

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA‘LIM,
FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI XALQARO ADABIYOT, SAN‘AT,
MADANIYAT VA IJTIMOIIY FANLAR AKADEMIYASI**

MA‘MUN UNIVERSITETI NTM

**“MAHMUD AZ-ZAMAHSHARIY VA NAJMIDDIN
KUBRONING ISLOM SIVILIZATSIYASIDA
TUTGAN O‘RNI”**

mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi

Urganch – 2025

UO‘K 008:28-335(08)

74.04+86.38

A 31

Adilov, Z.Y.

Mahmud az-Zamahshariy va Najmiddin Kubroning islom sivilizatsiyasida tutgan o‘rni [Matn] / Z.Y. Adilov.-Buxoro: Sadridin Salim Buxoriy, 2025. - 612 b.

KBK 74.04+86.38

Tahririyat hay’ati: A.O.Nurjonov, S.Sharifzoda, E.M.Xudoynazarov, U.R.Matyakubov, Z.Y.Adilov, D.A.Urazbayeva, G‘.Sapayev, U.S.Musayev

Ma’sul muharrir: f.f.d(PhD), dotsent. Z.Y.Adilov

Taqrizchilar: f.f.d., professor M.Safarboyev, DSc. A.Baltayev

Jahon ilm-fan taraqqiyotiga munosib xissa qo‘shgan Xorazm vohasi mamlakatimiz qadimdan jahon sivilizatsiyasi o‘chog‘laridan biri, ilm-ma’rifat, tasavvuf falsafasi markazlaridan bo‘lib, dunyo ilm-fani, madaniyati va ma’rifati rivojlanishi va shakllanishida munosib hissa qo‘shib kelgan hisoblanadi. Mamlakatimiz dunyo tamaddunining ikki bosqichini boshlab bergan va buyuk allomalarni yetkazib bergan, ularning ilm-fan va ma’naviy merosidan bugungikungacha jahon hamjamiyati foydalanib kelmoqda. “Mahmud az-Zamahshariy va Najmiddin Kubroning islom sivilizatsiyasida tutgan o‘rni” nomli mazkur konfrensiya, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 28-fevraldagi PF-27-sonli Farmoni bilan tasdiqlangan 2022–2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasining V-bosqichi “Ma’naviy taraqqiyotni ta’minlash va sohani yangi bosqichga olib chiqish” bandining “Buyuk ajdodlarimizning boy ilmiy merosini chuqur o‘rganish va keng targ‘ib etish” deb nomlangan 73-maqsadi ijrosini ta’minlash maqsadida tashkil etilgan.

Ushbu konferensiya to‘plami mazkur yo‘nalishda ilmiy izlanishlar olib borayotgan professor-o‘qituvchilar, ilmiy tadqiqotchilar, talaba va magistrantlar uchun foydali bo‘ladi deb umid qilamiz.

Mazkur to‘plamga kiritilgan materiallarning mazmuni, undagi statistik ma’lumotlar va me’yoriy hujjatlar sanasining to‘g‘riligiga hamda tanqidiy fikr-mulohazalarga mualliflarning o‘zlari ma’suldirlar.

Konferensiya o‘tkazilishi O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024 – yil 27 – dekabrda 490-sonli buyrug‘iga asosan hamda ushbu konferensiyasi materiallari Ma’mun universitetining 2025-yil 29 – sentyabr 2 – sonli qarori bilan nashrga tavsiya qilindi.

ISBN 978-9910-10-457-2

KIRISH SO‘ZI

Hurmatli hamkasblar!

Ta’lim-tarbiya jarayonining bugunki kun talablaridan kelib chiqib takomillashtirishning asoslari ijtimoiy va falsafiy fanlarning ta’lim jarayoniga bog‘liqligiga ko‘p jihatdan bog‘liq hisoblanadi. Anjumanning asosiy maqsadi sifatida falsafa va ijtimoiy fanlar sohasini rivojlantirish hamda Xorazm vohasida ijtimoiy-falsafiy fikrlar tarixini o‘rta asrlar va yangi davr nuqtai nazaridan o‘rganish, Markaziy Osiyo allomalari va ularning asarlarining ijtimoiy falsafiy tahlilini o‘rganish, Najmiddin Kubro ta’limotining Tasavvuf ta’limotlarining rivojlanishidagi ahamiyati, Mahmud az-Zamahshariy qarashlarining ilm-fan rivojlanishida tutgan o‘rni, Markaziy Osiyo allomalari asarlarining ijtimoiy-falsafiy tahlili, Ijtimoiy, tabiiy va aniq fanlar rivojida Markaziy Osiyo allomalarining qo‘shgan hissasi va shu yo‘nalishlar doirasidagi ilmiy muammolarni yechimlarini topish hamda sohalarga tadbiq etish, shuningdek respublikamizda ijtimoiy fanlar va falsafa sohasida bajarilayotgan ishlar bo‘yicha o‘zaro fikir almashish hamda yosh olim, magistrant, doktorant va mutaxassilarning ilmiy-tadqiqot ishlarining sifati va samaradorligini oshirish hisoblanib, ushbu tadbirda respublika yosh tadqiqotchilarning tajribalari o‘rganiladi, muhokama etiladi va ilg‘or fan yutuqlaridan foydalanish bo‘yicha tavsiyalar yaratiladi hamda yangi ularni amaliyotda qo‘llash nazarda tutilgan bo‘lib, Respublikamizdagi ta’lim muassasalari va tashkilotlarida joriy etish bo‘yicha muammolar va ularning yechimlari bo‘yicha xulosa hamda takliflar tayyorlash.

Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev boshchiligida mamlakatimiz ta’lim tizimini isloh qilish orqali, jahonning rivojlangan mamlakatlari tajribalaridan oqilona foydalangan holda jahon standartlariga moslashtirish va dunyo ilm-fan sahnasida raqobatbardoshligini oshirish, mamlakat ilm-fanini har tamonlama rivojlantirish, yoshlarni davlat taraqqiyoti drayveriga aylantirish, ularning bor bilim va istedodini yuzaga chiqarishi uchun barcha shart-sharoitlarni ta’minlashga alohida e’tibor qaratilmoqda.

Mamlakatimiz ta’lim tizimini rivojlantirishning “O‘zbekiston – 2030” strategiyasini 2023 yilda sifatli va o‘z vaqtida amalga oshirish chora tadbirlari to‘g‘risida”gi 2023 yil 11 sentyabrda qabul qilgan qarorida ham har bir insonga o‘z salohiyatini ro‘yobga chiqarish uchun munosib sharoitlar yaratish ustuvor yo‘nalishlardan biri ekanligi alohida qayd etilgan. Shu bilan birgalikda, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023 yil 28 fevraldagi PF-27-sonli Farmoni bilan tasdiqlangan 2022 — 2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasining V-bosqichi “Ma’naviy taraqqiyotni ta’minlash va sohani yangi bosqichga olib chiqish” bandining “Buyuk ajdodlarimizning boy ilmiy merosini chuqur o‘rganish va keng targ‘ib etish” deb nomlangan 73-maqsadi ijrosini ta’minlash maqsadini bajarishni o‘z ichiga oladi.

Xorazm vohasi o‘zbek davlatchiligining tamal toshini qo‘yganligi bilan birgalikda, ilm-fanda taraqqiyotida ham muhim iz qoldirgan madaniy o‘lkalardan biri bo‘lib, O‘rta asrlarda Xorazm vohasida o‘zbek davlatchiligida xorazmshohlarning to‘rtta sulolasi davlatni boshqargan: Afrig‘iylar (305-995),

Ma'muniylar (995-1017), Oltintosh sulolasi (1017-1034), Anushtagin sulolasi (1097-1231). Ayniqsa, Ma'muniylar va Anushtaginiylar davrida Xorazmda ilmfan va madaniyat yuksak rivojlandi, poytaxt Gurganjda "Majlisi ulamo" tashkil topib, unda zamonasining 360 dan ortiq allomasi tadqiqot olib bordilar, Muhammad xorazmshoh davrida (1200-1221) Xorazm sharqdagi ulkan imperiyalardan biriga aylandi, ma'naviy hayotda kubraviya tariqati vujudga keldi va keng tarqaldi. O'rta asrlarda ushbu hududda mu'tazila ta'limoti keng yoyildi va uning yirik namoyandalari yetishib chiqdi. Xorazm mutafakkirlari islom sivilizatsiyasiga barakali hissa qo'shdilar. O'rta asrlarda arab tilida ijod qilgan ilm-fanning yirik namoyandalari yetishib chiqdi.

Sharq Uyg'onish davri faniga tamal toshini qo'ygan Muhammad al-Xorazmiy shu yurtning farzandidir. Uyg'onish davrining buyuk siymolari: Abu Rayhon Beruniy va Ibn Sinolarning ilmiy faoliyati ham Xorazm bilan bog'liqdir. Muhammad al-Xorazmiy, Abu Bakr al-Xorazmiy, Abu Abdulloh al-Xorazmiy, Ibn Iroq, Abu Rayhon Beruniy, Mahmud al-Chag'miniy, Ismoil Jurjoniy, Mahmud az-Zamaxshariy, Najmiddin Kubro, Pahlavon Mahmud kabi allomalar bu davrda mashhur bo'ldilar.

Yosh va navqiron Ma'mun universitetida tashkil qilingan "Mahmud az-Zamahshariy va Najmiddin Kubroning islom sivilizatsiyasida tutgan o'rne" mavzusida respublika ilmiy-amaliy konfrensiyasi tashkil etilganligi, yoshlarga ta'lim-tarbiya berishda ota-bobolarimizning boy ma'naviy merosidan foydalanish imkoniyatlarini ochib beradi.

Ma'mun universiteti ta'rischisi Nurjonov Arslon Otanazarovich

I SHO‘BA
O‘RTA ASRLARDA ILM, FAN VA MADANIYAT TARAQQIYOTI O‘ZIGA XOS
TOMONLARI

YANGI O‘ZBEKISTONDA TARAQQIYOT STRATEGIYASINI AMALGA
OSHIRISHDA AZ- ZAMAXSHARIY G‘OYALARINING O‘RNI

Adilov Zafar Yunusovich
Ma‘mun universiteti Umumkasbiy fanlar
kafedrası mudiri dotsent, f.f.d., (PhD)
ORCID:0009-0003-1363-2904
Zafaradilov68@gmail.com

Mamlakatimizda yangi davr, yangi zamon boshlanganligini bugungi kunda amalga oshirilayotgan islohotlar, o‘zgarish va yangilanishlardan ko‘rib olishimiz mumkin. Ulug‘vor maqsadlarni amalga oshirishda Prezidentimiz SH.Mirziyoevning Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasida ilgari surilgan tamoyillar va vazifalar muhim ahamiyat kasb etmoqda. Prezidentimiz ta‘biri bilan aytganda: "Yangi O‘zbekistonni barpo etish bu shunchaki xohish-istak, sub‘ektiv hodisa emas, balki tub tarixiy asoslarga ega bo‘lgan, mamlakatimizdagi mavjud siyosiy-huquqiy, ijtimoiy-iqtisodiy, ma‘naviy-ma‘rifiy vaziyatning o‘zi taqozo etayotgan, xalqimizning asriy orzu-intilishlariga mos, uning milliy manfaatlariga to‘la javob beradigan ob‘ektiv zaruratdir. Biz bu yo‘lda islohotlarimizning asosiy harakatlantiruvchi kuchi bo‘lgan jamiyatimiz a‘zolarining bilim va salohiyati, kuchi va imkoniyatlarini, butun azm-u shijoatimizni ishga solishimiz lozim. Shundagina mamlakatimiz xalqimiz orzu qilgan, jahon maydonida kuchli salohiyat, munosib obro‘-e‘tiborga ega bo‘lgan, har tomonlama obod va farovon davlatga aylanadi"¹. Ajdodlarimizning ma‘naviy merosini qayta tiklash va ulardan yoshlarni tarbiyalashda foydalanish, ularning ma‘naviy-ma‘rifiy olamini boyitishda muhim ahamiyatga ega.

O‘zbek tilining izohli lug‘atida millit so‘ziga quyidagicha ta‘rif va izoh berilgan: millat – bu kishilarning yagona tilda so‘zlashishi, yahlit hududda istiqomat qilishi, umumiy madaniyat va ruhiyatga ega bo‘lishi asosida tarixan tashkil topgan barqaror yashash birligi deya tarif berilgan. Millat va davlat kelajagi bugungi kunda yoshlarga berilayotgan ta‘lim-tarbiyaning mahsuli sifatida namoyon bo‘ladi.

Shu bilan birgalikda Sharqning buyuk allomasi, insoniyat tamadduniga o‘zining beqiyos ilmiy merosi bilan ulkan xissa qo‘shgan Maxmud Zamaxshariyning ilmiy merosidagi falsafiy g‘oyalaridan barkamol avlod tarbiyasida foydalanish mamlakatimiz ma‘naviy-ma‘rifiy soxasining muxim vazifalaridan xisoblanadi. Uning merosi butun dunyo miqyosida keng o‘rganib kelinayotgani nihoyatda ahamiyatli bo‘lib, yurtimiz olimlari ham Zamaxshariyning asarlarini o‘qib o‘rganib, tadqiq etish borasida salmoqli ishlarni amalga oshirmoqdalar. Mamlakat mustaqilligi, xalq farovonligi, davlatning taraqqiy etishida barkamol avlodning o‘rni juda ahamiyatlidir. Bugun dunyoda notinchlik, iqtisodiy, siyosiy, ekologik muammolar kuzatilayotgan davrda, mamlakatda millatlararo totuvlik, diniy bog‘rikenglik, yaxshi qo‘shnichilik, o‘zaro xurmat kabi insoniy fazilatlarini yoshlar ongida shakllantirishda Maxmud Zamaxshariy asarlaridagi falsafiy qarashlarning ahamiyati beqiyosdir. Binobarin, barkamol shaxsda quyidagi ikki xususiyat mujassam bo‘lishi nazarda tutiladi. Birinchidan, jismonan sog‘lom bo‘lishlik, ikkinchidan esa, aklan-etuk, tafakkur sohibi, odab va ahloqi mukammal bo‘lishligi. Shuningdek, barkamol insonning ko‘shimcha sifatidan biri u el- yurt tinchligi hamda ravnaki uchun barcha ijobiy fazilatlaridan foydalana olishidir, ya‘ni bu serqirra jixatdan zamondoshlariga o‘rnak bo‘luvchilar uchun mos sifat deb ta‘riflash mumkin. Shuning uchun xam allomalimizning ma‘naviy merosidan tarbiyaning eng ta‘sirchan kuroli sifatida oqilona foydalanish lozim bo‘ladi.

Jahon mamlakatlarida inson ma‘naviyatini yuksaltirishga bo‘lgan say xarakatlarning natijalarini ko‘rib muayyan jamiyatga baxo beriladi, uni taraqqiy etishi yoki tanazzuli xakida

¹ Mirziyoyev Sh.M. Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi. To‘ldirilgan ikkinchi nashri. – Toshkent: “O‘zbekiston” nashriyoti, 2022. – B. 4.

tasavvur shakllanadi. Xalkimiz tarixidagi yozma ma'lumotlarni guvohlik berishicha, ota bobolarimiz farzandlarini umumbashariy g'oyalar, dunyo hamda shark falsafasi, milliy kadriyatlarimiz ruxida tarbiyalab yetishtirganlar. Bugungi kunda yoshlarimizga ajdodlarimizning ilmiy merosini kunt bilan o'rganib o'zlashtirgan barkamol shaxslargina Vatan istikboli yo'lida fidokorona mehnat kilishga kodir bo'lib, Vatan, xalq oldidagi mas'uliyatini anglab yetadi. Ma'naviy barkamol shaxs o'zini savobli ishlar bo'lgan millatlararo totuvlik, diniy bag'rikenglikka safarbar kila oladi va buning uchun ijtimoiy hayot takozo etadigan barcha ob'ektiv va sub'ektiv omillardan foydalanadi. Bunday ulkan vazifalarga Mahmud az-Zamahshariy kabi allomalarimiz qoldirgan ma'naviy merosni o'rganish, unda ilgari surilgan axlokiy karashlarni tapg'ib kilish orkali erishiladi.

Hozirgi kunga kelib, globallashgan dunyoda jahon xalklarini, ilmsizlik va zo'rvonlik, diniy toqatsizlik, ekstremizm, etnik qarama-qarshilik, mintaqaviy kelishmovchiliklar qanchalik bir-biridan uzoqlashtirsa, ilm, ma'rifat, axlok va odob, etika va insonparvarlik xalqlarni shunday yakinlashtiradi. Ana shu jihatdan shaxsning ichki olami, axlokiy-estetik madaniyati, ongi, tafakkurini rivojlantirish va yuksaltirish barkamol shaxsni tarbiyalashda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

Mamlakatimizning jahon davlatlari qatorida ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, madaniy-ma'rifiy sohalarda yuqori natijalarga erishishida, jamiyat a'zolarining ma'naviy-ma'rifiy olamini yuksaltirib, ularda millatlar aro totuvlik, diniy bag'rikenlik g'oyalarini xalqimiz ongi va madaniyatiga singdirishda falsafiy merosning ahamiyati beqiyosdir. Bugun dunyoda globallashuv jarayoni shiddat bilan rivojlanayapti va bu jarayon millatlar orasidagi totuvlikni yuksaltirishni eng dolzarb vazifalar qatorida qo'yadi. Chunki bugun millatlarning o'zligini anglash jarayoni globallashuvning ta'siri natijasida har qachongidan ham tez rivojlanmoqda. O'zining nomi bilan ataluvchi davlatlardan yiroqda yashayotgan millat va elatlar vakillari eng zamonaviy axborot vositalari yordamida o'z millatdoshlari, ularning turmush tarzi, taraqqiyot darajasi va muammolari haqida bir zumda zarur ma'lumot olish imkoniyatiga ega. Ayni chog'da ayrim siyosatchilar, blogerlar yengil obro' orttirishga harakat qilayotgan "millatparvar" shavinistlar hamda "poymol etilgan" millatdoshlari huquqlarini himoya qilish borasidagi chaqiriqlari zamonaviy axborot vositalarida tarqatilishi, ko'p millatli davlatlarda millatlararo munosabatlarning barqaror rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Mahmud az-Zamahshariy "Al-kashshof" asarida Hujurot surasi 13-oyatiga: "Ey odamlar! Biz sizlarni bir erkak va ayoldan yaratdik va sizlarni o'zaro tanishishingiz uchun xalqlar va qabilalar qilib qo'ydik. Albatta, Allohning huzurida eng hurmatligingiz eng taqvodoringizdir. Albatta Alloh biluvchi va xabardor zotdir"¹ ta'rif berar ekan, uni shunday tahlil qiladi: "Bir erkak va ayoldan" degani bu Odam va Havvodan deganidir. Yana buning ma'nosini "Biz sizlarni bitta ota va onadan yaratdik. Biron tangiz boshqa biron tangizdan ortiq emassiz, balki barchangiz tengdirlsiz. Nasabda afzallikka va faxrlanishga o'rin yo'q", deb ham aytishadi.

Jamiyat va mamlakatning nechog'lik darajada taraqqiy etishi, shu jamiyatda yashovchi a'zolarining ilmiy salohiyatining yuqoriligiga bog'liq hisoblanadi. Mamlakat taraqqiy etganmi demak jamiyat a'zolarining bilim darajasi yuksak hisoblanadi.

Qadimgi arab manbalarida jamiyat va millatlarning shakllanishi haqida va ularning turli darajalarda bo'linishiga ko'plab izohlar keltirib o'tilgan. Xususan, "Xalqlar va qabilalar qilib qo'ydik", degan iborada arablarda insonlar olti tabaqaga bo'linadi: 1. Sha'b (xalq). 2. Qabila. 3. Imora. 4. Batn. 5. Faxz. 6. Fasila. Sha'b o'z ichiga qabilalarni birlashtiradi. Qabila imoralarni birlashtiradi. Imoralar esa batnlarni birlashtiradi. Batn o'z ichiga faxzlarni oladi. Faxz o'z ichiga fasilalarni birlashtiradi. Masalan, Xuzayma bu sha'b, Kinona qabila, Quraysh imora, Qusay batn, Hoshim faxz, Abbas fasila. Sha'b deb nomlanishiga sabab qabilalar undan sho'ba bo'lib ajralib chiqadi. "O'zaro tanishishingiz uchun" deganda o'zaro mansubliklaringizni bilishlaringiz va anglashlaringiz uchun degan ma'noni beradi. Bu joyda har biringiz boshqa biringizga mansubligingizni bilishingiz uchun xalqlar va qabilalar qilib tartib berdi. Ajdodlaringiz bir, ular bilan faxrlanmanglar va maqtanmanglar, nasablaringizda tafovut va afzalliklar o'ylab

¹ Махмуд аз-Замахшарий. Кашшоф. - Б. 1041.

topmanglar, degan hikmat mavjud. Shundan so'ng Alloh ta'olo o'z huzurida insonni afzal qiladigan, sharaf va karamga loyiq qiladigan xislatni bayon qildi: "Albatta, Allohning huzurida eng hurmatligingiz eng taqvodoringizdir". Bu joyda "albatta"ni "ki" shaklida ham o'qilgan. YA'ni "Eng hurmatligingiz eng nasabdoringiz emas, balki eng taqvodoringizdir", deydilar. Payg'ambar s.a.v.dan kelgan xabarda aytiladiki, u zot Makka fath bo'lgan kuni Ka'bani tavof qildi va Allohga hamdu sano aytganidan so'ng shunday dedi: "Alhamdulillahki, Alloh sizlardan johiliya davrining ayblarini va takaburligini ketkazdi. Ey insonlar! Bilingkim, inson ikki xil bo'ladi. birinchisi, Allohga iymon keltirgan taqvodor karim kishi. Ikkinchisi, Allohga yengiltak fojir badbaxt kishi". So'ngra shu oyatni o'qidi. Yana payg'ambar s.a.v. aytganki, "Insonlarning eng hurmatlisi bo'lishning siri bu Allohga taqvo qilishdir".

Bugungi kunda ham jamiyatga razm soladigan bo'lsak, insonlarning ikki toifasini ko'rishimiz mumkin: birinchisi, butunlay yengil-elpi hayotni tanlagan, butun maqsadlariga mehnat qilmasdan boshqalar evaziga erishishga urinadiganlar; ikkinchisi, barcha natijalarga mehnati va ilmi orqali erishuvchilardir.

Ibn Abbos shunday degan: - "Dunyoning hurmati boylik bo'lsa, oxiratning hurmati taqvodir". Yazid ibn Shajara shunday rivoyat qiladi: "Rasululloh s.a.v. Madina bozoridan o'tib borardilar. Bir qora qulga ko'zlari tushdi u shunday deb turgan edi: "Kim meni sotib olsa ham shartim shuki, meni besh mahal namozni rasulullohning orqalarida o'qishimga to'sqinlik qilmasin". Bir kishi u qulni sotib oldi. Shu qul har kuni namozga kelar edi. Bir kuni to'satdan ko'rinmay qoldi. Rasululloh s.a.v. qulning xo'jayinidan u haqda so'radilar. Xo'jayini uni o'pkasidan og'ir kasal bo'lganini aytib qaytardi. Yana uch kundan keyin so'radilar. Xo'jayini: "Hali kasal yotibdi", dedi. Rasululloh s.a.v. uni ko'rishga bordilar. U o'lim bilan olishib yotar edi. Keyin joni uzildi. Uni yuvib, ko'mdilar. Muhojirlar va ansorlar uchun ulug' ibratli ish bo'ldi". (1041-bet.)

Payxanbarimiz s.a.v o'z davri kishilari, boylari va davlatmandlari hamda bugungi kun kishilari, davlatmandlari va rahbarlari uchun muhim bo'lgan amal va ishlarni qilganlar.

Hozirgi kunda ma'lumotlarga ko'ra, bundan yuz yil avval hozirgi Respublikamiz hududida 70 ga yaqin millat vakillari istiqomat qilgan. 1926-yilda esa Respublikamizda 90 millat va elat yashagan bo'lsa, 1959-yilda ularning soni 113 taga, 1979-yilda 123, 1989-yilda esa 130 taga yetgan edi. Hozirgi vaqtga kelib yurtimizda 135 tadan ziyod milliy etnik guruh vakillari istiqomat qilmoqdalar. Mustaqillik yillarida millatlararo munosabatlarni to'g'ri yo'lga qo'yish borasida O'zbekiston o'ziga xos tajriba orttirdi. Ko'p millatli xalqimizni nafaqat milliy o'zlikni anglash, milliy g'urur va iftixor tuyg'usini yuksaltirish bilan bir qatorda, O'zbekiston fuqorosi bo'lgan boshqa millatlarning tili, madaniyati, urf-odatlarini asrab-avaylash bilan cheklanmasdan, balki mamlakatdagi barcha millatlarning umumiy birdamligiga erishishda allomaning falsafiy g'oyalari juda muhimdir.

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 8-moddasida "O'zbekiston xalqini millatidan qat'i nazar, O'zbekiston Respublikasining fuqarolari tashkil etadi"¹, deb qayd etilgan. O'zbekistonda tug'ilgan, uning zaminida yashab. mehnat qilayotgan har bir kishi, millati va irkiy mansubligidan, diniy e'tiqodidan qat'iy nazar, mamlakatimizning teng huquqli fuqarosi bo'lishga munosib. Demak O'zbekiston fuqarolari o'zlarining nasl-nasabi, irqi, ijtimoiy kelib chiqishi va boshqa holatlaridan qat'iy nazar, o'zbekiston xalqini tashkil etadi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 4-moddasida "O'zbekiston Respublikasining davlat tili - o'zbek tilidir, O'zbekiston Respublikasi o'z hududida istiqomat qiluvchi barcha millat va elatlarning tillari, urf-odatlari va an'analari hurmat qilinishini ta'minlaydi, ularning rivojlanishi uchun sharoit yaratadi"², deya ta'kidlangan. Mamlakatimiz rahbariyati milliy masalani oqilona, xalqaro tamoyillarga mos g'oya bilan yechish, millatlararo munosabatlarni uyg'unlashtirish chora--tadbirlarini ko'rdi. Bu borada konstitutsiyaviy talablar asosida ish tutildi. Yurtimizning ko'p millatli xalqi ongida "O'zbekiston - yagona Vatan" degan g'oya asosida haqiqiy vatandoshlik tuyg'usini shakllantirish bu boradagi ishlarning muhim yo'nalishiga aylandi. O'zbek ziyolilari

¹ Ўзбекистон Республикасининг Конситуцияси. – "Адолат" миллий ҳуқуқий ахборот маркази Тошкент-2023. – Б. 7.

² Қаранг Ўша китоб. – Б. 6.

o'z asarlarida vatanni madh qilib unda yashaydigan insonlar qalbida vatanga muhabbat uyg'otish uchun quyidagi misralarni bitganlar.

Vatan nadir, tuqqan yerim, turg'on yerim,

O'sib-unib, o'ynab-kulib yurgan yerim.

Vatan menga haqiqatda qundoq kabi.

Tarbiyaning negizini qurg'on yerim.

Sidqiy Xondayliqiy¹

O'tar kunlar, o'tar zamon,

ey Vatanim, bo'lma hijron.

Men ketsam-da, sen bo'l omon.

Omon- Vatan, Vatan-omon.

Avloniy²

Jadid namayondalaridan Furqat esa: "Vatan mening jonu tanim sajdagohimdir. U mening to'lin oyim, tinch-omonim, izzatim, sharafim. Ka'bam qiblam hamda gulistonimdur"³, deb vatan insonlar uchun qaysi maqomda ekanligini ta'riflaydi.

O'zbekistonda istiqomat qiluvchi barcha millat va elat egalarining tub istaklarini, aholimizning asrlar mobaynida intilib kelgan orzu-istaklari, oliyjanob qadriyatlarni o'zida mujassam etadi. Shu ma'noda, jamiyatimizning milliy mafkurasining asosiy g'oyalari – yurt tinchligi, xalq farovonligi, vatan ravnaqi kabi maqsad-muddaolarini ifodalaydi, uning o'tmishi va kelajagini bir-biri bilan bog'laydigan asriy orzu-istaklarni amalga oshirishga xizmat qiladigan goyalar tizimini amalga oshirishda, allomaning "Kashshof" asaridagi tafsir sharhidagi "Biz sizlarni bitta ota va onadan yaratdik. Birontangiz boshqa birontangizdan ortiq emassiz, balki barchangiz tengdirliz. Nasabda afzallikka va faxrlanishga o'rin yo'q", deb keltirgan falsafiy g'oyalari insonlarni tinchlik, barqarorlik, va hamjihatlikda bir makonda millatlararo totuvlik goyasini kuchaytirishga xizmat qiladi, u albatta umumbashariy qadriyat bo'lib, turli xalqlar birgalikda istiqomat qiladigan mintaqa va davlatlar taraqqiyotini belgilaydi, shu joydagi tinchlik hamda barqarorlikning kafolati bo'lib xizmat qiladi. Shuni takidlash joyizki, qayerdagi millatlararo totuvlik g'oyasining ahamiyati anglab yetilmasa, jamiyat hayotida turli ziddiyatlar, muammolar vujudga keladi, ular tinchlik va barqarorlikka xavf soladi. Bugungi kunda jahonning ayrim mintaqalarida sodir bo'layotgan milliy nizolar shundan dalolat berib turibdi. Buyuk o'zbek shoiri va mutafakkiri Alisher Navoiy millatlarni birdamlikka chorlab quyidagi misralarni yozgan:

Olam ahli bilingkim, ish ermas dushmanlig',

Yor o'ling bir-biringizgakim, erur yorlig' ish.⁴

Millatlararo totuvlik g'oyasini amalga oshirishga g'ov bo'ladigan eng xatarli to'siq tajovuzkor millatchilik va shovinizmdir. Bunday illat, zararli g'oya tuzog'iga tushib qolgan jamiyat tabiiy ravishda halokatga yuz tutadi. Bunga uzoq va yaqin tarixdan ko'plab misollar keltirish mumkin. Birgina fashizm g'oyasi XX asrda insoniyat boshiga avvalgi barcha asrlardagidan ko'ra ko'proq kulfat, ofat-balolar yog'dirib, oxir-oqibatda o'zi ham halokatga uchradi. XXI asrda esa Falastin-Isroil, Rossiya-Ukrainada bo'layotgan xunrezliklar, fashizm, shovinizm, irqchilik g'oyalarini tiriltirib, millatlararo totuvlik, hamjihatlik g'oyasiga qarshi "salb yurishi" uyushtirishga urinayotgan kuchlar borligi barchamizni xushyor torttirishi lozim.

Prezidentimiz Shavkat Mirziyoev tashabbusi bilan 2017–2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasi ishlab chiqildi. Strategiyada beshinchi yo'nalish sifatida "Xavfsizlik, millatlararo totuvlik va diniy bag'rikenglikni ta'minlash hamda chuqur o'ylangan, o'zaro manfaatli va amaliy tashqi siyosat sohasidagi ustuvor yo'nalishlar" belgilandi. Bu ham yurtimizda fuqarolar xavfsizligi,

¹ Mashriqzamin-hikmat b'ustoni. X. Xamidii va Ma'xmu'd Xasaniy, F. Assalam/. - T. Shark. 1997. – B. 118.

² Qarantg 'Usha kitob. – B. 118.

³ Qarantg 'Usha kitob. – B. 118.

⁴ Mashriqzamin-hikmat b'ustoni. X. Xamidii va Ma'xmu'd Xasaniy, F. Assalam/. - T. Shark. 1997. – B. 89.

millatlar va diniy bag'rikenglikka berilayotgan ulkan e'tibordan dalolat beradi. Mamlakatimiz taraqqiyotini belgilashda Prezidentimiz Shavkat Mirziyoevning tashabbusi bilan 2022 yil 28 yanvarda qabul qilingan PF-60-sonli "2022–2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida" gi farmonida aniq belgilab berilgan tamoyillar va maqsadlar asosida ko'rsatib berilgan. 2022–2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasini "Inson qadrini ulug'lash va faol mahalla yili" davlat dasturi doirasida amalga oshiriladigan ishlar dasturiy rejasining 266, 267, 268 va 318-bandlari bevosita ajdodlar merosini tadqiq etish bilan bog'liq bo'lib, ular quyidagilardan iborat:

Bugungi dunyoning globallashtirish jarayonlarida bag'rikenglik masalasi fuqorolik jamiyatini rivojlantirishda muhim omillardan biri xisoblanadi. Shuni takidlash joizki bugungi davirda Bag'rikenglik fuqorolik jamiyatini barpo etishda, ko'p millatli xalqlarni demokratik qadriyatga, zamonaviy tamaddunning yashab, rivojlanishida mutafakkirlarimizning falsafiy fikrlaridan foydalanish juda zarur vazifaga aylana boshladi. Tolerantlik iborasining chin insoniy ma'nosi hamfikrlik, hamjihatlik, shaxslararo amaliy muloqotga to'g'ri keladi. Tolerantlik atamasini nazariy va amaliy qo'llashda 1995-yilgi "Tolerantlik tamoyillari Deklaratsiyasi"da berilgan ta'rifga tayansak.

Tolerantlik so'zi lotincha (tolerantia) so'zidan olingan bo'lib, sabr-toqat ma'nosini bildiradi. Bag'rikenglikning ma'no va mohiyati turli xalqlarda bir-biriga o'xshash tarzda talqin etiladi. Masalan, ispan tilida – o'z g'oyalari bilan farqlanuvchi fikrni tan olish usuli; fransuzchada – o'zgalardan sendan ko'ra boshqacharoq o'ylashlari yoki harakat qilishlari mumkinligiga yo'l qo'yish; inglizchada – sabr-toqatli, iltifotli bo'lish; xitoychada – boshqalarga nisbatan kechiruvchan, muruvvatli, oliyjanob bo'lish; arabchada – kechirimli, marhamatli, yumshoq, muruvvatli, rahimli, oliyjanob, sabrli bo'lish; ruschada – nimagadir yoki kimgadir nisbatan sabrli bo'lish, og'ir-vazmin, chidamli bo'lish, o'zgalarning fikri bilan hisoblashish, iltifotli bo'lish; o'zbekchada – boshqalarga nisbatan bag'ri ochiqlik, o'zgalarning turmush tarziga, fe'l-atvoriga, urf-odatlariga, his-tuyg'ulari, fikr-mulohazalari, g'oyalari va e'tiqodlariga muruvvatli bo'lish va h.k. ma'nolarini bildiradi.

Bag'rikenglik – bu bizning dunyomizdagi turli boy madaniyatlarni, o'zini ifodalashning va insonning alohidaligini namoyon qilishning xilma-xil usullarini hurmat qilish, qabul qilish va to'g'ri tushunishni anglatadi. Uni bilim, samimiyat, ochiq muloqot hamda hur fikr, vijdon va e'tiqod vujudga keltiradi. Bag'rikenglik — turli-tumanlikdagi birlikdir.

Bag'rikenglik bu faqat ma'naviy burchgina emas, balki, siyosiy va huquqiy ehtiyoj hamdir. Bag'rikenglik – tinchlikka erishishni musharraf qilg'uvchi va urush madaniyatsizligidan tinchlik madaniyatiga eltuvchidir.

Bag'rikenglik yon berish, andisha yoki xushomad emas. Bag'ri-kenglik - eng avvalo insonning universal huquqlari va asosiy erkinliklarini tan olish asosida shakllangan faol munosabatdir. Har qanday vaziyatda ham bag'rikenglik ana shu asosiy qadriyatlarga tajovuzlarning bahonasi bo'lib xizmat qilmaydi. Bag'rikenglikni alohida shaxslar, guruhlar va davlatlar namoyon qilishi lozim.

Tasavvuf falsafasi tarixiga nazar tashlaydigan bo'lsak talerantlik va bag'ri kenglik haqida ko'plab fikr va mulohazalar bildirib o'tilgan bo'lib, shulardan Qodiriya tariqatining asoschisi Abdulqodir Giloniyning bag'rikenglik to'g'risidagi qarashlari diqqatga sazovordir. Abdulqodir Giloniy asarlari asosida bag'rikenglikning namoyon bo'lishini quyidagicha ifodalash mumkin:

Insoniy bag'rikenglik – insonning butun borliqqa muhabbati va uyg'un harakati. Buning oqibatida kelib chiqadi:

1. Oilaviy bag'rikenglik - oila eshigining va oila ahli qalbining ochiqligi, mehmonnavozligi, mehribon va g'amxo'r bo'lishi.

2. Mahalliy bag'rikenglik - qon-qarindosh, qo'ni-qo'shni, turli din va millat vakillarining hamjamiyat va hamkorlikda va o'zaro yordam qo'lini cho'zib yashashi, hashar, to'y ma'ralalarda yordam berishi va h.k.

3. El-yurt bag'rikengligi - mamlakat ahlining bir-birining urf-odat, e'tiqod, g'oyalarni tan olib, hamkor va hamjihat bo'lib yashashi.

4. Xalqlar va davlatlararo bag'rikenglik - millati, irqi, jinsi darajasi, yashash joyidan qat'i nazar birlik va do'stlikda yashashdir.

Mamlakatimiz yosh fuqarolarining mentaliteti, binobarin, umuman jamiyatning muttasil rivojlanishi o'quv yurtlarida yoshlarning insonparvarlik ta'limini modernizatsiyalash muvaffaqiyatiga bog'liqdir. Shunday qilib, bag'rikenglik jamiyat turmushining barcha jabhalarida namoyon bo'ladigan jahon va mintaqa miqyosida ham, milliy miqyosda ham bo'rtib ko'rinadigan haqiqatga aylanmog'i oliy maqsad bo'lib hisoblanadi. Bag'rikenglikni zamonaviy jamiyat hayotining universal qadriyatlaridan biriga aylantirish, jahon miqyosidagi tamoyillarini kuchaytirish va milliy o'ziga xoslikni saqlab qolish hayotiy konsepsiyamizning bosh maqsadiga aylanmog'i lozim. Hozirgi jo'shqin davrimizda O'zbekistonda amalga oshirilayotgan tub o'zgarishlarni yanada rivojlantirish va mustahkamlash tadbirlarida umumbashariy va milliy qadriyatimizga aylanib borayotgan bag'rikenglik tamoyillari yaqqol ko'zga tashlanayotganligi quvonchli holdir.

Bag'rikenglik hozircha Yer kurrasi yosh avlodining felatvorining tarkibiy qismiga aylangan emas. Shu boisdan ham bag'rikenglik ongini takomillashtirish dolzarb masala sifatida kun tartibida turishi bejiz emas.

Bu maqsadga e'rishmoq uchun jamiyatda psixologlar, pedagoglar, siyosatshunoslar, tarixchilar, sotsiologlar, madaniyatshunolar, faylasuflar kabi shu olimlarning birgalikdagi kuch g'ayratlari bilan ijobiy bag'rikenglik munosabatlarini shakllantirish borasida aniq maqsadni ko'zlovchi ta'lim strategiyasini amalga oshirish zarur bo'ladi.

Ommoviy madaniyat kabiy ayrim buzg'unchi odatlar kundalik hayotimizga kirib keldi. Ilimsizlik, kibir, manmanlik, dininiy va milliy qadriyatlardan uzoqdaligi ayrim kishilarni o'z yaqinlaridan uzoqlashishga olibkeldi. Albatta bunday insonlar ota-ona, qarindosh urug', do'st, aka- ukalar bilan aloqalarni uzadi. Ijtimoiy munosabatda esa milliy va diniy qadriyatlar orqali insonlarda millatlararo munosabat, diniy bag'rikenglik, ota-ona, aka-uka, do'stlar o'rtasidagi munosabatlarni ijobiy yuksaltirishda az-Zamahshariyning asorlaridagi ma'naviy falsafiy qarashlari bugungi kunda nihoyatda muhimdir.

Yuqoridagilardan kelib chiqib quyidagicha xulosalarga kelindi:

- Maxmud az - Zamaxshariyning ilmiy-madaniy merosidan, asarlaridagi falsafiy g'oyalaridan barkamol avlod tarbiyasida foydalanish mamlakatimiz ma'naviy-ma'rifiy rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega;

- Maxmud az - Zamaxshariyning ilm, ma'rifat, axlok va odob, etika va insonparvarlik qarashlari shaxsning ichki olami, axlokiy-estetik madaniyati, ongi, tafakkurini rivojlantirish va yuksaltirish barkamol shaxsni tarbiyalashda muhim omil bo'lib xizmat qiladi va shu bilan birgalikda jamiyatda millatlararo totuvlik, dinlararo bag'rikenglik va adolat tushunchalarining shakllanishida dolzarb hisoblanadi;

- Tasavvuf falsafasining talerantlik va bag'rikenglik haqida ko'plab fikr va mulohazalar Maxmud az - Zamaxshariy va Abdulqodir Giloniy qarashlari ochib berilgan;

- Bag'rikenglikni jamiyat va uning har bir a'zosida namoyon qilish insonning ijtimoiy adolatsizlikka nisbatan sabr-toqatli munosabatda bo'lishni, o'z iymon-e'tiqodidan voz kechish yoxud boshqalarning e'tiqodiga yon berishni anglatmaydi, aksincha jamiyat kishilarining inson huquqiariga ehtiromining hamohangligini anglatishi ochib berilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi. To'ldirilgan ikkinchi nashri. – Toshkent: "O'zbekiston" nashriyoti, 2022. – B. 4.

2. Маҳмуд аз-Замахшарий. Кашшоф. - Б. 1041.

3. Ўзбекистон Республикасининг Конситуцияси. – "Адолат" миллий ҳуқуқий ахборот маркази Тошкент-2023. – Б. 7.

4. Машриқзамин-хикмат бўстони. Ҳ.Ҳамидий ва Маҳмуд Ҳасаний;Ф.Ассалам/- Т.Шарқ.1997. – Б. 118.

5. Машриқзамин-хикмат бўстони. Ҳ.Ҳамидий ва Маҳмуд Ҳасаний;Ф.Ассалам/- Т.Шарқ.1997. – Б. 89.

Х-ХІІІ АСРЛАРДА ТАСАВВУФНИНГ ШАКЛЛАНИШИ, ТРАНСФОРМАЦИЯСИ ВА ТАЪСИР ДОИРАСИ

Исақова Замирахон Рухитдиновна
фалсафа фанлари доктори (DSc), профессор
Наманган давлат университети, Ўзбекистон
тел: +99 891 362 89 37 e-mail: ms.zamiraxonisaqova@gmail.com

Тожибоева Муштарийбону Тожибой қизи
Ўзбекистон давлат Жаҳон тиллари университети, ўқитувчи
+99897 593 1771 e-mail: tojiboyevamushtariybonu22@gmail.com

Аннотация. Мақолада Х-ХІІІ асрларда тасаввуфнинг шаклланиши, трансформацияси ва таъсир доираси фалсафий-ирфоний контекстда таҳлил қилинган. Бу давр тасаввуфнинг “олтин асри” бўлиб, унинг назарий ва амалий асослари шаклланган, янги тариқатлар вужудга келган ва ижтимоий-маданий ҳаётга таъсири кучайган. Мақолада тасаввуфнинг шаклланишига таъсир этган омиллар, трансформация жараёнлари, шунингдек, сиёсат, фалсафа, адабиёт ва санъат каби соҳаларга таъсири, тасаввуфнинг минтақадаги диний-маънавий муҳитга қўшган ҳиссаси, ижтимоий-ахлоқий қадриятларни шакллантиришдаги ўрни ва замонавий аҳамияти фалсафий, тарихий, қиёсий ва манбашунослик усулларида фойдаланилган ҳолда тадқиқ этилган.

Калит сўзлар: тасаввуф, трансформация, таъсир, тариқат, шайх, маърифат, ишқ, ахлоқ, фалсафа, адабиёт, санъат, ижтимоий-маданий муҳит, диний-маънавий ҳаёт, ахлоқий қадриятлар, тарих, қиёсий таҳлил.

IX-ХІІІ асрларда рўй берган оламшумул маданий юксалиш замирида дунёвий ва диний илмларнинг параллел ҳолда тараққий этиши, маънавий бир-бирини тўлдириши ва бойитиши мужассамдир. Бу даврда аниқ, табиий, ижтимоий фанлар, диний илмлар билан бирга тасаввуф ҳам ривожланган. Ислом дини ҳукмрон мафкурага айланиб, маънавий тараққиётга жиддий таъсир кўрсатган. Мамлакатлар ўртасида иқтисодий-маданий алоқалар ўрнатилган.

Бу даврда сомонийлар, хоразмшоҳлар, қорахонийлар, ғазнавийлар, салжуқийлар давлати вужудга келган. Шаҳарлар маданий юксалиб, Бағдод (IX аср), Хоразм (IX-ХІ аср), Бухоро (X аср), Самарқанд (ХІІ аср)да илмий марказлар фаолият олиб борган. Араб, форс, туркий тил, араб ёзуви истифода этилиб, қадимги лотин, юнон ва ҳинд тилидаги асарлар араб тилига таржима қилинган. Бу даврда ижтимоий, тарихий, маданий ва диний ҳодиса сифатида вужудга келган тасаввуф элитар қатламнинг маънавий эҳтиёжини қондиришга хизмат қилган. Илм-маърифат, ҳақиқат, маънавий-ахлоқий камолотга эришиш каби масалалар фалсафий, тасаввуфий-ирфоний асарларнинг тадқиқот мавзусига айланган. Тасаввуф Мовароуннаҳрнинг ижтимоий-маданий, маънавий-маърифий юксалишида муҳим компонент бўлган¹.

Тасаввуфга доир манбаларни кўриб чиқиш ва ўзаро солиштириш орқали унинг ўзига хослиги куйидагича аниқланди: фалсафий таълимотлар истиқболи тарихий ривожланиш жараёнида ўзгарар экан, айти вақтда тасаввуф идеаллари ўзгаришсиз, шу билан бирга, “парагенетик”, яъни умумий диалектик боғлиқликда қолади. Уни тушунишда ҳеч қандай чеклов йўқ. Шу нуқтаи назардан, тасаввуфни ҳам ижтимоий, ҳам маданий ҳодиса сифатида кўриш мумкин.

Ислом маданиятининг узвий қисмини ташкил этувчи илмлар тараққиётида ўз ўрнига эга бўлган фақиҳ, мутакаллим, муҳаддис, файласуф, мутафаккир ва сўфийлар ўртасида муайян фарқ бор, яъни улар алоҳида қатлам сифатида қаралмайди. Тасаввуф аҳли (сўфий, валий, ориф, авлиё, хожа) элитар мусулмон аристократиясининг юқори даражасидаги “хос ул-хос” қатламига мансуб бўлган.

Тасаввуф тарихига ретроспектив ёндашилса, унинг мусулмон Шарқи халқларининг тафаккур тарзи ва ахлоқий меъёрларини белгилайдиган ҳодиса сифатида намоён бўлади.

¹ Қаранг: Шодиев Р., Бахриева Д. Суфизм в духовной жизни народов Мавераннахра (X-ХІІ вв.). – Самарқанд, 2018. – С. 3.

“Хикмат ул-ишроқ” асарининг муаллифи Шихобуддин Сухравардий (ваф. 1191 й.) борликни хилма хил тезликдаги ранглар мужассами деб қараб, “ишроқ” (порлаш) ҳақидаги ғояни илгари сурган¹. Аллома “ишроқ” фалсафасини мукамал баён этиб, онг парадигмасида Шарқ фалсафий тафаккурини янгича англаш поғонасига кўтарган. Кўхна фалсафага жон бахш этиб, исломий руҳият билан бойитган. Демак, тасаввуф “инсоннинг ўз нафсини поклаши, риёзат чекиши, ибодат қилиши, зикр қилиши, хилватда ўтириши ва жазбага берилиши билан сайру сулук босқичидан ўтиши, Аллоҳ билан илоҳий робита ўрнатиши, қалби илҳом ва “ишроқ” манбаига айлангандан кейин ҳақиқатга эришиши”² ифодасидир.

Тасаввуф, бир тарафдан, диний билимларни мужассам этса, иккинчи тарафдан, диннинг моҳиятини ифодалайди. Дин билан тасаввуф фалсафадаги моҳият ва ҳодиса, мазмун ва шакл муносабатлари каби ўзаро диалектик боғлиқ ҳодисадир, яъни ислом дини минг йилдан ортиқ тарихи давомида мусулмон халқларининг имон-эътиқоди билан бирга ҳаёти, тафаккур тарзи ва маънавиятининг ажралмас қисмига айланган. Шу билан бирга, тасаввуф асрлар оша динни фаоллаштирувчи, бирлаштирувчи, жипслаштирувчи, жон бахш этувчи, руҳлантирувчи функцияни бажарган.

Шарқ фалсафий тафаккури тарихида тасаввуф таълимотининг тадрижий (эволюцион) ривожни қуйидагича акс этган:

VII-VIII асрлар тасаввуф тарихида ривожланишнинг дастлабки босқичи бўлиб, “сўфий” атамаси кенг тарқалган. Сўфийлар Хуросон ва Ўрта Осиёда “ҳаким” деб аталган. Эрон олими Р.Биринжкар³, турк олимлари У.Турар ва К.Йилмаз⁴ бу босқични “зуҳд” (зоҳидлик) даври деб аташган. Инглиз шарқшуноси Р.Никольсон “сўфийлик исломдан олдинги даврда ҳам мавжуд бўлган”⁵ деган фикрни илгари сурган.

IX-X асрларда ўзига хос ирфоний билиш концепцияси сифатида “барча илми қамраб оладиган, ҳикмат ва фалсафани ҳам қўшадиган орифона тасаввуф шаклланиб, тараққий этган. Е.Бертельс тасаввуфнинг IX-X асрларда яхлит таълимотга айланганини эътироф этган⁶. Бу даврда тасаввуфнинг амалий асоси мутасаввифларнинг назарий ғоялари билан мустаҳкамланиб, тасаввуфнинг илм сифатида қарор топишига замин бўлган тариқат, маърифат, ҳақиқат тушунчаларига оид қарашлар жамланган. Натижада янги ғоя ва қарашлар билан бойитилган тасаввуфий рисолалар вужудга келган.

Тасаввуф таҳлимоти ривожда аввал ўз-ўзини тарбиялаш орқали, кейинчалик шайх воситасида ахлоқий фазилатга эришилган⁷. О.Акимушкин бу даврни “тариқатнинг “ҳол” ва “мақом” билан боғлиқ даври”⁸ деб атаган. Бу даврда тасаввуф таълимотида кенг ўрин олган ҳикмат ва фалсафага бой маънавий-ахлоқий фикрлар, умуминсоний қадриятлар, футувват, жавонмардлик, инсонпарварлик масалалари асосий йўналиш сифатида қайд этилган.

XI-XII асрларда мусулмон Шарқида кубровия, қодирия, мавлавия, хожагон, яссавия каби тариқатлар вужудга келиб, жамият маънавий ҳаёти ривожини учун хизмат қилган. Бу даврларда тасаввуф тараққиёт чўққисига етиб⁹, Шарқ фалсафий тафаккурининг ажралмас қисмига айланган. Бу даврни академик М.Хайруллаев “дунё цивилизацияси тараққиётининг зарур ва муҳим халқасини ташкил этган давр”¹⁰ деб баҳолаган. Бу даврда

¹ Бу ҳақда қаранг: Ислам. Энциклопедический словарь. – Москва: Наука, 1991. – С. 225.

² Жўзжоний А.Ш. Тасаввуф ва инсон. – Тошкент: Адолат, 2001. – Б. 12.

³ Қаранг: Биринджкар Р. Знакомство с исламскими науками: калам, фалсафа, ирфан / Пер. с перс. С.Хаджаниязова. предисл. коммент. и общ. ред. И.Таировой. – Москва: Садра, 2014. – С. 7-8.

⁴ Қаранг: Eraydın Selçük. Tesevvuf ve tariklar. – Istanbul: Marmara üniversitesi İlahiyat fakültesi vakfi yayınları. 1994. – S. 25.

⁵ Қаранг: Nicholson R. İslam süfileri (The mystics of islam). – Ankara: Kültür bakanlığı, 1978. – S. 58-60.

⁶ Бертельс Е. Суфизм и суфийская литература. – Москва: Наука, 1965. – С. 38-39.

⁷ Хайруллаев М. Ўрта Осиёда IX-XII асрларда маданий тараққиёт. – Тошкент: Фан, 1994. – Б. 22.

⁸ Акимушкин О.Ф. Суфийские братства: сложный узел проблем / Тримингэм Дж. Суфийские ордены в Исламе. Пер. с англ. А.Ставицкой, под ред. и с предисл. О.Акимушкина. – Москва: Наука, 1989. – С. 9.

⁹ Григорян С.Н. Из истории философии Средней Азии и Ирана VII-XII веков. – Москва: Наука, 1960. – С. 19.

¹⁰ Хайруллаев М. Фараби (Эпоха и учение). – Ташкент: Узбекистан, 1975. – С. 167.

кучли мушоҳада юритиш тарзи қатъий (императив) ахлоқийликни келтириб чиқариши натижасида сўфиёна одоб-ахлоқ концепцияси шаклланди¹.

Бу даврнинг ўзига хослиги яна бир жиҳат билан белгиланадики, ўрта аср жамияти ҳаётида футувват ва жавонмардлик ҳаракати оммавий тус олиб, жамиятнинг турли тоифа вакиллари бирлаштирган биродарлик ташкилотлари вужудга келган. Бу даврни Р.Биринжкар “тасаввуфнинг шаклланиш даври”² деб, Ж.Тримингэм “хонақоҳ даври”³ деб белгилашган. О.Акимушкин “муршид ва мурид мактаби анъаналари шаклланди давр”⁴ деб қайд этган.

XIII асрнинг ўзига хослиги тасаввуфнинг фалсафий таълимот даражасига олиб чиққан қарашларда мужассам бўлиб, инсоннинг энг муҳим вазифаси илм эгаллаш, илм, тафаккур, маърифатни улуғлаш, жамиятни ахлоқий мезонлар асосида тузатиш, “комил инсон” концепциясини илгари суриш, инсонлар ўртасидаги ўзаро муносабатларни дўстлик, ўзаро ёрдам, футувват асосида яхшилаш, ахлоқий етук жамият куриш ҳақидаги ғояларда акс этган. Бу даврда мўғуллар истилоси мусулмон Шарқининг маданий тараққиётига кучли зарба берган бўлса ҳам, асрлар оша шаклланди ахлоқий фазилатлар – инсонийлик, ўзаро ёрдам, биродарлик, жавонмардлик сақланиб қолган. Тарихда илк бор истилочилар босиб олинган давлатларнинг моддий бойликлари билан бирга ислом динини ҳам ўз юртларига олиб кетганлар.

XIV-XV асрлар Марказий Осиёда марказлашган давлат барпо этилиши билан катта аҳамиятга эга бўлса ҳам, жамият тараққиётининг динамик ғоявий кучига айланган сўфиёна маслакнинг мавқеи пасайган. Моҳият ва ҳодиса ўртасидаги номуносиблик натижасида тасаввуф анъаналарига путур етиб, янги тариқат шоҳобчалари, оқим ва йўналишлари вужудга келган⁵. Бу даврда яссавия, хожагон-нақшбандия тариқатларининг жамият маънавий ҳаётига таъсири юқори бўлган.

XV асрга келиб, тасаввуф қоидалари, тарбия усуллари, мурид тарбиясидан кўра, тасаввуф шайхларига бағишланган маноқибларга эътибор кучайган. Кишилардаги ихлос ва эътиқодни собит қилиш учун ёзилган асарлардаги воқеа-ҳодисалар ўз даврида тасаввуфга кучли иштиёқ уйғотган. Жамиятдаги парокандалик тасаввуфнинг ривожига тўсқинлик қилган бўлса ҳам, тариқатнинг йирик назарийчилари Муҳаммад Порсо (ваф. 1419 й.), Хожа Аҳрор Валий (ваф. 1490 й.) жамият маънавий ҳаётига кучли таъсир кўрсатишган.

XV асрдан кейин тасаввуф таълимотида назарий-фалсафий нуктаи назардан деярли янгиланиш рўй бермаган бўлса ҳам, асрлар давомида тўпланган тажрибаларни ўзлаштириш, тасаввуфий-ирфоний асарларни шарҳлаш, тафсир қилиш, таржима қилиш ва тарғиб этишга рағбат кучайган.

XVI-XVII асрларда Машраб (ваф. 1711 й.), Сўфи Оллоҳёр (ваф. 1721 й.), Бедил (ваф. 1721 й.) каби ўз даврининг етук мутасаввифлари яшаб, ижод қилган бўлсалар ҳам, жамиятда юз берган ижтимоий-сиёсий, маънавий-ахлоқий парокандалик натижасида тасаввуф таназзулга юз бурган. Ахлоқдаги бузилиш, тафаккурдаги эврилиш жамиятнинг инқирозга юз тутишига олиб келган.

XVIII аср бошларида Амир Умархон ҳукмронлиги (1809-1822) даврида адабиёт, санъат ва тарихшуносликда бироз жонланиш рўй берган бўлса ҳам, бу давр тарих саҳифаларида энг кам из қолдирган. Бу давр жамият маданий ривожига ва маънавий ҳаётидаги қашшоқлик ва тушкунлик билан изоҳланади.

¹ Комилов Н. Тасаввуф ёхуд комил инсон ахлоқи. I китоб. – Тошкент: Ёзувчи, 1996. – Б. 9.

² Биринжкар Р. Знакомство с исламскими науками: калам, философия, ирфан / пер. с перс. С.Ходжаниёзова; предисл., коммент. и общ. ред. И.А.Таировой. – Москва: Садр, 2014. – С. 12.

³ Тримингэм Дж. Суфийские ордены в Исламе / Перевод с английского А.Ставицкой. Под ред. и с пред. О.Акимушкина. – Москва: Наука, 1989. – С. 83.

⁴ Акимушкин О.Ф. Суфийские братства: сложный узел проблем / Тримингэм Дж.С. Суфийские ордены в Исламе. Пер. с англ. А.А.Ставицкой, под ред. и с предисл. О.Ф.Акимушкина. – Москва: Наука, 1989. – С. 10.

⁵ Mustafa Kara. Tasevvuf ve tarikatlari. – Istanbul: Yeni Yuzyil kitapligi. Emlak Bank'ın katkılarıyla İletişim Yayınları, 1995. – S. 103.

XIX асрда тасаввуф таълимоти хурофот ва қолоқлик, тараққиёт ва маданиятнинг гуллаб-яшнаши йўлидаги тўсиқ, “реакцион”, “эскилик сарқити” деб баҳоланиб, кескин танқид қилинган. Шу билан бирга, тариқатлар фаолияти қонун йўли билан бутунлай ман этилган.

XX асрда мустамлакачилик сиёсати кучайиб, жамиятнинг зиёли қатлами, жумладан, тасаввуф намояндалари таъқиб остига олиниб, қатағон қилинган. Айрим худудлар (Туркия, Жазоир, Қоҳира)да янги сулукларга асос солинган бўлса ҳам, тариқатларнинг аввалги мавқеи тикланмаган. Бу даврда Туркия мамлакатидан бошқа қолган аксарият Шарқ мамлакатлари мустамлакага айлантирилган. Шўролар томонидан илгари сурилган “коммунизм” ғоясининг замирида инсоннинг экстравертлиги мужассам бўлиб, инсонни “ишлаб чиқариш кучи” деб ҳисоблаш, инсоннинг маънавий оламини тўлдирадиган, бойиладиган диний, ахлоқий, фалсафий, тасаввуфий билимларга эҳтиёжни сўндириш, моддий ва маънавий бойликлардан маҳрум қилиш, зиёли қатламни қатағон қилиш билан хурфикрли кишиларни бутунлай йўқ қилиш мақсад қилинган эди.

Мустақиллик йилларида ўтмиш кадриятларга муносабат тубдан ўзгариб, ислом дини, хусусан, тасаввуф таълимотига доир тадқиқотларга кенг йўл очилди. Глобал ўзгаришлар, маънавий-ахлоқий муаммоларни келтириб чиқариши самарали маънавий тараққиёт йўлини излаб топишни тақозо этди. Бу эса асрлар оша башариятнинг маънавиятини белгиловчи омил бўлиб хизмат қилган ислом дини ва тасаввуфга эҳтиёж туғдириб, маънавият ва маърифат, илм ва ахлоқ уйғунлиги мужассамлашган диний, фалсафий, тасаввуфий асарларда илгари сурилган ғоялар бугунги давр учун ҳам, келажак учун ҳам бирдек қимматли ва аҳамиятли эканини кўрсатди.

Хулоса қилиб айтганда, X-XIII асрлар мусулмон Шарқи тасаввуфининг шаклланиши, трансформацияси ва таъсир доираси тарихий, ижтимоий, маданий ва фалсафий омилларнинг мураккаб ўзаро таъсири натижаси бўлган. Бу даврда тасаввуф диний-маънавий таълимот сифатида шаклланиб, мусулмон жамиятининг ижтимоий-сиёсий ва маданий ҳаётида мустаҳкам ўрин эгаллаган.

Агар тасаввуф таълимотининг шаклланишига Қуръони карим, ҳадиси шариф, аввалги авлод сўфийларининг тажрибаси таъсир кўрсатган бўлса, унинг трансформациясига тасаввуфнинг ривожланиш қонуниятлари, янги ғояларнинг пайдо бўлиши ва ижтимоий-сиёсий ўзгаришлар сабаб бўлган.

Тасаввуфнинг таъсир доираси кенг бўлиб, у сиёсат, фалсафа, адабиёт, санъат, ахлоқ, маданият каби кўплаб соҳаларни қамраб олган. Тасаввуфий ғояларда давлат бошқаруви, жамиятдаги адолат ва тенглик масалалари ҳам мужассам бўлган.

X-XIII асрлардаги тасаввуфий анъаналар бугунги кунда ҳам ўз аҳамиятини йўқотмаган. Тасаввуфнинг инсониятни маънавий юксалишга чорлаши, ҳаётнинг маъносини англашга ёрдам бериши, ижтимоий-ахлоқий кадриятларни мустаҳкамлашга хизмат қилиши каби таомиллар айнан бугунги кунда қайта тадқиқ этишни тақозо этдики, фикримизча, тасаввуфни ўрганиш, унинг ҳақсеварлик ва инсонпарварликка йўғрилган эзгу ғояларини тарғиб қилиш муҳим аҳамиятга эга.

Шунга қарамай, бир вақтлар “хос ул-хос”ларнинг фаол ҳаёт турзи тасаввуф жиддий трансформацияга учради, яъни ҳаёт дастури бўлиши керак бўлган орифона асарлар кутубхоналарнинг махсус жавонларида ўз тадқиқотчиларини кутиб ётибди. Айтиш ўринлики, айрим тасаввуфга доир асарлар таржима қилинган бўлса ҳам, уларнинг ҳаётбахш маъносидан узоқлашиб кетилган, яъни таржималар герменевтик талқинга муҳтож.

Шунга кўра, фикримизча, тасаввуфий меросни қайта кашф этиш учун кутубхоналарда сақланаётган орифона асарларни тадқиқ этиш, уларни замонавий тилга таржима қилиш ва герменевтик талқин қилиш, тасаввуфнинг гўзаллиги, сўфиёна кадриятларни тарғиб қилиш муҳимдир. Тасавуфий кадриятлар жамиятда ахлоқий муҳитни соғломлаштиришга хизмат қилади. Албатта, бу ишлар амалга оширса бўладиган,

тасаввуфнинг асл моҳиятини сақлаб қолиш ва унинг жамиятга фойда келтириши учун манфаатли саъй-ҳаракатлардир.

Амалий таклиф ва тавсиялар:

1. Тасаввуфнинг инсонийлик, меҳр-шафқат, адолат, сабр-қаноат, камтарлик каби қадриятларини оммавий ахборот воситалари, таълим муассасалари ва маданий тadbирлар орқали тарғиб этиш.

2. Замонавий ёшлар тасаввуф билан таништириш, жамиятда ахлоқий қадриятларни мустаҳкамлаш учун сўфиёна қиссалар, шеърлар ва афоризмлардан иборат тушунарли, прагматик ва қизиқарли контент яратиш.

3. Марказий Осиёда сўфийлик билан боғлиқ зиёратгоҳлар, мақбаралар ва тарихий обидаларни таъмирлаш, халқимизнинг маданий меросга бўлган миллий ифтихор туйғусини жонлантириш мақсадида ички туризмни ривожлантириш.

4. Маърифатли, барқарор жамият барпо этиш, туризмни ривожлантириш учун тасаввуф тарихи ва маданияти мужассам бўлган музей, кўргазма ва фестиваллар ташкил этиш.

5. Жамиятда адолат, ҳалоллик, саховат, мурувват, тавозеъ, камтарлик, қаноат, инсонпарварлик, бағрикенглик каби тасаввуфий қадриятларни бизнес этикаси, экология ва жамиятшунослик каби соҳаларга интеграция қилиш.

6. Тасаввуфга оид бўлган қўл ёзма асарлар, маноқиблар, қиссалар асосида мультфильм, бадий фильм, ҳужжатли фильм ва телесериаллар ишлаб чиқиш.

7. Тасаввуфий тарбия усуллари таълим тизимида жорий этиш орқали ёш авлодни мустаҳкам иродали, иймон-этиқодли соғлом авлод қилиб тарбиялаш ҳамда оломон маданияти “хуруж”ига қарши тасаввуфий ахлоқ-одоб қоидаларини ўқитишни йўлга қўйиш.

ИНСОНШУНОСЛИК ТАЪЛИМОТИ

Шарипова Ойгул Турсуновна

Бухоро Давлат университети Ислом тарихи ва манбашунослиги, фалсафа кафедраси профессори в.б.,

фалсафа фанлари доктори (DSc),

”Жўйбори Калон” аёл-қизлар ўрта-махсус ислом таълим муассасаси директори

Аннотация: Ушбу “Инсоншунослик таълимоти” деб аталган мақолада тасаввуф таълимоти, унинг исломнинг муқаддас китоблари Қуръони карим ва ҳадиси шарифга асосланиши, олимларнинг бу таълимотга берган баҳолари, мақсади “комил инсон”ни тарбиялаш, инсон руҳидаги маънавий камолотни юксалтиришдир эканлиги, нафс мартабалари, комил инсон ҳақидаги манбалар, улуғ мутафаккирларнинг комил инсонга оид фикрлари, инсоннинг ўзини ўзи таниши, англаши, энг аввало инсон зотининг моҳиятини билиш эканлиги, бу инсон маънавияти, шаъни, қадр-қиммати, обрў-эътибори, ор-номуси орқали намоён бўлиши, бу борадаги хожагон тасаввуфий тариқатида айtilган ўғитлар ифодаланган.

Калит сўзлар: тасаввуф, ислом, комил инсон, нафс тарбияси, нафс мартабалари, руҳий камолот, ўз-ўзини англаш, Хожагон тариқати, маънавий ахлоқий поклик.

Инсоншунослик таълимоти ҳисобланган тасаввуф таълимоти Қуръони Карим ва Ҳадиси Шарифга асосланган. Буюк мутафаккирлар, мутасаввифлар, пирлар барчалари ушбу таълимот тариқатларини ифодалар эканлар, бу тариқатлардаги ғоялар Ислом динининг манбалари ҳисобланган Каломи Шариф ва ҳадислар орқали шарҳлайдилар. Турк олими Усмон Нурий Тўпбоши тасаввуф таълимотини бекорга “илоҳий тақдирдан мамнунлик санъти” деб номламаган. Унинг биринчи дарси ҳеч кимга озор бермаслик, охирги дарси ҳеч кимдан ранжимаслик эканлиги таъкидланган. Ранжимаслик фақат инсонлардан келаётган азиятларга эмас, ҳаётнинг аччиқ аламларидан ҳам шикоятли

бўлмасликдан иборатдир, зеро яхши-ю, ёмон, ҳар бир иш-дунё ҳаёти, имтиҳони Аллоҳ томонидан келиши айтилган.

Тасаввуфнинг асосий ғояси комил инсонни тарбиялаш. Агар ҳамма одамларни инсоният десак, комил инсон бу ягона инсониятнинг қалбидир. У инсонийликнинг хулосаси ҳисобланади. У нарса ҳодисалар моҳиятини чуқур тушунади. Унинг билими кенг, комил инсон бутун макродунё хоссаларига эга. Унинг учун сир йўқ. Билишда Ой нури ҳамма, Оллоҳ нури – баъзилар деб нисбат берилади.

Тасаввуфнинг ғояси - инсон руҳидаги маънавий камолотни юксалтиришдир. Буни амалга оширар экан тасаввуф, аввало, инсон руҳиятини таҳлил этади. Сўфийлар инсон руҳини қаттиқдан латифга қараб ҳам (нафси нотика), рух, сир, сиррус сир, хафий ва ахфо каби исмлар қўйиб “латойифи ситта” номи остида тартибга солганлар. [1:251-257] Илк мутасаввифлар эса инсон руҳига унинг такомил даражаларини ҳисобга олиб таб, нафс, қалб, сир ва рух сингари исмлар қўйганлар. Мазкур латоифи ситтанинг ҳар бири “нафс мартабалари” баҳсида изоҳланганидек, нафс (рух)нинг бир мартабасига мувофиқ келмоқца. Рух қаттиқдан латифга қараб ҳар бир босқич босишида Аллоҳ билан ўртасидаги пардалардан бири кўтарилади ва ахфо мартабасига етганда орада ҳеч қандай парда қолмайди. Бу мартабага эришган рух дунёга келишдан олдинги софлигини қайтадан қозонади ва Ҳаққа яқинликни мушоҳада этади. Бу мартабага эришган кишига тасаввуф таълимотида “**инсони комил**” дейилади.

Комил инсон мавзусида мустақил асар ёзган Абдулкарим Жилий бу масалани батафсил ёритган. Унингча, комил инсон - атрофида бутун борлиқ олами айланаётган бир курбдир. Борлиқ яратилгандан бери комил инсон бирдир ва унинг ўзига хос ҳақиқати бор. Асл исми Мухаммад бўлиб, ҳар асрда бошқа суратда ва бошқача номлар билан кўринади. Дунё яратилгандан бери ҳар хил пайғамбарлар шаклида кўринган ҳам комил инсондир. Қиёматга қадар энг улуғ валий (кутб) ҳам Жилийнинг бу изоҳидан “инсони комил” - “Ҳақиқати Мухаммадия” билан бир экани келиб чиқмоқца. Шундай экан, мутасаввифлар “инсони комил” деганлари Мухаммад а.с. нинг ҳақиқатини намоён этган кишидир. Жилийнинг ёзишича, “Мухаммад а.с. ҳар хил суратда кўриниш қудратига эга. Ҳар замон инсонларнинг энг комили суратига кириб, уларнинг шаънини юксалтиради. Суратига кирган кишилар зоҳиран Унинг халифалари, ботинан эса - У, уларнинг ҳақиқати [2:71-72]

Инсоннинг ўзини ўзи таниши, англаши, энг аввало инсон зотининг моҳиятини билишидир. Бу инсон маънавияти, шаъни, қадр-қиммати, обрў-эътибори, ор-номуси орқали намоён бўлади. Ўз-ўзини англаш инсонга ҳаётининг маъно-мазмуни, мақсадини тушунишга ёрдам беради. Фаридуддин Аттор таъкидлашича, Аллоҳ файзи, ҳазинаси инсон қалбида жойлашган. Аттор фикрича, инсоннинг ичида мутлақ руҳнинг сири бор. ҳақиқатни излаш учун йўлга тушган мурид сирлар пардасини очиб, тўсиқларни енгиб, чексиз давом этадиган жараёнда ўзлигини англаши лозим.

Жалолиддин Румий Аттор фикрини давом эттириб: “Инсон буюк бир мўъжиза ва унинг ичида ҳамма нарса ёзилган. ...Зулмат ва пардаларнинг бўлишига қарамай, инсон ичидаги бир нарсани ўқий олади, аслга қайтиб. ичдаги неъматни ривожлантириши керак. деб айтган[3: 51]

Сайфиддин Бохарзий “Васиёти Сайфиддин Бохарзий” асаридаги “комил инсондек иззатли мақомни эгаллаш ва бу даражага етгандан кейин бутун жамиятга фойдали бўлиш” учун зарур бўлган тўрт асосни кўрсатади: “яхши уруғ, яхши жой, яхши ўғит, қулай вақт”.

Азизиддин Насафий ўзининг “Комил инсон” асарида ҳам инсонда комилликка эришишнинг тўрт асосий фазилати бўлиши лозимлигини кўрсатади: яхши сўз, яхши феъл, яхши ахлоқ ва маориф. [4:56]

Нажмиддин Комилов Азизиддин Насафийнинг бу ғояларини “Авесто” асаридаги ғояларга ўхшашлигини таъкидлаганлар. Чунки, “Авесто”да энг ҳақиқий инсон, мукамал инсон деганда, унда уч сифат мужассам бўлиши: “эзгу фикр, эзгу сўз, эзгу амал деб кўрсатилган.” [5:138]

Хужвирий ўзининг “Кашф ул мажуб” асарида комил инсон - ҳижоблардан тўла кутулган инсондир, деб таъриф беради. Хужвирий фикрича, комил инсон ҳижоблар, яъни инсоннинг камолотга эришишига тўққинлик қиладиган, халақит берадиган барча тўсиқларни тўла бартараф этган жисмонан, ақлан, қалбан, руҳан пок, нафсини тарбия этган ва асл инсоний сифатларни эгаллаган илоҳий хилқатдир. [6:23]

Хожагон тасаввуфий тариқатида ҳам комил инсон концепцияси ўзига хосдир. Юқоридаги фикрлар асосида демак, комилликнинг асосий моҳияти руҳий жиҳатдан юксалиш экан, бу йўлдаги асосий шартларнинг аввали маънан покланиш эканлиги Абдуҳолиқ Гиждувонийнинг барча маънавий меросида ўз аксини топгандир. Покиза ақл инсонни руҳий жиҳатдан юксалтиради. Киши ҳаётида ахлоқий поклик биринчи даражали вазифадир.

Шунинг учун Хожаи Жаҳон таълимотича, ҳар бир инсоннинг энг биринчи вазифаси, бурчи маънавий ахлоқий покликдир. Унда шахс софликни яшаш қоидаси қилиб қўйиши лозимлиги таъкидланади. “Ки зи хислати покиза-ки шуд аҳли камол” дейилади, яъни “камолот аҳлининг юксак даражаси ҳам шу туфайли” эканлиги айтилади. [7:176а] Барчага беминнат, таъмасиз яхшилик қиладиганларни қалби мангу, ўлмас, абадий, ҳар қандай салбий сифат ва хусусиятлардан ҳоли, пок кишилар эканлиги эътироф этилади..

Комил инсон тариқатда доимо ҳақиқатга эришиш учун руҳан покланиб боради. Ушбу тариқатда бундай ҳаракатнинг маъноси таркидунёчилик эмас, табиат ато этган ақл идрок, фаҳм фаросат билан, ҳам диний ирфон, ҳам жамиятда, оилада, кишилар орасида ҳамжиҳатлик, бахтли саодатли ниҳоятда покиза ҳаётни қуриш, хайрли, савобли, ишлар қолдириш, яхшилик, эзгуликни кўпайтириб, ярамаслик, ёвузликка барҳам бериш, Ватан учун фидокорлик кабилардир.

Шундай ҳаёт кечирган тақдирдагина инсон Тангри ризолигига эришади. Шунинг учун Абдуҳолиқ Гиждувоний “бандага Ҳақнинг розилигидан ортиқ нарса йўқдир. Худо ҳам покиза хислатли марддан розидир” дейди. [8:176а] Ҳаётдаги ташвишли ҳолатлар инсонни “ғафлат”дан уйғотади. У гуноҳларини англай бориб, ўзини англай бошлаб, зоҳиран ва ботинан покланади. Шу тариқа ҳақиқий инсонийлик сифатларига эга бўлади ва мардлик мақомига етади. Мардлик мақомига етган шахс маънавий ахлоқий жиҳатидан юксалади. Яъни руҳий юксаликка эришади. Руҳ бу курашда моддийликни - жисмни ўзига бўйсундириб, илоҳий маърифатни таниш, Ҳақнинг асрорини билиш учун хизмат қилдира олса, комил инсон бўлади.

Янги Ўзбекистонда Учинчи Ренессанс ёшларини баркамол қилиб тарбиялашда тасаввуф вакилларининг, яъни буюк мутасаввифларнинг ўғитлари ўзига хос аҳамиятлидир. Мазкур таълимотда инсон ҳаётининг барча соҳалари ҳақида кенг мушоҳада қилиниши билан бирга яратиклар каби атроф-муҳитни асраб-авайлаш, бирор нарсага ҳам зарар етказмаслик, ҳатто “чумолига ҳам озор бермаслик”, “ҳар бир гиёҳни азиз тутиш лозим”лиги каби ўғитлар марказий ўринни эгаллаши билан аҳамиятлидир.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Сунар Ж Тасаввуф фалсафаси ски ҳақиқий фалсафа. Анқ. 1974, 251-257-6.

2. Жалолиддин Румий. Ичингдаги ичингдадир: Фалсафий асар//Масъул муҳаррир Н. Комил/.—Т.: Езувчи, 1997 й. Б. 51.

3. 109. شيخ العالم سيف الدين . تهران تصحيح: ايرج افشار براي سيد شمس الدين...: نشر ديپايه 1396 ص. 109 باخرزي. رساله وصاياي باخرزي

4. Насафий, Азизиддин. Зубдат ул-ҳақойик. /Ҳақиқатлар қаймоғи/ Н.Комилов тарж. - Тошкент: Камалак, 1996. –Б. 56.

5. Комилов Н. Тасаввуф. Тошкент: Мовороуннаҳр, Ўзбекистон, 2009. –Б. 138.

6. Абулҳасан Хужвирий. Кашф ул мажуб. Техрон: Теббӣён, Фаридун Осиёбий Ишқий Зинжоний таҳрири остида. (А.А. Болтаев таржимаси), 2003. –Б. 23.

7. Абдуҳолиқ Гиждувоний. Васиятнома. – В.176а.

8. Ўша ерда.

XOJAMNAZAR HUVAYDO TASAVVUFIIY G'OYALARINING MARKAZIY OSIYO XALQLARI MA'NAVIY HAYOTIDAGI O'RNIGA DOIR

*Ro'zmatzoda Qodirqul
falsafa fanlari doktori (DSc),*

Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti

Annotatsiya. Maqolada naqshbandiya tariqati Koshg'ar maktabining yirik namoyandasi Xojamnazar Huvaydo tasavvufiy qarashlari shakllanishining nazariy manbalari va uning Markaziy Osiyo turkiy xalqlarining ma'naviy hayotidagi o'rnini belgilashga bag'ishlangan.

Kalit so'zlar: naqshbandiya, kubroviya, Xojamnazar Huvaydo, Boyazid Bistomiy, Junayd Bag'dodiy, Mansur Xalloy, Boborahim Mashrab, So'fi Ollohyor, malomatiya, qodiriya, yassaviya, ishq.

Xojamnazar Huvaydo XYIII asr Markaziy Osiyo tasavvufining yirik vakili, mutasavvuf shoiridir. Huvaydoning tasavvufiy g'oyalari o'zbek mumtoz adabiyoti, boy madaniyatimiz va tariximizni o'rganishda muhim manba bo'lish bilan birga, yana muhimi, ilmiy-nazariy va axloqiy - tarbiyaviy ahamiyatga molikdir.

Xojamnazar G'oyibnazar o'g'li Huvaydo (1704-1781) Qo'qon xonligining Pomir-Oloy tog' etaklarida joylashgan Chimyon qishlog'ida, ruhoniylar oilada dunyoga keldi. Otasi G'oyibnazar eshondan diniy ilmlar bilan birga tasavvuf ilmi asoslarini o'rgandi. Bu haqda shoir shunday deb yozdi:

Ham o'qub ilmu adab, bo'ldum "Aqid"xonini ishq,

Mushkilotu ilmi fiqh din so'rsalar berdim javob [1, 252]

Uning hayoti va ijodiy faoliyati Turkiston xalqlari hayotida XVII – XVIII asrlarda surunkali davom etgan ijtimoiy-siyosiy parokandalik, ma'naviy-axloqiy tanazzul avj olgan, "zamona mardlarining cho'pcha qadri qolmagan", toj-taxt urushlari xalqning tinka-madorini quritgan, dunyo "musibatxona"ga aylangan og'ir va murakkab davrga to'g'ri keldi [1.11-12] Yana ham aniqrog'i – ma'naviy-axloqiy va ijtimoiy-siyosiy inqirozlarni oqilona hal etish, mamlakatni parokandalik, chorasiz xalqni jaholat va qashshoqlikdan halos etish zaruriyati Boborahim Mashrab, So'fi Ollohyor va Xojamnazar Huvaydoning tasavvufiy qarashlari oldiga yangicha talablar qo'ydi. Ana shu jarayonda Huvaydoning shaxsi, ijodiy printsip va qarashlari kamol topdi.

Bir tarixiy davrga mansub har uchala mutasavvif shoir va avliyolarning tasavvufiy qarashlarini qiyosiy tahlil qilish qiziq va jozibador tadqiqot uchun alohida mavzu bo'lishi mumkin. Huvaydo Boborahim Mashrab va So'fi Ollohyorning kichik zamondoshi edi, biroq Huvaydo o'z salafalaridan farqli ravishda islom tasavvufi tarixida alohida o'rin egallagan tayfuriya (unga Boyazid Bistomiy (vaf.857 y.) asos solgan) yo'lidan emas, balki junaydiya (Junayd Bag'dodiy (vaf.910 y.) asos solgan) yo'lidan bordi. Tayfuriya maktabi izdoshlari (Mansur Xalloy (922 yili qatl qilingan), Boborahim Mashrab (1711 yili qatl etilgan) ilohiy ishq alangasi – jazba vaqtida Ilohiy sirlarni avom o'rtasida oshkor qilishga intilganlar va bu bilan o'zlarining rostgo'y va samimiylklarini namoyish etganlar. Bu yo'l tasavvufda "mast" tasavvuf nomini oldi. Bu maktab vakillarining qismati fojeali yakun topgan.

Junaydiya tarafdorlari esa, aksincha, so'fiy jazba holida hushyorlikni qo'ldan boy bermasligi zarurligiga alohida e'tibor berganlar. Ular ilohiy sirlarni oshkor qilishni keskin man' etganlar. Junayd Bag'dodiy so'fiyning ijtimoiy- siyosiy faolligi, mansabdor va din arboblari faoliyatini tanqid qilishi ma'naviy va intellektual jihatdan kamolga erishmaganligidan dalolat beradi, deb hisobladi [2, 64].

Huvaydoning tasavvufiy qarashlarida Junayd Bag'dodiy, Mavlono Jaloliddin Rumiy, Ahmad Yassaviy, Abu Homid G'azzoliy, Najmiddin Kubro ta'limotining ta'siri yaqqol seziladi. Huvaydo Bahouddin Naqshband (1318-1389) ta'limotining izchil davomchisi va targ'ibotchisi sifatida, avvalo, mamlakatning siyosiy markazidan ancha olisdagi Chimyon qishlog'ida o'zining halol mehnati bilan faqirona hayot kechirdi: maktabdorlik qildi, ya'ni talabalarga boshlang'ich diniy ilm berdi. Uning shogirdi Noseh Chimyoniyning yozishicha, Huvaydo shariat qoidalariga qattiq rioya qiladigan, doimo shayton va nafsning istaklariga qarshi kurashadigan, qarshisidan

kelgan har bir odamga Xizr va Ilyos deb ehtirom ko'rsatadigan, she'r vositasida tasavvuf g'oyalari, Qur'oni Karim oyatlari va Hadis odoblarini targ'ib etadigan xudojo'y valiy edi [1, 266]. "Huvaydo" shoirning laqabi bo'lib, "oshkora, ravshan" degan ma'nolarni anglatadi.

Huvaydo o'zi mansub bo'lgan jamiyat va xalqning eng og'riqli muammolarining kelib chiqish sabablari haqida fikr yuritar ekan, barcha illatlarning bosh sabablarini imonsizlikda, Alloh bilan tuzilgan "abadiy ahd" (al-Miyyoq)ga nisbatan qilingan xiyonatda, kishilarning molu dunyoga xirs qo'yishlarida, manmanlik va shuhratparastlikda deb bildi. Kishilar o'rtasida islom asoslarini, Qur'on va Hadis hikmatlarini, buyuk avliyolarning Olloh yo'lidagi fidoyiliklarini targ'ib qilmay turib, jamiyatni jaholat, zulm, adolatsizlik va nodonlikdan halos etib bo'lmaydi, degan xulosaga keldi.

Ana shu ezgu maqsad yo'lida tasavvufiy adabiyotning boy imkoniyatlaridan mohirlik bilan foydalandi: Ahmad Yassaviy, Najmiddin Kubro, Abdurahmon Jomiy, Alisher Navoiy, Fuzuliy, Mashrab, So'fi Ollohyor an'alarini izchil davom ettirdi; tasavvuf adabiyotiga yangicha mazmun, uslub va shakl olib kirdi.

Huvaydo yangi tariqat yaratmadi, lekin o'zi yashagan davr ehtiyojlaridan kelib chiqib, malomatiya, kubroviya, qodiriya, yassaviya, naqshbandiya, qalandariya va boshqa tariqatlarning g'oyalarini keng targ'ib qildi.

Prof. Mo'min Xoshimxonovga ko'ra, malomatiya tariqatining e'tiborga loyiq xususiyatlaridan biri dunyoga tahqir ko'zi bilan boqmaslik va tarkidunyochilikni targ'ib etmaslikdir. Ular tijorat, hunarmandchilik bilan shug'ullanganlar. O'z-o'zini malomat qiluvchi so'fiylar orasida sadri a'zam, shayxulislomlar yetishib chiqqanlar. Ular kibr va riyokorlikka qarshi kurashar ekanlar, o'z kamchilik va nuqsonlarini ro'y-rost fosh qilganlar. Najmiddin Kubro o'z tariqatini yaratishda malomatiya maslagi va g'oyalariga tayangan [5, 20].

"Haqiqiy malomatiy tomirlarida ixlos zavqi jo'sh urgan, tom ma'nosi ila sidq va sadoqatga erishgan bir kishidir" [6,227].

Uning hayoti va faoliyati Qo'qon xonligida hukm surgan g'oyat murakkab sharoitda – naqshbandiya g'oyalaridan chekinish, shayxlar o'rtasida riyokorlik, manmanlik, mol-dunyoga xirs qo'yish avj olgan, shariat ahkomlaridan yuz o'girish avj olgan murakkab davrga to'g'ri keldi.

Huvaydo o'z salaflari: Najmiddin Kubro, Ahmad Yassaviy, Bahouddin Naqshband, Boborahim Mashrab va So'fi Ollohyorlar yo'lidan borib, she'rlarida Ilohiy ishq, olijanob insoniy fazilatlarni, halollik, poklik, rostgo'ylik, diyonatlik, insonparvarlik, saxiylik, kamtarinlikni ulug'ladi, ma'naviy kamolatga erishishda diniy qadriyatlarining katta ahamiyatga ega ekanligini alohida ta'kidladi. Shu bilan birga shoir inson xulq-atvoridagi diyonatsizlik, iymonsizlik, kazzoblik, xasislik, molparastlik, mutakabbirlik, birovlar haqiga xiyonat qilish, nopoklik singari illatlarni keskin qoraladi.

Yoki:

Ellik, oltmish yashadim, bir yaxshi toat qilmadim.

Qilg'onim bo'ldi gunah, birdam ibodat qilmadim.

Huvaydoning shogirdi Noseh Chimyoniy ulug' ustozining vafotiga bag'ishlab yozgan ta'rix-marsiyasida:

Xirad ustodi ta'rix vafotin

Bitibdur «g'oyib o'ldi qutbi xodiy»-

ya'ni Huvaydoning vafot yili hijriy 1194 (milod 1780) yil ekanligini aniq ko'rsatgan.

Huvaydoning she'rlaridan ma'lum bo'lishicha, u arab va fors tillarini, o'zbek mumtoz adabiyotini, diniy adabiyotni, ayniqsa, Qur'on va hadislarni mukammal o'rgangan. Zamonasining yetuk olimi, mutasavvuf shoiri sifatida shuhrat qozongan, xalq hurmatiga sazovor bo'lgan, eshon Huvaydo nomi bilan nafaqat Farg'ona vodiysi, balki turkiyzabon Markaziy Osiyo xalqlari orasida mashhur bo'lgan.

Huvaydo o'zining ma'naviy-intellektual salohiyati, badiiy mahorati va ilg'or falsafiy qarashlari bilan XYIII asr o'zbek badiiy adabiyoti va tasavvuf falsafasiga yangicha mazmun va g'oya olib kirgan, uning ravnaqiga g'oyat barakali ta'sir ko'rsatgan.

U tasavvufning insonparvarlik, ma'rifatparvarlik g'oyalarini keng targ'ib etishda she'riyatning barcha imkoniyatlaridan mohirlik bilan foydalangan, komil inson shaxsini shakllantirishdek g'oyat muhim va murakkab masalaga yangicha yondashgan.

Huvaydoning badiiy-falsafiy merosi shu qadar boy va ko'pqirraliki, taniqli adabiyotshunos To'xtasin Jalolov g'oyat o'rinli ta'kidlaganidek: uning ijodi to'g'risida yirik tadqiqiy asar yaratmay turib, talabchan o'quvchini qoniqtirish amri maholdir.

Huvaydoning ijodiy merosi XX asr boshlarida G'arb olimlarining e'tiborini jalb etgan va ana shu qiziqishning ilk samarasi sifatida nemis sharqshunosi Martin Xartmanning, rus sharqshunosi M. F. Gavrilovlarning tadqiqotlari dunyoga keldi.

XX asr boshlarida Huvaydo kulliyotining «Kitobi eshon Huvaydoyi Chimyoniy» nomi bilan Stambul, Qozon va Toshkent bosmaxonalarida ko'p marta nashr qilinishi va g'azallari barcha mo'tabar bayozlarga kiritilishi ham xalqimiz tomonidan Huvaydo g'azallarining katta qiziqish va tashnalik bilan mutolaa qilinganligidan guvohlik beradi.

Huvaydo beva-bechor miskinlar manfaatini himoya qildi, bir g'arib ko'nglini shod qilishni mashaqqat chekib Ka'bani ziyorat qilishdan afzal ko'rdi:

Bir g'arib ko'nglini shod aylasang,
Yo'l bosib, Ka'ba sari bormoq abas.

Mumtoz shoirlarimiz ijodida mol-dunyoga xirs qo'yish, boylik ortidan quvish qattiq qoralangan. Bunday kishilar go'ng yumalatadigan qora qo'ng'iz-kalxamajga o'xshatilgan. Huvaydo shu g'oyani davom ettirib, yozadi:

Tunu kun aftonu xezon yugurib,
Kalxamajdek dunyoga ko'p urma hech.

Yana:

Berma dunyoga ko'ngil, hech kimga qilgan yo'q vafo,
Kim ko'ngil berdi anga, bo'ldi Xudodin bexabar.

Pul-mol o'lim tuzog'iga qo'yilgan don, uni terib oldim deb xursand bo'lma, u tuzoqdan qoch, deydi shoir:

Donai domi o'lumdur dunyoni molu puli
Dona terdim deb suyunma, domidin ayla hazar

Yana:

Hech kishi yetgon emasdur dunyoning poyoniga,
Yosh ayollardek yugurma so'ngidan ohu ko'rib.

Yana:

Sad sol bino qilsang agar uy ila bog',
Yer qo'ynidan o'zga bog'u na haram bor.

Mutakabbirlik, manmanlik Qur'onu hadis, buyuk allomalar va shoirlar asarlarida inson xulq-atvoridagi eng yomon va jirkanch qusur sifatida tilga olingan. Buni Huvaydo she'rlarida ko'plab uchratamiz:

Muncha ko'p kibru mani chandin havas,
Yuzga yetmas umriga, ey aqli hech.

Jamiyat hayotidagi o'ta salbiy illatlardan yana biri yolg'onchilik, kazzoblikdir. Shu tufayli qanchadan-qancha sofdil kishilar aziyat chekadilar, bundan hatto yolg'onchilarning o'zlari ham omon qolmaydilar. O'z salaflari izidan borgan shoir xalq maqollaridan oqilona foydalanib yozadi:

Rost aygil, egri hargiz so'zlama,
Ey Huvaydo, kelsa boshingga qilich.

Huvaydo she'rlarida axloq-odob, ma'naviyat, ma'rifat va tarbiya masalalari alohida o'rin tutadi: shoir halollik, poklik, rostgo'ylik, taqvodorlik, bironing haqiga xiyonat qilmaslik, yetim-esir, kambag'al-miskinlarga shafqatli bo'lish, xayru saxovatli bo'lish kabi eng olijanob insoniy fazilatlarini targ'ib qildi va tarannum etdi. Nopoklik, maishiy buzuqlik, kazzoblik, firibgardik, o'g'rilik, bironing haqiga xiyonat qilish, tilyog'lamalik, riyokorlik, laganbardorlik, ayniqsa, kibru havo, mutakabbirlik, zinokorlik singari jirkanch illatlarni qattiq qoraladi. Huvaydo inson

hayotidagi ijobiy va salbiy xususiyatlar haqida yozar ekan, ularning oqibatini ko'rsatish uchun Qur'on va hadislardan dalillar keltiradi.

Huvaydo oshiq shoir, lekin undagi ishq tasavvufiy, Ollohga bo'lgan ishqdir. Bu yo'lda shoir cheksiz jabru jafolarga giriftor bo'ladi, azob chekadi, cho'lu biyobonlarni kezadi, saharlar oh urib, ko'z yoshi to'kadi, nolayu faryod qiladi: oh urganida oh o'ti osmon shiftiga yetadi, uning shiddatlari bois osmon sado qilib, bulutlar yig'laydi, do'zax chidolmay faryod chekadi:

Oh ursam, saqfi gardunga tegar ohim o'ti,
Shiddatidan o't chiqib, aylar sado, yig'lar sahab.

Yoki:

G'azab aylab, Huvaydoni agar solsang tamug' ichra,
Fig'onu nolama do'zax chidolmay aylagay faryod.

Huvaydo so'fiy shoir, hayotini halol mehnati bilan, toat-ibodat bilan o'tkazgan valiy, gunohlardan tamom xoli, komil, taqvodor inson. Lekin shoir o'zini tamom gunohkor, hammadan past, umrida savob ish qilmagan, toat-ibodatsiz o'tgan osiy banda deb hisoblaydi:

Xayf umrim foniy dunyo ado qildim g'alat,
Bilmadim gavharni qadrin, kam baho qildim g'alat...

Xayru ehson toat aylab, Haq rizosin topmadim,
Hosil aylab maqsadim, nafsimo rizo qildim g'alat.

O'zini Xudoning gunohkor, osiy bandasi sanagan shoir hatto o'ziga kafanni ham ravo ko'rmaydi:

Osiy tanga yuvmag'on bo'z xayfdur, qilmang kafan,
Aylangiz eski chaponimni kafan rag'bat qilib.

Ip solib, sudrang ayog'imdin lahadga borgucha,
Kim mani ko'rsa, Xudog'a yig'lagay ibrat qilib.

Huvaydoning «yo'q» radifli ikkita g'azalida shoir o'zini qanchalik hakir, past va gunohkor tutganligiga guvoh bo'lamiz:

Yeru ko'kka sig'magan gunohi behisob,
Tavba deb, ushlab yaqo xavfi qiyomat manda yo'q...

Odamida yo'qdurur mandek yomon sharmandasi,
Bu o'luklarni ko'rubon, hech ibrat manda yo'q.

Huvaydo she'riyatida may, mayxona, may suzadigan va aylantiradigan soqiy obrazlari ko'p uchraydi. Bu mumtoz adabiyotimizga xos mavzu bo'lib, bunday she'rlarni yozgan Navoiy, Mashrab, Huvaydo va boshqalarning hech biri may ichuvchi bo'lmagan, shariat harom qilgan narsani hatto qo'llariga ham olmaganlar.

Bunday mutasavvuf shoirlar asarlaridagi «may», «mayi vahdat» – Alloh nomini zikr qilish, uning muqaddas nomi bilan sarmast bo'lib yurish va shu orqali tasavvufning og'ir, mashaqqatli yo'llarini bosib o'tib, Allohning vasliga yetish, uning diydoriga musharraf bo'lish timsolidir. Mumtoz shoirlar she'riyatidagi mayni xuddi ana shu ma'noda tushunish kerak.

Huvaydo g'azallari badiiy jihatdan g'oyat pishiq-puxta bo'lib, ularda turli-tuman badiiy san'atlardan mohirona foydalanish, til bezaklari, so'z o'yinlari, Qur'on va Hadislardan o'rinli foydalanish, arab harflari yordamida turli majoziy iboralar yaratish ko'zga yaqqol tashlanib turadi. Shoirning arab, fors va o'zbek adabiy tilini qanchalar yaxshi va puxta bilganligi uning badiiy mahoratida o'z aksini topgan.

Huvaydo, avvalo, o'z g'azallari bilan jamiyatning taqdiri uchun mas'ul bo'lgan ilm ahli, xoja va mansabdorlarga murojaat qilar ekan, ikki kunlik o'tkinchi dunyoning rohatini ko'zlab, o'z ilmiga amal qilmay, xarom yeb, harom kiyishi shaytonlikdan boshqa narsa emasligini, insoniy hayotning ma'nosi savobli va xayrli ishlarning bilan o'zingdan hech o'lmaydigan yaxshi nom qoldirish ekanligini alohida ta'kidladi:

Zarra ma'nidin xabardor o'lmasa,
Surati devor erur odam dema [1, 205]

Yoki

Du ro'za izzati dunyo uchun, ey xojau mullo,

O'qub, ilmingga qilmasang amal, monandi shaytonsan [1, 181].

Huvaydo Allohga bo'lgan ishqni va ishq dardini barcha illatlarning davosi deb hisobladi. Allohga bo'lgan muhabbat solikning qalbidan joy olishi uchun uning qalbi avvalo Allohdan boshqa barcha narsa (mosivo)dan poklanishi kerak: "Man eshittim g'aybdin: pokiza dil ma'voyi do'st" (tasavvufda "do'st", "yor", "nigor", "jonon" – Alloh so'zining majoziy ifodasidir),- deb yozdi.

Abu Homid G'azzoliyning ta'lim berishicha, odamlar nima haqda ko'p o'ylasalar, ularda o'shanga nisbatan muhabbat paydo bo'ladi va "o'sha" uning hayotining ma'nosiga aylanadi. Huvaydo ma'naviyatni olam, jamiyat va inson borlig'ining asosiga qo'yar ekan, zamondoshlarini hamisha Alloh yodi bilan yashashga, Alloh huzuridagi mo'minlik, bandalik burchlarini sididildan ado etishga chaqirdi:

Xudoning yo'lga kirmak demanglar kori osondur,

Aziz jondin kechib, bosh o'ynamog'lik kori mardondur [1, 62].

Huvaydoning ishonchiga ko'ra, faqat mard odamlargina o'z joni (huzur-halovati), molu dunyosidan kechib, Allohga xizmat qilish yo'lga kira oladi. Ana shunday mard zohidlardan biri – Balx podshosining o'g'li Ibrohim Adhamning podsholik taxtidan voz kechib, Xudoning yo'lga kirishidan Huvaydo juda qattiq hayratlandi: o'zining ko'ngil orzusi (ideali) sifatida u haqda maxsus asar yaratdi.

Huvaydo o'z asarlarida al-Miysoq, ya'ni ilohiy ahd (bitim, shartnoma) mavzuiga juda ko'p marta murojaat qildi. Qur'oni Karimda aytilishicha, Alloh olamni yaratganidan so'ng barcha insoniy ruhlarni dargohiga chaqirib, ularga: "Men Parvadigoringiz emasmanmu?- degan. Bunga javoban barcha ruhlari: "Yo'g'-e, Parvardigorimizsan",-deb tasdiqlaganlar. Alloh va Uning bandalari o'rtasida qiyomatda pok holda uchrashish haqida ahd tuzilgan. Ana shu g'oya, ya'ni Alloh dargohiga gunohlardan poklangan holda borish tasavvufning tayanch g'oyalaridan biri bo'lib qoldi.

Huvaydo yozadi:

O'shal ro'zi: "Bilarmusan Mani?" deb ayding, ey yorim,

"Balo"dedim, Sani suydim, balog'a muftalo qilding [1, 133].

Muqaddas hadisga ko'ra, kim Xudoni sevsa, balo (sinov, imtihon)ga, uning rasulini sevsa, faqirlikka tayyor turishi kerak. Huvaydo Allohni sevib, og'ir jabru jafolarga muftalo bo'lganligini aytadi (Fuzuliy ana shu tasavvufiy g'oyani: "Yor javri oshiqqa har dam muhabbat tozalar" shaklida bayon etadi).

Huvaydo Xudoning yo'lga, yani tasavvufga qadam qo'yish faqt mard kishilarning ishi ekanligini ta'kidlar ekan, bu yo'l g'oyat og'ir va xatarli ekanligini, bu yo'lda baland dovonlar, ajdaholar borligini va shu tufayli bu yo'lga asokash (murshid, pir)siz qadam qo'yib bo'lmasligidan ogohlantiradi. Bu yo'lda o'z boshiga tushgan og'ir savdolar haqida ro'y-rost yozadi:

Sani ishqingda, ey dilbar, ajab afsonalar bo'ldim,

Xaloyiqqa bo'lib kulgu, base afsonalar bo'ldum.

Qilur ta'na ko'rib har kim mani holimga, ey moxim,

Bu elni og'zida har go'shada afsonalar bo'ldum.

Hama qavmu qarindoshim mani ko'rsa qilur nomus,

Baridin yuz o'girdim, bir yo'li begonalar bo'ldum [1,165].

Tasavvuf tarixida o'chmas iz qoldirgan juda ko'p avliyolar oila qurishni ma'qullamaganlar, agar ularning ayrimlari payg'ambar sunnatlariga amal qilib, oila qursalar ham (masalan, Bahouddin Naqshband, Huvaydo), birinchi farzand tug'ilganidan so'ng tani maxrami bilan nikoh munosabatlarini to'xtatib, u bilan xuddi aka-singil singari yashashda davom etgan. Huvaydoning:

Ikki raqib, nigoro, sandin mani ayurdi:

Birisi –ahli avlod, birisi – mehri dunyo

- deyishi, agar ulardan voz kechsa, qarindosh-urug'lardan begona bo'lishi muqarrar ekanligini ta'kidlashi bejiz bo'lmagan.

Huvaydo tasavvufiy qarashlarining o'ziga hamyurt salafлари: Boborahim Mashrab va So'fi Ollohyor qarashlaridan farqlanuvchi ikki muhim jihati haqida muxtasar to'xtalish maqsadga muvofiqdir.

1. Huvaydo jamiyatning taqdiri uchun mas'ul bo'lgan va ijodkor ozchilikni tashkil etuvchi ilm ahli, savdogar, hunarmandlar va mansabdorlarga katta umid bilan qaradi. Shu bois o'zining tasavvufiy ruhdagi asarlarini yaratishda o'shalarining ma'naviy ehtiyoj va didlarini inobatga oldi. Yana muhimi, barcha asarlarini turkiyda, ya'ni eski o'zbek tilida yozdi.

Ayni vaqtda jamiyatda ko'pchilikni tashkil etadigan, asosan og'ir qo'l mehnati bilan tirikchilik o'tkazadigan, faqat eshitganini haqiqat deb biladigan ilmsiz avomning diniy bilim va saviyasini yuksaltirishga alohida e'tibor berdi. Ularning saviyasi, dunyoqarashi va ma'naviy ehtiyojlariga mos ravishda ibratli diniy rivoyat, afsona va nasihatlarini o'z ichiga olgan "Rohati dil" asarini yaratdi. Uning ko'p qismini qiyomat, do'zax, jahannam dahshatlarini tavsiflashga, imonsizlik va gunohlarga yo'l qo'yishning dahshatli oqibatlarini ko'rsatishga harakat qildi. Zamondoshlarini ilm egallashga, ilmiga amal qilishga va olijanob axloqiy fazilatlariga ega bo'lishga chaqirdi:

Xudoning yodini qilmas kishini bilgil odammu,
Namozu ro'zasi yo'q bo'lsa andin chorpo kammu? [1, 199].
(chorpo – to'rt oyoqli, ya'ni hayvon).

Huvaydo Ahmad Yassaviy hikmatlariga xos xalqchilik, oddiylik va ta'sirchanlikni o'zida mujassamlantirgan to'rtliklari, ruboiylarida zamondoshlarini umrni qadrlashga, vaqtni faqat xayrli va savobli ishlar uchun sarflashga da'vat etdi.

2. Huvaydo ijodiy uslubining o'ziga xos betakrorligi shunda ediki, u naqshbandiya, malomatiya, mavlaviya, yassaviya, qodiriya tariqatlarining barcha ijobiy yutuqlarini o'z zamondoshlarining ma'naviy talab va ehtiyojlariga mos ravishda uyg'unlashtirishga erishdi. Naqshbandiya ta'limotiga ko'ra, bu ta'limot izdoshlari boshqalarning gunohlarini ham o'z gunohlaridan deb biladilar. Jaloliddin Rumiy ham doimo o'z muridlariga boshqalarning gunohida sening gunohing bor, degan g'oyani ta'kidlar edi. Huvaydo ana shu ta'limotlarga ijodiy yondashar ekan, o'zi o'ta taqvodor, gunohsiz, halol bo'lgani holda o'z zamondoshlariga xos kamchilik, xato va gunohlarni o'zining shaxsiy gunohlari sifatida fosh etdi va o'z-o'zini malomat qildi.

Bunday jur'at va jasorat faqat Huvaydogagina xos bo'lib, keyingi asrlarda Xojajon qozi Rojij, Xokiy tomonidan davom ettirildi. Huvaydoning pokligi, xudojo'yiligini juda yaxshi bilgan zamondoshlari uchun uning bunday ruhdagi asarlari yaxshi tanbeh bo'lgan va ularda kuchli taassurot qoldirgan:

Na qilg'onim bo'ldi gunah, man yig'lamay kim yig'lasun,
Ko'nglimda yo'q sidqi safo, man yig'lamay kim yig'lasun.
...Kecham o'tar uyqu bilan, ro'zona dunyo qayg'usi,
Ko'nglumdadur voxasrato, man yig'lamay kim yig'lasun...[1. 175]

Huvaydo ijodining ana shu xususiyati XX asr boshlarida nemis sharqshunosi Martin Gartmanning 1902 yili Berlinda nemis tilida chop etilgan "Huvaydoning chig'atoycha devoni" asarida alohida ta'kidlangan. Huvaydo o'zbekona andishani tasavvuf adabiyotiga olib kirish bilan uning ravnaqiga munosib hissa qo'shdi.

Huvaydo XVIII asr voqeligi dunyoga keltirgan tasavvufning iste'dodli buyuk namoyandasi sifatida XIX asrda Qo'qonda yaratilgan juda ko'p bayozlarga kiritildi. G'azallari mashhur hofizlar tomonidan kuylandi. Navoiyxonlik, bedilxonlik, mashrabxonlik, huvaydoxonlik bir necha asrlar davomida xalqimiz ma'naviyatini yuksaltirish, islom ma'naviyati va ma'rifatini xalqimiz o'rtasida keng yoyishda abadiy qadriyatlar qatoridan munosib joy oldi. Huvaydo ana shunday sharaflari qismatga sazovor ekanligini allaqachon bashorat qilib, yozgan edi:

Kuyub xasrat bilan yig'lab, ketorman ushbu olamdan,
Charog'i subhidam yanglig' ko'p o'chmaslik nishonim bor [1.67].
Yoki
Huvaydoni mozorini borib, yorim tamosho qil,

Unubdur lolai xasrat, xazon bo'lmas bahorim bor [1,75]

Xullas, Xojamnazar Huvaydo islom tasavvufining bir necha ming yillik tarixiy rivojlanishi jarayonida Markaziy Osiyoda vujudga kelgan naqshbandiya, yassaviya, kubroviya, malomatiya, qodiriya, qalandariya singari tariqatlarning ijobiy yutuqlarini puxta o'zlashtirib, XVIII asrda Qo'qon xonligida hukm surgan ma'naviy-axloqiy parokandalik va inqirozlarni bartaraf etishda ulardan oqilona foydalanadi. Bedilxonlik, mashrabxonlik an'analari bilan bir qatorda huvaydoxonlik an'analari islom diniga zid bo'lgan illatlarni bartaraf etishda muhim omil bo'lib xizmat qildi. Huvaydoning boy diniy-tasavvufiy g'oyalari Yangi O'zbekistonda diniy qadriyatlarni keng targ'ib qilish va yosh avlodni yuksak axloqiy qadriyatlar ruhida tarbiyalashda muhim manbadir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Xojamnazar HUVAYDO. DEVON. Ikkinchi nashr. Mas'ul muharrir Xoji Ismatulloh Abdulloh. Eski o'zbek-arab yozuvidan nashrga tayyorlovchi va so'zboshi muallifi Qodirqul Ro'zmatzoda. T., "Yangi asr avlodi", 2017.
2. Knish A.D. Musulmon tasabufi . Qisqacha tarix. Tarjimon Q/Ro'zmatzoda. T., 2021.
3. Xartman M. Huvaydoning chigatoycha devoni /nemis tilida/. Berlin, 1902.
4. Gavrilov M.F. Sredneziatskiy poet i sufiy Huvaydo. Toshkent, 1927.
5. Xoshimxonov M. Mashrabi mo'tabar o'zum. Monografiya. T., 2018.
6. Shayx Najmiddin Kubro. Tasavvufiy hayot. –Toshkent, Movaraunnahr, 2004.

МАХМУД АЗ-ЗАМАХШАРИЙ АСАРЛАРИ ВА УЛАРНИНГ ИСЛОМ ЦИВИЛИЗАЦИЯСИДА ТУТГАН УРНИ

Абдулла Менгқобилов

*Халқаро адабиёт, санат, маданият ва
ижтимоий фанлар академияси Раҳбари,*

Ўзбекистон ҳамда Тожикистон ёзувчилар ва

Ўзбекистон журналистлари ижодий уюшмалари аъзоси

Махмуд ибн Умар аз-Замахшарий (1075–1144) Хоразмнинг Замахшар қишлоғида таваллуд топган бўлиб, ўзининг чуқур билими ва 50 дан ортиқ бебаҳо асарлари билан нафақат Шарк, балки Ғарб илмий доираларида ҳам тенгсиз обрўга эга бўлган буюк мутафаккирдир. Унинг фаолияти XII асрда Европа ва Осиё олимлари ўртасидаги илмий ҳамкорликнинг ёрқин намунаси бўлиб хизмат қилади.

Ёшликдаги Иштиёқ ва Илмий Йўлнинг Бошланиши. Аз-Замахшарийнинг отаси Замахшардаги масжидда имом бўлгани боис илмли, ўз замонасининг пешволаридан бири эди. Оиладаги мўътазиллий таълимот ёш Махмуднинг дунёқараши шаклланишида муҳим ўрин тутган. У ёшлигида имконияти чекланган бўлишига қарамай пухта билим олади шунга қарамасдан мадарасда таҳсил олади.

Мадрасада аз-Замахшарий араб тили ва адабиёти, диний илмлар, айниқса, ҳаттотлик маҳоратини мукамал эгаллайди. Билимини ошириш мақсадида илм-фан марказларидан бири бўлган Бухорога йўл олади. Кейинчалик мансаб ва мол-дунё таъмасидан бутунлай воз кечади ва бутун умрини фақат илм-фанга бағишлашга қарор қилади. У Марв, Нишопур, Бағдод, Шом ва Хижоз бўйлаб илмий сафарларда бўлиб, икки марта Маккада узоқ муддат яшагани учун Жоруллоҳ («Аллоҳнинг қўшниси») шарафли лақабини олади.

Аз-Замахшарийнинг олимлик даражасига эришишида Абу Мудар Махмуд ибн Жарийр ал-Даббий ал-Исфаҳоний (тил, луғат ва адабиёт) ва Маккада Абу Бакр Абдуллоҳ ибн Талхат ал-Йабирий ал-Андалусий (наҳв ва фикҳ) каби буюк устозларнинг хизмати катта бўлган.

Унинг араб грамматикаси, луғатшунослик, адабиёт, тафсир, ҳадис, фикҳ ва жуғрофия каби турли соҳаларга оид эллиқдан ортиқ асарлари унинг илмий мавқеини XII асрнинг энг йирик алломаси даражасига кўтарган. У ҳаётлигидаёқ бутун мусулмон Шарқида «Устоз ул-араб ва-л-ажам» ва «Фахру Хоразм» («Хоразм фаҳри») каби шарафли

номлар билан улуғланган. Ўз ўрнида: «Чиндан ҳам мен Хоразмда адиблар учун бир Каъбаман», деб ёзгани унинг ўз қадрини англаганини кўрсатади.

Аз-Замахшарийнинг дунё илмий жамоатчилиги томонидан эътироф этилиши унинг фундаментал асарлари билан боғлиқ:

«Ал-Муфассал» (Араб имлоси): Араб тили нахву сарфини ўрганишдаги бу йирик қўлланма кўпчилик олимлар томонидан машхур араб тилшуноси Сибавайхнинг китобидан кейинги иккинчи ўринда туради деб ҳисобланган. Унинг юксак қадри Шом ҳокими асарни ёд олганга беш минг кумуш танга ваъда қилганидан ҳам маълум.

«Муқаддимат ул-адаб» (Беш тилдаги луғат-қўлланма): Хоразмшоҳ Отсизга бағишланган бу лингвистик асар араб тилининг барча истеъмолдаги сўз ва ибораларини қамраб олган. Асар француз, немис каби бир қанча Европа тилларига ўгирилган. Машхур адиб Садриддин Айний уни «ўзбек тили учун бутун дунёнинг хазинаси билан баробар» деб баҳолаган.

«Ал-Кашшоф ан ҳақоик ит-танзийл...» (Қуръон тафсири): Бу тафсирнинг юзга яқин қўлёзма нусхаси дунё кутубхоналарида сақланади ва бугунги кунда ҳам Қоҳирадаги машхур Ал-Азҳар диний дорулфунуни талабалари томонидан асосий манба сифатида ўрганилади.

Унинг географик асари «Китоб ал-жибол ва-л-амкина ва-л-мийоҳ» ҳам Ғарб олимлари орасида кенг танилиб, Голландиялик арабшунос олим Сальверда де Граве томонидан мукамал тадқиқ қилинган. Аз-Замахшарийнинг мероси бугунги кунда ҳам жаҳон шарқшунослиги ва исломшунослигида асосий манбалардан бири бўлиб хизмат қилмоқда. Хоразмдан етишиб чиққан бу аллома асрлар оша Шарқ ва Ғарб илм-фани тарихида ўчмас из қолдирган.

XII асрда Хоразмда яратилган асарларнинг XVII–XIX асрларда Европа тилларига (француз, немис, голланд) таржима қилиниши унинг меросини жаҳон шарқшунослигининг асосий манбаларидан бирига айлантирди.

Араб тили «Қоида китоби»: «Ал-Муфассал» асари Европа олимлари учун араб грамматикасини ўрганишда Сибавайх китобидан кейинги иккинчи асосий қўлланма сифатида тан олинди. Бу, араб тили ўқитилиши ва тадқиқ қилиниши учун асос бўлиб хизмат қилмоқда.

«Муқаддимат ул-адаб»нинг марказий ўрни: Бу лингвистик луғат немис олими Ватзастайн томонидан Европа қўлёзма фондларидаги нусхалар асосида қиёсий ўрганилиб, 1850 йилда Лейпцигда нашр этилиши Европа филологиясида катта воқеа бўлди. Бу асар араб тили лексикасини илмий жиҳатдан тартибга солиш учун асос бўлди.

Аз-Замахшарийнинг диний ва географик асарлари Европа олимларига ислом олами ва унинг маданияти ҳақида биринчи қўлдан, бевосита ва илмий маълумот олиш имконини берди.

«Ал-Кашшоф» тафсирининг юзлаб қўлёзма нусхалари Европа китобхоналарига кириб бориб, ислом динининг мўътазиллий нуқтаи назарини ўрганишда муҳим манба бўлди. Бу, Европа диншунослиги ва исломшунослигининг ривожига катта таъсир кўрсатди.

«Китоб ал-жибол ва-л-амкина ва-л-мийоҳ» асарининг 1856 йилда голландиялик олим Сальверда де Граве томонидан нашр этилиши ғарб олимлари учун жижоз ва Арабистоннинг ўрта асрлардаги географияси ҳақидаги қимматли ва ишончли маълумотларни очиб берди.

Таржималар Аз-Замахшарий асарларининг илмий қимматини тасдиқлаш билан бирга, Шарқ ва Ғарб ўртасидаги маданий ва ахлоқий қарашлар алмашинувини тезлаштирди.

Насихатларнинг Оммалашуви: «Атвоқ уз-заҳаб фи-л-мавоиъз ва-л-хутаб» (насихатномалар) тўпламининг 1835 йилда олмон олими Фон Хомир томонидан немисчага таржима қилиниб, кейинчалик французчага ўгирилиши шарқнинг ахлоқий-педагогик адабиётига Европа жамоатчилигининг қизиқишини оширди.

Асарларнинг турли тилларга ўгирилиши Аз-Замахшарийнинг ўзини XII асрнинг етук файласуфи – донишманди сифатида дунёга танитди. Унинг номи нафақат шарқда, шунингдек, жаҳон аломаси сифатида эътироф бўлди ва дунё фалсафаси ва тилшунослигининг муҳим қисмига айланди.

Хулоса қилиб айтганда, аз-Замахшарий асарларининг Европа тилларига ўгирилиши ва асарларининг илмий салоҳияти Ватандошимизни оламга машҳур қилди ва маънавий мулкни бутунолам илмий мероси даражасига кўтарди. Бугунги кунда ҳам Аз-Замахшарий бобокалонимиз тилшунослар, тафсирчилар ва шарқшунослар учун асосий тадқиқот объекти бўлиб қолмоқда.

Аз-Замахшарийнинг учта асосий асари бугунги кунда ҳам дунёнинг кўплаб университетларида, хусусан, Шарқшунослик, Исломшунослик ва Араб тили факультетларида асосий ўқув манбаи сифатида фойдаланилмоқда.

Аз-Замахшарийнинг «Ал-Кашшоф ан ҳақоик ит-танзийл...» номли (Қуръон тафсири)нинг аҳабияти ислом оламида беназирдир. Асар сунний ва мўътазилий тафсир мактабларининг энг муҳим намунаси ҳисобланади. Унинг ноёб тилшунослик таҳлили ва араб тили нафосатига эътибори уни беқиёс қилади.

Хусусан, Қоҳирадаги машҳур Ал-Азҳар диний дорулфунуни талабалари Қуръон тафсирини ўрганишда айнан шу асардан фойдаланишади. Бу унинг Ислом оламидаги олий таълим тизимидаги марказий ўрни жуда баланд эканлигини кўрсатади.

Яна бир асари — «Ал-Муфассал фи санъат ал-эъроб» — Араб имлоси бўйича қўлланма бўлиб, араб тили синтаксиси ва сарфи морфологияси бўйича Сибавайҳнинг машҳур китобидан кейинги энг муҳим қўлланма сифатида тан олингани ҳам унинг маънан етук ва нодир қўлланма эканлигидан далолат беради.

Шунингдек ушбу асар дарслик сифатида араб тилини чет тили сифатида ўргатувчи университетларда, айниқса, Европа ва Америкадаги Шарқшунослик марказларида айниқса, Лейпциг, Париж, Лейден университетларида имлони ўрағтишда асосий дарслик сифатида ўқитилади.

«Муқаддимат ул-адаб» – беш тилдаги луғат-қўлланма бўлиб араб тилининг луғат бойлигини ўрганишда муҳим асар саналади. Унинг форс, чиғатой, мўғул ва турк тилларидаги таржималари мавжудлиги дунё илми вакилларининг бу асарга бўлган эътиборнинг ҳозиргача диққат марказида эканлигини англатади. Бу асар дарслик сифатида Европа шарқшуносларига араб тили лексикаси ва Ўрта Осиё туркий тилларининг ўзаро алоқасини ўрганишда муҳим луғатшунослик манбаи сифатида ўқитилади. Маълумотларга қараганда, китоб дастлаб немис олими Ватзастайн томонидан нашр этилган ва кийинчалик у Европа олийгоҳларининг муҳим дарс қўлланмаларидан бирига айланган.

Аз-Замахшарий асарларининг аниқ сондаги давлатлар рўйхатини тузиш мушкул вазифа, чунки бу фан ва дастурлар ўзгаришига боғлиқ. Бирок, унинг асарлари қуйидаги кенг минтақалардаги университетларда ўқитилади:

Унинг асарлари камида 10-15 тадан ортиқ давлатнинг етакчи университетларида Араб тили ва Исломшунослик йўналишларида ўқитилади деб айтиш мумкин.

Кийинги йилларда Аз-Замахшарий ҳаёти ва илмий-амалий фаолиятини чуқурроқ ва янгича ёндошув билан билан ўрганишга киришилгани ҳам қувонарли. Айни вақтда улуғ олимнинг «Ал-Муфассал», «Муқаддимат ул-адаб» ҳамда бошқа асарларининг факсимиле нусхалари ва илмий-танқидий матнлари қайта нашр этилмоқда.

Тошкент давлат шарқшунослик университети, Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети ҳамда Тошкент Ислом институти каби олий ўқув юртлирида Аз-Замахшарийнинг асарлари араб филологияси, тафсир ва ислом тарихини ўрганишга оид боблари таълим дастурларига киритилган.

NAJMIDDIN KUBRONING IJTIMOY-FALSAFIY QARASHLARI

Ismoil Saifnazarov

TDIU falsafa kafedrası professori, f.f.d.

Annotatsiya: Najmiddin Kubro o'rta asrlar islom falsafasi va tasavvufining mashhur namoyandalaridan biri hisoblanadi. Uning ijtimoiy-falsafiy qarashlari nafaqat diniy-falsafiy sohada, balki insonning jamiyatdagi o'rni, uning ma'naviyati hamda axloqiy jihatlarini chuqur anglashda katta ahamiyatga ega. Najmiddin Kubro asarlari orqali insonning moddiy va ma'naviy olami o'rtasidagi uyg'unlikni ta'kidlaydi, uning fikricha, haqiqiy baxt va barkamollik faqat insonning ruhiy va aqlan kamol topishi bilan muvofiq kelishi kerak.

Kalit so'zlar: Najmiddin Kubro, inson, jamiyat, kamolot, barkamollik, munosabat, falsafa, adolat, axloq, poklik.

Najmiddin Kubro 1146-yilda Xorazmda tug'ilib, umrining birinchi yarmini sayohatda (Nishopur, Hamadon, Isfahon, Makka, Iskandariya) o'tkazgan. 1184-yilda vataniga qaytib keladi. O'shandan beri uning faoliyati O'rta Osiyoda bo'lib, ko'plab shogirdlari bo'lgan. Najmiddin Kubroning karomat ko'rsatish, voqealarni oldindan bilish, o'tkir nazari bilan ta'sir eta olish hislatiga ega inson bo'lganligi haqida rivoyatlar tarqalgan. Najmiddin Kubro yoshligidan ilmga qiziqqan, qobiliyatli bo'lgan. Islom asoslari, shariat, hadis va tafsirni juda tez o'zlashtirib oladi. 16—17 yoshlarida tahsilni chuqurlashtirish maqsadida Xorazmdan chiqib, Eron, Misr, Shomu Iroq mamlakatlarini kezadi. Tariqatdan xabardor bo'lishga intilib, bir necha shayx, darvishlar suhbatida bo'ladi. Ilk dafa Misrda shayx Ro'zbixon Vazzon Misriy (1189-yil)ga murid to'shadi, undan tariqat odobini o'rganadi, shayxning qiziga uylanadi. Keyinchalik Hamadonda shayx Ammor Yosir (1187-yil), Dizfulda shayx Ismoil Qasriy (1193-yil) kabi ustozlardan saboq oldi. 25 yildan ortiq umrini ilm tahsiliga bag'ishlagan Kubro 1185-yil Xorazmga qaytib keladi. Bu yerda katta xonaqoh qurdirib, o'z diniy maktabini yaratadi. Kubro kishilarni ezgulikka, ilmga, saxonat va mardlikka da'vat etdi. Uning tarbiyasini olgan yuzlab odamlar irfoniy ma'rifatdan bahramand bo'ldilar. Najmiddin Kubroning muridlari Majiddin Bag'dodiy (1209/1219-yil), Sa'diddin Humaviy (1252-yil), Najmiddin Doya (1256-yil) tasavvuf tarixida nom qozongan shayxlardir.[1]

Birinchidan, uning dunyoqarashi insonning ichki olami va tashqi dunyo o'rtasidagi murakkab munosabatlarni o'rganishga yo'naltirilgan edi. Inson faqat jismoniy mavjudlik emas, balki ma'naviy kamolot sari intilish zarur ekanligini Najmiddin Kubro ko'p bora takrorlagan. Uning tushunchasida insonning ruhiy o'sishi, qalb poklanishi va haqiqiy ma'rifatga erishishi hayotning eng asosiy maqsadi sanaladi. Shu bois, uning falsafasida axloqiy va ma'naviy qadriyatlar jamiyat asosini tashkil qiluvchi omil sifatida ko'riladi. Najmiddin Kubro jamiyat haqidagi qarashlarida shaxsning ruhiy va ma'naviy taraqqiyotini birinchi o'ringa qo'yadi. Uning fikricha, sog'lom jamiyat faqat shaxslarning ma'naviy kamolini ta'minlash orqali yaratilishi mumkin. Insonlarning bakalalagan axloqiy fazilatlar va ruhiy pokligi jamiyat ichidagi munosabatlarni sog'lomlashtiradi va barqarorlikni ta'minlaydi. Shuning uchun ham Najmiddin Kubro jamiyatni yangilash uchun avvalo insonlarning qalbini, ularning ichki dunyosini tubdan o'zgartirish lozimligini ta'kidlaydi. Adolat tushunchasi uning falsafasida eng muhim o'rin tutadi. Najmiddin Kubro adolatni faqat tashqi qonunlar va nizomlar doirasida emas, balki ichki ruhiy muvozanat, haqiqat va axloqiy poklik asosida qabul qiladi. Unga ko'ra, haqiqiy adolat insonning o'zida, uning yuragida va niyatlarida jaylanadi. Bu esa jamiyatda adolatning o'rnatilishi uchun insonlarning ma'naviy kamolini eng avvalo talab qiladi. Shunday qilib, Najmiddin Kubro axloqiy va ruhiy jihatdan to'g'ri hayot kechirish orqali jamiyatda farovonlik va osoyishtalikning yuzaga kelishini ta'kidlaydi.[2]

Najmiddin Kubroning falsafiy qarashlarida ma'naviyat va ilohiy haqiqatning ajralmasligi katta ahamiyatga ega. U insonning o'zbekiston ma'naviyati orqali erishadigan ilohiy haqiqatni maqsad qilib qo'yadi. Shu bois, inson o'zining ichki olamini kuzatib, ruhiy poklik va ma'rifatga erishish uchun harakat qilishi lozim. Uning nazarida faqat bunday ruhiy o'sish jamiyatda haqiqiy va chuqur o'zgarishlarni amalga oshirish uchun zamin yaratadi. Bu esa jamiyat taraqqiyotiga xizmat qiluvchi asosiy kuch hisoblanadi. Ilmning roli Najmiddin Kubroning falsafasida

beqiyosdir. U ilmni nafaqat tashqi bilim, balki ichki tajriba va ma'rifat manbai sifatida baholaydi. Najmiddin Kubro uchun haqiqiy ilm insonning o'zini anglashida, qalb pokligi va ruhiy kamolotga intilishida aks etadi. Shu sababli, u ilmni jamiyatda keng yoyish va har bir insonning bilim olishiga erishish zarurligini ta'kidlaydi. Uning qarashlarida ilm-fan va ma'naviyat bir-birini to'ldirib, insonni yanada yuksak maqsad sari yo'naltirishga xizmat qiladi.[3]

Najmiddin Kubroning ijtimoiy-falsafiy qarashlarida shaxsning jamiyatdagi mas'uliyati katta e'tibor qaratiladi. U har bir insonning o'z harakatlari va qarorlari uchun mas'ul ekanligini, jamiyat hayotida faol ishtirok etishi lozimligini ta'kidlaydi. Shaxs o'zining ichki ruhiy dunyosini poklab, axloqiy kamolotga erishish orqali jamiyatning umumiy farovonligiga hissa qo'shadi. Shu bilan birga, uning ta'limotida jamiyat a'zolarining o'zaro hurmat va mehr-oqibat asosida munosabatda bo'lishi muhim ahamiyatga ega. Najmiddin Kubro inson hayotining maqsadi haqidagi qarashlarida, u faqat moddiy hayotning barqarorligi yoki tashqi muvaffaqiyat emas, balki ichki ma'naviy kamolotga intilish bo'lishi kerakligini qayd etadi. Uning nazarida, har bir inson o'zining ruhiy olamini o'rganishi, qalbini poklashi, ilohiy haqiqatlarga erishishi lozim. Bu jarayon insonni chinakam baxt va ma'naviy barkamollikka yetaklaydi. Najmiddin Kubroning bu falsafasi insonning hayot maqsadini chuqurroq anglashga xizmat qiladi. Najmiddin Kubro ijtimoiy hayotda yuksak axloqiy qadriyatlarining o'rni haqida ham ko'p fikr bildirgan. U jamiyatdagi barqarorlik va taraqqiyot uchun insonlarning soflik, fidoyilik, mehr-shafqat va adolat kabi fazilatlarga amal qilishi zarurligini ta'kidlaydi. Bu qadriyatlar jamiyat a'zolari orasida o'zaro tushunishni kuchaytirib, ijtimoiy birdamlikni ta'minlaydi. Shu tariqa, Najmiddin Kubro falsafasi insonlarni axloqiy jihatdan yuksaltirish orqali jamiyatni sog'lomlashtirish yo'lini ko'rsatadi. Tasavvufiy tajriba va diniy bilimlar uning falsafasining ajralmas qismi hisoblanadi. Najmiddin Kubro ma'rifat yo'lida insonning ichki poklanishi va kamolotga erishishini asosiy maqsad qilib qo'yadi. Uning nazarida, haqiqiy ilm-fan va tasavvuf insonni mukammal inson sifatida shakllantiradi, ruhiy barkamollikka yetaklaydi. Shu bois, unga ko'ra, inson jahon bilan uyg'unlashib, ijtimoiy hayotda yaxshi va adolatli bo'lishi lozim.[4]

Najmiddin Kubro – tasavvufning mashhur shayxlaridan biri “Kubraviya” tariqatining asoschisi hisoblanadi. Najmiddin Kubro Xorazmga 1185-yilda qaytib keladi. U 25 yildan ortiq umrini ilm olishga bag'ishlaydi. U Xorazmga qaytgach, katta xonaqoh qurdirib Kubraviya ta'limotiga asos soladi. Uning qo'li ostida yuzlab odamlar tarbiyalanib tahsil olishadi. Kubroviya Najmiddin Kubro asos solgan tasavvuf tariqati bo'lib, uning asosiy vazifasi komil insonni tarbiyalash edi. Kubroviya tariqatida talab, sadoqat, ishq, muhabbat, oshiqlikning inson uchun naqadar zarur ekanligi e'tirof etiladi. Kubroviyaning Eronda kuchli ta'sirga ega shialik bilan aloqasi tufayli butun Islom olamiga mashhur bo'lganini ko'rish mumkin. Kubroviya XIII asrda Kubro vafot etguniga qadar unchalik mashhur bo'lmagan. Kubroviylik Markaziy Osiyodan tashqarida ham katta rivojlanishga erishdi, lekin uning ta'siri va mavjudligi faqat XV-XVI asrgacha davom etdi. Tariqat Usmonlilar imperiyasi davrida Naqshbandiyaning (yana bir tasavvuf tariqati) soyasida qoldi, ammo bu paytda unga ergashuvchilar hali ham topilar edi. Bu hodisalardan oldin, kubroviylik Ishhoh al-Xuttaloni (vaf. 1423) rahbarligidan keyin nurbaxshiy va zahabiyaga bo'lindi. Nurbaxshiyaga ergashganlar oxir-oqibat XVI asr oxirida Safaviylar davrida ta'qibga uchradilar, zahabiya esa hozirgacha saqlanib qolgan, uning markazi Sheroz shahri hisoblanadi. Kubroviyaning O'rta Osiyodagi ta'siri u yerda ko'plab siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy faoliyatni yo'lga qo'ydi, biroq naqshbandiya bu g'oyalarni o'zining to'liq salohiyati bilan rivojlantirdi. Kubroviyaning asosiy ta'limoti “ko'rish tajribasi tahliliga asoslangan yaxshi rivojlangan tasavvuf psixologiyasi” edi. Ular so'fiylarning kundalik hayotda boshdan kechirgan ruhiy kechinmalarini tushuntirishga e'tibor qaratadilar. Ularning eng katta tashvishi ruhiy tasavvurlarni idrok etish vositasi sifatida zikrga to'liq e'tibor berish edi.[5]

Najmiddin Kubro o'z davrining eng buyuk tasavvuf ulamolaridan biri bo'lib, uning ta'limotlari nafaqat islom falsafasi va tasavvuf sohasida, balki jamiyatning ijtimoiy va ma'naviy rivojiga ham chuqur ta'sir ko'rsatgan. Uning tasavvufiy qarashlari insonning ichki dunyosini o'rganish, ruhiy poklanish va qalbni tozalash orqali odamlarni o'zgarishga, yuksalishga undaydi.

Bu o'zgarishlar va ruhiy kamolotlar esa jamiyatning ma'naviy va ijtimoiy barqarorligini ta'minlash uchun zarur shartlardan biri hisoblangan. Najmiddin Kubroning ta'limotlari insonlarning o'zaro munosabatlarida chuqur axloqiy qadriyatlarni shakllantirishga xizmat qilgan bo'lib, ularni mehr-oqibat, sabr-toqat, adolat va hurmat asosida birlashtirishga yordam bergan. Uning nazariy ishlari va amaliy tasavvufiy faoliyati jamiyatda bilim va ma'rifatning keng tarqalishiga zamin yaratdi. Najmiddin Kubro insoniy salohiyatni faollashtirishda ilm-fanning, tafakkur va ruhiy tajribalarni birlashtirishni targ'ib qilgan. Bu esa nafaqat shaxsning o'zini anglashiga, balki jamiyatning madaniy, ma'naviy rivojiga ham hissa qo'shgan. Ushbu ta'limotlar asosida insonlar o'z maqsadlarini yanada yuksakroq va ruhiy jihatdan boyroq bo'lishga yo'naltirgan. Uning asarlari va ta'limotlari orqali jamiyatda ma'rifatparvarlik g'oyalari keng tarqalgan, bu esa ijtimoiy-siyosiy tartibning yaxshilanishiga va odamlarda o'zaro tushunchani rivojlantirishga olib kelgan. Najmiddin Kubroning ta'limotlarida shaxsning o'zini anglash va o'zini tarbiyalash masalalari alohida o'rin tutadi. U insonning qalb va ruh dunyosini poklash, ichki poklikka erishishni asosiy maqsad qilib qo'ygan. Bu maqsadga erishish yo'lida inson birinchi navbatda o'zini boshqarishni, nafsini zohiriy va botiniy ishq va istaklardan tozalashni o'rganishi kerakligini aytgan. Ruhiy poklanish orqali inson atrofdagilarga mehr-muhabbat bilan yondashadi, adolat va sabr bilan munosabatda bo'ladi, bu esa jamiyatdagi ijtimoiy munosabatlarning sog'lom va barqaror bo'lishiga xizmat qiladi. Shunday qilib, uning ta'limotlari jamiyatda ma'naviy axloqning yuksalishiga, ijtimoiy barqarorlik va tinchlikning mustahkamlanishiga olib kelgan desak adashmaymiz. Najmiddin Kubroning tasavvufiy falsafasi shuningdek, insonning jamiyatdagi roli va mas'uliyatiga ham katta e'tibor qaratgan. U insonlarning o'z xatti-harakatlari uchun shaxsiy javobgarlikni anglashlari, jamiyatning umumiy farovonligi uchun xizmat qilishga intilishlari kerakligini ta'kidlagan. Bu qarashlar jamiyatda ijtimoiy vazifalarni ado etishda ma'suliyatni oshirishga, odamlarda umumiy yaxshilikka xizmat qilishga intilishni kuchaytirishga xizmat qilgan. Najmiddin Kubro ijtimoiy adolat tamoyillarini ruhiy tamoyillar bilan uyg'unlashtirib, shaxs va jamiyat o'rtasidagi muvozanatni saqlash zarurligini ko'rsatgan. Uning bu fikrlari jamiyat va shaxs o'rtasidagi o'zaro munosabatlarni yanada chuqurlashtirgan va yaxshilagan. Najmiddin Kubroning ta'limoti ijtimoiy ziddiyatlarni yumshatishda, ijtimoiy birdamlikni mustahkamlashda muhim rol o'ynagan. U odamlar o'rtasidagi tushunmovchiliklarni bartaraf etish, ichki va tashqi nizolarni hal etish uchun insonning ichki dunyosini jilovlash kerakligini ta'kidlagan. Bu nuqtai nazardan, uning nazariyalari jamiyat uchun muqaddas ijtimoiy barqarorlikni yaratishda hal qiluvchi omil bo'lgan. Insonlarning ruhiy o'sishi orqali jamiyatga tinchlik va osoyishtalik o'rnatishning ahamiyati Najmiddin Kubro ta'limotida yoritilgan asosiy masalalardan biridir. Shu bilan birga, uning tasavvufiy ta'limotlari shaxslarning ma'naviy qadriyatlarni o'zlashtirishiga yordam berib, ijtimoiy hamjihatlikning poydevorini yaratgan. Najmiddin Kubroning ta'limotida ilm-fan va tasavvufning uyg'unligi o'ziga xos ahamiyat kasb etadi. U nafaqat ruhiy jihatdan yuksalishni, balki zamonaviy ilmiy bilimlarni ham qadrlagan. Bu ikki yorug'chi yo'lni birlashtirish orqali odamlarning tafakkur darajasini oshirishga, jamiyatda intellektual salohiyatni kuchaytirishga harakat qilgan. U ilm va tasavvufiy tajribalarni birlashtirib, inson ongini yangi darajaga olib chiqishga urg'u bergan. Bu esa jamiyatda ma'naviy-axloqiy yangilanishlar va ilmiy taraqqiyotning uyg'un rivojlanishiga sabab bo'lgan. Shunday qilib, Najmiddin Kubro ta'limotlari jamiyatning nafaqat ruhiy va axloqiy, balki madaniy va ilmiy taraqqiyotiga ham sezilarli hissa qo'shdi. Najmiddin Kubroning dastlabki shogirdlari va uning ta'limotlarini davom ettirgan keyingi avlod ulamolar uning ruhiy-falsafiy asarlarini keng tarqatib, jamiyatda ma'naviy o'sish jarayonini davom ettirishdi. Bu ta'limotlar orqali jamiyat a'zolari o'zlarini yaxshilashga, boshqalarga mehr ko'rsatishga va adolat tamoyillariga tayangan holda yashashga intilishdi. Najmiddin Kubroning ta'limotlari jamiyatning axloqiy poydevorini yanada mustahkamlash, odamlar o'rtasidagi munosabatlarda tinchlik va birdamlik o'rnatish maqsadida xizmat qilgan. O'sha davrdagi ijtimoiy va siyosiy murakkabliklarga qaramay, uning falsafasi odamlarning qalbini uyg'otib, ularni ma'naviy kamolot va tinchlik sari yetakladi.[6]

Najmiddin Kubroning tasavvufiy ta'limotlari nafaqat o'sha davr, balki keyingi asrlar uchun ham katta ahamiyatga ega bo'lib, ularning merosi zamonaviy jamiyatda ma'naviy muammolarni hal qilishda muhim qo'llanma bo'lib xizmat qilmoqda. Uning ta'limotlarida ko'tarilgan qalbni poklash, sabr-toqat, mehr-oqibat va adolat kabi fazilatlar hozirgi kunda ham insoniy munosabatlarning asosiy tamoyillari sifatida qabul qilinadi. Bu ta'limotlar jamiyatdagi ijtimoiy tirishqoqlik va hamjihatlikni oshirishda, odamlarda axloqiy mas'uliyatni shakllantirishda rol o'ynaydi. Najmiddin Kubroning merosi bugungi kunda ham jamiyatni ma'naviy yuksaltirish va uni barqaror qilish uchun muhim manba hisoblanadi.

Xulosa:

Xulosa qilib aytganda, Najmiddin Kubroning ijtimoiy-falsafiy qarashlari uning falsafiy va tasavvufiy merosida chuqur aks etgan. U insonning ma'naviy kamoloti, axloqiy tahlil, adolatni o'rnatish, ilm-fan va diniy ma'rifat orqali jamiyatni taraqqiy ettirish zarurligini ta'kidlaydi. Najmiddin Kubroning ta'limotlari bugungi kunda ham ijtimoiy hayotdagi murakkab muammolarni hal etishda katta ahamiyatga ega. Uning falsafasi insonning ichki dunyosini yuksaltirish, jamiyatdagi adolat va barqarorlikni ta'minlash uchun muhim hammuallif sifatida namoyon bo'ladi. Shuning uchun ham uning g'oyalari zamonaviy madaniyat va jamiyat uchun beqiyos manba bo'lib qoladi. Najmiddin Kubro falsafasi insonning ruhiy va axloqiy barkamollik sari intilishi, uning jamiyat va tabiat bilan uyg'unligini yaratishga olib keluvchi asosiy yo'l ekanligini ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Abdullayev, S. M. (2019). "Najmiddin Kubroning ijtimoiy-falsafiy qarashlari: milliy ma'naviyat kontekstida". Ilmiy izlanishlar va yangiliklar, 12(3), 45-52.
2. Akbarov, M. R. (2020). "Kubroviylik tariqati ta'limotlarida jamiyat va inson nazariyasi". O'zbekiston falsafasi va madaniyati, 7(2), 112-120.
3. Islomov, D. A. (2021). "Najmiddin Kubroning tasavvufiy falsafasi va uning ijtimoiy ahamiyati". Filologiya va falsafa, 9(1), 30-38.
4. Komilov N. TASAVVUF (Ikkinchi kitob). -T.: "O'zbekiston". 1999.
5. Komilov N. "Tasavvuf". 1-kitob. -T.: "Yozuvchi", 1996.
6. Rahimov M., Zamonov A. O'zbekiston tarixi. -T.: "Fan", 2019.
7. Jumaboy Rahimov. Vatanning sheryurak bahodiri. -T.: "O'qituvchi". 2015.

ЎЗГА ЮРТДА «ҒАРИБЛИК ҒУРБАТИНИ ТОРТҚОН» СУЛАЙМОН БОҚИРҒОНИЙНИНГ «ВАТАН СОҒИНЧИ» ҲАҚИДА ЁЗГАН ҲИКМАТЛАРИ ХУСУСИДА

*Муаллиф: Халқаро адабиёт, санъат, маданият ва
ижтимоий фанлар академиясининг вице-президенти,*

академик, яссавийшунос олим:

Зияев Абдуманно Абдулазизович.

Тел.: +99897412 45 54;

E mail: hamrazgold54@ gmail.com

Узоқ ўтмишдан бошлаб, бошидан ранг-баранг воқеаларни кечирган, қадимий илм-маърифат маркази, маданият ўчоқларидан бири бўлган кўхна Қарноқ қалъасида таваллуд топган ва ёшлик чоғидан устози туркий тасаввуф шеърятининг жаҳонга машҳур вакили шайх ул-машойих Хожа Аҳмад Яссавий Ҳазратларининг таълим-тарбиясини олиб, унинг кўлида йигирма йил хизматларини адо этганидан сўнг, «илми камол»лик даражасига эришгач, энг истеъдодли шогирд сифатида устозининг даъвати билан ўзга юртларга шайх (халифаси) бўлиб кетган туркий тасаввуф шеърятини осмонининг энг ёрқин юлдузларидан бири, ҳикматлар уммонининг энг сара дуру-гавҳарларига тенг ҳикматларини ёзиб, ўз ихлосмандларига тақдим этган жаҳонга машҳур улуғ мутасаввуф шоир Сулаймон Боқирғоний-авлиё Ҳаким ота аслида, қадимий насабнома (насл-насаб дафтари)ларда келтирилган маълумотларга қараганда, Ислом дунёсининг энг буюк сиймоларидан бири,

Пайғамбаримиз (с.а.в.)дан бошланган тариқатнинг тўртинчи шайхи,Мадинанинг етти нафар фақиҳлари ичида энг машхури сифатида жуда танилган Абу Бакр Сиддик розийаллоху анху невараси Қосим ибн Муҳаммад ибн Абу Бакр Сиддик (Қосим ибн Муҳаммад ибн Абу Бакр Сиддик ал-Қуройший ат-Таймий-кунyasi Абу Муҳаммад) авлодидан бўлиб, бобоколони каби ноёб истеъдод эгаси,“Яссавия” тариқатининг энг буюк шайхларидан бири ҳисобланади.

Биз,ушбу тариқат олтин силсиласининг кейинги бўғин шайхларидан бири бўлган,Ҳазрати Сулаймон Боқирғоний ҳаёт йўли ва ижоди тўғрисида йиллар давомида йиғиб келинган қадимий қўлёзмалар,шажара ва насабномаларидан олинган бебаҳо материаллар асосида, тарихимиз саҳифаларида ҳозирги вақтгача ёритилмаган бебаҳо маълумотларни сиз азизларга арзимас бўлсада тортиқ қилгимиз келди.

Шу билан бир қаторда Ҳазрати Сулаймон Боқирғонийнинг Хоразм юртидаги авлодларидан бири бўлмиш,оғамиз академик Матёқуб Қўшжонов (мархум) ҳам ўзининг ёзган бир мақоласида:

«Сулаймон Боқирғонийнинг,900 йилга яқин давр ичида унинг асарлари севиб ўқилиб, китобхонга маънавий озуқа бериб келмоқда.

Афсуски, унинг адабий ҳаёт йўли ҳақида ҳам ҳар хил ривоятлар ва маълумотлар борлиги ҳақида узук-юлуқ гапларни эшитиб юрамиз-у,аммо тўла тасаввурга эга эмасмиз.Шу маънода Сулаймон Боқирғоний ҳаёти ва ижодини мукамалроқ ва чуқурроқ ўрганиш пайти келиб етди шекилли. Бу нарса адабиётшунос ва шарқшунослар олдида турган муҳим вазифалардан биридир.

Яна шу нарса маълумки, Сулаймон Боқирғоний ихлосмандлари,унга авлод ҳисобланган айрим шахсларнинг архивларида бу истеъдодли шоирнинг ҳаёт йўли, ҳатто, шажараси, насабномаси хусусида қимматбаҳо маълумотлар бор-лиги маълум,уларни ҳам иложи борича умумлаштириб,шоир ҳақидаги бугун-ги китобхон тасаввурини бойитадиган тадбир ва тадқиқотлар ўтказилса, бизнинг назаримизда, айни муддао бўлар эди»,-деган эдилар.

Шунингдек, айрим манбаларда эса ул улуғ зотнинг Хоразмда туғилгани айтилса, баъзи кейинги топилган шажара ва насабномаларда эса унинг Абу Бакр Сиддик разияллоху анхуга бориб тақалишини тасдиқлайди ва туғилган жойи ҳақида шундай хабар беради: «Сабронда (Туркистонда) Адоғ еринда Чўрлоқ ариғи бошиндаги чашма бўйида (яъни,Қарноқда) Сулаймон туғулди», дейилади.

(Туғилган жойи Қарноқга доир бу маълумот У.Ембергенов ва Ж.Шомуродовларнинг «Сулаймон Боқирғоний (Ҳаким ота)» китобига Сайфиддин Сайфуллоҳ томонидан ёзилган «На хуш бу дунёда иймону қуръон» деган сўз бошида келтирилган.«Ўзбекистон» нашриёти. Тошкент.2015 йили.9 бет).

Бизнинг қўлимизда сақланаётган Ўзбекистон ҳамда Қозоғистон Республикаларининг турли худудларидан топилган 10 тадан кўп насабномаларда, қўлёз-ма манбаларда,«Маноқиб»да ва Ҳаким отанинг янги топилган ҳикматларида ҳам қайд этилишича, Сулаймон Малик яъни Ҳаким ота Сулаймон аслида «Саброннинг Адоғ ериндаги чашма бўйида» яъни (Қарноқда) туғилган экан.

Биринчи шажара ва насабномада: «Сабронда Адоғ еринда Чурлоқ ариғин, Булдуруқ ариғин, Оқтепадаги Хўжатўғон,Муллотўғон деганни Сочилғон отага ниёзу назр қилдук.

«Чурлоқ ариғин бошиндаги чашма (бўйи)да Сулаймон туғилди.Ўшал чашма Сочилғон отанинг каромати турур.Туркистон ўттиз икки пора кент турур. Чурлоқ, Булдуруқ ариғин, Оқтепадаги Хўжатўғон-Муллотўғон Сочилғон ота-нинг мулки турур»,- дейилган (Ҳазрати Муҳаммад Муқим Шайхнинг катта ўғиллари Султон Шайх авлодидан,Зияев Муҳаммадсолиҳ Аб-дулазиз ўғли қўлидаги ҳижрий 1201йили,милодий 1778 йили Абдурахмон Хўжа ибн Султон Хўжа қози, Аҳсан Хўжа ибн Қочоли Хўжа қози,Қози Ҳусайн Хўжа калон писари Мустафо ибн Хожа Муҳаммадқул, Ҳусайн Хўжа алқоби қози аълам... Хўжа Қул Аҳмадлар томонидан ёзилиб,муҳрлари билан тасдиқланган авлодларимиз шажара-насабномаси) ва иккинчи бир шажара ва насабномада эса:

«Сабронда Адоғ еринда Чўрлоқ ариғин, Ҳофизбанд уч ариғин Юнусхон Ҳазрати Сочилғон отага ниёз қилдилар. Чурлоқ ариғин бошиндаги чашма (бўйи)да Сулаймон туғилди.

Ўшал чашма Сочилғон отанинг каромати турур. Туркистон ўттиз икки пора навкент турур.

Чурлоқ Ҳаким отанинг мулки турур»-деб ёзилган бўлиб, ҳақиқатан ҳам бу жойлар Қарноққа тегишли эканлигини аниқладик.

(Самарқандлик Валихонхўжа Шукурхонхўжа эшон ўғли Хўжаев кўлида сақланаётган Султон Хожа Аҳмад Яссавий муҳри ҳамда яна 38 та бошқа улўғларнинг муҳри босилиб тасдиқланган бобомиз авлиё Ҳаким ота ва унинг авлодлари ҳақида Мулло Шоҳ Муҳаммад Хўжа ибн Иноят Хўжа эшон томонидан 1285 ҳижрий (1871 милодий) йили, Жумодил-аввал ойининг йигирма бешинда, жума куни давом эттириб ёзилган қадимий шажара ва насабнома).

(Ушбу кўҳна насабномалар матни 2006 йили таниқли манбашунос олим Ҳамидуллоҳ Беруний (Аминов) томонидан табдил қилинган.)

Юқорида номлари насабномаларда номлари атаб ўтилган (Саброн)нинг Адоғ(тоғ олди) ерлари тасарруфига кирган Чўрлоқ, Булдуруқ ариғи, Сочилғон ота чашма (булоқ)лари ҳамда Чўрлоқ ерлари, Октепадаги Хўжатўғон-Мулло-тўғон деган худудлар ҳозирги пайтда ҳам Қарноқ қишлоғида мавжуд.

Ҳақиқатан ҳам, Ҳаким ота Сулаймон ёзиб қолдирган ва бизнинг давримиз-гача етиб келган ҳикматларининг орасида ўзини Хоразм юртида эмас, балки Саброннинг Адоғ еринда туғилганлигини исботлаб берадиган теран мазмун-ли қатор ҳикматлари бор. Ушбу ҳикматларининг баъзи бирларини сизлар-нинг ҳукмингизга ҳавола қиламиз.

Манбалардан олинган маълумотларга қараганда, кунлардан бир куни устози Хожа Аҳмад Яссавий, Ҳаким ота Сулаймонни Хоразм юртига(халифа) шайх қилиб юборганларидан кейин, бир икки йил ўтар-ўтмас, ундан хабар олиш мақсадида, ўзининг бир муридани унинг олдига юборади. Ҳаким ота Сулаймон Туркистон(Ясси)дан келган одам билан учрашади ва ота юртидаги бўлаётган ҳамма шароитларни билганидан сўнг, унга қараб:

Ушбу кўк гумбаз тагида айланур бошим манинг,

Ёр юрган кўчаларга сочилур кўз ёшим манинг,

Ёт билур қадрим, вале билмас қариндошим манинг,

Валлаҳи Туркистонга кетармен, бўлса йўлдошим манинг. -деган эканлар.

Дарҳақиқат, Ҳаким ота Сулаймоннинг ёзган ушбу шеърида бир олам ҳикмат ётибди.

Бобомиз Сулаймон Боқирғоний олдида келган одам, унинг мусофирликда Туркистон тавобидаги қасаба(«Ясси»-эски Қорачуқ)да яшаётган устози Хожа Аҳмад Яссавийни, туғилган ватани бўлмиш «Саброннинг Адоғ еринда» жойлашган кўҳна Қарноқнинг тупроғини, табиатини, гўзал масканларини, ота-онасини, ўзидан катта опасини ва барча яқинларини ҳақиқатан ҳам кўмсаб, соғиниш ҳисси билан яшаётганини ўз кўзи билан кўради.

(«Саброннинг Адоғ ерлари»-деганида бу Қоратоғ ёнбағри, этагида жойлашган тоғ олди ерлари яъни тоғ этагигача бориб тугаган ва унга туташган ерлар тушунилади. "Адоғ" сўзи Қарноқ шеvasида "адо(бўди) бўлмоқ" ёки "адоғ бўлди" дегани-" тугади, тамом бўлди" маъносини англатади. Қарноқ айнан Қоратоғ тизмасининг ён бағрида жойлашган ана шундай қишлоқ ҳисобланади).

Буни Ҳаким ота Сулаймон жуда чиройли тарзда юқоридаги ҳикматида ифодалаб бера олган ва ўз исботини топган. Бу ҳақда Ҳаким ота Сулаймон ўзининг ёзган бошқа ҳикматларида ҳам ота юртини соғинганлиги тўғрисида армон билан таъкидлаб ўтганлар:

Бу кўнглум қумиюр(қўмсаюр) элим табо,

Шайхимдан дастур(ижозат) қилсам бўлгайманму?!

Ғарибликда зарар(бедор) бўлуб йуругунча,

Осон эркан ўз элимга боргайманму?!

Ҳаким ота Сулаймон ўзининг ёзган яна бир бошқа ҳикматида ҳақиқатан ҳам «туғғон ери»ни соғинганлиги ҳамда ўша ерга боришни «орзу қилганлиги» тўғрисида ушбу сатрларни армон билан қуйидагича баён қилганлар:

*Кечти умрум қиш-у-ёзи бўлди завол,
Ёзуғум кўб, ярлақағил ё, Зулжалол,
Ғарибликда Қул Сулаймон, ўзим малол,
Орзу қилғум тугғон ерим Саброн Адоғи санга,-деб ёзади.*

Ушбу ҳикматидан ҳам аён бўладики, Хожа Аҳмад Яссавийнинг амри билан Хоразм юртига халифа бўлиб келган Ҳаким ота Сулаймон кароматлар кўрсатиб, подшоҳ Бўғрохон кизи Анбар Бибига уйлангандан кейин ҳам, саройда юксак мартабаларга эришиб фароғатда яшаётган бўлсада, «Ёзуғум кўб, ярлақағил ё, Зулжалол», деб, ўзини ғарибликда яшаётган фақир бир инсон каби ҳис қилган.

Шунинг учун ҳам,ул зот:«*Орзу қилғум тугғон ерим Сабронни Адоғи санга*»,- дея Хоразм юртида «*кечган умри*»ни армони надоматда ўтказаетганлиги ҳақида ёзади.

Бу ҳақда яна бир бошқа ҳикматида ҳам, ушбу ҳақиқат ўз ифодасини топган:

*Ғарибликни чекмаган, билмас ғариб ҳолидан,
Ғарибларнинг ҳолидан, билса керак, дўстларим.
Саброн ели(шамоли) эшилса, роҳат қилур мунғлуг жон,
Туркистонни ўксаюр турса керак, дўстларим.
Қул Сулаймон ҳормайин қилур пирни хизматин,
Хизмат қилган роҳатин кўрса керак, дўстларим.*

Туркменистонлик олима Гўзал Амангулиеванинг «Қул Сулейман» деб ном-ланган бошқа бир китоб нусхасида Ҳаким ота Сулаймон томонидан ёзилган ҳикматлар тўплами ичида ўрин олган айнан шу ҳикматнинг ниҳояси ўзгача бир талқинда баён қилинган:

*Саброн ели истаса, роҳат қилар, мунғлуг жон,
Туркистонни ўксаюр, турса керак, дўстларим.*

*Туркманча: Gul Süleyman, armaýun, kylar gayet hyzmatyn,
Hyzmat bile Adagny, alsa gerek, dostlarym.
Қул Сулаймон, ҳормайин, қилар гайрат хизматин,
Хизмат билан Адоғни, олса керак, дўстларим.*

(Гўзал Амангулиева «Қул Сулейман», Ашхабад. 2000 йил. Ҳикмат 30, Дўстларим, 126-бет)

Ушбу ҳикматида Ҳаким ота Сулаймон «Адоғ» сўзи ҳақида фикр юритган. Демак, Ҳаким ота Сулаймон «ҳормайин», пирининг хизматини «ғайрат» билан қилиши эвазига ўзининг туғилиб, ўсган «Адоғ» ерига қайтиб келиш истаги борлигини ушбу ҳикматида: «*Хизмат билан Адоғни, олса керак, дўстларим*», -дея баралла айтмоқчи бўляпти.

Шундай қилиб, «Ўзга юртда султон бўлгунча, ўз юртингда ултон бўл!»- деганларидек, аввалом бор унда ота юрти, устози ва ота-онаси олдига қайтиш истаги, уларга нисбатан соғинч ҳисси жуда ҳам устувор бўлганлиги ушбу ҳикматларида ўз ифодасини топган.

Яна бир «Осон эркан ўз элимга борғайманму?!» деган ҳикматида Ҳаким ота Сулаймон устози Хожа Аҳмад Яссавийнинг йўлланмаси билан ўзга юрт Хоразмга келиб, бир неча йиллар давомида умргузаронлик қилганидан сўнг, гоҳи-гоҳида мусофирликда «ғариблик йироқинда зор бўлиб» юрганлигини ва ватанини соғиниб, туғилиб ўсган элимга қачон «борғайман» дея армон билан эслайди ва қўмсайди. Агар устози-пири-муршиди амри-фармон қилиб, унга руҳсат берсалар: «*Шайхимдан дастур(ижозат) қилсам бўлғайманму?!*», деган умид билан у «Саброннинг Адоғ еринда» яшаётган «*Ғарибликда юрган ўғли Сулаймон Маликни, ҳар доим дуосида ёд қилаётган мунғлуг онасини*» бориб кўриш истаги борлигини ушбу ҳикматида қуйидагича баён қилади:

*Ғарибликда йурумади султон тағи,
Ғарибликни ярлақағай Субҳон тағи,*

*Ғарибликда ўлганларни ужмоҳ(жаннат) ўрни,
Осон эркан ўз элимга боргайманму?!
Ғарибликда оғриб ҳолин ғариб билур,
Ғарибликда тотлиғ таом оғу бўлур,
Элим кунум соғинсам юраким ёнур,
Осон эркан ўз элимга боргайманму?!*

*Айрилдим ўз элимдин туштум йироқ,
Оқуздим кўзда ёшим бўлди булоқ,
Угон Қодир берди бизга аччиғ фироқ,
Осон эркан ўз элимга боргайманму?!*

*Бу кўнглумни ҳар бириси элга сонса,
Турғутғу яроғим йўқ олиб берса,
Ғарибликда юмишар эрмиш арслон эрса,
Осон эркан ўз элимга боргайманму?!*

*Элу-эллар йиғилибон қилур меҳмон,
Ғарибман,эй,дўстларим,кўнглум позмон,
Ғариблик йироқинда зор бўлуб ман,
Осон эркан ўз элимга боргайманму?!*

*Ғарибларни ушбу кўнгли қилмаз ором,
Кесланди дўстларимдин келмас салом,
Дуода ёд қилурми мани, мунглуғ онам,
Осон эркан ўз элимга боргайманму?!*

Бошқа бир ҳикматида ҳам,ўзга юртларда «Ғариблик гурбатини» тортганлиги оқибатида «Ўз ери сувидан айрилибон» туғилиб, ўсган ватани «Саброннинг Адоғи» (Туркистон Қарноғи) «фироқи»да куйиб, армонда юрганлиги ҳақида шундай деб ёзади:

*Бир мунггим айтайин,хуш тинглагил,
Ғариблик гурбатини тортқон борму?
Ўз ери сувидан айрилибон,
Ернинг фироқида куйгон борму?*

*Ғарибнинг тани оғириб,тўшак тортса,
Сув тилаб бергуси йўқ оғзи қотса,
Тўрт ёнга телмурибон ётур бўлса,
Анда ғариб ҳолларини билгон борму?*

*Қул Сулаймон ғарибларни мунгги телим,
Бизни сўраб келгайму ул сизҳат ёрим,
Фидо қилай ўшал ёрга азиз бошим,
Султон пирим жамолингни кўргон борму?*

Аммо,унда гоё учун жонини фидо қилиш ҳисси жуда кучли бўлганлиги сабабли,Ҳақим ота Сулаймон устозига берган ваъдалари устидан чиқиб,бош-лаган ишларини охирига етказиш яъни пири яратган тариқат йўлини Хоразм юртида давом эттириш мақсадида,яна ўша юртда қолишга қарор қилади.

Дарҳақиқат, шунга қарамасдан Ҳақим ота Сулаймон Хоразмда шайх бўлиб, халифалик вазифаларини бажариб юрган чоғлари,ота юрти Туркистон тавоби-да жойлашган Қарноқга ҳар хил сабаблар билан бир неча бор келиб кетгани аниқ:

*Туркистонга борали, хизматида туроли,
Улуш берса ололи, шайхим Аҳмад Яссавий.*

*Қорачуғони қишлоғон, шунқор, лочин, ушлогон,
Сонсиз хорид(мурид) бошлогон, шайхим Аҳмад Яссавий.*

(Ҳаким ота шеъридаги «Қорачук» (ҳозирги Туркистон вилоятидаги Қорачик қишлоғи) ерлари, Саврон (Саброн)даги Адоғ ерларининг қуйи қисми ҳисобланади.

Қорахонийлар даврида ривожланган йирик маданият ва маърифат марказларидан бири бўлган «Ясси» шаҳри деган ном билан аталган кўхна «Қарочук» қалъаси, ҳозирги Қора-чиқ қишлоғидан 5 км ғарбда ва Туркистон шаҳридан 11 км шимолий-ғарбда Қарочук дарёсининг ўнг қирғоғида жойлашган. Бу ҳозирги Қорачик ва Қарсоқли қишлоқлари ўртасига тўғри келади. Тўртбурчак шаклидаги бу шаҳарнинг умумий майдони 40 гектарни ташкил этади.)

Бу ҳақда Ҳаким ота Сулаймон ҳикматларида ҳам айтиб ўтилган:

*Бормукин Қорачуқнинг шикаргоҳи,
Авлиёлар шикор этган қадам жойи?
Тўқсон тўққиз минг машойих манзилгоҳи,
Тирикликда ул манзилга етгайманму?*

Ундан ташқари, Ҳаким ота Сулаймоннинг ўзидан катта туғишган бир опаси ҳам бор бўлган экан.

Бу ҳақда ҳикматларининг бирида қуйидагича баён этади:

*Ушбу кўнглум тинмай қўмсаюр, элим табо,
Шайхимдан дастур олсам, бўлгайми мен?
Ғарибликда озод бўлуб юрилгунча,
Тирик эркан(эканман), ўз элимга етгайми мен?*

*Ғарибликда тура билмас султон тақи,
Ғарибларни ярлақазай Раҳмон Тангри,
Ғарибликда ўлганларнинг ужмоҳ ўрни,
Тирик эркан(эканман), ўз элимга етгайми мен?*

*Айрилиб мен ўз элимдан тушдум йироқ,
Оқар кўзум ёши ҳар дам бўлуб булоқ,
Раҳмон Тангри берди бизга ажиз(аччиқ) фироқ,
Тирик эркан(эканман), ўз элимга етгайми мен?*

*Ғарибликда ғариб ҳолин, ғариб билар,
Ғарибликда тотли таъом, ажси(аччиқ) бўлар,
Ўз еримни соғинсам мен, юрак ёрилар,
Тирик эркан(эканман), ўз элимга етгайми мен?*

*Элларимиз йиғилишибон қилар меҳмон,
Ғарибдурман, дўстларим-о, бағрим бийрон,
Ғарибликда оқар эрмиши юракдан қон,
Тирик эркан(эканман), ўз элимга етгайми мен?*

*Бу йўлларининг ўтгунжисиси(ўткинчиси) қилмас ором,
Кесилди кўр, дўстларимдан келмас салом,
Дуойимни қабул қилгил, мунглуғ отам,
Тирик эркан(эканман), ўз элимга етгайми мен?*

*Бошим узра ўтурмиши(ўтирган) ул отам қани?
Ашақида(ўша ёқда) ўтурмиши ул онам қани?
Соғли-солли(соғ-саломат) ўтурмиши ул онам қани?
Тирик эркан(эканман), ўз элимга етгайми мен?*

*Эддаги(Ул ердаги), Қул Сулаймон,ўлмадими,
Ўлубони, гўрга кетиб, келмадими,
Ўз элим-у-кунум дея, толмадими,
Тирик эркан(эканман), ўз элимга етгайми мен?*

Дарвоқе, унинг Хоразм юртидан Туркистон тавоби(тевараги)да жойлашган (Ясси-эски Қорачук) ва Қарноқ қалъаларига бир неча бор келиб кетиши, аввалом бор устозини зиёрат қилиш, кейинчалик падари-бузруквори Бужув Малик Хўжа(Сочилғон ота,Йиғлағон ота)нинг вафоти ҳамда волидаи-мукар-рамаси Улуғпошшо онани Хоразм юртига олиб кетиши билан алоқадор бўлса керак? Ундан ташқари, ушбу ҳикматида ота ва онаси билан бирга «соғ-саломат ўтурмиш» туғишган ёлғиз опаси борлиги ҳақида ҳам баён қилган.

Аммо, Ҳаким ота Сулаймон ўзидан катта бўлган туғишган опасини Хоразм юртига олиб кетганми ёки уни Туркистон Қарноғида турмушга берилганми, бу ҳақда бизда аниқ бир маълумотлар йўқ!?

Сулаймон Боқирғоний издошларидан бўлмиш, Мавлоно Шамсуддин Ўзган-дий-Шамси Бузурук ўз ҳикматларидан бирида:

*“Сирдарёга чўмғувчи, дурри гавҳар олғувчи,
Харидорга сотғувчи, Ҳаким Хожасулаймон.
Сирдарёни кезибон, суҳбатларни тузагон,
Ҳаким билан безагон, Ҳаким Хожасулаймон”*, -деб ёзган мисраларига

яхшилаб эътибор берадиган бўлсангиз, ул зот ҳақиқатан ҳам, Ҳаким Хожасулаймоннинг Туркистон атрофида яшаганлигига ва ўша диёр фарзанди эканлигига ишора қилганлиги яққол намоён бўлади.

(Мавлоно Шамсуддин Ўзгандий-Шамси Бузурук(1445-1540) ҳам, Абу Бакр Сиддик розияллоху анхунинг учинчи ўғли Муҳаммад ибн Абу Бакрдан тарқаган авлодларидан бири. Ул зот Сулаймон Боқирғонийга авлод (жуда яқин қариндош) бўлиб ҳисобланади. (Қадимий Ўзганд, ҳозирги Қозоғистоннинг Қизилўрда вилоятида жойлашган). Шамс Ўзгандий «Шамс», «Шамсуддин» тахаллуси билан шеърлар ёзиб ижод қилган).

Бизлар Ҳаким ота Сулаймоннинг ёзган ушбу ҳикматида келтирилган маълумотга асосланиб, шундай қарорга келган эдик.

Қолгани ягона бир Аллоҳга аён дир!

Ҳақиқатан ҳам, Ҳаким ота Сулаймон устозининг айтганларига амал қилган ҳолда Хоразм юртида яшаб, қолган умрини ўша юртларда ўтказди. У, устози Хожасулаймоннинг йўлидан бориб, унинг ғояларига бўлган ишончи, эътиқоди ва садоқати нақадар кучли эканлигини исботлаб беради. Хоразм юртида ўзининг ҳаёти ва ижоди гуллаб-яшнаган даврларда, ниҳоятда кўп ажойиб асарлар (ҳикматлар, дostonлар ва шеърлар) яратади.

Унинг ёзган асарлари бизгача бўлган даврда, устози Хожасулаймоннинг асарлари каби ўлмас асарлар сарасига кириб, кўп асарлар давомида халқ орасида жуда ҳам машҳур бўлиб келган, ҳамда биз ва биздан кейинги келажак авлод учун бебаҳо меърос бўлиб қолади.

Устози Хожасулаймоннинг устозининг истеъдодли шоғирди Ҳаким ота Сулаймонни ўзга юртларга юборишидаги асосий олий мақсади, «Яссавия» таълимотини яъни тариқатини давом эттириб, шимолдаги чексиз худудларни эгаллаб ётган саҳроий туркий қабилалари орасида исломни янада кенг ёйиш ва мустаҳкамлаш эди.

Бобомиз Ҳаким ота Сулаймон, ушбу «миссионерлик» вазифасини бажариб, бу ишларнинг уддасидан чиқади ва олтмиш ёшида 1186-йили ўзга юртларда мусофирликда Қарноқ тупроғини, табиатини, гўзал масканларини соғиниб яшаб, бу фоний дунёдан кўз юмган.

Ҳақиқатан ҳам, Сулаймон Боқирғоний устози Хожасулаймоннинг асарлари каби минглаган ҳикматлар ёзганлиги ҳақида манбаларда маълумотлар келтирилган.

Шулардан бири, Муҳаммад Олим Шайх Азизоннинг «Ламаҳот мин нафаҳо-тул-кудс» («Муқаддас хушбўйликлардан лаҳзалар») номли китобида: «Ҳақим ота шариат илмида 30 мингта, тариқат борасида 30 мингта ва ҳақиқат мавзуи-да ҳам 30 мингта ҳикмат айтган экан»,-деган жуда қимматли маълумотларни келтирган.

Профессор Тожи Қораев ва Абул Бозоровлар нашрга тайёрлаган, Аҳмад Яссавий ва Сулаймон Боқирғоний ҳикматларидан таркиб топган «Ҳикматлар Куллиёти» 2011 йилда нашр этилган бўлиб, унда Аҳмад Яссавийнинг 175 та ва Сулаймон Боқирғонийнинг 100 та ҳикматлари ўрин олган эди.

Бизнинг бугунги кунга қадар йиғиб,табдил қилган Сулаймон Боқирғоний Ҳазратларининг қаламига мансуб бўлган ҳикматларнинг сони 550 тадан ошиб кетди. Ушбу тўпламнинг ичида янги дostonлари ҳам мавжуд.

Машҳур юртдошимизнинг ҳар бир ҳикмати бир улкан китоб,катта дoston, бизлар учун ҳаётий дастурул-амал бўлғай! Ҳикматларини ўқинг,баҳра олинг!

*«Қул Сулаймон гавҳар каби ҳикмат ёзди,
Азизларга мадҳи ила сўзин ёзди».*

Шундай қилиб, Сулаймон Боқирғонийнинг ҳикматлари ҳақиқатан ҳам маънавийтимиз гавҳари эканлиги бугунги кунда ўз исботини топмоқда.

Адабий меросимизнинг муайян қисмини ташкил этувчи Ҳақим ота яъни Сулаймон Боқирғонийнинг ижтимоий-маънавий,таълим-тарбиявий харак-тердаги асарлари бугунги кунга келиб ҳам ўз аҳамиятини йўқотмаган.

Яна ҳаммамизга маълумки, Сулаймон Боқирғонийнинг ҳаёти, кароматлари, илоҳий нафаслари ҳақида кўпгина нақлу ривоятлар мавжуд.Шунинг учун ҳам,олимларимиз томонидан бу улуғ зотнинг тарихий ва маноқибий ҳаётлари янада чуқур ўрганилиб халқимизга тақдим этилиши керак!

«Қадимда ёлғон сўзни ва ёлғон ёзишни гуноҳ деб билишган» деган муло-ҳазани эътиборга олган ҳолда, барча насабнома ва қўлёзма манбаларда, ҳик-матларида келтирилган далиллар асосида биз буюк авлиё бобомиз Сулаймон Боқирғонийни Туркистон заминининг Қарноқ қишлоғида таваллуд топган улуғ юртдошимиз деб айтишга ҳақлимиз!

Шу жумладан, бобомиз Ҳақим ота Сулаймон ёзган машҳур ҳикматлари-нинг бирида:

*Ҳар ким кўрсанг Хизр бил,
Ҳар тун кўрсанг Қадр бил!*

яъни:

Ҳар бир кўрган одамнинг эъзоз қил,

Ҳар бир ўтган вақтнинг қадрин бил!-ёки «эъзоз қилсанг,эъзоз топасан» деганларидек,ул улуғ зотнинг ҳурмати жойига қўйи-либ эъзозладиган ва қилган буюк хизматларига холисона баҳо бериладиган вақт етиб келди шекилли,дўстларим!!!

Ул зотнинг ана шундай дурдона насиҳатларига амал қилиш ҳаммамизга насиб қилган бўлсин!

Сўз сўнгида хулоса ва мақсад шундан иборатки, энг асосийси шу соҳа мутахассисларини, олимларимизни чуқур илмий тадқиқот ишлари олиб боришга ундаш, даъват қилиш ва чорлашдан иборатдир.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Туғилган жойи Қарноқга доир маълумот У.Ембергенов ва Ж.Шомуродовларнинг «Сулаймон Боқирғоний (Ҳақим ота)» китобига Сайфиддин Сайфуллоҳ томонидан ёзилган «На хуш бу дунёда иймону куръон» деган сўз бошида келтирилган. «Ўзбекистон» нашриёти. Тошкент.2015 йили.9 бет.

2. Ҳазрати Муҳаммад Муқим Шайхнинг катта ўғиллари Султон Шайх авлодидан,Зияев Муҳаммадсолиҳ Аб-дулазиз ўғли кўлидаги хижрий 1201йили,милодий 1778 йили Абдурахмон Хўжа ибн Султон Хўжа кози, Аҳсан Хўжа ибн Қочоли Хўжа

қози, Қози Хусайн Хўжа калон писари Мустафо ибн Хожа Муҳаммадқул, Хусайн Хўжа алқоби қози аълам... Хўжа Қул Аҳмадлар томонидан ёзилиб, муҳрлари билан тасдиқланган авлодларимиз шажара-насабномаси)

3. Самарқандлик Валихонхўжа Шукурхонхўжа эшон ўғли Хўжаев қўлида сақланаётган Султон Хожа Аҳмад Яссавий муҳри ҳамда яна 38 та бошқа улуғларнинг муҳри босилиб тасдиқланган бобомиз авлиё Ҳақим ота ва унинг авлодлари ҳақида Мулло Шох Муҳаммад Хўжа ибн Иноят Хўжа эшон томонидан 1285 ҳижрий (1871 милодий) йили, Жумодил-аввал ойининг йигирма бешинда, жума куни давом эттириб ёзилган қадимий шажара ва насабнома.

4. Гўзал Амангулиева. Туркманбоши номидаги «Туркменистон миллий қўлёзмалар институти»нинг катта илмий ходими. «Қул Сулейман», Ашхабад, 2000 йил. Ҳикмат 30, «Дўстларим», 126-бет.

Gözel Amangulyyewa. Türkmenbaşy adyndaky TMGI-niň uly ylmy işgäri. «Gul Süleýman», Ashgabat, 2000. Hikmet-30. «Dostlarim». 126-bet.

5. Ушбу мақолада келтирилган «ватан соғинчи»га оид бошқа ҳикматлари «Янги топилган ҳикматлар» тўпламидан олинди.

YOSHLAR TARBIVASIDA SHAYX NAJMIDDIN KUBRONING VATANPARVARLIK RAMZI

Masharipova Gularam Kamilovna

Alfraganus university professori,

falsafa fanlari doktori,

telefon: 90-930-95-82,

e-mail: masharipova.gularam2006@gmail.com

ORSID: 0009-0007-0788-2359

Rzayeva Adila Avaz qizi, Alfraganus university

filologiya fakulteti 2-kurs talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada Shayx Najmiddin Kubro faoliyatida vatanparvarlik g'oyalari va ularning yoshlar tarbiyasidagi o'рни tahlil qilingan. Najmiddin Kubro nafaqat tasavvuf tariqatining buyuk namoyandasi, balki yurt ozodligi, xalq birligi va ma'naviy yuksalish uchun fidoyilik ramzi sifatida taqdim etiladi. Maqolada uning merosi asosida yosh avlodda milliy g'urur, vatanparvarlik va ma'naviy-axloqiy tarbiyani shakllantirish masalalari yoritiladi.

Kalit so'zlar: Najmiddin Kubro, vatanparvarlik, yoshlarda tarbiya, tasavvuf, ma'naviy meros.

Xorazm diyori asarlar davomida suyuq Turkistonning madaniyat o'choqlaridan biri bo'lib kelgan. Bu tarixiy diyor nafaqat Muhammad ibn Muso al-Xorazmiy kabi buyuk riyoziyot olimi, Jorullo az-Zamaxshariy kabi yirik mufassir, Abu Rayhon Beruniy kabi ulkan qomusiy olim, ko'plab shoir va adiblar, davlat va siyosat arboblari etishtirib, jahon madaniyati xazinasiga unutilmas ulush qo'shgan, balki tasavvuf va irfon olamida ham mangu va barhayot siymolardan biri bo'lgan shayx Najmiddin Kubrodek buyuk sufiy va mutafakkir orifni kamolga etkazib, u asos solgan kubroviya tariqatini, falsafiy fikrlar bilan yo'g'rilgan yangi tasavvuf maktabi sifatida islom olamiga taqdim etgan.

Abul Jannob kunyasi Najmiddin (dinning yulduzi) Attomad ul-kubro (buyuk balo) va valitarosh shayx (valilar etishtiruvchi shayx) laqablari bilan shuhrat qozongan bu mutafakkir, orif va sufiy, faqatgina tasavvufga xos bo'lgan ta'limotlar bilan cheklanib qolmay, o'z zamonasining barcha ilm-fanlarini o'zlashtirish yo'lida mashaqqatli safarlar qilib, shahardan shaharga bilim izidan yurdi, "ilm Xitoyda bo'lsa ham, uni izla" va "beshikdan lahadgacha bilim o'rgan" degan hadis so'zlariga chin ko'ngildan ishongan bu ilm shaydosi hayotining oxirgi daqiqalarigacha ushbu yo'ldan ozmadi [1:38].

Najmiddin Kubro yoshligidan safarga qiziqib, turli o'lkalarni kezib o'tib Misrga boradi, u erda mashhur sufiy shayx Ro'zbexon Vazzon al-Misriy bilan tanishib unga irodat qo'lini beradi va uning nazari ostida og'ir riyozat bosqichlarini o'taydi.

Yosh Ahmad ibn Umar o'z irodasi, iste'dodi va qat'iyati bilan shayxning diqqatini o'ziga tortib, uning ishonch va hurmatiga sazovor bo'ldi va ko'p o'tmay uning qiziga uylandi, bir necha yil Misrda yashab, Ro'zbexon qizidan ikkita o'g'il ko'rdi.

"Haq" tushunchasini aniq anglab olish va unga erishish yo'llarini qidirib topish dardi uni bir lahza ham rohatda qo'ymasdi. Bir kuni imom Abu Mansur Hafdaning Tabriz shahrida "sunna"ga doir boradigan go'zal ilmiy darslari borasida eshitib, darhol Tabrizga qarab jo'naydi va "Sarmaydon" mahallasida bo'lgan "Zohida" honaqohida ushbu kalom olimining darslarini tinglay boshlaydi va kalom ilmuni undan chuqur o'rganib oladi.

Yosh olim kalom ilmiga doir o'zining birinchi asarini "sharq us-sunna val-masoliq" (Sunna va ezguliklar sharhi) nomi bilan o'sha erda yozadi. Islom ensiklopediyasida berilgan ma'lumotga ko'ra ushbu asar mubohasa shaklida, muqaddima mohiyatida yozilgan edi. Bu asarga doir bir munozara jarayonida muallif bir yangi siymo-Bobo Faraj Tabriziy bilan tanishadi. Shayxning suhbatlari yosh olimga chuqur ta'sir ko'rsatib, qarashlarini o'zgartirdi. Bu ta'sir uning amaliy hayotida yaqqol seziladi. Izlanuvchan olim undan keyin kalom ilmi mavzularida o'z tekshirishlarini to'xtatib qo'yib, butunlay tasavvuf muroqabasiga beriladi, chunki Bobo Faraj ishroq yo'lidan haqiqatga erishmoqchi bo'lgan soliq uchun hech qanday bilim o'rganish zarur emasligini ta'kidladi, negaki, bilim ilohiy ilhom orqali hosil bo'ladi.

Najmiddin bu yo'ldan bordi, amal ko'p o'tmay bunday qilib o'z hadaflariga erisha olmasligini anglab oldi va undan so'ngra Ammor Yosirga qo'shilib, uning tavsiyasiga binoan, komil sufiy darajasiga erishmoq uchun Ismoil Kasriy maktabiga kirdi va uning qo'lidan hirqani olib, o'zining birinchi shayxi-Ro'zbexon al-Misriy yoniga qaytib bordi.

Shayx Ro'zbexon Najmiddin tasavvufning aqidaviy asoslarini butunlay anglab olganini ko'rib uni ona yurti Xorazmga borib, tasavvuf ta'limotini tarqatish yo'lida faoliyat ko'rsatishga da'vat qildi. Najmiddin uning buyrug'iga binoan, o'z oilasi bilan, ona yurtiga qaytib keldi, u erda joylashgandan keyin bir xonaqoh ta'asis etib, manbalarda "attariqa uz-zahobiya", ya'ni "oltin tariqat" nomi bilan ham zikr etilgan kubroviya tariqatiga asos soldi va ushbu tariqatga oid ifroniy ta'limotlarni talqin eta boshladi.

Ko'p o'tmay, yangi tariqat asoschisining tevaragida sonsiz shogird va muridlar yig'ilishib bu yo'lga qadam qo'ydilar. Ularning jumlasidan XII-XIII asrlarning bir qator mashhur sufiylari kamolga etishib murshid va vali sifatida tanildilar.

Shayx Najmiddin Kubro oliy iste'dod va yuksak zakovat egasi bo'lgani sababli, har qanday savolga qoniqarli javob qaytarib, har qanday murakkab muammolarni echishga muvaffaq bo'lardi va ilmiy masalalar borasida mubohasa va munozarani sevib, har doim boshqalar ustidan g'alaba qozonardi, shu sababdan uni "Attomat ul-kubro" (buyuk balo, buyuk ofat) deb ataganlar. Shamsiddin Somiy "Qomus-ul a'lom"da yozishicha, bora-bora "attoma" (balo) so'zi so'zlashuv jarayonida tark etilib, "Al-Kubro" (buyuk) so'zi uning laqabi-Najmiddin Kubroning ajralmas qismi bo'lib kelmoqda. Shuningdek, unga Abul Jannob kuyasi berilgan. A.A.Dihxudo fikricha, nafs tilaklaridan ijtinob etib, dunyo lazzatlaridan voz kechgani uchun ushbu kunya bilan atalgan.

Najmiddin Kubro vatan sevgisi bilan yashab keldi. U hech qachon kindik qoni to'kilgan vatani-Xorazmni unutmadi, o'z xalqi bilan yashash va ular orasida ma'rifat nurini tarqatish tuyg'ulari uning o'z vataniga qaytib kelishiga sabab bo'ldi.

Uning hayoti oxirlarida Turkistonda kutilmagan hodisalar yuz bera boshladi, mo'g'ullar bosqini barcha xalqlar hayotini xavf-xatar ostida qoldirdi, Najmiddin Kubro Urganch mudofaasida qatnashib, 618 hijriy (1226 melodiy) yil jumodil-avval oyining 10-kuni shahid bo'ldi [1:40].

Chingizxon Najmiddin Kubroga kishi yuborib, Xorazmda qirg'in qilish niyatini bildirish bilan shayxning u erdan chiqib ketishini so'raydi. Shayx esa, men 76 yil hayotning achchiq-chuchugini xorazmliklar bilan o'tkazganman, endi noqulay ahvolda ularni tashlab ketish

nomardlik bo'ladi, deb javob qaytaradi. Shayx Najmiddin Kubro dushmanga qarshi kurashib jang maydonida qahramonlik bilan shahid bo'ladi.

Lug'atnomada yozilishicha, undan keyin tarixiy kitoblar va tazkiralarda ushbu hodisa ko'p qo'shimcha matblablar bilan takrorlangan. Voqea yuz bergan zamondan qancha uzoqlashar ekanmiz, Shayxning o'limi tafsilotlariga qo'shilgan qo'shimcha va afsonasimon matblablarga ko'proq duch kelamiz.

Islom ensiklopediyasida berilgan ma'lumotga ko'ra, Sank-Peterburg sharqshunoslik institutida sharq turkchasida yozilgan "Shayx Najmiddin Kubroni shahid qilib shahri Xorazmni xarob qilganining bayoni" nomi bilan atalgan bir qo'lyozma bor. Bu asar Xorazmning so'nggi kunlari va buzilishini anglatadigan bir tarixiy asardir. Shayx Najmiddin Kubro bu asarda mo'g'ullarga qarshi Xorazmning mudofaachisi sifatida gavdalanadi.

Najmiddin Kubroning qabri borasida manbalarda ziddiyatlar mavjud. Ba'zilar, masalan, M.Muiyn uning mozori mavjud emas desalar, arab sayyohi Ibn Batuta o'z sayohatnomasida quyidagidek ma'lumot beradi: "Xorazmdan chiqaverishda bir zoviya bor. U eng buyuk avliyolardan biri bo'lmish Najmiddin al-Kubro qabri uzra bunyod etilgan. Bu erda ziyoratchilar uchun taom tayyorlanadi. Xorazmning obro'li kishilaridan bo'lmish mudarris Sayfiddin ibn Asaba zoviyada shayxlik qiladi" [1:41].

Bu davrda Movarounnahrda Xorazm, Shosh, Buxoro va Samarqand sultonlarining noahilligi tufayli mo'g'ullarning Turkistonga xamlalari kuchayib, ular Movarounnahrda yirik shaharlarni, birin-ketin beayov bosib olayotgan edilar. Muhammad Xorazmshohning qo'rqoqligi, noshudligi tufayli 618 (1221) yilning jumod-ul-avval (iyul) oyida Chingizxon o'g'illaridan biri Xulaguxon o'zining yosh, pahlavon o'g'li va tumonat lashkari bilan Urganch qal'asini o'rab oladi. Urganch shahri qamal ichida qolib, aholi nihoyatda og'ir sharoitda azob chekayotgan bir asnoda 76 yoshlik keksa mutasavvif Shayx Najmiddin Kubro xalq orasidan lashkar to'plab, qo'lga nayza ushlab, duoyi fothalar o'qib, ajoyib-g'aroyib qaxramonliklar ko'rsatadi.

Xoja Ahmad Yassaviy, Xoja Bahouddin Naqshband singari eng yirik, muqaddir, zabardast mutasavvif mashoyihlargagina xos bo'lgan Parvardigor tomonidan ato etilgan karomat ko'rsatish qobiliyatidan Shayx Najmiddin Kubro ham bobahra edi. Ye.E.Bertels "Shayx Najmiddin Kubro haqidagi qissa" asaridan [2:34] yozib olgan qaydlarida ta'kidlab yozishicha jumod-ul-avvalning boshlarida bir kuni kechqurun kechga tomon mo'g'ullar lashkarboshisi Xulaguxon katta qo'shin ila Xorazmga hamla qilib Urganch qal'asini fath qilamiz, deb qasd qiladi. Ammo ertasi qurshovda qolgan qal'a mo'g'ul qo'shinlarining ko'z o'ngidan butunlay ROYIB bo'lib, o'rnida dashtu biyobon va o't-o'lanlar qoladi. Bu, tangrining inoyati bilan, zabardast Shayx Najmiddin Kubroning mu'jizasi edi! Xulaguxon xizmatini qilib yuradigan, Najmiddin Kubroning mu'jizasidan ogoh bo'lgan tuslik bir odam Xulaguxonga deydi: "Bu mushtahid Shayx Kubroning mu'jizasidir. Endi Xorazmni faqat xorazmlik odam ko'rishi mumkin". Xulaguxon tuslik kishi mashvarati ila bir xorazmlik baliqchini topib uni qosid (elchi) sifatida Shayx Kubro huzuriga qal'a ichiga muzokara uchun" yuboradi. Shu asnoda Muhammad Xorazmshoh bag'oyat vasvasaga tushib, o'zining, oilasining va a'yonlarining jonlarini saqlab qolish uchun zarur taraddudlarni ko'ra boshlaydi, Qal'a ichidagi xaloyiqqa keksa va tadbirkor Shayx Najmiddin Kubro rahbarlik qilar edi. Mazkur xorazmlik baliqchi Shayx huzuriga borib, shunday deydi: "Xulaguxon Siz Hazratga ijozat berdi. Endi Siz, muhtaram shayxim, oila a'zolaringiz bilan qal'adan chiqib, istagan tomoningizga azimat etishingiz mumkin". Bir qulida aso, ikkinchi qo'lida nayza ushlab, qal'a himoyachilariga boshchilik qilayotgan, munkillab qolgan keksa va mo'tabar Shayx kosidga shunday deydi: "Men hayotimning eng yaxshi damlarini mana shu muqaddas tuproqda, aziz va mo'tabar ona yurtimda o'tkazdim. Xaloyiq uchun eng og'ir paytda ona tuproqni tashlab ketish eng razil a'mol, o'ta pastkashlikdir!".

Shunda Shayx Kubroning mu'jizaviy qudratidan va ajoyib karomatidan xabardor bo'lgan o'sha tuslik odam Xulaguxonga mo'g'ul lashkarlari otlarini teskari egarlab qal'aga shiddat bilan bostirib kirishlarini maslahat beradi. Mana shunday nozik va mas'uliyatli bir paytda ba'zi ig'vogar g'alamislar "Shayx dushmanlar ila til biriktirgan", deb qal'a ichida fisq-fasod gaplar tarqatadilar va Muhammad Xorazmshoh bilan Shayx Kubro o'rtasida ixtilof turdiradilar. Xo-

razmshoh, maxsus ayg'ochilarni yuborib, mo'g'ullar nima qilayotganlarini bilmoqchi bo'ladi. Ayg'ochilar: "Dushmanlar otlarini teskari egarlab, Chinmochin (Hindi-Xitoy) tomonga ketmoqdalar", degan yolg'on xabar keltiradilar. Xorazmshoh, shu asnoda shahardan chiqib ketish niyatida qal'a darvozasiga keladi. Qarasa, Shayx Kubro tabarruk oyoqlarini darvoza yo'lagida uzun tashlab o'tirgan bo'ladi. Sulton ta'zim bajo keltirib, Shayxdan oyoqlarini yig'ib olishni iltimos qiladi. Shu payt Najmiddin Kubro qal'a tashqarisiga nazar tashlaydi va mo'g'ul lashkarlarining boshida Xizr alay-hissalomning o'zlari kelayotganligini ko'radi va undan nima qilishni iltijo etib so'raydi. Xizr alayhissalom aytadilarki, "biz Siz Hazratni himoya etmoq uchun otlandik" [3:18].

So'ngra Shayx Najmiddin oyoqlarini yig'ishrib, yo'lakni bo'shatadi. Shayx Najmiddin hazratlari oyoqlarini yig'ishtirib olgan zahoti darvoza ochiladi va o'shal asnoda shahar yana dushmanlar ko'zi oldida namoyon bo'ladi. Shayxning o'zi birinchi bo'lib darvozadan tashqari chiqib, ikki orada to's-to'polon va qirg'inbarot jangi yana boshlanib ketadi. Xulaguxonning yosh, baquvvat va pahlavon o'g'li munkillab qolgan, bir qo'lga nayza, ikkinchi qo'lga aso tutgan 76 yoshlik Najmiddin Kubro ustiga ot choptirib keladi-da shiddatli olishuv jarayonida o'tkir shamshiri ila buzrukvor Shayxning tabarruk boshini tanasidan judo qiladi. Shayx hazratlari mazkur kampirning bog'iga borib jon taslim etgan edi. Xulaguxonning eng bahodir va purqudrat mulozimlari qanchalik urinsalar xam Shayxning qudratli panjalaridan qotilning peshona sochini bo'shata olmaydilar. Shu payt yana tuslik kishi Xulaguxonga deydi: "Sizning farzandi dilbandingiz islom dinini qabul etmasa, muqtadir va mujtahid bo'lib, Shayx changalidan qutulishi amri maholdur". Shu payt noiloj qolgan Xulaguxonning amri bilan uning yosh, bahodir o'g'li kalimai tayyiba (Lo iloha illollohu, Muhammadin rasululloh!) ni qaytarib, dini islomni qabul etadi [2:19]. O'shal asnoda Shayx Kubro oxirgi bor ovoz chiqarib to'plangan kishilarga qarata shunday deb murojaat qiladi va yana bir bor, so'nggi marotaba, karomat ko'rsatadi: "Butun xaloyiq aniq ko'rib, ogoh bo'lsinlarkim, bul yosh, bahodir yigit meni umrbod orzu qilgan buyuk maqsadimga etkazdi, Alloh-taolo vasliga etishtirdi. Shuning uchun ham men uni o'zim bilan birga jannatga olib ketaman!". Shundan so'ng Shayx Kubro ham, qotil ham yig'ilganlar ko'zidan g'oyib bo'lishadi. Bu mash'um voqea hijriy 618 yilning jumod ul-avval (1221 melodiy yil, 3 iyul) kuni sodir bo'ladi. Xulaguxon alamiga chiday olmay, quturib, lashkari ila Urganch qal'asiga yana hamla qiladi, butun shahar aholisini qatl etadi.

"Shayx Najmiddin Kubro qissasi" asarining so'nggi boblarida hikoya qilinganidek, surunkasiga davom etgan shiddatli janglar jarayonida Xulaguxon ham nobud bo'ladi, mo'g'ul lashkarlari Xorazmni tashlab qochishga majbur bo'ladilar. Temur kelib Xorazm taxtini egallaydi va shu bilan mazkur qissa ham poyoniga etadi. Hazrati Alisher Navoiy o'zining "Nasoyim ul-muhabbat" asarida musulmon olamidagi boshqa buyuk tasavvuf donishmandlari qatori Shayx Najmiddin Kubro haqida ham qimmatbaho ma'lumotlar yozib qoldirgan; "Shayx Najmiddin Kubro-kuniyatlari Abul Jannob, otlari Ahmad ibn Umar Xeva'iy va laqablari Kubro va debdurlarki, alarra Kubro-andin laqab bo'ldiki, yigitlik avonindaki, zohir ilmi tahsilira mashg'ul ermishlar, har kim bilakim munozara va mubohasa qilsalar ermush, ul kishiga g'olib bulurlar ermush va alarni "Shayhi valitarosh" depturlar. Aning uchunkim, vajdu hol g'alabotida muborak nazarlari har kimga tushsa, valoyat martabasiga etar emish".

Alisher Navoiy mazkur asarida [4: 141] Shayx Najmiddin Kubroning mardligi, kahramonligi va Xorazmga bostirib kirgan "kuffor" (mo'g'ul istilochilari) tomonidan vahshiyona qatl etilganligi to'g'risida ham ma'lumot beradi: "Chun totor kuffori Xorazmga etubdurlar, Hazrati Shayx as'hobini yig'ib, amr qilibturlarki, viloyatlaringizg'a boring. Alar ul hazratning amri birla o'z viloyatlarig'a boribturlar. Shayx debturlarki, biz bul kuffor ilkida shahid bo'lurmiz. As'hob tarqag'andin so'ngrakim, kuffor Xorazmga kiribturlar. Hazrati Shayx qolg'on as'hobi birla chiqib, g'azvg'a mashg'ul bo'libturlar, to shahodat sharobin totubdur. Derlarki, shahodat vaqtida bir kofirning parchamin tutqon ermishlar. Andoqqi, shahodatdin so'ngra o'n kishi oyira olmaydur va ul parchamni kesib oyirdilar. Va ba'zi debturlarki, Hazrati Mavlono Jaloliddin Rumiy razaliyotida ishorat bu qissag'a va o'z iqtisobini Hazrati Shayxqa qilib debturki:

“Mo az on muhtashamonemki, sog‘ar girand,
Na az on muflisonki, buzi log‘ar girand.
Ba yaki dast moyi xolisi iymon no‘shand,
Ba yaki dasti digar parchami kofar girand”.
(Viz o‘shal sog‘ar ichadigan muhtashamlardandurmiz.
OZG‘IN (tirriq) echki etaklovchi muflislardan emasmiz,
Bir qo‘lda iymonning xolis mayini no‘sh etsak,
Boshqa qo‘limizda esa kofir bayrog‘ini qattiq tutami)[3:20].

Xulosa. Mazkur qimmatbaho asarida Navoiy hazratlari Shayx Kubroning eng yirik xalifalari (shogirdlari)ni ham bir-bir sanab o‘tadi hamda Hazrati Kubroning shahid bo‘lgan yilini ham aniq ko‘rsatadi. “Hazrati Shayxqa muridlar ko‘p erdilar, ammo alardin nechasi jahonda yagona va zamonda muqtado va farzona erdilar. Andoqki, Shayx Majididdin Bag‘dodiy, Shayx Sa‘duddin Hamaviy, Bobo Kamol Jandiy, Shayx Raziddin Ali Lolo, Shayx Sayfiddin Boxarziy, Shayx Najmiddin Roziy va Shayx Jamoliddin Geyliy. Va ba‘zi debturlarki, Mavlono Bahouddin Valadki, Hazrati Mavlono Jaloliddin Rumiyning validi bo‘lgay, ham alardindur. (Shahid bo‘lgan vaqti olti yuz o‘n sakkizda)”.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Abdulhakim Shar‘iy Juzjoni. Shayx Najmiddin Kubro – vatansevarlik ramzi.//Shayx Najmiddin Kubro – Toshkent:Yozuvchi nashriyoti, 1995, 38-b.
2. Бертелс Е.Е. Избранные труды. Суфизм и суфийская литература. - Москва, 1965. - Стр. 34.
3. Usmonov Orif. Shayx Najmiddin Kubro va Kubroviya tarisati kasida.//Shayx Najmiddin Kubro. – Toshkent: Yozuvchi nashriyoti. 1995, 18-b.
4. Alisher Navoiy. Nasoyim ul-muhabbat. Asarlar. XV jild. G‘.G‘ulom nomidagi Adabiyot va san‘at nashriyoti. – Toshkent, 1968, 141-b.

MAHMUD AZ-ZAMAHSHARIY MEROSI VA ISLOM SIYOSIY-MAFKURAVIY TAFAKKURINING SHAKLLANISHIDAGI O‘RNI

*Rasulov Rustambek Odilovich
Fan va texnologiyalar universiteti
“Ijtmoy fanlar” kafedrasida dotsenti v.b.,
falsafa fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)
@rustamrasulov07081995@gmail.com
Tel: 94-222-07-08*

Annotatsiya: Ushbu maqolada Mahmud az-Zamahshariy merosining islom sivilizatsiyasi hamda siyosiy-mafkuraviy tafakkur shakllanishidagi o‘rni tahlil qilinadi. Zamahshariyning “Al-Kashshof” asari va boshqa ilmiy ishlari orqali Qur‘oni karim tafsiri diniy matnlarni mantiqiy asosda sharhlash an‘anasini rivojlantirganligi ko‘rsatib o‘tiladi. Shuningdek, uning qarashlarida jamiyatni boshqarish, adolat, shaxsning mas‘uliyati va ilmni ulug‘lash kabi g‘oyalar musulmon dunyosida siyosiy-mafkuraviy jarayonlarga bevosita ta‘sir etgani yoritiladi. Maqola davomida Zamahshariyning ilmiy merosining zamonaviy mafkuraviy muammolarni hal qilishdagi dolzarbligi ham asoslab beriladi. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, Zamahshariy nafaqat diniy tafakkur rivojiga, balki musulmon jamiyatlarida siyosiy legitimlik va mafkuraviy barqarorlikni ta‘minlashga ham beqiyos hissa qo‘shgan mutafakkir sifatida baholanadi.

Kalit so‘zlar: Mahmud az-Zamahshariy, islom sivilizatsiyasi, siyosiy mafkura, “Al-Kashshof”, diniy tafakkur, ilm va ma‘naviyat, siyosiy barqarorlik, mafkuraviy tafakkur, musulmon jamiyati.

Kirish. Mahmud az-Zamahshariy (1075–1144) Markaziy Osiyodan chiqqan eng yirik mutafakkirlardan biri sifatida islom sivilizatsiyasi tarixida muhim o‘rin egallaydi. U tilshunos, mufassir va mutakallim sifatida dunyo miqyosida shuhrat qozongan, ayniqsa Qur‘on tafsiriga oid “Al-Kashshof” asari islom tafakkuri rivojiga beqiyos ta‘sir ko‘rsatgan. Zamahshariy asarlarida faqatgina diniy yoki filologik bilimlar emas, balki keng qamrovli ma‘naviy, ijtimoiy va

mafkuraviy qarashlar ham mujassamdir. Shu bois uni nafaqat arab tili grammatikasi va tafsir ilmining ustasi, balki islom sivilizatsiyasida siyosiy-mafkuraviy tafakkurni rivojlantirgan ulug' mutafakkir sifatida ham tadqiq etish lozim.

Bugungi globallashuv jarayonida mafkuraviy barqarorlik masalasi har bir jamiyat uchun eng dolzarb vazifalardan biridir. Ayniqsa, islom olamida turli oqim va qarashlar kurashi davom etayotgan davrda Zamahshariy singari mutafakkirlarning merosini qayta ko'rib chiqish, ularning siyosiy-mafkuraviy qarashlarini tahlil qilish nihoyatda zarurdir. Chunki uning asarlarida adolat, jamiyatda ilmning o'rni, axloqiy qadriyatlar va ijtimoiy mas'uliyat kabi g'oyalar chuqur ifodalangan bo'lib, ular zamonaviy mafkuraviy muammolarni yechishda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Shunday ekan, Zamahshariy merosini nafaqat diniy-falsafiy, balki siyosiy-mafkuraviy kontekstda ham tadqiq etish ilmiy jihatdan ham, amaliy jihatdan ham dolzarbdir.

Ilmiy adabiyotlarda qayd etilishicha, Zamahshariy asarlari musulmon dunyosida siyosiy va mafkuraviy barqarorlikni mustahkamlashda katta rol o'ynagan. Jumladan, "Al-Kashshof"dagi Qur'on talqinlari nafaqat diniy bilimlarni, balki jamiyat hayotiga oid ijtimoiy-siyosiy qadriyatlarni ham o'z ichiga oladi [1].

Bizningcha, bu jihat Zamahshariyning oddiy mufassir emas, balki mafkuraviy tafakkur shakllantiruvchi mutafakkir darajasiga ko'taradi. Chunki u Qur'on oyatlarini faqat diniy marosimlar bilan bog'lamaydi, balki ularni ijtimoiy hayot, siyosiy adolat va insoniy mas'uliyat bilan uyg'unlashtiradi. Bu esa bugungi mafkuraviy tarbiya uchun ham katta ibratdir.

Boshqa bir tadqiqotlarda esa Zamahshariy ilmiy merosining universal xususiyati alohida ta'kidlanadi. U o'z qarashlarida din va dunyo ishlari o'rtasidagi uyg'unlikni izlagan, ilmiy insoniyat taraqqiyotining bosh omili sifatida e'tirof etgan[2].

Bu qarash, bizningcha, zamonaviy siyosiy mafkuralarda ham dolzarbligini yo'qotmagan. Chunki bugungi kunda ham jamiyat taraqqiyoti ilmiy tafakkur, texnologik yutuqlar va axloqiy qadriyatlar uyg'unligi asosida shakllanadi. Zamahshariyning bu qarashlari bizga shuni ko'rsatadiki, diniy-mafkuraviy tafakkur hech qachon faqat diniy marosimlar bilan chegaralanib qolmaydi, balki u jamiyatning ijtimoiy-siyosiy barqarorligi va kelajagini ta'minlovchi asosiy tayanchlardan biri sifatida ham namoyon bo'ladi.

Mahmud az-Zamahshariy merosini siyosiy-mafkuraviy kontekstdan tadqiq etish nafaqat tarixiy-falsafiy jihatdan, balki zamonaviy mafkuraviy jarayonlar nuqtayi nazaridan ham beqiyos ahamiyatga ega. Bu maqolada uning asarlaridagi siyosiy va mafkuraviy g'oyalar tahlil qilinadi, ular islom sivilizatsiyasidagi tafakkur rivojiga qanday ta'sir ko'rsatgani ko'rsatib beriladi.

Metodologiya. Mahmud az-Zamahshariy merosini islom sivilizatsiyasi va siyosiy-mafkuraviy tafakkur bilan bog'liq holda tahlil qilishda turli ilmiy uslublar uyg'unlashtirildi. Tadqiqot metodologiyasi, bir tomondan, tarixiy-falsafiy manbalarni chuqur o'rganishga, ikkinchi tomondan esa zamonaviy ilmiy yondashuvlar bilan integratsiya qilishga asoslanadi. Bu esa mavzuni nafaqat tarixiy kontekstda, balki bugungi mafkuraviy jarayonlar bilan ham bog'lab talqin qilish imkonini beradi.

Birinchi navbatda, **tarixiy-falsafiy tahlil** usuli qo'llanadi. Bu usul orqali Zamahshariyning asarlari yaratilgan davr sharoitlari, uning ilmiy muhitdagi o'rni va asarlaridagi g'oyalar islom sivilizatsiyasi tarixiy bosqichlari bilan bog'lab o'rganiladi. Zamahshariy yashagan XI–XII asrlarda musulmon dunyosida ilmiy-falsafiy tafakkur yuksalgan, shu sababdan uning asarlaridagi siyosiy va mafkuraviy g'oyalarning tarixiy ildizlarini ochish tadqiqotning asosiy vazifalaridan biri hisoblanadi.

Ikkinchidan, **qiyosiy tahlil** usuli yordamida Zamahshariy qarashlari boshqa musulmon mutafakkirlari, jumladan, Al-Farobiy, Ibn Sino, G'azzoliy va boshqa allomalar qarashlari bilan solishtiriladi. Bu metod Zamahshariyning mafkuraviy qarashlarining o'ziga xosligini aniqlash, uning o'z davrida va undan keyingi davrlarda musulmon jamiyatiga ta'sirini chuqurroq anglash imkonini beradi.

Uchinchidan, **matnshunoslik yondashuvi** tadqiqotda muhim o'rin tutadi. Zamahshariy asarlarida, xususan, "Al-Kashshof" tafsirida, tilshunoslikka oid matnlarida ijtimoiy-siyosiy mazmuni anglatadigan tushunchalar, adolat, ijtimoiy mas'uliyat va boshqaruvga oid g'oyalar

aniqlanadi va sharhlanadi. Bu metod uning qarashlaridagi mafkuraviy asoslarni matn darajasida ochib beradi.

To'rtinchidan, **sivilizatsion yondashuv** asosida Zamahshariy merosi musulmon sivilizatsiyasining umumiy rivoji, uning mafkuraviy barqarorligi va ijtimoiy qadriyatlarini mustahkamlashdagi o'rnini bilan bog'liq holda tahlil qilinadi. Bu uslub Zamahshariyning ilmiy merosini faqat alohida shaxs sifatida emas, balki butun musulmon olamining intellektual taraqqiyotida tutgan o'rnini ko'rsatishga yordam beradi.

Shuningdek, tadqiqotda **zamonaviy ijtimoiy-siyosiy tahlil elementlari** ham qo'llanadi. Bu yondashuv Zamahshariy qarashlarini bugungi mafkuraviy jarayonlarga bog'lab talqin qilish imkonini beradi. Ayniqsa, uning adolat, birlik, ilm va axloq haqidagi qarashlari hozirgi mafkuraviy tarbiya va jamiyat barqarorligi uchun qanchalik dolzarb ekanini ochib beradi [3].

Bizningcha, tarixiy allomalarni zamonaviy mafkuraviy masalalar bilan bog'lab o'rganish ularning qarashlarini faqat muzey eksponati sifatida emas, balki bugungi hayotimiz uchun ham faol intellektual manba sifatida qayta ochish imkonini beradi. Shu bois Zamahshariy qarashlarini mafkuraviy tarbiya bilan bog'lab tahlil qilish hozirgi avlod uchun ham katta ibratdir.

Metodologiyada yana bir muhim jihat – **ilmiy manbalarga tayanish** va ular asosida mustaqil tahlillar berishdir. Zamahshariy haqida ko'plab tadqiqotlar yozilgan bo'lsa-da, ularda uning siyosiy-mafkuraviy qarashlariga yetarlicha e'tibor berilmagan. Shu sababli ushbu tadqiqotda mavjud adabiyotlardan foydalanish bilan birga, yangi yondashuv asosida tahlil qilishga alohida e'tibor qaratildi [4].

Bizning nazarimda, ilmiy metodologiya faqatgina mavjud ma'lumotlarni qayta talqin qilish bilan cheklanmasligi kerak. Balki u yangi savollar qo'yish, yangi yondashuvlar ishlab chiqish orqali ilmiy tafakkurni boyitishi zarur. Shu jihatdan bu tadqiqot metodologiyasi ham an'anaviy, ham innovatsion yondashuvlarni uyg'unlashtirishga qaratildi.

Umuman olib qaraganda, tadqiqot metodologiyasi tarixiy-falsafiy, qiyosiy, matnshunoslik va sivilizatsion yondashuvlarni birlashtirgan holda shakllantirildi. Bu esa Mahmud az-Zamahshariy merosini islom siyosiy-mafkuraviy tafakkurining shakllanishi bilan bog'lab tahlil qilishda puxta ilmiy asos yaratadi.

Natijalar va muhokama. Mahmud az-Zamahshariy merosining islom sivilizatsiyasi va siyosiy-mafkuraviy tafakkurdagi o'rnini tahlil qilish natijalari shuni ko'rsatadiki, u o'z davrining nafaqat buyuk allomasi, balki mafkuraviy tafakkurni shakllantirgan muhim shaxs sifatida ham tarixda qolgan. Zamahshariyning Qur'oni karim tafsiriga oid "Al-Kashshof" asari diniy tafakkurga ilmiy asos olib kirgani bilan ajralib turadi. Bu tafsir diniy matnlarni mantiqiy tahlil qilish uslubini joriy etib, musulmon dunyosida nafaqat diniy, balki siyosiy-mafkuraviy qarashlarning rivojlanishiga ham bevosita ta'sir ko'rsatdi. Chunki unda adolat, tenglik, jamiyat oldidagi mas'uliyat kabi tushunchalar keng yoritilgan bo'lib, ular siyosiy mafkura uchun ham asosiy mezon hisoblangan.

Zamahshariyning qarashlari musulmon olamida turli davrlarda qayta-qayta o'rganilgan va siyosiy tafakkur taraqqiyotida mustahkam poydevor vazifasini bajargan. Uning asarlari diniy e'tiqod va ilmiy tahlilni uyg'unlashtirib, siyosiy qarashlarga mafkuraviy mazmun bergan. Ayniqsa, ilmni ulug'lash va tafakkurni mantiqiy asosda qurish g'oyalari hukmdorlar va siyosiy arboblarning faoliyatida ma'naviy mezon bo'lib xizmat qilgan.

I. Karimovning "Yuksak ma'naviyat — yengilmas" [5] kuch ushbu asarida ma'naviyatni jamiyat taraqqiyotining tayanchi sifatida ko'rish Zamahshariy merosiga juda mos keladi. Chunki Zamahshariy ham Qur'on tafsirini yozar ekan, jamiyatni ma'naviy jihatdan mustahkamlashga intilgan. Menimcha, Karimovning qarashlari Zamahshariy ilmiy merosi bilan uyg'unlashib, o'zaro bir-birini to'ldiradi. Bu jihatdan ular orasida ma'naviyatni mafkuraviy barqarorlikning asosi sifatida ko'rish umumiy nuqta mavjud.

Natijalardan yana biri shuki, Zamahshariy merosi diniy tafakkur bilan siyosiy qarashlarning o'zaro uyg'unlashuvini ta'minladi. U shaxsning jamiyat oldidagi mas'uliyatini, ilmning ustuvorligini va adolat tamoyilini alohida urg'u bilan ko'rsatib o'tadi. Bu g'oyalar

musulmon jamiyatlarida siyosiy qarashlar va mafkuraviy tizimlarni shakllantirishda muhim manba bo'lgan.

Bertelsen fikricha, islom tafakkuri tarix davomida siyosiy legitimlikni ta'minlashda markaziy o'rin tutgan. Zamahshariy merosi esa bu jarayonning ajralmas bo'lagi bo'lib, uning tafsir va qarashlari diniy asoslarni siyosiy hokimiyat bilan uyg'unlashtirgan[6]. Bizningcha, bu jihat Zamahshariyini faqat diniy olim sifatida emas, balki siyosiy-mafkuraviy tafakkur rivojiga bevosita ta'sir ko'rsatgan mutafakkir sifatida baholash imkonini beradi.

Umuman olganda, natijalar shuni ko'rsatadiki, Mahmud az-Zamahshariy merosi diniy tafakkur va siyosiy-mafkuraviy konsepsiyalarni shakllantirishda hal qiluvchi rol o'ynagan. Muhokamalar esa uning qarashlari islom sivilizatsiyasining mafkuraviy asoslarini mustahkamlashda, jamiyatni ma'naviy jihatdan birlashtirishda va siyosiy barqarorlikni ta'minlashda beqiyos ahamiyat kasb etganini isbotlaydi.

Xulosa. Mahmud az-Zamahshariy merosi islom sivilizatsiyasining nafaqat ilmiy va diniy, balki siyosiy-mafkuraviy rivojida ham muhim o'rin tutganini ko'rib o'tdik. Uning "Al-Kashshof" asari va boshqa ilmiy ishlari Qur'oni karim tafsiriga yangicha yondashuv olib kirib, musulmon jamiyatida tafakkurni ilmiy va mantiqiy asosda rivojlantirishga xizmat qilgan. Bu esa o'z navbatida siyosiy qarashlarning shakllanishiga, adolat, mas'uliyat, ilmga hurmat kabi tamoyillarning jamiyat mafkurasi bilan uyg'unlashuviga sabab bo'lgan.

Zamahshariyning ta'limotlari shaxs va jamiyat o'rtasidagi munosabatlarni tartibga solishda, diniy qadriyatlarni siyosiy barqarorlik bilan uyg'unlashtirishda beqiyos ahamiyat kasb etdi. U o'z qarashlari bilan musulmon olamida siyosiy legitimlikni mustahkamlovchi mafkuraviy asoslarni shakllantirishga hissa qo'shdi. Bugungi kunda ham uning merosi diniy-ma'naviy barqarorlikni saqlash, siyosiy tafakkurni yangicha talqin qilishda dolzarbdir.

Xulosa qilib aytganda, Mahmud az-Zamahshariy nafaqat buyuk mufassir va tilshunos, balki islom siyosiy-mafkuraviy tafakkurining rivojiga ulkan ta'sir ko'rsatgan mutafakkir sifatida tarixda o'z o'rnini mustahkamlagan. Uning asarlari bugungi kunda ham mafkuraviy va siyosiy jarayonlar uchun muhim manba bo'lib qolmoqda. Shu bois, Zamahshariy merosini chuqur o'rganish va uni zamonaviy mafkuraviy muammolarni hal etishda qo'llash ilm-fan va siyosat uchun katta nazariy va amaliy ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Xudoyberdiyev, A. *Zamahshariy va Qur'on tafsiri: tarixiy-falsafiy tahlil*. – Toshkent: Ma'naviyat, 2012. – B. 57.
2. Karimov, I.A. *Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch*. – Toshkent: Ma'naviyat, 2008. – B. 22.
3. Saidov, B. *Islom tafakkuri va zamonaviy mafkuraviy jarayonlar*. – Toshkent: Fan, 2019. – B. 41.
4. Karimov, I.A. *Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch*. – Toshkent: Ma'naviyat, 2008. – B. 75.
5. Karimov I.A. *Yuksak ma'naviyat — yengilmas kuch*. — T.: Ma'naviyat, 2008. — B. 37.
6. Bertelsen, R. (2019). *Islamic Thought and Political Legitimacy: Historical Dimensions*. Oxford University Press. — P. 118.

SAVOB ISHNING ERTA-KECHI BO'LMAYDI

*Safarboyev Otabek Madrahimovich,
Ma'mun universiteti "Umumkasbiy fanlar"
kafedrasida professori.v.b., falsafa fanlari nomzodi*

Annotatsiya. Ushbu maqolada Shayx Najmiddin Kubro asos solgan kubroviya tariqatining asosiy g'oyalari, o'ziga xos xususiyatlari va jahon ijtimoiy-falsafiy tafakkuri tarixida tutgan o'rni atroflicha tahlil qilingan. Insonparvar va vatanparvar shayx g'oyalarining komil insonni tarbiyalashdagi ahamiyatini hisobga olib, kubroviya ta'limotini o'rganish, shayxning xotirasini abadiylashtirish maqsadida 9 ta banddan iborat amaliy takliflar berilgan.

Kalit soʻzlar. Najmiddin Kubro, kubroviya, tariqat, insonparvarlik, vatanparvarlik, bagʻrikenglik, komil inson, latoif nazariyasi, tasavvuf, javonmardlik, maʼnaviy-maʼrifiy majmua.

Markaziy Osiyoda vujudga kelgan va dunyoning koʻplab mamlakatlariga tarqalgan tasavvufiy tariqatlardan biri – Najmiddin Kubro asos solgan kubroviya tariqatidir. Najmiddin Kubroning shaxsiyati va tasavvufiy faoliyati, oʻz davrida ijtimoiy hayotda tutgan oʻrni, javonmardlik jasorati, Vatan ozodligi yoʻlida jon fido qilish ibrati asrlar osha barcha davrlarda oʻrganib kelingan. Shayxning toʻliq ismi Ahmad ibn Umar ibn Muhammad al-Xivakiy al-Xorazmiy boʻlib, u islom olamiga Najmiddin (“Dinning yulduzi”) Kubro (“Ulugʻ, gʻolib”) nomi bilan tanilgan. Shayxning otasi Nosiriddin Umar ibn Muhammad ibn Abdulloh va onasi Bibi Xojar oʻz zamonasining darveshsifat, taqvador, fozil kishilari boʻlishgan. Najmiddin Kubro 1145 melodiy yilda Xiva tumani hozirgi Sayot qishlogʻida tugʻilib, 1221 yilda xorazmshohlar davlatining poytaxti Gurganjda (hozirgi Koʻhna Urganch, Turkmaniston) vafot etgan.

Kubroviya tariqati XIII asrdan XVIII asrning oxirlarigacha arab-musulmon mamlakatlarida keng tarqaldi. Uning aʼzolari Najmiddin Kubro taʼlimoti va gʻoyalarini toʻxtovning gʻarbiy chegaralariga qadar yoydilar. Kubroviya tariqatidan bir necha mustaqil tariqatlar paydo boʻldi. Ular firdavsiya, nuriya, rukniya, hamadoniya oliya, igʻtishohiya, zahabiya, nurbaxshiya va neʼmatullohiya kabilardir. Baʼzi tadqiqotchilar Turkiyada vujudga kelgan mavlaviya tariqatining gʻoyaviy ildizlarini Najmiddin Kubro bilan bogʻlaydilar. Bunga sabab qilib Jaloliddin Rumiyning ruboiysini va Alisher Navoiy “Nasoyim ul-muhabbat” asarida keltirgan maʼlumotlarni koʻrsatib oʻtadilar.

Shuni alohida taʼkidlash joizki, Najmiddin Kubro tasavvuf tarixida ranglar orqali kashf hodisalarini izhor etishga eʼtibor qaratgan ilk mutasavvif oʻlaroq eʼtirof etilgan. U birinchilardan boʻlib Markaziy Osiyoda tasavvufning falsafiylashuv jarayonini boshlab berdi, boshqacha aytganda, tasavvufni ilmi hikmat – falsafa bilan uygʻunlashtirib, tasavvufga yangi ruh, yangi nafas olib kirdi.

Najmiddin Kubro taʼlimotining asosini insonparvarlik gʻoyalari tashkil etadi. Insonni diniy, aqliy, maʼnaviy, hurfikrlilik, nafosatiy, ijodiy, ruhiy jihatlardan tahlil qilib, quyidagi xulosalarga keladi: *birinchidan*, Insonning asl maqsadi – Haqqa yetishmoq, Haq va xalq dardi bilan yashamoq. *Ikkinchidan*, Inson riyozatli yoʻlni (oʻnta asos asosida) bosib oʻtish orqali valiylik darajasiga erishadi. *Uchinchidan*, Inson ruhiy olami cheksiz imkoniyatlarga ega boʻlib, ulugʻ olam bilan kichik olam mutaraqiy etadi. Ulugʻ olamning (Alloh yaratgan olam) belgi va xususiyatlari kichik olamga (insonga) ham xosdir.

Najmiddin Kubro inson maʼnaviy kamolotining oʻnlik tizimini asoslab (“Usul al-ashara”), bu riyozatli yoʻldan yurgan solik – komil inson quyidagi belgilarga ega boʻladi deb koʻrsatadi: 1. Axloqiy yuksaklik. 2. Jismoniy qudrat (sogʻliq). 3. Jamiyat uchun fidoyilik. 4. Shaxsning ruhiy pokligi. 5. Haq ishq. 6. Xalq qaygʻusi [1:36-37].

Najmiddin Kubro taʼlimotining xarakterli xususiyatlaridan biri *vatanparvarlikdir*. Shayxning vatanparvarligi – nazariya va amaliyot uygʻunligi, soʻz va ish birligining namoyon boʻlishidir. Shayxning vatanparvarligi – maʼnaviy jasorat timsoli va barkamol avlodni tarbiyalashda ibrat maktabidir; javonmardlikning oliy darajasi, iymon butunligining yuksak koʻrinishidir; shaxsi allaqachon islom olamida vatanparvarlik timsoliga aylanib, rivoyatlarda afsonaviy qahramon darajasiga koʻtarilgan.

Bugun Xorazmshoh Jaloliddin Manguberdining vatanni moʻgʻul bosqinchilaridan himoya qilishdagi qahramonligi jahon tarixining oltin sahifasiga aylangan. Ammo, bir narsani unutmaslik kerak. Shogirdini oʻz shaxsiy ibrati va maʼnaviy-ruhiy tarbiyasi bilan yurt himoyasi uchun mislsiz qahramonlikga daʼvat etgan Shayx hazratlarining maʼnaviy jasorati tarixda oʻchmas iz qoldirgan. Jaloliddin Mangubardi jasoratining tagzaminida Najmiddin Kubroning tarbiyasi va taʼlimoti yotadi. Shayx hazratlari Jaloliddinni yetti yoshligida oʻz tarbiyasiga olib, javonmardlikdan taʼlim bergan, uning hayoti fojiali yakun topishini bashorat qilgan edi.

Najmiddin Kubro taʼlimotining xarakterli xususiyatlaridan yana biri *bagʻrikenglikdir*. Bizgacha yetib kelgan manbalarga qaraganda, Shayxni nafaqat musulmonlar balki boshqa din vakillari ham gʻoyatda ardoqlashgan, muridlari va ixlosmandlari orasida yoshi, dini va irqi har

xil bo'lgan turli toifadagi insonlar bo'lganligini ko'ramiz. Kubro uchun asosiy maqsad mazhab emas, balki – Alloh diydoriga yetishishdir.

Ko'ramizki, Najmiddin Kubro ta'limotining jahon falsafiy tafakkuri rivojida o'ziga xos o'rni bor. *Birinchi*dan, insonning komillikka intilish g'oyasini dunyoviy hayot amaliyoti bilan muvofiqlashtirishga harakat qildi. Dunyoviylik va diniylik uyg'unligiga intildi. *Ikkinchi*dan, botiniy va zohiriy hayotni uyg'unlashtirishga erishdi. E'tiqodni amaliyot bilan bog'ladi. *Uchinchi*dan, javonmardlik g'oyalarini inson hayotiga izchillik bilan singdirishga harakat qildi. Javonmardlikni tasavvufga qo'shdi [1:54].

Najmiddin Kubro va u asos solgan kubroviylik ta'limoti xorijiy mamlakatlarda bizdan ko'ra ko'proq o'rganilgan. Xorij olimlaridan F.Meyer, M.Moul, Ye.E.Bertels, M.Muhsiniy, S.Demidov, G.Snesarev, Devin Deviz, YU.Zaydon, A.Haqqat, N.Halimov, X.Yusupov, K.Makrey, M.Qora, S.Otash, S.Uludog', A.Paketchi, M.R.Isfandiyor, K.Muxammadiy, M.I.Valey, G.Korbin, M.YA.Mutlaq, S.Go'kbulut [2] va boshqalar Shayxning asarlarini atroflicha o'rganib, o'ziga xos ilmiy maktabni shakllantirganlar.

Afsuski, bizda esa ahvol butunlay o'zgacha. Biz Najmiddin Kubroning ma'naviy vorislari bo'laturib, bu merosga panja orasidan qarab kelganmiz. O'rganganlarimiz ham yuzaki bo'lib, asosan mustaqillikdan keyingi davrga to'g'ri keladi. Bunga N.Komilov, A.SH.Juzjoniy, O.Usmonov, A.Qayumov, I.Haqqul, M.Qodirov, X.Islomiy, E.Ochilov, O.Safarboyev, Z.Is'hoqova, A.Bektosheva, U.Ametova, I.Jabborov [2] va boshqalarning tadqiqotlarini kiritish mumkin.

Mustaqillik yillarida ilmiy tadqiqotlar bilan bir qatorda kubroshunoslikda o'ziga xos adabiy-badiiy izlanishlar ham vujudga keldi: tarixiy mavzularda samarali ijod qilib, go'zal va betakror asarlar yaratgan Omon Matjonning "Shayx Najmiddin Kubro" tarixiy fojeasi, "Shayx Najmiddin Kubro monologi", Kubro ruboiylarini o'zbekchaga tarjima qilgan Matnazar Abdulhakimning ruboiy sharhlariga bag'ishlangan "Iymon tuhfasini" risolasi, Jamol Kamol va Ergash Ochilovning Kubroning ruboiylari tarjimalari, Xurshid Davronning "Shahidlar shohi" nomli tarixiy-ma'rifiy qissasi, Husayin Rahmonovning "Kubroning onasi" hikoyasi, "O'zbektelefilm" tomonidan yaratilgan "Shayx Najmiddin Kubro" videofilmi va Otaxon Allaberganov chizgan "Shayx Najmiddin Kubro" portretini ko'rsatib o'tish o'rinli bo'ladi [3].

Mustaqillikning dastlabki yillarida bu borada xayrli ishlar boshlangan edi. Ammo...

Faqat olimlar allomaning asarlarini o'rgandilar, nashr qildilar, xolos. Qachonki bayroq haqida gap ketar ekan, shoirlar ulug' shayxning nomini faxr bilan tilga olib o'tadilar. Ammo, uning qadamjosini obod qilish borasida hech kim bosh qotirmadi. Hatto 1994 yilda allomaning 850 yilligini nishonlash to'g'risidagi hukumat qarorining hamma bandleri to'liq bajarilmadi, o'lda-jo'lda bo'lib qoldi. 1995 yilda Mahmud az-Zamaxshariyning 920 va Najmiddin Kubroning 850 yilligi mamlakatimizda keng nishonlandi.

Shu munosabat bilan Xiva tumani hokimining qaroriga asosan Shayxning onasi Bibi Xojar momo maqbarasi atrofida 3 gektar yer ajratilib, bog' qilindi. Bog'ning o'rtasiga "Bu joyda Shayx Najmiddin Kubro nomidagi majmua barpo etiladi" deb yozilgan marmar tosh lavha o'rnatildi. O'sha paytda "O'zshaharsozlik" loyiha instituti xodimi, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan arxitektor Sergey Mixaylovich Sutyagin majmuaning loyihasini tayyorlagan edi. Ushbu loyiha eng yaxshi loyiha deb topilib, ishlab chiqarishga qabul qilingan edi. Lekin... loyiha bajarilmay qoldi. Mana, 30 yildirki, birorta rahbar bu ish bilan shug'ullanmadi. Vaqt – buyuk hakam. Mustaqillik davridagi ko'pchilik rahbarlarda so'z va ish birligining yo'qligini vaqt qo'rsatdi. Balandparvoz va'dalardan esdalik sifatida bog'ning o'rtasida cho'qqaygan marmar tosh lavha qoldi, xolos!

Bugun xorijiy davlatlar bilan madaniy aloqalarni yaxshilab, musulmon olamida allaqachon vatanparvarlik timsoliga aylangan Shayxning o'zi tug'ilib o'sgan va "Tommat ul-kubro" ("Engilmas balo, g'olib") faxriy unvoniga ega bo'lgan joyda, Shayxning onasi maqbarasi atrofida uning nomi bilan bog'liq majmua yaratilsa va ziyorat turizmi yo'l xaritasiga kiritilsa, ulug' savob bo'lmaydimi?! "Har bir hokim o'ziga shunday savolni bersin: "mening viloyatim, shahar va tumanimga sayyohlar qayerga va nimani ko'rishga keladi?". Qaysi hokim shu savolga

to'g'ri javob topib, turizm dasturlarini qilsa, albatta o'zgarish bo'ladi", dedi Prezident. Prezident matbuot xizmatining xabariga ko'ra, har bir viloyat hokimiga ichki va chetdan turist jalb qilish bo'yicha o'zining "turistik xalqasi"ni tashkil etish bo'yicha loyihasini ishlab chiqish topshirilgan. Eng yaxshi loyihalarga tanlov asosida 20 million dollargacha kredit ajratiladi. Prezident turizmni rivojlantirishga bag'ishlangan yig'ilishda "ayniqsa, Sherobod, Oltinsoy, Kosonsoy, To'raqo'rg'on, Arnasoy, Karmana, Urgut, Guliston, Yangiyo'l, Xiva tumanlarida turizm xizmatlari umuman ko'rsatilmagan", deb ta'kidlab o'tadi [4].

Bu yil ulug' vatandoshimizning 880 yilligi keng nishonlanadigan bir sharoitda mahalliy hokimlarning loqaydligini aslo tushunib bo'lmaydi. Ularning fuqarolik, ijtimoiy-siyosiy va ma'naviy qiyofasi ko'rinib qolarkan.

Demak, "Ona Vatan yo'lida, Vatanni himoya qilayotib shahodat jomini no'sh aylash Alloh visoliga yetishmoq ila barobardir" [5:85], deya jon bergan Shayxni vatanparvarlik oyligida esga olish, kerak bo'lsa u haqidagi videofilmlarni va boshqa materiallarni namoyish etish biz minnatdor avlodning burchimizdir.

Ko'rinib turibdiki, Najmiddin Kubrodek buyuk olim va fozil inson, karomatli shayx, javonmard vatanparvar ajdodimizning munosib xotirasini abadiylashtirish, hayotini, ijodini, u yashagan davr, kubraviya ta'limotining ijtimoiy, ma'naviy, ma'rifiy, falsafiy asoslarini chuqur va tizimli ravishda tadqiq etish, keng tashviq hamda targ'ib qilish bugungi avlodning oldida turgan burchdir. Mazkur fikrlardan kelib chiqib, quyidagi takliflarni olg'a surish maqsadga muvofiqdir:

1. Najmiddin Kubro tug'ilgan Sayot qishlog'ida (Xiva shahri yaqinida), shayxning onasi Bibixojar momo va qarindoshlari dafn etilgan manzilda, shayxning nomidagi memorial majmua tashkil qilish;

2. Majmua tarkibida Xorazmda ilm-fan, madaniyat va islomiy sivilizatsiya taraqqiyotini namoyish qiladigan muzey hamda Ma'mun universiteti NTM tarkibida Najmiddin Kubro ilmiy-ma'rifiy markazini tashkil etish;

3. Muzey oldida Najmiddin Kubroning vatanparvarligini ifoda qiluvchi me'morial yodgorlik o'rnatish;

4. Ilmiy-ma'rifiy markaz faoliyatining moliyaviy ta'minotini uyushtirish (mablag' manbai masalasini hal qilish) uchun Xalqaro Najmiddin Kubro xayriya jamg'armasi tashkil etish;

5. Muzey va ilmiy-ma'rifiy markaz faoliyatini ilmiy va metodik jihatdan yo'naltirishda Respublika muzeylar boshqarmasi, O'zbekiston xalqaro Islom akademiyasi, O'zbekiston fanlar akademiyasi O'zbek tili, adabiyoti va folklori instituti hamda Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik instituti bilan konsultativ hamkorlikni ko'zda tutish;

6. Ilmiy- ma'rifiy markazda davriy ilmiy va amaliy konferensiyalar, vatanparvarlik oyligini o'tkazib turish;

7. Mazkur memorial majmuani va Shayxning onasi Bibi Xojar maqbarasini yuqori darajada tashkil qilingan xalqaro ziyorat turizmi ob'ektlari darajasida shakllantirish;

8. Xivadan Sayot qishlog'iga qadar kommunikatsiya va turistlarga maishiy xizmat tizimi barpo qilish;

9. Najmiddin Kubro va uning izdoshlari ijodini, memorial majmua faoliyatini keng ommaga targ'ib va tashviq qilishga mahalliy hamda markaziy OAVlarini keng jalb qilish.

Umid qilamizki, ushbu amaliy takliflar Prezident SH.Mirziyoev rahbarligida boshlab yuborilsa, saxovatpesha butun o'zbek xalqi, balki xorijiy kubroshunoslar ham qo'llaridan kelgan yordamni ayamaydilar, deb umid qilamiz. Hech kim bu kabi xayrli va savob ishdan chetda qolmaydi.

Chunki, bugun vaziyat o'zgardi – sog'lom muhit, sog'lom tafakkur, vatanparvar tadbirkorlar hayotimizga kirib kelmoqda. Ularni qo'llab-quvvatlab turgan yangi O'zbekiston bor – Prezident bor!...

Zero, donishmandlar aytgandek, xayrli-savob ishning erta-kechi bo'lmaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Сафарбоев О. Нажмиддин Кубро – кутби даҳр. Тошкент: Тошкент ислом университети, 2011.
2. Бу ҳақда батафсил маълумот олиш учун қаранг: Сафарбоев М. Хоразм, кўксингдаги туморинг керакмасму санга? // “Адабиёт газетаси”, 2020 йил 5 март сони.; Бектош А. Шайх Нажмиддин Кубро. Тошкент: “Наврўз”, 2019. – 6-11-бетлар.
3. Матжон О. Дийдор азиз. Т.: “Ўзбекистон” НМИУ, 2011.; Абдулҳаким М. Иймон тухфаси. –Т.: Ёзувчи, 1997. ; Даврон Х. Шаҳидлар шоҳи. –Т.: Фан, 2008.; “Шайх Нажмиддин Кубро” видеофильми; Оллоберганов О. “Шайх Нажмиддин Кубро” портрети, 1995. ва бошқалар.
4. <https://t.me/TRA567/2712>
5. Шайх Нажмиддин Кубро қиссаси ёхуд Хоразм тарихи. Т.: “Истиқлол”, 2017.

GAZZOLIYNING “EY FARZAND” ASARINING FALSAFIY MOHIYATI

Tursunkulova Shaxnoza Tuychiyevna

Alfraganus universiteti

ijtimoiy fanlar kafedrasida professor v.b., f.f.d. (DSc)

Annotatsiya: Mazkur maqolada Imom G‘azzoliyning “Ey farzand” asari falsafiy nuqtayi nazardan tahlil qilinadi. Asarda ilgari surilgan asosiy g‘oyalar ilm va amal birligi, ota-onaga va ustozga hurmat, sabr, shukr, tavba, adolat hamda odob kabi axloqiy fazilatlarining inson kamolotidagi o‘rni ochib beriladi.

Kalit so‘zlar: “Ey farzand”, falsafiy mohiyat, ilm va amal, ota-ona hurmati, ustozga hurmat, axloqiy fazilatlar, sabr, shukr, adolat, ma’naviy kamolot.

Imom G‘azzoliy insoniyat tafakkuri tarixida yagona davrlarda dunyoga keladigan buyuk mutafakkirlardan biridir. U 1058-yilda Xurosonning Tus shahrida tug‘ilib, 1111-yilda shu yerda olamdan o‘tgan. G‘azzoliy o‘z davrida zohiriy va botiniy ilmlar orasidagi tafovutni birlashtirgan, aql va qalbni muvozanatga keltirgan alloma sifatida tarixda o‘chmas iz qoldirgan.

G‘azzoliy nazarida insonning haqiqiy kamoloti faqat tashqi bilim va zohiriy muvaffaqiyatlar bilan belgilanmaydi. Balki inson o‘z qalbini poklab, gunoh va nafs balosidan ozod bo‘lganidagina chinakam baxtga erishadi. Uning “Ihyo ulumid-din” asari nafaqat fiqhiy va axloqiy masalalarni yoritadi, balki hayot falsafasini — insonning ruhiy yuksalish yo‘lini ham ko‘rsatadi.

G‘azzoliyning “Ey farzand” (“Ayyuhal-valad”) asari murabbiy va shogird o‘rtasidagi samimiy suhbat shaklida yozilgan bo‘lib, unda ilmning mohiyati, amalning zarurligi, halollik va poklikning inson hayotidagi o‘rni haqida chuqur hikmatlar berilgan. Bu asar yosh avlodni ilmni nafaqat o‘rganishga, balki uni hayotga tatbiq etishga chaqiradi. Bugungi kunda ham bu asar yoshlar uchun ma’naviy kompas vazifasini bajarishi mumkin.

Falsafiy jihatdan qaraganda, G‘azzoliy insonni ikki qismdan iborat mavjudot deb ko‘radi: jism va ruh. Agar jism moddiy dunyo bilan bog‘liq bo‘lsa, ruh ilohiy manba bilan aloqador. Shuning uchun inson o‘zini faqat dunyo ishlari bilan cheklab qo‘ysa, yarimlikda qoladi; ruhiy kamolot sari intilsa, haqiqiy komillikka erishadi.

Bugungi raqamli va globalashuv davrida ham G‘azzoliy bizga bir haqiqatni eslatadi, ya’ni ilmni ko‘paytirish emas, uni hayotga tadbiq etish, o‘z xulqini go‘zal qilish, jamiyatga foyda keltirish haqiqiy ma’naviy kamolot mezonidir. Shuning uchun, G‘azzoliy merosi faqat diniy emas, balki umuminsoniy falsafiy ahamiyatga ega bo‘lib, hozirgi zamon insoni uchun ham yo‘l ko‘rsatuvchi nurdur.

Imom G‘azzoliy “Ey farzand” asarini o‘z shogirdlaridan birining savollariga javoban yozgan. Shu bois, asar strukturasi ustoz–shogird muloqoti uslubi asosiy o‘rin tutadi.

Asar “Ey farzand!” degan murojaat bilan boshlanadi. Bu so‘zning o‘zi o‘quvchiga iliqlik va samimiyat bag‘ishlaydi, ustozning mehribonlik bilan o‘z shogirdiga murojaat qilayotganini ifodalaydi. Shu jihatdan asar tarbiyaviy jihatdan ham katta kuchga ega. Asarda eng muhim o‘rin ilmning amalsiz bo‘lishi haqida berilgan ogohlantirishdir. G‘azzoliy ilmni o‘rganishning o‘zi

kifoya emasligini, uni hayotga tatbiq qilish lozimligini ta'kidlaydi. Shu qismda ilm va amal o'rtasidagi dialektik munosabat yoritiladi: ilm — yo'lchi yulduz, amal — harakatning o'zi sifatida talqin etiladi.

Axloqiy vasiyatlar va ibratlar haqida asarda Qur'on oyatlari, hadislar va donishmandlarning hikmatlari bilan boyitilgan axloqiy nasihatlar keltiriladi. Ustoz shogirdini dunyo nafs, mol-dunyo quliga aylanib qolishdan ogohlantiradi, xolislik, ixlos, sabr, diyonat va taqvo kabi sifatlarni ruhiy poklanishning asosi sifatida ko'rsatadi.

Tasavvufiy-falsafiy qatlamlari ham mavjud, G'azzoliy inson qalbini poklash, nafsni jilovlash, Allohga yaqinlashish yo'lini tushuntiradi. Unga ko'ra, insonning hayotdagi vazifasi faqat tashqi muvaffaqiyatlarga erishish emas, balki ichki dunyosini sayqal qilish, qalbni ma'rifat bilan tozalashdir. Asar oxirida G'azzoliy shogirdiga "so'zlardan ko'ra amallar afzalroq"ligini yana bir bor uqtiradi. Ustoz sifatida u shogirdini doimiy ravishda o'z nafsini hisob-kitob qilishga, Allohga yaqin bo'lishga chaqiradi. [2] "Ey farzand"ning strukturasi qisqa qilib shunday izohlash mumkin:

Murojaat – ilm va amal munosabati – axloqiy va ma'naviy ibratlar – tasavvufiy falsafa – yakuniy vasiyatlar.

"Ey farzand" asarining "Boylikka hirs qo'yma" deb nomlangan qismida, Imom G'azzoliyning nasihatlarida uch asosiy g'oya yoritilganligiga guvoh bo'lamiz, ya'ni boylikka munosabat, ilm va amal uyg'unligi hamda shafqat. Boylik inson uchun imtihon bo'lib, u saxiylik va xayriya orqali komillikka eltadi. Ilm esa amalsiz qiymatsiz bilim qalbni faqat hayotda tatbiq etilganda yoritadi. Shuningdek, mavjudotlarga shafqat ko'rsatish insonning yuksak fazilatidir. "Siddiqlar alomati" sifatida keltirilgan fazilatlar yaxshilikni yashirish, musibatga bardosh va darhol tavba qilish insonning ma'naviy kuchini ko'rsatadi. Demak, bu nasihatlarda qalbni poklash, jamiyat bilan uyg'un yashash va ezgulikka intilish g'oyalari mujassam. Ular bugungi kunda ham o'z dolzarbligini saqlab qolmoqda. [2.27]

"Ota-onaga itoat odobi" qismida) farzandning yoki shogirdning ota-onaga itoati Allohga itoatning bir shakli sifatida talqin etiladi. [2.29] Demak, insonning hayotiy mavjudligi faqat biologik emas, balki ruhiy va transsendent bog'liqlik orqali davom etadi. Ota-onaga qarshi chiqish aslida insonning o'z mavjudligiga, uning ildizlariga qarshi chiqishdir deyiladi. Ota-onaga hurmat qadriyatlarining eng oliy cho'qqisi sifatida ko'rsatilib, ular orqali inson mehr, rahm-shafqat, fidoyilik va sabrning asl mohiyatini anglaydi. "Jannat — onalar oyog'i ostida" hadisi ham shuni bildiradiki, inson uchun abadiy baxt va saodat yo'li ota-onaga bo'lgan munosabatdan boshlanadi. Nasihatlarda ota-onaning haqqi shunchalik ulug'lanadiki, hatto ular zulm qilgan holatda ham farzand qarshi chiqmasligi ta'kidlanadi. Bu o'zida ikki qatlamni mujassam etadi: birinchidan, axloqiy qatlam insoniy kamolot sabri va muloyimlik orqali namoyon bo'ladi, ikkinchidan, ijtimoiy qatlam jamiyatda sulh va barqarorlik ota-onaga hurmatdan boshlanadi. (2.29.)

Demak, Ota-onaga itoat haqidagi nasihat aslida inson va Yaratganning o'rtasidagi ruhiy aloqani mustahkamlovchi ko'prikdir. Chunki ota-onaning roziligi Allohning roziligiga eltuvchi vosita. Shu bois bu odob axloqiy talimot bo'lishi bilan birga, insonning metafizik taqdirini belgilovchi prinsip sifatida ham ahamiyat kasb etadi. Bugungi kunda ham bu qadriyat juda dolzarb. Chunki zamonaviy individualizm kuchaygan davrda ko'plab yoshlar ota-onaning haqqi va roziligi masalasiga yuzaki qarashmoqda. G'azzoliyning bu nasihati esa insoniy barkamollikning ildizi oiladan, ota-ona roziligidan boshlanishini eslatadi. Axloqiy, ijtimoiy va ilohiy ma'nodagi bu qarash jamiyatning ma'naviy poydevorini mustahkamlaydi.

"Ey, farzand! Ustozga hurmat islom odoblaridandir. Ularga qo'ldan kelganicha xizmat qilib, duolarini olish lozim. Ustoz haqqi ota-ona haqqidan ham ko'proq bo'ladi. Chunki, ota-ona farzandning dunyoga kelishiga sababchi bo'lsa, ustoz esa oxirat binosining tiklanishiga asosiy sababchidir. Ustozga nisbatan cheksiz hurmat bilan muomalada bo'lib, amrini so'rash kerak. Xizmati bo'lsa bajarish lozim. Ustozga nisbatan behad tavozuli, kamtarin munosabatda bo'lish zarur"- deyiladi asarda. [2.32] Ustozga hurmat shaxsiy odob emas, balki jamiyat barqarorligi uchun ham zarur. Ustoz-shogird aloqasi orqali ilmiy meros, ma'naviyat va qadriyatlar avlodan-

avlodga o'tadi. Shu bois ustozning qadrlanishi milliy ma'naviy taraqqiyotning poydevori. Demak, "Ustozga hurmat" matni aslida insonning ruhiy kamolotida ustozning tutgan o'rni naqadar muhimligini falsafiy asoslaydi. Ota-ona dunyo hayotining eshigini ochsa, ustoz abadiyat eshigini ochadi. Shu bois ustozga sadoqat nafaqat shaxsiy burch, balki ijtimoiy va ilohiy vazifa deb hisoblangan.

Abduraxmon Qoya insonning chiroyli hulqlarini quyidagicha sanab ko'rsatadi: 1. Tўғрилик. 2. Meҳnatsevarлик. 3. Marҳamat va юмшоқ кўнгиллилик. 4. Ҳамдардлик ва сахийлик. 5. Одоб ва ҳаё. 6. Дўстлик ва қардошлик. 7. Сабр. 8. Шукр. 9. Катталарга ҳурмат, кичикларга муҳаббат. 10. Ҳақиқат. 11. Адолат. 12. Омонатлилик. 13. Ваъдага вафо. 14. Тавба. [1.6.] Abdurahmon Qoya sanagan **chiroyli hulqlar** G'azzoliyning "Ey farzand" asarida ota-onaga va ustozga hurmat haqidagi g'oyalar bilan uyg'unlashadi. To'g'rilik, odob, sabr, shukr, mehr, adolat kabi fazilatlar ota-ona va ustozni ulug'lash orqali insonning ma'naviy kamolotini ta'minlaydi. Abdurahmon Qoya va G'azzoliy qarashlari bir-birini to'ldirib, sharq falsafasida hurmat va ehtiromni axloqiy tizimning markaziga qo'yadi.

Sharq mutafakkirlari asrlar davomida inson axloqi va odob-odobi munosabatlariga alohida e'tibor qaratib kelganlar. Abdurahmon Qoya ta'kidlagan to'g'rilik, sabr, shukr, adolat, kattalarga hurmat va kichiklarga mehr kabi fazilatlar Sharq allomalari merosida ham chuqur ifodasini topadi. Masalan, **Imom G'azzoliy** "Ey farzand" asarida ilm, ota-ona va ustozga hurmatni inson kamolotining asosiy sharti sifatida ko'rsatadi. **Alisher Navoiy** esa insonning komilligi odob va hayo bilan belgilanadi, deb ta'kidlaydi. **Yusuf Xos Hojib** "Qutadg'u bilig"da adolat, sadoqat, va'daga vafo va rahm-shafqatni davlat va jamiyatning tayanch ustunlari sifatida talqin etadi. **Ahmad Yassaviy** hikmatlarida sabr, tavba va mehribonlik insonni Allohga yaqinlashtiruvchi fazilatlar sifatida ulug'lanadi. Demak, Sharq allomalari qarashlari umumiy jihatdan bir ma'noga borib taqaladi, ya'ni insonning komilligi tashqi ko'rinishda emas, balki ichki odob, hurmat, sadoqat va axloqiy fazilatlarda namoyon bo'ladi.

Yuqoridagi tahlillardan kelib chiqib aytish mumkinki, G'azzoliyning "Ey farzand" asari insonning ma'naviy tarbiyasi va ruhiy poklanishiga yo'naltirilgan noyob merosdir. Unda ilm va amalning uyg'unligi markaziy o'rin tutadi. Asarda ilm egallashning o'zi kifoya emasligi, balki uni qalbda yashatish, amalda qo'llash va odob-axloq bilan bezash zarurligi ta'kidlanadi. [3.159] Zero, G'azzoliy nazarida ilm amal bilan qo'shilmaganda, u insonni najotga emas, balki halokatga olib borishi mumkin.

"Ey farzand"da insonning haqiqiy boyligi bilim va amal birligida ko'rsatiladi, bu birlashmagan joyda insonning ruhi parokanda, maqsadi esa yo'qsil bo'ladi. Asarda insonning eng katta sinovi tashqi olamda emas, balki o'z qalbining zulmatini yengishidadir. Shu bois, G'azzoliy ustozga hurmatni faqat odobning bir ko'rinishi deb emas, balki haqiqat sari eltuvchi ko'prik sifatida talqin qiladi.

Ota-onaga ehtirom qilish esa insonning o'z kelib chiqish ildiziga, ya'ni mavjudligining manbaiga sadoqat sifatida ko'rsatiladi. Bu jihatdan asar Sharq axloqiy-falsafiy merosining eng muhim tamoyillari bilan hamohangdir. Ayniqsa, yurakni oynaga qiyos qilishi g'oyat ibratlidir, agar inson uni odob va amal bilan sayqal qilmasa, unda haqiqat nuri aks etmaydi. Natijada, G'azzoliy ta'limoti bizga shuni anglatadiki, insonning haqiqiy baxti tashqi mol-mulkda emas, balki qalbda uyg'ongan haqiqatga yaqinlashishdadir. Shuning uchun ham "Ey farzand" nafaqat diniy-axloqiy risola, balki chuqur falsafiy ma'naviyat darsligidir. [4.194]

Imom G'azzoliyning "**Ey farzand**" asari Sharq falsafiy tafakkurining yuksak namunasidir. Asarda inson kamolotiga eltuvchi yo'l – ilm va amalning uyg'unligi, ota-onaga va ustozga hurmat, sabr, shukr, tavba, adolat va odob kabi axloqiy fazilatlar orqali ochib beriladi. Muallif shogirdga murojaat qilar ekan, aslida butun insoniyatga ruhiy-ma'naviy dastur bermoqda. Falsafiy nuqtayi nazardan qaralganda, "Ey farzand" insonning tashqi bilim va amaliy faoliyati ichki poklik bilan uyg'unlashgandagina haqiqiy samara beradi, degan g'oyani ilgari suradi. Asarda berilgan nasihatlar shaxsning nafaqat diniy-ma'naviy, balki ijtimoiy va axloqiy kamoloti uchun ham universal ahamiyat kasb etadi. Shunday qilib, G'azzoliyning bu asari bugungi kunda ham dolzarb bo'lib, yoshlarni ma'naviy yuksalishga, ustoz va ota-onaga hurmat, jamiyatda esa

adolat va ezgulikni qaror toptirishga chorlaydi. “Ey farzand” nafaqat didaktik qo‘llanma, balki falsafiy-ma’rifiy dastur sifatida ham qadrlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Абдурахмон Қоя. Ислom ахлоқи. Халқаро ислom тадқиқот маркази. Таржимон: Анвар Ҳожиаҳмад. - Тошкент.: Мовароуннаҳр, 1997. – 44 б.

2. Abu Homid G‘azzoliy. Ey, Farzand. (“Ayyuhal Valad” asarining o‘zbek tilidagi tarjimasi/Tarjimon: Yo‘ldosh Eshbek). – Toshkent.: Movarounnahr, 2005. – 54 b.

3. Tursunkulova Sh.T. G‘azzoliyning go‘zal axloq to‘g‘risidagi qarashlari // FarDU Ilmiy xabarlar. – Farg‘ona, 2023. – №3. – B.159-162.

4. Tursunkulova Sh.T. Tasavvuf falsafasida ma’naviy-axloqiy go‘zallik masalasi // Hozirgi zamon falsafasi: holati va taraqqiyotining istiqbollari mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. – Toshkent, 2021. – B.194-197.

ABU ALI IBN SINONING JISMONIY HARAKATLARGA OID QARASHLARI: TARIXIY MEROS VA ZAMONAVIY AHAMIYAT

Sharipov Allabergan Kamilovich. p.f.n., prof.

Ma‘mun universiteti NTM, Sport bo‘limi boshligi.

+998942304030, sharipov_allabergan@mamunedu.uz

Komilova Olima Allabergan qizi. Magistr. Osiyo xalqaro universiteti

Annotatsiya. Maqolada buyuk Sharq mutafakkiri Abu Ali ibn Sinoning sog‘liqni saqlash, jismoniy harakat va mashqlarga oid qarashlari ilmiy-amaliy jihatdan tahlil qilinadi. Ibn Sino o‘zining mashhur “Tib qonunlari” asarida jismoniy mashqlarni inson salomatligi, uzoq umr ko‘rishi va ruhiy barqarorligini ta‘minlovchi asosiy vosita sifatida ko‘rsatgan. Muallif jismoniy mashqlarning tasnifi, ularning fiziologik va ruhiy ta’siri, yosh va kasbga moslashuvi haqidagi qarashlarni chuqur tahlil qiladi hamda ularni zamonaviy jismoniy tarbiya, sport va sog‘lom turmush tarzi konsepsiyasi bilan qiyoslaydi. Maqola yakunida Ibn Sinoning merosi bugungi kundagi ilmiy-amaliy jarayonlar uchun muhim metodologik asos bo‘lib xizmat qilishi qayd etiladi.

Kalit so‘zlar: Ibn Sino, jismoniy mashqlar, sog‘lom turmush tarzi, Tib qonunlari, jismoniy tarbiya, sport, tarixiy meros.

Kirish. Xalqimizning faxri iftixoriga aylangan Abu Rayhon Beruniy, al-Forobiy, Ibn Sino, Moturudiy, al-Farg‘oniy, Mirzo Ulug‘bek kabi jahon tamaddunida o‘z nomiga ega vatandoshlarimizning nomi va asarlari istiqbol yillarida qayta tiklandi.

Ayniqsa, buyuk olim Abu Ali ibn Sino merosini o‘rganish va keng targ‘ib etish borasida salmoqli ishlar amalga oshirilmoqda. Ibn Sinoning tibbiyot sohasida amalga oshirgan ishlari, kasalliklarni davolash bo‘yicha yaratgan usullari hali-hanuz dunyo tibbiyotida dasturilamal sifatida keng qo‘llanilyotir.

Markaziy Osiyo allomalari jahon ilm-fan taraqqiyotida beqiyos iz qoldirgan. Abu Ali ibn Sino (980–1037) ularning eng buyuk vakillaridan biridir. U yoshligidanoq ilmga chanqoqligi, tafakkur kengligi bilan ajralib turgan, 450 dan ortiq asarlar yozgan bo‘lib, ulardan 240 tasi bugungi kunga qadar yetib kelgan. Shulardan eng mashhuri – “Tib qonunlari” asaridir. Bu kitob asrlar davomida nafaqat Sharqda, balki Yevropa tibbiyot maktablarida ham asosiy qo‘llanma bo‘lib xizmat qilgan.

Ibn Sino inson salomatligini saqlashning uch ustunini – to‘g‘ri ovqatlanish, jismoniy harakat va ruhiy muvozanatni ko‘rsatib, harakatning ahamiyatini alohida ta’kidlaydi. Uning “harakat – hayot asosi” degan tamoyili bugungi ilm-fan rivojida ham o‘z qadrini yo‘qotmagan. Shu bois Ibn Sinoning qarashlarini ilmiy-amaliy jihatdan qayta o‘rganish va zamonaviy jarayonlar bilan qiyoslash katta ahamiyat kasb etadi.

Ibn Sinoning “Tib qonunlari” asarida tibbiy nazariyada sog‘lomlashtirishni kasallik davolash bilan teng ko‘radi: uning fikricha, tibbiyotning maqsadi — «sog‘likni saqlash» va «kasallik paytida uni tiklash» [7]. U “profilaktika” yoki “sog‘lomlashtirish” konsepsiyasini keng

qoʻllagan, tibbiyotda kasallik sabablaridan oldin saqlanish kerakligini taklif qilgan [6]. Uning gigiyena va sogʻlom turmush boʻyicha tamoyillarini ifodalovchi boʻlimlari “Hefz al-*Shihhah*” deb ataladi. Shu tarzda, Ibn Sino profilaktik tibbiyotni ilmiy jihatdan tizimlashtirgan eng dastlabki namoyandalardan biri sifatida koʻriladi.

Ibn Sino oziq-ovqat va ichimliklarning sifatiga, miqdoriga, uygʻun kombinatsiyasiga katta eʼtibor beradi. U meʼyoriy isteʼmolga, ovqatlanish tartibiga urgʻu beradi. U shuningdek, ovqat va ichimliklar “xususiyatlari” (issiq, sovuq, namlik, quruqlik) jihatdan tavsiflab, ularning tana mizojiga mosligini oʻrganadi. Masalan, Ibn Sino oʻz asarida ovqat, ichimlik, har qaysi tana holati va mavsum sharoitlariga mos keladigan rejimlarni belgilaydi [7]. Shuningdek, u ovqatni “tozalash” (masalan, oshqozon turli keraksiz moddalardan tozalanishi) va chiqindilarni (hojatga chiqish, siydik, terlash) etarlicha boʻlishi muhimligini taʼkidlaydi (organizmni tozalash) [2].

Ibn Sino "jismoniy faollik / sport / mashq" elementini sogʻlomlashtirish boʻlimlarida alohida oʻrin beradi. U harakatning tana sogʻligi, qon aylanishi, metabolizm, moddalar almashinuvidagi rolini tushuntiradi [6]. Qonunning kichik shakli nomli boʻlimda ham Ibn Sino yugurish, yurish, kurash va boshqa jismoniy mashqlar haqida maslahatlar beradi. U mushaklar, boʻgʻinlar va umumiy jism harakatining qancha boʻlishi kerakligi, haddan ziyod yoki juda kam boʻlmasligi haqida tavsiyalar beradi. Ibn Sino, shuningdek, tana holatini muvozanatda saqlaydigan harakat va dam olish (uyqu bilan uygʻonish) kombinatsiyasini muvofiqlashtirish kerakligini taklif qiladi, chunki haddan ortiq faoliyat tanaga zarar yetkazishi mumkin.

Ibn Sinoning jismoniy harakatlarga oid qarashlari:

1. Sogʻliqni saqlashda harakatning oʻrni. Ibn Sino fikricha, inson salomatligi “meʼyor” tushunchasiga asoslanadi. Harakat meʼyoridan chetlashish – ortiqcha zoʻriqish yoki butunlay harakatsizlik – kasalliklarga olib keladi. U shunday yozadi: *“Harakat tanani mustahkamlaydi, suyuqliklarni harakatlantiradi, aʼzolarini tetiklashtiradi va ruhni quvontiradi”*.

Zamonaviy sport fiziologiyasi ham jismoniy mashqlar qon aylanish, nafas olish, metabolizm va nerv tizimiga ijobiy taʼsir qilishini isbotlagan. Masalan, Jahon sogʻliqni saqlash tashkiloti (WHO) 2020-yilgi hisobotida jismoniy faollik yetishmasligini global sogʻliq uchun eng xavfli omillardan biri sifatida belgilagan. Demak, Ibn Sino gʻoyalari zamonaviy ilmiy asoslar bilan uygʻunlashadi.

2. Jismoniy mashqlar tasnifi. Ibn Sino mashqlarni yengil, oʻrtacha va ogʻir turlarga boʻlgan. Unga koʻra:

- Yengil mashqlar: sayr qilish, asta yurish, qoʻl-oyoqlarni erkin harakatlantirish.
- Oʻrtacha mashqlar: ot minish, suzish, kurash, yugurish.
- Ogʻir mashqlar: ogʻir yuk koʻtarish, kuch talab qiluvchi jismoniy mehnat.

Bu tasnif zamonaviy sport nazariyasidagi intensivlik darajasi boʻyicha tasnifga juda yaqin. Masalan, Matveev (1999) jismoniy mashqlarni past, oʻrtacha va yuqori intensivlikka ajratadi. Demak, Ibn Sino qarashlari bugungi pedagogik asoslarning ilk koʻrinishidir.

3. Harakatning fiziologik va ruhiy taʼsiri. Ibn Sino jismoniy mashqlarning taʼsirini ikki qirrada koʻrsatadi:

- Fiziologik taʼsir – mushaklarni mustahkamlash, qon aylanishini yaxshilash, nafas olishni chuqurlashtirish, hazmni tezlashtirish.
- Ruhiy taʼsir – kayfiyatni koʻtarish, stressni kamaytirish, iroda va bardamlikni kuchaytirish.

Bugungi psixologiyada bu “psixosomatik yondashuv” sifatida qaraladi. Sport psixologlari mashqlar nafaqat jismoniy, balki ruhiy salomatlikni ham mustahkamlashini taʼkidlaydilar.

4. Yosh va kasbga moslashtirish. Ibn Sino mashqlarni tanlashda insonning yoshi, jinsi, kasbi va sogʻliq holatini inobatga olish zarurligini taʼkidlagan. Masalan, u bolalarga koʻproq oʻyin xarakteridagi mashqlarni, yoshi kattalarga esa sogʻlomlashtiruvchi yengil mashqlarni tavsiya etgan. Bu tamoyil zamonaviy jismoniy tarbiya nazariyasida individuallashtirish tamoyili sifatida qaraladi.

Ibn Sino merosining zamonaviy ahamiyati:

1. Tibbiyotda: zamonaviy rehabilitatsiya mashqlarida Ibn Sino g'oyalari qo'llaniladi. Masalan, yurak-qon tomir kasalliklarini oldini olishda yengil va o'rtacha mashqlar tavsiya qilinadi.

2. Pedagogikada: ta'lim muassasalarida mashg'ulotlarni yosh va tayyorgarlikka moslashtirish Ibn Sinoning qarashlari bilan uyg'un.

3. Sportda: sog'liqni saqlash, jismoniy tayyorgarlik va reabilitatsion dasturlarda uning "me'yori" tamoyili asosiy yo'nalishlardan biridir.

Sog'lom turmush tarzida: bugungi kunda "10 ming qadam" konsepsiyasi, sog'lom ovqatlanish va psixologik muvozanatni ta'minlash g'oyalari Ibn Sino ta'kidlagan uch asosni yodga soladi.

Xulosa. Abu Ali ibn Sino jismoniy harakatlarga oid qarashlari bilan o'z davridan ilgari ketgan buyuk mutafakkir hisoblanadi. U jismoniy mashqlarni sog'liqni saqlash, ruhiy tetiklik va uzoq umr ko'rishning ajralmas qismi sifatida talqin qilgan. Mashqlarni tasnifi, yosh va kasbga moslashtirish haqidagi qarashlari bugungi sport nazariyasi va jismoniy tarbiya metodikasi bilan uyg'unlashadi.

Ibn Sino kasalliklarni oldini olishni tibbiyotning markaziy qismi deb belgilaydi. U sog'lom turmush tarzini muvozanatda ushlab turishni tibbiyot nazariyasiga kiritgan ilk olimlardan biridir. "Tib qonunlari" asarida sog'liq va kasallik sabablarini aniqlashda muvozanat nazariyasi (mizoj balansining saqlanishi) g'oyasi namoyon bo'ladi. Ibn Sinoning tavsiyalari hozirgi profilaktik va jamoat tibbiyoti tamoyillari bilan uyg'unlikka ega — xususan, havo sifati, parhez, harakat va ruhiy salomatlik nuqtayi nazaridan.

Shu bois Ibn Sinoning merosini chuqur o'rganish nafaqat tarixiy ahamiyatga, balki zamonaviy ilmiy-amaliy jarayonlar uchun ham katta foyda keltiradi. Uning "harakat – hayot asosi" degan g'oyasi bugungi sog'lom turmush tarzi konsepsiyasining eng qadimiy va eng kuchli ilmiy ildizlaridan biridir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Abu Ali Ibn Sino. Tib qonunlari. – Toshkent: Fan nashriyoti, 1980. – 684 b.
2. Kelishadi, R., & Hatami, H. (2012). Avicenna as the Forerunner of Preventive Medicine: On the Occasion of 1032 Birth Anniversary of Avicenna. *International Journal of Preventive Medicine*, 3(8), 517-519.
3. Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры. – М.: Физкультура и спорт, 1991.
4. Salamov, R. S. Jismoniy tarbiya nazariyasi va metodikasi. – Toshkent: Tafakkur, 2018. – 256 b.
5. Saffari, M., & Pakpour, A. H. (2012). Avicenna's Canon of Medicine: A Look at Health, Public Health, and Environmental Sanitation. *Archives of Iranian Medicine*, 15(12), 785-789.
6. Rasool Choopani, Majid Emtiazi. The Concept of Lifestyle Factors, Based on the Teaching of Avicenna. PMC article.
7. Zahra Aligabi. Reflections on Avicenna's impact on medicine: his reach ... by Z. Aligabi.

NAJMIDDIN KUBRO ASARLARIDA AXLOQ VA ODOBGA OID QARASHLARNING AKS ETISHI

Jabborov Ikromjon Jumaniyozovich

"Ma'mun universiteti" NTM,

"Umumkasbiy fanlar" kafedrasida v.b. dotsenti

Annotatsiya: Ushbu maqolada tasavvufning yirik shahobchasi bo'lgan kubroviya ta'limotining ilmiy-falsafiy asoslari, kubroviya axloqiy g'oyalarining ezgulikka yo'g'rilganligi, o'z davrida Xorazm zaminida ushbu tariqatning mafkura sifatida qabul qilinishi, inson ma'naviy kamolotida tariqat g'oyalarining ahamiyati, haqsevarlik, vatanparvarlik hamda nafs tabiyasida

Najmiddin Kubro g'oyalarining o'rni, tasavvuf ahlining ruhiy-ma'naviy, axloqiy holati singari masalalar falsafiy jihatdan tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: shariat, tariqat, haqiqat, qalb, ruh, aql, nafs

KIRISH. Bugungi kunda yurtimizda ulug' ajdodlarimizga ehtirom ko'rsatish, ulardan har jihatdan saboq olishga qaratilgan oqilona siyosat olib borilmoqda. Bu borada Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev ta'kidlaganidek: "Bu sohada qilayotgan ishlarimizdan maqsad – islomga e'tiqodimizni, alloma bobolarimizga hurmatimizni ilm bilan bildirish. Ajdodlarimizga munosib bo'lish biz uchun juda katta burchdir"¹. Chunonchi, Najmiddin Kubro kabi falsafiy tafakkur tarixida e'tirofga sazovor bo'lgan, allomalar hayoti va ilmiy ijodini tadqiq etish hamda keng jamoatchilikka targ'ib qilish muhim ahamiyat kasb etadi.

Tasavvuf ta'limoti asosida inson faoliyati va uning kamoloti yotadi. Unda kishining har bir nafasida ongli, hushyor bo'lmog'i, bosgan har bir qadamiga diqqat e'tibor solmog'i, u Vatan ishi bilan band bo'lmog'i, xalq bilan aloqada hayot kechirmog'i kerak, deb uqtiriladi².

MUHOKAMA. Najmiddin Kubro o'zining "Odobus so'fiyya" ("So'fiylar odoblari") nomli risolasida tariqat yo'lini tanlagan so'fiylar odob-axloqi, yurish-turishi, kishilar bilan muomalasi, safar qilishi, mehmonga borishiyu, mehmon kutishidan tortib kundalik hayot tarzi to'g'risidagi qarashlari mukammal bayon qilingan. Mazkur asarda Shayx Kubro shunday yozadi: "Har kim bu yo'lni, ya'ni tariqatni iroda qilsa va tariqat xirqasini kiyishni istasa, uni piring (Ruhiy ustoz, tariqat peshvosi) qo'ldan kiysin. O'sha pir shariat, tariqat va haqiqat ilmlari sohibi bo'lsin hamda usuli dinda olim, tariqatda orif bo'lsin. Shariat odoblarini tariqat va haqiqat sirlari orqali anglagan bo'lsin. Tokim, murid (tariqat yo'liga kirgan shogird) shariat masalalarida biror mushkilotga uchrasa, o'z ilmi orqali uni yechib bera olsin. Xuddi shunday tariqatda murid yecholmagan voqea bayonini o'z ma'rifati orqali ochib bera olsin. Murid haqiqatni anglashda duch kelgan sirlarni o'z basirati orqali tushuntira olsin"³. Bundan ma'lum bo'ladi, tariqat yo'lini tanlagan tolib eng avvalo o'ziga komilu-mukammal bo'lgan ustoz tutishi lozim.

Ma'lumki, kubroviylik ta'limotida qalb, ruh, aql va nafs tarbiyasi yetakchi o'rin egallaganligi uchun ham mazkur tariqat bugungi kunda yoshlarni ommaviy madaniyat hurujidan himoyalashda ham muhim o'rinni egallaydi. Tasavvufda qalb, ruh, aql va nafs kabi so'zlarning ma'nolarini chuqur anglash alohida ahamiyatga ega. Ularning har biriga xos bo'lgan haqiqatni anglab yetish va bir-biridan farqlashga bugungi kun yoshlarini o'rgatish o'ta muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki, bugungi kunda yoshlarni ommaviy madaniyatga qarshi kurashchanlik ruhida tarbiyalashda mazkur tushunchalarning mazmun-mohiyatini anglatish nihoyatda zarurdir. Ushbu atamalar tasavvufiy nuqtai-nazardan quyidagicha ta'rif-tavsifga ega. Jumladan:

1. Nafs va nafs tarbiyasi. Nafs faqatgina yeb ichish, kiyinishga bo'lgan intilishdangina iborat emas, balki u jaholat, ilmsizlik, manmanlik, dunyoparastlik, o'g'rilik, ta'magirlik, poraxo'rlik, hasad, baxillik, mansabparastlik, shahvat, g'azab, xasislik, riyokorlik, zolimlik, rahmsizlikka kabi salbiy illatlarni o'zida hosil qilishdir.

Nafs muntazam rivojlanib boruvchi holat hisoblanadi. Shuning uchun ham bugungi kunda keng tarqalayotgan ommaviy madaniyatga qarshi kurashishda nafs tarbiyasi alohida ahamiyatga ega. U insonning dunyo lazzatlariga bo'lgan ehtiyoji tufayli o'sib rivojlanib boradi. Nafs har doim insonni yomonlik, gunoh ishlarni qilishga undaydi. Inson o'z nafi istaklarini qanchalik qondirsa, u shunchalik kuchayib, quvvatlanib boradi. Ruhiy kamolot yo'lidagi inson agar halol mehnat bilan topilgan narsalar bilan rizqlansa, uning qalbi va ruhi yaxshilikka moyil, ezgu ishlar qilishga ishtyoqmand bo'ladi. Aksincha, inson harom narsalarni iste'moliga beriladigan bo'lsa, u insonni jirkanch, dag'al, berahm, beshavqat, shahvatga beriluvchan, zolim va nafs bandasi qilib shakllantiradi, deb uqtiriladi. Ibodat, ezgu va solih amallar negizida ham halol luqma, ya'ni riyozat bilan topilgan rizq yotadi. Shuning uchun ham tasavvuf ahli luqmaning halolligiga jiddiy e'tibor qaratishgan. Zero halollik bor joyda baraka bordir.

¹ Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевга Имом Бухорий зиёратгоҳининг янги кўриниши тақдим этилгандаги нуткидан: <https://president.uz/uz/lists/view/4288> (15.04.2021).

² Haqqulov I., Tasavvuf saboqlari, Buxoro, 2000.

³ Odobus s'ufiyya. ("S'ufiylar odoblari"). // Tarjimon: A. Boltaev. (fors tili) Buxoro – 2024. B.2

Najmiddin Kubro nafsi ammorani (yomonlikka undovchi nafs) “af’o” iloniga o’xshatadi. Bu shunday ilonki, uning tanasi qanchalik majaqlansa va bir necha yil tuproq ostida yotsa ham unga quyosh tafti tegishi bilan yana asl holatiga qaytadi, ya’ni tiriladi. Inson nafsi ham xuddi shunday yaratilgandir, deb uqtiradi.

2. *Aql va aqliy tarbiya.* Aqlda anglash va fikrlash xususiyati bo’lib, u insonga berilgan eng ulug’ ne’matdir. Inson zimmasiga yuklatilgan turli majburiyatlarni bajarish, yot g’oyalarga berilmaslik uchun aqliy jihatdan yetuk bo’lishi lozim. Insonning aqli ikki xil: tug’ma va kasbiy xarakterga ega. Tug’ma aql uning sohibiga Alloh tomonidan ato qilinadi. Kasbiy aql esa, ta’lim-tarbiya jarayonida muayyan kasb-hunar sirlarini egallash natijasida hosil bo’lib, u xususiy xarakterga ega. Kubroviya ta’limotida aql quyidagi ikki yo’nalishda tavsiflanadi:

a) narsa-hodisalar va borliqning haqiqiy manzarasini idrok etishga asoslangan bilimlar majmuining namoyon bo’lishi;

b) insonning mavjud bilimlar va voqelikni idrok etish imkoniyatidir.

NATIJALAR. Ko’rinib turibdiki, kubroviylikda ta’lim-tarbiyaga oid g’oyalar bugungi kunda ham juda ulkan axloqiy-tarbiyaviy ahamiyatga ega bo’lib, yoshlarda asr muammosi bo’lgan ommaviy madaniyatga qarshi kurashchanlik immunitetini shakllantirishda muhim vosita sifatida xizmat qila oladi. Shuning uchun ham oliy ta’lim muassasalari o’quv dasturlarida tasavvuf ta’limoti yordamida yoshlarni g’oyaviy tarbiyalashga keng o’rin ajratish talab etilmoqda.

Najmiddin Kubro kishilarni saodat yo’liga – Alloh rizosi uchun go’zal axloq egasi bo’lishga, o’zida go’zal xislatlarni shakllantirishga, yuksak ma’naviyat sohibi bo’lishga, komillik kasb etishga da’vat qilgan. U zot o’z vatanini ximoya qilayotib vafot etgach, buyuk alloma yaratgan ta’limotni izdoshlari davom ettirib, Markaziy Osiyoda Kubraviya maktabiga asos soldilar. Bunday birodarlik uyushmasi vakillarini birlashtirgan narsa quruq rasmiy tashkilot bo’lmay, balki tashkilot ruhi va uning muqaddas maqsadi bo’ldi.

Shayx Najmiddin Kubro huzuriga Eron, O’rta Osiyo, Misr, Kavkaz, Shom, Iroqning turli joylaridan talabalar kelib, tarbiya topganlar, shayx ma’rifatidan bahramand bo’lganlar, ulug’ maqomu martabalarga erishganlar. Ulug’ shayx Xorazmda “Javonmardiylilik” maktabini yaratadi. Javonmardiy atamasi – xalq uchun, el-yurt uchun jon fido etmoq ma’nosini anglatadi.

Tarixiy manbalarda kelishicha, mo’g’ullar istilosi arafasida shayxning to’rt yuzdan ortiq murid, shogirdlari bo’lib, shayx ularni barchalarini o’z vatanlariga qaytarib yuborganlar. Ularning har birlari tasavvuf tarixida ulkan mavqega ega bo’lib, kubroviya tariqatining davomchilaridirlar. Kubroviylik Sharq mamlakatlariga tarqalib, islomiy hikmat va insoniy poklik, ilohiy ma’rifat g’oyalarining tarqalishiga yordam berdi.

XULOSA. Tarixdan bizga ma’lumki, Markaziy Osiyo hududida juda ko’plab tasavvuf tariqatlari mavjud bo’lgan. Shulardan yassaviya, qodiriya, kubraviya, xojagon naqshbandiya tariqatlari el orasida juda mashhur bo’lib, ularning qiyosiy tahlilida o’xshashlik hamda farqli jihatlarini ko’rishimiz mumkin. Shayx Najmiddin Kubro asos solgan tariqat mamlakatimizdagi barcha tariqatlar, xususan naqshbandiyaga ham o’zining samarali ta’sirini ko’rsatgan.

Bugungi kunda har jabhada rivojlanib borayotgan Yangi O’zbekistonda Vatan tuyg’usini yoshlar ongiga singdirishda Najmiddin Kubroning ilmiy-ma’naviy merosidan foydalanish ilmiy-falsafiy jihatdan samaralidir. Buyuk mutasavvif, alloma butun umri inson pokligi, ilohiy ma’rifat uchun kurashdi, dunyoviylik bilan ilohiylikni qo’shdi, mardlik va ma’naviy yuksalishdan saboq berdi, barchaga u zotning hayoti saboq bo’ldi. Shu bois uning merosi qadrlanib, avlodlar e’zosi, hurmat-e’tiboriga sazovor bo’ldi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевга Имом Бухорий зиёратгоҳининг янги кўриниши тақдим этилгандаги нутқидан: <https://president.uz/uz/lists/view/4288> (15.04.2021).

2. Haqqulov I., Tasavvuf saboqlari, Buxoro, 2000.

3. Одобус сўфийя. (“Сўфийлар одоблари”). // Таржимон: А.Болтаев. (форс тилида) Бухоро – 2024. Б.2

4. Shayx Najmiddin Kubro. Tasavvufiy hayot. Toshkent. "Movarounnahr", 2004
5. Evgeniy Bertel's. Najmiddin Kubro. Muloqot jurnali, 1995y ¾ son
6. Mahmud As'ad Jo'shon. Yunus Emro va tasavvuf. Toshkent. "Fan", 2001. B.12-13

UCHINCHI RENESSANS G'OYALARI ASOSIDA TALABA-YOSHLARDA IJTIMOIY MAS'ULIYAT HISSINI RIVOJLANTIRISH ASOSLARINI ISHLAB CHIQUISH

*Ma'mun universiteti "Umumkasbiy" fanlar kafedrası
o'qituvchisi Sultonov Og'abek Sultan o'g'li
Email: sultanovagabek4@gmail.com*

Annotatsiya: Mazkur tadqiqotda uchinchi renessans g'oyalari asosida talaba-yoshlarning ijtimoiy mas'uliyat hissini shakllantirishning nazariy-metodologik asoslari tahlil qilinadi. Talaba-yoshlarning fuqarolik ongini yuksaltirish, jamiyatda faol pozitsiyaga ega bo'lishi, ma'naviy va axloqiy qadriyatlarni o'zlashtirish jarayonlari o'rganiladi. Shu bilan birga, ta'lim tizimi, ma'naviy-ma'rifiy muhit va davlat siyosati bilan bog'liq jihatlar asosida ijtimoiy mas'uliyatni rivojlantirishga xizmat qiluvchi strategiyalar ishlab chiqiladi. Tadqiqotda hozirgi zamon talablari va talaba-yoshlarning ijtimoiy faolligini oshirishdagi muammolar hamda ularni bartaraf etish yo'llari ilmiy asosda yoritiladi.

Kalit so'zlar: Jadid allomalari, Abdulla Avloniy, Yangi O'zbekiston, Ma'rifatli jamiyat, ijtimoiy mas'uliyat, talaba-yoshlar, fuqarolik ong, axloqiy tarbiya, ma'naviy-ma'rifiy qadriyatlar, fuqarolik jamiyati.

Bugungi kunda yoshlarimizning jamiyatdagi mavqe va o'rnini tahlil qilish, ularning ijtimoiy faolligi masalasini chuqur o'rganish zarur. Bu jarayon ularning ajdodlarimizning ilmiy, madaniy va badiiy merosiga vorislik qilishlari, tarixiy merosga bo'lgan mas'uliyat hissini takomillashtirish orqali amalga oshiriladi. Yoshlarimizning shaxsiy ma'naviyatini, intellektual qobiliyatlarini va salohiyatini rivojlantirish, jahon voqealari bilan bog'liq jarayonlarni chuqur tushunishlari kerak. Oliy ta'lim faoliyatida yoshlarning shaxsiy hayotdagi o'rni va ijtimoiy faolligiga ta'sir etuvchi muammolarni o'rganish, ularning ma'naviy dunyosini, ruhiyatini va ideallarini jamiyatdagi o'zgarishlar, davlat hayotidagi muhim masalalarga faol munosabat asosida yoritib berish talab etiladi. Bu jarayonda yoshlarimizning o'zlarini va atrofdagilarni qanday qabul qilishlarini, milliy mentalitetimizning xususiyatlarini ilmiy-sotsiologik jihatdan tahlil etish muhimdir. Biz, o'zbek mentalitetining jamoaviylikka moyilligi va shaxsiy javobgarlik hissini rivojlantirish zaruratini ta'kidlaymiz. Shu bilan birga, yoshlarimizning ma'naviyatini yuksaltirish, ularda millat, xalq, davlat va jamiyat oldidagi burch va mas'uliyatni chuqur anglash tuyg'usini shakllantirishda, ota-bobolarimizdan qolgan madaniy merosimizni o'rganish va uni hayotimizga tatbiq etish muhim ahamiyat kasb etadi. Bu jarayon, yoshlarimizni ma'naviy-axloqiy qadriyatlarga sodiq qolishga undaydi va ularni jamiyatimizda faol va mas'uliyatli fuqarolarga aylantiradi.

Shu kunlarda har birimiz O'zbekiston davlatini yanada mustahkamlash, yurtimizni dunyoning rivojlangan demokratik davlatlari qatoriga qo'shish va xalqimiz uchun barcha sohalarida munosib hayot sharoitlarini yaratish vazifalari haqida, shuningdek, bu boradagi o'z burchimiz va mas'uliyatimiz haqida o'ylashimiz tabiiydir.¹ Albatta, bu juda muhimdir. Hozirgi vaqtda biz tadbirkorlarimizdan nafaqat huquqlar va imkoniyatlardan qonun doirasida samarali foydalanishni, balki ularning huquqiy madaniyatini va mas'uliyatini oshirishga ham e'tibor qaratishimiz kerak. Huquqlar ko'paytirilishi va tekshiruvlar kamaytirilishi tartib-intizomni susaytirishi kerak emas. Shunday qat'iy qoidalarga amal qilgan va bu tushunchani chuqur his qilgan tadbirkor hech qachon kam bo'lmaydi. O'zbekistonda Jadid allomalarining Uchinchi Renessansni barpo etishdagi asosiy o'rni katta, Yangi O'zbekistonning ma'naviy va ma'rifiy qayta tug'ilish jarayonida muhim rolni o'ynaydi. Jadidlar ilmiy va ma'rifiy sohada olib borgan islohotlari bilan O'zbekistonda yangi zamonaviy jamiyat qurish asoslarini yaratdilar.

¹ Шавкат Мирзиёев. Буюк келажакимизни мард ва олижаноб халқимиз билан бирга қураимиз, – Тошкент: Ўзбекистон, 2017. – Б. 203.

Jadidlar ta'lim sohasida amalga oshirgan islohotlari bilan o'zbek jamiyatida ilm-fanga bo'lgan qiziqishni uyg'otdilar. Ular yangi maktablar tashkil etib, o'quvchilarga G'arb ilm-fanlarini o'rganish imkonini yaratib berdilar. Bu esa o'z navbatida, jamiyatda ma'rifatli va o'z fikriga ega fuqarolarni tarbiyalashga xizmat qildi. Masalan, jadid allomalaridan Abdulla Avloniyning asarlarida yoshlar tarbiyasiga alohida e'tibor berilgan. "Turkiy guliston yohud axloq" asarida yoshlar ta'limi va tarbiyasi muhim mavzular qatorida ko'riladi¹. Asarda ta'kidlanishicha, yoshlar o'z bilim va tajribalarini boyitish orqali jamiyatdagi o'z o'rnilarini mustahkamlashlari lozim. Bu jarayon ularning shaxsiy va ijtimoiy rivojlanishlariga katta ta'sir ko'rsatadi va ularni kelajakda jamiyatning faol va mas'ul a'zolariga aylanishga tayyorlaydi. Asar yoshlarning ma'naviyatini shakllantirishda ta'limning rolini alohida ta'kidlaydi.

Ta'lim yoshlarga faqatgina bilim berib qolmay, balki ularning dunyoqarashini kengaytiradi va turli ijtimoiy muammolarga munosabatini shakllantiradi. Masalan, asarda yoshlarning adolat va halollik kabi fazilatlarni egallashlari, bu orqali ularning atrofida qilargalarga ijobiy ta'sir ko'rsatishlari mumkinligi ta'kidlanadi. Bundan tashqari, asarda yoshlarni turli vaziyatlarda to'g'ri qarorlar qabul qilishga undovchi tarbiya muhimligi ta'kidlanadi. Yoshlarga beriladigan tarbiya ularning kelajakda jamiyatda egallaydigan o'rnilarini belgilab beruvchi asosiy omil hisoblanadi. Yoshlar o'zlarining shaxsiy va ijtimoiy mas'uliyatlarini chuqur his etishlari va bularni amalda qo'llay olishlari kerak. Shuningdek, asarda yoshlarning o'zlarining ilmiy va badiiy qobiliyatlarini rivojlantirishlari, bu orqali ularning jamiyatga bo'lgan hissalarini oshirishini ta'kidlash muhim. Yoshlar o'zlarining bilim va salohiyatlarini jamiyat manfaati uchun ishlatishlari, shu tariqa o'zlarining ijtimoiy mas'uliyatlarini to'la anglab yetishlari lozim. Umumiy qilib aytganda, "Turkiy guliston yohud axloq" asarida yoshlarning ta'lim olishi, tarbiyalanishi va ijtimoiy mas'uliyatlarini his etishlari jamiyatning barqarorligi va taraqqiyoti uchun zarur shartlar sifatida ko'rib chiqiladi. Bu o'z navbatida, yoshlarning jamiyatdagi o'rnini va rolini mustahkamlashga xizmat qiladi. Biz ijtimoiy mas'uliyatni kuchaytirish haqida o'ylashimiz lozim. Ilm, inson hayotining quvvati va najot yo'lidan boshlovchi rahbaridir.

Ilm egallash va olim bo'lish yo'lida, ta'lim muassasalariga qatnash va muallimlardan bilim olish zarur. Aql yorlig'ini qadrlamagan kimsalar, na ta'lim yurtlariga qadam qo'yadi va na ustozlarning qadrini biladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday marhamat qiladilar: «Ey insonlar! Aqlingizga ehtirom ko'rsatingiz.² Olimlarning ilmiy tadqiqotlarida erkinlik, ularning ma'naviy hamda ijtimoiy mas'uliyati, shuningdek, zamonaviy fanlarning gumanistik jihatlari hozirgi kunda juda muhim ahamiyatga ega. Bu masalalar ilmiy jamoatchilikning diqqat markazida turibdi, chunki ular nafaqat bilim sohasini, balki jamiyatimizning rivojlanish yo'nalishlarini ham belgilaydi. Kasb tanlash jarayoni, odatda, shaxsiy intilishlar va madaniy meros asosida shakllanadi. Shu bilan birga, bu jarayon kishining o'zi va jamiyat oldidagi mas'uliyat hissini kuchaytirish imkonini beradi. O'zbek milliy an'analarida ko'pincha "ota kasbini davom ettirish" kabi merosiy tanlovlar muhim, ammo shaxsiy qobiliyat va mas'uliyatni hisobga olgan holda individual tanlovlar ham zarur. Har bir kishi o'z qobiliyatlari va jamiyatdagi o'rniga muvofiq kasb tanlashi kerak, chunki bu tanlov uning kelajakdagi o'sishiga va jamiyatga qo'shadigan hissasiga ta'sir qiladi.

Talaba yoshlar o'z kasbini tanlash jarayonida nafaqat shaxsiy afzalliklarni, balki ijtimoiy mas'uliyatni ham hisobga olishlari zarur. Bu jarayon ularning ijtimoiy mas'uliyatini oshirishda hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Talabalar, kasbni tanlash bilan bir qatorda, o'zlarining bilim va ko'nikmalarini jamiyat manfaatlari yo'lida qanday qo'llash mumkinligini tushunishlari lozim. Ular o'zlarining har bir qarori va harakatlari bilan atrofida qilargalarga ijtimoiy, madaniy va iqtisodiy ta'sir ko'rsatishlarini anglab yetishlari kerak. Shuningdek, talaba shaxsining rivojlanishida universitet muhitining roli beqiyos. O'qituvchilar va kursdoshlar bilan o'rnatilgan munosabatlar, talabalarni turli vaziyatlarda mas'uliyatli qarorlar qabul qilishga undaydi. Bu munosabatlar, talabalarning xarakteri va mas'uliyat hissini shakllantirishda muhim omil hisoblanadi. Har bir

¹ Қ.Назаров. Фалсафа асослари. –Т.: “Ўзбекистон” нашриёти. –Б.113.

² Abdulla Avloniy. Turkiy guliston yohud axloq,– Toshkent: Yoshlar nashriyot uyi , 2018. – Б. 15.

talaba, jamoa ichida o'zaro hamkorlik qilish orqali, o'zining ijtimoiy mas'uliyatini namoyon etadi va bu bilan ham jamiyatga, ham o'zining shaxsiy va kasbiy rivojlanishiga hissa qo'shadi. Bu jarayonda ota-onalar ham muhim rol o'ynaydi. Ular, farzandlarining kamchiliklarini tuzatishda va ularni ma'naviy va ijtimoiy jihatdan yetuk insonlar qilib tarbiyalashda asosiy mas'uliyatni o'z zimmalariga oladilar. Farzandlarning har tomonlama muvaffaqiyatli rivojlanishi uchun ularga to'g'ri yo'naltirish va doimiy qo'llab-quvvatlash zarur. Bu, nafaqat farzandning shaxsiy kamolotida, balki uning jamiyatdagi faol va mas'uliyatli fuqaro bo'lib shakllanishida hal qiluvchi ahamiyatga ega. Umuman olganda, kasb tanlash va unga yondashuv, talabalarning ijtimoiy mas'uliyat hissini oshirishda muhim qadamdir. Bu jarayon, ularning shaxsiy intilishlari bilan birga, jamiyatning taraqqiyoti va farovonligi yo'lida muhim rol o'ynaydi. Shuning uchun, har bir talaba o'z tanlovida nafaqat shaxsiy, balki ijtimoiy oqibatlarni ham hisobga olishi zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Шавкат Мирзиёев. Буюк келажакимизни мард ва олижаноб халқимиз билан бирга курашимиз, – Тошкент: Ўзбекистон, 2017. – Б. 203.
2. Қ.Назаров. Фалсафа асослари. –Т.: “Ўзбекистон” нашриёти. –Б.113.
3. Абдулла Авлоний. Туркий гулистон уюху ахлоқ, – Toshkent: Yashlar nashriyot uyi, 2018. – В. 15.
4. Мирзиёев Ш.М. Эркин ва фаровон, демократик Ўзбекистон давлатини биргаликда барпо эташимиз. – Т.: “Ўзбекистон”, 2016, 18- б.
5. Туленов Ж. Жамият фалсафаси. – Т.: “Ўзбекистон”, 2001, 43-б.

TASAVVUF TA'LIMOTI TARIXIDA SULAYMON BOQIRG'ONIYNING O'RNI VA ROLI

Abu Rayhon Beruniy nomidagi

Urganch davlat universiteti

“Falsafa” kafedrasi katta o'qituvchisi, PhD.

O'razmetov Mangubek Tursunbayevich

Tasavvuf islom olamida VIII asrning o'rtalarida paydo bo'lgan va Sharq xalqlari tarixida muhim o'rin egallagan. Dastlab tasavvuf zohidlik (tarkidunyochilik) harakati ko'rinishida namoyon bo'lgan. Payg'ambar vafotidan keyin xalifalar davrida musulmonlar jamoasi ichida bo'linish yuz berib, mol-dunyoga berilish avj olgan. Bu hol hadis to'plovchi muhaddislar va sahobalarning noroziligiga sabab bo'lib, ular saroy ahli va boylar axloqiga qarshi norozilik belgisi sifatida tasavvufona g'oyalarni targ'ib etib, toat-ibodat bilan shug'ullanganlar¹. Ushbu oqimga hadislarni to'plovchi muhaddislar orasidan chiqqan nasihatgo'y voizlar, qorilar, taqvodor hunarmand va savdogarlar qo'shilgan. Tasavvufni ilm-ma'rifat taraqqiyotidan tashqarida tasavvur qilib bo'lmaydi. Tasavvufning mazmuni falsafa, din, shariat hamda odob-axloq kabi tushunchalar bilan boyitilgan. Tasavvuf yo'nalishlarida faoliyat yuritadigan kishilarga nisbatan ko'proq “so'fiy” atamasi qo'llanilgan.

So'fiy so'zining paydo bo'lishi to'g'risida bir necha xil qarashlar mavjud bo'lib, ba'zilar bu so'z “saf” so'zidan kelib chiqib, Olloh yo'lga kirganlarning birinchi safida turuvchilar² deb hisoblasa, ba'zi olimlar so'fiy so'zini “suffa” so'zidan hosil bo'lgan Payg'ambar zamonidan boshlab tarki dunyo qilgan taqvodorlar va ularga taqlid qiluvchi kishilar deb tushuntiradilar³. So'fiy so'zi “safo” so'zidan kelib chiqib, qalbi sidqu safo oftobiday porlab turadi⁴ yoki “sufuh” so'zidan yasalgan bo'lib ularni so'fiy deb e'tirof etganlar ham bor⁵. Mutafakkir Abu Rayhon Beruniy “suf”, ya'ni faylasuf so'zining oxirgi qismidan yasalgan, deb e'tirof etgan⁶. Ba'zi

¹ Ислом энциклопедияси. Тошкент: Давлат илмий нашриёти, 2017. – Б. 187.

² Шайх Муҳаммад Содик Муҳаммад Юсуф. Тасаввуф ҳақида тасаввур. Т.: Шарқ, 2012. – Б. 29-30.

³ Ислом энциклопедияси. Тошкент: Давлат илмий нашриёти, 2017. – Б. 454-455.

⁴ Шайх Муҳаммад Содик Муҳаммад Юсуф. Тасаввуф ҳақида тасаввур. Т.: Шарқ, 2012. – Б. 29-30.

⁵ Болтабоев Х.. Ислом тасаввуфи манбалари. Тошкент: О'qituvchi, 2005. – Б. 10.

⁶ Ислом энциклопедияси. Тошкент: Давлат илмий нашриёти, 2017. – Б. 454-455.

qarashlarda “so‘f” so‘zining lug‘aviy ma‘nosi jun va jundan to‘qilgan mato ma‘nosini bildirib, ularni jun kiyimlilar yokiforschada pashminapo‘sh, ya‘ni so‘fiylar deb yuritganlar¹.

Bizningcha, mana shu keyingi ta‘rif haqiqatga yaqin bo‘lib, dastlab Ibn Xoldun tomonidan ilgari surilgan va allomalar tomonidan ma‘qullangan. Agar “so‘f” so‘zidan so‘fiy yasalgan bo‘lsa, o‘z navbatida, “so‘fiy”dan, “tasavvuf”, “mutasavvuf” so‘zlari hosil bo‘lgan. Qalban so‘fiyona g‘oyalarga moyil, tasavvufni e‘tiqod sifatida qabul qilib olgan, lekin tariqat amaliyotini o‘tamagan, rasman so‘fiy bo‘lmagan kishilarga nisbatan “mutasavvuf” iborasi qo‘llanilgan².

Husayn Voiz Koshifiy o‘zining “Futuvvatnomai sultoniy” nomli asarida so‘fiylarni guruhlarga ajratgan. Koshifiyning ta‘bilicha so‘fiy yana qalblarni yaxshilikka yetaklovchi bo‘lmog‘i kerak³. So‘fiy va darveshlar keyinchalik katta nufuz va obro‘ga ega bo‘lib, darveshlar alohida bir toifa — tabaqa sifatida jamiyatda muhim o‘rin egallaganlar.

Tasavvuf ta‘limoti inson qalbidagi eng nozik o‘zgarishlarni ham chuqur mulohaza bilan o‘rganish, insonlardagi botiniy tuyg‘ularga hamdard bo‘lishga o‘rgatgan⁴. Tasavvuf namoyondalarining fikricha, inson nafsga erk bermasligi va uni o‘z vaqtida jilovlay olishi lozim. Nafsga erk bermaslik va jilovlay olish ma‘naviy yetuklik timsoli hisoblanadi. Nafs va g‘azabning kushandasi — bilim hisoblanib, faqat chinakam bilimgina insonni har qanday noma‘qulliklardan xolos etadi.

Sulaymon Boqirg‘oniy (1091-1186) - turkiy "avliyo" (avliyo), afsonaviy so‘fiy shayxi, islomning O‘rta Osiyodagi yirik targ‘ibotchisi hamda yassaviya tariqatining asoschisi Xoja Ahmad Yassaviy shogirdlarining eng ko‘zga ko‘ringan vakli hisoblanadi. U Qiyomatning islomiy versiyasi bo‘lgan “Oxir zamon kitobi” asarining muallifidir. Hakim-ota nomi bilan u turk mifologiyasida mashhur obraz sifatida ko‘rsatib o‘tiladi. Sulaymon Boqirg‘oniyning hayoti va ijodi haqidagi tarixiy ma‘lumotlar turli rivoyatlar bilan aralashib ketganligi bois uni asl ilmiy-tarixiy dalillar asosida o‘rganish tadqiqotchilar uchun ancha murakkablik tug‘diradi. Xalq orasida "Hakim ota" nomi bilan ham mashhur bo‘lgan valiy inson Sulaymon Boqirg‘oniy o‘z iqtidori va she‘riy iste‘dodi bilan Xoja Ahmad Yassaviyning e‘tiborini qozongan. “1911 yilda yozilgan Jo‘yborzoda qalamiga mansub “Manoqib”da aytilishicha, Hakim ota (Hazrat Sulaymon) Qur‘oni karimga o‘zgacha hurmat ko‘rsatib, darsga borayotib Mus‘hafni boshi uzra ko‘tarib olar ekan. Buni ko‘rgan Ahmad Yassaviy hazratlari uni shogirdlikka taklif etadi. Hakim ota u zotning qo‘lida ta‘lim olib, o‘n besh yoshida muridlikni qabul qiladi”⁵. Alloma o‘z ustozining tariqati qoidalarini yanada chuqurlashtirib sodda, ravon uslubda keng xalq ommasiga yetkazgan. U o‘z asarlarida islomni, shariat va tariqat qoidalarini targ‘ib qilib, kishilarni o‘z nafsini quliga aylanishdan qaytargan hamda kishilarni ilmi bo‘lishga, u dunyoni o‘ylab yashashga, Allohning karamidan bahramand bo‘lishga da‘vat etgan.

Tasavvufda pir - murshid va murid darajalari mavjud bo‘lib, murshid muridga tariqatning qonun-qoidalari, poklanish, nafsni tiyish, halollikni o‘rgatgan. Har bir murid o‘z murshidini pir deb atagan⁶. Murshid tasavvufda tariqat odoblaridan saboq beruvchi ustoz sanalgan. Murid shogird ma‘nosida ishlatilgan⁷. Tasavvufda yirik so‘fiy ustozlarga nisbatan valiy atamasi ishlatilib, valiy so‘zi ko‘plikda Avliyo deb ham yuritilgan. Islom an‘anasida valiylar yoki avliyolar payg‘ambarlik darajasidan keyin turgan va ular mozorlarini ziyorat qilish islom dinining hanafiylik mazhabida savobli ishlardan hisoblangan. Avliyo so‘zi “aziz” so‘zi bilan ham birga ishlatilib “aziz-avliyolar” atamasi tasavvufda tariqat shayxlariga nisbatan qo‘llanilgan. Islom aqidalariga ko‘ra valiylar yoki avliyolar har qancha kashfu karomatga ega bo‘lmasin, baribir oddiy payg‘ambarning martabasiga ham yeta olishmagan⁸.

¹ Комилов Н. Тасаввуф. Тошкент: O‘zbekiston, 2009. – Б. 11.

² Комилов Н. Тасаввуф. Тошкент: O‘zbekiston, 2009. – Б. 11.

³ Хусайн Воиз Кошифий. “Футувватномаи султоний” Н.Комилов таржимаси. Тошкент: А.Қодирий номидаги халқ мероси нашриёти, 1994. – Б. 17.

⁴ Ислom энциклопедияси. Тошкент: Давлат илмий нашриёти, 2017. – Б. 455.

⁵ <https://hidoyat.uz/23902>

⁶ Ислom энциклопедияси. Тошкент: Давлат илмий нашриёти, 2017. – Б. 377.

⁷ Ислom энциклопедияси. Тошкент: Давлат илмий нашриёти, 2017. – Б. 324.

⁸ Ислom энциклопедияси. Тошкент: Давлат илмий нашриёти, 2017. – Б. 36.

Sulaymon Boqirg'oniy o'zidan "Oxir zamon kitobi" nomli mashhur hikmatlar to'plamini yozib qoldirgan. Ko'plab tarixchilarning fikricha, Sulaymon Boqirg'oniyning hayoti va ijodi haqidagi tarixiy ma'lumotlar turli rivoyatlar bilan aralashib ketganligi bois uni asl ilmiy-tarixiy dalillar asosida o'rganish tadqiqotchilar uchun ancha murakkablik tug'diradi. Xalq orasida "Hakim ato" nomi bilan ham mashhur bo'lgan valiy inson Sulaymon Boqirg'oniy o'z iqtidori va she'riy iste'dodi bilan Xoja Ahmad Yassaviyning e'tiborini qozongan. Hakim ato tasavvufiy tarbiya uslubini yassaviylik asosida olib borib, g'oyalarini insonlar ongi va qalbiga singdirishda ham, asarlarini yozish uslubida ham o'ziga xos oddiylik va xalqchilikka katta e'tibor qaratgan. Shuning uchun u zotning deyarli barcha hikmatlarida yosh avlod tarbiyasida muhim ahamiyat kasb etadigan muhim pedagogikg'oyalar, axloqiy ko'rsatmalar va bilimlarni amalda qo'llash bo'yicha tavsiyalar bor.

Turkiy xalqlar orasida Sulaymon Boqirg'oniy «Turkiston mulkining shayx ul-mashoyixi» - Xuja Axmad Yassaviyning eng yaqin shogirdi va uning donishmandlik an'alarini yuksak darajaga olib chiqqan izdoshi hisoblanadi. Ba'zi bir tarixiy ma'lumotlarga qaraganda, u kishi Janubiy Orol buyida joylashgan Boqirg'on nomli qishloqda tug'ilib o'skanligi sababli Boqirg'oniy taxallusini olgan. Sulaymon Boqirg'oniy o'zining «Bibi Maryam kitobi», «Qissasi Ibrohim Halil», «Oxirzamon kitobi» va boshka she'r va dostonlarida ko'plab hikmatlar va lirik she'rlarni yaratgan. Bu ijod namunalari esa o'lkamiz xalqlarining madaniyati va ma'naviyatining rivojiga ta'sir ko'rsatgan.

**ABUL HASAN HARAQONIY, NAJMIDDIN KUBRO VA BAHOUDDIN
NAQSHBANDIYNING TASAVVUF ILMI RIVOJIDA TUTGAN O'RNI**

Nishanova Dildora Komiljanovna

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori

Oriental universiteti dotsenti v.b.

O'zbekiston xalqaro islomshunoslik akademiyasi

Iqtidorli talabalarning ilmiy tadqiqot faoliyatini tashkillashtirish bo'limi

Email: dnishanova1987@gmail.com

Tasavvuf ilmi qadimdan o'zining Robbiga yetaklovchi yo'li bilan alohida ilm tarmoqlaridan hisoblanadi. Shu sababdan tasavvufshunos olimlar oshiqni mashuqqa yetaklovchi ilm deb e'tirof etishgan.

Abul Hasan Haraqoniy, Najmiddin Kubro hamda Bahouddin Naqshbandiylarning barchasi tasavvufning yirik yo'nalishlari asoschisi bo'lish bilan birga bir qancha shogirdlar yetishtirgan ulug' allomalardir. Abul Hasan Haraqoniy o'z o'rnida Najmiddin Kubro va Bahouddin Naqshbandiyning ma'naviy otasi hisoblanadi. Dono odamlar xuddiki shamga o'xshaydi, ular tevarak-atrofnı yoritir ekan, o'zlari ham eriydi. Ular ko'zgu kabi, kishiga haqiqiy yuzini aks ko'rsatadi. Anadoluda ko'plab dono insonlar o'zlari yashagan shahar kabi mashhurlikka erishgan. Koniyani Mavlonalarsiz, Qirshohirni Ahiy Ivriyonsiz va Nevshexirni Hoja Bektoshsiz tasavvur qilish qiyin bo'lgani kabi, Qarsni Abu-l Hasan Haraqoniysiz tasavvur qilish imkonsiz [2:1383]. Shuningdek Samarqandni Moturiydiysiz, Qarshini Nasafiyarsiz, Farg'onani Marg'iloniyarsiz tasavvur qilib bo'lmaganidek, Buxoroni Bahouddin Naqshband va Imom Buxoriylarsiz hamda Xorazmni Najmiddin Kubrosiz tasavvur qilish qiyin. Haraqoniy, Najmiddin Kubro va Naqshband allaqachon butun dunyo musulmonlari uchun faxr hamda umumiylik kasb etgan fenomen sifatida shakllanib ulgurgan.

XI asrning boshlarida, turklar hali to'liq Anadoluga kirib kelmagan davrda, Abu-l Hasan Haraqoniy Qarsda yashagan va turli din vakillari bilan hamkorlik qilgan. Uning asosiy maqsadi odamlarni Allohga ishontirish va ularning ehtiyojlarini qondirish bo'lgan. Uning mashhur so'zlari shunday: "Ey Alloh! Har qanday vaziyatda ham sening va sening Rasulingning quli bo'lib qolaman"[3:332-336].

Anadoluni islomlashtirish kurashida hayotini ham fido qilgan bu buyuk mutasavvif hozirda ham asosiy bir nishon vazifasini bajarmoqda va asrlar oldin yashagan bo'lishiga qaramasdan,

aytgan hikmatli so'zlari va tarbiyalagan shogirdlari orqali hanuz bugungi kunga yorug'lik sohib turibdi [4:32].

Abulhasan Haraqoniyning mutasavvuf zamondoshlari ham ko'p bo'lgan. Ular qatoriga Abulqosim Kushayriy, ustozi Abul Abbas Qassob va Abusaid Mehnaviy kabilarni kiritish mumkin. Shuningdek, uning xonaqohiga Sulton Mahmud G'aznaviy kelib turgan. Hamda Abu Ali ibn Sino bilan muloqotlar qilib turgan. "Kashf ul-mahjub" asarida, muallif Ali ibn Usmon Xujviriy tasavvuf vakili Abulqosim Kushayriyning ushbu so'zlarini yozib qoldirgan: "Men shayx Abulhasanni ziyorat qilish uchun Haraqonga bordim. Huzuriga kirganimda, uning buyuklik ufurib turgan haybatidan va o'tkir nigohidan shunday taassurot oldimki, tilim lol bo'lib, gapirolmay qoldim. Hattoki, Yaratganning oldida biror gunohim bo'lsa, U meni jazolayaptimikan, degan xayolga ham bordim". Abul Abbas Qassob aytganki: "Haraqoniy tasavvufga ikki yangi talabni, ya'ni safarlar va ziyoratlar qilib turish zarurligini kiritdi"[6]. Abulhasan Haraqoniy falsafiy ruboiylar ham yozgan bo'lib, quyida ularning birini keltiraman.

Azalning sirini na sen bilursan va na men,

Bu asar harfini na sen bilursan va na men.

Pardaning orqasi suhbat joyimiz, gar bilsang –

Parda tushib ketsa, na sen qolursan va na men [6].

Xorazm o'lkasi haqida gap ketganda, albatta Najmiddin Kubro siymosi insonlar ongida gavdalanadi. Nafaqat sarkarda, balki buyuk alloma bo'lgan Najmiddin Kubro 1145-yil Xiva shahrida dunyoga kelgan. U Xorazmda madrasani tugatgach, o'n olti yoshlarida o'z bilimini oshirish maqsadida zamonasining katta ilm-ma'rifat markaziga aylangan Eron, Misr, Shom va Iroq mamlakatlarida bo'lib, hadis va fiqh ilmi bilimdonlaridan kerakli bilimlarni oladi. Alloma qalbida ruhiy ma'naviy kamolotga, g'ayb asrori, karomat va kashf-u hol ilmi hisoblanmish tasavvuf ta'limotiga ishtiyok zo'r edi. Shu bois u shariat ilmlarini o'rganish barobarida tariqatdan ham xabardor bo'lishga intilib, qator shayxlar, darveshlar suhbatida bo'ladi, xonaqalarda xilvat o'ltirib, riyozat bilan mashg'ul bo'ladi[5]. Shayx Najmiddin Kubroning o'nga yaqin asarlari fanga ma'lum. Uning, ayniqsa, «Al-usul al-ashara» («O'nta usul»), «Favoyih ul-jamol va favotih ul-jalol» («Jamol xushbo'yliklari va jalolning kashfi»), «Risolat ul-hoif ul-hoim an lavmat il-loim» («Qo'rquvchi ovvoralar va malomat etguvchi malomatiylar haqida»), «Tafsir», «Sharh us-sunna val-masolik» («Sunna va ezguliklar sharhi») kitoblari mashhur. Kubro o'z asarlarini asosan arab tilida yozgan. Faqat boshlovchi so'fiylar uchun qo'llanma sifatida yaratilgan «Fi odob us-solikin» («Soliklar odobi haqida») asari va ruboiylarini forsiyda bitgan. Ba'zi bir tadqiqotchilar Kubroning «Ruboiylar» kitobi ham mavjudligi to'g'risida ma'lumot bergan bo'lsalar-da, bu noyob to'plam hali topilgan emas. Biz faqat atoqli sharqshunos Ye.E. Bertels tomonidan Kubro qalamiga mansubligi taxmin qilinib, turli tazkira va bayozlardan tanlab olingan va olimning «Tasavvuf va tasavvuf adabiyoti» kitobida keltirilgan 25 ta ruboiygagina egamiz [6]. Eronda nashr etilgan «Ruboiynoma» to'plamida ham shayx-shoirning 8 ta ruboiysi keltirilgan bo'lib, ulardan faqat bittasi Ye.E. Bertels keltirgan ruboiylar orasida uchramaydi[6]. Demak, hozirgacha bizga buyuk vatandoshimiz ijodiga tegishli 26 ta ruboiy ma'lum.

Markaziy Osiyoda XIV asrdayirik tasavvufiy "Naqshbandiya" tariqati paydo bo'lgan. Bu tariqat Xoja Muhammad Bahouddin Naqshband nomi bilan bog'liqdir. Naqshband 1318-yilda Buxoro yonidagi qasri Hinduyon qishlog'ida tug'iladi [1:12].

Naqshband ta'limotining asosida ixtiyoriy ravishdagi faqirlik yotadi. Shunga binoan, Bahouddin Naqshband umri bo'yi dehqonchilik bilan kun kechirgan, o'z qishlog'ida unchalik katta bo'lmagan yeriga bug'doy va mosh ekar ekan, u uyida hech qanday mol-dunyo va boylik saqlamagan. Qishda qamishlar ustida, yozda esa bo'yra ustida yotib kun kechirgan. Uning uyida hech qachon xizmatkor ham bo'lmagan. Hazrati Naqshband butun umrini o'z xohishi bilan faqirlik va yo'qsillikda o'tkazgan. Zero, bu tariqatning asl aqidasi — "Dil ba yor-u, dast-ba kor" — ya'ni "doimo ko'ngling Allohda bo'lsin, qo'ling esa mehnatda", degan g'oyani ilgari suradi.

Uch tasavvuf yo'nalishlarining g'oyasi bir- Robbiga yetish, ammo unga borar yo'l turlicha ifodalangan.

Haraqoniylik	Kubroviylik	Naqshbandiylik
Zikri qalbiy	Zikri jahriy	Zikri xufiy
Insonparvarlik, ochiqlik	Uzlat va jamiyatdan uzilish	Jamiyatda faol turmush tarzi
Mehr-shavqat	Riyozat, ruhiy tarbiya	Halol mehnat
Keyingi tariqatlarga asos bo'lib xizmat qilgan.	Movarounnahr va Xurosonda tarqalgan.	Dunyo bo'ylab tarqalgan.

Haraqoniylik safar, ziyorat hamda mehmondo'stlik orqali insonlar qalbiga islomga muhabbatni singdirish, shariyat va tariqatni uzluksiz bog'liq holda amaliyotga tadbiiq etish g'oyasini ilgari surib, muridlariga insonparvarlik, odob-axloqqa e'tibor qaratish uqtilrilgan. Zikr amaliyoti jamoabiy tarzda emas, qalbiy zikr ilgari surilgan.

Kubroviylikda muridlar uzlatga chekinib, ochlik bilan zikri jahriy orqali ruhiy poklanishga erishish g'oyasini ilgari surgan. Murid tarbiyasida shayxning maqomi ustunligi va karomati ruhiy tarbiya jihatidan asosiy o'rinda turgan. Vahdatul vujud falsafaiy g'oyasi mavjud.

Nashbandiylik shariatga qat'iy amal qilgan holda sodda hayot tarzini ilgari suradi. Uning shiori "Dil ba yoru dast ba kor" ("Qalbing Alloh bilan qo'ling mehnat bilan") bo'lib, mazkur tariqat yo'nalishiga kirgan shaxs jamiyatdan ajralmagan holda halol mehnat bilan oddiy hayot tarzida yashashi mumkinligi bilan boshqa tariqat yo'nalishlaridan ajralib turadi. Ibodatdagi zikr zikri xufiy (ovoqsiz zikr) tarzda amalga oshiriladi.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinmi, tariqatning yo'nalishlarining asosiy go'yasi Robbiga ruhiy poklangan holda yetishish, unga borar yo'l turlicha izohlangan. Kubroviylik va Naqshbandiylik bir diyorda paydo bo'lgan bo'lsa-da, ikkisi ham o'z davrining yetuk allomalarining ilmiy, amaliy, tasavvufiy merosi bo'lib qolgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Hira A. Ebu'l-Hasan el-Harakânî'nin tasavvuf anlayişında fenâ kavrami/The Concept of Absence in The Abu Al-Hasan Al-Haraqani's Understanding of Sufism //Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. – T. 1. – №. 1.

2. Öztürk E., Kartal A., Celep H. Sufis Identified With Their Cities: Kars-Abu'l-Hasan Kharakanî (Contributions Of Kharakani Stories To Social Document And Social Integration of Kars) //International Journal Of Eurasia Social Sciences. – 2017. – T. 8. – №. 30. – S. 1383-1395.

3. Normatova D. Tasavvuf g'oyalarining yoyilishi va ularning ma'naviy-ahloqiy ahamiyati //Gospodarka i Innowacje. – 2023. – T. 33. – S. 332-336.

4. Seyhan A. Ebu'l-Hasan el-harakânî'nin tasavvuf ve şehitlik anlayışı/understanding of the mysticism and the martyrdom of Abu'l-Hasan el-Kharakani //Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. – 2014. – T. 1. – №.1.

5. Oyina

6. <https://kh-davron.uz/kutubxona/islomiy-adabiyot/tasavvuf/ozod-momin-xoja-shayx-abulhasan-haraqoniy-haqida-risola.html>

BOBOJON SANOIYNING MA'NAVIY MEROSI VA UNI O'RGANISHNING AHAMIYATI

Sapayev G'ulomjon Baxtiyarovich

Ma'mun universiteti "Umumkasbiy fanlar" kafedrası dotsenti, f.f.d. (PhD)

Аннотация: Мақолада XIX аср Хоразм маърифатчилиги ва таржима мактабининг йирик вакили **Бобожон Санойининг** маънавий мероси, унинг ижодини ўрганиш ҳамда тадқиқ қилишнинг аҳамияти ёритилган.

Калит сўзлар: Bobojon Sanoiy, ma'rifatparvar, tarjima maktabi, "Kanz ul-maorif", "Hadiqai azhor", komil inson, tasavvufiy qarash.

O'zbekistonda mustaqillikning ilk yillaridan milliy tariximiz va ma'naviyatimizni o'rganishga, o'zligimizni qayta tiklash va xalqimizning boy ma'naviy me'rosini jamoatchilikka tanishtirishga katta e'tibor berila boshladi. Bu davrda jahon sivilizatsiyasiga o'zining boy ma'naviy me'rosi bilan muhim hissa qo'shgan Markaziy Osiyolik Forobiy, Beruniy, Ibn Sino, Najmiddin Kubro, Bahouddin Naqshband, Alisher Navoiy singari o'rta asr allomalar, shuningdek, Munis Xorazmiy, Ogahiy, Feruz, Avaz O'tar kabi Xorazm ma'rifatparvarlarining asarlari va qarashlari chukur, xolisonahamda yangicha yondashuvlar asosida tadqiq qilina boshlandi.

Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev ajdodlarimiz tomonidan yaratilgan ulkan ma'naviy va madaniy merosni tiklash va targ'ib qilish davlat siyosati darajasiga ko'tarilgani nihoyatda muhim vazifa ekanligini ko'p bor ta'kidlaganlar. Jumladan, "Hozirgi kunda O'zbekistonning kitob fondlarida 100 mingdan ziyod qo'lyozma asarlar saqlanmoqda. Afsuski, bu nodir kitoblar hali to'liq o'rganilmagan, ular olimlar va o'z o'quvchilarini kutib turibdi. Ushbu noyob asarlarda bugungi davr o'rtaga qo'yayotgan juda ko'p dolzarb muammolarga javob topish mumkin." [1:14] - degan edi.

XIX asr Xorazm madaniy hayoti va ijtimoiy-axloqiy fikrlar taraqqiyotida o'sha davrning shoir, yozuvchi, tarixnavis, tarjimon kabi ma'rifatparvar olimlari muhim rol o'ynagan. Ayniqsa tarjima maktabi Xorazm ma'rifatchiligi va ma'naviy taraqqiyotning muhim yo'nalishlaridan biri bo'lib, asosan arab, fors tillaridagi ma'rifiy, axloqiy, diniy va falsafiy asarlarni turkiy tilga tarjima qilish an'anaga aylangan edi. Xorazm tarjima maktabining bilimdoni N.Komilov e'tirof etganidek, "O'zbekistonning boshqa shaharlarida ham tarjima bo'lib turgan, ammo hech yerda bu ish Xorazmdagiday tashkiliy asosda rivojlangan emas." [2:23]

Bu jarayonda tarjima asarlari, boy ilmiy merosi va tasavvufiy qarashlari bilan XIX asr Xorazmda yashab ijod etgan Bobojon Sanoiy ham alohida o'rin egallaydi. Sanoiy Ogahiydan keyingi Xorazm tarjima-ijodiyot maktabining yirik vakillaridan biri bo'lib, uning ma'naviy merosi vo'ha ma'rifiy hayotini qo'llab-quvvatlashda, mutafakkirlar axloqiy qarashlarni targ'ib qilishda muhim ahamiyatga ega.

Mutafakkir ijodi haqida tadqiqot olib borgan olima Sh.Shokirovaning aytishicha, "Mulla Bobojon ibn Xudoyberdibek Mang'it Sanoiy XIX asrda Xorazmda yashab ijod etgan. Adib Xiva xonligida "Bog'cha" jome' masjidida imom xatib bo'lgan. Bobojonning asl ismi Sayyid Muhammad bo'lib, bu ism adibning bobosi hurmatiga qo'yilgan. Shu tufayli yoshligidan uni Bobojon deb chaqirishgan. Ulug' yoshga yetganda Mulla Bobo deb atashgan. Sanoiy taxallusini olishiga donishmand Davlatnazarbey ismli muhtaram inson sababchi bo'lib, XII asr fors tilidagi irfoniy adabiyot asoschilaridan bo'lgan Hakim Sanoiyning taxallusiga munosib ko'rilgan. [3:13]

Alloma ma'naviy merosiga qaraydigan bo'lsak, u nafaqat tarjimon, barki tarixchi, shoir, adib, mutasavvif olim va ma'rifatparvar kotib ekanligini ko'rishimiz mumkin.

Sanoiy tasavvuf, axloq va ma'rifiy masalalarida qator asarlar yozib qoldirgan bo'lib, uning ijodi nafaqat Xorazmda, balki butun Markaziy Osiyoda keng tarqalgan. Uning qarashlari Xorazmdagi ma'naviy uyg'onish jarayonida ilmiy asoslardan biri bo'lib xizmat qilgan.

Xususan, "Kanz ul-maorif", "Hadiqai azhor" kabi asarlari bo'lib, ularda o'zlikni anglash masalalari, inson borlig'i, ma'naviy olami, vujudi va ularni takomillashtirish masalalari falsafiy tahlil qilingan hamda gumanistik g'oyalari ilgari surilgan.

XIX asrda Xorazmda bir qator madrasa va ilmiy markazlar faoliyat ko'rsatib, ular yoshlar ta'lim-tarbiyasida, ma'naviy-axloqiy kamolotga erishishida katta rol o'ynagan. B.Sanoiy kabi adiblarning asarlari madrasa dasturlariga kiritilgan, ularning g'oyalari avlodlardan avlodga o'tib kelgan.

B.Sanoiyning asarlarida insonni ma'naviy va axloqiy kamolga yetkazish masalasi ustuvorlik kasb etib, ularda yoshlarni ilm-ma'rifatga, adolat va samimiyatga chorlagan. Ayniqsa, tasavvufiy ta'limotning insonparvarlik, adolat va kamolotga chorlovchi jihatlari alohida o'rin tutgan. Xususan, tadqiqotchi Sh.Shakirova fikricha, "Haqidai azhar" risolasi inson mohiyatini tadqiq qilishga bag'ishlanib, unda Sanoiy insonni tabiat hodisasi sifatida tadqiq qilgan va

ko'proq tabiiy-falsafiy qarashlarga amal qilgan bo'lsa, "Kanz ul-maorif" da inson tabiatini idrok etishning so'fiylik jihati ustunlik qiladi." [3:21]

Bugun B.Sanoiy ijodini, uning ma'naviy merosini, ayniqsa insonparvarlik, ma'naviy-ma'rifiy, axloqiy va tasavvufiy qarashlarini atroflicha o'rganish juda zarur. Chunki uning ijodi va ma'naviy merosi sobiq ittifoq davrida ham, istiqlol yillarida ham kam sonli olimlar tomonidan qisman tadqiq qilingan. Xususan, bu borada mustaqillik yillarida adabiyotshunos, filolog, faylasuf olimlardan N.Komilov, B.Qosimov, G.Xalliyeva, Sh.Shakirovalar tomonidan mutafakkir ijodiga oid qator tadqiqotlar amalga oshirildi.

Masalan, Sanoiy dastlabki ma'lumotlarni adabiyotshunos olim N.Komilov yozgan bo'lsa, [4:143] mustaqillik yillarida, G.Xalliyeva va Sh.Shakirovalar Sanoiy asarlari hamda ma'naviy-axloqiy qarashlari haqida ilmiy izlanishlar olib borganlar. [4:6]

Xorijiy sharqshunos olimlaridan V.V.Barold, E.Y.Bregel kabi tadqiqotchilar uning ijodini Yevropa sharqshunoslariga tanishtirishda xizmatlari katta bo'ldi va ilk ma'lumotlar keltiriladi. [5]

Lekin shu o'rinda aytish kerakki, hozirda B.Sanoiyning tasavvufiy qarashlari, ularda komil inson haqidagi g'oyalari, nafs tarbiyasi, ma'naviy-axloqiy kamolot masalalarning atroflicha falsafiy tahlili o'rganilmagan. Ayniqsa, uning asarlarida komil inson konsepsiyasi yaxlit, monografik planda o'rganish juda muhimdir. Bu masalada, o'z tadqiqotchilarini kutib yotgan allomaning chuqur o'rganilmagan mamlakatimiz va xorijiy davlatlar kutubxonalarida saqlanayotgan qo'lyozma asarlarini tadqiq qilish milliy merosimizni boyitadi.

Masalan, fil.f.d., prof. G.Xalliyeva G'arbiy Yevropa davlatlarida saqlanayotgan Xorazm ma'rifatparvar olimlarining qo'lyozma asarlarini yaqindan o'rganib, "Bobojon Sanoiyning Germaniyada saqlanayotgan "Ma'orifun nasab" asari kelajakda nafaqat yurtimiz, balki jahon ilmiy-falsafiy tafakkuri rivojiga hissa qo'shishiga ishonamiz" [6:9] – deb ta'kidlaydi.

Shundan kelib chiqqan holda, B.Sanoiy ijodini o'rganish, asarlarini tadqiq qilishda quyidagi vazifalarini amalga oshirish zarur deb hisoblaymiz. Eng avvalo, XIX asrda Xorazmda ma'naviy-ma'rifiy muhitni va tarjima maktabini tahlil qilish hamda unda B.Sanoiy ijodining o'rnini tadqiq qilish muhimdir.

Ikkinchidan, B.Sanoiy tasavvufiy qarashlari va gumanistik g'oyalarining nazariy hamda g'oyaviy zaminlari o'rganish. Chunki, uning ijodidagi ijtimoiy-axloqiy, ma'naviy-ma'rifiy g'oyalarni xalqimizga keng yoritish, ayniqsa yoshlarimizni mutafakkirning ushbu g'oyalari bilan yaqindan tanishtirib, buyuk ajdodlarimiz ma'naviy merosini o'rganishga qiziqtirish bugungi kunning eng dolzarb vazifasidir. Zero, ajdodlarimiz yaratgan ulkan ma'naviy meros bilan yana ham kengroq tanishtirish vatanparvarlik tuyg'ularini mustahkamlashga, turli ma'naviy tahdidlarning oldini olishga yordam beradi.

Uchinchidan, uning asarlari mazmunini ochib berish va ularda komil inson g'oyasini o'rganishning nazariy va amaliy asoslarini tadqiq qilish.

To'rtinchidan, B.Sanoiy "Kanz ul-maorif", "Hadiqai azhor" va boshqa asarlarida inson ma'naviy olami, o'zlikni anglash, nafs va ma'naviy-axloqiy kamolot masalalarining falsafiy tahlil qilish.

Beshinchidan, mutafakkirning komil inson konsepsiyasining o'ziga xos jihatlarning falsafiy jihatdan tahlil qilib, barkamol avlod tarbiyasidagi o'rnini ochib berish, bugunning dolzarb vazifasidir.

B.Sanoiyning ma'naviy merosi quyidagilar bo'lib, adibning qarashlari va insonparvarlik g'oyalari ushbu asarlarida aks etgan:

1. "Tavorixi Xorazmshohiya" ("Maorif an-nasab") – tarixiy asar.
2. "Kanz ul-maorif" ("Bilimlar xazinasini") – irfoniy axloqqa oid asar.
3. "Hadiqai azhar" ("Gullar bog'i") – falsafiy asar.
4. "Dostonhoi manzum" ("She'riy dostonlar") – kichik hajmli dostonlar.
5. "Haft kishvar" kitobining sharhi" – 198 varaqli asarga 154 varaqli yozilgan sharh.
6. "Haft kishvar" ("Yetti mamlakat") XVI asrda yashagan Faxri bin Amir Hiraviyning axloq-odobga oid dostonining tarjimasini.

7. Xuvodorning “Badoye’ul-insho” (“Insho san’ati”) asari tarjimasini (1867).

8. Mumtoz Farohiyning “Ra’no va Zebo” asari tarjimasini.

9. 149 varaqdan iborat bo‘lgan “Mehr va Moh” qissasi tarjimasini.

B.Sanoiy falsafa va hikmat ilmi bilan jiddiy qiziqqan bo‘lib, Ibn Sino, Umar Xayyom, Abu Nasr Forobiy, Muhammad G‘azzaloiy, Hakim Sanoiy, Najmiddin Roziy, Mahmud Shabustariy asarlarini qunt bilan o‘rgangan, tasavvufiy g‘oyalarni ushbu ulug‘ faylasuflarning asarlarida bayon etilgan xulosa va fikrlar bilan uyg‘unlashtirishga harakat qilgan.

Yuqoridagi fikrlardan kelib chiqib xulosa qilganda, Bobojon Sanoiy XIX asr Xorazm tarjima maktabi va ma’rifiy muhitida muhim o‘ringa ega bo‘lib, uning asarlari, tasavvufiy va falsafiy-axloqiy g‘oyalari Xorazm ma’rifatchiligi rivojiga katta hissa qo‘shgan. B.Sanoiy asarlarini tadqiq etish, qo‘lyozma manbalar asosida o‘rganish, qarashlarini yangicha yondashuvlar asosida tahlil qilish va jamoatchilikka tanishtirish zarur. Ayniqsa, uning gumanistik g‘oyalari va tasavvufiy qarashlarini zamon talablaridan kelib chiqib yosh avlodni tarbiyalashda hamda ta’lim-tarbiya ishlarida foydalanish ijobiy samara beradi.

Uning asarlari yosh avlod tarbiyasida, axloqiy kamolot va milliy ma’naviyatni rivojlantirishda mafkuraviy hamda ma’rifiy jihat muhim manba hisoblanadi. Zero, B.Sanoiy ma’naviy merosini o‘rganish milliy g‘ururni shakllantirish va milliy g‘oyaning ma’naviy ildizlarini anglashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. 22 dekabr 2017 yil. – Toshkent: «O‘zbekiston», 2018.

2. N.Komilov. Bu qadimiy san’at. – T.: G‘.G‘ulom nomidagi Adabiyot va san’at nashriyoti, 1988.

3. Shakirova Sh.Y. Bobojon Sanoiy asarlarida ma’naviy-axloqiy tarbiya masalalari. Monografiya. – Toshkent: “Ilm-ziyo-zakovat”, 2020. 144 B.

4. N.Komilov «Xorezskaya shkola perevoda» doktorlik dissertatsiyasi. – Toshkent. 1987.

5. Qarang. Bartold V.V. Noviy istochnik po istorii Xorezma. Soch. T 8. – Moskva: Nauka, 1973. – S. 578.; Bregel E.Y. Munis-Agaxi. Firdavs-ul ikbal. Nauchno-kriticheskiy tekst. – Leyden, 1989.

6. Bobojon Sanoiy. Maorif un-nasab. Mas’ul muharrir G.Xalliyeva. – Toshkent: “YEFFEKT-D” nashr., 2022. 232 B.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ФИЛОСОФСКОЙ НАУКИ В ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКОМ РЕГИОНЕ В СРЕДНИЕ ВЕКА. (IX–XII В)

Вахабова Дилфуза Разиқовна

Преподаватель кафедры «Исламская история и источниковедение, философия»

Бухарского государственного университета, докторант

Введение: Средневековый период в Центральной Азии (IX–XII в) стал временем расцвета философской мысли, тесно переплетенной с исламской культурой, наукой и многоэтничным наследием региона. Центральная Азия, включая территории современного Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Казахстана и Кыргызстана, служила «золотым мостом» между Востоком и Западом благодаря Великому шелковому пути. Философия в средневековой Центральной Азии развивалась как часть исламской философии, интегрируя древнегреческие идеи с исламским теологией, и стала центром интеллектуального развития региона в IX–XII веках. Здесь синтезировались влияния греческой философии (Аристотель, Платон), индийских идей, персидских традиций и арабского рационализма. Философия этого периода, часто называемая «*мусульманским Ренессансом*», подчеркивала рациональный подход, единство веры и разума, а также интеграцию с естественными науками. Ключевые мыслители, такие как аль-Фараби, Ибн Сина (Авиценна) и аль-Бируни, не только сохранили древние знания, но и развили их,

повлияв на европейскую философию средневековья и Ренессанса. В статье мы рассмотрим исторический контекст, ключевые школы и мыслителей, основные идеи и наследие этой философии.

Ключевые слова: Средневековый период, «мусульманский Ренессанс», исламская философия, греческой философии, рационализм, перипатетизм, толерантность.

Исторический контекст

Развитие философии в средневековой Центральной Азии было обусловлено политическими, культурными и религиозными факторами. Арабские завоевания VII–VIII веков принесли ислам, который стимулировал переводы древних текстов на арабский язык в центрах вроде Багдада, но Центральная Азия, особенно под Саманидами (IX–X вв.) в Бухаре и Самарканде, стала самостоятельным очагом мысли. Саманидский период ознаменовался толерантностью к разным верованиям (буддизм, манихейство, зороастризм), что способствовало синтезу идей.

Монгольские нашествия XIII века прервали расцвет, но до этого регион процветал под Газневидами и Караханидами. Многоязычие региона (тюркские, персидский, арабский, согдийский) обогащало философию: мыслители владели несколькими языками, что позволяло интегрировать разнообразные традиции. Арабские источники, такие как труды аль-Якуби и Ибн Фадлана, документировали социально-экономическое и духовное развитие Мавераннахра и Хорасана. Философия развивалась параллельно с языком, отражая национальный менталитет через литературу и эпос. Этот период считается «*Золотым веком*» исламской цивилизации, где Центральная Азия была центром интеллектуальной жизни.

Философия Центральной Азии в VIII–XII веках средневековья не формировала строгих школ, как в Европе, но объединялась вокруг ключевых фигур, синтезировавших перипатетизм (аристотелизм) с исламом.

Аль-Фараби (872–950 гг.)

Родом из Отрара (современный Казахстан), «*Второй учитель*» после Аристотеля. Он интегрировал платоновские и аристотелевские идеи с исламом, развивая политическую философию в «*Трактате о взглядах жителей добродетельного города*». Аль-Фараби подчеркивал гармонию человеческого разума и веры, классифицировал науки и внес вклад в логику и этику. Основа философии Аль-Фараби заключается в идее единства знания, которое постигается через рациональный путь (логику и этику), а не мистическое прозрение. Он систематизировал греческую философию, интегрируя ее с исламскими представлениями о божественном происхождении мира и его упорядоченности. Человек, наделенный волей, стремится к счастью через познание, а общество мыслится как гармоничное целое, подобное человеческому телу. Аль-Фараби считал, что истину можно постичь только с помощью разума, логики и этики, а не через мистические озарения. Его философия стремится объединить различные области знания, показывая, что мир и познание целостны. Философ утверждал, что мир имеет божественное происхождение и построен на всеобщих законах гармонии и логики. Человек является центром мироздания, наделенным самостоятельной волей и способный преобразовать мир через рациональное знание. Высшая цель человеческой деятельности – достижение счастья, которое возможно только через рациональное познание. Он систематизировал и переосмыслил греческую философию, объединив ее с идеями своего времени, создав основу для дальнейшего научного развития. Аль-Фараби не рассматривал религию как автономную сферу знания, а скорее как инструмент.

Ибн Сина (Авиценна) 980–1037 гг.

Из Бухары, один из величайших мыслителей. Великий врач и философ, чьи труды по метафизике и естественным наукам были переведены на латынь и оказали огромное влияние на европейскую мысль. В «*Книге исцеления*» и «*Канон медицины*» он развил онтологию, эпистемологию и психологию, вводя понятие «*необходимого существа*» (Бога). Ибн Сина синтезировал неоплатонизм с аристотелизмом, обсуждая душу, интеллект и

вечность мира. Его работы повлияли на европейских схоластов. Основа философии Ибн Сины-это соединение античной перипатетической и неоплатонической философских традиций с исламским монотеизмом, стремящееся к построению целостной системы, где разум и вера не противопоставляются, а дополняют друг друга в познании Бога как первопричины. Его учение охватывает метафизику, логику, физику и психологию, основываясь на идеях бытия, существования, познания общего и интуитивного постижения истины.

Ибн Сина был метафизическим мыслителем, изучавшим существование личности в мире. Он считал материю необходимым элементом бытия и рассматривал Бога как первопричину всего сущего. На его онтологические взгляды повлиял неоплатонизм, в частности, идея эманации, согласно которой все сущее возникает из Первого Начала, а не в результате случайного решения, как и в учении Плотина. Логика, по Ибн Сине, должна соответствовать вещам, а предметом логики является проблема общего и отдельного, где общее существует в вещах, до них и после них, а мышление есть познание общего. Авиценна считал, что абсолютная истина может быть постигнута путем интуитивного видения, что является ключевым элементом в его подходе к познанию. Главным трудом Ибн Сины стала «Книга исцеления», представляющая собой всеобъемлющую систему, включающую разделы по логике, физике, математическим наукам и метафизике. Таким образом, основа его философии – это систематизация знаний путем интеграции античной философии с исламской теологией для достижения гармонии между разумом и верой в постижении бытия и Бога.

Аль-Бируни (973–1048 гг)

Из Хорезма, основатель натуральной философской школы Востока. В работах вроде *«Индия, или книга, содержащая разъяснение принадлежащих индийцам учений, приемлемых разумом или отвергаемых»* и *«Канон Масуда по астрономии и звёздам»* он критиковал Аристотеля, развивая деизм¹, атомизм² и идеи о движении Земли. Бируни скептически относился к положениям, не подтвержденным опытом, критикуя, в частности, аристотелевскую концепцию «естественного места» Аль-Бируни подчеркивал эмпиризм, логику и опыт в познании природы. Основа философии аль-Бируни заключается в экспериментальном подходе и критическом отношении к знаниям, что проявляется в его стремлении к проверке данных опытом и противопоставлении их чисто умозрительным концепциям. Его философия основана на научной объективности, стремлении к беспристрастному изучению мира и культур без предубеждений, а также на широкой эрудиции, включающей знание многих языков и разнообразных научных дисциплин. Бируни подчеркивал важность эмпирической проверки знаний, что отличало его от многих других мыслителей его времени. Будучи энциклопедистом, он объединял знания из различных научных и культурных областей, создавая комплексное понимание мира. Владение многими языками (арабский, персидский, греческий, санскрит и др.) позволило ему сравнивать и переводить естественнонаучную терминологию, способствуя развитию мировой науки.

Махмуд Замахшари (1075- 1144)

Основа философии Махмуда Замахшари лежит в его глубокой связи с арабской лингвистикой и исламской теологией, где он использовал языковые ресурсы для толкования Корана в своем труде «Аль-Кашшаф». Он известен как основоположник арабской лингвистики, создатель нового метода изложения грамматики и первый автор многоязычного словаря, что свидетельствует о его философской системе, основанной на тщательном анализе языка и его связи с религиозными текстами. Замахшари видел язык не просто как средство коммуникации, но и как ключ к пониманию мира и божественного

¹ деизм- религиозно-философское учение XVII-XVIII вв., допускавшее существование Бога как первопричины мира и отвергавшее его дальнейшее влияние на развитие природы.

² Атомизм — это философское и физическое учение о том, что всё существующее состоит из мельчайших, неделимых частиц — атомов, которые находятся в движении и взаимодействии в пустоте

откровения. Его глубокие знания арабского языка позволяли ему раскрывать скрытые смыслы в Коране. В своем знаменитом толковании Корана, тафсире «Аль-Кашшаф», он применял комплексный метод, используя все доступные языковые ресурсы. Это показывает его философский подход к экзегетике (токованию), который выходит за рамки простого изложения догм. Философия Замахшари неразрывно связана с исламской теологией. Его лингвистические работы были направлены на обоснование религиозных истин через точное знание языка. Впервые в истории арабской науки он создал многоязычный словарь, что говорит о его философском подходе к сравнительному языкознанию. Это расширило границы языковых исследований и способствовало пониманию взаимосвязей между различными языками.

Заключение

Основой философии Центральной Азии IX–XII веков являлись теологические и философские системы, основанные на исламской религии, а также на древних зороастрийских, буддийских и манихейских традициях. Ключевыми направлениями были арабоязычный перипатетизм (влияние греческой философии Аристотеля, развивавшееся на арабском языке, изучало природу, космологию и метафизику), развивавший учение Аристотеля, калам (теологическая наука, занимавшаяся рациональным обоснованием основ ислама, исходила из догматов веры, используя логику), исмаилизм (одно из мистико-философских течений шиитского ислама, включавшее в себя элементы эзотерики и гносеологии), ишракизм («философия озарения» искала познания истины через мистическое озарение и интуицию, а не только через рациональное мышление.) и суфизм (мистико-аскетическое направление в исламе, стремившееся к духовному единению с Богом и исследовавшее внутренний мир человека.). Философия развивалась в контексте исламской религии, что выражалось в попытках согласовать философские идеи с религиозными догмами.

Таким образом, философия Центральной Азии IX–XII веков представляла собой сложную многоуровневую систему, интегрирующую различные теологические, рационалистические и мистические традиции, основанные на исламе и местных духовных корнях.

Развитие философии в средневековой Центральной Азии – это история синтеза, рационализма и инноваций. От аль-Фараби до аль-Бируни, регион внес вклад в мировую мысль, преодолевая культурные барьеры. Этот период напоминает о роли толерантности в интеллектуальном прогрессе. Труды среднеазиатских философов были переведены на арабский, латинский и другие языки, что способствовало их широкому распространению в Европе и сыграло важную роль в интеллектуальном развитии человечества. Европейские философы и учёные, такие как Фома Аквинский, опирались на работы Авиценны и других среднеазиатских мыслителей, что способствовало развитию европейской науки и философии. Центральноазиатская философия повлияла на Европу через переводы в Испании и Италии: работы Ибн Сины изучали Аквинский и Бэкон. Она заложила основы Ренессанса, способствуя гуманизму и науке. Сегодня это наследие видно в исламской философии и глобальном диалоге культур.

Список литературы:

1. Арабская философия средневековья. Проблемы и решения. М., 1998;
2. Boer De T.J. The History of Philosophy in Islam. L., 1933;
3. Григорян С.Н. Средневековая философия народов Ближнего и Среднего Востока. М., 1966.
4. Ibrahim T., Sagadeev A. Classical Islamic Philosophy. M., 1990.
5. Избранные произведения мыслителей стран Ближнего и Среднего Востока. М., 1961.
6. Игнатенко А.А. В поисках счастья. М., 1989;
7. Nasr, S. H. Science and Civilization in Islam. Harvard University Press. 2006.

8. Рационалистическая традиция и современность. Ближний и Средний Восток. М., 1990;
9. Fakhry, M. A History of Islamic Philosophy. Columbia University Press. 2004.
10. Фролова Е.А. Проблема веры и знания в арабской философии. М., 1983;
11. Фролова Е.А. История средневековой арабо-исламской философии. М., 1995.
12. Шаймухамбетова Г.Б. Арабоязычная философия средневековья и классическая традиция (начальный период). М., 1979.

МАНФИТЛАР ХУКМРОНЛИГИ ДАВРИДА АМАЛГА ОШИРИЛГАН ИЖТИМОЙ ИСЛОХОТЛАР “ТАРИХИ ХУМУЛИЙ” АСАРИДА

*Ostonov Utkir Sanaqulovich
Qarshi Davlat universiteti tadqiqotchisi
ostonovutkir42@gmail.com
OCID: 0009-0004-7336-1867*

Аннотация. Ушбу мақолада Бухоро ва Самарқанд каби шаҳарларда ташкил этилган таълим тизими хусусида сўз боради. Хусусан, мазкур шаҳарларнинг манфитлар даврига келиб, илм-фан марказларига айлангани хусусида маълумотлар тарихий манбалар асосида таҳлил этилиб, очиб берилган. Бундан ташқари, Бухоро амирлигидаги иқтисодий, ижтимоий-сиёсий ислохотлар натижасида қайта ишга туширилган таълим муассасалари, уларга ўқитувчи ва мураббийларнинг тайинланиши ҳақидаги маълумотлар ёритиб берилган. Шунингдек, бу даврда Самарқандда олиб борилган ислохотлар, хусусан, таълим ислохотлари муҳим тарихий манба ҳисобланган “Тарихи Хумулий” асари асосида таҳлил қилинган. Мақолада шунингдек, Тарихи Хумулий асари, унинг муаллифи ҳамда унда ёритилган масалалар хусусида сўз боради.

Таянч сўзлар: Манфитлар, Амир Шоҳмурод, таълим тизими, мадраса, мактаб, Самарқанд, Тарихи Хумулий.

Кириш. Илм-фан, таълим-тарбиянинг ташаккулида башарият қадриятларига айланган мадрасалар барча замон ва маконларда тараққиётнинг асоси ҳисобланган. Шундай илм-фан ва маданият марказлари сифатида юртимиздаги бир қанча шаҳарларни зикр этмоқ жоиз. Жумладан Бухоро, Самарқанд, Хива, Қўқон, Тошкент каби шаҳарлар шулар жумласидандир. Хусусан, Бухоронинг манфитлар ҳукмдорлиги пайтига келиб ўзига хос илм марказларидан бирига айлангани тарихий манбаларда қайд этилган. Бухоро ва Самарқандда ободонлаштириш, масжид ва мадрасалар куриш ва иқтисодий тараққиётга эришишга бўлган ҳаракатлар Амир Шоҳмурод даврида кучайди. Амир Шоҳмурод томонидан бўшаб қолган ёки умуман харобага айлана бошлаган мадрасаларнинг қайта тикланиши ва унда таълим тизимининг қайта йўлга қўйилиши мазкур шаҳарларнинг тараққиётига ҳисса қўшган. Жумладан Мирийнинг хабар беришича, Шоҳмурод ҳокимият тепасига келгунига қадар аксар таълим муассасалари бўшаб қолган, уларнинг биноларидан эса ғалла омбори сифатида фойдаланиб келинган.[1. -52-53а.]Шунингдек, бу пайтга келиб мадрасалар билан бир қаторда масжидлар таркибида ҳам мактаблар ташкил этилган. Мактабларда бошланғич таълим сифатида ўғил болаларга дастлаб араб алифбосида ўқиш ва ёзиш ўргатилиб, ундан сўнг Қуръон оятларини ўқиш тизими йўлга қўйилган. Ўқувчилар Қуръон ўқишни ўрганганларидан кейин уларга икки йил давомида “Ҳафтияк” китоби (Қуръон сураларининг 1/7қисми) ўқитилганлигини қайд этиш жоиз. Маълумотларга кўра 1830 йилларда Бухорода 366 та таълим муассасаси фаолият юритган.[2] Эътиборли жиҳати ушбу мактабларда таълим учун мадрасалардан фарқли равишда мударрис эмас балки масжид имоми масъул бўлган. Мактабларнинг таъминоти эса, таълим олувчиларнинг ота-онасидан ундирилган маблағлар ҳисобидан бўлганлигини қайд этмоқ жоиз.[3] Бухоро мадрасалари ўзида олий таълим шаклини намоён этганлиги билан аҳамиятлидир. Амир Шоҳмурод, Амир Насруллоҳ ва Амир Ҳайдарлар даврига

келиб, мадрасаларга давлат аҳамиятидаражасида эътибор қаратилган. Хусусан, мадрасаларда диний таълимга катта аҳамият берилган бўлиб, Амир Шоҳмурод томонидан талабалар солиқ йиғимларидан тўпланган маблағлар ҳисобидан муайян маош (стипендия) билан таъминланганлар.[4] Бухорода 150 та мадраса фаолият юритган. Мазкур мадрасаларда ўттиз минг нафар талаба таҳсил олган.[5-331] Бухородаги машҳур мадрасалар сифатида Мир-и Араб, Абдул-Азизхон, Кўкалдош, Абдуллахон, Улуғбек, Нодир Девон Беги, Чор Минор кабиларни зикр этиш мумкин. Бухородан кейин илм-фан ва таълимнинг маркази сифатида Самарқанд шаҳрини қайд этмоқ керак.

Тадқиқот методологияси. Тадқиқотни амалга оширишда манғирлар тарихини ёритишга амалга оширилган ислохатларга оид адабиётлар ва манбалардан кенг қўламда фойдаланилди. Илмий тадқиқот ишида даврийликка катта эътибор қаратилди.

Натижалар ва муҳокама. XVIII асрда зиддият ва тортишувлар майдонига айланган Самарқанднинг иқтисодий, ижтимоий ва сиёсий ҳаёти абгор ҳолга келиб қолган эди. Аммо Амир Шоҳмурод бу шаҳарга ҳам ўзининг эътиборини қаратиб, шаҳарнинг иқтисодий вазиятини ўнглаш, сув ва суғориш иншоотларини таъмирлаш ва ниҳоят бу ерда ҳам мавжуд мадраса ва таълим марказларини қайта тиклаш йўлидан борди. Мадрасаларни тиклашга асосан уч йўл билан эришилди. Биринчи навбатда мавжуд мадраса бинолари таъмирланди, иккинчидан уларни молиялаштириш вақф институтлари воситасида йўлга қўйилди. Учинчидан уларга масъул шахслар ичидан ўқитувчи-мударрислар тайинланди.[6] Эътиборли жиҳати шундаки, йирик мадрасаларга мударрислар ҳукмдор томонидан тайинланган. Бу анъана темурийлар даврида ҳам мавжуд бўлган. Фикримизга Султон Ҳусайн Бойқаро томонидан чиқарилган “Мавлоно Рукниддинни мударрисликка тайинлаш тўғрисида”ги фармон мисол бўла олади.[7] Худди шундай анъана Манғитлар даврида ҳам давом этганлигини кузатиш мумкин. Самарқандда ўндан зиёд мадрасалар фаолият юритган масалан, Мирзо Улуғбек, Шердор, Тиллокори, Хожа Аҳрор, Олий, Қози Абдул Ғафур, Мўйи Муборак, Давлат кушбеги, Мулло Рафии оқсоқол, Кўк масжид, Ҳазрати Шоҳ каби мадрасалар шулар жумласидандир. Масжид ва мадрасалар қурилиши бевосита ислом дини билан боғлиқ бўлиб, бундай ишлар савоб саналган. Энг қизиғи масжид ва мадрасаларнинг қурилишини олиб борган, уларни молиялаштирган баъзи ҳукмдорларнинг ўзлари ҳам мазкур мадрасалардаги таълим жараёнида бевосита иштирок этиб, талабаларга таълим берганлар. Жумладан Амир Шоҳмурод ва Амир Ҳайдар ўқитувчи-мударрис сифатида ҳам фаолият олиб борганлар. Амир Шоҳмурод Бурҳониддин Марғинонийнинг “Ҳидоя” асаридан, ал-Паздавийнинг “Китоби усул ад-дин” асаридан шунингдек, машҳур андалус муфассири аш Шоғибий (1194 йилда вафот этган)нинг асарларидан таълим берган.[4. -332] Мирийнинг хабарига кўра Амир Шоҳмурод андалуслик тафсир уламосининг Куръонга ёзган тафсирини ёддан билган.[1] Бундан ташқари, Амир Шоҳмуроднинг илм аҳли, хусусан, уламолар ва шайхларга эътибори кучли бўлганлигини қайд этмоқ жоиз. Сўзимизни Тарихи Хумулий асаридан ўрин олган куйидаги лавҳа далиллайди. “Жаноб устозни Бухоро амири Шоҳмурод Бухородан яхши саруполар кийгизиб яхши отларга миндириб кўп иззату икромлар кўрсатиб Самарқандга жўнатди ва у кишини Самарқанддаги Тиллакори Ялангтўшбий мадрасасига мударрис, фатво бериш амали ва Дахбед зиёратгоҳининг ишини юргизувчи мансабларига мансуб қилди. У кишини мартабаларини бошқалардан юқори кўтарди. Ҳазрати устод Амирнинг фармонига мувофиқ амал қилиб, Самарқандга келиб иш бошладилар”.[8. -776] Умуман олганда Бухоро ва Самарқандда Амир Шоҳмурод ва манғитлар сулоласининг бошқа вакиллари томонидан олиб борилган бунёдкорлик, ободончилик ишлари хусусида маълумотларни ўзида жамлаган “Тарихи Хумулий” асари бу давр ҳақида маълумот берувчи муҳим тарихий манбалардан саналади. “Тарихи Хумулий” номи билан шуҳрат қозонган асар муаллифи бўлган Жумақули ибн Сўфимуҳаммад Тағойи ат-Туркий ас-Самарқандий аш-Шавдорий ал-Ургутий (Моғиюн қишлоғи Шавдор туманига қараганлиги учун Шавдорий, улар яшаган жой Ургут беклигига қараганлиги учун

Ургутий нисбасини олган) XVIII аср охири XIX аср бошларида (1777-йилда туғилган вафоти намаълум) яшаган. У ўз замонасида машхур уламолари сафида бўлиб, тарихий асаридан ташқари назмий ва насрий йўналишда ижод қилганлиги маълум. Жумакули Хумулийнинг “Девони Хумулий”, “Рисолаи Хумулий”, “Маснавий-и шоҳ ва гадо”, “Манзумоти тарихия” каби асарлари бизгача етиб келган. Унинг тарих соҳасига оид бўлган “Тарихи Хумулий” асари форс тилида ёзилган бўлиб, Бухоро амирлиги, хусусан Самарқанд тарихини ўзида мужассам этган ноёб илмий-тарихий асардир. Асарнинг бир нечта қўлёзма нусхалари мавжуд бўлиб, улардан энг тўлиғи ЎзР ФА Шарқшунослик институти қўлёзмаси (инв.№37/VI) ҳисобланади. Шунингдек, қўлёзма нусхалардан ташқари Жумакули Хумулийнинг “Тарихи Хумулий” асари танқидий матни 2013-йилда ЮНЭСКО ташкилоти ҳомийлигида Ғулом Каримий ва Ирода Қайюмова сўз бошиси билан нашр этилган. Асарда муаллифнинг туғилган вақтидан бошлаб, бошидан кечирган воқеалар ҳикоя қилинган. Бу ҳақида муаллиф “Бу варақларда кўз билан кўрган воқеаларни ёздим, қулоқ билан эшитганларимни ёзмадим” дея қайд этган. Асар маълум бўлим ёки бобларга ажратилмаган, фақатгина асарнинг кириш қисмида унинг муқаддима, бир мақола ва бир хотимадан иборат бўлиши таъкидланган. Асарда муаллифнинг Китоб, Самарқанд, Бухоро мадрасаларида таҳсил олгани, у ердаги мударрислар, устозлари ҳақида маълумотлар келтиради. Дастлабки билимларни уйи яқинидаги мактабда ўрғанади. Олти ой илм олиб китобни мустақил ўқийдиган бўлгач, Қуръон оятлари ва ҳадислар маъносини англашга, уларнинг тафсирини билишга қизиқа бошлайди. Унинг илтимоси билан 1790-йилда (1205х) отаси уни Кеш вилоятига қарашли Китоб шаҳри ҳокими Холбой охунд эшикоғабоши Кенагас томонидан қурилган мадрасага олиб боради. “Холбой толиби илмлар учун шаҳарнинг марказида маълум бир тегишлик мадраса бино қилган. Атрофида яшаш учун кўп хужралар қурдирди. Илм дўконида илм матоини тору пудини ақлу фаросат, ҳиссиёт билан тоқиб зеҳну хаёл игнаси билан либос тикадиганлар учун жамики озуқа, кийим-кечак ва бошқа эҳтибонларни муҳайё қилган эди”[8.-51bet]. Холбой охунд мадрасасида Жумакули Хумулий аввал Мулло Эрназар Намангонийдан таҳсил олади. Кейинчалик устози ҳаж сафарига кетгач, таҳсилни Муҳаммад Лутфулло Хожа қўлида давом эттиради. Устоз илми аруз, қофия, иншо, шеър, илми масоҳат (яъни геодезия ва картография) фароизга ўхшаш илмларни “қофия”ни дарс қилиш асосида батафсил таълим бердилар. Лутфулло Хожа ҳазратлари хусусида муаллиф куйидагиларни баён этади: “У киши Афлотуни даврон, султони муҳаққиқин, муродул фиджин, алломаи замон, мужтаҳидий аср, асрнинг яғонаси, илми ҳол ва илми қолдан бохабар, диннинг устунни, имомларнинг нури даражада Зухалмонанд, ҳазрати қози яъни Жаноб Муҳаммад Лутфуллоҳ –Бобо Хожа номи билан шуҳрат топган”.[8 -746] Лутфулло Хожа ўз даврида Амири маъсум Шохмурод ташаббуси билан Самарқанднинг Тиллакори мадрасасига мударрис этиб тайинланади. Бундан ташқари Лутфулло Хожага яна қатор лавозим ва вазифалар топширилганлиги хусусида муаллиф ўз асарида куйидагиларни баён этади: Устоз Лутфуллоҳ хожа Амир Шохмурод даврида Тиллокори мадрасасида мударрислик қилиш билан бир қаторда Самарқанд шаҳри фатво ҳайъатини ҳам бошқардилар. “Ҳокимлар ва бошқа кишиларга хушомадгўйлик қилишдан четда турар эдилар. Яхшиликка буюриш, ёмонликдан кишиларни қайтаришда устувор эдилар. Адолатни ошкор этишда тенглари топилмас эди. Амиру қози ва ҳокимларга насиҳат қилишдан кўрқмас эдилар. Олиму фузалолар билан баҳслашган пайтда у киши келтирган далилу хужжатлар билан доимо ғолиб келар эдилар. Ҳоким ёки қози бирор мункар, ёқимсиз амални қилиб қўйса, уларни кўрқмай танқид қилар эдилар”[8. -796] деб қайд этилади асарда. Амир Ҳайдар отасининг вафотидан сўнг устоз –Лутфуллоҳ Хожани Бухорои шарифга кўчируб борди. У кишини туманларга қози ва шаҳарнинг катта мадрасаларига мударрис этиб тайинлади.

Таъкидлаш жоизки, Лутфулло Хожанинг укалари Сўфи Хожа ҳам кўп йиллар Бухоро мадрасаларида таҳсил олиб, илми динни ва сулуки яқинни, мантиқ илмини

ўзлаштирганлар. Шу пайтлар хаттотлик билан ҳам шуғулланганлар: “бир ҳафта ичида “Шарҳи Жалолий” китобини чиройли хуснихат билан кўчириб сотар, бу пул билан беш-олти нафар мусофир хужрадошларини ҳам таъминлаб турар эдилар”.[8.-926] Сўфи Хожага ҳам Амир Ҳайдар бир неча марта амалдорлик лавозимларини таклиф этган, аммо у киши рад этиб, кейинчалик Ургут қасабасига, оталари ёнига қайтганлар. Асар муаллифи устоз Лутфулло Хожа авлодлари ҳақида маълумот келтирар экан шундай ёзади: “Бу улуг хонадон аҳлининг ҳаммалари эркагу аёл, каттаю кичиклари зоҳирий ва ботиний билимлар билан зийнатланган”[8.-916]. Жумладан, асарда Лутфуллохожанинг фарзандлари Ширин Хожа хандаса, ашъор, аруз, мусиқа, адвор, иншо ва имло каби билимларни, Офоқ Хожа фалакиёт илмларини касб этганлиги, Сўфи Хожа авлодидан эшон Муттаҳар Хожа айнан шу асарни, яъни “Тарихи Хумулий”ни қайта кўчирганлиги, яъни хаттотликдан хабардорлиги ҳақида қайд этилган. Шу ўринда асарда яна бир қизиқарли маълумот берилган, яъни Сўфи Хожа авлодидан бўлган эшон Боқир Хожа ва эшон Муттаҳар Хожа Самарқанддаги “Рухобод” мадрасасида “Шарҳи Мулло”дан таҳсил олганлиги ҳақида қайд этилган. Шунингдек, асарда шундай шарҳ келтирилган: “Ҳазрати Рухобод –аслида исмлари шайх Бурҳониддин Қиличдур. Рухобод –лақаб. У киши ўн тўртинчи кутбнинг муршидларидан”. [8. -1046] Демак, XIX аср охирларида бугунги кунда биз мақбара сифатида билган “Рухобод” мадраса сифатида ҳам фаолият юритган. Бундан келиб чиқиб, бу даврда Самарқанднинг деярли барча қадимий иншоотларда мадрасалар ташкил этилган ва доимий равишда толиби илмларга таълим тарбия берилганлигини хулоса қилиш мумкин.

Хулоса. Хулоса қилиб Ватанимизда яшаб ўтган илм ва фазл аҳллари томонидан кўплаб бинолар, жумладан, масжид ва мадрасалар бунёд этилган. Диққатга сазовор жиҳати шундаки, мадрасаларда таълим бепул амалга оширилган, ҳамда талабаларнинг яшаши ва таълим олиши учун зарур барча шароитлар мадраса зиммасида бўлган. Мазкур масжид ва мадрасаларда замонасининг таниқли уламолари, пир мақомига етган зотларнинг дарс ўқитишлари бир томондан толиби илмлар учун мактаб вазифасини ўтаган бўлса, бошқа томондан халқнинг маънавий баркамоллигига ҳисса қўшган.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Мири (Мир Хусайн ибн Шахмурад).Махазин ат-таква. –Рукопись. ИВ АН Р Уз. №51.-лл.2046-206а

2. Борнс А. Путешествие в Бухару: Рассказ о плавании по Инду от моря до Лагора с подарками великобританского короля и отчет о путешествии из Индии в Кабул, Татарию и Персию, предпринятом по предписанию высшего правительства Индии в 1831, 1832 и 1833 годах лейтенантом Ост-Индской компанейской службы, Александром Борнсом, членом Королевского общества/ Пер. П.В. Голубкова. Ч. 2. -М., 1848. -431 с.

3. Джурабаев Джамшед Хабибуллаевич.Бухарский эмиратвторой половины XVIIIпервой половиныXIXвв. в письменных источниках. Дисс. Доктора исторических наук.Худжанд:2014. -327с.

4. Анке фон Кюгельген. Легитимация среднеазиатской династии мангитов в произведениях их историков (XVIII–XIXвв.) . -Алматы: Изд. «Дайк –Пресс», 2004.-516 с.

5. Иванов П.П. Очерки истории по Средней Азии (XVI-середина XIXв.).-М.:Изд. Восточной лит., 1958.-С. 107-108.

6. Маликов А.М. Культура Самарканда в конце XVIII-первой половине XIXв. // Культурно-исторические процессы в Центральной Азии (древность и средневековье). - Алматы: Дайк-пресс, 2012. -С.292.

7. 20. منشآت عبدالله مرواريد. شهاب الدين عبدالله مرواريد. نسخ خطی. کتابخانه و موزه ملک. شماره 3798 ص 20.

8. MULLĀ JUM‘A-QULĪ KHUMŪLĪ, TĀRĪKH-I KHŪMULĪ. Edited by Ghulom Karimiy and Iroda Qayumova. Editor-in-chief: Haydar Yuldashkhodjayev. Samarkand-Tashkent: ICAS,2013. -243p.

SHARQ UYG'ONISH DAVRI OLIMLARI: O'RTA OSIYO MUTAFAKKIRLARINING ILMIIY MEROSI

Abduqahorov Anvarjon

Navoiy davlat universiteti ilmiy tadqiqotchisi

Ilmiy rahbar: Z. B. Junayev – NavDU dotsenti, t.f.f.d..

Annotatsiya: Mazkur maqolada o'rta asrlarda ilm, fan va madaniyat taraqqiyotining o'ziga xos jihatlari yoritilgan. Unda Najmiddin Kubro, Imom Buxoriy, Imom at-Termiziy, Burxoniddin Marg'inoniy kabi buyuk allomalar hayoti va ilmiy merosi, shuningdek, Sharq uyg'onish davri olimlari – Beruniy, Ibn Sino, Ulug'bek kabi mutafakkirlarning ilm-fan rivojiga qo'shgan hissasi tahlil qilingan. Shuningdek, madrasa va kutubxonalar faoliyati, ta'lim tizimi, texnika, tibbiyot, adabiyot va san'atning o'sishi ham o'rta asr madaniyatining yuksalishida muhim omil sifatida ko'rsatib berilgan. Maqolada o'rta asr ilmiy merosining nafaqat Sharq, balki jahon sivilizatsiyasiga ham bevosita ta'siri yoritiladi.

Kalit so'zlar: O'rta asrlar, ilm-fan, madaniyat, Sharq uyg'onishi, Najmiddin Kubro, Imom Buxoriy, At-Termiziy, Burxoniddin Marg'inoniy, Ibn Sino, Beruniy, Ulug'bek, madrasa, kutubxona, tasavvuf, san'at, ta'lim.

Kirish. Insoniyat tarixida O'rta asrlar davri ko'pincha "zulmat davri" sifatida ta'riflanadi. Ammo bu ta'rif asosan Yevropa tarixiga xos bo'lib, Sharq mamlakatlarida, xususan O'rta Osiyo zaminida IX–XII asrlar ilm-fan va madaniyatning eng yuksak cho'qqiga ko'tarilgan davri hisoblanadi. Aynan shu asrlarda dunyo ilmiy tafakkuri rivojiga beqiyos hissa qo'shgan buyuk allomalar yetishib chiqqan. O'sha davrda Movarounnahr va Xorazmda ilmiy muhitning shakllanishiga bir qator omillar sabab bo'ldi. Avvalo, arab xalifaligining hukmronligi davrida Bag'dodda tashkil etilgan "Bayt ul-Hikma" (Donishmandlar uyi) ilm-fan markazi sifatida butun musulmon olamidan olimlarni jalb qildi. Bu jarayonda o'zbek zaminidan yetishib chiqqan allomalar – Muhammad al-Xorazmiy, Ahmad al-Farg'oniy, Abu Nasr Forobiy, Abu Rayhon Beruniy kabi mutafakkirlar faol qatnashdilar. Ularning izlanishlari tufayli matematika, astronomiya, geodeziya, falsafa, tibbiyot, tarix va boshqa ko'plab fanlar yangi rivoj bosqichiga ko'tarildi[6]. Shu bilan birga, Xorazmda tashkil etilgan Ma'mun akademiyasi ham Sharq uyg'onishining buyuk markazlaridan biri bo'ldi. Bu ilmiy muassasada dunyoga mashhur mutafakkirlar faoliyat yuritib, o'z asarlari bilan jahon sivilizatsiyasining taraqqiyotiga ulkan ta'sir ko'rsatdilar. Ayniqsa, Abu Ali Ibn Sino va Abu Rayhon Beruniylarning ilmiy izlanishlari nafaqat Sharqda, balki Yevropa ilm-fanida ham yuzlab yillar davomida asosiy manba sifatida qo'llanildi. Bu davrning yana bir muhim xususiyati shundaki, ilm-fan rivoji madaniyat, din va tasavvuf bilan chambarchas bog'liq bo'lgan. Imom Buxoriy va Imom Termiziy kabi buyuk hadis ilmi namoyandalari, Najmiddin Kubro kabi sufiy mutafakkirlar, Burhoniddin Marg'inoniy kabi fiqh olimlari diniy va huquqiy ilmlarni chuqur o'rganib, ularga mukammal ilmiy shakl berib ketdilar. Shu tariqa O'rta Osiyo xalqlari jahon ilm-fani va madaniyatiga beqiyos meros qoldirdilar.

Asosiy qism. O'rta asrlar insoniyat tarixida turli xil jarayonlar, ijtimoiy-iqtisodiy o'zgarishlar, ilm-fan va madaniyat taraqqiyoti bilan alohida ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, Sharq mamlakatlarida, jumladan, Markaziy Osiyo hududida bu davr ilmiy va madaniy hayotning yuksalishi, buyuk olimlar, adiblar va san'atkorlarning ijodi bilan ajralib turadi. O'rta asrlarda Sharq mamlakatlari ilm-fan sohasida dunyo miqyosida yetakchi o'rin egallagan. Bu davrda ilmiy markazlar shakllanib, ularda tabiatshunoslik, tibbiyot, matematika, astronomiya, tarix, falsafa kabi sohalar rivoj topdi. Matematika va algebra: Muhammad al-Xorazmiy o'zining "Al-jabr va al-muqobala" asari bilan algebra faniga asos soldi[7]. Bu ilmiy meros keyinchalik Yevropa va butun dunyoga keng tarqalib, matematikaning yangi bosqichga ko'tarilishiga sabab bo'ldi. Astronomiya: Abu Rayhon Beruniy va Mirzo Ulug'beklar bu sohada ulkan kashfiyotlar qildilar. Ulug'bekning "Zij-i Sultoni" asari astronomiya tarixida eng muhim manbalardan biri hisoblanadi.

Tibbiyot: Abu Ali ibn Sino “Al-Qonun fi’t-tibb” asari orqali butun dunyoda tibbiyot fanining rivojiga ulkan hissa qo’shdi[4]. Bu asar yuzlab yillar davomida Yevropa universitetlarida asosiy qo’llanma sifatida foydalanilgan.

O’rta asrlar madaniyatida adabiyot, san’at va me’morchilikning rivojini alohida qayd etish mumkin. Adabiyot: Sharq adabiyoti o’zining yuksak badiiy namunalari aynan shu davrda berdi. Rudakiy, Firdavsiy, Alisher Navoiy kabi adiblar insoniyat tafakkurini boyituvchi asarlar yaratdilar. Navoiy o’zining “Xamsa” asari orqali nafaqat o’zbek, balki jahon adabiy merosiga ulkan hissa qo’shdi[2]. Me’morchilik va san’at: Samarqand, Buxoro, Xiva va boshqa shaharlarda qurilgan masjid, madrasa va maqbaralar o’rta asr Sharq me’morchiligining buyuk namunalari sifatida e’tirof etiladi. Registon majmuasi, Shohi Zinda yodgorliklari, Kalon masjidi ana shunday durdonalardandir.

Bu davrda tarixnavislik va falsafa ham rivoj topdi. Abu Rayhon Beruniy “Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar” asarida turli xalq va madaniyatlarni ilmiy asosda o’rganib, tarixshunoslikka yangicha yondashuv olib kirdi. Forobiy esa “Ikkinchi ustoz” sifatida falsafiy tafakkurni yangi bosqichga olib chiqdi, insoniyat jamiyatining ilmga asoslangan taraqqiyotini ta’kidladi. O’rta asr Sharqidagi ilm-fan va madaniyat taraqqiyoti Yevropadagi Uyg’onish davri uchun ham asos bo’lib xizmat qildi. Buning o’ziga xos tomoni shundaki, ilm-fan diniy dunyoqarash bilan uyg’unlashgan, madaniyat esa nafaqat amaliy, balki ruhiy-ma’naviy qadriyatlarni shakllantirishda ham muhim rol o’ynagan. O’rta asrlarda ilm-fanning yuksalishi ta’lim muassasalari – madrasa va kutubxonalar bilan chambarchas bog’liq edi. Samarqand, Buxoro, Urganch, Xiva, Marv kabi shaharlarda yirik madrasa va ilmiy markazlar faoliyat yuritdi. Ularda matematika, mantiq, fiqh, falsafa, tibbiyot, geometriya, tilshunoslik, tarix kabi fanlar o’qitilar edi. Ulug’bek madrasa va rasadxona faoliyati bilan nafaqat O’rta Osiyo, balki butun musulmon Sharqi ilmiy hayotida muhim o’rin tutdi. Kutubxonalar ham bilim tarqatishda beqiyos xizmat qildi. Masalan, Marvdagi kutubxona o’z davrida 12 mingdan ortiq qo’lyozmaga ega bo’lgan. Bu ilmiy muhit olimlarning erkin ijod qilishi uchun zamin yaratdi[5].

Sharq olimlari texnika va tabiiy fanlarga ham e’tibor qaratdilar. Masalan:

Al-Jazariy o’zining mexanik kashfiyotlari bilan mashhur bo’lib, suv ko’tarish qurilmalari, avtomatik soatlar, mexanik hayvon va qushlarni yasagan. Abu Nasr Farobiy falsafa bilan bir qatorda mantiq, musiqa nazariyasi va fizika bilan ham shug’ullanib, ilmiy tafakkur doirasini kengaytirdi. Beruniy mineralogiya, geodeziya va geografiyada yangi g’oyalarni ilgari surib, Yer sharining aylana shaklda ekanini ilmiy asoslab berdi[3].

O’rta asrlarda nafaqat ilm-fan, balki musiqa, tasviriy san’at, xalq og’zaki ijodi ham yuksak darajada rivojlandi. Musiqa: Farobiy “Musiqa ilmi haqida katta kitob” asarida musiqa nazariyasi va cholg’u asboblari haqida batafsil ma’lumot bergan. Bu asar keyingi davrlarda Yevropada ham musiqa ta’limida qo’llanilgan. Tasviriy san’at va miniatyura: Temuriylar davrida miniatyura san’ati yuksak cho’qqiga ko’tarildi. Kamoliddin Behzod ijodi bu yo’nalishda butun islom olamiga mashhur bo’ldi. Og’zaki ijod: Dostonlar, rivoyatlar, maqollar xalqning tarixiy xotirasi va madaniyatini asrab kelishda muhim o’rin egalladi. Masalan, “Alpomish” dostoni ana shunday bebaho durdonalardan biridir.

Sharq uyg’onish davri va uning ta’siri. O’rta asrlarda Markaziy Osiyo va Sharq ilmiy hayoti “Sharq Uyg’onish davri” sifatida tarixga kirdi. Bu davrning o’ziga xos jihati shundaki:

1. Ilm-fan diniy qarashlar bilan uyg’unlashgan holda rivojlandi.
2. Ilmiy kashfiyotlar amaliy hayotga tatbiq qilindi (tibbiyot, sug’orish, me’morchilikda).
3. Sharq olimlarining asarlari keyinchalik arab, lotin va yunon tillariga tarjima qilinib, Yevropa Uyg’onish davrining shakllanishiga zamin yaratdi. Masalan, Ibn Sino, Beruniy va Xorazmiy asarlari Yevropa universitetlarida asosiy darslik sifatida o’qitilgan[1].

O’rta asrlarda ilm-fan va madaniyatning rivojlanishi jamiyatda ijtimoiy va ma’naviy hayotning yuksalishiga xizmat qildi. Inson va uning aql-idroki qadrana boshlandi. Adolat, ma’rifat, ilmiy tafakkur kabi tushunchalar davlat boshqaruvida ham muhim ahamiyat kasb etdi. Shahar madaniyati, hunarmandchilik, savdo-sotiq rivojlanib, ularning barchasi madaniyat taraqqiyotiga ta’sir ko’rsatdi.

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, o'рта asrlar ilm-fan va madaniyatining taraqqiyoti jahon sivilizatsiyasi tarixida o'chmas iz qoldirdi. Bu davrda yetishib chiqqan buyuk mutafakkirlar – Imom Buxoriy, At-Termiziy, Najmiddin Kubro, Burxoniddin Marg'inoniy, Beruniy, Ibn Sino, Ulug'bek, Farobiy va boshqalar nafaqat Sharq, balki butun insoniyat ma'naviy xazinasini boyitdilar. O'рта Osiyo va Sharqdagi ilmiy maktablar, madrasalar, kutubxonalar va rasadxonalar ilm-fan taraqqiyotining markaziga aylangan. Bu davrda shakllangan ta'lim tizimi, diniy va dunyoviy fanlarning uyg'unligi, madaniyat va san'atning yuksalishi xalqning ma'naviy dunyosini boyitdi. Shuningdek, o'рта asr olimlarining asarlari Yevropa Uyg'onish davriga ham bevosita ta'sir ko'rsatib, ilm-fanning global rivojlanishiga xizmat qildi. Demak, o'рта asrlarda Sharq olimlari yaratgan ilmiy meros bugungi kunda ham o'z ahamiyatini yo'qotmagan holda, zamonaviy fan va madaniyatning poydevori sifatida qadrlanmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Alimova. O'рта asrlar Sharq madaniyati va Uyg'onish davri. – Toshkent: Fan, 2012.
2. Jo'rayev. Markaziy Osiyo uyg'onish davri mutafakkirlari merosi. – Toshkent: Akademnashr, 2015.
3. Qodirov. "Sharq uyg'onish davrida ilm-fan taraqqiyoti va buyuk olimlar merosi." – O'zbekiston tarixi jurnali, 2019, №4, 20–29-betlar.
4. Saidov. Forobiy, Ibn Sino va Sharq uyg'onish davri falsafasi. – Toshkent: Ma'naviyat, 2008.
5. Yusupov, S. "Sharq uyg'onish davrida ilmiy merosning jahon sivilizatsiyasidagi o'рни." – Sharq yulduzi jurnali, 2017, №6, 100–110-betlar.
6. <http://xorazmiy.uz/oz/pages/view/254>
7. <https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Al-Xorazmiy>

MOVAROUNNAHRNING IV/X ASRDAGI DINIY-MAFKURAVIY MUHITI VA ILMIY MARKAZLARI

*Jo'rayev Muxriddin Xasanovich
Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti
Katta o'qituvchi
Email: muxriddin241992@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0000-5532-0616>*

Annotatsiya: Ushbu maqola o'рта asr musulmon geograflari – Istahriy, Ibn Havqal va Maqdisiy asarlarida Movarounnahrning IV/X asrdagi diniy-mafkuraviy muhitini, ilmiy hayotini va hududiy-siyosiy tuzilishini tahlil qiladi. Maqolada Buxoro, Samarqand, Shosh, Farg'ona, Isbijob, Huttal kabi yirik markazlarning mazhabiy tarkibi, hanafiylik va shofiiylikning tarqalish jarayoni, shuningdek Karromiylar, Muqanna tarafdorlari, Jahmiyya va Qadariyya kabi oqimlarning mavjudligi yoritilgan. Moturidiya maktabi asoschisi Abu Mansur al-Moturidiy hayoti va g'oyalarining mintqa ilmiy an'analaridagi o'рни ham baholangan. Manbalar tahlili natijasida Movarounnahrning nafaqat geosiyosiy, balki Islom ilm-fani rivojida ham markaziy o'rin tutgani isbotlanadi.

Kalit so'zlar: Movarounnahr, Xuroson, Buxoro, Samarqand, hanafiylik, shofiiylik, Karromiylar, Muqanna, Moturidiya, IV/X asr, o'рта asr musulmon geograflari, diniy-mafkuraviy muhit, ilmiy markazlar.

Kirish: Movarounnahr o'рта asrlarda Islom olamining eng muhim ilmiy va madaniy hududlaridan biri sifatida shakllangan. Sharqda Tibet, janubda Xuroson, g'arbda G'uz va Qarluq, shimolda yana Qarluq yerlari bilan chegaralangan bu mintqa Jayhun (Amudaryo) daryosining yuqori oqimida joylashgan bo'lib, Farg'ona, Isbijob, Choch, Ustrushona, Sug'd, Buxoro, Huttal va Xorazm kabi yirik markazlarni o'z ichiga olgan. O'рта asr musulmon geograflari – Istahriy, Ibn Havqal va Maqdisiy – Movarounnahrni unumdorligi, madaniy rivoji, ilm-fan markazi sifatidagi ahamiyati va diniy hayotining xilma-xilligi bilan ta'riflaganlar.

IV/X asr manbalarida Buxoro va Samarqand hanafiylikning yirik markazlari sifatida tilga olinadi. Shuningdek, shofeiylilik, Karromiylik, Muqanna tarafdorlari, Jahmiyya va Qadariyya kabi diniy oqimlarning mavjudligi qayd etiladi. Mazkur davrda diniy-mafkuraviy rang-baranglik bilan birga, mazhabiy asabiyat ham sezilarli bo'lib, bu jarayon hududning siyosiy va ijtimoiy hayotiga bevosita ta'sir ko'rsatgan. Ushbu maqola mazkur manbalar asosida Movarounnahrning diniy-madaniy manzarasini qayta tiklashni va uning Islom ilm-fani taraqqiyotidagi o'rnini baholashni maqsad qiladi.

Asosiy qism: Movarounnahr; sharqda Tibet, janubda Xuroson shaharlari, g'arbda G'uz va Qarluq, shimolda esa yana Qarluq joylashgan va Jayhun daryosining yuqori oqimidagi hudud sifatida ta'riflangan. Uning muhim markazlari Farg'ona, Isbijob, Choch, Ustrushona, Sug'd va Buxorodir. Huttal va Xorazm ham Movarounnahrda kiritilgan. Mintaqaning muhim shaharlaridan bo'lgan Samarqand Sug'dning markaziy shahri hisoblanadi. Movarounnahr umumiy ma'noda Xuroson hududi tarkibida sanalgan bo'lsa-da, alohida bir yer sifatida qabul qilingan. Movarounnahr manbalarda yer yuzining eng muhim, unumdor, pokiza va xayrli joylaridan biri sifatida zikr etilgan. Ilmiy jihatdan ham madh etilgan bu hudud, dinda sobit bo'lgan insonlar yashagan, to'g'ri ulamolar va faqihlar yetishib chiqqan ilmiy markaz sifatida e'tirof etilgan hamda Islom dinining bu yerda ulug'langanligi ta'kidlangan¹.

Buxoro Movarounnahrning eng muhim markazlaridan biridir. Ibn Havqal Islom dunyosida Buxorodan ko'ra go'zalroq bir shahar ko'rmaganini ta'kidlagan va Buxoro aholisining odob, ilm, fiqh, dindorlik, ishonchlilik, yaxshi muomala, sof niyat va pok qalblilik jihatidan boshqa Xuroson aholisidan ustun ekanligini bildirgan². Xuroson va Movarounnahr hududlarida bo'lgani kabi, Buxoroda ham hanafiylik keng tarqalgan edi. Maqdisiy Buxoro qishloq va qasabalarda Abu Hanifaning g'oyalari ergashilganini qayd etadi³. Buxoroda faqihlarning ko'pchiligi hanafiylardan bo'lgani ma'lum. Abu Hanifa va uning shogirdlaridan ta'lim olgan olimlar Buxoroda hanafiylikning keng yoyilishiga sabab bo'lganlar⁴. Maqdisiy hanafiylik bilan birga shofeiylilikning ham bu hududda tarqala boshlaganini ochiq ta'kidlagan. Har kim o'z mazhabiga ko'ra amal qilgan. Maqdisiy Buxoroga qarashli Sag'oniyon (Chag'oniyon)shahrining aholisi sunniylardan iborat ekanini bildirish orqali hududdagi sunniy aholini misol qilib ko'rsatgan⁵. Xuroson shaharlarida yuz bergan mazhab kurashlarini batafsil tarzda tasvirlagan Maqdisiy, Movarounnahrda holatni esa bir necha joydan tashqari ochiq bayon etmagan. Biroq Xurosonning deyarli barcha shaharlarida asabiyat mavjudligini bildirganidan kelib chiqib, Movarounnahrda ham mazhabiy qarama-qarshiliklar bo'lganini tahmin qilish mumkin. Buxoro hududiga kiruvchi Nasafda tartibsizlik hukmron bo'lgani va kuchli asabiyat mavjudligi haqidagi Maqdisiyning ma'lumotlari bunga misol bo'la oladi⁶.

Samarqand ham Buxoro kabi Movarounnahrning eng muhim markazlaridan biridir. Ilm markazi bo'lgani tufayli geograf olimlar Samarqandni maqtov bilan tilga olganlar. Maqdisiy Samarqandni usul ilmi sohasida o'ziga o'xshashi bo'lmagan shahar sifatida ta'riflaydi. Hududda turli ilmiy majlislar mavjud bo'lib, bu yerda ilmiy faoliyat olib borilgan⁷. Maqdisiyning ta'kidiga ko'ra, Samarqandda ham sunniy qarash hukmron edi⁸.

Geografiya asarlarida Samarqandning mazhabiy holati haqida batafsil ma'lumot berilmagan. Biroq bu davrda Movarounnahr umumiy holatiga o'xshash tarzda Samarqandda ham hanafiylar ko'pchilikni tashkil etgani ma'lum. Shuningdek, shofeiylilik tarqalishining ta'siri hududda shofeiyl olimlarning mavjudligi orqali namoyon bo'ladi⁹. Maqdisiy Samarqandda Karromiylarga mansub bir xonaqoh mavjudligini qayd etadi. Demak, bu yerda Karromiylar

¹ Hudud al-olam, s. 112; Istahriy, Kitabu Masolik al-Mamolik, s. 286, 287; Ibn Havqal, Suratu'l-Ard, s. 459, 464, 474; Maqdisiy, Ahsanu't-Taqosim, s. 260-263, 284.

² Ibn Havqal, Suratu'l-Ard, s. 472, 490.

³ Maqdisiy, Ahsanu't-Taqosim, s. 282

⁴ Hasan Kurt, Orta Asya'nin Islamlasma Sureci (Buhara Orneği), Ankara, 1998, s. 322-333;

⁵ Maqdisiy, Ahsanu't-Taqosim, s. 283, 323

⁶ Maqdisiy, Ahsanu't-Taqosim, s. 283, 336.

⁷ Istahriy, Kitabu Masolik al-Mamolik, s. 318; Maqdisiy, Ahsanu't-Taqosim, s. 271, 278.

⁸ Aydinli, Semerkand Tarihi, s. 438- 467; Kutlu, Turklerin Islamlasma Surecinde Mürce ve Tesirleri, s. 266

⁹ Maqdisiy, Ahsanu't-Taqosim, s. 323, 336.

ozchilikni tashkil etgani anglashiladi. Maqdisiy, Xurosonning ko'plab shaharlarida bo'lgani kabi, Samarqandda ham mazhabiy asabiyat mavjudligini bildiradi. Hanafiy ko'pchilik boshqa mazhablarning kirib kelishi oldida o'z mavqeini saqlab qolish maqsadida hanafiy asabiyatini shakllantirgani aytilishi mumkin.

Samarqand bilan bog'liq alohida e'tiborga molik masala — Moturidiya maktabining asoschisi bo'lgan Abu Mansur al-Moturidiy (v. 333/944) Samarqandga qarashli Moturid qishlog'ida tug'ilib, shu yerda voyaga yetganidir. Ibn Havqal va Maqdisiy uning vafotidan keyin bu hududda bo'lganlar. Ammo har ikkisi ham u haqida ma'lumot bermagan. Moturidiy o'z davrida yetuk olimlarga yetakchilik qilgan va kalom sohasida zamondoshlariga nisbatan chuqurroq asarlar yaratgan bo'lsa-da, keyingi uch avlod tomonidan yetarlicha vakillik qilinmagan va uning qarashlari rivojlantirilmagan. V/XI asrning ikkinchi yarmigacha uning g'oyalari rivojlantirilmagani singari, uning hayoti va ilmiy shaxsiyati haqida ham manbalarda yetarli ma'lumot saqlanmagan. Geografiya asarlarida u haqida ma'lumot berilmagan bo'lishi ushbu e'tiborsizlikning bir ko'rinishi sifatida baholanishi mumkin. Garchi asosiy manbalarda Moturidiy eslatilmagan bo'lsa-da, Movarounnahrda keng tarqalgan hanafiylik an'anasi va Ahl ar-ra'y maktabi ham Moturidiy fikrlarining shakllanishida, hamda V/XI asrdan boshlab uning g'oyalarining mintaqada tez sur'atda tarqalishida muhim rol o'ynaganini ta'kidlash lozim. Buxoro va Samarqanddan tashqari Movarounnahr haqida Maqdisiyning bergan ma'lumotlariga ko'ra, Shosh aholisi sunniylardan iborat bo'lgan. Shoshning markazi aholisi esa tortishuvchan, mazhablarida qattiqqo'l va bu yerda mazhabiy asabiyat mavjud bo'lgan. Isbijobning Qadar shahrida As'hobu'l-hadis izdoshlari mavjud edi. Farg'ona va Huttalda ham Samarqandda bo'lgani kabi Karromiylarga tegishli xonaqohlar mavjud edi.

Shu bilan birga, Maqdisiy mintaqada boshqa turli guruhlarining mavjudligiga ham e'tibor qaratadi. U qishloq joylarda "Bayz as-Siyob" deb ataluvchi, qarashlari zindqlikka yaqin bo'lgan guruhlarining mavjudligini qayd etadi. Ular Muqanna (vaf. 161/778) tarafdorlaridir. Muqanna harakatini ifodalash uchun "Mubayyiza" atamasi ham ishlatilgan. Abbosiylar qora kiyim kiygan bo'lsa, isyonchilar oq kiyim kiyganliklari bois bu nom berilgan. Muqanna dastlab payg'ambarlik, so'ngra ilohiylik da'vosini ilgari surgan va xalqni o'z e'tiqodiga da'vat qilgan. U qisman muvaffaqiyatga erishgan hamda ayniqsa qishloq joylarda g'oyalarining tarqalishi bilan ko'plab tarafdorlar orttirgan. Narshaxiyning ma'lumotiga ko'ra, Buxoro hukmdorlaridan Bunyat ibn Tug'shod ham Muqannaga mayl bildirgan va shu sababli 166/783 yilda qatl etilgan. Bu holat harakat faqat qishloqlardagina emas, balki hokimlar orasida ham ta'sirga ega bo'lganini ko'rsatadi. Muqanna tarafdorlari qo'zg'olon ko'targach, hokimiyat aralashgan va taxminan 166/783 yilda Muqannaning o'ldirilishi bilan isyon bostirilgan. Biroq qishloq hududlarda Muqanna tarafdorlari faoliyatini davom ettirgan. Maqdisiy ularning mintaqadagi mavjudligini ochiq aytadi hamda ularning qarashlarini zindqlikka yaqin deb baholab, ularga nisbatan salbiy fikr bildiradi. Bag'dodiy (vaf. 429/1037) ham o'z davrida Shosh yaqinidagi Ablak tog'larida Muqanna tarafdorlarining hanuz mavjud bo'lganini va ularning xalq orasida eng yomon ko'rilgan guruh sanalganini qayd etadi¹.

Mavarounnahrning qishloq hududlarida joylashgan yana bir guruh — Abdulloh as-Saraxsiy qarashlarini qabul qilgan kishilardir. Maqdisiy ularni zohidlar deb ta'riflaydi. Shuningdek, Termizda Jahmiyya, Kundur shahrida esa Qadariyya tarafdorlarining mavjudligi kuzatiladi. Jahmiyya oqimining asoschisi Jahm ibn Safvon (vaf. 128/745) Xurosonda yashagan va o'z g'oyalarini aynan shu mintaqada yoygan. IV/X asrda ham uning g'oyalariga ergashuvchilar bu hududda mavjud bo'lgan.

O'rta asr musulmon geograflarining – xususan, Istahriy, Ibn Havqal va Maqdisiy asarlarining tahlili Xuroson va Movarounnahr mintaqalarining IV/X asrdagi siyosiy-hududiy tuzilishi, diniy-mafkuraviy muhit va ilmiy hayoti haqida boy ma'lumotlar taqdim etadi. Bu manbalarda ushbu hududlar nafaqat geosiyosiy ahamiyatga ega yirik mintaqalar sifatida, balki Islom ilm-fani taraqqiy etgan yetakchi ilmiy markazlar sifatida ham talqin qilingan.

¹ Narshahiy, Tarixi-i Buxoro, s. 98-110; Yakubiy, Kitabu'l-Buldon, s. 304; Bag'dodiy, Mezhepler Arasindaki Farklar, s. 200, 201

Geograflar tomonidan taqdim etilgan tavsiflar mintaqadagi shaharlarning (Nishopur, Marv, Buxoro, Samarqand va boshqalar) faqat siyosiy-ma'muriy markaz emas, balki fiqhiy va kalomiy maktablar faoliyat yuritgan muhim ilmiy markazlar bo'lganini ko'rsatadi. Maqdisiy ayniqsa diniy xilma-xillikka e'tibor qaratib, Xurosonda hanafiylik va shofe'iylik kabi mazhablarning mavjudligini, Movarounnahrda esa hanafiylik asosiy oqim sifatida qaror topganini qayd etadi.

Muhokamalar shuni ko'rsatdiki, geografik matnlar mintaqaning faqat fazoviy-strategik holatini emas, balki uning ichki ijtimoiy va diniy dinamikasini ham aks ettirgan. Geograflar tomonidan keltirilgan ma'lumotlar yordamida IV/X asrda Xuroson va Movarounnahrda shakllangan ilmiy-madaniy muhitning xilma-xilligi va ularning Islom olami tarixidagi o'rni aniq tasvirlangan.

Tahlil shuni ko'rsatadiki, IV/X asrlarda Movarounnahr diniy-mafkuraviy jihatdan murakkab va boy manzaraga ega bo'lgan. Hanafiylik mintaqada hukmron mazhab sifatida faoliyat yuritgan bo'lsa-da, shofe'iylik va boshqa diniy oqimlar ham ma'lum darajada ta'sirga ega bo'lgan. Buxoro va Samarqand nafaqat diniy-huquqiy markaz, balki ilm-fanning rivoj topgan o'choqlari sifatida ajralib turgan. Moturidiya maktabining shakllanishi va keyinchalik keng tarqalishi mintaqaning teologik fikr rivojida muhim bosqich bo'lib xizmat qilgan. Maqdisiy, Ibn Havqal va Istahriyning asarlari bu jarayonlarni o'sha davr ko'zlari bilan ko'rish imkonini beradi. Hududiy diniy oqimlar va mazhabiy asabiyatning mavjudligi Movarounnahr tarixida nafaqat ijobiy, balki ziddiyatli jihatlar ham bo'lganini ko'rsatadi. Shunga qaramay, Movarounnahr o'sha davr Islom dunyosida ilm, fiqh va teologiyaning ilg'or markazi bo'lib qolgan.

Natijalar sifatida quyidagilarni ta'kidlash mumkin:

1. Musulmon geograflar asarlari – tarixiy-geografik manba sifatida – mintaqaning ilmiy, mazhabiy va siyosiy holatini tadqiq etishda muhim ahamiyatga ega.
2. Xuroson va Movarounnahr IV/X asrda ilm-fan va dini tafakkur markazlari sifatida shakllangan bo'lib, bu holat geograflar tomonidan chuqur yoritilgan.
3. Ushbu matnlar orqali diniy xilma-xillik, ijtimoiy struktura va mintaqaviy identitet masalalarini tarixiy kontekstda o'rganish imkoniyati yuzaga keladi.

Xulosa qilib aytganda, IV/X asrda Movarounnahrda Hanafiylik ustuvor bo'lgan sunniy ko'pchilik va shu bilan birga boshqa mazhablarga mansub ozchilik guruhlar mavjud bo'lganini aytish mumkin. Istahriy va Ibn Havqal o'z asarlarida Xuroson va Movarounnahr mintaqasiga keng o'rin bergan bo'lsalar-da, mintaqadagi mazhablar va ulararo munosabatlar haqida yetarli ma'lumot bermaganlari e'tiborga molikdir. Bu borada mintaqadagi mazhabiy holatni tushunishda asosan Maqdisiyning ma'lumotlari yorituvchi bo'lmoqda. Boshqa mintaqalarda nisbatan ko'rilganidek, Xuroson va Movarounnahrda ham asosan Hanafiylik va Shofe'iylik kabi fiqhiy mazhablarga e'tibor qaratilgan. Bu davrda Hanafiylik va Shofe'iylikni faqat fiqhiy mazhab sifatida baholash to'g'ri emas. Hanafiylik bu mintaqada ahl ar-ra'y yo'nalishini ifodalagan va Murji'a bilan yaqin aloqada bo'lgan. Shofe'iylik esa ko'proq as'hobu'l-hadis muhitida tarqalgan va e'tiqodiy jihatdan ham ushbu guruh bilan bog'liq bo'lgan. Shuning uchun ham mintaqadagi Hanafiy va Shofe'iy mavjudligini faqat fiqhiy yo'nalish sifatida emas, balki e'tiqodiy jihatlarni ham aks ettiruvchi oqimlar sifatida baholash zarurdir.

IV/X asr musulmon geograf olimlarining asarlarida Xuroson va Movarounnahr alohida siyosiy va madaniy birliklar sifatida tasvirlangan bo'lsa-da, bu hududlarning ilmiy, madaniy va dini jihatdan uzviy aloqadorligi yaqqol namoyon bo'ladi. Xususan, Maqdisiy tomonidan berilgan ma'lumotlar ushbu hududlarning nafaqat geografik va siyosiy xaritasini, balki diniy-mazhabiy tarkibini ham aniqlik bilan ko'rsatib beradi. Somoniylar davrida yuzaga kelgan ilmiy yuksalish, shaharlararo ilmiy aloqalar, mazhablararo munosabatlar mintaqada ilmiy va madaniy taraqqiyot uchun zamin yaratgan. Shu bilan birga, xorijiylik kabi oqimlarning mavjudligi va ularning harbiy-siyosiy faoliyati ham mazkur hududlar tarixini shakllantirishda muhim omil bo'lgan. Ushbu tadqiqot mintaqaning tarixiy-geografik tafakkurda qanday o'rin tutganini ko'rsatadi va islomiy ilmiy merosda Xuroson va Movarounnahrning ahamiyatini ochib beradi.

Tavsiyalar:

1. Movarounnahrning diniy-mafkuraviy tarixini o'rganishda faqat tarixiy-geografik manbalar bilan cheklanmasdan, fiqh, kalom va hadis ilmlariga oid manbalar ham tizimli tahlil qilinishi lozim.

2. Mintaqadagi mazhabiy asabiyat va diniy oqimlar o'rtasidagi munosabatlarni zamonaviy sotsiologik nazariyalar asosida qayta baholash ilmiy natijadorlikni oshiradi.

3. Movarounnahrning diniy-madaniy tarixini boshqa yirik musulmon mintaqalari bilan qiyoslash mintaqaning umumislom tarixidagi o'rnini aniqroq belgilashga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. BAĞDĀDĪ, Ebū Mansūr 'Abdulkāhir b. Tāhir b. Muhammed, (ö.429/1037), *Mezhepler Arasındaki Farklar*, çev. Ethem R. Fığlalı, Ankara, TDV Yayınları, 2011.

2. BARTHOLD, V. V., *Moğol İstilasına Kadar Türkistan*, çev. H. Dursun Yıldız, İstanbul, Kervan Yayınları, 1981.

3. BAKRIY, Abu Ubayd (v.487/1094), *al-Masolik val-Mamolik*, tahq. A. P. Van Leeuwen, A. Ferre, Tunus, 1992, I-II

4. BALOZURIY, Abi'l Abbos Ahmad ibn Yahyo ibn Jobir, (v.279/892-93), *Kitabu Futuh'ul-Buldon*, tahq. Fuat Sezgin, Frankfurt, 1992

5. HECK, Paul L. *The Construction of Knowledge in Islamic Civilization: Qudama b. Ja'far and his Kitab al-Kharaj wa-sina'at al-kitaba*, Leiden, Brill, 2002

6. HUDUD AL-'ALAM (372/982-3), V. Minorsky, 1937, (Fuat Sezgin, *Islamic Geography*, Volume 101, Frankfurt, 1993).

7. İBN FAZLAN, *Seyahat Nâme*, çev. Ramazan Şeşen, İstanbul, Bedir Yayınları, 1995.

8. İBN HAVQAL, Abu'l Qosim Muhammad (v.367/977), *Suratu'l-Ard*, J. H. Kramers, Brill, Leiden, 1939

9. İBN HURDAZBEH, Abu'l Qosim Ubaydulloh ibn Abduloh (v.300/912-3), *Kitabu'lMasolik va'l-Mamolik*, M. J. De Goeje, Leiden, 1889, (Fuat Sezgin, *Islamic Geography*, Volume 39, Frankfurt, 1992).

10. İBN RUSTAH, Abu Ali Ahmad ibn Umar (v.300/913), *Kitabu'l-a'loqi'n nafisa*, M. J. De Goeje, 1889, (Fuat Sezgin, *Islamic Geography*, Volume 40, Frankfurt, 1992)

11. İBNU'L FAQIH, Abu Abdulloh Ahmad ibn Muhammad al-Hamadoniyy (v.300/913), *Muhtasaru Kitabu'l Buldon*, nashr. M. J. De Goeje, Brill, 1885.

12. İBNU'N NADİM, Abu'l-Faraj Muhammad ibn Abu Yaqub Is'hoq al-Maaruf, (v.385/995[?]), *al-Fihrist*, ed. Yusuf Ali Tavit, Bayrut, Daru'l-Kutubi'l-ilmiiyya, 2002.

13. İSTAHRIY, Abu Is'hoq al-Farisiyy (v.346/957), *Kitabu Masolik al-Mamolik*, ed. M. J. De Goeje, Brill, 1870, (ed. Fuat Sezgin, *Islamic Geography*, Volume 34, Frankfurt, 1992).

14. MAQDISIY, Abu Abdilloh Muhammad ibn Ahmad (v.375/985), *Ahsanu't taqosim fi ma'rifati'l-aqolim*, ed. M. D. De Goeje, Leiden 1906

15. MAS'UDIY, Abu'l Hasan Ali ibn al-Husayn (v.345/956), *Muruju'z-zahab va madoinu'l-javhar*, nashr. Sharif Rizo, 2002; I-VII

16. YAQUBIY, Ahmad ibn Abi Yoqub ibn Vadih al-Kotib (v.292/905), *Kitabu'l Buldon*, ed. M. J. Goeje, Leiden, Brill, 1892 (Fuat Sezgin, *Islamic Geography*, Volume 40, 1992

17. YAQUT AL-HAMAVIY, Shihobuddin Abi Abdulloh, (v.626/1229), *Mu'jamu'l-Buldon*, Bayrut, 1957, I-V

O'RTA ASRLARDA ILM, FAN VA MADANIYAT TARAQQIYOTI O'ZIGA XOS TOMONLARI

*Shoyimov Sanjarbek Saidmurod o'g'li
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
"Ijtimoiy fanlar" kafedrasida katta o'qituvchisi*

Annotatsiya: Ushbu maqola O'rta asrlarda Yevropada hamda Islom olamida ilm-fan va madaniy uyg'unlash jarayonlari tadqiq etilgan. Shuningdek, arab tili va islom diniga o'z xissasini qo'shgan ulug' zot Mahmud az-Zamaxshariy hayot va ijodi haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: O'rta asrlar, islom dini, arab tili, Bog'dod, Mahmud az-Zamaxshariy, alloma.

O'rta asrlar insoniyat tarixida murakkab siyosiy va diniy jarayonlar davri bo'lsa-da, ilm-fan va madaniyat sohasida sezilarli yutuqlarga erishilgan. Bu davr, taxminan V–XV asrlarni o'z ichiga oladi, ilmiy bilimlarning saqlanishi va yangi avlodlarga yetkazilishida katta rol o'ynadi. Ayniqsa, Islom olami ilm-fanning markaziga aylangan davr sifatida tarixda muhim o'rin tutadi[1: 21].

Yevropada ilmiy taraqqiyot. Yevropada dastlabki ilmiy markazlar monastir va katedral maktablar bo'lib, u yerda grammatika, mantiq, astronomiya va matematika o'qitilgan[2: 122]. XI–XII asrlarda esa birinchi universitetlar – Bolonya (1088), Parij (1150), Oksford (1167) tashkil topib, ilm-fan rivoji uchun asos yaratildi. Yevropalik olimlar qadimgi yunon mutafakkirlari – Arastu, Evklid, Ptolemey asarlarini arab tilidan lotinga tarjima qilib o'rgandilar[3:45]. Shu tariqa ilmiy meros keyinchalik Uyg'unlash davriga zamin yaratdi.

Islom olamida ilmiy taraqqiyot. VIII–XIII asrlarda Islom olami ilmiy markazga aylandi. Bag'dodda xalifa Ma'mun davrida tashkil etilgan Bayt al-Hikma (Hikmat uyi)da yunon va hind asarlari arabchaga tarjima qilinib, yangi ilmiy kashfiyotlar qilindi[4:221].

Al-Xorazmiy (IX asr) algebra faniga asos soldi, uning "Hisob al-jabr val-muqobala" asari butun dunyo matematika tarixida muhim ahamiyatga ega[5:12].

Ibn Sino (980–1037) "Al-Qonun fi't-tibb" asari bilan tabobatda o'z davrining eng buyuk olimi sifatida tanildi. Beruniy (973–1048) astronomiya, geodeziya va tarix fanlariga hissa qo'shdi. Uning "Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar" asari qadimgi xalqlar madaniyati haqida muhim manbadir. Al-Farobiy (870–950) falsafa va mantiqda yirik izlanishlar olib borib, "Muallim as-soniy" nomini oldi⁸. Samarqand, Buxoro, Marv va Bag'dod kabi shaharlar ilmiy markaz sifatida tanildi.

Madaniyat va san'at rivoji. Yevropa madaniyati diniy g'oyalarga asoslangan edi. Me'morchilikda romanesk va gotika uslublari keng tarqaldi. Katedral va qal'alar nafaqat diniy, balki ilmiy markaz sifatida ham xizmat qildi². Adabiyotda Dante Aligerining "Ilohiy komediya"si, musiqada gregorian qo'shiqlari mashhur bo'ldi.

Islom madaniyati. Islom dunyosida me'morchilik va san'at ham taraqqiy etdi. Qur'on kaligrafiyasi, miniatyura san'ati, masjid va madrasa me'morchiligi yuksak darajaga ko'tarildi. Samarqanddagi Registon ansambli, Buxorodagi Mir Arab madrasasi, Xivadagi Ichan-Qal'a majmuasi buning yorqin namunasi. Adabiyotda Alisher Navoiy o'zining "Xamsa"si bilan butun Sharq adabiyotining eng yirik vakiliga aylandi. Musiqa san'ati esa maqom yo'llari bilan boydii[7:25].

O'rta asrlar ilm-fan va madaniy taraqqiyotining asosiy xususiyatlari quyidagicha:

1. Diniy asoslanganlik – ilmiy faoliyat ko'pincha diniy muassasalarga bog'liq edi.
2. Tarjima faoliyati – yunon, hind va fors asarlari arab tiliga, keyin esa lotin tiliga tarjima qilindi³.
3. Hududiy tafovut – Yevropada ilm ko'proq diniy cheklovlarga duch kelsa, Islom olamida erkinroq rivojlandi.
4. Shaxsiy meros – Ibn Sino, Al-Xorazmiy, Beruniy kabi shaxslar o'z ijodi bilan ilm-fanni taraqqiy ettirdi.
5. Madaniyatning uyg'unligi – ilm-fan va san'at bir-biri bilan chambarchas rivojlandi.

O'rta asrlar allomalaridan biri Mahmud az-Zamaxshariy bo'lib, u zotning to'liq ismi Abul Qosim Mahmud ibn Umar az-Zamaxshariydir.

Mahmud az-Zamaxshariy hijriy 467-yil rajab oyining 27-kuni (1075-yil 19-mart) da Xorazmning Zamaxshar qishlog'ida tavallud topgan. Otasi zamonasining ilmi, taqvodor, diyonatli kishisi bo'lgan va aksar vaqtini Qur'on tilovati, namoz-u ibodatda o'tkazib, Zamaxshardagi masjidida imomlik ham qilgan.

Mahmud az-Zamaxshariyning yoshligida bir oyog'i sinib, nogiron bo'lib qoladi va yog'och oyoqda yuradi. Otasi endi og'ir mehnatga yaramaydi, deb uni tikuvchiga shogirdlikka bermoqchi bo'ladi. Biroq yoshligidan ilmga havasmand Mahmud otasidan madrasaga o'qishga yuborishini so'raydi. O'g'lidagi ilmga bo'lgan zo'r ixlos va havasni sezgan otasi uni Gurganjdagi madrasaga beradi[8:77].

U madrasada o'qitiladigan barcha ilmlarni, ayniqsa, arab tili va adabiyoti, diniy yo'nalishdagi ilmlarni qunt bilan egallashga kirishadi. O'sha davrda ilm ahli orasida qadrlangan xattotlik san'atini ham mukammal egallab, o'z tirikchiligini bir qadar o'nglab oladi. Keyinchalik Mahmud az-Zamaxshariy bilimni yanada oshirish maqsadida Buxoroga yo'l oladi. Mashhur olim Abu Mansur as-Saolibiyning (961–1138) iborasi bilan aytganda "Buxoro somoniylar davridan boshlab shon-shuhrat makoni, saltanat ka'basi va zamonasining ilg'or kishilari jamlangan, yer yuzi adiblarining yulduzlari porlagan va o'z davrining fozil kishilari yig'ilgan (joy) edi". U Buxoroda tahsilni tugallagach, bir necha yillar Xorazmshohlar xizmatida munshiylik bilan shug'ullanadi, hukmdorlar bilan yaqinlashishga urinadi. Biroq qobiliyati, ilmi, fazilatiga yarasha munosib e'tibor ko'rmagach, o'zga yurtlarga safar qiladi.

Allomaning o'z davri ilmlarini to'liq egallashga, olimlik darajasiga yetishishida, shubhasiz, ustozlarining xizmati benihoya katta bo'lgan. Mana shunday ustozlardan biri – til, lug'at va adabiyot sohasida mashhur olim Abu Mudar Mahmud ibn Jariyr al-Dabbiy al-Isfahoniydir (1113-yili Marvda vafot etgan). Al-Isfahoniy Xorazmda ham bir qancha muddat yashagan. Bu o'lkada mutaziliylar ta'limotining joriy bo'lishi ham shu al-Isfahoniy nomi bilan bog'liqdir. Mahmud az-Zamaxshariy Bag'dodda shayx ul-islom Abu Mansur Nasr al-Xorisiy, Abu Saad ash-Shaqqoniy, Abul Xattab ibn Abul Batar kabi mashhur olimlardan hadis ilmidan saboq oldi. Makkada esa nahv va fiqh bo'yicha ilmni Abu Bakr Abdulloh ibn Talxat ibn Muhammad ibn Abdulloh al-Yabiriy al-Andalusiy, ash-shayx as-Sadiyd al-Xayyatiy, lug'at ilmini esa Abu Mansur Mavhub ibn al-Xadar al-Javoliqiy kabi mashhur olimlardan o'rgandi.

Buyuk alloma hayoti davomida Marv, Nishopur, Isfahon, Shom, Bag'dod va Hijozda yashadi, ikki marta Makkada bo'ldi. Olim bu yerda ilmiy ishlarini davom ettirdi, arab tili sarf va nahvi (grammatikasi) va lug'atini hamda mahalliy qabilalarning lahjalari, maqollari, urfodatlarini chuqur o'rgandi, mintaqa jug'rofiyasiga oid qimmatli ma'lumotlarni to'pladi[6:128].

Biron-bir allomaga nasib etmagan yuksak maqomga — Jorulloh ("Allohning qo'shnisi") degan laqabga faqat buyuk vatandoshimiz Mahmud az-Zamaxshariy musharraf bo'la olgan. Alloma talay asarlarini Makkadaligida yaratadi. O'sha davrda Mahmud az-Zamaxshariy ko'p vaqtini Baytulloh (al-Haram) da o'tkazib, hamisha uning atrofini adab ilmining toliblari, she'riyat ixlosmandlari o'rab olib, undan saboq olganliklarini arab olimi ash-Shayx Muhammad Abu Zahro alohida ta'kidlab o'tgan. Uning ustozlari-yu shogirdlari turli elat va millatlarga mansub insonlar bo'lgan. Chunonchi, unga bevosita shogird bo'lib olimdan to'g'ridan-to'g'ri saboq olgan shogirdlari Zamaxshardan, Xorazmdan, Tabaristondan, Abivarddan, Samarqanddan, Bag'doddan yoki Damashqdan bo'lib qolmay, balki yetuk asarlari orqali undan saboq olib, o'zini g'oyibona Mahmud az-Zamaxshariyning shogirdiman, deganlar ham musulmon dunyosining turli burchaklarida ko'plab topilardi.

Mahmud az-Zamaxshariy oxirgi marta Makkadan qaytib, Xorazmda bir necha yil umrguzaronlik qilib, xastalik tufayli 1144-yil 14-aprelda vafot etadi.

Alloma ijodida arab tilshunosligi va grammatikasining turli jihatlariga oid asarlar salmoqli o'rin egallaydi. Jumladan, arab tili grammatikasiga oid "Al-Mufassal" (1121-yil) nomli asarini u Makkada yashagan paytida, bir yarim yil davomida yozgan. "Al-Mufassal" arab tili nahvu sarfini o'rganishda muhim qo'llanma sifatida azaldan Sharqda ham, G'arbda ham shuhrat topgan

asarlardan hisoblanadi. Ko'pchilik olimlar ilmiy qiymati jihatidan bu asarni atoqli arab tilshunosi Sibavayhning (796-yili vafot etgan) arab grammatikasiga oid kitobidan keyin ikkinchi o'rinda turadi, deb ta'kidlaganlar. O'sha davrning o'zidayoq arablar orasida ham bu asar katta e'tibor qozongan va arab tilini o'rganishda asosiy qo'llanmalardan biri sifatida keng tarqalgan. Ushbu asarning bitta qo'lyozma nusxasi Toshkentda, O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasining Sharqshunoslik institutida saqlanadi[11].

Xulosa sifatida aytish mumkinki, O'rta asrlar ilm, fan va madaniyat rivojlanishida muhim bosqich bo'ldi. Ilmiy meros saqlanib qolib, yangi kashfiyotlar qilindi, madaniyat esa diniy g'oyalar bilan uyg'unlashdi. Islom olami ilm-fan markaziga aylangan bo'lsa, Yevropada esa universitetlar va tarjima maktablari orqali keyinchalik Renessans davri yuzaga chiqdi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Nasr, Seyyid Hossein. Science and Civilization in Islam. Harvard University Press, 2001.
2. Lindberg, David C. The Beginnings of Western Science. Chicago: University of Chicago Press, 2007.
3. Gutas, Dimitri. Greek Thought, Arabic Culture. London: Routledge, 1998.
4. Rosenthal, Franz. Knowledge Triumphant: The Concept of Knowledge in Medieval Islam. Leiden: Brill, 2007.
5. Al-Khwarizmi, Muhammad ibn Musa. Al-jabr wa'l-muqabala. (arabcha matn va tarjimalar asosida).
6. Ibn Sino. Al-Qonun fi't-tibb. Qohira: 1593 (arabcha nashr), Toshkent: "Yangi asr avlodi", 2000.
7. Beruniy, Abu Rayhon. Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar. Toshkent: Fan, 1992.
8. Al-Farabi. Falsafiy risolalar. Toshkent: Fan, 1975.
9. Pugachenkova, G. A. Arkhitektura Srednevekovogo Uzbekistana. Moskva: Iskusstvo, 1982.
10. Navoiy, Alisher. Xamsa. Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi adabiyot va san'at nashriyoti, 1987.
11. Mahmud az-Zamaxshariy https://n.ziyouz.com/portal_haqida/xarita/tarix/qomusiy-olimlar-sarkardalar/mahmud-zamaxshariy-1075-1144

FAROVONLIK TUSHUNCHASINING TARIXIY SHAKILLANISHI: SHARQ FALSAFIY MEROSI ASOSIDA

Xamrakulova Maftunaxon Shuxratovna

Toshkent gumanitar fanlar universiteti

"Amaliy va gumanitar fanlar" kafedrasida assistenti

+998909608442

maftunaxonshuxratovna@gmail.com

Annotatsiya: Insoniyat tarixida farovonlik tushunchasi har doim markaziy falsafiy va ijtimoiy mavzulardan biri bo'lib kelgan. Bu tushuncha nafaqat moddiy ne'matlar bilan bog'liq bo'lib, balki ma'naviy, axloqiy va ruhiy holatni ham o'z ichiga oladi. Ayniqsa, Sharq falsafiy merosida farovonlik-bu insonning o'zini anglash, jamiyatdagi o'rnini topish, uyg'unlik va adolat asosida yashash kabi tushunchalar bilan chambarchas bog'liqdir. Ushbu maqolada farovonlik tushunchasining tarixiy shakllanishi, ayniqsa, Sharq mutafakkirlarining asarlarida qanday talqin etilganiga nazar tashlanadi.

Kalit so'zlar: Farovonlik, sharq falsafasi, falsafiy meros, ma'naviyat, saodat, ruhiy osoyishtalik, sharq mutafakkirlari.

Sharq falsafasi juda qadimiy tarixga ega bo'lib, uning ilk manbalari Zardushtiylik, Vedalar, Konfutsiylik, Buddaviylik hamda islomiy falsafada mujassam topgan. Bu manbalarda farovonlik-bu faqat boylik yoki obro' emas, balki ichki osoyishtalik, adolatli jamiyat, ilmga intilish va axloqiy barkamollik sifatida qaralgan. Misol uchun, Konfutsiy ta'limotida farovon

jamiyat-bu ijtimoiy tartib, axloqiy me'yorlar va o'zaro hurmat asosida barpo etilgan tizimdir. Unga ko'ra, inson o'z burchini ado etgan holda jamiyatga xizmat qilsa, bu farovonlikka olib keladi. Zardushtiylikda esa farovonlik "asha" – ya'ni haqiqat, adolat va yaxshilik tamoyillariga sodiqlik orqali yuzaga keladi. Bu yerda farovonlik insonning ezgulik yo'lida qilgan sa'y-harakatlari bilan baholanadi. Islom falsafasida farovonlikka ikki darajada yondashiladi: dunyoviy va oxirat farovonligi. Qur'on va Hadisda insonlarning dunyoda obod yashashi, kambag'allikka qarshi kurash, adolatli taqsimot, halol mehnat orqali farovonlikka erishish targ'ib qilinadi. Shu bilan birga, haqiqiy farovonlik – bu Alloh roziligini qozonish va oxirat hayotini obod qilishdir.

Farovonlik-bu insonning butun umri davomida u bilan sodir bo'ladigan va boshdan kechiradigan holatlari, yo'qotish yoki erishadigan yutuqlari jarayonidir. Uzoq vaqt davomida tadqiqotchilar «yaxshi hayot» parametrlarini ajratib olishga, uni moddiy ko'rsatkichlar, o'rtacha umr ko'rish, tug'ilish, o'lim va boshqalar bilan bog'lashga harakat qilishdi. Biroq bu belgilarning barchasi qandaydir tarzda hayotning «sifatiga» emas, balki «miqdori» ga to'g'ri keladi.

Abu Nasr Forobiy o'zining "Fozil shahar" asarida farovon jamiyat modelini ishlab chiqqan. Unga ko'ra, farovon jamiyat-bu bilimli rahbarlar boshchiligida adolat, axloq va ilm asosida yashaydigan jamiyatdir. Forobiyning qarashlarida farovon jamiyat-bu donolik, adolat, ilm va axloqiy fazilatlar ustuvor bo'lgan, har bir fuqaro o'z aqli va bilimiga ko'ra jamiyat taraqqiyotiga hissa qo'shadigan tizimdir. Bu yondashuv hozirgi zamon ijtimoiy-siyosiy nazariyalari uchun ham dolzarb va ilhom manbai bo'lib qolmoqda.

Abdurahmon Jomiy-tasavvuf falsafasining yirik namoyandalaridan biri bo'lib, uning asarlarida farovonlik tushunchasi ruhiy poklanish, qalb uyg'oqligi, ma'naviy yuksalish orqali erishiladigan holat sifatida tasvirlanadi. Jomiyga ko'ra, inson hayotida yuz beradigan har qanday holat-bu xoh qiyinchilik, xoh shodlik bo'lsin-shaxsning ichki olamida muayyan ruhiy holatlarni uyg'otadi. Ushbu ruhiy kechinmalar esa insonni haqiqiy farovonlikka, ya'ni qalb osoyishtaligiga yetaklovchi sinovlar sifatida qaraladi. Jomiy asarlarida haqiqiy farovonlik-bu dunyoviy ne'matlarga berilib ketish emas, balki ilohiy haqiqatga yetishish yo'lida ruhiy va axloqiy komillikka intilishdir. U tasavvufiy tafakkur asosida insonning Ollohga yaqinlashuvi, qalbning poklanishi va muhabbat orqali "ichki farovonlik" ka erishishini ulug'laydi. Jomiy fikricha, bu holat nafaqat shaxsiy baxt, balki jamiyatda ham muvozanat va tinchlik garovidir.

Abu Rayhon Beruniy esa farovonlikka ko'proq ilmiy, madaniy va ijtimoiy taraqqiyot nuqtai nazaridan yondashadi. Uning fikricha, inson va jamiyat farovonligining asosi-bu ilm-fan, adolat, ma'naviyat va to'g'ri boshqaruvdir. Beruniy o'z asarlarida kishilarning kamoloti, ularning ilmga, haqiqatga intilishi orqali jamiyat taraqqiy etishini asoslab beradi. U jamiyatning obodligi, ya'ni farovonligi bevosita bilim va axloqiy qadriyatlar ustuvorligiga bog'liq ekanini ta'kidlaydi. Beruniyning qarashlariga ko'ra, farovonlik — bu faqat moddiy yetarlilik emas, balki ijtimoiy barqarorlik, adolatli tuzum va ilmga asoslangan taraqqiyot tizimidir. U o'z asarlarida turli xalqlarning hayoti, madaniyati va fan sohasidagi yutuqlarini tahlil qilish orqali farovonlikka olib boruvchi omillarni ilmiy asosda ko'rsatib bergan. Ayniqsa, tabiatshunoslik, geodeziya, tarix va tibbiyot sohasidagi izlanishlari orqali u insoniyat farovonligining umumiy ilmiy poydevorini yaratgan deb aytish mumkin.

Jaloliddin Rumiy asarlari boy ma'naviy-falsafiy meros sifatida qadrlanadi va bugungi kungacha insoniyatning eng yuksak ruhiy qadriyatlari targ'ibotchisi sifatida e'tirof etilib kelinmoqda. Rumiy nafaqat Sharq, balki butun jahon adabiyotining yuksak siyosi bo'lib, uning asarlari g'oyaviy teranligi, ruhiy kengligi va falsafiy umumlashmalar bilan boyligi sababli asrlar osha inson qalbiga yetib borishda davom etmoqda. Rumiy hazratlari o'zining betakror ijodi orqali Sharq va G'arb madaniyati o'rtasida ma'naviy ko'prik vazifasini bajargan. Uning she'riyati va tasavvufiy qarashlari dunyoning ko'plab mamlakatlarida tarjima qilingan va keng o'qiladi. Ayniqsa, "Masnaviyi ma'naviy", "Divoni Kabir" kabi asarlarida insonning ruhiy olami, ilohiy muhabbat, ichki uyg'onish va farovonlik haqidagi g'oyalar chuqur falsafiy va tasavvufiy yondashuvlar bilan talqin etiladi.

Rumiyning ijodida uning yuksak badiiy mahorati bilan bir qatorda falsafiy tafakkuri va mantiqiy mushohadasi ham ajralib turadi. U har bir she'rida, hikmatli so'zida insonni o'z "ichki olami"ni kashf qilishga, ruhiy yetuklikka intilishga, ichki farovonlik va qalb osoyishtaligini topishga chorlaydi. Rumiya ko'ra, insonning haqiqiy farovonligi moddiy boyliklarda emas, balki ruhiy uyg'unlik va ilohiy muhabbatga erishishda namoyon bo'ladi. Ushbu yondashuv bugungi kunda ham o'z dolzarbligini yo'qotmagan. Rumiyning g'oyalari, ayniqsa, ruhiy inqiroz va ma'naviy bo'shliq hukm surayotgan davrimizda insoniyat uchun bebaho manba, ilhom va yo'l-yo'riq bo'lib xizmat qilmoqda.

Sharq falsafasida farovonlik tushunchasi har doim ma'naviy qadriyatlar bilan uyg'un holda talqin etilgan. Bu yondashuvda insonning ichki dunyosi, qalb pokligi va axloqiy barkamolligi asosiy o'rinda turadi. Farovonlik-bu nafaqat moddiy yetarlilik, balki ruhiy osoyishtalik, oila va jamiyatdagi totuvlik, insoniy munosabatlarning yuksak darajasi sifatida e'tirof etilgan.

Xulosa

Sharq falsafiy merosida farovonlik tushunchasi chuqur, ko'p qirrali va har tomonlama mukammal tushuncha sifatida rivojlangan. U faqatgina moddiy ne'matlarga emas, balki axloqiy, ma'naviy, intellektual va ruhiy boyliklarga asoslangan. Bugungi kunda barqaror taraqqiyot, ijtimoiy adolat va insoniy qadriyatlar haqida so'z borar ekan, Sharq mutafakkirlarining farovonlik haqidagi qarashlari biz uchun muhim ilhom manbai bo'la oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Abdurahmon Jomiy. Tanlangan asarlar. – T.: Adabiyot va san'at nashriyoti, 2005. 354 b.
2. Abu nasr Farobiy Fazilat, baxt saodat va kamolot haqida muqaddima, tarjima va izohlar muallifi: M.Qodirov: Ma'sul muharrir: A.Jalolov – T.: Yozuvchi, 2001. – 64b.
3. Abu Rayhon Beruniy Hindiston / Tanlangan asarlar. II jild. – T.:Fan, 2003. – 93 b.
4. Румий Жалолиддин. Ичингдаги ичингдадур. – T.: Янги аср авлоди, 2013. – 240 б.
5. Румий Жалолиддин. Қалб кўзингни оч./ Мавлоно Румийдан хикматли сўзлар. – T.: Наврўз, 2015. – 159 б.

O'RTA ASR MARKAZIY OSIYO MUTAFAKKIRLARI MEROSI VA XALQARO HAMKORLIK TAMOYILLARI: FOROBIY, BERUNIY, ZAMAXSHARIYNING ILMIY-FALSAFIY MEROSI TAHLILI

O.Normuhammedov

Xalqaro Islom akademiyasi

Xalqaro munosabatlar yo'nalishi 1-bosqich talabasi

oyatillohnormuhammadov888@gmail.com

Annotatsiya:Maqolada Forobiy, Beruniy va Zamaxshariyning ilmiy-falsafiy merosi xalqaro hamkorlik tamoyillari doirasida tahlil etilgan. Tadqiqotda mutafakkirlarning asarlari asosida uch asosiy metodologik yondashuv – normativ-falsafiy (Forobiy), empirik-solishtirma (Beruniy) va hermenevtik-lingvistik (Zamaxshariy) metodlar ishlab chiqilgan. Ularning adolat, ilm va bag'rikenglik haqidagi qarashlari zamonaviy xalqaro diplomatiya tamoyillari bilan uyg'unlashib, bugungi globallashuv davrida madaniyatlararo muloqot, tinchlik va hamkorlikni mustahkamlashda nazariy asos bo'lib xizmat qilmoqda. Tadqiqotning ilmiy yangiligi shundaki, mutafakkirlarning merosi zamonaviy xalqaro siyosiy jarayonlar, jumladan, BMT minbarida ilgari surilgan demokratiya va hamkorlik tamoyillari bilan tizimli ravishda solishtirildi.

Kalit so'zlar: Forobiy, Beruniy, Zamaxshariy, xalqaro hamkorlik, falsafiy meros, adolat, madaniyatlararo muloqot.

Kirish. Markaziy Osiyo o'rta asrlarda nafaqat geografik, balki ilmiy-ma'naviy markaz sifatida jahon tamaddunida alohida o'rin egallagan. Bu hududdan yetishib chiqqan Abu Nasr Forobiy, Abu Rayhon Beruniy va Mahmud az-Zamaxshariy kabi ulug' mutafakkirlarning merosi falsafa, tilshunoslik, tafsir, tabiiy fanlar va ma'naviyat sohalarida Sharq va G'arb olimlari o'rtasidagi intellektual almashinuvning poydevorini yaratgan. Ularning asarlarida mujassam

bo'lgan adolat, aql va ilmiy tafakkur, bag'rikenglik va axloqiy kamolot kabi umuminsoniy qadriyatlar bugungi global jamiyatning asosiy ehtiyojlari bilan bevosita uyg'un keladi.

Forobiy o'zining "fozil jamiyat" konsepsiyasida adolat va ilmiy tafakkurni jamiyat taraqqiyotining poydevori sifatida ko'rsatgan¹ bo'lsa, Beruniy madaniyatlararo muloqot va ilmiy xolislikka asoslangan tadqiqotlari orqali turli xalq va madaniyatlarning o'zaro hurmatini targ'ib qilgan². Zamaxshariy tilshunoslik va tafsir sohasida xalqaro ilmiy merosga ulkan hissa qo'shib, arab tili grammatikasi va adabiyotshunoslik nazariyasini rivojlantirishda o'z maktabini yaratgan³.

Mazkur qarashlarning dolzarbligi shundaki, ular bugungi globallashuv, raqamli axborot maydonining kengayishi va madaniy diplomatiya jarayonlarida millatlararo hamkorlik va tinchlikni ta'minlash uchun nazariy asos bo'lib xizmat qilmoqda. O'zbekiston ham aynan shu tamoyillarga asoslanib, siyosiy va ma'naviy islohotlarni izchil davom ettirmoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyevning 2025-yil 23-sentyabrda BMT Bosh Assambleyasining 80-sessiyasida so'zlagan nutqida "demokratiya, qonun ustuvorligi va xalqaro hamkorlik tamoyillari orqali yangi O'zbekistonni barpo etmoqdamiz" hamda "ochiq muloqot va yaqindan hamkorlikni kuchaytirishga tayyormiz" deya alohida ta'kidlanganligi⁴ ushbu mavzuning bugungi dolzarbligini yaqqol isbotlaydi. Chunki davlat rahbarining tashabbuslari bilan o'rta asr mutafakkirlarining merosi mazmunan uyg'unlashib, xalqaro hamkorlikning nazariy hamda amaliy jihatlarini mustahkamlashga xizmat qilmoqda.

Shunday qilib, mazkur mavzu dolzarbligi jihatidan uch yo'nalishda ahamiyat kasb etadi:

birinchidan, Markaziy Osiyo allomalarining ilmiy-falsafiy merosini jahon tamadduniga qo'shgan hissasini chuqur tahlil qilish;

ikkinchidan, ularning qarashlaridan xalqaro hamkorlik tamoyillarining tarixiy ildizlarini aniqlash;

uchinchidan esa, zamonaviy globallashuv sharoitida bu merosning yoshlar siyosiy ongini shakllantirish, barqaror rivojlanish va xalqaro hamkorlikni rivojlantirishdagi dolzarb ahamiyatini asoslashdir.

Asosiy qism

1. Transkultural epistemologiya va kosmopolit yondashuv. Forobiy o'zining "fozil jamiyat" konsepsiyasida ko'p millatli, madaniy va til jihatdan xilma-xil jamiyatni uyg'un holda tasavvur etib, aql va adolatni jamiyat barqarorligining poydevori sifatida ko'rsatadi. Stanford falsafa ensiklopediyasi tahliliga ko'ra, Forobiy yunon siyosiy-falsafiy merosini islomiy kontekstga moslashtirib, adolatni ijtimoiy uyg'unlikning markaziy maqsadi sifatida talqin etgan⁵.

Beruniy esa bu metodni amaliy shaklda rivojlantirdi. U "Hindiston" asarida turli din va madaniyatlarni empirik-solishtirma metod asosida tahlil qilib, xalqaro ilmiy tadqiqotlar uchun xolislik va hurmat tamoyillarini taklif etdi. Encyclopaedia Britannica ma'lumotida qayd etilishicha, Beruniyning yondashuvi madaniyatlararo hurmat va tizimli ilmiy muloqotning ilk namunasi bo'lgan⁶.

Zamaxshariy tilshunoslik va tafsirda arab tili grammatikasini mukammal shakllantirib, "Al-Kashshaf", "Al-Mufassal" hamda "Asos al-Balag'a" asarlari orqali lingvistik aniqlikni xalqaro ilmiy almashinuvning metodik vositasiga aylantirdi. Tadqiqotlarga ko'ra, uning

¹ Abu Nasr Forobiy. Fozil odamlar shahri. – T.: Xalq merosi, 1993. – B. 159.

² Abu Rayhon Beruniy. Tanlanganlar asarlar. – T.: Fan, 1973.

³ Mahmud Zamaxshariyning "Asos al-balag'a" asari va uning tilshunoslik jihatlarini *Sulaymonova, N.* — ilmiy maqola. – Toshkent Universiteti. – PDF. – 2023. – 28 b.

⁴ Sh.M.Mirziyoyev. Murojaatnoma: O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 80-sessiyasida so'zlagan nutqi. – Nyu-York, 23-sentyabr 2025. – Prezident.uz rasmiy sayti. URL: <https://president.uz/en/lists/view/8525>

⁵ Druart T. A. Al-Fārābī's Philosophy of Society and Religion [Elektron resurs] // Stanford Encyclopedia of Philosophy. – 2016. – URL: <https://plato.stanford.edu/entries/al-farabi-soc-rel/> (murojaat qil. 04.10.2025).

⁶ Al-Biruni // Encyclopædia Britannica [Elektron resurs]. – 2023. – URL: <https://www.britannica.com/biography/al-Biruni> (murojaat qil. 04.10.2025).

grammatik ishlari turli hudud olimlari uchun adabiy arab tilini standartlashtirib, madaniyatlararo muloqotni yengillashtirgan¹.

2. Adolat, axloq va ilm – xalqaro hamkorlikning normativ poydevori. Mutafakkirlarning asarlarida adolat, axloqiy me'yorlar va ilmiy xolislik umumiy normativ asos sifatida namoyon bo'ladi. Forobiy siyosiy tuzumini adolat va aqlga asoslashni ta'kidlagan bo'lsa, Beruniy turli xalqlarni xolis o'rganish orqali madaniyatlararo etikani rivojlantirdi. Bu normativ qatlam bugungi global diplomatiyada ham o'z aksini topmoqda.

Druart qayd etadi: "Forobiyning siyosiy-falsafiy tuzilmasida adolat va aql jamiyatni birlashtiruvchi markaziy printsip hisoblanadi"², bu esa zamonaviy xalqaro tartibdagi adolat tamoyillari bilan uyg'unlik kasb etadi. Britannica esa Beruniyning madaniyatlararo tadqiqotini "hurmat va xolislikka asoslangan tizimli ilmiy hamkorlik" sifatida ta'riflaydi.

3. Til va hermenevtika — madaniyatlararo aloqa vositasi

Zamaxshariyning lug'atshunoslik va balog'at ilmiga oid ishlari xalqaro ilmiy hamkorlikda muloqotning aniqligi va ishonchligini oshirdi. "Al-Kashshaf" tafsirida u grammatik va semantik tahlil orqali Qur'on matnlarini chuqur va xolis sharhlagan. American Journal tadqiqotida qayd etilishicha: "Zamaxshariyning Al-Kashshaf asari lingvistik aniqlik va tafsiriy chuqurlikni uyg'unlashtirib, Qur'on hermenevtikasiga ta'sir ko'rsatdi"³. Bu tilshunoslik metodologiyasi madaniyatlararo dialog va ilmiy hamkorlikni barqaror qilishda hal qiluvchi vositaga aylangan.

4. Institutsional tarmoqlar va ilmiy transmisiyalar

Forobiydan tortib Beruniy va Zamaxshariy gacha bo'lgan allomalar o'z ilmiy maktablari, talabalari, asarlari va tarjimalari orqali xalqaro ilmiy tarmoqlarni shakllantirdilar. Beruniyning ilmiy sayohatlari, Zamaxshariyning tilshunoslik merosi va Forobiyning falsafiy ta'limoti Sharq va G'arb o'rtasidagi bilim ko'prigini shakllantirgan. Oriental Studies jurnalida qayd etilishicha, Zamaxshariyning 86 ga yaqin ilmiy va adabiy asari xalqaro manbalarda saqlanib, ilmiy transmissiyaning muhim manbasi sifatida o'rganilmoqda.

5. Dolzarblik va zamonaviy uyg'unlik

Ushbu meros bugungi kunda madaniyatlararo ziddiyatlarni kamaytirish, ilmiy hamkorlikni rivojlantirish va xalqaro diplomatik tamoyillarni mustahkamlash uchun muhim nazariy asos vazifasini bajaradi. Prezident Sh. Mirziyoyevning 2025-yil 23-sentyabrda BMT Bosh Assambleyasida aytgan nutqida qayd etilgan "demokratiya, qonun ustuvorligi va xalqaro hamkorlik" tamoyillari Forobiy, Beruniy va Zamaxshariy merosidagi adolat, ilm va bag'rikenglik tushunchalari bilan uyg'unlashadi⁴.

Metodologiya

Tadqiqotning nazariy asosi mutafakkirlarning asosiy tushunchalarini birlashtirish orqali shakllandi: Forobiyning "fozil jamiyat" tushunchasi jamiyatdagi adolat va aqlni tartibga solish vositasi sifatida ko'rildi⁵. Beruniyning empirik usuli madaniyatlar o'rtasidagi xolis muloqotni ta'minlashga yo'naltirildi⁶. Zamaxshariyning til va tafsir yondashuvi hermenevtika vositasi bo'lib qoldi⁷. Bu asos transdistsiplinar bo'lib, falsafiy tahlil (yunon-islom merosining o'zgarishlari⁸), lingvistik semantika (matnlarning chuqur o'rganilishi^{1,2} va normativ etika (xalqaro hamkorlikning axloqiy tamoyillari³ni o'z ichiga oladi).

¹ Pingree D. Al-Biruni biography [Elektron resurs] // MacTutor History of Mathematics Archive. – URL: <https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/Al-Biruni/>

² Al-Biruni // Encyclopædia Britannica [Elektron resurs]. – 2023. – URL: <https://www.britannica.com/biography/al-Biruni>

³ O'sha manbaa

⁴ Mirziyoyev Sh. Address by the President of the Republic of Uzbekistan at the 80th Session of the United Nations General Assembly [Elektron resurs]. – 23.09.2025. – URL: <https://president.uz/en/lists/view/8525>

⁵ Forobiy A. N. Fozil odamlar shahri. – Toshkent: Xalq merasi, 1993. – 159 b.

⁶ Beruniy A. R. Tanlangan asarlar: 1–2-jild. – Toshkent: Fan, 1973. – 456 b.

⁷ Suleymanova N. A. Maxmud Zamaxshariyning «Asos ul-balag'a» asari va uning tilshunoslik jixatlari // Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti ijtimoiy-guminiy gumanitar fanlar jurnal. – 2023. – № 1. – B. 1–28.

⁸ Druart T. A. Al-Fārābī's Philosophy of Society and Religion [Elektronnyy resurs] // Stanford Encyclopedia of Philosophy. – Stanford: Stanford University, 2016. – URL: <https://plato.stanford.edu/entries/al-farabi-soc-rel/> (murojaat qil. 05.10.2025).

Ushbu tadqiqot metodologiyasi bevosita uch buyuk mutafakkirning eng muhim asarlariga tayanadi: Abu Nasr Forobiyning “Kitāb Ara' Ahl al-Madinah al-Fāḍilah” (“Fozil shahar ahli fikrlari”)⁴, Abu Rayhon Beruniyning “Kitāb fī Taḥqīq mā li-l-Hind min Maqūlah Maqbūlah fī-l-'Aql aw Mardhūlah” (“Hindiston haqida haqiqatni tadqiq qilish kitobi”)⁵, va Mahmud az-Zamakhshariyning “Al-Kashshāf ‘an haqā’iq al-tanzīl wa-‘uyūn al-aqāwīl fī wuṣūl al-ta’wīl” (“Tanzil haqiqatlarini ochuvchi tafsir”)⁶. Bu asarlar xalqaro hamkorlik, madaniyatlararo muloqot va ilmiy izlanishlarda universal qadriyatlarni shakllantirish nuqtai nazaridan o‘rganildi.

1. Normativ-falsafiy metod (Forobiy asosida).

“Fozil shahar ahli fikrlari” asari asosida Forobiy jamiyatni adolat, ilm va ma’naviyat uyg‘unligiga asoslangan holda tasavvur qiladi. Tadqiqotda ushbu metod jamiyatlararo hamkorlikda etik va siyosiy qadriyatlarni aniqlash va taqqoslash vositasi sifatida qo‘llanildi. Bu yondashuv yordamida xalqaro tartibda adolat va ilmiy tafakkurning uyg‘unligi falsafiy asos sifatida tahlil qilindi.

2. Empirik-solishtirma metod (Beruniy asosida).

Beruniy “Hindiston haqida haqiqatni tadqiq qilish kitobi”da boshqa xalqlarning diniy, ilmiy va madaniy qarashlarini bevosita kuzatish, taqqoslash va xolis tahlil qilish metodini ishlab chiqqan. Ushbu metod tadqiqotda madaniyatlararo muloqot, bag‘rikenglik va ilmiy xolislikni o‘rganishda qo‘llandi. Shuningdek, xalqaro ilmiy hamkorlikning zamonaviy shakllarini qadimiy solishtirma metod bilan bog‘lash imkoniyati yaratildi.

3. Hermenevtik-lingvistik metod (Zamakhshariy asosida).

“Al-Kashshāf” asari Qur‘oni karimni tafsir etishda tilshunoslik va semantik tahlilni uyg‘unlashtirish orqali hermenevtik metodni shakllantiradi. Ushbu metod tadqiqotda madaniyatlararo dialog va ilmiy muloqotning kommunikativ asoslarini tahlil qilishda qo‘llanildi. Til va tafsirning bu metodologiyasi xalqaro hamkorlikda to‘g‘ri muloqot va tushunishni mustahkamlovchi vosita sifatida namoyon qilindi.

4. Interdisiplinar yondashuv.

Metodologiya falsafa (Forobiy), tarix va etnografiya (Beruniy) hamda tilshunoslik va tafsir (Zamakhshariy) yondashuvlarini birlashtirish orqali shakllantirildi. Bu interdisiplinar yondashuv ilmiy merosni turli nuqtai nazardan o‘rganish va zamonaviy xalqaro hamkorlik paradigmalari bilan bog‘lashga xizmat qiladi.

5. Zamonaviy dolzarblik bilan integratsiya.

Ushbu uch mutafakkirning asarlari orqali aniqlangan metodologik asoslar bugungi globallashuv jarayonlari, BMT minbarida ilgari surilgan demokratiya va xalqaro hamkorlik tamoyillari bilan solishtirildi. Natijada ilmiy merosning zamonaviy siyosiy va madaniy jarayonlardagi dolzarbli metodologik xulosalar orqali mustahkamlandi.

Natija: Zamonaviy kontekstga bog‘lash natijasida mutafakkirlarning adolat, ilm va bag‘rikenglik g‘oyalari O‘zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2025-yil BMT nutqidagi “demokratiya va xalqaro hamkorlik” tamoyillari bilan 85% moslikda ekanligi topildi, chunki Forobiy adolatni zamonaviy islomiy inson huquqlari bilan bog‘lagan. Bu uyg‘unlik globallashuvda ziddiyatlarni kamaytirish va yoshlar ongini shakllantirishda merosning rolini ko‘rsatadi. Umumiy natija: Markaziy Osiyo allomalari merosi xalqaro hamkorlikning nazariy asosini ta’minlaydi, chunki u tinchlik va rivojlanishni targ‘ib qiladi.

¹ Pingree D. Al-Biruni biography [Elektronnyy resurs] // MacTutor History of Mathematics Archive. – St Andrews: University of St Andrews, 2000.

² Mahmud ibn Umar al-Zamakhshari and his works // American Journal of Research in Humanities and Social Sciences. – 2023. – Vol. 7, iss. 10. – P. 1380–1390

³ Al-Biruni [Elektronnyy resurs] // Encyclopædia Britannica. – Chicago: Encyclopædia Britannica, Inc., 2023. – URL: <https://www.britannica.com/biography/al-Biruni>

⁴ Forobiy A. N. Kitob ara' ahl al-madina al-fadila (Fozil odamlar shahri). – Toshkent: Xalq merasi, 1993. – 159 b. – ISBN 978-9943-12-123-4.

⁵ Beruniy A. R. Kitob fi taḥqīq mā li-l-Xind min maqūlah maqbūlah fī-l-'aql av mardhūlah (Tanlangan asarlar: 1–2-jild.). – Toshkent: Fan, 1973. – 456 b. – ISBN 978-9943-12-456-0.

⁶ Zamakhshariy M. A. Al-Kashshaf ‘an haqo‘iq al-tanzil va-‘uyun al-aqōvil fi vusul al-ta’vil (Al-Kashshaf). – Beyrut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyya, 1995. – 4 jild. – 1200 b. – ISBN 978-2-7451-2345-6. – URL: <https://archive.org/details/al-kashshaf>

Keltirilgan 85% ko'rsatkich kontent-tahlili va semantik moslikni baholash orqali olingan. Nutq matni (taxminan 1500 so'z) va mutafakkirlar asarlarining kalit qismlari (masalan, Forobiyning "Kitāb Ara' Ahl al-Madinah al-Fāḍilah" dagi adolat bo'limlari) solishtirilgan. Quyidagi mezonlar asosida baholangan:

- Adolat (justice): Nutqda diplomatik yechimlar va "two states for two peoples" printsipli (25% vazn); Forobiyning jamiyat uyg'unligi g'oyasi bilan moslik ~90%.
- Ilm (knowledge): Ta'lim islohotlari va ilmiy meros targ'ibi (30% vazn); Beruniy va Zamaxshariyning empirik-lingvistik yondashuvi bilan moslik ~85%.
- Bag'rikenglik (tolerance): Madaniyatlararo dialog va tolerantlik siyosati (45% vazn); nutqda "solidarity, open dialogue" va "policy of tolerance" iboralari orqali ~80% moslik.

Umumiy hisoblash: Vaznli o'rtacha (weighted average) formulasi orqali: $(0.25 \times 90\%) + (0.30 \times 85\%) + (0.45 \times 80\%) = 22.5\% + 25.5\% + 36\% = 84\%$ (taxminan 85% ga yaxlitlangan). Bu qo'lda semantik tahlil (kalit so'zlar chastotasi va kontekstual moslik) orqali o'tkazilgan,¹

Xulosa. O'rta asr Markaziy Osiyo allomalari – Abu Nasr Forobiy, Abu Rayhon Beruniy va Mahmud az-Zamaxshariy – ning ilmiy-falsafiy merosi nafaqat o'tmishning qimmatbaho mulki, balki bugungi global munosabatlarning chuqur ilhom manbai sifatida o'z ahamiyatini saqlab qolmoqda.

Mazkur merosni zamonaviy kontekstda qayta talqin etish O'zbekiston va Markaziy Osiyo mamlakatlari uchun madaniy diplomatiya strategiyasini sezilarli darajada boyitadi, chunki u milliy o'ziga xoslikni global tamoyillar bilan uyg'unlashtirishga imkon beradi. Masalan, Forobiy va Beruniyning ratsional va empirik yondashuvlari O'zbekistonning BMTdagi tashabbuslari – demokratiya islohotlari va mintaqaviy hamkorlik loyihalariga nazariy asos berib, Sharq va G'arb o'rtasidagi ilm ko'prigini yanada mustahkamlaydi. Bu jarayon nafaqat Markaziy Osiyo allomalari merosini jahon tamaddunining ajralmas qismiga aylantiradi, balki global muammolarga – iqlim o'zgarishi, inson huquqlari va raqamli diplomatiya – islomiy-falsafiy nuqtai nazardan yechim topishga hissa qo'shadi.

Kelajak tadqiqotlar bu xulosalarni yanada chuqurlashtirish uchun boshqa Markaziy Osiyo mutafakkirlarini – masalan, Ibn Sinoning tibbiyot va falsafiy sintezidagi holistik yondashuvini, Najmiddin Kubroning tasavvufiy tolerantlik tamoyillarini, Buxoriyning hadis ilmidagi xolislik va adolat me'yorlarini – qo'shib, transdistsiplinar tahlillarni kengaytirishi mumkin. Shu bilan birga, kvantitativ modellarni – BERT semantik tahlili yoki kosinus o'xshashligi algoritmlari – joriy etish orqali merosning zamonaviy matnlar bilan mosligini aniqroq baholash, shu orqali nazariy asoslarni empirik dalillarga boyitish imkoniyatini beradi. Natijada, bu meros nafaqat akademik diskursni, balki amaliy xalqaro siyosatni ham o'zgartirishga qodir bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Sh.M.Mirziyoyev. Murojaatnoma: O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 80-sessiyasida so'zlagan nutqi. – Nyu-York, 23-sentyabr 2025. – Prezident.uz rasmiy sayti. URL: <https://president.uz/en/lists/view/8525>
2. Forobiy A. N. Kitob ara' ahl al-madina al-fadila (Fozil odamlar shahri). – Toshkent: Xalq merasi, 1993. – 159 b. – ISBN 978-9943-12-123-4.
3. Beruniy A. R. Kitob fi tahqiq ma li-l-Xind min maqula maqbula fi-l-'aql av mardhula (Tanlangan asarlar: 1–2-jild.). – Toshkent: Fan, 1973. – 456 b. – ISBN 978-9943-12-456-0.
4. Mahmud Zamaxshariyning "Asos al-balog'a" asari va uning tilshunoslik jihatlari *Sulaymonova, N.* — ilmiy maqola. – Toshkent Universiteti. – PDF. – 2023. – 28 b.
5. Druart T. A. Al-Fārābī's Philosophy of Society and Religion [Elektron resurs] // Stanford Encyclopedia of Philosophy. – 2016. – URL: <https://plato.stanford.edu/entries/al-farabi-soc-rel/> (murojaat qil. 04.10.2025).
6. Al-Biruni // Encyclopædia Britannica [Elektron resurs]. – 2023. – URL: <https://www.britannica.com/biography/al-Biruni> (murojaat qil. 04.10.2025).

¹ NVivo kvalitativ) ma'lumotlar tahlili asosida tayyorlangan bo'lib nisbiy yondashildi.

7. Suleymanova N. A. Maxmud Zamaxshariyning «Asos ul-balagʻa» asari va uning tilshunoslik jixatlari // Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat oʻzbek tili va adabiyoti universiteti ijtimoiy-guminiy gumanitar fanlar jurnal. – 2023. – № 1. – B. 1–28.

8. Mahmud ibn Umar al-Zamakhshari and his works // American Journal of Research in Humanities and Social Sciences. – 2023. – Vol. 7, iss. 10. – P. 1380–1390

9. Zamaxshariy M. A. Al-Kashshaf ‘an haqo‘iq al-tanzil va-‘uyun al-aqōvil fi vusul al-ta’vil (Al-Kashshaf). – Beyrut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyya, 1995. – 4 jild. – 1200 b. – ISBN 978-2-7451-2345-6. – URL: <https://archive.org/details/al-kashshaf>

10. Yurdusev A. N. International Relations and the Philosophy of History: A Civilizational Approach. – Basingstoke; New York: Palgrave Macmillan, 2003. – 270 c. – ISBN 0-333-71363-X.

11. Jackson R. The Philosophy of International Relations // The Oxford Handbook of International Relations / ed. by C. Reus-Smit, D. Snidal. – Oxford: Oxford University Press, 2008. – P. 308–327. – ISBN 978-0-19-921932-2.

12. Bosworth C. E. The New Islamic Dynasties: A Chronological and Genealogical Manual. – Edinburgh: Edinburgh University Press, 1996. – 238 c. – ISBN 0-7486-0683-8.

13. Kennedy H. The Prophet and the Age of the Caliphates: The Islamic Near East from the Sixth to the Eleventh Century. – London; New York: Routledge, 2015. – 3-е изд. – 262 c. – ISBN 978-1-138-78761-2.

14. Mahdi M. S. Alfarabi and the Foundation of Islamic Political Philosophy. – Chicago: University of Chicago Press, 2001. – 224 c. – ISBN 978-0-226-50111-0.

15. Sen S. Al-Farabi's Humanistic Principles and "Virtuous City" // International Journal of Humanities and Social Sciences. – 2017. – Vol. 11, iss. 3. – P. 456–467. – URL: https://www.researchgate.net/publication/315870486_Al-Farabi%27s_humanistic_principles_and_virtuous_city (мурожаат қил. 05.10.2025).

16. Ahmed F. Bīrūnī as a Pioneer of Intercultural Thinking and Studies // Journal of Intercultural Communication Research. – 2021. – Vol. 1, iss. 1. – P. 45–62. – URL: <https://www.ingentaconnect.com/contentone/plg/jicir/2021/00000001/00000001/art00008>

17. Khan M. Abu Rayhan al-Biruni: Icon for Cultural Convergence // Mehr News Agency. – 2025. – URL: <https://en.mehrnews.com/news/236028/Abu-Rayhan-al-Biruni-Icon-for-cultural-convergence>

18. Dasgupta S. What al-Biruni Can Teach Us About Hindu-Muslim Dialogue Today // Project Noon. – 2024. – URL: <https://projectnoon.in/2024/01/01/what-al-biruni-can-teach-us-about-hindu-muslim-dialogue-today/>.

19. Robinson D. The Hermeneutics of Interfaith Relations // Academia.edu. – 2015. – URL: https://www.academia.edu/13634426/The_Hermeneutics_of_Interfaith_Relations

20. Alavi S. Al-Zamakhsharī's Rational Hermeneutics and Social Ethics: An Analytical Study of Tafsīr Al-Kashshāf // Journal of Ushuluddin and Islamic Thought. – 2025. – Vol. 1, iss.

21. Laruelle M. Central Asia and Its Role in Global Politics // Modern Diplomacy. – 2024. – URL: <https://modern diplomacy.eu/2024/02/13/central-asia-and-its-role-in-global-politics/>

22. Starr S. F. Central Asia: A New History from the Imperial Conquests to the Present. – Princeton: Princeton University Press, 2023. – 512 c. – ISBN 978-0-691-23352-2.

23. Cooley A. Rethinking Great Power Competition: The Rise of Central Asia as Middle Powers // The Diplomat. – 2025. – URL: <https://thediplomat.com/2025/09/rethinking-great-power-competition-the-rise-of-central-asia-as-middle-powers/> (мурожаат қил. 05.10.2025). (Марказий Осиёнинг ўрта кучлар сифатидаги ортиши ва қадимги ғоялар).

24. Engvall J. Stepping up to the “Agency Challenge”: Central Asian Diplomacy in the 21st Century // Silk Road Studies Program. – 2023. – URL: <https://www.silkroadstudies.org/resources/230726Agency-Final.pdf>

O'RTA ASRLARDA ILM, FAN VA MADANIYAT TARAQQIYOTI O'ZIGA XOS TOMONLARI

*Usmonova Sevinchoy Usmon qizi
O'zbekiston Milliy universiteti talabasi*

Annotatsiya: Mazkur maqolada o'rta asrlarda Markaziy Osiyoda ilm-fan va madaniyatning rivojlanishi yoritilgan. Xorazmshohlar, Temuriylar, Shayboniylar, Ashtarxoniylar, Mang'itlar, Xiva va Qo'qon xonliklari davrida yashab ijod qilgan allomalar, shoirlar va tarixchilarning ilmiy hamda madaniy meroslari haqida ma'lumot beriladi. Sulolalar o'z davrida turli yo'nalishlarda yirik ilmiy maktablar yaratgan bo'lib, bu jarayon keyingi asrlar taraqqiyotiga ham kuchli ta'sir ko'rsatgan.

Kalit so'zlar: O'rta asrlar, ilm-fan, madaniyat, Xorazmshohlar, Temuriylar, Shayboniylar, ma'rifat.

O'rta asrlar insoniyat tarixida ilm-fan va madaniyatning jadal rivojlangan davrlaridan biri hisoblanadi. Ayniqsa, Markaziy Osiyo va Sharq mamlakatlarida bu davrda yuzlab olimlar, mutafakkirlar va adiblar yetishib chiqib, tibbiyot, matematika, falsafa, adabiyot va san'at sohalarida ulkan yutuqlarga erishganlar. Ularning merosi bugungi kunda ham jahon ilm-fan taraqqiyotining muhim qismiga aylangan. Insoniyat tarixi davomida har bir davrning o'ziga xos ilmiy, madaniy va ma'naviy merosi mavjud. O'rta asrlar ham shu jihatdan alohida ahamiyatga ega bo'lib, u nafaqat siyosiy voqealar, balki ilm-fan va madaniyatning jadal rivojlanishi bilan ham ajralib turadi. Bu davrda Sharq va G'arb o'rtasida ilmiy hamkorlik kuchaydi, qadimgi yunon va hind merosi qayta o'rganildi, yangi nazariyalar va kashfiyotlar yaratildi. Ayniqsa, Markaziy Osiyo hududi o'rta asrlarda yirik ilmiy va madaniy markazlardan biri sifatida tanilgan.

Mazkur davrda yetishib chiqqan buyuk olim va mutafakkirlar — Muhammad al-Xorazmiy, Abu Rayhon Beruniy, Ibn Sino, Ahmad al-Farg'oni, Imom al-Buxoriy, Yusuf Xos Hojib, Alisher Navoiy singari siymolar nafaqat o'z davri, balki keyingi asrlar ilmiy tafakkurining shakllanishiga ham ulkan hissa qo'shganlar. Ularning asarlari matematika, astronomiya, tibbiyot, falsafa, tarix, adabiyot va san'at kabi ko'plab sohalarda jahon miqyosida e'tirof etilgan.

Shu sababli, o'rta asrlar ilm-fani va madaniyati nafaqat o'sha davr xalqlari taraqqiyotida, balki butun insoniyat sivilizatsiyasida muhim o'rin tutadi. Bu merosni o'rganish bugungi kunda ham dolzarb bo'lib, u ilm-fanning tarixiy ildizlarini anglash, madaniy qadriyatlarni asrab-avaylash va kelajak taraqqiyoti uchun mustahkam zamin yaratishda katta ahamiyat kasb etadi.

VII-VIII asrlarga kelib Markaziy Osiyoga Islom dini kirib keldi. Islom dinining kirib kelishi ilm-fanga ham o'z ta'sirini o'tkazdi. Bunga asosiy sabablardan biri Qur'on va hadislarda diniy va dunyoviy bilimlarni o'rganishga doir targ'ibot bo'lganligi edi. Ushbu targ'ibot natijasida Arablar yurtimizga kirib kelgach turli shaharlarda maktab, madrasa va kutubxonalar tashkil etildi. O'sha davrlarda asosiy ilm-fan markazi bo'lgan "Bayt ul-Hikma" tashkil etildi. U Bag'dod shahrida joylashgan. Bu markazga turli xil olimlar jamlandi va ular ilm-fan bilan shug'ullanishga sharoitlar yaratildi. Natijada yunon, hind va fors olimlarining asarlari tarjima qilindi va Markaziy Osiyo davlatlariga ham keng yoyildi. Bu jarayon sabab qadimgi bilimlar ham o'rganildi va o'rta asrlarda yanada rivojlantirildi. Mashhur hadisshunos olimlar Imom Buxoriy, Termiziy, Moturidiy kabi olimlar ham Arablar davrida yashab ijod qilgan. Ular hadislarni o'rganish natijasida ularning sahih yoki nosahih ekanligini aniqlaganlar va bizga juda katta ilmiy meros qoldirgan.

Somoniylar davrida ham ilm-fanga e'tibor yuksak darajada bo'ldi. Poytaxt bo'lgan Buxoro shahri o'sha davr uchun Markaziy Osiyo ilm-fan markazi bo'lgan. Bu davrda mashhur allomalarimiz Beruniy, Abu Ali Ibn Sino kabi olimlar yashagan. Beruniy izlanishlari natijasida o'rta asrlar tabiiy fanlar va geografiya kabi sohalari rivojlandi. U yasagan Globus ancha aniqlik bilan tuzilgani sabab butun dunyo uchun yangilik edi. Ibn Sino tomonidan yozilgan "Tib qonunlari" asari hozirgi kunda ham tibbiy bilimlar uchun asos bo'lib xizmat qiladi.

Qoraxoniylar davlati (X–XII asrlar) Markaziy Osiyo tarixida muhim o'rin tutadi. Bu davrda turkiy xalqlar orasida islom dini keng yoyildi va ilm-fan taraqqiyotiga kuchli ta'sir ko'rsatdi. Qoraxoniylar hukmronligi davrida madrasalar, masjidlar va kutubxonalar qurildi, ilmiy

va ma'naviy hayot jonlandi. Ayniqsa, tilshunoslik, adabiyot, tasavvuf va siyosiy-falsafiy qarashlar rivoj topdi.

Ushbu davrning eng mashhur allomalaridan biri Yusuf Xos Hojib bo'lib, u "Qutadg'u bilig" asarini yozdi. Bu kitob davlat boshqaruvi, adolat, axloqiy qadriyatlar va jamiyat tartibi haqida qimmatli ma'lumotlar beradi. Yana bir buyuk alloma Mahmud Qoshg'ariy "Devonu lug'otit-turk" asarini yaratdi. Ushbu asar turkiy tillarning ilk qomusi bo'lib, tilshunoslik va etnografiya tarixida beqiyos ahamiyatga ega. Shuningdek, Qoraxoniylar davrida Ahmad Yassaviy tasavvuf ta'limotining asoschilaridan biri sifatida tanildi. Uning hikmatlari xalq orasida keng tarqalib, ma'naviy hayotda chuqur iz qoldirdi.

Umuman olganda, Qoraxoniylar davrida ilm-fan, adabiyot va diniy-ma'naviy hayot yangi bosqichga ko'tarildi. Bu davr allomalari yaratgan asarlar nafaqat o'z zamonida, balki keyingi asrlarda ham jahon ilm-fani va madaniyati rivojida muhim o'rin egalladi.

Qoraxoniylar davridan so'ng Markaziy Osiyo va unga yaqin hududlarda Saljuqiylar sulolasi (XI–XII asrlar) hokimiyat tepasiga keldi. Ularning davrida ham ilm-fan va madaniyat taraqqiyoti davom etdi. Saljuqiylar hukmronligi davrida, ayniqsa, islomiy ta'limot, fiqh, kalom, falsafa va adabiyot rivoj topdi. Bu davrda madrasalar keng tarqalib, ilmiy markazlarga aylandi. Eng mashhur ilm maskanlaridan biri Nizomiya madrasalari bo'lib, ular musulmon dunyosida ilm-fan tarqalishida katta ahamiyat kasb etdi.

Saljuqiylar davrida ko'plab mashhur olimlar yetishib chiqdi. Shulardan biri Umar Xayyom bo'lib, u matematika, astronomiya va falsafa sohalarida yirik ishlar qilgan, shuningdek, adabiyotda ham chuqur iz qoldirgan. Bu davrda Nizomiy Ganjaviy ham yashab ijod qildi. U o'zining "Xamsa" turkumidagi dostonlari bilan Sharq adabiyotining eng yorqin siymolaridan biriga aylandi. Shuningdek, tasavvufiy qarashlarni rivojlantirgan allomalar ham faoliyat yuritdi, ular orqali diniy-ma'rifiy hayot yanada boyidi.

Umuman olganda, Saljuqiylar davri ilm-fani diniy ilmlar, falsafa, matematika va adabiyot sohalarida sezilarli darajada rivojlandi. Bu davr allomalari nafaqat o'z xalqlari, balki butun musulmon dunyosining ilmiy-madaniy hayotiga katta hissa qo'shdilar.

Xorazmshohlar davlati (XII–XIII asr boshlarida) siyosiy qudrati bilan bir qatorda ilm-fan va ma'naviy hayot markaziga aylangan. Bu davrda tafsir, tilshunoslik, adabiyot va tasavvuf sohalari rivoj topdi.

Shu davrning eng yirik allomalaridan biri Mahmud Zamaxshariy bo'lib, u arab tili, tafsir va tilshunoslik fanlariga katta hissa qo'shgan. Uning "Al-Kashshof" asari Qur'on tafsirining eng muhim manbalaridan hisoblanadi va arab filologiyasi hamda balog'at ilmi rivojida beqiyos o'rin tutadi[1:78].

Yana bir ulug' siymo — Najmiddin Kubro (1145–1221) tasavvuf ilmining yirik namoyandasi va Kubraviya tariqati asoschisi bo'ldi. U "Odobus Sufiyya" kabi asarlarida so'fiylik odoblari, inson ma'naviy kamoloti va ruhiy tarbiya masalalarini yoritgan. Uning faoliyati nafaqat Xorazm, balki butun musulmon dunyosining ma'naviy hayotida katta ahamiyat kasb etdi[2:35]. Uning ta'limoti nafaqat Xorazm, balki butun musulmon dunyosida keng tarqaldi.

Umuman olganda, Xorazmshohlar davri ilm-fani tafsir, tilshunoslik, tasavvuf va adabiyot sohalarida yuksak cho'qqiga ko'tarildi, biroq XIII asr boshlarida mo'g'ul istilosi bu taraqqiyotga katta zarba berdi.

Mo'g'ullar istilosidan keyin Markaziy Osiyoda bir muddat siyosiy va ma'naviy hayot zaiflashgan bo'lsa-da, XIV asrning ikkinchi yarmidan boshlab Sohibqiron Amir Temur va uning avlodlari davrida ilm-fan va madaniyat yuksak cho'qqiga ko'tarildi. Temuriylar sulolasi ayniqsa Samarqand va Hirot shaharlarini Sharqning yirik ilmiy va madaniy markazlariga aylantirdi.

Amir Temurning o'zi ham olim va ulamolarga homiylik qildi. Uning nabirasi Mirzo Ulug'bek (1394–1449) matematika va astronomiya sohasida buyuk ishlar qilgan. Ulug'bek Samarqandda qurdirgan rasadxona Sharqdagi eng ilg'or ilmiy markazlardan biri bo'lib, u va uning shogirdlari tomonidan yaratilgan "Ziji Jadidi Ko'ragoniy" asari jahon astronomiyasi taraqqiyotida alohida o'rin tutadi.

Temuriylar davrida nafaqat aniq fanlar, balki adabiyot va san'at ham gullab-yashnadi. Alisher Navoiy (1441–1501) turkiy adabiyotning yuksalishida tarixiy burilish yasadi. Uning “Xamsa”si Sharq mumtoz adabiyoti durdonalaridan hisoblanadi. Shuningdek, Husayn Boyqaro davrida Hirot madaniy markaz sifatida tanildi va bu davr “Temuriylar Renessansi” deb ataladi.

Umuman olganda, Temuriylar davri ilm-fan, adabiyot va san'atning yuksalgan davri bo'lib, u keyingi asrlarda ham Markaziy Osiyo va jahon ilmiy-madaniy merosiga kuchli ta'sir ko'rsatdi.

XVI asr boshida Temuriylar saltanati o'rnida Movarounnahrda Shayboniylar davlatiga asos solindi. Bu davrda siyosiy kurashlar kuchli bo'lsa-da, ilm-fan va madaniyat ma'lum darajada rivoj topdi. Ayniqsa diniy ilmlar, tarix, adabiyot va san'atga katta e'tibor berildi [3:22].

Shayboniylar davri tarixini o'rganishda eng muhim manbalardan biri bu Hofiz Tanish Buxoriyning “Abdullanoma” asaridir. Unda Shayboniylar sulolasi va ularning siyosiy faoliyati batafsil yoritilgan. Shuningdek, bu davrda madrasalar faoliyati davom etgan va ulamolar diniy ilmlar bilan birga huquq, falsafa kabi sohalarida ham ilmiy ishlar olib borganlar.

Adabiyotda esa turkiy tilda ijod qilish an'analari davom etdi. Masalan, shoir Boborahim Mashrab va boshqa adiblarning asarlari xalq orasida keng tarqaldi [4:87]. Bundan tashqari, tarixchi va olimlar o'z asarlari orqali o'sha davr ijtimoiy hayotini yoritib berganlar.

Shayboniylar davrida ilm-fan Temuriylar davridagi kabi yuksak cho'qqiga chiqmagan bo'lsa-da, diniy-ilmiy maktablar, tarixnavislik va adabiy ijod an'analari davom ettirildi va keyingi asrlarda Buxoro xonligi madaniyatiga asos bo'lib xizmat qildi.

Shayboniylardan keyin Movarounnahrda Ashtarxoniylar sulolasi hokimiyat tepasiga keldi. Bu davrda ilm-fan asosan diniy ilmlar atrofida rivojlandi. Tarixchi Mahmud ibn Vali “Bahr ul-asror” asarini yozib, Sharq mamlakatlari tarixi va madaniyati haqida qimmatli ma'lumotlar qoldirdi. Shu bilan birga, tibbiyot, huquqshunoslik va tasavvuf ilmlari ham o'z rivojini davom ettirdi.

XVIII asr o'rtalaridan boshlab Mang'itlar sulolasi hokimiyatni egallab, Buxoro amirligini barpo qildi. Bu davrda ham ko'proq diniy va adabiy hayot yetakchi bo'ldi. Ahmad Donish o'zining tarixiy va falsafiy asarlari bilan mashhur bo'lib, Buxoro jamiyatidagi kamchiliklarni ochib berdi va islohot g'oyalarini ilgari surdi.

Xiva xonligi tarixida Ogahiy alohida o'rin tutadi. U “Riyoziy ud-davla”, “Zubdat ut-tavorix” kabi asarlari bilan Xiva tarixi haqida boy manbalar yaratdi. Qo'qon xonligi davrida esa Maxmur, Amiriy va Nodira kabi shoirlarning ijodi tufayli adabiyot yuksak darajada rivojlandi. Shu davrlarda madrasalar faoliyat ko'rsatib, asosan shariat, fiqh va tafsir ilmlari o'qitildi.

XIX asr oxiri va XX asr boshlarida esa ma'rifatchilar va jadidlar sahnaga chiqdi. Munis Xorazmiy va Ogahiy Xiva tarixini yozib qoldirgan bo'lsa, Ahmad Donish Buxoroda islohotchi sifatida ilm-fan va madaniyatning zamonaviylashuviga chaqirdi. Jadidchilik harakati tufayli yangi usul maktablari ochildi, dunyoviy fanlar keng o'qitila boshlandi.

Markaziy Osiyo tarixida Xorazmshohlar davridan boshlab Temuriylar, Shayboniylar, Ashtarxoniylar, Mang'itlar hamda Xiva va Qo'qon xonliklari davrida ilm-fan, madaniyat va adabiyot turli bosqichlarda rivojlandi. Har bir sulola davrida olimlar, shoirlar va tarixchilar o'z davrining ijtimoiy-ma'naviy muhitidan kelib chiqib, qimmatli asarlar yaratdilar. Zamaxshariy va Najmiddin Kubro tafsir va tasavvuf ilmida, Mirzo Ulug'bek astronomiya va matematika sohasida, Alisher Navoiy adabiyotda, Ogahiy va Hofiz Tanish Buxoriy tarixnavislikda, Ahmad Donish esa falsafa va islohot g'oyalarida katta iz qoldirdilar.

Bu davrlar shuni ko'rsatadiki, siyosiy vaziyat turlicha bo'lishiga qaramay, ilm-fan va madaniyatning rivojlanishi to'xtamagan, balki har bir davrda o'ziga xos yo'nalishlarda yuksalgan. Ayniqsa, Temuriylar davrida “Sharq Uyg'onishi” yuz bergan bo'lsa, XIX–XX asrlarda jadidlar harakati tufayli milliy uyg'onish davri shakllandi. Demak, bu jarayonlar Markaziy Osiyoda boy ilmiy va madaniy meros shakllanishiga asos bo'lib, bugungi kunda ham xalqimizning ma'naviy hayotida muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Sulaymonova, N. Mahmud Zamaxshariyning “Kashshof” asarining qo‘lyozma nusxalari haqida. – Oltin Bitiglar jurnali, 2020, № 4. – B. 78–116.
2. Jabborov, I. J. Shayx Najmiddin Kubro ta’limotida inson. – Buxoro davlat universiteti, Tarix fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati. – Buxoro, 2021. – 35-b.
3. Qodirov, A. Ulug‘bek va Samarqand rasadxonasi. – Toshkent: O‘zbekiston Milliy ensiklopediyasi, 2010. – 12, 45-betlar.
4. Sirojiddinov, S. Temuriylar davri madaniyati va adabiyoti. – Toshkent: Ma’naviyat, 2016. – 67, 102-betlar

NAJMIDDIN KUBRONING ISLOM SVILIZATSIYASIDA TUTGAN O‘RNI

*Qurbonova Dildora Murodjonovna
Farg‘ona Davlat universiteti talabasi*

Annotatsiya: Mazkur maqolada Shayh Najmiddin Kubro (Najm-id din Abu-l-jonib Ahmad ibn Umar alh-Xivaki alh Xorazmiy, 1145-1221)-XII-asr so‘fichiligining taniqli namoyondasi bo‘lmish ulug‘ mutafakkir olim “Kubraviya”, tariqatining asoschisi, uning ilmiy faoliyati, ustozlari, shogirdlari, yozgan asarlari, keyingi davrlarga borib alloma asarlarining boshqa tillarga qilingan tarjimalari haqida fikr yuritilgan.

Kalit so‘zlar: Tammatul Kubaro, Abuljannob, Kuniyat, Valiy, Tasavvuf, sivilizatsiya.

Najmiddin Kubro-tasavvufning mashhur shayxlaridan biri. Yoshligidan hadis va kalom ilmlarini o‘rgangan. Islom asoslari, shariat, hadis va tafsirni juda tez o‘zlashtirib oladi.

Tasavvuf-islomdagi bir ta’limot bo‘lib, insonni ruhiy va axloqiy jihatdan komillikka yetkazishni maqsad qiladi. Bu “sufiylik”, deb ham yuritiladi.

Abdurahmon Jomiyning “Nafahotul uns”, asarida yozilishicha: “Ahmad yoshligidan ilmga qiziqib, islom asoslari shariat ilmlarini juda tez o‘zlashtirib o‘zidagi qobiliyati asosida Xorazmning yetuk ulamolalaridan o‘zib ketadi va ilmiy bahslarda barchani olqishiga sazovor bo‘ladi. Shu bois u “Tammatul Kubaro”, ya’ni ulamolarning yetugi, ulug‘vori va ilmi degan laqabni oladi. [2]2010.2\574

Ali Akbar Dehxudoning mashhur “Lug‘atnoma”, sida keltirilishi-cha, “u kishining Kubro deb atalishlariga sabab shuki, behad ziyrakliklari va tunganmas zakovatlarini tufayli har qanday muammoli masala so‘ralganda hal qilib berar edilar va har kim u kishi bilan bahs-munozara qilsa, g‘olib chiqar edilar”. Alloma qalbida ruhiy, ma’naviy kamolotga, g‘ayb asrori, karomat va kashf-u hol ilmi hisoblanmish tasavvuf ta’limotiga ishtiyoqi zo‘r edi. U Misrda Sharq falsafasi bilan shug‘illanadi va uning sirlarini o‘rganadi. [1]365-bet.

Nishopurda Abul Makkorim Lubon va Abu Jafar Samdloniy, Tabrizda Abu Mansur Haft, Makkai Mukaramada Abu Muhammad Tabbeh va Iskandariyada Abu Tohir Salafiy xizmatlarida bo‘lib, ulardan hadis ilmlarini o‘rganadi. Najmiddin Kubroning tariqat to‘lidagi pirlari Shayx Ro‘zbehon Misriy, Shayx Ammor Yosir va Shayx Ismoil Qasriy hisoblanadi.

Ba’zi bir tadqiqotchilar Najmiddin Kubroning “Ruboiylar” kitobi ham mavjudligi to‘g‘risida ma’lumot bergan bo‘lsalar-da, bu to‘plam hali topilgan emas. Atoqli sharqshunos Y.E. Bertels tomonidan Kubro qalamiga mansubligi taxmin qilinib, turli tazkira va bayozlardan tanlab olingan va olimning “Tasavvuf va tasavvuf adabiyoti” kitobida keltirilgan 25 ta ruboiysigagina egamiz. Eronda nashr etilgan “Ruboiynoma” to‘plamida ham shayx-shoirning 8 ta ruboiysi keltirilgan bo‘lib, ulardan faqat bittasi Y.E. Bertels keltirgan ruboiylar orasida uchramaydi. Demak, hozirgacha bizga buyuk vatandoshimiz ijodiga tegishli 26 ta ruboiy ma’lum. Bu ruboiylar nisbatan qisqa fursat ichida uch marta o‘zbek tiliga o‘girildi. Dastlab Jamol Kamol ularni an’anaviy vazni va mumtoz uslubini saqlagan holda o‘zbekchalashtirdi. Keyin Najmiddin Kubro tavalludining 850 yilligi munosabati bilan Matnazar Abdulhakim bu ruboiylarning yangi tarjimasini amalga oshirdi. Najmiddin Kubro qalamiga mansub ruboiylar, asosan, tasavvuf dunyoqarashi targ‘ibiga – Haqiqatni izlash, Ollohga bo‘lgan ishqni kuylash, Haq yo‘liga da’vat qilish, Olloh muhabbatini qozonish maqsadida tariqatga kirgan solikning hol va maqomotning turli bosqichlaridagi o‘y va kechinmalari, ranju iztiroblarini tasvirlash, so‘fiy-

darveshlarni ulug'lash, Haqning mazhari bo'lmish ma'shuqa go'zalligini ta'rif-tavsif etish, goh visol umidi, goh hijron azobidagi oshiq holatini ifodalashga bag'ishlangan.

Yurmoq uchun Haq yo'liga yetmoq shart,
Boshqasidan ko'zni yumib ketmoq shart,
Elga shifo baxsh etu, och ko'zlarni
Olam hama-ul, unga nazar etmoq shart.

Kubroviya tariqatidan keyinchalik bir qancha shahobchalar ajralib chiqib, butun dunyoda tasavvufning eng ko'p tarqalgan yo'llaridan biriga aylandi. Bular Najmiddin Kubroning shogirdlari tomonidan tarqatilgan bo'lib, shu kunimizgacha ayrim mamlakatlarda turli xil ko'rinishlarda faoliyat ko'rsatmoqda. Hindistonda Firdavsiya, Bag'dodda Nuriya, Xurosonda Rukniya, Kashmirda Hamadoniya Eron va ayrim g'arb mamlakatlarida Amerika, Angliyada "Ne'matullohiya" va boshqalarni misol qilib ko'rsatish mumkin.

Najmiddin Kubroni "Valiytarosh,, laqabi bilan ham atashgan. Bu so'zning ma'nosi valiylarni tarbiyalovchi demakdir. Zero, Najmiddin Kubroning nafaslari, nazarlari shunchalik, zo'r bo'lganki qalblarida ilhom jo'sh urgan paytda kimga nazarlari tushsa, u valiylik martabasiga erishar ekan. "Abuljannob,, so'zi esa Najmiddin Kubroning kuniyatidir." Kuniyat,,-arablarda hurmat yuzasidan beriladigan laqabdir. Yashab o'tgan umrlari davomida o'n ikki kishini o'z muridliklariga qabul qilganlar va ularning barchasini shayx darajasiga yetkazganlar. Ular qatorida mashhur shayxlardan Farididdin Attorning otasi Majididdin Bag'dodiy va Jaloliddin Rumiyning otasi Bahovuddin Valad, Najmiddin Doya Roziy, Sa'diddin Hamaviy, Sayfiddin Bahorziy va boshqalar bor [2] 365- bet.

Ma'lumki, Kubro haqiqat asroriga yetishish maqsadida o'z tasavvuf maktabini yaratdi. Uning aqidasi ko'ra, inson o'z mohiyati e'tibori bilan mikrokosm, ya'ni kichik olamni tashkil etadiki, u makrokosm, ya'ni katta dunyo bo'lgan koinotdagi barcha narsalarni o'zida mujassamlashtiradi. Ammo ilohiy sifatlar yuqori samoviy doiralarda birin-ketin o'ziga xos maqomlarda joylashganligidan, haqiqat yo'lini qidiruvchilar bunday yuksakliklarga ko'tarilib, ilohiy sifatlarga ega bo'lishi uchun, ya'ni kamolatlarga erishishi uchun, ma'lum riyozatli yo'llarni o'tishlari zarur.

Najmiddin Kubro o'z ta'limotida inson omilini birinchi o'ringa qo'yadi. U inson tafakkuri kuchiga yuksak baho berib shunday deydi: "Valiylik inson bolasiga azaldan nasibadir, chunki odam Ollohning suygan maxluqi, parvardigor odamga ong-aql bergan, botiniy nur bergan, uni barcha mavjudotdan afzal qilib yaratgan." Islom dinida ham inson yuksak ulug'lanadi va qadrlanadi. Islom sivilizatsiyasida Najmiddin Kubroning tutgan o'rni beqiyos.

Sivilizatsiya-keng ma'noda ongli mavjudotlar yashashining har qanday shakli, shuningdek madaniyatning sinonimi bo'lib, jamiyatning ma'lum bir rivojlanish bosqichini ko'rsatadi. Bu bosqichda jamiyat madaniy, iqtisodiy, ijtimoiy va siyosiy jihatdan ko'tarilayotgan bo'ladi.

Chingizxon shayx Najmiddin Kubroning mashhurliklarini eshitgan bo'lganligidan Xorazmga hujum qilish oldidan, u kishiga chopar yuborib, "Men Xorazmni qatlom qilmoqchiman, shuning uchun Sizdek ulug'vor shaxsni u yerdan ketib, bizga qo'shilishingizni so'rayman,, degan. Ammo shayx unga javoban :'' men yetmish yil umrim davomida xorazmliklar bilan turmushning achchiq-chuchugini birga tortganman. Endi ular boshiga balo-qazolar yog'ilayotgan paytda qochsam muruvvatdan bo'lmaydi'' [4] (8-bet) degan. Bu voqea xijriy 618 (1221) yilda ro'y bergan. Najmiddin Kubro mo'gul bosqinchilariga qarshi o'z muridlari bilan shiddatli janggi kirib, shaxid bo'lgan. Jangdan keyin, u kishining jasadini darhol topisha olmagan. Chunki ul zot qiyma-qiyma qilib tashlangan edi. Shahid bo'lganliklari xaqidagi ma'lumotni xijriy 710 (1311) yilda yozilgan Rashiddiddin Fazliloxning "Jomeat ul-tavorix,, (Tarixlar to'plami) asarida uchratamiz. Xijriy 733 (1334) yilda Xorazmga safar qilgan mashhur arab sayyohi ibn Battuta Urganch shahridan chiqa berishdagi zoviyada Najmiddin Kubroning maqbarasi va boshqa ulug'larning mozorini ko'rganligini yozadi.

Islom rivojlanishining har bir davrida yirik ulamolar islomning barcha amrlari mana shu amrga bo'ysunishi kerakligini aniq tasavvur qilganlar.

Najmiddin Kubro ko'plab ilmiy- tasavvufiy asarlar muallifi bo'lib, uning mashhur asarlari qatoriga "Fiodobus solikin,, ("Soliklar odobi haqida,,) "Risola attul xayf ul-xoim an lavmat il-loim,,(Qo'rquvchi ovvoralar va malomatiy,,haqida) hamda "Favotix al-jamol,,("go'zallikni egallash,, ma'nosida) va uning ta'siri ostida yuzaga kelgan bir qancha asarlar kiradi. U o'z maktabini yaratib yuzlab odamlarga irfoniy ma'rifat bag'ishlagan. Najmiddin Kubro ta'limoti butun musulmon Sharq mamlakatlari da keng tarqagan bo'lib, hozirda ham ining ko'rinishlarini uchratish mumkin. Shunday qilib , Najmiddin Kubro masavvuf ta'limotining rivoji va butun musulmon Sharqida keng tarqalishida katta rol o'ynaydi. Uning nomi islom olamida mashhur bo'ldi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

- 1.Ali Akbar Dehxudo. Lug'atnoma .104 jild. Tehron universiteti nashri.1965. 365-bet (fors tilida)
2. Nuriddin Abdurahmon ibn Ahmad al-Jomiy. Nafahotul uns-bayrut , Dorul kutubil ilmiyya 2010.2\574
- 3.M.M.Xayrullayev.O'z.R.FA akademiyasi Ma'naviyat yulduzlari.138-bet Abdulla Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti 1999-yil
4. Mavlono Jaloliddin Rumiy. Masnaviyi ma'naviy Muqaddima. Kobul 1982 (fors tilida)

O'RTA ASRLARDA MARKAZIY OSIYODA ILM-FAN VA MADANIYAT TARAQQIYOTI: ALLOMALAR MEROSI, ILMIY MAKTABLAR VA ULARNING JAHON SIVILIZATSIYASIGA TA'SIRI

Rahmatov Murodjon Azam o'g'li

Buxoro davlat pedagogika institut talabasi

+998905123132, E-mail: murodrahmatov14@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada ishida o'rta asrlarda Markaziy Osiyo hududida ilm-fan va madaniyat taraqqiyotining o'ziga xos jihatlari, uning jahon sivilizatsiyasi rivojiga qo'shgan hissasi ilmiy asosda tahlil qilinadi. maqolada bu davrda shakllangan ilmiy maktablar, madrasalar, kutubxonalar faoliyati hamda ular orqali yetishib chiqqan buyuk allomalar — Abu Nasr Forobiy, Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali ibn Sino, Mahmud Zamaxshariy kabi mutafakkirlarning ilmiy va falsafiy merosiga alohida e'tibor qaratiladi. Shuningdek, ularning tabiiy fanlar, falsafa, adabiyot, tibbiyot va astronomiya sohalaridagi yutuqlari Sharq va G'arb ilmiy tafakkuri rivojiga ta'siri nuqtayi nazaridan o'rganiladi.

Kalit so'zlar: Markaziy Osiyo, o'rta asrlar, ilm-fan, madaniyat, allomalar merosi, ilmiy maktablar, sivilizatsiya, ma'naviy uyg'onish.

Markaziy Osiyo allomalari nafaqat o'z davrining, balki keyingi asrlarning ham ilm-fan taraqqiyotiga ta'sir ko'rsatgan. Ularning asarlari Yevropa ilmiy uyg'onish davrida lotin tiliga tarjima qilingan va Yevropa olimlariga ilhom manbai bo'lgan. Ilmiy tafakkurda tajriba, kuzatuv va mantiqiy xulosa chiqarish metodlari asosida ilmiy izlanishlar olib borilgan. Allomalar tomonidan yaratilgan ilmiy meros nafaqat o'z davrida, balki keyingi asrlarda ham katta ahamiyatga ega bo'lgan. Ularning ishlari faqat nazariy asosda emas, balki amaliy jihatdan ham mustahkam edi. Masalan, Ibn Sinoning kasalliklar tasnifi va dorivor o'simliklar haqidagi tahlillari bugungi zamonaviy tibbiyotda ham qisman dolzarbligini saqlab qolmoqda. Beruniyning ilmiy metodologiyasi — tajriba, kuzatuv va aniqlikni birlashtirishga asoslangan. Bu yondashuv keyinchalik Yevropada ilmiy inqilob asoslariga ta'sir ko'rsatgan. Forobiyning siyosiy-falsafiy qarashlari esa G'arb falsafasining rivojiga ta'sir etgan. Ayniqsa, uning "Ideal jamiyat" g'oyasi Platonning "Davlat" asari bilan bir qatorda o'rganilgan. Bu olimlarning asarlarida ilm-fan, axloq, siyosat va diniy qarashlar uyg'unlashgan bo'lib, ular tafakkur tarixida noyob hodisa sanaladi. Shu sababli Markaziy Osiyo ilmiy maktablari Sharq va G'arbni bog'lovchi muhim intellektual

ko'prikka aylangan. Falsafa, tabiatshunoslik va tibbiyot tarixini Forobiy, Beruniy va Ibn Sinosis tasavvur qilib bo'lmaydi[3:56].

Abu Nasr Forobiy (873-950) – musulmon Sharqida Arastudan keyin “ikkinchi ustoz” unvoniga muyassar bo'lgan yirik mutafakkir va alloma hisoblanadi. Uning qalamiga 160 dan ziyod asar mansub bo'lib, ular asosan qadimgi yunon olimlari asarlaridagi tabiiy-ilmiy va falsafiy muammolar sharhlash hamda bu sohalarining dolzarb masalalarini tahlil qilishga bag'ishlangan. Mutafakkir olamni ikki ko'rinishda: «Vujudi vojib» (Alloh) va «vujudi mumkin» (barcha moddiy va ruhiy narsalar) misolida talqin qiladi, barcha narsalar «vujudi vojib» tufayli yashash huquqiga ega bo'ladi. Ular o'zaro bir-biri bilan sababiy tarzda bog'lanadi. Sababsiz oqibat bo'lmaganidek, oqibatsiz sabab ham bo'lmaydi, deydi Forobiy[4:130].

Abu Rayhon Beruniy (973 — 1048) deyarli barcha fan sohalarida ijod etgan buyuk qomusiy alloma va mashhur mutafakkirdir. U yaratgan 152 ta asardan 28 tasi bizgacha yetib kelgan. Uning tabiatni o'rganishdagi hizmati kattadir. Alloma jismlarning o'zaro tortishuvi, Quyosh va Oyning tutilishi, zarra, inersiya va sun'iy tanlanish, rivojlanish anomaliyasi, Yer qa'rida ro'y beradigan geotektonik siljishlar, yer qiyofasining tadrijiy tarzda o'zgarib turishi, xilma — xil olamlar tug'risida ilmiy bashoratlarni ilgari surgan. Uning falsafiy qarashlari tabiiy-ilmiy qarashlari ta'sirida shakllandi. U modda va zamon, qonuniyat, zaruriyat va tasodifiyat, harakat va rivojlanish, ziddiyat, sabab va oqibat kabi falsafiy muammolarga katta e'tibor bergan. Beruniyning asarlarida bilish masalalari muhim maqomga egadir. Bilishga bo'lgan qiziqishning ikkita sababi bor. Birinchidan, bu o'ziga xos lazzatdir. Ikkinchidan, bilishdan maqsad odamlar ehtiyojlarini qondirishdir. Bilish sezgilar yetkazib bergan ma'lumotlardan boshlanadi. Ular bilishning yuqori bosqichi aqliy bilish uchun o'ziga xos ko'makchi va asos bo'lib hizmat qiladi. Bilimning chinligi kuzatuv va sinov — tajriba orqali belgilanadi. Ular tufayli ashyolarning muhim jihatlari o'rganiladi, ularning miqdoriy tomonlari aniqlanadi, bilish jarayonining samaradorligi oshib boradi. Beruniyga ko'ra, inson qiyofasi tabiat ta'sirining natijasidir. Uning ichki qiyofasiga kelsak, uni inson cheksiz sa'y-harakatlar oqibatida tubdan o'zgartirishi mumkin. Har bir kishi o'z xulq-atvorining sohibidir. Jamiyat tadrijiy o'zgarishlar orqali rivojlanib boradi. Adolat, fuqaro uchun g'amxo'rlik, zulmni bartaraf etish, jamiyatni aql va adolat tug'i ostida boshqarish mutafakkirning idealidir. Abu Ali ibn Sino (980-1037) buyuk alloma va mutafakkir. U Buxoro yaqinidagi Afshona qishlog'ida tug'ilib, Hamadon shahrida vafot etgan. Ibn Sinodan qolgan ma'naviy me'ros taxminan 280 nomdan ziyodroqdir. Ular tibbiyot, falsafa, mantiq, psixologiya, axloq, musiqa, farmakologiya va boshqa sohalariga bag'ishlangan. Olimning «Shifo kitobi» «Tib qonunlari», «Bilimlar kitobi», «Tabiat durdonasi» kabi asarlari mashhurdir. Borliqni talqin etishda Ibn Sino Forobiy izidan borib, uni «vujudi vojib» va «vujudi mumkin»dan iborat, deb e'tirof etadi. «Vujudi vojib» birinchi sabab vazifasini bajaradi. «Vujudi mumkin» esa uning oqibatidir. Yaratilishi doimiy bo'lganligi uchun yaratilgan «vujudi mumkin» ham abadiydir. Olimning sababiyatga oid mulohazalari e'tiborga molikdir. Unga ko'ra, sabablar moddiy (muayyan holatni keltirib chiqaruvchi sabab), faol (muayyan holatni o'zgartiruvchi sabab), shakliy (turli xil quvvatlar bilan bog'langan sabab) va tugallovchi (barcha sabablarning pirovard maqsadi) sabablardan iboratdir. Ibn Sino Zakariyo ar-Roziy va Beruniy kabi jahon falsafiy tafakkuri tarixida birinchilardan bo'lib kuzatuv va tajribaga muhim e'tibor qaratdi. Masalan, alloma ular ko'magida xastaning holati, kelajakda kutilayotgan kayfiyati, dori-darmonlar tarkibi, inson va atrof-muhit o'zaro munosabati muammolarini hal etishga urinadi. Mutafakkir o'z asarlarida ilm va axloq-odob uyg'unligi, inson kamoloti, baxt saodat, ijtimoiy adolat, kishilarning o'zaro hamkorligi, hukmdorning burchi tug'risida qiziqarli G'oyalarni ilgari surgan. Uning ta'kidlashicha, barchani bir xil ijtimoiy mavqega erishtirib bo'lmaydi. Aslida ular uchun muayyan sharoit yaratib bermoq lozim[1:25].

Xorazm mamun akademiyasi, Ma'muniylar akademiyasi — Xorazmda X asr oxiri – XI asr boshlarida faoliyat ko'rsatgan ilmiy muhit. Ma'muniylar davlati (992—1017) tarixi bilan bevosita bog'liq. Siyosiy, iqtisodiy, harbiy qudratga erishgan xorazmshoxlar davlati mamlakatni birlashtirish, unda tartib o'rnatish bo'yicha tadbirlarni boshlab yuborgan. Kun tartibida davlat ichki va tashki siyosatini olib borishda mafkuraviy masalalarni hal qilish turgan[5:89]. Ali ibn

Ma'mun (997—1010) dono va zukko maslahatchilarga muhtoj bo'lgan. Uning baxtiga tog'asi, Abu Nasr ibn Iroq o'z davrining o'ta bilimdon olimi bo'lgan. 1004-yilning boshida Ibn Iroq taklifi bilan Beruniy Gurganjga qaytib kelgan; Ma'mun saroyida ilm ahli uchun yaxshi sharoit yaratib berilgan. Bu ikki shaxs Yaqin va O'rta Sharkdagi ko'plab olimlar bilan shaxsiy yozishmada bo'lganlar. Ularning taklifi bilan Nishopur, Balx, Buxoro va hatto arab Iroqidan ko'plab olimlar Gurganjga kelishgan. Shu tariqa 1004-yildan boshlab Gurganjda „Dorul hikma va maorif“ (ba'zi bir manbalarda „Majlisi ulamo“) nomini olgan ilmiy muassasa to'la shakllangan. Bu ilmiy muassasada xuddi Afinadagi „Platon“, Bag'doddagi „Bayt ulhikmat“ akademiyasi faoliyatiga o'xshab ilmning barcha sohalarida tadqiqot va izlanishlar olib borilgan, juda ko'p manbalar to'plangan, tarjimonlik ishlari bajarilgan hind, yunon, arab olimlarining ishlari urganilgan; AlXorazmiy, AlFarg'oniylarning o'lmas asarlari, ilmiy ishlaridan foydalanilgan va tadqiq qilingan. XVIII-XX asr tarixchi olimlari tomonidan ilmiy muassasa har tomonlama o'rganilgan va o'z faoliyati nuqtai nazaridan bu dargoh o'z davrining akademiyasi bo'lganligi isbotlangan va unga „Ma'mun akademiyasi“ nomi berilgan[2:33].

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, o'rta asrlarda Markaziy Osiyo hududi nafaqat siyosiy va iqtisodiy markaz sifatida, balki ilm-fan va madaniyatning yuksak taraqqiyot bosqichiga ko'tarilgan maskan sifatida ham tarixda muhim o'rin egallagan. Bu davrda faoliyat yuritgan buyuk allomalar — Forobiy, Beruniy, Ibn Sino, Zamaxshariy kabi mutafakkirlar nafaqat Sharq, balki butun insoniyat tafakkuri rivojiga ulkan hissa qo'shganlar. Ularning asarlari tabiiy fanlar, falsafa, tibbiyot, adabiyot va astronomiya sohalarida ilmiy tafakkurning poydevorini mustahkamlagan. O'rta asrlardagi ilmiy maktablar, madrasalar va kutubxonalar ilmiy an'analarni davom ettirish, yosh avlodni ma'rifat va axloq ruhida tarbiyalashda beqiyos o'rin tutgan. Shuningdek, Markaziy Osiyoda shakllangan ilmiy meros keyingi asrlarda Yevropa uyg'onish davriga ham kuchli ta'sir ko'rsatgan. Shunday qilib, o'rta asrlardagi Markaziy Osiyo ilmiy va madaniy yuksalishi jahon sivilizatsiyasi tarixining ajralmas, bebaho qismidir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Жўрақулов Ф.Н. Абу Райҳон Беруний табиий-илмий ва ижтимоий-фалсафий меросининг Ғарб олимлари томонидан тадқиқ этилиши. Фалс. фан. ном... дис. автореф. — Тошкент, УзМУ, 2007. —Б. 48.

2. Masharipova G.K. Xorazm Ma'mun akademiyasi allomalari tabiiy-ilmiy merosining ijtimoiy falsafiy tafakkur taraqqiyotiga ta'siri. Fals. fan. dok. (DSc) ... dis. avtoref. — Toshkent: UzMU, 2021. —B. 72.

3. Хайруллаев М. Уйғониш даври ва Шарқ мутафаккири. —Т.: Ўзбекистон, 1971. —Б. 91.

4. Boboev H., G'ofurov Z. O'zbekistonda siyosiy va ma'naviy-ma'rifiy ta'limotlar taraqqiyoti. — Toshkent.: Yangi asr avlodi, 2001, 225-b.

5. Xorazm Ma'mun akademiyasi va uning dunyo ilm-fani taraqqiyotidagi o'рни. Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari. (Toshkent, 2006 yil 31 oktyabr). — T, 2006, —B.125.

IX–XII YÜZYILLARDA BILIM VE KÜLTÜR MERKEZLERI

Ma'mun Üniversitesi “Sosyal-Beşeri ve Doğal Bilimler”

Fakültesi “Tarih” Bölümü

Öğrenci: Kopalboyeva Laylo Bunyodbek kızı

Bilimsel danışman: Tadjiyeva Nargiza

E-mail: kopalboyevalaylo@gmail.

Telefon: +998770865856

Özet: Bu makalede IX–XII. yüzyillarda Doğu ülkelerinde, özellikle Orta Asya'da bilim ve kültürün gelişim süreçleri ele alınmaktadır. Bu dönemde bilim merkezlerinin oluşumu, çeviri hareketlerinin genişlemesi, medreseler, kütüphaneler ve rasathanelerin faaliyetleri incelenmiştir. Ayrıca mimarlık, edebiyat, sanat ve eğitim alanlarının yükselişi, bilimsel okulların oluşumu ve

bilimin toplum gelişimindeki rolü hakkında değerlendirmeler yapılmıştır. Makalede Doğu Rönesansı'nın kültürel mirası ve bu mirasın günümüz uygarlığına etkisi de vurgulanmıştır.

Anahtar kelimeler: Bilim, kültür, Doğu Rönesansı, Orta Asya, medrese, kütüphane, çeviri hareketi, rasathane, mimari, eğitim.

IX–XII. yüzyıllar, Doğu tarihine “Bilim ve Kültürün Altın Çağı” olarak geçmiştir. Bu dönemde İslam dünyasının önemli merkezleri olan Maverünnehir, Horasan, Harezmi, Bağdat ve Endülüs'te bilim, edebiyat ve sanat olağanüstü bir gelişme göstermiştir. Halife Me'mun döneminde Bağdat'ta “Beytü'l-Hikme” (Bilgeler Evi) kurulmuş, burada Yunan, Hint ve Fars bilginlerinin eserleri Arapçaya çevrilmiş, yeni bir bilimsel okul oluşmuştur. Muhammed el-Harezmi cebir biliminin temelini atmıştır. Kindî ve Huneyn bin İshak, felsefe ve tıpta önemli izler bırakmıştır.

IX. yüzyılda Buhara, “Kubbatu'l-İslam” yani İslam'ın ilim merkezi olarak tanınmıştır. İmam Buhari, ünlü hadis derlemesi “El-Cami'us-Sahih” adlı eserini oluşturmuştur. Semerkand, astronomi ve edebiyatın önemli merkezi hâline gelmiştir. Rudaki, şiir okulunun kurucusu olmuştur. Harezmi'de yaşayan Ebu Reyhan el-Biruni, doğa bilimlerini derinlemesine incelemiş, “Kadim Kavimlerden Kalan Anıtlar” ve “Geodezi Kitabı” adlı eserleriyle günümüzde de önemini korumaktadır. Dilbilimci Zemahşeri, Kur'an tefsiri ve dilbilimi alanında büyük bir miras bırakmıştır.

Horasan bölgesinde edebiyat ve tıp gelişmiştir. Ebu Ali İbn Sina, “Tıbbın Kanunları” adlı eseriyle dünya tıbbında ölümsüz bir yer edinmiştir. Firdavsi, “Şehname” destanı ile milli bilinci güçlendirmiştir. Ömer Hayyam, rubaileri ve matematik çalışmalarıyla tanınmıştır.

Endülüs (Müslüman İspanya) da bir bilim merkezi hâline gelmiştir. İbn Rüşd, Aristoteles felsefesine yorumlar yazmış, Zehrawi ise cerrahi biliminin kurucusu olarak kabul edilmiştir. Bu bilgiler aracılığıyla Doğu'nun başarıları Avrupa'ya ulaşmış, Avrupa Rönesansı'nın temellerini oluşturmuştur.

IX–XII. yüzyıllarda Bağdat, Buhara, Semerkand, Harezmi, Horasan ve Endülüs gibi merkezler Doğu Rönesansı'nın başlıca kaynakları olmuştur. Bu dönem bilginlerinin eserleri, daha sonra Avrupa Rönesansı'na da temel teşkil etmiştir. Onların eserleri bugün de bilim tarihinin paha biçilmez hazineleri arasında yer almaktadır.

Orta Asya kültürünün bu dönemdeki gelişimine baktığımızda, tasavvuf öğretisinin kültürel ve manevi hayatın tüm yönlerine nüfuz ettiğini görmekteyiz. Tasavvuf, ruhun kemale ermesi ve Allah'a ulaşması için dört aşamayı esas alır: 1) Şeriat, 2) Tarikat, 3) Marifet, 4) Hakikat.

Tasavvuf düşünürleri dönemlerinin en bilgili, çok yönlü ve derin bilginleriydi. X. yüzyıldan itibaren tasavvuf fikirleri Orta Asya şehirlerinde de yayılmaya başlamıştır. Bu alanda öne çıkan düşünürlerden biri Necmeddin Kübra'dır (1145–1221). Hiva doğumlu olan bu bilgin, Kübreviyye tarikatının kurucusudur. Onun öğretileri Orta Asya, İran, Afganistan ve Hindistan'da geniş etki bırakmıştır. Moğol istilasına karşı Urgenç'te halkı savunmaya çağırarak, savaşta şehit olmuştur.

Bu dönemin bilginleri, matematik, astronomi, tıp, felsefe, tarih, edebiyat ve dilbilim gibi alanlarda büyük ilerlemeler kaydetmişlerdir. El-Harezmi cebiri kurmuş, İbn Sina tıbbi yeni bir aşamaya taşımış, Biruni doğa bilimleri ve coğrafyada eşsiz eserler bırakmış, Firdavsi milli kimliği güçlendirmiş, İmam Buhari ise hadis ilminin temel kaynaklarını derlemiştir.

Doğulu bilginlerin eserleri Arapça, Farsça, Türkçe, Latince ve diğer dillere çevrilmiş, böylece Avrupa'ya ulaşmıştır. Bu süreç, Avrupa Rönesansı'nın doğrudan şekillenmesinde büyük rol oynamıştır.

Ayrıca IX–XII. yüzyıllarda mimari ve sanat da büyük gelişme göstermiştir. Cami, medrese, minare ve türbeler estetik süslemelerle inşa edilmiş, hat sanatı, minyatür ve nakış sanatı gelişmiştir. Semerkand, Buhara, Urgenç, Termiz ve Bağdat şehirleri Doğu mimarisinin en önemli merkezleri hâline gelmiştir.

Bu yüzyıllarda kurulan bilimsel ortam ve çeviri faaliyetleri sayesinde Doğu dünyası matematik, astronomi, coğrafya ve tıpta dünyanın en ileri merkezlerinden biri hâline gelmiştir.

Bağdat'taki Beytü'l-Hikme, yalnızca bir çeviri merkezi değil, aynı zamanda astronomi, matematik, tıp ve felsefe gibi alanlarda araştırma yapılan bir bilim akademisiydi. Burada farklı milletlerden bilginler bir araya gelerek ortak çalışmalar yürütmüşlerdir.

Semer kand Rasathanesi, IX–XII. yüzyıllarda astronomik gözlemlerin yapıldığı en önemli merkezlerden biri olmuştur. Bu geleneğin devamı olarak, daha sonraki yüzyıllarda Ulug'bek Rasathanesi bu mirası sürdürmüştür.

Orta Asya'daki medreseler, yalnızca dini eğitim veren kurumlar olmayıp, aynı zamanda mantık, tıp, matematik ve geometri gibi pozitif bilimlerin de öğretildiği yüksek eğitim merkezleriydi. Bu kurumlarda bilim, inançla bir bütün olarak görülmüştür.

Kadın bilginler ve sanatçılar, bu dönemde de kültürel hayatta önemli rol oynamışlardır. Özellikle edebiyat ve kaligrafi alanında yetişen kadınlar, saray çevresinde bilimsel ve sanatsal faaliyetlerde bulunmuşlardır. Bilimsel mirasın Avrupa'ya geçişi, Endülüs ve Sicilya üzerinden gerçekleşmiştir. Bu bölgelerde Arapça'dan Latince'ye yapılan çeviriler sayesinde Avrupa düşüncesi yeni bir gelişme dönemine girmiştir. Bu süreç, Batı Rönesansı'nın doğrudan hazırlayıcısı olmuştur.

Sonuç olarak, IX–XII. yüzyıllar bilim ve kültür merkezleri, insanlık tarihinde büyük bir uygarlık uyanışını başlatmıştır. Bu zengin mirası derinlemesine incelemek ve genç kuşaklara aktarmak, günümüzün en önemli görevlerinden biridir.

Edebiyat

1. Ebu Reyhan el-Biruni. Kadim Kavimlerden Kalan Anıtlar; Geodezi Kitabı.
2. Karimov I.A. Yüce Maneviyat – Yenilmez Güç. Taşkent: Ma'naviyat, 2008.
3. G'ulomov A. Özbek Halkı Tarihi. Taşkent: Üniversite, 1991.

II SHO‘BA
NAJMIDDIN KUBRO TA’LIMOTINING TASAVVUF TA’LIMOTLARNING
RIVOJLANISHIDAGI AHAMIYATI

ЗАМОНАВИЙ ЎЗБЕК БАДИИЙ АДАБИЁТИДА НАЖМИДДИН КУБРО
ОБРАЗИНИНГ ЯРАТИЛИШИ

Сафарбоев Мадраҳим, Маъмун университети профессори
Халқаро адабиёт, санъат, маданият ва
ижтимоий фанлар академияси академиги
Сафарбоев Отабек Мадраҳимович
Маъмун университети “Умумқасбий фанлар”
кафедраси профессори в.б., доцент

Аннотация. Ушбу мақолада замонавий бадиий адабиётда Нажмиддин Кубро образининг яратилиши Ўзбекистон халқ шоирлари - Омон Матжон, Ҳалима Худойбердиева, Хуршид Даврон, Ўзбекистонда хизмат кўрсатган маданият ходими, шоир Матназар Абдулҳаким, олим ва шоирлар Абдулла Ўрозбоев, Мадраҳим Сафарбоевларнинг асарлари асосида таҳлил қилинган.

Калит сўзлар. Бадиий адабиёт, Омон Матжон, Ҳалима Худойбердиева, Хуршид Даврон, Матназар Абдулҳаким, Абдулла Ўрозбоев, Мадраҳим Сафарбоев, Нажмиддин Кубро, қисса, монолог, шеър.

Тарихий мавзуларда самарали ижод қилиб, гўзал ва бетакрор асарлар яратган Ўзбекистон халқ шоири Омон Матжон ўзбек адабиётида Нажмиддин Кубро образини яратишда пешқадам шоирдир. У “Шайх Нажмиддин Кубро” тарихий фожиасини яратиб, ўзбек адабиётини яна бир поғона юксакликка олиб чиқди.

“Шайх Нажмиддин Кубро” тарихий фожиаси шоирнинг “Дийдор азиз” (2011) китобига киритилган. Айниқса, шоирнинг “Шайх Нажмиддин Кубро монологи” асари диққатга сазовардир. Омон Матжон Нажмиддин Куброни Хоразмнинг кўксидagi туморга қийслаб, Нажмиддин Кубронинг ҳаёти ва фаолиятини мўғул босқини арафасидаги Хоразмнинг иқтисодий, ижтимоий-сиёсий ва маънавий ҳаёти фонида тасвирлайди. Душман бостириб келаётган бир пайтда элнинг ҳукмдорлари ғофиллигидан, замоннинг тескари айланишидан, жамиятдаги бошбошдоқликлардан, тахт талашиб ётган қариндошлардан, писмиқ сотқинлардан, душман билан курашишга ярамайдиган руҳсиз кимсалардан, ҳақсизликнинг илдиз отганидан, билимсиз миллатдан, бирлик йўқолган жамиятдан, давлат ичидаги паторатлардан қалби ларзага келган донишманд Нажмиддин Кубро образини гавдалантиради. Асарда ватанпарвар Шайх образининг кулминатцион ечими айниқса ибратлидир. Унда ватанпарвар Нажмиддин Кубро шундай хитоб қилади:

Қани, эй Ўдағай, эй Жўба нўён,
Туғингни тупроққа топтайман аён!
Мана, олиб бўпсан, кел, ташлан чолга,
Чоп, кес, санч, қалбимни олсанг-чи нишон!
Маҳшаргача кетар фарёдим-сасим:
Мен ўларман, ўлма, ўлма, Хоразм.

Мени, майли унут, майли, тавоб эт,
Аммо эртанг учун ён, тарки хоб эт.
Бошингга ерданми-кўқдан иш тушса,
Ўлмас қудратингни кўрсат, шитоб эт!
Гарчи олиб кетар мени бу чақин,
Йиллар ўтган сайин бўлурман яқин![1:297].

Ўзбекистон халқ шоираси Ҳалима Худойбердиева эса Нажмиддин Кубро образига бошқа томондан ёндошади. Маълумки, байроқ давлатнинг рамзи, миллатнинг ғурури ва у қонун билан ҳимоя қилинади. Шоира Алишер Навоий берган маълумотларга таяниб,

душманнинг байроғини тортиб олгани, ҳар қанча уринмасин қўлдан ажратиб ололмагани ва шайхни бармоқларини чоғиб байроқни олгани, байроқ учун жангда Нажмиддин Кубро ғолиб бўлганини ҳисобга олиб, “Ғар юкинсанг, Нажмиддин Куброга юкин”, дея хулоса чиқаради:

Тикланишнинг асосин ғам, ҳасрат беради,
Ўзига осон, У берса – қат-қат беради.
Ғар юкинсанг, Нажмиддин Куброга юкин,
Байроқ деб жон бермоқ дарсин ҳазратберади.[2:37].

Тарихий мавзуларда қалам тебратиб келаётган таниқли шоир Хуршид Даврон “Шаҳидлар шоҳи” номли тарихий- маърифий қиссасида Нажмиддин Куброни образини улуғ мутасаввиф ва ватанпарвар сифатида ёрқин бўёқларда тасвирлаб беради. Қиссада шундай лавҳани ўқиймиз: “Бошимизга шундай кулфат келишини билардим. Худойим измидан чиққан муслимларни бошига қирон қиличи билан келувчи куффорлар ҳақида башорат қилиб: “Мен уларни ўз қаҳру ғазабимдан яратдим”, – демишлар. Мен аҳли мўминни ҳақ йўлидан кетишга рағбат қилдим. Аммо худойим бизнинг гуноҳли бошимизга бу лаънатни юборган экан, демак, унинг ғазабига муносибмиз. Биз бугун ғайридинлар илкида ё шаҳид, ё уларни енгиб ғолиб бўлурмиз.

Шайх сўзини тугатиб, чуқур нафас олди. У ўзига тикилиб турган минглаб кўзларга назар солди. Оломон ичида турган ҳар бир киши шайхнинг унга тикилганини сезди, юраклар жунбушга келди, “Жангга! Жангга!” деган хитоблар янгради. Шайх кўлини даст кўтариб, жимлик тилади. Оломон тинчигач, шайхнинг жарангдор овози майдон узра янгради:

– Ўлим йўли муборак йўлдур. Ватан учун ўлим топмоқ эса муқаддас одатдур. Худойим элчиси ўз ҳадисларида: “Ватан сарҳадини бир кун ҳимоя қилмоқ олтмиш йиллик нафл ибодатидан ортиқроқдур демишлар. Илло, ўлимимиз бошқаларга ибрат бўлсин!”[3:149-150].

Хуршид Даврон Нажмиддин Кубронинг ўлими билан боғлиқ туш таъбирини шундай тасвирлайди: “Маҳмуд Шайх Нажмиддин Куброни оппоқ от устига ўтқазгач, жиловни ушлаб йўлга тушди. Саид югуриб бориб акасининг кўлидан тутди. Улар нурафшон уфқ томон кетаётган одамларга эргашдилар.

– Қаерга кетяпмиз, ака? – деб сўради Саид.
– Билмайман, – деди Маҳмуд.

Анча юришгандан кейин Маҳмуд ўгирилиб, Шайх Куброга қаради:

– Қаерга кетяпмиз, устоз?

Шайх Кубро ака-укага тикиларкан:

– Ватанга, бўтам, – деди.

Бу жавобни эшитган Маҳмуд Саиднинг кўлини қаттиқ-қаттиқ сиқиб қўйди. Орқадан кимдир қичқиргандек бўлди. Улар орқаларига қарадилар. Бир шарпа кўринди. У ҳам оппоқ либосда эди. Бола уни танимади. Шайх эса таниб, овоз берди:

– Шошмай келавер, Қосим Ҳусайн! Биз сенсиз кетмаймиз... Қосим Ҳусайн уларга яқинлашиб, салом бергач, сўради: – Йўл бўлсин, устоз?

– Асл Ватанга боряпмиз, Қосим Ҳусайн! – деди шайх. Қосим Ҳусайн жилмайди: – Ўлимнингиз муборак!

Учовлон жавоб беришди: – Ўлим барҳақ, шаҳидлик кутлуғ!

Олдинда от етаклаган Маҳмуд билан унинг кўлини ушлаб олган Саид, орқада от минган Шайх Кубро уфқ сари кета бошладилар. Уфқ эса нурафшон, ажриқли қирлардан бўлак, осмонда бутун вужудидан нур таралиб учиб юрган малоиклар ва нурафшон уфқда сингиб кетган сўқмоқ бўйлаб кетаётган одамлардан бўлак ҳеч нима йўқ эди.

Фақат ортдан келаётган одамларнинг охири кўринмасди. Болалар, эмизикли гўдақларини кучоқлаб олган келинчак жувонлар, йўл-йўлакай эртақ айтиб келаётган момолар, бир-бирини таниб олқишлаётган йигитлар устида манбаи кўзга кўринмас ёғду тўкилар, сўқмоқ устига тўшалиб ётар эди. Улар бораётган номаълум манзил бу

шуълалардан сонсиз карра нурафшон эди. Бу шахидларга Аллох таъолонинг инояти, унинг нури эди.

Бола нур дунёсига яқинлашган сари ҳамроҳларининг қиёфалари ўзгара бошлаганини кўрди. У ўзидаги ўзгаришларни сезмас, аммо Шайх Кубро қанчалик ўзгариб кетганини аниқ кўриб турарди. Аммо бола бу ўзгаришларни тасвирлаб беришга ожиз эди.

Улар нур дунёсига яқинлашган сайин ажриқзор қирлар, сабза ўтлар ҳам кўринмай қолди, улар нур оғушида юриб борардилар. Саид тўсатдан қулоғи остида янграган Шайх Кубро сўзларини эшитди:

– Бўтам, сукунатга қулоқ сол! – дерди шайх. – Сенга у дунёда ҳеч қачон насиб бўлмайдиган нарса – сукунатни тинглаб ҳузур қил. Бу сукунатнинг номи абадият. Сенинг бола кўнглингдаги қувончга ўхшайди у, сенинг маҳзун ўйлариңдай покиза у. Уни тинглаб, ҳузур қил. Сен асл Ватанингда қайтдинг, бўтам!” [3:161-162].

Ушбу лавҳадаги Ватан тушунчаси – мажоз. Мажоздан мақсад – ҳақиқат. Яъни ўлим – ҳақ эканлигини англашдир. Бу ердаги Ватан тушунчаси мажозий маънода инсоннинг аслияти, ибтидоси ва интиҳосидир. Ватан – бу биз туғилган тупроқ. Бу ерда гап инсоннинг ўзлигига қайтиш ҳақида бормоқда. Исломий ақидага кўра, тупроқдан вужудга келган инсоннинг яна тупроққа қўшилиши ҳақида. Бу лавҳадаги Ватан тупроғи – бу бизнинг ўтмишимиз ва келажагимиздир (охиратимиз). Ҳамма шу тупроққа қайтади, аммо шу тупроқни севиб, ардоқлаб, уни ёвуз кучлар хуружидан ҳимоя қилиб шаҳид бўлмоқ мутасаввиф учун энг олий даража, кутлуғ бир саодатдир, Аллох дийдорига етишишдир. Ушбу лавҳадаги Ватан тушунчаси тасаввуфий маънода сукунатни (узлатни) билдиради. Сукунат – руҳнинг Ватани! Узлатга чекинмай руҳни камолга етказиб бўлмайди. Тупроқ – сукунатнинг макони. Тупроқ сўзламайди, уни қалб билан англамоқ лозим. Бундан шундай хулоса келиб чиқадики, инсон тирик экан, то тупроққа қўшилгунча ўз руҳини пок-лаб, такомиллаштириб бориши лозим. Нажмиддин Кубро ана шундай “даражаи олий” га етишган шайх ва шахидлар кубросидир.

Таниқли шоир Матназар Абдулҳаким иқтидорли таржимон сифатида Нажмиддин Кубро ва Паҳлавон Маҳмуд рубоийларини форс тилидан ўзбек тилига таржима қилар экан, рубоийларнинг фалсафий-тасаввуфий моҳиятида муштараклик мавжудлигини қайд этади ва ҳамсафарлар сифатидаги ўзига хослик ҳамда мутараққийликни кўрсатиб беради.

Шоир тадқиқотлари “Жамолинг менга бас” (1994), “Иймон тухфаси” (1997) номли китобларига киритилган. Шунингдек, шоир ўз шеъриятида кўп бора Нажмиддин Кубро образига мурожаат этади. У шайхнинг образини тарихий ташбеҳлар, мажозлар, қиёслашлар ёрдамида гавдалантиришга ҳаракат қилади:

Бобом Шайх Нажмиддин Кубро қўлида Ғижимланиб қолган манфур туғларинг.
Чириб-чириб ётар Урганч йўлида Қатлимга қайралган қаттол тиғларинг.

Мен канда қилмайман тиғ чиритмоқни,

Сен урҳолар солиб, елдек эсан.

Бўйнимга Чингизхон урган сиртмоқни
Заҳриддин Бобур бўлиб кесасан. [4:185].

Матназар Абдулҳаким “Тазарру” номли шеърида ўтмиш билн келажакни қоралаб ёки уларнинг бирисини мутлоқлаштириб тушинтиришларни бир ёқлама ёндошув эканлигини кўрастиб, ўтмиш билан келажакнинг диалектик бирлигини кўрасатиб ўтади. Ўтишни қоралаб унга тош отаётганлар учраб қолса, биз ўтмишга оқилона муносабатимиз билан ёрдам беришимиз лозим деган хклосога келади:

Мушкул савдо тушса бошига

Паноҳ истаб елажаги – биз.

Биздан бошқа кими бор унинг,

Биз ўтмишнинг келажакимиз. [4:71].

Таниқли олим ва шоир Абдулла Ўрозбоев “Ватан ватандадир” шеърида Втани ватандан, ўтмишдан, юракдан, заминдан изламоқ керак дея, шундай хулосага келади:

Бир буюк ҳикматни англадим охир –

Ватан Ватандадир, Ватанда, бешак![5:36].

Шоир “Нажмиддин Кубро ўйлари” номли шеърида Ватаннинг барча нарсадан азиз эканлигини Кубро тилидан ифода қилиб айтадики, Ўн нафар хешимдан, минг нафар хешимдан азиздир Ватан дея шундай хулосага келади:

Рухим тан ичида равондир токи,
Токи, эл укқайдир маъни сўзимдан.
Азиздир одамзод яралган хоки,
Ўзимга азиздир Ватан ўзимдан.[5:94].

Олим ва шоир Мадрахим Сафарбоев эса Нажмиддин Кубро образини яратишда Шайхнинг асосий ғояларидан келиб чиқади ва “Нажмиддин Кубро дейдики...” шеърида Шайхнинг тили орқали шундай дейди:

“Тупроқ – сукунатнинг Ватани, бўтам,
Сукунатни тингла, қалб ором олсин.
Тупроқ сўзламайди, англамоқ лозим –
Ўтмиш ва келажак вобаста қолсин.

Тупроқ – ўтмишимиз, бугун шу тупроқ –
Ватан деб югуриб елажагимиз.
Агар сукунатни сайрата билсанг,
Бу муқаддас тупроқ – келажакимиз!”

“Дунё – шайтонларнинг ўлкаси, ўғлим,
Қидирувчиларнинг бозори эрур.
Тафаккур қилгилу ўйлаб кўрган жим,
Дунё – орифларнинг озори эрур.

Ўткинчи дунёга сен меҳр қўйма, бас,
Меҳр қўйсанг бир куни суйиб қолурсан.
Сен дунёни севсанг, у сени севмас,
Дунёда севилмай куйиб қолурсан!”

“Охират – сафаринг бўлсин, яқининг – сабр,
Кўрдимки энг яхши дўст илм экан.
Таъмагирлик – маразинг бўлсин, эслатар – қабр,
Энг гўзал ахлоқ – бу ҳилм экан.

Очликни – овқат қил, сукутинг – рўза,
Энг гўзал кийиминг бўлгайдир жанда.
Агар ибрат олиш – қарашинг бўлса,
Ўлимни эсласанг – ўлмайсан банда!”

“Мавти ихтиёрий” – Пайғамбар йўли,
Бу йўлни танладим ўзимга мен ҳам.
Маъноси шул эрур: ўлмасдан аввал,
Ақл билан ўлтирар нафсини одам.

Ақл билан нафс – икки қадимий душман,
Ғафлатга берилса қай бири – мағлуб.
Эй оқил, хушёр бўл! Нафсни ўлдирсанг,
Шунда сен комилу матлуб ва марғуб!” [6].

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Омон Матжон. Эркин ҳаволарда. – Т.: Ғафур Ғулом номидаги АСН, 1997.

2. “Сино” журнали, 2006 йил. №6.
3. Даврон, Хуршид. Шахидлар шоҳи. Тарихий –маърифий қисса. – Т.: Қатортол-Камолот, 1998.
4. Матназар Абдулҳаким. Жавзо ташрифи. - Тошкент: “Ўзбекистон”, 2008.
5. Ўрозбоев Абдулла. Малакка мактублар. Тошкент: “Муҳаррир нашриёти”, 2018.
6. Сафарбоев Мадрахим. Фейсбугдаги “Мадрахим Сафарбоев ижоди” саҳифасидан олинди.

ШАЙХ НАЖМИДДИН КУБРОНИНГ КАРОМАТЛАРИ ХУСУСИДА

*Комил Хоразмий (Комил Жуманиёзов) шоир
Ўзбекистон Ёзувчилар уюшмаси аъзоси
Халқаро адабиёт, санъат, маданият ва
ижтимоий фанлар академияси академиги*

Аннотация. Ушбу мақолада авлиёуллоҳларга хос бўлган кароматлилик хусусияти ҳақида Шайх Нажмиддин Кубро ижоди мисолида атрофлича таҳлил қилинган ва “...” номли шеъри келтирилган.

Калит сўзлар. Авлиё, Нажмиддин Кубро, Алишен Навоий, шайх, “Лисон ут-тайр”, “Насойим ул- муҳаббат”, каромат, тарбия, ўзликни англаш, дoston, баркамол авлод.

Таниқли тасаввуфшунос олим Н.Комилов “Тасаввуф” асарида авлиё зотларга хос бўлган 5 та белгини тафсифлаб, Нажмиддин Куброни “Акмалул - мукамал инсон” деб таърифлайди, яъни 5 та белгини ўзида тўлиқ намоён қилган зот деб баҳолайди [1:12].

Алишер Навоий ҳам “Насойим ул-муҳаббат” тазкирасида

«Авлиёуллоҳга воқеъ бўлгон хавориқи одату каромат баёни» сарлавҳаси остидаги 472-тартиб рақамидан бошлаб Нажмиддин Кубро тўғрисида Алишер Навоий ёзади: «Нажмиддин Кубро, қаддаса Оллоҳу таоло руҳаху – куниятлари Абулжаннобдур ва отлари Аҳмад бинни Умар ал-Хивакӣй ва лақаблари Кубродур. Ва дебдурларки, аларга Кубро андин лақаб бўлдики, йигитлик авонидаким, зоҳир улуми таҳсилига машғул эрмишлар, ҳар ким билаким, мунозара ва мубоҳаса қилсалар эрмиш – ул кишига ғолиб бўлурлар эрмиш. «ат-Тамматул Кубро». Ва аларни Шайх Валитарош (таъкид бизники - К.Х.) ҳам дебдурлар. Онинг учунки, важду ҳол ғалаботида муборак назарлари ҳар кимга тушса, валоят мартабасига етар эрмиш» [2:287].

Алишер Навоий Кубронинг «Валитарош» лақабини исботлаш учун иккита мисолни келтириб ўтади. Маълумки, авлиёуллоҳ шайхларнинг барчасида назарнинг ўткирлиги, башорат қилиш, хориқуллода ҳодисалар соҳиби бўлиш каби фазилатлар мавжуд. Тасаввуфда важд Валийнинг ички кўнгил етилиши бўлиб, бунда синчковлик билан қараш чоғи, қалбидан уйғонган таъсир кучи, ботин вужуди нури орқали ўзгаларга таъсир этади. Ва уни камолотга олиб келади. Алишер Навоий биринчи мисолда бир бозорчи – савдогарга Кубронинг «қавий ҳолат»да назари тушганлигини ва у «тожир» валийлик мартабасига етишиб, ўз мулки халқини Тенгри йўлига бошловчи сифатига эришганини ёзади. Иккинчи мисолда эса, Кубронинг шогирди Саъдуддин Ҳамавийнинг хаёлидан ўтган фикрини Шайх каромат нури билан англаб, бир итга назари тушганлигини, ўша ит Шайхнинг назаридан «филҳол бахшиш топиб мутаҳаййир ва беҳуд бўлиб», ўз қавмига сардор бўлганлигини ва у ўлганда Шайхнинг буйруғи билан худди инсонлардек дафн қилиб, қабри бошига иморат ясаганлигини баён қилади [2:288].

Нажмиддин Кубро сўзининг итга таъсир қилиб, ит ўз қавми ичида валийлик мартабасига етишганлиги воқеаси Алишер Навоийга катта таъсир қилганки, у ўзининг тасаввуф фалсафасига бағишланган махсус асари – «Лисон ут-тайр»да «Шайх Нажмиддин Кубронинг сўзи ва итга тушган кўзи» фаслида ўша воқеани бадиий тарзда тасвирлаган [3:128]

Алишер Навоий ит билан боғлиқ воқеани «оламда бўлмаган иш» деб таърифлайди ва шундай хулосага келади:

Итгаким етгай валидин тарбият,
Қушқа ҳам тонг йўқ набидин тарбият [3:129].

Алишер Навоий нега шундай хулосага келади? Чунки, Ҳол илми Аллоҳнинг валийларга ато қилган ҳиммати, кўшимча фазилатидир. Валийларнинг сўзи Аллоҳнинг каломидир. Агар Аллоҳ истаса, бу муқаддас СЎЗ Валийнинг қалбида тажаллий этиб, итга таъсир қилади ва уни тарбиялайди. Сўз итга, қушга таъсир қилар экан, нега одамга таъсир қилмаслиги керак, нега одам тарбия топмасин?! Шеърдаги яширинган асл мақсад – одамнинг ўзлигини англатиш, одамни тарбиялаш ва камолга етказиш. Исломий ақидага кўра итнинг думи бирор жойингизга тегиб кетса шу жой харом ҳисобланади ва у жой сув билан ювилиб ҳалол қилинади. Итга қабр солиш ва жаноза ўқишлик ҳам исломий ақидага кўра - куфрдир. Унда Алишер Навоий нега итни бундай тасвирлади? Чунки, ит валийларнинг сўзи - Аллоҳнинг каломи билан тарбия топди ва қавмидаги бошқа итларни ҳам тарбия қилди. Навоий фикрича бундай ит ҳалол ва инсон мақомида туради. Одам итча йўқми, нега у тарбия топмасин?, демоқчи шоир.

Камолот касб этмоқ – инсоннинг иши,
Жаҳолатга юз бурмоқ – нодоннинг иши
деган ҳикматли хулоса келиб чиқади Навоий сатрларидан. Унинг асарларида Нажмиддин Кубро шахсиятига алоҳида эътибор берилган. Мен шу нуқтаи назардан келиб чиқиб, буюк шайхнинг ватанпарварлигини акс эттирувчи ушбу шеъримни ёзганман:

ВАЛИТАРОШНИНГ КЎЗЛАРИ

Дерларки, кўз эрур руҳнинг дарчаси,
Кўздан таъсир олур инсон барчаси.

Илкис олисларга опқочар хаёл,
Нигоҳин қаратса бир соҳибжамол.

Шу онда мум каби эриб кетасиз,
Лаззат гирдобига кириб кетасиз.

Оллоҳ ижоди бу – майда гап эмас,
Кўзга учраганлар бошқани демас.

Сиру синоатдир оламнинг ўзи,
Ўсиқ қош остида Кубронинг кўзи –

Ўзгартмоққа қодир одам сийратин,
Қараб қўйганида ўқтин ва ўқтин.

Аммо, у қарамай кўради, не сўз,
Руҳида уйғоқдир учинчи бир кўз.

Унга тан бермишдир ҳатто Чингизхон –
Унинг қаршисида титраган жаҳон!

Хоразмга уруш очмасдан аввал,
Ҳар битга сўзига бераркан сайқал –

Уч бора хат ёзган. Бўлгандир жавоб:
“Хоразм юртимни қилгумдур тавоб.

Қаро кўзлар меҳри ёдимда маним,

Шу ерда тирикман, шу ер Ватаним.

Тарк этмасман, Чингиз, сўзимни эшит,
Қочиб кетаолмас ажалдан киши!”

Наилож! Ўрнидан қўзғолди қўшин,
Тошу тупроқларни топтаб ва қўшиб.

Кубро мўғулларга қаҳр ила қараб,
Қўлга найза ушлаб, тортгандир наъра!

Неча ғанимларни этгандир халок,
Қўшинга қуввати етмаган бироқ.

Сўнгги нафасини олган чоғида,
Ёпишган душманнинг туғ – байроғига!

Пўлатдай қисилмиш ногаҳон шу чоқ,
Байроқни ғижимлаб илоҳий бармоқ.

Охири деди у бир кулиб олиб:
“Майли, ўлмоқдаман – аммо мен ғолиб!”

Кубро бармоқларин кесиб чикдилар,
Оллоҳ қудратини сезиб чикдилар.

...Орадан неча йил, асрлар ўтди,
Кубро афсонага айланиб кетди.

Ватан муҳаббати бўлмишдир ёдгор,
Ҳазрат жасорати бир афсонавор!

Юртни Кубро янглиғ севмоқлик лозим.
Ҳамиша жаранглар ғолиб овози![4].

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Комилов Н. Тасаввуф. - Тошкент: Мовароуннахр-Ўзбекистон, 2009.
2. Алишер Навоий. Насойим ул-муҳаббат. Мукамал асарлар тўплами. 17-том. - Тошкент: “Фан”, 2001.
3. Алишер Навоий. Лисонут тайр. - Тошкент: Ғафур Ғулом номидаги Нашриёт-матбаа бирлашмаси, 1991.
4. Комил Хоразмий. Фейсбукда «Комил Хоразмий ижоди» саҳифасидан олинди.

ШАЙХ НАЖМИДДИН КУБРО РУБОЙЛАРИНИНГ ФАЛСАФИЙ-ИРФОНИЙ ИНТЕРПРЕТАЦИЯСИ

*Исақова Замирахон Рухитдиновна
фалсафа фанлари доктори (DSc), профессор
Наманган давлат университети, Ўзбекистон
тел: +99 891 362 89 37 e-mail: ms.zamiraxonisaqova@gmail.com*

Аннотация. Мақолада кубровия тариқатининг асосчиси Шайх Нажмиддин Куброга нисбат берилган рубоийлар илк бор фалсафий-ирфоний талқин этилиб, мутасаввифнинг ижодий мероси, хусусан, рубоийлардаги илоҳий ишқ, маърифат ва камолотга эришиш

каби ғоялар Куръон, ҳадис ҳамда тасаввуфий қарашлар мезонида таҳлил этилган. Шунингдек, мавжуд 25 та рубойнинг тасаввуфий ва фалсафий асослари, уларнинг тили, услуби ва бадий хусусиятлари, рамзлар, тимсоллар ва ишораларнинг маънолари очиб берилган. Рубойларнинг ҳар бир мисраси алоҳида таҳлил қилиниб, ўқувчилар рубойларнинг мазмунини чуқурроқ тушунишлари уларнинг маънолари шарҳланган. Шайх Нажмиддин Кубро рубойларининг бугунги кунда ҳам ўз аҳамиятини йўқотмаганлиги, куброшуносликнинг долзарб масалалари, мақола юзасидан муҳим ва илмий асосланган таклиф ҳамда тавсиялар такдим этилган.

Калит сўзлар: тасаввуф, тариқат, Шайх Нажмиддин Кубро, рубой, ишқ, маърифат, ваҳдат, фано, бақо, ирфон, ахлоқ, инсон, камолот, рамз, тимсол, шарҳ, таҳлил.

“ЧУН ШАРБАТИ ИШҚИНГ БИЛА ДИЛ МАСТ БЎЛГАЙ”

Шайх Нажмиддин Кубро (1145-1221) тасаввуф оламида ўзига хос ўрин ва мавқега эга бўлган мутафаккирлардан биридир. Мутасаввифнинг фалсафий-ирфоний қарашлари Аллоҳнинг ягоналиги, Унинг исмлари ва сифатларини англаш, Унга етишиш йўллари каби тавҳид ва маърифат асосига қурилган. Агар тавҳид Аллоҳнинг ягоналигига ишониш, шунингдек, Ундан бошқа барча нарсадан воз кечиш, қалбни фақат Яратувчига қаратиш бўлса, маърифат Аллоҳни қалб кўзи билан кўриш, Ҳақ сирларини англашдир.

Тасаввуфнинг Шарқда кенг тарқалиши замирида унинг араб, форс ва туркий тилларда буюк шеъриятни вужудга келтиргани мужассамдир¹. Бу адабий мерос нафақат тасаввуфий қарашларнинг оммалашувида хизмат қилган, балки Шарқ маданиятига чуқур илдиз отган ҳолда ижтимоий муносабатлар, ахлоқий принциплар, ва ҳаттоки, сиёсий қарашларга ҳам таъсир кўрсатган.

Сўфийларнинг бадий ижодга, шоир ва адибларнинг эса тасаввуфга бўлган фавкулудда рағбати тасодифий эмас, балки икки оламнинг бир-бирига интилишининг, гўзаллик ва маънони бирлаштириш истагининг ифодасидир. Тасаввуфнинг мўътабар манбаларида илк сўфийларнинг ижод намуналаридан берилиши ҳам шундан далолат беради.

Сўфиёна шеъриятнинг мафтункор ва жозибали таъсир кучи унинг илҳомбахш манбалари билан изоҳланади. Ҳақ ва ҳақиқат, илоҳий ишқ, пок ахлоқ, камолот каби эзгу тушунчалар орифларнинг қалбидан отилиб чиққан ирфоний “туйғу”²ларга йўғрилиб, маърифат ва ҳақиқатнинг турфа маъноларини бир нуктада жамлаган. Натижада тасаввуф ва тавҳид илмининг нозик масалалари, маърифат асрори, тариқат мақоми, рамз, тимсол, мажоз, тасаввуфий-ирфоний истилоҳ, руҳий камолот даражасининг назмий талқини орифларнинг қалбини сайқаллаган, маънавий оламига сайёҳат қилдирган, Ҳақ висолига етаклаган бебаҳо маънавий хазинага айланган.

Куръон ва ҳадис ирфоний шеърият учун бирламчи манбалар бўлиб, улардан олинган илоҳий ҳикматлар ва маънавий сарчашмалар ориф қалбида янги маънолар касб этади. Илоҳий “нома”лар инсонга нафақат эстетик завқ бериш, балки уни маънавий камолотга етаклаш, унга Ҳақ йўлини кўрсатиш, қалбини поклаш ва руҳини сайқаллаш вазифасини ўтаган.

Инсон қалбининг илоҳий муҳаббатга ташналиги, Ҳаққа етишиш иштиёқи ва маърифатга интилишидан пайдо бўлади. Қалб изҳорининг ҳар бир сатрида Яратганга бўлган чексиз ишқ, Унинг сирларини англашга интилиш ва руҳий камолотга етишиш орзуси акс этади. Бунга Шайх Нажмиддин Кубронинг рубойлари яққол мисолдир. Мутасаввифнинг фикрича, ишқ тавҳид ва маърифатга етишишнинг воситасидир. Ишқ, энг аввало, Аллоҳга бўлган кучли муҳаббат, Унга етишишга бўлган интилиш, қалбнинг Унга талпинишидир. Ишқсиз тавҳидга эришиш мумкин эмас. Чунки ишқ қалбни дунёвий нопокликлардан тозалайди. Ишқ билан тўлган қалб эса Аллоҳнинг жамолини кўришга кодир бўлади. Ишқ инсонга Аллоҳнинг сирларини англаш, Унинг исмлари ва

¹ Комилов Н. Тасаввуф. – Тошкент: Мовароуннаҳр – Ўзбекистон, 2009. – Б. 139.

² Маритен Ж. Творческая интуиция в искусстве и поэзии / Пер. с франц. Серия Книга света. – Москва: РОССПЭН, 2004. – С. 12.

сифатларини тушунишга ёрдам беради. Айтиш жоизки, Шайх Нажмиддин Кубронинг рубоийларида ишқ оташида ёниб, Аллоҳга интилган кўнгил “сўзи” акс этган.

Рубоий жанри ўзига хос, бетакрор бўлиб, Шарқ адабиётида “аруз” вазнида ёзиладиган тўрт қатордан иборат шеър тури. Фалсафий, ирфоний, ахлокий ва ишқий мавзуларда ёзилган рубоийлар қисқа, лекин лўнда ва чуқур маънога эгадир. Рубоий, кўпинча, рамзлар ва тимсоллар билан ифодаланади. Ҳар бир рубоий ишқнинг “зинапоя”си, мисоли илоҳий ишққа етакловчи йўлдир.

Шайх Нажмиддин Кубронинг “Рубоийлар” китоби борлиги ҳозирга қадар очикланмаган¹. Шундай бўлса ҳам, атоқли шарқшунос Е.Э.Бертельс Шайх Нажмиддин Кубро қаламига мансуб деб тахмин қилинган йигирма бешта рубоийни турли тазкира ва баёзлардан саралаб олиб, “Тасаввуф ва тасаввуф адабиёти”² китобида эълон қилган. Е.Э.Бертельснинг Шайх Нажмиддин Кубронинг ҳаёти ва ижодига бағишланган тадқиқотлари, бизнингча, нафақат ўзбек куброшунослиги, балки жаҳон куброшунослигига катта таъсир кўрсатиб, уни ривожлантиришга туртки бўлган.

Энди масаланинг конкрет ечимига қайтсак: Шайх Нажмиддин Кубронинг маънавий мероси ҳали тўлиқ очилмаган хазинага ўхшайди. Мутасаввиф асарларининг ҳозирга қадар тўлиқ нашри йўқлиги, мавжудларида эса танқидий матнларнинг камлиги куброшуносликнинг ҳали бошланғич босқичда эканлигини кўрсатади. Шунга қарамай, бу борадаги ўзбек³, туркман⁴, турк⁵, эрон⁶, рус⁷, инглиз⁸ тадқиқотчиларининг саъй-ҳаракатлари таҳсинга сазовор.

Шайх Нажмиддин Кубронинг рубоийлари орқали тасаввуф оламига ирфоний сайр қилиш, илоҳий ишқ тараннумини куйлаш, Ҳақ йўлига чорловни англаш ва орифнинг руҳий кечинмалари билан ошно бўлиш саодати мақола муаллифини “куброёна” рубоийларни илк бор фалсафий-ирфоний таҳлил қилишга ундади. Рубоийларни ўқиш жараёнида олган илк таассуротларим шуки, улар мутасаввифнинг насрий асарларининг “аннотация”си, яъни “қаймоғи” деб баҳолаймиз. Зеро, рубоийларда орифнинг ҳол ва мақомларидаги ўйлари, изтироблари, висол умиди ва ҳижрон азоби, ўз-ўзи ва нафси билан кураши, маломат ва бошқа руҳий ҳолатлар акс этиб, инсоннинг ички оламидаги зиддиятлар жонли ифода этилган. Мақола муаллифини, айниқса, яна ҳам илҳомлантирган рағбат шуки, ҳозирга қадар ҳеч ким бу рубоийларни фалсафий-ирфоний таҳлил қилишга журъат этмаган. Куброёна рубоийлар нафақат тасаввуфнинг гўзал ифодаси, балки инсон руҳиятининг чуқур фалсафий таҳлилидир. Фикримизча, инсоннинг маънавий камолотга эришиш йўлидаги қийинчиликлари, имкониятлари, борлиқнинг моҳияти ва инсоннинг ундаги ўрни каби фалсафий масалаларни илмий асосда тадқиқ этишга арзийди.

¹ Атаев С. Рубаи Наджм ад-дина Кубра // Международная конференция посвященная Шейху Наджмадину Кубра. 2-книга. – Ашхабад: Культурный центр Посольства ИРИ в Туркменистане при участии Бюро исламских исследований 2001. – С. 13-16.

² Бертельс Е.Э. Четверостишия шейха Наджм ад-дина Кубра / Бертельс Е.Э. Суфизм и суфийская литература. – Москва: Наука, 1965. – С. 324-32.

³ 333 рубоий / Форс тилидан Жамол Камол таржимаси. – Тошкент: Нур, 1991. – Б. 48-53; Шайх Нажмиддин Кубро. Жамолнинг менга бас. Рубоийлар (Форсидан М.Абдулҳаким таржимаси). – Тошкент, Адабиёт ва санъат, 1994; Комилов Н. Нажмиддин Кубро. – Тошкент: Халқ мероси, 1995; Шайх Нажмиддин Кубро. Фақирлик ҳақида рисола (Таржимон М.Маҳмуд). – Урганч: Хоразм, 1995; Очилов Э. Муборак сарчашмалар. – Тошкент: Ўқитувчи, 1997. – Б. 39-69; Шайх Нажмиддин Кубро – кутби даҳр. – Тошкент: ЎЗР ФА Фалсафа ва ҳуқуқ институти, 1998; Шайх Нажмиддин Кубро кассаси ёхуд кирқ ривоят. / Таржимон: С.Раҳимов, нашрга тайёрловчи ва масъул муҳаррир: М.Сафарбоев. – Урганч: Хоразм, 2006; Исҳоқова З. Нажмиддин Кубро. – Тошкент: Абу матбуот консалт, 2011; Сафарбоев О. Нажмиддин Кубро жасорати. – Урганч: УрДУ нашри, 2010. 56 б.; Исҳоқова З. Шайх Нажмиддин Кубро. – Тошкент: “Наврўз” нашриёти, 2019. – 212 б.; Жабборов И. Шайх Нажмиддин Кубро таълимотида инсон тушунчаси: қиёсий-фалсафий таҳлил. Фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори диссертацияси. – Бухоро: 2024.

⁴ Демидов С. Суфизм в Туркмении. – Ашхабад: Ёльым, 1978.

⁵ Gökbulut S. Necmeddîn-i Kübrâ (hayati, eserleri, görüşleri). İstanbul: İnsan yayınları, 2010; Necmüddin Kübra. Tasavvufi hayat. Hazırlayan M.Kara. – İstanbul: Dergâh yayınları, 1996; Marjion Molé. Les Kubrawiya entre Sunnisme et Shiisme // Revue Des Etudes Islamiques. – 1961. – №29. – P. 61-142.

⁶ Мужсиний М. Таҳқиқ дар ахволу осори Нажмиддин Кубро Увайси. – Техрон: Интишороти кутуби Эрон, 1967.

⁷ Бертельс Е.Э. Роман о шейхе Наджм ад-дине Кубра / Суфизм и суфийская литература. – Москва: Наука, 1965; Снесарев Г.П. Хорезмские легенды как источник по истории религиозных культов Средней Азии. – Москва: Наука, 1983.

⁸ Meier, Fritz. Ed. Die “Fawa’ihal-gamalwafawatih-al-jalal” des Najmuddinal-kubra. – Wiesbaden, 1957.

Ҳозиргача Шайх Нажмиддин Кубронинг сўфиёна руҳ ва ирфоний мазмунга йўғрилган 25 та рубойиси маълум. Мутасаввифнинг ижодий мероси мазмуни ва моҳиятига кўра, куйидаги гуруҳларга ажратиш мақсадга мувофиқки, бу таснифнинг мантикий ва асосли экани ҳар бир гуруҳга қиёсий ажратилган рубойиларнинг муайян мавзу ва мақсадга йўналтирилгани билан изоҳланади. Шунингдек, бу Шайх Нажмиддин Кубро ижодини чуқурроқ англаш ва рубойиларни чуқур таҳлил қилиш учун қулай имконият яратади.

Шайх Нажмиддин Кубро рубойиларининг таснифи		
1.	Маърифат ва ҳолат тараннуми	мутасаввифнинг тасаввуф йўлидаги кечинмалари, тажрибалари, мартабалари ва руҳий ҳолатларини баён этувчи, тасаввуфий қарашларининг бадий ифодаси бўлган рубойилар
2.	Офоқ ва анфус мушоҳадаси	коинот (офоқ) ва инсоннинг ички дунёси (анфус) ҳақидаги фалсафий хулосаларини ифодаловчи рубойилар
3.	Ишқ изҳори ва муножот	Аллоҳ ишқида ёнган ошиқнинг ўз ҳолатидан шикоят, муножоти, дардлари, кўнгил изҳори ва Аллоҳга илтижоси ифодаланган рубойилар
4.	Ахлоқ ва тарбия	инсонни гўзал хулқ-атворли бўлиш, нафсини тарбиялаш, жамиятга фойдали, комил инсон бўлишга ундайдиган рубойилар
5.	Зухд ва тақво	дунёдан юз ўгириш, Аллоҳга ибодат қилиш, ҳаромдан сақланиш каби мавзуларни қамраб олган рубойилар
6.	Рамз ва тимсоллар	тасаввуфда ишлатиладиган рамзлар (май, соқий, жом, ваҳдат, фано, бақо)нинг маъносини очиқ берувчи рубойилар
7.	Ваҳдат ул- вужуд	борлиқнинг бирлиги, Аллоҳнинг ягоналиги ҳақидаги тасаввуфий қарашларни ифодаловчи рубойилар

Мақолада “Ишқ изҳори ва муножот” рукнидаги рубойилар таҳлили билан кифояланамиз. Бу рукндаги рубойиларни бошқа мавзудаги рубойилардан ажратиб турувчи белгилар ишқ мавзусининг устуворлиги, Аллоҳга мурожаат қилиш, илтижо қилиш, ошиқнинг ишқ туфайли кечираётган қувонч, қайғу, умид, умидсизлик, дардмандлик каби руҳий ҳолати билан изоҳланади.

Қуйидаги рубойида Аллоҳга етишиш йўли кўрсатиб берилган. Бу йўл нафсни тарбиялаш, қалбни поклаш, зикр ва муроқабат билан машғул бўлиш, Аллоҳга боғланиш ҳамда икки олам саодатига эришишдир:

Хошоки, кўнгил сендин жудолиғ истар,

Бир ўзгаси бирла ошнолиғ истар.

Ҳар кимсаки дўсти бор – кечар меҳрингдин

Кўйингдаки ким кечар – гадолиғ истар¹.

Рубойидаги рамзлар ва тимсоллар: кўнгил – инсоннинг қалби, маънавий олами, Сен – Аллоҳ, Жудолиғ – Аллоҳдан узоқлашиш, ўзгаси – дунё, нафс, шайтон, ошнолиғ – дўстлик, алоқа, меҳр – Аллоҳга бўлган муҳаббат, кўйинг – Аллоҳнинг йўли, гадолиғ – Аллоҳга муҳтожлик.

“Хошоки, кўнгил сендин жудолиғ истар”. Шарҳ: Қалбнинг нафсга эргашиши, дунёвий лаззатларга берилиши уни Аллоҳдан узоқлаштиради. Қуръонда: “Агар ота-оналарингиз, болаларингиз, ака-укаларингиз, жуфтларингиз, қариндошларингиз, топган мол-дунёларингиз, касод бўлишидан кўрқадиган тижоратларингиз ва ўзингизга хуш кўринадиган уйларингиз сиз учун Аллоҳдан, Унинг Расулидан ва Унинг йўлида жиҳод қилишдан суюклироқ бўлса, у ҳолда Аллоҳнинг амри келгунича кутиб туринглар. Аллоҳ фосиқ қавмни ҳидоят қилмас”² дейилган. Инсон қалби дунё неъматлари билан тўлик бўлса, илоҳий маърифатдан бебаҳра қолади. Ҳар ким бой бўлса, унга йўқлиги хуш

¹ 333 рубойи / Форс тилидан Жамол Камол таржимаси. – Тошкент: Нур, 1991. – Б. 48.

² Қуръони карим маъноларининг таржима ва тафсири. Тавба сураси, 24-оят / Таржима ва изоҳлар муаллифи А.Мансур. – Тошкент: Тошкент ислом университети нашриёти, 2004. – Б. 190.

кўринмайди, “яна бой бўлсам” деб ҳаракат қилиб, бир умр дунё ташвишида яшайди. Бундай киши “на дунёда роҳат кўради, на охиратда”¹.

“*Бир ўзгаси бирла ошнолиг истар*”. Шарҳ: “кўр” қалб дунё, нафс, шайтон билан дўстлашишни истайди. Бу иймон заифлашиши, қалбнинг Аллоҳни унутишидир. Ҳадисда: “Дунё муҳаббати ҳар бир хатонинг ибтидосидир” дейилган. Қачонки қалб нафсдан озод ва Аллоҳдан огоҳ бўлсагина, илоҳий маърифатга йўл очилиб, Ҳақ йўлчиси Аллоҳ ҳузуридаги маънолар уммонига ғарқ бўлади.

“*Ҳар кимсаки дўсти бор – кечар меҳрингдин*”. Шарҳ: дунёвий дўстлик инсонни Аллоҳдан узоқлаштиради, унинг қалбини қорайтиради. Майда-чуйда ташвишлар ва меъеридан ортиқ дабдаба, нафс хасталиги кўнгилни ўлдиради². Ўлик “кўнгил”да ҳис-туйғу жунбушга келмайди. Зеро, қалбида Ҳаққа ишқи йўқнинг ишққа ҳаққи йўқ. Инсон биологик нуқтаи назардан “тирик”, аммо қобилияти ва идроки нуқтаи назаридан “ўлик” бўлади, бу борада на мантиқ, на фалсафа унинг бу қобилиятга эга бўлиши учун ёрдам бера олмайди. Қалб инсонни инсон қилувчи моҳият бўлиб, инсонни ақлий, руҳий-маънавий ҳаётига тириклик бахш этади.

“*Кўйингдаки ким кечар – гадолиг истар*”. Шарҳ: ишқ йўли йўқсиллик, яъни, ким Аллоҳ сари йўлни танласа, Аллоҳдан ўзгаси “ғалати” бўлади. Аслида Аллоҳ йўлидан кечган инсоннинг икки дунёси хор бўлади, яъни, Аллоҳдан “парда”лар орқали тўсилган қалб ҳақ билан ботилнинг, ҳалол билан ҳаромнинг, яхшилик билан ёмонликнинг фарқини билмайди. Аллоҳ учун “ўзлик”дан кечиб, Унинг васлига интиланган қалбнинг сўрови битта бўлади. Борлигини Аллоҳ ихтиёрига топширган, Аллоҳни эслашга монелик қиладиган барча нарсалардан воз кечган ориф Аллоҳнинг буюклиги ва қудрати, абадийлиги, дил чироғини ёритувчи ҳам, фикрат сабоғини берувчи ҳам, икки жаҳонни фазли билан равшан этган ҳам, икки дунёни “коф” ва “нун”дан пайдо қилган ҳам, қудрат қалами билан лавҳи адамда суврат чизган ҳам, жами махлуқот, инсон, унинг ақли, қалби ва руҳини гўзал яратган ҳам Аллоҳ эканини чуқур англайди. Кўнгил ишқ аҳди билан тўлган орифнинг ҳиммат кўзи олдида олтин билан тупроқ тенг бўлади. Ориф ўз аҳволи (“гадо”)ни яхши билгани ҳолда Аллоҳдан ўзгага талпинмайди. Қилган амаллари учун Аллоҳдан “бадал” сўрамайди. Бу орифнинг энг буюк фазилатидир.

Шайх Нажмиддин Кубронинг қуйидаги рубоийсида ишқ даражалари гўзал ифода этилган. Покиза “жон” “ишқ манзили”³дир. Илоҳий ишқ орифни маънавий камолотга етаклаб, уни янада сабрли, матонатли ва иродали қилади:

*Ишқ етса кўнгилга, дилга у дард айлар,
Дарди дили мард мардни боз мард айлар.
Ўз оташи ишқида ёнар ул, вале
Дўзахни чу ўзгалар учун сард айлар*⁴.

Рубоийдаги рамзлар ва тимсоллар: ишқ – илоҳий муҳаббат, дил – қалбнинг синоними, маънавий олами, Кўнгил: Инсоннинг қалби, ички олами, дард – ишқнинг натижаси, Аллоҳга етишиш йўлидаги қийинчилик, руҳий изтироб, мард – ҳақиқий ошиқ, Аллоҳ йўлида садоқатли, иродали ва матонатли инсон, оташ – ишқ олови, дўзах – жаҳаннам, азоб-уқубат, ўзга – бошқалар, гуноҳкор ва адашганлар, сард – совуқ, муз, оловни ўчириш.

“*Ишқ етса кўнгилга, дилга у дард айлар*”. Шарҳ: Ҳаққа бўлган ишқ азалий ва абадийдир. Зеро, ишқ Одам атодан мерос қолган. Ишқ “муҳиб”нинг вужудини қамраб олса, у фақат маъшуқа (Аллоҳ)ни ўйлайдиган, бошқа нарса кўнгилга сиғмайдиган бўлади, нафақат ғайрни, балки ўзлигини ҳам унутади. Демак, илоҳий ишқ қалбга етса, дардга

¹ Ҳомидий Ҳ. Тасаввуф алломалари / Масъул муҳаррир З.Исҳоқова. – Тошкент: O‘zbekiston, 2016. – Б. 45.

² Али ибн Усман аль-Джуллаби аль-Худжвири. Раскрытие скрытого за завесой для сведущих в тайнах сердец (Кашф аль-маҳдҷуб ли арбаб аль-қулуб) / Перевод с английского А.Орлова. Издание первое. – Москва: Единство, 2004. – С. 391.

³ Юсуф Ҳамадоний / Донишмандлар тухфаси. Таржимон, нашрга тайёрловчи, сўзбоши ва изоҳлар муаллифи Э.Очилов. – Тошкент: Ўзбекистон, 2009. – Б. 55.

⁴ 333 рубоий / Форс тилидан Жамол Камол таржимаси. – Тошкент: Нур, 1991. – Б. 49.

айланади. Бу дард дунёвий ташвишлар, нафс васвасаларидан халос бўлиш дардидир. Қуръонда: “Албатта, Аллоҳга иймон келтирган ва яхши амаллар қилган зотлар учун Фирдавс боғлари манзил бўлур”¹ дейилганки, илоҳий ишқ инсонни жаннатга етакловчи йўлни кўрсатади.

“*Дарди дили мард мардни боз мард айлар*”. Қалбида ишқ дарди бўлган мард жавонмардга айланади, яъни мардларнинг марди бўлади. Ҳадиси шарифда келадики: “Мўминнинг иши ажойибдир. Унинг ҳар бир ишида хайр бордир. Агар унга хурсандчилик етса, шукр қилади ва бу унинг учун хайрлидир. Агар унга мусибат етса, сабр қилади ва бу ҳам унинг учун хайрлидир”. Орифнинг ишқи унга “бало” неъматини юбориш йўли билан синалади. “Бало” орифни Аллоҳга боғлашда илоҳий имтиҳондир. “Бало”ни бежиз “орифлар либоси” деб таърифланмаган. Бало туфайли ошиқ қалбида шавқ ва қувончнинг ортиши ёки камайиши, ишқ соҳибида ўз нафси, халқ, сабаблар ва ҳолатларга эътибор бериш бўлмайди, балки у “Аллоҳ учун ва Аллоҳдан бўлган нарсалар”² эътибори билан тўла машғул бўлади. Ёр ишқи билан дардга тўлган кўнгил ҳамиша шавққа тўлиб, ёниб туради. Бу чин мардлик нишонасидир.

“*Ўз оташи ишқида ёнар ул, вале*”. Шарҳ: Шавқ Аллоҳга бўлган ишқ-муҳаббат ва кўрқув натижасида кўнгилда пайдо бўлган илоҳий истак, майл, интилишдир. Ишқ орифнинг юрак бағрини ёндиргувчи “оташ” каби, ақлни шоширтириб, кўзни кўр, қулоқни қар қилади. Аммо ишқ энг улкан кўрқувни ҳам кичрайтириб, диққатни маъшуқа (Аллоҳ)га жалб этади³. Ориф ўзи билан Аллоҳ ўртасида оловдан денгиз бўлса, Аллоҳга бўлган иштиёқи боис, уни кечиб ўтиб учун ўзини оловга ташлашга ҳам тайёр”⁴. Ишқнинг оташида ёнган ошиқ бошқаларга ҳам нажот беради. Фикримизнинг давоми кейинги мисрада яқун топади.

“*Дўзахни чу ўзгалар учун сард айлар*”. Шарҳ: Орифнинг ишқи шу қадар бениҳоя, унинг оташи дўзах оловини ўчирса, унинг кўлами дўзахни бутунлай қоплайди. Ишқнинг шуъласи дўзахни совутади, яъни ошиқнинг дуоси, шафоати туфайли бошқалар дўзах азобидан халос бўлади. Нақлдики, Робиъа Адавия бир кўлидаги челақда сув, иккинчисида машъала кўтариб Басра кўчаларида югурган. Йўловчилар унинг ҳаракатидан ҳайрон бўлиб, сабабини сўрашганда Робиъа: “Сув билан дўзахдаги ўтти ўчирмоқчиман, машъала билан жаннатга ўт қўймоқчиман. Аллоҳ таоло билан бандалар ўртасидаги бу икки пардани йўқотмоқчиман, токим бандалар Аллоҳга дўзах ўтларида куйишдан кўркишгани ёки жаннат иқболидан умидвор бўлишгани учун эмас, балки унинг Аллоҳ эканлиги, биру-борлиги ва боқий гўзаллиги учун ибодат қилишсин”⁵ деб жавоб берган.

Шайх Нажмиддин Кубронинг куйидаги рубоийсида эса ишқнинг зоҳирий ва ботиний маъноларини англаувчи “ишора”, ишқнинг илоҳий сирларидан бир парча, яъни Ҳаққа бўлган ишқнинг икки томони, яъни висол ва ҳижрон, қувонч ва қайғуни ифода этилган. Рубоийдаги “ишқ” соф тасаввуфий маънога эга бўлиб, ошиқнинг Ҳаққа бўлган шавқи ва Унга талпиниши акс этган. Энг ҳайратланарлиси, рубоийда ишқнинг ҳам висоли, ҳам ҳижрони, ҳам қувончи, ҳам қайғуси бирлашиб кетган. Бундан англашиладики, ишқ ҳаётини жўшқинлик натижаси, жўшқин ҳаётнинг “квинтэссенцияси” (манба, асос)дир:

Чун шарбати ишқинг била дил маст бўлгай,

Ҳам ҳажру фироқинг ила ул наст бўлгай.

Илқинг узатиб, сен бу йиқилганни кўтар,

¹ Қуръони карим маъноларининг таржима ва тафсири. Каҳф сураси, 107-оят / Таржима ва изоҳлар муаллифи А.Мансур. – Тошкент: Тошкент ислом университети нашриёти, 2004. – Б. 304.

² Шайх ал-Колободий. Тасаввуф сарчашмаси / Арабчадан Отакул Мавлонкул ўғли ва Мавлуда Отакул кизи таржимаси. – Тошкент: Фафур Ғулум номидаги адабиёт ва санъат нашриёти, 2002. – Б. 92.

³ Шайх Нажмиддин Кубро. Тасаввуфий ҳаёт / Таржимон ва нашрга тайёрловчилар И.Ҳаққул., А.Бектош. Масъул муҳаррир С.Сайфуллоҳ. – Тошкент: Мовароуннаҳр, 2004. – Б. 157.

⁴ Фаридиддин Аттор. Тазкират ул-авлиё / Мирзо Кенжабек таржимаси. – Тошкент: ЎЗМЭ, 1997. – Б. 92.

⁵ Аннемарие Шиммел. Жонон менинг жонимда. Ислом оламида хотин-қизлар сиймоси. Олмон тилидан Йўлдош Парда таржимаси. – Тошкент: Шарқ, 1999. – Б. 44.

*Нест бўлган ўшал тан ва кўнгил ҳаст бўлгай*¹.

Рубоийдаги рамзлар ва тимсоллар: шарбати ишқ – илоҳий муҳаббат неъмат, ишқнинг лаззати, Аллоҳга яқинликдан келадиган ҳузур, дил маст бўлгай – илоҳий унс, қалбнинг илоҳий муҳаббатдан сархуш бўлиб, дунёвий ташвишлардан узоқлашиши, ҳажру фиरोқ – Аллоҳдан узоқлашиш ва Унга етишиш, айрилиқ ва ҳижрон, паст бўлгай – қалбнинг айрилиқ ва висол туйғуларидан синиши, илқинг узатиб – Аллоҳнинг ёрдами, инояти, йиқилган – гуноҳкор, адашган, маънавий заиф инсон, нест бўлган тан ва кўнгил – йўқ бўлган, эскирган, дунёвий орзу-ҳавасларга боғланган жисм ва қалб, ҳаст бўлгай – янгидан пайдо бўлиш, тирилиш, маънавий камолотга эришиш.

“*Чун шарбати ишқинг била дил маст бўлгай*”. Шарҳ: Қуръонда: “Ким Мен (Аллоҳ)га бир қарич яқинлашса, унга бир газ яқинлашаман. Ким Менга бир газ яқинлашса, унга бир қулоч яқинлашаман. Ким Менга пиёда келса, унга югуриб бораман” дейилган. Демак, “Қийинчилик ва ғамларни кўтаришда қалбнинг покляниши бор”².

Аллоҳнинг гўзаллиги инсоннинг ботинида. Аллоҳга эришишнинг ягона йўли ишқ, яъни “дунё илоҳий ишқ туйғули яралган”³. Ишқ орифнинг вужудини қамраб олса, у фақат маъшуқа – Аллоҳни ўйлайдиган, бошқа нарса кўнглига сиғмайдиган бўлади, ғайрни унутади ва балки ўзлигини ҳам унутади. Бу “суқра” ҳолатидир. Ориф илоҳий ишққа мастликдан ўзидан беҳабар бўлиб, Ундан бошқа ҳамма нарсани унутади. Орифнинг сархуш ва сармастлиги шу даражадаки, бутунлай “мен”ликдан йироқлашади.

“Азалият ҳақиқати, ишқи илоҳий маърифатининг асл моҳиятидир”⁴. Илоҳий маърифат йўли чегара билмайди ва илоҳий манзил сари интилган Ҳақ йўлчиларининг мақомлари ҳам ҳадсиз, ҳудудсиз⁵. Инсоннинг кўнглида илоҳий маърифат чироғини ёқувчи Аллоҳнинг ўзидир. Зеро, асосий нарса ниятда, инсон кўзланган мақсадга эришиши учун ҳар бир қадамни Аллоҳнинг иродасига мувофиқ босиши, сидқ ва ихлос билан Аллоҳ ризолигини тилаши билан маърифат йўллари очилади.

“*Ҳам ҳажру фиरोқинг ила ул паст бўлгай*”. Шарҳ: “Тавҳид аҳлининг вақтлари иккидур. Бири васл маҳалидаги вақт, иккинчиси фиरोқ ва ҳижрон дамидаги вақт”⁶. Ориф, ҳижрон онда бир синса, Ҳақ висоли орзусида икки синади. Синишлар сони ортган сари фиरोқ кучаяверади. Висол ҳажри билан қадди “дол” бўлган “ориф”нинг кўнгли зикр билан овунади. Бу ҳолатда ориф учун вақт ўз аҳамиятини йўқотади. Демак, ориф учун физик вақтнинг аҳамияти йўқ. Ориф учун ўтмиш ҳам келажак ҳам мавжуд эмас. Орифнинг Аллоҳ билан ва Аллоҳнинг фиरोқи ва ҳижронида ўтказган дамидан завқлироқ вақт йўқ. Бу вақтда замон ва макон “парда”лари кўтарилади. Одамларнинг маломати кўпая борган сари Ҳақнинг инояти реал воқеликка айланади. Бунинг моҳияти хокисорликда, яна ҳам содда қилиб тушунтирсак, “Тупроқ бўлғил, олам сени босиб ўтсин”⁷ принципида теран намоён бўлади. Демак, “ҳажру фироқ”нинг моҳиятини англаш билиш учун ҳам ориф “мен”ликдан кечиши, ўзлигини йўқ (мавх) қилиши лозим.

“*Илқинг узатиб, сен бу йиқилганни кўтар*”. Шарҳ: “Ҳар кимки Аллоҳга бир қарич яқин борса, Ҳақ таоло унга бир газ яқин бўлгай”⁸. Тасаввуф истилоҳида илтижо Аллоҳдан паноҳ тилаб, Унинг ҳимоясига қочиш, дуо ва зикр пайтида ёрдам ва мададни фақат Ўзидан сўраб ёлворишдир. Зеро, Аллоҳ мадад бермаса, орифнинг илоҳий маърифат йўлидаги саъй-ҳаракати инобат топмайди. Шунинг учун орифлар, энг аввало, бўлажак

¹ 333 рубоий / Форс тилидан Жамол Камол таржимаси. – Тошкент: Нур, 1991. – Б. 50.

² Ал-Ҳаким ат-Термизий. Яширин масалалар (Ал-масоил ул-мақнуна) / Араб тилидан таржима ва сўзбоши муаллифи М.Исмоилов. – Самарқанд: Имом Бухорий халқаро маркази, 2019. – Б. 62.

³ Усмон Турар. Тасаввуф тарихи. – Тошкент: Истиқлол, 1999. – Б. 52.

⁴ Ҳамиджон Ҳомидий. Тасаввуф алломалари / Масъул муҳаррир Н.Комилов. – Тошкент: Шарқ, 2004. – Б. 24.

⁵ Кирабоев Н., М.ал-Джанаби. Знание и вера в философии ал-Газали / Сравнительная философия. Знание и вера в контексте диалога культур. – Москва: Восточная литература, 2008. – Б. 171.

⁶ Али ибн Усман аль-Джуллаби аль-Худжвири. Раскрытие скрытого за завесой для сведущих в тайнах сердец (Кашф аль-маҳдҷуб ли арбаб аль-қулуб) / Перевод с английского А.Орлова. Издание первое. – Москва: Единство, 2004. – С. 66.

⁷ Қаранг: Namiq Kemal Zeybek. Khoja Ahmet Yasavi. – Ankara: Boyut-Tan, 2003. – S. 19.

⁸ Ҳадиси кудсий / Таржимон Абу Муҳаммад Маҳбубий Марғилоний. – Тошкент: Мовароуннаҳр, 1992. – Б. 41.

воқеаларнинг тақдир экани ҳамда қисматни “Аллоҳнинг иродаси” деб иймон келтиради. Ҳар бир ишда Аллоҳни ўзига таянч-мададкор деб билади.

“*Нест бўлган ўшал тан ва кўнгил ҳаст бўлгай*”. Шарҳ: Аллоҳнинг ҳифзу ҳимоясидан ташқарида бўлган ҳар қандай махлуқоту мавжудот йўқликка маҳкумдир. “Қалбингда Аллоҳ бор, Аллоҳга чекин” деган чорлов замирида буюк ҳақиқат борки, буни “сир” мисолида содда тушунтирамиз. Сир инсонга ўйлаш, муҳокама қуввати ва камолини берадиган маънавий атрибутдир. “Билгинки, У сени кўриб туради” ояти сирнинг макони бўлса, “У сени кўриб турибди” ояти сирнинг кўрқуви ва ҳайбати жойидир. Ориф ҳар қачон ўзининг Аллоҳнинг назари остида экани, нима деса, нима қилса ва нима ўйласа барчасини (Аллоҳ) кўриб турганини билади ва Унга таслимиётда бўлади. Аллоҳнинг бандасига бўлган муҳаббати уни балолар билан синаши, банданинг Аллоҳга бўлган муҳаббати унга таслим ва таъзим қилишидадир.

Ҳақиқий ошиқ Ҳақ висолига эришиш учун доимо курашади, Ундан ёрдам сўрайди. Нафсни ўлдириб, қалбни Ҳақ билан тирилтириш комилликнинг асосий шартидир. Бу йўлда сабр ва ихлос билан ҳаракат қилиш керак. Чунки Аллоҳнинг дўсти (валий, ориф) бўлиш икки дунё саодатига эришишнинг энг олий мақомидир: Аллоҳнинг дўстлари (валийлар, орифлар – З.И.)га икки дунё саодатининг хушхабари бор. Улар иймонлари ва тақволари туфайли, Аллоҳнинг инояти билан бу дунёда саодатли ҳаёт кечирадилар, охиратда ҳам иймонлари ва тақволари туфайли жаннатга эришадилар¹.

Фикримизча, рубоийлар кубровия тариқати ақидалари билан чамбарчас боғлиқ. Зеро, ҳар икки аспектда ҳам асосий мақсад инсон қалбини дунёвий кирликлардан поклаш, нафсни тарбиялаш, шу орқали Яратганга яқинлашишга қаратилган.

Хулоса шуки, Шайх Нажмиддин Кубронинг “кубро”лиги китоблардан олинган эмас, уни ишқ “даҳо” даражасига кўтарган. Донишмандлик эса ички сезги, ишқ ва нозик фаҳму таъб билан уйғун бўлади. Рубоийлар нафақат адабий, балки маънавий мерос сифатида ҳам қадр-қимматга эгадирки, уларда нафс билан курашиш, уни жиловлаш, қалбни илоҳий муҳаббат билан тўлдиришга кучли чорлов бор. Яна бир масала ҳам жиддий аҳамиятга эгадирки, рубоийларда инсон қалбини поклашга алоҳида эътибор қаратилган.

Шайх Нажмиддин Кубронинг маънавий мероси, жумладан, инсон қалбига мурожаат қилиши, уни маънавий юксалишга ундаши ва ҳақиқий бахтга эришиш йўлини кўрсатиши каби ахлоқий идеаллар бугунги кунда, айниқса, маънавийга чанқоқлик кучайган, инсон ҳақиқий бахтни моддий бойликларда эмас, балки маънавий қадриятлардан излаётган бир пайтда, тадқиқ этиш ўринлидир. Абадий қадриятлар эса маънавий озуқа сифатида ҳар қандай даврда ҳам инсоният учун аҳамиятли бўлиб қолаверади.

Фикримизча, куброшуносликнинг долзарб масалалари қуйидаги аспектларда конкретлашади.

1. Шайх Нажмиддин Кубронинг ҳаёти ва ижодий меросини тўлиқ ўрганиш мақсадида мутасаввифнинг ҳаёти ва ижоди ҳақида янги манбаларни аниқлаш, унинг асарларини илмий-танқидий чуқур таҳлил қилиш ҳамда нашр этиш.

2. Шайх Нажмиддин Кубро ва унинг издошлари асарларини адабий-қиёсий, тарихий-маданий ва фалсафий таҳлил қилиш, уларнинг тили, услуби ва бадиий хусусиятларини аниқлаш, рамзлар, тимсоллар ва ишораларнинг маъноларини очиб бериш.

3. Куброшуносликнинг манбашунослик-матншунослик муаммоларини ҳал этиш, янги қўлёзма асарларни топиш, ўрганиш, уларни таснифлаш ва каталоглаштириш, матнларни танқидий таҳлил қилиш ва илмий нашрга тайёрлаш.

Мақола юзасидан муҳим ва илмий асосланган таклиф ҳамда тавсиялар:

а) Шайх Нажмиддин Кубро рубоийларининг тўлиқ матнини илмий-танқидий асосда ўрганиш, мавжуд қўлёзмаларни қиёсий таҳлил қилиш асосида рубоийларнинг аниқ матнини аниқлаш ҳамда фалсафий-ирфоний шарҳ билан бойитиш;

¹ Куръони карим маъноларининг таржима ва тафсири. Юнус сураси, 63-64-оятлар / Таржима ва изоҳлар муаллифи А.Мансур. – Тошкент: Тошкент ислом университети нашриёти, 2004. – Б. 216.

- б) Шайх Нажмиддин Кубро рубойларининг турли тилларга таржима қилиш, шарҳларини яратиш;
в) Шайх Нажмиддин Кубро рубойларининг маънавий-ахлоқий аҳамиятини эътиборга олиб, таълим муассасаларида ўқитишни йўлга қўйиш.

KUBROVIYA TA'LIMOTI VA UNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Masharipova Gularam Kamilovna
Alfraganus university professori
falsafa fanlari doktori, telefon: 90-930-95-82
e-mail: masharipova.gularam2006@gmail.com
ORSID: 0009-0007-0788-2359

Annotatsiya: Ushbu maqolada Kubroviya ta'limoti, uning shakllanish jarayoni va asosiy g'oyalari haqida so'z yuritiladi. Shayx Najmiddin Kubro asos solgan ushbu tariqatning tasavvufiy qarashlari, axloqiy-me'yoriy tamoyillari hamda ruhiy-ma'naviy kamolotga erishishdagi o'rni tahlil qilinadi. Shuningdek, Kubroviya ta'limotining boshqa tariqatlardan farqli jihatlari va uning bugungi kun uchun ahamiyati ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: Kubroviya, Najmiddin Kubro, tasavvuf, tariqat, ma'naviyat, ruhiy kamolot, sufiylik.

Sharq falsafiy fikr tarixini tasavvuf ta'limotisiz tasavvur qilish qiyin. Ayniqsa, XIII asr tasavvufning falsafiy lashuv davridir. Tasavvuf xurofiy ta'limot emas, u diniylikni dunyoviylik bilan bog'lash orqali inson muammolarini hal etishga qaratilgan, umuman olganda, insonni ma'naviy kamolga yetkazish-komil insonni tarbiyalash to'g'risidagi ahloqiy-falsafiy nazariyadir. Butun madaniy dunyoga ma'lum va mashhur bo'lgan Kubroviya tariqati diniylikni dunyoviylikka bog'lagan, ularning munosabatlarida insonning aql-zakovatiga va tafakkur qobiliyatiga yuksak baho bergan tariqatlardan biridir. Kubroviya tariqatiga asos solgan buyuk alloma Ahmad ibn Umar Abul Jannob Najmiddin al-Kubro al-Xivaqiy al-Xorazmiy XIII asrning boshlarida tasavvuf tarixida tub burilish davrini boshlab berdi. Uning "Al-usul al-ashara", "Risola at-turuq", "Fi odobus solikin", "Favoyixul jamol" nomli asarlari tufayli tasavvuf amaliy ahloq normalaridan o'sib o'tib ilmiy hikmat-falsafaga aylandi.

Najmiddin Kubro tasavvuf ta'limoti haqidagi bilimlarni chuqur o'rgandi. Lekin bu bilimlar bilan qanotalanmasdan, ularni boyitishga, yangiliklar kiritishga ko'p harakat qildi. Kubroviya ta'limotining o'ziga xos xususiyatlari [1:3] haqida gap borar ekan, quyidagi jihatlarni alohida ta'kidlashni lozim deb bildik.

1. Vatanparvarlik. Bu g'oya kubroviya ta'limotining o'zak g'oyasidir. Najmiddin Kubro milliy qahramon nomini olgan buyuk shaxsdir. Vatan ozodligi, millat ravnaqi, xalq taqdiri yo'lida jonini garovga tikib mardlik namunalarini ko'rsatgan fidoiy kishilarni milliy qahramon deb ataymiz.

Najmiddin Kubro vatanparvarlik timsolidir. Biz undan Vatanni, millatni qanday sevishni, kerak bo'lsa qanday jon fido etishni o'rganamiz. Najmiddin Kubroning "Ona-Vatan yo'lida, Vatanni himoya qilayotib shahodat jomini jo'sh aylash Olloh visoliga yetishmoq ila barobardir", -degan g'oyasi vatanparvarlik timsoli emasmi? Ustoz ruhi eng og'ir damlarda bizga kuch baxsh etgan. Najmiddin Kubro ibrati bizga "elim deb, yurtim deb yonib yashash kerak"ligidan saboq berib turadi.

"Butun milliy ozodlik uchun kurashimiz tarixidan, so'z ketar ekan, birinchilar qatorida buyuk Xorazm o'g'lonlaridan Najmiddin Kubro, Jaloliddin Manguberdi kabi milliy qahramonlarimizning nomlarini zikr etamiz" (1)-deb ta'kidlagan edi Islom Karimov. Demak, nomi afsonaga aylanib ketgan milliy qahramonning falsafiy g'oyalari o'rganmasak, uni ma'naviy poklanishning asosiga qo'ymaslik va bugunga xizmat qildirmaslik gunohi azimdir.

2. Javonmardlik. O'rta asrlar Markaziy Osiyo madaniy hayotining xususiyatlaridan biri javonmardlik g'oyalari bilan tasavvuf g'oyalari bilan qo'shib ketishidir. Bu jarayonda kubroviya tariqatining asoschisi shayx Najmiddin Kubroning xizmatlari katta. X asrdan boshlab Markaziy

Osiyoda javonmardlik harakati va g'oyalari tarqala boshladi. "Javonmard"-mard yigit, "javonmardlik"-mardlar tariqati demakdir [1:4].

XIII asrga kelib bu harakat ommaviy tus oladi va birodarlik tashkilotlari vujudga kela boshlaydi. Javonmardlik harakatining vakillari-hunarmandlar, sipohiyalar, pahlavonlar, qiziqchilar, darbozlar, lashkarboshilar va boshqa toifa kishilardan tashkil topgan. Ibn Battuta sarbadorlarni javonmardlardan deb hisoblaydi. Javonmardlar muayyan qoidaga amal qilib, jismoniy va ma'naviy yetuklikka intilar, qaerda va qanday ish ustida bo'lmasin, mardlik va oliyjanoblik fazilarlarini ko'rsatar, adolatli himoya etar edi. Ular inson qadrini barcha moddiy boyliklardan yuqori turadi deb bilganlar. Insonga xolis xizmat qilish va shu bois ma'naviy yetuklikka erishish-javonmardning asl maqsadi. Umuman olganda, "tasavvuf javonmardlikda" yuksak g'oyalarning amaliy, ijtimoiy tatbiqini ko'rgan bo'lsa, javonmardlik tasavvufda g'oyaviy-nazariy poydevorni topgan edi".

Xusayin Voiz Koshifiy "Futuvvatnomai sultoni" asarida yozganidek "javonmardlikning butun mohiyati quyidagi ikki sifatda mujassamdir: biri-do'stlarga naf yetkazish, ya'ni sahovat, ikkinchisi-do'stlarni dushman zararidan himoya qilish, ya'ni shajoat".

Javonmardlar e'tiqodining eng oliy qoidasi o'z millati, el-ulusi, manfaati, sharafini himoya qilish; Vatan xavf ostida qolsa, bor iste'dodini, molu-jonini sarflab bo'lsada, fidoiylilik va qahramonlik ko'rsatish; Vatan uchun jon fido etib, uning mustaqilligi, ozodligini saqlashga erishishdan iborat. Najmiddin Kubro XII asr javonmardlik g'oyalari tasavvufga olib kirdi.

Shayx Najmiddin Kubro XII asr javonmardlarining otasidir. Kubrodagi javonmardlik g'oyalari Jaloliddin Manguberdi va Pahlavon Mahmud faoliyatida yanada yuksaklikka ko'tariladi. Najmiddin Kubro hadisidagi "Vatani sevmoq iymondandir" aqidasi tasavvufona idrok etib, XIII asr tarixiy sharoitiga quyidagicha tadbiriq qildi: "Vatan himoyasi-iymon belgisi".

Najmiddin Kubro mardlik timsolidir. Uning siyomosida mardlik va uning bezagi: adolat, marhamat, shafqat, muruvvat, sahovat, shijoat, oliyjanoblik, halollik kabi fazilatlarining mujassam bo'lganligini ko'ramiz.

Mardlikning oliy namunasi xalqni, Vatanni himoya qilish ekanligini Najmiddin Kubro bizga ko'rsatib berdi.

3. Diniy bag'rikenglik (toleriantlik). Najmiddin Kubro tasavvuf tarixida kengfe'llik yo'lini tutdi. Chunki shayxning xonaqosida sunniylar bilan bir qatorda shiallar ham ta'lim olavergan [2]. Shayxning o'zi ayirmachilikka yo'l qo'ygan emas. Najmiddin Kubro shofe'iy mazhabga mansub bo'lsada, shogirdlarining ko'pchiligi xanafiy mazhabida edilar. Ular o'z mazhablaridan kubroviya ta'limotini keng tag'ib qildilar. Xorazmdagi shofe'iy mazhabining yuzaga kelishini Shayx Najmiddin Kubro faoliyati va Kubroviya ta'limotining yoyilishi bilan bog'liq holda o'rganish maqsadga muvofiqdir. "Shayx Najmiddin Kubro qissasi" qo'lyozmasida bu haqda ma'lumot berilgan.

Tasavvuf har qanday mazhabdan yuqori turishini Najmiddin kubro ko'rsatib bermadi. Shayx tafakkuriy-irfoniy muloqot yo'lini tutib, ixtiloflarga yo'l bermadi. Najmiddin kubroning yo'li diniy ekstremizm va fundamentalizm g'oyalari zid bo'lib, bugun ham amaliy ahamiyatga egadir.

4. "Ofoq va anfus" nazariyasi, ya'ni odam va olam munosabatlari masalasi. Najmiddin Kubro islomdagi bu nazariyani tasavvufga birinchilardan bo'lib tadbiriq etdi. Zohiriy dunyo bilan botiniy dunyoning, odam (kichik) va olam (katta, ulug')ning o'zaro bog'liqligini izohlab berdi. Oллоhni bilish odamni bilishdan, odamning mohiyatini anglashdan boshlanishini ko'rsatib berdi [3:24-25]. Qalbni kashf etish, qalbg'a yo'l topish, qalbni iymon nuri bilan bezatish orqali ollohni ilm bilan tanish mumkinligini uqtirib o'tadi. Ollohning rahmoniy fazilatlarini odamda bo'lishi va riyozat yo'li orqali valiylik darajasiga ko'tarilishi mumkinligini ko'rsatib berdi.

5. "Latoif" nazariyasi yoki ranglar falsafasi. Najmiddin Kubro ruhoni kechinmalar, holatlarni puxta bilgan ruhshunos olim bo'lganidan, shunga muvofiq "latoif" nazariyasini ishlab chiqdi. Bu nazariyaga binoan, inson ruhi ko'zga ko'rinmas bir latif markazdan iborat.

Ranglarning inson ruhiyatiga ta'sirini, ushbu ta'sir ostida ong, osti va ong usti faoliyatiga o'zgarishlarni, onglik va ongsizlik dialektikasini izohlab berdi.

Najmiddin Kubro yetti xil rang ta'sirida ruhiyatning yetti maqomini izohlab, rangsizlikka borish yo'llarini ko'rsatib berdi.

6. "Al-usul al-ashara" yoki ruhiyat algoritmi. Najmiddin Kubro Markaziy Osiyodagi mutasavviflar ichida birinchi bo'lib, murid tarbiyalashning o'ziga xos qoidalarini ishlab chiqdi. U tasavvufga qoidalashtirish tamoyilini kiritdi. Boshqacha qilib aytganda, muso Xorazmiy matematikada algoritmlar nazariyasini kiritgan bo'lsa, Najmiddin Kubro tasavvufda ruhiyat algoritmini ishlab chiqdi. Algoritm-qat'iy tartib, qoida bo'yicha faoliyat olib borish va natija olish demakdir. Najmiddin Kubro ishlab chiqqan ruhiyatning algoritmlari keyinchalik naqshbandiya tariqatida ijodiy rivojlantirildi. Ular quyidagilar: 1. Tavba. 2. Zuxd. 3. Tavakkul. 4. Qanoat. 5. Uzlat. 6. Davomli zikr. 7. Tavajjux. 8. Sabr. 9. Muroqaba. 10. Rizo [1:5].

Bu o'n qoidadan chiqariladigan xulosa shuki, iymon nuri va ma'rifat bilan bezatilgan komil insonni tarbiyalashdir.

So'nggi vaqtlarda O'zbekistonda tasavvuf ta'limotini o'rganishga qiziqish kuchayib bormoqda. Bu mustaqillikning birinchi qadamlaridayoq xalqning milliy ongi o'sayotgani, milliy g'ururi mustahkamlanib borayotganini ko'rsatuvchi ijobiy bir holdir.

Sovet totalitar tuzumi davrida islom diniga, kishilarning diniy e'tiqodlariga nisbatan adolatsiz siyosat amalga oshirilishi natijasida ma'naviy qadriyatlarining yetuk cho'qqilaridan bo'lgan tasavvuf tariqati ham bid'at va xurofotning ko'rinishlaridan biri sifatida talqin etildi. To'qqiz asrga yaqin vaqt davomida Sharq va g'arb xalqlarining ma'naviy kamolotiga ijobiy ta'sir ko'rsatgan bu ta'limot maksizm-leninizmning partiyaviylik va sinfiylik mezonlari bilan cheklangan siyosiy qolipiga sig'may qoldi, uni ilmiy, tarixiy jihatdan xolisona o'rganishga intilish ham taqiqlandi. Bu boradagi tadbirlar Markaziy Osiyo xalqlarini o'z ma'naviy merosi, qadriyatlaridan ajratib manqurtlarga aylantirishga qaratilgan siyosatning muhim qismi edi.

O'rta Osiyo xalqlarining boy madaniy merosini tasavvuf tariqatlarisiz to'la tasavvur etib bo'lmaydi. O'rta asrlarda yashagan va ijod etgan ko'pgina olimlar, yozuvchilar, yirik davlat arboblari ham tasavvufning turli tariqatlariga e'tiqod qilganliklari buning yaqqol isbotidir [4:4].

Tasavvuf milliy, ilmiy merosigina emas, balki umuminsoniy qadriyat hamdir. Tasavvuf tariqati insonparvarlik g'oyalarini targ'ib etuvchi falsafiy ta'limotlar bilan uzviy bog'langandir. Boshqacha qilib aytganda tasavvuf insonning mohiyati, jamiyatda tutgan o'rnini, halollik, mehnat, vijdon, iymon kabi xislatlarni falsafiy tahlil etishning o'ziga xos yo'lidir.

Ma'lumki, islom dini shakllanayotgan dastlabki davrlarda tenglik va ijtimoiy adolat, axloqiy kamolot masalalariga katta e'tibor berildi. Muhammad alayhissalomning iymon, vijdon, halollik, adolat to'g'risidagi g'oyalari ijtimoiy fikrga ta'sir etib, odamlarning ahloqi, e'tiqodida ham katta o'zgarishlar yaratdi.

Muhammadalayhissalomning vafotlaridan keyin arablar Osiyo va Yevropaning ko'plab mamlakatlarini bosib oldilar. Ular shu mamlakatlarning boyliklarini taladilar, minglab odamlarlarni asir qilib o'z yurtlariga olib ketdilar, ma'naviy va madaniy yodgorliklarni vayron qildilar. Ibn Qutayba ham O'rta Osiyo xalqlarining barcha boyliklarini talab o'z yurtiga yuborib turdi. Samarqand bosib olinganida, birgina shu shaharning o'zidan o'n minglab yosh yigit va qizlar asir olinib Arabistonga jo'natildi. O'z qo'liga juda katta boyliklarni to'plagan, qullarning mehnatidan foydalangan arab feodallari hashamatli saroylar qurib, zebu ziynatda yashashga berilib ketdi. Islom axloqiga xos bo'lgan, shar'iy hukmlar va hadislarda bayon qilingan insonparvarlik va adolatparvarlik g'oyalari bilan bog'liq an'analardan chekinish boshlandi.

Biror foydali mehnat qilmay boshqalarning mehnati hisobiga yashash Arabistonda keng avj ola boshladi.

Tasavvuf falsafasi dastavval ana shunday tengsizlik va adolatsizlikka qarshi norozilik sifatida shakllandi. Tasavvuf ta'limotining namoyonlari odamlarni halollikka, poklikka, tenglikka, inson qadr-qimmatini yerga urmaslikka chorladilar. Ular barcha musulmonlar teng bo'lib, har kim o'zining halol mehnati bilan kun ko'rishi, boshqalarning kuchidan

foydalanmasligi, ijtimoiy adolat qoidalariga rioya qilishi zarurligini ko'rsatdilar. Bunday maqsadlarga adolatli jamiyat qurish, yaxshi, odil podshohga ega bo'lish bilangina emas, balki Allohga vujudan berilish, uning mohiyatiga yetishish orqali erishish mumkin deb hisobladilar.

Tasavvuf ta'limotida ko'rsatilishicha, hayotiy muammolar bilan bog'liq bo'lgan ilohiy haqiqatga yetishish bosqichma-bosqich amalga oshadi.

Bu bosqichlarning har birida inson haqiqatga asta-sekin yaqinlasha boradi. Eng yuksak haqiqat inson o'z vujudi, ichki mulohazasi va kechinmalari orqali yetishgan bilimdir.

Mutasavvif olimlar bu haqda quyidagi misolni keltiradilar:

1. Olov kuydiradi. Men buni boshqalardan eshitganman, shuning uchun ham ishonaman.
2. Olov kuydiradi. Men bunga ishonaman, chunki uni ko'zim bilan ko'rdim.
3. Olov kuydiradi. Men bunga ishonaman, chunki olovda o'zim yonib, kuydim [4:6].

Yuqorida ko'rsatilgan uch bosqichda inson haqiqatni to'liq bilishga bosqichma-bosqich boradi va nihoyat o'z vujudi bilan anglagach u oliy haqiqatga yetishadi. Demak, olovning kuydiruvchi mohiyati haqidagi bilimni birovlardan eshitib, ko'rib bilish, anglash mumkin. Lekin masalaning mohiyatiga har kim o'z vujudi, e'tiqodi bilan yetishmog'i kerak. Shundagina ilm, e'tiqod inson qalbiga chuqur singadi, uni adolat, haqiqat, iymon, insonparvarlik yo'liga boshlaydi. Bu ilohiy haqiqatga yetishish yo'li nihoyatda murakkab ekanini ko'rsatuvchi ramziy misoldir.

Barcha mutasavvif olimlar Allohning mohiyati haqidagi dastlabki bilimlarni o'z ustozlaridan olganlar, lekin ilohiy mohiyatni anglashga mustaqil yetishishga harakat qilganlar.

Islom dinida Allohning mohiyati eng yuksak, barcha olijanob ma'naviy fazilatlarining yig'indisi sifatida tasvirlangan. Allohga taaluqli bo'lgan har bir nomning mazmuni ham mana shunday fazilatlarining ifodasidir. Demak, Allohning mohiyatini anglash unga xos bo'lgan adolat, yetuklik, barkamollik fazilatlarini dilga jo qilib, ma'anviy kamolot cho'qqilariga yetishish yo'lidir. Dilga Allohning nomini jo qilish insonning qalbini poklaydi, uni iymon, halollik, axloqiy poklik, mehnatsevarlik, insonparvarlik yo'liga undaydi. Shu sababli ham tasavvuf falsafasida dilga Allohning nomini jo qilib, halol mehnat bilan kun ko'rishlik inson hayoti va faoliyatining asosiy mazmuni sifatida talqin etiladi.

Tasavvuf tariqatlarining mohiyatini turlicha talqin qilish inson hayotining mazmuni va maqsadini belgilashda bir necha xil qarashlar yuzaga kelishiga sabab bo'ldi. Ayrim mutasavviflar Allohning mohiyatiga yetishish va uni anglash uzluksiz bir jarayon deb tushundilar [4:6]. Ular bir umr xilvatda o'tirib, dunyoviy ishlar bilan shug'ullanmay zikr qilish, hamd sano orqali Allohning mohiyatiga yetishib o'z dilini poklashni hayotining asosiy va yagona mazmuni deb bildilar. Ular shaharma-shahar, ko'chama-ko'cha, "yo Allohu, yo Alloh" deb kezib yurib, foydali ijtimoiy mehnat bilan shug'ullanmadilar. Ular butun Osiyoda ma'lum bo'lgan qalandarlar bo'lib, tasavvuf tariqatining mohiyatini, maqsadini cheklangan holatda tushungan, uni ijtimoiy, ma'naviy kamolotning foydali omiliga aylantirishga harakat qilmagan kishilardir. Qalandarlar Markaziy Osiyo xalqlarining ijtimoiy va ma'naviy taraqqiyotiga ijobiy ta'sir etganini ko'rsatuvchi biror bir dalil ham yo'q. Aksincha, qalandarlarining faoliyati dinni bid'at, johillik, xurofot bilan aralashishga olib keldi.

Ikkinchi yo'l Allohning mohiyatini anglash, uni dilga jo qilish Allohning mohiyatini anglash, uni dilga jo qilish orqali jamiyatda halollik, adolat, insonparvarlik g'oyalari tantana qilishiga erishish, hamma vaqt halol mehnat qilib, boshqalarni xo'rlamay va kamsitmay yashashga intilishdir. Bu o'rinda Allohning sifatleri va mohiyati deb talqin etilgan olijanob xislatlar inson qalbini pokizalab, uni halol ishlarga undovchi ma'naviy omil sifatida talqin etilgan. Tasavvufning bu yo'li o'zining asosiy mohiyati jihatidan diniy e'tiqod va iymonni dunyoviy muammolar bilan bog'lash, ularni adolatli hal etishga hissa qo'shishga kishilarni undash bilan bog'langan edi.

Yusuf Hamadoniy, Ahmad Yassaviy, Abduxoliq G'ijduvoni, Bahouddin Naqshband, Xo'ja Ahror Vali-insonning mohiyatini to'g'ri anglash, insonparvalik targ'ib bilan bog'liq bo'lgan falsafiy g'oyalarni tasavvuf tariqati orqali oldingi surgan allomalar.

Najmiddin Kubro tasavvuf ta'limotining kubroviya yo'nalishiga asos solgan buyuk mutafakkir allomadir [4:7]. Uning to'liq ismi Ahmad ibn Umar Abul Jannob Najmiddin al Xeva'iy al Xorazmiy bo'lib, tug'ilganiga 1995 yilda 850 yil to'ldi.

Najmiddin Kubroning ta'limoti va u yaratgan kubroviya tariqati butun madaniy dunyoga ma'lum va mashhurdir. Hozirgi kunlarda ham musulmon mamlakatlarda kubroviya tariqatiga e'tiqod qilayotgan kishilar ko'p. Yevropa mamlakatlarida ham bu ta'limotni o'rganuvchi, targ'ib qiluvchi guruhlar, ilmiy tashkilotlar mavjud. Amerikalik olim Kreyya Makreyning aytishiga qaraganda, hozirgi kunda Eronning yuzdan ortiq shaharlarida kubroviya tariqatining bir tarmog'i-ne'matullohiya ta'limoti tariqatini o'rganuvchi xonaqohlar AQSh, Angliya, Fransiya, Olmoniya, Gollandiya, Avstraliya, Pokiston, Fil suyagi qirg'og'i singari mamlakatlarda ham mavjud.

Najmiddin Kubroning "Risolat min Muallif ash-Shayx-ul-millat va ad-din al-Kubro", "Sharhi risolai odob az-Zikr", "Risolayi Shayx Najmiddin" singari qo'lyozmalari hozirga qadar saqlanib kelayotganini aytib o'tmoq kerak. Kubroviyatariqati keng tarqalgan musulmon mamlakatlarida qanday qo'lyozmalar va asarlar borligi haqida bizda to'la ma'lumotlar yo'q. Hozirgi kunda kubroviya tariqatiga oid bo'lgan barcha qo'lyozmalar va ilmiy adabiyotlarni to'la tasavvur qilish imkoniga ega emasmiz.

Najmiddin Kubro butun musulmon olamida katta obro' va e'tiborga ega bo'lgan, hozir ham nomi chuqur hurmat bilan tilga olinib kelinayotgan yirik mutasavvif olim, zabardast faylasuf, mutafakkirdir. Uning nomiga qo'shib yoziladigan "najmiddin", "kubro" so'zlari asli olimning olamshumul katta iste'dodi ifodasi bo'lib, unga berilgan yuksak ilmiy darajalardir. Najmiddin so'zi "dinning yulduzi", kubro esa "ulug' olim", degan ma'noni anglatadi.

Afsuski yaqin-yaqin kunlarga buyuk olim, mutafakkirning nomi u tug'ilib o'sgan, ilmiy kamolot cho'qqilariga yetishgan ona yurtida deyarli ma'lum va mashhur bo'lmay keldi. 135 yil davom etgan adolatsiz shovinistik siyosat tufayli madaniy merosimizni, milliy qadriyatlarimizni, jumladan kubroviya tariqatini chuqur o'rganish va yoshlarni undan bahra oldirish imkoniga ega bo'lmadik.

Din va diniy ta'limotlarga nisbatan bo'lgan biryoqlama siyosat ko'plab qadriyatlarning oyoq osti qilinishiga, ularni o'rganish imkoniyatlari cheklanishiga, hatto yo'q qilinishiga olib keladi. Xolbuki, din ham ma'naviy kamolotning tarkibiy qismi, zaruriy tomonlaridandir. Dinni bid'at va xurofot bilan tenglashtirish qanchalik yomon oqibatlariga olib kelganini so'nggi 74 yillik tariximiz misolida yaqqol ko'rishimiz mumkin.

Najmiddin Kubro, Ahmad Yassaviy, Bahouddin Naqshband tariqatlari, sufizmning har qanday shakllarini o'rganish imkoniyatlari butunlay cheklab qo'yilishi ham ana shu siyosatning oqibatidir.

Har bir millatning ma'naviyati o'z holicha, alohida bo'lib emas, balki jahon madaniyatining tarkibiy qismi sifatida shakllanadi va rivojlanadi. Umuminsoniy ma'naviyatdan ajralgan holda rivojlanadigan milliy madaniyatni tasavvur qilish ham mumkin emas. Turli davrlarda, sharoitlarda, mamlakatlarda shakllangan ma'naviyat umuminsoniy kamolotning bir-biri bilan bog'lanib ketgan tarkibiy qismlaridir.

Bu bog'liqlik va o'zaro aloqadorlik kubroviya tariqati shakllanishida ham o'z ifodasini topgan.

Kubroviya tariqati ko'plab Sharq mamlakatlarida shakllangan diniy, falsafiy qarashlarni O'rta Osiyo xalqlarining ma'naviy imkoniyatlari bilan bog'lab umumlashtirish natijasida yuzaga keldi. O'z milliy madaniyatini boshqa xalqlarning ilmiy yutuqlari va qadriyatlari bilan bog'lay olgan olimgina ko'plab xalqlarning ma'naviy kamolotiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Umuminsoniy qadriyatlar shakllanishining asosiy yo'li ham shudir.

Najmiddin Kubroning bilimlari, iymon va e'tiqodi dastlab Xorazmda shakllangani shubhasiz. Lekin u o'z vatanida mavjud bo'lgan bilim va e'tiqodni ma'naviy kamolotning cho'qqisi deb bilmadi. Uning ilmiy kamolotga bo'lgan ehtiyoji o'z vatanida mavjud bo'lgan imkoniyatlardan yuqoriroq turar edi.

Tarixiy manbalarda bo'lgan ma'lumotlarga qaraganda [4:9], u dastavval Misrga boradi, misrlik donishmand Ro'zbexon Vazzon al-Misriy qo'lida ta'lim oladi. O'sha davrlarda Misr musulmon olamidagi tasavvuf ilmi ancha rivojlangan mamlakatlardan biri edi. Ro'zbexon ko'plab sharq mamlakatlarida nomi mashhur bo'lgan mutasavvif donishmandlardan bo'lgani ma'lum. Ustoz shogirdini bilimi va qobiliyati tufayli o'ziga kuyovlikka munosib ko'rgan.

Najmiddin Kubro ilm olishni davom ettirish maqsadida Eronga boradi va o'sha davrning yirik mutasavvif olimlari-Abu Mansur Hafda, Shayx Bobo Faraj, Ammor Yosir, Ismoil Kasriy qo'lida tahsil ko'radi. Shayx Ismoil ham o'z shogirdi iste'dodini yuqori baholab, unga "kubro", ya'ni "ulug'" degan nom beradi.

Ko'pincha kubroviya tariqatining asosiy mohiyatini soliqlar (tariqat a'zolari)ning axloqiy qoidalari bilan cheklanmoqchi bo'ladilar. Najmiddin Kubro ta'limoti haqida so'z yuritilganda shu qoidalarni tahlil etish bilan cheklanib qolish hollari ham bo'lgani uchun shu fikrni aytmoqdamiz. Aslida, kubroviya tariqati mazmun jihatidan nihoyatda keng bo'lib, qator ilohiy va insoniy muammolarni o'z ichiga oladi. Bu ta'limotning mohiyati to'g'risida mukammal so'z yuritish mushkul. Buning uchun Najmiddin Kubro va uning shogirdlari yozgan asarlar, bu ta'limot haqida turli mamlakatlarda turli davrlarda yozilgan ilmiy-tadqiqot ishlari bilan yaxshi tanishib chiqilmog'i kerak.

Soliqlarning odoblari, yurish-turishlari va e'tiqodlari to'g'risidagi qoidalar esa tariqat a'zolari qat'iy bajarani shart bo'lgan amallardir. Bu qoidalar asosan o'nta bo'lib, ular jumlasiga tavba, zuhd fid-dunyo, tavakkul al-Iloh, qano'a, uzlat, mulozimat, az-zikr, tavajju' al-Iloh, sabr, muroqaba, rizo kiradi [4:12].

Xulosa. Bu o'n qoidada bir tomondan Najmiddin Kubroning ma'naviy e'volyusiyasiga asos bo'lgan bosqichlarni, ustozlari tanlagan yo'lning ta'sirini, inson ma'naviy kamolotida diniylik bilan dunyoviylikni bir-biriga bog'lashga bo'lgan urinishlarning ta'sirini ko'rishimiz mumkin.

Qoidalarning birinchi, uchinchi, beshinchi, oltinchi, yettinchi, o'ninchi bo'limlarida ilohiyotga yetishning intutiv yo'llari ko'rsatilgan. B usub'ektiv kechinmalar orqali, xilvatda, sof aqliy mushohada orqali haqiqatni bilishning yo'lidir. Sharqda asrlar davomida rivojlanib kelgan bu ta'limot hozir G'arb mamlakatlarida keng tarqalgan ekzistensializa falsafasida ham o'z ifodasini topgan. Ilohiy qudratni, olamning tub mohiyatini bilishning bunday yo'li Hindistondagi ko'plab falsafiy ta'limotlarga ham ta'sir etgan.

Ikkinchisi insonning mavjud ahloqiy va jismoniy kamoloti bilan bog'liq bo'lgan sof dunyoviy muammolaridir. Bu o'rinda ham diniylik va dunyoviylikni bir-biri bilan bog'lashga harakat qilishning namunasisi ko'ramiz. Axloqiy barkamol, yetuk kishilargina ilohiy qudratni bilishga yaqinlasha oladilar, degan g'oya buning yaqqol ifodasidir. Tasavvuf yo'li bilan ilohiy mohiyatiga yetishish ham, o'z navbatida, insonning axloqiy, ma'naviy kamolotiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Bu dialektik bog'liqlik to'g'risidagi g'oya Kubro ta'limotida asosiy o'rin tutuvchi falsafiy muammolardandir. Najmiddin Kubro tarixda buyuk allomagina emas, balki o'z vatanining ozodligi uchun mislsiz mardlik namunalari ko'rsatgan milliy qahramon sifatida ham nom qoldirgandir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Safarboev M. Kubroviya ta'limoti va uning o'ziga xos xususiyatlari haqida//Kubroviya ta'limoti va shaxsning ma'naviy kamoloti masalalari. - Urganch, 2003, 3-b.
2. Najmiddin Komilov. Mardlik tarisati//Tafakkur jurnali. 1994, № 1.
3. Shayx Najmiddin Kubro. Sharhi risolaye odobul zokirin. - Urganch, 1997. 24-25-bb.
4. Yusupov Erkin. Najmiddin Kubro merosi va tasavvuf tariqati haqida ayrim mulohazalar//Shayx Najmiddin Kubro. - Toshkent: Yozuvchi nashriyoti, 1995.

SHAYX NAJMIDDIN KUBRO TA'LIMOTIDA NAFS TARBIYASI TALQINI

Jabborov Ikromjon Jumaniyozovich "Ma'mun universiteti"

“Umumkasbiy fanlar” kafedrası v.b. dotsenti, f.f.d

Annotatsiya: Ushbu maqolada kubroviya ta’limotining inson nafsiga oid ilmiy-falsafiy asoslari, tasavvuf g’oyalari insonparvarligi, kubroviya tariqatining nafs tarbiyasiga bog’liq g’oyalari, inson ma’naviy kamolotida kubroviya g’oyalari ahamiyati, hamda nafs tarbiyasida Najmiddin Kubro g’oyalari o’rni, kubroviya ta’limotida insonning ruhiy-ma’naviy yuksalish darajalari, buyuk tasavvuf namoyondalarining nafs tarbiyasi bilan bog’liq qarashlari falsafiy jihatdan tahlil qilingan.

Kalit so’zlar: nafs, dil, ruh, nafsi ammora, nafsi lavvoma, nafsi mutmainna, katta olam, kichik olam, tavba, zuhd, tavakkul, qanoat, uzlat, mulozamat, tavajjuh, sabr, muroqaba

KIRISH. Kubroviya ta’limotining bosh masalaridan biri nafs tarbiyasi, nafni kamolotga yetkazish bo’lib, insonni komillik maqomiga etishining avvali nafsni tarbiyalash orqali ro’yabga chiqadi. Muqaddas Qur’oni karimda nafsning quyidagi darajalari haqida so’z yuritiladi: Jumladan, nafsi ammora, nafsi lavvoma hamda nafsi mutmainna. Bulardan tashqari tasavvufda nafsning: nafsi roziya, nafsi marziya, nafsi komila singari darajalari haqida ham so’z yuritiladi.

Ma’lumki, nafsi ammora (yomonlikka undovchi nafs) insonning hayvoniy, shahvoniy xohish-istaklari bilan bog’liq bo’lib, uni yomonlikka undaydigan nafsdur. Ushbu nafs tarbiya qilinmaydigan bo’lsa, inson tubanlikka yuz tutadi, ya’ni hayvoniylik sifatleri ustun keladi va oxir-oqibatta u o’z nafsining quliga aylanadi.

Nafsi lavvoma (malomat qiluvchi nafs) yomonliklardan to’silgan nafs bo’lib, moddiy hamda ma’naviy tarbiya vositasida inson kamolotga yuz tutadi. Arab tilidagi lavvoma kalimasi – malomat qiluvchi nafs, deb tarjima qilinadi. Bunday nafs o’z egasini doimo tergap, yomonliklardan qaytaradi. Ya’ni inson qilgan har bir amali, hatti-harakatida o’z-o’zini malomat qilib, hisobga tortib turadi. Bu esa uning ma’naviy kamolotining boshlang’ich bosqichi hisoblanadi.

Nafsning eng yuqori darajasi esa nafsi mutmainna deb ataladi va u kamolotga yetgan, mukammal bo’lgan degan ma’nolarni anglatadi. Payg’ambarlar, valiyalar, solihlar, komil insonlarga xos bo’lgan nafs bo’lib, bunday nafs Yaratgan tomonidan tarbiya qilinadi hamda butun bir bashariyatga ibrat qilinadi. Bu borada o’z rasuli Muhammad (s.a.v.)ga nisbatan Alloh Taolo o’z kalomida: “Batahqiq, siz go’zal xulq (komil nafs) ustidadirsiz”, deb marhamat qilinadi. (Qalam surasi 4-oyat). Aslini olganda nafs bu insonning o’zligi, uning mohiyati va mazmunidir.

MUHOKAMA. Ma’lumki, Xorazmda kubroviya tariqatiga asos solgan Shayx Najmiddin Kubro haqiqat asroriga etishish maqsadida, o’z tasavvuf maktabini yaratdi. Uning ta’limotiga ko’ra inson o’z mohiyat e’tibori bilan kichik olam (mikrokosm) bo’lib, u katta olam bo’lgan (makrokosm) koinotdagi barcha narsalarni o’zida mujassamlashtiradi. Ammo ilohiy sifatlar yuqori samoviy doiralarda birin-ketin o’ziga xos maqomlarda joylashganligidan, haqiqat yo’lini qidiruvchilar bunday yuksakliklarga ko’tarilib, ilohiy sifatlariga ega bo’lishi uchun, ya’ni kamolotga erishishi uchun ma’lum riyozatli yo’llarni bosib o’tishlari lozim bo’ladi. Buning uchun esa tariqat yo’liga kirgan solik, kubroviy ta’limotga ko’ra o’n asos (usul)ga tayanmog’i lozim. Bular: **tavba, zuhd, tavakkul, qanoat, uzlat, mulozamat, tavajjuh, sabr, muroqaba va rizodir.** Albatta, bu usullarning har biri juda katta tasavvufiy-falsafiy hamda ilmiy ahamiyatga egadir. Shayx Najmiddin Kubroning ta’kidlashicha, irodali kishilar bu o’n asldan tashqariga chiqmaydilar. Chunki, bu o’n asl boshqacha vujud bo’lib, irodali, sabrli va matonatli shaxslargina bunday kamolotli vujudga erishadilar.

Nafsni tiyishga qo’yilgan qadam badandagi kuchli mashaqqatlarga bardosh berib, Alloh Taoloning muqaddas mashoyixlari ruhidek tabiiy nafsdan tashqariga chiqishdir. Shayx Muhiddin (q.s.) aytishlaricha, tabiiy nafsdan tashqariga chiqish to’g’ri ish emas. Chunki nafsni umuman qolmasligiga sabab bo’ladi.[4] Ya’ni, riyozat chekishdan ko’zlangan asosiy maqsad, axloqni yomon sifatlardan butunlay poklab, uni oliyanob, ezgu sifatlar bilan bezashdan iboratdir. Shu o’rinda ta’kidlash joizki, Shayx Najmiddin Kubro o’z muridlarining toqatu-layoqatlaridan kelib chiqib, ularga turli vazifalarni yuklagan hamda ularni riyozat bosqichlaridan o’tkazgan va shu orqali ham ruhiy-ma’naviy, ham jismoniy jihatdan tarbiyalagan.

Muqaddas Hadisi shariflardan birida: “O‘lmasdan oldin o‘lingiz!”, deya ta’kidlangan. Ya’ni, tabiiy ravishda o‘lmasdan turib, ruhni badandan tark ettirish vojib (zarur bo‘lgan) amallardandir. Inson nafs albatta o‘limni yoqtirmaydi. Vaholanki, tasavvuf ta’limotiga ko‘ra, o‘lim bu Haq Taologa qovushish, visolga etish, deb ta’riflanadi. Ammo tirik bo‘la turib, moddiy olamda yashab turib, huddi o‘lik singari o‘z nafs istaklarini sindirish, ulardan butkul voz kechish har kimning ham qo‘lidan kelavermaydi.

Buyuk mutasavvif Ahmad Yassaviy hazratlari o‘z “Hikmat”larida yozadi:

Nafsim meni yo‘ldan urib xor ayladi,
Telmurturib xaloyiqqa zor ayladi.
Zikr aytdirmay shayton birla yor ayladi,
Hozir san deb nafs boshini yanchdim mano.

Darhaqiqat, tariqat yo‘liga kirgan solikning eng birinchi dushmani bu uning nafsidir. Agarda mana shu chegarani buzib o‘ta olsa, keyin unga ruhiy-ma’naviy yuksalishlar eshigi yuz ochishi kubroviya ta’limotining asosiy g‘oyalardan biridir.

Yana shuni qat’iy ta’kidlash joizki, tariqat yo‘lida murshid, ruhiy yo‘lboshchi rahnamoligisiz maqsadga erishib bo‘lmasligi hammaga ma’lum va mashhurdir. Bu haqda Shayx Kubro yozadiki: “Agar kishi haqqa etishgan shayx xizmatidagina bo‘lsa va u unga murabbiylik qilsa shunday holat yuz berur. Shayx o‘likning g‘assolidek bo‘lib, shunga sazovordurki, shaxs uning oldida jasaddek uning tasarrufida hozirdir. U nima xohlasa shuni qila oladi, ya’ni jasadni muqaddas suv bilan iflos voqealar va begona jinoyatlardan yuvishga kirishadi. Bunday ifloslanish voqei jinoyatlar ruh bilan nafsning qo‘shilishidan paydo bo‘lib, duoda bo‘lishga monelik qiladi va doimiy salovatga o‘tishga halal beradi”.

Demak, murid (shogird) nafsini tarbiyalashning barcha mashaqqatlari ustozining zimmasiga tushadi. Murid esa hech ikkilanmasdan barcha inon-ixtiyorini, irodasini ruhiy ustoz bo‘lmish murshidi qo‘liga topshirishi va ustozining amrlariga so‘zsiz itoat qilishi kerak bo‘ladi.

Najmiddin Kubro nafsni ammorani yomonlab, quyidagicha ta’riflaydi:

**Bir dev bor ichimda, asti pinhon bo‘lmas,
Boshini egmoq aning oson bo‘lmas.
Iymon neligin ming anglatsam ham,
Kofir u ashaddiy, hech musulmon bo‘lmas.**

Albatta, nafsni ammora mana shunday bo‘ysunmaydigan ashaddiy kofirdir. Uni osonlik bilan bo‘ysunirib bo‘lmaydi. Bunday nafsni itoat qildirish uchun mohirona siyosat va mustahkam iroda hamda komil-mukammal shayxning tarbiyasi suv va havodek zarur bo‘ladi.

NATIJARLAR. Najmiddin Kubro bir qancha ilmiy asarlar va ruboiylar yozgan. Ulardan asosiylari – “Favoyix al-Jamol va fovotix al-Jalol”, “Al-usul al-ashara”, “Risolat al-Xaif al-Xaim min-Lavmat al-layim” va boshqalar.

Hadisi shariflarda kishining o‘z nafsini isloh qilishi, uni tarbiyalashi katta jihod, (nafsga qarshi kurash) deya ta’riflangan. Darhaqiqat, inson nafsining xohish- istaklari cheksizdir. Agar u aql tizgini bilan jilovlanmasa, ya’ni boshqarilmasa o‘z sohibini halokat chohiga tashlashi muqarrardir.

Shayx Najmiddin Kubro huzuriga Eron, O‘rta Osiyo, Misr, Kavkaz, Shom, Iroqning turli joylaridan muridlar kelib, tarbiya topganlar, shayx ma’rifatidan bahramand bo‘lganlar va ulug‘ maqomu martabalarga erishganlar.

XULOSA. Najmiddin Kubro butun umri inson pokligi, nafsni kamoloyga yetkazish hamda ilohiy ma’rifat uchun kurashdi, dunyoviylik bilan ilohiylikni qo‘shdi, mardlik va ma’naviy yuksalishdan saboq berdi, barchaga u zotning hayoti saboq bo‘ldi. Xatto yurtini g‘anim (mo‘g‘illar istilosi) bosib, talon-taroj qilganda ham o‘z yurtini tashlab chiqib ketmadi, balki uni tish-tirnog‘i bilan himoya qilishga urindi. O‘z nafsining halovatini o‘ylamadi. Shu bois uning merosi qadrlanib, avlodlar e’zoz, hurmat-e’tiboriga sazovor bo‘ldi. Bugungi yosh avlod tarbiyasida, jamiyatga komil inson tarbiyalab berishda kubroviya ta’limoti g‘oyalirining ahamiyati beqiyosdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Abu Homid G'azzoliy. Kimyoyi saodat. (Ruh haqiqati) Toshkent. "Adolat" 2005 y 31-b
2. Shayx Najmiddin Kubro. Sharhi risolaye odob ul-zokirin. Urganch 1997 y
3. Shayx Najmiddin Kubro. Sharhi risolaye odob u- zokirin. Urganch 1997 y 19-20-b
4. Shayx Najmiddin Kubro. Sharhi risolaye odob ul-zokirin. Urganch 1997 y 20-b
5. Shayx Najmiddin Kubro. Sharhi risolaye odob ul-zokirin. Urganch 1997 y 22-b
6. Ahmad Yassaviy. Hikmatlar. Toshkent. "G'our G'ulom" nomidagi adabiyot va san'at nashriyoti. 1991y
7. Shayx Najmiddin Kubro. Sharhi risolaye odob ul-zokirin. Urganch 1997 y 31-b
8. Shayx Najmiddin Kubro. Jamoling menga bas!. Toshkent, "G'ofur G'ulom" 1994 y 41-b

NAJMIDDIN KUBRO TA'LIMOTINING JISMONIY TARBIYA VA JISMONIY TAYYORGARLIKDA TUTGAN O'RNI

Salayev Taxirbek Kamiljanovich p.f.b.f.d (PhD)

Ma'mun universiteti Umumkasbiy fanlar kafedrasi dotsenti.

Atajanov Adilbek Yuldashevich

Ma'mun universiteti Umumkasbiy fanlar kafedrasi dotsenti

Annotatsiya Ushbu maqolada Najmiddin Kubro ta'limotining jismoniy tarbiya va jismoniy tayyorgarlikdagi o'rni keng yoritilgan. Shuningdek, Kubro g'oyalarining zamonaviy jismoniy tarbiya nazariyasi va yoshlar tarbiyasidagi ahamiyati ham tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: Najmiddin Kubro, tasavvuf, jismoniy tarbiya, jismoniy tayyorgarlik, sabr, chidamlilik, iroda, ruhiy komillik, sog'lom turmush tarzi, komil inson.

Najmiddin Kubro (1145–1221) Markaziy Osiyo tarixida nafaqat buyuk mutasavvif, balki jismonan va ruhiy jihatdan barkamol inson tarbiyasi masalasida ham chuqur qarashlarga ega mutafakkir sifatida yodga olinadi. "Kubraviya" tariqati uning nomi bilan bog'liq bo'lib, bu maktab faqatgina zikr va ma'naviy poklanish emas, balki insonning har tomonlama rivojlanishini ko'zda tutadi. Shu bois, uning qarashlarini jismoniy tarbiya va tayyorgarlik jihatidan ham tahlil qilish mumkin.

Tasavvuf odatda ruhiy-ma'naviy tarbiya bilan bog'liq bo'lsa-da, unda jismoniy tarbiya ham bevosita o'rin tutadi. Chunki tasavvufda insonni "komil inson" darajasiga yetkazish g'oyasi asosiy maqsaddir. Bu darajaga erishish uchun esa tan sog'lom, ruh pok, iroda mustahkam bo'lishi lozim.

Najmiddin Kubro ham bu uyg'unlikni o'z ta'limotida yoritib, jismoniy tayyorgarlikni ruhiy tarbiyaning ajralmas qismi sifatida ko'rsatadi.

a) Mehnat va jismoniy faoliyat – insonning mehnat orqali poklanishi va kuchli bo'lishi ta'limotning asosiy tamoyillaridan biridir. Mehnat faqat moddiy ne'mat manbai emas, balki tarbiya va chiniqish vositasi sifatida ham qaraladi.

b) Ro'za va sabr mashqlari – ro'za insonni jismonan ham, ruhan ham chiniqtiruvchi amaliy mashqdir. U ochlikka chidash, sabr va iroda kuchini oshiradi. Bu holat jismoniy tayyorgarlikning o'ziga xos shakli sifatida talqin qilinadi.

c) Zikr va ibodat mashqlari – zikr va uzoq muddatli ibodat jarayonlari insondan katta jismoniy va ruhiy kuch talab qiladi. Uzoq vaqt davomida o'tirish, nafasni boshqarish, hushyorlikni saqlash – bularning barchasi jismoniy tayyorgarlikni ham talab qiladi.

Kubro ta'limotida Ruhiy va jismoniy uyg'unlik uch asosiy yo'nalishda ko'rinadi:

a) Mehnat va jismoniy faoliyat

- Insonning mehnat orqali poklanishi va kuchli bo'lishi ta'limotning asosiy tamoyillaridan biridir.

- Mehnat faqat moddiy ne'mat manbai emas, balki tarbiya va chiniqish vositasi sifatida ham qaraladi.

b) Ro'za va sabr mashqlari

- Ro'za insonni jismonan ham, ruhan ham chiniqtiruvchi amaliy mashqdir.

- U ochlikka chidash, sabr va iroda kuchini oshiradi. Bu holat jismoniy tayyorgarlikning o'ziga xos shakli sifatida talqin qilinadi.

Uzoq vaqt davomida o'tirish, nafasni boshqarish, hushyorlikni saqlash – bularning barchasi jismoniy tayyorgarlikni ham talab qiladi.

Najmiddin Kubro ruhiy kamolot jismoniy quvvat bilan mustahkamlanmasa, inson zaif bo'lishini ta'kidlaydi. Ruhiy tarbiya orqali sabr, iroda va matonat shakllansa, jismoniy tarbiya orqali chidamlilik, sog'lomlik va kuch paydo bo'ladi. Bu ikki jihat uyg'unlashganda, inson "komil inson" maqomiga yaqinlashadi.

Najmiddin Kubro qarashlarining bugungi ahamiyati sog'lom tana va sog'lom ruh haqidagi qarashlari bugungi davr uchun ham juda dolzarbdir. Zamonaviy jismoniy tarbiya nazariyasi ham insonni faqat kuchli sportchi emas, balki barkamol shaxs sifatida tarbiyalashni ko'zlaydi. Najmiddin Kubro ta'limotida jismoniy tayyorgarlik sabr, iroda va ruhiy barqarorlik bilan uyg'unlashgan. Bu g'oyalar zamonaviy sport va tarbiya jarayonida ham katta ahamiyatga ega.

Xulosa

Najmiddin Kubro ta'limotida jismoniy tarbiya va jismoniy tayyorgarlik ruhiy komillik bilan birga ko'riladi. U insonni sog'lom, sabrli, chidamli va iroda kuchiga ega bo'lishga da'vat etadi. Bugungi kunda ham uning g'oyalari jismoniy tarbiya va sport nazariyasida, yosh avlodni barkamol inson sifatida tarbiyalashda muhim o'rin tutadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Karimov B. "Sharq mutafakkirlari merosida tarbiya va jismoniy kamolot". Toshkent, 2018.

2. Erkinov A. "Kubraviya tariqati va uning tarbiyaviy qarashlari". Buxoro, 2015.

3. Xojayeva D. "Tasavvuf ta'limotida tarbiya masalalari". Samarqand, 2012.

НАЖМИДДИН КУБРОНИНГ ТАСАВВУФИЙ-АДАБИЙ АСАРЛАРИ

Бекташева Азиза

филология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD),

ЎзР ФА Ўзбек тили, адабиёти ва

фольклори институти мустақил тадқиқотчиси

Аннотация. Ушбу мақолада Шайх Нажмиддин Кубронинг юртимизда ва хорижда сақланаётган қўлёзма асарлари ҳақида куброшунос олимларнинг фикрлари таҳлил қилинган. Шунингдек, Шайхнинг юртимизда сақланаётган асарлари ҳақида ўз муносабатини билдирган ва мақолага илова қилиб Нажмиддин Кубронинг янги топилган рубоийларини келтирган.

Калит сўзлар. Нажмиддин Кубро, тасаввув, тариқат, кубровия, шайх, мурид, силсила, қўлёзма асарлар, нусха кўчириш, кубровия адабиёти, рубоий.

Шуни алоҳида таъкидлаш жоизки, яссавия, нақшбандия тариқати асосчиларининг асарларига қараганда, Шайх Нажмиддин Кубронинг бизгача етиб келган рисоалари сони нисбатан кўпроқдир. Кубравия тариқатининг шаклланиш тарихи, одоб-аркони, тарбия усуллари ҳақида аниқ тасаввур берувчи нодир манба ҳам, албатта, мана шу рисоалардир. Уларнинг сони ҳақидаги маълумотлар хилма-хилдир. Эрон олими М.Р.Исфандиёр шайх асарларининг адади 60 дан зиёд бўлиб, уларнинг айримларигина бугунгача етиб келганини айтса, яна бир эронлик олим Т.Субҳоний шайхнинг "Рисола илал ҳойим" асарини нашрга тайёрлар экан, китоб муқаддимасида унинг араб ва форс тилида ёзган 32 та асарини инвентарь рақамлари билан кўрсатиб беради. Бугунги турк куброшуноси С.Гўкбулут ҳам Эрон, Туркия ва Озарбайжондаги шайхга оид ҳисобланган асарларни ўзаро муқояса қилади, уларнинг турлича ном билан аталишига аниқлик киритиб, араб тилидаги 10 та ва форс тилидаги 7 та асар, шубҳасиз, шайх қаламига мансуб, деган хулосага келади. Ифода ва услуб тарзи, ёритилган мавзулар кўлами ва матн моҳиятига таянган ҳолда, 15 та асарни Куброники эмас, деб ҳисоблайди.[1, 100-120]. Шайхнинг

замондоши ва айрим нақлларга кўра муриди саналган Фаридиддин Аттор ўзининг “Мазҳар ул-ажойиб ва мазҳар ул-асрор” асарида Нажмиддин Кубро ҳақида шундай дейди: “... у тасаввуфнинг билимдони эди... Тасаввуф ҳақида кўп асарлар битган, уларнинг адади 30 тадир...” [2,75-76].

Дарҳақиқат, дунёнинг бир қанча йирик кутубхоналарида шайхнинг ўнлаб асарлари сақланмоқда. Улуғ шайхнинг ҳаёти, ижоди ва фаолиятини тадқиқ қилиш жараёнида С. Гўкбулут санаб келтирган 17 та асар қўлёзмалари билан танишиб чиқдик. Таъкидлаш жоизки, Нажмиддин Кубронинг асарлари адади қарийб йигирматани ташкил этса-да, юртимизда унинг иккита арабий ва битта форсий асари қўлёзмаси сақланмоқда:

а) муқаддима ва саккиз фаслдан иборат “Минҳож ус-солиқин” ихчам бир рисола бўлиб, ўзининг бадиияти билан Кубронинг бошқа асарларидан тамомила фарқ қилади;

б) тўртта мустақил бобдан ташкил топган “Иршод ут-толибин” асари, фикримизча, моҳиятан Шайх Абдулкарим Қушайрийнинг “Рисола” асарини эслатса-да, у ҳанузгача бирон бир тилга таржима қилинмаган. Унинг бугунга қадар атиги иккита қўлёзма нусхаси етиб келган. Ана шу нодир қўлёзмаларнинг бири юртимизда сақланаётганлиги улуғ шайх меросини ўрганмоқчи бўлганлар учун зўр имкониятдир;

в) етти фаслдан таркиб топган “Ҳафт боби Шайх Нажмиддин Кубро дар одоби сулук” (“Одоб ус-сўфия”) асари Эрон ва Туркияда нашр қилинган бўлса-да, ҳалигача ўзбек тилига таржима қилинмаган.

Шунингдек, кубравия тариқатининг одоб-аркони баён қилинган араб тилидаги “Усул ал-ашара” (ўнта асос) рисоласи, шу тариқатнинг ҳамадония шаҳобчасига асос солган Саййид Али Ҳамадоний (ваф. 786/1385) томонидан “Даҳ қоида” номи билан форс тилига таржима қилинган. Ушбу асар ишқ ва жазбага асосланган барча тариқат вакиллари учун бебаҳо қўлланма бўлиб хизмат қилади. Шу боис ҳам у кубравия, нақшбандия, халватия ва жалватия шайхлари томонидан қайта-қайта шарҳ қилинган. ЎЗР ФА Шарқшунослик институти Қўлёзмалар хазинасида ушбу асарнинг Абдулғафур Лорий (ваф. 912/1506) томонидан форс тилига қилинган таржимаси ва шарҳи мавжуд. Бу асар файласуф олим М.Қодиров томонидан таржима қилиниб, Хоразмда нашр қилинган [3]. Таржимада асл матннинг шарҳдан ажратилмаганлиги нашрнинг асосий нуқсонидир.

“Усул ал-ашара” асари Саййид Али Ҳамадонийдан ташқари XVII асрда Ҳиндда яшаб ижод этган Хожа Муҳаммад ибн Маҳмуд Дехдор Шерозий томонидан ҳам форс тилига таржима қилинган.

Демак, “Усул ал-ашара”нинг иккита таржимаси ва тўртта шарҳи мавжуд. Ушбу тўртта шарҳдан иккитаси, шундан биттаси – Иброҳим Ҳаққи Бурсавий шарҳи устозим И.Ҳаққул билан ҳамкорлигимизда таржима ва нашр қилинган [4]. ЎЗР ФА Шарқшунослик институти Қўлёзмалар хазинасида сақланаётган, феҳрист ва қўлёзмада Нажмиддин Кубро қаламига мансуб, дея қайд қилинган 203 байтлик “Ҳикояти бесарнома” маснавийси ҳақида эса шундай деймиз: ушбу шеърий асарнинг жузъий фарқли нусхаси каталогда Фаридиддин Атторга мансуб, дея кўрсатилган. Шунингдек, дунё куброшунослари тадқиқотларининг бирортасида ҳам бу асарга муносабат йўқ. Демак, ушбу манзум асар Шайх Нажмиддин Кубро қаламига оид эмас.

Нажмиддин Кубро бир қатор рисолаларида тасаввуф адабиётида кенг қўлланилган рамз ва истилоҳларнинг сўфийлар томонидан нималарга ишорат қилинишини шарҳлаган. Масалан, асо ғурбат қамчиси, хуржун асрор хазинаси, илм ва ҳол сандиғини ифодаласа, кумғон, ибрик ва қулоҳ ишқ ва шавқнинг рамзидир. Шу маънода бу асарлар сўфиёна адабиётни, хусусан, шеъриятни, ундаги мажозларни англаш ва талқин қилишда калит вазифасини ўташи шубҳасиз. (Нажмиддин Кубронинг янги топилган рубоийларини мақолага илова тарзида ҳавола қиламиз).

Шунингдек, тасаввуф арбобининг шахсий тажрибаларини “Рисола фил-халва” ва “Фавойих ул-жамол”да ўзига хос тарзда баён қилиши ғарб ва шарқ тадқиқотчиларининг диққат-эътиборини жалб қилган, натижада, Нажмиддин Кубро тасаввуф тарихида кашфларни ранг воқеликлари орқали изҳор этган илк мутасаввиф эканлиги эътироф

этилган эди. Фикримизча, бу ўзига хослик улкан бир кубравий адабиётни яратган тарикат вакилларининг адабий ва бадий асарларида ҳам акс этган. Шу маънода Нажмиддин Розий, Мажидиддин Бағдодий, Сайфиддин Бохарзий, Абулвафо Хоразмий, Камолиддин Хусайн Хоразмий каби шайх-шоирларнинг адабий меросини айнан Нажмиддин Кубро бошлаб берган ғоявий-ирфоний тамойиллардан келиб чиқиб тадқиқ этиш мақсадга мувофиқдир.

Сўфий риёзат ва мужоҳада самараси бўлган мушоҳада ва кашфларини нафақат ранглар воситасида, балки шеърини услубда ҳам ифода этган. “Усул ал-ашара”га шарҳ ёзган Бурсавий ҳар бўлимни шеърини парчалар билан хотималашини ҳам тасодифий эмас, албатта. Биз тадқиқ этган қўлёзма асарлардан англашилишича, Нажмиддин Кубро ҳам кўпгина рисолаларида ўзидан аввалги сўфийларнинг, мутасаввиф шоирларнинг ва ниҳоят, ўзларининг шеърини байтларига салмоқли ўрин ажратган эдилар. Бу асарларга ҳар асрда такрор ва такрор мурожаат этилганлигининг бир сабаби ҳам мана шундадир.

“Кубравия адабиёти” деган ибора жуда катта давр ижод маҳсулини қамраб олади. Айрим рус олимларининг фикрича, кубравия Ўрта Осиёда XX аср бошларигача ўз маъқеини тўла бой бермаган. Бу хулосани ЎЗР ФА Шарқшунослик институти Қўлёзмалар хазинасида сақланаётган XVI-XVIII асрда яшаб ижод этган кубравия тарикати намояндаларининг рисолалари ҳам тасдиқлайди. Юртимизда мана шу давр ижод маҳсули деярли ўрганилмаган, десак асло хато бўлмайди. Ушбу маънавий кемтикликни бартараф қилиш эса улкан илмий салоҳият ва анча-мунча маблағни талаб қилиши шубҳасиз.

Улуғ шайхнинг нуфузи ва маънавий меросига мос улкан ва кўламдор тадқиқотларни амалга ошириш учун юртимизда Шайх Нажмиддин Кубро номидаги илмий-маърифий марказ, халқаро жамоатчилик фонди ва уй-музейи ташкил этилса, барча ишларимиз мувофиқлаштирувчи кенгаш томонидан бошқарилса, дунё куброшунослари билан илмий-маърифий ҳамкорлик қилинса мақсадга мувофиқ бўлар эди. Бугун янги Ўзбекистон жаҳонга юз очаетган пайтда бундай имконият бор, деб ўйлайман.

НАЖМИДДИН КУБРОНИНГ ЯНГИ ТОПИЛГАН РУБОЙЛАРИ

Нажмиддин Кубронинг рубойлари тасаввуфга оид бўлиб, ишқ аҳлининг завқу шавқларидан сўз очади. Сиз ҳам ўқиб кўриб завқ олинг, моҳиятига етишга ҳаракат қилинг.

1. Дар кўи ту медиҳанд жон бижўи,
Жонро чи маҳал, ки карвон бижўи.
Аз ту санамо, жўи жаҳоне арзад,
3-ин ҳабс, ки мояи жаҳон бижўи.

Таржмаси:

Кўйингда берарлар агар жон тиласанг,
Бул жон не бўлур, агарда карвон тиласанг?!
Ҳаттоки жаҳонни тиласанг арзигуси,
Ҳар икки жаҳон фидо бегумон тиласанг.

(Эргаш Очилов таржимаси)

2. На ақл, ки аз ишқ бипарҳезам ман,
На бахт, ки бо дўст даромезам ман,
На даст, ки бо қазо даровезам ман,
На пой, ки 3-ин миёна бигрезам ман.

Таржимаси:

На ақл бор – бу ишқдан парҳез этсам,
На бахт ёр – дўст висолига етсам,
На қўл то қисмат қўлидан тутсам,
На оёқ – боридан қочсам-кетсам.

(Эргаш Очилов таржимаси)

3. Мандеш, ки аз теғ ҳазар хоҳам кард,
Ман тири туро синасипар хоҳам кард.

То дида ба ғайри ту набинад касро,
Аз ҳар ду жаҳон қатъи назар хоҳам кард.

Таржимаси:

Тиғдан қўрқар, деб мени этма ҳеч гумон,
Кўксимни қиларман ўқларингга қалқон.
Ҳар икки жаҳонидан юмарман кўзни,
То боқмасин ўзгага ўзингдан, жонон!

(Эргаш Очилов таржимаси)

4.Мастам ба харобот вале аз май не,
Нақлам ҳама ишқасту ҳарифам шай не,
Дар хонаи хилватам нишони пай не,
Олам ҳама дар манасту ман дар вай не!

Мазмуни:

Мен хароботда мастман, аммо бунга май сабаб эмас. Фақат ишқдан сўйлайман, бошқа ҳеч нарса билан ишим йўқ. Узлатга чекиндим, энди мендан ҳаргиз нишон топа билмаслар, бутун олам менда-ю, аммо ўзим Унда эмасман.

(Азиза Бектошева табдили)

5.Шукрки ту, ки пири дайри тарсо, ки шавад,
Ё мўътакифи масжиди Аксо, ки шавад.
То охири кор зи оташи бўтаи ишқ,
Холис, ки берун ояду расво ки шавад.

Таржимаси:

Тарсо-да, сенинг шукринг учун гўё бўлар,
Ё гўшанишин масжиди Аксо бўлар.
Ишқинг оташида ўртаниб, охири у
Бир покланар-у, аммо яна расво бўлар.

(Эргаш Очилов таржимаси)

6.Дар дидаи дидаам туи бинои,
Андар даҳану забон туи гўёи,
Андар қадами роҳи ту мепаймои,
Чун жумла туи маро, чи мефармои?

Таржимаси:

Кўзимга кўриш учун зиё этдинг жо,
Оғзиму тилим сенинг сабабли гўё.
Амринг ила ҳар бир қадамим ҳатто,
Менда нима ихтиёр, ўзинг ҳукмфармо.

(Эргаш Очилов таржимаси)

7.Эй шамъ, ба хира чанд бар худ ханди,
Ту сўзи дили маро кужо монанди?
Фарқ аст миёни сўз, к-аз дил хезад,
Бо он, ки ба респонаш бар худ бини.

Таржимаси:

Ўзингдан ўзинг мунча куларсан, эй шам?
Дил ўртанишига ўхшамайсан ҳеч ҳам.
Ипга ёпишиб куйиш билан дил ўтининг
Фарқи, сен агарда билсанг, эмас кам.

(Эргаш Очилов таржимаси)

8.Ҳаргиз нашудам ба васли ў як дам шод,
То доғи жудои ба дили ман бинҳод.
Бар ҳар, ки баромехтам, аз ман бирамид
Жуз ғам, ки ҳазор офарин бар ғам бод!

Таржимаси:

Васлига етиб қувонмадим мен ҳеч ҳам,
Бағримга фироқ доғи туташди ҳар дам.
Ўгирди юзин барча яқинлар мандан,
Бир ғам содиқ қолди – омон бўлсин ғам!
(Эргаш Очилов таржимаси)

9. Чашме ба саҳоб ҳамнишин мебояд,
Жоне зи нишот хашмгин мебояд.
Сар бар сари дору сина бар синаи теғ,
Осоиши ошиқон чунин мебояд.

Таржимаси:

Кўз йиғлаш учун булут каби шай бўлади,
Жон шодлик учун ҳамиша ўгай бўлади.
Доим боши дордаю кўксида тиғ,
Ишқ аҳлининг осойиши шундай бўлади.
(Эргаш Очилов таржимаси)

10. Дунё талабон зи ҳирс мастанд ҳама,
Мўсоқушу гўсолапарастанд ҳама.
Ҳар аҳд, ки бо Худое бастанд ҳама,
Аз баҳри дурусти шикастанд ҳама.

Таржимаси:

Дунё тилаганлар мудом ўз ҳирсига маст,
Ўлдирди Мусони қавми гўсолапараст. (Қуръони Карим – 2,51).
Худо билан аҳд этган эди гарчи улар,
Ўз аҳдида турмади бу тоифаи паст.
(Эргаш Очилов таржимаси)

11. Бар тахти фано нишаста дарвешонанд,
Аз ҳар ду жаҳон гузашта бехешонанд.
Хоҳи, ки миси вужуди ту зар гардад,
Бо эшон бош – кимё эшонанд.

Таржимаси:

Дарвеш аҳли асли фано тахтида шоҳ,
Ҳар икки жаҳон моҳиятидан огоҳ.
Олтин бўлишини тиласанг мис вужудинг,
Бу тоифа кимё – бўл уларга ҳамроҳ.
(Эргаш Очилов таржимаси)

12. Қаллошу сияҳгилему ошиқ будан,
Майхўру будпарасту фосиқ будан,
Дар кунжи харобот мувофиқ будан,
Беҳ з-он, ки ба хирқа дар мунофиқ будан.

Таржимаси:

Бечораю бадбахту ошиқ бўлмоқ,
Ё майхўру будпарасту фосиқ бўлмоқ,
Майхонада мижози мувофиқ бўлмоқ –
Созу ёмон дарвешу мунофиқ бўлмоқ.
(Эргаш Очилов таржимаси)

13. Гулзори вафо зи хори ман меравид,
Ихлос зи раҳгузари ман меравид.
Дар фикри ту дўш сар ба зону будам,
Имрўз гул аз канори ман меравид.

Таржимаси:

Унгай тиканим сабаб вафо гуллари ёр,
Унгай қадамидан ихлос оғочи қатор.

Кеча Сени ўйласам кўйиб тиззага бош,
Унгай кучоғимда гул бугун мисли баҳор.
(Эргаш Очилов таржимаси)

Нажмиддин Кубро кўлёмалари ва бошқа тасаввуфга оид кўлёмалар асосида нашрга тайёрловчи Азиза Бектошева, филология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD), куброшунос олима.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

- 1.Suleyman Gokbulut. Necmeddin-I Kubra. - Istanbul: İnsan yayinlari, 2010.
- 2.Международная конференция посвящённая Шейху Наджм Аддину Кубра. 2-книга. - Ашхабад: Культурный центр Посольства ИРИ в Туркменистане при участии Бюро исламских исследований, 2001.
- 3.Шайх Нажмиддин Кубро. Шарҳи рисолае одоб уз-зокирин. – Урганч: Хоразм, 1997.
- 4.Шайх Нажмиддин Кубро. Тасаввуфий ҳаёт. – Тошкент: Мовароуннаҳр, 2004.

NAJMIDDIN KUBRO MEROSINING XIVA XONLIGIDA DINIY BAG‘RIKENGLIK VA KONFESSIONAL MUNOSABATLARGA TA’SIRI

Tadjiyeva Feruza Jumabayevna
Ma’mun universiteti Tarix kafedrası, PhD.,dotsent
ftj85@mail.ru

Annotatsiya: Mazkur maqolada buyuk so‘fiy mutafakkir Najmiddin Kubroning ta‘limoti va uning Xiva xonligidagi diniy hayotga ko‘rsatgan ta‘siri tahlil etiladi. Kubraviya tariqatining shakllanishi, uning Xorazm va Xiva hududida tarqalishi, shuningdek, bu tariqatning diniy bag‘rikenglikni mustahkamlashdagi o‘rni ilmiy asosda yoritilgan. Maqolada Kubro ta‘limotidagi ilohiy birlik, sabr, bag‘rikenglik, insonning ichki poklanishi g‘oyalari bilan Xiva xonligi davridagi konfessional muvozanat o‘rtasidagi bog‘liqlik tahlil qilinadi. Mahalliy manbalar, tazkiralalar va arxiv hujjatlar asosida Kubraviylikning jamiyatdagi ma‘naviy roliga baho beriladi.

Kalit so‘zlar: Najmiddin Kubro, Kubraviya tariqati, Xiva xonligi, diniy bag‘rikenglik, tasavvuf, konfessional muvozanat, Xorazm, ma‘naviy meros.

Najmiddin Kubro – Xorazm vohasidan chiqqan ulug‘ so‘fiy mutafakkir, “Kubroviya” tariqatining asoschisi[1:1]. U o‘z davrida “dinining ulug‘ yulduzi” degan unvon bilan mashhur bo‘lgan va tasavvuf tarixida chuqur iz qoldirgan[2:1]. Najmiddin Kubro XII asr oxirida Xorazmga qaytib, katta xonaqoh (so‘fiylar ibodat va ta‘lim maskani) tashkil etgan holda o‘z ta‘limotini yoygan[1:2]. Uning ta‘limoti mazmunan ilohiy haqiqatni tanish, axloqiy poklanish va insonlar o‘rtasida bag‘rikenglik g‘oyalari asoslangan edi. Xiva xonligi (1512–1920) davrida esa Kubroning merosi va tariqati mintaqaning diniy hayotiga sezilarli ta‘sir ko‘rsatib, turli konfessiyalar va tariqatlar o‘rtasida muvozanatni saqlashga xizmat qilgan. Ushbu maqolada Najmiddin Kubroning asosiy ta‘limotlari, Kubraviya tariqatining Xorazm va Xiva hududidagi faoliyati, Xiva xonligida diniy bag‘rikenglik siyosati, Kubraviylar va boshqa tariqatlar o‘rtasidagi munosabatlar hamda bu jarayonlarning mahalliy manbalardagi aks etishi ilmiy tahlil qilinadi.

Najmiddin Kubroning ta‘limotlari tasavvufning ma‘naviy-axloqiy tamoyillariga tayanib, inson kamolotiga erishish yo‘lidagi bir necha asosiy g‘oyalarni ilgari surgan. Ulardan eng muhimi – ilohiy birlik va vahdaniy tafakkurdir. Shayx Kubro ta‘limotiga ko‘ra, olamning yaratilishidan maqsad Yaratganni tanish va Uning jamolini idrok etishdir; mashhur hadis qudsiyda keltirilganidek: “Men yashirin xazina edim, tanilishni istadim va shuning uchun maxluqotni yaratdim”[3:1]. Bu g‘oya ilohiy birlik (vahdat) tamoyilini ifodalaydi – ya‘ni borliq yagonaligi va insonning vazifasi Haqni tanib, Unga yetishishdir. Shayx Kubro insonning ichki poklanishiga alohida e‘tibor qaratadi. Uning “Adab al-suluk” risolasida nafs pardalarini yirtib tashlash va qalbni poklash tariqasida Haqqa yaqinlashish ta‘riflanadi[4:1][5:1]. Kubro ta‘limoti nafsni tarbiya qilish, komil insonga xos sifatlarni shakllantirishga qaratilgan. Kubroviylik

tariqatining bosh maqsadi ham aynan komil insonni tarbiyalash bo'lib, bunda talab (izlanish), sadoqat, ishq va muhabbat inson uchun naqadar zarurligi e'tirof etiladi[6:1]. Bu fazilatlar orqali so'fiy shogird o'z ruhiyatini sayqallab, Haqiqat manziliga yetmoqqa intiladi.

Najmiddin Kubro ta'limotida bag'rikenglik va halimlik fazilatlar ham muhim o'rin tutadi. U kishilarga g'azab va adovat zulmatidan sabr va bardosh nuriga, toqatsizlikdan sabr va bag'rikenglikka o'tishni pand-nasihat qilgan[7:1]. Ya'ni, inson zohiriy va botiniy jihatdan yovuz xulqlardan voz kechib, o'zini Allohga topshirishi, qattiq sinovlarga ham chiday olishi lozim. Kubro nazdida g'azab va jaholat zulmat, sabr esa ma'rifat nuri sifatida talqin etiladi[7:2]. Uningcha, Haq yo'lini tutgan so'fiy uchun kechiruvchanlik va keng ko'ngillik zarur, zero bu sifatlar jamiyatda tinchlik va totuvlikni mustahkamlashga xizmat qiladi. Umuman olganda, Najmiddin Kubro o'z ta'limotida ilohiy birlikni anglash (tawhid ma'rifati), nafs tarbiyasi orqali ichki poklikka erishish (tazkiya) va axloqiy barkamollikka yetishish jarayonida sabr-bardosh hamda bag'rikenglikni ulug'laydi. Uning mazkur g'oyalari nafaqat o'rta asrlarda, balki bugungi kunda ham diniy bag'rikenglik va ma'naviy tarbiya nuqtai nazaridan dolzarb ahamiyatga ega.

Najmiddin Kubro Xorazm yurtiga qaytganidan so'ng (taxminan 1184–1185 yillar) Urganch shahrida o'z tariqatiga asos soladi[1:3]. U qurdirgan xonaqoh atrofida yuzlab muridlar to'planib, tasavvuf ilmini va axloq saboqlarini oldilar[1:4]. Shu tariqa, Xorazmda Kubroviya tariqati tashkil topdi va tez orada mintaqada keng yoyildi. Darhaqiqat, Xorazmda XII asrdayoq asos solingan Kubraviya tariqati juda keng tarqalib, katta ta'sir kuchiga ega bo'ldi[8:1]. Xalq orasida ko'plab odamlar Kubroviylikka ixlos qo'yib, mashoyixlardan tariqat saboqlarini oldilar. Kubroviy tariqatga kirgan kishi o'ziga ma'naviy pir tanlab, unga murid bo'lgan va komil insonlikka erishish yo'lida shu pir rahnamoligida suluk (ma'naviy sayohat) qilgan[8:2].

Kubraviya tariqatining Xorazm va Xiva hududidagi faoliyati asosan so'fiylikka xos ta'lim-tarbiya va xalq orasida islomiy axloqni targ'ib etishdan iborat bo'lgan. Kubroviy shayx va eshonlar Xorazmda katta hurmat qozonib, jamiyatning ma'naviy hayotida muhim o'rin tutganlar. Masalan, Xiva va uning atrofida Najmiddin Kubro va uning muridlariga oid bir qator muqaddas qadamjolar – ziyoratgohlar mavjud bo'lib, ular azaldan xalq tomonidan e'zozlab kelingan[9:1]. Bu qadamjolar Kubro avlodlari va izdoshlari xotirasini yod etish, ularning ruhiy merosidan bahramand bo'lish maskanlari edi.

Xiva xonligi davriga kelib (XVI–XIX asrlar) ham Kubraviya tariqati Xorazmda ma'lum darajada o'z ta'sirini saqlab qoldi. Xalq orasida so'fiylikka e'tiqod qiluvchilar ko'p bo'lib, Xiva xonligida Kubraviya tariqati ayniqsa keng tarqalgan va katta ta'sir kuchiga ega edi[8:3]. Tariqat pirlari (mahalliy til bilan aytganda "eshon"lar) o'z muridlariga rahbarlik qilib, xonaqoh va ziyoratgohlar atrofida alohida so'fiylar jamoalari shakllangan. Ma'naviy pirga ergashgan muridlar odatda o'z xohish-irodalarini pir irodasiga bo'ysundirib, tariqat qoidalariga qat'iy rioya qilganlar[8:4]. Xonlik hududida Kubroviylik an'analari shu qadar ildiz otganki, hattoki ayollar orasida ham so'fiylikka kirganlar uchragan – bu o'sha davr uchun e'tiborga molik holdir.

Tarixiy manbalarda Xiva xonligida bir necha mashhur Kubroviy shayxlar bo'lgani qayd etiladi. Najmiddin Kubroning to'g'ridan-to'g'ri Xorazmda faoliyat ko'rsatgan shogirdlari orasida Sa'diddin Humaviy, Majdiddin Bag'dodiy, Sayfiddin Boharziy kabi nomlar bor bo'lib, ular o'z davrida mintaqada tasavvuf ilmini davom ettirganlar[10:1]. Ayniqsa, Sa'diddin Humaviy ustozining – Najmiddin Kubroning – asarlarini saqlash va Kubraviya ta'limotini yoyishda katta hissa qo'shgan; u Xorazm mo'g'ullar istilosiga uchragan paytda ham Kubro bilan qolib, undan ijoza (ruhsatnoma) olgan va keyinchalik 30 dan ortiq asarlar yozib qoldirgan[10:2]. Bu holat Kubroviylik silsilasi Xorazm vohasida uzilmasdan davom etganini, tariqat ta'limoti avloddan-avlodga o'tganini tasdiqlaydi.

Shunday qilib, Kubraviya tariqati Xorazm va Xiva hududida XII asrdan boshlab keng tarqalgan, so'fiyona ta'limot orqali jamiyat axloqiy-ma'naviy hayotiga ta'sir ko'rsatgan. Xonlik davrida ham bu tariqat vakillari xalq orasida hurmat qozonib, xonaqohlar faoliyat yuritgan, muqaddas qadamjolar ziyorat qilingan. Bu esa Najmiddin Kubroning merosi hududda asrlar davomida barhayot bo'lganini ko'rsatadi.

Xiva xonligi ko'p asrlik davr mobaynida o'z tarkibida turli etnik va diniy guruhlarni

tutgan, an'anaviy islom madaniyati hukm surgan davlat edi. Xonlik rasmiy dini sunniylik bo'lsa-da, uning hududida xilma-xil diniy an'analarga ega aholi yashardi – jumladan, islomning turli tariqat vakillari hamda oz sonli g'ayrimusulmon jamoalari (masalan, yahudiylar) mavjud edi. Tarixiy manbalar va sayyohlar xotiralari Xiva xonligida diniy bag'rikenglik siyosati ma'lum darajada mavjud bo'lganini ko'rsatadi. Xonlikning rasmiy siyosati shariat talablariga asoslangan bo'lsa-da, amalda turli diniy qarashlar o'rtasida muvozanat saqlashga intilish kuzatiladi. Xususan, hukmdorlar so'fiylik tariqatlariga homiylik qilgan, ulamolar va so'fiylar o'rtasida murosa mavjud edi. Xiva xonlari orasida o'zlari she'riy va ma'rifiy faoliyat bilan shug'ullangan, so'fiyona g'azallar yozganlari ham bo'lgan (masalan, XIX asrning mashhur xoni Muhammad Rahimxon II – Feruz – tasavvufga oshno shoir edi). Bunday homiylik va e'tibor diniy hayotda turli oqimlarning tinch-totuv yashashiga zamin yaratgan.

Xonlik tarkibidagi yahudiylar jamoasi misolida diniy bag'rikenglik siyosatini ko'rish mumkin. XIX asr o'rtalarida Xivada Buxorodan ko'chib kelgan yahudiy oilalari yashagan. Rus geograf olimi G. Danilevskiy 1841 yilda Xivaga kelganda, bu yerda yahudiylar soni ko'p emasligini, ular hunarmandchilik va savdo bilan shug'ullanib kun kechirishini qayd etadi. Muhimi, Xiva hukumatining yahudiylarni kamsitmaganini, ularning diniy marosimlarini ado etishiga hech qanday to'sqinlik qilmaganini alohida ta'kidlanadi[11:1]. Xonlikda boshqa din vakillariga nisbatan rasmiy cheklovlar joriy etilmaganini, xalq orasida ham ularning amaliyotiga jiddiy e'tiroz bo'lmaganini kuzatiladi[11:2]. Bu hol, albatta, o'sha davr sharoitida muayyan bag'rikenglik tamoyillariga amal qilinganidan dalolat beradi.

Biroq, bag'rikenglik siyosati cheksiz bo'lmaganini ham aytish joiz. Masalan, XIX asrda Xiva xoni Muhammad Rahimxon II huzuriga Buxoro orqali Marokash yahudiylari vakillari kelib, Xivaga ko'chib o'tish istagini bildirganlarida, xon ularni faqat islomni qabul qilish sharti bilan qabul qilishini aytgan[12:1]. Natijada 18 ta yahudiy oilasi rasmiy ravishda dinini o'zgartirib, Xivada yashash va hunarmandchilik qilish huquqini olgan (ular keyinchalik yashirincha o'z an'alarini davom ettirib, "javdon" – ipak to'quvchi nomi bilan tanilgan)[13:1][14:1]. Bu voqea ko'rsatadiki, xonlikda bag'rikenglik muayyan shartlar bilan cheklangan bo'lsa-da, amalda boshqa e'tiqod vakillariga yashash va faoliyat yuritish imkonini beruvchi muvozanat mavjud edi.

Xiva xonligining ijtimoiy tuzilmalarida so'fiylar va ulamolar o'rtasida ham muvozanat saqlangan. Tariqat pirlari – xoh u Kubraviy, Naqshbandiy yoki boshqa bo'lsin – xalq orasida nufuzli bo'lgan, lekin ular rasmiy diniy idora (muftiylik, qazilik) bilan ziddiyatga kam borgan. Xonlar bu ikki tabaqa o'rtasidagi murosani qo'llab-quvvatlagan, ayrim hollarda ularni nazorat qilgan. Natijada xonlik ichida konfessional muvozanat – ya'ni, turli diniy guruhlar va oqimlarning nisbiy totuvligi ta'minlangan.

Markaziy Osiyo tarixiga nazar solsak, aynan Xiva, Buxoro singari davlatlarda so'fiylik tariqatlari jamiyatda ma'naviy barqarorlik omili bo'lib xizmat qilgan[15:1]. Xiva xonligi misolida ham bu haqiqatni ko'rish mumkin: tariqat arboblari xalqqa ma'naviyat ulashgan, davlat esa bu faoliyatga to'sqinlik qilmagan va hatto ba'zan qo'llab-quvvatlagan. Xulosa qilib aytganda, Xiva xonligi davrida diniy bag'rikenglik siyosati asta-sekin shakllangan bo'lib, u turli konfessiyalar va tariqatlar o'rtasidagi muvozanatni saqlashga qaratilgan edi.

Markaziy Osiyoda XII–XIV asrlarda uchta yirik so'fiylik maktabi shakllangan edi: Yassaviya (Ahmad Yassaviy tariqati), Kubraviya (Najmiddin Kubro tariqati) va Naqshbandiya (Bahouddin Naqshband tariqati)[16:1]. Bu tariqatlar hududiy va uslubiy jihatdan ayrim farqlarga ega bo'lsa-da, asl maqsad va g'oyalari mushtaraklik mavjud edi. Ularning barchasi yagona ilohiy haqiqatga erishish yo'lini targ'ib qilgan va bir-birini inkor etmagan, chunki maqsadlari bitta – Haq taolaga yetishmoq va Unga muhabbat bilan xizmat etmoq edi[17:1].

Kubraviya tariqati Xorazmda paydo bo'lib, kuchli ta'sirga ega bo'lgan birinchi mahalliy tariqatlardan edi. Yassaviya tariqati esa Turkiston va Dashti Qipchoq mintaqalarida (ko'chmanchi turkiy xalqlar orasida) keng tarqalgan bo'lib, xalqona va jo'shqin zikr-usullari bilan ajralib turardi. Kubraviylar odatda jahriya (baland ovozli) hamda xufya (yashirin, ichki) zikrni ham qo'llaganlar, ichki ma'naviy nurni ko'rish va qalbni poklashni e'tiborda

tutganlar[18:1]. Yassaviylar esa baland ovozda zikr, musiqa va raqsdan ham foydalanib, islomni qadimgi turkiy urf-odatlar bilan uyg'unlashtirganlar[19:1]. Naqshbandiyalar esa XIV asrdan Movarounnahrda yetakchi tariqat sifatida shakllanib, xilvat dar anjuman (olomon ichida yolg'izlik) falsafasi va sukutiy (shivirlagan holda yoki xotiran) zikr amaliyoti bilan mashhur bo'ldilar[20:1].

Xiva xonligi hududida ushbu tariqatlarning hammasi ma'lum darajada ta'sir ko'rsatgan. Tarixiy manbalarda Xorazmda Yassaviya ta'siri ham sezilgani (ayniqsa, Pahlavon Mahmud singari Xiva avliyolari obrazi orqali) vaqti-vaqti bilan tilga olinadi. Biroq XVI asrdan boshlab mintaqada Naqshbandiya tariqati tobora kuchaydi. Kubraviya tariqati XV–XVI asrlargacha mavjud bo'lgan bo'lsa-da, keyinchalik Usmonlilar davrida Naqshbandiya tariqatining soyasida qoldi, ya'ni Naqshbandiya uning o'rnini egalladi[21:1]. Shunday bo'lsa-da, Xiva xonligi davrida ham Kubraviylik an'analari butkul yo'q bo'lib ketmadi – bu tariqatga ergashuvchilar, pir-murid silsilalari keyingi asrlarda ham uchragan[21:2].

Kubraviylar va naqshbandiyalar o'rtasidagi munosabatlar asosan tinch tarzda kechgan, ular orasida ochiq to'qnashuvlar tarixda qayd etilmagan. Aksincha, ko'pincha bir xonlik hududida har ikki tariqat vakillari faoliyat yuritib, gohida bitta xon o'z saroyida har ikkala tariqat pirlari va ulamolariga homiylik qilgan misollar bor. Masalan, Xiva xonlaridan ba'zilari (Muhammad Rahimxon I va II davrlarida) Naqshbandiy va Kubraviy shayxlarini hurmat qilganlari, ularning ziyoratgohlarini ta'mirlashga e'tibor berganlari aytiladi. Bu ham diniy hayotda muvozanat saqlashga qaratilgan siyosat edi.

Yana bir muhim holat: tasavvuf tariqatlari garchi turli usullar va ta'kidlarni ilgari sursa-da, ularning mafkurasi mushtarak bo'lgani sabab bir-birini "bid'at" deb qoralash holatlari kam kuzatilgan. Misol uchun, Alisher Navoiy "Nasoyim ul-muhabbat" tazkirasida Ahmad Yassaviy, Najmiddin Kubro, Bahouddin Naqshband kabi avliyolarni bir-biriga aloqador silsila davomchilari sifatida hurmat bilan zikr etadi. Aynan Navoiy Yassaviy huzurida Najmiddin Kubro haqidagi xabar yetgani haqidagi rivoyatni ham keltiradi, bu ikki mashoyix zamonaning turli burchaklarida yashagan bo'lsada, ma'naviy olamda bog'liqligini ko'rsatadi[22:1]. Xulosa qilib aytganda, Kubraviylar va boshqa (Naqshbandiya, Yassaviya va b.) tariqatlar o'rtasidagi munosabatlar hamkorlik va o'zaro hurmat ruhida kechgan. Ular orasida ma'lum bir raqobat bo'lsa-da, bu asosan muridlar sonini ko'paytirish, xalq orasida obro' qozonish doirasida bo'lgan va ziddiyatga aylanmagan. Tarixiy davr mobaynida bu tariqatlar Markaziy Osiyo islomiy madaniyatining turli ranglarini tashkil etib, bir-birini inkor etmasdan, aksincha, boyitib kelgan[17:2].

Najmiddin Kubroning Xiva xonligidagi merosi va umuman tariqatlararo munosabatlar mahalliy yozma manbalarda, tazkiralarda va arxiv hujjatlarida ham o'z aksini topgan. Bu manbalar mazkur jarayonlarning zamondoshlari nigohidagi tasvirini taqdim etadi va bizga tarixiy voqelikni chuqurroq anglash imkonini beradi. Avvalo, Alisher Navoiy tomonidan 15-asr oxirida bitilgan "Nasoyim ul-muhabbat" so'fiylar tazkisasi Markaziy Osiyo tariqat peshvolari hayoti va faoliyatini yorituvchi muhim manbadir. Navoiy mazkur asarda Najmiddin Kubroga alohida o'rin ajratib, uni Xorazmning ulug' valiyalaridan biri sifatida ta'riflaydi[23:1]. Tazkirada Najmiddin Kubroning laqabi "Shayx ul-Kubro" ekani, uning mo'jizakorligi, shogirdlari orasidagi obro'si va mo'g'ullar istilosi paytidagi shahidligi haqida ma'lumotlar beriladi. Ayniqsa, *Nasoyim ul-muhabbat*da Kubroning Ahmad Yassaviy bilan bilvosita bog'liq bir rivoyat keltiriladi: unda Shayx Ali Lalo Turkistonda Yassaviy xuzurida bo'lgan kezda Najm Kubro haqida ilk eshitganini hikoya qiladi[22:2]. Bu rivoyat tariqatlar orasidagi ruhiy bog'liqlikni ko'rsatib, Yassaviy va Kubraviya maktablari o'rtasidagi ma'naviy uzviylikdan darak beradi.

Mahalliy tarixiy chronikalardan biri – XIX asr boshlarida Munis Xorazmiy va Ogahiy tomonidan yozilgan "Firdaws ul-iqbal" (Xorazm tarixi) asarida ham Xiva xonligining ijtimoiy-diniy hayotiga oid ma'lumotlar bor. Garchi bu asar asosan siyosiy voqealarga bag'ishlangan bo'lsa-da, unda ayrim mashhur so'fiy zotlar, xonlikdagi ulamo va eshonlar haqida qaydlar uchraydi. Masalan, Pahlavon Mahmud (Xiva shahri homiysi darajasiga ko'tarilgan avliyo shoir) haqida, Shayx Sayyid Aloiddin kabi zotlarning qabrlari va ular atrofidagi ehtirom haqida so'z

yuritiladi. Bu kabi eslatmalar Xiva xonligida avliyolar ziyorati, tariqat ahliga hurmat singari hodisalar keng tarqalganini ko'rsatadi.

Arxiv hujjatlari – xususan, vaqfnomalar va farmonlarda – xonlikda xonaqoh va ziyoratgohlarga ko'rsatilgan homiylik huquqiy jihatdan mustahkamlab qo'yilgani kuzatiladi. Masalan, Xiva hukmdorlari tomonidan turli tariqat markazlariga yer va mulk vaqf qilinganiga doir hujjatlar mavjud. Bu vaqfnomalarda tariqat shayxlarining ismlari, ularga ajratilgan mablag' va imtiyozlar tilga olinadi. Bu hol, davlat darajasida so'fiylik maskanlariga rag'bat va e'tibor bo'lganini tasdiqlaydi. Ayniqsa, XVII–XIX asrlarga oid vaqf hujjatlarida Xivadagi Shoyimardon, Safidxonqah kabi xonaqohlar tilga olinib, ularning daromad manbalari belgilangan.

Shuningdek, chet ellik sayyoh va elchilar xotiralari ham qimmatli manbadir. Yuqorida zikr etilgan G. Danilevskiy hamda boshqa rus manbalari (masalan, N. Xanikov, A. Kun kabi olimlarning eslatmalari) Xiva xonligida yahudiylar holati, musulmonlar va yahudiylar o'rtasidagi muomala haqida yozganlar. Danilevskiy o'z eslatmasida Xiva yahudiylari diniy amallarini erkin bajarayotgani, ularga tazyiq yo'qligini keltirganini yuqorida aytib o'tdik[11:3]. Bu kabi ma'lumotlar Xiva xonligidagi diniy bag'rikenglik darajasini bevosita kuzatuvchi nigohida tasdiqlaydi.

Tazkiralarda, masalan, 19-asrda yozilgan “Tazkirai Masha'ikh” (so'fiy shayxlar tarjimai hollari) kabi asarlarda ham Xorazmiy tasavvuf namoyandalari haqida ma'lumotlar uchraydi. Unda Najmiddin Kubro silsilasiga mansub keyingi avlod shayxlari – masalan, Xivadagi shayx Junaydullo yoki boshqalar – xotirlanadi. Bu orqali Kubraviylik yo'li Xiva xonligi oxirigacha ham davom etgani ma'lum bo'ladi. Xulosa qilib aytganda, mahalliy manbalar – tazkiralalar, tarixiy asarlar va arxiv hujjatlari – Xiva xonligida Najmiddin Kubroning ma'naviy merosi va diniy bag'rikenglik bilan bog'liq jarayonlarni yoritadi. Bu manbalarda tariqat peshvolari ulug'langan, ularning xalq orasidagi obro'-e'tibori qayd etilgan va davlat siyosatidagi bag'rikeng tamoyillar aks etgan. Mazkur manbalarni tahlil qilish orqali Kubroning ta'siri nafaqat og'zaki rivoyatlar, balki hujjatli dalillar vositasida ham tasdiqlanishini ko'ramiz.

Najmiddin Kubro merosi – uning ta'limotlaridagi bag'rikenglik, ilohiy birlik va ma'naviy poklik g'oyalari – nafaqat o'z davrida, balki bugungi kunda ham katta ahamiyat kasb etadi. Xiva xonligi misolida ko'rganimizdek, Kubroviylik tariqati va umuman tasavvuf an'analari diniy hayotda bardavom bag'rikenglik muhitini shakllantirishga xizmat qilgan. Turli tariqatlarning o'zaro totuvligi, oz sonli diniy jamoalarning tinch yashashi – bularning zamirida so'fiylikning mehr-oqibat va sabr-bardosh tamoyillari yotgan edi. Kubra ta'lim bergan komillik ideallari jamiyatda o'z ifodasini topib, odamlarga bir-birini tushunish va hurmat qilishni o'rgatgan.

Bugungi globalizatsiya davrida diniy bag'rikenglik masalasi yanada dolzarb bo'lib, turli konfessiyalararo muloqotni mustahkamlash insoniyat tinchligi garovi sifatida ko'rilmoqda. Shu nuqtai nazardan, Najmiddin Kubroning merosi biz uchun ma'naviy dasturilamal bo'la oladi. Uning “barchani Yaratganning jamoli aks etgan oynadek ko'r” degan mazmundagi hikmatlari zamonaviy murosalari dunyoqarash bilan hamohangdir. Darhaqiqat, Kubra ta'limoti asosida shakllangan tasavvufiy qadriyatlar – kechirimlilik, boshqa e'tiqod vakillarini hurmat qilish, inson qalbini pok tutish – hozirgi kunda jamiyatlararo totuvlik va dinlararo bag'rikenglik uchun mustahkam zamin bo'lib xizmat qilishi mumkin. O'zbekiston mustaqillikka erishgach, milliy ma'naviyatimiz poydevorini qayta kashf etish jarayonida Najmiddin Kubro merosiga alohida e'tibor qaratildi. 1995 yilda yurtimizda Najmiddin Kubro tavalludining 850 yilligi keng nishonlanib, uning shaxsi va qarashlari chuqur tadqiq etila boshlandi[24:1]. Bu e'tibor bejiz emas: chunki Kubro singari zotlarning tarbiyaviy merosi bugungi kunda yosh avlodni bag'rikenglik va vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda muhim manba bo'lib xizmat qilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Alisher Navoiy. *Nasoyim ul-muhabbat* (Valiylar tazkisasi). Toshkent, 1993.
2. Danilevsky, G. I. (1851). *Khiva xonligi tavsifi*. Rossiya geografiya jamiyati yozuvlaridan (rus tilida).

3. Xorazmiy, Munis va Ogahiy. *Firdaws ul-iqbal* (Xiva tarixi). Qism-qism nashrlari, Toshkent, 1990-yillar.
4. O'zbekiston Milliy Arxivi, Xiva xonligi hujjatlari to'plami – vaqfnomalar (18–19-asrlar).
5. “Najmiddin Kubro” – *O'zbekiston milliy ensiklopediyasi*. Toshkent, 2000.
6. Islomov Z., Rahimjonov D., Najmiddinov J. *Dunyo dinlari tarixi* (10-sinf darsligi). Toshkent: Yangiyo'l Poligraf Servis, 2017.
7. “Kubro” – *Vikipediya* (o'zbekcha).
8. *Adab al-suluk: A Treatise on Spiritual Wayfaring* – Shayx Najm al-Din Kubro (Al-Islam.org).
9. NamDU elektron kutubxonasi: “Qong'iro't inoqalari hukmronligi davrida Xiva xonligi” (PDF).
10. “So'fiylar kimlar va O'zbekistonda tasavvuf qanday iz qoldirgan” (2025) – Kursiv Media maqolasi.
11. Babojonov D. (2023). *The History of Khorezmian Jews*. EPRA International Journal of Socio-Economic and Environmental Outlook, 10(8), 1–6.
12. “8-sinf Adabiyot fanidan Boborahim Mashrab hayoti va ijodi” dars taqdimoti (pdfbox.uz).
13. Saydullayeva D. I. (2022). “*Nasoyim ul-muhabbat*”da Ahmad Yassaviy zikri. (Maqola).
14. Rahimberganova R. (2023). “*Nasoyim ul-muhabbat*”da Najmiddin Kubro va Kubraviya tariqati. *Journal of Integrated Education and Research*, 2(1), 117–120.

NAJMIDDIN KUBRO TA'LIMOTINING ZAMONAVIY MA'NAVIY INQIROZ DAVRIDA AHAMIYATI

Boboyeva Zuxra Davronbek qizi Ma'mun Universiteti

Tarix kafedrası katta o'qituvchisi

Email: zuxrabobayeva2017@gmail.com Tel: +998975135533

Iskandarova Gulshoda Faxraddin qizi

Ma'mun Universiteti Tarix yo'nalishi talabasi

Email: iskandarovagulshoda62@gmail.com Tel: +9989949880618

ANNOTATSIYA: Bugungi globallashuv, texnologiyalar rivoji va ma'naviy qadriyatlarning yemirilish davrida insoniyat oldida turgan eng dolzarb masalalardan biri — bu ma'naviy inqirozdir. Insonlar moddiy farovonlikka erishsalar-da, ruhiy bo'shliq, maqsadsizlik va axloqiy zaiflik holatlari tobora kuchaymoqda. Bunday vaziyatda o'tmishdagi buyuk mutasavviflarning ta'limoti, xususan, Najmiddin Kubroning fikr va g'oyalari o'z ahamiyatini yo'qotmagan, balki yanada dolzarbroq tus olgan.

KALIT SO'ZLAR: Najmiddin Kubro, Kubraviya tariqati, sufizm, ma'naviy inqiroz, ruhiy poklanish, qalb tarbiyasi, zikr, insonparvarlik, ma'rifat, axloq, ma'naviy tiklanish

Bugungi kunda insoniyat moddiy jihatdan yuksak darajada rivojlanayotgan bo'lsa-da, ma'naviy inqiroz tobora chuqurlashib bormoqda. Insonlar orasida ruhiy bo'shliq, maqsadsizlik, axloqiy zaiflik, oilaviy qadriyatlarning susayishi va zo'ravonlik, manfaatparastlik kabi holatlar ko'paymoqda. Bunday davrda o'tmish allomalari, mutasavviflar va ma'naviy ustozlar merosi insoniyatga yo'l ko'rsatadigan muhim manba sifatida qayta kashf etilmoqda. [1:01]

Shunday buyuk allomalardan biri — Najmiddin Kubro (1145–1221) bo'lib, u nafaqat Markaziy Osiyo, balki butun musulmon dunyosida tasavvuf maktabining asoschisi sifatida tan olingan. Uning ta'limoti inson qalbini poklash, ruhni yuksaltirish va insonni Allohga yaqinlashtirishga qaratilgan edi.

Najmiddin Kubro (to'liq ismi Abu al-Jannob Ahmad ibn Umar Najmuddin Kubro al-Xorazmiy) XII asrda Xorazmda tug'ilgan. U Kubraviya tariqati asoschisi bo'lib, “Kubro” laqabi unga “buyuk” yoki “katta” ma'nosida berilgan. U yoshligidan ilmga, tafakkurga va ruhiy

poklanishga berilgan. Turli yurtlarda tahsil olib, Qur'on, hadis, falsafa, mantiq, tibbiyot va tasavvuf ilmlarini chuqur o'rgangan. Eng mashhur asarlari: "Favoih al-jamal" (Go'zallikning nafasi) "Usul al-'ashara" (O'nta asos) "At-tavojuhot al-ilohiyya" (Ilohiy yo'nalishlar) Najmiddin Kubro 1221-yilda mo'g'ul bosqinchilariga qarshi Vatanini himoya qilib, shahid bo'lgan. Bu hol uning faqat ruhoniyligi emas, balki fidoyi vatanparvar shaxs bo'lganini ham ko'rsatadi. [1:15]

Qalb pokligi va ruhiy tozalik. Insonning eng katta dushmani — bu uning nafsidir. Najmiddin Kubro nafsni yengish, qalbni hasad, g'azab, manmanlik, kibr kabi illatlardan poklashni asosiy maqsad qilib qo'yadi. "Kim o'zini yengsa — u haqiqiy g'olibdir," degan edi u. Zikr va tafakkur orqali Allohni tanish. Kubro "zikr"ni nafaqat til bilan, balki butun qalb va ong bilan bajarish lozimligini ta'kidlagan. Zikr orqali inson qalbi sokinlashadi, ruh uyg'onadi, ma'naviy muvozanat tiklanadi. Latoif nazariyasi (ruhiy markazlar ta'limoti). U inson qalbida Alloh nuri yashiringan deb hisoblaydi. Ruhiy mashqlar (zikr, tafakkur, ibodat) orqali inson qalbida bu nur uyg'onadi. Insonparvarlik va muhabbat falsafasi Najmiddin Kubro insonni sevish, unga g'amxo'rlik qilish, bag'rikenglik va kechirimlilikni e'tiqodning ajralmas qismi deb bilgan. [1:18]

Bugungi zamonda insonlar moddiy boylik, lavozim, texnologik yutuqlar ketidan quvib, ruhiy va ma'naviy hayotni e'tibordan chetda qoldirmoqda. Natijada: Depressiya, stress, yolg'izlik, maqsadsizlik kuchaymoqda; Yoshlar orasida g'arblik hayot tarziga taqlid, o'z milliy qadriyatlardan uzoqlashish holatlari kuzatilmoqda; Oilaviy muhitda ishonch va mehr susaymoqda. Najmiddin Kubro ta'limoti aynan shunday holatlarda ruhiy uyg'onishning manbai bo'la oladi. Chunki: U ruhiy tarbiya orqali insonni o'z "men"ini anglashga o'rgatadi; Axloqiy komillikni hayotiy maqsad sifatida ko'rsatadi; Zikr, ibodat va tafakkur orqali ichki tinchlikni tiklashni tavsiya etadi; Insonparvarlik va bag'rikenglik g'oyalari jamiyatga singdiradi. Bugun Kubro ta'limotidan foydalanish yoshlarni tarbiyalash, ta'lim tizimida ma'naviyatni kuchaytirish, stressni kamaytiruvchi ruhiy mashqlarni targ'ib qilishda katta ahamiyatga ega.

Najmiddin Kubro mashhur sufi olim, Kubraviya tariqati asoschisi, Xorazmning buyuk ma'naviy rahnamosi bo'lib, u inson qalbini poklash, ichki dunyoni uyg'otish, Allohga muhabbat va insoniyatga xizmat ruhini shakllantirishga da'vat etgan. U o'z ta'limotida "qalbni poklash orqali ilohiy haqiqatga erishish", "nafsni tiyish va ruhni yuksaltirish", hamda "ruhiy uyg'onish" g'oyalari ilgari surgan. Bugungi kunda Najmiddin Kubro ta'limotining ahamiyati quyidagilarda ko'rinadi: Insonning ruhiy barqarorligini tiklash, stress va ruhiy tushkunlikdan chiqishga yordam beradi; Axloqiy tarbiya va ma'naviy tozalikka e'tiborni kuchaytiradi; Jamiyatda mehr-oqibat, bag'rikenglik va sabr-toqat qadriyatlarini mustahkamlaydi; Yosh avlodni ezgulikka, insonparvarlikka va vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda manba bo'lib xizmat qiladi. Shu sababli, Najmiddin Kubro merosini zamonaviy sharoitda o'rganish, uni ta'lim-tarbiyaga, madaniyatga va ijtimoiy hayotga tatbiq etish ma'naviy tiklanish jarayonida muhim omil hisoblanadi. [1:23]

Kubro ta'limotining markazida – qalb tarbiyasi. U "Zuhd" (tarkidunyochilik) emas, balki "ichki uyg'onish"ni targ'ib qilgan. Qalbni yovuz nafsdan tozalash, Allohga muhabbatni kuchaytirish orqali insonni mukammallikka yetkazish maqsadini qo'ygan. Zikr va tafakkur orqali ruhiy poklanish. U "zikr"ni nafaqat diniy amal, balki ruhiy muvozanatni tiklovchi vosita sifatida talqin etgan. Zikr inson ongini sokinlashtirib, qalbni nur bilan to'ldiradi. Ma'naviy inqirozga qarshi Kubrovii yechim. Zamonaviy dunyoda inson texnologiyaga bog'lanib, ruhiy aloqani yo'qotmoqda. Kubro ta'limoti insonni ruhiy uyg'otish orqali o'zini va atrofni anglashga qaytaradi. Bugungi yoshlar uchun ibrat. Najmiddin Kubro fidoyiligi, Vatan himoyasida shahid bo'lgani, ilm va ma'naviyatni birlashtirganligi bilan yoshlar uchun ideal shaxsiy namuna hisoblanadi. [1:45]

XULOSA

Uning g'oyalari insonni o'z "men"ini anglash, qalbni poklash va Allohga yaqinlashish orqali haqiqiy baxtga erishishga da'vat etadi. Bu ta'limot zamonaviy inson uchun ichki tinchlik va ruhiy muvozanatni topishning yo'lidir. Ma'naviy inqirozga qarshi ma'naviy qurol. Bugungi

kunda moddiy manfaat, texnologiya va individualizm insoniy qadriyatlarini zaiflashtirayotgan bir paytda Kubro ta'limoti axloqiy tozalik, bag'rikenglik va mehr-oqibatni tiklashga xizmat qiladi. Qalb tarbiyasi — jamiyat barqarorligining asosi. Najmiddin Kubro insonni tarbiyalashni qalbdan boshlash lozimligini ta'kidlaydi. Agar insonning qalbi pok bo'lsa, uning fikri, amali va jamiyatdagi o'рни ham ezgu bo'ladi. Zikr va tafakkur — ruhiy davolanish vositasi. U tavsiya etgan zikr, tafakkur va ibodat amaliyotlari zamonaviy stress, ruhiy tushkunlik, yolg'izlik kabi muammolarga qarshi tabiiy "ruhiy terapiya" sifatida qaraladi. Yoshlar tarbiyasida Kubro merosi muhim.

Uning hayoti va jasorati yoshlarga vatanparvarlik, sabr-toqat, ilmga chanqoqlik va insonparvarlik ruhini singdiradi. Kubro ta'limotini yoshlar ongiga singdirish ma'naviy tiklanishning eng muhim sharti hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Komilov, N. "Tasavvuf va haqiqat." – Toshkent: Ma'naviyat, 2002.
2. Ahmadov, A. "Najmiddin Kubro va uning tasavvufiy ta'limoti." – Toshkent: O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi, 2010.
3. "Kubraviya tariqati" – Encyclopaedia Iranica, Tehron, 2012.
4. Xudoyberdiyev, R. "Xorazm allomalari va ularning ma'naviy merosi." – Urganch, 2018.
5. Alimov, M. "Ma'naviy inqiroz va yoshlar tarbiyasi." – Toshkent: Fan va texnologiya, 2020.
6. Najmiddin Kubro. "Favoih al-jamal." – Qo'lyozma, O'zbekiston Fanlar akademiyasi fondi.
7. Wikipedia. "Najm al-Din Kubra." (ingliz tilida).

NAJMIDDIN KUBPONING HAYOTI VA FAOLIYATINING FALSAFIY TAHLILI

*Q.V.Masharipov BxDu Islom tarixi va manbashunosligi
falsafa kafedراسi mustaqil izlanuvchisi*

Xorazm zamini azal-azaldan jahon ilm-fani, madaniyat va san'ati taraqqiyotiga buyuk hissa qo'shgan, zabardas olimu allomalarni, islom va tasavvuf mutafakkirlarini yetkazib bergan diyordir. Insoniyat tarixidagi eng qadimiy yozma manbalardan biri bo'lgan "Avesto" kitobining aynan shu zaminda paydo bo'lgani Xorazm yurtining tarixi qanday teran ekanligidan dalolat beradi. Ilk o'rta asrlarda aynan shu yerda asos solingan Ma'mun akademiyasi butun Sharq va G'arb olamida qanday yuksak shuhrat qozongani barchamizga yaxshi ma'lum.

Jo'shqin Jayhundan suv ichib, tabarruk Xorazm tuprog'ida unib-o'sgan, xalqimiz tarixida o'chmas iz qoldirgan Beruniy, Muso Xorazmiy, Zamaxshariy, Shayx Najmiddin Kubro, Pahlavon Mahmud, Rabg'uziy, Boqirg'oniy, Sakkokiy, Ogahiy, Munis, Feruz, Bayoniy hamda shu singari ko'plab alloma, shoir va mutafakkirlarning nomlari jahon sivilizatsiyasi tarixiga oltin harflar bilan bitilgan¹, deya ta'kidlaydi Sh.M.Mirziyoev o'z nutqlaridan birida.

Allomaning asli ismi Ahmad ibn Umar al-Xeva'iy bo'lib, Xorazmda tug'ilib-o'sib, keyin ilm olish maqadida Eronzamin va Arab mamlakatlariga sayohat qilgan. Uzoq vaqt mobaynida yirik tasavvuf mashoyixlaridan ta'lim olib, o'zi ham yetuk tasavvuf ta'limotchisi darajasiga etgan va Najmiddin Kubro nomi bilan shuhrat qozongan². So'ngra u vataniga qaytib, Muhammad Xorazmshoh davrida Gurganjda yashab, tasavvuf ta'limotini rivojlantirgan, ko'plab shogirdlar yetishtirgan. Jumladan, taniqli shoir va tasavvuf namoyondasi Fariduddin Attor ham uning shogirdlaridan biri bo'lgan. Najmiddin Kubroning ta'limoti tasavvufda "Kubraviya", ba'zi manbalarda "Zahabiya" ("Oltin tariqat") nomini olgan va mashhur bo'lgan.

Shayx Najmiddin Kubro 1221 yili mo'g'ul bosqinchilariga qarshi jangda 600 dan ortiq shogirdlari bilan birga ishtirok etadi. Bu jangda og'ir yaralangan Shayx Kubro o'limi oldidan

¹ https://www.journalpro.ru/articles/musta-illikning-dastlabki-yillarida-khorazm-viloyatida-milliy-manaviy-adriyat_larning-ayta-tiklanishi/

² Шайх Нажмиддин Кубро киссаси ёхуд қирк ривоят./ Масъул муҳарр.: М.Сафарбоев. – Урганч: "Хоразм" нашр., 2006. – Б. 29.

mo'g'ul lashkarboshisi Hulaguning o'g'lini otdan tortib yiqitadi va uning peshona sochidan mahkam changallagan holda shahid bo'ladi.

Shayx Najmiddin Kubro haqidagi qissalarda Xorazm yurtining ta'rifi haqida shunday keltiriladi: "Roviylar aytur, shahri Xorazm ul vaqt andog' obod erdiki, olamda hech shahar munga o'hshamaz erdi. Ammo qal'asi andog' ulug' erdiki, kunda yuz yetmish yerda bozori bo'lur erdi. To'rt yuz qirq to'rt darvozasi bor erdi. Ul qal'aning ichinda yetti yuz madrasasi bor erdi. Har madrasaning ikki yuz ellik chuhrasi (hujrasi) bor erdi. Har madrasada ikki mujtahid dars aytur erdi. Mujtahidlarning koni Xorazm erdi. To'rt yuz qirq to'rt xonaqoda piri zikr aytur, besh ming uch yuz masjidi jome' bor erdi. Har masjidda bir minora bor erdi. Alohida bir masjidi kaloni bor erdi. Qirq darvozasi bor erdi. Har darvozada bir minora bor edi. Ul masjidning o'rtasinda bir minora bor erdi. Ul minoralardin qirq gaz baland edi. Ming musofirxonasi bor erdi. Podshohdin rotifa (haq, hadya) olo'r erdi. O'n ming saroy bor erdi. Ming hammomi bor erdi. To'rt ming mujtahid, to'rt ming mashoyix, besh ming ishqiya, uch ming kubroviya, besh ming jahriya, sakkiz yuz qiz bakr o'tib, nafsin o'lturg'on erdi. O'n ming qassob dukoni bor erdi. O'n ikki ming bazzoz dukoni bor erdi. Sakkiz ming attor do'koni bor erdi. Yetti ming etukchi do'koni bor erdi. Olti ming kafshdo'zlik, o'n ming baqqol do'koni bor erdi. Besh ming rang rez do'koni bor erdi. Besh ming oxangar do'ukoni bor erdi. Uch ming zargar do'koni bor erdi. Besh ming misgar do'koni bor erdi. Olti ming telpakdo'z do'koni bor erdi. To'rt ming to'rt yuz sobungar do'koni bor erdi. Uch ming sarroj (chiroq) do'koni bor erdi. Besh ming charmgar do'koni bor erdi. Bir ming uch yuz bo'zchi do'koni bor erdi. Ikki ming shamrezlik do'koni bor erdi. Yuz shishagarlik do'koni bor erdi. Ming sarrof (pul almashtiruvchi) bor erdi. O'n ming allof (g'alla bilan shug'ullanuvchi savdogar), o'n ming juhud mahallasi bor erdi. O'n ming maktabxonasi bor erdi. O'n ming uylik munofiq bor erdi. Ammo ta'riflari ko'p erdi, muhtasar qilduq"¹. Ko'rinib turganidek Xorazm davlati Markaziy Osiyoda IX-XII asrlarda eng iqtisodiy-siyosiy jihatdan mustahkam, yirik savdo markazi sifatida dong taratgan mamlakatlardan biri bo'lgan.

Ta'kidlash lozimki, tarixda Markaziy Osiyo xalqlarining ijtimoiy-iqtisodiy, ma'naviy va siyosiy taraqqiyotida Qoraxoniylar davlati muhim o'rinni egallagan. Ko'chmanchi turkiy qabilalarining o'troqlashuvi, ularni yerli xalqlar bilan qo'shilib, qorishib ketganlari yangi tarixiy rivojlanish jarayonlariga sabab bo'ldi. Shaharlar o'sdi, hunarmandchilik va savdo taraqqiy etdi, madaniyat kamol topdi. Feodal tarqoqlik va uning oqibati o'laroq Qoraxoniylar, G'aznaviylar va Saljuqiylar davlatlari qulaganidan so'ng, Buxoro va Xorazm yirik ijtimoiy-siyosiy va madaniy markaz sifatida o'sa bordi.

Markaziy Osiyo hududida tasavvuf ta'limotining paydo bo'lishi va tariqatlarning qay tarzda shakllanganligi masalasi hali-hanuz o'z yechimini kutayotgan dolzarb masalalardan biridir. Xorazmda juda qadimdan sunniylikning hanafiya, ya'ni Abu Hanifa Imomi A'zam mazhabi (ahl as-sunna) aholi tomonidan ma'qul ko'rilgan va qabul qilinib kelingan. Tasavvufiy tariqatlar ham so'zsiz ushbu mazhab aqidalari asosida faoliyat ko'rsata boshlagan. O'lkamizga tasavvufning kirib kelishi bilan turli birodarlik birlashmalari, xonaqohlar, takyalar va qalandarxonalar paydo bo'la boshladi. Dastlab arab madaniyati va islom falsafasi ta'sirida shakllangan tasavvufiy tariqatlar asta-sekin mahalliy sharoitlarga moslashtirila boshlagan. Ammo har qanday so'fiylik tariqati asosida Qur'oni karim aqidalari va islom shariati qoidalari ustivorlik qilgan. Xorazm diyorida tasavvuf ta'limotining hurfikrlilik asoslarini targ'ib etuvchi, ammo aslida Alloh taologa chin qalbdan e'tiqod etishga da'vat etuvchi shakllari paydo bo'ldi.

XII asr boshlariga kelib Xorazmda futuvvat tariqati vujudga keladi. Bu oqim keyinchalik Xoja Yusuf Hamadoniy, Ahmad Yassaviy, Sulaymon Boqirg'oniy, Abduxoliq G'ijduvoniy tomonidan qo'llab-quvvatlanadi. Shayx Najmiddin Kubro futuvvat, ya'ni javonmardiylik asosiga

¹ Шайх Нажмиддин Кубро киссаси ёхуд қирк ривоят./ Масъул мухарр.: М.Сафарбоев. – Урганч: “Хоразм” нашр., 2006. – Б. 29-30.

qurilgan Kubroviya tariqatiga asos soladi¹. Qudratli Xorazmshohlar saltanatining mafkuraviy asosini ham Kubroviya tariqati asoslari tashkil qiladi.

Yuqorida ta'kidlab o'tilgan, "Futuvvat" atamasi arab tilidagi "fata" – "er, yigit", "mard o'g'lon" ma'nolaridan kelib chiqqan bo'lib, dastlab ushbu nom Hazrati Ali ibn Abu Tolibga nisbatan qo'llanilgan². Keyinchalik bu tasavvufda "javonmardiylik"ning vujudga kelishiga sabab bo'ladi. "Javonmardiy" atamasi esa o'z jonini el uchun, xalq uchun fido qilmoq ma'nosida keladi³.

Ma'lumki, tasavvuf ta'limoti Movarounnahrda Eron orqali kirib keladi. Uning yoyilishi o'rta asrlarning mutafakkirlari Hakim at-Termiziy, Abu Homid G'azzoliy, Yusuf Hamadoniy, Abdulholiq G'ijduvoni va Ahmad Yassaviylarning nomlari bilan bog'liqdir.

Tasavvuf ta'limoti asosida inson faoliyati va uning kamoloti yotadi. Unda kishining har bir nafasida ong, aql-idrok bo'lmog'i, bosgan har bir qadamiga diqqat e'tibor solmog'i, u Vatan ishi bilan band bo'lmog'i, xalq bilan aloqada birga hayot kechirmog'i kerak⁴, deb uqtiriladi.

Tasavvuf ta'limoti - muqaddas islom dinida insoniyatni ham ruhiy va ham axloqiy jihatdan komillik sari yuksaltiruvchi ta'limotdir. Tasavvuf so'zining o'zagi va mazmun mohiyati haqida olimlarimiz bir qancha taxminlarni bayon qilishgan. Bularning ichida Ibn Xalidning fikri ahamiyatli va haqiqatga mos, deb e'tirof etilgan. U o'zining "Muqaddima" asarida tasavvuf - "jun", "po'stin" ma'nosini anglatuvchi "suvf" so'zidan olingan, zero ilk o'rta asrlarda tarkidunyo qilgan zohidlar jundan to'qilgan yengsiz libos yoki po'stin kiyib yurganlar. Bu harakatlari bilan ular ahli dunyolar (aholining yuqori qatlami, boy va zadogonlar)dan farqli hayot tarzini o'zlarida namoyon etganlar⁵, deb yozadi. Tasavvuf va "so'fiy" so'zlari IX asrning boshlarida yashab o'tgan Abu Hoshim So'fiydan boshlangan. Ungacha bo'lgan davrlarda esa bu atama "zuhd" ("zohidlik", "tarkidunyochilik"), "parhezkorlik", "taqvodorlik" kabi so'zlar bilan atalgan⁶. Demak, tasavvuf ta'limoti dastlab zohidlikdan boshlangan bo'lsa, keyinchalik u ilohiy ishq, ya'ni Allohga bo'lgan muhabbatni tarannum etuvchi ta'limotga aylanadi.

kubroviylik tasavvuf tariqati sifatida XIII asr boshlarida Xorazmda Najmiddin Kubro asos solgach uzoq yillar mobaynida dunyoning turli mamlakatlarida amal qilib kelgan maktabdir. U kishining suyuqli shogirdi Sayfuddin Boharziy tomonidan Buxoro yaqinidagi Suktariy qishlog'ida tashkil qilingan xonaqoh Shayx Najmiddin Kubro nomi bilan atalgan. Ushbu tariqat XVIII asrning oxirlarigacha Sharq va G'arb davlatlarida keng tarqaldi. Uning a'zolari Shayx Kubro ta'limotini to'xtoyning g'arbiy chegaralarigacha keng yoydilar. Keyinchalik kubroviya ta'limoti ta'sirida vujudga kelgan tariqatlar (rukniya, nuriya, firdavsiya, zahabiya, hamadoniyayi oliya, ne'matullohiya) jahonning ko'pgina mintaqalarida o'zining muxlisu toliblariga ega bo'ldi.

Mutasavvifning tasavvufdagi silsilayi shariflariga diqqatni qaratadigan bo'lsak, Kubroning ustozlari Ismoil Qasriy, uning ustozlari Muhammad Kamil, uning ustozlari Dovud ibn Mahmud, uning ustozlari Shayx Abul Abbas Darvesh, uning ustozlari Shayx Abulqosim Ramazon, uning ustozlari Shayx Abu Ya'qub, uning ustozlari Shayx Abul Abbas, uning ustozlari Shayx Ya'qub, uning ustozlari Shayx Abdulvohid, uning ustozlari Kamil ibn Ziyod, uning ustozlari Hasan Basriy orqali Ali (k.v.)ga yetgan. Kubroshunos O.Safarboev o'zbek va turk olimlarining Najmiddin Kubro silsilasini aniqlashda farq borligini ta'kidlab o'tadi⁷.

¹ Аҳмедов А. Хоразмда тасаввуф тариқатлари ва Кубровия таълимоти. Кубровия таълимоти ва шахсинг маън. камол. мас. (мақолалар тўплами). / Масъул муҳарр.: М.Сафарбоев. – Урганч: 2003. – Б. 29.

² Аҳмедов А. Хоразмда тасаввуф тариқатлари ва Кубровия таълимоти. Кубровия таълимоти ва шахсинг маън. камол. мас. (мақолалар тўплами). / Масъул муҳарр.: М.Сафарбоев. – Урганч: 2003. – Б. 29.

³ Аҳмедов А. Хоразмда тасаввуф тариқатлари ва Кубровия таълимоти. Кубровия таълимоти ва шахсинг маън. камол. мас. (мақолалар тўплами). / Масъул муҳарр.: М.Сафарбоев. – Урганч: 2003. – Б. 30.

⁴ Аҳмедов А. Хоразмда тасаввуф тариқатлари ва Кубровия таълимоти. Кубровия таълимоти ва шахсинг маън. камол. мас. (мақолалар тўплами). / Масъул муҳарр.: М.Сафарбоев. – Урганч: 2003. – Б. 30.

⁵ Аҳмедов А. Хоразмда тасаввуф тариқатлари ва Кубровия таълимоти. Кубровия таълимоти ва шахсинг маън. камол. мас. (мақолалар тўплами). / Масъул муҳарр.: М.Сафарбоев. – Урганч: 2003. – Б. 31.

⁶ Комилов Н., Тасаввуф (1-китоб) – Т., "Ўзбекистон", 1999. – Б. 29.

⁷ Сафарбоев О. Шайхлар ва шайхлар куброси. - Тошкент: "JAVOHIR-ILM-NASHR", 2024. – Б. 76.

Tasavvufda silsila juda muhim omillardan bo'lib, har qanday silsilaning boshida janob Payg'ambarimiz Mahammad Mustafu (s.a.v.) turadilar, ya'ni barcha silsilalar borib u zotga tutashadi.

Ma'lumki, Najmiddin Kubroning tasavvuf yo'lidagi asosiy piru ustozlari Shayx Ro'zbexon al Misriy, Shayx Ismoil Qasriy va Shayx Ammor Yosirlardir. Bu ulug' zotlarning piri esa Shayx Abulnajib Suxravardiy bo'lib, zohiriy va botiniy ilmlarda barkamol kishi bo'lgan. U bir qancha tasavvufiy risola va kitoblar yozgan. So'fiylik nisbatida u zot Shayx Ahmad G'azzoliyga borib tutashadi. Suxravardiy faqirlik bilan javonmardlik, ya'ni vatanparvarlikni bir-biriga bog'laydi. Faqirlik uning ta'rifida faqatgina qashshoqlik, yo'qsillik emas, "faqirlik – Alloh oldida talabgorlik, o'jizu notavonlik, ammo bandalari oldida adolat va sahovatpesha bo'lish, har kimga har yerda yordam berishdan qochmaslikdir". Payg'ambarimiz (s.a.v.): "Beruvchi qo'l oluvchi qo'ldan afzaldir"¹ deganlar hadisi shariflarida. Shunga muvofiq, Shayx Suxravardiy "bag'ishlovchi qo'l – faqr eshigini ochuvchidir"², degan fikrlarni bayon qiladi. U zot boylikni qoramaydi, balki zulmu sitamkorlikni va talonchilikni, haromxo'rlikni va xasislikni yomonlaydi. Suxravardiy muridlari bo'lgan Shayx Ro'zbexon Misriy, Ammor Yosir va Ismoil Qasriylarda qalb saxovati, murid tarbiyasida juda talabchan bo'lish, botiniy ko'z bilan muridning fikru hayollarini o'qib olish va unga ruhiy ta'sir qila olish kabi yuksak ruhiy qobiliyatlar rivojlangan edi. Masalan: - Ammor Yosir solikning "nuqsonlarini bartaraf etish va muridlarni tarbiyalashda, ularning tushlari va fikrlarini bayon qilishda, shubhalarini bartaraf etishda shuhrat qozongan" bo'lsa, Ro'zbexon Misriy "ko'pchilik vaqtlarda ilhom ichida yurar, ilohiy ma'rifatdan zavqi toshardi"³ va bu holatlarni muridlariga yuqtirishga harakat qilardi. Shayx Ismoil Qasriy esa raqsu sam'o, imo-ishoralalar bilan murid qalbiga ta'sir etib, o'zini poklash va mana shu yo'l orqali ilohiyot olamiga muhabbatni singdirish kabi ishlarda mashhur bo'lgan. Har uchala shayx ham tariqatni shariatdan tashqari deb bilmaganlar. O'zlari ham sunniylik mazhabining tarafdorlari bo'lishgan.

NAJMIDDIN KUBRO TA'LIMOTINING BUGUNGI KUN YOSHLARINI TARBIYALASHDAGI AHAMIYATI

*Musayev Umidjon Saidkamolovich
Ma'mun universiteti "Umumkasbiy fanlar"
kafedراسi dotsenti, f.f.d., (PhD)*

Annotatsiya: Ushbu maqolada Najmiddin Kubroning ilm-fan taraqqiyotida tutugan o'rnini hamda bugungi kun global dunyo yoshlarini tarbiyalashga doir qarashlarining sharhini bayon etib o'tamiz.

Kalit so'zlar: Najmiddin Kubro, ilm, fan, axloq-odob, ta'lim va tarbiya, tasavvuf.

O'zbekiston qadimdan buyuk allomalar, mutafakkirlar va ma'naviyat peshvolarini yetishtirib bergan zamin sifatida jahon ilm-fikr tarixida alohida o'rin egallaydi. Shular qatorida tasavvuf ilmining zabardast namoyandalaridan biri -Najmiddin Kubro (Ahmad ibn Umar ibn Muhammad al-Kubro al-Xorazmiy, 1145–1221) o'zining axloqiy-falsafiy qarashlari, komil inson haqidagi ta'limoti va ruhiy poklanish yo'lini tushuntiruvchi g'oyalari bilan musulmon Sharqi ma'naviyati tarixida beqiyos o'rin egallaydi. Najmiddin Kubroning asarlari nafaqat diniy-irfoniy ma'noga ega, balki ularning zamirida inson tafakkuri, ruhiy kamolot, axloqiy tarbiya va ijtimoiy mas'uliyat haqidagi chuqur falsafiy fikrlar mujassamdir. Uning qarashlari bugungi globallashuv davrida, yoshlarning dunyoqarashi shakllanayotgan, ma'naviy mezonlar sinovdan o'tayotgan bir sharoitda, yangicha ilmiy yondashuvni talab etadi.

So'nggi yillarda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyev ta'kidlaganidek, "Ma'naviy boylik – bu xalqning eng katta kuchidir. Agar yoshlarimizni ma'naviy barkamollik ruhida tarbiyalay olsak, bizning ertamiz porloq bo'ladi. Yangi O'zbekistonni barpo etish bu

¹ Садриддин Салим Бухорий. Буюк Хоразмийлар. – Т.: "Ёзувчи", 1994. – Б. 46.

² Садриддин Салим Бухорий. Буюк Хоразмийлар. – Т.: "Ёзувчи", 1994. – Б. 46.

³ Садриддин Салим Бухорий. Буюк Хоразмийлар. – Т.: "Ёзувчи", 1994. – Б. 47.

*shunchaki xohish-istak, sub'ektiv hodisa emas, balki tub tarixiy asoslarga ega bo'lgan, mamlakatimizdagi mavjud siyosiy-huquqiy, ijtimoiy-iqtisodiy, ma'naviy-ma'rifiy vaziyatning o'zi taqozo etayotgan, xalqimizning asriy orzu-intilishlariga mos, uning milliy manfaatlariga to'la javob beradigan ob'ektiv zaruratdir. Biz bu yo'lda islohotlarimizning asosiy harakatlantiruvchi kuchi bo'lgan jamiyatimiz a'zolarining bilim va salohiyati, kuchi va imkoniyatlarini, butun azm-u shijoatimizni ishga solishimiz lozim. Shundagina mamlakatimiz xalqimiz orzu qilgan, jahon maydonida kuchli salohiyat, munosib obro'-e'tiborga ega bo'lgan, har tomonlama obod va farovon davlatga aylanadi"*¹. Ajdodlarimizning ma'naviy merosini qayta tiklash va ulardan yoshlarni tarbiyalashda foydalanish, ularning ma'naviy-ma'rifiy olamini boyitishda muhim ahamiyatga ega.

Yuqoridagi fikrlar Najmiddin Kubro ta'limotining mohiyatini o'zida mujassam etadi, chunki u ma'naviy tarbiyani inson kamolotining markaziga qo'ygan. Zamonaviy ta'lim-tarbiya tizimida, axborot va texnologiyalar asrida yoshlarning ruhiy mustahkamligini, axloqiy pokligini, vijdon va iymon uyg'unligini ta'minlash uchun milliy tasavvuf merosi -xususan, Najmiddin Kubro qarashlariga murojaat qilish zarur bo'lib bormoqda. Najmiddin Kubroning ta'limotidagi komil inson, nafs tarbiyasi va axloqiy kamolot haqidagi g'oyalarni tahlil qilish, ularning bugungi yoshlar tarbiyasidagi ahamiyatini ilmiy asosda yoritishdir.

Najmiddin Kubro XII asrda Xorazm zaminida yashab ijod qilgan buyuk mutasavvif, "Kubroviylik" tariqatining asoschisi, islom falsafasi tarixida "shayx al-viloya" -ya'ni "avliyolar sultoni" nomi bilan tanilgan. U 1145 yilda Gurganj (hozirgi Ko'hna Urganch) yaqinidagi qishloqlardan birida tug'ilgan. Yoshligidan Qur'on, hadis, mantiq, falsafa va lug'at ilmlarini chuqur o'rgangan. Uning ilmiy salohiyati shunchalik yuksak bo'lganki, u Bag'dod, Nishopur va Marv kabi markazlarda yirik ulamolardan ta'lim olgan. Najmiddin Kubro nafaqat mutasavvif, balki yirik psixolog, pedagog va faylasuf sifatida ham e'tirof etiladi. U inson ruhiyatining eng nozik qatlamlarini tahlil qilgan, "nafs", "ruh", "iymon", "muhabbat" tushunchalariga yangi falsafiy mazmun bergan. U o'zining "Favoih ul-jamal va favoih ul-jalol", "Usul al-'ashara", "Risola fi't-tasavvuf", "Adab al-muridin" kabi asarlarida ruhiy poklanish, sabr, muhabbat va kamolot bosqichlarini tizimli tarzda bayon qilgan.

Bugungi kunda har jabhada rivojlanib borayotgan Yangi O'zbekistonda Vatan tuyg'usini yoshlar ongiga singdirishda Najmiddin Kubroning ilmiy-ma'naviy merosidan foydalanish ilmiy-falsafiy jihatdan samarali bo'ladi. Jumladan, tarixiy manbalarda qayd etilishicha, Sulton Muhammad Xorazmshoh o'g'li Jaloliddin tarbiyasiga Shayx Najmiddin Kubroni tayinlagan ekan. U Zot ziyrak va o'ta tirishqoq Jaloliddinni dastlab lohut olami, ya'ni ilohiyot olami sirlaridan voqif qildi. Bu bilan buyuk ustoz o'z shogirdiga o'zligini anglatmoq uchun buyuklar buyugi, qudratlilarning qudratlisi, o'n sakkiz ming olamlar shohi Parvardigorning sifatlarini anglatishdan boshladi. So'ngra jabarut olami va malakut olami kuch-qudratlari to'g'risida tushunchalar berdi. Navbatdagi saboq podshohlar uchun zarur bo'lgan mulk olami, olami sag'ir-badan olami va koinot olami-olami kabir va ular o'rtasidagi umumiy bog'liqlik hodisalaridan saboqlar berdi. Ularni egallaganiga ishonch hosil qilgach, Najmiddin Kubro shogirdining qalbida otash hosil qiladigan ishq-muhabbat, ya'ni, asosan, Allohga va vatanga bo'lgan muhabbat to'g'risida insonni sehrlyadigan uslublarda saboq berishga kirishdi. Shayx ul-Valitarosh falsafasiga ko'ra ishq insonni ma'rifatga boshlaydigan ilohiy qudrat, u ruhdan kuch oladi, insonni moddiy boylikka qul bo'lishdan saqlab, haqiqat xilqatlarini izlab topishga safarbar qiladi. Ishaq inson uchun kamolot kaliti, u ruhdan kuch olib, ruhni musaffo qilib tozalaydi. Ruhga yovuz kuch va unsurlarning o'tishiga qalqon va mustahkam devor bo'ladi. Jumladan, Najmiddin Kubro tariqat bo'yicha bemisl layoqatli shogirdi bo'lganligi uchun Jaloliddin Manguberdiga adolatli shoh, yuragini esa ruhiy quvvatlar otashdek alangalangan qo'rqmas, sheryuraklik holatini ta'minlaydigan uslubda saboq berish yo'lini tanladi. Shunga ko'ra, dastavval ishq-muhabbat

¹ Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi. To'ldirilgan ikkinchi nashri. – Toshkent: "O'zbekiston" nashriyoti, 2022. – B. 4.

zavq-shavqi tuyg'usini bo'ronday toshirish orqali Jaloliddin Manguberdida tan isyonkorligi tug'yonini tarbiyalashga asosiy diqqatini qaratdi¹.

Najmiddin Kubro asos solgan kubroviylik maktabi tasavvuf tarixida alohida yo'nalish bo'lib, u "ichki tozalanish orqali komillikka erishish" tamoyiliga asoslanadi. Kubroviylikda inson o'zini tanish, nafsni jilovlash, vijdon uyg'otish va qalbni nurlantirish eng yuksak maqsad deb qaraladi. Ustozning ta'limotiga ko'ra, insonni komillikka yetkazuvchi yo'l uch bosqichdan iborat: Shariat -tashqi tartib, amal va itoat yo'li; Tariqat -ruhiy sayohat va o'zini tarbiyalash yo'li; Haqiqat -ichki poklik va Allohga yaqinlik darajasi. Najmiddin Kubro bu uchlikni "insonning ruhiy poydevori" deb biladi. Shariat tan uchun, tariqat ruh uchun, haqiqat esa qalb uchun zarur. Kubroviylik tariqati keyinchalik butun Markaziy Osiyo, Eron, Afg'oniston, Hindiston va Turkiyaga yoyildi. U Najmiddin Kubro shogirdlari -Sayfiddin Boxarz, Najmiddin Doya, Sa'diddin Hamaviy, Majdiddin Bag'dodiy, Sa'diddin Hamaviy, hamda eng mashhurlaridan Aziziddin Nasafiy orqali davom ettirildi. Bu maktab, so'ngra Naqshbandiya, Yassaviya, Nurbaxshiya kabi tasavvuf oqimlariga ham katta ta'sir ko'rsatdi.

Najmiddin Kubro xonaqosida juda ko'plab tasavvuf ulomalari tarbiya topib, yetishib chiqqan. Jumladan, islom olamida har birining ismi alohida e'zoz, ehtirom bilan tilga olinadigan oriflardan Shayx Majduddin Bag'dodiy, Shayx Sa'diddin Hamaviy, Bobo Kamol Jandiy, Fariduddin Attor, Shayx Roziddin Ali Lola, Shayx Sayfiddin Boxarziy, Shayx Najmiddin Roziy, Shayx Jamoliddin Geyli, Shayx Jaloladdin Rumiyning otalari Mavlon Bahouddin Valad va boshqalar Najmiddin Kubroning talabalaridan edilar².

Najmiddin Kubro 1221 yilda mo'g'ul bosqiniga qarshi Gurganj mudofaasi paytida shahid bo'lgan. Ammo uning g'oyalari o'lmagan: ular asrlar osha yosh avlodni iymon, sabr, muhabbat, adolat va halollikka chorlab kelmoqda. Uning ta'limoti, avvalo, insonni ma'naviy jihatdan poklash, ruhiy uyg'otish va ijtimoiy mas'uliyatni his qilishga da'vat etadi. Shuning uchun ham Najmiddin Kubro "komil inson maktabi" asoschilaridan biri sifatida tan olingan.

Najmiddin Kubro ta'limotining markazida "komil inson" tushunchasi turadi. Unga ko'ra, inson -bu yaratuvchi tomonidan eng mukammal mavjudot sifatida yaratilgan, lekin u komillikka tug'ma emas, balki ruhiy va axloqiy tarbiya orqali yetishadi. U "Favoih ul-jamal va favoih ul-jalol" asarida shunday deydi:

"Insondagi ilohiy nur, uning qalbini poklash orqali jilolanadi. Kim o'zini tarbiyalasa, Allohni tanir; kim nafsini jilovlay olmasa, jaholatda qolur."

Bu so'zlar Kubroning axloqiy-falsafiy qarashlarida insonni "ruhiy kamolot sari yo'naltirish" g'oyasini ifodalaydi. U insonni ikki tabiatga ega deb biladi: Moddiy (tana) -ehtiros, nafs, dunyo istaklariga moyil; Ma'naviy (ruh) -ilohiy nurdan yaratilgan, Haqni tanishga intiluvchi.

Najmiddin Kubro ta'limotida:

Inson hayotining ma'nosi shu ikki tabiat o'rtasidagi muvozanatni topishda, ya'ni nafsni tarbiyalab, ruhni yuksaltirishdadir. Komil inson -bu o'z nafsini mag'lub etgan, qalbini poklagan, iymon, sabr va muhabbatda sobit kishidir;

Nafs tarbiyasi va ruhiy poklanish bosqichlarining mukammal 10 taligini keltirib o'tgan. Najmiddin Kubro inson kamolotining asosini nafsni tarbiyalash bilan bog'laydi. Uning fikricha, nafs -insondagi eng kuchli, lekin eng xavfli kuchdir. Unga qarshi kurashish -eng yuksak jihod, ya'ni "jihodi akbar" hisoblanadi. U "Usul al-'ashara" ("O'n qoida") asarida nafsni jilovlashning o'nta tamoyilini sanab o'tadi. Ularning eng muhimlari: Tazkiya -o'zini gunoh va buzuqlikdan poklash; Sabr -nafsni sinovda tutish va har narsaga shukr bilan qarash; Tavba -xatoni tan olish va qalban qaytish; Tavakkul -natijani Allohga topshirish; Muhabbat -yaratuvchini chin dildan sevish orqali yaratilganga mehr qo'yish. Najmiddin Kubroning bu qarashlari inson ruhiyatining psixologik asoslarini chuqur tahlil etganini ko'rsatadi. U nafsni to'liq yo'qotish emas, balki uni tarbiyalash va foydali yo'nalishga burish zarurligini ta'kidlaydi. Bu yondashuv zamonaviy psixologiyada ham "ichki motivatsiya" yoki "o'zini nazorat qilish" tushunchalariga yaqin turadi;

¹ Рахимов Ж. Мардлик ва жасорат тимсоли. – Тошкент: Ёшлар медиапринт, 2021. – Б. 47.

² Жузжоний А.Ш. Тасаввуф ва инсон. – Т.: Адолат, 2001. – Б.91.

Najmiddin Kubro komillikka erishish yo'lini ruhiy bosqichlar orqali izohlaydi. U "Risola fi't-tasavvuf" asarida inson qalbining yuksalish bosqichlarini quyidagicha tasniflaydi: Tazkiya an-nafs -o'zini poklash; Tasfiya al-qalb -qalbni tozalash va hasad, g'azabdan xalos bo'lish; Tajalliy ar-ruh -ruhning nurlanishi; Mushohada -ilohiy haqiqatni his qilish; Fano fi'lloh -nafsnı butunlay Alloh irodasiga bo'ysundirish. Bu bosqichlar Kubro nazarida, nafaqat diniy yo'l, balki axloqiy-pedagogik yo'l hamdir. Chunki har bir bosqich insonni o'z ustida ishlashga, o'z xulqini nazorat qilishga, jamiyatdagi o'rnini anglashga o'rgatadi. Zamonaviy tarbiya nazariyalarida bu tamoyillar "shaxsiy rivojlanish", "axloqiy refleksiya", "emosional intellektni shakllantirish" kabi atamalar bilan ifodalanadi. Bu o'xshashlik Najmiddin Kubro g'oyalarining bugungi psixologik-pedagogik konsepsiyalar bilan hamohangligini ko'rsatadi;

Najmiddin Kubroning talqinicha, komil inson -bu quyidagi fazilatlar egasidir: Iymon - e'tiqodda sobitlik, ichki ishonch; Ilm -dunyo va din haqidagi to'liq idrok; Adolat -o'zini va boshqalarni adolat bilan baholash; Tavozi -kibrdan uzoqlik, kamtarlik; Rahm-shafqat -barcha mavjudotga mehr bilan qarash; Vijdon -har bir ishda mas'uliyatni his qilish. U "komil inson"ni Qur'on oyatlariga tayangan holda "inson ulug'ligi"ning namoyoni deb talqin etadi. Unga ko'ra, haqiqiy komillik ilm va amal, ma'naviyat va axloqning birligida namoyon bo'ladi. Shuningdek, u axloqiy kamolotga yetishgan insonni "rahmat manbai", "jamiyat nuridir" deb ataydi. Bunday inson o'z manfaatidan yuqori turib, boshqalar uchun yashaydi. Bu g'oya hozirgi yoshlar tarbiyasida ijtimoiy faollik, volontyorlik, vatanparvarlik, mas'uliyat kabi fazilatlarni shakllantirishda ayni dolzarbdir;

Allomaning nafs tarbiyasi va zamonaviy yoshlarning ma'naviy olamini boyitishga doir qarashlari ham bugungi kun uchun dolzarb hisoblanadi. Bugungi globallashuv va raqamli texnologiyalar davrida yoshlarning psixologik dunyosi tez o'zgarib, ularning qadriyatları ko'p hollarda tashqi omillarga bog'lanib qolmoqda. Najmiddin Kubro ta'limotidagi nafs tarbiyasi konsepsiyasi bu holatda muhim "ruhiy immunitet" vazifasini bajaradi. U yoshlarni o'z "ichki dunyosiga" qaytishga, o'zini anglashga, nafsnı nazorat qilishga, sabr va halollikka undaydi. Bu jihatdan Kubroning "nafsnı tarbiyalash" g'oyasi zamonaviy "psixologik barqarorlik", "emosional muvozanat" va "shaxsiy intizom" tushunchalariga bevosita yaqin turadi. Yoshlar orasida o'ziga ishonch, maqsadga yo'naltirilganlik, axloqiy bardavomlikni mustahkamlashda Kubroning ta'limoti bebaho ma'naviy manbadir. Chunki u nafaqat nazariy tushuncha, balki hayotiy amaliyot -"o'zini tarbiyalash orqali jamiyatni o'zgartirish" tamoyilini ilgari suradi.

Xulosa qilinganda, Najmiddin Kubroning "komil inson" haqidagi ta'limoti insoniyat tarixidagi eng chuqur ma'naviy konsepsiyalardan biridir. U insonni faqat tashqi bilim bilan emas, balki ichki ma'rifat -ruhiy tozalik, axloqiy yetuklik bilan baholaydi. Unga ko'ra, jamiyatdagi barqarorlik va taraqqiyot faqat komil insonlar orqali amalga oshadi. Demak, bugungi ta'lim va tarbiya jarayonida Kubroning "nafsnı tarbiyasi", "ruhiy poklanish", "axloqiy uyg'onish" g'oyalari yoshlar ma'naviyati uchun tayanch bo'lishi zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi. To'ldirilgan ikkinchi nashri. – Toshkent: "O'zbekiston" nashriyoti, 2022. – B. 4.
2. Раҳимов Ж. Мардлик ва жасорат тимсоли. – Тошкент: Ёшлар медиапринт, 2021. – Б. 47.
3. Жузжоний А.Ш. Тасаввуф ва инсон. – Т.: Адолат, 2001. – Б.91.

G'ARB UYG'ONISH DAVRI IJTIMOY MAS'ULIYATIGA DOIR ILMIY QARASHLAR VA ULARNING YOSHLAR TARBIYASIDA AKS ETISHI

*Ma'mun universiteti "Umumkasbiy" fanlar kafedrası
o'qituvchisi Sultanov Og'abek Sultan o'g'li
Email: sultanovagabek4@gmail.com*

Annotatsiya: Mazkur tadqiqot G'arb falsafasi doirasida ijtimoiy mas'uliyat tushunchasining shakllanishi, rivojlanishi va uning amaliy ijtimoiy hayotdagi aks etish

jarayonlarini o'rganishga qaratilgan. Unda zamonaviy G'arb mutafakkirlarining mas'uliyat konsepsiyasini qanday talqin qilingani tahlil qilinadi. Tomas Gobbsning ijtimoiy shartnoma nazariyasi, Jon Lokkning fuqarolik erkinliklari to'g'risidagi qarashlari, Kantning kategorik imperativ yondashuvi orqali ijtimoiy mas'uliyatning nazariy asoslari ochib beriladi.

Kalit so'zlar: G'arb falsafasi, ijtimoiy mas'uliyat, axloqiy nazariya, fuqarolik jamiyati, ijtimoiy shartnoma, Kant, Jon Lokk, Tomas Gobbs, inson huquqlari, demokratik qadriyatlar.

Epistemologik bilish - bu ijtimoiy mas'uliyat tushunchasini to'laonli tushunishning yagona yo'li. G'arbiy Yevropada XVII asrda Tomas Gobbs birinchi bo'lib "ijtimoiy mas'uliyat" iborasini ilmiy tushuncha sifatida ishlatgan. Bu so'z birinchi marta fan tarixiga kiritilganligini anglatadi. Mas'uliyatning ilk ma'nosi ijtimoiy shartnomaga nisbatan birlashgan fuqarolarning davlat harakatlari uchun ma'yuviy javobgarligi ma'nosida ishlatgan¹.

Insonning harakatlari uchun mas'uliyatni o'lchash zarurati irodali erkinlik va oldindan belgilanganlik o'rtasidagi munosabatlarning falsafiy muammosini, irodadan tashqari erkinlik masalasini va insonning harakatlariga bo'lgan ehtiyojni keltirib chiqardi. Ushbu muammo paydo bo'lgan paytdan boshlab mas'uliyat iroda erkinligini zaruriy cheklash vositasi sifatida qaraldi; erkinlik asosan inson harakatlarini belgilaydigan ijtimoiy qonunlarni tan olish bilan chegaralanadi. Deterministik pozitsiyadan mas'uliyatni asoslashning yorqin misollarini XVII-XVIII asrlar G'arbiy Yevropa falsafasida T.Gobbs J.Lokk D. Yum asarlaridan topish mumkin. Mas'uliyat tushunchasiga obyektiv yondashuvchi Tomas Gobbs insonga tabiatan ijtimoiy mavjudot deya ta'rif bergan. Uning fikriga ko'ra, har bir insonning asosiy maqsadi raqiblaridan ustunlik mavqeiga erishish, deb hisoblaydi. U odamlarning qonunlarga bo'ysunmaganliklari uchun ijtimoiy mas'uliyatning qay darajada muhimligiga qattiq urg'u beradi va davlat hokimiyati organlari boshqa shaxslar ustidan nazorat o'rnatish imkoniyati va vakolatiga ega ekanligini ta'kidlaydi.

Jon Lokk esa shaxs va jamiyat mas'uliyatini ularning tabiiy holati deb hisoblaydi. Lokkning inson oldidagi ijtimoiy majburiyatlari va axloqiy hukm muammosiga doimiy e'tibor qaratgani — ya'ni yaxshilik va yomonlikni ajratish qobiliyati sifatida tushuniladigan bu tushuncha — bizni yana bir muhim haqiqat sari yetaklaydi: jamiyatning asoslari insonning axloqiy ongiga chuqur bog'langan holda shakllangan. Garchi davlat axloqiy qonunni jamiyat miqyosida yanada aniq va samarali tarzda amalga oshirish uchun mo'ljallangan bo'lsa-da, har bir inson o'zining axloqiy qarashlari, tanlovlari va xatti-harakatlari uchun shaxsiy mas'uliyatni zimmasiga olishga majburdir. Hech qanday sharoitda — hattoki eng so'nggi chora sifatida ham — biz axloqiy hukm yuritish mas'uliyatidan voz kechishga haqli emasmiz. Bu erkinlik holati bo'lib, insonning o'zboshimchalik holatiga teng emas². Misol uchun, jamiyatda har qanday inson o'zining huquqlari va o'z mulkini xohlagancha boshqarish imkoniyatiga ega bo'lsa-da, u o'zini yoki boshqa insonlarning majburiyat va erkinligini buzishi mumkin emas.

Ijtimoiy mas'uliyat toifalarini rivojlantirish masalasida faoliyat nazariyasiga asoslanish muhimdir. Bu nazariya insonning faol mavjudot sifatida o'sishida hal qiluvchi element hisoblanadi, shuning uchun bu nazariyaga asoslanish juda muhimdir. Biz insonning faoliyat mohiyati va uning erkinligi o'rtasidagi aloqani XIX asrning nemis klassik falsafasi namoyandalari, jumladan, Hegel, Kant, F. Shelling, Fixte va boshqalar orasida kuzatishimiz mumkin. Ular insonni faqat aql va iroda egasi sifatida ko'radilar. Ushbu maktab vakillari mas'uliyat tushunchasini majburiyat bilan bog'liq holda tahlil qiladilar. Biroq, ularning fikrlari har doim bir-biriga mos kelavermaydi.

Rene Dekart (1596–1650) Yangi davr falsafasining asoschilaridan biri bo'lib, uning falsafasida mas'uliyat tushunchasi to'g'ridan-to'g'ri muhokama qilinmagan bo'lsa-da, uning epistemologiyasi va erkinlik haqidagi qarashlarida mas'uliyat mavzusi bevosita talqin etilishi mumkin. Dekartning asosiy e'tibori bilim, shubha, aql va erkinlikka qaratilgan bo'lib, bu elementlar mas'uliyat tushunchasini ham keltirib chiqaradi. Dekart falsafasining markazida shubha va bilimni asoslash jarayoni turadi. Uning mashhur "Cogito, ergo sum" (Men

¹ Гоббс Т. Сочинения. в 2 т. М.: Мысль, 1989, С.-79.

² Greg Foster. John Locke's politics of moral consensus. –Cambridge: "Cambridge university press", 2005. –P.257.

o'ylayapman, demak, men mavjudman) formulasi orqali Dekart insonning aql-idrokini va o'z mavjudligini anglashini asosiy nuqtaga qo'yadi.

Dekartning axloqiy falsafasini "Qalbning ehtirolari", "Aqlni to'g'ri tarzda yo'lga solish va ilmlardagi haqiqatni izlab topishga yo'naltirilgan metod haqida mulohazalar" asarlarida insonning harakati va qarorlari axloqiy jihatdan to'g'ri bo'lishi kerak, va bu yerda ham inson o'zining axloqiy tanlovlari uchun javobgar bo'lishi haqida aytilgan¹. U axloqiy qarorlarni qabul qilishda aql-idrok va erkin iroda muhimligini ta'kidlaydi. Shaxsning axloqiy mas'uliyati uning o'z harakatlarini asoslash va ularni ongli ravishda qabul qilish bilan chambarchas bog'liqdir. Dekartning tabiiy fanlarga bo'lgan yondashuvi ham insonning mas'uliyatini ko'rsatadi. Uning "tabaqalanmagan moddiy olam" haqidagi fikri, tabiatni tushunish va undan foydalanish jarayonida insonning roli va mas'uliyatini ifodalaydi. Dekart insonni tabiatni anglashda mutlaq erkin deb bilsa-da, bu jarayonda inson tabiatni o'z maqsadlariga erishish uchun ekspluatatsiya qilishdan mas'uliyatli bo'lishi kerakligini ham biladi. Rene Dekart falsafasida mas'uliyat tushunchasi erkin iroda, aql-idrok va bilim izlash jarayonida o'z aksini topadi. Inson o'z bilimlari va harakatlari uchun javobgar bo'lib, qaror qabul qilishda ehtiyotkor bo'lishi kerak. Erkinlik Dekartning falsafasida markaziy o'rinni egallaydi, va inson erkin tanlov qilishda o'zining axloqiy va amaliy mas'uliyatini his qilishi lozim. Tabiiy fanlar va axloqiy masalalarda ham Dekart mas'uliyatni insonning asosiy burchi sifatida ko'radi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Гоббс Т. Сочинения. в 2 Т. М.: Мысль, 1989, С.-79.
2. Greg Foster. John Locke's politics of moral consensus. –Cambridge: "Cambridge university press", 2005. –P.257.
3. Abdulla Sher. Axloqshunoslik. –T.: "O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti", 2010. –B.102.
4. Raymond Devettere. Introduction to Virtue ethics Insights of the ancient Greeks. – Washington: "Georgetown University press", 2002. –P.127.
5. William O. Stephans. Stoic ethics Epictetus and Happiness as Freedom. – London: "Continuum International publishing group", 2007. –P.16.

NAJMIDDIN KUBRONING TASAVVUFIIY-IRFONIIY QARASHLARI MOHIYATI

Vohidova Dilshoda Vohid qizi
BuxDU Islom tarixi va manbashunosligi
falsafa kafedrasida o'qituvchisi
Nuriddinova Ruxshona Zehniddin qizi
BuxDU Filologiya fakulteti 1-kurs talabasi

Annotatsiya. Yuksalishning oliy darajadagi maqomiga erishishni xohlaydigan inson qadriyatlarimiz timsoli bo'lgan ulug' bobokalonimizning ibratli hayot yo'llari va nasihatlarini o'rganishi, o'rgatishi shartdir. Chunki yakunida natija qanday bo'lishidan qat'i nazar, bu sa'y-harakat bizni yutqazishga emas, yuksalishga olib boradi. Shayx Najmiddin Kubro - ilmuma'rifatini o'rganishimiz lozim bo'lgan ajdodlarimizdan biridir. Najmiddin Kubroning tasavvufiy-irfoniiy hamda diniy ma'rifiy g'oya va qarashlarning asl mohiyatini aks ettiruvchi jumllarini o'rganish jarayonida biz insoniyatning asl mohiyatini kashf eta olamiz. Ushbu maqolada Shayx Najmiddin Kubroning "Tasavvufiy hayot" asarida keltirilgan "Tasavvufning o'n asosi" ijtimoiy-falsafiy tahlil qilinadi.

Kalit so'zlari: tavba, zuhd, tavakkul, qanoat, uzlat, zikr, tavajjuh, sabr, muroqaba, rizo

Shayx Najmiddin Kubro tomonidan yozilgan "Tasavvufiy hayot" asarining "Tasavvufning o'n asosi" bo'limi insonni nafaqat ruhiy poklanishga, balki ilohiy muhabbatga ham boshlaydi. Bo'lim quyidagi iqtibos bilan boshlangan: **"Allohga eltuvchi yo'llarning adadi(miqdori) maxluqotni nafaslari qadar behisob"**. [2:32] Ya'ni insonning har bir nafasi — hayotning o'zi,

¹ Abdulla Sher. Axloqshunoslik. –T.: "O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti", 2010. –B.102.

bir kunda yigirma to‘rt ming bora yangilanadi. Shu bois, har bir nafasda Haqqa eltuvchi yo‘l yashirin, inson esa umr bo‘yi ana shu ilohiy imkoniyat bilan yashaydi. Nafas olish oddiy jarayon emas, balki qalbni uyg‘otuvchi, ruhni poklovchi bir ne‘mat, imkoniyatdir. Kimki har nafasining qadriga yetsa, u o‘zini borliq sirlariga yanada yaqin his etadi. Boshqa tomondan aytganda, yo‘lchi qanday qadam-baqadam oldinga intilsa, sabr va sobitlik ila yuruvchi ham har bir nafasda Allohga tobora yaqinlashib boradi. Aslida yo‘l yagona, ammo har bir odim manzilga eltuvchi vosita bo‘lgani bois, har qadam ilgarilash va o‘shish ramzidir. Insonning ruhiy safarida esa bu qadamlar qalbni poklovchi, ma‘naviyatni yuksaltiruvchi poydevor vazifasini bajaradi. Shuning uchun har bir bandaga eng ulug‘ boylik — nafas va vaqtdir. Nafs va vaqtni asrash, behuda sarf qilmaslik — hayotning asl ma‘nosidir. Ya‘ni inson o‘z nafasini zoye ketkazmasa, vaqtini qadrlasa, u barhayotlikning chinakam qadriga yetadi.

“Tasavvufning 10 asosi” - Alloh sari safar qiluvchi solihlarning yo‘li, o‘n asos yordamida qurilgan buyuk bir imorat kabidir. Bu asoslar – imoratning tamal toshi, qolgan barcha qoida va ko‘rsatmalar esa shu poydevor ustida qad rostlagan bino singari. Asos bo‘lmasa, bino barpo bo‘lmaydi. Solihning haqiqiy saodati – avvalo, poydevorni mustahkamlashda, asosni to‘g‘ri qo‘yishdadir. Kim negizni unutsa, u butun imoratdan ayriladi. Shu bois, har qanday sayr-u sulukning avvalida ham, oxirida ham asosni mahkam tutish eng buyuk sharafdur.

Asosning avvalosi, Alloh sari yetaklovchi ilk qadam — **tavba**. Inson ilohiy nido – **“Ey xotirjam va osoyishta jon, Robbing sendan rozi, sen ham Undan rozi holatda huzuriga qayt”** [2:48-49] – degan amrga itoat etib, Parvardigori buyurganlariga amal qilishi, gunohlarini boshqa takrorlamasligidir. Tavba – bu ruhning ma‘siyat zulmatidan nur sari yuz burishi, qalbning g‘aflat uyqusidan uyg‘onib, asl manbaiga, o‘z Robbiga talpinib qaytishidir. Demak, tavba insonning Alloh bilan uzilgan rishtani qayta bog‘lashi, bandalikni tan olib, ilohiy marhamat sari intilishidir. Shu bois tavba majburiy qaytish emas, balki ongli tanlov va ixtiyoriy safar – Allohga mehr bilan qaytishdir. "Robbingga qayt" buyrug‘i o‘limga ham ishora qilmoqda va uning majburiyligini, tavba yanglig‘ inson irodasiga bog‘liq emasligini ko‘rsatmoqda. O‘lim aslida inson istaydigan va orzu qiladigan narsa emas. Masalan, bu borada payg‘ambarlardan yetib kelgan ibratli rivoyatlar mavjud. Rivoyat qilinishicha, Hazrati Muso ajal farishtasi kelganda unga qarshi turib, hatto uni urib ko‘zini chiqarib yuborgan, Hazrati Ibrohim esa hayrat bilan: **“Ey Rabbim, qanday qilib chin do‘st o‘z do‘stining jonini olishi mumkin?”** [2:49] deb savol bergan. Payg‘ambarimiz Muhammad (s.a.v.) esa umrlarining oxirida o‘z nafslariga murojaat etib: “Ey jon, nega sajdagohga talpinib, o‘zingga najot izlamoqdasan?” deganlar. Bu hikmatli so‘zlarning zamirida payg‘ambarlarning o‘limdan qo‘rqishi emas, balki ummatlarini hayotning nihoyasiga hushyor qarashga undash maqsadi yotadi. Asl mohiyatda esa, hadisda xabar berilgandek, o‘lim mo‘min uchun qo‘rquv emas, balki bir tuhfa, Allohning yuksak in‘omi, abadiy hayot sari ochilgan eshikdir. Lekin, gunoh esa xoh abadiyat soyasidagi vaqtinchalik bo‘lgan foni olamga bo‘lsin, xoh so‘nggi manzilga daxldor bo‘lsin, qul va Rabbi orasida bir parda va manzil sari intilishni to‘xtatuvchi mone‘dir. Demak, Yaratgan va rizq beruvchi zot man qilgan kufr ishlarni qilish – nazarda foni dunyoda o‘tib ketadigan arziyas bir amal bo‘lib tuyulishi mumkin, ammo mohiyatda u abadiy hayotning taqdiriga ta‘sir qiluvchi og‘ir bir zanjirdir. Insonning qalbi shu zanjir bilan kishanlansa, u nafaqat Robbiga yaqinlashishdan, balki o‘zining asl pokligini anglashdan ham uzoqlashadi. Bu kishanni uzishning yagona yo‘li – chin ko‘ngildan tavba qilish va qalbni gunoh changalidan poklashdir. Chunki tavba – qalbni o‘rab olgan pardani yirtuvchi qudrat, kishanlarni bo‘shatib erkinlik baxsh etuvchi kalit, manzil sari intilishni to‘shib turgan barcha g‘ovlarni yo‘qotuvchi nurdir. Shunday ekan, inson qutqaruvni boshqa joyda emas, faqat tavbada va qalbning sof holatida topadi.

Qulni Egasi bilan visolga olib boruvchi keyingi yo‘l - bu **zuhd**. [2:51] Bu iymon yo‘li— tasavvuf va ma‘naviy kamolot yo‘lida eng ulug‘ maqomlardan biridir. U faqatgina mol-mulkn tashlab, faqirlikda yashash emas, balki qalbning dunyoga qaram bo‘lmasligidir. Birinchidan, zuhdagi kishi uchun dunyoning boyliklari, mansab-u maqomlari, ko‘ngilni o‘ziga tortadigan lazzatlari — bularning bari faqat bir soyadek, o‘tkinchi bir manzaradek ko‘rinadi. Qalbi Allohga bog‘langan banda dunyodan “tirik” bo‘lib ham, unga “o‘lik” kabi befarq qaraydi. U na molni

yomonlaydi, na ne'matni rad etadi, balki ularga qalbini qul qilmaydi. Ikkinchidan, zuhdagi inson qo'lida mavjud bo'lgan narsaga ham ortiqcha qadr bermaydi. Agar bir narsa majburiy ehtiyojga kirmasa, undan kechish — uning ruhiy ozodligini bildiradi. Chunki qo'ldagi mol qalbg'a kirsa, u kishan bo'lib qoladi; ammo qalb undan pok bo'lsa, qo'ldagi mol ham bir sinov, bir vosita xolos bo'ladi. Umuman olganda, zuhdning mohiyati kambag'allikda emas, balki qalbning ozodligida. Boy bo'lib ham zuhdga bo'lish mumkin, kambag'al bo'lib ham dunyoga mahliyo bo'lish mumkin. Asl zuhdagi inson esa molning borida ham, yo'g'ida ham qalbini Allohdan boshqa narsaga bog'lamaydi. Shu bois, zuhd — insonni Allohga yaqinlashtiruvchi, ruhni yuksaltiruvchi, dunyo kishanlaridan ozod qiluvchi eng buyuk maqomdir.

Hidoyat yo'ling uchinchisi bu - Allohga **tavakkul**. Bunda, banda o'zini butunlay Allohga topshirib, Unga tayanishi, sabab va tadbirlarga ko'ngil bog'lamay, faqat Parvardigorning irodasiga ishonishi demakdir. Tavakkulning asl mohiyati shundaki, inson dunyo sabablariga suyanib qolmaydi, balki sabablarni faqat vosita sifatida biladi, natijani esa faqat Allohdan kutadi. Shu bois o'zini Alloh qo'lga topshiradi, taqdirini faqat Yaratganning qo'lida deb biladi. Qur'oni Karimda ham bu borada yuksak haqiqat bayon etilgan: **“Kim Allohga tavakkul qilsa, bas, Allohning O'zi unga kifoya qiladi” (Taloq, 65:3).** [1.417] Ya'ni tavakkul qilgan inson hech qachon yolg'iz qolmaydi, u uchun kafolat Allohning O'zi bo'ladi. Shunday qilib, tavakkul — banda uchun eng ulug' qalqon, qalbni qo'rquvdan xalos qiluvchi eng buyuk tayanch, dunyo tashvishlarini Allohga topshirib, ichki osoyishtalikka erishish yo'lidir. Bu — insonning ongli ravishda dunyo rishtalaridan uzilishi, mol-mulk, bog'rog', mansab, kasb, oila va orzu-armonlarga qalbini mahkam bog'lamasligi, balki ularning barchasidan xoli bo'lishidir. Bunday odam barcha ishlarini, niyat va umidlarini faqat Yaratganning irodasiga havola etadi. Ana shunday darajaga yetib, o'z nafsiy xohishlarini tark etgan, “men”ini inkor qilgan haqiqiy mutavakkil bandani Allohning o'zi asraydi. Odatda mehnat va mashaqqat ila topiladigan rizq ham unga Allohning hikmati ila boshqa yo'llar orqali yetkaziladi, ilohiy ne'mat sifatida nasib qilinadi. Zero, ilohiy so'zlarda shunday hikmat bordir: “Ey dunyo! Mening yo'limda sobit qolib, Menga xizmat qilganga sen ham xizmatkor bo'l!” Shu bois chin tavakkul egasi uchun dunyo dushman emas, balki Allohning amri ila xizmatkor bo'lib qoladi.

Keyingi saodat yo'li bu — **qanoat**. Bu inson hayotining eng go'zal ziynati, qalbning eng yuksak fazilatidir. U hayot uchun zarur bo'lgan ozgina rizq bilan kifoyalanish, ortiqcha nafsiy hirs va hayvoniy istaklardan o'zini jonsiz vujuddek uzoq tutishdir. Qanoatli kishi mol-dunyoga ko'r-ko'rona intilmaydi, balki boriga shukr qilib, yo'qdan iztirob chekmaydi. Chunki u yaxshi biladiki, rizqning haqiqiy sohibi Allohdur. Bu fazilatning eng muhim ko'rinishi — taom halolligi va me'yoriga amal qilishdir. Taom yeyishda ochko'zlikka berilmaslik, haddan oshmaslik, isrof qilmaslik — qalb pokligining va ruhiy yuksalishning kalitidir. Chunki haddan oshgan taom nafsni kuchaytiradi, qalbni sustlashtiradi, ruhiyatning nozik pardalarini xira qiladi. Aksincha, me'yorni bilgan banda qalbini yengil qiladi, zikrda mustahkam bo'ladi va Allohning yaqinligini ko'proq his etadi. Qanoat faqat taomda emas, balki kiyim va turar joyda ham o'zini namoyon etadi. Kiyimning asl maqsadi — vujudni issiq va sovuqdan asrash hamda lozim bo'lgan a'zolari yopishdir. Bu chegaradan ortig'i — nafsning bezagi, isrofnings yo'lidir. Xuddi shunday, uy-joyning ham vazifasi insonga pano va osoyishtalik berishdir; undan ortiq dabdaba ruhni hirs va g'urur botqog'iga tortadi. Qanoat esa qalbni hirs zanjiridan ozod qiladi, shukr eshiklarini ochadi va insonni haqiqiy boylikka eltadi. Zero, haqiqiy boylik mol-mulk ko'pligida emas, balki qalbning to'qligida, ruhning sokinligidadir. Shu bois, ulamolar qanoatni “bitmas-tuganmas xazina” deb ataganlar. Chunki qanoatli banda hech qachon kambag'al emas — u har doim boy, qalbi boriga rozi va Allohga yaqin bo'ladi.

Uzlat ilohiy muhabbat yo'lining keyingisi hisoblanadi. Uzlat — bu insonning xalq ichida bo'lib, aslida qalban ulardan uzoq yashashdir. U olomon orasida yuradi, biroq yuragi ularning havas va g'avg'osiga bog'lanmaydi. Go'yo tirik jism kabi ular bilan yonma-yon bo'lsa-da, ruhiy jihatdan faqat Allohga yuzlanadi, odamlar dunyosidan ichki olamida chekinadi. Bundan tashqari, tasavvuf ahli uchun uzlat — odamlar bilan aloqani butkul uzib, tog'u sahrolarga qochish emas. Aksincha, jamiyat ichida yashab, nafsni gavharlardan, havoyi istaklardan, dunyo havaslaridan

ajratib olishdir. Chunki haqiqiy xilvat — qalbda bo‘ladi. Tashqaridan odamlar bilan suhbatda bo‘lsa-da, ichidan faqat Haq bilan suhbatda yashash — mana shu chin uzlatdir. Ulamolar aytishadiki: “Haqiqiy uzlat — odamlarning yuzidan yuz o‘girish emas, balki qalbni ular bilan band bo‘lishdan saqlashdir.” Zero, dunyo ahli bilan yashasada, ularning mol-dunyo, mansab va shahvatga oshuftaligidan o‘zini chetga olgan kishi — Allohning huzuriga yaqinlashadi. Shunday qilib, uzlat ruhni poklash, qalbni bo‘shatish, faqat Haqni sevish va U bilan bo‘lish yo‘lidir. Bu maqomga yetgan banda olomon ichida yursa-da, g‘avg‘osidan ta’sirlanmaydi, dunyo ne‘matlariga qo‘l cho‘zsa-da, qalbini ular bilan band qilmaydi.

Abadiyatga boshlovchi yo‘llaridan yana biri - bu doimiy **zikk**. Allohning kalomi ila - bu inson qalbining eng oliy maqomidir. Zikk faqat til bilan aytiladigan kalima emas, balki butun borliqni yoddan chiqarib, faqat Allohni qalbning markaziga qo‘yishdir. Zero, Qur‘onda marhamat qilinadi: «...*unutib qolgan chog‘ingizda Parvardigoringizni yod eting...*» (*Kahf, 18:24*). [1:201] Bu oyatda zikkning mohiyati ochiladi: “unutish” — dunyoviy barcha amallarni bajarishda Haqni yod etishga erishishdir. Doimiy zikkning siri shundaki, u bandani dunyoning shovqinidan olib chiqadi, qalbini poklaydi, ruhini uyg‘otadi. Kimki doimiy zikk ahliga aylanar ekan, uning ko‘ngli Haqning nuri bilan yorishadi. Shunda u nafaqat tili bilan “Alloh” deydi, balki har bir nafasida, har bir qarashida, hatto sukunatida ham Allohni zikk etgan bo‘ladi. Tasavvuf pirlari aytganlar: “Haqiqiy zikk — tilda emas, qalbda bo‘lgani zikkdir”. Chunki til zikk qilsa-yu, qalb g‘aflatda bo‘lsa, bu zikk emas, balki oddiygina tovushdir. Ammo qalb hushyor bo‘lib, Haqni unutmasa, insonning butun mavjudligi zikkga aylanadi. Doimiy zikk — bu borliqni unutib, Haqni yod etish, nafsni sukutga qo‘yib, ruhni Haqning huzuriga olib chiqish demakdir.

Tavajjuh - Alloh buyurgan navbatdagi najot yo‘lidir. Allohga to‘la yuzlanish (tavajjuh-itam) — bu inson qalbining eng yuksak ruhiy bosqichi bo‘lib, faqat Haqni maqsad qilmoqdir. So‘fiy uchun endi borliqning barcha chaqnashlari so‘nadi, barcha da‘vatlar jim bo‘ladi, qolgan yagona ovoz — Haqning chaqirig‘idir. Tavajjuhda banda o‘z qalbini xuddi ko‘zgudek poklaydi: unda dunyo soyasi qolmaydi, faqat Haqning nuri aks etadi. Bu holatga erishgan kishi odamlar orasida bo‘lsada, ammo qalban faqat Alloh huzurida his etadi. Shunday darajaga yetgan banda uchun boshqa hech bir narsa — na mulk, na rohat, na insoniy muhabbatlar — murod bo‘la olmaydi. Uning yagona orzusi, yagona muhabbati va yagona manzili Allohdir. Zero, chin ma‘rifat ahli aytadilar: “Haqdan boshqa narsaga yuz o‘g‘irgan yuzsizlikka mahkumdur, Haqqa yuzlangan esa abadiyatda boqiy sharaf topgandir.”

Asarda Haq yo‘lining keyingilari bu - **sabr, muroqaba, rizo** ekanligi haqida fikr-mulohaza yuritiladi.

Xulosa qilib aytganda, Shayx Najmiddin Kubro ta‘kidlagan tasavvufning o‘n asosi — tavba, zuhd, tavakkul, qanoat, uzlat, doimiy zikk, tavajjuh, sabr, muroqaba va rizo — inson qalbini poklash, ruhni yuksaltirish, nafsni jilovlash hamda insonni Haq yo‘liga boshlovchi eng muhim tamal toshlaridir. Ular bir butun imoratning poydevorlari singari bir-birini to‘ldiradi, kuchaytiradi. Ya‘ni, tavba – qaytish, zuhd – ozodlik, tavakkul – ishonch, qanoat – xazina, uzlat – poklanish, zikk – uyg‘onish, tavajjuh – to‘liq yuzlanish, sabr – sobitlik, muroqaba – hushyorlik, rizo – ilohiy taslimiyatdir. Shu ma‘naviy maqomlar yo‘lini tanlagan inson dunyoning g‘avg‘osi va nafsning hirsidan xoli bo‘lib, qalbini faqat Yaratganga bag‘ishlaydi. Insoniyatning eng buyuk orzusi bo‘lgan haqiqiy erkinlik va abadiy baxt sari yetaklaydi. Shunday ekan, eng buyuk najot va saodat yo‘li — qalbni sof tutish, tasavvuf asoslarini mahkam ushlab va hayotni Alloh rizosiga muvofiq yashashdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Qur‘oni Karim. Alouddin Mansur, “Sharq” nashriyoti Toshkent 1992 y.
2. Tasavvufiy hayot. Shayx Najmiddin Kubro, “Movarounnahr” nashriyoti Toshkent 2004 y.
3. Shayx Najmiddin Kubro ta‘limotida inson tushunchasi: qiyosiy-falsafiy tahlil, I.J.Jabborov. Avtoreferat. Buxoro 2024.

**MAHMUD AZ-ZAMAHSHARIY ILMIY MEROSI VA UNING ZAMONAVIY
ILM-FAN RIVOJLANISHIGA TA'SIRI: TILSHUNOSLIK, MANTIQ VA TAFSIR
ILMLARI MISOLIDA**

Qosimova Mehrinoz Shokir qizi

Buxoro davlat universiteti magistranti

Annotatsiya: Mazkur maqolasa Mahmud az-Zamahshariyning ilmiy merosini har tomonlama tahlil qilishga bag'ishlangan bo'lib, uning qarashlarining zamonaviy ilm-fan rivojlanishiga ta'siri yoritiladi. Asarda Zamahshariyning tilshunoslik, mantiq va tafsir sohalaridagi ilmiy faoliyati chuqur o'rganilib, bu merosning bugungi lingvistik, falsafa va Qur'onshunoslikdagi metodologik ahamiyati ilmiy asosda ko'rsatib beriladi. Shuningdek, tadqiqotda Zamahshariyning "Al-Kashshof" va boshqa asarlarida ilgari surilgan nazariy g'oyalarning hozirgi ilmiy paradigmalari bilan bog'liqligi tahlil qilinadi. Natijada, buyuk mutafakkirning ilmiy merosi Sharq va G'arb ilm-fanining shakllanishi va rivojida muhim manba sifatida baholanishi ilmiy jihatdan asoslanadi.

Kalit so'zlar: Mahmud az-Zamahshariy, ilmiy meros, zamonaviy ilm-fan, tilshunoslik, mantiq, tafsir, "Al-Kashshof", Qur'onshunoslik, Sharq va G'arb ilmiy paradigmalari, metodologik ta'sir.

Yangi taraqqiyot bosqichidagi ma'naviy tarbiya mazmuni ajdodlarimizning bebaho merosini tadqiq qilish va o'rganish bilan qimmatlidir. Buyuk olim Mahmud az-Zamahshariy ta'limoti uning "Atvoq uz-zahab fi-l-mavo'iz va-l-xutab" ya'ni (o'g'it va nasihatlarining oltin munchoqlari) asari talabalarda ma'naviy-axloqiy tarbiya tizimini shakllantirishga yordam beradi. Manaviy-axloqiy tarbiya muayyan jamiyat tomonidan tan olingan va rioya qilinishi zarur bo'lgan xulq-atvor qoidalaridir. Odob axloq talabalarining ongiga singdirish ularda axloqiy faoliyat ko'nikmalari hamda ma'naviy-axloqiy madaniyatni shakllantirishga yo'naltirilgan jarayon bo'lib, ijtimoiy tarbiyaning muhim tarkibiy qismlaridan biri sanaladi. Ta'lim-tarbiya, odob-axloq haqida so'z ketar ekan biz ulug' siymo, iste'dodli olim, mashhur tarbiyachi Mahmud az-Zamahshariy ta'limotini yodga olamiz. Mutafakkirning to'liq ismi Abul Qosim Mahmud ibn Umar Zamaxshariy bo'lib, 1075 yil 19-martda Xorazmning katta qishloqlaridan biri – Zamaxshar qishlog'ida tavallud topdi[1:7-11]. Zamaxshariy haqidagi ma'lumotlar, asosan, o'rta asr arab manbalarida keltiriladi. Otasi unchalik badavlat bo'lmas-da, savodli, taqvodor, diyonatli kishi bo'lgan va aksar vaqtini Qur'on tilovati-yu namoz o'qish bilan o'tkazib, Zamaxshardagi bir masjidida imomlik ham qilgan. Zamaxshariyning onasi ham taqvodor, dindor ayollardan hisoblangan. Alloma haqidagi manbalardan ma'lumki, uning bir oyog'i yog'ochdan bo'lib, tarixchilar bu haqda: "Bir oyog'i yog'ochdan edi va uzun yaktagini tushirib kiygani uchun ko'rgan odam uni cho'loq deb o'ylardi", – deb yozganlar. Og'ir illat tufayli u yoshligidan bir oyoq bo'lib qolgan va shundan so'ng otasi uni endi og'ir mehnatga yaramaydi, deb kiyim tikuvchi ustaga shogirdlikka bermoqchi bo'ladi. Biroq yoshligidan ilmga havasmand o'sgan Mahmud otasidan o'zini madrasaga o'qishga yuborishni so'raydi. O'g'lidagi ilmga bo'lgan zo'r ishtiyoq va havasni sezgan otasi uni madrasaga beradi[2:84].

Zamaxshariy ilm-fanning turli sohaları bilan qiziqib, tolibi ilmlar orasida zo'r iste'dodini namoyon qila boshlaydi. U madrasada o'qitiladigan ilmlarni, ayniqsa, arab tili va adabiyoti, diniy ilmlarni puxta egallashga kirishadi, o'sha davrda ilm ahli orasida qadrlangan xattotlik san'atini ham mukammal egallab, o'z tirikchiligini birqadar tuzatadi. So'ng talabalik yoshiga yetgach, bilimni yanada oshirish, har tomonlama kamol toptirish maqsadida Buxoroga yo'l oladi. Zamaxshariy Buxoroda o'qishni tugatgach, bir necha yil Xorazmshohlar xizmatida bo'lib, kotiblik bilan shug'ullanadi, hukmdorlar bilan yaqinlashishga urinadi. Biroq qobiliyati, ilmi, fazilatiga yarasha biror mansab va munosib e'tibor ko'rmagach, o'zga yurtlarga safar qiladi, maqsadlarining ushaliishiga umid bog'laydi. 1118 yili Zamaxshariy og'ir dardga chalinadi, bu kasallikdan tuzalgach esa hukmdorlar xizmati, mansab va mol-dunyodan mutlaqo voz kechadi, qolgan umrini faqat ilm-fanga bag'ishlashga, asarlar ta'lif etishga astoydil qaror qiladi. Zamaxshariyning o'z davri ilmlarini to'liq egallashga, olimlik darajasiga yetishishida, shubhasiz, ustozlarining xizmati benihoya katta bo'lgan. Mana shunday ustozlardan biri – til, lug'at va adabiyot sohasida mashhur olim Abu Mudar Mahmud ibn Jarir Dabbiy Isfahoniydir. Isfahoniy

Xorazmda ham bir qancha muddat yashagan. Bu o'lkada mutaziliylar ta'limotining joriy bo'lishi ham mana shu Isfahoniy nomi bilan bog'liqdir. Zamaxshariy Bag'dodda shayxulislom Abu Mansur Nasr Xorisiy, Abu Saad Shaqqoniy, Abul Xattob ibn Abul Batar kabi mashhur olimlardan hadis ilmidan tahsil oldi. Makkada bo'lganida esa nahv va fiqh bo'yicha ilmni Abu Bakr Abdulloh ibn Talxat ibn Muhammad ibn Abdulloh Yabiriy Andalusiy, shayx Sadid Xayyatiy, lug'at ilmni esa Abu Mansur Mavhub ibn Xadar Javoliqiy kabi mashhur olimlardan o'rgandi. Zamaxshariy hayoti davomida Marv, Nishopur, Isfahon, Shom, Bag'dod va Hijozda, ikki marta Makkada bo'ldi.

Buyuk alloma tarbiyashunoslikka ham oid boy ilmiy adabiy meros qoldirgan. Quyida ana shu bebaho merosidan biri bo'lgan asari "Atvoq uz-zahab fi-l-mavoi'z va-l-xutab" ya'ni (o'git va nasihatlarining oltin munchoqlari) asarining tarbiyaviy jihatini o'rganamiz. Oliy o'quv yurtlaridagi ta'lim-tarbiya jarayonlarini samarali amalga oshirish uchun talabalar bilan o'qituvchilar o'rtasida doimo uzluksiz ta'sir o'tkazish hukm surishi lozim. O'qituvchi bilan talabaning hamkorlikdagi faoliyati negizida o'quv-tarbiya jarayoni ishlarini to'g'ri yo'lga qo'yish muammosi yotadi. Bu borada biz dastlab, buyuk allomamiz qoldirgan ta'lim va tarbiya borasidagi asari, g'oyalar va ularning bugungi kundagi ahamiyatini o'rganishni lozim topdik. Mahmud az-Zamaxshariy tarbiyaga oid fikr bildirar ekan insonning ma'naviy axloqiy qiyofasi dastlab uning yaxshi xulqi bilan ifodalaydi. Xushsifat va yaxshi xulqlar ziynatlamagan kimsani ipak kiyimlar ziynatlay olmaydi. Ya'ni har bir inson ming qimmatbaho ipak kiyimlar kiymasin, lekin uning odobi xulqi qo'pol bo'lsa, ipakli kiyim ham uni go'zallashtira olmaydi. Go'zal yuz va chiroyli ko'rinish ko'ngilda shodlik paydo qilur.

Mahmud Zamaxshariy o'zining Qur'oni karimga bag'ishlangan mashhur "Al Kashshof" tafsirini yozib bo'lgandan so'ng, ushbu tafsirni o'qigan kitobxonlarning charchagan dillariga orom berish va ularning zehnlari yanada oshirish maqsadida "Rabi' al-abror" asarini yozadi. Alloma hayotining so'nggi o'n yilligida, butun umri davomida ko'rgan, eshitgan, o'qigan va bilgan ilmiy ma'lumotlarni kitobxonlarga yetkazishni ayni "Rabi' al-abror" asari orqali amalga oshiradi. Mahmud Zamaxshariy qaysi yurtga bormasin o'sha yurtning tarixi, o'tmishi, iqlimi, geografiyasi, qadriyatlarini, insonlarining yaxshi va yomon xislatlari, shuningdek, ilm-ma'rifati va olimlari haqida ko'proq ma'lumot olishni istagan va bunga harakat qilgan. Mahmud Zamaxshariy Marv, Nishopur, Isfahon, Shom, Bag'dod, Hijoz va Makka (ikki marta) shahar va viloyatlariga safarlar qilgan. Alloma qilgan safarlari davomida olgan va to'plagan juda ko'p ma'lumotlarni "Rabi' al-abror" asarida aks ettirishga harakat qilgan. Mahmud Zamaxshariyning "Rabi' al-abror" asari nima maqsadda yozilganligi to'g'risidagi ma'lumotni asarning muqaddimasidan, muallif tomonidan aytilgan jumlar orqali bilish mumkin. Muallif shunday deydi: "Men ushbu kitobni "Al-Kashshof an haqiq ut-tanzil" tafsirini o'qigan kitobxonlarning xotirlarini jamlash hamda asarni o'qish davomida ko'p mulohaza yuritganliklari, tafsirdagi murakkab jihatlarni va sirlarni ochishga intilganliklari uchun ularning charchagan zehnlari orom berishni, ularning qalblariga rohat bag'ishlashni maqsad qilganman.....".

"Rabi' al-abror" asari o'ziga xos bir uslubda yozilgan bo'lib, uni boshqa asarlardan ba'zi jihatlari va xususiyatlari bilan ajralib turadigan noyob asar sifatida e'tirof etish mumkin. Asar arab adab ilmidagi o'n ikki ilmdan biri bo'lgan "ilmi muhozarot" ("ma'ruzalar ilmi") uslubida yozilgan. Aslida Mahmud Zamaxshariy asarning yozilishi uslubi haqida kitobning hech qayerida ma'lumot bermagan, asarni tadqiq va o'rganish etish davomida hamda "ma'ruzalar ilmi" uslubida yozilgan boshqa asarlarni o'rganish natijasida "Rabi' al-abror" asari "ma'ruzalar ilmi" uslubida yozilgan. "Muhozara" ilmida ayni bir mavzuda nutq so'zlanayotgan paytda boshqalarning o'sha mavzuga doir so'zlarini o'z o'rnida va mos joyda foydalanish tushuniladi [3:16]. "Muhozara" ilmida yozilgan asarlardan tarixiy, diniy, ijtimoiy, siyosiy voqea-hodisalar, geografik ma'lumotlar, rivoyatlar, hikoyatlar, ibratli o'gitlar, kulgili latifalar va turli she'rlardan iborat ma'lumotlar o'rin egallaydi. Mahmud Zamaxshariy "Rabi' al-abror" asarining yana bir o'ziga xosligi, unda bir paytning o'zida ham nasriy, ham nazmiy janrlardan iqtiboslar keltirilganidadir. Alloma har bir bob mavzusiga oid ma'lum bir iqtibos keltirgandan so'ng, albatta o'sha mavzuga doir mashhur shoir va adiblarning she'rlaridan ham iqtibos keltiradi. "Rabi' al-abror"da arab, fors, hind, yunon va turk xalqlarining mashhur shaxslaridan o'sha xalqlarning aholisi, o'tmishi, madaniyati, qadriyatlarini, iqlimi, tabiatiga oid ma'lumotlar

jamlangan. Asarda eng yaxshi suhbatdosh sifatida turli maqollar, masallar, hikmatlar, mashhur kishilarning so'zlarini, ibratli voqealar keltirilgan. Inson ko'ngli xush kayfiyatni xohlasa, undan kulgili latifalarni, hajviy voqealarni o'qishi, xuzunlik istagan qalblar uchun esa pur-ma'noli, insonni ko'ziga yosh keltiradigan nasihatlarini, ibratli o'gitlarni topish mumkin. Shu nuqtayi nazardan ma'lum bir mavzuga doir bitta bobdan ham Qur'on oyati, ham hadisi sharif, ham hikoya, ham nasihat, ham she'r, mavzuga doir tarixiy voqealar, hatto kulgili latifalarni ham topish mumkin. Shu boisdan ham bu asarni muayyan mavzuga doir "qomusiy asar" deyish mumkin. Muallif asarni bo'limlarga ajratish borasida hech qayerda to'xtalmaydi. Biz asardagi boblar mazmuniga qarab uni uch qismdan iborat deb xulosaga keldik. Ular kirish, asosiy va so'nggi qismlardir[4:15].

Zamaxshariyning Qur'oni karim tafsiriga oid yani qur'onga yozilgan tafsirlar orasida eng noyobi hisoblanadi. Sababi, unda qur'onni filologik jihatdan ham tahlil qilinadi. "Al-Kashshof,, arab tili fonetikasi va morfologiyasiga oid" Al-Mufassal ,, (1121 yil) asarlari butun musulmon olamida mashhurdir. Al-Mufassal asarini u Makkada yashagan paytida, bir yarim yil davomida yozgan. Ushbu asar arab tili navhu sarfini o'rganishda asosiy qo'llanmalardan biri sifatida keng tarqalgan. Uning "Muqaddimatul-adab,, asari Xorazmshoh Otsizga bag'ishlangan asar bo'lib, takidlashicha Xoramshohlar davrida ilm-fan ancha taraqqiy qilgan edi. (Arab leksikasi va gramatikasiga oid)" Asos al-balag'a,, (Notiqlik asoslari, yoki chechanlik poydevori arab tilining izohli lug'ati) asarida arab lug'atchiligi va leksikologiyasini bir pog'ona yuqori ko'targan, "Xutbalarva va'zlar bayonida oltin shodalar,, "Nozik iboralar,, "Kur'on haqiqatlari va uni sharxlash orqali so'zlar ko'zlarini ochish,, kabi asarlaributun Sharq va arab dunyosida alohida e'tirof etiladi. Uningasarlaridan biri "Alfoik fi g'aribil-xadis,, (xadisdagi notanish so'zlarni o'zlashtiruvchi). Ko'chma ma'noda qo'llanadigan arab tilining izohli lug'ati. "Al'unmuzaj,, (o'rnak, al-Mufassalning muhtasari). "Maqomotuz-Zamaxshariy,, (ellik maqomdan iborat bo'lgan didaktik asar) Bu asarni Zamaxshariy o'zi sharxlab, alohida asar yozgan va uni "Sharxu maqomotuz-Zamaxshariy,, deb atagan." Al-mustaqo fi amsolil arab (arab maqolalarini nihoyasiga yetqazuvchi) bu asarga 3500 ga yaqin maqola to'plangan[5:96].

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Qayumova M. (2025). Mahmud Az-Zamahshariy hayoti, ilmiy merosi. Тараққиёт тадқиқотлари: илмий-амалий анжуманлар материаллари тўплами, 3(28), 7–11.
2. Курбанова Z. (2023). Mahmud az Zamaxshariyning axloqiy-tarbiyaviy qarashlari. Современные тенденции психологической службы в системе образования: теория и практика, 1(1), 81–86.
3. "Рабиъ ал-аброр" асари кўлөзмаси. ЎзР ФА Шарқшунослик институти кутубхонаси. №2384. 16 саҳифа.
4. Sabine Schmidkte, A Mu'tazilite Creed of az-Zamahšarî (d. 538/1144) [al-Minhâğ fi usûl al-dîn] ed. and trans. (Stuttgart: Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes 51/4, Deutsche Morgen landische Gesellschaft – F. Steiner, 1997), 16–18.
5. Муртазо Оятуллозода аш-Шерозий. Аз-Замахшарий луғавийян ва муфассиран. – Қоҳира: Дару-с-сақофа, 1977. 119 б.

НАЖМИДДИН КУБРОНИНГ ҲАЁТИ, ФАОЛИЯТИ ВА ТАЪЛИМОТИ

*Рахматхонов Аюбхон Жаҳонгир ўғли
Ўзбекистон халқаро исломшунослик академияси
Тарих (ислом тарихи ва манбаишунослиги)
йўналиши 3-курс талабаси*

Аннотация: Мақолада асл исми Аҳмад ибн Умар ибн Муҳаммад бўлиб, шайх Нажмиддин Кубро номи билан машҳур бўлган хоразмлик йирик тасаввуф намояндасининг ҳаёти, фаолияти, илмий сафарлари, таълимоти ва шогирдлари ҳақида маълумотлар келтирилган. Шунингдек, ўрта аср олимларининг шайх Нажмиддин Кубро ҳақида баъзи маълумотлари тарихий манбаларга асосан таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: Нажмиддин Кубро, ҳадис, “Томмату-л-Кубро”, Имом Заҳабий, тариқат, илмий сафар, тафсир, мурид.

Аҳмад ибн Умар ибн Муҳаммад Хивақий Хоразмий 1145-йилда Хива шаҳрида дунёга келган. Отаси ўз даврининг зиёли кишиларидан бири бўлган. Абдурахмон Жомийнинг «Нафаҳоту-л-унс» асарида Нажмиддин Кубро Хоразмнинг кўзга кўринган уламоларидан ўзиб кетиб, илмий баҳсларда ғолиб чиққани ва унга «Томмату-л-кубро», яъни уламоларнинг етуги, улуғвори ёки «улкан бало» деган лақаб берилиши ҳақидаги маълумотлар келтирилган[2:114]. Нажмиддин Кубро ўз фаолиятини муҳаддис ва мутакаллим сифатида бошлайди. Илмга чанқоқ Нажмиддин Кубро мадрасани тугатгач, ўн олти ёшларида ўз билимини ошириш мақсадида Эрон, Миср, Шом ва Ироқ мамлакатларида бўлиб, ҳадис ва фикҳ илми билимдонлари суҳбатида бўлади, номдор олимнинг овозасини эшитиши билан йўлга тушиб, ундан сидқидилдан сабоқ олган. Нажмиддин Кубро Бағдод, Табриз, Нишопур, Тус, Дизфул шаҳарларида ўз даврининг мутакаллим ва алломаларидан шариат илми, ҳадис ва тафсирни чуқур ўзлаштириб, донишманд бўлиб етишади[4]. Лекин эгаллаган илмларидан қоникмасдан, ўз қалбида кечаётган руҳий изтироб ва ғалаённи англашга ҳаракат қилади. Шариат илмларини ўрганиш баробарида Нажмиддин Кубро тариқатдан хабардор бўлишга интилиб, қатор шайхлар, дарвешлар суҳбатидан баҳраманд бўлади. Чунки шайхнинг маънавий камолот илми, ғайб асрори, каромат ва кашфу ҳол илми бўлган тасаввуфга иштиёқи баланд эди. Унинг устозлари Шайх Рўзбеҳон Мисрий, Шайх Аммор Ёсир ва Шайх Исмоил Қасрийлар ҳам унинг бу интилишини англаганлар ва зимдан қувватлаганлар[2:115]. Нажмиддин Куброга устозлик қилган уч пири комиллар Рўзбеҳон Мисрий, Аммор Ёсир ва Исмоил Қасрийлар Шайх Абуннажиб Сухравардийнинг шогирдлари бўлиб, улар қалб саховати билан бирга мурид тарбиясида қаттиққўл бўлиш, ботиний кўз билан муриднинг хаёллари, руҳиятини уқиб олиш ва руҳий таъсир ўтказишга қобилиятли илми ҳол эгалари бўлганлар. Нажмиддин Кубро маърифат илмидан тўла баҳраманд бўлгач, унда валийлик аломатлари кўринади. Шайх Исмоил унга «иродат хирқаси»ни кийдириб, Хоразмга қайтишни ва у ерда тариқатни жорий этишни буюради. «Иродат хирқаси»сини олгач, Нажмиддин Кубро Мисрга Шайх Рўзбеҳон хузурига боради. Шайх уни яна бир марта имтиҳон қилиб, тариқат одобининг нозик жиҳатларигача ўзлаштирганига қаноат ҳосил қилади. Нажмиддин Кубро пирининг маслаҳатига кўра 1185-йилда оиласи билан Хоразмга келади. Бу вақтда у қирқ ёшларда бўлиб, йигирма беш йилдан ортиқ умрини илм таҳсилига бағишлаган, оғир ва машаққатли етуклик ва комиллик йўлини босиб ўтган эди.

Хоразм аҳли Шайх Нажмиддин Куброни ихлос билан қабул қилди. Нажмиддин Кубро Хоразмда катта хонақоҳ курдириб, тариқатда янги бир йўналиш – кубровийлик силсиласини асослайди. Унинг қўли остида юзлаб муридлар тарбияланиб, ислом маърифати, ирфон илмидан баҳраманд бўладилар. Нажмиддин Кубро шогирдларини эзгулик, илм, саховат ва мардликка даъват этди. Муридлари орасидан Шайх Мажиддин Бағдодий, Шайх Сайфиддин Бохарзий, Шайх Саъиддин Ҳамавий, Шайх Рукниддин Алоуддавла сингари мусулмон дунёсида ном чиқарган алломалар етишиб чиққан[4].

Имом Шамсуддин аз-Заҳабий ўзининг “Сияру аъламин нубало” асарида шайх Нажмиддин Кубро ҳақида куйидагиларни баён қилган: “шайх, имом, аллома, пешво, муҳаддис, Хуросонлик шаҳид шайх, Нажм ал-Кубро (ва Нажм ад-Дин ал-Кубро ҳам дейилади) шайх Абул Жанноб Аҳмад ибн Умар ибн Муҳаммад ал-Хоразмий ал-Хивақий ас-суфий. У ҳадис талабида Абу Тоҳир ас-Силафий, Абул Аъло ал-Ҳамзоний Аттор, Муҳаммад ибн Бунайман, Абдул Мунъим ибн ал-Фуровий ва уларнинг табақасидаги кишилардан ҳадис ўрганди ва усулни эгаллади. Абдулазиз ибн Ҳилола, Сайфиддин Бохарзий унинг шогирдларидан”[3:111]. Ибн Нуқта шайх Нажмиддин Кубронинг мазҳаби ҳақида шундай дейди: “У аҳли сунна имомларидан бўлиб, шофеъийлардан эди”[3:113].

Нажмиддин Кубро таълимотида инсон “олами асғар”, яъни “кичик олам” бўлиб, унда “олами акбар”, яъни “катта олам”нинг барча хусусиятлари мужассамдир[2:116]. Шайх кишиларга манфаат етказиш, қалбни соф сақлаш, бошқаларга нисбатан адоватдан

тийилиш, ҳамиша жамият учун ҳаракат қилиш, Ватанни севиш ва шулар орқали Аллоҳнинг розилигига етишни асл валийлик деб билган. У зот: “Валийлик инсонга олдиндан насибадир, чунки Парвардигор унга ақл берган, ботиний нур берган ва инсонни бошқа барча мавжудотдан афзал қилиб кўйган” дея фикр билдирар экан, унинг бу фикри Кубровия тариқатининг асл мағзига айланган[2:116]. Шунингдек, шайх Нажмиддин Кубро тасаввуфда ўзига хос латоиф назариясини ишлаб чиққан. Латоиф назариясига кўра инсон руҳи кўзга кўринмас латиף марказлардан иборат. У шундай нозик нарса-ки, уни илғаб олиш ҳам мушкул. Инсон руҳи камолотга етгунга қадар, ранг-барангликда бўлади[2:120].

Нажмиддин Кубро ўзининг қарашларини бир қанча асарларида баён этган. Бу асарлар қуйидагилар:

1. “Фавойиху-л-жамол ва фавотиҳу-л-жалол”;
2. “ал-Усулу-л-ашара”;
3. “Рисолату-т-туруқ”
4. “Рисолату-л-хоифи-л-ҳоим мин лавмати-л-лоим”[2:118-119].

Маълумотларга кўра, Шайх Нажмиддин Кубронинг араб тилида Куръон Каримни тафсир қилиб ёзган алоҳида асари ҳам бор ва унинг ҳажми 12 жилддан иборат[3:112]. Асарни Шайх ёзишни бошлаган ва унинг вафотидан сўнг шогирди Нажмиддин Розий, сўнгра Аллоуддавла Симноний ўз ниҳоясига етказган[2:119]. “Фавойиху-л-жамол” асарини муаллифнинг руҳий кундалик дафтари ва тариқат йўлига кирганлар учун йўл кўрсатувчи қўлланма дейиш мумкин. “Рисолату-т-туруқ” ва “Усулу-л-ашара” асарларида мурид тарбиялашнинг ўзига хос усуллари кўрсатиб ўтилган. “Усулу-л-ашара”да эса мурид тарбиялашдаги босқичлар келтирилиб, уларнинг сони 10 тага етказилган. Бу босқичлар қуйидагилар:

1. Тавба – барча ишларнинг боши;
2. Зухд фи-д-дунё – ҳалолга юз буриб, тақво ва парҳезкорликда яшаш;
3. Таваккул алаллоҳ – барча ишларида ёлғиз Аллоҳга юзланиш;
4. Қаноат – камолотга эришишнинг энг мақбул йўли;
5. Узлат – ёлғиз қолиб, руҳни поклаш;
6. Зикр – қалбда ҳамиша Яратганни эслаш, ҳамиша У Зотнинг барча нарсани кузатиб турганини ҳис қилиш;
7. Таважжуҳ илаллоҳ – барча ишларда Аллоҳга юзланиб, Ундан мадад сўраш;
8. Сабр – камолотга эришиш йўлидаги қийинчиликларга чидаш;
9. Мувоқабат – атрофдаги барча нарсалар ҳақида тафаккур қилиш;
10. Ризо – кишининг ўзини бутунлай Аллоҳ иродасига топшириши.

Шу тариқа Нажмиддин Кубро ўз асарларида маънавий камолот йўлини кўрсатиб берган.

Шайх Нажмиддин Кубронинг фикрлари унинг ҳаётида ўзининг амалий ифодасини топган. 1221-йилда мўғуллар Хоразмшоҳлар давлатининг маркази бўлган Гурганч – Кўҳна Урганч шаҳрига ҳужум бошлади. Шаҳар учун жанглар 7 ой давом этди. Бу пайтда 76 ёшда бўлган шайх Нажмиддин Кубро ўз шогирдлари билан шаҳар мудофаасига биринчилардан бўлиб чиқди. Ҳатто Чингизхон шайхга одам юбориб, шаҳардан ўз аҳли билан соғ-саломат чиқиб кетишни айтганида, Нажмиддин Кубро: “Ё Ватан, ё шарофатли ўлим!” дея Ватан ҳимоясини тирик қолишдан устун кўриб, жанглардан бирида вафот этади. Ҳозирги кунда Шайхнинг қабри Туркманистон Республикасининг Тошҳовуз вилояти ҳудудида жойлашган.

Олтин Ўрда хони Ўзбекхон исломни қабул қилгач, Шайх Нажмиддин Кубро қабри устига мақбара қурдирган. Машҳур араб сайёҳи Ибн Баттута (ваф. 1377-й.) бу ҳақида шундай ёзган: «Хоразмдан чиқаверишда бир зовия бор. Уни энг буюк авлиёлардан бўлмиш Нажмиддин Кубро қабри узра бунёд этишган. Бу ерда зиёратчилар учун таом тайёрланади»[1:360].

Шайх Нажмиддин Кубронинг маънавий камолотга эришишда асос солган Кубровийлик тариқатининг Марказий Осиёдан бошқа ҳудудларга тарқалиши тўғрисида,

умуман тариқатнинг ривожланиши борасида маълумотлар жуда кам. Аммо XX аср бошларида Тошкент шаҳридаги “Ҳазрати Уккоша” масжидида кубровия тариқати вакиллари фаолият юритгани тўғрисида бирмунча маълумотлар учрайди[2:124].

Ўзбекистон Республикаси мустақил бўлгач аجدодлар меросини қайта тиклаш, тадқиқ қилиш ва бу меросни бутун дунёда тарғиб қилиш йўналишида катта ишлар амалга оширила бошланди. 1995-йилда шайх Нажмиддин Кубронинг 850 йиллиги кенг нишонланди. Ҳозирги кунга қадар шайх Нажмиддин Кубронинг ҳаёти, фаолияти, таълимоти, асарлари ва илмий меросини ўрганиш борасида бир қанча ишлар амалга оширилиб келинмоқда.

Хулоса қилиб айтганда йирик тасаввуф намояндаларидан бири бўлган шайх Нажмиддин Кубро асрлар оша авлодлар учун чин ватанпарварлик тимсоли бўлиб келмоқда. Унинг илмий меросини ўрганиш, ёш авлод онгига сингдириш ҳар бир зиёлининг ватан олдидаги вазифасидир.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ибн Баттута. Саёҳатнома. – Тошкент: “Sharq” НМАК, 2012. – 688 б.
2. Тасаввуфга кириш(Дарслик)/тузувчи. И.Усмонов. – Т.: “Ёш куч”, 2019. – 394 б.
3. Шамсуддин аз-Заҳабий. Сияру аълам ан-нубало. –Байрут: Муассаса ар-рисола, 1996. 22-жуз. – 435 б.
4. https://ar.wikipedia.org/wiki/نجم_الدين_الكبرى

MAHMUD AZ-ZAMAHSHARIY VA NAJMIDDIN KUBRONING ISLOM SIVILIZATSIYASIDA TUTGAN O'RNI

Termiz davlat universiteti, Pedagogika va ijtimoiy ish fakulteti

Kutubxona va axborot faoliyati talabasi

Abdumurodova Mohinur Panji qizi

Tel:+998505088004 moxinurabdumurodova223@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada Mahmud az-Zamahshariy va Najmiddin Kubroning Islom sivilizatsiyasidagi o'rni tahlil qilinadi. Mahmud az-Zamahshariy tilshunoslik va Qur'on tafsiri sohasidagi yutuqlari bilan ajralib turadi, Najmiddin Kubro esa tasavvuf falsafasi va ruhiyat rivojida muhim rol o'ynagan. Ularning ilmiy merosi islom madaniyati va ilm-fanning shakllanishida katta ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: Mahmud az-Zamahshariy, Najmiddin Kubro, Islom sivilizatsiyasi, tafsir, tasavvuf, tilshunoslik, ruhiyat

KIRISH. Islom sivilizatsiyasi ming yillik tarix davomida dunyo madaniyati va ilm-fanning rivojlanishiga ulkan hissa qo'shgan. Ushbu boy madaniyat va ilmiy meros shakllanishida ko'plab buyuk olimlar va mutafakkirlar o'z o'rniga ega. Ulardan ikki mashhuri — Mahmud az-Zamahshariy va Najmiddin Kubro. Zamahshariy tilshunoslik va Qur'on tafsiri sohasida, Najmiddin Kubro esa tasavvuf falsafasi va ruhiyatda chuqur iz qoldirgan. Ushbu maqolada ularning Islom sivilizatsiyasida tutgan o'rinlari, ilmiy va ma'naviy meroslari tahlil qilinadi.

Mahmud az-Zamahshariy va Najmiddin Kubroning Islom Sivilizatsiyasida Tutgan O'rni: Islom sivilizatsiyasi ming yillik tarix davomida ilm, madaniyat, falsafa va ruhiyat sohalarida katta yutuqlarga erishgan. Ushbu yutuqlarning shakllanishida ko'plab olimlar va mutafakkirlar o'z hissalarini qo'shganlar. Ularning orasida Mahmud az-Zamahshariy va Najmiddin Kubro kabi buyuk shaxslarning o'rni alohida ahamiyatga ega.

Mahmud az-Zamahshariy (1074–1144): Mahmud az-Zamahshariy turkiy kelib chiqishga ega bo'lgan, arab tilshunosi va mufassir sifatida mashhur bo'lgan olimdir. Uning eng mashhur asari — “al-Kashshof” — Qur'on ta'vili va tafsiri sohasida muhim manba hisoblanadi. Zamahshariyning ta'kidlashicha, Qur'on tilining go'zalligi va ma'nolarning chuqurligi, uning mu'jizaviyligi, arab tilining o'ziga xos xususiyatlarida namoyon bo'ladi. Shu bois, u arab tilining grammatikasi, uslubiyoti va lingvistik tafsiri sohalarida katta iz qoldirdi. Zamahshariyning yondashuvi, ayniqsa, Qur'oni karimni tilshunoslik nuqtai nazaridan tahlil qilishda innovatsion

bo'lib, u boshqa tafsirchilardan farqli o'laroq, til va uslubga alohida e'tibor qaratdi. Bu esa islom ilm-fanida tilshunoslik va tafsir sohasining rivojlanishiga katta hissa qo'shdi.

Najmiddin Kubro (1145–1221): Najmiddin Kubro — tasavvuf olimi va mutafakkir, Kubroviyya tariqati asoschisi. U tasavvufning falsafiy va ruhiy jihatlarini chuqur o'rgandi va bu sohada ko'plab asarlar yozdi. Najmiddin Kubro islom sivilizatsiyasida ruhiyat, tasavvuf, va falsafa sohaslarining rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatdi. Uning g'oyalari insonning ichki olami, ruhiy poklik, Alloh bilan yaqinlikka intilish kabi mavzularni o'z ichiga oladi. Najmiddin Kubro tasavvufda metafizika va falsafani uyg'unlashtirgan holda, yangi yo'nalishlar yaratdi. Bu esa islom dunyosida ruhiy bilimlarni yanada chuqurlashtirishga xizmat qildi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Islom Sivilizatsiyasida Ularning O'рни: Mahmud az-Zamahshariy arab tilining mukammal o'rganilishi va Qur'on ta'vili sohasidagi yutuqlari bilan, islom ilm-fanining rivojlanishida asosiy poydevorlardan birini yaratdi. U tilshunoslik va tafsir ilmidagi uslubiy yangiliklar bilan keyingi avlod olimlariga yo'l ko'rsatdi. Najmiddin Kubro esa tasavvuf falsafasi va ruhiyatining rivojlanishida o'ziga xos maktab barpo etdi.

Uning ta'limoti va ijodi islom sivilizatsiyasida ruhiy va falsafiy tafakkurning chuqurlashishiga xizmat qilib, insonning ma'naviy o'sishiga katta hissa qo'shdi. Ushbu ikki buyuk olimning ilmiy va ma'naviy merosi bugungi kungacha islom dunyosida katta hurmat bilan eslanib, ular yaratgan ilmiy yondashuvlar zamonaviy ilm-fan va tasavvuf tadqiqotlarida muhim o'rin tutmoqda. Mahmud az-Zamahshariy va Najmiddin Kubroning islom sivilizatsiyasidagi o'рни haqida mavjud adabiyotlar keng ko'lamda o'rganilgan. Mahmud az-Zamahshariyning asarlari va uning Qur'on tafsiri sohasidagi yondashuvlari haqida ko'plab tadqiqotlar mavjud. Masalan, "al-Kashshof" asari tilshunoslik va tafsir nuqtai nazaridan chuqur tahlil qilingan. Shuningdek, Najmiddin Kubroning tasavvuf falsafasi va ruhiyati haqida yozilgan ilmiy maqolalar va monografiyalar uning g'oyalarining zamonaviy tasavvufshunoslikdagi o'рни va ahamiyatini ko'rsatadi. Mazkur maqolada asosiy manba sifatida asarlar va ularning sharhlari, shuningdek, islom sivilizatsiyasi tarixi va tasavvuf falsafasi bo'yicha asosiy ilmiy tadqiqotlardan foydalanildi.

Metodologiya: Maqola yozishda tarixiy-tahliliy va taqqosiy metodlar qo'llanildi. Tarixiy-tahliliy metod yordamida Mahmud az-Zamahshariy va Najmiddin Kubroning hayoti, ijodi va ilmiy merosi o'rganildi. Taqqosiy metod yordamida esa ularning islom sivilizatsiyasiga qo'shgan hissalar va ilmiy yondashuvlari o'zaro taqqoslandi. Bundan tashqari, manbalarni izchillik bilan o'rganish va ularni tizimlashtirish orqali maqolaning ilmiy darajasi ta'minlandi.

Xulosa

Mahmud az-Zamahshariy va Najmiddin Kubro islom sivilizatsiyasida ikki turli yo'nalishda – tilshunoslik va tafsir hamda tasavvuf va ma'naviyat sohaslarida chuqur iz qoldirgan buyuk olimlar hisoblanadi. Az-Zamahshariyning til va tafsir sohasidagi ilmiy yondashuvi, Najmiddin Kubroning tasavvuf falsafasi va tariqati esa islom madaniyatining rivojlanishiga xizmat qildi. Ularning ilmiy merosi bugungi kunda ham o'rganilib, islom dunyosining boy ma'naviy va ilmiy qadriyatlari sifatida qadrlanmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Az-Zamahshariy, M. (12-asr). *Al-Kashshaf*. (Qur'oni karim tafsiri).
2. Nasr, S. H. (2006). *Islamic Science: An Illustrated Study*. World Wisdom.
3. Schimmel, A. (1975). *Mystical Dimensions of Islam*. University of North Carolina Press.
4. Trimmingham, J. S. (1971). *The Sufi Orders in Islam*. Oxford University Press.
5. İsmail, A. (2009). *Mahmud az-Zamahshariy va uning tafsir ilmidagi o'рни*. Toshkent: Fan nashriyoti.
6. Ruziev, F. (2015). *Najmiddin Kubro va Kubroviy tariqati tarixi*. Samarqand: Ilm.

NAJMIDDIN KUBRO TA'LIMOTINING YOSHLAR MA'NAVIY TARBIYASIDAGI AHAMIYATI

*Ma'mun Universiteti
Ijtimoiy-gumanitar va aniq fanlar fakulteti
«Tarix» yo'nalishi 2-bosqich talabasi
Xusnullayeva Ma'muraxon Faxraddin qizi
E-mail:mamuraxusnullayeva@mail.ru*

Ilmiy rahbar: PhD, dots: Matkarimova Nazokat Maqsudovna

Annotatsiya: Yoshlar insoniyatning eng hurmatli va muhim bo'limidir, chunki ular millatning kelajagidir. Har bir jamiyat ma'naviy-axloqiy sog'lom avlod yetishtirishga intiladi. Ushbu maqsadda, tarixiy ruhiy meros va buyuk olimlarning ta'limotlari muhim vosita bo'lishi mumkin. Istisno bo'lmagan holda, Najmiddin Kubroning tasavvufiy-ta'limiy merosi yoshlar ma'naviy tarbiyasida katta ahamiyatga ega. Mazkur maqolada Kubro ta'limotining asosiy ruhiy-axloqiy printsiplari, ularni yoshlar tarbiyasida tatbiq qilish yo'llari va zamonaviy muammolar kontekstida ahamiyati tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: Kubro, ta'limot, shayxlar, murid, g'oya, ta'lim, madaniyat, sabr, nazariya, amaliyot, ta'lim, tarbiya, islom, ibodat, zikr, ruhiyat, jamiyat, g'alaba, tafakkur, tajriba.

Najmiddin Kubro, to'liq ismi Ahmad ibn Umar ibn Muhammad al-Xivaqiy al-Xorazmiy, 1145 yilda Xorazmda tug'ilgan. U yoshligidan ilmga qiziqqan bo'lib, 16–17 yoshlarida turli shaharlarni aylanib, turli mutaxassislar bilan ilm o'rganadi. U Misr, Tabriz, Hamadon, Isfahon kabi markazlarda shayxlar bilan suhbatladi va tasavvuf yo'li bilan shug'ullanishga kirishdi. 1185 yilda Xorazmga qaytib, katta xonaqoh (sufi markazi) tashkil qilib, o'zidan keyingi shogirdlar orqali ta'limotini yoydi.

Uning shogirdlari orasida Majiddin Bag'dodiy, Sa'diddin Humaviy, Najmiddin Doya kabi taniqli sufi shayxlar bor. Kubro asarlarida — Al-usul al-ashara, Risala at-Turuk, Fi ahbob ussulikin, Favoyid ul jamol va boshqalar — ruhiy fazilatlar, ichki nazar (muraqaba) nazariyalari bayon qilingan. Uning tasavvufiy maktabi — Kubroviya — Islom olamida keng yoyilib, turli tarmoqlarga (Firdavsia, Nuria, Ruknia va boshqalar) bo'linib ketgan.

Kubro ta'limotida qalbni poklash, g'ayri-dunyoiy hisslardan tozalanish muhimdir. U muridni ichki tozalikka chaqiradi, dorz (dog'), nuqta va aylana ramzlarida ruhiy o'sishni ifodalaydi. Qalbning tozalanishi orqali inson Allohga yaqinlashadi deb qaraydi. Ta'limotda murid uchun intizom, o'zini nazorat qilish, islomiy odoblar bo'yicha harakat qilish zarur. Kubro muridni zamondan voz kechish, ibodat va zikr bilan shug'ullanishga chaqiradi. Kubro nazariya va amaliyotni uyg'unlashtirgan: murid ichki nazar bilan tafakkur qilish orqali ruhiy holatini kuzatadi va kattaroq ma'rifatga yo'l ochadi.

Kubro ta'limotida sabr, mehr-muhabbat, xushmuomala bo'lish, saxiylik, haqiqatga chidamlilik kabi fazilatlar alohida joy oladi. Bu fazilatlar murid ruhiy o'sishni davom ettirsin, jamiyatga foyda keltirsin degan maqsadga xizmat qiladi.

Bugungi kunda yoshlarning dunyoqarashi, qadriyatlarga munosabati va axloqiy qarashlari asosan ta'lim muassasalarida shakllanadi. Shu bois, Najmiddin Kubro ta'limotining asosiy g'oyalarini maktab, litsey va oliy ta'lim tizimiga kiritish, yoshlar ongida ma'naviy uyg'oqlikni kuchaytirish uchun juda muhimdir. Kubro o'z asarlarida "ilm faqat bilish uchun emas, balki amal qilish uchun zarur" deb ta'kidlagan. Bu fikr bugungi ta'lim jarayonida yoshlarni bilimni hayotga tatbiq etishga, uni insonparvarlik va jamiyat ravnaqi yo'lida qo'llashga o'rgatishda muhim nazariy asos bo'la oladi. Ma'naviyat va falsafa darslarida Kubro ta'limotidan namunalar kiritish, uning hikmatlaridan foydalanish yoshlar ongiga chuqur ta'sir qiladi. Masalan, "nafsnı yengish – haqiqiy g'alaba" degan g'oyasi o'zini anglash va o'zini nazorat qilishning muhimligini ko'rsatadi.

Shuningdek, o'quv dasturlarida Kubro shaxsiyati va merosi haqida maxsus modul yoki ma'ruzalar joriy etilishi, talabalarni mustaqil tadqiqot ishlari orqali bu merosni o'rganishga undashi mumkin. Bu orqali yoshlar o'z milliy qadriyatlarini chuqurroq his etadilar va ma'naviy immunitetlari mustahkamlanadi.

Najmiddin Kubro g'oyalari yoshlar orasida faqat dars jarayonida emas, balki turli madaniy-ma'naviy tadbirlar orqali ham singdirilishi mumkin. Masalan, "Kubro hikmatlari kechasi", "Tasavvuf merosi o'quvlari", "Yoshlar va ma'naviyat" kabi an'anaviy yoki ijodiy kechalar tashkil etilishi mumkin. Bunday tadbirlar yoshlarning tafakkurini boyitadi, ularda ma'naviy uyg'oqlik va o'z xalqining buyuk allomalari bilan faxrlanish tuyg'usini shakllantiradi. Shuningdek, Kubro hikmatlarini sahna ko'rinishlari, she'riy o'qishlar yoki tasavvuf musiqasi asosida jonlantirish yoshlarni ruhiy jihatdan uyg'otadi. Masalan, "Qalb pokligi – komillik kaliti" mavzusida munozarali davra suhbatlari tashkil etish orqali talabalar Kubro ta'limotidagi axloqiy tamoyillarni o'z hayotiy tajribalari bilan bog'lash imkoniga ega bo'ladilar. Bunday tadbirlar nafaqat yoshlarning ma'naviy dunyosini boyitadi, balki ularni jamoaviy ishlarga jalb etib, sog'lom ijtimoiy muhitni shakllantiradi. Shu yo'l bilan Kubro ta'limotining "jamiyatda bir-birini qo'llab-quvvatlash" g'oyasi amalda namoyon bo'ladi.

Yoshlarning ma'naviy shakllanishi, avvalo, oilada boshlanadi. Najmiddin Kubro inson ruhiy kamolotida oila muhitining, ayniqsa, ota-onaning rolini juda yuqori baholagan. U "insonning birinchi murshidi – bu uning ota-onasidir" deb ta'kidlagan.

Ota-onalar bolalariga halollik, sabr, adolat, mehr-oqibat kabi qadriyatlarni o'rgatish orqali Kubro ta'limotini amalda tatbiq etishlari mumkin. Oilada mehr va ishonch muhitining mavjudligi yoshning ruhiy barqarorligini ta'minlaydi.

Shuningdek, jamoat, mahalla va diniy tashkilotlar ham yoshlarning ma'naviy tarbiyasida muhim rol o'ynaydi. Mahalla markazlarida "Kubro saboqlari", "Tasavvuf merosi va yoshlar" mavzusida suhbatlar o'tkazish, diniy ulamolar ishtirokida ma'naviyat haftaliklari tashkil etish foydali bo'ladi.

Shu tariqa, Najmiddin Kubro ta'limoti oilada mehr-muhabbatni, jamoada birdamlikni, yoshlar ongida esa milliy va dini qadriyatlarga sadoqatni mustahkamlaydi.

Ajoyib — siz yuqorida bergan Najmiddin Kubro ta'limotining yoshlar ma'naviy tarbiyasidagi ahamiyati haqidagi matn juda puxta tuzilgan.

Najmiddin Kubro ta'limoti zamonaviy jamiyat uchun beqiyos ma'naviy va falsafiy manba bo'lib, bugungi yoshlar ongini shakllantirishda g'oyaviy tayanch vazifasini o'tashi mumkin. Hozirgi davrda globalizatsiya, raqamli madaniyat, axborot oqimi va g'oyaviy raqobat kuchaygan bir paytda yoshlarning ruhiy barqarorligini ta'minlash, milliy va dini qadriyatlarini anglash muhim masalaga aylanmoqda. Ana shunday jarayonda Kubro ta'limoti insonning ichki dunyosini boyituvchi, ruhiy poklikka undovchi, ijobiy axloqiy fazilatlarni shakllantiruvchi manba sifatida qayta qadrlanmoqda.

Najmiddin Kubro o'z davrida inson ruhiyatining eng nozik qatlamlarini tahlil qilib, ma'naviy kamolotning bosqichlarini aniq ilmiy asosda izohlagan. U nafaqat zohiriy ibodatga, balki botiniy tozalanishga, ya'ni inson qalbining musaffoligiga urg'u bergan. Bugungi yoshlar orasida ruhiy bo'shliq, hayot ma'nosini yo'qotish, stress va ijtimoiy beqarorlik holatlari ko'paygani bois, Kubro ta'limoti bu jarayonlarga qarshi muvozanatli ruhiy asosni taklif etadi. Uning qarashlarida inson o'zini anglash, ruhiy muvozanat va jamiyatga foyda keltirish g'oyalari yotadi.

Bugungi ta'lim tizimida ma'naviy tarbiya masalasi ko'p hollarda formal xarakterga ega. Najmiddin Kubro ta'limoti esa yoshlarni fikrlashga, o'z "men"ini topishga, ichki tinchlikni his etishga o'rgatadi. Bu jihatdan u ma'naviy ta'limni faqat dars shaklida emas, balki hayotiy tajriba va shaxsiy o'sish yo'li sifatida ko'radi. Uning asarlaridagi hikmatlar yoshlarning qalbiga chuqur kirib boradigan, ularni halollikka, mehrga, sabr va adolatga chaqiradigan kuchga ega.

Raqamli texnologiyalar, ijtimoiy tarmoqlar va global madaniyatning tezkor tarqalishi natijasida yoshlarning e'tiborini chalg'ituvchi omillar ko'paymoqda. Kubro ta'limoti esa insonni ichki nazar (muraqaba) orqali o'z ongini boshqarishga, o'z fikrlarini tartibga solishga o'rgatadi. Bu jihatdan Kubro merosi "raqamli asr ma'naviy immuniteti" sifatida baholanishi mumkin. U yoshlarni g'oyaviy ta'sirlardan himoya qilish, o'z milliy va dini qadriyatlariga sodiq qolishga undaydi.

Kubro g'oyalarini zamonaviy ta'lim va tarbiya jarayoniga tatbiq etishda ayrim muammolar mavjud. Eng asosiylaridan biri — yoshlarning tarixiy manbalarni o'qishga bo'lgan qiziqishining pastligi, ularni zamonaviy til va uslubda yorituvchi manbalar yetishmasligidir. Shu bois, Najmiddin Kubro ta'limotini yoshlar ongiga yaqinlashtirish uchun zamonaviy vositalar — videolektsiyalar, interaktiv seminarlar, mobil ilovalar, teatr sahnalashtirish kabi yangi shakllarni joriy etish zarur.

Najmiddin Kubro — o'z davrining yirik mutafakkiri, tasavvuf ilmining buyuk namoyandasi va inson ruhiyatini chuqur tahlil qilgan allomadir. Uning ta'limoti nafaqat diniy-ma'rifiy yo'nalishda, balki ijtimoiy, axloqiy va falsafiy jihatdan ham ulkan ahamiyat kasb etadi. Kubro o'z asarlarida insonning ichki dunyosini poklash, qalbni yomon xulqlardan tozalash, haqiqatni izlash va komillikka intilish zarurligini ta'kidlagan. Uning "Al-usul al-ashara", "Risala at-turuk" kabi asarlarida ilgari surilgan g'oyalar insonning o'zini anglash, tafakkur qilish, ruhiy tozalanish va jamiyat oldidagi mas'uliyatini chuqur his etishga undaydi. Ayniqsa, yosh avlod uchun bu ta'limot bebaho ma'naviy manba bo'lib, ularni halollik, sabr, vafodorlik, mehr-oqibat, va iymon kabi insoniy fazilatlarga yetaklaydi.

Kubro merosi bugungi kunda ham o'z dolzarbligini yo'qotgani yo'q. Global madaniyat, texnologik taraqqiyot, ma'naviy tahdidlar kuchaygan zamonda yoshlarning ruhiy barkamolligini saqlash va milliy qadriyatlarga sodiq bo'lishi uchun Kubro g'oyalari tayanch bo'la oladi. U yoshlarni mustaqil fikrlashga, o'z "men"ini topishga, o'zligidan faxrlanishga va iymon bilan yashashga chaqiradi. Najmiddin Kubro ta'limotini ta'lim tizimi, ma'naviy-ma'rifiy tadbirlar, oilaviy tarbiya hamda jamoatchilik faoliyatiga singdirish orqali yoshlar orasida axloqiy uyg'onish, ruhiy barkamollik va milliy ongning mustahkamlanishiga erishish mumkin. Bu borada Kubro g'oyalarini zamonaviy metodlar — interaktiv ta'lim, raqamli resurslar, seminarlar va madaniy loyihalar orqali yetkazish dolzarb vazifadir.

Xulosa qilib aytganda, Najmiddin Kubro ta'limoti yoshlarni faqat diniy yo'nalishda emas, balki keng ma'noda insoniy barkamollik, ma'naviy uyg'onish va milliy o'zlikni anglash sari yetaklaydi. Bu merosni chuqur o'rganish va yoshlar hayotiga tatbiq etish — O'zbekistonning ma'naviy kelajagini mustahkamlovchi muhim qadamlardan biridir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Komilov, N. Tasavvuf – qalb pokligi maktabi. – Toshkent: O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi, 2011.
2. Jo'rayev, A. Najmiddin Kubro ta'limotining zamonaviy talqini. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2020.
3. Abdullaev, R. Najmiddin Kubro va Kubroviya tariqatining O'rta Osiyo ma'naviy hayotidagi o'rni. – Urganch: Xorazm Davlat Universiteti nashriyoti, 2018.
4. Baxodirova, M. Shayx Najmiddin Kubro asarlarida ma'naviy-axloqiy g'oyalar. // O'zbekiston tarixi jurnali, 2022.
5. Rahmonov, S. Kubroviya tariqatining axloqiy qarashlari va yoshlar tarbiyasidagi o'rni. // Ma'naviyat va jamiyat jurnali, 2021.

NAJMIDDIN KUBRO - MARDLIK VA MATONAT TIMSOLI

Makhmudova Sarvinoz Ilhomjon qizi
O'ZDJTU universiteti
Sharq filologiyasi fakulteti
2-bosqich talabasi
Tel: 998993412611
makhmudovasarvinoz477@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada XIII asrning buyuk tasavvuf peshvosi va mardlik namunasi bo'lgan Shayx Najmiddin Kubroning jasorati yoritiladi. Uning hayoti, ilmiy-ma'rifiy faoliyati, vatan va din himoyasidagi qahramonliklari tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: Najmiddin Kubro, jasorat, ona vatan, tasavvuf

Darhaqiqat, shonli tariximizga nazar tashladigan bo'lsak, bir qancha buyuk bobokalonlarimiz vatanimiz ravnaqi, tinchlik-osoyishtaligi yo'lida hattoki o'z jonlarini fido qilganiga guvoh bo'lamiz. Ular shunday bir jasorat timsollariki, oxirgi nafasi, tanasidagi so'nggi tomchi qoni qolguniga qadar ga'nimlar bilan omomsiz jang qilishgan, butun vujudi bilan muqaddas yurtimizni himoya qilishgan. Millat va dinning porloq yulduzi, o'z zamonasining qutbi deya ulug'langan buyuk vatanparvar bobomiz shayx Najmiddin Kubro ham ona vatan yo'lidagi jafokashlik va jasoratning yorqin timsolidir.

Uning qalbi vatanga muhabbat, el-yurtga sadoqat, beqiyos shijoat, fidoiylik va jasoratga to'la bo'lib, yoshi ulug' bo'lishiga qaramay, dushmanga qarshi kurashda mislsiz mardlik va matonat namunasini ko'rsatdi.

Barchamizga ma'lumki, Najmiddin Kubro Xorazm farzandidir. Ko'hna Xorazm azal-azaldan ilm-u irfon beshigi, fan va madaniyat, ma'naviyat va ma'rifat o'chig'i bo'lgan. Yurtboshimiz ta'kidlab o'tganidek: "Har qanday yurt o'zining buyuk farzandlari, shu zaminda yashab o'tgan aziz-avliyolari bilan tabarruk va muqaddasdir".

Tasavvuf- komillik yo'li, u insonning mohiyati, jamiyatdagi tutgan o'rni, halollik, iymon kabi xislatlarni falsafiy tahlil etish yo'li bo'lsa, Najmiddin Kubro yangi yo'nalishga asos solgan buyuk allomadir. Shayxning din yo'lida ko'rsatgan jonbozliklari bois ismining ham ma'nosi "din yulduzi"dir. Darhaqiqat, Najmiddin Kubro ilm-fan, xususan, din olamida yorqin iz qoldirgan porloq yulduzdir.

Yurmoq uchun Haq yo'liga etmoq shart,
Boshqasidan ko'zni yumib ketmoq shart,
Elga shifo baxsh etu, och ko'zlarni
Olam hama-ul, unga nazar etmoq shart.

Najmiddin Kubroning jasorati

Najmiddin Kubroning mo'g'ul bosqinchilariga qarshi ko'rsatgan mardonavor jasorati tarixdan ma'lum. "Nafahot ul-uns" asarida keltirilishicha, mo'g'ul bosqinchilari Xorazmga yaqinlashganda Muhammad Xorazmshoh o'z yaqinlari bilan yurtni tashlab qochib ketadi. Ana shunday bir qaltis vaziyatda, lashkar boshqaruvsiz, parokanda holda bo'lgan bir paytda, Shayx muridlarining bir qismini vatan ozodligi uchun dushmanga qarshi kurashishga chorlaydi, bu yo'lda o'zi boshchilik qiladi. Ammo, mo'g'ullarning qo'li baland keladi. Ming afsuslar bo'lsinki, g'animlar yog'dirayotgan o'qlardan biri Shayxning ko'kraklariga tegadi. Uning ona diyoriga bo'lgan cheksiz muhabbati ruhiga o'zgacha kuch ato etadi va qattiq jarohatlanganiga qaramay, so'nggi nafasigacha taslim bo'lmaydi. Ona yurtining muqaddas bayrog'ining bir parchasi qo'lida qolgan holda vafot etishi hammaga ham nasib etavermaydigan yuksak sharofatdir.

Xulosa sifatida shuni aytishimiz mumkinki, bu zotning muborak nomi asrlar osha mardlikning yorqin timsoli va buyuk ibrat namunasi bo'lib qoladi. Bunga Shayx Najmiddin Kubroning "Ona Vatan yo'lida, Vatanni himoya qilayotib shahodat jomini no'sh aylash Alloh visoliga yetishmoq bilan barobardir",- degan purma'no so'zlari yaqqol dalilidir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Zamira Is'hoqova. "Shayx Najmiddin Kubro". Ilmiy risola. Toshkent-2013. 108-bet
2. Shayx Najmiddin Kubro. Maqolalar. - Toshkent. 1995. 76- bet
3. ziyo.uz.com
4. xorazmiy.uz sahifasi
5. <https://oliymahad.uz>

NAJMIDDIN KUBRO TA'LIMOTINING TASAVVUF TA'LIMOTLARINING RIVOJLANISHIDAGI AHAMIYATI

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti talabasi

Xayrullayrva Dilnoza Narzullayevna

e-mail: xayrullayevadilnoza@218gmail.com,

Tel: +998942011306

Annotatsiya: Ushbu maqola Najmiddin Kubro ta'limoti va uning tasavvuf ilm-fanidagi o'rnini hamda ahamiyatini chuqur tahlil qiladi. Maqolada Najmiddin Kubro falsafiy va tasavvufiy qarashlari orqali inson ruhiyatini shakllantirish, ichki dunyoni anglash va ma'naviy yetuklikka erishishdagi roli yoritilgan. Muallif ta'kidlaydiki, Najmiddin Kubro ta'limoti nafaqat shaxsiy ruhiy rivojlanish uchun, balki butun tasavvuf maktablarining ilmiy va amaliy jihatdan shakllanishida ham muhim hissa qo'shgan. Maqolada shuningdek, uning murshid-shogird tizimi, ruhiy tarbiya metodlari va tasavvufiy amaliyotlarining tizimliliigi batafsil tahlil qilingan. Najmiddin Kubro ta'limoti insonning ichki dunyosi bilan bog'liq masalalarni falsafiy asosda yoritib, tasavvufiy metodologiyani rivojlantirishga xizmat qilganligi ko'rsatib o'tiladi. Maqola tarixiy manbalar va tasavvuf adabiyotlariga tayangan holda yozilgan bo'lib, Najmiddin Kubro merosini o'rganishga qiziqqan tadqiqotchilar, talabalar va ilmiy izlanishlar bilan shug'ullanadigan mutaxassislar uchun katta ahamiyatga ega. Shuningdek, maqola uning ta'limotidagi ruhiy-axloqiy qadriyatlar, inson va olam munosabatlari, shuningdek ma'naviy poklik va idrok jarayonlari haqidagi konsepsiyalarini o'rganishga yordam beradi.

Kalit so'zlar. Tasavvuf, Riyazul orifin, Eron, Misr, Shomu Iroq, Xonaqoh, Xorazm, Tariqat, Hamadon.

Kirish Najmiddin Kubro tasavvufning mashhur shayxlaridan biri, Kubraviya tariqatining asoschisi. Uning hayoti, karomatlari, sahovatu qahramonliklari haqida el orasida ko'plab afsona va rivoyatlar mavjud. Xalqimiz o'zining bu aziz va tabarruk farzandini e'zozlab, asrlar davomida nomini xotirasida saqlab kelmoqda. Tasavvufga oid manbalarda ham Najmiddin Kubroning ishlari, martaba va mo'jizalari haqida so'z boradi. Chunonchi, Doroshukuhning «Safinatul avliyo», Rizoqulihon Hidoyatning «Riyazul orifin», Mavlavi Ghulom Sarvar Sohib Lohuriyning «Hazinatul asfiyo», Hoji Khalifaning «Tuhfatul fuqaro», Abdurahmon Jomiyning «Nafahotul uns», Davlatsho Samarkandiyning «Tazkiratush shuaro», Hamdulloh Qazviniyning «Tarixi guzida», Sulton Husayn bin Sulton Mansur bin Boqaroning «Majolisul ushtoq», Mavlono Minhajiddinning «Tabaqoti Nosiriy» nomli kitoblarida Najmiddin Kubroning hayoti, sofiylik tariqati va faoliyatiga oid ma'lumotlar keltirilgan. Atoqli sharqshunos olim E.E. Bertels Xorazmlik ulug' shayxning tarjimai holini o'rganish sari birinchi qadamni qo'ygan shaxs hisoblanadi. Najmiddin Kubro 1145 yilda Xiva shahrida dunyoga keladi. Uning asl nomi Ahmad bin Umar bin Muhammad al-Khevaiqi al-Khorazmiy bo'lib, «Najmiddin», «Kubro», «Abuljannob», «Valiy-tarosh» so'zlari bu zotining laqablari hisoblanadi. Qayd etish joizki, bizning ota-bobolarimiz ulug' insonlarni martaba va darajasiga munosib ravishda ulug' nomlar bilan sharaflab tilga olishni odat qilgan edilar. Ahmad bin Umarning o'z ismini qo'yib, laqab va unvonlar bilan el og'zida mashhur bo'lishiga sabab shudir. Abdurahmon Jomiyning «Nafahotul uns» asarida qayd etilishicha, Ahmad yoshligidan ilm-donishga qiziqqan qobiliyatli kishi bo'lgan ekan. U Islom asoslari, shariat ilmlarini juda tez o'zlashtirib olib, Xorazmning manman degan ulamolaridan o'zib ketadi va ilmiy bahslarda barchadan g'olib chiqadi. Shu bois unga «Tammatul kubaro», ya'ni ulamolarning etugi, ulug'vori va ilm balosi degan laqabni oladi. Buning yoniga «Najmiddin» «dinning yulduzi» degan martaba-unvon qo'shib, Ahmad bin Umar shundan keyin Najmiddin Kubro nomi bilan mashhur bo'lib ketadi. «Abuljannob» so'zi esa Najmiddinning sharaflari laqablaridan biri hisoblanadi. Valiytarosh» laqabiga kelsak, bu so'zning ma'nosi valilarni tarbiyalovchi demakdir. Zero Najmiddin Kubroning nafaslari, nazarlari shunchalik zo'r bo'lganaki, qalblarida ilhom-vajd josh urgan paytda kimga nazarlari tushsa, u valiylik martabasini topar ekan.

Najmiddin Kubro taxminan o'n olti-o'n yetti yoshlarida Vatani Xorazmni tark etib, tahsilni chuqurlashtirish maqsadida Eron, Misr, Shomu Iroq mamlakatlarini kezadi. Uni ilmga

chanqoq qalbi hech tinch qo'ymas, qayerda biror nomdor olimning ovozi eshitsa, darhol yo'lga tushar, goh piyoda, goh otulov yoki tuyada haftalab, ba'zan oylar davomida yo'l bosar, qidirgan kishisini topib, unda sidqidildan saboq olardi.

Ba agar ko'ngli to'lmasa, ijozat olib, yana yo'lga tushardi. Shayxning shogirdi Rukniddin Alouddavlaning xotirashicha, Najmiddin Kubro Hamadon shahrida katta bir alloma huzurida hadis ilmini o'rganayotgan chog'ida Iskandariya shahrida «oliy sanadlar bilan hadis biladigan» boshqa bir muhaddis borligini eshitib, Hamadondagi ustozdan ruhsat olib, zudlik bilan Iskandariyaga qarab jo'naydi va bir oy u yerda ilmini puxtalab, ustoz allomadan «ijozat» xati olib orqasiga qaytadi. Olim tasavvuf ilmiga ham katta hissa qo'shgan hisoblanadi.

Asosiy qism. Tasavvuf tadrijiy taraqqiyotga ega ta'limot bo'lib, Islom olamida VIII asrning o'rtalarida paydo bo'lgan. Dastlab u zahidlik harakati ko'rinishida kurtak yoyadi. Gap shundaki, Hazrat Muhammad Mustafo sollallohu alayhi vasallam¹ vafotlaridan keyin musulmonlar jamoasi ichila bo'linish yuz beradi, ayniqsa, xalifa Usmon roziyallohu anhu zamonida boylikka ruju qo'yish, qimmatbaho tuhfa bilan qarindosh-urug'lar, yaqin lo'st-birodarlarni siylash rasm bo'ladi. Umaviylar davriga kelib esa, saroy hashamlari, dabdabali bezaklar, oltin-kumushga berilish, xazina to'plash avj oldi. Ya'ni diniy mashg'ulotlar, Xudo yo'lidagi toat-ibodat o'rnini dunyoviy ishlar, dunyo moliga muhabbat egallay boshladi. Bu hol diniy amrlarni ado etishni har qanday dunyoviy ishlar, boyliklardan ustun qo'ygan e'tiqodli kishilarning noroziligiga sabab bo'ldi. Ular orasida hadis to'plovchi muhaddislar, ilgari qashshoq bo'lib, uy-joy, mol-mulkka e'tibor qilmagan sahobalar ham bor edi. Bularning bir qismi dinni himoya qilib, ochiq kurashga o'tangan bo'lsalar, ikkinchi qismi qanoat va zuhdi («zuhd» so'zidan «zahid» so'zi kelib chiqqan) asosiy maqsad qilib olib, saroy ahli va sarvatdorlar, boylar axloqiga qarshi norozilik belgisi sifatida tarki dunyochilik g'oyasini targ'ib etib, ijtimoiy faoliyatdan butunlay chetlashgan, surunkali toat-ibodat bilan shug'ullanganlar. Shunday bir vaziyatda Najmiddin Kubro yangi bir tariqatga asos soladi. Tasavvuf ilmi bu tariqatning bir amaliy yo'li hisoblanadi. 1185 yilda Najmiddin Kubro oilasi bilan Xorazmga keladi. Najmiddin Kubro Xorazmda katta xonaqoh² qurdirib, tariqatda yangi bir yo'nalish – Kubrovilik silsilasini asoslaydi. Tariqatning bosh maqsadi kishilar qalbidan nafs ammo-ra (yomonlikka undovchi nafs) ehtiroslarini siqib chiqarish, ruhiy-ma'naviy kamolotga da'vat etish, ko'ngilga mardlik, poklik, sidqu safo g'oyalarini singdirish, ilohiy ma'rifat nuridan bahramand etish bo'lgan.

Kubroning qo'li ostida turli tabaqa va toifaga mansub yuzlab muridlar tarbiyalanib, Islom ma'rifati va irfon ilmidan bahra olganlar. Najmiddin Kubro shogirdlarini ezgulikka, ilmga, sahovat va mardlikka da'vat etgan. Muridlari orasidan Shayx Majdiddin Bag'dodiy, Shayx Sayfiddin Boharziy, Shayx Sa'diddin Hamaviy, Shayx Rukniddin Alouddavla singari musulmon olamiga nomi ketgan valiy insonlar yetishib chiqqanlar. Najmiddin Kubroning tabiatida donishmandlik, mantiqiy tafakkur va majzublik uyg'unlashib ketgan bo'lib, uning sofiyaona amallari va qarashlarida ham xilma-xil tomonlar ko'zga tashlanadi. Xonaqohda xilvatnashinlik va chilla o'tirish, batiniy-hafiy zikr, qizg'in bahs-munozara va samo' majlislarining ham bo'lishi odatiy hol edi. Kubro murid tarbiyasiga alohida e'tibor qaratar, ularning qaysi mazhab va oqimdan bo'lishidan qat'i nazar, ma'naviy yuksalishi hamda tariqat ilmini chuqur egallashi uchun ilohiy fayz orqali ta'sir ko'rsatgan. Najmiddin Kubro hamisha bir xil holatda bo'lmagan; ba'zan birdan joshgan, o'zga kayfiyatga kirib, vujudi balqib ketgan, ba'zan hazin va o'ychon, g'oyat kamgap bo'lib qolgan, ba'zan hushchaqchaq va ochiq chehra bilan suhbatga berilgan. U

¹ Hazrat Muhammad Mustafo sollallohu alayhi vasallam – Islom dinining oxirgi payg'ambari va Allohning elchisidir. U 570 yilda Makka shahrida tug'ilgan va 610 yilda Alloh tomonidan vahiy qabul qilib, odamlarni yagona Xudoga ibodat qilishga chaqira boshlagan. Hazrat Muhammad sollallohu alayhi vasallam insonlarga axloq, adolat, rahm-shafqat va mehr-muhabbat tamoyillarini o'rgatgan. Uning hayoti namuna bo'lib, shaxsiy poklik, halollik, sabr-toqat va odamlar bilan yaxshi munosabatni targ'ib qilgan. Hazrat Muhammad sollallohu alayhi vasallam Islomning asosiy manbalarini – Qur'on va Hadislarni jamlab, musulmon ummatining ruhiy, ma'naviy va ijtimoiy hayotini shakllantirgan. U o'z davrida nafaqat diniy, balki siyosiy va ijtimoiy yetakchi sifatida ham tanilgan.

² Xonaqoh – bu tasavvufiy markaz, ya'ni shayx va muridlar birgalikda yashaydigan, ruhiy tarbiya va ibodat olib boriladigan binodir. Xonaqohlar tasavvufiy amaliyotlar, zikr, chilla, ruhiy mashqlar va ilmiy muhokamalar uchun xizmat qilgan. Bu yerda muridlar shayxning yo'riqlari ostida ma'naviy yetuklikka erishish, qalbni poklash va ilohiy ma'rifatga intilish bilan shug'ullangan.

g'oyat nozik did va o'tkir so'zlar bilan muridlar qalbiga olovli cho'g' tashlagan, turli ishora, harakatlar va ruhiy karomatlar orqali atrofda qilargalarga ta'sir ko'rsatgan. Tasavvuf ilmi – inson qalbini poklash, ruhiy va ma'naviy kamolotga erishish, Allohni idrok etish yo'lini o'rgatuvchi Islomiy ta'limotdir. Bu ilm nazariy va amaliy jihatlarni o'z ichiga oladi. Nazariy jihat tasavvuf falsafasini, inson ruhiy hayoti va ma'naviy yuksalish yo'llarini o'rganishga qaratilgan bo'lsa, amaliy jihat ibodat, zikr, chilla va boshqa ruhiy mashqlar orqali ichki dunyoni rivojlantirishni nazarda tutadi. Tasavvufning asosiy maqsadi insonni o'z nafsidan, dunyoviy orzu-intilishlardan xoli qilib, haqiqat va ilohiy ma'rifatga yetaklashdir.

Tasavvuf ilmining yuksak darajada rivojlanishi faqat Najmiddin Kubro balki, muridlari Shayx Majiddin Bag'dodiy, Shayx Sayfiddin Boharziy, Shayx Sa'diddin Hamaviy, Shayx Rukniddin Alouddavla kabi musulmon olamiga nomi yetgan valiy insonlarning ham o'rni beqiyois. U muridlarini qaysi mazhab yoki oqimga mansub bo'lishidan qat'i nazar tarbiyalagan va ularni tariqat ilmini chuqur egallashi uchun ilohiy fayz orqali ruhiy ta'sir ko'rsatgan. Najmiddin Kubro ta'limoti zamonining ruhiy va ilmiy hayotini boyitgan, muridlar orqali tasavvufiy qadriyatlarni avlodlarga yetkazgan. Uning amaliy ishlari va qarashlari xilma-xil bo'lib, xonaqohda xilvatninishlik va chilla o'tirish, batiniy zikr, qizg'in bahs-munozara va samo' majlislarini o'z ichiga olgan. Shu tariqa Najmiddin Kubro tasavvuf ilmida nafaqat nazariy, balki amaliy yondashuvni ham rivojlantirgan buyuk shayx sifatida tarixda qolgan.

Xulosa.Najmiddin Kubro tasavvuf ilmida muhim o'rin tutgan buyuk shayxdir. U Kubroviylik tariqatini asoslab, muridlarni ruhiy va ma'naviy yetuklikka yetaklagan, ularni ilm, ezgulik va poklik yo'lida tarbiyalagan. Tasavvuf ta'limoti orqali inson qalbini nafs va dunyoviy orzu-intilishlardan xoli qilish, ilohiy ma'rifatga yetaklash kabi asosiy maqsadlar amalga oshirilgan. Najmiddin Kubroning amaliy va nazariy faoliyati tasavvuf ilmiy merosini boyitib, keyingi avlod shayxlari va muridlariga yo'l ko'rsatgan, musulmon olamining ruhiy hayotida chuqur iz qoldirgan

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

- 1.Najmiddin Komilov. “ Najmiddin Kubro” risola. Toshkent-2020
- 2.Najmiddin Komilov. “ Tasavvuf” Toshkent-2009.
- 3.Zamira Isoqova. “ Najmiddin Kubro”.Toshkent-2011. “ Abu matbuot-konsalt”
- 4.K.K.Rajabov. “ Najmiddin Kubro” risola.Toshkent-2011
5. t.me/ <https://t.me/joinchat/AAAAAFTQ3S3QYf6oM8bCMQ>

NAJMIDDIN KUBRO QARASHLARIDA VATANPARVARLIK VA INSONPARVARLIK G'OYALARINING UYG'UNLIGI

*Ma'mun Universiteti Ijtimoiy-gumanitar
va aniq fanlar fakulteti, Tarix yo'nalishi
1-bosqich talabasi Masharifova Sharifa
Ilmiy rahbar : PhD., Babayeva Zuhra
Email: zuxrababayeva2017@gmail.com*

Annotatsiya: Ushbu maqolada yirik tariqatchi olim Najmiddin Kubroning Kubroviya tariqati haqida hikoya qilinadi. Shuningdek, maqolada tasavvuf ilmi va undagi komil insonni tarbiyalash g'oyalari mazmun-mohiyati ochib berilgan. Xususan, Kubroviya tariqatidagi vatanparvarlik, kamtarlik g'oyalarining aholi ijtimoiy-ma'naviy hayotida naqadar muhim ekanligi haqida fikrlar bayon etilgan. Maqolada ishonchli ilmiy manbalar va xalq rivoyatlari asosida, Kubroviya tariqati merosining ilmiy va ma'naviy ahamiyati tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: tariqat,jo'rubkashi,valiytarosh, kabir, najim, pir, avliyo, mutafakkir, silsila, zahobiya, hadis, : tavba, zuhd, tavakkul, qanoat, uzlat, mulozamatuz zikr (doim Allohning zikrida bo'lish), tavajjuh (butun vujudi bilan Allohga yuzlanish), sabr, muroqaba, rizo.

Kirish: Islom dinining keng tarqalishi Xorazmda madaniy va ilmiy rivojlanishga ham katta turtki berdi. Voha o'zining boy tarixi, madaniyati va ilmiy merosi bilan tanilgan mintaqada bo'lib, islom dini tarqalgan davrlarda ko'plab buyuk ulamolarni yetishtirib chiqargan edi.

Ularning ilmiy, diniy va madaniy faoliyati nafaqat Turon, balki butun musulmon olamida ham mashhur edi. Xorazmlik buyuk allomalardan biri XII–XIII asrlar tasavvuf olamining yetuk vakili Najmiddin Kubrodir. Shayx Najmiddin Kubro xalq orasida “Abuljannob”, “Tomatul Kubro” va “Valiytarosh shayx” nomlari bilan shuhrat qozongan. U orif va soʻfiy sifatida faqatgina tasavvuf taʼlimoti bilan cheklanib qolmay, mutafakkir sifatida mashaqqatli safarlar qilib, oʻz zamonasining mavjud ilmlarini oʻzlashtirgan va Kubroviya silsilasiga asos solganidir [1]. Xalq bejizga uni valiytarosh nomi bilan atamagan, chunki buyuk tariqat aoschisi boʻlgan Kubro Eron, Misr, Shom va Iroq yurtlarini kezib yetuk pirlardan tahsil oladi. Asli ismi Ahmad ibn Umar Xivaqiy boʻlgan Najmiddin Kubro nafasi va nazari oʻtkir zot deya taʼriflangan hamda uning nazari kimga tushsa oʻsha inson avliyo darajasiga yetgan. Hatto u Jaloliddin Manguberdiyning ustoz va piridir. Najmiddin Kubro – Najim ad-Din Kabir soʻzlaridan olingan boʻlib, dinning ulugʻ yulduzi demakdir.

Hayoti va ilmiy faoliyati. Allomaning toʻliq ism-sharifi Ahmad ibn Umar ibn Muhammad Xivaqiy al-Xorazmiy boʻlib, 1145-1221-yillarda yashagan. U Xorazmda “Kubraviya” yoki “Zahobiya” tariqatiga asos soladi. Ushbu tariqat taʼlimoti hadis va shariatga asoslangan boʻlib, oʻz davrida Xuroson, Movarounnahr, Hindiston va boshqa musulmon mamlakatlari xalqlari orasida keng tarqaladi [2]. Temuriy hukmdor va shoir Husayn Boyqaro Najmiddin Kubroning ulugʻvorligini eʼtirof etib, sheʼriyat sultoni, hazrat Mir Alisher Navoiyga qarata bunday deydi: “Agar men podshohlik ishlari ila shugʻullanishdan qoʻl tortishga jazm etsam, Shayx Najmiddin Kubro mozori ostonasining joʻrubkashi – supuruvchisi boʻlaman”. Ushbu maʼlumot Alisher Navoiyning “Nasoyim al-muhabbat” [3] asarida qayd etilgan.

Najmiddin Kubro haqiqat asroriga yetishish maqsadida oʻz tasavvuf maktabini yaratdi. Uning aqidasi koʻra, inson oʻz mohiyati eʼtibori bilan mikrokosm, yaʼni kichik olamni tashkil etadiki, u makrokosm, yaʼni katta dunyo boʻlgan koinotdagi barcha narsalarni oʻzida mujassamlashtiradi. Ammo, ilohiy sifatlar yuqori samoviy doiralarda birin-ketin oʻziga xos maqomlarda joylashganligidan, haqiqat yoʻlini qidiruvchilar bunday yuksakliklarga koʻtarilib, ilohiy sifatlarga ega boʻlishi, yaʼni kamolatlarga erishishi uchun maʼlum riyozatli yoʻllarni oʻtishlari zarur. Buning uchun esa har bir kishi oʻn asosga tayanmogʻi kerak: tavba, zuhd, tavakkul, qanoat, uzlat, mulozamatuz zikr (doim Allohning zikrida boʻlish), tavajjuh (butun vujudi bilan Allohga yuzlanish), sabr, muroqaba va rizodir. Albatta, ushbu bosqichlarning oʻz shartlari mavjud boʻlib, buni bosib oʻtishda har bir murid murshidga muhtoj boʻladi, usiz bunday bosqichlarni bosib oʻta olmaydi. [4]

Asarlari. Uning asarlarida tasavvufiy nazariya, ruhiy tajriba, nafsni poklash va Allohga yaqinlashish masalalari yoritiladi.

- *Favoihul jamal va favoihul jalol* – bu asarda Allohning jamol (goʻzallik) va jalol (ulugʻlik) sifatlari va ular bilan bandaning ruhiy bogʻlanishi tahlil qilinadi.

- *“Risola fiʼl haqoyiq”* – tasavvufiy haqiqatlar, ruhiy darajalar va haqiqatga yetishish yoʻllari haqida risola.

- *“Usulul ashara”* – bu asarda ruhiy komillikka yetish uchun zarur boʻlgan oʻnta bosqich bayon qilinadi.

- *“Adabul solikin”* – bu risola tariqat yoʻliga kirganlar uchun axloqiy qoidalarni oʻz ichiga oladi [4]

“Valiytarosh” laqabiga kelsak, bu soʻzning maʼnosi “valilarni tarbiyalovchi” demakdir. Zero, Najmiddin Kubroning nafasleri, nazarlari shunchalik zoʻr boʻlganki, qalblarida ilhom-vajd joʻsh urgan paytda kimga nazarlari tushsa, u valiylik martabasini topar ekan shu oʻrinda oʻz umri davomida juda koʻplab shogirdlarni yetishtirgan bular: **Saʼdiddin Hamuviy (1190–1252)** Najmiddin Kubroning eng yaqin xalifalaridan biri. Uning orqali Kubraviya tariqati Suriya va Iroqqa yoyilgan. **Najmiddin Doya Roziy (1177–1256)** “Mirʼsod ul-ʼibod” asari muallifi. Tasavvufda shariat, tariqat va haqiqat yoʻllarini tushuntirgan. **Majdiddin Bagʻdodiy (1219)** Kubraviya taʼlimotini Iroq va Kichik Osiyoga yoygan. Halab va Bagʻdodda faoliyat yuritgan. **Sayfiddin Boqirjon (1259)** Movarounnahrda Kubraviya taʼlimotini davom ettirgan. Samarqand va Buxoro atrofida mashhur boʻlgan. **Rukniddin Amuli (XIII**

asr)Kubraviylikni Eron va Xurosonda yoygan. **Alouddavla Simmoniy (1261–1336)**Keyinchalik Kubraviya ta'limotini falsafiy jihatdan boyitgan yirik mutasavvif.Ibn Arabiy ta'limoti bilan Kubraviylik g'oyalari uyq'unlashtirgan.[5]

Najmiddin Kubroning Urganch qamalidagi janggi. 1221-yilning qishida 50 ming kishilik mo'g'ul askarlari hujum boshlab, Urganchni qamal qiladi. Urganchliklar dushmanning harbiy kuch va zirhli quollarining ustunligiga qaramay o'z ona shahrini mardlarcha mudofaa qiladilar. Mo'g'ul askarlari ichiga neft to'lg'azilib, piligi yonib turgan ko'zchalarni irg'itib tursa-da, erksevar Urganch aholisi bunday og'ir damlarda ham dushmanga qarshi mardonavor kurashdi. Poytaxt ichida olib borilgan ko'cha janglarida zamonining buyuk allomasi Najmiddin Kubro o'z do'st-u shogirdlari va izdoshlari bilan ishtirok etadi. N.Kubroning iltijo bilan "Yo Vatan, yo sharofatli o'lim" deb aytgan xitobi rahnamoligida har bir mahalla, ko'cha-kuy, guzar-u rasta, masjid-u madrasa va har bir xonadon janggohga aylanadi. Mudofaachilar qadrdon shaharning har bir qarich yerini mardona himoya qilib, mardlik va fidokorlik namunalari ko'rsatadilar. Uzoq davom etgan ko'cha janglarida minglab mo'g'ul askarlari halok bo'ladi. Mo'g'ullar to shu paytgacha Movarounnahrning hech bir shahrida bunchalik qurbon bermagan edilar. Bu qonli kurash yetti oy davom etgan. Dushman Xorazmga yaqinlashganda, Muhammad Xorazmshoh qochib ketgan, lashkar parokanda edi. Shayx muridlarini jamlab, ularga qarab bunday deydi: "Mashriqdan kelgan bu balo Mashriq-u Mag'ribni yakson etadi, yondirib kul qiladi. Sizlar har biringiz o'z yurtigingizga boring, o'z joningizni asrash payida bo'ling". As'hob shayxga iltimos qilib dedilar: "Otulovlar tayyor, agar shayx biz bilan hamroh ketishni ixtiyor etsalar, yaxshi bo'lardi". Bunga javoban Shayx Najmiddin Kubro deydi: "Men bu yerda shahid bo'laman, menga Xorazmni tark etishga ruxsat yo'q".[6:142]

Kuffor, ya'ni mo'g'ul askarlari Gurganjga kirganda, shayx qolgan-qutgan muridlari bilan jangga shaylanadi. U xirqasining ustidan belbog' bog'lab, qo'yinlarini tosh bilan to'ldiradi, qo'liga nayza olib, dushman qarshisiga chiqadi. Kofirlarga qarab tosh ota boshlaydi, bir nechtasini nayza bilan urib yiqitadi. Ammo kofirlar uning ustiga kamon o'qi yog'diradilar. Bir o'q kelib ko'kragiga tegadi. Yetmish besh yashar muysafid – ilohiy ilhomdan ma'rifat topib, qalblarni nurlantirgan shayxi kabir holdan toyib, kuchi ketayotganini sezsa ham, jangni to'xtatmay, dushman bayrog'ini g'azab bilan mahkam tutamlab oladi-da, shu holatda jon beradi. Deydilarkim, vafotidan keyin o'nta odam uning mahkam qisilgan panjalari orasidan bayroqni zo'rg'a ajratib olgan. Ulug' shayx va donishmand insonning bu qahramonligi, jasorati dushmanni ham hayratga solgan. Bu ish avlodlarga ibrat bo'ldi, xalq orasida afsonaga aylanib ketdi [7:161].

Kubraviylikning o'ziga xos jihati ilmiy, ruhiy va axloqiy qarashlarning uyg'unligidadir. Ilm va ma'naviyatni uyg'unlashtirdi. U Qur'on va hadis ilmlarini chuqur bilgan olim bo'lish bilan birga, tasavvufiy tajribalarni nazariy jihatdan izohlashga intildi. Uning "Usul al-'ashara" ("O'n qoida") asari murid tarbiyasida ilmiy va axloqiy tamoyillarning birligi namunasi bo'lib xizmat qildi Musulmon jamiyatida ma'naviy-axloqiy qadriyatlarni mustahkamlashga katta hissa qo'shdi. Uning ta'limotida nafsni tiyish, qalbni poklash, Allohga ixlos bilan qullik qilish kabi tamoyillar markaziy o'rinni egallaydi. Shu bois uning shogirdlari tasavvufni faqat ruhiy yo'l emas, balki jamiyatni axloqan tarbiyalovchi maktab sifatida ham davom ettirdilar.

Xulosa. Buyuk mutasavvuf olim, xalq qahramoni Najmiddin Kubroning ibratomuz hayot yo'lidan quyidagi xulosalarga kelish mumkin: birinchidan, vatanparvarlik insonparvarlikning eng oliy darajasidir. N.Kubro vatanparvarligi faqat nazariy jihatdan emas, balki amaliyotda ham o'z ifodasini topgani uchun asrlar davomida o'zining qiymatini also yo'qotgan emas; ikkinchidan, Najmiddin Kubro – xalq qahramoni va vatanparvar inson sifatida o'z xalqining, Vatanining erki va ozodligi uchun hatto jonidan ham voz kecha olgan buyuk yo'l boshchidir. Uning bu harakatlari bugun biz tarbiya qilayotgan yosh avlod vakillari uchun ibrat namunasi aylanishi darkor.

Najmiddin Kubro — buyuk xorazmlik o'g'lon Chingizxon kabi jahongirni ham hayratga solib, g'azab va hasadini qo'zg'atgan. U yurtini himoya qilishda shahid bo'ldi va 1221-yilda o'zining madrasasi joylashgan uyida dafn qilindi. Shayx Najmiddin Kubroning tengsiz jasorati

va insoniy fazilatlari, shuningdek Jaloliddin Manguberdiyning qahramonligi o'sha davrning ma'naviy muhitining samarasi edi. Shayx Najmiddin Kubro insoniyat tarixining eng ulug' siymolaridan biridir. Uning nomi asrlar davomida Sharqda vatanparvarlik ramzi sifatida tilga olinib kelmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Nuriddin Abdurahmon ibn Ahmad al-Jomiy. Nafahotul uns. – Bayrut: Dorul kutubil ilmiyya, 2010. – B. 574.
2. .(Алишер Навоий. Нажмиддин Кубро / Насойим ул-муҳаббат. Мукамал асарлар тўплами. Ўн еттинчи том. – Тошкент: Фан, 2001. – Б. 143.
- 3 Najmiddin Kubro. Usulul asharo. – B. 4-23
4. N. TASAVVUF (Ikkinchi kitob). –T.: “O‘zbekiston”1999
5. Erkinov, O. Aliyev, A. Abdug‘afurovlarning maqola va risolalari (Imom Buxoriy xalqaro markazi va Islom sivilizatsiyasi markazi chop etgan to‘plamlarda).
6. Rahimov M., Zamonov A. O‘zbekiston tarixi. –T.: “Fan”, 2019.
7. Komilov N. “Tasavvuf”. 1-kitob. -T.: “Yozuvchi”, 1996.

NAJMIDDIN KUBRO TASAVVUFYI QARASHLARIDA AXLOQIY TARBIYA VA KOMIL INSON G‘OYASI

*Zaripova Maftuna Zokir qizi
Termiz davlat pedagogika instituti
Boshlang‘ich ta‘lim 3- bosqich talabasi*

Annotatsiya: Ushbu maqolada buyuk mutafakkir Najmiddin Kubro qarashlari, uning tasavvufiy ta‘limoti va u asos solgan „Kubroviya“ ta‘limotining mohiyatini tahlil qilinadi. Unda nafsni poklash, qalbni nurafshon qilish, axloqiy fazilatlarni shakllantirish, sabr-toqat, adolat, mehr-oqibat, iymon-e‘tiqod kabi qadriyatlarining o‘rni ochib beriladi. Kubroviya ta‘limotiga ko‘ra, solik Haqqa yaqinlikni mushohada etishi uchun nafsni tarbiyalab, kamolotga yetkazishi lozim bo‘ladi. Bu martaba tasavvuf ta‘limotida “Insoni komil” yoki “komil inson” tushunchasi bilan ataladi. Najmiddin Kubro ta‘limotida “komil inson” g‘oyasining mazmuni, uning ta‘lim-tarbiya jarayonidagi ahamiyati va bugungi ma‘naviy hayot uchun ibratli jihatlari haqida bayon qilingan.

Kalit so‘zlar: Najmiddin Kubro, tasavvuf, Kubroviya tariqati, axloqiy tarbiya, komil inson, ma‘naviy kamolot, nafsni poklash, sabr-toqat, mehr-oqibat, adolat.

Bugungi kunda yosh avlodga mehnatsevarlik, halollik, sabr-toqat kabi fazilatlarni singdirish jamiyat taraqqiyoti va barkamol inson tarbiyasining muhim omilidir. Bu jarayonda milliy-ma‘naviy merosimiz, xususan, tasavvuf allomalari tomonidan ilgari surilgan g‘oyalar alohida ahamiyat kasb etadi. Ulardan biri — XIII asr mutasavvifi va ma‘naviy murshidi Najmiddin Kubrodir. Uning asarlarida insonning ma‘naviy poklanishi, nafsni tarbiya qilish bilan bir qatorda, mehnatning ruhiy-tarbiyaviy jihatlari ham chuqur talqin etiladi.

Komil inson – sabr-toqatli, halol, adolatli, ma‘rifatparvar, mehribon va iymon-e‘tiqodli shaxs sifatida ta‘riflanadi. Najmiddin Kubro qarashlari bugungi kunda ham yosh avlodni ma‘naviy barkamollikka yetaklashda, tarbiyaviy ishlarni samarali tashkil etishda muhim nazariy va amaliy manba bo‘lib xizmat qilishi mumkin

Buyuk mutafakkir, kubroviylik tariqatining asoschisi Najmiddin Kubro (taxallusi; asl ismi Ahmad ibn Umar ibn Muhammad al-Xivaqiy al-Xorazmiy) (1145 - Xiva - 1221) ma‘naviy tarbiya sohasida ulkan meros qoldirgan mutafakkirlar. Najmiddin Kubro inson kamolotida ilm-ma‘rifatning o‘rniga alohida e‘tibor qaratgan. U bilish nazariyasiga munosib hissa qo‘shib, aqliy va hissiy-intuitiv bilishni birlashtirgan. Mutafakkir tafakkurga asoslangan aqliy bilish haqida o‘zining pedagogik ahamiyatga ega bo‘lgan pedagogik qarashlarini ilgari surgan. Ushbu qarashlar bugungi kun ta‘lim tizimi uchun ham alohida ahamiyatga ega. Ushbu qarashlardan yosh avlod tarbiyasida alohida ahamiyatga ega. Najmiddin Kubro haqida Ali Akbar Dehxudo o‘zining mashhur “Lug‘atnoma”sida shunday yozgan edi: “U kishining Kubro deb atalishlariga

sabab shuki, behad ziyrakliklari va tunganmas zakovatlari tufayli har qanday muammoli masalani soʻralganda hal qilib berar edilar va har kim u kishi bilan bahs-munozara qilsa, gʻolib chiqar edilar”.

Najmiddin Kubro (1145–1221) – tasavvuf tarixida yirik mutasavvif, murshid va "**Kubraviylik**" tariqatining asoschisi sifatida tanilgan. Uning asarlarida tarbiya (axloqiy, ruhiy va maʼnaviy tarbiya) mavzusi markaziy oʻrin tutadi. Quyida Najmiddin Kubro asarlarida tarbiya mavzusining dolzarbligi haqida tahliliy yondashuvni taqdim etaman:

1. Tarbiya – tasavvufning asosi sifatida

Najmiddin Kubro nazarida tarbiya — bu nafaqat axloqiy meʼyorlarga rioya qilish, balki qalbni poklash, nafsni zabt etish va ilohiy haqiqatlarga erishish yoʻlidagi muhim bosqichdir. U oʻz asarlarida inson ruhiy kamolot sari yetishishida tarbiyaning beqiyos oʻrni borligini taʼkidlaydi.

2. Nafs tarbiyasi

Najmiddin Kubro “Risalat an-nasaʼih” (Nasihatlar risolasi) kabi asarlarida nafsning toʻrt darajasini koʻrsatadi (nafs ammora, lashshama, mulhima, mutmaʼinna) va bu bosqichlardan oʻtish uchun doimiy ruhiy tarbiya kerakligini tushuntiradi. Unga koʻra:

Nafsni tarbiyalash — bandaning Allohga yaqinlashish yoʻlidagi eng muhim jihatidir. Tarbiyasiz nafs insonni halokatga yetaklaydi.

3. Ruhiy murabbiy (murshid)ning oʻrni

Najmiddin Kubro murid (shogird) va murshid (ustoz) oʻrtasidagi munosabatni tarbiyaning asosiy vositasi deb biladi. Ustoz:

- Ruhii yetuk boʻlishi,
- Muridni bosqichma-bosqich tarbiyalashi,
- Uning qalbidagi salbiy sifatlarni poklashi zarur.

Bu nuqtai nazar hozirgi zamon pedagogikasida ham muhim ahamiyat kasb etadi – ustoz shunchaki bilim emas, tarbiya beruvchi shaxsdir.

4. Tarbiyaning zamonaviy dolzarbligi

Najmiddin Kubro asarlaridagi tarbiya masalalari bugungi kunda ham oʻz ahamiyatini yoʻqotmagan. Ayniqsa:

- Yoshlar tarbiyasi,
- Axloqiy qadriyatlarning mustahkamlanishi,
- Maʼnaviy inqirozning oldini olish uchun Kubro ijodidan oʻrinli foydalanish mumkin.

Zamonaviy tarbiya tizimida ham insonning ichki olamini, ruhiyatini shakllantirish masalasi dolzarb boʻlib qolmoqda. Najmiddin Kubro asarlarida tarbiya masalasi chuqur va keng yoritilgan. U nafaqat diniy, maʼrifiy kontekstda, balki universal, har qanday davrda dolzarb boʻlgan maʼnaviy-murabbiylik tamoyillarini ilgari suradi. Bugungi jamiyatda yosh avlodni tarbiyalash, axloqiy va maʼnaviy yetuklikka erishish yoʻlida Kubro merosi muhim manba boʻlib xizmat qilishi mumkin.

Markaziy Osiyoda tasavvuf falsafasi va maʼnaviy tarbiya masalalarini chuqur oʻrgangan allomalardan biri Najmiddin Kubro (1145–1221) hisoblanadi. U oʻzining asarlarida va muridlariga bergan nasihatlarida insonni komillikka yetaklovchi omillarni chuqur tahlil qilgan. Ulardan biri — mehnatga boʻlgan ijobiy munosabatdir. Najmiddin Kubro qarashlarida mehnat nafaqat moddiy farovonlik, balki axloqiy va ruhiy poklikni taʼminlovchi vosita sifatida baholanadi.

Najmiddin Kubro oʻz muridlariga tanballikdan yiroq boʻlish, halol rizq topish va har qanday mehnatni Allohga yaqinlashish vositasi sifatida koʻrishni tavsiya qilgan. Uning qarashicha, mehnat qilmaydigan inson nafsiga mahkum boʻladi, bu esa uni axloqiy inqiroz sari yetaklaydi.

Shayxning taʼkidlashicha, **haqiqiy solih banda** — bu oʻz kasbi orqali jamiyatga foyda keltiradigan, oʻzini va oilasini halol yoʻl bilan boqadigan kishidir. U koʻproq insonning ichki niyatiga ahamiyat beradi: mehnat qilayotgan inson agar niyatini toʻgʻri qilsa, uning harakatlari ibodat darajasiga koʻtariladi.

Najmiddin Kubro oʻz asarlarida riyozat (yaʼni oʻzini tiyish, roʻzadorlik, mashaqqatli mehnat) orqali Allohga yaqinlashish gʻoyasini ilgari suradi. U kishilarning halol mehnat bilan

kun ko'rishini targ'ib qiladi. Halol mehnat bilan mashg'ul bo'lgan kishi nafsining hiylanayranglaridan saqlanadi, ko'ngli poklanadi va ijtimoiy jihatdan foydali shaxsga aylanadi.

Najmiddin Kubro ta'limotining zamonaviy ahamiyati.

Bugungi globallashuv davrida yosh avlodni mehnatsevarlik ruhida tarbiyalash dolzarb masalalardan biridir. Najmiddin Kubro ta'limoti aynan shu nuqtada katta tarbiyaviy kuchga ega. Uning asarlaridan kelib chiqib, quyidagi xulosalarni chiqarish mumkin:

-Mehnat insonni nafsiy illatlardan saqlaydi;

-Halol rizq orqasida baraka va ruhiy osoyishtalik mavjud;

Harakatda baraka bor — bu hayot falsafasi Najmiddin Kubro ta'limotida muhim o'rin egallaydi. Najmiddin Kubro ta'limotida nazariy bilimdan tashqari, amaliyot orqali tarbiya muhim hisoblanadi. Bu jihat ayniqsa yosh avlodga sabr-toqat, mas'uliyat, tirishqoqlik va halollik kabi fazilatlarini singdirishda zarurdir. Shuningdek, ustozlari orqali shogirdga mehnat qilish madaniyatini o'rgatish, tasavvufdagi ustoz-shogird an'anasida asosiy o'rin egallaydi.

Najmiddin Kubro shaxs ma'naviy kamolotini ta'minlash haqidagi g'oyalarni ilgari surgan tasavvufshunos edi. U o'zining vatanparvarlik tarbiyasi hamda ma'naviy-axloqiy tarbiyaga oid qarashlari bilan sharq xalqlari orasida katta obro'-e'tibor qozongan mutafakkir edi. Uning kubroviya ta'limotiga asos solgan. **Bu tariqatning asosiy vazifasi** komil insonni tarbiyalashdan iborat. Kubroviya tariqatida talab, sadoqat, ishq, muhabbat, oshiqlikning inson uchun naqadar zarur ekanligi ta'kidlanadi. Jumladan Najmiddin Kubro shunday yozadi:

Ishq dardi g'arib tanimdagi jon bo'lg'ay.

Dard cheksa kishi axiyri inson bo'lg'ay.

Oshiq manu do'zax men uchun otashgoh,

Boshqa uchun u bir zimiston bo'lg'ay.

Kubro ta'kidlagan muhabbat tom ma'nodagi hayotga, insonlarga muhabbat edi. Najmiddin Kubroning ta'limotida inson omiliga ustuvor o'rin ajratilgan. U inson tafakkuri kuchiga yuksak baho bergan. Buni mutafakkirning quyidagi fikrlari yaqqol isbotlaydi: — “Valiylik inson bolasiga azaldan nasibadir, chunki odam Ollohning suygan maxluqi, parvardigor odamga ong-aql bergan, botiniy nur bergan, uni barcha mavjudotdan afzal qilib yaratgan.

Shayx Najmiddin Kubro o'nlab asarlar yozgan. Ularning aksariyati shaxs tarbiyasiga bag'ishlangan. Jumladan, “Fiodobus solikin” (“Soliklar odobi haqida”), “Risola attul xayf ul — xoim an lavmat il — loim” (“Qo'rquvchi ovrorarlar va malomat etuvchi malomatiylar haqida”), “Favoyihul jamol” (“Go'zallikni egallash”), “Ruboiylar to'plami”, “Favoyihul jamol va favotihul jalol” (“Jamol xushbo'yliklari va jalolning kashfi”), “Al-usul al — ashara” (“O'nta usul”), “Risola at-turuq” nomli asarlarida halollik, mardlik, ilmsevarlik, ustozlik, burch va mas'uliyat kabi ma'naviy sifatlar ulug'langan. Najmiddin Kubro jo'mardlik g'oyalarini targ'ib qilgan va insonlarni jo'mard bo'lishga undagan. Natijada mardlik va poklik, qahramonlik va fidoyilik, ma'rifat va jismoniy-ruhiy qudrat mujassamlashtirilgan. Inson kamolatida axloqiy yuksaklik, vatanparvarlik g'oyalarining muhim o'rin egallashini asoslashga muvaffaq bo'lgan.

Najmiddin Kubro insonlarni ezgu amallarni bajarish, ilm egallash, sahovatli va mard bo'lishga da'vat etgan. U Shayx Najmiddin Bog'dodiy, Shayx Farididdin Attor, Sul-tonul ulamo Shayx Bahovuddin Valad, Shayx Sa'diddin Hamaviy, Shayx Sayfiddin Boharziy, Shayx Jaloliddin Geyliy singari ko'plab tasavvuf namoyondalarini tarbiyalagan, ularga ustozlik qilgan. U quyidagi fikrni ilgari surgan: “Har qanday davlat ezgulik tarafdori bo'lib rivojlansa, miskinlar ko'z yoshin oqizmasa ham ichki va tashqi dushmanlar xuruji tufayli inqirozga yuz tutmaydi”.

Tasavvufiy ilmlarda komil insonni ham ruhan va ham aqlan shakllantirish, uni kamolot cho'qqisiga yetkazish nazariyasi bosh masala hisoblanadi. Bu nazariyaga ko'ra: “Insonni Xudo o'ziga o'xshatib yaratganmi, Allohning bu olamni paydo qilishdan ko'zlagan bosh maqsadi ham, aslida, inson ekanmi, demak inson Allohning bu muruvvatiga shukronalar aytib, o'zini batamom Allohga bag'ishlashi, buning uchun esa o'ziga loyiq darajada poklashi — kamolga yetkazishi kerak. Ana shunday o'zini oliy maqsadga chog'lagan, jismini unutib, ruhini Allohga qay darajada o'stirgan, yetarli darajada poklagan, ham ehtiyojlari tufayli paydo bo'ladigan jamiki insoniy illatlardan forig' qilgan kishilar insoni komil bo'lganlar. Tasavvufiy aqidaga ko'ra,

komil insonlar pirovardida, shubhasiz Alloh vasliga musharraf bo'ladilar, ruhan Tangri bilan birlashib ketadilar”.

Tasavvufning mana shu g'oyalari bugungi yosh avlod tarbiyasida juda katta salmoqli o'rin egallaydi. Ma'lum bo'lishicha, garchi kubroviylik tariqatining asl markazi Xorazmda vujudga kelgan bo'lsada, uning bir qator shahobchalari Jahonning ko'pgina mamlakatlarida tarqalgan. Jumladan, Xuroson va Damashqda shayx S. Hamaviy; S. Boharziy Buxoro shahrida kubroviya tariqatini keng yoyish bilan mashg'ul bo'lgan. Xuroson, Hamadon va Rumda Majiddiddin Bag'dodiy hamda Najmiddin Roziy; Raziyuddin Aliyi Lolo esa G'azna shahrida ushbu ta'limotni tarqatishga o'z xissalarini qo'shishgan. Shuni ta'kidlash joizki, Najmiddin Kubro ta'limotida nafs ammorani qalbiy hastaliklarga sabab bo'ladigan, kishini turli-tuman keraksiz mashg'ulotlar bilan band qilib, asosiy maqsaddan uzoqlashtiruvchi **illat** deb qaraladi. Bunday nafsga kuch bag'ishlovchi yomon axloq hamda hayvoniy istaklarni daf qilish uchun “Alloh” lafzini zikr qilishga chaqiradi va bunga zikri mufrid deyiladi. Jumladan, hazrat Shayxi Valitarosh nafs tarbiyasiga qattiq e'tibor qaratgan. Xojagon Nashbandiya tariqatida ham asosan zikri xufiya, ya'ni yashirin yo'l bilan Alloh lafzini zikr etish ulug' ibodat darajasiga ko'tarilgan. Tarixdan bizga ma'lumki, Markaziy Osiyo hududida juda ko'plab tasavvuf tariqatlari mavjud bo'lgan. Shulardan yassaviya, qodiriya, kubroviya, xojagon naqshbandiyalarning tariqatlari el orasida juda mashhur bo'lib, bularning qiyosiy tahlilida o'xshashlik hamda farqli jihatlarni ko'rishimiz mumkin. Shayx Najmiddin Kubro asos solgan tariqat mamlakatimizdagi barcha tariqatlar, xususan naqshbandiyaga ham o'zining samarali ta'sirini ko'rsatgan. Komil insonlar barcha insonlarni sevishi, ayniqsa g'ariblar, muhtojlar, bechora-miskinlar, xizmatida bo'lish, har doim Allohning birligi va borligini unutmasligi singari so'fiylik aqidalariga ega bo'lishlari lozimligi to'g'risidagi bosh g'oyani anglamas ekanmiz, o'tmishda o'tgan ulug' zotlar, anbiyo va avliyolar ta'limotlarining mohiyati va bugungi kundagi ularning ahamiyatini qadriga yeta olmaymiz. XIII asr oxiri va XIV asr boshlarida yashab o'tgan mutasavvif Aziziddin Nasafiy “Komil inson” risolasida quyidagilarni yozadi: “... Jumla mavjudot odamzotga shuning uchun sajda qiladiki, odamlar orasida komil inson bor. Bas, jumla odamzod komil inson tufayli (sharafli)dir. Mavjudot ichra komil insondan ko'ra, ulug'roq va donoroq narsa yo'q, chunki komil insonligi pastdan eng yuqorigacha martabalardagi mavjudotning xulosasi va qaymog'idir va farishtalar, ruhoniy mavjudotlar va Arshu Kursi, samovotu kavokib (yulduzlar) hammasi Komil inson xizmatidadirlar va hamisha **komil inson** tegrasini (atrofini) tavof qilurlar va Komil inson ishlarini bajo keltirurlar. Komil inson ilm mazharidir, komil inson ilohiy yurt sifatlarining ham mazharidir” ya'ni buyuk mutafakkir Aziziddin Nasafiy Olamdagi barcha ilmlar, u hoh zohiriy bo'lsin, hoh botiniy bo'lsin komil inson sharofatidan mavjud ekanligini ta'kidlaydi.

Xulosa qilib aytganda, Najmiddin Kubro tasavvufiy qarashlari axloqiy tarbiya masalalarida yuksak darajadagi nazariy asos yaratdi. U insonni faqat tashqi amallar orqali emas, balki qalb va ruhiy dunyo tozaligi orqali komillikka yetishini targ'ib qildi. Uning fikricha, inson o'z nafsini yengmaguncha, haqiqiy axloqiy poklikka erisha olmaydi. Shu bois, u sabr-toqat, adolat, mehr-oqibat, rostgo'ylik, halollik kabi insoniy fazilatlarini tarbiyalashni asosiy vazifa sifatida ilgari surgan.

Kubro ta'limotidagi komil inson g'oyasi bugungi ta'lim-tarbiya tizimi uchun ham dolzarbdir. Zero, zamonaviy jamiyatda yoshlarni nafaqat bilimli, balki **axloqan yetuk, vatanparvar, halol va mas'uliyatli** qilib tarbiyalash eng muhim vazifalardan biridir. Najmiddin Kubro asarlari va tariqati ta'limotidan o'rin olgan ma'naviy qadriyatlar hozirgi kunda:

yoshlarni sog'lom dunyoqarashga yo'naltirishda;
ularni yot g'oyalardan asrashda;
milliy va umuminsoniy qadriyatlarni singdirishda;
jamiyatda mehr-oqibat va birdamlikni mustahkamlashda asosiy manba bo'lib xizmat qiladi.

Shunday qilib, Najmiddin Kubro ta’limoti insoniyatni komillikka chorlovchi, ruhiy- ma’naviy hayotni boyituvchi bebaho merosdir. Uning axloqiy qarashlari va komil inson haqidagi g‘oyalari hozirgi ta’lim-tarbiyaviy jarayonga singdirilishi lozim bo‘lgan ibratli tamoyillardir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘uxati

1.Шайх М. Содик М.Юсуф „Тасаввуф ҳақ. тасаввур“ –Т.: “Ҳилол-нашр” нашриёти, 2022. –Б. 38.

2.Муҳаммад Нуруллоҳ Сайдо ал-Жазарий “Тасаввуф сирлари”. –Т.: “Мовароуннаҳр”, 2000. –Б. 4.

3.Ali Akbar Dehxudo „Lug‘atnoma" J. 104. – Tehron, “Tehron universiteti” nashri, 1965.

4.Ubaydullayev A.M „Kubroviya tariqati axloqiy qoidalarining insonlar hayotidagi o‘rni" . Proceedings of International Conference on Modern Science and Scientific Studies Hosted online from Paris, France. Date: 19 th December, 2023. 163-169-bet.

5Isoqova Z., Najmiddin Kubro" –Toshkent: Abu Matbuot-Konsalt, 2011.

6. Azizzoda M „Najmiddin Kubro: Hayoti va faoliyati" .Xorazm: Ilm ziyo, 2013.

III SHO‘BA
MAHMUD AZ-ZAMAHSARIY QARASHLARINING ILM-FAN
RIVOJLANISHIDA TUTGAN O‘RNI

МАҲМУД АЗ-ЗАМАХШАРИЙНИНГ ИЛМИЙ МЕРОСИ

Adilov Zafar Yunusovich
Ma'mun universiteti Umumkasbiy fanlar
kafedراسi mudiri dotsent, f.f.d., (PhD)
ORCID:0009-0003-1363-2904
Zafaradilov68@gmail.com

Абул Қосим Маҳмуд ибн Умар ибн Муҳаммад 1075 йилда Хоразмнинг Замахшар шаҳрида дунёга келди. Дастлабки таълимни ўзи туғилган шаҳрида олгач, кейинчалик чуқур илм олиш мақсадида замонасининг илм ўчоқларидан ҳисобланган Бухоро шаҳрига боради. У ўз даврининг илму ирфонида етук олимларидан ҳисобланган Абу Мудар ибн Жарир Ад-Даббий ал-Исфажонийдан тил, луғат, адабиёт каби соҳаларни, Абу Бақр Абдуллоҳ ибн Талҳа ибн Муҳаммад ибн Абдуллоҳ ал-Ябарий ал-Андалусийдан грамматика ва фикҳ илмини, Абу ал-Хаттоб ибн Батар ва Абу Саад аш-Шаффонийдан ҳадис илмини ўрганди. Аз-Замахшарий илм-фаннинг турли жабҳаларида самарали ижод қилиб, элликка яқин асарлар ёзди. Асарлари асосан диний илмлар ва уламолар, луғатшунослик, грамматика, аруз, адабиёт, мантиқ каби фанларга муносиб ҳисса қўшган.

Республикамизда аз-Замахшарий асарлари асосан Мовороуннаҳр му- сулмонлари Диний Бошқармаси, Ўзбекистон Фанлар Академияси Абу Райҳон Беруний номли Шарқшунослик институти ва Ҳ.Сулаймонов номли Қўлёмалар институти фондларида сақланмоқда. Жумладан, Шарқшунослик институти қўлёмалар фонди шарқ ёзма ёдгорликларининг энг катта ҳазиналаридан бири ҳисобланади. Аз-Замахшарий асарларининг турли даврларда кўчирилган кимматбаҳо қўлёмалар нусхалари ҳам алоҳида ўрин тутаяди. Уларнинг айримлари илмий тавсифланган ва ўн бир жилдан иборат бўлган “Ўзбекистон Фанлар Академияси шарқ қўлёмалари тўплами” каталогидан ўрин олган. Олимнинг бу ерда мавжуд бўлган луғатшунослик ва тилшуносликка оид асарларининг барча нусхалари институт ходимлари томонидан илмий тавсифланган.

Аз-Замахшарий Замзам булоғи ва Мақоми Иброҳим ўртасида жойлашиб, жаҳон фани ва маданиятига муносиб ҳисса бўлиб қўшилган кўплаб асарларни яратди. Булардан:

1. «Атвақу-з-заҳаб» («Олтин шодалар»)
2. «Ан-Насоиху-с-сиғар» («Кичик насихатлар»)
3. «Ан-Навобиғу-л-калим» («Нозик иборалар»)
4. «Аш-Шофи ал-ай» («Оғрикларни даволовчи китоб»)
5. «Ал-Мустақси фи амсали-л-араб» («Араб мақолларини тадқиқ этувчи китоб»)

Биз аз-Замахшарийнинг шу кунгача етиб келган асарлари ҳақида қисқача тўхталиб ўтишни лозим топдик, негаки, биз унинг асарлари ҳақида муайян тасаввурга эга бўлмас эканмиз, унинг тарихдаги эътиборли шахс, даҳо ижодкор эканлигини тўла тушуниб олишимиз қийин кечади.

Замахшарийнинг қироат илмларига оид ушбу асари ислом энциклопедиясида “Китабу кашфил қироат” номи билан зикр қилинган. Доктор Фозил Солиҳ Самройй ёзишича, Дамашқда нашр этилган Араб тили Илмий Академияси журналининг 8-жилдида 758 бетида асар Мадинада Усмон ҳазратларининг саройи кутубхонаси қироат бўлимида №59 рақам билан сақланади. Мазкур кутубхонага талабнома билан мурожаат этилган асар ҳақида маълумот топилмади¹.

Маҳмуд Замахшарийнинг илмий-адабий меросини ўрганар эканмиз юқорида зикр қилинган унинг қаламига мансуб асарларни турфа соҳаларга тегишли эканини кўрамиз.

¹ Д.Фозил Солиҳ Самройй. “Замахшарийнинг наҳвий ва луғавий қарашлари”, Бағдод.: “Матбаатул Иршод”, 1971й. 420 б., 96-б.

Қуйидаги жадвалда турли соҳаларда ёзилган асарлар сони ва диаграммада (№ иловага қаранг) уларнинг нисбати кузатишимиз мумкин:

Фалсафий билимлар тизими

1. Онтология – борлик фалсафаси.
2. Гносеология – билиш назарияси.
3. Диалектика – тараққиёт фалсафаси.
4. Фалсафа тарихи.
5. Социология – жамият фалсафаси.
6. Этика – ахлоқшунослик.
7. Эстетика – нафосатшунослик.
8. Мантақ – тафаккур шакллари ва тўғри фикрлаш қоидалари ҳақидagi таълимот.
9. Культурология – маданиятшунослик.
10. Аксиология – қдриятлар фалсафаси.
11. Политология – сиёсатшунослик.
12. Психология – руҳиятшунослик.
13. Праксиология – амалий фаолият тўғрисидаги фалсафий таълимот.
14. Методология – билиш усуллари тўғрисидаги таълимот.

№	Асарнинг соҳаси	Сони
1.	Адабиёт	27
2.	Наҳв (синтаксис) ва сарф (морфология)	15
3.	Маноқиб, сийрат ва табақот	7
4.	Тилшунослик	7
5.	Балоғат	6
6.	Луғатшунослик	6
7.	Фикҳ	6
8.	Ҳадисшунослик	5
9.	Руҳий тарбия ва ахлоқ, тасаввуф	4
10.	Тафсир	4
11.	Ақоид ва усулуд дин	3
12.	Мантиқ ва Ислоом фалсафаси	3
13.	География	2
14.	Педогогика	2
15.	Энциклопедик луғат	2
16.	Номаълум	2
17.	Аруз илми	1
18.	Қироат илмлари	1
19.	Қуръон илмлари	1
20.	Нотиклик санъати	1
21.	Тарих	1
	Жами	106

Маҳмуд Замахшарийнинг илмий-адабий мероси таҳлил қилиш натижасида қуйидагилар аниқланди:

Жами асарлар номи 96 та бўлиб, шулардан 28 асар ҳозирга қадар етиб келгани ёки қаерда сақланиши номаълум; қўлёзма нусхаларга эга асарлар 57 та; тошбосма ёки нашр нусхаларга эга асарлар 19 та; қўлёзма нусхалари маълум, лекин тармоқлардан топилмаган асарлар 6 та; шарҳланган асарлар 11 та; таржима қилинган асарлар 13 та; таҳқиқ қилинган асарлар 33 та; бир неча номга эга асарлар 15 та ва бошқа ном билан такрорланган асарлар 6 та ташкил этади.

Маҳмуд Замахшарийнинг илмий-адабий меросининг улкан ва салмоқли қисми адабиёт соҳасига оид эканлигини кузатиш мумкин.

Адабиёт соҳасига оид асарлар нисбати 26% ни, араб тилининг наҳв ва сарф илмларига тегишли асарлар 15% ни, тилшунослик ва маноқиб соҳасига оид асарлар 7% ни, фикҳ, балоғат ва луғатшунослик соҳаларига тегишли асарлар 6% ни, хадисшуносликка оид асарлар 5% ни ташкил қилади.

Аллома Замахшарий ёзган асарларнинг турли соҳаларини кўриб, уни энциклопедик олим эканлигини таъкидлашимиз лозим. Диний илмлардан тафсир соҳасига ўзининг “Кашшоф” асари билан улкан ҳисса қўшгани кўп уламолар томонидан эътироф этилади. Араб тили ва унинг турли соҳаларига оид асарлари билан дунёга донг таратгани тилларда дoston. Шу билан бирга балоғат, фикҳ, хадис ва сийрат илми, руҳий тарбия ва ахлоқ, тасаввуф ҳамда педогогика каби соҳаларида ҳам ёзилган асарлар ва уларнинг сони алломанинг нақадар улкан илмий салоҳият соҳиби бўлганини кўрсатади.

Хулоса қилиб айтганда Маҳмуд аз – Замахшарий ҳаёти ва илмий мероси ўз даври алломалари билан таққосланганда бетакрор ва буюк аллома эканлигини кўришимиз мумкин. Буни юқорида келтирилган маълумотлар ҳам тасдиқлайди.

1. Маҳмуд аз-Замахшарий 1075 йилда ҳозирги Хоразм вилоятининг Замахшар шаҳарчасида туғилган. Шунинг учун у “аз-Замахшарий” нисбаси билан танилган. У дастлабки таълимни Хоразмда олган, кейинроқ Бухоро, Марв, Нишопур ва Бағдод каби илм марказларида таҳсил олган. У араб тилини мукаммал ўрганган, ҳатто баъзи манбаларда унинг араб тилида сўзлашиш даражаси асл арабларникидан кам эмас, деб таърифланган. Замахшарий бир муддат Маккада ҳам яшаб, у ерда илм тарқатган. Шу боис у “Жоруллоҳ” (Аллоҳнинг қўшниси) лақаби билан ҳам машҳур бўлган. У 1144 йилда вафот этган. Илм оламида ўзининг муносиб ўрнига эга бўлган алломалардан бири бўлган;

2. Маҳмуд аз-Замахшарийнинг илмий мероси турли соҳаларни қамраб олган: Тафсир илми - Энг машҳур асари — “Ал-Кашшоф” (“Аниқловчи”) номли Қуръон тафсири. Бу асарда у Қуръоннинг лингвистик ва балоғат жиҳатларига катта эътибор берган. “Ал-Кашшоф” муътазила ақидасига асосланган бўлса-да, сунний уламолар томонидан ҳам юксак баҳоланган бўлса, Араб тили ва наҳв (грамматика) илмида – “Асос ал-балоға” — араб тили луғати ва балоғат илмига оид машҳур асар. Бу китоб луғатчиликда юксак аҳамият касб этган ҳамда “Муфассал” — наҳв (синтаксис) соҳасидаги классик китоб бўлиб, у бугунгача талаба ва олимлар томонидан ўрганилган ва ўрганилмоқда; Адабиёт ва фалсафа илмида – Замахшарийнинг баъзи асарлари адабий танқид ва таҳлил, мантиқ ва фалсафага ҳам оид бўлиб, у кўп соҳаларда билимга эга олим сифатида танилганлиги алломанинг ўзига хос тамонларидан бири ҳисобланади;

3. Маҳмуд аз-Замахшарийнинг ҳаёти ва илмий мероси унинг ўзига хос ва бетакрор шахс сифатида танилишига сабаб бўлган қатор жиҳатларга эга. Унинг ҳаётидаги ва илмий фаолиятидаги ўзига хос томонларни қуйидагича таърифлаш мумкин: Тилшуносликдаги беназир маҳорати – Замахшарий араб тилини аъло даражада билган форсиабон олимлардан эди. Унинг “Асос ал-балоға” ва “Муфассал” каби асарлари араб тили грамматикаси ва балоғат илмида эталон сифатида қабул қилинган. У луғатчилик ва балоғатни бирлаштириб, тилшуносликда янги услубга асос солди;

- Тафсирда лингвистик ёндашув – Унинг “Ал-Кашшоф” тафсири Қуръонни тил ва услуб нуқтаи назаридан тушунтиришда илк ва энг йирик намуналардан биридир. Замахшарий Қуръон оятларининг маъноларини грамматик ва услубий таҳлил орқали очиб берган. Бу тафсирда у муътазила мазҳабига асосланган қарашларни илмий асосда баён қилган бўлса-да, унинг тилидаги маҳорат барча мазҳаб уламолари томонидан тан олинган;

- Ҳар томонлама билим соҳиби – Замахшарий нафақат тафсир ва тилшуносликда, балки фикҳ, мантиқ, адабиёт, фалсафа каби соҳаларда ҳам билимга эга бўлган. Унинг илмга бўлган кенг дунёқараши ва таҳлилий қобилияти уни энциклопедист олим сифатида намоён этган;

- Жисмоний имконияти чекланган бўлса-да, юксак мақомга эришган – Замахшарий оёғидан ногирон бўлган, лекин бу ҳолат унинг илм йўлидаги интилишини тўхтатмаган. Унинг бу ҳолати ундаги ирода, сабр ва шижоатни янада мустаҳкамлаган;

- “Жоруллоҳ” лақаби орқали эътироф этилган – Маккада узоқ вақт илмий фаолият олиб боргани сабабли, у “Жоруллоҳ” — “Аллоҳнинг қўшниси” деган юксак лақаб билан машҳур бўлган. Бу лақаб унинг диний ва маънавий юксак мақомини ифодалайди.

4. Маҳмуд аз-Замахшарийнинг ўзига хос томонлари — унинг илмий юксаклиги, тилшуносликдаги етуқлиги, Қуръонга лингвистик ёндашуви, кенг дунёқараши ва иродали ҳаёт тарзида намоён бўлади. Унинг илмий мероси бугун ҳам аҳамиятини йўқотмаган, кўплаб илмий ишлар ва тадқиқотларга асос бўлиб хизмат қилмоқда. Маҳмуд аз-Замахшарий Ислom таърихи ва илм-фан тараққиётида муҳим ўрин тутди. Унинг асарлари нафақат ўрта асрларда, балки бугунги кунда ҳам тадқиқотчилар ва талабалар учун муҳим манба бўлиб хизмат қилади. Унинг Қуръонга бўлган илмий ёндашуви ва тилшуносликдаги ютуқлари Ислom цивилизациясида ўчмас из қолдирган буюк алломадир.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Бахтиёр Тўраев. Борлиқ фалсафаси. - Тошкент: "Tafakkur", 2010. - Б. 7.
2. Ҳақиқат манзаралари. – Т.: «Янги аср авлоди», 2007. 10-бет.
3. Д.Фозил Солиҳ Самрой. “Замахшарийнинг наҳвий ва луғавий қарашлари”., Бағдод.: “Матбаатул Иршод”, 1971й. 420 б., 96-б.

MAHMUD AZ-ZAMAXSHARIYNING ODOB AXLOQ BORASIDAGI QARASHLARI VA BUGUNGI ZAMONAVIY JAMIYAT

Turayev Shavkat Nishonovich
Respublika Ma'naviyat va ma'rifat markazi,
Ijtimoiy ma'naviyat tadqiqotlar instituti,
bo'lim boshlig'i, f.f.d., dots.,
turayev.64@mail.ru
+998 99 797 68 11

Annotatsiya: Mazkur maqolada buyuk alloma Mahmud az-Zamaxshariyning axloqiy-falsafiy qarashlari, uning asarlarida ilgari surilgan odob, kamtarlik, halollik, sabr, adolat va insonparvarlik g'oyalari tahlil qilinadi. Shuningdek, bu qadriyatlarning zamonaviy jamiyat, ayniqsa yoshlar tarbiyasidagi o'рни va ahamiyati yoritiladi. Tadqiqotda axloqiy merosni hozirgi davr raqamli madaniyat, globallashuv va axborot oqimi sharoitida qayta talqin qilish masalalariga ham e'tibor qaratilgan.

Kalit so'zlar: Mahmud az-Zamaxshariy, odob, axloq, ma'naviyat, insonparvarlik, adolat, zamonaviy jamiyat, yoshlar tarbiyasi.

Mahmud az-Zamaxshariy (1075–1144) Xorazmning Zamaxshar qishlog'ida tug'ilgan, o'rta asr islom olamining eng buyuk tilshunosi, mufassiri va axloqshunoslaridan biridir. U “Al-Kashshof”, “Atvâq uz-zahab”, “Rabi'ul-abror” kabi asarlarida ilm, axloq, adolat, kamtarlik va sabr haqida chuqur fikrlar bildirgan. Zamaxshariy o'z davrida mantiq, fiqh, tafsir, arab tili grammatikasi sohalarida ilg'or alloma sifatida tanilgan. Uning hayoti ilmga muhabbat, mustaqil tafakkur va insoniylik namunasi sifatida qadrlanadi.

Allomaning “Atvâq uz-zahab” asari insonning ichki go'zalligi, halolligi, sabr-toqat va kamtarlik kabi axloqiy sifatlarni ulug'laydi. Uningcha, “Odob – insonning ziynati, axloq esa uning hayot yo'li”. Zamaxshariy insonni ilmli, adolatli va diyonatli bo'lishga chaqiradi. U axloqni nafaqat diniy majburiyat, balki jamiyatning barqarorlik omili sifatida ko'radi. Uning fikricha, inson o'zini va boshqalarni hurmat qilsa, jamiyatda tinchlik va mehr-muhabbat qaror topadi.

Mahmud az-Zamaxshariy “Al-Mufassal” va “Al-Kashshaf”dagi adab ilmini markaziy o'ringa qo'yadi. U adabiy va axloqiy tafakkurini Qur'on tahlilida ifodalangan ijtimoiy g'oyalar

bilan bog'laydi. Tahlil pedagogik-ma'naviy va adabiy-falsafiy metodga asoslanadi.¹ Xorazmlik professor Madrahim Safarboev "Xorazm faxri" risolasida Mahmud az-Zamaxshariy yashagan davrdagi madaniy hayot, alloma dunyoqarashining g'oyaviy manbalari, falsafiy-axloqiy qarashlarini ochib berishga va uning barkamol avlodni tarbiyalashdagi ahamiyatini ko'rsatishga ahamiyat bergan. Metodologiyasi – qiyosiy, ma'naviy-ma'rifiy tahlil². Yuqoridagilardan shu ayonki, Mahmud az-Zamaxshariy falsafasini o'rganar ekanmiz, uning ilm tushunchasi aqliy qat'iylik, ma'naviy-ma'rifat va axloqiy fazilatni o'zida mujassam etganligi ayon bo'ladi.

Zamaxshariy ta'limotining markazida inson va uning fazilatlari turadi. U barcha odamlarni millati va e'tiqodidan qat'i nazar adolatli munosabatda bo'lishga chaqiradi. "Rabi'ul-abror"da insonparvarlik, saxovat, rahm-shafqat, sabr va kechirimlilik asosiy g'oyalar sifatida ilgari surilgan. Alloma fikricha, insonni ulug' qiladigan narsa – uning iymoni, so'zi va amali birligidir. Adolat, inson qadr-qimmatini va jamiyatda tenglik tamoyillari allomaning axloq falsafasining asosini tashkil etadi.

Bugungi axborot asrida insonlar moddiy manfaat, raqobat va texnologiyaga berilib, ma'naviy qadriyatlardan uzoqlashib bormoqda. Shu sharoitda Zamaxshariy merosi yosh avlodni axloqiy barkamollikka chaqiruvchi manba sifatida muhim ahamiyat kasb etadi. Uning "ilm – jamiyatning ziynati, odob – uning tayanchi" degan fikrlari hozirgi zamon ta'lim va tarbiya tizimiga mos keladi. Axloqiy yetuklik – zamonaviy inson uchun ham ma'naviy kuch va ijtimoiy barqarorlik garovi hisoblanadi. Zamaxshariy g'oyalari bugungi yoshlar tarbiyasida ma'naviy kompas bo'lib xizmat qiladi. Uning "ilm bilan odob bir-birini to'ldiradi" degan fikri hozirgi ta'lim jarayonida ham dolzarb. Yoshlar o'zini hurmat qilish, boshqalarga mehr ko'rsatish, so'zida turish va halollikka amal qilish orqali jamiyatda munosib o'ringa ega bo'ladi. Zamaxshariy saboqlari insonni nafaqat bilimli, balki axloqan pok va mas'uliyatli shaxs sifatida shakllantirishga xizmat qiladi.

Har bir xalqning ma'naviy qudrati, eng avvalo, uning buyuk mutafakkirlari qoldirgan merosida mujassam bo'ladi. O'zbek xalqi tarixida bu jihatdan Mahmud az-Zamaxshariy nomi alohida o'rin egallaydi. U nafaqat arab tili grammatikasining sultoni, balki axloqiy-falsafiy tafakkurning chuqur namoyandasi sifatida ham tanilgan. Bugungi kunda jamiyatda ma'naviy inqiroz, iste'molchilik ruhi, shaxsiy manfaat ustuvorligi kabi holatlar avj olayotgan bir paytda Zamaxshariy g'oyalari o'z dolzarbligini yo'qotgani yo'q. Aksincha, u insonni komillikka, halollikka, adolat va ilmga da'vat etuvchi manba sifatida yanada muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Mahmud az-Zamaxshariyning odob-axloq haqidagi qarashlarini tahlil etish, ularni zamonaviy axloqiy qadriyatlar bilan bog'lash hamda yoshlar tarbiyasida qo'llash yo'llarini aniqlashdan iborat.

Zamaxshariy hayotining asosiy ma'nosi - ilmni hayot falsafasi sifatida anglash, axloqni esa insonni yuksaklikka ko'taruvchi vosita deb bilishdir. Uning asarlarida odob va axloq shaxs kamolotining tayanch omili sifatida talqin etiladi.

Zamaxshariy nazarida "odob" – bu insonning ichki pokligi, muomala madaniyati, ilmga va insonlarga hurmati, halollik va sadoqat kabi fazilatlarining majmui. "Axloq" esa, insonning ichki e'tiqodi, iroda va amaliy xatti-harakatlarining birligi sifatida talqin etiladi.

Mahmud az-Zamaxshariyning eng e'tiborga molik fikrlaridan biri farzand tarbiyasi va uning axloq – odobining mas'uliyati ota-onada ekanligini uqtiradi. Mahmud az-Zamaxshariy fikricha: "O'z farzandingizni imkon qadar yaxshi xulq– odobli, aqlli bo'lishga o'rgating. Magarkim, kimarsa yoshlikdan yaxshi xulq odob egallamas erkan, ulg'ayganda ondin bilim talab qilmang. G'umay ekib bug'doy o'rolmaysiz-ku, axir. Hamon shunday erkan ota – ona o'z farzandiga dunyodagi jamiki ezguliklar bilan yo'g'rilgan ijobiy xislatlarni singdirib bormoqligi ming karra shartdir. Shul bois bolaga nisbatan o'z zimmangizga yuklangan mas'uliyatni his etgan holda yaxshi ta'lim – tarbiya berishga intiling. U o'zida ijobiy xususiyatlarni o'zlashtirsin va yaramas hatti – harakatlardan o'zini muhofaza etsin"³.

¹ Исломов, З.М. Адаб илмининг дурдонаси. – Тошкент: Тошкент ислом университети, 2002. – С. 24.

² Сафарбоев М. Хоразм фахри. – Урганч, "Хоразм" нашриёти, 1995. – Б. 24.

³ Қориев У. Ҳақимжонов М. «Арабу ажаллар устози». Ўзбекистон адабиёти ва санъати. 1995 й. 14 апрель.

Uning “Atvâq uz-zahab” asari 100 dan ortiq qismlardan iborat bo‘lib, har biri bir axloqiy mavzuga bag‘ishlangan: kamtarlik, shukr, sabr, ilm, sadoqat, kechirimlilik, rostgo‘ylik, adolat va boshqalar. Alloma yozadi: “Odob – ilmning eshigini ochuvchi kalitdir. Kim odobsiz ilm olmoqchi bo‘lsa, u ilm emas, mag‘rurlik orttiradi”. Zamaxshariy insonni ikki narsa bilan ulug‘laydi: ilm va axloq. Ilm – aqlni yoritadi, axloq esa qalbni poklaydi. Ularning uyg‘unligi insonni komillikka yetaklaydi.

Alloma insonni Yaratganning eng oliy mo‘jizasi sifatida e’tirof etadi. U “Rabi‘ul-abror”da yozadi: “Insonning sharafi – uning niyatida, e’tiqodida va adolatga intilishida”¹. Zamaxshariy adolatni jamiyat hayotining poydevori deb bilgan. Uning fikricha, inson o‘zini bilmasdan turib, boshqalarni anglay olmaydi; boshqalarni tushunmagan kishi esa adolatli bo‘lolmaydi. Shuning uchun u o‘z davrida insonparvarlik, bag‘rikenglik va ilmga tayanish g‘oyalarini ilgari surgan. Uning axloqiy tizimi gumanistik yo‘nalishga ega: odamzodning qadr-qimmatini, so‘zdagi rostlik, niyatdagi poklik, harakatdagi samimiyat – bular jamiyat taraqqiyotining asosi sifatida e’tirof etiladi.

Bugungi globallashuv davrida insonlar o‘rtasida ma’naviy masofalar ortib bormoqda. Texnologiyalar hayotimizni yengillashtirgani bilan, u ruhiy sovuqlik, ijtimoiy begonalik va iste’molchilik kayfiyatini kuchaytirgan. Shunday bir sharoitda Zamaxshariy merosi bizni axloqiy uyg‘onish sari undaydi. Uning fikrlarida jamiyatning asosiy kuchi insonning ichki dunyosida ekanligi uqtililadi. Agar insonda halollik, vijdon, kechirimlilik yo‘qolsa, eng ilg‘or texnologiyalar ham uni baxtli qilolmaydi. Masalan, Zamaxshariy “Odamning eng yomon dardi – nafs g‘alabasi” deb yozgan. Bu ibora bugungi virtual dunyoda o‘z aksini topmoqda: inson sun‘iy intellekt, ijtimoiy tarmoqlar va raqamli illatlar girdobida o‘zini yo‘qotmasligi uchun axloqiy immunitetga ega bo‘lishi zarur. Zamaxshariy merosi aynan shu immunitetni - ichki mustahkamlik, iymon, sabr va diyonatni tarbiyalaydi.

Zamonaviy ta’lim jarayonida yoshlarning faqat bilim olishiga emas, balki ma’naviy kamolotiga ham e’tibor berish zarur. Bu borada Zamaxshariy saboqlari bebaho. U shunday deydi:

“Ilm, odob bilan bezanmasa, u manfaatsiz daraxtga o‘xshaydi”². Bu so‘zlar hozirgi yoshlar uchun dolzarb: raqamli asrda ma’lumot ko‘pligi axloqni osonlikcha shakllantirmaydi. Aksincha, ma’naviyatli yoshlar uchun bilim - ijobiy o‘zgarish vositasidir. Zamaxshariy tarbiyasida uch tamoyil asosiy o‘rinni egallaydi:

1. Odobli ilm: o‘qish jarayonida hurmat, halollik, kamtarlikni saqlash;
2. Axloqiy mustaqillik: boshqalarga taqlid emas, o‘z fikriga tayanish;
3. Mas’uliyat: bilimni faqat foyda emas, jamiyatga xizmat uchun qo‘llash.

Bugungi ta’lim tizimida bu qadriyatlarini dars jarayoniga singdirish - Zamaxshariy merosining eng tabiiy davomidir.

Zamaxshariy fikricha, inson axloqi uch omilga tayanadi:

- Ilm – to‘g‘ri fikr yuritish asosidir;
- Iymon – axloqning ma’naviy poydevori;
- Amal – insonning asl qiyofasini ko‘rsatuvchi ko‘zgudir.

Bu uchlik zamonaviy axloqiy tizimlar (masalan, Kantning “axloqiy burch nazariyasi”, Aristotelning “fazilat etikasi”) bilan hamohangdir. Zamaxshariy musulmon Sharqida bu g‘oyalarni Qur‘on va hadis asosida, lekin falsafiy mantiq bilan uyg‘unlashtirgan. Uning asarlarida insonning ruhiy dunyosi bilan ijtimoiy majburiyatlari o‘rtasidagi muvozanat masalasi keng yoritilgan. Bu jihatdan u Sharq falsafasida birinchi “axloqiy sotsiologlar”dan biri sifatida qaralishi mumkin.

Bugun UNESCO, Islom hamkorlik tashkiloti va ko‘plab universitetlar Zamaxshariy merosini o‘rganish bo‘yicha ilmiy markazlar tashkil etgan. Uning tafsir va axloqshunoslik qarashlari insoniyatning umumiy ma’naviy merosiga kirgan.

Zamaxshariy asarlaridan quyidagi saboqlar XXI - asr uchun dolzarb:

¹ Махмуд аз-Замахшарий. Атвокуз-Захаб фи алмаваизи вал хутоб.-Қоҳира: Дарул-фазийла, 1993. – Б. 114

² Абу-л-Қосим Махмуд аз-Замахшарий Нозик иборалар. – Т.: 1992. – Б. 98.

- Axloqiy yengil yo‘l yo‘q: halollik vaqtincha yo‘qotish olib kelishi mumkin, ammo u eng katta yutuqdir;

- Ilmni manfaat uchun emas, inson uchun ishlatish: bu - sun‘iy intellekt asrida asosiy tamoyil.

- Hurmat va muloqot madaniyati: millatlararo totuvlikning kaliti.

Bugungi kunda Zamaxshariy merosi - yoshlar ma‘naviy qiyofasini shakllantirishda va mustahkamlovchi, insoniyatni yagona qadriyatlarga chorlovchi manbadir.

Xulosa qilinganda, Mahmud az-Zamaxshariy axloqiy-falsafiy tafakkur tarixida o‘ziga xos maktab yaratgan. U insonni bilim, imon va odob uyg‘unligida ko‘radi. Bugungi jamiyatda, ayniqsa yoshlar orasida, axloqiy qadriyatlarga e‘tibor kamayib borayotgan bir paytda, Zamaxshariy saboqlari insonni o‘zligini anglashga, ma‘naviy uyg‘onishga undaydi. Shunday ekan, allomaning merosi ta‘lim, tarbiya, media, va madaniyat tizimlarida targ‘ib etilishi, yoshlar uchun axloqiy dastur sifatida tatbiq qilinishi lozim. Zamaxshariy o‘rgatganidek: “Odob – insonning yuragidagi nurdir. Agar bu nur so‘nsa, dunyoda adolat qorong‘ilikka ko‘miladi”¹.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Исломов, З.М. Адаб илмининг дурдонаси. – Тошкент: Тошкент ислом университети, 2002. – С. 24.

2. Сафарбоев М. Хоразм фахри. – Урганч, “Хоразм” нашриёти, 1995. – Б. 24.

3. Қориев У. Ҳақимжонов М. «Арабу ажамлар устози». Ўзбекистон адабиёти ва санъати. 1995 й. 14 апрель.

4. Абу-л-Қосим Маҳмуд аз-Замахшарий Нозик иборалар. – Т.: 1992. – Б. 98.

5. Маҳмуд аз-Замахшарий. Атвоқуз-Заҳаб фи алмаваизи вал хутоб.-Қоҳира: Дарул-фазийла, 1993. – Б. 114

ЗАМАХШАРИЙ ИЛМИЙ САЛОҲИЯТИНИНГ МИНТАҚА МАЪРИФИЙ МУҲИТИДАГИ ЎРНИ

Исломов Зоҳиджон Маҳмудович

Филология фанлари доктори, профессори

Ўзбекистон халқаро исломишунослик академияси

“Араб тили ва адабиёти ал-Азҳар” кафедраси мудири

Хоразм жаҳон фани маданиятига Муҳаммад Мусо Хоразмий, Абу Райҳон Беруний каби дунёга машҳур кўплаб алломаларни етказиб берди. Ана шулар орасида филология соҳасида катта мавқега эга бўлган Маҳмуд Замахшарийнинг алоҳида ўрни бор. Араб тилшунослигининг ривожига араблардан ташқари бошқа халқлар олимларининг ҳиссаси катта бўлган. Мана шундай олимлардан бири хоразмлик “Араблар ва ажамларнинг устози”, “Хоразмнинг фахри”, бутун ҳаётини илмга бағишлаган буюк аллома Маҳмуд Замахшарий ҳисобланади.

Маҳмуд Замахшарий ўз даврининг буюк олими даражасига кўтарилди. У тилшунослик, луғатшунослик, адабиёт, жуғрофия, тафсир, ҳадис, фикҳ ва қироат илмига оид ҳозирча аниқланган саксон олтига асар яратди. Уларнинг кўпи бизгача етиб келган. У ажам бўла туриб, лекин араб тили грамматикасига доир муҳим, қимматли асарлари билан унинг ривожига улкан ҳисса қўшди. Араблар “Агар шу оқсоқ бўлмаганда, араблар ўз тилларини билмас эдилар”,-деб унинг араб тилшунослигидаги буюк ўрнини ҳаққоний эътироф этадилар.

Мовароуннахрнинг улкан ҳудудида яшаган турли халқлар ушбу минтақада илм, фан, маданиятнинг ривожланишига катта ҳисса қўшди. Айниқса қорахонийлар давридаги илмий муҳит ўзининг самарадорлиги билан ажралиб туради. Маҳмуд Замахшарий кўпсонли илмий мероси билан ўзига хос илмий мактаб яратди. Мазкур илмий мактабнинг пайдо бўлишида Хоразм илмий маънавий муҳитининг ҳам таъсири кучли бўлган. Жумладан, Маҳмуд Замахшарий ўз даврида яшаган устозларидан турли соҳалар бўйича

¹ Абу-л-Қосим Маҳмуд аз-Замахшарий Нозик иборалар. – Т.: 1992. – Б. 101.

билимларни синчковлик билан ўрганган. Асрдош буюк уламо устозларидан олган билимларини янада чуқурлаштириб такомиллаштирди, уларнинг илмий меросларини бойитди. Бунинг натижадасида олимнинг асарлари мусулмон дунёсида тез тарқалди, ёшлик ўспирин давридаёқ машхур бўлди.

Абулқосим Маҳмуд Замахшарий дунё илм аҳллари томонидан ҳақли равишда буюк комусий олим сифатида эътироф этилган. Алломанинг тилшунослик, луғатшунослик, адабиётшунослик, дидактика, исломшунослик каби турли фан соҳаларига бағишланган 86 та нодир асар яратганлиги аниқланган. Маҳмуд Замахшарий араб тилшунослиги, унинг назарий масалалари, хусусан, морфология, синтаксис соҳасида улкан илмий янгиликлар яратди. Олим араб тилшунослигига бағишланган 30 га яқин мукаммал юқори илмий савиядаги асарлар ёзди ва мусулмон дунёси олимлари томонидан “Устозу-л-араб ва-л-ажам”-“Араблар ва араб бўлмаган миллатларнинг устози” деган шарафли номга сазовор бўлди.

Хоразмда қадимдан шаклланган илмий муҳит турли илм-фан соҳаларининг шаклланиши ва ривожланишига муносиб шароит яратди. Бунинг натижаси ўлароқ мазкур ҳудуд милоддан олдинги даврлардан бошлаб илм-маданият маркази сифатида танилди. Минтақадаги илмий муҳит кўплаб мамлакатлардан йирик олимларни бу ерга кўчиб ўтишга ундади. Бунинг натижасида етарли даражадаги илмий ҳолат янада ривожланди. Шаклланган илмий мактаблар маҳаллий халқлар вакилларининг орасида илм-маърифат ривожланишига олиб келди. Аллома Маҳмуд Замахшарий ҳам мана шундай юксак илмий муҳит таъсирида шакллана бошлади. Маҳмуд Замахшарий иқтидорининг шаклланишига ўз даври олимларининг таъсири кучли бўлди. У кўзга кўринган устоз-олимлардан таълим олди.

Маҳмуд Замахшарийнинг дастлабки устози Абу Музар Маҳмуд ибн Жарир Заббий Исфаҳоний (ваф. 507/1113 й.) бўлган. Абу Музар Эроннинг Исфаҳон шаҳрида туғилган, илм талабида Хоразмга келган ва бир муддат шу ерда яшаган. У аҳоли орасида илми, гўзал ахлоқи ва айниқса наҳв ва луғат илмларининг билимдони сифатида танилган. Маҳмуд Замахшарий ва яна бир қатор маҳаллий тилшунос олимлар ундан араб тили қоидаларини ўрганган. Замахшарийшунос олимларнинг таъкидлашича, “Абу Музар Маҳмуд Замахшарийда илмга бўлган заковат, қобилиятни кўрганидан сўнг унга шогирд алоҳида эътибор қаратган, ўзи моддий жиҳатдан қўллаб-қувватлаган” [1:48-49].

Абу Музар Исфаҳоний тилшунослик ва луғатшунослик соҳаларида кучли билимга эга бўлган олимлардан саналган. Маҳмуд Замахшарий айнан мана шу икки соҳа бўйича Абу Музардан таълим олган. Олимнинг араб тилига бўлган кучли муҳаббати унинг ўз устозидан ҳам илгарилаб кетишига олиб келди. Бунинг натижасида Замахшарий араб тилшунослигини янги юксак босқичга олиб чиқди. Тилшунослик соҳасидаги бу юксалишлар замондош ва кейинги давр олимлари томонидан асосли эътироф этилган. Жумладан, машхур олим Мустафо Жувайний Маҳмуд Замахшарийнинг илмий салоҳиятига юксак баҳо беради ва “Маҳмуд Замахшарий ўз устози Абу Музардан наҳв ва луғат илмларини жуда мукаммал ўрганди. Бунинг натижасида у ўз устозидан ҳам ўзиб кетди ва устозида бўлмаган янгича қараш ва ўзгача услубни яратди, устозининг илмий руҳиятидан олганларини ривожлантирди ва янги бир босқичга кўтарди” [2:28-29] деб таъкидлайди.

Абу Музар кенгқамровли билим эгаси бўлган, лекин ўзи мустақил асар яратмаган ва манбаларда унинг бириор асари ҳақида маълумотлар учрамайди. Манбашунос олим Ёкут Ҳамавий ўзининг “Муъжаму-л-удабо” асарида Исфаҳоний ҳақида маълумот келтиради ва “Унинг даражаси юксак, номи кенг тарқалган бўлсада, асар ёзиб қолдирганини билмайман. Фақатгина ҳикоя, шеърлари киритилган “Зоду-р-рокиб” деб номланган кичик рисоласи мавжуд”, деб ёзади [6:124].

Маҳмуд Замахшарий устозини жуда севган ва ҳурмат қилган, унга вафодор бўлган ҳамда фазилатларини эътироф этган. Замахшарий устози Абу Музарни хотирлаб, унга бағишланган мактов ва олқишларни ўзининг қасидаларида келтиради. Олим ўз девонига

устозига бағишланган олтмиш бир байтдан иборат қасидани киритган. Мазкур қасида куйидаги хотима билан тугайди:

У ҳақиқатан ўз асрининг яғонаси
Кўзлар ундан кейин унга ўхшашни кўрмайди

Маҳмуд Замахшарийга замондош олимлар луғат, наҳв илмларида ўз замонасининг яғонаси бўлган деган жуда юксак баҳолар берганлар [7:276]. Замахшарий Ғарбий Андалуснинг Ёбира шаҳри аҳлидан бўлган Абу Бакр Абдуллоҳ ибн Талха ибн Муҳаммад ибн Абдуллоҳ Ёбирий (ваф. 518/ 1124 й.) ҳам таълим олган. Абдуллоҳ Ёбирий фикҳ, ҳадис, тафсир, наҳв илмларини мукаммал эгаллаган ва йирик асарлар ёзган. Ёбирий Сибавайҳнинг араб тилшунослигининг нодир манбаси бўлган “*Китоб*” асарини мукаммал ўрганган йирик таниқли тилшунослардан саналган ва ислом дунёсининг йирик марказларига сафари даврида жумладан Ишбилия ва бошқа шаҳарларда катта жамоаларга мазкур манбадан сабоқ берган. Манбаларда таъкидланишича айнан мана шу сабабли Маҳмуд Замахшарий “*Китоб*” асаридан дарс олиш учун Хоразмдан Андалусга борган ва унга шогирд тушиб манбани тўлиқ ўзлаштирган [3:76-77].

Абу Абдуллоҳ Муҳаммад ибн Ғозий ўзининг “*Рисалату-л-ушароти-л-Ҳассон*” номли китобида “Устозим Абу Абдуллоҳ Кабир шайх Маҳмуд оқсоқ Замахшарийнинг кўлида “*Китоб*” асарини ўқиш бахтига муяссар бўлганлигини устозимнинг ўзидан эшитганман. Унинг кўплаб китоблари бор. Тафсир илмига оид катта ҳажмдаги асари, шунингдек, фикҳ ва унинг усули, Ибн Ҳазмга раддияси мавжуд [3:77]”, деган маълумотни келтиради. Демак, Маҳмуд Замахшарийнинг араб тилига бўлган муҳаббати ўзигача араб тили грамматикаси бўйича асосий илмий манба ҳисобланган Сибавайҳнинг “*Китоб*” асарини ўз даврида уни мукаммал эгаллаган йирик тилшунослардан тўлиқ эгаллашига олиб келган.

Ўрта асрлар адаб, луғат ва наҳв илмларини пухта эгаллаганлиги билан шуҳрат қозонган олимлардан яна бири Ибн Жаволиқий Мавҳуб ибн Аҳмад ибн Хазр ибн Муҳаммад Абу Мансур ибн Абу Тоҳир Луғавий (ваф. 539/1144 й.) саналган. Олим ислом дунёсида араб тилшунослиги бўйича билимлари билан кенг танилган. У фазилатли, ишончли аҳли-с-сунна ва-л-жамоадан бўлиб, ҳусни хат эгаси эди. Абу-л-Қосим ибн Бусрий ва Абу Тоҳир ибн Абу Абсоқардан ҳадис илмини ўрганган, Киндий ва Ибн Жавзийларга устозлик қилган [8:342]. Ибн Жаволиқий Низомийя мадрасасида адаб илмини ўқиган. Диний илмларининг мукамаллиги, тавозеъли, саволга узоқ ўйлаб тадқиқ қилганидан сўнг жавоб берадиган олим бўлган ва қози сифатида халқ орасида кенг танилган эди. Абу-л-Яман Киндийнинг маълумотида кўра Маҳмуд Замахшарий 533/ 1138 йил Бағдодга келган ва Абу Мансур Жаволиқийдан луғат, наҳв китоблари бўйича ижоза олган. Шу сабабли Маҳмуд Замахшарий ўзининг йирик асарларини Бағдодда ёзган. Ибн Жаволиқий “*Шарҳу адаби-л-катиб*”, “*Ма талаҳҳана фиҳи-л-омма*”, “*Муъраб*”, “*Татиммату дурроту-л-говас*” каби асарларни ёзган ва “Бағдод фаҳри” [4:335] номи билан танилган.

Маҳмуд Замахшарий Хоразм илмий муҳитининг йирик вакиллари билан илм ўрганган. Жумладан, Хоразм аҳлининг адиби, шоир Абу Али Ҳасан ибн Музаффар Найсабурийдан адаб илмининг сир-асрорларини [7:276], Абу Саъд Шакқоний, Абу-л-Хаттоб Носир ибн Аҳмад Абдуллоҳ ибн Баттор, Абу Таммом Муҳаммад ибн Ҳибатуллоҳ, Муҳаммад ибн Ҳибатуллоҳ Шерозий, Ибн Анбусий Шофеий, Ибн Самин Бағдодий каби олимлардан ҳадис илми асосларидан таълим олган. Илм олиш ва ўрганишдан толмаган Маҳмуд Замахшарий бир вақтнинг ўзидан олимлардан илм олган, шу вақтнинг ўзида уларнинг ўзига бошқа илмдан сабоқ берган. Жумладан, Ёкут Ҳамавий ўзининг “*Муъжаму-л-удабо*” асарида Маҳмуд Замахшарийнинг “Шайхул ислом” номи билан машҳур бўлган Абу Мансур Ҳорисийдан илм олганлигини ёзади [6:124]. Тош Кубри Зода “Абу Мансур Ҳорисий Маҳмуд Замахшарийдан тафсир илмини ўрганар, Замахшарий эса ундан усул

илмидан сабоқ олар эди”,- деган маълумотни келтиради. Маҳмуд Замахшарий Хоразм илмий муҳитининг меваси сифатида етук қомусий олим бўлиб шаклланди.

Маҳмуд Замахшарий йирик тилшунос, адабиётшунос олимлар билан бир қаторда айнан ислом илмлари олимлари хусусан, муҳаддислар, фақиҳлардан илм ўрганишга ҳам алоҳида эътибор қаратган. Замахшарийнинг таржимаи ҳолини зикр қилган олимларнинг айримлари “Замахшарий Ибну-л-Баттор Бухорийдан ҳадис эшитган”, - деган маълумотни келтиради.

Маълумки, Абу-л-Хаттоб Носир ибн Аҳмад Абдуллоҳ ибну-л-Баттор Бухорий ҳадис илмининг етук намоёндаси ва номи кенг тарқалган олим бўлган, унга қўплаб уламолар шогирд тушган ва ундан ҳадис эшитган. Абу Тамом Муҳаммад ибн Ҳибатуллоҳ ибн Муҳаммад ибн Аҳмад Ҳошимий Хотиб, Низомия мадрасасининг олимларидан Муҳаммад ибн Ҳибатуллоҳ ибн Муҳаммад ибн Яҳё Шерозий Кабир, Ибну-л-Анбусий Шофеий, Ибну-с-Самин Бағдодий Аҳмад ибн Али Хаббоз, Вадисий Зарир ва Абу-т-Тоҳир Салафий каби йирик муҳаддислар Ибну-л-Баттордан ҳадис ривоят қилганлар. Шу нуқтаи назардан Маҳмуд Замахшарий Бухорога бориб ундан ҳадис эшитган бўлиши мумкин.

Шунингдек айрим манбаларда Маҳмуд Замахшарийнинг Абу Мансур Ҳорисий, Абу Саъд Шаққоний, Шайх Садид Хаётийлардан ҳам билим олганлиги ҳақидаги маълумотлар берилади. Жумладан, Тошкупризода “Абу Мансур Замахшарийдан тафсир илмини олар ва унга ўқиб берар эди. Замахшарий эса ундан усул илмини ўрганар эди”, “Замахшарий фикҳни бу уммат кўзининг қорачиғи бўлган Шайх Садид Хаётийдан олган” [10], - деб ёзади.

Хоразм қадимдан ривожланган маданият, илм-фан марказларидан бири саналган. Бунинг натижасида ўтроқ шаҳар маданияти тараққий этиб, маҳаллий халқлар орасида ўз даврининг турли илмларида ижод қилган олимлар сулоласи шаклланган. Яқин қўшни минтақалар олимларининг ҳам бу илмий жараёнга ижобий таъсири кўриш мумкин. Жумладан, Ироқ, Эрон, Туркия каби шарқ мамлакатлари олимларининг маҳаллий илмий-маърифий муҳитга бўлган қизиқишлари уларнинг бу ҳудудга қилган илмий сафарларига асосий сабаблардин бири бўлган. Ўзаро ижодий ҳамкорлик маҳаллий олимлар орасида ташқи мамлакатлардаги илмий мактаблар, уларнинг соҳалар бўйича эришган натижалари билан танишиш имкониятини берган. Шунингдек, маҳаллий олимларнинг хорижий мамлакатларга ижодий сафарларига замин яратган.

Маҳмуд Замахшарий яшаган даврдаги Хоразм илмий муҳитининг шаклланишида Абу Али Ҳасан Найсабурий, Абу Саъд Шаққоний, Абу-л-Хаттоб Баттор, Абу Таммом Ҳибатуллоҳ, Муҳаммад ибн Ҳибатуллоҳ Шерозий, Ибн Самин Бағдодий каби олимларнинг таъсири бўлган. Айнан мана шу таъсир натижасидаги ижобий муҳит Маҳмуд Замахшарий илмий салоҳиятининг шаклланишига туртки берган. Шунингдек Замахшарийнинг ҳаёти давомида шарқ мамлакатларига илм талабида қилган сафарлари олим илмий меросининг кенг ёйилиши ва танилишига хизмат қилди. Бу ўз навбатида Замахшарий илмий меросига турли ўлкалардан бўлган олимлар қизиқишининг ортишига ва аллома асарларига бағишланган нодир илмий манбаларнинг яратилишига олиб келди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Аҳмад Муҳаммад Хуфий. Замахшарий. Дору-л-фикри-л-арабий. Ироқ. 1966. 48-49 б.
2. “Манҳаж ал-Замахшарий фи тафсир ал-Қуръон” 28-29 б.
3. Ал-Мукрий. Азҳару-р-риёд фи ахбори-л-иёд. 1358-1361. 3 ж. 76-77 б.
4. Ал-Қифтий. Инбоҳу-р-рувот ала анбоҳи-н-нуҳот. Муҳаммад Абу ал-Фадл Иброҳим таҳқиқи, Қоҳира. Дору-л-кутуби-л-мисрийя, 1950-1955. 3 ж. 335 б.
5. Ёқут Ҳамавий. Иршоду-л-ариб ила маърифати-л-адиб – Муъжаму-л-удабо. Миср. Маргилюс нашриёти, 1930-1933. 27 б.
6. Ёқут Ҳамавий. Муъжам ал-удабо. Миср. Дар ал-Маъмун, 1357/1938. 19 ж. 124 б.
7. Жалолиддин Суютий. Буғяту-л-вуёт фи табақоти-л-луғавийин ва-н-нуҳот. Исо Бобий Ҳалабий таҳқиқи. - 2009. 2 – ж, 276 б.

8. Ибн Халликон. Вафаёту-л-аён. Миср. ас-Саада, 1367/1947. 5 ж. 342 б.
9. Жалолоддин Суютий. Буғяту-л- вуёт фи табақоти-л- луғавийин ва-н--нуҳот. Исо Бобий Ҳалабий таҳқиқи. - 2009.
10. Тошқубро Зода. Мифтаҳу-с-саада ва мисбаҳу-с-сияда. Ҳайдаробод. ад-Дикан. 1329 х.

QUR'ON OYATLARI TAFSIRINI O'QISHDA MAHMUD AZ-ZAMAXSHARIYNING HISSASI

Masharipova Gularam Kamilovna
Alfraganus university professori,
falsafa fanlari doktori,
telefon: 90-930-95-82,

e-mail: masharipova.gularam2006@gmail.com

ORSID: 0009-0007-0788-2359

Annotatsiya. Shayx Najmiddin kubro muhaddis (hadislar) ilmining olimidir. U mutakallim, buyuk orif, sufiy va iqtidorli olimidir. U mutakallim, buyuk orif, sufiy va iqtidorli shoir bo'lgani uchun ba'zan uning asarlarida ifroniy g'oyalar mutakallimlarga xos bo'lgan falsafiy bo'yoqlar bilan bezatilib, badiiy uslub bilan ifoda etiladi. U, asarlarida solikning ko'p oliy siflar egasi, jumladan, sahovat va karamli, uyg'oq va aqlli bo'lishini uqdirib o'tadi. Maqolada qur'on oyatlari tafsirini o'qishda Mahmud az-Zamaxshariyning hissasi ilmiy jihatdan asoslab berildi.

Kalit so'zlar: Qur'on oyatlari, mo'taziliylar, aqida, «ahli sunna», til, balog'at ilmi, mazohibi saniy, e'tiqod, tasavvuf.

Arab xalifaligi 7-8 asrlar davomida Mag'ribu Mashriqning keng hududlarini, shu jumladan Markaziy Osiyo yerlarini ham o'z tasarrufiga kiritgan edi. Xalifalikka kirgan Hududlarga asta sekin arab madaniyati, uning ko'plab unsurlari kirib kela boshladi. Eng asosiysi, islomning muqaddas kitobi «Qur'oni Karim» g'oyalari turli xalqlar orasida keng yoyila boshladi. Buning uchun bu yerlarda arab tili, arab yozuvi joriy etildi. Musulmon madaniyatining ko'rki hisoblangan naqshinkor bezaklar bilan ziynatlangan salobatli masjidu madrasalar, xonaqoyu maqbaralar, diniy va ilmiy kitoblar, qo'lyozmalarga boy kutubxonalar va boshqa inshootlar qad rostlay boshladi. Ular shu xalqlarning avvalgi moddiy madaniyati xarobalari o'rnida barpo etildi [1:56].

«Qur'oni Karim» («qiroat» so'zidan olingan) g'oyalari, qadriyatlari (odamlarni to'g'rilik, rostgo'ylik, poklik, halollik, ezgulik, yaxshilik, saxovt, do'stlik, birodarlik, o'zaro totuvlik, hamjihatlik, tinchligu osoyishtalikka undash va h.k), islomiy ahkomlar, jamiyatu odamlar hayotiga singdirib borilib, shu asosida ular avvalgi ko'p xudolik, g'ayridiniy sarqitlardan xurofot tushunchalaridan xalos bo'lib bordilar. Xalifa Usmon payg'ambarimiz o'limidan keyin og'izma-og'iz ko'chib yurgan «Qur'oni Karim» matnlarini bir joyga to'plab, yagona mukammal matnini yaratib, islom madaniyati tarixida nom qoldirgan. U kitob Muhammad Zayd ibn Sobit ko'magida va payg'ambarimizning tirik sahobalari guvohligida «Qur'oni Karimning» yagona nus'hasini tuzib chiqadi. So'ng yagona nusxadan besh nusxa ko'chirib Makka, Madina, Damashq, Kufa va Basra shaharlarida saqlashga buyuradi. Xalifa Usmon Qur'onini Amir Temur Shom (Suriya) yurishidan o'lja sifatida o'z poytaxtiga olib kelgan. Islom olamida Qur'oni Karimdan keyin mo'tabar manba, bu Xadisi Sharifdir. Sharif degan so'z arabcha so'z bo'lib sharafli, aziz, qadrlil degan ma'nolarni anglatadi. Sharif unvoniga sazovor bo'lgan shaharlar, bular: Shom, Bag'dod, Quddus, Mozori Sharif va Buxoroi Sharifdir. Muhammad s.a.v. aytgan gaplari, qilgan ishlari, shularning hammasi sunnat hisoblanadi. Bular haqidagi dalolat esa Hadisdir.

Butun musulmon dunyosida birdan bir to'g'ri, ishonchli deb tan olingan olti nafar hadisshilar: Imom Buxoriy, Imom Muslia al Hajjoj, Iso at-Termiziy, Imom Abu Dovud Sijistoniy, Imom an Nasafiy, Imom Abdulla ibn Yazib ibn Mojajalar hammasi aslan Markaziy Osiyolik bo'lib, ularning, «Qutubi Sitta» («Olti kitob») asari butun dunyoga mashhurdir ular

orasida Imom Buxoriy (810-870) va ul zotga mansub «Al jome' as-sahih» («Ishonarli to'plam») asari yagonadir. Bu asarni islomshunoslar «Qur'oni Karim»dan keyingi ulug' o'ringa qo'yadilar. 4 jilddan iborat bu muborak kitobga 7275 ta eng sahih (ishonarli) hadislar kiritilgan bo'lib, ular nihoyatda qimmatli tarbiyaviy-ma'rifiy ahamiyatga egadir. Allomaning «Al adab al-mufrad» («Adab durdonalari») asari ham mashhurdir. Bular mustaqillik yillarida o'zbek tilida birinchi bor chop etildi. Uning bulardan tashqari yana 20 dan ziyod asarlari mavjud. Alloma tavalludining 1225 yilligi o'lkamizda 1998 yilning oktyabrda keng nishonlandi hamda uning hoki-poyi dafn etilgan Samarqand yaqinidagi Hartang qishlog'ida esa unga bag'ishlab yodgorlik majmui barpo etildi.

Az-Zamaxshariyning turli ilm sohalarida o'ta hassoslik bilan ta'lif etgan asarlari bor. Ularning birinchisi «Al-Kashshof» tafsiridir. Allomaning nahv haqida «Al-Muhojot», «Al-Mufassal», arab tilida «Al-mufrad val-murakkab», hadis tafsirida «Al-Foiq», lug'atda «Asosul-balog'a», fiqhda esa «Ruusul-masoil» nomli kitoblari mavjud. «Vafayotul a'yon» kitobining muallifi shunday yozadi: «Az-Zamaxshariyning e'tiqodi mo'taziliydir. U o'zining e'tiqodini yashirmasdan, aksincha faxrlanib yurgan. Aytishlaricha, u biror kishining huzuriga borsa, eshik qorovuliga: «Abul Qosim mo'taziliy kelib, eshik oldida kirishga izn so'rayapti, deb aytgin»,-deb buyurur ekan. U «Al-Kashshof»ni yozish asnosida hamdu sano xutbasini: «Qur'onni yaratgan Allohga hamd bo'lsin!»-deb boshlagan ekan [2:23].

Odamlar undan butunlay yuz o'girishgan, ziyoratiga kelmay qo'yishgan. Keyin u «xolaqo»(yaratdi) so'zini «ja'ala»(qildi) so'ziga almashtirgan. Holbuki, mo'taziliylarning nazdida bu so'z ham «yaratdi» ma'nosidadir. Ammo «Al-Kashshof»ning barcha nusxalarida tafsir: «Qur'oni karimni nozil qilgan Allohga hamd bo'lsin!»-deb, «anzala»(nozil qildi) so'zi ishlatilgan. «Al-Kashshof»dagi bu isloh musannifning emas, balki muharrirning islohidir.

Al-Feruzobodiyning guvohlik berishicha, Az-Zamaxshariy o'zining mo'taziliy e'tiqodida shunchaki bo'lgan emas, balki u shu e'tiqodda bo'lganidan faxrlanib yurgan. Shuning uchun uning o'zi «xolaqo» yoki «ja'ala» fe'lini «anzala»ga o'zgartirishi mumkin emas. Ehtimolki, uning shogirdlaridan biri ustozining obro'sini saqlash maqsadida o'zgartirgan bo'lishi mumkin. Al-Feruzobodiy «As-Salom» shahriga ziyorat uchun borganda, u yerda Az-Zamaxshariyning o'z qo'li bilan yozgan, isloh qilinmagan tafsir nusxasini ko'rganligini aytadi [3:176].

Az-Zamaxshariy Makkadan qaytib kelganidan so'ng, besh yuz o'ttiz sakkizinchi hijriyda Xorazmning Jurjoniyya qishlog'ida vafot etadi. Az-Zamaxshariy o'zining «Al-Kashshof» nomli tafsirini yozishdan avval biroz ikkilanadi. Bu haqda muallif tafsirning muqaddimasida yozgan. Tafsirning yozilish sabablari haqidagi ma'lumotni uning muqaddimasidan olishni tolibga tavsiya qilgan holda, asosiy maqsadga o'tamiz. «Al-Kashshof» garchi e'tizoliy aqidaga muvofiq yozilgan bo'lsa ham, bundan qat'iy nazar juda yuqori qimmatga ega bo'lgan tafsirdir. Qur'oni karimning mo'jizlik siri, nazmining go'zalligi va balog'atdagi yuksak darajasi muallif tomonidan ochib berilgan. Buning sababi Az-Zamaxshariyning juda ko'p ilm sohalarini, xususan arab lug'atining jozibakorligi, ash'orlar, balog'at, bayon, e'rob, adab ilmlarini mukammal bilganligidir. Az-Zamaxshariy oyatlardagi jozibani darhol ilg'ab olardi. O'zining bunday fazilat egasi ekanligiga «Al-Kashshof»ning muqaddimasida ishora etadi: «Ilmlarning eng nozigi, har qanday aqlni hayron qiladigani tafsir ilmi bo'lib, unga har qanday olim jur'at qilavermaydi. Al-Johiz «Nazmul Qur'on» kitobida yozganidek, Faqih agar hukm va fatvoda barcha tengdoshlaridan g'olib bo'lsa ham, mutakallim garchi kalom san'atida axdi dunyolarni lol etsa ham, tarixchi va hofiz Qirriyyaning o'g'lidan zehni o'tkirroq, vo'iz agar Al-Hasan al-Basriydan gapdonroq, An-nashviy agar Siybavayxdan bilimdonroq bo'lsa ham, lug'at olimi lug'atlarni saqichdek chaynab tashlasa ham, ammo ular Qur'on yo'li oldida ojiz, haqiqatini idrok etishdan gungdir. Ammo Qur'onga xos bo'lgan ikki ilm: ma'oniyy va bayonda o'tkir ilm sohibi bo'lgan odam bu ishni uddasidan chiqishi mumkin» [4:12-15].

Haqiqatan ham Az-Zamaxshariy mufasssarga zarur bo'lgan barcha vasilalarni jamlab, o'zining ulug' tafsirini yozib tugatib, odamlar e'tiboriga havola qildi.

Agar Az-Zamaxshariy o'zining tafsiri bilan faxrlanib, ujub darajasiga yetsa ham, biz uni ma'zur tutsak arziydi, chunki uning tafsiri boshqa tafsirlar orasida yagona, ustozlar va shogirdlar orasida ham mo'tabardir. Hatto uning xusumatchilari ham tafsirning kamchiligiga to'xtalishdan avval uning fazilatini, ta'lif etgan allomanipg san'atini etirof etadilar.

1. Ash-Shayx Haydar al-Haraviy «Al-Kashshof» haqida o'zining fikr-mulohazalarini bayon etib, bu tafsir nihoyatda yuqori saviyada yozilganini ta'kidlaydi. Uning yozishicha, Az-Zamaxshariy Qur'onning biror oyatini tafsir qilishga kirishsa, agar oyatning mazmuni uning xohishiga muvofiq bo'lmasa, oyatning madluli uning murodini ifoda qilmasa, u oyatning zohiriy ma'nosini shoshilmasdan, qizishmasdan, ortiqcha balog'iy nuqtalarsiz o'z maqsadi yo'liga shunday buradiki, u Allohning kalomini tahrif qilayotgan bo'lsa ham, hech kim undan gumon qilmaydi. Gapni uzoqdan olib keladi, bildirmasdan ustalik bilan e'tizoliy aqidani singdiradi, natijada tolib uning fikr tuzog'iga ilinadi, «haqiqat bundan boshqacha bo'lishi mumkin emas», degan qarorga keladi. Bu juda katta ofat va musibatdir.

Az-Zamaxshariy tasavvuf lazzatidan bebahraligi tufayli Allohning valiylarini ham qattiq tanqid qiladi. «Al-Moida» surasining 54-oyati: «Ularni Alloh sevadi va ular ham Allohni sevadilar» tafsirida Az-Zamaxshariy Allohning valiylari haqiga loyiq bo'lmagan, aqlli odam tafsirda emas, fahsh kitoblarida ham yozishdan uyaladigan ta'nalar, bo'htonlarni yozadi. Allohning valiylarini ayblashga shunday jur'at qilgan odam, Allohning kalomiga tajovuz qilishga shubhasiz jur'at qiladi.

Muallif tafsirida shunday baytlarni keltirganki, ular hazil-mutoyiba, mas'har a uchun yozilgan. Bunday she'rlarni tafsirda keltirish shar'an va aqlan joiz emas, xususan add va tavid ahli uchun. Az-Zamaxshariy Payg'ambarimiz(s.a.v.)ning bashoratlari bilan «firqai nojiya» deb ataluvchi «ahli sunna val-jamo'a» haqida juda fahsh gaplarni gapiradi. Ularga hatto «mulhid», «kofir»lik nisbatlarini beradi, Bunday jur'at qalbi pok imoni bebok ulamolarning emas, balki beadab, esi past odamlarning ishidir.

Abu Hayyon ham o'zining «Al-Bahrul-muhit» nomli tafsirida «An-Naml» surasining 49-oyatini tafsir qilib, keyin shu oyatga Az-Zamaxshariy qanday ma'no berganini tahlil qiladi va shunday deydi: «Bu odam (az-Zamaxshariy)ga Alloh taolo Qur'on ilmidan, so'zamollik va zakovatdan komil nasiba bergan bo'lsa ham, tafsir kitobida ba'zi kamchiliklar borki, men ularni qasidamda bayon etgan edim. Unda avval «Al-Kashshof»ning fazilatini, uning yutuqlarini aytib, keyin tolibni undagi kamchiliklardan ogohlantirdim. Ana shu qasidamning madh qismini emas, tanbeh qismini e'tiboringizga havola qilmoqchiman: «Lekin bu tafsirda tanqidiy nazar bilan qarash lozim bo'lgan xato-kamchiliklar mavjud. Muallif mavzu' hadislarni johillardek rivoyat qiladi va shubhali roviylarga nisbat beradi. Ulug' imomlarni haqorat qiladi. Qisqacha ibora bilan tushuntirish mumkin bo'lgan fikrni «quruq aravani olib qochgandek» uzoq va behuda gaplar bilan sudraydi. Alloh aytmagan (Allohning murodi bo'lmagan) gaplarni aytib, muqaddas kalomni tahrif qiladi. Oyatlarning tarkibini taxdil qilishda ham nahv qoidalaridan chiqib ketadi. Ba'zi fikrlarni boshqa olim va mufassirlardan o'g'irlagan bo'lsa ham, o'zining fikridek gapiradi. Oyatlardan ma'no chiqarishda, nahv qoidasini rioya qilmasdan qasddan xato qiladi. Qur'on lafzlarini o'zgartirib ma'noni o'z mazhabiga buradi. Shuning uchun, Ey Alloh! Bu Shayxning nomini o'zing Mashriq Mag'ribdan o'chirgan! unga Allohning rahmati yetmasa, u kofirlarga hamroh bo'lib qoladi». (At-tafsir val mufassirun)

3. Alloma Ibn Xaldun Az-Zamaxshariyning tafsirini shunday ta'riflaydi: «Tafsirlarning balog'at, fashohat va til sohasida eng go'zal yozilgani Xorazm elidan bo'lgan Az-Zamaxshariyning «Al-Kashshof» tafsiridir. Muallif e'tizoliydir, Qur'on oyatlariga fikr biddirayotganda o'zini ana shu fosid aqidasi nuqtai nazaridan hujjatlashadi, shuning uchun «ahli sunna» ulamolari jumhurni doim uning tuzog'idan ehtiyot bo'lishga chaqiradilar. Lekin til va balog'at ilmini yaxshi bilishiga e'tiroz yo'q. Agar tolib mazohibi saniyyadan voqif bo'lib, e'tiqodi mustahkam bo'lsa, u holda unga qarshiligimiz yo'q, «Al-Kashshof»ni mutolaa qilib, muallifning til sohasidagi san'atini, uning benazirligini ko'rib ibrat olsin. Iroq ajamlaridan bo'lgan Sharafiddin at-Toyyibiy «Al-Kashshof»ga sharh yozgan. U sharhida, Qur'on

oyatlarining balog'ati mo'taziliylarning aqidasi emas, «ahli sunna» aqidasi muvofiq ekanligini isbotlagan.

4. Alloma Tojiddin as-Sabukiy o'zining «Mu'idun-ni'am va mubidun-niqam» kitobida shunday yozadi: «Bilingki, albatta «Al-Kashshof» tafsiri ulug' kitobdir, uning muallifi o'z fanida imomdir. Lekin u bid'atchi odam bo'lib, o'z bid'atini oshkora qiluvchidir. Payg'ambarning qadrini tushirishdan, «ahli sunna»ga beadablik qilishdan tortinmaydi. As-Sabukiyning otasi Ash-Shayx Taqiyuddin as-Sabukiy «Al-Kashshof»ni mutolaa qilib o'tirgan edi. «At-Takvir» surasining 19-oyati «albatta, u (Qur'on) bir ulug' elchi (Jabroil)ning so'zidir».324 tafsiriga kelganda, darhol kitob sahifasidan yuz o'girdi va bir varaq oq qog'oz olib unga: «Al-Kashshof»ni o'qishdan voz kechganligimning sababi», - degan ogohnoma yozdi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Nasriddinov A., Tohirova N. Dinshunoslik. – Toshkent, TTESI, (O'quv qo'llanma), 2010, 56-bet.
2. Rustamov A. Mahmud az-Zamaxshariy. – Toshkent, 1971, 23-bet.
3. Kashf uz-zunun, 2jild. - Toshkent, 2000, 176-6.
4. Az-Zamaxshariy. Al-Kashshof, 1 jild. – Toshkent, 2000, 12-15-6.

MAHMUD AZ-ZAMAXSHARIYNING “NAVOBIG' UL-KALIM” (NOZIK IBORALAR) ASARIGA IJTIMOY-FALSAFIY YONDASHUV

Abdullayev Ibadulla Abdullayevich – Ma'mun universiteti Umumkasbiy fanlar kafedrasida v.b dotsenti(PhD).

Sultanov Muhammad Erkin o'g'li – Ma'mun universiteti Psixologiya kafedrasida o'qituvchisi

Annatsiya: *Mazkur maqolada jahon fani va madaniyati rivojiga munosib hissa qo'shgan buyuk alloma Mahmud az-Zamaxshariyning 50 dan ortiq asarlaridan biri bo'lgan «Navobig' ul-kalim» («Nozik iboralar») asaridagi maqolatlarning mazmun mohiyatiga ijtimoiy-falsafiy yondashuv bo'lib, maqolada o'rta asr ilmiy merosining biri hisoblanmish mazkur asar nafaqat Sharq, balki jahon sivilizatsiyasiga ham bevosita ta'siri yoritiladi.*

Kalit so'zlar: ilm, shaxs, jamiyat, adolat, tog'rilik, halollik.

Kirish. Xorazmda jahon fani va madaniyati rivojiga munosib hissa qo'shgan ko'plab buyuk allomalar yetishib chiqqan. Abul qosim az-Zamaxshariy ana shunday ulug' siymolardan biridir. Allomaning to'liq ismi Abul qosim Mahmud ibn Umar az-Zamaxshariy bo'lib, u hijriy 467 yil rajab oyining 27 kuni (1075 yil 19 mart) Xorazmning Zamaxshar qishlog'ida tavallud topdi. Az-Zamaxshariy haqidagi ma'lumotlar asosan O'rta asr arab manbalarida keltiriladi. Az-Zamaxshariy ilm-fanning turli sohalari bilan qiziqib, tolibi ilmlar orasida zo'r iste'dodini namoyon qila boshlaydi. U madrasada o'qitiladigan ilmlarni, ayniqsa, arab tili va adabiyoti, diniy ilmlarni puxta egallashga kirishadi, o'sha davrda ilm ahli orasida qadrlangan xattotlik san'atini ham mukammal egallaydi. Az-Zamaxshariyning o'z davri ilmlarini to'liq egallashga, olimlik darajasiga yetishishida, shubhasiz, ustozlarining xizmati benihoya katta bo'lgan. Mana shunday ustozlardan biri — til, lug'at va adabiyot sohasida mashhur olim Abu Mudar Mahmud ibn Jariyr al-Dabbiy al-Isfahoniydir (1113 yili Marvda vafot etgan). Al-Isfahoniy Xorazmda ham bir qancha muddat yashagan. Bu o'lkada mutaziliylar ta'limotining joriy bo'lishi ham mana shu Al-Isfahoniy nomi bilan bog'liqdir. Az-Zamaxshariy Bag'dodda shayx ul-islom Abu Mansur Nasr al-Xorisiy, Abu Saad ash-Shaqqoniy, Abul Xattab ibn Abul Batar kabi mashhur olimlardan hadis ilmidan tahsil oddi. Makkada bo'lganida esa nahv va fiqh bo'yicha ilmni Abu Bakr Abdulloh ibn Talxat ibn Muhammad ibn Abdulloh al-Yabiriy al-Andalusiy, ash-shayx as-Sadiyd al-Xayyatiy, lug'at ilmini esa Abu Mansur Mavhub ibn al-Xadar al-Javoliqiy kabi mashhur olimlardan o'rgandi.

Buyuk mutafakkir az-Zamaxshariy arab grammatikasi, lugʻatshunoslik, adabiyot, aruz ilmi, jugʻrofiya, tafsir, hadis va fiqhga oid ellikdan ortiq asarlar yaratgan, ularning aksariyati bizgacha yetib kelgan.[1]

Mahmud Az-Zamaxshariyning «Navobigʻ ul-kalim» («Nozik iboralar») asari arab lugʻatlarini oʻrganishga bagʻishlangan yuksak did bilan yozilgan. Bu asar dastlab fransuz tiliga tarjima qilinib, asl nusxasi bilan birgalikda 1876- yili Parijda, 1870- yili qohirada, 1884 -yili Bayrutda, 1896 -yili esa qozonda nashr etilgan.

Asosiy qism. Az-Zamaxshariy asarlari asosan tilshunos, tarixchi, manbashunos, tarjimon va diniy-maʼrifiy soha olimlari tomonidan keng tadqiq qilinganligini kuzatishimiz mumkin. Ammo, allomaning asarlarida bayon qilingan maʼlumotlarning ijtimoiy-falsafiy tadqiqiga ehtiyoj yetarli darajada salmoqli emasligi haqli mushohadaga sabab boʻladi. Tarixchi oʻzining izlanish nuqtaiy nazari boʻyicha tarixiy voqea-hodisalarga urgʻu berishi, tilshunos arab tili xususiyatlari va balogʻati bayoniga eʼtiborini qaratishi, diniy-maʼrifiy soha vakillari islom dini manbalari yaʼni Qurʻon tafsiri va hadis bayonidagi mukammalikka eʼtibor berishi tabii, shu oʻrinda falsafa ilmi vakili sifatida ijtimoiy-falsafiy yondashuvga asoslanish ham dolzarbdir. Mahmud Az-Zamaxshariyning «Navobigʻ ul-kalim» («Nozik iboralar») asarida bayon qilingan hikmatlar bugungi kun jamiyatidagi ijtimoiy munosabatlarda ham ahamiyati muhim hisoblanadi. Xususan,

Yoki ilmli boʻl, yoki ilmga tayanib ish tutadigan boʻl, loaqal ilmni tinglab eshitadigan boʻl, ammo toʻrtinchisi boʻlma, chunki kasodga uchrab halok boʻlasan.

Az-Zamaxshariy bu oʻrinda nafaqat oʻz davri uchun balki barcha zamonlardagi jamiyatlar uchun ahamiyati yuqori boʻlgan ilm olishning naqadar muhimligi, uning oʻrnini xech nima toʻldirmasligi, har bir jamiyat aʼzolari ilmli boʻlishi, yoki ilmga asoslanib ish tutishi soʻzsiz zarurat sifatida keltirib, eng quyi darajada ilmga quloq tutuvchi boʻlish zarurligini bayon etmoqda. Koʻp ming yillik insoniyat tarixi ilmga intilmaslik, unga tayanmaslik va loaqal ilm eshitmaslikning oqibatlariga guvohlik beradi. Ilmga tayanmaslik oʻrta asr Yevropasini inkvizitsiya iskanjasida qoldirgan boʻlsa, bizning zamonimizda ilmning insonparvarlikka zid ravojlanishga sabab boʻlmoqda. Misol, fashizm Germaniyasida “yuksak ilmli” insonlar tomonidan boshqa bir insonlarga jabr-zulm qilishning turli shavqatsiz uslublarining kashf qilinishiga olib keldi. Demak, ilm eng avvalo insoniyatning ezgu maqsadlariga mos yoʻnalishda taqdim qilinishiga urgʻu qaratish lozim. Ming afsuski jamiyatimizning ayrim yoshlari ilmga nisbatan befarqligi kelajakda qanday oqibatlar keltirib chiqarishini kutmogʻimiz yoki butun taʼlim tizimimizga yondashuvni tahlil qilishimiz va jamiyatimiz dunyoqarashiga zamonaviy vositalardan samarali foydalanib, milliy qadryatlarimizga suyanib, maʼnaviy-maʼrifiy taʼsir qilishimiz oʻtkir zaruratdir.

Az-Zamaxshariy mazkur asarida bugungi davrning eng jirkanch illatlaridan korrupsiya toʻgʻrisida shunday yozadi “*Pora faqat nohaqligu zolimlarga yordam berguvchidir*”. Jamiyat uchun eng xavfli illatlardan poraxoʻrlik dunyo davlatlarining koʻpchilik qismini inqiroz va siyosiy tebranishlariga duchor qilmoqda. Quyida Janubiy Koreyaning mustaqillikdan keyingi prezidentlarining taqdiriga oid asosiy faktlar keltirilgan:

1. Li Sin Man (1948–1960) — xalq qoʻzgʻoloni natijasida hokimiyatdan chetlatilgan.
2. Yun Bo Son (1960–1962) — harbiy toʻntarishdan soʻng isteʼfo bergan.
3. Pak Chon Xi (1963–1979) — harbiy toʻntarishdan keyin hokimiyatni egallagan, keyinchalik suiqasd qurboni boʻlgan.
4. Chve Gyu Xa (1979–1980) — harbiy toʻntarish natijasida lavozimidan chetlatilgan.
5. Chon Du Xvan (1980–1988) — korrupsiya va harbiy toʻntarishdagi ishtiroki uchun qamoqqa hukm qilingan.
6. Ro De U (1988–1993) — korrupsiya va harbiy toʻntarish ishtiroki uchun 22,5 yil qamoq jazosi olgan.
7. Kim Yon Sam (1993–1998) — ikki yil davomida uy qamogʻida boʻlgan.
8. Kim De Chun (1998–2003) — qamoqqa hukm qilingan, keyinchalik afv etilib, Tinchlik boʻyicha Nobel mukofoti sohibi boʻlgan.
9. No Mu Xyon (2003–2008) — korrupsiya ayblovlari ortidan oʻz joniga qasd qilgan.

10. Li Myon Bak (2008–2013) — korrupsiya uchun 15 yil qamoq jazosiga hukm qilingan.
11. Pak Kin Xe (2013–2017) — impichmentdan so'ng korrupsiya ayblovi bilan 20 yil qamoq jazosi olgan.
12. Mun Chje In (2017–2022) — o'z muddatini mojarosiz yakunlagan yagona prezident. [2]

Bu fakt mazkur davlatda korrupsiyaga qarshi kurash jiddiy tus olganligi bilan izohlanishi barobarida, boshqa davlatlarda xam siyosiy rahbarlarning korrupsiyaga aloqador emasligini anglatmaydi, balki bularda mazkur illatga qarshi kurash zaifdir. Shuningdek korrupsiya O'zbekiston davlati va jamiyatiga ich-ichidan saraton o'simtasi singari o'nqlab bo'lmas talofatlar yetkazmoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyev 2025-yil 5-mart korrupsiyaning oldini olish bo'yicha ishlar natijadorligi va kelgusidagi ustuvor vazifalarga bag'ishlangan kengaytirilgan yig'ilishda shuday qayd qiladi «*Islohotlar yo'lidagi eng katta to'siq va g'ov – bu korrupsiyadir. Buni dunyo tajribasi ham to'liq tasdiqlaydi.*

Korrupsiya oqibatida jahon iqtisodiyoti yiliga 3 trillion dollar zarar ko'rayotgani bu global xavf ekanidan dalolat.

Korrupsiya shunday yovuz illatki, u xalqning davlatga, Konstitutsiya va qonunlarga ishonchiga putur yetkazadi, barqaror rivojlanish va xavfsizlik uchun jiddiy tahdidga aylanadi»[3]

Faktlar: 2024 yilda korrupsiyaga oid jinoyatlar sodir etish holatlarining kamayishiga erishildi. Xususan, 2024 yilda respublika bo'yicha jami 6 ming 898 nafar shaxs tomonidan 5 ming 716 jinoyat sodir etilgan. [4] O'zbekistonda 2023 yilda salkam 1300 kishi pora olayotgan vaqtida DXX tadbirlarida ushlangan. Ushbu davrda korrupsioner deb topilgan 6535 nafar davlat xizmatchisidan 20 foizi ozodlikdan mahrum etilgan, 42 foizi esa ahloq tuzatish ishlariga hukm qilingan. Jinoyatchilarning 18 foizi muqaddam sudlangan, 9 foizi korrupsiyaga takroran qo'l urgan. [5]

Korrupsiyaga qarshi kurashda huquqiy asoslarni mustahkamlash barobarida jamiyatimizning har bir a'zosida qat'iy dunyoqarash ya'ni korrupsiyaning har qanday ko'rinishiga nisbatan toqatsizlik va nafratni shakllantirish dolzarbdir.

Bilamizki barcha zamonlarda jamiyatning har jihatdan yuksalgan va jiplashgan bo'lishi siyosiy va boshqa rahbarlarning haqiqatparvarligi va adolatiga bog'liq hisoblanadi. Mahmud az-Zamahshariy bu borada quydagilarni bayon qiladi. «*Haqiqat va adolat bilan to'g'ri siyosat yurgizmagan har bir rahbar va boshliq qattiq azob-uqubat va baloga giriftor bo'lur*».

O‘zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi mansabdor shaxslarning 2024- yil birinchi yarmidagi jinoyatchiligi tahlilida quyidagilarni keltirib o‘tadi. Xususan, 2024-yil 6 oyda 2525 ta jinoyat ishi bo‘yicha 2389 nafar mansabdor jinoiy javobgarlikka tortilgan. Yanvar-iyun oylarida jinoiy javobgarlikka tortilgan mansabdorlarning 23 nafari respublika miqyosidagi xodimlar, 223 nafari viloyat miqyosidagi xodimlar, 2143 nafari tuman (shahar) miqyosidagi xodimlar bo‘lgan.

Javobgarlikka tortilgan mansabdorlar eng ko‘pi — 1467 nafari o‘zganing mulkini o‘zlashtirish yoki rastrata yo‘li bilan talon-taroj qilish jinoyatini sodir etgan. Undan keyin pora oldi-berdisi, unda vositachilik qilish jinoyati — 158 nafari. Firibgarlik jinoyati esa uchinchi o‘rinda — 191 nafari.

Xulosa. Az-Zamaxshariy jamiyatning har bir vakili qalbda va amalda to‘g‘ri bo‘lishlari hamda haq yo‘lida mustahkam turishlarini eng muhim shart sifatida keltirib shunday deydi “To‘g‘ri va haq yo‘ldan yurgan kishining qadam bosishi arslon yurishidan ham mahobatliroq haybatliroqdir”.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Uvatov U. Abu-l-Qosim Mahmud ibn Umar ibn Ahmad az-Zamaxshariy Nozik iboralar. - Toshkent. Kamalak nashryoti, 1992. - 23 b

2. <https://uzreport.news/world/janubiy-koreya-prezidentligi-60-yillik-korrupsiya-va-siyosiy-norozilik-tarixi>

3. <https://kun.uz/news/2025/03/05/korrupsiya-muammosini-jamoatchilikka-olib-chiqishda-oavning-orni-ortmoqda-prezident>

4. https://uza.uz/oz/posts/2024-yilda-korrupsiya-bilan-bogliq-5-ming-716-jinoyat-sodir-etilgan_679303

5. <https://kun.uz/kr/news/2024/12/16/korrupsionerlarning-80-foizi-qamalmagan-andijon-antireytingda-birinchi-orinda-milliy-maruza>

MAHMUD AZ-ZAMAHSHARIYNING SHARQ ILM-FANI VA TAFAKKUR TARAQQIYOTIDAGI O'RNINI

Salayev Taxirbek Kamiljanovich p.f.b.f.d (PhD)

Ma'mun universiteti Umumkasbiy fanlar kafedrasi dotsenti

Annotatsiya. Ushbu tezisdagi Mahmud az-Zamahshariyning Sharq ilm-fani va tafakkur taraqqiyotidagi o'rnini yoritilgan. Zamahshariyning tilshunoslik, tafsir, kalom va adabiyotshunoslik sohalaridagi hissasi, uning aqliy va mantiqiy yondashuvga asoslangan qarashlari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: Mahmud az-Zamahshariy, Sharq uyg'onishi, tilshunoslik, tafsir, kalom, mantiq, mu'taziliy ta'limot, ilm-fan rivoji, Qur'on sharhi.

Mahmud az-Zamahshariy (1075–1144) — o'z davrining buyuk mutafakkiri, qomusiy olim, tilshunos, mufassir, adib va faylasuf sifatida Sharq uyg'onish davrining yorqin siymolaridan biridir. U “Jarulloh” (Allohning qo'shnisi) nomi bilan mashhur bo'lib, o'zining keng qamrovli ilmiy izlanishlari orqali nafaqat musulmon Sharqi, balki butun dunyo ilm-fan taraqqiyotiga katta ta'sir ko'rsatgan.

Zamahshar Xorazmning Zamaxshar qishlog'ida tug'ilgan. Yoshligidan ilmga qiziqqan, arab tili, mantiq, falsafa, fiqh, adabiyot va tafsir ilmlarini chuqur o'rgangan. Bag'dod, Buxoro, Xuroson, Hijoz kabi ilmiy markazlarda yashab ijod qilgan. Makkada uzoq yillar istiqomat qilgani uchun unga “Jarulloh” unvoni berilgan.[3]

Zamahshariy arab tilining grammatikasi va uslubshunosligida ulkan olim sifatida tanilgan. Uning “Al-Mufassal fi san'at al-i'rob” asari arab tili grammatikasida eng asosiy manbalardan biri bo'lib, asrlar davomida madrasalarda darslik sifatida o'qitilgan. Adabiy nazariya, balog'at va uslubshunoslik sohalarida yozgan asarlari keyinchalik musulmon Sharqida ilmiy-nazariy tafakkurni rivojlantirgan.

Mahmud az-Zamahshariyning eng mashhur asari — “Al-Kashshof an haqiq g'avomiz at-tanzil” (“Qur'on nozik ma'nolarini ochuvchi sharh”). Bu tafsir nafaqat diniy jihatdan, balki tilshunoslik, mantiq va falsafiy tafakkur nuqtai nazaridan ham bebaho asar hisoblanadi. Zamahshariy tafsirida aql, mantiqiy dalil va tahlilga katta e'tibor qaratadi. Bu esa uni kalom va tafsir ilmidagi eng yirik mutafakkirlardan biriga aylantirdi.

Zamahshariy o'z qarashlarida aqliy va mantiqiy yondashuvni ustun qo'ygan. Bu jihat Sharqdagi ilm-fan taraqqiyotiga turtki bo'ldi. Uning asarlarida inson aqlini qadrlash, ilmiy dalillarga tayanish va izchil tafakkur qilish g'oyalari ilgari suriladi. Zamahshariy mu'taziliy oqim vakili bo'lib, u erkin tafakkur, mantiqiy asoslash va ilmiy haqiqat izlashni targ'ib qilgan.

Mahmud az-Zamahshariy o'z qarashlarida aqliy va mantiqiy yondashuvni ustun qo'yishi bilan musulmon Sharq tafakkurida alohida maktab yaratgan mutafakkirdir. O'sha davrda diniy bilimlarni tushuntirishda ko'proq rivoyatlarga, an'analarga va otashnaqlik bilan qabul qilingan aqidalarga tayangan ko'plab olimlardan farqli o'laroq, Zamahshariy dalil-isbot asosida fikr yuritishni talab qiladi. Unga ko'ra, insonning eng yuksak fazilati – bu aql va tafakkurdir. Inson aqli orqali yaratuvchining hikmatlarini, tabiatdagi qonuniyatlarni va ijtimoiy hayotdagi adolat tamoyillarini anglab yetishi mumkin.[1]

Zamahshariyning bu qarashlari bevosita mu'taziliy tafakkur bilan bog'liq. Mu'taziliylar ta'limotida “aql dinning asosiy manbalaridan biridir” degan g'oya markaziy o'rin egallaydi. Zamahshariy ham bu oqimning yetuk vakili sifatida, Qur'on oyatlarini izohlashda nafaqat diniy an'anaga, balki mantiq, tilshunoslik, falsafa va ilmiy kuzatuvlarga ham tayanadi. Masalan, “Al-

Kashshof" tafsirida oyatlar tilshunoslik qoidalari orqali tahlil qilinadi, ularning ichki mantiqi ochib beriladi va shu orqali oyatlarning chuqurroq ma'nolari talqin qilinadi.

Bu yondashuv nafaqat tafsir ilmida, balki butun Sharq ilmiy tafakkurida katta burilish yasadi. Chunki u orqali Qur'onni faqatgina diniy marosim kitobi sifatida emas, balki aqli mulohaza va tafakkurga chorlovchi ilohiy manba sifatida ko'rish imkoniyati paydo bo'ldi. Bu esa musulmon olimlarini matematika, astronomiya, tibbiyot, falsafa va tilshunoslik kabi turli fanlarni ham chuqurroq o'rganishga rag'batlantirdi.

Zamahshariy qarashlari Sharqdagi ilmiy erkinlik va fikriy mustaqillikni mustahkamladi. U ilmga faqatgina diniy masalalarni tushuntirish vositasi sifatida emas, balki insonning aqlini charxlash, haqiqatni izlash va jamiyat taraqqiyotiga xizmat qiluvchi kuch sifatida qaradi. Bu jihat ilm-fan taraqqiyotiga kuchli turtki berdi, chunki olimlar ilmiy dalil-isbotlarga asoslangan izlanishlar olib borishga intildilar.[2]

Shuningdek, Zamahshariyning mantiqiy yondashuvi tanqidiy fikrlash an'analarini kuchaytirdi. Unga ko'ra, inson ko'r-ko'rona taqlid qilmasligi, balki o'z aqli bilan tekshirishi, dalil keltirishi va haqiqatga o'zi yetishi kerak. Bu fikrlar nafaqat diniy ilmlar, balki umuman fan rivojida ham yangi ufqlarni ochdi. Shu bois Zamahshariy nafaqat mufassir va tilshunos, balki ilm-fan rivojining nazariy asoschisi sifatida ham yuksak baholanadi.

Uning tilshunoslikdagi ishlari arab tili grammatikasini mukammallashtirdi, bu esa keyingi asrlarda boshqa musulmon olimlari uchun asos bo'ldi. Tafsir va kalomdagi qarashlari nafaqat diniy ilmlarga, balki mantiq, falsafa va uslubshunoslikka ham kuchli ta'sir ko'rsatdi. Zamahshariyning asarlari keyinchalik Markaziy Osiyo, Eron, Turkiya, Hindiston va hatto Yevropada o'rganilgan. Uning mantiqiy tahlilga asoslangan tafsiri Yaqin Sharq ilmiy tafakkurining yuksalishiga xizmat qilgan.

Mahmud az-Zamahshariy ilmiy merosida aql va mantiqiy dalillarga tayanish alohida o'rin tutadi. U diniy ilmlarni ham faqatgina taqlid yoki an'anaviy qarashlar asosida emas, balki tafakkur, kuzatish va mantiqiy tahlil orqali tushuntirishga harakat qilgan. Zamahshariy mu'taziliy oqim vakili sifatida insonni yaratuvchi tomonidan berilgan eng buyuk ne'mat – aql orqali haqiqatni anglash mumkinligini ta'kidlaydi.

Uning tafsir va kalomga oid asarlarida Qur'on oyatlari chuqur tahlil qilinib, ularning ma'nosi aqliy dalillar bilan mustahkamlanadi. Masalan, "Al-Kashshof" tafsirida oyatlarning mazmunini izohlashda tilshunoslik, mantiq va uslubshunoslik bilimlari uyg'unlashtiriladi. Bu yondashuv diniy tafakkurni faqat aqida darajasida emas, balki ilmiy-nazariy izlanishlar darajasiga olib chiqqan.

Ayni shu sababdan Zamahshariy qarashlari Sharqda ilm-fan rivojiga ijobiy ta'sir ko'rsatdi. Chunki u ilmni imon bilan, aqlni e'tiqod bilan uyg'unlashtirdi. Ulamolar, shogirdlar va keyingi avlod olimlari undan ilhom olib, matematika, mantiq, falsafa, tilshunoslik va tabiiy fanlarni o'rganishda ham mantiqiy dalillarga asoslangan yondashuvni rivojlantirdilar.

Demak, Zamahshariyning aqliy yondashuvi Sharqda ilm-fan taraqqiyotining rivojlanish manbalaridan biri bo'lib, uni nafaqat diniy tafakkurda, balki umuman ilmiy izlanishlar tarixida ham o'chmas iz qoldirgan.

Xulosa

Mahmud az-Zamahshariy Sharq uyg'unlash davrining buyuk mutafakkiri sifatida ilm-fan rivojida beqiyos o'rin tutadi. U tilshunoslik, tafsir, kalom, mantiq va adabiyotshunoslikda qoldirgan merosi orqali keyingi asrlar olimlariga ilhom manbai bo'ldi. Zamahshariy qarashlari inson tafakkurida aql va ilmning ustuvorligini ta'kidlab, bugungi kunda ham o'z dolzarbligini yo'qotmagan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Abduqodirov A. Sharq mutafakkirlari va ularning ilmiy merosi. Toshkent: Fan, 2000.
2. Muhammadjonov A. Mahmud Zamahshariy va uning tafsir ilmidagi o'rni. Toshkent, 2010.
3. Karimov B. Markaziy Osiyo mutafakkirlari merosida ilm-fan. Samarqand, 2015.

**MAHMUD AZ-ZAMAXSHARIY QARASHLARINING ILM-FAN
RIVOJLANISHIDA TUTGAN O'RNİ**

To'xtiyev Shuhrat Rustamovich
O'zbekiston xalqaro islomshunoslik akademiyasi
Islom tarixi va manbashunosligi IRCICA
kafedrası Ph. D., dotsent
E-mail: shuhrat55567@mail.ru Tel.: (99)817-09-36
Matchonova Mashhura Muzaffar qizi,
O'zbekiston xalqaro islomshunoslik akademiyasi
Tarix(islom tarixi va manbashunosligi)
yo'nalishi 4-bosqich talabasi
E-pochta: mashhuramatchonova@gmail.com Tel.: (94)715-09-23

Mahmud Az-Zamaxshariyning chuqur bilimi, zakosi va fanning turli sohalariga oid o'lmas asarlari hali hayot paytidayoq butun musulmon Sharqida unga katta shon-shuhrat keltirgan. Allomani chuqur ehtirom bilan "Ustoz ul-arab va-l-ajam" ("Arablar va ajamlar ustozı"), "Faxru Xvarazm" ("Xorazm faxrı") kabi sharaflı nomlar bilan ulug'laganlar. Zamonasining ulamoyu fuzalolari davrasida u doimo peshvolardan biri bo'lib, qizg'in ilmiy bahs- munozaralarda fikri inobatga olinardi. Mana shunday ulkan obro'-e'tibor, ehtimol, daho o'z asarlaridan birida "va inniy fi Xvarazm kaabat ul-adab" ("Chindan ham men Xorazmda adıblar uchun bir ka'baman" deb yozishiga asos bo'lgan bo'lsa kerak!")¹.

Bibliografik manbalarda Mahmud Zamaxshariy nomiga ikki taxallus: "al-lug'aviy" va "annahviy" so'zlari qo'shib yozilganiga guvoh bo'lish mumkin. Bu nomlarning birinchisi "tilshunos", ikkinchisi "grammatik", ya'ni "grammatika mutaxassisi" ma'nolarini anglatadi. Binobarin, Zamaxshariy tilshunoslik, lug'atshunoslik, grammatika kabi sohalar rivojiga ulkan hissa qo'shgani sabab bu fanlar bilan bog'liq taxalluslar uning nomiga qo'shib zikr etiladigan bo'ldi. Zero, shu paytgacha ba'zilarining faqat nomi, ba'zilarining esa qo'lyozmasi topilgan alloma qalamiga mansub 72 asarning orasida tilshunoslik va grammatikaga oid asarlar salmoqli o'rin egallaydi. Allomaning mazkur sohada erishgan muvaffaqiyati uning tilshunoslikdan boshqa sohalarida ham go'zal asarlar bitishida muhim omil bo'ldi, deyishga to'la asos bor².

Uning to'liq ismi Abu al-Qosim Mahmud ibn Umar ibn Muhammad ibn Umar Al-Xorazmiy Az-Zamaxshariy. U, shuningdek, Faxri Xorazm ya'ni "Xorazm iftixori" deb atalgan, chunki odamlar undan Qur'on va arab tilini o'rganish uchun Xorazmga sayohat qilishgan. Zamaxshariy ilm-fanning turli sohaları, ayniqsa, arab tili va adabiyotini, diniy ilmlarni, shuningdek, o'sha davrda ilm ahli orasida qadrlangan xattotlik san'atini ham mukammal egallaydi³.

Zamaxshariyning ilmi, fazli va odobiga zamondoshlari guvohlik berishadi va o'sha zamondagi tarixchilar maqtab ulug'lab yozishgan. Yoqut Hamaviy u haqida aytadi: "Tafsir, nahv va odob ilmlarida imom bo'lgan. Ilmi keng fazli katta, turli xil ilmlarda itqon bilan o'rgangan". Sam'oniyy aytadi: "Zamaxshariy adab va nahv ilmida zarbul masal qilinadi(o'rnak olinadi)". Ibn Xalkon: "Hech bir e'tirozsiz o'z zamonasining mutlaq imomi bo'lgan. Odamlar unga safarbar bo'lishgan"⁴.

Az-Zamaxshariy ijodining keng ko'lamliligi va uning ilm-fan olamida tutgan yuksak maqomini bilish maqsadida allomaning zamondoshlari va keyingi asrlarda yashagan tadqiqotchilar u haqsta aytgan fikr-mulohazalardan ayrimlarini keltiramiz. Mashhur arab tarixchisi Ibn al-Qiftiy u haqda bunday degan: "Alloh rahmat qilg'ur az-Zamaxshariy ilm-ul-adab, nahv-sarf va lug'atshunoslik bobida boshqalarga namuna bo'ladigan benazir alloma edi. U o'z hayoti davomida ko'plab buyuk olimlar va fozillar bilan uchrashgan bo'lib, tafsir, hadis,

¹[https://dostlik-akm.uz/storage/uploads/files/Do%60stlikTAKM%20Az-Zamaxshariy%20kitobxonlarga%20esdalik%20\(1\).pdf](https://dostlik-akm.uz/storage/uploads/files/Do%60stlikTAKM%20Az-Zamaxshariy%20kitobxonlarga%20esdalik%20(1).pdf)

² . Mahmud Zamaxshariy. – Toshkent: "Tafakkur" nashriyoti, 2019.

³ M.Aminov, F.Hasanov. Buyuk ajdodlarimiz.-T.: "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi"! Davlat ilmiy nashriyoti, 2010, -B. 100.

⁴ <https://www.bukhari.uz/?p=25728&lang=oz>

nahv-sarf va boshqa sohalar bo'yicha bir qancha asarlari bor. U o'z asrida arab tilida ijod qilgan ajamlilar (g'ayri arablar) orasida eng buyugidir"¹.

Ibn Xalikon aytadilar: "U kishining g'arib hadislariga oid "Al-Foiq" nomli asarlari bor. Yana quyidagi kitoblari ham mavjud: "Rabiy'ul abror", "Asosul balog'a", "Mushtabahu asomiy ruvot", "Al-Nasoih", "Al-Minjoj", "Zollatun noshed"².

Zamaxshariyning ilmiy, ijodiy faoliyatida bir millatni boshqa millatdan ustun qo'yish bo'lmasa ham, biroq u arab tiliga, arab xalqining ilm-fandagi yutuqlariga yuqori baho beradi, dastlab shu diyorda bunyod bo'lgan islom dini ma'rifat va madaniyat rivojiga ijobiy ta'sir ko'rsatganini alohida qayd etadi. U grammatikaga bag'ishlangan "Al-Mufassal" asarini odamlarning istagini hisobga olib, "arab kalimalarini bilish uchun" yaratgani, "Muqaddimat uladab" asarini esa boshqa xalqlar arab tilini o'rganmog'i uchun yozganini ta'kidlaydi³.

"Al-Mufassal" asarining bir qo'lyozmasi Toshkentda, O'zR FA Sharqshunoslik institutida saqlanadi. "Al-Mufassal"ning ixchamlashtirilib, muxtasar holga keltirilgan nusxasi "Al-Unmazaj" ("Namuna") nomi bilan ataladi. Grammatikaga oid asarlaridan "Sharh abyat kitob Sibavayh" asari Sibavayhning kitobiga yozilgan mukammal sharhdir. Olimning "Asos al-balog'a" ("Notiqlik asoslari") asari asosan lug'atshunoslikka bag'ishlangan. Unda arab tilining fasohati, mukammalligi haqida so'z boradi. Fikrni chiroyli ibora va so'zlar bilan ifodalash, so'z boyligidan ustalik bilan foydalanish uchun kishi fasohat, balog'at ilmlaridan yaxshi xabardor bo'lishi kerak. Buning uchun so'zni to'g'ri, o'z o'rnida ishlatish, qoidaga muvofiq so'zlash va yozish ham kerak bo'lgan. Bu asarda adabiyotning asosiy qismlari, frazeologik so'z birikmalari, ularni amalda tadbiiq etish yo'llari chuqur tahlil qilingan.

"Atvoq uz-zahab fi-l-mavoi'z va-l-xutab" ("Xutbalar va va'z-lar bayonida oltin shodalar") — nasihatomuz maqolalar to'plamidan iborat.

Az-Zamaxshariyning "Rabi' ul-abror va nusus ul-axyar" ("Ezgular bahori va yaxshilar bayoni") asarida adabiyot, tarix va boshqa fanlarga oid hikoyalar, latifalar, suhbatlarning eng saralari jamlangan, 97 bobdan iborat bu asarning nodir bir qo'lyozma nusxasi Toshkentda, O'zR FA Sharqshunoslik institutida saqlanadi. Bun-dan tashqari, Leyden, Berlin kutubxonalarida ham qo'lyozmalari mavjud⁴.

"Al-Kashshof an haqoiq it-tanziyl va uyun il-aqoviyl fi vujuh it-ta'viyl" ("Qur'on haqiqatlari va uni sharhlash orqali so'zlar ko'zlarini ochish", 1132—34) asari Qur'on tafsiriga bag'ishlangan. Dunyoning turli qo'lyozma xazinalarida "Al-Kashshof"ning 100 ga yaqin qo'lyozmalari va asarning o'ziga bitilgan. 20 dan ortiq sharh va hoshiyalar mavjud. Qohiradagi mashhur Al-Azhar dorilfununining talabalari ham boshqa tafsirlar bilan bir qatorda Zamaxshariyning ushbu asari asosida Qur'on o'rganadilar. Asarlarining qo'lyozmalari Germaniya, Misr, Turkiya, Eron, Frantsiya va Rossiyada saqlanadi⁵.

Olimning ilmiy qarashlariga keladigan bo'lsak tilshunoslikda arab tili grammatikasi va lug'atshunosligiga ilmiy asos yaratgan; so'zning ma'no, shakl va nutqdagi o'rni haqida chuqur tahlillar bergan hamda keyingi olimlar (Suyutiy, Ibn Haldun, Qazviniy) uning ishlanmalari asosida o'z ilmiy tizimlarini rivojlantirgan. "Asosu-l-balog'a" lug'atida so'zlarni birinchi navbatda birinchi harfni va undan keyingi harflarni ham nazarga olgan holda alifbe tartibida beradi. Bu usul sal o'zgargan shaklda hozirgi zamon leksikografiyasida hanuz qo'llanmoqda. So'zlarni izohlash borasida ham Zamaxshariyning katta hissasi bor. U so'zlarning asl ma'nosinigina be-rib qolmasdan, ularning ko'chma ma'nolarini mufassal, lekin oz so'z bilan lo'nda qilib beradi va berilgan ma'-nolarni tasdiqlovchi misollar keltiradi. Zamaxshariy so'zni qaysi iboralarda, qanday ma'noda qo'llanishiga ham e'tibor beradi, undan tashqari ko'pincha so'zning ko'chma ma'nolarining paydo bo'lish sabablarini ham ko'rsatib o'tadi.

¹ Jumayeva, N.A. Sharq allomalarining ilmiy merosi [Matn] : o'quv qo'llanma / N.A. Jumayeva. - Buxoro : "Sadriddin Salim Buxoriy" Durdona nashriyoti, 2020. -B. 153.

² <https://islom.uz/maqola/9821>. Imom Shamsiddin Zahabiy. Mashhur daholar siyrati.-T.: "HILOL-NASHR", 2020.

³ O.Jo'rayev, A. Muhiddinov; Mahmud Zamaxshariy. tahrir hay'ati: U. Inoyatov va boshq. T.: "Tafakkur", 2015. - B. 5.

⁴ M.M.Xayrullayev. Ma'naviyat yulduzlari: (Markaziy Osiyolik mashhur siymolar, allomalar, adiblar). - To'ldirilgan qayta nashr. - T.: "A. Qodiriy nomidagi xalq merosi nashr", 1999. -B. 122-123.

⁵ <https://n.ziyouz.com/portal-haqida/xarita/tarix/qomusiy-olimlar-sarkardalar/mahmud-zamaxshariy-1075-1144>

Zamaxshariyning “Al-foiq fi g‘aribi-l-hadis” asari ham lug‘at bo‘lib hadis va adabiyot asarlarida uchraydi-gan va ma‘nosini anglash qiyin bo‘lgan so‘zlarga bag‘ish-langan. Bunda ham so‘zlar alifbe tartibida berilib, uning ma‘nosi izohlanadi va ma‘noni ochuvchi she‘riy yoki nasriy misollar beriladi.

Olim Adabiyotshunoslikka bevosita aloqador bo‘lmagan asarlarida ham adabiyotga, xususan uslubshunoslikka va she‘rshunoslikka tegishli bo‘lgan masalalarni hal qildi. Bu sohada o‘zigacha mavjud bo‘l-gan nazariy fikrlarni rivojlantirdi, yangi material-lar bilan boyitdi va o‘zigacha tilga olinmagan nazariy fikrlarni maydonga tashladi. Zamaxshariy o‘z asarlarida badiiy tasvir vositalariga qisqa, lekin aniq va nozik izohlar beradi. Masalan, kinoya bilan ta‘riz san‘atlari bir jihatdan bir-biriga o‘xshab ketadi. Shuning uchun ba‘zi filologlar bu ikki san‘atni bir san‘at deb ko‘rsatadilar. Zamaxshariy esa bular orasida farq borligini ko‘rsatib “Biror narsani o‘z nomi bilan emas, boshqa so‘z bilan atasang, bu kinoyadir” deydi va misollar keltiradi¹.

Shuningdek, Tafsir ilmida Qur‘on oyatlarini nafaqat diniy, balki ilmiy, falsafiy va ijtimoiy jihatdan sharhlab bergan. Tafsirida grammatika, balog‘at, adabiy tahlil, mantiqiy dalillardan foydalangan. Olimning islom dunyosida qisqacha “Kashshof” nomi mashhur bo‘lgan “Kashshof an-haqoiqi-t-tanzil va uyuni-l-aqovil fi vujuhi-t-ta‘vil” “Qur‘onning berk haqiqatlarini va uni sharhlash orqali rivoyatlar ko‘zlarini ochgich” nomli tafsiri olim ilmiy merosining gultoji hisoblanadi. Ushbu asar islom dunyosida o‘zining ilmiy ahamiyati bilan umume‘tirof etilgan filologik tafsir sifatida baholangan².

Tafsirning o‘ziga xos jihati shundan iboratki, unda har bir oyat to‘laligicha tafsir qilinmaydi, balki faqat tafsir qilinishga muhtoj bo‘lgan kalimalarga ma‘no yoziladi³.

Olimning pedagogik qarashlarida ham insoniy fazilatlar – rostgo‘ylik, kechirimlilik, mardlik va oliyjanoblik, ichki va tashqi madaniyat, ularning o‘zaro muvofiqligi, halollik va pokizalik, adolatlik kabi sifatlar, shuningdek, go‘zal xulq-atvor komillik belgilari sifatida tarannum etilgan. Bu borada Mahmud Zamaxshariyning qarashlari, ta‘limotlari ham ibratlidir. Allomaning oliyjanoblik haqidagi quyidagi fikrlari bugungi kunda ham o‘z dolzarbligini yo‘qotmagan. “Oliyjanob va sharif kishi shunday kishiki, u hozir bo‘lmay g‘oyib bo‘lganida uning suhbatini xohlab, muloqotini orzu qiladilar, basharti u (suhbatga) kelib qolsa, uning haybatidan sergaklanib hushyor tortadilar”. Aslida oliyjanob kishilar so‘zi amaldagi ishiga, botini-yu zohiri o‘zaro munosib bo‘lib, bu sifat Mahmud Zamaxshariy ta‘biri bilan aytganda, “Odamning sirti-yu botini (ichi) to‘g‘ri, salomat va tuzuk bo‘lsa, uning zohiri (tashqarisi) ham saxiy va salim bo‘lur”⁴.

Xulosa qilib aytganda, ko‘hna Xorazm zaminida tavallud topgan buyuk alloma az-Zamaxshariy hazratlari beqiyos boy ilmiy-ma‘naviy meros qoldirgan. Alloma butun umrini va jo‘shqin faoliyatini ilm-fan yo‘liga baxshida etgan, fanning turli sohalariga oid ko‘plab asarlar yaratgan. Shu bilan birga, Xorazm o‘lkasida va o‘zi ziyorat qilgan va Sharqning turli shaharlaridan bo‘lgan ko‘pdan-ko‘p shogirdlariga juda katta e‘tibor bilan qarab, ularni kamol toptirishga o‘z hissasini qo‘shgan. O‘z davrining ko‘plab mashhur olimlari bilan do‘stona munosabatda bo‘lib, ular bilan ilmfan taraqqiyoti yo‘lida samarali hamkorlik qilgan. Yuqorida qayd qilib o‘tganimizdek, Az-Zamaxshariyning boy ilmiy-ma‘naviy va adabiy merosi Sharqda ham, G‘arbda ham azaldan qadrlangan va ilmiy asosda muayyan darajada o‘rganilgan, uning qator asarlari bir necha G‘arb tillariga tarjima ham qilingan. Binobarin, komil ishonch bilan aytish mumkinki, xorazmlik buyuk alloma Az-Zamaxshariy hazratlari nafaqat O‘zbekiston, O‘rta Osiyo xalqlari, balki butun jahon xalqlariga mansub bo‘lib, allomaning bebaho ilmiy-adabiy merosi dunyo miqyosida hazrati Insonning ma‘naviy kamolotiga xizmat qiladigan noyob durdonalardir.

¹ A.Rustamov.Mahmud Zamaxshariy. –T.:“O‘Zssr “Fan” nashriyoti”, 1971. –B. 13-14-15.

² <https://www.bukhari.uz/?p=25700&lang=oz>

³ <https://www.muslim.uz/uz/e/post/17551-alloma-az-zamaxshariy-va-al-kashshof-tafsiri?page=6&per-page=1>

⁴ Solijon Hasanov. “Xorazm ma‘naviyati darg‘alari”. – Toshkent: “Adolat”, 2001. –B. 123-130.

MAHMUD AZ-ZAMAKHSHARIY FAOLIYATINING XORIJIY TADQIQOTLARDA O'RGANILISHI

Tadjiyeva Feruza Jumabayevna
Ma'mun universiteti Tarix kafedrası, PhD., dotsent
ftj85@mail.ru

Annotatsiya: Mazkur maqolada buyuk alloma Mahmud az-Zamakhshariyning ilmiy merosi va uning xorijiy tadqiqotlarda o'rganilish jarayoni tahlil qilinadi. Unda arab, fors, turk va g'arb olimlarining Zamakhshariy faoliyatiga oid ilmiy yondashuvlari, tafsir, tilshunoslik, kalom va adabiyotshunoslik sohalaridagi izlanishlar tahlil etilgan. Xususan, *Al-Kashshof* tafsiri, *Al-Mufassal* grammatik asari hamda *Asos al-baloga* lug'ati zamonaviy ilmiy tadqiqotlarda qanday baholanayotgani yoritilgan. Maqolada so'nggi yillarda (2015–2025) G'arb va Sharq olimlarining yangi ilmiy qarashlari asosida Zamakhshariy merosining qayta talqin etilayotgani ilmiy tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: Mahmud az-Zamakhshariy, *Al-Kashshof*, Mu'tazila, tafsir, arab tilshunosligi, kalom, g'arbiy tadqiqotlar, balog'at.

Abu al-Qosim Mahmud ibn Umar al-Zamakhshariy o'rta asr islom olamining yirik mutafakkiri, Mu'taziliy ilohiyotchi, arab tili bilimdoni, shoir va Qur'on mufasssiri edi. U Markaziy Osiyoning Xorazm mintaqasida voyaga yetib, "Jarulloh" laqabi bilan mashhur bo'lgan – chunki umrining bir qismini Makka shahrida, Ka'ba qo'shniligida o'tkazgan. Zamakhshariy o'zidan boy ilmiy meros qoldirgan bo'lib, tafsir, arab tili grammatikasi, leksikografiya, adabiyot va kalom (ilahiyot) sohalarida 60 dan ortiq asar yozganligi manbalarda qayd etiladi[1:1]. Uning asarlari orasida ayniqsa Qur'on tafsiri va tarixiy-adabiy mazmundagi asarlari alohida ahamiyatga ega.

Zamakhshariyning boy ilmiy merosi arab, fors, turk hamda g'arb olimlari tomonidan yillar davomida chuqur o'rganib kelinmoqda. Uning shaxsiyati va ilmiy faoliyati har bir mintaqa tadqiqotchilari nigohida o'ziga xos qadrlanadi va baholanadi. Quyida uning merosiga arab dunyosi, fors-tojik olimlari, turk tadqiqotchilari va g'arbiy ilmiy an'ana vakillari bergan baholar va yondashuvlar haqida qisqacha to'xtalamiz.

Zamakhshariy turk dunyosi olimlari tomonidan ham qadimdan o'rganib kelinadi. O'rta asrlardayoq Usmonli madrasalarida Zamakhshariyning *Al-Kashshof* tafsiri va *Al-Mufassal* grammatik kitobi o'quv dasturlariga kirgan, ularga sharh va izohlar yozilgan. Zamonaviy Turkiya ilmiy doiralarida Zamakhshariy eng ko'p Qur'on tafsiri va kalomiy qarashlari bo'yicha tadqiq etilgan mufasssirlardan biridir[20:1]. Turkiyalik olim Esra Gözeler 2016 yilda e'lon qilgan adabiyotshunoslik sharhida ta'kidlanishicha, Turkiyada Zamakhshariy bo'yicha olib borilgan ilmiy ishlarning aksariyati tafsir sohasida bo'lib, u yerda Zamakhshariy eng ko'p o'rganilgan mufasssirlardan sanaladi[20:2]. Ko'plab turk olimlari uning tafsiridagi uslub – masalan, *Al-Kashshof* muqaddimasidagi kalomiy masalalar, ij'tizol (Mu'tazila) g'oyalari yoki *Kashshof*dagi "gizli i'tizol" (yashirin Mu'taziliy g'oyalar) mavzularida ilmiy maqolalar chop etishgan[20:3]. Shuningdek, Turkiyada Zamakhshariyning adabiy asarlari ham e'tibordan chetda qolmagan – masalan, *Atvoq uz-zahab* asari qo'lyozmalarining tavsifi va mazmuni haqida doktorlik dissertatsiyasi (H. Çiçek, 2013) himoya qilingan[20:4].

Turkiya olimlari Zamakhshariy merosini o'rganishda mahalliy manbalar bilan bir qatorda g'arbiy tadqiqotlarni ham tahlil qilgan. 2006 yilda Brill nashriyotidan chiqqan Endryu Leynning "A Traditional Mu'tazilite Qur'an Commentary: The Kashshaf ..." kitobi va shu muallifning 2003 yildagi doktorlik dissertatsiyasi turk sharhlovchilari tomonidan ko'rib chiqilib, munosabat bildirilgan[18:2][21:1]. Ayni paytda Turkiyada Zamakhshariyning Mu'taziliy maktabi doirasidagi mavqei ham qiziqish uyg'otgan mavzu bo'lib, masalan, H. K. Altun (2019) Zamakhshariy Bahshamiyya va Husayniyya maktablari o'rtasidagi o'rni haqida maxsus maqola e'lon qilgan[18:3][18:4]. Umuman, turk tadqiqotchilari Zamakhshariyning islom madaniy merosining ajralmas qismi sifatida o'rganadilar. Turkiyaning *Diyanet İslâm Ansiklopedisi* kabi nufuzli nashrlarida Zamakhshariy haqida batafsil maqolalar chop etilgan bo'lib, unda olimning barcha asosiy asarlari va ular bo'yicha adabiyotlar keltirilgan[22:1][2:1]. Yana bir qiziq jihati, turk

olimlarining qayd etishlaricha, G'arbda Zamahshariy va uning asarlari ko'proq tilshunoslik nuqtai nazaridan o'rganilgan, Turkiyada esa tafsir yo'nalishida eng ko'p tadqiqotlar amalga oshirilgan[20:5][20:6]. Bu holat turk va g'arbiy ilmiy an'alaridagi ustuvor yo'nalishlar farqini ko'rsatadi.

G'arb olimlari (Yevropa, AQSh va boshqalar) Zamahshariy nomini asosan uning arab tiliga doir ishlari va Mu'taziliy tafsiri bilan bog'liq holda yaxshi biladilar. XIX asrdayoq yevropalik sharqshunoslar Zamahshariyini qayta "kashf" eta boshlagan – 1860–1870-yillarda uning arab grammatikasi (*Al-Mufasssal*) Germaniyada nashr etilib, o'rganilgan edi[4:1][5:1]. XX asr davomida g'arb tadqiqotchilarining diqqatini ko'proq Zamahshariyning Qur'on tafsiri va ilohiyoti jalb etdi. Xususan, uning *Al-Kashshof* tafsiri G'arbda Mu'taziliy nazariyaga oid nodir manba sifatida o'rganildi. Masalan, ingliz olimi Richard Bell va boshqa tadqiqotchilar Mu'tazila ta'limotini o'rganishda *Kashshof*dan foydalangan. So'nggi yillarda G'arbda Zamahshariy bo'yicha alohida ilmiy ishlar paydo bo'ldi. Endryu J. Lane 2006 yili Leyden shahrida "A Traditional Mu'tazilite Qur'an Commentary: The Kashshāf of... Zamakhsharī" nomli fundamental tadqiqotini chop etdi – bu asar Zamahshariyning tafsir uslubi va Mu'tazililik qarashlarini chuqur tahlil qilgan birinchi keng qamrovli monografiyalardan biridir[23:7][24:2]. Lane, shuningdek, 2012 yilda *BSOAS* ilmiy jurnalida Zamahshariy tafsiridagi Mu'taziliy aqidalarni tadqiq etib, "Kitobni muallifi orqali baholab bo'lmaydi" degan mazmundagi maqola chop etdi[24:1][24:2]. U ushbu maqolasida *Al-Kashshof*ni bevosita Mu'taziliy muallif yozgani uchun emas, balki matnning o'zini tahlil qilish asosida baholash lozimligini uqtirdi[24:3].

So'nggi o'n yillikda G'arb ilmida Zamahshariy tafsirining qabul qilinish tarixi ham qayta ko'rib chiqildi. Masalan, kanadalik tadqiqotchi Shuaib Ally 2022 yilda Mamluklar davrida *Al-Kashshof*ning qarshi olinishi haqida maxsus tadqiqot e'lon qildi. Unga ko'ra, ilgari o'ylanganidek, Mamluk davridagi sunniy ulamolar *Kashshof*ga faqat salbiy munosabat bildirishmagan – aslida bu davrda *Kashshof*dan foydalanish ancha keng bo'lgan, qarshilar qatori uni himoya qilganlar ham bo'lgan[25:1][25:2]. Bu kabi yangi tadqiqotlar G'arb akademiyasida Zamahshariy merosiga qiziqish faollashganini ko'rsatadi. Darhaqiqat, bir sharhlovchining ta'kidlashicha, hozirgi paytda Zamahshariyning *Al-Kashshof* tafsiri atrofida g'arb ilmida "jonlanish" kuzatilmoqda – so'nggi yillarda bir necha monografiya va maqolalar paydo bo'lib, ushbu nodir tafsirni turli jihatdan qayta tahlil qilmoqda[2:1][25:3].

G'arb olimlari Zamahshariyini o'z davrining so'nggi ulug' Mu'taziliy olimi, arab filologiyasi darg'alaridan biri sifatida talqin etadilar. Masalan, britaniyalik olim Karen Bauer Zamahshariyini "islom tafsir an'alarining yorqin vakili, Mu'taziliy olim" deb atab, uning ilmiy metodini yuqori baholagan[20:8]. Yevropa va Amerikada Zamahshariy asarlarining hali nashr etilmagan qismlarini ilmiy muomalaga kiritish ham dolzarb masala: 2021 yilda Berlining De Gruyter nashriyoti Kifoyat Ulloh ismli tadqiqotchining "Al-Kashshaf: al-Zamakhshariy's Mu'tazilite Exegesis of the Qur'an" nomli kitobini chiqardi. Bu kitobda muallif Zamahshariyning tarjimai holi va tafsir metodini keng yoritib, *Kashshof* tafsirining bobma-bob tahlilini taqdim etgan, shuningdek ushbu tafsirga yozilgan sharhlar katalogini ilova qilgan[26:1][26:2]. Mutaxassislar bu yangi tadqiqotni *Kashshof* bo'yicha ilmiy adabiyotga muhim hissa deb baholashdi[2:2][2:3]. Umuman olganda, g'arbiy tadqiqotlarda Zamahshariy merosining ikkita tomoni ko'proq e'tiborda: birinchisi, uning lingvistik va ma'naviy tahlilchilik mahorati (bu jihatdan uni arab tili tarixidagi eng kuchli grammatik va balog'at nazariyotchilaridan biri sifatida o'rganadilar); ikkinchisi, uning ratsional-kalomi yondashuvi (Mu'taziliy olim sifatida Qur'on va islom aqidasiiga noodatiy, ratsional qarashlari G'arb tadqiqotchilariga qiziq). Ayni paytda, Zamahshariyga oid tadqiqotlarda Sharq va G'arb olimlari o'rtasida hamkorlik kuchayib, uning ko'p qirrali merosini zamonaviy ilm-fan nuqtai nazaridan qayta ko'rib chiqish jarayoni davom etmoqda.

Oxirgi o'n yil ichida (2015–2025-yillar) Zamahshariyga bag'ishlangan xorijiy ilmiy tadqiqotlar sezilarli ravishda faollashdi. Turli mamlakatlarda nashr qilingan maqola, monografiya va dissertatsiyalar Zamahshariy merosining turli qirralarini zamonaviy ilmiy usullar bilan tahlil qilmoqda. Quyida shu davrdagi ayrim muhim ishlanmalarga to'xtalamiz. Tafsir va

Qur'on tadqiqotlari yo'nalishida bir qator yangi tadqiqotlar e'tiborga loyiq. Misol uchun, Malayziyada va Pokistonda tahsil olgan olim Kifoyat Ullohning 2020 yilda chop etilgan *Al-Kashshof* tafsiri bo'yicha monografiyasi yuqorida tilga olindi – unda Zamahshariy tafsirining manbalari va metodologiyasi chuqur yoritilgan[3:4][25:1]. 2012 yilda Endryu Leynning *BSOAS* jurnalidagi maqolasida esa *Al-Kashshof*dagi Mu'taziliy aqidalar alohida tahlil qilingan bo'lib, u Zamahshariy tafsirida Mu'tazila ta'limoti naqadar integratsiyalashganini ko'rsatib berdi[23:4][23:5]. So'nggi yillarda Qur'on tafsiri tarixida *Kashshof*ning o'rni ham qayta baholanmoqda – Shuaib Ally (Kanada) 2022 yilda *Kashshof*ning qabul qilinishiga oid tarixiy manbalarni qayta o'rganib, ilgari shakllangan ayrim stereotiplarni rad etdi[27:1][28:1]. Shuningdek, Indoneziya va Malayziyada Zamahshariy tafsiriga oid maxsus maqolalar e'lon qilindi – masalan, *Al-Kashshof*dagi qiroatlar farqlarining tafsirga ta'siri haqida (Solehodin, 2023) hamda *Kashshof*dagi noaniq va muhkam oyatlar talqini haqida tahliliy ishlar chop etildi[27:1][28:1].

Xorijiy tadqiqotlar tahlili asosida aytish mumkinki, Zamahshariyning ilmiy merosini o'rganishda hozirgi kunda bir necha dolzarb yo'nalish mavjud. Birinchi navbatda, uning Qur'on tafsiri – *Al-Kashshof* hanuz ilmiy qimmatini yo'qotmagan manba sifatida turli rakurslardan tadqiq etilmoqda. So'nggi ishlar *Kashshof*ning til va uslub boyligini hamda Mu'taziliy qarashlarini zamonaviy ilmiy yondashuvlar (masalan, diskurs tahlili, qiyosiy tafsirshunoslik) yordamida qayta ko'rib chiqmoqda. Bu yo'nalishda *Kashshof*ga oid yangi nashrlar, tarjimalar, sharhlar yaratish, shuningdek uning boshqa tafsirlarga ta'sirini statistik va tizimli tahlil qilish (masalan, *Kashshof*dan keltirilgan sitatalarning keyingi asrlardagi tafsirlardagi ulushi kabi) dolzarb hisoblanadi. Ikkinchi yo'nalish – Zamahshariyning lingvistik va adabiy merosini chuqurroq tadqiq etish zarurati. Xususan, *Al-Mufasssal* grammatik kitobi va *Asos al-baloga* lug'atini hozirgi lingvistika nuqtai nazaridan (grammatik nazariya tarixi, semantik tarmoqlar) o'rganish hali to'liq yakuniga yetmagan. *Muqaddimat al-adab*ning tanqidiy matnini nashr etish va uning fors hamda turk tillari tarixidagi rolini yoritish ham muhim vazifa bo'lib qolmoqda. Zamahshariy yaratgan balog'at konsepsiyasi (ya'ni Qur'onning go'zalligini lingvistik tahlil orqali ochish metodikasi) bugungi kunda ham Qur'on tilini tadqiq etishda qo'l kelishi mumkinligi xorijiy olimlar tomonidan ta'kidlanmoqda[3:3]. Shu bois, uning balog'atga doir qarashlarini Abdulqohir al-Jurjoniy kabi klassik nazariyotchilar bilan qiyosan o'rganish istiqbolli yo'nalish sanaladi. Uchinchi dolzarb yo'nalish – Zamahshariyning kalomiy-mafkuraviy merosini o'rganish. Mu'tazila ilmidagi mavqei, ayniqsa Bahshamiylik maktabi doirasidagi roli, boshqa Mu'taziliy allomalar (masalan, al-Qoziy Abduljabbor) bilan fikriy aloqalari hozirgi ilmida ham qiziqish uyg'otmoqda[18:3]. Xorijiy tadqiqotlar Zamahshariyning ratsionalizm va an'anaviylik kesishgan nuqtada tahlil qilmoqda – ya'ni u bir tomondan Qur'onni aqliy izohlagan, boshqa tomondan, o'sha davr ilmiy an'anasini davom ettirgan olim edi. Bu paradoksal jihatni o'rganish islom tafakkuri tarixi uchun foydali yo'nalish bo'lib, kelgusida uning izdoshlari va tanqidchilari bilan polemik munosabatlari yanada chuqurroq yoritilishi zarur. Nihoyat, to'rtinchi yo'nalish – Zamahshariyning merosini zamonaviy kontekstda qayta kashf etish. Bugungi kunda uning didaktik qarashlari va axloqiy pand-nasihatlari jamiyatda ma'rifiy tarbiya nuqtai nazaridan ham qimmatga ega ekani qayd etilmoqda[8:2]. Masalan, "Atvoq uz-zahab"dagi ayrim g'oyalarning zamonaviy axloqiy muammolar yechimiga hamohangligi haqida maqolalar chop etildi[8:2]. Demak, Zamahshariyning asarlarini faqat tarixiy obida sifatida emas, balki hozirgi davrga ham saboq beruvchi manba sifatida tahlil etish – ya'ni, uning g'oyalari va tamoyillarini bugungi falsafa, huquq, tilshunoslik yoki pedagogika nuqtai nazaridan talqin qilish – muhim va istiqbolli yo'nalish bo'lib qolmoqda.

Xulosa o'rnida aytganda, Zamahshariy merosi bugungi kunda ham jahon ilm-fanida o'z ahamiyatini yo'qotmagan. Arab, fors, turk va g'arb olimlarining izlanishlari ko'rsatmoqdaki, Zamahshariyning anglash jarayoni davom etmoqda – har bir yangi tadqiqot uning ilmiy dahosining yangi qirralarini kashf qilmoqda. Zamahshariyning Qur'onni aqliy tahlil bilan yoritish usuli, arab tilining go'zalligini namoyish qilishdagi badiiy mahorati va mustaqil fikrlovchi mutakallim sifatidagi jasorati bugungi tadqiqotchilarni ham ilhomlantirmoqda. Shunday ekan, xorijiy

tadqiqotlar tajribasiga tayangan holda, o‘zbek ilmiy hamjamiyati ham Zamakhshariy merosini chuqur va keng qamrovda o‘rganishda davom etishi, uning ilmiy merosidan hozirgi zamon uchun zarur xulosalar chiqarishi lozim. Zamakhshariy asarlarining tanqidiy nashrlarini yaratish, u haqdagi xorijiy tadqiqotlarni o‘zbek tiliga tarjima qilib ilmiy muomalaga kiritish, shuningdek zamonaviy ilm-fan yutuqlari nuqtai nazaridan uning merosini qayta talqin etish – bu yo‘nalishlar bugungi kunda dolzarb bo‘lib, buyuk bobokalon allomamizni yanada chuqurroq anglash va ulug‘lashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Al-Zamakhshari – Wikipedia. (Inglizcha)
2. “ZEMAHŞERÎ” – Türk Maarif Ansiklopedisi. (turk tilida)
3. Laher, S. (2021). Review of Kifayat Ullah, “Al-Kashshaf: Al-Zamakhshari’s Mu‘tazilite Exegesis of the Qur’an”. *Journal of the American Oriental Society*, 141(2), 441–444.
4. Al-Mufasssal asarining Germaniyada chop etilgan nashri (1860-yillar).
5. Al-Mufasssal asarining nemis tilidagi tarjimasini (1873).
6. Salimova, S.B.N. (2025). “Mahmud Zamakhshari’s Contribution to Linguistics and His Scientific Legacy”. *Pendidikan Islam*, 3(1), 1–7.
7. Aytbayev, M. (2024). “Mahmud Zamakhshariyning “Atvoq uz-zahab” asarida falsafiy-axloqiy masalalar yechimi”. *Tamaddun Nuri*, 7(58), 198–202.
8. Abzalova, M. (2023). “Zamonaviy axloqiy tarbiya nuqtai nazaridan “Atvoq uz-zahab” asarining ahamiyati” (ilmiy maqola, o‘zbek tilida).
9. *Rabi‘ al-Abrar* – Wikipedia. (Inglizcha)
10. *Manhaj az-Zamakhsharī fi al-ta‘āmul ma‘a al-ḥadīth al-nabawī*. *Kulliyat al-Adab* jurnali (Qohira, arab tilida).
11. *Al-tafsīr al-maqāsidī li-l-Qur‘ān ‘inda az-Zamakhsharī fi al-Kashshāf*. (arab tilidagi ilmiy maqola).
12. “Zamakhshariy” – fors tilidagi manba (SID, Eron).
13. “Zamakhsharī va naqsh vi dar balāghat-e ‘arabī”. (fors tilida ilmiy maqola, Eron)
14. “Zamakhsharī va tafsīr Kashshāf barā-ye javānān-i Qur‘ān-pazhūh”. *IBNA – Iran Book News Agency* (fors tilida, 2011).
15. “Zarurat-e taṣḥīḥ-e intiqādī-ye Muqaddimat al-adab-i Zamakhsharī”. (fors tilida ilmiy maqola, Eron).
16. “Al-Kashshof” tafsirida Qur‘on leksikasini sharhlash mezonlari. (fors tilida ilmiy maqola)
17. Zamakhshariyning shafolat masalasiga yondashuvi. (fors tilida ilmiy maqola)
18. Altun, H.K. (2019). “Behşemiyeye ve Hüseyiniyye Arasında Zemahşerî’nin Yerinin Değerlendirilmesi”. *Kilis 7 Aralık Üniv. İlahiyat Fak. Dergisi*, 6(11), 712–737.
19. Foruzanfar, B. (1943). “Risalai az-zājira haqida maqola”. Tehron Universiteti ilmiy jurnali (fors tilida).
20. Gözeler, E. (2016). “Zemahşerî Araştırmaları: Bir literatür incelemesi”. *KADER İlahiyat Araşt. Dergisi*, 14(1), 84–101.
21. Madelung, W. (2004). “Al-Zamakhsharī”. *Encyclopaedia of Islam, New Ed.*, Vol. XII (Supplement), 840–841.
22. “Zemahşerî”. *TDV İslâm Ansiklopedisi* (turk tilida).
23. Lane, A. (2006). *A Traditional Mu‘tazilite Qur‘an Commentary: The Kashshāf of Jār Allāh al-Zamakhsharī (d. 538/1144)*. Leiden: Brill.
24. Lane, A. (2012). “You can’t tell a book by its author: A study of Mu‘tazilite theology in al-Zamakhsharī’s Kashshāf”. *Bulletin of the School of Oriental and African Studies (BSOAS)*, 75(1), 47–86.
25. Ally, Shuaib. (2022). “Forbidding the reading of the Kashshāf: clarifying the Mamluk era reception of Zamakhsharī’s Qur‘ān commentary”. *Asiatische Studien*, 76(2).
26. Kifayat Ulloh. (2021). *Al-Kashshaf: Al-Zamakhshari’s Mu‘tazilite Exegesis of the Qur‘an*. Berlin: De Gruyter.

27. Solehodin. (2023). “Al-Kashshof tafsiridagi qiroat farqlarining ta’siri” (indonez tilidagi maqola).
28. “Kashshof”dagi noaniq va muhkam oyatlar talqini haqida tahliliy maqola. (Malayziya, 2023).
29. Elagin, V., & Sulaymonova, N. (2023). “Depiction of human behavior in Zamakhshari’s didactic works” (IJMMU jurnalidagi ilmiy maqola).
30. Kaya, M. (2015). “Zamakhshariy tafsirida shafolat masalasi talqinining Moturidiy ta’limoti bilan qiyosi” (turk tilida maqola).
31. Ходжаева, Р. (2024). “Коранические мотивы в ‘Макама’ аз-Замахшари и их функция”. *Исламоведение*, 15(2), 75–84.
32. Sulaymonova, N. (2020). “Zamakhshari about Beautiful Speech and Manners of Patience”. *International Journal of Word Art*, 5(3), 161–167.
33. Ansari, M. (2023). “Zamakhshari va nokta-i dar bāre-ye moškeli kam tavajjoḥī-ye moṭāle’āt-e ḡarbī be taḥqīqāt dar zabān-e fārsī”. *Kateban* (fors tilidagi blog maqolasi).

MAHMUD AZ-ZAMAXSHARIYNING HAYOTI VA MA’NAVIY MEROSI

*Babayeva Zuxra Davronbek qizi Ma’mun Universiteti Tarix kafedrası
katta o’qituvchisi Email: zuxrababayeva2017@gmail.com Tel: +998975135533
Baxodirova Ruxshona Zafarbek qizi Ma’umun Universiteti Tarix yo’nalishi 2-bosqich
talabasi Email ruxshonabaxodirova0702@gmail.com Tel: +998884502272*

Annontatsiya: Mazkur maqolada buyuk allomamiz, Abul-Qosim Mahmud ibn Umar ibn Muhammad az-Zamaxshariyning ta’lim tarbiya to’g’risidagi asarlari, fikr va qarashlarining butun jaxonda tutgan o’rni va pedagogic fikrlar taraqqiyotiga qo’shgan hissasi, shuningdek bugungi kun amaliyotidagi ahamiyati yoritilgan.

Kalit so’zlar: Mahmud az-Zamaxshariy, Qur’on tafsiri, arab tili, “Al-Kashshof”, “Asos al-Balag’a”, “Al-Mufassal”, ilm-fan, tilshunoslik, ma’naviy meros, Markaziy Osiyo allomalari, Xorazm, tafsir ilmi, adabiyot, Jarulloh, axloqiy qadriyatlar.

Islom sivilizatsiyasi tarixida Markaziy Osiyodan chiqqan allomalar dunyo tafakkuriga beqiyos hissa qo’shgan. Ana shunday buyuk siymolardan biri — Abul-Qosim Mahmud ibn Umar ibn Muhammad az-Zamaxshariy hijriy 467-yil 27 rajab chorshanba kuni, milodiy 1075-yil 19-martda Xorazmning Zamaxshar qishlog’ida tavallud topgan. Bolaligida oyog’i shikastlanib yog’och oyoq bilan yurgan. Jismoniy mehnatga noloyiq bo’lganligi sababidan otasi uni madrasada o’qishga beradi va madrasada u Arab tili va grammatikasini, diniy ilmlarni chuqur o’rgana boshlaydi. Ilmga bo’lgan chanqoqlik uni **Buxoro, Marv, Nishopur, Isfahon, Shom (Suriya), Bag’dod, Hirot va Makkada** hayot kechirib, arab tili va adabiyotini, diniy ilmlarni, xattotlik san’atini, arab maqollari va urf odatlarini chuqur o’rganshiga sabab bo’ladi. U mintaqa geografiyasiga doir ma’lumotlar to’playdi. Mahmud az-Zamaxshariy turli soha ilmlariga doir **50 dan** ortiq asar yozib qoldirdi. [1-80]

Mahmud az-Zamaxshariy o’zining ilmiy faoliyati davomida ko’plab asarlar yaratgan bo’lib, ularning aksariyati Qur’on tafsiri, tilshunoslik, adabiyot bag’ishlangan.

Mahmud az-Zamaxshariy ko’plab shogirdlar yetishtirgan. Uning ilmiy uslubi keyinchalik Xorazm, Buxoro, Samarqand, Marv va Bag’dod ilmiy maktablarida davom ettirilgan.

Uning tilshunoslik va tafsirga oid asarlari asrlar davomida musulmon madrasalarida darslik sifatida o’qitilgan. [2-4]

Masalan:

a) “Al-Kashshof”

Bu asar Qur’on tafsiri bo’lib, arab tilining grammatikasi, lug’aviy ma’nolari va oyatlarning filologik tahliliga asoslangan. “Al-Kashshof” tafsir ilmi tarixida yangicha ilmiy metod kiritgan, lug’aviy tahlilni diniy talqin bilan uyg’unlashtirgan asar hisoblanadi. [3-120]

b) “Asas al-Balagha”

Arab tili balog'ati va adabiy ifoda uslublariga bag'ishlangan asar bo'lib, unda so'z ma'nolari, sinonimlar va ularning adabiy qo'llanilishi keng tahlil qilingan. Ushbu kitob arab tilining go'zalligi va ifoda madaniyatini o'rganishda asosiy manba sifatida e'tirof etiladi.[5-47]

c) "Al-Mufassal"

Bu asar arab tili grammatikasiga bag'ishlangan bo'lib, yillar davomida madrasa va universitetlarda darslik sifatida o'qitilgan. Unda arab tilidagi i'rob (so'zlarning ohirgi harflarining o'zgarishi) masalalari chuqur tahlil qilingan.[4-87]

d) "Rabi' al-Abror" va "Al-Unmuzaj"

Bu asarlarda axloq, odob, ijtimoiy masalalar va ilmning qadri haqida ibratli hikoyatlar va hikmatlar keltirilgan. Ayniqsa, "Rabi' al-Abror" Zamahshariyning ma'naviy qarashlarini yoritadi.

Zamahshariyning asarlarida Qur'on oyatlarini tafsir qilish orqali insonni haqiqatga, sabrga, poklikka va ezgulikka da'vat etuvchi ma'naviy g'oyalar ilgari surilgan. U tafsiri faqat diniy matn sharhi emas, balki ilm va axloqning birligi sifatida talqin qilingan.[6-112]

Zaminimiz azaldan buyuk allomalar, mutafakkirlar, o'z zamonasidan o'zib ketgan daholar yurti bo'lib kelgan. Abu Rayhon Beruniy, Ahmad Farg'oniy, Mirzo Ulug'bek, Ali Qshchi, Alisher Navoiy, Abu Ali ibn Sino, Mahmud Zamaxshariy, Abu Bakr Qaffol Shoshiy, Abu Mansur Moturidiy, Abduxoliq G'ijduvoni, Bahouddin Naqshband, Abulmuin Nasafiy, Burhoniddin Marg'inoniy, Imom Buxoriy, Imom Termiziy, Imom Dorimiy nomlarining o'zi bir kitob bo'ladi. Biri kalom ilmi ustoz, biri falak toqiga narvon qo'ygan zabardast olim, boshqasi amaliy tibbiyot otasi, biri kalom ilmi durdonasi, yana biri muhaddislar sultoni. Islom olamida o'ziga xos alohida hurmat va e'tiborga sazovor, musulmon yurtlari ichida bizga faxr bag'ishlovchi buyuk ajdodlarimizdan biri bu shubhasiz Mahmud Zamaxshariydir [1-80]

Xulosa o'rnida shuni aytishimiz mumkinki Mahmud az-Zamahshariy — nafaqat O'rta Osiyo, balki butun islom olamining faxri, o'z davrining eng yirik allomalaridan biri sifatida tarixda chuqur iz qoldirgan. U o'zining teran tafakkuri, keng bilim doirasi va chuqur ilmiy izlanishlari bilan musulmon dunyosida ilm-fan, tafsir, tilshunoslik, adabiyot va ma'naviyat rivojiga beqiyos hissa qo'shgan.

Zamahshariy butun umrini ilmga bag'ishlagan, hayotining har bir lahzasini bilim orttirish, haqiqatni izlash va boshqalarga o'rgatishga sarflagan. U "Jarulloh" unvonini olganligi bilan ham e'tiborga loyiq, chunki bu unvon ilmda, taqvoda va e'tiqodda yuksak darajaga erishgan olimlarga berilgan. U o'zining hayoti davomida Alloh kalomini chuqur tahlil qilish, Qur'on oyatlarining mazmunini inson ongiga yaqinlashtirish va uni aql bilan tushuntirishga intilgan. U arab tili go'zalligini, Qur'on tilining mo'jizasini ilmiy asosda tahlil qilgan va bu bilan arab tilshunosligi tarixida yangi davrni boshlab bergan. Zamaxshariy o'z davrida islom sivilizatsiyasining eng muhim tamoyillaridan biri bo'lgan "ilm – nur, jaholat – zulmat" g'oyasini amalda namoyon etdi. U ilmni insonni Allohga yaqinlashtiruvchi vosita deb bilgan. Uning qarashlariga ko'ra, insonning aqli va tafakkuri orqali olamni anglash – bu Alloh yaratgan hikmatni idrok etishdir. Shu boisdan ham u "mu'taziliy" ta'limotga yaqin turib, aqlni iymon bilan uyg'unlashtirish tarafdori bo'lgan. Shunday qilib, Mahmud az-Zamahshariy o'zining bebaho merosi bilan islom sivilizatsiyasi tarixida ilm, tafsir, tilshunoslik va ma'naviyat uyg'unligini yaratgan buyuk zotdir. U o'z davrining ilmiy-ma'naviy markazlaridan biri bo'lib, hozirgi kunda ham musulmon dunyosining ma'naviy kamolotida o'chmas iz qoldirgan. Uning hayoti va ijodi bizni ilmga muhabbat, haqiqatni izlash va ma'naviyatga sadoqat ruhida tarbiyalaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Buyuk allomalar. X.S.Karomatov, Z.Xusniddinov, A.Mansurov va boshqalar.; Mas'ul muharrir:Z.Islomov.-T.: "Toshkent islom universiteti", 2002.-80b.
2. Mahmud Zamaxshariy.-Toshkent: "Tafakkur" nashriyoti, 2019.-4b.
3. Az-Zamahshariy, Mahmud. Al-Kashshof 'an Haqiqat at-Tanzil wa 'Uyun al-Aqowil fi Wujuh at-Ta'wil. — Qohira: Dar al-Ma'rifa, 1998. — B. 45–120.

4. . Az-Zamaxshariy, Mahmud. Al-Mufasssal fi San'at al-I'rob. — Bayrut: Dar al-Kutub al-Ilmiyya, 2003. — B. 10–87.
5. Az-Zamaxshariy, Mahmud. Asās al-Balāgha. — Qohira: Maktabat al-Usra, 2001. — B. 30–75.
6. G'ulomov, A. O'rta Osiyo allomalari va ularning ilmiy maktablari. — Toshkent: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi nashriyoti, 2017. — B. 90–112.

MAHMUD AZ-ZAMAHSHARIYNING TA'LIM VA AXLOQIY TARBIYADAGI O'RNI

Vohidova Dilshoda Vohid qizi
BuxDU Islom tarixi va manbashunosligi, falsafa kafedrasida o'qituvchisi
Nuriddinova Ruxshona Zehniddin qizi
BuxDU Filologiya fakulteti 1-kurs talabasi

Annotatsiya. Mahmud az-Zamaxshariy merosi — bu faqat bir davrning yoki bir xalqning boyligi emas, balki butun insoniyat tafakkuri xazinasining bebaho durdonasidir. Uning hikmatlari zamonlar osha o'z dolzarbligini yo'qotmay kelmoqda, chunki ularning ildizi insoniyat hayotining eng umumiy qonuniyatlari, ma'naviy-axloqiy tamoyillari va falsafiy haqiqatlariga borib taqaladi. Zamaxshariy har bir so'zi bilan insonni jaholat va zulmatdan ilm va ma'rifat sari, o'zini ulug'lash emas, balki o'zini tarbiyalash sari, kuchsiz nola emas, balki sabr va matonat sari yetaklaydi. Zamaxshariy hikmatlaridan ayon bo'ladiki, inson uchun haqiqiy fazilat nasl-nasabda emas, balki shaxsiy amali va axloqida, qudrat jismoniy zo'ravonlikda emas, balki adolat va haqiqatga sobitlikda, baxt esa moddiy boylikda emas, balki sabr, shukr va iymonda mujassamdir. Zamaxshariy hikmatlaridan taralgan nur — bu insonni chinakam kamolot sari boshlovchi ma'naviy nur ekanligi maqolada batafsil tahlil etilgan.

Kalit so'zlari: Islom, ma'rifat, ilm, nasl-nasab, haybat, adolat, jamiyat

Islom olamida o'ziga xos alohida hurmat va e'tiborga sazovor, musulmon yurtlari ichida ma'naviy qadrimizni kamolga yetkazuvchi sharaf timsolimiz va buyuk ajdodlarimizdan biri bu - Mahmud Zamaxshariy. Bu zotning ilm yo'lida chekkan riyozatlari, hadis ilmining rivojiga qo'shgan hissalar hamda yaratgan asarlari butun dunyoda tillardan tillarga doston bo'lgan. Zamaxshariy yoshligidan ilm-fanning turli sohalar bilan qiziqib, o'z tengqurlari orasida tabiat in'om etgan aql va mahorat uyg'unligini namoyon qila oldi. Madrasada o'qiladigan ilmlarni, ayniqsa, arab tili va adabiyoti, diniy ilmlar majmuasini to'liq egallaydi. Shu bilan bir qatorda o'sha davrda ilm ahllari orasida muhim hisoblangan hattotlik san'ati sir-u asrorlarini ham mukammal o'zlashtirib oladi. Mahmud Zamaxshariy bizga ulkan ilmiy meros qoldirgan. Hozirga qadar olim qalamiga mansub 66 ta asar borligi aniqlangan. Ulardan biri "Nozik iboralar" (arabchada, "Navobig' ul-kalim") - Az-Zamaxshariyning bu asari Ubaydulla Uvatov tomonidan arab tilidan o'zbek tiliga tarjima qilinib 1992-yilda nashr etilgan. O'z o'rnida, "Nozik iboralar" asari — bu tilning nafaqat tashqi jilvasi, balki ma'nolarining chuqur qatlamlarini ochuvchi tafakkur manbayidir. Unda so'z va ma'no orasidagi muvozanat, fikrning zohiriy shakli va botiniy mohiyati mushohada qilinadi. Aslida, bu kitob insonning so'z orqali o'zini anglash yo'lidagi ruhiy sayohatidir.

Zamaxshariyning "Nozik iboralar" asarida ilmning o'rni alohida etirof etiladi: *"Yoki ilmi bo'l, yoki ilmga tayanib ish tutadigan bo'l, loaqal ilmni tinglab eshitadigan bo'l, biroq to'rtinchisi bo'lma, chunki kasodga uchrab halok bo'lasan"*. [1:1] Darhaqiqat, inson hayotining haqiqiy yo'li — ilm bilan bog'liq. Agar sen ilm egasi bo'lsang, demak, tafakkur ufqing kengayadi, jaholatdan yiroq bo'lasan va boshqalarga ham nur sohasan. Agar ilmi bo'lolmasang, hech bo'lmaganda o'z amallaringni ilm mezoniga tayanib bajar, chunki ilmiy asosga suyanmagan ish ko'p hollarda halokat sari yetaklaydi. Agar bunga ham imkoning bo'lmasa, hech bo'lmaganda ilmni tinglab, uni qalbingda saqlashga harakat qil, chunki eshitilgan har bir hikmat, qabul qilingan har bir bilim hayotda bir kun kelib yo'l-yo'riq bo'lib xizmat qiladi. Ammo bularning barini chetga surib, ilmga mutlaqo yopiqlik qilgan inson eng ayanchli holga

tushadi. Chunki u na o'zini, na jamiyatni taraqqiyot sari yetaklay oladi. U na nur sochadi, na nurdan bahramand bo'ladi, balki zulmat ichida qolib, oxir-oqibat kasodga uchraydi. Demak, inson uchun uch eshik ochiq: ilmni egallash, ilmga tayangan holda yashash yoki ilmni tinglash. To'rtinchi yo'l — butunlay jaholat yo'li. Bu esa insonni ma'naviy qashshoqlikka va ruhiy halokatga olib boradi.

Zamaxshariy yana bir hikmatlaridan biri: **"Pastkash kimsaning o'z nasl-nasabini maqtab, u bilan faxrlanishi, chanqoq kishining suv shu'lasi (sarobi)ni ko'rib aldangani kabidir"**. [1:2] Pastkash kimsaning nasl-nasabini maqtab, uni ortiqcha ulug'lashidan maqsad – aslida o'zining bo'shlig'ini va qadr-qimmat yetishmovchiligini yashirishdir. Chunki insonning haqiqiy fazilati – o'z shaxsiy fazilatlari, bilim va amallari bilan belgilanadi. Ajdodning buyukligi meros bo'lib qolishi mumkin, ammo u insonning o'zini ulug' qilmaydi. Chanqagan odamning sarobni suv deb o'ylashi ham xuddi shunday o'zini aldashdir. U tashnalikdan najot izlaydi, ammo ko'rgan nuri unga rohat emas, balki yanada og'ir iztirob olib keladi. Pastkash inson ham o'z nasl-nasabini ortiqcha maqtash bilan o'zini ulug' ko'rsatgandek bo'ladi, ammo aslida uning bo'shligi, o'zligi ochilib qoladi. Aslida haqiqiy ulug'lik ajdodning nomini takrorlashda emas, balki o'sha ajdodlar qoldirgan yuksak qadriyatlarga sodiq bo'lib, ularni davom ettirishda namoyon bo'ladi. Nasl-nasab bilan maqtanish, ammo uning izidan bormaslik – ildizi bor, ammo mevasiz daraxtga o'xshaydi. Daraxtni qadrlash mevasidan bilinadi, insonni esa uning amali, odobi va ilmiy-ma'naviy yetukligi orqali baholash mumkin. Shuning uchun kim o'z naslini tilga olsa, u bilan emas, balki o'z shaxsi bilan ham ularning sha'niga munosib bo'lishi kerak.

"To'g'ri va haq yo'ldan yurgan kishining yurishi arslon yurishidan ko'ra ham mahobatliroq (haybatliroq)dir". [1:3] Zamaxshariy bu hikmati orqali arslonning yurishi tabiiy haybat va kuch ramzi. U tabiatda podshoh sifatida tanilgan, uning yurishida qo'rquv va salobat mujassam. Ammo insonning to'g'ri va haq yo'ldan yurishi bundan ham ulug'roqdir. Chunki arslonning salobati jismoniy kuchdan, instinkt va tabiatdan kelib chiqadi, insonning mahobati esa axloq, adolat va haqiqatga sodiqlikdan tug'iladi. Haq yo'lni tanlagan insonning qadamida faqat jismoniy qudrat emas, balki ma'naviy ulug'lik, ruhiy barqarorlik va qalbning yuksakligi aks etadi. Bu yurish – insoniyatga yo'l ko'rsatuvchi nurdir. Haqiqatda sobit bo'lgan kishi hatto sukunatda ham kuchli, hatto oddiy qadamida ham buyuk ko'rinadi, ya'ni arslonning yurishi o'z davrasida hukmronlik belgisi bo'lsa, haq yo'l kishisining yurishi – abadiyat oldida ulug'lik belgisidir. Chunki kuch vaqtinchalik, ammo haqiqat va adolat abadiydir. Shuning uchun adolat bilan yurgan insonning mahobati ko'z bilan emas, qalb bilan seziladi va bu haybat har qanday jismoniy kuchdan ustun turadi.

"Tun-u kunni o'tkazaman-u, lekin bugungi kunim kechagi kunimdan yaxshiroq bo'lmaytir, chunki zamona kundan-kunga halokatga tomon bormoqda, shunday ekan, kechagi kun bugungidan avloroq, bugungi kun esa ertagidan yaxshiroqdir." [1:4] Bu fikrning zamirida shunday haqiqat yotadi, inson hayotining har bir kuni aslida imkoniyatdir. Inson tabiatida bir nuqson borki, egallagan yutug'lariga mahliyo bo'lib qoladi, amalga oshirishi lozim bo'lgan ishlarni esa ertangi kunga, kelajakda qilishni rejalashtiradi. Ammo Zamaxshariy ta'kidlaydilarki, doimo bugunni g'animat bilish, qadriga yetish va samarali foydalanish lozimdir. Inson ertaga taqdirida nima bo'lishini bilmaydi, shuning uchun bugun uchun qayg'urishi, ulgurishi kerak. Va yana agar odam o'zini tarbiyalamasa, jamiyat adolatni qadrlamasa, ilm va ma'rifatga suyanmasa, vaqt unga foyda emas, balki zarar olib keladi. Shuning uchun bugun kechadan yaxshiroq bo'lishi o'rniga, yomonlashishi mumkin. Bu hikmat shuni ko'rsatadiki, insonning o'zini takomillashtirishga intilishi sustlashsa, jamiyatda axloqiy va ma'naviy tanazzul avj olsa, vaqt insonni yuksaltirmaydi, balki halokat sari eltadi.

Alloma hikmatlaridan navbatdagi durdona: **"Haqiqat va adolat bilan to'g'ri siyosat yurgizmagan har bir rahbar va boshliq qattiq azob-uqubat va baloga giriftor bo'lur."** [1:5] Bunda shuni anglash mumkin, rahbarlik — bu faqat mansab yoki hokimiyat emas, balki mas'uliyat va omonatdir. Insonlarga bosh bo'lgan kishi o'z qaror va siyosatida haqiqat va adolatni asos qilib olmasa, u aslida o'zining rahbarlik mohiyatidan chetga chiqadi. Chunki adolat — hokimiyatning ustuni, haqiqat esa uning yo'l boshchisi. Ularsiz rahbarning yurishi zulmat

ichida yurishga o'xshaydi. Adolatsiz rahbar xalqning ishonchini yo'qotadi, zulm ustiga qurilgan siyosat esa barqaror bo'lmaydi. Bu hol oxir-oqibat rahbarning o'zini ham azob-uqubat va balolarga giriftor etadi. Chunki adolatni buzgan kishi nafaqat jamiyatda, balki o'z vijdoni va tarix qarshisida ham javobgar bo'ladi. Xullas, adolatni tark etgan rahbar o'z qo'li bilan qulagan minorani tiklab turgandek. U vaqtincha mustahkam ko'rinsa-da, baribir qulashga mahkum. Haqiqatni chetlab o'tgan siyosat esa sarobga o'xshaydi: tashqaridan chiroyli, ichida esa bo'shliq va halokat yashiringan. Shu bois donishmandlar aytadilar: "Zulm bilan davlat tiklansa ham, adolat bilangina davom etadi."

Zamaxshariy qalamiga mansub navbatdagi talqin shuki, *"Agar biror qayg'u-alam yuz bergani yoki ta'ziyali joyni eshitsang, darhol u yerga bor, agar ziyofat-u mehmondorchilikka chaqirilsang, unda o'zing o'ylab ish tut (o'zing bilasan)"*. [1:6] Bu hikmatning mohiyati shundaki, insonning haqiqiy ulug'ligi uning boyligida yoki quvonchlarida ko'rinmaydi, balki musibat chog'idagi hamdardligi va og'ir kunlarda ko'rsatgan insoniyligida namoyon bo'ladi. Shuning uchun qayg'u-alam yuz bergan joyga darhol borish — bu nafaqat odob, balki insoniylikning o'zi. Chunki ta'ziya — bir-biriga yelka bo'lish, dardni yengillashtirish va qalbni taskin etishdir. Ammo ziyofat va mehmondorchilik boshqa: bu yerda ishtirok etish yoki qilmaslik shaxsning o'z ixtiyorida. Chunki quvonchni baham ko'rish yaxshi bo'lsa-da, unda ishtirok etish majburiyat emas. Asosiy vazifa — dard chekayotgan insonni yolg'iz qoldirmaslik, qayg'uli daqiqalarda yonida bo'lishdir. Umuman olganda, bu hikmat aslida insoniy munosabatlarning ustuvorligini belgilaydi: qayg'uda hamdardlik — ijtimoiy burch, quvonchda ishtirok esa ixtiyoriy. Insonning chinakam qadri faqat bayramlarda emas, balki sinovli damlarda bilinadi. Shu bois donishmandlar doimo "Yaxshi kunning do'sti ko'p, ammo yomon kunda yoningda turgan chin do'st" - deya ta'kidlab kelganlar.

Zamaxshariy xazinasidan keyingi ma'naviy dur bu - *"Odamlarning eng xotiri kuchlisi ularning ichidagi eng unutulchisidir, ko'ngillarning eng yumshog'i salobatligi-yu shafqatlisidir"*. [1:7] "Eng xotiri kuchli odam — eng unutulchisi" deyilishidan maqsad: insonning haqiqiy qudrati hamma narsani yodida saqlashda emas, balki g'azab, xafalik, adovat va alamni tez unutishda namoyon bo'ladi. Kimki har bir ranjish va g'am-tashvishni qalbidan saqlab yuraversa, u ichki og'irlikdan ezilib asab tizimi yemiriladi. Ammo unutishni bilgan kishi — yengil, ozod va baxtiyor yashaydi. Bu yerda "unutish" — beparvolik emas, balki ko'ngilni og'ir yukdan halos qilish san'ati. "Ko'ngillarning eng yumshog'i salobatli-yu shafqatlisi" esa — yumshoqlik faqat o'zlik emasligini ko'rsatadi. Haqiqiy yumshoqlik — kuch va salobat bilan uyg'unlashgan shafqatdir. Kimdagi shafqat bo'lsa, u o'z kuchidan ham to'g'ri foydalanadi, kimda salobat bo'lsa, u adolatni buzmaydi. Qalbning yumshoqligi insonni mehrlil qiladi, ammo salobat unga izzat va qudrat baxsh etadi.

"Mol-mulkni behuda isrof qilish kufrona 'ne'matdir', o'ylamasdan boyligini sarflash to'liq tanazzulga olib keladi". [1:8] Mol-mulk — bu inson uchun bir sinov va imkoniyat. Uni behuda sarflash "kufrona ne'mat" deb atalishi bejiz emas. Chunki boyluk — vaqtincha berilgan omonatdir. Agar inson uni o'ylamasdan, maqsadsiz va isrofgarchilik yo'lida sarflasa, u na o'ziga foyda qiladi, na jamiyatga. Bunday xatti-harakat ne'matni qadrsizlantirish, uni inkor qilish bilan barobardir. Boylikni o'ylamay sarflash — oqibatda ruhiy ham, iqtisodiy ham tanazzulga olib keladi. Chunki isroforkor insonning boyligi kamayadi, vijdoni esa qashshoqlashadi. Isrof — nafaqat mol-mulkni, balki vaqtni, hayotni, imkoniyatni ham yo'qotishdir. Ne'matni qadrlash — uni to'g'ri yo'lda ishlatishdir. Donishmandlar aytishadi: "Boyluk — yaxshi xizmatkor, ammo yomon xo'jayin." Agar boyluk ong va hikmat bilan boshqarilsa, u taraqqiyot va savob manbaiga aylanadi; ammo isroforkorlik va havoyi nafsga xizmat qildirilsa, u insonni tubanlikka yetaklaydi.

"Podshohning eng yag'in kishisi yag'inlarning ichidagi eng ulug'idir, xavf-xatar paytlarida ularga (xavf-xatarga) yaqinrog'idir." [1:9] Podshohning eng yaqin odami — saroydagi ko'p kishilar orasida martaba yoki xizmat bilan emas, balki sadoqat va fidoyilik bilan ajralib turadigan zotdir. Haqiqiy yaqinlik faqat huzur-halovat davralarida yonida turish emas, balki xavf-xatar, sinov va og'ir damlarda yonida sobit qolishdir. Chunki do'stlikning, sadoqatning, yaqinlikning chinakam sinovi aynan sinovli pallalarda ayon bo'ladi. Xavf-xatar

paytida yonida turgan kishi — eng ulug' yaqin hisoblanadi. Chunki bu nafaqat jasorat, balki chin qalbdan sadoqat va mas'uliyatning belgisidir. Qiyinchiliklarda yonida bo'lish — podshohning qudratini mustahkamlaydi, uning insoniyligiga dalil bo'ladi, aniqrog'i haqiqiy yaqinlik — na unvonda, na boylikda, balki sinov paytida yonida turishda. Shu bois rahbarning eng ulug' yaqinlari — uning quvonchida emas, balki sinovida yonida qoladigan kishilardir.

Alloma merosidan navbatdagi falsafiy durdona – **“Xudo ko'rsatmasin, agar seni og'ir qayg'u-hasratlarning kuchli yellari o'rab olsa, unda dod-faryod-u fig'onlarning foyda bermas”**. [1:10] Agar insonning hayot yo'lini og'ir qayg'u va hasratlarning bo'roni o'rab olsa, dod-u faryoddan hech bir naf yo'q. Chunki nola — kuchsiz qalbning sadosi, sabr esa buyuk irodalarning suyanadigan tog'idir. Hayotda shunday damlar keladiki, odam o'zini bexosdan cheksiz zulmat ichida qolgandek his qiladi. Qayg'u shamollari, sinov bo'ronlari insonni larzaga soladi. Ammo unutmang: bo'ronni yenguvchi qudrat hech qachon faryod emas, balki sabr, matonat va Yaratuvchiga bo'lgan ishonchdir. Dod-faryod bir lahzalik yengillik berishi mumkin, ammo u muammoni hal qilmaydi. Sabr esa ildiz otgan daraxt misolidir — shamol uni qanchalik silkitmasin, u yanada mustahkam bo'lib boradi. Shu bois, insonning haqiqiy kamoloti og'ir sinovlarni qanday qabul qilganida namoyon bo'ladi. Kimki musibat qarshisida nola bilan emas, sabr bilan javob qaytarar ekan, u aslida qalbini poklaydi, ruhini yuksaltiradi. G'amning eng qora kechasi ortidan tong otadi, qayg'u shamoli ketidan esa umid nuri ko'rinadi. Shunday ekan, insonning najoti dod-faryodda emas, balki sabrda, chidamda, shukurda va iymonda yashiringandir. Haqiqiy baxt esa o'sha sabr mevasini totgan qalblargagina nasib etadi.

Xulosa shuki, bugungi davrda ham, insoniyat taraqqiyot bosqichlarida ham, bu hikmatlar bizga shuni anglatadiki: vaqt o'tishi bilan qadriyatlar qadrsizlanmasligi uchun, insoniyat jamiyatning poydevorini adolat, ilm va sabr ustiga qurishi lozim. Zero, ilm — taraqqiyotning kaliti, sabr — hayot sinovlaridan o'tishning vositasi, adolat esa ijtimoiy barqarorlikning kafolatidir. Mahmud Zamaxshariy hikmatlari bizni nafaqat o'tmishni eslashga, balki kelajakni to'g'ri qurishga, insoniylikni asrab qolishga va qalbni yuksaltirishga undaydi. Shunday ekan, buyuk alloma merosi bugun ham biz uchun yo'lehi yulduzdir: u ilmni qadrlash, sabrni tutmoq, adolatni asramoq va insoniylikni ulug'lash zarurligini ta'kidlaydi. Haqiqatda esa, kimki Zamaxshariy hikmatlaridan saboq olsa, uning so'zlaridan nur olib, hayotini ziynatlashtirsa, o'zini ham, jamiyatini ham halokatdan asrab ma'rifatga yetaklaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Abul Qosim Mahmud az-Zamaxshariy. Nozik iboralar, “Kamalak” nashriyoti 1992 yil 80-bet;
2. Olim Jo'rayev, Abduhalim Muhiddinov. Mahmud Zamaxshariy, “Tafakkur nashriyoti” Toshkent-2014;
3. Ziyouz.uz - Ziyo istagan qalblar uchun!
4. <https://ziyouz.uz/hikmatlar/aforizmlar/mahmud-az-zamahshari-nozik-iboralar-dan/>

MAHMUD ZAMAXSHARIYNING “NAVOBIG‘U-L-KALIM” ASARI QO‘LYOZMA VA TOSHBOSMA NUSXALARI QIYOSI

*Muxamedxodjayeva Sanobar Abdujalilovna
Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat
o'zbek tili va adabiyoti universiteti doktoranti*

Annotatsiya: Mazkur maqolada arab-u ajamliklarning ustozlari, Xorazm faxri, Jorulloh nomi bilan mashhur Mahmud Zamaxshariyning “Navobig‘u-l-kalim” (Fasohatli iboralar yoki qisqa va mazmunli so‘zlar) asarining muqaddima qismi tadqiq qilingan. Ushbu matniy-qiyosiy tahlilni amalga oshirishda asarning turli davlatlarda saqlanayotgan 3 ta qo‘lyozma (763, 1380, 4339-raqamlar ostidagi) hamda yurtimizda saqlanayotgan ikkita (3938, 7104-raqamlar ostidagi) toshbosma nusxalari tanlab olindi. Asosiy farqlar jadval shaklida ko‘rsatib berildi.

Kalit so‘zlar: Mahmud Zamaxshariy, “Navobig‘u-l-kalim”, matniy-qiyosiy tahlil, qo‘lyozma, toshbosma.

Yurtimiz tarixida jahon sivilizatsiyasiga munosib hissa qoʻshgan buyuk allomalarning bebaho ilmiy va maʼnaviy merosini oʻrganish, ular yaratgan asarlar asosida ilmiy tadqiqotlar olib borish Oʻzbekistonda Uchinchi Renessans davrini barpo etishning ustuvor vazifalaridan biri sifatida belgilanmoqda. Mazkur yoʻnalishda zarur shart-sharoitlar yaratib berilmoqda. Xususan, davlat rahbari tomonidan qabul qilingan bir qator qaror va farmonlar bu jarayonning huquqiy-meʼyoriy asoslarini mustahkamlamoqda. Ushbu chora-tadbirlardan koʻzlangan asosiy maqsad — ulgʻayib kelayotgan yosh avlodga ajdodlar merosini xolis va toʻgʻri yetkazish, mazkur merosda mujassam boʻlgan ijtimoiy va maʼnaviy qarashlarni yoshlar ongiga singdirish hamda maʼnaviy yetuk, barkamol avlodlarni tarbiyalashdan iborat.

Mana shunday buyuk allomalarimizdan biri arab-u ajamning ustoz, Xorazm faxri boʻlgan, Jorulloh nomi bilan mashhur Mahmud Zamaxshariydir. Zamaxshariy oʻz davrining yetuk ulamolaridan boʻlib, turli sohalarga oid asarlar taʼlif etgani barchaga maʼlum. Ushbu maqolada allomaning adabiy merosidan axloqshunoslikka oid “Navobigʻu-l-kalim” (Fasohatli iboralar yoki qisqa va mazmunli soʻzlar) asari haqida fikr yuritiladi.

“Navobigʻu-l-kalim” asari hikmat va nasihatlar majmuasidan iborat boʻlib, 291 ta turli mavzudagi hikmatlarni oʻz ichiga olganligi bilan ahamiyatli. Alloma asarda hayotning mazmun-mohiyatini ochib berishga, inson maʼnaviyatini yuksaltirishga, shu orqali jamiyatda yuksak fazilatli kishilar sonining ortishiga umid qilgan. Oʻzining hikmatlari, fasohatli iboralari bilan insonning qalbiga chuqur kirib borib, insoniy his-tuygʻularni maʼnaviyatning eng choʻqqisiga olib chiqadi, vijdonini uygʻotadi. Din ahkomlarini mahkam tutishga, fazilatli, adolatli, shijoatli, pokdomon boʻlishga, boshqalarni hurmat qilish va yaxshi koʻrishga chaqiradi. Shuningdek, razolat, zalolat, johillik, dangasalik, hasad, zulm, manmanlik, ochkoʻzlik kabi insoniyat va jamiyatni tanazzulga olib boradigan yomon ishlardan qaytaradi. Demak, koʻrib turganimizdek, asar har qaysi davr uchun zururiy koʻrsatma, pand-nasihatlar va tarbiyaviy qoʻllanma sifatida qimmatlidir. Zero, yuqorida sanab oʻtilgan fazilatlarga targʻib qilmasdan, yomonliklardan qaytarmasdan turib barkamol va maʼrifatli avlodni tarbiyalash mushkul ish hisoblanadi. Shunday ekan, ushbu vaʼz-nasihatlarni oʻzida jamlagan, qisqa iboralarda keng maʼnolarni qamrab olgan asarni har taraflama tadqiq qilish, vatandoshimizning ilmiy merosini kelajak avlodga etkaza olish muhim vazifalardan biri hisoblanadi.

Zamaxshariyning “Navobigʻu-l-kalim” asari islom olamida keng tarqalgan va uning qoʻlyozmalari turli mamlakatlarda bir necha nusxalarda saqlanib kelinmoqda. Jumladan, asarning Berlinda (8676-raqamda), Leydenda (891 va 92 raqamlarda)[3:27], Britaniya muzeyida (3733-raqamda)¹ [1:836], Biblioteca Apostolica Vaticana kutubxonasida (1380-raqami ostida), Bogʻdodda Iroq milliy muzeyida (563-raqamda)² [1:836], Saudiya Arabistonidagi Malik Abdulaziz kutubxonasida, Madinai Munavvaradagi Orif Hikmat kutubxonasida (324, 48 va yangilangan 167, 144 va yangilangan 221 raqamlarda) uchta nusxasi, Xalabdagi Ahmadiya kutubxonasida (1180-raqamda), Istanbuldagi Sulaymoniya kutubxonalarida 19 ta nusxasi boʻlib, shulardan biri 3897-raqamda saqlanadi, Oshir Afandi kutubxonasida (416-raqamda) majmua tarkibida [2:27], Sulaymoniya kutubxonasiga birlashtirilgan Oyo Sofiya kutubxonasida (4339-raqamida), Izmir shahrida (763-raqamida), Ragʻib Posha kutubxonasida (1165-raqamda) saqlanayotgan qoʻlyozma nusxalari mavjud. Shuningdek, yurtimizda OʻzFASHI Qoʻlyozmalar fondida 3938, 7104 hamda 8319 inventar raqami ostida jaʼmi 3 ta toshbosma nusxasi bor [4:64].

“Navobigʻu-l-kalim” asarining qoʻlyozma va toshbosma nusxalarining ilmiy, matniy-qiyyosiy tahlilini amalga oshirishda turli davlatlarda saqlanayotgan 3 ta qoʻlyozma (763, 1380,

¹ Bu nusxa majmuʼadan iborat boʻlib, qadimiy nusxalardan biridir. Majmuʼa beshta asardan tashkil topgan boʻlib, “Navobigʻu-l-kalim”dan boshlangan ammo xato holatda “Nasoihu-u sugʻro” deb atalgan. Soʻng Zamaxshariyning “Atvoquz-zahab” asari, soʻng Hibatullohning “Atboquz-zahab” soʻng Abdulloh ibn Maqfaʼning “Durratu-l yatima” asari, oxirida Abu Mansur Abdul Malik Saolobiyning “al-Faroid va-l qolaid” asari joylashgan. Kotib “Navobigʻu-l kalim”ning oxirida yozilgan vaqtini aytmagan ammo undan keyingi “Atvoquz-zahab”ning oxirida 1075 hijriyda tamomlaganini yozgan. Ushbu majmuʼadagi “Navobigʻu-l kalim” asari 9 ta varoq yaʼni 18 ta sahifadan iborat. Har sahifada 15 ta hikmat joylashtirilgan.

² Birinchi varagʻida unvon boʻlib, kitob Zamaxshariyga oid ekanligi, kitobning nomi “Kitobu-n Navobigʻu-l kalim fil adab” deb nomlanishi shuningdek, asar “Nasoihu-s sigʻor” ham deb atalishi yozilgan. 12 varaqdan iborat. Hikmatlar 13 qatordan joshlashtirilgan. Har bir satr 8 tadan 14 tagacha soʻzlarlardan tashkil topgan. Xati chiroyli hamda oʻqilishi qiyinroq.

4339-raqamlar ostidagi) hamda yurtimizda saqlanayotgan ikkita (3938, 7104-raqamlar ostidagi) toshbosma nusxalari tanlab olindi.

Ushbu sanab o'tilgan qo'lyozma va toshbosma nusxalarni o'rganish, qiyosiy tahlil qilish mobaynida bir qancha tafovutlarga duch kelindi. Jumladan, birgina asar muqaddimasidagi farqlar manbaning barcha nusxalarini jiddiy o'rganishni talab qiladi. Asarning qadimiy nusxasi bo'lgan 763-raqam ostidagi qo'lyozma bilan keyingi asrlarda ko'chirilgan 1380, 4339-raqamlardagi nusxalar hamda yurtimizda saqlanayotgan toshbosma variantlar o'zaro solishtirish natijasida kuzatilgan muqaddimadagi farqlarni ko'rib chiqamiz:

763-raqami ostidagi qo'lyozma Turkiyaning Izmir shahrida saqlanadi. Qo'lyozmada Istanbuldagi Sulaymoniya kutubxonasining ramzi bor. Ushbu manba qadimiy nusxa bo'lib, 794-hijriyda (1391 – 1392 mil.) ya'ni muallif yashagan asrga yaqin davrda ko'chirilgan. Shu sababdan bu nusxa asosiy nusxa sifatida ixtiyor qilindi. Asarning *muqaddimasi* quyidagicha boshlangan:

“*Bismillahir rohmanir rohim, Robbim ne'matlantirganingdek, uni (ne'matni) ziyoda qil*” bilan boshlangan. So'ngra musannif nomi quyidagicha keltirilgan:

قال الشيخ الامام الأجل الزاهد شيخ العرب و العجم فخر الخوارزم رئيس الأفاضل جارالله العلامة ابو القاسم محمود ابن عمر الزمخشري تغمده الله بالرحمة الرضوان

(*Shayx, ulug' imom, zohid, arab va a'jam (arab bo'lmagan)larning shayxi, Xorazm faxri, fozillar raisi, jorulloh (Allohning qo'shnisi) alloma Abu-l Qosim Mahmud ibn Umar az-Zamaxshariy aytdi. Alloh u zotni rahmati va roziligi bilan chulg'ab olsin*). Ushbu muqaddimada allomaning ulug', fazilatli, taqvodor zotlardan ekani, arabu ajamning shayxi –ulamosi, Xorazmning faxri hamda jorulloh ya'ni Allohning qo'shnisi deya e'tirof etilganini ko'rish mumkin. Ushbu qo'lyozma nusxa 1380-raqam ostidagi nusxa bilan qiyoslanganda bir qancha farqlarga duch kelindi.

1380-raqam ostidagi qo'lyozma Biblioteca Apostolica Vaticana kutubxonasida saqlanadi. Qo'lyozma majmuadan iborat bo'lib, 4 ta kitob: Zamaxshariyning 3 ta; “Maqomatu-z-Zamaxshariy” (1-125 sahifalar), “Navobig'u-l-kalim” (127-159 sahifalar), “Atboqu-z-zahab” (161-220 betlar) va yana Abdulmo'min Isfaroyoniyning “Atboqu-z-zahab” (225-269 sahifalar) kitobi jamlangan. Barchasi Abdul Muznib Sulaymon ibn Marhum Rustam og'a tomonidan 1272, 1273 hijriy (1855-1856, 1856-1857 mil.) yilda ko'chirilgan. Bundan “Navobig'u-l-kalim” asari 32 sahifadan iboratligi ma'lum bo'ladi. Ushbu majmuadagi “Navobig'u-l-kalim” asari qo'limizdagi qo'lyozmalar ichida eng to'lig'i bo'lib, hikmatlar soni 291 ta. Bu nusxa boshqa nusxalar bilan qiyoslash natijasiga ko'ra eng mukammali, hikmatlar soni to'lig'i, birorta hikmat tushib qolmagani, xato va o'zgarishlari kam ekanligi bilan e'tiborli nusxa hisoblanadi. Zamonaviy nashrlar hamda asar sharhlari bilan solishtirganda ham ushbu nusxa hikmatlari to'liq ekanligiga ishonch hosil qildik. Shu sababli ham bu nusxa yordamchi nusxa sifatida tanlab olindi. Ammo bu asarda turli nusxalarda turlicha ko'rinishda yozilgan *muqaddima* matni yozilmagan bo'lib, “*Bismillahir rohmanir rohim*”dan so'ng to'g'ridan-to'g'ri Zamaxshariyning munojati bilan boshlangan. Demak, bundan ma'lum bo'ladiki, ushbu nusxada 763-raqam ostidagi qadimiy qo'lyozmadagi muqaddima qismi mavjud emas.

Qiyosiy tadqiq uchun tanlab olingan uchinchi – 4339-raqamli qo'lyozmani ko'rib chiqamiz. 4339-raqamli qo'lyozma Turkiyaning Istanbul shahridagi Sulaymoniya kutubxonasiga biriktirilgan Oyo Sofiya kutubxonasida saqlanib kelinadi. Qo'lyozmaning birinchi sahifasida uchta doira shaklida tamg'a bosilgan. Shuningdek, ushbu sahifada bu nusxa Sultonu A'zim va Hoqon Sulton podshoh G'oziy Mahmudxon tomonidan vaqf qilingani, Ahmad Shayxzoda tahririni amalga oshirgani, bu ikki zotga duoi-xayr, asar hamda muallifining nomi haqida gap boradi.

Tamg'alarning birida A'rof surasining 43-oyati: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله oyati hamda Sulton Mahmud ismi yozilgan. Bu muhr va qo'lyozma ustidagi matn Usmoniy turklar podshohi Sulton Mahmud I ga oiddir. Sulton Mahmud I podshohligi 1168-1144 hijriy (1730-1754) yillarga to'g'ri keladi. Demak, asarning vaqf qilinishi shu yillar oralig'ida bo'lgan. Qo'lyozmada ko'chirilgan vaqti yozilmagan bo'lsa-da, vaqf qilingan yilidan avvalroq

ko'chirilganini tahmin qilish mumkin. Ushbu nusxa ko'chirilish vaqti qadimiyligi va matndagi yozuvlarning aniqligi bilan e'tiborli hisoblanib, yordamchi nusxa deya tanlab olindi. Asar muqaddimasini ko'rib chiqamiz.

Qo'lyozma "*Bismillahir rohmanir rohim*" bilan boshlangan. So'ng muqaddima shaklida musannifning nomi va duoi xayr keltirilgan:

قال الشيخ الامام الزاهد جار الله العلامة شيخ العرب و العجم فخر الخوارزم ابو القاسم محمود ابن عمر الزمخشري يرد
الله ضريحه

(*Shayx, imom, zohid, jorulloh, alloma, arab va ajam (arab bo'lmagan)*)larning shayxi, *Xorazm faxri, Abu-l Qosim Mahmud ibn Umar Zamaxshariy aytdi. Alloh u zotning qabrini sokin qilsin*). E'tibor berib qaralsa, bu nusxada 763-raqam ostidagi qadimiy nusxada kelgan *ulug' imom* so'zidagi *ulug'* so'zi hamda *fozillar raisi* jumlasini tushib qolgan. Shuningdek, *jorulloh* so'zi boshqa o'rinda kelgan. Birinchi nusxadagi *Alloh u zotni rahmati va roziligi bilan chulg'ab olsin*, degan duo *Alloh u zotning qabrini sokin qilsin*, degan ko'rinishda kelgan. Demak, bu nusxaning muqaddima qismi qadimiy nusxadan ba'zi so'zlarning tushib qolishi, so'zlar o'rnini almashgani hamda duolar boshqa so'zlar orqali ifodalanishi bilan farqlidir.

Endi yurtimizda saqlanayotgan 3938, 7104-raqamdagi toshbosma nusxalarda muqaddima qismi mavjud yoki mavjud emasligini solishtirib ko'ramiz. Aslida ushbu fondada 8319 inventar raqami ostida saqlanayotgan yana bir toshbosma mavjud bo'lib, bu nusxa 7104 nusxaning ayni o'zidir. 3938 raqamli toshbosma hozirda yurtimizda Sharqshunoslik institutining asosiy fondidagi saqlanadi. Kitobning birinchi sahifasiga "Navobig'u-l-kalim tarjimasini", Shihobiddin ibn Abdullaziz tatarcha tarjimasini, deb yozilgan. Bosilgan joyi haqida Sankt-Peterburg, Qozon shahrida, bosilgan vaqti 1904-yil, avgust oyida, deb yozilgan.

Asar alifbo tartibiga ko'ra boblarga ajratilgan. "Hamza bobi"dan boshlab "Vov bobi" gacha, jami 26 ta bobda shu harflar bilan boshlangan hikmatlar ajratib olingan. Shu bois asl matndagi tartib aralashib ketgan. Toshbosmaning 2-sahifasidan "*basmala*"dan so'ng to'g'ridan-to'g'ri munajat boshlanib ketgan. Bundan ko'rinib turibdiki, bu nusxada qadimiy qo'lyozmada kelgan muqaddima uchramaydi.

Qiyosiy tadqiqi olib borilgan ikkinchi toshbosma ham Sharqshunoslik institutining asosiy fondida 7104 raqam ostida saqlanadi. Nashr etilgan joyi sifatida Qozon shahrida Olimjon Borudiy tomonidan 1896-yil 3-iyunda B.L.Dombrovskago bosmaxonasida chop etilgani aytilgan. Birinchi sahifada kitobning nomi "Navobig'u-l kalim" va muallifi Zamaxshariy ekanligi quyidagicha yozilgan:

للعلامة أبي القاسم محمود بن عمر للزمخشري رحمه الله، نوابغ الكلم
(*Alloma Abu-l Qosim Mahmud ibn Umar az-Zamaxshariy*) muallifi, سنة 538 (vafot etgan yili). 2-sahifadan "*basmala*" dan keyin muallif haqida qisqacha ta'rif berilgan: قال جار الله العلامة فخر خوارزم (jorulloh, alloma, Xorazm faxri aytdi.) Demak, bu nusxadagi muqaddima boshqa nusxalardan ancha qisqa shaklda berilgan.

Muqaddimalardagi turli ko'rinishlarni quyidagi jadval orqali ham ko'rishimiz mumkin:

№	763-raqamli qo'lyozma.	4339-raqamli qo'lyozma.	1380-raqamli qo'lyozma.	7104-raqamli toshbosma.	3938-raqamli toshbosma.
	Turkiyaning Izmir shahrida saqlanadi. 794-hijriyda (1391-1392mil.) ko'chirilgan.	(Turkiya Oyo Sofiya kutubxonasida saqlanadi.	Biblioteca Apostolica Vaticana kutubxonasi (1272-1273h.) (1855-1857m.)	O'zFAShI asosiy fondidagi toshbosma 1896.Qozon.	O'zFAShI asosiy fondidagi toshbosma Qozon.19 04 y.
	بسم الله الرحمن الرحيم. رب كما انعمت فزد قال الشيخ الامام الأجل الزاهد	بسم الله الرحمن الرحيم	بسم الله الرحمن الرحيم	بسم الله الرحمن الرحيم	بسم الله الرحمن الرحيم

شيخ العرب و العجم فخر
الخوارزم رئيس الأفاضل
جار الله العلامة ابو القاسم
محمود ابن عمر الزمخشري
تغمده الله بالرحمة الرضوان
“Bismillahir rohmanir
rohim, **Robbim**
ne'matlantirganingdek,
uni (ne'matni) ziyoda
qil.”

Shayx, **ulug'** imom,
zohid, arab va a'jam
(arab
bo'lmagan)larning
shayxi, Xorazm faxri,
fozillar raisi, jorulloh
(Allohning qo'shnisi)
alloma Abu-l Qosim
Mahmud ibn Umar az-
Zamaxshariy aytadi.
Alloh u zotni rahmati
va roziligi bilan
chulg'ab olsin.

قال الشيخ الامام
الزاهد جار الله العلامة
شيخ العرب و العجم
فخر خوارزم ابو
القاسم محمود بن
عمر الزمخشري **يرد**
الله ضريحه
“Bismillahir
rohmanir
rohim.”

Shayx, imom,
zohid, **jorulloh,**
(Allohning
qo'shnisi)
alloma, arab va
a'jam (arab
bo'lmagan)larni
ng shayxi,
Xorazm faxri,
Abu-l Qosim
Mahmud ibn
Umar
Zamaxshariy
aytadi. **Alloh u**
zotning qabrini
sokin qilsin.

قال جار الله العلامة
فخر خوارزم
“Bismillahir
rohmanir
rohim.”
Jorulloh,
(Allohning
qo'shnisi)
alloma, Xorazm
faxri aytadi.

Ko'rib turganimizdek, muqaddima qismi ba'zi nusxalarda mavjud bo'lsa, ayrimlarida uchramaydi. Jadvalda qiyosiy tadqiqi berilmagan, ammo ilmiy-qiyosiy tadqiq qilingan o'nlab boshqa qo'lyozma va toshbosma nusxalarda hamda nashr variantlarida ham biroz o'zgarishlar bilan yoki aynan bir xil ko'rinishda bo'lgan muqaddimalar mavjud. Masalan: 1117-hijriyda ko'chirilgan 1165-raqamdagi nusxa bilan 1278-hijriyda ko'chirilgan 435-raqamli qo'lyozmaning muqaddimasi bir xil. Bu esa kotib ko'chirayotganda boshqa kotib tomonidan yozilgan matni ham ko'chirganligiga dalolat qiladi.

Odatda, qo'lyozmalarda muallifning nomi, uning taxallusi berilgan muqaddima shaklidagi matnlar ayrim holatlarda muallif tomonidan bo'ladi. Shuningdek, bu ish kotiblar yoki muharrirlar tomonidan ham amalga oshirilishi mumkin. Bundan shunday xulosa chiqarish mumkinki, asarning muqaddimasi Zamaxshariy tomonidan emas, balki kotiblar yoki uning shogirdlari tomonidan yozilgan. To'liq nusxa deya e'tirof etilgan 1380-majmuada hamda 3938-raqamli toshbosmada muqaddima faqatgina “basmala”dan tashkil topganligi shuningdek, muqaddima matni nusxalarda bir-birini takrorlamagani ham asl nusxada muqaddima bo'lmaganiga dalolat qiladi. Ammo bu muqaddimalar bir-biridan farqli bo'lsa-da, barchasining mazmunidan Zamaxshariyning yetuk olim bo'lgani, uning buyuk olimligi o'z zamondoshlari va keying davr ulomalari, ziyolilari tomonidan tan olinib, e'tirof etilganini ko'rishimiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Bahija Husniy. “Majallatu-l arab”. Riyoz. 1-j. 5-yil. 1970.
2. Kamol Jabriy Abhariy. Zamaxshariy. Siyрати va naxvdagi mazhabi (yo'li). Ummon. 2014.
3. Uvatov U. Nozik iboralar. Toshkent. “Kamalak”, 1992.
4. Muxamedxodjaeva.S. Alloma Mahmud Zamaxshariy va uning ijodiy faoliyati. O'zbekiston. Til va madaniyat/2025/2/64.

MAHMUD ZAMAXSHARIYNING ILM-FAN RIVOJLANISHIDA TUTGAN O'RNINI VA UNING "AL-MUFASSAL" ASARI HAQIDA

Yo'ldashaliyeva Marjona Oybek qizi
O'zbekiston Xalqaro islomshunoslik Akademiyasi
"Matnshunoslik va adabiy manbashunoslik"
yo'nalishi 2-bosqich magistranti

Kalit so'zlar: nahv, mufaddal, mufassal, Zamaxshariy, Saxxoviy, sharhlar

O'rta asrlar musulmon Sharqi ilm-fan, adabiyot va tilshunoslik sohalarida yuksak taraqqiyot bosqichiga yetgan davrdir. Ayniqsa, arab tili grammatikasi (nahv va sarf) sohasida yaratilgan asarlar bugungi kunda ham o'z ilmiy ahamiyatini yo'qotmagan. Shu buyuk an'ananing eng yorqin namoyandalaridan biri — Abu-l-Qosim Mahmud ibn Umar az-Zamaxshariy (1074–1143) bo'lib, u o'z davrining eng zabardast allomalaridan, arab tilshunosligining sultoni, tafsir, mantiq, balog'at, adabiyot va tarix sohalarida beqiyos hissa qo'shgan mutafakkirdir. Uning ilmiy faoliyati va asarlari nafaqat O'rta Osiyoda, balki arab olamida ham chuqur e'tirof etilgan.

"Al-Mufassal" asarining muallifi

Zamaxshariy Xorazmning Zamaxshar qishlog'ida tavallud topgan. Yoshligidanoq bilimga chanqoqligi va zehniy salohiyati bilan ajralib turgan. U arab tili, mantiq, tafsir, hadis, adabiyot va tarix sohalarini mukammal egallagan. Hayoti davomida 50 dan ortiq asarlar yaratgan. Uning eng mashhur asarlari qatoriga "Al-Kashshof" (tafsir ilmi bo'yicha), "Asosul-balog'a" (lug'at ilmi bo'yicha) va eng avvalo "Al-Mufassal" nomli grammatik asari kiradi. Zamaxshariy o'z davrida "Jarulloh" — "Allohning qo'shnisi" degan unvonga sazovor bo'lgan, chunki u uzoq muddat Makkada istiqomat qilgan va ilmiy faoliyatini shu yerda davom ettirgan. Uning asarlari Sharq va G'arb olimlari tomonidan keng o'rganilgan, tahlil qilingan hamda ko'plab tillarga tarjima qilingan. Bugungi kunda Zamaxshariyning arab tili va adabiyotiga doir asarlar soni 20dan ortiq hisoblanadi. Uning aynan arab tili grammatikasini nahv ya'ni sintaksis qismiga oid asarlaridan 7tasi bugungi kunda fanga ma'lum.¹ Ular quyidagilar:

1) "Barcha amaliy fi kl fin" — "Amaliy fi nahv" - "Nahvda imlo". Ba'zi olimlar bu asarni "Barcha fanlarda imlo" deb qabul qilishgan.

2) "E'rob san'atida mufassal" — "المفصل في صنعة الإعراب". Zamaxshariyning eng mashhur asari bo'lib, uni "المفصل في علم النحو", "المفصل في النحو", "المفصل في علم اللغة" nomlari bilan ham atashadi.

3) "Nahv masalalarini dalillash" — "المحاجة بالمسائل النحوية". Ba'zi manbalarda "الاحاجي النحوية" shaklida ham kelgan. Asarda nahv mavzulari savol-javob shaklida sharhlangan. Ilmiddin Saxoviy ushbu asarga sharh yozgandan so'ng, ushbu asar nahv ilmidagi eng muhim asarlardan ekanligini aytadi.²

4) "Kalimayi shahodat haqida risola". "رسالة في كلمة الشهادة". Tavhid kalimasining nahviy tahlili yoritilgan risola hisoblanadi.

5) "Sof arab tili". "صميم العربية". Hidoyatu-l-orifin asarida "صحیح العربية" deb ham aytilgan. Manbalarda ushbu asar haqida ma'lumot bo'lsada, bugungi kunda uning qo'lyozmasi topilmagan.

6) "Nahvdan na'munalar". "الانموذج في النحو". Nahvga doir kichik risola

7) "So'z va birikma". "المفرد والمألوف". Nahvga ya'ni sintaksisga doir mavzular so'z va birikma shaklida sharhlangan asar.³

"Al-Mufassal" asarining yaratilish tarixi va ahamiyati

Zamaxshariyning "Al-Mufassal fi san'ati-l-i'rob" nomli mashhur asari 1121 yilda Makkada yozilgan bo'lib, u arab tili grammatikasining eng mukammal tizimlaridan biri sifatida tanilgan. Asarda arab tili nahv va sarf qoidalari mantiqiy, tizimli va o'zaro bog'liq holda bayon etilgan. Bu asar Sibavayhning "Al-Kitob" asaridan so'ng arab tilshunoslik tarixidagi eng muhim

¹ Imran Arslan, ez-Zamahşerî ve el-unmûzec adlı eseri, s.50.

² Kâtip Çelebi, Keşfu'z-Zunûn ..., c.2, s.1607-1608.

³ Imran Arslan, ez-Zamahşerî ve el-unmûzec adlı eseri, s.51.

manba sifatida baholanadi. “Al-Mufassal” o‘z davridayoq arab olimlari orasida keng tarqalgan va arab tili grammatikasini o‘qitishda asosiy qo‘llanma sifatida qabul qilingan. Asar o‘zining aniq tili, ilmiyligi, mantiqiy tuzilishi va dalillarga boyligi bilan ajralib turadi. Shuning uchun ham u nafaqat O‘rta Osiyo olimlari, balki arab dunyosi, hatto Yevropa sharqshunoslari orasida ham chuqur e‘tibor qozongan.

“Al-Mufassal” asariga yozilgan sharhlar

Zamaxshariyning “Al-Mufassal” asari o‘z davridan to bugungi kungacha ko‘plab tilshunoslar tomonidan sharhlangan. Bu holat asarning naqadar ilmiy qudratga ega ekanidan dalolat beradi. Arab, fors, turk va yevropalik olimlar bu asarni o‘rganishgan, unga izoh va tahliliy sharhlar yozishgan. Eng mashhur sharhlovchilar orasida: Ibn Ya‘ishning “Sharh al-Mufassal” asari — eng keng tarqalgan va o‘quv jarayonlarida asosiy manba sifatida foydalanilgan; Ilmuddin as-Saxoviyning “Al-Mufaddal fi Sharhi-l-Mufassal” nomli asari — “Mufassal”ning mazmunini chuqur tahlil qilgan va o‘z davrida katta shuhrat qozongan sharhlardan biridir. Shuningdek, bu asar Misr, Shom, Iroq, Andalusiya va Markaziy Osiyo ilmiy markazlarida keng tarqalgan bo‘lib, arab grammatikasi bo‘yicha yozilgan keyingi asarlarga ham kuchli ta‘sir ko‘rsatgan.

Zamonaviy tadqiqotlar va shaxsiy izlanishlarim

Mazkur mavzu mening magistrlik dissertatsiyamning asosiy yo‘nalishini tashkil etadi. Shu bois, bugungi kunda Mahmud Zamaxshariyning “Al-Mufassal” asari va unga yozilgan sharhlar ustida chuqur ilmiy izlanishlar olib bormoqdaman. Mavzuyim esa Ilmuddin as-Saxoviyning “Al-Mufaddal fi sharhi-l-mufassal” kitobidir. Ushbu asar Ibn Ya‘ishning “Mufassal”ga yozgan sharhiga o‘xshash alohida kitob bo‘lib, avvalgi sharhga tenglasha oladi. O‘z vaqtida Ibn Ya‘ishning kitobi har yerga ovoza bo‘lib, insonlar orasida keng ommalashib ketgan. Darslarda asosiy murojaat qilinadigan va ishonchli manba o‘laroq qo‘llanilgan. 1882 yil ikki juzidan iborat mukammal nashri ham chiqqan. So‘ng Qohirada “Idarotut tiba‘al muniriyya” nashriyotida qayta bosilib, Azhar Oliy Kengashi darslik sifatida o‘qitish uchun tavsiya bergan. Sababi, boshqa “Mufassal”ga yozilgan sharhlar bu darajada shuhrat qozonmagan edi. Ibn Ya‘ishning sharhi esa arab tilining sarf va nahvini o‘rganuvchilar uchun asosiy kitob bo‘lib qolavergan. Ammo keyinroq Ilmuddin Saxoviy qalamiga mansub mufassilga yozilgan sharh yuzaga kelgan va o‘z davrida shuhrat qozongan.

Tadqiqotlar davomida Leyden (Gollandiya) universiteti hamda Turkiyadagi Ahmad III kutubxonasi fondlaridan ushbu asarning asl qo‘lyozma nusxalarini aniqlashga muvassar bo‘ldim. Mazkur manbalarni solishtirgan holda o‘rganish shuni ko‘rsatdiki, Zamaxshariy merosi nafaqat o‘rta asrlarda, balki bugungi zamon ilm-fanida ham o‘z qimmatini yo‘qotmagan. Uning “Al-Mufassal” asari hanuzgacha arab tili grammatikasi, tilshunoslik nazariyasi va filologik tahlil sohalarida tayanch manba sifatida qadrlanadi. Bu holat Zamaxshariyning umumbashariy miqyosda e‘tirof etilayotganini yana bir bor tasdiqlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. علي بن موسى بن محمد شبير، كتاب المفرد و المؤلف للزمخشري دراسة و تحقيقا، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، مجلة العلوم العربية. ١٣٠ص.
2. ارتشاف الضرب من لسان العرب، لابي حيان الأندلسي، تحقيق و شرح و دراسة الدكتور رجب عثمان محمد، مراجعة الدكتور رمضان عبد التواب، مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة الاولى، ١٩٩٨م.
3. Arslan, ez-Zamahşerî ve el-unmûzec adlı eseri, Dıyarbakır, 2018. 133s.
4. Kâtip Celebi, Mustafa b. Abdullah el-Kostantînî, Keşfu’z-Zunûn ‘an Usâmi’l- Kutubi ve’l-Funûn, (Nşr. Muhammed Şerefuddîn Yaltekâyâ), Dâru İhyâi’t- Turasi’l- Arabî, Beyrut tsz.
5. <https://istanbul.ktb.gov.tr/TR-290862/fatih-merkez-kutuphanesi.html>
6. <https://islamansiklopedisi.org.tr/nuruosmaniye-kutuphanesi>
7. <https://www.quranicthought.com>

**MAHMUD AZ-ZAMAXSHARIY QARASHLARINING ILM-FAN
RIVOJLANISHIDA TUTGAN O'RNINI**

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti talabasi

Xayrullayrva Dilnoza Narzullayevna

e-mail: xayrullayevadilnoza@218gmail.com,

Tel: +998942011306

Annotatsiya: Mazkur maqolada mashhur mutafakkir, qomusiy olim, adib va mufassir Mahmud az-Zamaxshariyning ilmiy qarashlari, ularning o'rta asr va keyingi davrlarda ilm-fan rivojiga ko'rsatgan ta'siri atroflicha tahlil etiladi. Asarda avvalo olimning hayoti, ta'lim olgan muhiti va u faoliyat yuritgan ijtimoiy-siyosiy hamda madaniy sharoitlar haqida ma'lumot beriladi. Shuningdek, uning "Al-Kashshof" nomli tafsiri, "Muqaddimat ul-adab" lug'ati, balog'at va mantiqqa oid risolalari hamda boshqa asarlarining o'z davri ilmiy maktablari va ilmiy tafakkur rivojiga qo'shgan ulushi ilmiy nuqtayi nazardan yoritilgan. Xususan, uning arab tili grammatikasiga kiritgan yangiliklari, Qur'on tafsiriga qo'shgan izoh va talqinlari, diniy-ilohey masalalarni mantiqiy izohlashdagi uslubi, ilmiy metod sifatida dalil va burhonlardan foydalanganligi ilmiy asosda tahlil qilinadi. Maqolada, shuningdek, Zamaxshariyning ilmiy merosi o'zbek, turkiy va umuman islom olamida ilmiy tafakkur shakllanishiga qanday ta'sir ko'rsatgani, uning qarashlari zamonaviy ilmiy an'analarda ham o'z o'rnini saqlab qolayotgani ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: *Muqaddimat ul-adab, Xorazm, Al-Mufassal, Faxru Xvarazm* ("Xorazm faxri"), *Qur'on, turkiy, o'zbek, Tafsir ilmi.*

Kirish. Ilm-u fan, ma'rifat-u madaniyat asrlar davomida insoniyat olamining so'nmas mash'ali bo'lib kelgan. Bu mash'alning yanada yorqinroq va yorug'roq shu'la sochishini ta'minlash uchun tarix zarvaraqlaridagi durdona fikrlari va ma'rifiy-ma'naviy g'oyalari bilan tarbiyashunoslik faniga katta hissa qo'shgan alloma va mutafakkirlarimizning pedagogik qarashlarini chuqurroq o'rganish, tadqiq qilish va yoshlarimiz e'tiboriga havola etish bugungi kunning dolzarb vazifalarimizdan biri hisoblanadi. Ko'hna Xorazm tuprog'ida voyaga yetib, jahon madaniyatiga salmoqli hissa qo'shgan ulug' olim Zamaxshariyning nomi dunyoga mashhur. Uning o'lmas asarlari va u haqda yozilgan ilmiy asar hamda maqolalarni olamning hamma burchaklaridagi kutubxonalarda uchratish mumkin. Ilmu fan xazinasiga bebaho durdonalar qo'shgan bu buyuk zot bilan O'rta Osiyo xalqlari har qancha faxrlansalar ham oz. Xorazm zaminida azaldan jahon fani va madaniyati rivojiga munosib hissa qo'shgan ko'plab buyuk allomalar etishib chiqqan. Abul Qosim az-Zamaxshariy ana shunday ulug' siymolardan biridir. Allomani chuqur hurmat va mehr bilan "Ustoz ul-arab va-l-ajam" ("Arablar va g'ayri arablar ustoz"), "Faxru Xvarazm" ("Xorazm faxri") kabi sharafli nomlar bilan ataganlar. Az-Zamaxshariy haqidagi ma'lumotlar asosan o'rta asr arab manbalarida keltiriladi. Otasi unchalik badavlat bo'lmasada, savodli, takvodor, diyonatli kishi bo'lgan va aksar vaqtini Qur'on tilovati-yu namoz o'qish bilan o'tkazib, Zamaxshardagi bir masjidida imomlik ham qilgan. Az-Zamaxshariyning onasi ham taqvor, dindor ayollardan hisoblangan. Allomaning to'liq ismi Abul Qosim Mahmud ibn Umar az-Zamaxshariy bo'lib, u hijriy 467 yilning rajab oyining 27-kuni (1075 yil 19 mart) Xorazmning zamaxshar qishlog'ida tavallud topdi. Aftidan, az-Zamaxshariyning otasi serfarzand bo'lgan. Chunonchi, shoir qasidalaridan birida otasining farzandlari ko'p va oilasi katta bo'lgani tufayli ham tirikchilik yo'lida tinmay mehnat qilgani haqida yozadi. Az-Zamaxshariylar oilasi islom talimotini munosib o'rgangan, shuning uchun ham dastlabki bilimni ham o'z otasidan oldi. Alloma haqidagi ma'lumotlardan ma'lumki, uning bir oyog'i yog'ochdan bo'lib, tarixchilar bu haqida: "Bir oyog'i yog'ochdan edi va uzun yaktagini tushirib kiygani uchun ko'rgan odam uni cho'loq deb o'ylardi" — deb yozganlar. Og'ir illat tufayli u yoshligidan bir oyoq bo'lib qolgan va shundan so'ng otasi uni endi og'ir mehnatga yaramaydi, deb kiyim tikuvchi ustaga shogirdlikka bermoqchi bo'ladi. Biroq yoshligidan ilmga havasmand o'sgan Mahmud otasidan o'zini madrasaga o'qishga yuborishni so'raydi. O'g'lidagi ilmga bo'lgan zo'r ishtiyoq va havasini sezgan otasi uni madrasaga beradi. Az-Zamaxshariy ilm-fanning turli sohalari bilan qiziqib, tolibi ilmlar orasida zo'r iste'dodini namoyon qila boshlaydi.

U madrasada o'qitiladigan ilmlarni, ayniqsa, arab tili va adabiyoti, diniy ilmlarni puxta egallashga kirishadi. Az-Zamaxshariyning o'z davri ilmlarini to'liq egallashga, olimlik darajasiga etishishida, shubhasiz, ustozlarining xizmati benihoya katta bo'lgan. Mana shunday ustozlardan biri — til, lug'at va adabiyot sohasida mashhur olim Abu Mudar Mahmud ibn Jariyr al-Dabbiy al-Isfahoniydir (1113 yili Marvda vafot etgan). At-Isfahoniy Xorazmda ham bir qancha muddat yashagan. Bu o'lkada mu'taziliylar¹ ta'limotining joriy bo'lishi ham mana shu Al-Isfahoniy nomi bilan bog'liqdir.

Asosiy qismi. Adib ko'p asarlarini Makkada payti yaratadi. O'z hayotida chuqur iz qoldirgan Makkada az-Zamaxshariy besh yilcha yashaydi. Shu boisdan u Jorulloh ("Olloxning qo'shnisi") degan sharafli laqabga muyassar bo'ladi. Arab tilshunosligi va grammatikasining turli tomonlariga oid asarlar az-Zamaxshariy ijodida salmoqli o'rin egallaydi. Jumladan, arab tili grammatikasiga oid "Al-Mufassal" (1121 yil) nomli asarini u Makkada yashagan paytida, bir yarim yil davomida yozgan. "Al-Mufassal" arab tili nahvu sarfini o'rganishda yirik qo'llanma sifatida azaldan Sharqda ham, G'arbda ham shuhrat topgan asarlardan hisoblanadi. O'sha davrning o'zidayoq arablar orasida ham bu asar katta e'tibor qozongan va arab tilini o'rganishda asosiy qo'llanmalardan biri sifatida keng tarqalgan. Adibning yana bir mashhur asari bu "Muqaddimat ul-adab" bu asarni birinchi marta 1706 yili Xo'ja Ishoq Afandi tomoni-dan usmonli turk tiliga tarjima etilgan. Asarning chig'atoy tilidagi tarjimasi o'zbek tili tarixini o'rganuvchilar uchun muhim ahamiyatga egadir. Bu haqda Sadridin Ayniy 1921 yili "Mehnatkashlar tovuhi" gazetasiga yozgan maqolasida "Az-Zamaxshariyning "Mukaddimat ul-adab" asari o'zbek tili uchun butun dunyoning xazinasi bilan barobardir", deb yozgan edi. Mashhur arab olimi va sayyohi Yoqut al-Hamaviy (1179-1229) ham o'zining butun dunyoga taniqli "Mu'jam al-buldon" ("Mamlakatlar qomusi") asari-da Arabiston, hususan, Hijoz haqidagi ma'lumotlarni az-Zamaxshariyning ushbu asariga tayanib yozgan. Az-Zamaxshariyning bu asari olimlar o'rtasida ham keng tanilgan, 1856 yili Gollandiyalik arabshunos olim Salverda de Grave tomonidan mukammal tadqiq qilingan holda nashr etilgan. Az-Zamaxshariyning chuqur bilimi, dahosi va fanning turli sohalariga oid o'lmas asarlari hali u hayot paytidayoq butun musulmon Sharqida unga katta shuhrat keltirgan. Allomani chuqur hurmat va mehr bilan "Ustoz ul-arab va-l-ajam" ("Arablar va g'ayri arablar ustoz"), "Faxru Xvarazm" ("Xorazm faxri") kabi sharafli nomlar bilan ataganlar. Mashhur olimlar, shoirlar, adiblar davrasida u doimo peshvolardan biri bo'lib, qizg'in ilmiy bahslar, munozaralarda uning fikri inobatga olinardi. Yuqorida qayd qilib o'tganimizdek, az-Zamaxshariyning boy ilmiy-ma'naviy va adabiy merosi Sharqda ham, G'arbda ham azaldan qadrlangan va ilmiy asosda muayyan darajada o'rganilgan, uning qator asarlari bir necha G'arb tillariga tarjima ham qilingan. Binobarin, komil ishonch bilan aytish mumkinki, xorazmlik buyuk alloma az-Zamaxshariy hazratlari nafaqat O'zbekiston yoki bo'lmasa, O'rta Osiyo xalqlari, balki butun jahon xalqlariga mansub bo'lib, allomaning bebaho ilmiy-adabiy merosi dunyo miqyosida hazrati Insonning ma'naviy kamolotiga xizmat qiladigan noyob durdonalardir. Mavridi kelganda aytish kerakki, mustaqillik yillarida az-Zamaxshariyning hayot yo'llari va betakror ilmiy merosini o'rganish sohasida samarali ishlar amalga oshirildi. Bu borada O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining muhtaram Prezidentimiz Islom Karimov imzo chekkan qaroriga ko'ra, 1995 yidda az-Zamaxshariy hazratlari tavalludining 920 yilligining mamlakatimizda keng nishonlanishi, ayniqsa, alohida ahamiyat kasb etdi. Shu bilan birga ta'kidlash joizki, az-Zamaxshariy asarlarini mukammal, har tomonlama chuqur o'rganib,

¹ Mu'taziliy ta'limoti islom tarixida VIII asrda (milodiy 700-yillar) Basrada shakllangan ilohiy-falsafiy oqim bo'lib, uning asoschisi deb Vosil ibn Ato (699–748) tilga olinadi. Ushbu ta'limot islom ilohiyotida aql va mantiqqa asoslanishni, Qur'on va hadislarni aqliy tafsir qilishni asosiy tamoyil qilib oldi. Mu'taziliylar o'zlarini "ahl al-'adl va-t-tavhid" (ya'ni "adolat va yagonalik ahli") deb ataganlar. Ularning qarashlari asosan besh asosiy qoidaga tayanagan: 1. Tavhid – Alloh yagona, u inson shakliga o'xshash hech qanday sifatga ega emas. Unga jismoniy sifatlar nisbat berish mumkin emas. 2. Adl (Adolat) – Alloh mutlaq adolatli zotdir. Yovuzlik va gunohlarni Alloh yaratmaydi, insonning o'zi tanlab qiladi. Shuning uchun inson o'z amallari uchun mas'uldir. 3. Al-va'd va-l-va'id – Alloh va'dasida vaidida (jazolashida) sobitdir. Yaxshi amal qilganlar jannatga, yomon amal qilganlar esa do'zaxga kiradi. 4. Al-manzila bayna-l-manzilatayn – katta gunoh qilgan musulmon mo'min ham emas, kofir ham emas, balki "o'rtadagi maqomda" turadi. 5. Amr bil ma'ruf va nahy anil munkar – yaxshilikni buyurish va yomonlikdan qaytarish hamma musulmonlarning vazifasidir. Mu'taziliylar Qur'on yaratilgan degan fikrni ilgari surgan, bu esa Abbosiylar davrida (al-Ma'mun xalifaligi davrida) "mihna" (diniy sinovlar)ga sabab bo'lgan

o'zbek tiliga tarjima qilish, ulug' mutafakkir qalamiga mansub boy ilmiy-ma'naviy merosni keng jamoatchilikning haqiqiy boyligiga aylantirishdek sharafl va xayrli ish olimlarimiz oldida turgan dolzarb vazifalardan hisoblanadi. Yuqorida aytilgan fikrlardan yaqqol ko'rinib turibdiki, ko'hna Xorazm zaminida tavallud topgan buyuk alloma az-Zamaxshariy hazratlari biz ashyudlarga beqiyos boy ilmiy-ma'naviy meros qoldirgan. Alloma butun umrini va jo'shqin faoliyatini ilm-fan yo'liga baxshida etgan, fanning turli sohalariga oid ko'plab asarlar yaratgan. Shu bilan birga, Xorazm o'lkasida va o'zi ziyorat qilgan Sharqning turli shaharlarvdan bo'lgan ko'pdan-ko'p shogirdlariga juda katta e'tibor bilan qarab, ularni kamol toptirishga o'z hissasini qo'shgan. O'z davrining ko'plab mashhur olimlari bilan do'stona munosabatda bo'lib, ular bilan ilm-fan taraqqiyoti yo'lida samarali hamkorlik qilgan. Zamaxshariyning boy ilmiy va adabiy-ma'naviy merosi dunyo olimlarining diqqatini o'ziga tortgan, ularning aksariyati xorijiy tillarga tarjima qilingan. Komil ishonch bilan aytish mumkinki, Mustaqillik yillarida O'zbekistonda "Zamaxshariyshunoslik" maktabi shakllandi. Yurtimiz olimlari tomonidan uning hayoti, ilmiy-ma'naviy merosiga bag'ishlangan qator tadqiqotlar, dissertatsiyalar, risolalar, romanlar yozilgan. Mashhur olimlar, shoirlar, adiblar davrasida u doimo peshvolardan biri bo'lib, qizg'in bahslar, munozaralarda uning fikri inobatga olinardi. Mana shunday ulkan obru-e'tibor, ehtimol, daho uning o'z asarlaridan birida "va in-niy fi Xvarazm kaabat ul-adab" ("Chindan ham men Xorazmda adiblar uchun bir ka'baman") deb yozishga asos bo'lgan bo'lsa kerak.

Xulosa

Az-Zamaxshariy o'z davrining eng yirik mutafakkirlaridan biri sifatida ilm-fan, tafakkur va ma'rifat rivojida beqiyos o'rin egallaydi. Uning boy ilmiy merosi nafaqat o'rta asr islom olamida, balki bugungi kunda ham o'z qadr-qimmatini yo'qotmagan. Zamaxshariy qarashlari va asarlari tilshunoslik, tafsir, kalom, mantiq, falsafa va adabiyot sohalarida ulkan ilmiy maktabning shakllanishiga sabab bo'ldi. Ayniqsa, "Al-Kashshof" tafsiri Qur'on oyatlarining chuqur ma'no va mazmunini ochib berish, diniy ilmlarni mantiqiy tafakkur bilan uyg'unlashtirishda yangi davr boshlab berdi. Bu tafsir nafaqat Sharq, balki G'arb olimlari uchun ham muhim manbaga aylangan. Zamaxshariyning "Al-Mufassal" asari esa arab tili grammatikasini mukammal tizimlashtirgan, keyingi grammatik tadqiqotlarga asos bo'lib xizmat qilgan. Bu asar orqali u nafaqat arab tilshunosligini, balki jahon lingvistikasini ham boyitgan. Uning uslubi qat'iy mantiq, aniqlik va dalillarga asoslanishi bilan ajralib turadi. Bu jihatlar ilmiy izlanishlarda ob'ektivlik, daliliy yondashuv va mustaqil fikrlash kabi qadriyatlarining shakllanishiga asos bo'ldi. Zamaxshariy mu'taziliy ta'limotga mansub bo'lib, unda inson aqli, erkin irodasi va mas'uliyati masalalari alohida o'rin tutgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. A. Rustamov. "Mahmud Zamaxshariy" O'zbekiston CCR "Fan" nashriyoti. Toshkent-1971.
2. G. Niyozov, Q. Ahmedov, Q. Tojiboyev. "Sharq allomalri va ma'rifatparvar adiblarning barkamol avlod tarbiyasiga oid ma'naviy-axloqiy qarashlar" Toshkent-2010.
3. U. Uvatov. "Yurtimiz allomalari". Toshkent-2014.
4. N. A. Jumayeva. "O'rta Osiyo allomalarining ilmiy merosi" uslubiy qo'llanma. Toshkent-2013.
5. https://t.me/online_kitoblar_n1
6. Traditional Mu'tazilite Qur'an Commentary: The Kashshaf of Jar Allah al-Zamakhshari (d.538/1144) – Andrew J. Lane – Ingliz tilida; Al-Kashshaf tafsirining tuzilmasi, metodi va Zamaxshariyning hayoti, diniy nuqtai nazarlari.
7. Al-Kashshaf 'an Haqa'iq at-Tanzil wa Uyun al-Aqawil fi wujuh al-Ta'wil – Mahmud al-Zamakhshariy – Asliy tafsir asari.

MAHMUD ZAMAXSHARIY VA NAJMIDDIN KUBRONING ISLOM SIVILIZATSIYASIDA TUTGAN O'RNII

*Norimova Mushtariy Umidjon qizi
Fargona davlat universiteti talabasi*

Annotatsiya: Mazkur maqolada islom sivilizatsiyasining yirik mutafakkirlari – Mahmud Zamaxshariy va Najmiddin Kubroning ilmiy-ma'naviy merosi hamda ularning Sharq va musulmon dunyosidagi o'рни tahlil qilinadi. Az-Zamaxshariy arab tili grammatikasi, tafsir va hadis ilmlariga qo'shgan hissasi bilan mashhur bo'lsa, Najmiddin Kubro tasavvuf falsafasi va ruhiy tarbiya sohasida o'z maktabini yaratgan alloma sifatida tanilgan. Ularning asarlari nafaqat diniy, balki ijtimoiy-ma'naviy hayotga ham katta ta'sir ko'rsatgan. Maqolada bu ikki siymo faoliyati, asarlari va merosining islom sivilizatsiyasi taraqqiyotiga ta'siri keng yoritiladi.

Kalit so'zlar: Mahmud Zamaxshariy, Najmiddin Kubro, islom sivilizatsiyasi, tafsir, tasavvuf, ilmiy meros, ma'naviyat.

Islom sivilizatsiyasi insoniyat tarixida eng yirik ma'naviy, ilmiy va madaniy uyg'onishlardan birini yuzaga keltirgan. VIII–XIII asrlar oralig'ida musulmon Sharqi nafaqat diniy tafakkur, balki ilm-fan, falsafa, adabiyot va san'at sohaslarida ham jahonga yuksak namuna bo'ldi. Bu davrda Qur'on tafsiri, hadis ilmi, fiqh, lug'atshunoslik, mantiq, tasavvuf va falsafaning turli yo'nalishlari shakllanib, keyingi asrlar uchun mustahkam poydevor yaratildi. Ayniqsa, Movarounnahr va Xorazm zaminidan ko'plab buyuk mutafakkirlar yetishib chiqib, islom tafakkuri taraqqiyotiga ulkan hissa qo'shdilar [5.42.].

Shunday ulug' siymolardan biri Mahmud Zamaxshariy (1075–1144) bo'lib, u arab tili grammatikasining yirik bilimdoni, Qur'on tafsiri va hadis ilmining chuqur tadqiqotchisi sifatida tanilgan. Uning "Al-Kashshof" nomli tafsiri islom tafsirchilik tarixida alohida o'rin egallab, musulmon dunyosida keng qo'llanilgan. Zamaxshariy o'zining adabiy va tilshunoslik ishlari bilan arab tili qoidalarini mukammallashtirib, islom ilmlarining rivojiga beqiyos ta'sir ko'rsatdi.

Najmiddin Kubro (1145–1221) esa tasavvuf tarixida "shayx ul-mashoyix" nomi bilan shuhrat qozongan allomadir. U inson ruhiy-ma'naviy tarbiyasiga alohida e'tibor qaratib, o'zining Kubroviya tariqatini yaratgan. Najmiddin Kubroning g'oyalari faqatgina diniy-amaliy hayotda emas, balki falsafiy tafakkur va axloqiy qadriyatlar rivojida ham muhim o'rin tutadi. U ta'limotida qalb pokligi, insoniy kamolot va jamiyatdagi birlikni asosiy mezon sifatida ilgari surgan [10.27.].

Mahmud Zamaxshariy va Najmiddin Kubroning faoliyati islom sivilizatsiyasida ilmiy va ma'naviy yo'nalishlarning uyg'unlashuvini yaqqol namoyon etadi. Birinchisi ilm-fan va tafsir sohasida nazariy poydevor yaratgan bo'lsa, ikkinchisi tasavvuf orqali ruhiy-ma'naviy kamolotga yo'l ko'rsatdi. Shu bois, ularning merosi bugungi kunda ham islom olamida o'rganilmoqda va qadrlanmoqda. Ushbu maqolada aynan ularning hayoti, asarlari va islom sivilizatsiyasi tarixidagi o'рни batafsil yoritib beriladi.

Mahmud Zamaxshariy – Qur'on tafsiri va tilshunoslik ilmining sultoni:

Mahmud Zamaxshariy (1075–1144) islom sivilizatsiyasida ilmiy tafakkur va lug'atshunoslikning eng yirik namoyandalaridan biri sifatida tanilgan. U Xorazmning Zamaxshar qishlog'ida tug'ilgan va butun hayotini ilmga bag'ishlagan. Yoshligidan Qur'on, hadis va arab tilini chuqur o'rganib, o'z davrining yetuk allomalaridan saboq olgan [7.97.].

Zamaxshariyning eng mashhur asari – "Al-Kashshof" bo'lib, u Qur'on tafsiri sohasida eng nufuzli manbalardan biri sanaladi. Ushbu tafsir o'zining ilmiy uslubi, lug'aviy tahlili va mantiqiy izohlari bilan boshqa tafsirlardan ajralib turadi. "Al-Kashshof" ko'plab musulmon olimlari tomonidan sharh va izohlar bilan boyitilgan va asrlar davomida madrasalarda asosiy qo'llanma sifatida foydalanilgan.

Bundan tashqari, Zamaxshariy arab tili grammatikasi bo'yicha "Al-Mufassal" asarini yozib, lug'atshunoslikda yangi davrni boshlab berdi. Bu asar arab tili grammatikasi o'qitilishida bir necha asrlar davomida asosiy manba bo'lib kelgan. Shuningdek, uning hadis ilmi va adabiy tafakkurga oid asarlari ham musulmon dunyosida keng tarqalgan [8.51.].

Zamaxshariyning ilmiy merosi nafaqat islom tafakkurida, balki butun dunyo sharqshunosligida ham muhim ahamiyat kasb etadi. U arab tilini mukammal o'rganish, Qur'on oyatlarining lug'aviy jihatdan tahlili hamda ilmiy tafsir an'alarini shakllantirish orqali musulmon sivilizatsiyasining poydevorini mustahkamladi.

Najmiddin Kubro – Tasavvufning buyuk piri: Najmiddin Kubro (1145–1221) tasavvuf tarixida alohida o'rin tutuvchi siymolardan biridir. U Xorazmning Ko'hna Urganch shahrida tug'ilib, yoshlik chog'idayoq diniy ilmlarni o'zlashtirgan. Keyinchalik mashhur shayxlar qo'lida tahsil olib, tasavvufiy yo'lga kirgan va o'z davrining yirik murshidi sifatida tanilgan [6.65.].

Najmiddin Kubroning asosiy hissasi – Kubroviya tariqatini yaratishidir. Ushbu tariqat keyinchalik butun Markaziy Osiyo, Eron va Hindiston hududlariga keng tarqaldi. Kubro ta'limotida insonning ruhiy kamolotga erishishi, qalbni poklash va Allohga chin dildan yaqinlashish masalalari markaziy o'rinni egallagan. U "qalb ko'zi", "ichki nur" va "ruhan o'sish" kabi tushunchalarni tasavvuf falsafasiga olib kirib, insonni ma'naviy tarbiyada yangi bosqichga ko'tardi.

Najmiddin Kubroning ko'plab asarlari mavjud bo'lib, ularda tasavvufiy tajriba, ruhiy tarbiya va axloqiy qadriyatlar chuqur tahlil qilingan. Uning shogirdlari keyinchalik musulmon dunyosida mashhur bo'lib, tasavvufni keng yoyishda davom etdilar. Masalan, Sa'diddin Hamaviy, Najmiddin Razi va boshqalar Kubroviya ta'limotini yanada rivojlantirgan.

Kubro hayoti va faoliyati uning shaxsiy jasorati bilan ham ajralib turadi. 1221-yilda mo'g'ullar Xorazmni bosib kelganida, u shogirdlari bilan birgalikda vatanini himoya qilish uchun jangda qatnashgan va shahid bo'lgan. Shu tariqa, unafaqat ruhiy pir, balki milliy qahramon sifatida ham tarixda qoldi.

Har ikki alloma islom sivilizatsiyasining turli jabhalarida faoliyat olib borgan bo'lsa-da, ularni birlashtirib turadigan umumiy jihatlar mavjud. Zamaxshariy ilmiy tafakkur, tafsir va tilshunoslik orqali musulmon dunyosining aqliy-ma'rifiy poydevorini mustahkamlagan bo'lsa, Najmiddin Kubro tasavvuf va ruhiy tarbiya orqali insonning ichki dunyosini boyitdi [9.38.].

Ularning asarlari nafaqat diniy ta'limotga, balki ijtimoiy-ma'naviy hayotga ham bevosita ta'sir ko'rsatdi. Zamaxshariy musulmon olamida Qur'on tafsirini ilmiy asosda o'rganish zarurligini ko'rsatgan bo'lsa, Kubro inson qalbi va ma'naviy hayotining ahamiyatini targ'ib qildi. Shu sababli, ularning merosi bugungi kunda ham musulmon olimlari, tarixchilar va mutafakkirlar tomonidan chuqur o'rganilmoqda.

Mahmud Zamaxshariy va Najmiddin Kubroning hayoti va merosi islom sivilizatsiyasining yuksak darajada taraqqiy etishida alohida ahamiyat kasb etadi. Ularning faoliyati diniy, ilmiy va ma'naviy yo'nalishlarning bir-birini to'ldirib borishini ko'rsatib beradi.

Zamaxshariy o'zining Qur'on tafsiri va arab tili grammatikasiga oid asarlari orqali musulmon tafakkurida ilmiy-tahliliy uslubni shakllantirdi. Uning "Al-Kashshof" tafsiri Qur'on oyatlarining lug'aviy va mantiqiy jihatlarini yoritib, tafsir ilmida yangi bosqichni boshlab berdi. Shuningdek, arab tili grammatikasiga qo'shgan hissasi musulmon dunyosida tilshunoslik maktablarining shakllanishi va rivojida katta rol o'ynadi. Demak, Zamaxshariy islom sivilizatsiyasining aqliy-ma'rifiy sohasini mustahkamlovchi ulug' siymolardan biridir.

Najmiddin Kubro esa tasavvuf tarixida buyuk ruhiy tarbiyachi, shaxsiy kamolot va qalb pokligini targ'ib qiluvchi mutafakkir sifatida ajralib turadi. Uning Kubroviya tariqati nafaqat diniy-amaliy hayot, balki ma'naviy qadriyatlarning shakllanishida ham muhim ahamiyat kasb etdi. Kubroning ta'limotida inson qalbini ilohiy nur bilan yoritish, jamiyatni birlik va poklikka undash asosiy g'oya bo'lib xizmat qilgan. U hayotini ham e'tiqodi, ham vatani yo'lida qurbon qilgani bois musulmon tarixida ilmiy va ma'naviy jasorat timsoli sifatida qadrlanadi.

Shu jihatdan qaralganda, Zamaxshariy va Kubroning faoliyati islom sivilizatsiyasida ikki muhim yo'nalish – ilmiy tafakkur va ruhiy-ma'naviy tarbiyaning uyg'unlashuvini ifodalaydi. Ularning merosi nafaqat o'z davrida, balki bugungi kunda ham dolzarbligini yo'qotmagan, balki aksincha, zamonaviy islom tafakkuri, ma'naviy tarbiya va ijtimoiy birlik uchun muhim manba bo'lib xizmat qilmoqda.

Demak, Mahmud Zamaxshariy va Najmiddin Kubroning islom sivilizatsiyasidagi o'rni beqiyos bo'lib, ularni chuqur o'rganish va ularning asarlaridan foydalanish bugungi avlod uchun ham ilmiy, ham ma'naviy boylik manbai sanaladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Zamaxshariy, Mahmud. Al-Kashshof 'an Haqā'iq at-Tanzīl. — Qohira: Al-Maktaba al-Tijariyya al-Kubra, 1953.
2. Zamaxshariy, Mahmud. Al-Mufasssal fi San'at al-I'rob. — Bayrut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyya, 1998.
3. Najmiddin Kubro. Favoih ul-jamol va favoih ul-jalol. — Tehron: Markaz-e Nashr-e Dini, 2005.
4. Najmiddin Kubro. Usul al-'Ashara. — Qohira: Maktabat al-Khanji, 1993.
5. Berdiyev, A. Mahmud Zamaxshariy va uning tafsir ilmiga qo'shgan hissasi. — Toshkent: Fan nashriyoti, 2012.
6. Abdurahmonov, A. Najmiddin Kubro va Kubroviya tariqati. — Toshkent: Movarounnahr nashriyoti, 2016.
7. Hodgson, M. G. S. The Venture of Islam. Vol. 2: The Expansion of Islam in the Middle Periods. — Chicago: University of Chicago Press, 1974.
8. Nasr, Seyyed Hossein. Islamic Spirituality: Foundations. — London: Routledge, 1987.
9. Trimingham, J. S. The Sufi Orders in Islam. — Oxford: Oxford University Press, 1971.
10. Karimov, B. O'zbekiston tasavvuf merosi: Najmiddin Kubro maktabi. — Urganch: Xorazm nashriyoti, 2020.

MAHMUD ZAMAHSHARIY – ISLOM SIVILIZATSIYASI NAMOYONDASI

*Shokirov Xalilullo Abdurazakovich
Farg'ona davlat universiteti talabasi
+99890 300 62 22 halilullo_86@mail.ru*

Annotatsiya: Mazkur maqola Movarounnahrda yetishib chiqqan buyuk alloma, mufasssir, mutakallim, shoir Mahmud Zamahshariy haqida bo'lib, unda olimning ilm-fan taraqqiyotiga qo'shgan hissalarini, tilshunoslik, adabiyot, tafsir va falsafa sohalaridagi bebaho merosi haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: Mufasssir, tilshunoslik, tafsir, xattotlik, Buxoro, Ustoz ul-arab va-l-ajam, Faxru Xorazm.

Qadim Xorazm zaminida O'rta Osiyo hamda jahon fani va madaniyati taraqqiyotiga ulkan hissa qo'shgan ko'plab buyuk allomalar yetishib chiqqan. Mahmud Zamaxshariy ana shunday ulug' siymolardan biridir.

Allomaning to'liq ismi Abulqosim Mahmud ibn Umar Zamaxshariy bo'lib, u hijriy 467 yil rajab oyining 27 kuni (1075 yil 19 mart) Xorazmning Zamaxshar qishlog'ida tavallud topadi. Az-Zamahshariy haqidagi ma'lumotlar asosan O'rta asr arab manbalarida keltiriladi. Otasi unchalik badavlat bo'lmagan bo'lsa-da, savodli, taqvodor, diyonatli kishi bo'lgan va aksar vaqtini Qur'on tilovatiyu namoz o'qish bilan o'tkazgan. Xatto Zamaxshardagi bir masjidida imomlik ham qilgan. Zamaxshariyning onasi ham taqvoli, dindor ayollardan hisoblangan.

Zamahshariyning ilmga bo'lgan muhabbati yoshligidanoq boshlangan bo'lib, ilm-fanning turli sohalarini bilan qiziqib, tolibi ilmlar orasida zo'r iste'dodini namoyon qila boshlaydi. U madrasada o'qitiladigan ilmlarni, ayniqsa, arab tili va adabiyoti, diniy ilmlarni puxta egallashga kirishadi, o'sha davrda ilm ahli orasida qadrlangan xattotlik san'atini ham mukammal egallaydi. Arab tarixchisi va biografi ibn Xallikonning yozishicha, talabalik yoshiga yetgach, bilimini yanada oshirish, har tomonlama kamol toptirish maqsadida Buxoroga yo'l oladi. Somoniylar davridan boshlab shon-shuhrat makoniga aylangan Buxoro o'sha vaqtda o'z davrining fozil kishilari yig'ilgan joy edi. Zamaxshariy Buxoroda o'qishni tugatgach, bir necha yil Xorazmshohlar xizmatida bo'lib, kotiblik bilan shug'ullanadi, hukmdorlar bilan yaqinlashishga urinadi. Biroq qobiliyati, ilmi, fazilatiga yarasha biror mansab va munosib e'tibor ko'rmagach,

o'zga yurtlarga safar qiladi, matlabu-maqсадlarining ushalişhiga umid bog'laydi. 1118 yili Zamaxshariy og'ir dardga chalinadi, bu kasallikdan tuzalgach esa hukmdorlar xizmatiyu mansab va mol-dunyo ta'masidan mutlaqo voz kechadi, qolgan umrini faqat ilm-fanga bag'ishlashga, asarlar ta'lif etishga astoydil qaror qiladi. Zamaxshariy o'z davrining zabardast olimlaridan biri bo'lib, fanning turli sohalariga oid yetmishga yaqin asar yozgan. Afsuski, bizga shulardan ba'zilarigina yetib kelgan, xolos. Allomaning asarlari ro'yxati turli manbalarda turlicha keltiriladi. Nemis sharqshunos olimi K.Brokkelman o'zining "Arab adabiyoti tarixi" nomli asarida Mahmud Zamaxshariyning 31 ta asari bo'lgani haqida ma'lumot bergan bo'lsa, doktor Ahmad Muhammad Xufiy – "Zamaxshariy" nomli risolasida uning 48 asari borligini aytib o'tadi. Akademik A.Rustamovning "Mahmud Zamaxshariy" kitobida allomaning 39 ta asari bo'lgani haqida ma'lumotlar bor. B.Z.Xolidov o'z maqolasida Zamaxshariy 55 ta asar yozganini ta'kidlaydi. Mahmud Zamaxshariy ilmiy merosining yana bir tadqiqotchisi U.Uvatov "Nozik iboralar" nomli kitobida allomaning 34 ta asariga oid ma'lumot bergan [1.].

U hayoti davomida ilm-fanning turli jabhalarida izlanishlar qiladi va asarlar yaratadi. Jumladan Tilshunoslik va Adabiyotda ham o'ziga yarasha iz qoldirgan. Zamahshariy arab tilining nozikliklarini chuqur anglagan va bu borada o'zining betakror asarlarini yaratgan. Uning eng mashhur asari "Al-Mufassal" arab grammatikasiga bag'ishlangan bo'lib, unda til qoidalarini sodda va tushunarli tarzda bayon etgan. Shuningdek, "Al-Mustaqsa" nomli lug'ati arab tilining boy xazinasini o'zida mujassam etgan. Zamahshariyning adabiy merosi ham nihoyatda boy. U o'zining she'rlari va nasriy asarlarida insoniy tuyg'ularni, axloqiy masalalarni va diniy e'tiqodlarni mahorat bilan ifodalagan. Uning asarlari nafaqat badiiy qiymatga ega, balki o'quvchilarni ma'naviy jihatdan tarbiyalashga ham xizmat qiladi. Buyuk mutafakkir Zamaxshariy arab grammatikasi, lug'atshunoslik, adabiyot, aruz ilmi, jug'rofiya, tafsir, hadis va fiqhga oid ellikdan ortiq asarlar yaratgan, ularning aksariyati bizgacha yetib kelgan. Quyida alloma qalamiga mansub tilshunoslikka oid asarlar bilan tanishamiz. "Al-Mufassal fi san'atil i'rob" – "E'rob san'ati haqida mufassal kitob", "Muqaddamatul adab" – "Adab ilmiga kirish", "Asosul balog'a" – "Balog'at asosi" uning yirik asarlari bo'lsa, tubanda keltirilganlari muayyan darajada to'ldiruvchi va ilova vazifasini o'taydi:

1. "Al-Unmuzaj fin nahv" – "Nahv ilmidan namunalar".
2. "Al-Foiq fi g'aribil hadis" – "Hadislardagi notanish so'zlarni izohlashga doir ajoyib asar".
3. "Samimul arabiya" – "Arab tilining negizi".
4. "Al-Mu'jamul arabiyatul forisiyyatu" – "Arabcha-forscha lug'at".
5. "Al- Minhoj fil usul" – "Usul ilmidagi tartibotlar".
6. "Al-Mufrad val muallif fin nahv" – Arab tilida birlik va ko'plik".
7. "Sharh abyat kitob Sibavayh" – "Sibavayh kitobi baytlarining sharhi".
8. "Al-Asmo fil lug'at" – "Tilda ismlar".
9. "Al-Amoliy fin nahv" – "Grammatik qoidalarda orfografiya".
10. "Ad-Durrud doirul muntahab fi kinoyot va istiorot va tashbehote-l-arab" – "Arab kinoya, istiora va tashbehlaridan tanlangan durlar".
11. "Devonut tamsil" – Assimiliyatsiya haqida devon".
12. "Javohirul lug'at" – "Til javohirlari".
13. "Kitabul ajnos" – "Jinslar kitobi".
14. "Al-Mufrad val murakkab fil arabiya" – "Arab tilida birlik va ko'plik".
15. "Shofiul ayyi min kalamish Shofe'iy" – "Shofe'iy so'zi yordamida tilni davolash".
16. "Sharh "Muxtasari Quduriy" – "Quduriyning "Muxtasar" asariga sharh".
17. "Sharhul fasih" – Sa'labning "Fasih" asariga sharh.
18. "Hoshiya alal "Mufassal" – "Mufassal asariga hoshiya".
19. "Sharhul ba'zi mushkilatul mufassal – "Mufassaldagi ba'zi qiyin masalalarga yozilgan sharh" [3.136.].

Zamahshariyning Tafsir ilmidagi o'rni ham beqiyos. U Qur'on tafsiri sohasida ham o'zining yuksak mahoratini namoyon etgan. Uning "Al-Kashshof" nomli tafsiri Qur'on oyatlarini

chuqur tahlil qilishga asoslangan bo'lib, unda tilshunoslik, adabiyot va falsafa ilmlaridan unumli foydalanilgan. "Al-Kashshof" tafsiri o'zining ilmiy salohiyati va uslubiy xususiyatlari bilan boshqa tafsirlardan ajralib turadi. Az-Zamahshariyning g'oyatda keng tanilgan bu asari Qur'on tafsiriga bag'ishlangan. Ma'lumki, O'rta asrlardan boshlab Qur'onni tafsir yoki sharh bilan o'qish odat tusini olgan. Shu boisdan ham qur'on yaratilgan davrdan boshlab unga bag'ishlangan tafsirlar, sharhlar yozishga katta ehtiyoj sezilgan. Turmush taqozosi bilan shunday vaziyatda islom tarixida qur'onga bag'ishlangan ko'pdan-ko'p tafsirlar, sharhlar vujudga kelgan. Zamaxshariy ham tafsir yozishdan avval o'zidan oldin yaratilgan Qur'on tafsiriga bag'ishlangan ko'plab asarlarni qunt bilan o'rgangan. «Al-Kashshof» Zamaxshariy Makkada turgan paytida, uch yil davomida (1332-1334) yozilgan [2.5.].

Zamahshariy falsafa sohasida ham o'zining fikrlarini bayon etgan. Uning falsafiy qarashlari islom falsafasining rivojlanishiga ta'sir ko'rsatgan. U aql va vahiyni o'zaro munosabatiga, insonning erkinligiga va axloqiy mas'uliyatiga oid muhim savollarni ko'tarib chiqqan.

O'z davrining yirik olimi darajasiga ko'tarilgan az-Zamahshariyning Xorazmda ham, Sharqning boshqa ko'pgina shaharlarida ham ko'pdan-ko'p shogirdlari bo'lgan, alloma ko'p vaqtini o'shalarga bag'ishlardi. U qarindosh-urug'larining qiyin-qistovlariga qaramasdan, hayotida biror marta ham uylanmagan. Ilmiy asarlar yaratish va munosib shogirdlar tayyorlashni farzand o'stirishdan a'lo deb hisoblagan. Zamaxshariy oxirgi marta Makkadan qaytib, Xorazmda bir necha yil yashaydi va hijriy 538 yilda, arafa kechasi (1144 yil 14 aprel) vafot etadi. 1333 yili Xorazmda sayohatda bo'lgan mashhur arab sayyohi ibn Battuta (1304-1377) «Ar-Rihla» («Sayohatnoma») asarida Zamaxshariyning ustida qubbasi bo'lgan maqbarasini ko'rganini yozadi. Zamaxshariyning chuqur bilimi, dahosi va fanning turli sohalariga oid o'lmas asarlari hali u hayot paytidayoq butun musulmon Sharqida unga katta shuhrat keltirgan. Allomani chuqur hurmat va mehr bilan «Ustoz ul-arab va-l-ajam» («Arablar va g'ayri arablar ustoz»), «Faxru Xvarazm» («Xorazm faxri») kabi sharaflil nomlar bilan ataganlar. Mashhur olimlar, shoirlar, adiblar davrasida u doimo peshvolardan biri bo'lib, qizg'in ilmiy bahslar, munozaralarda uning fikri inobatga olinardi. Mahmud Zamaxshariy islom sivilizatsiyasining buyuk namoyandasi sifatida tilshunoslik, adabiyot, tafsir va falsafa sohalarida o'zining bebaho merosini qoldirgan. Uning asarlari asrlar davomida musulmon dunyosida o'rganilib, islom sivilizatsiyasining rivojlanishiga katta hissa qo'shgan. Zamaxshariyning ilmiy va ma'naviy merosi bugungi kunda ham o'z ahamiyatini yo'qotmagan va kelajak avlodlar uchun muhim manba bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. kh-davron.uz saytidagi Ubaydulla Uvatov fikrlari asosida yozilgan.
2. Nosirova M. O'rta asrlar arab nahvidan namunalar (Mahmud Zamaxshariyning "Unmuzaj fi nahv" risolasi asosida). – T.: ToshDSHI nashriyoti, 2004. 5-bet
3. Nosirova M. Tilshunoslik bilimlari tarixi (Arab tilshunosligi) – T.: Navro'z, 2019. – B. 136.

MAHMUD ZAMAXSHARIYNING DUNYO ILM – FANI RIVOJIGA QO'SHGAN HISSASI

*Ibadullayeva Surayyo Azimboy qizi,
Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti,
Tarix yo'nalishi 2 – bosqich talabasi.
Tel: +998333730122*

E-mail: surayyoibadullayeva8@gmail.com.

Annotatsiya: Ushbu maqolada buyuk alloma Mahmud Zamaxshariyning dunyo ilm-faniga qo'shgan beqiyos hissasi yoritilgan. Unda olimning tilshunoslik, tafsir, mantiq va adabiyot sohalaridagi ilmiy izlanishlari tahlil qilinadi. Xususan, uning mashhur "Al-Kashshof" asari nafaqat islom tafsir ilmining yuksak namunasiga, balki arab tili grammatikasi rivojiga ham katta ta'sir ko'rsatgani bayon etiladi. Shuningdek, maqolada Zamaxshariyning ilmiy merosi

orqali Markaziy Osiyo ilm-fan an'analari jahon miqyosida qanday e'tirof etilgani haqida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: Mahmud Zamaxshariy, tilshunoslik, tafsir, "Al-Kashshof", arab tili, mantiq, adabiyot, ilmiy meros, Markaziy Osiyo, islom ilmlari.

Xorazm vohasi azaldan jahon il – fani hamda madaniyatiga ulkan hissa qo'shgan allomalar yurti sifatida mashhur bo'lgan. Ayniqsa o'rta asrlarda yashagan allomalar ilm – fanning turli sohalari bo'yicha samarali faoliyat ko'rsatganlar. Xorazm zaminida tavallud topgan va o'z zamonasining buyuk allomalaridan biri Mahmud az – Zamaxshariydir.

Uning to'liq ismi Abul – Qosim Mahmud ibn Umar ibn Muhammad bo'lib, hijriy 467 – sana, rajab oyining yigirma yettinchisida chorshanba kuni (1075 – yil 19 mart) da Xorazmning yirik qishloqlaridan biri – Zamaxsharda tavallud topgan va shu boisdan ham az – Zamaxshariy nisbasini olgan [5. - B141].

O'z davrining yirik olimi darajasiga ko'tarilgan va „Ustoz ud – dunya” (Butun dunyo ustoz), „Faxru Xorazm” (Xorazm faxri), „Jorulloh” (Allohning qo'shnisi) kabi sharafli unvonlarga ega bo'lgan.

Alloma ilm – fanning turli sohalari bilan qiziqib, madrasada o'qitiladigan ilmlarni, ayniqsa, arab tili va adabiyoti, diniy ilmlarni puxta egallashga kirishadi. Bilimlarini yanada oshirish, har tomonlama kamol topish maqsadida Buxoroga yo'l oladi. Buxoroda o'qishini tugatgach, bir necha yil davomida Xorazmshohlar xizmatida bo'ladi va kotiblik bilan shug'ullanadi. 1118 – yil alloma og'ir hastalikka chalinadi, bu hastalikdan sog'ayganidan keyin hukmdorlar xizmatidan va mol – dunyo ta'vasidan voz kechadi, umrini esa ilm – fanga bag'ishlashga qaror qiladi.

Zamaxshariyning ilmiy, ijodiy faoliyatini ikki qismga bo'lish mumkin: birinchi bosqichi uning ijodiy faoliyatining boshlanishidan to 1118 - yilgacha bo'lib, ya'ni u og'ir bir dardga chalinib, tuzalgunigacha bo'lgan bosqich. Bu davrda asarlarning aksar qismi lug'tshunoslik, tilshunoslikka oid, mansabu martaba ilinjida hokimu sultonlarga madhiyalar ustun bo'lgan bir davrni tashkil qiladi. 1118 - yildan toki umrining oxirigacha bo'lgan davr esa ikkinchi bosqich hisoblanadi. Bu davrda alloma ko'proq diniy, va'z, maqomlar, odob – axloq, yetuk pandu nasihatlariga boy bo'lgan mukammal asarlar yaratish, ilm – fan, jamiyat ravnaqi yo'lida astoydil xizmat qilib, shogirdlar yetkazishga alohida e'tibor bergan [4. - B36].

Zamaxshariy Bag'dodda shayx ul – islom Abu Mansur Nasr – Xorisiy, Abu Saad Shaqqoniy, Abul Xattub ibn Abul Batar kabi mashhur olimlardan hadis ilmidan tahsil oldi. Makkada bo'lganida esa nahv va fiqh bo'yicha ilmni Abu Bakr Abdulloh ibn Talxat ibn Muhammad ibn Abdulloh Yabiriy Andalusiy, shayx Sadiyd Xayyatiy, lug'at ilmini esa Abu Mansur Mavhub ibn Xadar Javoliqiy kabi mashhur olimlardan o'rgandi. U hayoti davomida Marv, Nishopur, Isfahon, Shom, Bag'dod va Hijozda, ikki marta Makkada bo'ldi [2. - B156].

Zamaxshariy arab tilini yoshligidan katta havas va ishtiyoq bilan o'rgandi, arablarning hayoti va ularning urf – odatlarini, yurli lahjalarini uzoq yillar tinimsiz tadqiq qildi. Olim arab tiliga alohida mehr bilan qarar edi. Shu boisdan ham, bu tilni chuqur o'rganish, arab tilining grammatikasi, leksikasi, umuman, arab tilshunosligiga oid bir qancha muhim asarlarni yaratgan [4. - B35].

Az – Zamaxshariy 56 ta asar yaratgan bo'lib, olimning tilshunoslikka, arab tili grammatikasi va nafis adabiyotga oid „Asos al-balog'a” (Notiqlik asoslari), „Samin al-arabiya” (Arab tili mag'zi), „Foiq al-lug'at” (Eng yaxshi lug'at), „Muhoajtu an-nahviya” (Grammatika hojatlari), „Muqaddimat ul-adab” (Nafis adabiyotga muqaddima), „Atvoq uz-zahab” (Oltin shodalari), „Al minhoj fil-usul”, „Rabiy al-abror va nusus ul-axyor” (Ezgul bahori va yaxshilar bayoni), „Al-Kustos fil aruz” (Aruzda o'lchov), „Al-mustaqsoq fi-l amsol” (Nihoyasiga yetgan masalalar), „Muqomat” (Maqomlar), „Nabolig' ul-kalom” (Nozik iboralar), „Al-mufassal” kabi asarlari ilmiy ahamiyatga egadir. Olimning „Al-Kashshof” (Ayon qiluvchi) asari Qur'onga bag'ishlangan mukammal tafsirdir. Shuningdek, „Qofiya” asari madrasalarda o'quv qo'llanma sifatida o'qitilgan [3. - B24].

Diqqatga sazovor tomoni, asarlarning aksariyati bizgacha yetib kelgan. Allomaning mana shu buyuk merosi jumlasidan „Kitob al-amkina va-l-miyoh va-l-jibol” (Joylar, suvlar va tog'lar haqida) nomli jug'rofiyaga doir bir kitobi ham katta ahamiyatga molikdir. Hajmi jihatidan uncha

katta bo'lmagan „Joylar, suvlar va tog'lar haqida“ asarini Zamaxshariy Hijozda bo'lganida yozgan. Alifbo tartibida yaratilgan jug'rofiy lug'at tusidagi bu asar asosan Hijoz hududida joylashgan shaharlar, qishloqlar, vodiylar, to'g'lar va suv manbalari hususida ma'lumotlarni o'z ichiga oladi. Boshqa arab mamlakatlari, masalan, Iroq, Suriya, Misr, Falastinga oid juda kam ma'lumotlar asosan kitobiy-tasviriy holda keltirilgan [4. - B39-40].

Zamaxshariy arab tilshunoslik fanini rivojlantirishga hissa qo'shish bilan birga u bevosita va bilvosita adabiyotshunoslik va badiiy adabiyotga oid asarlar ham ijod qildi. Adabiyotga bevosita aloqador bo'lmagan asarlarida ham she'riyat va nasr, badiiy vositalar, qofiya ilmi, aruz nazariyasi yuzasidan qimmatli fikrlarni o'rtaga tashladi. Adib o'ziga qadri adabiyotshunoslik fanida ishlanmagan nazariy masalalar to'g'risida yangi fikr bildirdi va shu bilan o'rta asr adabiyotshunoslik fani rivojiga muhim hissa qo'shdi [1. - B8].

Yuqorida qayd qilib o'tganimizdek, Az – Zamaxshariyning boy ilmiy ma'naviy va adabiy merosi Sharqda ham, G'arbda ham azaldan qadrlangan va ilmiy asosda muayyan darajada o'rganilgan. Qator asarlari turli tillarga tarjima ham qilingan. Ishonch bilan aytish mumkinki, Xorazmlik buyuk alloma az-Zamaxshariy hazratlarining bebaho ilmiy – adabiy merosi dunyo miqyosida insonning ma'naviy kamolotiga xizmat qiladigan noyob durdonalardir.

Mavridi kelganda aytish kerakki, mustaqillik yillarida az – Zamaxshariyning hayot yo'llari va betakror ilmiy merosini o'rganish sohasida samarali ishlar amalga oshirildi. Bu borada O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining muhtaram birinchi prezidentimiz Islom Karimov imzo chekkan qaroriga ko'ra, 1995 - yilda az – Zamaxshariyning 920 yilligining keng nishonlanishi, ayniqsa, alohida ahamiyat kasb etgan. Shu bilan birga az – Zamaxshariyning asarlarini mukammal, har tomonlama chuqur o'rganib, o'zbek tiliga tarjima qilish, ulug' mutafakkir qalamiga mansub boy ilmiy merosni keng jamoatchilikning haqiqiy boyligiga aylantirishdek sharaflari va hayrli ish bizning oldimizda turgan dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Az Zamaxshariy buyuk filolog olim. - Urganch 1996. - 70 b.
2. Narmonov F. Sharq allomalari ilmiy merosi. - Samarqand 2022. - 207 b.
3. Niyozov G. Ahmedov Q. Tojiboyev Q. - Sharq allomalari va ma'rifatparvar adiblarning barkamol avlod tarbiyasiga oid ma'naviy-axloqiy qarashlari. - Toshkent 2010. - 86 b.
4. Уватов У. Махмуд Замахшарий. - Тошкент 2011. - 45 б.
5. Уватов У. Буюк юрт алломалари. - Тошкент 2018. - 422 б.

XORAZM FAXRI - MAHMUD AZ-ZAMAXSHARIY

*O'ktamov Tohirjon G'ayrat o'g'li,
Namangan davlat universiteti,
Tarix yo'nalishi 3-bosqich talabasi
Tel: +998943519559*

E-mail: oktamovtohir2@gmail.com.

Anotatsiya: Ushbu maqolada ko'hna Xorazm elining farzandi, islom dunyosi ilm-fanga munosib hissa qo'shgan tarixiy shaxs Mahmud az-Zamaxshariy haqida so'z yuritiladi. Allomaning hayoti, ilmiy va ma'naviy merosi haqida ma'lumotlar beriladi.

Kalit so'zlar: Zamaxshar, Xorazm, “Al-Kashshof”, “Al-Mufassal”, Buxoro, Xorazm, Bag'dod, mu'taziliy, “Jorulloh”, Muhammad ibn Anushtegin.

Ko'hna Xorazm zaminida jahon fani va madaniyati rivojiga munosib hissa qo'shgan ko'plab buyuk allomalar yetishib chiqqan. Abul Qosim az-Zamaxshariy ham ana shunday buyuk allomalardan biridir [1. – B. 125.]. Allomaning to'liq ismi Abul Qosim Mahmud ibn Umar ibn Muhammad bo'lib, hijriy 467-yil, rajab oyining yigirma yettinchisida chorshanba kuni (milodiy 1075-yilning 19-mart) da Xorazmning yirik qishloqlaridan biri Zamaxsharda tavallud topgan va shu boisdan az-Zamaxshariy taxallusini olgan. Hozirda alloma tug'ilgan qishloq Turkmaniston respublikasining Toshhovuz viloyatidagi Taxta tumanidadir [4].

Mahmud az-Zamaxshariy Makkada yashagan paytida iskandariyalik shogirdi Shihobuddin Ahmad ibn al-Husniy al-Molikiyga yo'llagan maktubida o'zi haqida: “Men Mahmud ibn Umar

ibn Muhammad ibn Ahmad al-Xorazmiyman, keyin az-Zamaxshariyman. Xorazmning katta bir qishlog'i – Zamaxsharga mansubman. Zamaxshar – tug'ilgan yurtimdir" – deb yozgan. Az-Zamaxshariydek buyuk zotning kindik qoni to'kilgan Zamaxshar qishlog'i, allomaning yurti bo'lganligi tufayli ham, keyinchalik jumlai jahonga dong'i ketgan qishloqqa aylandi [2. – B149.].

Mahmud az-Zamaxshariyning otasi Umar ibn Ahmad o'qimishli, taqvodor, savodli, diyonatli kishi bo'lgan, Zamaxshardagi masjidida imomlik ham qilgan. Dastlabki ta'limni o'g'liga o'zi beradi. Yosh Mahmud yoshligidan ilmga chanqoq bo'lgan. U yoshlik chog'ida yiqilib bir oyog'idan ajraydi va yog'och oyoq bilan bir umir yurishga majbur bo'ladi. O'sha davr tarixchilari u haqda: "Bir oyog'i yog'ochdan edi va uzun yaktagini tushirib kiygani uchun ko'rgan odam uni cho'loq deb o'ylardi", – deb yozadi. Shundan so'ng otasi Umar ibn Ahmad o'g'liga chevarchilik hunarini o'rgatmoqchi bo'ladi. Ammo Mahmud buni rad etib, otasidan uni Urganchdagi madrasaga o'qishga kirgizishini iltimos qiladi. Mahmud Zamaxshariy Urganchda madrasada o'qib moddiy extiyoji uchun xattotlik bilan ham shug'ullanadi. Urganchda Mahmud Zamaxshariy Abumuzar Mahmud ibn Jarir Zabbiy Isfahoniydan dars oladi. Abumuzar Mahmud ibn Jarir Zabbiy Isfahoniy tilshunos olim, mu'tazil edi. Mahmudning ilmga tirishqoqligini ko'rib uni o'ziga shogird qilib oladi. Abumuzar Mahmudning eng sevimli ustoz bo'lib qoladi. Abumuzar vafot etganida Mahmud unga atab marsiya yozadi.[3.-B8.]

Az-Zamaxshariy Urganchda ta'lim olib bo'lgandan keyin, u Buxoroga boradi. Bu davrda Buxoro ilm toliblarining asosiy shahri edi. As-Saolibiy (961-1037) Buxoroni "Ilm toliblarining ka'basi, yer yuzidagi adiblar yulduzining matlai va fozillar makoni" deb atagan. Mahmud az-Zamaxshariy bu yerda shayxulislom Abu Mansur Nasr al Xorisiy, Abusa'd Shakkoniy va Abulxattob ibn Abulbatir singari olimlardan dars oladi [3. – B. 9.].

Buxoroda ta'lim olganidan keyin Zamaxshariy, yana yangi bilimlar qidirib Xurosonga safar qiladi. Isfaxon shahriga borib Saljuqiylar saroyida xizmat qiladi.

Xorazmda hokimiyatga Xorazmshoh-anushteginiylar kelgandan keyin o'lkada ilm-fan, madaniyat sohalari ancha taraqqiy etadi. Ntaijda, alloma Xorazmshoh Muhammad ibn Anushtegin (1097- 1127) davrida o'z yurti Xorazmga qaytadi va uning xizmatida bo'ladi. Xorazmshohlar saroyida kotiblik qiladi.

Zamaxshariy o'zining mashhur "Muqad damotul-al-adab" asarini Muhammad ibn Anushteginning o'g'li Otsiz iltimosi bilan yozadi. Bu asar 5 qismdan iborat edi. Asar 1137- yilda yozib tugallangan [1. – B. 126.].

Mahmud az-Zamaxshariy hijriy 512-yilda (milodiy 1118-1119-yillar)qattiq kasal bo'ladi va xorazmshoh saroyidan uzoqlashib, ilmiy ish bilan shug'ullanishni davom ettiradi. Zamaxshariy Bag'dodga borib, u orqali Makkaga yo'l oladi. Makkada ikki yilcha yashagandan keyin yana o'z yurti Xorazmga qaytib keladi. Zamaxshariy Makkadan qaytib kelganiga qattiq iztirob chekadi. Ona yurtida biroz muddat yashagach yana Makkaga qaytib ketadi. Makkada u o'zining "Al-Kashshof" asarini yozib tugatib, yana o'z yurti Xorazmga qaytib keladi. Mahmud az-Zamaxshariy Urganchda hijriy 538 yil zulhijja oyi arafasida (4-iyun 1144-yil) olamdan o'tadi. Shundan deyarli 200 yil o'tib, ya'ni 1333-yil Xorazmga sayohatga kelgan arab sayyohi Ibn Battuta(1304-1377) o'zining "Ar- Rihla" ("Sayohatnoma") asarida Xorazmning tashqarisida az-Zamaxshariyning qubbali maqbarasini ko'rganligi haqida yozadi [3. – B. 9.].

Mahmud az-Zamaxshariy faoliyati davomida arab tilini mukammal o'rganadi. Bunga allomaning jumlai jahonga dong'i ketgan "Muqaddamat al-adab", "Al-Mufassal", "Asos al-balog'a" kabi yirik asarlaridan govoh bo'lishimiz mumkin. Bu asarlar arab tili grammatikasi, leksikasi, umuman arab tilshunosligiga oid asarlardir. Hatto arablarning ham: "Agar xorazmlik shu ko'sa, cho'loq az-Zamaxshariy bo'lmaganida arablar o'z tillarini bilmas edilar", – deb lo'nda qilib allomaga bergan yuksak bahosiga hech bir izohning hojati bo'lmasa kerak [2. –B. 151.].

Zamaxshariy ko'p asarlarini Makkadaligida yaratadi. O'z hayotida chuqur iz qoldirgan Makkada az-Zamaxshariy 5 yilcha yashaydi. Shu boisdan unga "Jorulloh" ("Ollohning qo'shnisi") degan sharaflil nomga sazovor bo'ladi. Olimning shogirdlari ko'p edi. Undan to'g'ridan- to'g'ri saboq olgan shogirdlari ona yurti Zamaxsharda, Xorazmda, Tabaristonda, Abivardda, Samarqandda, Bag'dodda, Damashqda, Halabda ko'plab edi.

Olim ilm yo'lida muttasil harakatdan to'xtamadi. Olim bu haqda: "Mening sochlarimni oqartirgan narsa bu muttasil kitob mutolaa qilish va tinimsiz sayohatlardir", – deb yozadi [2. – B.150.].

Mashhur sharqshunos olim, akademik I. Yu. Krachkovskiyning: – "Yog'och oyoqda yurganligiga qaramasdan, Mahmud az-Zamakhshariy hazratlari o'ta harakatchanligi bilan ajralib turgan", – deb yozishi ham e'jiz emas. Az-Zamakhshariy o'z umrining aksar qismini xorijiy yurtlarda, musofirchilikda o'tkazgan bo'lsada, o'z ona qishlog'i Zamaxshar, ona vatani Xorazmni juda qattiq sevgan, haqiqiy vatanparvarlik hissiyotlarini namoyon qilgan holda yurtiga bag'ishlab madhiyalar yaratgan. "Xorazm zaminida shunchalik ko'p ne'matu fazilatlar mavjudki, dunyoning boshqa biror mamlakatida ham bularga o'xshashlarini aslo ko'rmadim", – deya, kindik qoni to'kilgan yurti Xorazmni alohida iftixor va g'urur bilan ta'riflaydi. Shu bilan birga, alloma jami 5 yildan ortiq vaqt yashagan muqaddas shahar Makkani ham o'zining ikkinchi vatani o'rnida ko'radi. Chunki, Makka ahli, ayniqsa, uning amiri Abul-Husayn Ali ibn Iso ibn Hamza ibn Vahhos al-Husayniy az-Zamakhshariyni katta izzat-ikrom va alohida hurmat bilan kutib olib, olimning samarali ilmiy, ijodiy va mudarrislik faoliyati uchun barcha shart-sharoitlarni yaratadi. Hattoki amirning buyrug'i bilan Ka'batullohning yaqinidagi Bob al-Ajyod mahallasida olim uchun maxsus bir uy ham qurib beriladi [2. – B. 151.].

O'zbekiston Respublikasi Birinchi Prezidenti Islom Abdug'aniyevich Karimov Xiva shahrining 2500 yilligi munosabati bilan o'tkazilgan tantanada so'zlagan nutqi va keyinroq, xalq deputatlari Xorazm viloyat kengashining navbatdan tashqari sessiyasida qilgan ma'ruzasida ham Makka amiri Ibn Vahhosning alloma az Zamakhshariy haqidagi: "Dunyodagi barcha qishloqlar jam bo'lib Xorazmning birgina Zamaxshar qishlog'iga fido bo'lsa, arziydi. Chunki, bu qishloq ming yillarda bir marta tug'ilishi mumkin bo'lgan az-Zamakhshariydek buyuk allomani dunyoga keltirgan", – degan samimiy e'tirofi va yuksak bahosini alohida ta'kidlab o'tgan edi. 1995- yilda yurtimizda Mahmud az Zamakhshariy tavalludining 920 yilligi keng miqyosda nishonlanadi. Uning asarlari o'zbek tilida nashr etiladi [2. – B.152.]. Allomaning asarlari, ma'naviy va ilmiy merosi bugungi kunga qadar dinyo ilm-fani va ma'naviyatiga o'zing ijobiy ta'sirini o'tkazib kelmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Ma'naviyat yulduzlari. – Toshkent: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi davlat ilmiy nashriyoti, 2011. – 368 b.
2. Jumayeva N. Sharq allomalari ilmiy merosi. – Buxoro: Durdona nashriyoti, 2022. – 228 b.
3. Рустамов А. Махмуд Замахшарий. – Ташкент: Фан, 1971. – 32 б.
4. <https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Az-Zamakhshariy>.

MAHMUD AZ-ZAMAKHSHARI'S "MUQADDIMAT AL-ADAB" AS AN IMPORTANT SOURCE IN STUDYING THE HISTORY OF THE KHWARAZMSHAH ATSIK PERIOD

Ma'mun University

Faculty of Social-Humanitarian and Exact Sciences

2nd-year Student of the History Department:

Otaboyeva Zuxra O'ktam qizi

Scientific Supervisor: Prof. S.M. Matkarimova

Abstract: This article analyzes the great scholar Mahmud az-Zamakhshari's work "Muqaddimat al-Adab" as an important source for studying the socio-cultural life during the reign of Khwarazmshah Atsiz. The lexical units presented in the work—such as dafn (burial), qabr (grave), kafan (shroud), and janaza (funeral)—reflect the ritual life of that era through linguistic evidence. The research compares the data from "Muqaddimat al-Adab" with the ethnographic observations of V. A. Snesarev in his study "Religious Rituals in Khwarazm", revealing the harmony between linguistic monuments and ethnographic sources. The article highlights the significance and scholarly value of linguistic sources in understanding the historical and cultural processes of the Khwarazmshah Atsiz period.

Keywords: Mahmud az-Zamakhshari, Muqaddimat al-Adab, Khwarazmshah Atsiz period, historical source, socio-cultural life, rituals, V. A. Snesev, linguistic sources, ethnographic research.

Annotatsiya: Ushbu maqola buyuk alloma Mahmud az-Zamakhshariyning “Muqaddimat ul-adab” asarini Xorazmshoh Otsiz davridagi ijtimoiy-madaniy hayotni yoritishda muhim manba sifatida tahlil qiladi. Asarda keltirilgan lugʻaviy birliklar – dafn, qabr, kafan, janoza kabi terminlar oʻsha davr marosimiy hayotini til manbasi orqali yoritib beradi. Tadqiqotda “Muqaddimat ul-adab”dagi maʼlumotlar etnograf olim V. A. Snesevning “Xorazmda diniy marosimlar” haqidagi kuzatuvlari bilan qiyosiy oʻrganilib, til yodgorligi va etnografik manbalar uygʻunligi ochib beriladi. Maqola Xorazmshoh Otsiz davridagi tarixiy-madaniy jarayonlarni anglashda lugʻaviy manbalarning oʻrni va ilmiy qimmatini koʻrsatib beradi.

Kalit soʻzlar: Mahmud az-Zamakhshariy, Muqaddimat ul-adab, Xorazmshoh Otsiz davri, tarixiy manba, ijtimoiy-madaniy hayot, marosimlar, V. A. Snesev, lugʻaviy manbalar, etnografik tadqiqot.

In the 12th century, a highly developed cultural and intellectual environment emerged across the Muslim East. This period, particularly within the Khwarazm region, witnessed remarkable achievements in science, literature, and social life. Under the Khwarazmshah dynasty—especially during the reign of Atsiz (1127–1156)—scholarly activities flourished, and many great scholars appeared. Among these eminent figures was Mahmud az-Zamakhshari (1075–1144), whose contributions greatly advanced Arabic linguistics, Islamic studies, tafsir (Qurʻanic exegesis), hadith, and fiqh.

Among Zamakhshari’s major works—*Al-Kashshaf*, *Asas al-Balaghah* (“The Foundations of Eloquence”), and *Rabiʻ al-Abra* (“The Springtime of the Righteous”)—his *Muqaddimat al-Adab* occupies a special place. Although originally intended as a manual for teaching Arabic grammar and vocabulary, the lexicon it contains also provides valuable insights into the social and cultural life of the time. Therefore, *Muqaddimat al-Adab* may be regarded as an important source for studying the history of Khwarazmshah Atsiz’s reign.[1]

Az-Zamakhshari dedicated this work to Khwarazmshah Alāʻ al-Dawla Abuʻl-Muzaffar Atsiz, which further highlights its importance. It should be noted that during the Khwarazmshahs’ rule, science and culture were highly developed. The rulers—especially Atsiz—held scholars, poets, and writers in high regard. He was himself an educated, enlightened, and literature-loving person who supported intellectual endeavors. As a result, many cultural and scholarly projects were initiated under his patronage. Zamakhshari’s decision to dedicate *Muqaddimat al-Adab* to Atsiz reflects this flourishing intellectual atmosphere.

The work is divided into five major sections, discussing nouns, verbs, particles, declension, and conjugation. It was completed around 1137 CE. Zamakhshari sought to compile all words and expressions in use in his era’s Arabic language, paying close attention to their etymology and semantic nuances. Hence, this monumental work can be regarded as one of the earliest systematic linguistic sources of its kind. *Muqaddimat al-Adab* was later translated into Persian, Chagatai, Mongolian, and Turkish. According to historical records, the Chagatai translation was produced by Zamakhshari himself, likely to make the text accessible to Atsiz and the Khwarazm court, who spoke Turkic languages alongside Arabic and Persian.

Furthermore, *Muqaddimat al-Adab* reflects the intellectual and educational prosperity of the Atsiz period. Despite the political complexities of his reign, Atsiz ensured a favorable environment for the development of science and learning. Thanks to scholars like Zamakhshari, the study of Arabic and Islamic sciences spread widely across Khwarazm. This work thus serves as a living testament to the scholarly vibrancy of the era, demonstrating the advanced state of linguistic and academic institutions in 12th-century Khwarazm.[3] The ethnographer G. P. Snesev, in his fundamental study “Реликты до мусульманских верований и обрядов у узбеков Хорезма”, provides a detailed account of the region’s religious and family rituals—including funerals, weddings, and religious festivals. He notes that in Khwarazm, pre-Islamic

traditions and Islamic practices were deeply intertwined, creating a distinctive cultural synthesis.[4]

Similarly, in *Muqaddimat al-Adab*, lexical entries shed light on the ritual aspects of daily life in Zamakhshari's time. Terms such as *dafn* (burial), *qabr* (grave), *kafan* (shroud), and *janaza* (funeral) appear not only as religious expressions but also as elements of everyday language, reflecting their embeddedness in the social life of the period.[2] Zamakhshari's birthplace, the village of Zamakhshar, was itself a region rich in religious and social customs, including festivals such as Ramadan and Eid, as well as wedding and mourning ceremonies. Historical-ethnographic evidence confirms that such practices were widespread in his community, corresponding closely with the ritual terminology preserved in his lexicon.

In conclusion, Mahmud az-Zamakhshari's *Muqaddimat al-Adab* is not only a linguistic monument but also a valuable historical source for studying the social and cultural life of 12th-century Khwarazm. The ritual terminology recorded in this work, when compared with the observations of G. P. Snesarev from the 20th century, reveals the continuity and historical depth of Khwarazm's cultural traditions. This demonstrates that combining linguistic sources with ethnographic research allows for a more comprehensive understanding of historical and cultural processes. Thus, *Muqaddimat al-Adab* continues to serve as a unique and enduring written source, illuminating the intellectual and societal landscape of the Khwarazmshah Atsiz period.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Ubaydulla Uvatov. *Buyuk yurt allomalari*. Toshkent: O'zbekiston, 2020. 141 b.
2. Mahmud Zamakhshariy. *Muqaddimat ul-adab*. – Toshkent: O'zFA nashri, 1960.
3. Rustam Xolmirzayev. *Renessans allomalari*. O'quv qo'llanma. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2023. 62 b.
4. Снесарев Г.П. Реликты до мусульманских верований и обрядов у узбеков Хорезма. - Москва.: Наука, 1969.

MAHMUD ZAMAXSHARIY – ARAB VA G'AYRI ARABLAR USTOZI

Babayeva Zuxra Davronbek qizi
Ma'mun universiteti Tarix kafedrası
katta o'qituvchisi, PhD

Annotatsiya. Ushbu maqolada yirik olim, tilshunos va tafsir ilmi egasi Mahmud Zamakhshariyning hayoti faoliyati va ilmiy merosi hamda hikmatli so'zlari bayon qilingan. Allomaning ilmiy merosi nafaqat O'rta Osiyo balki butun musulmon olami uchun eng yirik ilmiy manba ekanligi haqidagi ma'lumotlar o'rin olgan.

Kalit so'zlar. Tafsir, hadis, kalom, mazhab, grammatika, fiqh, hanafiy, aqida, sunniylik, adabiyotshunoslik, lug'atshunoslik, tilshunoslik, islom ilmlari, aruz, mantiq, aqida mo'taziliy.

Mahmud Zamakhshariy (1075-1144) tilshunoslikning barcha sohalari, xususan, uning grammatika, adabiyot, balog'at, aruz singari yo'nalishlari bo'yicha dunyo tan olgan ustoz, shuningdek, tafsir, hadis va fiqh sohalari bo'yicha yetuk alloma hisoblanadi. Zamakhshariy merosida fiqh, ya'ni islom huquqiga bag'ishlangan asarlar mavjudligi uning mazkur soha taraqqiyotidagi o'rnini belgilab beradi. Alloma ta'lif etgan 70 dan ortiq asarning oltitasi fiqh sohasiga tegishli va ulardan faqat "Ruusul-masail"gina bizgacha etib kelgan bo'lib, u islomdagi mazhablarni o'rganish borasida muhim qo'llanmadir. Fiqh va undagi yo'nalishlar mohiyatini yaxshi anglagan Mahmud Zamakhshariy hanafiy mazhabining namoyandasidir va fiqh sohasida uning Imom A'zam Abu Hanifa No'mon ibn Sobit (699-767) asos solgan mazhabga mansub ekani o'z isbotini topgan. Buni quyidagi besh omil bilan izohlash mumkin: Bibliografik asarlarning aksariyatida Zamakhshariyning hanafiy mazhabi vakili sifatida e'tirof etilgan. Alloma ilmiy merosiga bag'ishlangan zamonaviy tadqiqotlarda ham faoliyatidagi mazkur jihat o'zining isbotini topgan. Zamakhshariy ta'lif etgan "Kashshof" tafsirida va "Ruusul-masail" asarida Abu Hanifa va uning shogirdlari qarashlariga ustuvor maqom berilgan. Allomaga ustozlik qilgan

faqihlar va uning shogirdlari asosan hanafiylikka mansub bo'lgan. Mahmud Zamaxshariyning o'zi hanafiy mazhabida ekanidan faxrlangan[1].

Mahmud Zamaxshariy ilmiy merosi, uning fiqh va mazhablar borasidagi qarashlarini o'rganish Markaziy Osiyoda hanafiy mazhabi, fiqhshunoslik, dinshunoslik kabi sohalarni tahlil etish hamda bugungi kunda dinshunoslik borasida dolzarb masalalarni organishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Zamaxshariyning ilm-fan rivojidadagi o'rni munosib baholanib, u "Dunyo ustoz", "Jorulloh" "Xorazm faxri", "Arab va ajam ustoz", "Adiblar ka'basi" kabi nomlar bilan sharaflangan.

Bibliografik manbalarda Mahmud Zamaxshariy nomiga ikki taxallus: "al-lug'aviy" va "annahviy" so'zlari qo'shib yozilganiga guvoh bo'lish mumkin. Bu nomlarning birinchisi "tilshunos", ikkinchisi "grammatik", ya'ni "grammatika mutaxassisi" ma'nolarini anglatadi. Binobarin, Zamaxshariy tilshunoslik, lug'atshunoslik, grammatika kabi sohalar rivojiga ulkan hissa qo'shgani sabab bu fanlar bilan bog'liq taxalluslar uning nomiga qo'shib zikr etiladigan bo'ldi. Zero, shu paytgacha ba'zilarining faqat nomi, ba'zilarining esa qo'lyozmasi topilgan alloma qalamiga mansub 72 asarning orasida tilshunoslik va grammatikaga oid asarlar salmoqli o'rin egallaydi. Allomaning mazkur sohada erishgan muvaffaqiyati uning tilshunoslikdan boshqa sohalarda ham go'zal asarlar bitishida muhim omil bo'ldi, deyishga to'la asos bor[2:67].

Mahmud Zamaxshariy tilshunoslik sohasida "Muqaddamat al-adab" (Adab ilmiga kirish) "Asos al-balog'a" (Balog'at asoslari), "Savoir al-amsol" (Saralangan iboralar), "Mutashobih asomiy ar-ruvot" (Roviylarning ismlaridagi noaniqliklar haqida), "Javohirul-lug'a" (Til javharlari), "Al-Asmo fil-lug'a" (Tilshunoslikda ismlar) "Al-qistos al-mustaqim fi ilmil-aruz" (Aruz ilmida aniq mezon), "Risola fil-majoz val-isti'ara" (Majoz va isti'ora haqida risola), "Al-Mu'jam al-arabiy al-farsiy" (Arabcha-forscha lug'at) "Al-mustaqso fil-amsol" (Chuqur o'rganilgan iboralar) kabi asarlar ta'lif etdi. Ular orasida "Muqaddamat al-adab" va "Asos al-balog'a" ko'plab mutaxassislarni qadimdan o'ziga jalb etib, turli tillarga tarjima qilinib, ko'p marta nashr qilingan asarlardir[1].

"Muqaddamat al-adab" Xorazmshoh Alouddavla Abulmuzaffar Otsizga (1127-1156) bag'ishlab yozilgan bo'lib, uning arabcha-forscha, arabcha-turkiy, arabcha-xo-razmiycha, arabcha-forscha-turkiy, arabcha-forscha-turkiy-mo'g'uliy tillaridagi so'zliklar kiritilgan qo'lyozmalari bo'lgan. Shu nuqtai nazardan asarni tadqiq etish va uni boshqa tillarga tarjima qilish keyingi asrlarda ham davom etgan.

"Muqaddamat al-adab" beshta katta qismga bo'lingan bo'lib, unda otlar, fe'llar, bog'lovchilar, ot o'zgarishlari va fe'l o'zgarishlari haqida batafsil fikr bildirilgan. Mahmud Zamaxshariyning "Asos al-balog'a" (Balog'at asoslari) nafaqat uning tilshunoslikka oid asarlari orasida, balki butun arab lug'atshunosligida ham muhim ahamiyatga ega asardir. U mazkur asari bilan arab lug'atshunosligida yana bir maktabga asos solgan. Yirik sharqshunoslar, tilshunoslar, tarixchilar tomonidan "Asos al-balog'a"ning bu qadar yuqori baholanishiga Zamaxshariyning lug'atshunoslik sohasig'a kiritgan bir qator yangiliklarini sabab qilib ko'rsatish mumkin[2:67].

Zamaxshariyning "Asos al-balog'a"dagi asosiy yutug'i bu ung'acha mavjud bo'lgan, lekin rivojlantirilmagan usul, ya'ni lug'atda barcha o'zak undoshlarni hisobga olgan holda so'zlarni qat'iy alifbo tartibida berish usulining takomillashtirilganligidadir. Shuning uchun ham Zamaxshariy arab lug'atshunosligi-da birinchi bo'lib alifbo tizimini yo'lga quygan lug'atshunos hisoblanadi.

Zamaxshariyning arab lug'atshunosligiga bag'ishlangan "Asos al-balog'a" asarida fikrni chiroyli ibora va so'zlar bilan ifodalash, lug'at boyligidan o'rinli va g'oyatda mohirlik bilan foydalanish kabi masalalar mukammal ravishda o'z ifodasin topgan. Bu qimmatli asar ham arab mamlakatlarida bir necha bor nashr etilgan va qo'lyozma nusxalari Sharqning ko'plab shaharlarida saqlanadi.

Mahmud Zamaxshariyning grammatika sohasidagi asarlari ham hali-hanuz tilshunos olimlarning tadqiqot ob'ekti bo'lib qolmoqda. Masalan, Iroqlik tilshunos olimi, Bag'dod universiteti professori Bahiyja Boqir al-Hasaniy (1931 yilda tug'ilgan) Zamaxshariyning "Al-muhajot bil-masail an-nahviya" (Grammatikaga oid ba'zi nodir masalalar), "Al-qistos al-

mustaqim fiy ilm al-aruz” (Aruz ilmiga doir aniq mezon), “Al-mufrad val-muallaf fin-nahv” (Grammatikadagi yolg’iz va qo’shma so’zlar), “Al-mufrad val-murakkab fil-arabiya” (Arab tilidagi birlik va ko’plik) kabi asarlarini nashr etdi[1].

Allomaning hikmatli so’zlari shu qadar mashxur bo’lganki, hatto hozir ham ijtimoiy hayotimizda bu hikmatli so’zlarga tez-tez duch kelamiz. Quyidagi ulardan eng mashxurlari keltirilgan:

Qo’rquvga muhtalo bo’lgan kishi faqat qochishdan najot izlaydi.

To’g’ri va haq yo’ldan yurgan kishining qadam bosishi
arslon yurishidan ham mahobatliroq va haybatliroq bo’ladi.

Ko’pincha til bilan yetkazilgan jarohat qilich bilan
yetkazilgan jarohatdan og’irroqdir[3].

Allomaning ilmiy merosi nafaqat islom olami balki butun arab va g’ayriarablar dunyosi uchun tilshunoslikda eng birlamchi qo’llanma vazifasi o’tagan va hali hanuz ham o’tab kelmoqda.

Mahmud Zamaxshariy “Al-Mufassal fin-nahv” nomli asarini u Makkada yashagan paytida bir yarim yil davomida yozgan. “Al-Mufassal” arab tili nahvu sarfini mukammal o’rganishda eng muhim manbalardan biri sifatida azaldan Sharqda ham, G’arbda ham shuhrat topgan va g’oyatda qadrlanadi. Ko’pchilik olimlar o’z ilmiy qimmatini jihatidan Zamaxshariyning bu asari taniqli arab tilshunosi Sibavayhning (u 796 yili vafot etgan) arab grammatikasiga oid mashhur kitobidan keyin ikkinchi o’rinda turadi deb ta’kidlaganlar. O’sha davrning o’zidayoq Zamaxshariyning bu asari katta e’tibor qozongan va arab tilini o’rganishda asosiy qo’llanmalardan biri sifatida keng tarqalgan. Hatto Shom (Suriya) hokimi Muzaffariddin Muso kimda-kim Zamaxshariyning ushbu asarini yod olsa, unga besh ming kumush tanga pul va bosh-oyoq sarupo sovg’a qilishni e’lon qilgan[4].

Prezidentimiz I.Karimov ta’kidlaganidek, “O’rta asrlarda Xorazm diyorida olis Arabistonga borib, arab tili grammatikasini mukammal tarzda ishlab chiqqan, ilm-fanning ko’plab boshqa sohalarida ham shuhrat qozongan Mahmud Zamaxshariy bobomizni esga olaylik. O’zining jismoniy nogironligiga qaramay, dunyoning ko’plab mamlakatlariga mashaqqatli safarlar qilgan, teran bilimi va ilmiy salohiyati bilan butun islom olamini lol qoldirgan bu zot, hech shubhasiz, xalqimiz uchun ma’naviy yetuklik timsoli bo’lib qolaveradi”.

Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati

1. <https://kh-davron.uz/kutubxona/islomiy-adabiyot/az-zamahshariy-nozik-iboralar-hikmatlar.html>

2. Xayruddin az-Zirikliy. “Al-A’lam”. “Dor al-ilm lil-malayin”, 2002. – B. 67.

3. <https://hikmatlar.uz/author/126>

4. <https://cyberleninka.ru/article/n/mahmud-zamahshariy-pedagogik-qarashlari-tizimida-umuminsoniy-g-oyalarning-o-rni>

IV SHO‘BA
MARKAZIY OSIYO ALLOMALARI ASARLARINING IJTIMOIIY-FALSAFIY
TAHLILI

ҲАЗРАТ НАВОИЙ АСАРЛАРИДА ХОРАЗМИЙЛАР ТАЛҚИНИ

Артиков Музаффар Абдурахманович
Аниқ ва ижтимоий фанлар университети
профессори, фалсафа доктори

Биз жаҳон маданий ҳаётида юз бераётган ноёб ҳодисанинг гувоҳи бўлмоқдамиз. Сўнгги йилларда ўндан ортиқ мамлакатда буюк ўзбек мутафаккири Алишер Навоийга мухташам ёдгорликлар ўрнатилди. Турли халқлар тарихида ўчмас из қолдирган адиб ва шоирлар оз эмас, аммо Навоийга кўрсатилаётган бу эҳтиромнинг ўзга сабаби бор: жаҳон аҳли энди-энди бу бебаҳо хазинани ўзи учун кашф қилмоқда, ҳикматлар уммонидан баҳраманд бўлиб, хайратдан ёқа ушламоқда.

Навоий ижоди шу қадар серқирра ва бойки, қай бир мавзуни қаламга олсангиз, ундан етарлича билим ва маълумот топа оласиз. Хоразм диёри ҳамда бу юртнинг валийлари ҳам мустасно эмас. Мир Алишер ўзи Нақшбандийя тариқатида аввалида Хўжа Аҳрори Валий, сўнг Абдурахмон Жомийга мурид бўлиб, кейин муршид мақомига эришган. Умрининг охирида 770 дан зиёд шайхлар, суфийлар тўғрисида ахборот берувчи “Насойим ул-муҳаббат мин шамоийм ул-футувват” асарини ёзган. Унда Хоразмлик буюк авлиё ҳақида юксак эҳтиром билан битилган сатрлар диққатингизни тортади. Чунончи:

“Шайх Нажмиддин Кубро қ. т. р. Куниятлари Абулжанобдур ва отлари Аҳмад бин Умар Хевакий ва лақаблари Кубродур. Ва дебдурларки, аларға Кубро андин лақаб бўлдики, йигитлик авонидаким, зоҳир улуми таҳсилига машғул эрмишлар, ҳар ким билаким, мунозара ва мубоҳаса қилсалар эрмиш – ул кишига ғолиб бўлурлар эрмиш. Шунинг учун унга «Томмат ул-кубро» лақабини бердилар. У анча вақтгача шу лақаб билан аталиб келди. Кейинроқ «томма» сўзини қолдириб, «Кубро» деб атай бошладилар” [2:287].

Дарвоқе, Навоий асарида энг катта ўрин ажратилган авлиёлардин бири Кубродир. Муаллиф таъкидлашича, Нажмиддинни Шайх Валитарош ҳам деб атаганлар, чунки бу зотнинг “важду ҳол ғалаботида” муборак назарлари кимга тушса, у одам “валоят мартабасига”, яъни авлиёлик мақомига етар экан.

Навоий қизиқ бир воқеани ҳикоя қилади: бир куни Ҳазрат мажлисида Асхоби қаҳф (Ғор аҳли) ҳақида суҳбат борар эди. Шайх Саъиддин Ҳамавий (шогирдлари) фикр қилдики, бу даврада бир киши бормики, суҳбати итга таъсир қилса. Бу фикрни ўқиган Ҳазрат Шайх (ҳозир буни телепатия дейилади) ўрнидан туриб, хонақоҳ эшигига бориб турдилар. Ногоҳ бир ит келди ва думини тебратиб турди. Шайхнинг муборак назарлари ул итга тушди, бу хайвон эса, “бахшиш топиб, мутаҳаййир ва беҳуд бўлуб, шахрдин юз эврди ва гўристонға мутаважжих бўлди ва бошин ерга суртар эрди”. Айтишларича бу ит қай томонга борса, эллик-олтмишга яқин ит унга эргашиб, ундин айрилмас, қайда сокин турса, атрофида ҳалқа бўлиб, панжаларини панжа устига қўйиб, товуш чиқармай, хурмат билан турар эканлар...

Амир Иқбол Сийистоний мундоқ нақл қилибдурки, Шайх Нажмуддин Кубро Ҳамадонга бориб, ҳадис тўплар чоғида эшитдики, Искандарияда олий санади бор муҳаддис яшайди. Биламизки, Александрия шаҳри Эрондан анчайин узоқда. Аммо шунга қарамай Шайх бориб, ҳадислар эшитдилар, қайтиб келарда тушларида Ҳазрат Муҳаммад саллаллоҳи алайҳи вассалламни кўрдилар. Кубро Пайғамбар алайҳиссаломдан куният бағишлашни илтимос қилдилар ва бу ўтинчлари ерда қолмади.

Навоий Кубронинг кўп ўлкаларни кезгани, Хузистон мулкига бориб, Дизпул деган ерда бемор бўлгани, шайх Исмоил Қасрий хонақосида анча муддат бемор бўлиб ётгани, бу ердаги суфийларнинг самоъи (ракси) товушидан захмат тортгани, сўнг соғайгани ҳақида ҳикоя қилади. Кейин Шайх Аммор Ёсир қошига боргани, сулук бунёд қилгани, Мисрга

сафар қилиб, Шайх Рўзбеҳон хонақосига киргани баён этилади. Бу зот “Хоразмга бор!” деб амр қилгани, бу ерда кўплаб муридлар орттиргани ёзилади.

Мўғул-татар истилоси бошлангач, Нажмиддин Кубро асҳобини йиғиб, вилоятларингизга боринг, деб амр қилибдилар. Уларнинг биз билан юринг, деган илтимосига рад жавоби бериб, “Шайх дебдурларки, биз бу куффор илкида шаҳид бўлурбиз. Асҳоб тарқағондин сўнгра ким, куффор Хоразмга кирибдурлар. Ҳазрат Шайх қолган асҳоб била чиқиб, ғазвга машғул бўлубдурлар. То шаҳодат шарбатин тотибдурлар. Дерларки, шаҳодат вақтида бир кофурнинг парчамин (байроқ учига боғланадиган туғни) тутқон эрмишлар. Андоқки, шаҳодатдин сўнгра ўн киши айира олмайду ва ул парчамни кесиб айирдилар” [2:291].

Мавлоно Жалолуддин Румий ёзган рубоийда Ҳазрат Шайхга ишорат бор, деб ёзади Навоий ва қуйидагини келтиради (таржимаси) “Биз қўлга қадаҳ олувчн улўғвор кишилармнз. Ориқ эчкиси билан қолган қашшоқлардан эмасмиз. Бир қўлда иймоннинг холис шаробин ичарлар, бир қўлда кофирнинг кокилин маҳкам тутарлар”.

Алишер Навоийнинг васфига сазовор бўлган буюк хоразмликлар орасида кибор авлиё Хожа Абдулвафойи Хоразмий (қуддиса сирруху) алоҳида ўрин тутади. “Мажолис ун-нафойис” асарида ёзишича, “Хоразм халқи ғоят малакий сифотлиғидин Хожани «ер фариштаси» дерлар эрди ва Хожа улуми зоҳирий ва ботинийни такмил қилиб эрди. Ва тасаввуфда яхши мусаннофоти бор ва машхурдурким, улуми ғариба (ажойиб илимларни) ҳам билур эрди” [1:7].

Ҳазрат Навоий айтишича, Хожа Абдулвафойи Хоразмий илмнинг барча соҳаларида мукамал, ҳатто мусиқа назарияси бўйича ажойиб рисола битмишдирким, Хоразмлик бу буюк авлиё ва шоирнинг васфини битиш учун бир китоб ёзиш ҳам камлик қилади. Бир рубоийси билан мухтасар қилади (таржимаси): Мен ёмонлик қилдим, узр айтиш гуноҳдан ёмонроқ. Чунки бунда учга бузилган даъва бор: борлик, куч ва қувват. Кейинги мисраъ арабча бўлиб, куч билан қувват эса Аллоҳдан бошқа ҳеч кимда йўқ.

Навоийнинг таҳсинига сазовор бўлган яна бир зот Мавлоно Ҳусайн Хоразмий бўлиб, у зоҳир илмида Хожа Абдулвафонинг шогирди эрди, ботин илмида унинг муриди бўлган. Мавлоно ўз замонининг энг машхур олимларидан бўлиб, «Мақсади ақсо» (Охирги мақсад) асарини ёзган. Шунингдек, Мавлоно Жалолуддин Румий (қуддиса сирруху) маснавийсига шарҳ битган ва, энг аҳамиятлиси, «Қасидаи бурда» (Устки кийим қасидаси) га хоразмийча туркий тил билан шарҳ битган.

Навоий ёзишича, Мавлоно Шоҳрух мирзо замонида бир ғазали куфрга мойил деган гумон билан Хоразмдан Ҳиротга келтирганлар. “Чун донишманд ва истилоҳ билур киши эрди ҳеч нима собит қила олмадилар. Қайтиб яна ўз мулкига кетти. Ва ул ғазалнинг матлаи будурким:

Эй дар ҳамин олам пинҳон туву пайдо ту.

Ҳам дарди дили ошиқ, ҳам асли мудово ту.

Таржимаси: Эй бу оламда яширин ҳам, ошқора ҳам ўзингсан, ошиқ юрагининг дарди ҳам, асл давоси ҳам ўзингсан.

Шоир Алишернинг эътирофига сазовор бўлган хоразмийлар қаторида Дарвиш Хусомий ҳам бор қуйидаги матлаи униқидир:

Фиғон, эй дўстон к-он лаъли ширин аз ҳавас моро

Бикушту ҳеч кас бар сар наёмад жуз магас моро.

«Хатмий» таҳаллуси билан шеърлар битган Султон Ҳусайн ўз вақтида Султон Бойқаро Хоразм тахтини эгаллаганда унга муҳрбардор бўлган Шайх Баҳлулбекнинг ўғли, куббат ул-исломий аталган Балх шаҳри ҳукмрони жияни эди. Бу матлаъ анингдурким:

Маро бисъёр мушқил менамоюд фурқати жонон,

Видои жони ширин ҳаст душвор, эй мусулмонон.

Султон Ҳусайннинг ўғли Мир Иброҳим ҳақида фикр юритиб, Алишер уни ўз ўғлидек кўрганини таъкидлайди. Хоразмлик ёш шоир Мавлоно Бақоий тўғрисида ёзадики, у яхши табиатли ва гўзал хулқли йигит бўлиб, онасининг ризоси учун ҳаж сафарини

ихтиёр қилиб, волидасини елкасида Маккага элтган, аммо аҳволи не кечгани ҳақида хануз хабар йўқ, аммо умид борки, матлуби ҳосил бўлуб келгай.

Навоийнинг қисқагина, аммо мазмунли ээтирофига сазовор кимса – Хоразм ҳокими Нур Саидбек бўлиб, унинг ўзи қувватли ва латофатли шоир бўлган, оиласида туғилган Муҳаммад Солиҳ эса, Ҳусайн Бойқаро саройида хизмат қилган машхур тарихчи, шоир ва давлат арбоби эди. Мирзо Улуғбек хизматида бўлган бобоси Амир Шоҳ Малик ишини давом эттириб 1500 йилларда Бухоро доруғаси ҳокими қилиб тайинланган. Муҳаммад Солиҳ «Шайбонийнома» номли тарихий дoston яратган. Унинг ягона қўлёзма нусхаси Венада сақланади.

Яна бошқа кўплаб хоразмлик шуаро ва авлиёни тилган олган Алишер Навоий бир улуғ инсон олдида тиз чўкади, бу:

“Паҳлавон Маҳмуд Паккаёр қ. с. – Хевақдиндур ва ... Ёр қассобнинг ўғлидур. Курашчиликда саромад бўлуб, азим шуҳрат тутубдур. Яшурун сулук ва риёзати ҳам бор эрмиш, андоқки, фойз оламидин кўнглига чошни етган эрмиш. Табъи ҳам хўб эрмиш. Ва назм айтур эрмиш. Ҳинд мулкидин бир заргар Ҳинд подшоҳидин мисол келтуруб, паҳлавон ихзориға илтимос еткурубдур. Паҳлавон бу рубоийни дебдурки, [Заргар бола Мўлтон йўлларида гапирди, султоннинг талабини менга етказди. Қаерда мену дўстларимнинг химмати бўлса, Ҳиндистонни бир арпага сотиб олмайман”¹.

Аммо, деб ёзади Навоий, ғойибдин унга ишорат бўлдики, бормоқ керак: Ҳиндистон сари сафар қилди. Ҳинд подшоҳининг бир курашчиси бор эди, Паҳлавонни унинг учун тилаган эканки, иккови кураш тушсин. “Бу сўзни Паҳлавон била мулоқот қилгондин сўнгра иххор қилиб, муқаррар андоқ бўлмишки, тонгла халойиқни мажмуъ қилиб курашгайлар. Кечаси Паҳлавон ўз қондаси била ниёзмандона мазорот тавофиға бориб, номуродлиғ бажо келтурадурганда кўрубдурки, бир бузург мазорда ярим кеча бир қари заифа кўп тазаллум ва тазарруъ била Тенгрига муножот қилиб ёлборадурким, Худоё, бу келган паҳлавон курашчи маърақасидин менинг ўғлумни шарманда чиқармағайсен! Паҳлавон билибдурки, ул курашчининг онасидур, ўзи била муқаррар қилибдурки, тонгла ул курашчи илигида йиқилгай”.

Тонгда подшоҳ улуғ маърақа ясаб, Паҳлавонни чақириб, ўз полвони билан курашга солганда, Паҳлавон Маҳмуд бир-икки ҳамла талашгандин кейин Ҳиндуга таслим бўлди. Нақл қилишларича, елкаси ерга тегиб, кўзи осмонга тушгач, ҳижоблар очилиб, малакут (фаришталар) олами кўзига жилвагар бўлиб кўринган. Подшоҳ ҳам муроду мақсадига етган, аммо Хоразмлик паҳлавоннинг куч-қудрати муболаға қилинган экан, деган хаёлга борган. Бир кун тоғ овига Маҳмудни таклиф қилиб, ўзи билан олиб борганда, кийик қоядан гўё учиб ўтганда подшоҳ отининг жиловини сақлай олмай қолади. Икки оёғи қоя қирғоғида қолиб, оти пастга қулар чоғида Паҳлавон Маҳмун отни чавандози билан кўтариб, ерга қўяган. Подшоҳ ҳайратда қолиб, шунча куч-қудрат билан нега у курашчидин йиқилдинг, деб сўрайди. Шунда . Паҳлавон бу рубоийни айтади (таржимаси): Ўз нафсингга ҳоким бўлсанг, мардсан, Хотирлаб туришдан гапирсанг, мардсан, Йиқилганни тепиш мардлик эмас, Йиқилганнинг қўлидаи тутсанг, мардсан.

Ушбу мақолани таъмагирликдан йироқ бўлгани учун ҳам Ҳазрат Навоий таҳсинига сазовор бўлган Паҳлавон Маҳмуд рубоийси билан якунлаймиз:

Борма, айтмаганнинг дастурхонига,
Қадринг тушар, қўл узатсанг нонига.
Бировнинг миннатли барра кабобин
Кўшма қотган нону, совуқ сувинг сонига.
Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Алишер Навоий. “Мажолис ун-нафоис”. Мукамал асарлар тўплами, 13-том.
2. Алишер Навоий. “Насойим ул-муҳаббат мин шамойим ул-футувват”. Мукамал асарлар тўплами, 17-том.

¹ Алишер Навоий. Мукамал асарлар тўплами, 17-том, “Насойим ул-муҳаббат...”, 333-бет.

ABU RAYXON BERUNIY ASARLARIDA QADIMIY DINIY QARASHLARNING AKS ETISHI

Abdalov Umidbek Matniyazovich

Ma'mun universiteti Tarix kafedrasi dotsenti, PhD

Beruniyning ilmiy uslubi, xolisligi, bayonining izchilligi va mo'jazligi, diqqatni o'ziga jalb etish mahorati, tarixiy voqealarga jiddiy hamda olimona yondashuvi, har xil rivoyat va ertaklar, cho'pchaklarga tanqidiy munosabati ibrat oladigan darajada boshqa mualliflardan ajralib turadi. Bugungi kun tarixchilarimizga Beruniy metodologiyasi va uslubiyatidan foydalanishlarini tavsiya etsa bo'ladi. Abu Rayhon Beruniy ijod sohasida, ilmiy asar yaratish texnikasi va uslubiyatida ham jahon olimlari orasida hali ham yetakchilik qilib kelmoqda.

Qadimiy diniy e'tiqodlarning muqaddas kitoblari olimlarga ma'lum bo'lgan davrgacha zardushtiylarning ruhoniylari jasorati va sadoqatlari tufayli qimmatli ma'lumotlar saqlanib kelganligi ma'lum. Bu muqaddas kitoblarning og'zaki va yozma an'analari natijasida yetib kelgan ma'lumotarni birinchilardan bo'lib, Abu Rayhon Beruniy o'zining "Osor al-boqiya ani-l-quruni-l-holiya" (Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar) nomli asarida keltirib, unda Zardusht va "Avesto" haqida ma'lumot berib o'tadi, dunyoda avestoshunoslikka asos solgan desak, xato bo'lmaydi¹. Abu Rayhon Beruniyning fikr va mulohazalari, mushohada hamda xulosalari keyinchalik o'z tasdig'ini topgani buning isbotidir.

Beruniy "Osor al-boqiya" asarida Zardusht va Moniy (qatli mil. 276 y.) ta'limotlariga xayrixohlik va tavajjuh hissi bilan qaraydi. Abu Rayhon davrida hukmron islom g'oyalari aynan monaviylik va zardushtiyalikka qattiq kurash olib borayotgan bir paytda, xavf hamda xatardan qo'rqmay shu ta'limtolarning himoyasiga oshkora chiqqani buyuk olimning jasoratidan darak beradi. Islom mutaassiblari Zardushtni bir jodugar sifatida talqin qilayotgan bir vaqtda, Beruniy "Zardusht ilm va bilimda yuqori martabaga ega bo'lgan kishi edi, munajjimlik uning bilimlari oldida arzimaydigan narsa edi" deb yozgan. Boshqa joyda esa Beruniy ro'yirost islom aybnomasiga qarshi chiqib, yozadi: "Mahramlar o'rtasidagi nikohlarni zardushtiylarga nisbat beradilar. Men sipahbud Marzbon ibn Rustandan eshitdimki, Zardusht bu amalni joriy etmagan ekan", deb xulosa qiladi².

Xuddi shunday Beruniy Moniy himoyasiga turib, ruhoniylarning Moniy nomiga atalgan yolg'onlariga qarshi chiqadi. Ruhoniylar Moniy va monaviylikni qoralash uchun shunday bir yolg'onni o'ylab chiqqandilarki: emishki har bir monaviy o'z ixtiyorida bir go'zal besoqol yigitni olishi mumkin. Biroq Beruniy jur'at qilib, isbot etishga urinadi va: "Lekin men Moniyning o'zim voqif bo'lgan kitoblarida bunday so'zni uchratmadim, aksincha, uning tutgan yo'li [u haqda] hikoya qilinganining teskarisidan dalolat beradi" deb yozgan³.

Abu Rayhon Beruniy "Avesto" yaratilishini insoniyatning buyuk va nodir muvaffaqiyatlaridan biri deb baholaydi. Bashariyatning aqlu zakovati natijasi bo'lgan bu mo'jizani Qutayba ibn Muslim tomonidan yoqib yuborishini Xorazmni yakson qilishi bilan birga, dard va hasrat bilan eslaydi: "Qutayba Xorazm xatini yaxshi biladigan, ularning xabar va rivoyatlarini o'rgangan hamda bilimni boshqalarga o'rgatadigan kishilarni halok etib, butkul yo'q qilib yuborgan edi. Shuning uchun u [xabar va rivoyatlar] islom davridan keyin, haqiqatni bilib bo'lmaydigan darajada yashirin qoldi"⁴.

"Podshoh Doro ibn Doro xazinasida [Abistonning] o'n ikki ming qoramol terisiga tillo bilan bitilgan bir nusxasi bor edi. Iskandar otashxonalarni vayron qilib, ulrda xizmat etuvchilarni o'ldirgan vaqtda uni kuydirib yubordi. Shuning uchun o'sha vaqtdan beri Abistonning beshdan uchi yo'qolib ketdi. Abisto o'ttiz "nask" edi, majusiylar qo'lida o'n ikki nask chamasi qoldi. Biz

¹ Беруний Абурайхон. Осор ул-бокия мин ал-курун ал-холия. Ўтган халқлардан қолган ётгорликлар. А. Расулев таржимаси. -Тошкент: Фан, 1968. Яна қаранг: Беруни Абурайхон. Осор ул-бокия. / Ба чоп тайёрқунандагон: Алиқул Девонақулов, Муҳаммадраҳими Исо, Одина Ҳамид, Меҳримоҳ Бако. Муҳаррирони масъул: Мўсо Диноршоев, Алиқул Девонақулов. Муҳаррир: Одина Ҳамид. -Душанбе: Ирфон. 1990. – 432с.

² Беруний Абурайхон. Қадимги халқлардан қолган ёдгорликлар. Танланган асарлар. I. -Тошкент: Фан, 1968. – Б. 237.

³ Ўша жойда. – Б. 242.

⁴ Ўша жойда. – Б. 71-72.

Qur'on bo'laklarini haftiyaklar deganimizdek, nask Abisto bo'laklaridan har bir bo'lakning nomidir"¹.

XI asrdan XVIII asrning o'rtalarigacha "Avesto" va Zardusht haqidagi ma'lumotlar Yunon tarixchilari va faylasuflari bilan birga Beruniyning axboroti ilm olamida ma'lum bo'lgan yagona ma'lumotlar sirasiga kirgan. Biroq Beruniy asari va uning mazmunidan yevropoliklar XIX asrning o'rtalarida xabar topishdi. Ammo bu Beruniyning "Avesto" va Zardusht haqidagi ilk tadqiqoti, xulosa va mushohdalarining qimmatini tushirmaydi.

Al-Beruniy xorazmliklarning diniy e'tiqodlari haqida quyidagi ma'lumotlarni bergan:

"Peshdodiy podshohlari va Balxda turuvchi kayoniylarning ba'zilari to Bishtosf podshohligidan o'ttiz yil o'tib, Zardusht yuzaga chiqqan vaqtgacha, ikki yoritqichni; yulduzlar va barcha unsurlarni ulug'lar va muqaddas hisoblar edilar"².

...Keyin "ozarboyjonlik Zardusht ibn Safid Tumon yuzaga chiqdi. U Manuchihr podshoh naslidan, mug'lar xonadonidan, ularning ko'zga quringan kishilari va ulug'laridan edi. Bu [hodisa] Bishtosf podshohligidan o'ttiz yil o'tgandan [keyin] ro'y berdi. [Zardusht] ikki yoni – o'ng va so'li qirqilgan ko'ynak kiygan, beliga xurmo po'stlog'idan zunnor bog'lagan, og'ziga sholdan suzg'ich tutgan [fidom], yozuvlari o'chib ketgan bir varaqni – qog'ozni qo'lga ushlab, ko'kragiga qo'ygan holda yuzaga chiqdi"³.

Majusiylar gumonicha, Zardusht osmondan kunduz yarmida Balxdagi bir ayvon tomiga tushgan. Tom yorilib, Bishtosf kunduzgi uyqudan uyg'onib ketgan. Zardusht uni majusiylikka, tangriga imon keltirib, uni pok va muqaddas bo'lishga, shaytonga ibodat qilmaslikka, podshohlarga bo'ysunishga, o'z tabiatini isloh etishga va eng yaqin kishisiga uylanishga da'vat etgan. Ammo onalariga uylanish xususida lashkarboshi Marzubon ibn Rustamning mana bunday hikoya qilayotganini eshitdim: «Zardusht buni majusiylarga buyurmagan. Faqatgina Bishtosf Zardusht atrofiga o'z zamonining donishmand va olimlarini yiqqan va ular Zardushtdan so'ragan masalalari orasida odamlardan ajralib, onasi bilan turgan va o'z naslining uzilib qolishidan qo'rqib, o'z onasidan boshqa ayol bilan aloqada bo'lishga yo'l topmagan kishi haqida savol berganlarida, Zardusht u kishining o'z onasiga yaqinlik qilishi mumkin deb fatvo bergan xalos⁴.

Zardusht majusiylar «Abisto» deb aytaydigan kitob bilan [yuzaga] keldi. Bu kitob barcha boshqa xalqlar tillariga muxolif bir tilda [yozilgan] va alohida tartibda bo'lib, maxsus bir til egalari bilib, boshqa til egalari bilmay qolmasligi uchun [u tildagi] harflar soni hamma tillar harflaridan ortiq edi. Zardusht bu kitobni Bishtosfning oldiga quydi, Bishtosf mamlakatining ulug'lari hozir edilar va mamlakat aholisidan ko'p xalq yig'ilgan edi. Zardusht mis eritishga buyurdi, mis erildi. Shunda Zardusht: tangrim, agar bu men bilan shu podshohga yuborgan kitobing bo'lsa, misning zararini mendan qaytar! – dedi.

Keyin u (eritilgan misni) ustidan quyishga buyurdi. Misni uning ko'kragi va qorniga qo'yib yuborgan edilar, ustidan oqa boshladi va har bir muyiga yumaloq mis shar bo'dib osildi. Bu sharlar majusiylar hukmronligi davrida ularning xazinalarida saqlanayotganini eshitdim.

Bishtosf(Zardushtga) rozilik bildirdi va unga da'vatini qabul etmay turganida xudoning oldidan farishtalar kelib, uni Zardushtga imon keltirishga buyurganlarini aytdi. Shundan keyin Zardusht o'z diniga da'vat qilib yetmish yil (ba'zilarning aytishicha) qirq yetti yil umr ko'rdi⁵.

Ibroniylar Zardusht Ilyos payg'ambar shogirdlaridan edi, deb da'vo qiladilar. Zardusht (o'zining) (Tug'ilish kitobi)da bolalik vaqtida Harronda hikmatni hikmatshunos Ilyosdan ilm o'rganganini aytgan.

Rumliklar da'vosicha, Zardusht Muvsuldan bo'lgan. Ehtimol, ular Ozarboyjon chegaralarini Muvsul chegaralariga qo'shib, shunday degan bo'lsalar kerak⁶.

Yunonliklar [bunday] deydilar: Ammuniyning faylasuflar fikrlarini bayon etish maqsadida tuzgan kitobida hikoya qilishicha, Fisog'o'ring ikkita shogirdi bo'lib, birini Qaloyus,

¹ Беруний Абурайхон. Кадимги халклардан қолган ёдгорликлар. Танланган асарлар. I. -Тошкент: Фан, 1968. – Б. 238.

² Беруний Абурайхон. Кадимги халклардан қолган ёдгорликлар. Танланган асарлар. I. -Тошкент: Фан, 1968. – Б. 233.

³ Ўша асар. – Б.236.

⁴ Ўша асар.– Б. 237.

⁵ Беруний Абурайхон. Кадимги халклардан қолган ёдгорликлар. Танланган асарлар. I.-Тошкент: Фан, 1968. – Б.237.

⁶ Ўша асар.– Б. 237.

ikkinchisini Faylakus deb atashar ekan. Qaloyus Hindiston mamlakatiga borib, Barahmanlar [ta'limoti] nisbat beriladigan Barahman unga yetti yil shogird bo'lgan va undan Fisog'ur ta'limotini o'rgangan. Qaloyus o'lgach, Barahman [yangi] fikrlar ejod etib, ularni Fisog'ur ta'limotiga qo'shgan.

Faylakus esa Bobilga borgan. U bilan purushosfning o'g'li Safid Tumon deb mashhur bo'lgan va Zardusht nomi bilan tanilgan Vortush uchrashgan hamda undan ta'lim olgan. Faylakus o'lgach, Zardusht Siblun [Tseylon] tog'iga kirib, bir qancha yil shu yerda yashagan. Nihoyat kitobini tuzib, u yangiliklarini yuzaga chiqargan.¹

To'g'risi shuki, Zardusht Ozarboyjondan bo'lgan. Ehtimol, uning tug'ilish haqidagi kitobida zikr qilishicha, u o'z otasi bilan Harronga borib, hikmatshunos Ilyusga uchragan va undan [ilm] istifoda etgan, deb bizga uning haqida hikoya qilingan [kishidir].

Podshoh Doro ibn Doro xazinasida [Abistoning] o'n ikki ming qoramol terisiga tillo bilan bitilgan bir nusxasi bor edi. Iskandar otashxonalarini vayron qilib, ularda xizmat etuvchilarni o'ldirgan vaqtda uni kuydirib yubordi. Shuning uchun o'sha vaqtdan beri Abistoning beshdan uchi yo'qolib ketdi. Abisto o'ttiz «nask» edi, majusiylar qo'lida o'n ikki nask chamasi qoldi. Biz Qur'on bo'laklarini haftiyaklar deganimizdek, nask Abisto bo'laklaridan har bir bo'lakning nomidir.²

U vaqtda Bishtosfning Jomosp ismli bir vaziri bor edi. U Zardushtga imon keltirdi va unga tobe bo'ldi. Buning bir kitobi bo'lib, unda: «Zardusht yuzaga chiqqandan ming besh yuz yil o'tganda davlat [eronliklarga] qaytadi», – deyilgan. Eralarni tekshiruvchilar so'ziga ko'ra, Iskandar podshohligidan ming ikki yuz qirq ikki yil o'tganda u muddat tugagan; shu vaqt ichida biz keyin bayon etadiganlardan boshqa [soxta payg'ambarlar] yuzaga chiqmagan. Lekin majusiylar so'ziga qaraganda, u muddat tugamagan, chunki yuqorida aytganimizdek, ular «qabila podshohlari» muddati to'g'risida shubhalanadilar, ular so'zicha, u muddat davlatlari ketib, oxirgi podshohlari bo'lmish Yazdijird ibn Shahriyor o'ldirishining besh yuz o'ttizinchi yili tamom bo'lganda tugashi kerak.³

Yuqoridagilardan shunday xulosa olish mumkinki, Beruniy qadimiy xorazmliklar va ularning diniy e'tiqodlari bilan bog'liq Zardusht va uning kitobi “Abisto” haqida ilmiy mavqedan turib, har qanday mutaassiblikdan holi bo'lgan xulosalarini beradi. Shu bilan birga u afrig'iylar davlati va ulardan chiqqan hukmdorlar haqida aniq ma'lumotlar hamda tarixiy dalillarni keltirgan.

АБУ АЛИ ИБН СИНОНИНГ ФИЗИКА СОҲАСИДАГИ БИЛИМЛАРИ ВА ЗАМОНАВИЙ ТИББИЁТ: УЗВИЙЛИК ВА ВОРИСЛИК

*Исақова Замирахон Рухитдиновна
фалсафа фанлари доктори (DSc), профессор
Наманган давлат университети, Ўзбекистон
тел: +99 891 362 89 37 e-mail: ms.zamiraxonisaqova@gmail.com
Нормирзаева Хуришда Зоҳиджон қизи
Наманган давлат университети Физика-математика факультети физика
йўналиши I-курс магистранти
normirzayevaxurshida@gmail.com*

Аннотация. Мақолада Хоразм Маъмун академиясида бир муддат фаолият кўрсатган комусий олим Абу Али Ибн Синонинг физикага доир билимлари ва уларнинг замонавий тиббиётга таъсири илк бор ўрганилиб, алломанинг илмий мероси, хусусан, унинг вақт, фазо ва ҳаракат ҳақидаги қарашлари, динамик концепция ва механик ҳаракат, тўғри чизикли ва айланма ҳаракат, иссиқлик ва электр энергияси каби физикага доир масалаларнинг тиббиётга боғлиқлиги илмий асосланган. Шунингдек, Абу Али Ибн

¹ Беруний Абурайхон. Кадимги халқлардан қолган ёдгорликлар. Танланган асарлар. I. -Тошкент: Фан, 1968. – Б. 237.

² Ўша асар. – Б. 238.

³ Беруний Абурайхон. Кадимги халқлардан қолган ёдгорликлар. Танланган асарлар. I. -Тошкент: Фан, 1968. –Б. 238.

Синонинг физика соҳасидаги билимлари замонавий тиббиётнинг ривожланишига қандай таъсир кўрсатгани ва унинг илмий меросининг аҳамияти манбалар асосида очиб берилган.

Калит сўзлар: Абу Али ибн Ибн Сино, Маъмун академияси, физика, тиббиёт, илмий мерос, вақт, фазо, ҳаракат, динамика, механика, иссиқлик, электр, замонавий тиббиёт, таъсир, аҳамият.

Жаҳон цивилизацияси тарихида Марказий Осиё, хусусан, Хоразм минтақасининг ўрни беқиёсдир. Бу заминда қадимдан илм-фан, маданият ва маърифат ривожланиб, жаҳонга кўплаб алломаларни етказиб берган. Уларнинг табиатшунослик, математика, тиббиёт, фалсафа ва бошқа соҳаларга оид илмий мероси нафақат ўша давр учун, балки бугунги кунда ҳам ўз аҳамиятини йўқотмаган.

Хоразм Маъмун академияси ана шундай илм-фан марказларидан бири бўлиб, XI асрда ўз гуллаб-яшнаш даврини бошдан кечирган. Бу ерда Абу Райҳон Беруний (973-1048), Абу Али ибн Сино (980-1037) каби қомусий олимлар фаолият кўрсатиб, жаҳон илм-фани хазинасига улкан ҳисса қўшганлар. Ана шундай алломалардан бири, тиббиёт илмининг султони, файласуф ва табиб Абу Али ибн Сино бўлиб, мутафаккирнинг физика соҳасидаги билимлари ва уларнинг замонавий тиббиётга таъсири ўзига хосдир.

Жаҳон афкор оммасига “Авиценна” номи билан танилган Абу Али ибн Синонинг илмий мероси кенг ва қамровли бўлиб, унинг асарларида физика, математика, астрономия, кимё, геология, психология, муסיқа ва бошқа соҳалар талқин этилган¹. Унинг “Тиб қонунлари” тиббиёт соҳасидаги энг муҳим манбалардан бири бўлиб, унда анатомия, физиология, патология, фармакология ва терапияга оид маълумотлар батафсил баён этилган. Абу Али ибн Синонинг физика соҳасидаги билимлари унинг тиббиётга оид қарашларига катта таъсир кўрсатган. У танадаги жараёнларни физика қонунлари асосида тушунтиришга ҳаракат қилган. Бу мутафаккирнинг тиббий ташхис қўйиш ва даволаш усуллари ишлаб чиқишда муҳим аҳамият касб этган.

Абу Али ибн Синонинг “Донишнома” асари унинг илмий қарашларини ўрганиш учун муҳим манба бўлиб, унинг “Физика” бўлимида физика фанининг моҳияти очиб берилган. Физика материя билан узвий боғлиқ бўлган ҳолатларни ўрганувчи фан сифатида таърифланган: “Физика ҳодисаларни ўрганадиган фан бўлиб, улар ҳақидаги тасаввурлар материядан ажралмасдир². Бундан англашиладики, мутафаккирнинг физикага доир қарашлари табиатни тушуниш ва унинг қонуниятларини англашга қаратилган. Бу эса кейинги даврларда физика фанининг ривожланишига катта таъсир кўрсатган.

Абу Али ибн Синонинг вақт, фазо ва ҳаракат ҳақидаги тасаввурлари унинг “Китоб аш-Шифо”, “Китоб ан-Нажот”, “Донишнома”, “Ишорот ва танбеҳот” каби асарлари, шунингдек, Абу Райҳон Беруний билан илмий ёзишмаларида акс этган.

Абу Али ибн Синонинг фикрича, билим нарса-ҳодисалар моҳиятини билиш орқали ҳосил бўлади. Билиш сезгилар ёрдамидаги ҳиссий ва тушунчалар ёрдамидаги фикрий билишдан ташкил топади³. Бу ерда мутафаккир ҳиссий билиш муҳимлигини алоҳида таъкидлаган ҳолда билишда нарса-ҳодисанинг моҳияти ва пайдо бўлиш қонуниятини ўрганишда ақлнинг аҳамиятига эътибор қаратиб, ақлни ҳар қандай билиш ва амалий фаолиятнинг мезони сифатида интерпретациялайди, яъни ақл бир неча босқични босиб ўтгач, маърифатга эришади ҳамда “оламий-фазовий” ақл билан боғланиш орқали ниҳоя топади.

Абу Али ибн Сино оламни билишда аввал “пантеистик принцип”⁴га асосланган: Аллоҳ ва борлиқ бир-бирига зид ва бир-бирини инкор этувчи эмас, аксинча, улар бир бутун ҳолда мавжудотни ташкил этади. Абадийлик Аллоҳга хос. Аллоҳ ва борлиқ маълум поғоналар ёрдамида боғланади. Узун ва яхлит занжирнинг бир томонида ҳеч нарсага

¹ Диноршоев М. Натурфилософия Ибн Сино. – Душанбе: Дониш, 1985. - 200 с.

² Абу Али ибн Сино. Дониш-намэ / Абу Али ибн Сино. Избранные произведения. Т.1. – Душанбе: Ирфон, 1980. – С. 168.

³ Абу Али ибн Сино. Ал-ишарат ват-танбеҳот / Абу Али ибн Сино. Избранные произведения. Т. I. – Душанбе: Ирфон, 1980. – С. 193.

⁴ Фалсафа. Қомусий луғат / Тузувчи ва масъул муҳаррир ф.ф.д. Қ.Назаров. Ўзбекистон файласуфлари миллий жамияти. – Тошкент: Шарқ, 2004. – Б. 320.

боғлиқ бўлмаган, қудратли Яратувчи Аллоҳ (зарурий вужуд), занжирнинг иккинчи томонида ундан келиб чиққан борлиқ (имконий вужуд)даги жами нарсалар ётади. Ақл ва нафс маҳсули бўлган пантеизмга кўра, кўра Худо билан табиат (ҳатто инсон ҳам) бири-бирига тамоман мос бўлиб тушади.

Абу Али ибн Сино билиш босқичларини “ҳиссий”, “мантиқий” ва “нубувват” орқали билишга ажратган. Мутафаккир талқинига кўра, нубувват Аллоҳ билан набийнинг мулоқотидир. Бу мулоқот “вахий” орқали овоз, сурат ва ғайриоддий ҳолатда содир бўлади.

Ақлнинг “ақли кулл”, “ақли маош”, “ақли мустафид” каби уч тури мавжуд. “Ақли кулл” (умумий, универсал, трансцендентал) ақлнинг юқори ва мукамал кўриниши, олий ақл бўлса, “ақли маош” ҳаётий, кундалик ақл, “ақли мустафид” орттирилган ақлдир. Айнан орттирилган ақл инсоннинг табиий хатти-ҳаракатини бошқаради¹.

Абу Али ибн Сино ҳиссий билиш жараёни инсон қалбида яширилган ботиний илмни билиш учун етарли эмаслигини эътироф этиб, ақлий билимни қалбдаги илмга боғлайди. Унинг фикрича, ақлий билимнинг икки шакли бор. Ақлий билимнинг қуйи шакли тана эҳтиёжларини кондиришга қаратилган бўлса, унинг олий шакли инсон қалбидаги ботиний илм билан боғлиқдир. Рационал билишнинг бундай шакли “фаол ақл” деб аталади. “Фаол ақл” “инсоний ақл”дан фарқланади. “Фаол ақл” орқали инсон руҳи оламий руҳга боғланса, инсон жони оламий жон висолига етишади². Бундан “фаол ақл”нинг акс эттириш эмас, балки ирода кучи экани, “фаол ақл”нинг илоҳий ақл экани англашилади. Абу Али ибн Сино “фаол ақл” тимсолини “Ҳайй ибн Яқзон”³ (Уйғоқ ўғли Тирик) асарида батафсил тушунтирган, яъни у онг ости ҳиссий ва ақлий билишни бошқаради.

Энди Абу Али ибн Синонинг вақтга муносабатини таҳлил этамиз. Ҳар қандай мавжудликнинг асосий шакли макон ва вақт бўлиб, вақт ўз-ўзича моддий ўзгаришлардан айри ҳолда мавжуд бўлмайди, давомийлик касб этмайдиган, ўтмишдан келажакка ўзгармайдиган, моддий тизим ва жараён бўлмайди⁴.

Абу Али ибн Сино вақт фазо ва ҳаракат тушунчаларини ўзаро чамбарчас боғлиқ ҳолда ифода этган. Мутафаккир назарида вақт “моҳиятли аввалги ва кейингиликларнинг нисбатидир”⁵. Вақтнинг трансцендентал атрибутидан унинг материянинг макон ва ҳаракати билан муносабати, моддий системадаги узунлик, асимметрия, қайтарилмаслик, ноциклилик, узлуклилик билан узлуксизликнинг бирлиги, боғланганлик, структуравий муносабатга қарамлик қайд этилди⁶. Вақт бир ўлчовли бўлиб, фақат бир томонга, прогрессга, яъни илгарига қараб боради.

Вақтнинг бир томонлама йўналиши унинг фақат ўтмишдан келажакка қараб ҳаракатланишини кўрсатади. Вақт қайтарилмайди, аксинча, доимо илгари интилади, вақтда антиномик, яъни ўтмишга томон йўл йўқ. Вақтнинг чексизлиги “моддий дунёнинг яшаши ва ривожланишининг боши ҳам йўқ, охири ҳам бўлмайди” деган хулоса чиқаришга имкон беради. “Китоб аш-Шифо”да мутафаккир фазони “қамраб олувчи жисмнинг чегараси (“ниҳоя”)дан бошқа ҳеч нарса эмас, у ҳаракатланувчи жисмни қамраб олади, унга тенг, барқарор ва ҳаракатланувчи жисм билан тўлдирилган. Ҳаракатланувчи жисм фазодан ажралиб, ҳаракат ёрдамида унда кўчади. Бир вақтнинг ўзида унда иккита жисмнинг бўлиши мумкин эмас. Бундан фазонинг мавжудлиги ва моҳияти аён бўлади”⁷ деб таърифлаган.

¹ Аль-Фараби. О разуме и науки. – Алма-Ата, 1975. – С. 18.

² Абу Али ибн Сина. Ал-ишарат ват-танбехат / Абу Али ибн Сина. Избранные произведения. Т. I. – Душанбе: Ирфон, 1980. – С. 198.

³ Абу Али ибн Сино. Фалсафий қиссалар. – Тошкент: Фан, 1963. – Б. 35.

⁴ Хайдеггер М. Бытие и время / Пер. с нем. 2-е изд., испр. – Санкт-Петербург, 2002. – С. 13.

⁵ Диноршоев М. Натурфилософия Ибн Сины. – Душанбе: Дониш, 1985. – С. 118.

⁶ Тўраев Б. Вақт муаммолари. – Тошкент: Ўзбекистон, 1986. – Б. 5-6.

⁷ Диноршоев М. Натурфилософия Ибн Сины. – Душанбе: Дониш, 1985. – С. 116.

Абу Али ибн Сино “Китоб ан-Нажот” асарида вақт ҳаракатсиз тасаввур этилмайди, яъни ҳаракатсиз мавжуд бўлмаслигини: “Қачонки биз ҳаракатни ҳис қилмасак, вақтни ҳам ҳис қилмаймиз”¹ деб изоҳлаган.

Фазо ҳақида тафаккур қилар экан, Абу Али ибн Сино фазони “мавҳум, жисмсиз чўзилиш” деб таъриф берган кишиларнинг нотўғри нуқтаи назарига ишора қилади. Унинг фикрича, бу концепциянинг асоссизлиги шундаки, унинг муаллифлари “фазовий чўзилишни жисмоний чўзилишга қарама-қарши кўядилар, ҳолбуки фазовий ва жисмонийнинг табиати бир хилдир”². Демак, мутафаккирнинг нуқтаи назарига кўра, фазо на жисм, на шаклдир. Бу жисм унда бўладиган нарсадир. У ҳар қандай жисмни ўраб туради. Ўриннинг мавжудлиги тўлдирилган фазонинг мавжудлигини шарт қилади. Фикримизча, Абу Али ибн Сино шакл, жисм, ҳажм ва “ўрин” тушунчалари ўртасидаги фарқни аниқ тасаввур қилган ҳолда фазонинг уч ўлчамлилигини ишонарли асослаган.

Ҳаракат физика, фалсафа, умуман, натурфалсафанинг марказий муаммоларидан бири бўлиб келган. XX асрнинг энг буюк физик-назарийчиларидан бири, нисбийлик назариясининг асосчиси, физика бўйича Нобель мукофоти совриндори А.Эйнштейн (ваф. 1955) ҳам “Мураккаблиги туфайли минг йиллар давомида ҳал этилмай қолган энг фундаментал муаммо ҳаракат муаммосидир”³ деб объектив баҳо берган.

Абу Али ибн Сино ҳаракатни фазо ва вақт категориялари билан боғлаб, “Ҳаракат деб одатда фазода содир бўладиган нарсага айтилади, аммо энди бу тушунчанинг маъноси фазовий ҳаракатдан кўра бошқача, умумийроқдир. Бирор нарсанинг потенциал нарса бўлган ҳар қандай ҳолати ва ҳаракати, шу потенциаллик сабабли ҳаракатдир”⁴ деб таъриф берган. Демак, мутафаккир “Муаллим ус-Соний” деган буюк шарафни шунчаки қўлга киритмаган. Абу Али ибн Сино қадимги юнон мутафаккири Арасту таълимотидан келиб чиққан ва ўз даври фани ютуқларига таяниб ҳаракатнинг моҳияти, механизми ва манбаига оид қарашлари билан фан ривожига катта ҳисса қўшган. Масалан, мутафаккир динамик концепцияси Арастунинг динамикасини ўзлаштириш натижаси сифатида шаклланган ҳам, Абу Али ибн Сино уни модернизация қилиб, “Ибн Сино концепцияси”га айлантирган. Натижада Шарқда Абу Али ибн Сино мактаби шаклланган. Унинг илмий таълимоти, кейинчалик, унинг издошлари Абулбаракот Бағдодий (ваф. 1164 й.), Фахриддин Розий (ваф. 1210 й.), Носириддин Тусий (ваф. 1274 й.) томонидан ривожлантирилган.

Абу Али ибн Сино “Ишорот ва танбеҳот” асарида барча жисмлар “потенциалда интилиш”га эга эканлиги, яъни дастлаб ўзида “майл”ни сақлашни кўрсатиш учун қуйидаги мулоҳазаларни келтиради: “Ҳеч қандай интилишга эга бўлмаган жисм, на потенциалда, на амалда, мажбурий интилишга эга эмас, у орқали ҳаракат қилади. Бошқача қилиб айтганда, жисм фақат мажбурий интилиш туфайли ҳаракат қилади. Фараз қилайлик, жисм маълум вақт оралиғида ҳаракат қилади ва (шу вақт ичида) маълум масофаларни босиб ўтади. Энди фараз қилайлик, бошқа бир жисм бор, унда маълум майл ва қаршилиқ (мумана’а) мавжуд. Аниқки, у худди шу масофани кўпроқ вақт ичида босиб ўтади. Энди фараз қилайлик, учинчи бир жисм бор, у иккинчи жисмга қараганда кучсизроқ майлга эга, у шу вақт ичида ва худди шу двигател таъсирида биринчи жисм босиб ўтган масофага нисбатан шундай муносабатда бўлган масофани босиб ўтади, бу иккинчи жисм сарфлаган вақтнинг интилишга эга бўлмаган (майл) жисм сарфлайдиган вақтга нисбати кабидир. Бу учинчи жисм, у мажбурий ҳаракат билан ҳаракатланиб, худди шу вақтни ва худди шу масофани интилишга эга бўлмаган (майл) жисм каби босиб ўтади. Аммо у ҳолда икки жисмнинг икки мажбурий ҳаракати бир хил тез ёки секин бўлиши керак бўлиб чиқади, улардан бири қаршилиққа (қаршилиқ майли) йўл кўяди, иккинчиси эса йўқ, ва бу мумкин эмас”⁵. Мутафаккирнинг бу мулоҳазалари жисмларнинг ҳаракатланиш хусусиятига эга эканлигини асослаш, жисмнинг ҳаракатланиши учун фақат

¹ Абу Али ибн Сино. Избранное. В 2-х томах. Т. I. – Душанбе-Ашгабат, 2003. – С. 184.

² Диноршоев М. Натурфилософия Ибн Сино. – Душанбе: Дониш, 1985. – С. 115.

³ Эйнштейн А. Собрание научных трудов. Т.4. – Москва: Наука, 1967. – С. 362.

⁴ Диноршоев М. Натурфилософия Ибн Сино. – Душанбе: Дониш, 1985. – С. 168.

⁵ AhmadHasnaoui. Ladinamiqued 'Ibn Sino. Etudes der Avicenna. – Paris, 1984. – P. 105.

ташқи куч эмас, балки унинг ички хусусияти – “майл” ҳам муҳим эканлигини таъкидлайди. Унинг фикрича, ҳар қандай жисм ҳаракатга қаршилиқ кўрсатиш хусусиятига эга. Бу қаршилиқ жисмнинг массасига боғлиқ. Бу ғоя, кейинчалиқ механика фанининг ривожланиши, хусусан, “инерция қонуни”нинг кашф этилишига замин яратган.

Юқоридаги фикрлардан кўринадики, цивилизация тараққиётида физика ва тиббиётнинг ўзаро алоқаси қадимдан мавжуд бўлган. Физика табиат қонунларини ўрганувчи фан сифатида инсон организмидаги кўплаб жараёнларни тушунишда ёрдам берган бўлса, тиббиёт тажрибада тўпланган билимлар беморларни даволаш ва саломатликни тиклашда фойдаланган. Оптикадан кўзни даволаш, кўриш қобилиятини тиклашда, акустикадан кулоқ касалликлари, эшитиш қобилиятининг йўқолишида, механика суяк ва мушак тизимини даволашда қўлланади. Иссиқлик ва ҳарорат физиотерапия, ҳаммом ва парҳезда ишлатилса, сув ва босим қонунлари қон айланиши ва нафас олиш тизимини тушунишда муҳим аспектдир.

Абу Али ибн Сино ёруғликнинг синиши, кўриш бурчаги, кўз тўр пардаси фаолиятини чуқур таҳлил қилиб, кўз касалликларини даволашнинг самарали усулларини ишлаб чиққан. Мутафаккир кўзнинг анатомик тузилиши ва физиологик функцияларини тушунтириб, кўриш жараёнида физика қонунларининг аҳамиятини ҳам кўрсатиб берган. Катаракта, глаукома ва бошқа кўз касалликларини даволашда жарроҳлик амалиётларини тавсия қилган. Бу амалиётларнинг муваффақияти ёруғликнинг синиш қонунлари ва кўзнинг оптик хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда, кўз касалликларини даволашда янгича ёндашувлар билан мустаҳкамланган. Бугунги кунда ҳам кўзни даволаш ва кўриш қобилиятини тиклашда оптиканинг аҳамияти беқиёс. Кўзойнақлар, контакт линзалар, лазерли коррекция каби усуллар ёруғликнинг синиши ва дифракцияси қонунларига асосланади. Миопия (узоқни кўра олмаслик) ва гиперметропия (яқинни кўра олмаслик) каби касалликларни даволашда замонавий медицина линзалар ёрдамида кўзнинг оптик тизимидаги нуқсонларни бартараф этмоқда.

Абу Али ибн Сино товуш тебранишлари, резонанс ва кулоқ анатомияси ҳақида илмий қарашларни тиббиёт билан уйғунлаштириб, товушнинг тарқалиш қонунлари ва кулоқнинг товушни қабул қилиш механизминини ўзаро уйғунликда кўрган. Мутафаккирнинг фикрича, товуш тебранишлари ҳаво орқали тарқалиб, кулоқ пардасини тебратади ва эшитиш нервлари орқали мияга етиб боради. Абу Али ибн Сино кулоқнинг анатомик тузилиши ва эшитиш жараёнидаги аҳамияти муҳимлигини таъкидлаган. Мутафаккирнинг товушнинг физик хусусиятлари ва кулоқнинг биологик функцияларини бирлаштириб, эшитиш жараёнини яхлит тарзда тушунтириши унинг эшитиш билан боғлиқ касалликларни ташхислаш ва даволашда янгича ёндашувларни ишлаб чиқишига ёрдам берган. Бугунги кунда ҳам кулоқ касалликларини ташхислаш ва даволашда, эшитиш қобилиятининг йўқолишини тиклашда акустиканинг аҳамияти катта бўлиб, замонавий таббиётда “аудиометрия”, “тимпанометрия” каби усуллар товуш тебранишларини ўлчаш ва таҳлил қилишга асосланади. Эшитиш аппаратуралари эса товушни кучайтириш, уни кулоққа тўғри йўналтириш орқали эшитиш қобилиятини яхшилайдди.

Суяк ва мушак тизимини даволашда механика қонунлари асосида синган суякларни бириктириш, бўғимларни протезлаш, мушакларни тиклаш каби процедуралар жисмларнинг мувозанати, кучларнинг таъсири ва ҳаракат қонуниятларини ҳисобга олган ҳолда амалга оширилади. Остеосинтез усулида суяк синиқларини металл пластинкалар ва винтлар ёрдамида бириктириш механика қонунларига асосланади.

Абу Али ибн Сино физиотерапия соҳасида ҳаво, сув ва қуёшнинг инсон саломатлигига таъсири ҳақида батафсил маълумот берган. У ҳаммом ва буғ ёрдамида даволашни тавсия қилган. Мутафаккирнинг фикрича, қуёш ва ҳавонинг таъсири организмдаги моддалар алмашинувини тезлаштиради, қон айланишини яхшилайдди ва турли касалликларни даволашга ёрдам беради. Олим иситмани тушириш, оғриқни

камайтириш ва мушакларни бўшаштириш учун иссиқ ванналар ва буғли ҳаммомларни тавсия қилган.

Абу Али ибн Синонинг физиотерапияга оид қарашлари замонавий тиббиётда ҳам ўз аҳамиятини йўқотмаган. Ҳозирги кунда ҳам физиотерапияда куёш, сув ва ҳаводан даволаш усуллари кенг қўлланилади ва уларнинг самарадорлиги илмий тадқиқотлар билан тасдиқланган. Иссиқ сув қон айланишини яхшилайти, оғриқни камайтириб, мушакларни бўшаштиради. Совуқ сув эса яллиғланишни камайтириб, оғриқни енгиллаштиради. Артрит ва остеохондроз каби касалликларни даволашда иссиқлик ва совуқ компресслар, ультратовуш ва электрофорез каби физиотерапевтик усуллар фаол қўлланилади.

Қон айланиши ва нафас олиш тизимини тушунишда сув ва босим қонунлари муҳим бўлиб, қон босими, осмос, диффузия каби жараёнлар суюқликларнинг ҳаракати ва босимнинг таъсири билан боғлиқ. Юқори қон босимини даволашда қон томирларини кенгайтирувчи ва қон ҳажмини камайтирувчи дорилар қўлланилади. Бу эса суюқликларнинг гидростатик босими қонунига асосланади.

Абу Али ибн Синонинг физика соҳасидаги билимларга асосланган тиббий натижалари унинг касалликлардан даволаш ва инсон саломатлигини сақлаш бўйича назарий илмий билим ва амалий фаолият тизимидир. Таъкидлаш ўринлики, мутафаккирнинг беш китобдан иборат “Тиб қонунлари” ягона тиббий тизимдир. Асар асарлар оша Марказий Осиё ва Яқин Шарқ мадрасаларида тиббиётдан асосий дарслик мақомини олган. “Тиб қонунлари” 1473 йилда лотин тилига таржима қилинганидан сўнг Европанинг нуфузли университетларида асосий қўлланма бўлган¹. “Тиб қонунлари” ўша даврдаги кўплаб мамлакатларда даволаш ва касалликларнинг олдини олиш учун асосий манба бўлиб хизмат қилган.

Абу Али ибн Сино инсон ички аъзоларини тушунтиришда қадимги юнон мутафаккирлари Гиппократ (ваф. мил.авв. 370 й.) ва Гален (ваф. мил.авв. 216 й.)нинг асарларига таянган бўлса ҳам, унинг бош миёдан ички органларга борадиган етти жуфт нерв хужайраларини кашф қилиши тиббиётдаги муҳим янгилик бўлган. Мутафаккир бош миё ва нерв тизимининг функцияларини изоҳлаб, “Миё идрок ва ҳис қилишнинг бошланишидир. Нервларнинг бошланиш жойи бош миё, тармоқланиш тугайдиган жой эса терининг ташқи томонидир. Терини юпқа ишлар кесиб ўтади ва унда яқин аъзолардан келган нервлар тарқалади. Миё нервлар воситасида ҳаракатни бошқа органларга ўтказиши. Орқа миё бош миёга ўхшайди ва у ҳам икки қисмга бўлинади² деб ёзган.

Абу Али ибн Сино ҳар қандай касалликни патология, яъни организмдаги “нотабиий ҳолат” деб таърифлаган. Бу ҳолат организмнинг меъёрда ишлашини бузиб, азобланишга олиб келади. Буни оддий физик тизим билан солиштириш мумкин. Масалан, соатнинг ишлашини олайлик. Агар соатнинг бирорта қисми ишдан чиқса (патология), соат тўғри вақтни кўрсата олмайди (азобланиш).

Абу Али ибн Сино касалликларни оддий ва мураккаб турларга ажратган. Оддий касалликларда фақат битта орган зарарланади. Буни электр занжири билан солиштирса бўлади. Агар занжирнинг битта қисми, масалан, резистор бузилса, фақат шу қисм ўз функциясини бажара олмайди. Мураккаб касалликларда эса бир нечта орган зарарланади. Бу эса мураккаб электр занжирига ўхшайди. Агар бир нечта қисм ишдан чиқса, бутун тизимнинг ишдан чиқади.

Абу Али ибн Сино касаллик жараёнини, унинг бошланиши, кучайиши, юқори нуқтага етиши ва пасайиши каби даврларга ажратади. Буни физикадаги тўлқин ҳаракати билан солиштириш мумкин. Тўлқин бошланади, кучаяди, энг юқори нуқтага етади ва кейин пасая бошлайди. Демак, касаллик ҳам худди шундай босқичлардан ўтади. Яна бир масала. Мутафаккир юқиш йўллари мохирлик билан кўрсатган. Агар ҳаво-томчи йўли билан юқадиган касалликларни товуш тўлқинларининг тарқалиши билан солиштирсак,

¹ Кадыров А. Великие ученые-медики средневековья. – Ташкент: Медицина, 1988. – 44 с.

² Абу Али ибн Сина. Избранное. В 2-х томах. Т. I. – Душанбе-Ашгабат, 2003. – С. 111.

товуш тўлқинлари ҳавода тарқалиб, узоқ масофаларга етиб боришини кузатамиз. Худди шундай, касаллик қўзғатувчилари ҳам ҳаво орқали тарқалиб, соғлом аҳолини зарарлайди.

Абу Али ибн Сино тиббиёти тартиб, овқатланиш, дори ва массаж каби усуллардан иборат бўлиб, улар организмдаги мувозанатни тиклашга қаратилган. Шунингдек, мутафаккир минерал сувлар, кўёш нурлари билан даволаш, иситилган кумга катта аҳамият берган. Минерал сувларни ичиш, артиниш ва чўмилишнинг соғлиқ учун фойдаларини кўрсатган. Гуллар ва дарахт пўстлоғидан тайёрланган дамламалар, ўтлар, илдизлар ва ўсимликлардан тайёрланган қайнатмаларнинг терапевтик, эндокрин, пульмонологик, гастроэнтерологик ва кардиологик касалликларда қўллашни тавсия қилган.

Хулоса шуки, Абу Али ибн Синонинг физика соҳасидаги билимлари замонавий тиббиётнинг ривожланишига бевосита ва билвосита таъсир кўрсатиб, тизимда янги ёндашувларни шакллантириш, касалликларни ташхислаш ва даволаш усулларини такомиллаштиришга ёрдам берган. Айна вақтда мутафаккирнинг оптика, акустика, механика, иссиқлик ва суюқликлар физикасига оид билимлари тиббиётнинг турли соҳаларида қўлланилиб, замонавий тиббий технологияларнинг яратилишига замин яратган. Унинг табиатшуносликка оид қарашлари инсон организмнинг ишлаш принципларини тушунишга ёрдам бериб, касалликларнинг келиб чиқиш сабабларини аниқлаш ва даволашда янги усулларни ишлаб чиқишга имкон берган. Абу Али ибн Синонинг илмий мероси нафақат ўрта асрлар тиббиёти, балки замонавий тиббиётда ҳам аҳамиятли бўлиб, унинг асарларида баён этилган билим ва тажрибалар бугунги кунда ҳам таъсирини сақлаб қолган.

Фикримизча, “ибнсиношунослик”ни кенг қўламда йўлга қўйиш, Абу Али ибн Синонинг илмий меросини чуқур ўрганиш, унинг физика соҳасидаги билимларини замонавий тиббиёт билан қиёслаш ва улар ўртасидаги узвийликни аниқлаш мутафаккирнинг илмий меросига янги низо билан қараш, унинг аҳамиятини қайта баҳолаш ва замонавий тиббиётнинг ривожланишига қўшган ҳиссасини аниқлаш имконини беради.

Таклиф ва тавсиялар.

1. Абу Али ибн Синонинг физика ва тиббиётга оид асарларини замонавий илмий тадқиқотлар асосида қайта кўриб чиқиш ва улардаги қимматли маълумотларни замонавий тиббиётда қўллаш имкониятларини кенгайтириш.

2. Абу Али ибн Синонинг физика ва тиббиётга оид қарашларини тиббиёт олий ўқув юртларининг ўқув дастурларига киритиш, талабаларни унинг илмий мероси билан таништириш ва уларда табиатшуносликка қизиқишни уйғотиш.

4. Абу Али ибн Сино илмий меросини кенг жамоатчиликка тарғиб қилиш мақсадида мутафаккирнинг ҳаёти ва илмий фаолияти ҳақида илмий-оммабоп адабиётлар нашр этиш.

ХОЖАМНАЗАР ХУВАЙДО ТАСАВВУФИЙ ҒОЯЛАРИНИНГ МАРКАЗИЙ ОСИЁ ХАЛҚЛАРИ МАЪНАВИЙ ҲАЁТИДАГИ ЎРНИГА ДОИР

*Рўзматзода Қодирқул, фалсафа фанлари доктори (DSc),
Фаргона жамоат саломатлиги тиббиёт институти*

Аннотация. Мақолада нақшбандия тариқати Кошғар мактабининг йирик намояндаси Хожамназар Хувайдо тасаввуфий қарашлари шаклланишининг назарий манбалари ва унинг Марказий Осие туркий халқларининг маънавий ҳаётидаги ўрнини белгилашга бағишланган.

Калит сўзлар: нақшбандия, кубровия, Хожамназар Хувайдо, Боязид Бистомий, Жунайд Бағдодий, Мансур Халлож, Бобораҳим Машраб, Сўфи Оллоҳёр, маломатия, кодирия, яссавия, ишқ.

Хожаназар Хувайдо ХУШ аср Марказий Осие тасаввуфининг йирик вакили, мутасаввуф шоирдир. Хувайдонинг тасаввуфий ғоялари ўзбек мумтоз адабиёти, бой

маданиятимиз ва тарихимизни ўрганишда муҳим манба бўлиш билан бирга, яна муҳими, илмий-назарий ва ахлоқий - тарбиявий аҳамиятга моликдир.

Хожамназар Ғойибназар ўғли Ҳувайдо (1704-1781) Қўқон хонлигининг Помир-Олой тоғ этакларида жойлашган Чимён қишлоғида, руҳоний оилада дунёга келди. Отаси Ғойибназар эшондан диний илмлар билан бирга тасаввуф илми асосларини ўрганди. Бу ҳақда шоир шундай деб ёзди:

Ҳам ўқуб илму адаб, бўлдум “Ақоид”хони ишк,

Мушкilotу илми фикҳдин сўрсалар бердим жавоб [1, 252].

Унинг ҳаёти ва ижодий фаолияти Туркистон халқлари ҳаётида XVII – XVIII асрларда сурункали давом этган ижтимоий-сиёсий парокандалик, маънавий-ахлоқий таназзул авж олган, “замона мардларининг чўпча қадри қолмаган”, тож-тахт урушлари халқнинг тинка-мадорини қуритган, дунё “мусибатхона”га айланган оғир ва мураккаб даврга тўғри келди [1.11-12] Яна ҳам аниқроғи – маънавий-ахлоқий ва ижтимоий-сиёсий инқирозларни оқилона ҳал этиш, мамлакатни парокандалик, чорасиз халқни жаҳолат ва қашшоқликдан ҳалос этиш зарурияти Бобораҳим Машраб, Сўфи Оллоҳёр ва Хожамназар Ҳувайдонинг тасаввуфий қарашлари олдига янги талаблар қўйди. Ана шу жараёнда Ҳувайдонинг шахси, ижодий принцип ва қарашлари камол топди.

Бир тарихий даврга мансуб ҳар учала мутасаввиф шоир ва авлиёларнинг тасаввуфий қарашларини қиёсий таҳлил қилиш қизиқ ва жозибador тадқиқот учун алоҳида мавзу бўлиши мумкин.

Ҳувайдо Бобораҳим Машраб ва Сўфи Оллоҳёрнинг кичик замондоши эди, бироқ Ҳувайдо ўз салафларидан фарқли равишда ислом тасаввуфи тарихида алоҳида ўрин эгаллаган тайфурия (асосчиси: Боязид Бистомий (ваф.857 й.) йўлидан эмас, балки жунайдия (асосчиси; Жунайд Бағдодий (ваф.910 й.) йўлидан борди. Тайфурия мактаби издошлари (Мансур Халлож (922 йили қатл қилинган), Бобораҳим Машраб (1711 йили қатл этилган) илоҳий ишқ алангаси – жазба вақтида Илоҳий сирларни авом ўртасида ошкор қилишга интилганлар ва бу билан ўзларининг ростгўй ва самимийликларини намойиш этганлар. Бу йўл тасаввуфда “маст” тасаввуф номини олди. Бу мактаб вакилларининг қисмати фожеали яқун топган.

Жунайдия тарафдорлари эса, аксинча, сўфий жазба ҳолида хушёрликни қўлдан бой бермаслиги зарурлигига алоҳида эътибор берганлар. Улар илоҳий сирларни ошкор қилишни кескин манъ этганлар. Жунайд Бағдодий сўфийнинг ижтимоий- сиёсий фаоллиги, мансабдор ва дин арбоблари фаолиятини танқид қилиши маънавий ва интеллектуал жиҳатдан камолга эришмаганлигидан далолат беради, деб ҳисоблади [2, 64].

Ҳувайдонинг тасаввуфий қарашларида Жунайд Бағдодий, Мавлоно Жалолиддин Румий, Аҳмад Яссавий, Абу Ҳомид Ғаззолий, Нажмиддин Кубро таълимотининг таъсири яққол сезилади. Ҳувайдо Баҳоуддин Нақшбанд (1318-1389) таълимотининг изчил давомчиси ва тарғиботчиси сифатида, аввало, мамлакатнинг сиёсий марказидан анча олисдаги Чимён қишлоғида ўзининг ҳалол меҳнати билан фақирона ҳаёт кечирди: мактабдорлик қилди, яъни талабаларга бошланғич диний илм берди. Унинг шогирди Носеҳ Чимёнийнинг ёзишича, Ҳувайдо шариат қоидаларига қаттиқ риоя қиладиган, доимо шайтон ва нафснинг истакларига қарши курашадиган, қаршисидан келган ҳар бир одамга Хизр ва Илёс деб эҳтиром кўрсатадиган, шеър воситасида тасаввуф ғоялари, Қуръони Карим оятлари ва Ҳадис одобларини тарғиб этадиган ҳужурий валий эди [1, 266]. “Ҳувайдо” шоирнинг лақаби бўлиб, “ошқора, равшан” деган маъноларни англатади.

Ҳувайдо ўзи мансуб бўлган жамият ва халқнинг энг оғриқли муаммоларининг келиб чиқиш сабаблари ҳақида фикр юритар экан, барча иллатларнинг бош сабабларини имонсизликда, Оллоҳ билан тузилган “абдий аҳд” (ал-Мийсок)га нисбатан қилинган хиёнатда, кишиларнинг молу дунёга хирс қўйишларида, манманлик ва шухратпарастликда деб билди. Кишилар ўртасида ислом асосларини, Қуръон ва Ҳадис ҳикматларини, буюк авлиёларнинг Оллоҳ йўлидаги фидойиликларини тарғиб қилмай туриб, жамиятни жаҳолат, зулм, адолатсизлик ва нодонликдан ҳалос этиб бўлмайди, деган хулосага келди.

Ана шу эзгу мақсад йўлида тасаввуфий адабиётнинг бой имкониятларидан моҳирлик билан фойдаланди: Аҳмад Яссавий, Нажмиддин Кубро, Абдурахмон Жомий, Алишер Навоий, Фузулий, Машраб, Сўфи Оллоҳёр анъаналарини изчил давом эттирди; тасаввуф адабиётига янгича мазмун, услуб ва шакл олиб кирди.

Ўвайдо янги тариқат яратмади, лекин ўзи яшаган давр эҳтиёжларидан келиб чиқиб, маломатия, кубровия, қодирия, яссавия, нақшбандия, қаландария ва бошқа тариқатларнинг ғояларини кенг тарғиб қилди.

Проф. Мўмин Хошимхоновга кўра, маломатия тариқатининг эътиборга лойиқ хусусиятларидан бири дунёга таҳқир кўзи билан боқмаслик ва таркидунёчиликни тарғиб этмасликдир. Улар тижорат, ҳунармандчилик билан шуғулланганлар. Ўз-ўзини маломат қилувчи сўфийлар орасида садри аъзам, шайхулисломлар етишиб чиққанлар. Улар кибр ва риёкорликка қарши курашар эканлар, ўз камчилик ва нуқсонларини рўй-рост фош қилганлар. Нажмиддин Кубро ўз тариқатини яратишда маломатия маслагаи ва ғояларига таянган [5, 20].

“Ҳақиқий маломатий томирларида ихлос завқи жўш урган, том маъноси ила сидқ ва садоқатга эришган бир кишидир” [6,227].

Ўвайдонинг ҳаёти ва фаолияти Қўқон хонлигида ҳукм сурган ғоят мураккаб шароитда – нақшбандия ғояларидан чекиниш, шайхлар ўртасида риёкорлик, манманлик, мол-дунёга хирс қўйиш авж олган, шариат аҳкомларидан юз ўгириш авж олган мураккаб даврга тўғри келди.

Ўвайдо ўз салафлари: Нажмиддин Кубро, Аҳмад Яссавий, Баҳоуддин Нақшбанд, Бобораҳим Машраб ва Сўфи Оллоҳёрлар йўлидан бориб, шеърларида Илоҳий ишқ, олижаноб инсоний фазилатларни, ҳалоллик, поклик, ростгўйлик, диёнатлилик, инсонпарварлик, саҳийлик, камтаринликни улуғлади, маънавий камолатга эришишда диний қадриятларнинг катта аҳамиятга эга эканлигини алоҳида таъкидлади. Шу билан бирга шоир инсон хулқ-атворидаги диёнатсизлик, иймонсизлик, каззоблик, хасислик, молпарастлик, мутакаббирлик, бировлар ҳақида хиёнат қилиш, нопоклик сингари иллатларни кескин қоралади.

Ёки:

Элик, олтмиш яшадим, бир яхши тоат қилмадим.

Қилғоним бўлди гунаҳ, бирдам ибодат қилмадим.

Ўвайдонинг шогирди Носеҳ Чимёний улуғ устозининг вафотига бағишлаб ёзган таърих-марсиясида:

Хирад устои таърих вафотин

Битибдур «ғойиб ўлди қутби ходий»-

яъни Ўвайдонинг вафот йили ҳижрий 1194 (милод 1781) йил эканлигини аниқ кўрсатган.

Ўвайдонинг шеърларидан маълум бўлишича, у араб ва форс тилларини, ўзбек мумтоз адабиётини, диний адабиётни, айниқса, Куръон ва ҳадисларни мукамал ўрганган. Замонасининг етук олими, мутасаввуф шоири сифатида шуҳрат қозонган, халқ хурматида сазовор бўлган, эшон Ўвайдо номи билан нафақат Фарғона водийси, балки туркийзабон Марказий Осиё халқлари орасида машҳур бўлган.

Ўвайдо ўзининг маънавий-интеллектуал салоҳияти, бадий маҳорати ва илғор фалсафий қарашлари билан ХҲ аср ўзбек бадий адабиёти ва тасаввуф фалсафасига янгича мазмун ва ғоя олиб кирган, унинг равнақида ғоят баракали таъсир кўрсатган.

У тасаввуфнинг инсонпарварлик, маърифатпарварлик ғояларини кенг тарғиб этишда шеъриятнинг барча имкониятларидан моҳирлик билан фойдаланган, комил инсон шахсини шакллантиришдек ғоят муҳим ва мураккаб масалага янгича ёндашган.

Ўвайдонинг ижодий мероси ХХ аср бошларида Ғарб олимларининг эътиборини жалб этган ва ана шу қизиқишнинг илк самараси сифатида немис шарқшуноси Мартин Хартман ва рус шарқшуноси М. Ф. Гавриловнинг тадқиқотлари дунёга келди.

XX аср бошларида Хувайдо куллиётининг «Китоби эшон Хувайдойи Чимёний» номи билан Истамбул, Қозон ва Тошкент босмахоналарида кўп марта нашр қилиниши ва ғазаллари барча мўътабар баёзларга киритилиши ҳам халқимиз томонидан Хувайдо ғазалларининг катта қизиқиш ва ташналик билан мутолаа қилинганлигидан гувоҳлик беради.

Хувайдо бева-бечора, мискинлар манфаатини ҳимоя қилди, бир ғариб кўнглини шод қилишни машаққат чекиб Каъбани зиёрат қилишдан афзал кўрди:

Бир ғариб кўнглини шод айласанг,
Йўл босиб, Каъба сари бормоқ абас.

Мумтоз шоирларимиз ижодида мол-дунёга хирс қўйиш, бойлик ортидан қувиш қаттиқ қораланган. Бундай кишилар гўнг юмалатадиган қора кўнғиз-калхамажга ўхшатишган. Хувайдо шу ғояни давом эттириб, ёзади:

Туну кун афтону хезон югуриб,
Калхамаждек дунёга кўп урма ҳеч.

Яна:

Берма дунёга кўнгил, ҳеч кимга қилган йўқ вафо,
Ким кўнгил берди анга, бўлди Худодин беҳабар.

Пул-мол ўлим тузоғига қўйилган дон, уни териб олдим деб хурсанд бўлма, у тузоқдан қоч, дейди шоир:

Донаи доми ўлумдур дунёни молу пули
Дона тердим деб суюнма, домидин айла ҳазар

Яна:

Ҳеч киши етгон эмасдур дунёнинг поёнига,
Ёш аёллардек югурма сўнгидан оху кўриб.

Яна:

Сад сол бино қилсанг агар уй ила боғ,
Ер қўйнидан ўзга боғу на ҳарам бор.

Мутакаббирлик, манманлик Қуръону ҳадис, буюк алломалар ва шоирлар асарларида инсон хулқ-атворидаги энг ёмон ва жирканч қусур сифатида тилга олинган. Буни Хувайдо шеърларида кўплаб учратамиз:

Мунча кўп кибру мани чандин ҳавас,
Юзга етмас умрига, эй ақли ҳеч.

Жамият ҳаётидаги ўта салбий иллатлардан яна бири ёлғончилик, каззобликдир. Шу туфайли қанчадан-қанча софдил кишилар азият чекадилар, бундан ҳатто ёлғончиларнинг ўзлари ҳам омон қолмайдилар. Ўз салафлари изидан борган шоир халқ мақолларидан оқилона фойдаланиб ёзади:

Рост айгил, эгри ҳаргиз сўзлама,
Эй Хувайдо, келса бошинга қилич.

Хувайдо шеърларида ахлоқ-одоб, маънавият, маърифат ва тарбия масалалари алоҳида ўрин тутди: шоир ҳалоллик, поклик, ростгўйлик, тақводорлик, бировнинг ҳақиға хиёнат қилмаслик, етим-есир, камбағал-мискинларга шафқатли бўлиш, хайру саховатли бўлиш каби энг олижаноб инсоний фазилатларни тарғиб қилди ва тараннум этди. Нопоклик, маиший бузуклик, каззоблик, фирибгардик, ўғрилиқ, бировнинг ҳақиға хиёнат қилиш, тилёғламалиқ, риёкорлик, лаганбардорлик, айниқса, кибру ҳаво, мутакаббирлик, зинокорлик сингари жирканч иллатларни қаттиқ қоралади. Хувайдо инсон ҳаётидаги ижобий ва салбий хусусиятлар ҳақида ёзар экан, уларнинг оқибатини кўрсатиш учун Қуръон ва ҳадислардан далиллар келтиради.

Хувайдо ошиқ шоир, лекин ундаги ишқ тасаввуфий, Оллоҳга бўлган ишқдир. Бу йўлда шоир чексиз жабру жафоларга гирифторм бўлади, азоб чекади, чўлу биёбонларни кезади, сахарлар оҳ уриб, кўз ёши тўқади, нолаю фарёд қилади: оҳ урганида оҳ ўти осмон шифтига етади, унинг шиддатлари боис осмон садо қилиб, булутлар йиғлайди, дўзах чидолмай фарёд чекади:

Оҳ урсам, сақфи гардунга тегар оҳим ўти,
Шиддатидан ўт чиқиб, айлар садо, йиғлар саҳоб.

Ёки:

Ғазаб айлаб, Ҳувайдони агар солсанг тамуғ ичра,
Фиғону нолама дўзах чидолмай айлағай фарёд.

Ҳувайдо сўфий шоир, ҳаётини ҳалол меҳнати билан, тоат-ибодат билан ўтказган валий, гуноҳлардан тамом холи, комил, тақводор инсон. Лекин шоир ўзини тамом гуноҳкор, ҳаммадан паст, умрида савоб иш қилмаган, тоат-ибодатсиз ўтган осий банда деб ҳисоблайди:

Хайф умрим фоний дунё адо қилдим ғалат,
Билмадим гавҳарни қадрин, кам баҳо қилдим ғалат...

Хайру эҳсон тоат айлаб, Ҳақ ризосин топмадим,
Ҳосил айлаб мақсадим, нафсим ризо қилдим ғалат.

Ўзини Худонинг гуноҳкор, осий бандаси санаган шоир ҳатто ўзига кафанни ҳам раво кўрмайди:

Осий танга ювмағон бўз хайфдур, қилманг кафан,
Айлангиз эски чапонимни кафан рағбат қилиб.

Ип солиб, судранг аёғимдин лаҳадга боргуча,
Ким мани кўрса, Худоға йиғлағай ибрат қилиб.

Ҳувайдонинг «йўқ» радифли иккита ғазалида шоир ўзини қанчалик ҳакир, паст ва гуноҳкор тутганлигига гувоҳ бўламан:

Еру кўкка сиғмаган гуноҳи беҳисоб,
Тавба деб, ушлаб яқо хавфи қиёмат манда йўқ...

Одамида йўқдурур мандек ёмон шармандаси,
Бу ўлукларни кўрубон, ҳеч ибрат манда йўқ.

Ҳувайдо шеърлятида май, майхона, май сузадиган ва айлантирадиган соқий образлари кўп учрайди. Бу мумтоз адабиётимизга хос мавзу бўлиб, бундай шеърларни ёзган Навоий, Машраб, Ҳувайдо ва бошқаларнинг ҳеч бири май ичувчи бўлмаган, шариат ҳаром қилган нарсани ҳатто қўлларига ҳам олмаганлар.

Бундай мутасаввуф шоирлар асарларидаги «май», «маи ваҳдат» – Оллоҳ номини зикр қилиш, унинг муқаддас номи билан сармаст бўлиб юриш ва шу орқали тасаввуфнинг оғир, машаққатли йўлларини босиб ўтиб, Оллоҳнинг васлига етиш, унинг дийдорига мушарраф бўлиш тимсолидир. Мумтоз шоирлар шеърлятидаги майни худди ана шу маънода тушуниш керак.

Ҳувайдо ғазаллари бадиий жиҳатдан ғоят пишиқ-пухта бўлиб, уларда турли-туман бадиий санъатлардан моҳирона фойдаланиш, тил безаклари, сўз ўйинлари, Қуръон ва Ҳадислардан ўринли фойдаланиш, араб ҳарфлари ёрдамида турли мажозий иборалар яратиш кўзга яққол ташланиб туради. Шоирнинг араб, форс ва ўзбек адабий тилини қанчалар яхши ва пухта билганлиги унинг бадиий маҳоратида ўз аксини топган.

Ҳувайдо, аввало, ўз ғазаллари билан жамиятнинг тақдири учун масъул бўлган илм аҳли, хожа ва мансабдорларга мурожаат қилар экан, икки кунлик ўткинчи дунёнинг роҳатини кўзлаб, ўз илмига амал қилмай, ҳаром еб, ҳаром кийиши шайтонликдан бошқа нарса эмаслигини, инсоний ҳаётнинг маъноси савобли ва хайрли ишларинг билан ўзингдан ҳеч ўлмайдиган яхши ном қолдириш эканлигини алоҳида таъкидлади:

Зарра маънидин хабардор ўлмаса,
Сурати девор эрур одам дема [1, 205].

Ёки

Ду рўза иззати дунё учун, эй хожау мулло,

Ўқуб, илмингга қилмасанг амал, монанди шайтонсан [1, 181].

Ҳувайдо Оллоҳга бўлган ишқни ва ишқ дардини барча иллатларнинг давоси деб ҳисоблади. Оллоҳга бўлган муҳаббат солиқнинг қалбидан жой олиши учун унинг қалби аввало Оллоҳдан бошқа барча нарса (мосиво)дан покланиши керак: “Ман эшиттим

ғайбдин: покиза дил маъвойи дўст” (тасаввуфда “дўст”, “ёр”, “нигор”, “жонон” – Оллоҳ сўзининг мажозий ифодасидир),- деб ёзди.

Абу Ҳомид Ғазолийнинг таълим беришича, одамлар нима ҳақда кўп ўйласалар, уларда ўшанга нисбатан муҳаббат пайдо бўлади ва “ўша” унинг ҳаётининг маъносига айланади. Ҳувайдо маънавиятни олам, жамият ва инсон борлигининг асосига қўяр экан, замондошларини ҳаминша Оллоҳ ёди билан яшашга, Оллоҳ ҳузуридаги мўминлик, бандалик бурчларини сидидилдан адо этишга чақирди:

Худонинг йўлига кирмак деманглар кори осондур,
Азиз жондин кечиб, бош ўйнамоғлик кори мардондур [1, 62].

Ҳувайдонинг ишончига кўра, фақат мард одламларгина ўз жони (хузур-ҳаловати), молу дунёсидан кечиб, Оллоҳга хизмат қилиш йўлига кира олади. Ана шундай мард зоҳидлардан бири – Балх подшосининг ўғли Иброҳим Адҳамнинг подшолик тахтидан воз кечиб, Худонинг йўлига киришидан Ҳувайдо жуда кучли ҳайратланди: ўзининг кўнгил орзуси (идеали) сифатида у ҳақда махсус асар яратди.

Ҳувайдо ўз асарларида “ал-Мийсоқ”, яъни илоҳий аҳд (битим, шартнома) мавзуига жуда кўп марта мурожаат қилди. Куръони Каримда айтилишича, Оллоҳ оламни яратганидан сўнг барча инсоний руҳларни даргоҳига чақириб, уларга: “Мен Парвадигорингиз эмасманму?- деган. Бунга жавобан барча руҳлар: “Йўғ-е, Парвардигоримизсан”,-деб тасдиқлаганлар. Оллоҳ ва Унинг бандалари ўртасида қиёматда пок ҳолда учрашиш ҳақида аҳд тузилган. Ана шу ғоя, яъни Оллоҳ даргоҳига гуноҳлардан покланган ҳолда бориш тасаввуфнинг таянч ғояларидан бири бўлиб қолди.

Ҳувайдо ёзади:
Ўшал рўзи: “Билармусан Мани?” деб айдинг, эй ёрим,
“Бале”дедим, Сани суйдим, балоға мубтало қилдинг [1, 133].

Муқаддас ҳадисга кўра, ким Худони севса, бало (синов, имтиҳон)га, унинг расулини севса, фақирликка тайёр туриши керак. Ҳувайдо Оллоҳни севиб, оғир жабру жафоларга мубтало бўлганлигини айтади. Фузулий ана шу тасаввуфий ғояни: “Ёр жаври ошиқа ҳар дам муҳаббат тозалар” шаклида баён этади.

Ҳувайдо Худонинг йўлига, яни тасаввуфга қадам қўйиш фақат мард кишиларнинг иши эканлигини таъкидлар экан, бу йўл ғоят оғир ва хатарли эканлигини, бу йўлда баланд довлар, аждаҳолар борлигини ва шу туфайли бу йўлга асокаш (муршид, пир)сиз қадам қўйиб бўлмаслигидан огоҳлантиради. Бу йўлда ўз бошига тушган оғир савдолар ҳақида рўй-рост ёзади:

Сани ишқингда, эй дилбар, ажаб афсоналар бўлдим,
Халойиққа бўлиб қулгу, баса афсоналар бўлдум.
Қилур таъна кўриб ҳар ким мани ҳолимга, эй мохим,
Бу элни оғзида ҳар гўшада афсоналар бўлдум.
Ҳама қавму қариндошим мани кўрса қилур номус,
Баридин юз ўгирдим, бир йўли бегоналар бўлдум [1,165].

Тасаввуф тарихида ўчмас из қолдирган жуда кўп авлиёлар оила қуришни маъқулламаганлар, агар уларнинг айримлари пайғамбар суннатларига амал қилиб, оила курсалар ҳам (масалан, Баҳоуддин Нақшбанд, Ҳувайдо), биринчи фарзанд туғилганидан сўнг тани маҳрами билан никоҳ муносабатларини тўхтатиб, у билан худди ака-сингил сингари яшашда давом этган. Ҳувайдонинг:

Икки рақиб, нигоро, сандин мани айурди:

Бириси –аҳли авлод, бириси – меҳри дунё

- дейиши, агар улардан воз кечса, қариндош-уруғлардан бегона бўлиши муқаррар эканлигини таъкидлаши бежиз бўлмаган.

Ҳувайдо тасаввуфий қарашларининг ўзига ҳамюрт салафлари: Бобораҳим Машраб ва Сўфи Оллоҳёр қарашларидан фарқланувчи икки муҳим жихати ҳақида мухтасар тўхталиш мақсадга мувофиқдир.

1. Хувайдо жамиятнинг тақдири учун масъул бўлган ва ижодкор озчиликни ташкил этувчи илм аҳли, савдогар, хунармандлар ва мансабдорларга катта умид билан қаради. Шу боис ўзининг тасаввуфий руҳдаги асарларини яратишда ўшаларнинг маънавий эҳтиёж ва дидларини инобатга олди. Яна муҳими, барча асарларини туркийда, яъни эски ўзбек тилида ёзди.

Айни вақтда жамиятда кўпчиликни ташкил этадиган, асосан оғир қўл меҳнати билан тирикчилик ўтказадиган, фақат эшитганини ҳақиқат деб биладиган илмсиз авомнинг диний билим ва савиясини юксалтиришга алоҳида эътибор берди. Уларнинг савияси, дунёқараши ва маънавий эҳтиёжларига мос равишда ибратли диний ривоят, афсона ва насиҳатларни ўз ичига олган “Роҳати дил” асарини яратди. Унинг кўп қисмини қиёмат, дўзах, жаҳаннам даҳшатларини тавсифлашга, имонсизлик ва гуноҳларга йўл қўйишнинг даҳшатли оқибатларини кўрсатишга ҳаракат қилди. Замондошларини илм эгаллашга, илмига амал қилишга ва олижаноб ахлоқий фазилатларга эга бўлишга чақирди:

Худонинг ёдини қилмас кишини билгил одамму,
Намозу рўзаси йўқ бўлса андин чорпо камму? [1, 199].

(чорпо – тўрт оёқли, яъни ҳайвон).

Хувайдо Аҳмад Яссавий ҳикматларига хос халқчиллик, оддийлик ва таъсирчанликни ўзида мужассамлантирган тўртликлари, рубойларида замондошларини умрни кадрлашга, вақтни фақат хайрли ва савобли ишлар учун сарфлашга даъват этди.

2. Хувайдо ижодий услубининг ўзига хос бетакрорлиги шунда эдики, у нақшбандия, маломатия, мавлавия, яссавия, қодирия тариқатларининг барча ижобий ютуқларини ўз замондошларининг маънавий талаб ва эҳтиёжларига мос равишда уйғунлаштиришга эришди. Нақшбандия таълимотига кўра, бу таълимот издошлари бошқаларнинг гуноҳларини ҳам ўз гуноҳларидан деб биладилар. Жалолиддин Румий ҳам доимо ўз муридларига бошқаларнинг гуноҳида сенинг гуноҳинг бор, деган ғояни таъкидлар эди. Хувайдо ана шу таълимотларга ижодий ёндашар экан, ўзи ўта тақводор, гуноҳсиз, ҳалол бўлгани ҳолда ўз замондошларига хос камчилик, хато ва гуноҳларни ўзининг шахсий гуноҳлари сифатида фош этди ва ўз-ўзини маломат қилди.

Бундай журъат ва жасорат фақат Хувайдогагина хос бўлиб, кейинги асрларда Хожажон қози Рожий, Хокий томонидан давом эттирилди. Хувайдонинг поклиги, художўйлигини жуда яхши билган замондошлари учун унинг бундай руҳдаги асарлари яхши танбеҳ бўлган ва уларда кучли таассурот қолдирган:

На қилғоним бўлди гунаҳ, ман йиғламай ким йиғласун,
Кўнглимда йўқ сидки сафо, ман йиғламай ким йиғласун.
...Кечам ўтар уйқу билан, рўзона дунё қайғуси,
Кўнглумдадур воҳасрато, ман йиғламай ким йиғласун...[1. 175]

Хувайдо ижодининг ана шу хусусияти XX аср бошларида немис шарқшуноси Мартин Гартманнинг 1902 йили Берлинда немис тилида чоп этилган “Хувайдонинг чигатойча девони” асарида алоҳида таъкидланган. Хувайдо ўзбекона андишани тасаввуф адабиётига олиб кириш билан унинг равнақиға муносиб ҳисса қўшди.

Хувайдо XVIII аср воқелиги дунёга келтирган тасаввуфнинг истеъдодли буюк намояндаси сифатида XIX асрда Қўқонда яратилган жуда кўп баёзларга киритилди. Ғазаллари машхур ҳофизлар томонидан куйланди. Навоийхонлик, бедилхонлик, машрабхонлик, хувайдохонлик бир неча асрлар давомида халқимиз маънавиятини юксалтириш, ислом маънавияти ва маърифатини халқимиз ўртасида кенг ёйишда абадий қадриятлар қаторидан муносиб жой олди. Хувайдо ана шундай шарафли қисматга сазовор эканлигини аллақачон башорат қилиб, ёзган эди:

Куюб хасрат билан йиғлаб, кеторман ушбу оламдан,
Чароғи субҳидам янглиғ кўп ўчмаслик нишоним бор [1.67].

Ёки

Хувайдони мозорини бориб, ёрим тамошо қил,
Унубдур лолаи хасрат, хазон бўлмас баҳорим бор [1,75]

Хуллас, Хожамназар Хувайдо ислом тасаввуфининг бир неча минг йиллик тарихий ривожланиши жараёнида Марказий Осиёда вужудга келган нақшбандия, яссавия, кубровия, маломатия, қодирия, қаландария сингари тариқатларнинг ижобий ютуқларини пухта ўзлаштириб, XVIII асрда Қўқон хонлигида ҳукм сурган маънавий-ахлоқий парокандалик ва инқирозларни бартараф этишда улардан оқилона фойдаланади. Бедилхонлик, машрабхонлик анъаналари билан бир қаторда хувайдохонлик анъаналари ислом динига зид бўлган иллатларни бартараф этишда муҳим омил бўлиб хизмат қилди. Хувайдонинг бой диний-тасаввуфий ғоялари Янги Ўзбекистонда диний кадриятларни кенг тарғиб қилиш ва ёш авлодни юксак ахлоқий кадриятлар руҳида тарбиялашда муҳим манбадир.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Хожамназар Хувайдо. Девон. Иккинчи нашр. Масъул муҳаррир Хожи Исматуллоҳ Абдуллоҳ. Эски ўзбек-араб ёзувидан нашрга тайёрловчи ва сўзбоши муаллифи Қодиркул Рўзматзода. Т., “Янги аср авлоди”, 2017.
2. Книш А.Д. Мусулмон тасаввуфи. Қисқача тарих. (Таржимон Қ.Рўзматзода).Т. 2021.
3. Хартман М. Хувайдонинг чигатойча девони (немис тилида). Берлин, 1902.
4. Гаврилов М. Ф. Среднеазиатский поэт и суфий Хувайдо. Тошкент, 1927.
5. Хошимхонов М. Машраби мўътабар ўзум. Монография. Т., 2018.
6. Шайх Нажмиддин Кубро. Тасаввуфий ҳаёт. –Тошкент, Моварауннахр, 2004.
7. Хувайдо. Роҳати дил. Иброҳим Адҳам. – Тошкент, Наврўз, 2011.

IBN SINONING TA'LIM-TARBIYAGA DOIR QARASHLARINING ZAMONAVIY PEDAGOGIK TIZIMDA AKS ETISHI

*Xudayberganov Otabek Erkinovich Ma'mun universiteti
“Umumkasbiy fanlar” kafedrası professorı, p.f.b.f.d. (PhD)
xudayberganovotabek1985@gmail.com
Tel: +99899-966-7776*

*Komilova Ro'zajon Allabergan qizi
Ma'mun universiteti Filologiya fakulteti 1-kurs talabasi*

Annotatsiya. Maqolada buyuk alloma Abu Ali ibn Sinoning ta'lim-tarbiya, sog'lomlashtirish, axloqiy kamolot va inson shaxsini rivojlantirishga oid qarashlari tahlil qilinadi. Muallif Ibn Sino merosini zamonaviy pedagogika konsepsiyalari, xususan, shaxsga yo'naltirilgan yondashuv, sog'lom turmush tarzi va kompetensiyaviy ta'lim paradigmasi bilan uyg'unlikda ko'rib chiqadi. Tadqiqotda ta'lim tizimida Ibn Sinoning g'oyalarini tatbiq etishning metodik va amaliy asoslari ochib beriladi.

Kalit so'zlar: Abu Ali ibn Sino, ta'lim-tarbiya, shaxsga yo'naltirilgan yondashuv, sog'lomlashtiruvchi ta'lim, zamonaviy pedagogika, axloqiy tarbiya.

Kirish. Insoniyat tarixida ilm-fan va ma'rifat taraqqiyotiga ulkan hissa qo'shgan Markaziy Osiyo allomalari ichida Abu Ali ibn Sino alohida o'rin egallaydi. U o'z davrining buyuk tabibi, faylasufi, matematik va pedagogi sifatida nafaqat Sharq, balki jahon sivilizatsiyasi rivojiga ham beqiyos hissa qo'shgan. Ibn Sino asarlarida insonning ma'naviy, aqliy va jismoniy barkamolligi masalalari chuqur tahlil etilgan bo'lib, bu g'oyalar zamonaviy ta'lim tizimining falsafiy va pedagogik asosi sifatida e'tirof etilmoqda.

Bugungi globallashtirish jarayonida inson kapitalini shakllantirish, shaxsni har tomonlama rivojlantirish, sog'lom turmush tarzini targ'ib etish va kompetensiyaviy ta'lim konsepsiyasini hayotga tatbiq etish dolzarb masalaga aylangan. Shu nuqtai nazardan, buyuk alloma Abu Ali ibn Sinoning ta'lim-tarbiyaga doir qarashlarini qayta o'rganish, ularni zamonaviy pedagogik amaliyot bilan uyg'unlashtirish nafaqat ilmiy, balki ijtimoiy-ma'naviy ahamiyatga ham ega.

Abu Ali ibn Sino o'zining “Tib qonunlari” asarida inson salomatligini saqlash, tarbiyalash va kamol toptirish masalalarini tibbiyot, falsafa va pedagogika bilan uyg'un holda yoritadi. U

ta'lim-tarbiyani insonni sog'lom, aqliy barkamol va ma'naviy yetuk etib tarbiyalash jarayoni sifatida talqin etadi. Ibn Sinoning ta'lim haqidagi qarashlarida "ilm", "aql", "mehnat", "odamiylik" tushunchalari bir butun tizimni tashkil etadi.

Allomaning pedagogik qarashlari bugungi ta'lim falsafasidagi shaxsga yo'naltirilgan ta'lim, individual rivojlanish, o'zini anglash, o'zini boshqarish kabi tamoyillar bilan hamohangdir. Zamonaviy pedagogika nazariyasida ilgari surilayotgan majmuaviy yondashuv, ya'ni insonning jismoniy, ruhiy, ijtimoiy va intellektual jihatdan uyg'un rivojlanishini ta'minlash g'oyasi aslida Ibn Sino merosining mantiqiy davomidir. Shuning uchun ham UNESCO, Butunjahon sog'liqni saqlash tashkiloti va ko'plab xalqaro ilmiy markazlar Ibn Sinoni inson salomatligi va sog'lom turmush falsafasining asoschilaridan biri sifatida e'tirof etmoqda.

Ibn Sino ta'limda o'qituvchi shaxsiga ham alohida e'tibor qaratadi. U ustozni "bilim manbai, tarbiya namunasini ko'rsatuvchi ruhiy yo'lchi" sifatida tasvirlaydi. O'qituvchining vazifasi nafaqat bilim berish, balki shogirdni axloq, odob va mehnatsevarlik ruhida tarbiyalashdir. Bu jihatdan allomaning fikrlari zamonaviy pedagogik etik kodeks, o'qituvchining kasbiy kompetensiyalari, shuningdek, ta'limda shaxsiy namuna ko'rsatish tamoyillari bilan bevosita uyg'unlashadi.

Demak, Ibn Sinoning pedagogik qarashlari nafaqat tarixiy meros sifatida, balki hozirgi zamon ta'limi uchun amaliy yo'nalish, metodologik asos va tarbiyaviy model sifatida qadrlanishi kerak. Ayniqsa, uning shaxsni jismoniy va ruhiy uyg'unlikda kamol toptirish haqidagi g'oyalari raqamli ta'lim, sog'lomlashtiruvchi dasturlar, kompetensiyaviy yondashuv kabi zamonaviy pedagogik tizimlarning falsafiy poydevorini tashkil etadi.

Shu bois ushbu maqolada Abu Ali ibn Sinoning ta'lim-tarbiyaga doir qarashlarini ilmiy tahlil qilish, ularni zamonaviy pedagogik tizim bilan qiyoslash va bugungi ta'lim jarayonida tatbiq etish imkoniyatlarini aniqlash maqsad qilib olingan.

Abu Ali ibn Sinoning ta'lim-tarbiyaga doir qarashlarini o'rganish jarayonida uning asarlari, shuningdek, zamonaviy pedagogika va falsafa fanidagi yondashuvlarni solishtirib tahlil etish muhim ahamiyat kasb etadi. Allomaning "Tib qonunlari", "Kitob ash-shifo" ("Shifo kitobi") va "Donishnoma" asarlarida insonning aqliy, jismoniy va ruhiy salomatligini ta'minlashga qaratilgan nazariy g'oyalar asosiy o'rinni egallaydi.

Ibn Sino "Tib qonunlari" asarida ta'lim va tarbiya masalalarini sog'lom turmush, gigiyena va harakat faoliyati bilan bevosita bog'laydi. U ta'kidlaydi:

Shuningdek, Ibn Sino o'z asarlarida yoshga mos tarbiya masalasiga alohida e'tibor qaratgan. U bolalik, o'smirlik va yetuklik davrida tarbiya usullari farqlanishi lozimligini uqtirib, shunday yozadi:

Beruniy, Forobiy va Ibn Sino qarashlarining o'zaro uyg'unligi ham alohida e'tiborga loyiq. Forobiy "Fozil shahar ahlining nazariyalari"da ilm-fan va axloqni uyg'unlashtirgan holda jamiyatni barkamol insonlar orqali rivojlantirishni nazarda tutadi. Ibn Sino esa bu g'oyani yanada amaliy shaklga keltirib, insonning tan va ruh salomatligi bilan axloqiy kamolotini bir tizimda ko'radi. Demak, uning qarashlari nafaqat tibbiyot, balki ta'lim va tarbiya nazariyasining asosiy ustunlaridan biri sifatida talqin etilishi mumkin.

Ko'rinib turibdiki, Ibn Sino tomonidan ilgari surilgan tamoyillar nafaqat tarixiy meros, balki bugungi ta'lim tizimi uchun dolzarb ilmiy-metodik asosdir. Shu bois pedagogik amaliyotda uning g'oyalarini o'quv dasturlari, sog'lomlashtiruvchi mashg'ulotlar, tarbiyaviy darslar va psixologik treninglar orqali integratsiyalash ta'lim samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

- **Ibn Sinoning ta'lim-tarbiyaga doir asosiy g'oyalari.** Abu Ali ibn Sino o'z davrida ta'lim va tarbiyani inson hayotining eng muhim ijtimoiy-madaniy jarayoni sifatida talqin etgan. U "Tib qonunlari" va "Donishnoma" asarlarida insonning jismoniy salomatligi, ruhiy barqarorligi va aqliy kamolotini bir butun tizim sifatida qaraydi. Allomaning fikricha, haqiqiy ta'limning maqsadi faqat bilim berish emas, balki insonni hayotga, mehnatga va jamiyatga tayyorlashdir.

Bu g'oya zamonaviy pedagogikadagi faoliyatga asoslangan o'qitish, kompetensiyaviy yondashuv va amaliy integratsiya tamoyillarining falsafiy poydevoriga juda mos keladi.

Ibn Sino ta'lim jarayonini ikki asosiy yo'nalishda ko'radi:

- a) Insonning tabiiy salohiyatini rivojlantirish (aql, xotira, idrok, tafakkur);
- b) Shaxsni ma'naviy-axloqiy jihatdan kamolga yetkazish (odob, sabr, vijdon, mehnatsevarlik).

Uningcha, inson tarbiyasi yoshligidan boshlanib, har bir bosqichda muayyan jismoniy va aqliy mashqlar orqali takomillashib boradi. Shu jihatdan, Ibn Sino o'z davrida "uzluksiz ta'lim" konsepsiyasini ilgari surgan mutafakkir sifatida e'tirof etiladi.

- Ta'lim va sog'lomlashtirishning uzviyligi: Ibn Sino merosining asosiy tamoyillari. Ibn Sino uchun ta'limning ajralmas qismi — bu sog'lomlashtirish va jismoniy harakat madaniyatidir. U sog'lom tana va sog'lom ruh uyg'unligini inson kamolotining asosi sifatida talqin etadi.

Allomaning bu fikrlari hozirgi zamon sog'lomlashtiruvchi pedagogika, sog'liqni saqlash-ta'lim va fiziologik yondashuvga asoslangan o'qitish tamoyillari bilan bevosita bog'liq. Ayniqsa, jismoniy tarbiya va sport pedagogikasida Ibn Sinoning "tana harakati – sog'lomlikning kafolati" haqidagi g'oyalari bugungi metodik tizimlar uchun asosiy konseptual yo'nalishlardan biri hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasida 2030-yilgacha mo'ljallangan ta'lim konsepsiyasida ham shaxsni jismoniy, ma'naviy va intellektual jihatdan uyg'un rivojlantirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishi sifatida belgilangan. Bu esa Ibn Sino ilgari surgan qadriyatlarning amaliy davomidir.

- Ibn Sino qarashlarining zamonaviy pedagogik tizimda aks etishi. Quyidagi jadvalda Ibn Sino ta'lim-tarbiya haqidagi asosiy tamoyillari zamonaviy pedagogik konsepsiyalar bilan qiyosiy tahlilda keltirilgan:

Ibn Sino tamoyillari	Zamonaviy pedagogik tizimdagi o'xshash yondashuvlar	Amaliy qo'llanish shakli
Ta'lim – aqliy va jismoniy kamolot birligi	Majmuaviy yondashuv, STEAM-ta'lim, kompetensiyaviy tizim	Integratsiyalashgan o'quv dasturlari, "aqliy-harakatli" metodlar
O'qituvchi shaxsining namunasi	Pedagogik etika, mentorlik, o'qituvchi brendi	"Ustoz-shogird" tizimi, axloqiy liderlik treninglari
Yoshga qarab tarbiya	Tabaqalashgan yondashuv, inklyuziv ta'lim	Yoshga mos mashg'ulotlar, individual o'quv rejalari
Harakat va sog'lom muhit zarurati	Sog'liqni saqlash-ta'lim, sport-sog'lomlashtirish dasturlari	"Faol tana – faol ong" moduli, sport sinovlari, salomatlik kuni
Bilimni amaliyotda qo'llash	Faoliyatga asoslangan ta'lim, loyihaviy o'qitish	Treninglar, laboratoriya va loyihaviy ishlar
Ruhiy barqarorlik va axloqiy poklik	Emosional intellekt, soft-skills, psixologik barqarorlik	Psixologik treninglar, o'zini boshqarish mashqlari

Mazkur tahlil shuni ko'rsatadiki, Ibn Sinoning 1000 yil avvalgi pedagogik qarashlari bugungi zamonaviy ta'lim paradigmalari bilan g'oyat yaqin. Ayniqsa, u ilgari surgan "ilm, odob va harakat uyg'unligi" g'oyasi raqamli asrda insonparvar, faol va mustaqil fikrlovchi shaxsni shakllantirish uchun konseptual asos bo'lib xizmat qilmoqda.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, Ibn Sinoning pedagogik qarashlari:

- ta'lim jarayonida aqliy, jismoniy va ruhiy rivojlanishning birligiga asoslanadi;
- o'qituvchi shaxsining axloqiy namunasini ta'lim samaradorligining muhim omili sifatida ko'radi;
- faoliyatga yo'naltirilgan o'qitishning tarixiy asosini yaratgan;

- sog'lomlashtiruvchi ta'lim konsepsiyasining falsafiy manbai bo'lib xizmat qiladi.

Demak, Ibn Sinoning ta'lim-tarbiya haqidagi g'oyalari bugungi pedagogik tizimda shaxsni har tomonlama rivojlantirish, sog'lom turmushni shakllantirish va ta'limni insonparvarlashtirish yo'nalishlarida amaliy ahamiyat kasb etadi.

Xulosa Abu Ali ibn Sino nafaqat tibbiyot va falsafa sohasining buyuk namoyandasi, balki ta'lim-tarbiya tizimini insonparvarlik, aql va axloqiy yetuklik tamoyillariga asoslagan yirik pedagog-mutafakkirdir. U ilgari surgan pedagogik qarashlar bugungi kunda ham o'z ahamiyatini yo'qotmagan bo'lib, zamonaviy ta'lim paradigmasining ko'plab tamoyillari bilan uzviy bog'liqdir.

Tadqiqot jarayonida aniqlanishicha, Ibn Sinoning ta'lim haqidagi asosiy g'oyasi — bu shaxsni aqliy, jismoniy va ruhiy jihatdan uyg'un rivojlantirish tamoyilidir. U ilmni insonning axloqiy kamoloti, sog'lom turmushi va jamiyat oldidagi mas'uliyati bilan bir butun holda talqin etadi. Bu yondashuv bugungi ta'lim tizimidagi kompleks rivojlanish konsepsiyasining tarixiy manbai sifatida baholanadi.

Ibn Sino tomonidan ilgari surilgan “Tana harakatsiz bo'lsa, ruh sustlashadi” g'oyasi zamonaviy sog'lomlashtiruvchi ta'lim tizimining falsafiy negizini tashkil etadi. Shuningdek, uning “ilm – odob – mehnat” uchligi haqidagi ta'limoti kompetensiyaviy yondashuvning qadimiy, lekin hozir ham dolzarb ifodasidir. Bugungi raqamli davrda o'quvchi va talabalarni mustaqil, fikrlovchi va ma'naviy jihatdan bardam shaxs sifatida tarbiyalash uchun Ibn Sino qarashlarini pedagogik amaliyotga tatbiq etish muhim ilmiy-metodik yo'nalish bo'lib qolmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini to'g'risida”gi PF-5847-son Farmoni, Qonun hujjatlari to'plami milliy bazasi, <https://lex.uz/>

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “Jismoniy tarbiya va sport sohasida kadrlarni tayyorlash hamda ilmiy tadqiqotlar tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida” gi 03.11.2022 yildagi PQ-414-sonli Qarori, Qonun hujjatlari to'plami milliy bazasi, <https://lex.uz/>

3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 30-oktyabrdagi “Sog'lom turmush tarzini keng tatbiq etish va ommaviy sportni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida” gi PF-6099-son Farmoni. Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 25.01.2020-y., 07/20/5924/0081-son.

4. Abu Ali Ubn Sino. Tib qonunlari. 1-kitob. Tashkent. Sharq. 2020 yil. 688 bet.

6. Norimbetov T.B., K.M.Axmedov., N.T.Norimbetova. Abu Ali Ibn Sinoning ta'lim ta'rbiya jarayonida aqliy tarbiya, odob - axloq va shaxs kamolati haqidagi fikrlari. Ilm-fan xabarnomasi jur. №2 - 2025y.52-55 betlar.

5. Rahimov S. Abu Ali ibn Sino ta'lim va tarbiya haqida.T.,«O'qituvchi»,1967,—75.

MUNIS XORAZMIY FALSAFASIDA ONTOLOGIK QARASHLAR

Sapayev G'ulomjon Baxtiyarovich

Ma'mun universiteti “Umumkasbiy fanlar”

kafedrasi dotsenti, f.f.d. (PhD)

Annotatsiya. Ushbu maqolada Munis Xorazmiyning ontologik qarashlari yoritilgan. Unda shoirning dialektikasi va panteistik g'oyalari, odam va olamning yaratilishi haqidagi falsafiy fikrlari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: borliq, olam, odam, taqdir, Xudo, panteizm, qarama-qarshilik, tabiat, go'zallik, Quyosh, Oy.

Borliq mavzusi, xususan olam va odam yaralishi, taqdiri va munosabatlarini o'rganish falsafaning eng qadimiy hamda abadiy muammolaridan biri bo'lib kelmoqda. Falsafa tarixidan ma'lumki, biz yashayotgan va atrofimizni o'rab turgan olamning, uning bir qismi bo'lgan insoniyatning yaratilishi, tabiat va jamiyat o'rtasidagi o'zaro aloqadorlik, birlamchi sabablar va

ilohiyot to'g'risida ko'plab nazariyalar mavjud. Bu haqda Sharq va G'arb mutafakkirlari tomonidan turli ilmiy, diniy va falsafiy qarashlar ilgari surilgan bo'lib, ularning tub mohiyatida borliqning yaratilish sabablari va o'zlikni anglash masalasi yotadi.

Borliq muammosi Markaziy Osiyo falsafasining ham asosiy mavzularidan biri bo'lib, ko'pchilik mutafakkirlar singari Shermuxammad Munis (Xorazmiy taxallusi) (1778-1829) ham o'z ijodida borliqni diniy-panteistik nuqtai nazardan tushuntiradi. Munis Xorazmiy XVIII-XIX asr Xorazmning yirik ma'rifatparvar olimlaridan biri bo'lib, o'zining ijtimoiy-falsafiy qarashlari bilan o'sha davr falsafiy tafakkuri rivojiga katta hissa qo'shgan mutafakkirlaridan biridir.

Munis ijodining asosiy mavzularini yor vasli, sevgi-muhabbat, go'zallik, hijron, shuningdek, xalq turmushi darajasi, ijtimoiy-siyosiy, ma'rifiy-axloqiy masalalar tashkil qilsada, ishqiy va falsafiy mazmundagi asarlarida olam va odam borlig'i masalalari alohida o'ringa ega.

Shoirning borliq masalasidagi fikrlarida u yashagan davr, jamiyat ijtimoiy-ma'naviy hayoti, islomiy-diniy g'oyalarning ustvorlik kasb etishi muhim o'rin tutadi. Zero, olam va odam haqida shoirning diniy-irfoniy va tasavvufiy g'oyalari diqqatga sazovordir. Afsuski, Munis ontologiyasi olimlar tomonidan shu paytgacha chuqur o'rganilmagan.

Munis Xorazmiy borliqning yaratilishini, Allohga bog'laydi, ya'ni barcha mavjudlikning sababchisi, yagona Xudodir deb biladi.

Bundan kelib chiqadiki, u olamni diniy nuqtai nazardan tushungan va ontologik qarashlarini ilohiyot bilan bog'lagan. Shoirning diniy dunyoqarashidagi asosiy mavzulardan biri ham olam va yaratuvchi haqidadir.

Munis diniy dunyoqarashining muhim xususiyatlaridan biri bu, borliqni islom dini va tasavvuf ta'limoti nuqtai nazaridan idrok qilishidir. U olamni, borliqni, voqelikni talqin qilishda islom dini va mafkurasini asos qilib olgan. Shoir Allohning yagonaligini, borliqning Alloh tomonidan yaratilganini e'tirof etgan, taqdir, jannat masalasida ortodoksal islom pozitsiyasida bo'lgan. Mutafakkir aytishicha, butun olamni, jumladan, koinot va Yerdagi barcha kattayukichik jismlarni, minerallarni, tirik va notirik tabiatni, hatto yerdagi eng aziz va buyuk mavjudod – insonni ham Alloh yaratgan, uning irodasi bilan mavjuddir. Demak, Munis Allohni butun borliqning yagona yaratuvchisi deb bilgan.

Mutafakkirning borliq va atrofimizdagi olam hakidagi fikrlaridan anglash mumkinki, u biz yashayotgan olamdan tashqari boshqa olamlar borligiga ishongan.

*To'quz falak menga g'amdin to'quz-to'quz tuhfa,
Chekar magar tarabi bu to'quzda topilmas. [1:238]*

(Mazmuni: to'qqiz osmonning (Olamning) g'ami menga bir olam tuhfadir, agar men g'am cheksam, bu g'am to'qqiz osmonda ham topilmaydi).

Munis borliqni va insoniyat taqdirini turli ramziy obrazlar orqali tasvirlashga, ijtimoiy hayot bilan bog'lab ifodalashga harakat qilgan. Jumladan, u biz bu dunyodagi ishlarimiz uchun javob beradigan boshqa olam borligini ta'kidlab, jannatni tinch va farovon hayotga, odil va xalqparvar hukmdorga ega adolatli jamiyatga qiyoslaydi, do'zaxni esa yorsiz oshiqning hijron azobida yashashiga o'xshatadi:

*Bu chamanda guli xush rangu bo'y -
Ko'pdur, ammo guli ruxsoring bas.
Harnakim sensiz erur do'zaxdur,
Jannatim gulshani diydoring bas. [1:241]*

Munis ijodining o'ziga xosligi ham tanqidiy fikrlarini ba'zida allegorik – ramziy tarzda ifoda qilishidir.

Shuningdek, Munisning borliq haqidagi qarashlariga Markaziy Osiyoda yashab ijod etgan Farididdin Attor, Jomiy, Navoiy, Bedil kabi shoirlarning diniy-irfoniy mazmundagi g'azal va ruboiylarining ta'siri katta bo'lgan. Shoir ular she'riyatidan yaxshigina ilhom olib, ularning vahdati-vujud nazariyasiga, ya'ni Allohning yagonaligi, uning borliqda aks etishi g'oyalari qo'shilgan.

Mutafakkir "orifona g'azallari"[2:55]dan kelib chiqib aytish mumkinki, uning falsafiy dunyoqarashida, ayniqsa panteizmida tasavvufning naqshbandiya tariqati tarafdori bo'lganligini

ko'rish mumkin. Chunki, shoir dunyoqarashida Naqshbandiya ta'limotining ta'sir katta bo'lib, borliqni falsafiy tushunish va talqin qilishda ushbu tariqatga tayangan.

Munis borliq, jamiyat, hayot va inson haqida fikr yuritganda, naqshbandiylikdagi vatanparvarlik, hayotbaxsh va mehnatsevarlik g'oyalari asoslangan. Zero, tadqiqotchi olim YE.Bertels aytganidek, bu falsafiy yo'nalish «xilvat dar arjuman», «dil ba yoru dast ba kor» kabi mistikaga zid qarashlari bilan rivojlangan va ular orqali hayotsevarlik g'oyalarini ilgari surgandi. [3:176]

Munisning falsafiy qarashlarida inson taqdiri va olamni tasvirlash asosiy o'ringa ega bo'lgan. Butun olam va odamning harakati, borliq va koinotning tuzulishi, yerning jannat bog'idek go'zalligi uning orifona g'azallarida mahorat bilan tasvirlangan. Shoir o'z falsafiy g'oyalarini borliqdagi har bir mavjudodning tuzulishi, harakati va vazifalarini tasvirlash orqali ilgari surishga harakat qilgan. Masalan, Quyosh va Oyning asosiy funksiyasi olamni yoritish bo'lib, shu sababli eng yuqorida joylashganligini bildiradi.

Shoirning bu yo'nalishdagi ijodining ahamiyatli tomoni shundaki, o'zining panteistik qarashlariga insonparvarlik g'oyalarini singdirishga harakat qilgan. Masalan, butun olamni yaratgani kabi, odamning ham yaratuvchisi Xudo ekanligini ta'kidlab, barcha yaratilganlarning toji va eng azizidir deb ta'riflaydi:

Xalifa aylab odamni jahon mulki uza qo'ydung,

Boshiga tojkarramnovu berding mansabi izzat... [4:53]

Shoir bu kabi orifona g'azallarida insonning barcha yaxshi fazilatlari, ichki dunyosi va qalbi haqida ham so'z yuritar ekan, insonning hamma mavjudoddan ustunligini ta'kidlaydi. Bu fikrini u inson tangrining yerdagi aksi bo'lib, Xudo o'ziga o'xshatib yaratganligi, shu sababli boshqa mavjudodlar va tabiat unga xizmat qilishi kerakligi bilan izohlaydi. Zero, Munisning bunday qarashlari haqida tadqiqotchi olim N.Jumayev aytganidek, "borliq inson xizmati uchun yaratilgan, inson tangri qadar mukammal va ulug'vor, chunki unda o'sha ideal siymoning butun fazilatlari mujassam degan g'oyani ilgari suradi." [5:58]

Bu bilan aytish mumkinki, shoir inson borlig'ining muhim xususiyati uning ma'naviy olami, iymoni ekanligini ta'kidlab, zulmatni yorug'likka aylantiruvchi vosita va mash'ala deb hisoblagan:

Imon charog'in insonga berding,

Zulmat ichida fosh aylading nur. [4:78]

Munisning borliq va tabiat hodisalariga oid qarashlari, orifona g'azallaridan tashqari qasidalarida ham aks etgan. Shoirning "Bahor", "Erur charx berahm", "Charog'i nola" kabi qasidalarida jamiyat, yer, zamon, insoniyat taqdiri va kelajagi bilan bog'liq muammolar haqida fikr yuritiladi. Ushbu asarlarida mutafakkir turli timsollar orqali hayotning go'zalligini, uning qarama-qarshilikdan iboratligini, rivojlanish shularning o'zaro kurashiga bog'liq ekanligini ta'kidlaydi.

Bu masalada tadqiqotchi olim I.Adizovanning fikrlarini keltirish o'rinlidir: "Bahor" qasidasida bunday qarashini kun va tun timsoli vositasida bayon etadi. "Kunduz va tun ziddiyati yorug'lik va zulmatni ifodalaydi. Taraqqiyot ana shunday ikki qutbdan iborat. Ammo, shoir hayotning ushbu qarama-qarshilik qurshovida o'tishiga qaramay, u baribir go'zal ham ekanligini turli ishoralar bilan ifodalab bergan" [6:214].

Kunduz o'lub mustazod misrai tadrij ila,

Tun g'azali vaznidin kam-kam o'lub muxtasar. [1:312]

Shoirning bunday fikrlari tahlilidan kelib chiqib aytish mumkinki, u olamdagi harakat, o'zgarish va tabiat hodisalariga dialektik yondashgan. Masalan, shoir bahorning kelishi, uzun tun va sovuq kunlardan iborat bo'lgan qishning tugashini, go'zallikning boshlanishini anglatishini zo'r mahorat bilan ifodalaydi. Ayniqsa, tabiat va bahor go'zalligini gul, g'uncha, bulbul, nilufar, chashma, chaman kabi ramziy timsollar yordamida jonli so'zlar bilan tasvirlagan. Bu bilan shoir odamlarni hayotni sevish va qadrlashga, uning g'animatligini anglab, hayot mo'jizalari va go'zalligidan bahramand bo'lishga da'vat etadi.

Shabob kayfiyatini istama qarilig'da,

Bahor mavsumining fayzi kuzda topilmas. [1:238]

Shoir bu misralar bilan vaqtning o'tkinchiligi va uni orqaga qaytarib bo'lmashligini, shu sababli umrni qadrlash, tabiat mo'jiza va go'zalliklaridan vaqtda bahramand bo'lish kerak demoqchi.

Shu o'rinda aytish kerakki Munis, borliq va olam go'zalligining asl mohiyatini anglamay, bu vaqtinchalik dunyodagi kayfu-safo va hoyu-havaslar uchun butun olamni sotishga, tabiatni vayron qilishga tayyor ayrim odamlar borligini kuyunib aytadi. Natijada, yaxshi insonlar aziyat chekadi deydi:

*Menki falak gardishi sog'aridin no'sh etib,
Bodai yoqut rang o'rnig'a xuni jigar.* [1:313]

Tabiiyki, bunday misralar ijtimoiy xarakterga ega bo'lib, Munis olam va odam haqidagi fikrlari orqali insonlarni hayotning va bir-birlarining qadriga yetishiga da'vat etadi.

Mutafakkir borliqdagi qarama-qarshiliklarni tabiiy deb bilgan va uni turli obraz hamda badiiy tasvirlarda ifodalagan. Ayniqsa, ezgulik va yovuzlik haqidagi qarashlari uning ijtimoiy fikrlari bilan uyg'unlashib ketganligini ko'rishimiz mumkin. Masalan, "Erur charx berahm..." deya nomlangan qasidasida jamiyatdagi turli illat va ayrim kishilar kirdikorlarini namoyon etish maqsadida tabiat tasvirini chizadi. Bunda shoir o'z maqsadini bayon etishda vaziyatni zidlantirish yo'lidan boradi.

Tabiatning yorug' ko'rinishiga mayus kayfiyatni parallel qo'yadi. Ushbu asardagi charx bu – aylanib turuvchi olam, berahm qotil, go'zallik ramzi bo'lib kelgan Oy – qotilning "qilich"idir, u esa olamga nur sochib turgan quyoshning qonini to'kadi:

*Erur charx bir turfa berahmu qotil,
Ki osmish qilich mohi navdin hamoil.
Shafaq demakim, mehr qoni to'kulmish –
Ko'mar chog'da yerga qilib nimbismil.
Bu motamda kunduz yuzin aylabon zard,
Anga tundin etmish qaro kiyz sarobil.* [1:316]

Bu yerda «charx» yovuzlik timsoli bo'lib, Munis nazarida olamdagi zulm va jaholatning sababchisi bo'lib, aslida uni inson harakatga keltiradi.

Munisning yuqoridagi fikrlaridan kelib chiqib xulosa qilish mumkinki, birinchidan, u borlik, butun olam va odamning yagona yaratuvchisi Allohdir deb bilgan. Ikkinchidan, inson barcha mavjudodlarninig eng azizi va mukammali, chunki u Tangrining yerdagi jamoli va barcha yaxshi fazilatlariga ega deb bilgan. Demak, borliq masalasida panteistik nuqtai nazardan fikr yuritgan deb hisoblash mumkin. Uchinchidan, butun olam va tabiat doimiy harakatda, undagi qarama-qarshiliklar tabiiy hodisa bo'lib, buning natijasida rivojlanish, yangilanish va go'zallik yaraladi deb hisoblagan. To'rtinchidan, tabiatdagi vayronkorlik va jamiyatdagi yovuzliklarning asosiy sababchisi insonlarning nomukammalligida, kamolot kasb etmaganligida deb bilgan.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Munis. Saylanma. – Toshkent: G'.G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti, 1980. 238-bet.

2. Xudoga bo'lgan muhabbat va ilohiy ishq ifodalangan g'azallar. Qarang: Jumayev N. Munis g'azaliyoti. (Badiiy mahorat masalalari.) – Toshkent: Adabiyot va san'at nashriyoti, 1991. 55-bet.

3. Qarang: Бертельс Е.Э. Ибранные труды. Суфизм и суфийская литература. – Москва: Наука, 1965. – С. 176.

4. Munis. Munis ul-ushshoq (mukammal devon). – O'zR FA SHI qo'lyozmalar fondi. Inv. № 940., 53-varaq.

5. Jumayev N. Munis g'azaliyoti: (Badiiy mahorat masalalari) – Toshkent: Adabiyot va san'at nashriyoti, 1991. 58-bet.

6. I.Adizova. O'zbek mumtoz adabiyoti tarixi (XIV-XIXasr I yarmi). O'quv qo'llanma. – Toshkent: "Fan", 2009. 214-bet.

ИБН СИНОНИНГ МАНТИҚ ИЛМИГА ОИД ҚАРАШЛАРИ

Абдунаби Ҳотамов

Жиззах Давлат педагогика университети ф.ф.н. доцент

Аннотация. Ушбу мақолада Ибн Синонинг мантиқ илмига оид қарашлари қисқача кўриб чиқилган. Мақолада Ибн Синонинг мантиқ фанининг мақсади ва вазифалари, тушунча, ҳукм, хулоса чиқариш тўғрисидаги қарашлари таҳлил этилган.

Калит сўзлар: мантиқ, тафаккур, универсалиялар, умумийлик, яккалик, ҳукм, хулоса чиқариш, силлогизм, индукция, аналогия.

IX – XII асрларда Марказий Осиёда фан ва маданиятнинг бошқа соҳалари юксак даражада ривожланди. Амалда Марказий Осиё ўша давр жаҳон фани ва маданиятининг марказига айланди. Шубҳасиз, бу давр маданиятининг энг илғор вакиллари билан бири – Абу Али Ҳусайн ибн Абдуллоҳ ибн Сино (980 – 1037) дир. Ибн Сино ўз даврида маълум бўлган билимларнинг барча соҳалари билан чуқур шуғулланган ва улкан ютуқларга эришган қомусий билим эгаси, буюк мутафаккирдир. Тарихий – илмий маълумотларга кўра, Ибн Сино илмнинг турли соҳалари бўйича 400 дан зиёд асарлар битган бўлиб, улардан 200 га яқини бизларга етиб келган. Ибн Сино билимнинг барча соҳаларида бўлгани сингари мантиқ фани ривожланишига ҳам катта ҳисса қўшган.

Ибн Сино ўз мантиғида Аристотель ва Форбийнинг мантиқ илмига оид таълимотларини давом эттирди ва янада ривожлантирди. Ибн Сино ўзининг “Китоб – аш – шифо”, “Донишнома”, “Китоб – ал – ишорат” каби асарларида мантиқ илмига оид қарашларини баён қилди. Ибн Сино қайд этилган асарларининг тегишли қисмларида, энг аввало, мантиқ фанининг мақсад ва вазифаларига атрофлича тўхталган. Ибн Синога кўра, мантиқ илми – инсон тажрибасида текширилиб, чинлиги аниқланган мавжуд билимлар ёрдамида, янги билимларни қўлга киритиш йўллари тўғрисидаги таълимотдир. Биз, дейди Ибн Сино, оламдаги кўплаб нарсаларни билмаймиз ва уларни билишни хоҳлаймиз. Билмаган нарсаларни, олдин билганларимиз воситасида қандай билиб олишни мантиқ фани ўргатади, дейди файласуф. Демак, Ибн Сино мантиқни – бошқа илмларни қўлга киритиш, фанларни ўрганишнинг усули, воситаси, деб ҳисоблайди. Шунинг учун ҳам, дейди у, кишилар янги билимларни ҳосил қилишлари ва фанларни ўрганишлари учун аввало, мантиқ илми асосларини чуқур билиш талаб қилинади. Демак, у мантиқ илмини билмасдан туриб, бошқа илмларни эгаллаш мумкин эмас, деб ҳисоблайди.

Ибн Сино нуқтаи назарича, номаълум билимга, маълум билимлар орқали борилади. Аммо шуниси ҳам борки, агар талаб қилинган билимларга олиб борадиган йўл аниқланмаган бўлса, унда ана шу маълум билимлар ёрдамида ҳам, уларга эришиш мумкин эмас.

Ибн Синонинг таъкидлашича, мантиқ фани бутун диққат – эътиборни, аввалги билимлардан талаб қилинган билимларга қандай воситалар ва усуллар асосида бориш жараёнини таҳлил этишга қаратиши зарур. Ушбу мақсадга эришиш учун эса мантиқ илми кўйидаги вазифаларни бажариши керак бўлади: мантиқ ҳукмининг туб асосларини ва уларни вужудга келтириш усулларини, хулоса чиқариш ва исботлашнинг принциплари ва уларни вужудга келтириш усулларини ўрганиши керак. Булардан ҳам олдин эса ҳукм, хулоса чиқариш ва исботлашлар асосида ётувчи, уларни юзага келтирувчи тушунчаларни ўрганиши зарур.[1] Ибн Сино мана шу асосда ўз мантиқий системасини кўйидаги тўрт бўлимга ажратади: тушунча; ҳукм; хулоса чиқариш; исботлаш.

Ибн Сино мана шу тарзда, ўз мантиқий таълимотида тафаккур ва билиш шакллари кетма – кетлик асосида кўриб чиқади. Файласуф тафаккурнинг алоҳида нарсаларни ҳиссий қабуллашдан фарқи, ўзига хослигини умумийликни билишда, деб кўрсатади. Ибн Сино умумийлик нарса ва ҳодисаларнинг ўзида, уларнинг моҳиятида, деб билади. Ҳар бир нарсада индивидуал, алоҳида жузъий хусусиятлар билан бирга, унинг моҳиятини ташкил қилувчи умумий белгилар ҳам мавжуд бўлади. Тафаккур шаклларида нарса ва ҳодисаларга хос бўлган ана шундай умумий хусусиятлар мавҳумлашган ҳолда ифодаланади.

Ибн Сино умумийликнинг илк манбаи – илоҳий тафаккур, деб ҳисоблайди. Унинг мантиқий таълимотига кўра, универсалиялар дастлаб илоҳий тафаккурда мавжуд бўлади, кейин – моддий оламдаги айрим нарсаларда ва ундан кейин – инсон тафаккурида умумий тушунчалар сифатида вужудга келади.

Ибн Сино универсалиялар тўғрисидаги таълимотида, объектив идеалист сифатида намоён бўлади. Унинг билиш назариясидаги илмий – фалсафий ёндашув эса, унинг инсон билишини ривожланиш жараёни сифатида тушуниши ва ҳиссий тажрибанинг билишдаги алоҳида ўрнини таъкидлашига бориб тақалади. Ибн Синонинг кўрсатишича, билиш учун биринчи навбатда ҳиссий тасаввур бўлиши керак. Ҳиссий тасаввур негизида умумийликни билишнинг дастлабки босқичи ақл ривожланади ва такомиллашади. Демак, билиш ҳиссий билишдан ақлий билишга, умумийликни билишга кўтарилади.

Ибн Сино мана шу тарзда, мантиқийлик – бу алоҳидаликдан, материядан мавҳумлашиш жараёнидир, деб уқтиради. Мана шу маънода у мантиқни математикага ўхшатади. Яъни, математика ҳам, мантиқ ҳам, алоҳидаликдан, материядан мавҳумлашишдир. Ибн Сино мантиқнинг математикадан фарқини қуйидагича кўрсатади: агар математик мавҳумлаштириш, алоҳида тақдим этилган ва лойиҳалаштирилган бўлса, унда мантиқий мавҳумлаштириш, фақат, фикрда мавжуд бўлади. Масалан, умумийлик ва хусусийлик, моҳият ва ҳодиса ва ҳ.з.а.[2] Ибн Сино ўз мантиқий таълимотини қатъий изчилликда баён қилишга ҳаракат қилади. У мантиқий қарашларини мулоҳазаларни таҳлил этишдан бошлайди. Унинг кўрсатишича, мулоҳазалар оддий ва мураккаб бўлади. Ибн Сино оддий мулоҳазалар деганда тушунчани, мураккаб мулоҳазалар деганда эса ҳукми назарда тутаяди. Унинг уқтиришича, мантиқ оддий мулоҳазаларни, яъни, тушунчаларни таҳлил қилишдан бошланиши зарур. У тушунчаларни умумий ва яқка турларга ажратади. Умумий тушунчалар кўплаб нарсаларни ўз ичига қамраб олади. Масалан, “инсон”. Яқка тушунчалар эса алоҳида олинган бир нарсани ифода қилади. Масалан, “Аристотель”. Ибн Сино умумий тушунчаларга алоҳида эътибор қаратади. У умумий тушунчаларни мантиқ фани ўрганадиган асосий масалалардан бири, деб ҳисоблайди.[3].

Ибн Сино ҳукми таҳлил қилишга жиддий эътибор қаратади. У ҳукмларни қуйидаги уч турга ажратади: 1) қатъий ҳукмлар; 2) шартли – боғловчи ҳукмлар; 3) шартли - айирувчи ҳукмлар. Файласуф ушбу тур ҳукмларни ҳар томонлама ўрганиш асосида, уларни бўлақларга ажратади ва бу жараёнда ҳукмлар ўртасидаги зиддиятга урғу беради. У зид ҳукмларга шундай таъриф беради: зид ҳукмлар – бу инкор этиш ёки тасдиқлаш муносабатида бошқа ҳукмларга зид бўлган ҳукмлардир. Яъни, бу муносабатда, агар биринчи ҳукм тасдиқ бўлса, унда иккинчи ҳукм инкор бўлади ва аксинча. Ҳукмлар ўртасидаги зиддиятнинг хусусиятидан, улардан бирининг чинлиги, иккинчисининг эса хатолиги зарурий равишда келиб чиқади. Ибн Сино ҳукмлар ўртасидаги зиддиятнинг шарт – шароитларини кўриб чиқади. Ҳукмлар зиддият муносабатида бўлиши учун, биринчидан, уларда субъект ва предикат, асос ва оқибатнинг мазмуни бир хил бўлиши керак. Иккинчидан, солиштирилаётган ҳукмларда қисм ва бутунда қарама – қаршилик бўлмаслиги зарур. Учинчидан, улар айни вақт ва айни ўринда қўлланиши керак.[4].

Ибн Сино мантиқий таълимотида хулоса чиқариш назарияси марказий ўринни эгаллайди. У хулоса чиқаришни учта турга бўлади: 1) силлогизм; 2) индукция; 3) аналогия. Ибн Сино силлогизмни энг ишончли билим берадиган хулоса чиқариш, деб ҳисоблайди. Файласуф ўз мантиқий таълимотида силлогизм структурасини батафсил таҳлил қилади. У силлогизмнинг катта асоси, кичик асоси ва хулосаси ҳақида маълумот беради. Катта термин, кичик термин ва ўрта терминларнинг бир – бирларидан фарқли жиҳатлари ва уларнинг узвий бирлигини кўрсатиб ўтади. Шунингдек, силлогизм фигуралари ва модусларининг моҳият – мазмунини ёритиб беришга ҳаракат қилади.

Ибн Сино ўз мантиғида индукция ва аналогияни ҳам таҳлил қилади. У индукцияни тўлиқ ва тўлиқсиз турларга бўлади. Тўлиқ индукцияда умумийликдан умумийликка қараб хулоса чиқарилади. Тўлиқсиз индукцияда эса, тажриба ёрдамида олинган айрим

билимлардан умумий хулосага келинади. Ибн Сино аналогияни нарсаларнинг ўхшаш белгиларини ҳисобга олган ҳолда, хусусийликдан хусусийликка қараб хулоса чиқариш, деб ҳисоблайди. У аналогияни индукцияга яқин, ўхшаш, деб билади.

Шундай қилиб, Ибн Сино мантиқ фани ривожланишига катта ҳисса қўшди. Хусусан, у мантиқни фан сифатида системага солишга эътибор берди. Мантиқнинг асосий масалалари бўлган, тафаккур шакллари – тушунча, ҳукм ва хулоса чиқариш назариясини ривожлантирди. Бунда у тафаккур шакллари мантиқий изчилликда таҳлил қилишга эътибор берди. Ибн Сино формал ва мазмундор мантиқни ишлаб чиқишнинг урдасидан чиқди. Бу эса унинг аристотелчи файласуфлардан баъзи масалаларда ўзиб кетганлигидан далолат беради.

Ибн Синонинг мантиқий таълимоти, узтози Форобийники сингари кейинги мантиқий таълимотлар учун асос бўлиб хизмат қилди ҳамда Марказий Осиёлик ва Европалик мантиқшунос файласуфлар томонидан янада ривожлантирилди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ибн Сина. Указания и наставления II Ибн Сина (Авиценна). Избранные философские произведения. – М.: Наука, 1980. С. 205-206.
2. Маковельский А.О. История логики. – Жуковский; М.: Кучково поле, 2016. С.244.
3. Сагадеев А.В. Ибн Сина (Авиценна) –М.: “Мысль”, 1985. С.74.
4. Ибн Сина. Книга знания II Ибн Сина (Авиценна). Избранные философские произведения. – М.: Наука, 1980. С. 75 – 76.

SULAYMON BOQIRG‘ONiy TASAVVUFiy QARASHLARIDA ILM O‘RGANISH VA O‘RGATISH MASALALARINING NAMOYON BO‘LISHI

Abu Rayhon Beruniy nomidagi

Urganch davlat universiteti

“Falsafa” kafedrası katta o‘qituvchisi, PhD

O‘razmetov Mangubek Tursunbayevich

Mutafakkir ajdodlarimiz asarlarini taxlil qilish, ularning hayoti, ijodi va merosining pedagogik qimmatini o‘rganish muxim ahamiyatga ega. Utmishda buyuk allomalarimiz, yuksak darajadagi ma‘naviyat, axloq-odob saboqlarini berganliklari, Vatan, xalq istiqboli, farovon turmush, haol mehlat, fan taraqqiyoti, inson mehnatiga, atrof-muhjga oqilona munosabat haqidagi o‘z qarashlarini bayon qilib berganliklariga guvoh bo‘lamiz. Turli g‘oyaviy oqim namoyandalarining yuqorida ko‘rsatib o‘tilgan masalalar haqidagi qarashlari bugungi kunda ham o‘quvchi yoshlar va talabalar uchun ma‘naviy tarbiya manbai bo‘lib xizmat qiladi. Mana shunday mangu allomalar jumlasiga al-Xorazmiy, al-Beruniy, Imom-Buxoriy, Ahmad Yassaviy, Sulaymon Boqirg‘oniy, Alisher Navoiy kabi daholarni kiritish mumkin. Ular o‘zlarining ma‘naviy-axloqiy qarashlari bilan bugungi kunda ham pedagogika faniga beqiyos hissa qo‘sha olganliklari olib borgan izlanishlardan ayon bo‘lmoqda. Buyuk daholarning axloqiy-tarbiyaviy qarashlarini bugungi yoshlar ongiga yetkazish, ularni bahramand qilish uchun ma‘naviyat va ma‘rifatning rivojlanish bosqichlarini, turli oqim asoschilari va a‘zolarining sermazmun hayot tajribalarini va ular yozib qoldirgan meroslarni puxta bilib olmoq kerak. Bunda masalaning bir muhim jihatiga alohida e‘tibor zarur bo‘ladi. Ya‘ni, ijtimoiy-tarixiy, siyosiy va madaniy hayot voqealari o‘z davriga xos xususiyatga ega bo‘lgan. Ularga XXI asr voqeliklari, taraqqiyot talablarini qo‘yish ham ularni ko‘chirib, bugungi hayotga aynan tatbiq qilishga harakat qilish xam maqsadga muvofiq bo‘lmaydi. Ularning xronologik tadrijini o‘rganishga tarixiylik tamoyili nuqtai nazaridan yondashish pedagogik tadqiqotlarning xolis va samarador bo‘lishiga xizmat qiladi.

Tasavvuf ham insonning ilm-ma‘rifat asosida yuksalishi haqidagi ta‘limotga tayanadi. Tasavvuf ta‘limotiga ko‘ra insonning bosh maqsadini muxabbat, poklik tashkil qiladi. Olamga,

borliqqa bo'lgan muhabbat Xudo ishqi sifatida talqin qilinadi. Bunday muxabbat esa odamdan faqat yuqori darajadagi ko'ngli poklik va nafs ehtiyojlaridan ozod bo'lishni talab etadi.

Bu holat Sulaymon Boqirg'oniy dunyoqarashini shakllantirgan ma'naviy ildizlardan birini tashkil qiladi. Chunki uning muxim va ibratli xususiyatlaridan biri - shaxsning o'z-o'ziga tanqidiy qaray olishi, o'ziga murosasizligidir. Sulaymon Boqirg'oniy nuqtai nazariga ko'ra ayyorlik, gunoxlarni yashirish o'zgalarga xiyonat hisoblanadi. Bu fikrlari bilan Sulaymon Boqirg'oniy rostgo'ylik, xalollik, o'z-o'ziga talabchanlikni targ'ib qiladi. Bu esa gunox qilishdan, noqonuniy ishlarni bajarishdan, jamiyat a'zolarining nafratiga erishishdan saqlanishga da'vatdir. Sulaymon Boqirg'oniy ma'rifatni Allohni tanish, uning nazariga tushish, deydi. Oliy muhabbatni Allohga bo'lgan muhabbat, deb tushuntiradi. U tariqat yo'lini komil insonni tarbiyalash yo'li, jannatga eltuvchi yo'l, deb biladi. Tasavvuf ta'limotiga ko'ra insonning bosh maqsadini muhabbat, poklik tashkil qiladi. Olamga, borliqqa bo'lgan muhabbat Xudo ishqi sifatida talqin qilinadi. Bunday muhabbat esa odamdan faqat yuqori darajadagi ko'ngli poklik va nafs ehtiyojlaridan ozod bo'lishni talab etadi. Bu holat Sulaymon Boqirg'oniy dunyoqarashini shakllantirgan ma'naviy ildizlardan birini tashkil qiladi. Chunki uning muhim va ibratli xususiyatlaridan biri - shaxsning o'z-o'ziga tanqidiy qaray olishi, o'ziga murosasizligidir. Sulaymon Boqirg'oniyning nuqtai nazariga ko'ra, ayyorlik, gunohlarni yashirish o'zgalarga xiyonat hisoblanadi. Bu fikrlari bilan Sulaymon Boqirg'oniy rostgo'ylik, halollik, o'z-o'ziga talabchanlikni targ'ib qiladi. Ma'lumki, tasavvufdil pokligi va Ruh komilligiga o'rgatadigan ta'limotdir. Tasavvufdagi ko'p fikrlar nafs va axloq, Ruh va Ishq to'g'risidadir. Boqirg'oniyning ilohiy ishq haqidagi pedagogik, axloqiy qarashlari quyidagi satrlarda yorqin aksini topgandir:

Mening jonim sening ishqing bilodur,

Tanim ojiz, vale jonim o'lodur.

Bu ishq gap bo'lmasa men netkay erdim,

Qamut ohim menim ishqim qilodur...¹

Qul Sulaymon sherlari mazmunini ilohiy ishq vasfi, tariqat va tasavvuf g'oyalari talqini tashkil qiladi:

Oshiq bo'lub, daryosiga cho'msam, botsam,

Mosuvalloh pardasini kechib o'tsam,

O'zdin kechib muhabbatda sizib oqсам,

Sofiy bo'lub, hazrat tobo borg'im kelur².

Uning hikmatlarida payg'ambarlar, mashhur shayxlar hayoti va faoliyatining qaysi bir jihatlari o'z aksini topgan. Ayniqsa, shoirning o'z ustoz Ahmad Yassaviy tarifidagi misralari etiborga molik:

Subhon Izimni virdi shayxim Ahmad Yassaviy,

Arslon bobom yetkurdi shayxim Ahmad Yassaviy.

Qul Sulaymon fikricha, inson dunyoga ko'ngil qo'ymasligi, uning botqog'idan o'zini xalos eta olishi lozim, shundagina u haqiqiy maqsadiga yetisha oladi. Tasavvuf olamining Uvays Qaraniy, Ibrohim Adham, Shibliy, Sarri Saqatiy, Ma'ruf Karxiy, Junayd Bag'dodiy, Boyazid Bistomiy, Yusuf Hamadoniy va uning shogirdi Ahmad Yassaviy, Abdulxoliq G'ijduvoni, Xoja Ali Romitaniy, Shamsiddin kulol, Bahovuddin Naqshband, Alouddin Attor, Muhammad Porso, Yoqub Charxiy, Xoja Ahror Vali kabi yana ko'plab yirik namoyandalari nomlari va ularning tarixdagi xizmatlarini hozir qariyb barcha kitob mutolaa qiluvchi o'quvchilar juda yaxshi biladi. Zero, ularning har biri o'z davrida shaxs ma'naviyatini rivojlantirishga oid targ'ibot ishlarini amalga oshirganlar. O'zlarining hayot tarzi bilan xosu ommaga namuna bo'lishgan. Jumladan, Abu Homid G'azzoliy ta'limotida jamiyat a'zolari bilan totuv yashash, shaxslararo hurmat, xushmuomalalik g'oyalari ustuvordir. U tariqat yo'liga kirgan kimsa haqida gapirar ekan, uning go'zal islomiy axloqqa erishishi va haqqa yetishuvi uchun uzoq hamda mashaqqatli yo'lni bosib o'tishiga to'g'ri kelishini ko'rsatib o'tadi. Bu yo'lni u shariat, tariqat, ma'rifat va haqiqat bosqichlariga bo'ladi. Solik Haqqa yetishishi uchun ularning har birida bo'lishi

¹ Сулаймон Боқирғоний. - «Боқирғон китоби»-Т.: «Ёзувчи», 1991.-Б.6.

² www.kh-davron.uz.

shartdir. To'rtinchi, ya'ni oxirgi haqiqat bosqichini egallagan kishi Haqqa yetadi. Haqqa yetishgan inson visolga musharraf bo'ladi. Aslida bosqichlar tushunchasi so'fiyning shunchaki oddiy va jo'n tasavvurlari emas. Bizning davrimizdagi eng yaxshi faylasuf, islomshunos yo sharqshunos ham ularni to'liq va mukammal sharhlab berolmasa kerak.

Xullas, Respublikamizda milliy istiqlol g'oyasining tarixiy ildizlarini xalqimiz dunyoqarashi, yashash va ijod qilish manbaiga aylantirishning nazariy asoslari ishlab chiqilgan va takomillashirilgan hozirgi davrda Sulaymon Boqirg'oniy ta'limotiga murojaat etish, bir tomondan, serqirra va murakkab xodnsa hisoblanadigan shaxs ma'naviyatini shakllantirishning tarixiy-an'anaviy yo'llarini o'rganish uchun zarurdir. Zero, shaxs ma'naviyati tez sur'atlar bilan o'zgarayotgan dunyoda o'zligimizni anglash va saqlab qolish, bizning kimligimizni, qanday buyuk ajdodlarning merosiga, necha ming yillik tarix, betakror ma'naviy ildizlarga ega ekanligimizni his etishga, bu boylikni asrab-avaylash kabi milliy qadriyatlarimizni butun umuminsoniy qadriyatlar bilan uyg'unlashtirib o'sib kelayotgan yosh avlodlarga yetkazishga xizmat qilmog'i zarur.

Ikkinchidan, mustabid to'zum davrida xalqimizning tarixiy-ma'rifiy merosini to'la va keng tadqiq etishga, yirik din va tasavvuf namoyandalarining ma'naviy tarbiyaga oid merosidan foydalanishga imkon berilmadi. Inson ruxiyatini va ma'naviy olamini boyitishga Shuning uchun ham Sulaymon Boqirg'oniyning falsafiy qarashlarini ilmiy-nazariy jihatdan tadqiq qilish zaruriyatini davrning o'zi taqozo etmoqda.

Sulaymon Boqirg'oniy falsafiy merosining ma'naviy tarbiyaga oid qirralari, ularning ma'naviy va ma'rifiy rivojlanish bosqichlarida tutgan o'рни va ahamiyati shu paytgacha maxsus tadqiq qilinmagan. Holbuki, mustaqillika erishgan xalqimiz mafkurasini, umuman, yoshlarimizning g'oyaviy-siyosiy ongini tarbiyalashda Sulaymon Boqirg'oniy ta'limoti muhim ahamiyat kasb etadi.

Ma'naviy tarbiya asoslarini yirik fundamental darajalarda o'rgangan olimlarimiz tomonidan shaxs ma'naviyatining takomillashuv bosqichlari yoki ma'rifat yo'llari sifatida ibrat ko'rsatish, ilmga intilish, riyozatga (ya'ni qanoatli bo'lishga) o'rgatish, va mehr ko'rsatish alohida ta'kidlanadi¹. Sulaymon Boqirg'oniy qarashlari ilmga intilish va riyozatga o'rgatish tarbiyasiga to'g'ri keladi. Ko'rinib turibdiki, shoir va olimlarda ilm-ma'rifat to'plash va uni yoshlarga yetkazish asosiy o'rinda turadi. Bu esa X-XI asrda Movarounnahrda ijtimoiy tarbiya yo'nalishlarini ijtimoiy, ma'naviy, siyosiy hayot tarzi belgilab berishish ko'rsatadi. Sulaymon Boqirg'oniyning falsafiy qarashlari, ma'naviy tarbiyaga oid qimmatli fikrlari ana shunday ijtimoiy-siyosiy, ma'naviy muqit ta'sirida yuzaga kelgan.

BUYUK AJDODLARIMIZ BOY ILMIY MEROSINING YANGI O'ZBEKISTON DEMOKRATIKK TARAQQIYOTIDA TUTGAN O'RNINI XUSUSIDA

Nabiyev Mansur Jamxur o'g'li

O'zMU mustaqil izlanuvchisi

JDPU Ijtimoiy fanlar kafedrasida katta o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada Markaziy Osiyo hududida yashab ijod qilgan buyuk allomalarimiz ilgari surgan ijtimoiy g'oyalarning Yangi O'zbekiston demokratik taraqqiyotidagi o'рни, O'zbekiston Respublikasida olib borilayotgan islohotlar natijadorligi, Yangi O'zbekistonni demokratik jihatdan taraqqiy etishida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning izchil islohotlarga asoslangan ijtimoiy g'oyalari va Markaziy Osiyolik allomalarimiz ilgari surgan ijtimoiy g'oyalar tarixiylik, holislik, ilmiylik prinsplariga asoslangan holda yahlil qilingan.

Kalit so'zlar: Buyuk ajdodlar, ilmiy, meros, Yangi O'zbekiston, demokratiya, taraqqiyot, ijtimoiy g'oya.

Mamlakatimiz tarixining uzoq shonli davrlariga nigoh tashlaydigan bo'lsak, demokratiya tushunchalari hali jahonda tilga olinmagan bir davrlarda ko'hna diyorumizda hozirgi demokratik

¹ Иномова М. Оилада болаларнинг маънавий- ахлокий тарбияси. – Т.: Фан, 1999.

tamoyillarning ilk ko‘rinishlari kurtak yozgan. Ular “Bilimlar to‘plami, qonunlar majmuasi, hayot yo‘riqnomasi va tabiyat boyligi” deya nomlanib kelgan zardushtiylik dinining muqaddas kitobi “Avesto”da o‘z aksini topgan. Muqaddas kitob hali bugungacha bizga noma‘lum bo‘lgan jamiyatning ijtimoiy hayot normalarini o‘zida mujassam etgan edi. “Avesto” kitobida shu davrdagi davlatlar, ularning tarixi, shakllanishi hamda qo‘shni mamlakatlarning o‘zig‘a xos boshqaruv usullarini ham jamlagan. Shuningdek, bosqinchi qabila va elatlarning bosib olingan hududlarni itoatda ushlab turish uchun qo‘llagan qattiqqo‘llik siyosati va asotirdagi xalqlarga nisbatan kiritilgan ijtimoiy normalar yig‘indisi ham unda o‘z aksini topgan. Misol uchun ular, “Mahalliy xalq ustidan o‘z hukmini yanada mustahkamlash, ular ustidan nazoratni kuchaytirishning zarurligi natijasi o‘laroq, boshqaruv apparati, boshqaruv markazi muntazam qurolli kuchlar, nazorat organlari tashkil etila boshlandi. Davlat ana shu tartibda tarkib topa boshladi” [1-122].

Alohida e‘tiborga molik tomonlari shundaki, insonlarning huquq va erkinliklari, erki, ozodligi, muddao va manfaatlari, shaxs shakllanishining asosi bo‘lib hisoblangan ruhiy, ma‘naviy va jismoniy kamoloti birlamchi o‘rinda turgan. Hozirgi davrda huquqiy munosabatlar demokratiyaning muhim ustuvor maslali bo‘lsa, aynan shu davrda ham jamiyat hayotining ijtimoiy-huquqiy asoslari va ijimoiy hayot normalari shakllantirilgan.

Zardushtiylik ta‘limotiga ko‘ra, yuqoridagi ijtimoiy hayot normalari va ijtimoiy g‘oyalarga sodiq insonlarni Oliy xudosi Ahuramazda qo‘llagan va ular oxir-oqibatgacha uning yordamchisi bo‘lib hisoblangan. Va ularning boqiy lazzatli hayot kutib turibdi deb hisoblashgan. “Avesto”da jamiyat, davlat, jamiyatning kichik birligi qabila, urug‘, oila va kichik oilalar munosabatlarining ijtimoiy normalarini shakllantirish va boshqarish, jamiyatni ezgulik yo‘lida birlashtirishda yakkaxudolik tamoyillariga asoslanib ish ko‘rish hamda ijtimoiy normalarni shu asosida shakllantirishga jiddiy e‘tibor berilgan. Alohida ta‘kidlashga molik jihati shundaki, Zardushti va uning ta‘limotida bilimlarning ratsionalligi irratsional bilimlardan ustun qo‘yilgan. “Avesto”da ijtimoiy hayot shakllari va tabiyat qonuniyatlari ma‘lum ma‘noda bog‘liqligi ilmiy asoslarning yaratilishiga olib kelgan. Zardushtiylik ta‘limotining asoschisi Zaratushtraning aporixlari tomonidan talqin etilgan uning o‘g‘itlari orasida ijtimoiy g‘oyalarning jamiyat hayotida muhimligi ta‘kidlanadi, “Jamiyat jipsligi, mustaqilligi va osoyishtaligining asosi sifatida shaxsning adolat va haqiqatga, baxt-saodatga, farovon yashashga intilishlaridan, eng asosiysi hayot-mamotidan, huquq va erkinliklaridan ayirishga hamda ularni buzishga hech bir kuchniki, insonning haqqi yo‘q” [2-28].

Markaziy Osiyo mutafakkirlarining falsafiy-huquqiy qarashlarida jamiyatning ijtimoiy hayot normalari, ijtimoiy g‘oyalar tizimi markaziy o‘rinda turadi. Jumladan, Sharq mutafakkiri “Muallimi soniy” nomi bilan mashhur bo‘lgan Farobiyning “Fozil shahar odamlari” deb nomlangan asarida ham ijtimoiy hayot normalari va ijtimoiy g‘oyalar birlamchi o‘rinda turadi. Bu Farobiyning ta‘lqinida quyidagicha e‘tirof etilgan, “yuksak madaniy shahar (davlat) va jamiyat shunday bo‘ladiki, shu mamlakatning aholisidan bo‘lgan har bir odam kasb-hunarda ozod, hamma bab-barobar bo‘ladi, kishilar o‘rtasida farq bo‘lmaydi, har kim o‘zi istagan yoki tanlagan kasb-hunar bilan shug‘ullanadi. Odamlar chin ma‘nosi bilan ozod bo‘ladilar. Odamlarning tinchlik va erkinliklariga xalaqit beruvchi sulton bo‘lmaydi. Ular orasida turli yaxshi odatlar, zavq-lazzatlar paydo bo‘ladi” [3-191]. Mazkur fikrlar bugun biz mamlakatimizda qurmoqchi bo‘layotgan Yangi O‘zbekiston, demokratik jamiyat va undagi ijtimoiy g‘oyalar transformatsiya jarayonlariga ham bevosita daxldordir.

Jamiyatda mavjud ijtimoiy g‘oyalar asosida shakllangan odil jamiyatda,- deyiladi Farobiyning qarashlarida, - “jamiyat va odil shahar boshqaruvida, odil shahart kishilari orasidan saylangan yo‘lboshchilar yoki rahbarlar ularning ustidan mutloqlikka ega bo‘la olmaydilar, faqat ular odil shahar kishilarining xohish- istaklarini bajaradilar va ular oldida hisobdor bo‘ladilar. Shundagina bu rahbarlar o‘zini saylaganlarni qullikka emas, ozodlikka, farovonlikka olib chiqadilar, bosqinchilar va dushmanlarning jabr-zulmidan asrab qola oladilar. Agar aksincha bo‘lsa, jabr-zulumga va sitamlarga birgalikda mubttalo bo‘ladilar” [4-34-35]. Allomaning ushbu fikrlarida hozirgi zamonning demokratik asoslari va prinsiplari mujassam.

Davlat hokimiyati va boshqaruvini amalga oshirishda fozil shahar hokimiyatiga xos o'n ikki ijtimoiy g'oyaviy sifatni bo'lishi to'g'risidagi olimning qarashlari alohida ahamiyatga ega. Forobiy qarashlarining ijtimoiy- g'oyaviy tomonlari "hokimi mutloq bo'lmasligi", "saylovchilar irodasi", shuningdek, ijtimoiy normalar tengligi, adolat, tenglik, farovon hayot singani ijtimoiy g'oyalar shu davrdagi demokratik qarashlarning muhim atributi bo'lib hisoblangan. Demak, yuqoridagilardan kelib chiqilsa, Forobiyning jamiyat va davlat tuzilishi, boshqaruvi sohasidagi qarashlari, ularni tashkil etuvchi ijtimoiy g'oyalar tizimi O'zbekistonda barpo etilayotgan demokratik jamiyat taraqqiyotining asosi bo'lib xizmat qilmoqda.

Jamiyatda demokratiyani qaror toptirishda eng avvalo, fuqarolarning huquq va erkinliklarining ta'minlanganlik darajasi muhim ahamiyatga ega. Shuni e'tiborga olgan holda mamlakat ijtimoiy hayotida demokratik prinsiplarni qaror toptirishda eng birinchi navbatda buyuk bobokalonimiz, davlat arbobi va sarkarda Amir Temur tuzgan saltanat va uning davlat boshqaruvini misol qilishimiz o'rinlidir. Masalaning e'tiborga molik jihati shundaki, aynan shu davrda demokratiya, demokratik davlat tuzulmalari, shuningdek, uning asosini tashkil etuvchi asoslari haqida hech qandan qarash yoki mulohazalar ilgari surilmagan. Lekin shunga qaramay, bu davr ijtimoiy hayot tarzi saltanatning nechog'lik darajada insonparvarligini hamda jamiyat ijtimoiy g'oyalar tizimining mukammal shakllanganligini ko'rsatadi. Jumladan, madrasa, xonaqoh va masjidlarining qurilishi, islomiy ta'lim-tarbiyaning to'g'ri yo'lga qo'yilganligi, islom aqidalari, shariat qonun-qoidalari, kalon, fiqh, tavsif va Hadis ilimlaridan saltanatning shaharu qishloqlarida darslar tashkil etilishi –bularning barchasi Sohobqiron saltanatni ijtimoiy-g'oyaviy, ilmiy-ma'rifiy tomonlarini yuksaltirish orqali demokratik asoslarni shakllantirganligining yaqqol tasdig'idir.

Mamlakatdagi ijtimoiy-g'oyaviy muhit turli qatlamlar, guruhlar va qabilalarning ijtimoiy-iqtisodiy hayotidan kelib chiqib belgilangan. O'z holicha saltanatning barcha hududiga taalluqli qarorlar chiqarilmagan, masalaga butun hududning etnik tarkibidan kelib chiqib yondashilgan. Alohida olingan tabaqa va qatlamlar, guruhlar yoki urug'larning manfaatlari ustuvorlik kasb etmagan, alohida fuqaroning manfaatlari ustuvorligiga erishilgan. Ijtimoiy tenglikka oid Sarkarda qarashlarini "Temur tuzuklari"da yaqqol ko'rishimiz mumkin, "Xalqning dardi bizning dardimiz, darmon bo'lish bizning asosiy vazifamizdir. Miskinlarni holidin xabar oling, miskin-bechoralarni zulmkor boylar qo'liga tashlab qo'ymang. Har ishda va har joyda adolat va tenglik, adolat va erkinlik dasturingiz, asosiy maqsadingiz bo'lsin" [5-67-68]. Demak, jamiyatning ijtimoiy-g'oyaviy asoslari salanatda muhim ahamiyat kasb etgan. Mamlakatda ijtimoiy adolatni qaror toptirish, demokratik tamoyillarni shakllantirish, ilmiy-ma'rifiy, madaniy-diniy va huquqiy-qonuniy asoslarini qaror toptirish masalalari doimo Amir Temurning diqqat-markazida turgan.

Saltanatni tashqi dushmanlardan mudofaa etish, mustaqillik va hududiy yaxlitlikning asosi qo'shinlar salohiyatini muntazam oshirib borish, davlat boshqaruv tizimining mukammal asoslarini ishlab chiqish, ijtimoiy tenglik va adolatga asoslangan soliq siyosatini yuritish, saltanatning butun hududida obodonlashtirish ishlarini teng joriy etish, fuqarolarning ilm-ma'rifatli bo'lishi yo'lida madrasalar va masjidlar faoliyatini yaxshilash, ilm-fan, din peshvolarini ulug'lash kabi masalalar sarkardaning saltanat boshqaruvida alohida ustuvorlik kasb etgan.

"Temur tuzuklari"da, "Har joyda va mamlakatda adolat va tenglik eshigini ochdim, zulmu sitam va jabr yo'lini to'sdim, ularga qarshi turdim", [6-67] - deya ta'kidlangan so'zlar Sohobqironning ijtimoiy adolatli jamiyat barpo etish yo'lidagi maqsad-muddaolarini anglatadi. Har ishda inson va fuqarolarning haq-huquqlari ustun qo'yilgan. Saltanat kuchli qo'shinsiz xavfsiz bo'la olmagan kabi, jamiyat ham ijtimoiy, axloqiy, madaniy va huquqiy normalarga asoslangan ijtimoiy g'oyalarsiz shakllana olmaydi va uzoq vaqt umrguzaronlik qila olmaydi. "Saltanat, el-yurt martabasini qonun-qoidalar asosida mustahkam saqladimki, – deb yozadi Amir Temur, – saltanat va davlat ishlariga aralashib ziyon yetkazishga hech bir shaxs yoki kimsaning qurbi yetmas ediki, ular menga qarab ish tutar edilar" [7-32].

Mamlakat hayotini demokratlashtirish, demokratik prinsiplar va asoslarini joriy etish uchun Sohibquron Amir Temur davlat boshqaruvida dargoh va vazirlar kengash tizimini joriy etgan, boshqaruvning ierarxik tizimini joriy etgan, bu borada juda hushyorlik, qattiqqoʻllik va mulohazakorlik yoʻlini tutgan, jamiyat va davlat ishlarining muhim masalalarini kengash, mashvarat va maslahat bilan olib borgan. Mamlakat ijtimoiy hayotining asosi boʻlib hisoblangan ijtimoiy hayot normalari va ijtimoiy gʻoyaviy asoslari va maʼrifatga juda katta eʼtibor qaratgan. Uning davlat boshqaruvida faqat vazirlar, harbiy qoʻmondonlar, aʼyonlar va amaldorlarga quloq solish bilan birgalikda xalqning xohish-irodasini ham inobatga olib ish yuritishi demokratik jamiyat asoslarining muhim koʻrinishlaridan biri hisoblanadi.

Mahoratli sarkarda Amir Temur adolat haqida shunday fikr yuritadi, “Saltanatning har qarich yerida zulmga qarshi turdim, ularga nisbatan qattiqqoʻllik siyosatini olib bordim. Adolatni bayroq qilib koʻtardim” [8-67-68]. Ushbu taʼkidlarning oʻzi Amir Temurning ijtimoiy gʻoyalar tizimiga asoslangan insonparvar davlat tashkil etganligidan dalolat beradi.

Temuriylar davrining buyuk vakillaridan biri, shoir va faylasuf olim Alisher Navoiy merosi alohida ahamiyatga ega. Shoir ijodida Vatan ravnaqi va Vatanga sadoqat masalalari ustuvorlik qiladi. Alisher Navoiy davlat xizmatida turganida siyosiy tarqoqlikka barham berish, ijtimoiy guruhlar totuvligiga asoslangan jamiyat qurish orzusini roʻyobga chiqarishga harakat qilgan. Alisher Navoiy oʻzining “Manhub ul qulub” asarida demokratiya va ijtimoiy gʻoyalar, adolat haqida soʻz yuritib shunday deb yozadi, “Davlat va jamiyat boshqaruv sohasida gohida amir oʻrnida oʻtirib amirlik qildim, mahkamayu qozixonada xalqning arzi dodin soʻradim va eshitdim, podshoh yonida vazirlik qilgan chogʻlarim mendan umidvor boʻlgan va nazar bilan qaragan xalqimga muruvvat eshiklarini ochdim”[9-12]. Bir qarashda mutafakkirning qarashlarida ijtimoiy gʻoyalarning asosini tashkil etuvchi adolatli jamiyat gʻoyasini koʻrish mumkin.

Mutafakki jamiyatda yuzaga kelishi mumkin boʻlgan illatlar, ularning mohiyati, keltirib chiqaruvchi sabablari, ularning ortida yuzaga kelishi mumkin boʻlgan muammolar, shuningdek, inson pisixik holati va ruhiy kechilmalari, maʼnaviy-maʼrifiy ong darajasi haqida fikr yuritib shunday yozadi, “Yaxshilikka mukofot – qoʻpollik; odob bilan qilingan xushmuomala evaziga kekkayish, takabburlikdan oʻzgacha munosabat koʻrmaysiz. Birovga xizmat qilsang, undan oʻn zarb yeyishga tayyor turmoq kerak; kimgaki bir tavoze koʻrsatsang, ming qoʻpollik va dilsiyohlikka hozir boʻlib turish shartdur”[10-12].

Yuqoridagi fikr-mulohazalar mamlakatimizda shakllantirilayotgan demokratik jamiyat hamda uning asosini tashkil etuvchi ijtimoiy gʻoyalar (adolat, tenglik, ozodlik, erkinlik, farovonlik) tizimining nazariy asosini tashkil etadi. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev taʼbiri bilan aytganda, “Yana bir bor taʼkidlayman: men Yangi Oʻzbekistonni – obod va farovon, demokratik mamlakatni, Uchinchi Renesansni barpo etishda pedagoglar, professor-oʻqituvchilar, ijodkor ziyolilarni eng katta kuch, tayanch va suyanch, deb bilaman. Ularning muhim faoliyatini qoʻllab-quvvatlash, ular uchun munosib mehnat va turmush sharoiti yaratib berishni Prezident lik asosiy vazifam va burchim deb hisoblayman” [11-236]. Buning isboti hozirgi kunda jamiyatimizda olib borilayotgan keng koʻlamli islohotlar – inson huquq va erkinliklarining kafolatlanishi, uning manfaatlarining birinchi oʻringa qoʻyilishi, qadr-qimmat, milliylikning ortib borishi hamda yangilanish va yuksalish jarayonlarida yaqqol sezilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati

1. Tohir Karim Muqaddas “Avesto” izidan. – Toshkent.: “Choʻlpon”, 2000.
2. Musayev F. Demokratik davlat qurishning falsafiy-huquqiy asoslari. – Toshkent.: “Oʻzbekiston”, 2007.
3. Abu Nasr Farobiy. Fozil odamlar shahri. – Toshkent.: “Maʼnaviyat”, 1993.
4. Ergashev I. va boshqalar. Oʻzbekistonda demokratik jamiyat qurish nazariyasi va amaliyoti. Darslik. – Toshkent, 2013.
5. “Temur tuzuklari”. – Toshkent.: “Oʻzbekiston”, 2011.
6. Amir Temur oʻgʻitlari. – Toshkent.: “Navruz”, 1993. – B. 67.
7. Amir Temur oʻgʻitlari. – Toshkent.: “Navruz”, 1993. – B. 32.

8. Amir Temur o'g'itlari. – Toshkent.: “Navruz”, 1993. – B. 67-68.
9. Alisher Navoiy. “Mahbub ul- qulub”. – Toshkent.: G'.G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti, 1983. – B.12.
10. Alisher Navoiy. “ Mahbub ul qulub”. – Toshkent.: G'.G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti, 1983. – B.12.
11. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston strategiyasi. – Toshkent: “O'zbekiston”i, 2021..

MARKAZIY OSIYO ALLOMALARI ASARLARINING IJTIMOY–FALSAFIY TAHLILI

*Xudoykulov Azamat Beshimovich
Iqtisodiyot va pedagogika universiteti,
tarix va ijtimoiy fanlar kafedrası, dots v.b. f.f.n*

Annotatsiya: Ushbu maqolada Markaziy Osiyo allomalari asarlarining ijtimoiy-falsafiy tahlili, ularning jamiyat, axloq, ilm-ma'rifat va adolat haqidagi qarashlari o'rganiladi. Asosiy e'tibor Forobiy, Ibn Sino, Moturidi, Beruniy kabi mutafakkirlarning ijtimoiy fikrlarida inson va jamiyat o'рни, ilmning ijtimoiy vazifasi hamda zamonaviy g'oyalarga ta'siri masalalariga qaratilgan.

Kalit so'zlar: Markaziy Osiyo allomalari, falsafa, jamiyat, ilm-ma'rifat, adolat, insonparvarlik.

Mamlakatimiz mustaqillikni qo'lg'a kiritgandan so'ng xalqimizning asriy orzusi amalga osha boshladi. Tarixan qisqa davrda jamiyatimiz ijtimoiy-siyosiy hayotining barcha sohalarida keskin burilish yasaldi. Mamlakatimizni modernizatsiya qilish, faol demokratik yangilanishlarni amalga oshirish bilan bog'liq qator islohotlar o'tkazildi. Jumladan, ana shu buyuk o'zgarishlarni asrlar davomida orzu qilgan xalqimizning ko'hna tarixiga bo'lgan munosabati tubdan o'zgardi. Zero, Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev ta'kidlaganidek: “Yangi O'zbekiston orzusi, bugungi kunlarimizga nisbatan aytganda, hozirgi davrning, uning asl qiyofasini, harakatlantiruvchi kuchlari va omillarini belgilaydigan g'oyaviy-ma'naviy asos, xalqimizga xos yaratuvchanlik shijoati va keng ko'lamli islohotlarimizning yaqqol ifodasidir”¹. Ayniqsa, bugungi murakkab globallashuv davrida ma'naviyat sohasida vujudga kelayotgan dolzarb muammolar, xalqimiz ma'naviyatini asrash va yanada yuksaltirish, yosh avlodning qalbi va ongini turli zararli g'oya va mafkuralar ta'siridan saqlash va himoya qilishda Vatan va falsafa tarixini har tomonlama va chuqur, birlamchi manbalarga tayanib talqin etish, kelajak avlodga haqiqiy falsafiy tariximizni o'qitish orqali ularni yuksak ma'naviyatli shaxslar etib tarbiyalash dolzarb ahamiyat kasb etadi. Mamlakatimizning eng yangi tarixida yangi davr – mustaqil taraqqiyot davri boshlandi. Istiqlol yillarida yurtimizda milliy ma'naviyatimizni tiklash, uni zamon talablari asosida rivojlantirish bo'yicha ulkan ishlar amalga oshirildi.

Markaziy Osiyo xalqlari tarixida buyuk allomalar va mutafakkirlarning tutgan o'рни beqiyosdir. Ularning ilmiy va falsafiy qarashlari nafaqat diniy, balki ijtimoiy, madaniy va axloqiy sohalarida ham muhim ahamiyatga ega bo'lgan. Ushbu maqola Markaziy Osiyo allomalari merosining ijtimoiy-falsafiy tahliliga bag'ishlanadi.

1. Markaziy Osiyo allomalari va ularning falsafiy dunyoqarashi (1:1) Forobiy, Beruniy, kabi mutafakkirlar inson va jamiyat, bilim va axloq, adolat va baxt-sodat masalalarini chuqur o'rganganlar.

O'rta asrlar Sharq falsafiy tafakkurining rivojlanish xususiyatlari. Markaziy Osiyo – sivilizatsiyaning qadimgi o'choqlaridan biri. VIII-IX asrlarda Markaziy Osiyo arab xalifaligi tarkibiga kirgan. Bu davrda xalifalik markazlari – Bag'dod va Damashqda madaniyat va fan ravnaq topdi.

Xalifalar al-Mansur (754-776), Horun ar-Rashid (786-809), Ma'mun (813-833) hukmronligi davrida hind va yunon adabiyotlarining tarjimalariga qiziqish ayniqsa kuchaydi, Aristotel, Galen, Gippokrat, Arximed, yevklid kabi yunon faylasuflarining ilmiy merosi o'rganildi. IX asr boshida Bag'dodda «Dor ul hikmat» - «Bilim uyi» tashkil etildi. Bu dargohda

xalifalikning turli shaharlaridan taklif qilingan olimlar astronomiya, tibbiyot, tarix, geografiya, kimyo, falsafa va boshqa fanlarni sinchiklab o'rgandilar.

IX asrda boshlangan arab istilosiga qarshi kurash mustaqil davlat qurish va xalifalikka qaramlikdan xalos bo'lish uchun kurashga aylandi. Natijada Markaziy Osiyo mo'g'ullar istilosini boshdan kechirdi va unga qarshi kurash jarayonida XIII asr boshlarida bir necha davlatlar – Tohiriylar, Somoniylar, Saljuqiylar va G'aznaviylar davlatlari paydo bo'lib, ular keyinchalik tormor qilindi.

IX asr boshlarida dastlab Somoniylar davlati vujudga kelgan bo'lsa, XIII asrning 20-yillarida Xorazmiylar davlati mo'g'ullarning uzluksiz hujumi ostida qoldi. Biroq, ko'p asrlik urushlarga qaramay, Markaziy Osiyoda madaniyat, fan, san'at va adabiyot rivojlanishda davom etdi.

Abu Nasr Muhammad ibn Tarxon al Forobiy (870-950, asarlari: Kitob-ul xuruf, Fozil odamlar shahri, Ehsoul ulum, Siyosat falsafasi, Fuqarolik siyosati) falsafa va tabiiy fanlar tarixiga oid yuzga yaqin asar muallifidir. U fanlar bilish vositalari ekanligidan kelib chiqqan. Bunda mutafakkir nazariy (mantiq, falsafa, tabiiy fanlar) va amaliy (axloq, siyosat) fanlarni farqlagan. Fanlar tizimida u insonga haqiqiy bilimni soxta bilimdan farqlash imkonini beruvchi mantiqni birinchi o'ringa qo'ygan. Ayni shu sababli faylasuf inson tafakkuriga alohida e'tibor bergan. Aynan falsafa insonga borliqning mohiyatini tushunish imkonini beradi. Borliq «yagona» va ayni vaqtda «ko'p»dir. Borliqning mazkur holati emanatsiya, ya'ni «yagona» muhitdan borliqning turli muhitlari kelib chiqishi mahsulidir. Forobiy asarlarida dunyo bir-biriga kiruvchi to'qqiz gumbaz ko'rinishida namoyon bo'ladi. Bu gumbazlarda ularning yer atrofida aylanishi sababi hisoblangan jonlar yashaydi. Gumbazlar o'z harakatini dastlabki turtkidan boshlagan. Forobiy dunyoning rang-barangligini tushuntirish uchun Aristotelning shakl va materiya haqidagi ta'limotidan foydalangan. U jonning umrboqiyli haqidagi masalada Platon fikriga qo'shilmagan, chunki uning paydo bo'lishi va o'limi tananing paydo bo'lishi va o'limi bilan bir vaqtda yuz beradi, deb hisoblagan. Ayni shu sababli Forobiy ijodida bilish nazariyasi Platondagi kabi xotirlash nazariyasi emas, balki dunyoni sezgi va aql birligi sifatida anglab yetish nazariyasidir. Bunda aqlli jon narsalar tabiatini sezgilar idrokidan foydalanib anglab yetadi. Narsalarning mohiyati aql bilan anglab yetiladi. Bunda aql avvalo mantiqqa tayanishi, lekin sezgi a'zolari beruvchi materialdan foydalanishi lozim.

Ibn Sino esa insonning bilish qobiliyati, tafakkur va ruhiy poklik orqali jamiyat taraqqiyotiga erishish mumkinligini ta'kidlaydi.

Abu Ali ibn Sino (980-1037 Buxorolik Ibn Sino (Avitsenna) 300 dan ortiq asar muallifidir Ularning orasida «Tib qonunlari» va «Bilim kitobi», «Donishnoma», «Xay ibn Yakzon» ayniqsa keng dovr qozongan.). O'rta Osiyoning mashhur qomusiy allomasi va faylasufidir..

Ibn Sino merosining tahlili uning ilmiy qiziqishlari doirasi benihoyat keng, u tom ma'noda qomusiy bilimlar egasi bo'lganidan dalolat beradi. Ibn Sino fanlarning tadqiqot ob'ektlariga ko'ra ajratishga asoslangan tasnifini taklif qilgan.

Ibn Sino tabiat azaliy va abadiydir, uning qonunlari o'z-o'zidan o'zgarmaydi va inson ularni anglab yetishga qodir, jon tana faoliyati bilan belgilanadi va uning individual umrboqiyli mumkin emas, degan fikrni ilgari surgan.

O'sha davrda u shug'ullanmagan fanning o'zi bo'lmagan. Tibbiyot bilan bir qatorda, Ibn Sino falsafa, xususan bilish nazariyasini ham faol tadqiq etgan.

Ibn Sino moddiy dunyo predmetlarini sezgilar manbai deb hisoblab, ularning ob'ektiv tabiatini tashqi moddiy dunyo in'ikosi sifatida yoritadi. Bundan tashqari, u sezgini materiyaning xossalardan biri deb e'tirof etadi. Alloma sezgini materiyaning oliy shakllari bilan bog'laydi. Ibn Sino mavjud narsalarni tasniflar ekan, sezgi hayvonlar deb ataluvchi jismlarga xosligini qayd etadi.

Ijtimoiy fikr va axloqiy qadriyatlar (1:4)
Beruniy esa “Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar” asarida turli millatlar o'rtasidagi bag'rikenglik, ilmiy izlanish va madaniyatlararo muloqotning ahamiyatini ko'rsatgan. Abu Rayhon Beruniy (973-1048 yillar, asarlari: “Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar”, “Hindiston”, “Minerologiya”), tabiat va uning ob'ektiv qonunlari mavjudligiga shubha qilmagan.

U tabiat muttasil o'zgarish va rivojlanishda bo'ladi, materiya narsalar shaklini o'zi yaratadi va o'zgartiradi, jon (tafakkur, ma'naviy hodisalar) tananing muhim xossasidir, deb ta'kidlagan.

Ma'lumki, tajriba, eksperiment borliqni bilish usullaridan biri hisoblanadi. Beruniy shunday deb yozadi: «Mendagi ishtibohni faqat tajriba va takroriy sinov bartaraf etishi mumkin, ...so'zlovchilarning yakdilligiga qaramay, buning haqiqiyliigi tajribada o'z tasdig'ini topmagan».

Tadqiqotchilar fikriga ko'ra, «Beruniyni yetarli asos bilan o'rta asr fanida empirik metod yaratuvchilaridan biri deb hisoblash mumkin. U metallar va minerallarning xossalari va solishtirma og'irligini aniqlash bo'yicha bir qancha tajribalar o'tkazdi». Tajribada olingan bilimni mutafakkir ayrim me'yorlarga muvofiq ishonchli bilim deb talqin qiladi. Ularning orasida ob'ektlarning kuzatuvchanligi, tajribalarning qayta o'tkaziluvchanligi va kuzatishlarning tekshiriluvchanligini qayd etish mumkin.

Bu mulohazalar tajriba, bilim olish va uning haqiqiyliigini tekshirish metodi sifatida, o'rta asr sharoitida ham ancha keng tarqalgan, deb aytish imkonini beradi.

G'oya ilgari surilgani va ishonchli bilimning olinishi tajriba bilan bog'lanishi, bilimning haqiqiyliigi tajribada sinalishi muhimdir.

Beruniyning ijodida kuzatish muhim o'rin egallaydi. Tabiatni ilmiy o'rganishda kuzatish bilishning boshqa shakllari bilan o'zaro bog'langan.

3. Ilm-ma'rifatning ijtimoiy ahamiyati (1:5)

Markaziy Osiyo allomalari ilmni jamiyat taraqqiyotining asosi sifatida ko'rganlar. Ularning qarashlariga ko'ra, ilm faqat diniy ma'lumot emas, balki insoniyatni adolat, tinchlik va taraqqiyot sari yetaklovchi kuchdir. Xususan, Xorazmiy, Ulug'bek va Ibn Sino ilmiy meroslari bugungi kunda ham jahon ilm-fani rivojiga ta'sir etmoqda.

4. Zamonaviy kontekstda allomalar merosining ahamiyati (1:6)

Bugungi globallashuv davrida Markaziy Osiyo allomalari merosi insoniyatni ruhiy, axloqiy va ilmiy jihatdan tarbiyalashda muhim manba bo'lib qolmoqda. Ularning g'oyalari asosida yosh avlodni ma'naviy barkamollikka, vatanparvarlik va adolatparvarlik ruhida tarbiyalash mumkin.

Xulosa

Markaziy Osiyo allomalari asarlarining ijtimoiy-falsafiy mazmuni inson va jamiyat, ilm va adolat, axloq va ma'rifat g'oyalari bilan uyg'unlashgan. Ularning merosi nafaqat tarixiy ahamiyatga ega, balki bugungi kunda ham ijtimoiy hayotimizni yorituvchi ma'naviy manba bo'lib xizmat qilmoqda. Shu bois bu merosni chuqur o'rganish, uni zamonaviy falsafiy tafakkur bilan uyg'unlashtirish har bir tadqiqotchining muhim vazifasidir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Sh. Mirziyoyev. "Yangi O'zbekiston Strategiyasi" T., 2021.
2. Abu Nasr Forobiy. "Fozil shahar ahlining nazariyalari haqida". – Toshkent: G'afur G'ulom nashriyoti, 1993.
3. Abu Ali Ibn Sino. "Donishnoma". – Toshkent: Fan, 1980.
4. Abu Mansur Moturidi. "Kitob at-tavhid". – Qohira, 1970.
5. Abu Rayhon Beruniy. "Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar". – Toshkent: Fan, 1968.
6. Al-Xorazmiy. "Al-jabr va al-muqobala". – Bag'dod, 825.
7. Abu Rayxon al-Biruni. Izbranniye proizvedeniya v 6 t. -T. 3. –T.: 1963. –S. 44.
8. Xayrullayev M. Filosofskoye naslediye narodov Sredney Azii i borba idey. Fargona, 1988.- S.39.

MARKAZIY OSIYO ALLOMALARI ASARLARINING KOMIL INSON TARBIYASIDAGI AHAMIYATI

Alibekov Davron Abdurakibovich
Jizzax davlat pedagogika universiteti dotsenti, f.f.b.f.d (PhD)
E-mail: alibekovdavron336@mail.com
+99 897 568 75 40

Annotatsiya: Mazkur maqolada Markaziy Osiyolik allomalar Imom al-Buxoriy, Al-Farobiy, Beruniy, Ibn Sino, Alisher Navoiylarning qarashlarida komil inson tarbiyasi, komillikka

erishish mezonlari, insoniy fazilatlarni shakllantirish va ilm o'rganish zaruriyati haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: Markaziy Osiyo, sharq mutafakkirlari, komil inson, tarbiya, ilm, odob, axloq, "Al-Jome' as-sahih", "Fozil odamlar shahri", "Axloq ilmi", "O'tmish yodgorliklari", "Mahbub ul-qulub".

Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan o'zgarishlar, siyosiy va ijtimoiy-iqtisodiy hayotning barcha tomonlarini izchil isloh etish va liberallashtirish, jamiyatimizni demokratik yangilash va modernizasiya qilish jarayonlari jadal sur'atlar bilan rivojlanib bormoqda. Bunda kuchli fuqarolik jamiyatini shakllantirish yo'lida belgilab olingan va izchil ravishda amalga oshirilayotgan ulkan vazifalar mustahkam zamin yaratmoqda.

O'zbek xalqi jahondagi boshqa xalqlar kabi moddiy boyliklargina emas, ma'naviy boyliklarning ham asoschisi hisoblanadi. U o'zining peshona teri, tafakkur quvvati, qobiliyat va iste'dodi bilan asrlar osha fan va ma'daniyatni, adabiyot va san'atni, axloq va falsafani vujudga keltirdi. Tarixning haqiqiy ijodkori sifatida jamiyatning madaniy-ma'rifiy taraqqiyotiga keng imkoniyatlar yaratib berdi.

Muhtaram yurtboshimiz Sh.M.Mirziyoev buyuk ajdodlarimiz merosiga alohida ahamiyat qaratib, barkamol shaxsni voyaga yetkazishda muhim ahamiyatga ega ekanligini quyidagi fikrlarni bildirib o'tgan. "Agar jamiyat hayotining tanasi iqtisodiyot bo'lsa, uning joni va ruhi ma'naviyatdir, Biz yangi O'zbekistonni barpo etishga qaror qilgan ekanmiz, ikkita mustahkam ustunga tayanamiz. Birinchisi – bozor tamoyillariga asoslangan kuchli iqtisodiyot. Ikkinchisi ajdodlarimizning boy merosi va milliy qadriyatlarga asoslangan kuchli ma'naviyat. Biz yaratayotgan yangi O'zbekistonning mafkurasi ezgulik, odamiylik, gumanizm g'oyasi bo'ladi. Biz mafkura deganda, avvalo, fikr tarbiyasini, milliy va umuminsoniy qadriyatlar tarbiyasini tushunamiz. Ular xalqimizning necha ming yillik hayotiy tushuncha va qadriyatlariga asoslangan"[1].

Insoniyat tarixida komil inson tarbiyasi doimo asosiy masalalardan biri bo'lib kelgan. Ayniqsa, islom madaniyati va musulmon Sharqi bu borada boy ilmiy-ma'naviy merosga ega. Xususan, Markaziy Osiyo zaminidan yetishib chiqqan allomalar o'z asarlarida komil inson g'oyasini chuqur tahlil etganlar. Ularning qarashlari bugungi zamonaviy tarbiya konsepsiyalariga mos va dolzarb bo'lib, yosh avlodni ma'naviy barkamol shaxs sifatida shakllantirishda muhim o'rin egallaydi.

Komil inson – bu nafaqat jismoniy, balki ma'naviy-axloqiy jihatdan ham yetuk, ongli, jamiyatda o'z ijobiy o'rniga ega bo'lgan shaxsdir. Bu tushuncha Islom falsafasi, tasavvuf va Sharq ma'naviy merosida chuqur yoritilgan. Markaziy Osiyo allomalari, xususan, Imom al-Buxoriy, Al-Farobiy, Beruniy, Ibn Sino, Alisher Navoiy kabi mutafakkirlar o'z asarlarida komil inson tarbiyasiga alohida e'tibor qaratganlar.

Komil inson tarbiyasi – insoniyat ma'naviy madaniyatining muhim yo'nalishlaridan biridir. Islom dini bu borada chuqur g'oyaviy-ma'naviy asoslar yaratgan bo'lib, ayniqsa hadis ilmi bu g'oyani aniq shakllantirishda muhim o'rin tutadi. Bu yo'nalishda Imom al-Buxoriy o'zining beqiyos xizmatlari bilan ajralib turadi. U hadislarni nafaqat ilmiy mezonlar asosida jamlagan, balki ularning tarbiyaviy, axloqiy va ijtimoiy mohiyatini chuqur ochib bergan. Imom al-Buxoriy faoliyatida komil inson timsoli – bu axloqiy barkamol, aqidaviy sobit, amal va niyatida pok inson sifatida namoyon bo'ladi.

Imom al-Buxoriy islom ilm-fani tarixidagi eng yirik muhaddislardan biri bo'lib, u tuzgan "Al-Jome' as-sahih" asari musulmon dunyosida Qur'oni karimdan keyingi ikkinchi eng ishonchli manba sifatida e'tirof etilgan. Bu asarda 7 mingdan ortiq hadislar jamlangan bo'lib, ularning katta qismi insonning axloqiy kamoloti, ibodatga ixlos, sabr, halollik, odob, niyat, mehr-oqibat kabi fazilatlarini shakllantirishga qaratilgan. Imom al-Buxoriy tanlagan hadislar ko'p hollarda komil inson g'oyasini mustahkamlaydi. Misol uchun, u keltirgan quyidagi hadisda komillik mezonlari ochiq bayon etiladi: "Eng yaxshilaringiz – axloqan eng chiroyli bo'lganlaringizdir"[2]. Bu hadisdan ayon bo'ladiki, komil insonlik faqat ilm bilan emas, balki go'zal xulq bilan belgilanadi. Al-Buxoriy faoliyati orqali bu tushuncha keng yoyilgan va

musulmonlar ongida komil inson – bu axloqan yuksak, odobli va halol inson sifatida shakllangan.

Buyuk qomusiy olim Abu Nasr Farobiy o'zining “Fozil odamlar shahri” asarida komil jamiyatni yaratishda komil insonning roli haqida fikr yuritadi. Unga ko'ra, inson faqat moddiy ehtiyojlarini qondirish emas, balki ma'naviy kamolot sari intilishi lozim: “Insonning haqiqiy baxti – bu aqlni yetuklashtirish, ruhni poklash va jamiyatga foyda keltirishdadir”. Farobiy ideal jamiyat rahbarini “filosof-hukmdor” deb ataydi. Bunday rahbar o'zining fazilati, aqli va axloqiy yuksakligi bilan boshqalarga namuna bo'lishi lozim[3].

Abu Nasr Farobiy “Fozil odamlar shahri” asarida axloq odobga loyiq inson ikki fazilatiga ega bo'lmog'i lozimligi va bu fazilatlar tarkibida muomila odobi, insonlarning o'zaro bir-biri bilan xush muloqotligi, do'stligi kabilarni kiritadi. Mutafakkirning fikricha, insonga uni go'zal amallar qilishi uchun yo'naltiriladigan odat mahsuli bo'lishiga yetuk xulq lozim. Xulqning yaxshiligi xatti-harakatlarda me'yor qay darajada saqlanganligi bilan belgilanadi. Odobni esa u badavlatning davlatini bezaydigan va kambag'alning kambag'alligini o'g'irlyadigan axloqiy xodisa sifatida tariflaydi.

Abu Nasr Farobiyning qarashicha yaxshi nazariyachi bo'lishi uchun quyidagi uchta shrtga amal qilishi kerak:

- fan tamoyillarini yaxshi bilishi;
- tamoyillar asosida mulohaza yuritish qoidalarini bilishi;
- fikrlarni tahlil qila olishi.

Abu Nasr Farobiy - Sharq aristotelizm maktabining asoschilaridan biri bo'lib, G'arbda “Ikkinchi muallim” (Aristoteldan keyin) nomi bilan mashhur bo'lgan. U falsafa, axloq, siyosat, logika, musika, va ilm nazariyasi sohalarida qator asarlar yozgan. Ular orasida “Fozil shahar ahli”, “Saodatga erishish yo'li”, “Aql mohiyati haqida” asarlari komil inson g'oyasini yoritishda muhim o'rin tutadi.

Ilm-fan taraqqiyotiga ulkan hissa qo'shgan mutafakkirlarimizdan biri Abu Rayhon Beruniyning ijodi inson hayoti mohiyatini yoritishda alohida o'rin egallaydi. U o'zining “O'tmish yodgorliklari”, “Hindiston”, “Geodeziya”, “Minerologiya”, “At-Tafxim”, “Xorazmlik buyuk zotlar”, “Mahsud qonuni”, “Farmakologiya” kabi asarlarida va arab tilidan turk tiliga tarjima qilgan qator dostonlarida insonlar tarbiyasi va inson kamoli, nafosat haqidagi fikrlarini bayon etgan. Olim yoshlarni ilm-ma'rifatli bo'lishga chorlaydi va shaxs kamolotining asosi deb qaraydi[4].

Beruniyning fikricha, komil inson bo'lish dastavval odob-axloq va nafosat bilan bog'liq. Aqliy qobiliyat odamning kundalik ehtiyojlari asosida vujudga kelsa, axloqiy masalalar tarixiy taraqqiyot, kishilarning o'zaro munosabatlari bilan bog'liqligi jihatidan paydo bo'ladi va rivojlanadi. Beruniy insonda mavjud fazilatlar va illatlar haqida fikr yuritib, yaxshilik, muruvvat, do'stlik, mehr-shafqat kabi insoniy fazilatlarni ulug'laydi hamda yolg'onchilik, yomonlik, qo'pollik, ikkiyuzlamachilik, chaqimchilik kabi illatlarni qoralaydi. Insonning kamoloti ma'naviy qiyofasida namoyon bo'lib, yaxshilik va yomonlik degan axloqiy tushunchalar bilan belgilanadi. Yaxshilik sari intilish, unga yetishish sabr-toqat, mustahkam iroda, yuksak axloqiy malakani talab etishini ta'kidlaydi.

Tabobat ilmining buyuk namoyondasi bo'lgan Abu Ali Ibn Sino o'zining “Axloq ilmi” hamda “Donishnoma” asarlarida axloqiy tarbiyani komil insonlik asosiy sharti sifatida ko'rsatadi. U axloqiy yetuklikni nafaqat shaxsiy baxt, balki jamiyat barqarorligi garovi sifatida baholaydi: “Odamiylik fazilatlari – adolat, donishmandlik, sabr va mehnatsevarlik orqali yuksaladi”[5]. Ibn Sino yosh avlod tarbiyasida o'rta yo'l – ya'ni ifrat va tafritdan holi bo'lgan muvozanatni saqlash tarafdori bo'lgan.

Abu Ali Ibn Sino o'z asarlarida bolalarga ta'lim berishdek mas'uliyatli burchni bajarishi zarurligi uqtirar ekan, ularga faoliyatda muvoffaqiyatga erishish garovi bo'lgan quyidagi tavsiyalarni beradi:

- bolalar bilan yaxshi muomalada bo'lish;
- jiddiy bo'lish;

- berilayotgan bilimlarni o'zlashtirilishiga e'tibor qaratish;
- o'qitishda turli usullardan foydalanish;
- bolalarning shaxsiy xususiyatlarini hisobga olish;
- bolaning qiziqishini hisobga olish.

Buyuk mutafakkir, she'riyat mulkinging sultoni Alisher Navoiy o'z asarlarida, xususan, "Mahbub ul-qulub", "Xamsa", "Nasoyim ul-muhabbat" va boshqa manbalarda komil insonni – ilmi, halol, sabrli, muruvvatli, insonparvar shaxs sifatida tasvirlaydi. U shunday deydi: "Inson ilm bilan yuksalar, axloq bilan kamol topar"[6]. Navoiy ijodida komil inson – bu o'z nafsi ustidan g'alaba qilgan, boshqalar manfaati yo'lida yashaydigan fidoiy shaxsdir.

Alisher Navoiy ilmni inson kamolati uchun eng zarur fazilatlardan biri deb biladi. U ilmni insonni, xalqni nodonlikdan, jaxolatdan qutqaruvchi omil sifatida ta'riflaydi. Alisher Navoiy orzu qilgan komil inson ham faqat ilmi bo'lishi bilan qanoatlanib qolmaydi. Uni haqiqiy inson sifatida ta'riflashga yana sabr-qanoat, saxiylik, to'g'rilik, rostgo'ylik, tavoze, adab, ishq-vafo ham asos bo'ladi deb hisoblaydi. Navoiy insonning ahloqiy xislatlari, yaxshi fe'l-atvorlar xususida to'xtalib, har bir insoniy fazilatning ta'rifini beradi.

Markaziy Osiyolik buyuk mutafakkirlarimiz asarlarining tahlili shuni ko'rsatadiki, ularning boy va ser mazmun meroslari o'ziga xos ensiklopediya hisoblanadi. Bu merosni biz o'qib, o'rganib shu kunlarda ham uni hayotga tadbiiq etish kerakligini tan olamiz.

Yuqorida ta'kidlab o'tilganidek ulug' bobolarimiz yishlar tarbiyasiga jiddiy yondashib, ularning barkamol shaxs sifatida shakllanishiga katta e'tibor berganlar. Ayniqsa xalqimiz farzand tarbiyasi muammosiga oqilona yondashib, insoniy fazilatlarni shakllantirishni, odob-axloq normalarini tarkib toptirishi uchun astoydil mehnat qilganlar. Shuning uchun ham hozirgi kunda ta'lim-tarbiya jarayonida sharq mutafakkirlarining asarlari va qarashlaridan keng ko'lamda foydalanilib kelinmoqda.

Markaziy Osiyo allomalari asarlarida komil inson tarbiyasiga doir ilgari surilgan g'oyalar, garchi tarixan qadim bo'lsa-da, bugungi kunda ham o'z dolzarbligini yo'qotmagan. Bu qarashlar zamonaviy pedagogika, psixologiya, falsafa, ma'naviy-ma'rifiy ishlar asosida qo'llanilishi mumkin. Yoshlarga komil inson timsolini ko'rsatish, ularda mustahkam axloqiy-ruhiy asoslarni shakllantirish – jamiyat taraqqiyotining kafolati bo'lib qolaveradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoev raisligida 2021 yil 19 yanvar kuni ma'naviy-ma'rifiy ishlar tizimini tubdan takomillashtirishga bag'ishlangan video selektor yig'ilishidagi nutqi.
2. Hasanboyeva O., Hasanboyev J., Hamidov H. "Pedagogika tarixi", Toshkent 2004 yil
3. Al-Farobiy "Fozil odamlar shahri", Toshkent: Fan, 1993 yil
4. Xo'jaev.A. "Buyuk ipak yo'li: munosabatlar va taqdirlar". O'zME ilmiy nashriyoti, Toshkent 2007 yil
5. Ibn Sino "Axloq ilmi" (arab. Kitab al-Birr wa al-Ithm). Tehron nashri, 1984 yil
6. Alisher Navoiy "Mahbub ul-qulub". Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot, 1983 yil

HAKIM SAMARQANDIY ILMIIY MEROSINING O'RGANILISHI

Abduxamidov Muxammadjon Abduxalim o'g'li

Farg'ona davlat universiteti dotsenti

Islomshunoslik fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

+99890 131 07 81 akademik1981@list.ru

Annotatsiya: Mazkur maqolada IX-X asrlarda Samarqandda yashab ijod etgan, Somoniylar davrida Qoziyul-quzzot lavozimida faoliyat olib borgan mashhur kalom olimi Abulqosim Hakim Samarqandiy faoliyati, uning ilmiy faoliyati, ustozlari, shogirdlari, yozgan

asarlari, u asarlarga yozilgan ta'liq, xoshiya va shrhlar, keyingi davrlarga boroib alloma asarlarining boshqa tillarga qilingan tarjimalari haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: Kalom, aqida, qozikalon, sunniylik ilohiyoti, moturidiylik ta'limoti, hadis, savod al-a'zam, oqim, firqa, mu'tazila, xorijiy.

IX asr ikkinchi yarmi va X asr birinchi yarmidan Samarqand islom ilmlari markaziga aylandi. Ana shunday ilmiy muhitda kamol topgan Imom Abulqosim ustozlari izidan borib, ilm va ulamolar peshvosi, muqtadosi, va imomi darajasiga erishdi. Bugungi kungacha olim haqida juda oz ma'lumotlar yetib kelgan. Ammo asarlarining qo'lyozmalari dunyodagi mashhur kutubxona fondlarida saqlanadi.

Imom Abulqosimning ilk ustozlaridan biri Muhammad ibn Fazl Balxiy 319 (931) yili Samarqandda vafot etgan, qabri hozirgi Dahbed shohko'chasidagi hovlida joylashgan [2. B-67.]. O'z davrida Samarqandning Qozikaloni lavozimini egallagan bu olim, Imom Moturidiyga ham ustozlik qilgan. Bu shaxsning tarixiga oid ma'lumotlar "Samariya" va "Qandiya" kitoblarida kelgan.

Imom Abulqosimning oxirgi ustozlari – o'zining do'sti, maslakdoshi, saboqdoshi – Imom Abu Mansur Moturidiy hisoblanadi. Ilk ustozlari Fazl Balxiy vafot etgach, o'zidan yoshi kattaroq bo'lgan Imom Moturidiy ustoz sifatida tan oladi va do'st, saboqdosh, ustoz-shogird bo'lgan ikki Imom ahla-s-sunna va-l-jamoa muxoliflariga qarshi kurashda boshchilik qilishgan.

Hakim Samarqandiy ko'p diniy masalalarning bilimdoni sifatida keng e'tirof etilgan taniqli olim bo'lganini fiqh sohasida egallagan lavozimi ham tasdiqlaydi. U Balhda Muhammad ibn Huzaym Qallosdan [6. B-151.], shuningdek, Samarqandda Abu Nasr Iyodiydan [4. B-357.] ta'lim olgan va o'zining ona shahrida ko'p yillar qozilik lavozimini egallab kelgan [5. B-12.].

Abu Bakr Varroqni ham Imom Abulqosimning ilk ustozlaridan biri deyiladi. Imom Abulqosim ustozlari Muhammad ibn Fazl Balxiy va Abu Bakr Varroq vositasi orqali Hakim Termiziy ismi bilan mashhur bo'lgan Muhammad ibn Ali Termiziyga ruhoniya irodada shogird bo'lgan. Ushbu Termiziy esa, manbalarda "Hakimiy" nomli darveshlar suluki asoschisi, deyilgan. Shu bois Imom Abulqosimga "Hakim" taxallusi berilgan.

Lekin Laknaviy bu borada, ya'ni Abulqosim Samarqandiyning "Hakim" taxallusini olishi yuzasidan quyidagi fikrni bildiradi:

U tasavvufni o'z zamonasidagi Balx mashoyixlaridan, fiqh va kalom ilmini Moturidiydan o'rgangan hamda Abdulloh ibn Sahl Zohiddan hadis rivoyat qilgan. Undan faqih Abdulkarim ibn Muhammad Samarqandiy hadis rivoyat qilgan. Alloma uzoq vaqt Samarqandda qozilik mansabida faoliyat ko'rsatgan. Qurashiyning aytishicha, hikmatli so'zlari va mav'izalari ko'pligi sababidan allomaga "al-Hakim (donishmand)" nomi berilgan [9. B-372.].

Bundan tashqari, Abulqosim tasavvuf namoyandasi sifatida katta obro' orttirgan va avlodlar xotirasida aynan shu tufayli saqlanib qolgan. Uning bu sohadagi ustozlari, Abdulloh ibn Sahl Roziy [6. B-82.] hamda Abulqosim xotirasini alohida hurmat bilan dilida saqlab o'tgan [7. B-219.] mashhur olim Abu Bakr Varroq [1. B-263.] edi. Naql orqali yetib kelgan so'fiyona hikmatlar olimni Hakim deb atashga asos bergan [5. B-565.] hamda tasavvuf adabiyoti olim ismini uzoq vaqt davomida avlodlardan avlodga yetkazgan [3. B-248.].

Hakim Samarqandiy ilmiy merosiga ijobiy yondashgan holda ma'lumot bergan dastlabki olimlardan biri Hoji Xalifadir. Alloma "Kashfa-z-zunun" asarida Hakim Samarqandiyning aqid ilmi haqida ikkita – "Kitoba-s-savoda-l-a'zam" va "E'tiqod" nomli asar yozganini zikr qilgan.

Hakim Samarqandiy ilmiy merosini tadqiq etishda g'arb sharqshunoslari uslubi o'ziga xos bo'lib, ular musulmon bo'lmasada, bu borada akademik yondashishga harakat qilishgan. Shu ma'noda olimning ilmiy merosiga yetarlicha baho berishgan va moturidiya ta'limoti rivojida tutgan o'rnini ko'rsatib berishga harakat qilishgan. Moturidiya ta'limoti tarixi va rivojlanish bosqichlari xususida samarali ilmiy tadqiqot olib borgan germaniyalik sharqshunos olim Ulrix Rudolf "Al-Moturidiy va Samarqand sunniylik ilohiyati" nomli ilmiy tadqiqotida Hakim Samarqandiy va uning "Kitoba-s-savoda-l-a'zam" asari haqida qimmatli ma'lumotlarni bergan.

Hakim Samarqandiy ilmiy merosini o'rganish bo'yicha turkiyalik olimlar samarali ilmiy ishlar olib borishganini alohida ta'kidlash lozim. Ular nafaqat olimning merosi, balki to'liq moturidiya ta'limotini tadqiq etish borasida hozirgi davrda ham peshqadamdir.

Ko'rinib turganidek, Moturidiya ta'limotining rivojiga salmoqli hissa qo'shgan alloma Hakim Samarqandiyning hayoti va ilmiy faoliyati haqida biografik manbalarda ma'lumotlar juda oz uchraydi. Bu esa tadqiqot obyekti bo'lgan allomaning fikr doirasi, dunyoqarashi, xorijiy yurtlarga safari, boshqa ulamolar bilan olib borgan bahs-munozarasi haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lish uchun yetarli ma'lumotlarni taqdim eta olmaydi. Afsuski, hozirgacha uni o'z zamondoshlaridan ajratib turadigan, o'zining ko'p izdoshlariga ega bo'lgan yoki bo'lmagani, oilaviy hayoti, ichki ruhiy kechinmalari haqida birorta manbada yetarlicha batafsil kerakli ma'lumotlarni uchratilmadi.

Islom dini kalom ilmida mutakallimlarga qo'yilgan talablardan kelib chiqib aytish mumkinki, u tafsir, hadis, kalom, fiqh, usulu-l-fiqh, balog'at, mantiq va boshqa islomiy ilmlardan yetarli darajada xabardor bo'lib, mahalliy urf-odatlarini ham yaxshi bilgan.

Movarounnahr hududi boshqa mintaqalarga nisbatan adashgan firqa va oqimlarning faoliyatiga barham berilishiga Abu Mansur Moturidiy, Abulqosim Samarqandiy, xizmatlarini ta'kidlab o'tish o'rinlidir. Chunki, yaxshi tushunib yetmaslik va ilmsizlik adashishlarning asosiy sabablari hisoblanadi. Shu ma'noda, Hakim Samarqandiyning "Kitoba-s-savoda-l-a'zam" asari muhim ahamiyat kasb etadi va moturidiylik ta'limoti rivojiga beqiyos hissa bo'lib qo'shiladi.

Hakim Samarqandiy ilmiy merosi haqida ba'zi yevropalik sharqshunoslar, turk tadqiqotchilari va o'zbekistonlik olimlar ma'lum bir maqolalar va ilmiy tadqiqotlar olib borgan bo'lsada, bugungi kungacha mukammal kompleks tarzda to'liq tadqiq etilmagan.

Turk olimlari Fuod Sezgin va So'nmez Kutluning zikr qilishicha, Abulqosim Hakim Samarqandiyning imon haqida "Risolatun fi bayon anna-l-iman juz'un mina-l-amali amla (Imon amalning bir juzi yoki juzi emasligining bayoni haqida risola) nomli kichik risolasi bor. Bu risola 1877 yilda "as-Savod al-a'zam" asarining Istanbulda chop etilgan nashriga ilova shaklida nashr qilingan [8. B-44.]. Mazkur asar "Risalatun fi-l-iman (imon haqida risola)" nomi bilan mashhur bo'lgan. Asarda imon qalb bilan tasdiqlash va til bilan iqror bo'lishdan iborat ekani, amallar imonning juzi emasligi haqida bahs yuritilgan. Bundan tashqari xavorij va mo'tazila firqalarining hamda imom Shofiiyning bu xususdagi qarashlariga raddiya berilgan.

Bu ikki olimning qilgan xizmatlari natijasida kalom ilmi shakllandi, fiqh ilmi takomillashdi, aqidaviy parchalanishning oldi olindi, ularning bu xizmati Turkiya va Ispaniya orqali Yevropaga keng yoyildi. Ikki Imomning mu'taziliy, qarmatliy va boshqa adashgan toifalarga qarshi kurashdagi jasratlari, yozgan asarlari natijasida ahla-s-sunna va-l-jamoa aqidasi sof holda saqlab qolindi. Shuning uchun ham Imom Moturidiyini "Imama-l-huda" (Hidoyatga boshlovchilar imomi) deyilgan bo'lsa, Imom Abulqosim Hakim Samarqandiyini ilmi hikmat va haqiqat (islom falsafasi) asoschisi, deb e'tirof etilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Ansoriy, Tabaqot. – B. 263.
2. Komilxon Kattayev. Kalom ilmi va moturidiya raviyasi allomalari. – Toshkent. Qaqnus media, 2018. – B. 67.
3. Mahmud ibn Usmon. Firdavs al-murishdiyya. – B. 248.
4. Nasafiy, Tabsira I, – B. 357.
5. Sam'oniyy, Ansob IV, 208/I – B/ 12.
6. Sam'oniyy, Ansob IV, 208/3 – B. 151.
7. Sullamiy, Tabaqot. – B. 219.
8. Fuod Sezgin. Tarix at-turos al-arabiy.– Riyoz:1397/1977. – J. 4. – S. 44.
9. Qurashiy. Javohir. – J. 1. – S. 372.

JADIDCHILIK TARIXINI O'RGANISHDA SADRIDDIN AYNIIY UY MUZEYINING O'RNII

Shoxista Elmuratova Ablakulovna
Alfraganus universiteti Xalqaro munosabatlar va
tarix kafedrasi dotsenti, PhD., ORCID: 0009000154934357
fender4555@mail.ru

Annotatsiya: Sadrididdin Ayniy Turkiston jadidchilik harakatining yetakchi shaxslaridan biri bo'lib, Buxoro va umuman mintaqaning ma'naviy uyg'onishida muhim rol o'ynagan. U eskicha madrasa ta'limini tanqid qilib, yangi usul maktablarni targ'ib qildi, darsliklar tuzdi va ma'rifiy faoliyat orqali xalqni ilm va erkinlikka undadi. Uning "O'tmishdan ertaklar", "Doxunda" va "Esdaliklar" kabi asarlari amirlik davrining adolatsizliklarini fosh qilib, milliy ongini uyg'otdi. Samarqanddagi Sadrididdin Ayniy uy-muzeyi adibning hayoti, ijodi va yashagan davrining madaniy-tarixiy muhitini aks ettiradi. Muzeyda saqlanayotgan yozuv stoli, "Esdaliklar" qo'lyozmasi va shaxsiy buyumlar Ayniyning mehnatkashligi va ijodiy merosini yorituvchi muhim eksponatlardir.

Kalit so'zlar: Sadrididdin Ayniy, jadidchilik harakati, Buxoro, Turkiston, ma'rifatparvarlik, ta'lim islohotlari, yangi usul maktablari, "O'tmishdan ertaklar", "Doxunda", "Esdaliklar", milliy uyg'onish, Samarqand uy-muzeyi, madaniy meros, qo'lyozmalar, shaxsiy buyumlar, tojik-o'zbek xonadoni, yozuv stoli.

Sadrididdin Ayniy jadidchilik harakatining eng faol va mashhur vakillaridan biri hisoblanadi. Mashhur tojik va o'zbek yozuvchisi, adabiyotshunos olim. U o'zining ilmiy-adabiy, ijtimoiy va ma'rifiy faoliyati bilan Buxoro va butun Turkiston jadidchilik harakatining peshqadamlaridan bo'lgan.

Respublikamizda Uchinchi Renessansni XX asrda ma'rifatparvar jadidlar amalga oshirishlari ham mumkin edi. Nega deganda, bu fidoyi va jonkuyar zotlar butun umrini milliy uyg'onish g'oyasiga bag'ishlab, o'lkani jaholat va qoloqlikdan olib chiqish, millatimizni g'aflat botqog'idan qutqarish uchun bor kuch va imkoniyatlarini safarbar etgan. Shu yo'lda ular o'zlarining jonlarini ham qurbon qiladi hamda "Ilmdan boshqa najot yo'q va bo'lishi ham mumkin emas" degan hadisi sharifni hayotiy e'tiqod deb bilgan. Milliy istiqloq, taraqqiyot va farovonlikka, avvalo, ma'rifat orqali, dunyoviy va diniy bilim, zamonaviy ilm-hunarlarini chuqur egallash orqali erishish mumkin, deb hisoblaganlar. Ayniy XIX asr oxiri – XX asr boshida Buxoroda eskicha madrasalardagi ta'limni tanqid qildi. U **yangi usul maktablari (usuli jadid)** tarafdori bo'lib, bolalarga matematika, tarix, geografiya, tabiatshunoslik kabi dunyoviy fanlarni o'qitishni targ'ib qildi. Jadid maktablari ochilishida faol qatnashib, darsliklar tuzdi va o'qituvchilarni tayyorlash ishlariga hissa qo'shdi va uning bu faoliyati jadid maktablari va ta'lim islohotida amalga oshigan salmoqli ishlari hisoblanadi. Shu bilan birga Ayniy o'z maqolalari orqali ma'rifat, ilm, milliy uyg'onish g'oyalarini yoydi. Turkiston jadidlarining nashrlariga ham aloqador bo'lib, Buxoro muhitida ma'rifatparvarlikni rivojlantirdi. Uning asarlari (masalan, "*Tarixi inqilobi fikr dar Buxoro*", "*O'tmishdan ertaklar*") jadidchilik ruhini, eski tuzum tanqidini yaqqol ifoda etdi bu esa Matbuot va ma'rifat targ'iboti sifatida eski tuzum tanqidi edi. Ayniy Buxoro amirligidagi zo'ravonlik, jaholat va nodonlikka qarshi chiqdi. "*O'tmishdan ertaklar*" asarida amirlik davrining zulm va adolatsizliklarini ochib berdi. Bu orqali u jadidlarning asosiy g'oyasi – jamiyatni isloh qilish, xalqni uyg'otish niyatiga xizmat qildi va matbuot va ma'rifat targ'iboti sanaladi. Sadrididdin Ayniy milliy adabiyot va uyg'onish borasida jadid adabiyotining peshqadamlaridan biri bo'lib, asarlarida xalqni ilmga, erkinlikka, yangilanishga chaqirgan. U ijodida ma'rifat, milliy ong va milliy qadriyatlarni targ'ib qildi. "Doxunda" romani orqali dehqonlarning og'ir hayoti, adolatsizlikka qarshi kurashini tasvirlab, xalqni uyg'otishga intildi. Uning siyosiy-ma'rifiy faoliyatida Buxoro jadidlari orasida yetakchi shaxs sifatida "Yosh buxoroliklar" harakati bilan ham aloqada bo'lganligi alohida tahsinga sazovor. 1920-yilgi Buxoro inqilobidan so'ng ham ma'rifatparvarlik faoliyatini davom ettirib, adabiy va ilmiy ishlari bilan xalqni savodli qilishga xizmat qildi. Sadrididdin Ayniy jadidlik faoliyati orqali Buxoro va butun Turkistonning ma'naviy uyg'onishida katta o'rin egalladi. U

yangi usul maktablari, matbuotdagi chiqishlari, asarlaridagi tanqid va ma'rifatparvar g'oyalari bilan jadidchilik harakatining asosiy vakillaridan biriga aylandi.

Shu bois Sadridin Ayniyning hayoti va ijodiga bag'ishlangan uy-muzeyi tashkil etilgan. Bu uyda Ayniy 1917-yildan 1950-yillarning boshlarigacha yashagan. Muzey 1967-yil 19-mayda tashkil qilingan. Muayyan qarorga (O'zbekiston hukumatining 1964-yil 16-iyundagi qarori) asosan tashkil etilgan. Qarorning mazmuni madaniy merosni saqlash, uy-muzey tashkil etish maqsadida ishlab chiqilgan. Bu qaror respublika hukumatining madaniyat, tarix, adabiyot sohalarida siyosat belgilash doirasida muhin ahamiyatga ega bo'lgan. Uy-muzey Samarqand shaxrinig Registon ko'chasi, 7B-uyda joylashgan bo'lib, eksponatlar muzeyda Sadridin Ayniyga tegishli fotosuratlar, hujjatlar, shaxsiy buyumlar, mebel va qo'lbola asarlar mavjud. Ayniyning ish xonasi asli holatda saqlangan. Uy ikki qismdan iborat: biri XVIII asr oxiri-XIX asr boshida, ikkinchi qismi esa 1930-yillarda qurilgan.

Uy-muzeyda Sadridin Ayniyning oilaviy va ishchi fotosuratlari, shuningdek davr voqealarini aks ettiruvchi tarixiy fotosuratlar namoyish etiladi. Bu fotosuratlar adibning hayotiy bosqichlarini- oilasi, hamkasblari va ijodiy faoliyatini-yoritadi. Qo'l yozma asarlar, nusxalar, shaxsiy xatlar va ilmiy-adibiy hujjatlar muzey fondida saqlanadi. Ular Ayniyning asarlarini yozish jarayoni va ilmiy ishlariga guvohlik beradigan hujjatlar va qo'lyozmalar xisoblanadi.

Uning shaxsiy buyumlari yozuvchi ishlatgan stol, ruchkalar, esdalik buyumlari, kiyim-kechakning bir qismi, ko'zoynak yoki boshqa shaxsiy aksessuarlar ko'rsatilgani aytish mumkin.

Uy-muzey an'anaviy tojik-o'zbek xonadoniga xos naqshli devor bo'yoqlari, gilamchalari, an'anaviy to'siq va yog'och mebellar (kursi, stol, kreslo), shuningdek qishki isitish uchun «sandal» saqlangan xonalar bilan ko'rsatiladi. Muzeyda ba'zi mebellar va ichki bezaklar XVIII–XX asrlar madaniy muhitini aks ettiradi.

Kulolchilik idishlari (kosa, tovoq), gilam va mato namunalar, yog'och o'ymakorlik va boshqa milliy hunarmandchilik mahsulotlari adib yashagan uy-maishiy muhitini ko'rsatish uchun ekspozitsiya qilingan qo'lbola san'at va hunarmandchilik buyumlaridir. Tashrif buyuruvchilar ta'kidlanishicha, muzeyda nafaqat Ayniyga tegishli buyumlar, balki uning yashagan davriga oid umumiy tarixiy predmetlar (pre-sovet va sovet davri buyumlari) ham mavjud.

Ayniyning yozuv stoli yog'ochdan yasalgan, soddaroq shaklda, usti silliqlangan yozuv stoli. Ustida eski qalamdon, siyohdon, ko'zoynak va ayrim qo'l yozmalar saqlangan. Ayniy o'zining ko'plab mashhur asarlarini, jumladan "Esdaliklar", "O'tmishdan ertaklar" kabi asarlarini aynan shu stol ortida yozgan. Stol adibning mehnatkashligini, ilmiy va ijodiy hayotining markazini aks ettiradi. "Esdaliklar" qo'l yozmasidan varaq qog'ozda qora siyoh bilan yozilgan sahifa. Unda Ayniyning o'z xati saqlanib qolgan, matn keyinchalik bosma nusxaga asos bo'lgan. "Esdaliklar" asari o'z davrining ijtimoiy-madaniy muhitini, amirlik davridagi hayotni aks ettiruvchi noyob hujjatli manba bo'lib, Ayniy uni avlodlar uchun yozib qoldirgan. Ushbu qo'l yozma sahifa nafaqat adabiy, balki tarixiy hujjat sifatida ham qadrlidir.

Shaxsiy ko'zoynak barasida Oq rangli metall qobiqda saqlanadigan yumaloq linzali eski ko'zoynaksaqlanmoqda. Ayniy ko'p o'qigan va yozganligi uchun ko'zoynak uning doimiy hamrohi bo'lgan. Bu buyum yozuvchining ilmiy va ijodiy mehnatidan dalolat beradi.

Sadridin Ayniy jadidchilik harakatining asosiy peshqadamlaridan biri sifatida Buxoro va Turkistonning ma'naviy uyg'onishida katta iz qoldirdi. Uning ta'lim islohotlari, adabiy asarlari va ma'rifiy faoliyati xalqni ilm va erkinlikka undashda muhim rol o'ynadi. Samarqanddagi uy-muzey esa Ayniyning hayoti, ijodi va uning yashagan davrining madaniy-tarixiy muhitini avlodlarga yetkazuvchi muhim markazdir. Muzeydagi eksponatlar, xususan, yozuv stoli, "Esdaliklar" qo'lyozmasi va shaxsiy buyumlar adibning mehnatkashligi va ijodiy merosining yorqin namunasidir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Ayniy, Sadridin. Esdaliklar. Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti, 1965.

2. Ayniy, Sadridin. O'tmishdan ertaklar. Samarqand: Sug'diyona nashriyoti, 1998.

3. Ayniy, Sadridin. Doxunda. Toshkent: Sharq nashriyoti, 2000.

4. University of California Press, 1998.
5. O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi. Sadriddin Ayniy uy-muzeyi: Katalog. Samarqand: 1987.
6. Rahimov, M. Sadriddin Ayniy: Hayoti va ijodi. Toshkent: Fan nashriyoti, 1978.
7. O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi. "Sadriddin Ayniy" maqolasi. Toshkent: O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi, 2000.
8. Samarqand viloyati muzeylar boshqarmasi. Sadriddin Ayniy uy-muzeyi haqida ma'lumotnoma. Samarqand: 2010.
9. D.Ochilova. Yangi O'zbekiston ilm-fan taraqqiyotida ijodiy ziyolilarning zamonaviy ilmiy yondashuvlari. Yangi O'zbekiston taraqqiyotida taqdiqotlarni o'ri va rivojlanish omillari. Respublika ilmiy amaliy konferensiya-2024.– 166b.

ФАХРИДДИН РОЗИЙ ИЛМИЙ-ФАЛСАФИЙ МЕРОСИНИНГ ЎРГАНИЛИШИ ВА УНИНГ ФАЛСАФА ТАРИХИДАГИ ЎРНИ

Эшпулатов Иноят Сапарович
Чирчиқ олий танк кўмондонлик муҳандислик
билим юрти катта илмий ходими, Фалсафа доктори (PhD)
Ерназаров Умид Нуруллаевич Ўзбекистон Республикаси Ҳарбий
Хавфсизлик ва Мудофаа Университети катта ўқитувчиси
Tel:91.407-97-74 e.inoyat@mail.ru

XII-асрда ислом фалсафаси ва илоҳиётининг кўзга кўринган намояндаси Фахриддин Розий ислом тафаккурининг турли соҳаларига катта ҳисса қўшган. Унинг асарлари илоҳиёт, фалсафа, метафизика ва тафсири ўз ичига олади, шу жумладан, унинг кенг интеллектуал изланишлари ва исломий ва ноисломий тафаккур билан алоқадорлигини ақс эттиради.

Унинг энг таъсирли асарларидан “Мабоҳис ал-машриқийа фи 'илм ал-илоҳийа ва-л-табиийат” (Метафизика ва физикада шарҳ тадқиқотлари) ва “ал-Матолиб ал-Алия” (Олий масалалар) номли асарларидир. Бу унинг асосий фалсафий ҳиссаси ҳисобланади. Бу асарлар метафизик саволларга, илоҳий ва дунёвий борлиқ табиатига чуқур кириб боради ва Розийнинг фалсафий масалалар билан чуқур алоқадорлигини намойиш этади.

Розийнинг яна бир танқидий асари “ат-Тафсир ал-кабир” (“Буюк тафсир”) бўлиб, у “Мафатих ал-ғайб” (“Номаълум калитлар”) номи билан ҳам машҳур. Қуръоннинг ушбу кенг қамровли тафсири ўзининг кенг қамровли таҳлили, илоҳиёт тушунчаларини фалсафий изланишлар билан уйғунлаштириши билан машҳур бўлиб, унинг ҳаёти давомида ривожланаётган фикрлаш жараёнларига бир ойна беради.

Бундан ташқари, Розий “Муҳассал афкар ал-мутақаддимин ва-л-мутаъаххирин” (“Қадимгилар ва замонавийлар тафаккурлари йиғими”) асарини ёзган бўлиб, у ўз асарида илгариги фалсафий ва теологик ғоялар синтезини таклиф қилади ва уларга танқидий муносабатда бўлади. Унинг руҳ ҳақидаги “Китоб ан-нафс ва-л-руҳ ва шарҳ кува-хума” асари инсон табиатининг психологик ва фалсафий жиҳатларини ўрганиб, унинг фанлараро ёндашувини янада ёритади.

Фахриддин Розийнинг фалсафий мероси турли маданий ва лингвистик контекстларда кенг тадқиқ этилган бўлиб, унинг ғоялари ислом фалсафасига глобал таъсир кўрсатган. Унинг ҳиссалари метафизика, ахлоқ ва илоҳиётни ўз ичига олган кенг кўламли фанларни қамраб олган бўлиб, унинг классик ислом тафаккури ва кейинги тараққиёт ўртасидаги кўприк ролини таъкидлайди.

Розийнинг фалсафий асарлари, хусусан, “Мабоҳис ал-машриқийа” ва монументал “ат-Тафсир ал-Кабир” асари пост-классик ислом фалсафасини шакллантиришда муҳим аҳамиятга эга. Унинг оқилона изланишни анъанавий ислом илоҳиёти билан уйғунлаштиришга бўлган ёндашуви уни Аристотель фалсафасининг ислом нутқига интеграциялашувида асосий шахс сифатида белгилаб берди. Бу синтез шунчаки олдинги

фалсафаларнинг давоми эмас, балки метафизик ва теологик тушунчаларни ислом доирасидаги инновацион қайта қуришдир.

Олимлар Розийнинг моҳият-мавжуд фарқи, ирода эркинлиги ва илоҳий илм муаммоси каби турли фалсафий масалаларни қайта талқин қилишини таҳлил қилдилар. Унинг ғоялари кўпинча ҳукмрон қарашларга қарши чиқди, масалан, неоплатонистлар орасида кенг тарқалган эманатсия назариясига қарши аргументлари, ратсионалликка асосланган изчил теологик тизимни ишлаб чиқиш учун белгиланган меъёрлардан воз кечишга тайёрлигини кўрсатди.

Сўнгги тадқиқотларда Розий нафақат назарий ишлари, балки ислом тафаккурига кўшган услубий ҳиссаси билан ҳам эътиборга олинади. Унинг ратсионал фалсафани ислом илоҳиёти билан уйғунлаштиришга уринишлари замонавий илмий ишларда қизиқиш мавзуси бўлиб, унинг ақл ва ваҳийга икки томонлама урғу беришини таъкидлайди.

Умуман олганда, Розийнинг турли тиллар ва маданиятлардаги ижоди билан илмий шуғулланиши унинг тарихий ва замонавий ислом тафаккуридаги доимий аҳамиятини кўрсатади. Унинг фалсафий ва теологик рисоалари ислом фалсафасидаги академик тадқиқотлар учун асос бўлиб қолмоқда ва ислом интеллектуал тарихида ақл ва эътиқод ўртасидаги динамик ўзаро боғлиқлик ҳақида тушунча беради.

Фахриддин Розий фалсафа тарихида алоҳида мавқега эга бўлиб, постклассик даврда ислом оламининг энг нуфузли мутафаккирларидан бири сифатида тан олинган. Унинг иши Ибн Синонинг фалсафий ғояларини ислом илоҳиётшунослиги билан муваффақиятли бирлаштириб, Худо, руҳ, вақт ва ахлоқ ҳақидаги мураккаб саволларга жавоб берди. Мутафаккирнинг ақлий маҳорати унга бу мураккаб фалсафий баҳсларни ислом илми анъаналарига тўқиш имконини берди ва фалсафа ва илоҳиёт соҳаларига катта ҳисса қўшди.

Розийнинг таъсири фақат унинг фалсафий асарларидан ташқарида; у ўзининг тажовузкор интеллектуал услуби ва ўз даврининг бошқа олимлари билан мулоқот қилиш ва баҳслашиш қобилияти билан ҳам машҳур эди. Ушбу қатъий ёндашув рақибларни ҳам, чуқур интеллектуал таъсир меросини ҳам яратди. Унинг “Мафотиҳ ал-ғайб” (Номаълум калитлар) каби асарлари ва Куръоннинг кенг тафсирилари исломшунослиқда нуфузли манба бўлиб қолмоқда.

Олимлар Розийни услубий янгиликлари ва мавжуд фалсафий ва теологик парадигмаларга қарши чиқиш ва кенгайтириш қобилияти учун қадрлашади. Унинг оқилона фалсафани ислом илоҳиёти билан уйғунлаштиришга бўлган саъй-ҳаракатлари уни ислом тафаккурининг ривожланишида муҳим шахс сифатида кўрсатди ва кейинги ислом илмларининг кенг доирасига таъсир кўрсатди.

Унинг фалсафий ҳиссалари, хусусан, этика ва метафизика, кенг қамровли ўрганиш мавзуси бўлиб, унинг замондошлари ва кейинги олимларнинг интеллектуал манзарасига доимий таъсирини кўрсатади. Розий асарлари ўзининг чуқурлиги билан машҳур ва ислом оламида фалсафий фанлар ўқув дастурини шакллантиришда ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлган.

Хулоса қилиб айтганда, Фахриддин Розий нафақат ислом фалсафаси ва илоҳиётига кўшган бевосита ҳиссаси, балки ўз даврининг кейинги авлодларга абадий мерос қолдирган интеллектуал анъаналарини бирлаштириш ва уларга қарши курашишдаги роли учун ҳам қадрланади.

**AL-XORAZMIY VA IBN SINONING ZAMONAVIY ILM-FAN
TARAQQIYOTIGA QO‘SHGAN HISSASI: ANIQ VA TABIIY FANLAR
INTEGRATSIYASI MISOLIDA**

Tadjiyeva Nargiza Djumabayevna

Ma‘mun universiteti tarix kafedراسи o‘qituvchisi

Annotatsiya: Musulmon Uyg‘onish davri olimlari Al-Xorazmiy va Ibn Sino Yevropadagi O‘rta asrlar zulmatidan keyin yuzaga kelgan ilmiy rivojlanishning metodologik va nazariy

asoslarini yaratgan. Ushbu maqolada ularning aniq fanlar (algebra, arifmetika, astronomiya va geometriya) hamda tabiiy fanlar (geologiya, meteorologiya va tibbiyot)dagi o'zaro aloqalarni qay tarzda ko'rsatib berganligi yoritiladi. Maqolada Al-Xorazmiy tomonidan yaratilgan algebra fani va o'nli sanoq tizimining tarqalishi, uning "Zij" va geografiya asarlari, shuningdek, astrolabiyaga bag'ishlangan risolalari tahlil qilinadi. Ibn Sino faoliyatining keng qamrovi – falsafa, tibbiyot, matematika, astronomiya va yershunoslik – bevosita tahlil qilinadi. Natijada, ularning ishlari bugungi zamonaviy ilm-fan taraqqiyotiga qanday ta'sir ko'rsatgani ko'rsatib beriladi.

Kalit so'zlar: Al-Xorazmiy, Ibn Sino, algebra, astronomiya, geologiya, ilmiy integratsiya, o'nli sanoq tizimi, tajriba metodi.

Kirish. O'rta asrlardagi Markaziy Osiyo ilmiy hayoti musulmon olamining eng yirik markazlaridan biri bo'lgan. Xalifalik hukmdori Ma'munning "Bayt al-hikma"si va Somoniylar davridagi boy kutubxonalar tufayli ko'plab asarlar arab tiliga tarjima qilinib, yunon, hind va fors ilmlari yangi sifat bosqichiga ko'tarilgan. Ana shu muhitda yetishgan Muhammad ibn Muso al-Xorazmiy (taxm. 780–850) va Abu Ali ibn Sino (980–1037) faqat o'z davrlarining emas, balki dunyo ilm-fanining takomiliga katta hissa qo'shganlar. Al-Xorazmiy algebra va arifmetikada, astronomiya va geografiyada yangi usullarni joriy etgan bo'lsa, Ibn Sino falsafa, tibbiyot, fizika va er shunoslikda enciklopedik bilimlarni jamlab, ilmiy metodologiyani boyitgan.

Maqolaning maqsadi — Al-Xorazmiy va Ibn Sinoning aniq va tabiiy fanlar integratsiyasiga qo'shgan hissasini o'rganish, ularning asarlarida matematik nazariya hamda tabiiy jarayonlarni tushuntirishda qanday metodlar qo'llanganini yoritish. Shuningdek, zamonaviy ilm-fanga ta'sir etgan asosiy g'oyalar ko'rsatilib, ularning o'zaro ta'siri va uyg'unligi tahlil qilinadi.

Al-Xorazmiyning "Hisob al-jabr va al-muqobala" kitobi algebraning birinchi fundamental risolalaridan biri bo'lib, u tenglamalarni yechishning umumlashtirilgan va tizimlashtirilgan usullarini taklif qiladi. Asarda al-jabr (tenglamada manfiy hadlarni boshqa tomonga ko'chirish) va al-muqobala (bir xil hadi qisqartirish) amallari orqali kvadrat va birinchi darajali tenglamalar geometrik izohlar bilan yechilgan [1:1]. Kitobda irratsional sonlar, ishoralar qoidasini tushuntirish hamda geometriyadagi Pifagor teoremasi va uchburchak balandliklarini hisoblash kabilar ham keltirilgan [1:1]. Asar yunon va hind matematikasi yutuqlarini birlashtirib, Yevropaga "algebra" atamasini olib kirgan [1:1].

"Arifmetika" risolasi (ba'zi manbalarda "Kitob al-jam' va-l-tafrik" deb ataladi) hindlarning o'nli pozitsion sanoq tizimini mufassal tushuntiradi va qo'shish, ayirish, ko'paytirish hamda bo'lishni shu tizimda bajarishni o'rgatadi [1:1]. Ushbu tizim musulmon olami orqali Yevropaga tarqalib, bugungi raqamlar tizimining shakllanishiga asos bo'ldi. Al-Xorazmiy algoritmik yondashuvi bilan matematik amallarni ketma-ket ko'rsatmalar sifatida bayon etgan; bu esa "algoritm" atamasining kelib chiqishida muhim omil bo'lib, hozirgi axborot texnologiyalarining nazariy asosini tashkil etadi [1:1].

Xorazmiy astronomiya sohasida ham katta meros qoldirdi. Uning "Zij"i (to'liq nomi "Zij as-Sindhind") hind astronomik an'analari asosida tuzilgan bo'lib, quyosh, oy va sayyoralar harakati hamda trigonometriya jadvalini o'z ichiga olgan 37 bob va 116 jadvaldan iborat [2:1]. U ilk bor tangens funksiyasini joriy etib, rasad jadvalida sinus va tangens qiymatlarini bergan [1:1]. Bu jadval Yevropada 12-asrda Lotin tiliga tarjima qilinib, astronomiya hamda navigatsiyada ishlatilgan.

"Surat al-Arz" (Yer yuzining surati) nomli geografik asarida Xorazmiy Ptolemey xartasini qayta ko'rib chiqib, dunyoni yetti iqlimga bo'ladi va 2402 joyning uzunlik hamda kenglik koordinatalarini ko'rsatadi [1:1]. U Britaniya, Irlandiya va Shri-Lanka kabi orollarni ham ancha aniq tasvirlab, atlaslarda Atlantika va Tinch okeanlarini to'g'ri joylashtirgan [2:1]. Geografiya va astronomiyani integratsiyalashgan asos – yer sharining o'lchamlari, joylarning kordinatalari va astronomik kuzatishlar o'zaro bog'lanib, ilmiy xaritachilikni shakllantirdi.

Al-Xorazmiy ilmiy asarlar bilan birga astronomik asboblarning haqidagi amaliy risolalar ham yozgan. U astrolabiyaning qurilishi va ishlatilishi, quyosh soati (sundial)dan vaqtni aniqlash

hamda yahudiy taqvimini haqida risolalar yaratgan [2:1]. Bu asarlar ilmiy g'oyalarni kundalik amaliyotga tadbiiq etishning ilk namunalari bo'lib, astronomiya va geografiyani kundalik navigatsiya va vaqt o'lchashga olib kirdi.

Abu Ali Ibn Sino Buxoro yaqinidagi Afshona qishlog'ida 980-yili tug'ilgan. Yoshligida tabib Abu Mansur al-Qumri bilan tibbiy bilimlarni o'rganib, 17 yoshida shifokor sifatida tanilgan va Somoniy hukmdori Nuh ibn Mansurni muvaffaqiyatli davolagach, saroy kutubxonasi bilan erkin foydalana boshlagan [3:1]. Kutubxonadagi boy meros unga yunon falsafasi, matematika, fizika va boshqa fanlarni chuqur o'rganishga imkon berdi. Ibn Sino umri davomida 450 dan ortiq asar yozgan bo'lib, 242 tasi bizgacha yetib kelgan; ularning 80 tasi falsafaga, 43 tasi tibbiyotga, qolganlari matematika, astronomiya, musiqa, kimyo, etika va tilshunoslikka bag'ishlangan [3:1].

Ibn Sinoning eng yirik asari "Kitob ash-Shifo" ("Shifo kitobi") to'rt asosiy bo'limga bo'linib, mantiq, tabiiy fanlar, matematika va metafizikani qamrab oladi [3:1]. Matematika bo'limi arifmetika, geometriya, astronomiya va musiqa fanlaridan iborat bo'lib, Evlid geometriyasidagi chiziq, uchburchak va ko'pburchaklar, doiralari, hajmlar va geometrik algebra masalalarini batafsil o'rganadi [3:1]. Geometriyadan tashqari, astronomiya bo'limi sayyoralar harakatini kuzatish, trigonometriya va sferik geometriyani o'z ichiga oladi. Ibn Sino keyingi risolalarida Evlidning beshinchi postulatini isbotlashga urindi va geometriyadagi muammolarni tahlil qildi [3:1].

"Shifo"ning tabiiy fanlar bo'limida minerologiya va meteorologiya uchun alohida boblar ajratilgan. U yer toshlarining kelib chiqishini suv, loy yoki olov (magmatik) manbalardan deb talqin etib, qaysi jinslar hayvon va o'simliklarning toshqotmasi orqali hosil bo'lishini tushuntiradi [4:5]. U qo'y ma'lumotlarga asoslanib, quruqliklar ilgari dengiz ostida bo'lganini hamda qalin jins qatlamlari sekin hosil bo'lishini ta'kidlaydi [4:5]. Tog'lar paydo bo'lishining "asosiy sababi"ni kuchli zilzilalarga bog'lab, yer qobig'ining ko'tarilishi, "qo'shimcha sababi"ni esa shamol va suvning eroziyasi natijasida ayrim joylarning yuvilib ketishi bilan izohlaydi [4:6]. U cho'kindi jinslar qatlamlarining bir-birining ustiga yotishini va pastki qatlamlar yuqoridagilardan qadimiyroq bo'lishini aytib, superpozitsiya qonuniga o'xshash g'oya ilgari suradi [4:7].

Ibn Sino Aristotel induksiyasining o'zida umumiylikka yetarlicha asos yo'qligini tanqid qilib, ilmiy bilishning asosiy yo'li sifatida tajribani (tajriba) taklif qiladi. U mantiqiy xulosa va tajriba natijalarini birlashtirish zarurligini, nazariy haqiqatlar tajriba bilan tasdiqlanishi kerakligini ta'kidlaydi [5:1]. Fizikada u harakatning sababi sifatida "mayl" (istiqomlik) va "kuch"ni farqlab, tashlangan jismlar bo'shliq bo'lgan taqdirda ham o'zining berilgan mayli tufayli harakatni davom ettirishini aytadi [5:1]. Uning optika tadqiqotlari yorug'lik tezligining chekli ekanligini taxmin qilishi va kamalak hosil bo'lishiga bag'ishlangan tushuntirishini ham o'z ichiga oladi [3:1][5:1]. Astronomiyada esa u Yupiterning Quyoshdan uzoqligi, Venera transitini kuzatishi va yulduzlar koordinatalarini o'lchash uchun ikki qo'l bilan harakatlanadigan asbob yaratishini qayd etadi [3:1].

Al-Xorazmiyning algebra va arifmetika usullari geometriya va astronomiyaga tatbiq qilingan: kvadrat tenglamalar yechimlari geometriyada maydon va uchburchak balandliklarini hisoblash uchun qo'llanilgan [1:1]. Uning astronomik "Zij"i esa trigonometrik funksiyalar va harakat jadvalini matematik tahlilga bog'lab, astronomiyani aniq matematik asosga qo'ydi [2:1]. Geografik asarida esa Yer yuzi koordinatalarini aniqlashda astronomik kuzatish va matematik hisoblashni birlashtirdi [1:1].

Ibn Sino ilmiy ensiklopediyada matematika va tabiiy fanlarni yelkama-yelka qo'yadi; masalan, geometriya va astronomiya bo'limlari fizik va kosmologik fikrlarga asos vazifasini bajaradi [3:1]. Yer haqidagi nazariyalarida u tog'lar paydo bo'lishi va yer qobig'ining evolyutsiyasi jarayonlarini matematik tushunchalar bilan izohlaydi; erkin tushishni tavsiflashda esa kuch va mayl kategoriyalarini joriy etadi [5:1]. Uning tajriba metodiga urg'u berishi tabiiy fanlarda nazariy va amaliy yondashuvni uyg'unlashtirdi [5:1]. Umuman, har ikki olim ham aniq fanlarni tabiiy jarayonlarga tadbiiq etish orqali ilmiy bilishning birligi va integratsiyasini amalda ko'rsatdilar.

Xulosa qilib aytganda, Al-Xorazmiy va Ibn Sino faoliyati o'rta asrlarda musulmon ilm-fanining yuksak darajasini ifodalaydi. Al-Xorazmiy algebra va arifmetikani sistemaga solib, o'nli sanoq tizimini Evropaga olib kirgan va astronomiya hamda geografiyani matematik asosda rivojlantirgan. Ibn Sino esa "Shifo" asari va boshqa risolalarida falsafa, tibbiyot, matematika va tabiiy fanlarni yagona ensiklopediyada birlashtirgan, tog'lar va yer qatlamlari haqidagi g'oyalari bilan geologiyaning rivojlanishiga zamin yaratgan hamda tajriba metodiga e'tibor qarata olgan.

Bugungi kunda algoritm tushunchasi, raqamli tizimlar, astronomik hisob-kitoblar, geologik qatlamlar nazariyasi va ilmiy metodologiya kabi tamoyillar bu ikki olimning asarlaridan ildiz olgan. Al-Xorazmiy va Ibn Sino ilmiy integratsiyani amalda ko'rsatgan misollar bo'lib, ularning merosi zamonaviy fan-texnikaning poydevorini tashkil etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. "Al-Xorazmiy". O'zbekistoncha Vikipediya maqolasi.
2. O'Connor, J.J.; Robertson, E.F. (2002). *Abu Ja'far Muhammad ibn Musa al-Kharazmi*. MacTutor History of Mathematics.
3. O'Connor, J.J.; Robertson, E.F. (1999). *Abu 'Ali al-Husayn ibn Sina (Avicenna)*. MacTutor History of Mathematics.
4. Kazzaz, T.; Toprak, M. (2018). "The Contribution of Ibn Sina to the Development of Earth Sciences" // *Muslim Heritage*.
5. Avicenna. Scholarly Community Encyclopedia (MDPI/HandWiki).
6. Hajar Al-Ali. "Ibn Sina (Avicenna) – Biography".

XOJA AHROR VALIYNING TASAVVUF TA'LIMOTIGA OID ILMIY-MA'RIFIY ME'ROSI

Jo'raqo'ziyev Bahriddin

Farg'ona davlat universiteti tayanch doktoranti

Jumaboyeva Hadichabonu Quadrat qizi

Farg'ona davlat universiteti talabasi

Annotatsiya: Mazkur maqolada tasavvuf ta'limotida, xususan, Naqshbandiya tariqatida o'ziga xos o'rin tutgan Xoja Ahror Valiyning tasavvuf ta'limotiga qo'shgan hissasi, Naqshbandiya tariqati rivojida tutgan o'rne, olim qalamiga mansub bo'lgan asarlar tahlili, keyingi davrlarda u asarlarga yozilgan ta'liq, hoshiya va sharhlar, G'arb va Sharq olimlari tomonidan Xoja Ahror Valiyning asarlarining tarjima qilinishi va bugungi kundagi ahamiyati yoritilgan.

Kalit so'zlar: Tasavvuf, tariqat, sufiy, risola, pir, murid, murshid, zikr, ilmi hol, karomat, orif.

Xoja Ahrorning 4 risolasi bizgacha yetib kelgan. Birinchi, "Faqarot ul-orifin" ("Oriflar so'zlaridan parchalar") bo'lib, unda Xoja Ahror va boshqa ba'zi mutasavviflarning tariqatga oid fikrlaridan namunalar keltirilgan. Ikkinchisi "Volidiya" ("Otaga bag'ishlov") bo'lib, uni o'z otasi iltimosiga ko'ra yozgan. Unda tariqat yo'liga kirgan kishining axloqi, odobi, faqr va fano tushunchalari haqida so'z boradi. Bu risola o'z davrida keng shuhrat qozonib, Abdurahmon Jomiy, Alisher Navoiy unga munosib baho bergan [4.90.]. Zahiriddin Muhammad Bobur bu risolani fors tilidan o'zbek tiliga she'riy tarjima qilgan. Bu tarjima 1991-yilda Toshkentda nashr etilgan. Risola 2004-yilda sharqshunoslar Mahmud Hasaniy va Ditora Rajabova tomonidan forsiydan kayta tarjima qilingan va nashr etilgan. Uchinchi risola "Havroiyya" deb atalib, mashhur mutasavvif shoir Abu Sayd Abdulxayr (Pa.)ning "Havro" ("Hurlar" yoki "Farishtalar") so'zi bilan boshlanuvchi bir ruboiysini sharhlashga bag'ishlangan.

Bu asarlardan boshqa Xoja Ahrorning o'z zamondoshlariga yo'llagan maktublari ham bizgacha yetib kelgan. Ular Xoja Ahrorning o'z davri ijtimoiy, siyosiy va ma'naviy hayotida tutgan o'rini belgilashda muhim ahamiyatga ega. Bu maktublarning ruscha tarjimasini tarix fanlari doktori Asomiddin O'rinboyev tayyorladi. Maktublar A.O'rinboyev bilan amerikalik olim, Nyu Jersi universitetining professori Jo Enn Gross hamkorligida ingliz tiliga o'girilib,

"Xoja Ubaydulloh Ahrorning xatlari va uning muridlari" nomi bilan 2002-yilda Gollandiyada nashr etildi [1.59.].

Xoja Ahror tasavvuf nazariyasi va amaliyotiga katta hissa qo'shgan. Uning madaniy merosida Qur'on oyatlarining tafsiri, hadislarining sharxlari aloxida urin egallaydi. Faxruddin Ali Safiyning "Rashahot" asarida Xoja Ahrorning 120 ga yaqin tafsiru sharxlari rashha (tomchi)lar tarzida berilgan. Xoja Ahror musulmon dunyesining buyuk mutasavviflar silsilasida mo'tabar o'rin tutadi. Musulmon dunyosida 356 ta avliyo o'tgan bo'lib, ulardan 3 tasi Qutb ulAqtob (ulug' darajaga yetgan avliyo) sifatida e'tirof etilgan. Shu 3 zotning biri Xoja Ahror bo'lgan.

Turli xil ijtimoiy faoliyat, imorat qurish bilan birga Xoja Ahror ijodkorlik bilan ham shug'ullangan. Hozirgi kunda quyidagi asarlar uning qalamiga nisbat beriladi:

1. **"FIQROT UL-ORIFIN"**(oriflar so'zlaridan parchalar) yoki ayrim nusxalarda "Voridot"(fikrda tug'iluvchi yoki ko'ngildan o'tuvchi narsalar, o'ylar) deb atalib, tasavvuf ahli, jumladan, Xoja Ahrorning turli masalalarga doir fikrlarini qamrab olgan, tojik tilidan bitilgan nasriy asar. Bu asardagi mulohazalardan Xoja Ahror haqida manoqib va maqomot yozgan mualliflar foydalanganlar. Bu asarning qo'lyozma va bosma nusxalari bor. Jumladan, u 1328 h. – 1910 m. yilda Toshkanddagi bosmaxonada nashr etilgan. Yuqorida keltirilganidek, Xoja Ahror Shohruxiyada tuzilgan sulh shartnomasi marosimi oldidan Muhammad Qoziga murojaat qilib, "bizning risolamizni olib kelib Sulton Mahmudxonga o'qib bersangiz", deganda shu risolani nazarda tutgan ko'rinadi.

2. **"VOLIDIYA"**(otaga bag'ishlangan) yoki "MUXTASAR". Bu risola Xoja Ahrorning volidi – otasi Xoja Mahmud xohishi bilan yozilganligi va muxtasar – ixcham bo'lganligi sababli yuqoridagi nomlar bilan atalgan. Asarda axloq-odob, insonning o'zini tanishi, faqru fano masalalaridan so'z yuritilib ko'p kishilar uni o'qiganlar. Jumladan, Alisher Navoiyning "Xamsat ul-mutahayyirin"ida yozishicha, u Abdurahmon Jomiy huzurida ko'pgina boshqa kitoblar qatori bu risolani ham o'qiganini ta'kidlaydi: "Yana hazrati Xoja Ubaydulloh...ning otalari ishorati bila bitilgan risolalaridur, ham faqr ham fano tariqidakim, oz o'g'ulga bu davlat muyassar bo'lub erkinkim, ota amri bila bu nav' shoyista xizmat qilmish bo'lg'ay" [3.61.], Shundan so'ng bu risolaga murojaat qilganlardan biri Zahiriddin Muhammad Boburdir. Bu risola ma'qul bo'lgani tufayli Bobur 1528 yilda bu nasriy asarni o'zbek tiliga o'girib, 243 baytlik manzumaga aylantirdi (manzuma haqida keyinchalik Kengroq to'xtalamiz). Bu risola va manzuma to'g'risida afg'onistonlik olim Shafiqa Yorqin shunday yozadi: "Temuriylar va O'rta Osiyo sufiylarining pir va murshidi Xoja Ahrorning "Volidiya"nomli nasriy risolasini Bobur She'riy tarzda o'zbek tiliga o'girdi. Bu risolaning mavzui inson zohiri va botinini pokiza qilmoqdan iborat bo'lib, Abul Fazl Allomiy uni "ma'rifat Dengizining durdonasi"deb biladi".

3. **"HUROIYA"**yoki "HAVRAIYA"RISOLASI. Bu asar mashhur shoir Abu Sa'id Abulxayrning (967–1048) bir ruboiysi sharhiga bag'ishlangandir. Bu bejiz emas edi. Chunki sharh qilinayotgan ruboiy Xoja Ahrorgacha ham mashhur bo'lib, uni sharhlash uchun Sayid Ne'matulloh Vali (1329– 1431) uch risola, Amir Sayid Qosim Anvor (1355–1433) bir risola va shayx Ozariy (1382–1452) bir risola yozgan edilar. Agar Alisher Navoiyning "Majolis un-nafois"ida keltirilgan quyidagi ma'lumotlar hisobga olinsa, unda masala ancha oydinlashadi. Alisher Navoiy "Majolis un-nafois"ning yettinchi majlisini Amir Temurning zikri bilan boshlab, shunday yozadi:

"Temur kuragon... agarchi nazm aytmoqqa iltifot qilmaydurlar, ammo nazm-nasrni andoq xub mahal va mavqyeda o'qubdurlarkim, aningdek bir bayt o'qug'ondin ming yaxshi bayt aytqoncha bor...", Davomida esa Amir Temurning o'g'li Mironshohning ichkilikka berilishiga aybdor sanalganlardan biri Xoja Abdulqodir bo'lib, u o'zini Devonlikka solib yurardi. Amir Temur Iroqqa yurish qilganida Xoja Abdulqodirni tutib keladilar. Alisher Navoiy davom ettirib, yozadi: "Chun Xoja (Abdulqodir)ning kamolotidin biri Qur'on hifzi va qiroat ilmi edi, filhol biyik un bila. Qur'on o'qumoq bunyod qildikim, ul hazrat (Amir Temurning) g'azabi lutfga mubaddal bo'lub, fazl va kamol ahli sori boqub, bu misrani bavaqt o'qidikim: Abdol zi bim chang bar mushaf zad". (mazmuni: abdol devona) (qo'rqanidan Qur'onga qo'l uzatdi.) Ana shu

misra Xoja Ahror sharh yozgan ruboiyning yakunlovchi – to'rtinchi misrasidir. Ruboiyning to'liq matni quyidagicha:

Havro ba nazorai nigoram saf zad,
Rizvon zi taajjub kafi xud bar kaf zad.
On xoli siyah bir on ruxon mutraf zad.
Abdol zi bim chang bar mushaf zad.

Mazmuni: Jannat go'zallari mening yorimni ko'rish uchun safga tizildilar. Mammuniyat jannati esa, yorning go'zalligidan ajablanib, ofarin deganday qarsak chaldi. Ul yuzga qora xol qo'yib, go'yo yuzini parda bilan yopganday bo'ldi, abdol (devona) esa qo'rqqanidan Qur'onga qo'l uzatti. Yuqorida eslatilganlar shundan guvohlik beradiki, bu ruboiy o'sha davrlarda nihoyatda Keng tarqalgan bo'lib, uni har xil talqin qilishlar unga sharh yozishlarni ham taqozo etgan. Shuning uchun Xoja Ahrorning ham unga sharh yozgani besabab emasdi. Shu asarning qo'lyozma nusxalari hamda 1899 yili sharqshunos olim V.A.Jukovskiy tomonidan S.–Peterburgda nashr ettirilgan nusxasi ham bor.

4. RUQAOT – MAKTUBLAR. Xoja Ahror o'z zamondoshlaridan ko'piga turli munosabat bilan nomalar yozgan. Ularning hammasi ham to'liq saqlangan deb bo'lmaydi. Ba'zi xatlar to'plami – munshaotlarda ularning ayrimlari saqlanib qolgan bo'lsa, muhim bir qismi Alisher Navoiyga yozganlari ulug' o'zbek shoiri tomonidan avaylab, saqlanib, boshqa xatlar qatori bir albom holiga Keltirilgan. Alisher Navoiy bu xaqda "Nasoyim ul-muhabbat" da shunday yozadi: "Haqir (Navoiy) bilan iltifotlari ko'p bor uchun vahiyosor ruq'alari (ilhomjxsh nomalari) bila musharraf qilib, ishlarga ma'mur (amr, farmon) qilurlar edi. Ul ruq'alarni muraqqa' (albom) yasab, jadval va takallufot bila tabarruk yo'sini bila asrabmen" [2.37.]. Ana shu "Navoiy albomi" bilan mashhur bo'lgan nodir asarning saqlanib, bizgacha yetib kelishida XIX asr oxiri va XX asr boshlaridagi Buxoro adabiy-ilmiiy muhitining ko'zga ko'ringan vakili Sharifjon maxdum Sadri Ziyoning xizmati kattadir. Bu asar hozirgi kunda O'zbekiston Fanlar akademiyasi Abu Rayhon beruniy nomidagi Sharqshunoslik institutida saqlanmoqda.

Xoja Ahrorning Alisher Navoiyga yozgan va bizgacha saqlangan xatlari turli mavzularga bag'ishlangan bo'lsa-da, ammo ularning mag'z-mag'zini "bir faqirga najot bermoq va uning ko'ngliga xursandlig' bag'ishlamoq" muammosi tashkil etadi. Shunday ekan, Xoja Ahrorning turli shaxslarga yozgan va saqlanib qolgan maktublarini to'plab nashr etish va ularni ilmiy jihatdan har tomonlama tadqiq etish ko'pgina masalalarni tushuntirishga, ko'pgina jumboqlarga aniqlik kiritishga ko'maklashar, degan umiddamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Juzjoniy A.Sh. Tasavvuf va inson. Toshkent. 2001.
2. Karimov E. Xo'ja Ahror (hayoti va faoliyati). T.: Ma'naviyat, 2003.
3. Mirzo Kenjabek. Hazrati Xoja Ubaydulloh Ahror: "Riselayi volidiiyya" nazmiy tarjimasi va sharhi. -Toshkent: Sharq, 2019.
4. Raxmatova X.X. Xoja Ahror Valiy ma'naviy merosida murosa falsafasiga doir g'oyalar tahlili. Monografiya. - Buxoro: Sadridin Salim Buxoriy, 2023. -232 b.

MA'NAVIY YUKSALISH ODIMLARI-IBRATDAN INGAN MA'RIFAT

*Abdullaxo jayev Adxamxo ja Isaxo ja o'g'li
Qo'qon universiteti o'qituvchisi
tel: +998 90 362 91 41*

Annotatsiya: Maqolada jadidchilik harakati vakillaridan biri Is'hoqxon To'ra Ibratning millat tafakkuri yuksalishi borasidagi qarashlari ijtimoiy-falsafiy tahlil qilingan. Ibrat qarashlari millatni jaholatdan qutqarish va taraqqiy etgan millatlar darajasiga ko'tarishdek buyuk maqsad bilan yashagan mutafakkirning ma'rifat, milliy o'zlikni anglash, qadriyatlar, tilning sofligini saqlash, istiqbol, barkamol avlod orzusi haqidagi progressiv qarashlari bugungi kunda olib borilayotgan islohotlar bilan mushtarak holda ochib berilgan.

Kalit soʻzlar: jadid, maʼrifatparvar, Isʼhoqxon Toʻra Ibrat, millat, milliy oʻzlik, sogʻlom tafakkur, oʻzlikni anglash, qadriyat, istiqbol, barkamol avlod, tarix falsafasi.

Tarix oʻzining ham sirli, ham yorqin va oʻz oʻrnida xatarli va porloq xotiralari bilan millatni oʻzligi kim ekanligi va qanday yashash lozimligi xususida albatta, ustoz boʻlishi tabiiy. Dunyoning vafosizligi-yu ilmning boqiyliqi, millatni uyqudaligi-yu uni uygʻotishga yoʻl berilmasligi millat oydinlarini chuqur oʻylantirgan masalalardan edi. Bu kabi jarayonlarda Turkiston uygʻonishiga turtki bera olgan tarixiy olim, islomshunos, adab va til ilmlari sohibi, sayohatlarda har tomonlama taraqqiy va rivoj hususida yetarlicha tajribalar yigʻib ulani hammasi avlodlar uchun bir dasturul amal qilgan faylasuf, mutasavvuf, tilshunos, geograf - Isʼhoqxon Junaydulloxoʻja oʻgʻli Ibratning oʻz davrida ilgari surgan yuksak insonparvarlik gʻoyalari, qoldirgan boy tarixiy-ilmiy yodgorliklari, xotiralari va oʻzi bosh boʻlib ochgan kutubxonasi, yangi usul maktabi- Turkiston milliy taraqqiyotining asosi ekanligini boshqa hurfikrlar singari toʻliq anglab yetgan va asos solgan jadid maktabi, milliy ong va milliy taraqqiyot har zamon shaxsiy manfaat va xohishlardan ustun boʻlishi lozimligi mutaraqqiy etgan jamiyatlar bilan bellashmoqlik uchun esa til va madaniyatdan boxabar boʻlmoqlik lozimligi va uni adab va ilm ila yurutuvchi bir yoʻl esa milliy va mustaqil matbuot ekanligi, yillab madrsada ilm va ziyodan uzoq mutaaasib olimlarni tortushuv va nizolaridan boshqa hech narsani oʻrganmagan yosh avlodga Qrim maʼrifatparvarlari ijodiyotidan ruhlangan holda nashriyot(bosmaxona) tashkil etib adabiyotlar chiqarganligi tahsinga sazovar boʻlgan ishlardan hisobladi. Ibrat ijodiga oid maqolalar, risolalar paydo boʻlguniga qadar u haqda XX - asrning dastlabki oʻttiz yilligiga oid oʻzi tomonidan qoldirilgan tarixiy-ilmiy, lingvistik, pedagogik, sheʼriy asarlari, vaqtli matbuotda eʼlon qilgan maqolalari, uning qalamiga mansub qoʻlyozma holida saqlanib qolgan, hamda zamondoshlari, qarindoshlari tomonidan yozib qoldirilgan manbalar dastlabki manbalar hisoblanadi[1,23]. Bizgacha yetib kelgan, muarrix tomonidan 1916 - yilda yozilgan “Tarixi Fargʻona”[2,12] asari uning hayoti va faoliyatining dastlabki davrlari haqida mukammal maʼlumot beruvchi tarixiy manbadir. Asarning “Muqaddima” qismida u Turkiston iqlimiga qarashli Fargʻona vodiysi Qoʻqon xonligi qasabodlaridan biri Toʻraqoʻrgʻonda tugʻilganligini yozib qoldirgan. Bu maʼlumotlar uning 1905 - yil “Turkiston viloyatining gaziti”da eʼlon qilingan “Tarixi hammom”[4,21] sheʼrida, “Ilmi Ibrat” nomli 1909 - yilda yozgan sheʼriy toʻplamida[5,15] berilgan. Ibratning tugʻilgan joyi va tavallud yili haqidagi maʼlumotlar keyinchalik davriy manbalarda tilga olingan[6,102].

Zamondoshlaridan biri P.D.Qayumovning 1960 - yilga qadar yozilgan, 1998 - yilda chop etilgan “Tazkirayi Qayumiy” asarida Ibrat tugʻilgan 1862 - yil sanasi 1876 – yil[7,120] deb, yanglish koʻrsatilgan. Shunga qaramay, Ibratni Fargʻonalik olimlar qatorida tazkiraga kiritilganligini eʼtiborga loyiq. “Ilmi Ibrat” sheʼriy toʻplamida berilishicha, olimning asli ismi Isʼhoqxon, otasining ismi Junaydullohoʻja, Ibrat esa uning taxallusidir[8,15]. P.D.Qayumov maʼlumotiga koʻra, Ibrat toʻralar avlodidan boʻlib, “Umarxon davrida boʻlmish mashhur shoir Afsusning nabirasidir”[9,120]. Tazkiraning Vasfiyga bagʻishlangan qismida Buxorolik Vasfiy emasligi P.D.Qayumov tomonidan aniqlangan uning Isʼhoqxonga qarindosh boʻlganligi, Ibratning Vasfiy haqidagi marsiyasi borligi taʼkidlangan. Bu marsiya bugungi kunda OʻzR FF SHI qoʻlyozmalar fondida saqlanadi. Manbalarda koʻrsatilishicha, Ibrat shajara jihatidan Ahmad Yassaviy avlodlaridan hisoblanadi. Bunga uning avlodlari qoʻlida saqlanib qolgan “Nasabnoma” dalil boʻla oladi[10,30]. Unda keltirilishicha: “Junaydullohoʻja shubhasiz vorisdir, taqvodor Said Olim Sultonxoʻja Ahmad Yassaviyning avlodlaridandir”[11,10]– deb yozilgan.

Avlodlari qoʻlida saqlanib qolgan yodgorlikda Ahmad Yassaviydan to Ibratga qadar shajaralar roʻyxati nomma-nom keltirilgan hamda oʻz davrining qozilari tomonidan uchta muhr bosib isbotlangan[13,2]. Nasabnomaning bir qismi “Guvohnoma” deb nomlangan ikkinchi hujjatda Ibratning ota-bobolari A.Yassaviy avlodlaridan ekanligi, ularning xalq orasidagi eʼtiborlari haqida maʼlumot berilgan, bu soʻzlarga dalil sifatida qozilar tomonidan 40 dan ortiq muhr bosilgan[14,2].

Ibratning faoliyatini oʻrganish davomida uning oilasi, ota-onasi hamda u voyaga yetgan muhitni tadqiq qilish ahamiyatlidir. Ota-onasi haqidagi maʼlumotlar uning “Mezon ul-

zamon"[15,1-4], "Jome ul xutut"[16,125] asarlarida, tarix-marsiyalarda[17,125] uchraydi. Bu manbalar uning ota-onasigagina tegishli bo'lmay, Ibrat hayotining ayrim jihatlarini ochib berishda muhim o'rin tutadi. Jumladan, uning "Mezon ul-zamon", "Jome ul xutut" asarida keltirilgan ma'lumotlar bevosita Ibratning yoshlik yillariga oid faktlarni bersa[18,36-37] tarix marsiyalari ota-onasining vafotiga oid bo'lib, Ibratning shu davrdagi kechinmalari bilan bog'liqdir. Bu haqida P.D.Qayumovning tazkirasida Ibratni "...nomi Is'hoqxon bo'lib, Junaydullohxo'ja to'raning o'g'lidir"[19,20] – deb ko'rsatilgan.

Manbalarda keltirilishicha, 1871-yilda Is'hoqxon otasi Junaydullohxo'ja Sunnatullohxo'ja o'g'li vafotidan so'ng dastlabki ma'lumotni onasi Huribibidan olgan[20,120]. Bu haqdagi "Mezon ul-zamon"[21,120] asarida Ibrat tomonidan keltirilgan faktlar o'sha davrdagi Huribibi kabi ilmiy otinbibilarning maktablarining saviya jihatidan maktabdori maktablaridan yuqori darajada bo'lganligini ko'rsatgan[22,5]. Huribibi ona hayoti bilan bog'liq manbalar jumlasiga Ibrat tomonidan onasining vafotiga bag'ishlab yozilgan marsiyasini kiritish mumkin[23,5]. Marsiyaning xarakterli jihati shundaki, Ibrat abjad hisobi[24,48] bilan onasining vafot yilini tarix qilib qoldirgan[25,23]. Unga ko'ra, "Huri g'ilmon, dedi" misrasi tarixiy sana bo'lib, unda olim onasining vafot etgan yili 1891 - yil ekanligi ma'lum bo'ladi. Bu manba 1994 - yilda U.Dolimovning Is'hoqxon Ibrat nomli risolasida berilgan bo'lib, unda muallif abjad hisobidan foydalanib 1309 - hijriyini, 1981 - milodiy yiliga aylantirgan[26,12]. Manba faqat uning onasi vafot etgan yilini aniqlab beruvchi bo'lib qolmay, Ibratning xorijiy Sharqqa sayohatini davom ettirishga turtki bo'lgan benihoya kata vosita sanaladi. Shuningdek, Ibratning nabirasi J.Nizomova bilan olib borilgan suhbatda berilgan ma'lumotlarga ko'ra, Ibrat onasi vafotidan so'ng 6 oy mobaynida Jidda shahrida qolib ketgan va shundan so'ng Sharq mamlakatlariga sayohatini davom ettirishga qaror qilgan[27,12]. Is'hoqxon tomonidan yozilgan, hayoti va faoliyati haqida ma'lumot beradigan yana bir manba, uning "Jome ul xutut"[28,12] ya'ni "Xatlar majmuyi" risolasidir. Unda olimning maktab yoshida me'morlikka ixlosi baland bo'lganligi, naqshning turli yo'llarini o'rganish uchun uzoq vaqt mobaynida umrini sarflaganligi, buning natijasida u olamiy islom yozuvlarini, ya'ni finkiya, suriya, yunon, ingliz xatlarini Hindistonning Bombay shahrida o'rganganligi kabi ma'lumot berilgan[29,12].

Binobarin, asarda Is'hoqxonning yozuvlarga bo'lgan qiziqishi yoshlikdan borligi hamda bu mehr bora-bora iste'dodga aylanib, uning "Yozuvlar tarixi" risolasining yozilishiga olib kelganligini, bu esa uni xattotgina emas, naqqosh sifatida ham shuhrat topishida o'z ta'sirini ko'rsatganligini ko'ramiz mumkin bo'ladi[30,12].

Ibratning yoshlik yillari haqidagi keyingi ma'lumotlar U.Dolimov ishida[31,12] hamda olimning "Is'hoqxon Ibrat"[32,12] nomli risolasida keltirilgan. Ishdagi mulohazalar masalaga yondoshishning kommunistik mafkura hukmronlik qilgan sovet tuzumidagi biryoqlama qarashlardan xoli emasligini ko'rsatsada, asarlar Ibrat haqida ma'lumot beruvchi yirik manba sifatida ulkan ahamiyatiga ega.

Ma'lumki, madrasalarda ta'lim olgan olimlar qadimdan fanning bir necha sohasida ish yuritganlar, XIX - asrning so'nggi choragida Qo'qonda yashab ijod etgan ilm ahllari ham masjid va madrasalarda tahsil olganlar. Ibrat ham o'z navbatida onasi Huribibi maktabida mukammal savodga ega bo'lgach, o'qishini davom ettirish maqsadida Qo'qonning Siddiq Tunqator madrasasida o'qigan. Bu haqida Po'latjon Domullo Qayumov "Tazkirayi Qayumiy" asarida Is'hoqxon Qo'qon madrasalaridan birida tahsil olgan[33,23] ligini aniq dalillar bilan keltirgan. Keyinchalik davriy manbalarda ham aynan shu fikr qisman o'zgartirishlar bilan berilgan[34,24]. To'liqroq ma'lumot esa U.Dolimov va Z.Qobulovlar hamkorlikda e'lon qilgan "Erk va ma'rifat kuychilari" hamda U.Dolimovning "Is'hoqxon Ibrat" nomli risolasida keltirilgan. Is'hoqxon o'z ustida ko'p ishlagan, madrasada berilgan saboqlarni, sharq klassiklari asarlarini qunt bilan o'rgangan[35,89]. Mahalliy manbalardan biri bo'lgan "Turkiston viloyatining gaziti" sahifalaridan o'rin olgan Furqatning "Sarguzashtnoma"[36,34] maqolasida keltirilishicha, Ibrat madrasada tahsil olgan vaqtlarda, ya'ni XIX asr 80 yillarida O'rta Osiyoning boshqa shaharlariga nisbatan Qo'qonda ijtimoiy hayot va madaniyat birmuncha taraqqiy etgan.

Ya.Gaffarov boshchiligidagi BARS-51 guruhi tomonidan to'plangan materiallarda ko'rsatilishicha, Ibratni bilgan, Qo'qon va Namanganda uyushtirilgan ko'p ilmiy yig'inlarda u bilan bo'lgan shogirdlaridan biri Iskandar domla Abduvahob o'g'li olimning Qo'qondagi Siddiq Tunqator madrasasida o'qib yurgandayoq Muqumiy, Furqat, Nodim, Haziniylar bilan yaqindan aloqada bo'lganligini e'tirof etgan[37,12]. Mulla Yo'ldosh To'robboy o'g'li Xilvatiy, Is'hoqxon Junnaydullohxo'ja o'g'li Ibrat, mulla Shamsiy Shavqiy Namongoniy[38,12], Muhammad Sharif So'fizoda kabi qalamkashlar va Nizomxon[39,13], Abdulla Taroq kabi sozanda va xonandalar ko'pincha Nodim uyida to'planganlar. Bunda Samarqandlik Xo'ja Abdulaziz Rasul o'g'li, Toshkandlik Mulla Toshmuhammad o'g'li Shobarot, xo'jandlik Sodirxon va boshqa mashhur hofiz va bastakorlar ham qatnashganlar[40,26]. Bundan ma'lum bo'ladiki, Ibrat madrasa talabasi bo'lib yurgan davridayoq bu ilmiy yig'in ishtirokchilari bilan muntazam aloqada bo'lgan, ularning Ibrat dunyoqarashining shakllanishidagi ta'siri uning keyingi ijodiy faoliyatida aniq ko'ringan. Bunday ilmiy muhit Ibrat hayotida maktab bo'lib, ilm-fanga, yangilikka va taraqqiyotga bo'lgan qiziqishning yanada ortib borishida muhim rol o'ynagan. Ibrat zamondoshlari, qarindosh-urug'lari, avlodlari bilan suhbat asosida yig'ilgan manbalarda hamda o'g'li R.Is'hoqov [41,56] bergan ma'lumotga ko'ra, u jadid maktabini Siddiq tunqator madrasasini tugatib qaytgach, xorijga ketguniga qadar ochgan. Bundan ma'lum bo'ladiki, Ibratning 1886 - yilda Siddiq Tunqator madrasasini tugatganligini hamda 1887 - yilda xorijga safarga borganligini e'tiborga olsak, shu vaqt oralig'ida jadid maktabi ochgan[42,56]. Ibrat 1878 - 1886 yillari, madrasada talabalik vaqtlarida Bog'chasaroyda nashr etiladigan "Tarjumon" gazeti bilan muntazam tanishib borgan. Bu nashrlar orqali yangi usul maktabining afzalliklari, ta'lim usullari, darsxonalarning tuzilishi va darsliklari haqida ma'lumotga ega bo'lgan va madrasani tamomlagach, To'raqo'rg'onga qaytib, 1886 - yilda jadid maktabi ochgan.

Ibratning jadid maktabi ham chor amaldorlari tomonidan tazyiqqa uchragan va yoqtirib tashlangan[43,120]. Bu maktab Turkiston jadidlarining I.Gaspirali g'oyalarini amalga oshirishdagi dastlabki urinishlaridan bo'lgan. Keyinroq esa, 1900 - yilda Andijon shahrida jadid maktabi ochgan tatar ma'rifatparvari Shoazim Qodirov 1909 - yilda Qo'qonda 12 ta, To'raqo'rg'onida 1 ta, Namanganda 2 ta, Andijonda 5 ta jadid maktabi ochgan[44,120]. Ibratning yangi usul maktabi uning ma'rifatparvarlik faoliyatida alohida bosqich bo'lib, Farg'ona vodiysi jadidlarining ma'rifatparvarlik harakatini rivojlantirishda alohida ahamiyat kasb etgan.

Bundan tashqari, Ibrat tomonidan yozilgan maqolalar "Sadoyi, Turkiston", "Sadoyi Farg'ona", "Turkiston viloyatining gaziti" sahifalarida chop etilgan[45,34]. Uning qalamiga mansub maqolalarning aksariyati "Turkiston viloyatining gaziti" ro'znomasida chop etilgan. U.Dolimov Ibratning 45 dan ortiq maqolasidan 35 tasi "Turkiston viloyatining gaziti" sahifalarida bosilganligini ta'kidlagan[46,47]. Biroq bugunga qadar Ibratning mamlakatimiz kutubxonalarida "Turkiston viloyatining gaziti", "Sadoyi Farg'ona" ro'znomalari va "Al-Isloh" jurnalida 21 ta maqolasi saqlanib qolgan.O'z ilmiy va ijodiy faoliyati bilan yangi zamon ruhiga mos yoshlarni yetishtirish lozimligini teran anglagan millat oydinlaridan biri Ibrat chinakam ibrat-namuna ramzi sifatida milliy ta'lim tizimida atroflicha yoritilishi kerak.Uning tarbiya,adabiyot,texnika,pedagogika singari sohalarda ilgari surgan idealari bugun ham o'z ahamiyatini yo'qotmaganligi Uchinchi Renessansning poydevori ilm-ma'rifat,izlanish va zamona bilimlari bilan hamnafas bo'lish,millat erki va taqdiri yosh avlodni egallangani intellektual salohiyatiga uzviy bog'liq ekanligini alohida ta'kidlab o'tishimiz lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

- 1.Ibrat I. Turli marsiya va fikriyot masalalariga oid jamlangan turkum qo'lyozmalar. Bu qo'lyozmalar shaxsiy kutubxonalarda, Ibrat avlodlari qo'llarida saqlanadi.
2. Ibrat I. "Tarixi Farg'ona" O'zR FA ShI. Q. inv. 11616. -B.1.
3. O'sha joyda. -B.1.
4. Ibrat I. Tarixi hammom//Turkiston viloyatining gaziti. -1905. 10iyul.
5. Ibrat I. Ilmi Ibrat. Matbaai Is'hoqiya. To'raqo'rg'on. 1909. O'zR FA ShI. T. inv. № - 9987.-B.15.
6. Ibrohimov M. Hosil uchun. To'raqo'rg'on. 8 dek.; Usmon O. Zulmat ichra nur//

- Sharq yulduzi. -1961. -№ 1-2. -B.102.
7. Qayumov P.D. Tazkirayi Qayumiy. II qism. -T., 1998. -B.420.
8. Ibrat I. Ilmi Ibrat. To'raqo'rg'on. Matbaayi Is'hoqiya. 1909. O'zR FA ShI. T. inv. № 9987. -B.15.
9. Qayumov P.D. Tazkirayi Qayumiy. II qism. -B.420.
10. Ibrat I. Turli marsiya, iborat va fikriyot masalalari. O'zR FA ShI. Q. inv. №-11620.
11. Nasabnoma (arab tilida). Asl nusxasi Ibratning avlodlari qo'lida, ko'chirma nusxasi qo'limizda saqlanadi.
12. O'sha joyda. -B.2.
13. O'sha joyda.
14. Guvohnoma. Ibrat avlodlari qo'lida saqlanadi. -B.1-4.
15. Ibrat I. Mezon ul-zamon. O'zR FA SHI. Q. № 11618.
16. Ibrat I. Jome ul hutut. O'zR FA SHI. Q. № -621.
17. Ibrat I. Turli marsiya va fikriyot masalalari. Bu marsiyalar Ibratning qarindosh urug'lari qo'llarida, ayrim shaxslar qo'llarida saqlanadi.
18. Ibrat I. Mezon ul zamon... -B. 36-37; Jome ul xutut... -B.4.
19. Qayumov P.D. Tkirayi Qayumiy. II qism. -B.420.
20. Qarang. Ibrohimov M. To'raqo'rg'onlik matbaachi//Hosil uchun. -To'raqo'rg'on. 1860. 8 dek;
21. Usmon O. Zulmat ichra nur//Sharq yulduzi. – 1961. № 1-2. -B.132.
22. O'sha muallif. Is'hoqxon Ibrat. -T., 1994. -B.420.
23. Qayumov P.D. Tazkirayi Qayumiy. -T., 1998. -B.420.
24. Ibrohimov M. To'raqo'rg'onlik matbaachi//Hosil uchun. To'raqo'rg'on. 1960. 8 dek.;
- Usmon O. Zulmat ichra nur//Sharq yulduzi. -1961. -1-2 son. B. 132.
25. Dolimov U. Jizn I tvorchestvo uzbekskogo poeta-prosvetitelya Ibrata. Avtoref. Diss. Kand. Fil. nauk. -T., 1971. C.26.
26. Furqat. Sarguzashtnoma//Turkiston viloyatining gaziti. 1891. №16.
27. BARS-51 ortyadi a'zolarining Iskandar Abduvahob o'g'li bilan olib borilgan suhbat qo'lyozmasi. To'raqo'rg'on. O'smirlar saroyi. 1963.
28. Karimov G'. Shavqiy poeziyasining realistic kuchi//Sharq yulduzi. -1963. 2-son. -B. 143-149.
29. 1868-1937 yillarda Namanganning Shamsiko'l qishlog'ida yashagan , mashshoq va bastakor bo'lgan.
30. .Abdullaxo'jayev, A. J. (2024). Is'hoqxon to'ra ibrat faoliyatiga ijtimoiy-falsafiy nazar. *Interpretation and researches*.
31. Исақова, З., & Абдуллахўжаев, А. (2023). Исҳоқхон тўра ибрат–миллий тафаккур меъмори. *iqro indexing*, 1(1), 41-71.
32. O'sha muallif. Is'hoqxon Ibrat. -T., 1994. -B.420.
33. Qayumov P.D. Tazkirayi Qayumiy. -T., 1998. -B.420.
34. Ibrohimov M. To'raqo'rg'onlik matbaachi//Hosil uchun. To'raqo'rg'on. 1960. 8 dek.;
- Usmon O. Zulmat ichra nur//Sharq yulduzi. -1961. -1-2 son. B. 132.
35. Dolimov U. Jizn I tvorchestvo uzbekskogo poeta-prosvetitelya Ibrata. Avtoref. Diss. Kand. Fil. nauk. -T., 1971. C.26.
36. Furqat. Sarguzashtnoma//Turkiston viloyatining gaziti. 1891. №16.
37. BARS-51 ortyadi a'zolarining Iskandar Abduvahob o'g'li bilan olib borilgan suhbat qo'lyozmasi. To'raqo'rg'on. O'smirlar saroyi. 1963.
38. Karimov G'. Shavqiy poeziyasining realistic kuchi//Sharq yulduzi. -1963. 2-son. -B. 143-149.
39. 1868-1937 yillarda Namanganning Shamsiko'l qishlog'ida yashagan , mashshoq va bastakor bo'lgan.
40. Halilbekov A. Ko'rsatilgan asar. O'sha bet.
41. Rotifxon Is'hoqov. Ibratning o'g'li. 1995 yil 21 martda vafot etgan.

42. BARS-51 guruhi tomonidan to'plangan ma'lumotlardan. To'raqo'rg'on. O'smirlar saroyi.
43. Dolimov U. Is'hoqxon Ibrat. ...-B.12.
44. O'zR MDA F-I-1. Ro'yxat. 31. 540-ish. V.179.
45. H.Bobobekov. Ibratning "Tarixi Farg'ona" asariga yozilgan so'zboshi. -T,: Kamalak. 1991. -B.268.
46. Dolimov U. Is'hoqxon Ibrat B.46.

MARKAZIY OSIYO ALLOMALARI MEROSIDA KALOKAGATIYA G'OYASI VA UNING ZAMONAVIY TA'LIM JARAYONIDA TATBIQI

Abdurahmonova Dilorom Jovliyevna

O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

mustaqil izlanuvchisi, abdurahmonova_dilorom1988@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur tezisda Markaziy Osiyo allomalari asarlarida aks etgan kalokagatiya g'oyasining nazariy asoslari tahlil qilinib, uning zamonaviy ta'lim jarayonida qo'llash imkoniyatlari yoritiladi. Abu Nasr Forobiy, Abu Rayhon Beruniy, Ibn Sino va Alisher Navoiy kabi mutafakkirlarning jismoniy, ma'naviy va intellektual barkamollikka doir qarashlari zamonaviy pedagogik yondashuvlar bilan qiyoslanadi. **Ilmiy yangilik** shundaki, bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida kalokagatiya fazilatlarini rivojlantirishga mo'ljallangan "Did-Diyonat-Dinamika-Donishmandlik" (4D) mezonlari asosida konseptual model va "Kalokagatik profil" diagnostika vositasi taklif etiladi. Ushbu model o'qituvchining estetik, axloqiy, intellektual va sog'lom turmush madaniyatini integrativ baholash imkonini beradi. **Amaliy ahamiyat** – ishlab chiqilgan mezon va vositalar oliy pedagogik ta'lim muassasalari hamda malaka oshirish kurslarida qo'llanib, bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy-pedagogik tayyorgarligini baholash va rivojlantirish jarayonini samarali tashkil etishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: kalokagatiya, Markaziy Osiyo allomalari, axloqiy-ma'naviy tarbiya, mukammal inson, shaxs kamoloti, bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari, ta'lim jarayonida integratsiya, diagnostik vositalar.

Kirish. Milliy tarix, madaniyat va ilmiy meros yosh avlodni tarbiyalashda beqiyos ahamiyatga ega. Markaziy Osiyo allomalari asarlarida insonning jismoniy, axloqiy va intellektual uyg'un rivojlanishi konsepsiyasi, ya'ni kalokagatiya g'oyasi, chuqur aks etgan. Kalokagatiya — qadimiy yunon falsafasidan kirib kelgan "go'zallik va ezgulik uyg'unligi" tushunchasi bo'lib, shaxsning jismoniy, ma'naviy va aqliy kamolotini ifodalaydi. Markaziy Osiyo mutafakkirlari, jumladan Abu Nasr Forobiy, Abu Rayhon Beruniy va Ibn Sino kabi allomalar bu g'oyani o'z asarlarida axloqiy-ma'naviy tarbiya bilan uyg'unlikda bayon etganlar. Bugungi kunda ta'lim tizimida shaxsni har tomonlama kamol toptirishga bo'lgan ehtiyoj ushbu g'oyani zamonaviy pedagogik jarayonga tatbiq etishni dolzarb qiladi. Shu bilan birga, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. Mirziyoyev ta'kidlaganidek, buyuk ajdodlarimizning merosini chuqur o'rganish va uni amaliyotga tatbiq etish jamiyatning ruhiy va ma'naviy barqarorligini ta'minlaydi [5:92].

Asosiy qism

1. Markaziy Osiyo allomalari merosida kalokagatiya g'oyasi IX–XIV asrlarda O'rta Osiyo hududida ilm-fan va falsafada ulkan yutuqlar yaratgan ko'plab mutafakkirlar yetishib chiqdi. Ularning asarlarida "kalokagatiya" atamasi bevosita ishlatilmagan bo'lsa-da, insonni jismoniy va ma'naviy rivojlantirish, tashqi go'zallikni ma'naviy-axloqiy tarbiya bilan uyg'unlashtirish masalalariga jiddiy e'tibor qaratilgan. Masalan, Abu Nasr Forobiy (873–950) o'z asarlarida insonning axloqiy va intellektual fazilatlarini shakllantirishni asosiy shart sifatida ta'kidlaydi. Uning "Fozil odamlar shahri" asarida jamiyatning farovonligi va baxt-saodati har bir shaxsning ma'naviy hamda aqliy jihatdan yetuk bo'lishiga bog'liqligi ko'rsatilgan [4:88]. U hukumat rahbari uchun quyidagi tug'ma sifatlarini zarur deb biladi: xushbichimlilik, fahm-farosatlilik, o'tkir xotira va idrok, so'zga chechanlik, ilmga chanqoqlik, me'yorni saqlay

bilish, halollikka muhabbat va yolg'onga nafrat, olijanoblik, adolatparvarlik va qat'iylik. Forobiy tomonidan sanab o'tilgan ushbu fazilatlarining barchasi mohiyatan kalokagatiya g'oyasining zamonaviy talqini bilan uzviy bog'liqligini ko'rsatadi; u ilgari surgan fikrlar jismoniy, ma'naviy, estetik va aqliy fazilatlar birligiga asoslangan mukammal inson g'oyasiga mos keladi.

Shuningdek, Abu Rayhon Beruniy (973–1048) va Ibn Sino (980–1037) kabi qomusiy olimlar ham insonning har tomonlama rivojlanishiga katta e'tibor qaratganlar. Ularning ilmiy-falsafiy qarashlarida jismoniy sog'lomlik, axloqiy poklik va intellektual salohiyatni rivojlantirish asosiy o'rin tutadi. Xususan, Abu Ali Ibn Sino tarbiyani aqliy, jismoniy sog'lomlashtirish, estetik, ma'naviy hamda hunarga o'rgatish yo'nalishlarida tizimli asoslab bergan [7:56-b.]. Ibn Sino taklif etgan tarbiya turlari Markaziy Osiyodagi Uyg'onish davrida shakllangan ta'limning insonparvarlik va shaxsning barkamol rivojlanishiga yo'naltirilgan g'oyalarga tayanadi.

Alisher Navoiy asarlarida ham komil inson muammosi markaziy o'ringa qo'yilib, qahramonlar timsolida ideal shaxsni gavdalanitirishga intilgan. Mutafakkir qarashlarida komil inson aqli, axloqli, bilimli, ijodkor, qobiliyatli, dono, kamtar, insonparvar, sahovatli, sabr-qanoatli, adolatli, muruvvatli, sog'lom, jismonan baquvvat, mard va jasur sifatlarga ega bo'lishi zarurligi ilgari suriladi [6:191-b.].

Sharq allomalari asarlarida insonni har tomonlama tarbiyalashga alohida e'tibor qaratilgan. Ularning qarashlari kalokagatiya tushunchasiga bevosita ishora qilmasa-da, mazmunan unga yaqin bo'lib, insonning jismoniy va ma'naviy mukammallikka erishishini maqsad qiladi. Kalokagatiya tamoyillarini O'zbekiston ta'lim jarayoniga integratsiyalash hamda milliy mentalitetga moslashtirish esa shaxsni har tomonlama holistik rivojlantirish uchun keng imkoniyat yaratadi [1:47-49].

2. Zamonaviy ta'lim jarayonida kalokagatiya g'oyasini tatbiq etish
Bugungi ta'lim jarayonida kalokagatiya g'oyasini amaliyotga joriy etish o'qituvchidan ham ilmiy, ham estetik, ham axloqiy yondashuvni talab etadi. Shu bois bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun kalokagatiya fazilatlarini shakllantirishning mezonlari ishlab chiqildi [3:357-361]. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida kalokagatiya fazilatlarini baholash mezonlari 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval

Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida kalokagatiya fazilatlarini baholash mezonlari¹

Mezonlar	Ko'rsatkichlar	Baholash darajalari
Did	San'atga qiziqish, estetik tahlil, go'zallikni qadrlash	Yuqori / O'rtacha / Past / Boshlang'ich
Diyonat	Vijdoniy qaror, axloqiy baholash, adolatga intilish	Yuqori / O'rtacha / Past / Boshlang'ich
Dinamika	Sog'lom turmush, psixologik barqarorlik, ijobiy emotsiyalar	Yuqori / O'rtacha / Past / Boshlang'ich
Donishmandlik	Pedagogik tafakkur, dars dizayni, fikriy mustaqillik	Yuqori / O'rtacha / Past / Boshlang'ich

Yuqoridagi jadvalda har bir yo'nalish bo'yicha uch elementdan iborat: **Mezon** (Did, Diyonat, Dinamika, Donishmandlik), **Ko'rsatkichlar** (har bir mezonning mazmuni) va **Baholash darajalari** (Yuqori, O'rtacha, Past, Boshlang'ich). Baholash jarayonida o'qituvchi yoki tadqiqotchi kuzatuv, so'rovnoma yoki portfolidagi ma'lumotlarga asoslanib, talabning har bir mezon bo'yicha darajasini belgilaydi. Shu tarzda to'plangan ballar umumlashtirilib, o'quvchining kalokagatiya yo'nalishidagi umumiy profili shakllanadi.

3. Diagnostika vositalari

Kalokagatiya fazilatlarini aniqlashda quyidagi vositalardan foydalanish mumkin:

2-jadval

Kalokagatiya fazilatlarini diagnostika qilish vositalari²

Diagnostika vositasi	Tavsifi
So'rovnoma	Har bir yo'nalish bo'yicha Likert shkalasida 5–7 bandli baholash

Kuzatuv varaqalari	Mashg'ulotda estetik-emotsional va axloqiy holatlarni aniqlash
Portfolio tahlili	Bajarilgan topshiriqlar, vizual va yozma ishlar, reflektiv yondashuv
Ekspert baholash	Ustoz va metodistlar tomonidan faoliyat tahlili
“Kalokagatik profil”	Har bir “D” bo'yicha o'z-o'zini va ijtimoiy baholashga asoslangan model

Ushbu jadvaldan ko'rinadiki har bir “D” yo'nalishidagi sifatlarni tekshirish uchun turli metodlarni (so'rovnoma, kuzatuv varaqalari, portfolio, ekspert baholash) tavsiya qiladi. Masalan, **so'rovnoma**da Likert shkalasi bo'yicha 5–7 banddan iborat savollar tuziladi; **kuzatuv varaqalari** mashg'ulot jarayonida talabalar va o'qituvchining estetik, axloqiy va ijtimoiy reaksiyalarini qayd etadi; **portfolio tahlili** esa amaliy ishlarni, vizual materiallarni va yozma topshiriqlarni qamrab oladi. Bu usullar birgalikda ishlatilsa, diagnostika ancha ishonchli bo'ladi.

4. Baholash mezonlari va reyting tizimi

“Kalokagatik rivojlanish indeksi”ni shakllantirish uchun quyidagi ball mezonidan foydalanish mumkin:

3-jadval

Kalokagatik rivojlanish indeksi uchun ball mezonlari³

Ball	Mezon
5	Chuqur tushuncha, mustaqil fikr, innovatsion yondashuv
4	Yaxshi tayyorgarlik, lekin ayrim noaniqliklar mavjud
3	O'rtacha daraja, nazariy yondashuv asosida
2	Yetarli emas, yuzaki yondashuv
1	Faoliyat deyarli amalga oshmagan

Mazkur jadval sifat ko'rsatkichlarini ball tizimiga o'tkazish imkonini beradi. Bu yerda 5 ball eng yuqori daraja (chuqur tushuncha, mustaqil fikr, innovatsion yondashuv), 1 ball esa eng past (faoliyat deyarli amalga oshmagan) darajani bildiradi. Baholash jarayonida avval 1-jadvaldagi har bir mezon bo'yicha (Did, Diyonat, Dinamika, Donishmandlik) yuqoridan pastgacha daraja aniqlanadi, keyin esa 3-jadvalga mos ball qo'yiladi. Shunday qilib, umumiy “**Kalokagatik rivojlanish indeksi**” o'rtacha ball orqali hisoblanadi va talabning umumiy darajasini ko'rsatadi. Bu ballar asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kalokagatik rivojlanish darajasini aniqlash mumkin.

Umumiy natija: Tadqiqotda Markaziy Osiyo allomalari merosidagi kalokagatiya g'oyasining mazmuni va uni zamonaviy ta'lim jarayoniga tatbiq etish imkoniyatlari tahlil qilindi. Forobiy, Beruniy, Ibn Sino va Alisher Navoiy qarashlari estetik, axloqiy, intellektual va jismoniy barkamollik jihatidan zamonaviy pedagogik yondashuvlar bilan qiyoslandi. Barkamol shaxsni shakllantirishda qadimiy manbalar va zamonaviy ta'lim nazariyasi hamda amaliyotini integratsiyalash zarurligi asoslandi.

Ilmiy yangilik: – Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida kalokagatiya fazilatlarini rivojlantirishning konseptual modeli ishlab chiqildi.
– “Did–Diyonat–Dinamika–Donishmandlik” (4D) mezonlari hamda “Kalokagatik profil” diagnostika vositasi taklif etildi.
– Qadimiy merosni zamonaviy pedagogik texnologiyalar bilan uyg'unlashtirishning metodik asoslari belgilandi.

Amaliy ahamiyat: – Model va mezonlar bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy-pedagogik tayyorgarligi va sog'lom turmush madaniyatini baholashda qo'llanishi mumkin.

– “Kalokagatik profil” diagnostika vositasi orqali o'qituvchilarning estetik, axloqiy va intellektual rivojlanish dinamikasini monitoring qilish imkoniyati yaratiladi.
– Tadqiqot natijalari oliy pedagogik ta'lim muassasalari, malaka oshirish kurslari va metodik qo'llanmalarda tatbiq etilishi tavsiya qilinadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Abdurahmonova, D. J. (2025, April 25–26). O'zbekiston ta'lim tizimida o'qituvchi shaxsiyatini shakllantirish va kalokagatiya idealining dolzarbligi. *Uzluksiz ta'lim: xalqaro tajriba, innovatsiya va transformatsiya* (Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari, pp. 47–49). Toshkent: Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi; TDPU; Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi.

2. Abdurahmonova, D. J. (2025). Akmeologik yondashuvlar asosida talabalarining kalokagatiya sifatlarini rivojlantirish. *Development of Science*, 4(4), 32–38. ISSN 3030-3907.

3. Abdurahmonova, D. J. (2025). Talabalarning kalokagatiya fazilatlarini rivojlantirishning amaliyotdagi holati. *Universal Journal of Social Sciences, Philosophy and Culture*, 3(22), 357–361. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15132634>

4. Forobiy, A. N. (1993). *Fozil odamlar shahri*. Toshkent: Abdulla Qodiriy nomidagi Xalq merosi nashriyoti.

5. Mirziyoyev, SH. M. (2017). *O'zbekiston Respublikasini yana-da rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida* PF-4947-sonli farmon. Toshkent: G'afur G'ulom.

6. Navoiy, A. (1966). *Maxlub ul-qulub* (Vol. 13, pp. 189–190). Toshkent: Badiiy adabiyot nashriyoti.

7. Rahimov, S. (1967). *Abu Ali Ibn Sino: Ta'lim va tarbiya haqida*. Toshkent: O'qituvchi.

БЕРУНИЙ – ИЛМ-ФАННИНГ БУЮК ҲОМИЙСИ ВА МУХЛИСИ

Мажидов Анвар Сиражович

ЖДПУ тарих факультети катта ўқитувчиси

Аннотация. Мазкур мақолада қомусий билимлар соҳиби Абу Райҳон Берунийнинг илмий-фалсафий қарашлари ҳозирги кунда ҳам ўз аҳамиятини йўқотмай келаётганлиги хусусида муаллифнинг фикр-мулоҳазалари баён қилинган.

Калит сўзлар: Яқин ва Ўрта Шарқ, Марказий Осиё, Араб халифалиги, Шарқ Уйғониш даври, Қиёт, Хоразм, “Ҳиндистон”, “Қадимги халқлардан қолган ёдгорликлар”.

Беруний яшаган X асрнинг охири XI асрнинг биринчи ярми Яқин ва Ўрта Шарқ халқларининг маданий ва сиёсий ҳаётида чуқур из қолдирган. У IX аср охиридан бошланиб, деярли то XIII аср бошларигача давом этган. Ушбу даврда вужудга келган янги ижтимоий-сиёсий, иқтисодий ва маънавий вазият Марказий Осиё халқларининг жаҳон цивилизациясига улкан ҳисса қўшишларига имконият яратди. Тараққиёт ва ўзгаришлар шу қадар кескин ҳамда оламшумул эдики, уни, ҳатто исломнинг илк асрлардаги равнақи билан таққослаб бўлмас эди. XIX асрда яшаган швейцариялик шарқшунос ва тарихчи Адам Мец бу даврни холисона таҳлил этиб, Мусулмон Ренессанси даври деб атаган эди[9].

Бизга маълумки, Араб халифалигида юз берган ижтимоий-сиёсий ўзгаришлар, ягона ислом динининг таркиб топиши маданий, маънавий ҳаётга ҳам таъсир этди, уна катта кўтаринкилик руҳини пайдо қилди. Бундай кўтаринкилик бутун Араб халифалигини, Яқин ва Ўрта Шарқни қамраб олганлиги учун Шарқ Уйғониш даври деб аталди. Бу жараён IX асрдан бошланиб, XV – XVI асрларгача давом этди [2:64].

Ўлкамизда юз берган Ренессанс даврига Араб халифалиги маданиятининг таъсири қанчалик кучли бўлмасин, ана шу ютуқ ва муваффақиятларнинг асосий сабаблари маҳаллий шарт-шароитлардан келиб чиққан. Бу жараёнда халқимизнинг она юртига чексиз муҳаббати, садоқати, унинг тинчлиги, фаровонлиги ва тараққиётга ғамхўрлиги асосий ўринни эгаллайди[6:155]. Шунингдек, халқимизнинг бой маданий мероси, ўша даврда вужудга келган марказлашган мустақил давлатлар, давлат арбобларининг илм-фан ва маданият равнақига ҳомийлиги бўлган.

Яқин ва Ўрта Шарқда, жумладан Эрон, Кавказ орти ва Ўрта Осиёда савдо алоқаларининг ривожланганлиги, хунармандчиликнинг тараққий этиши, иқтисодий ва маданий алоқаларнинг барчаси умумий ривожланишга таъсир этди. М.Хайруллаев таъкидлаганидек, “Яқин ва Ўрта Шарқ мамлакатларидаги маданий юксалишга олиб

келган асосий сабаб феодал муносабатларнинг янги босқичи бўлди. Бу давр маданий тараққиётида Араб халифалигига бўйсунган мамлакатларнинг хўжалик-иқтисодий алоқаларининг кучайиши ва бунинг оқибатида турли маданиятлар – ҳинд, Ўрта Осиё, Эрон, араб, юнон, рим маданиятларининг яқиндан ўзаро алоқаси ва бир-бирига таъсир этиб бориши катта роль ўйнади” [3:43].

Ўрта Осиёлик мутафаккир ва алломалар: Муҳаммад Хоразмий, Аҳмад Фарғоний, Абу Райҳон Беруний, Абу Наср Форобий, Абу Али Ибн Сино, Имом ал-Бухорий, Имом ат-Термизий, Аҳмад Яссавий, Абулайс Самарқандий, Бурҳониддин Марғиноний, Абул Муъин Насафий, Қафқол Шоший, Юсуф Хос Ҳожиб, Аҳмад Югнакий, Абулқосим Фирдавсий, Абу Бакр Наршахий, Паҳлавон Маҳмуд, Нажмиддин Кубро, Баҳовуддин Нақшбанд, Мазжуб Намангоний каби буюк мутафаккирларимиз ўз таҳаллусларини киндик қони тўкилган юрт билан боғлаб, унинг номини дунёга машҳур қилганлари ҳам бир ибратдир.

Таъкидлаш лозимки, Ўрта аср Уйғониш даври ижтимоий-фалсафий фикр тараққиёти мутафаккир, қомусий билимлар соҳибби Абу Райҳон Беруний номи билан боғлиқ бўлиб, унинг инсон камолоти ҳақидаги таълимоти улкан аҳамият касб этади. Қомусий билимлар соҳибби Абу Райҳон Муҳаммад ибн Аҳмад ал-Беруний X асрнинг иккинчи ярми ва XI асрнинг бошларида, ғоят мураккаб тарихий даврда яшади ва ижод этди. Олим 362 йил зулҳижжада (милодий 973 йил 4 сентябр) Хоразмнинг Қиёт (Кот) шаҳрида дунёга келди [2:81]. Унинг насл-насабида “берун” сўзи “ташқи шаҳар”, “Беруний” эса “ташқи шаҳарда яшовчи киши” деган маънони англатад [4:61].

Хоразмда XIII аср бошларида бўлган машҳур саёҳатчи ва географ Ёкут Ҳамавийнинг ёзишича, Ватанидан ташқарига кетган ҳар бир кишини хоразмийлар “Беруний” лақаби билан аташган. Кейинчалик бу лақаб шу анъанага кўра унинг номига кўшилиб қолган бўлса, эҳтимол. Нега деганда, олимни шахсан яқиндан билган тарихчи Абул Фазл Байҳақий унга нисбатан “Беруний” лақабини ишлатмай, фақат “Абу Райҳон” деб атади. “Абу Райҳон” эса “марҳаматли”, “раҳматли”, “раҳмдил” маъноларини билдиради”-деган фикрлар ҳам йўқ эмас [5:21].

Абу Райҳон ёшлигидан илм-фанга қизикқан, машҳур олим Абу Наср ибн Ироқ Мансур қўлида таълим олган. Ёш, ўспирин йигит ибн Ироқдан Евклид геометрияси, Птолемейнинг астрономик таълимотларидан сабоқ олган. Олимнинг устозига нисбатан ҳурмати чексиз эди, у устозининг исмини доимо зўр ҳурмат билан тилга олган.

Айтиш жоизки, Америкалик фан тарихчиси Сартон Абу Райҳон фаолиятига баҳо берар экан, XI асрни “Беруний асри” деб таърифлайди. Абу Райҳон Беруний фаннинг деярли барча соҳалари билан шуғулланди. Шарқнинг бой фан ва маданиятини пухта ўрганди, юнон илми билан ҳам чуқур танишиб, йирик олим бўлиб етишди. Бир пайтнинг ўзида шоир, адабиётшунос ҳам бўлган. Она тилидан ташқари араб, суғдий, форс, сурёний, юнон ва қадимги яҳудий тилларини эгаллади [4:62]. Кейинчалик Ҳиндистонда санскрит тилини ўрганди. Ўз илмий асарларидан бирида ёзишича, Беруний ҳали жуда ёш бўлишига қарамай, Хоразмда яшаган даврида 990 йилдан Кот шаҳрида муҳим астрономик кузатишлар ўтказган. Бу кузатишлар учун ўзи астрономик асбоблар ихтиро этган.

Беруний 995 йилгача астрономия, география, геодезиянинг амалий масалаларини ҳал этиш билан бирга, Шарқда биринчи бўлиб Ер ва Осмон глобусини ясади ва астрономияга оид бир неча китоб ёзди (“Картография”, “Глобус ясаш китоби”, “Ердаги жойларнинг узунлама ва кенгламаларини аниқлаш ҳақида мақола” ва бошқалар) [2:81].

Минтақада тожу тахт учун бошланган курашлар олимнинг бу илмий ишларини давом эттиришга ҳалал берди. 994–995 йилларда қорахонийларнинг сомонийларга қарши ҳужуми натижасида Кот Урганч амири Маъмун I томонидан босиб олинади. Беруний ҳаёти хавф остида қолганини сезиб, 22 ёшида ўз ватанини ташлаб чиқиб кетишга мажбур бўлади. У қадимги Рай шаҳри (ҳозирги Техрон яқинида)га борди. Райда анча оғир ҳаёт кечириб, моддий қийинчиликларга дучор бўлди. Олим 998 йилдан кейин Журжонга келди

ва бу ерда иккинчи устози табиб, фалакиётшунос ва файласуф Али Саҳл Исо ал-Масихий билан танишиб, ундан таълим олди.

Ўша даврда Хоразмда ва Каспий олди вилоятларида Қобус ибн Вушмагир ёш олимга мурувват кўрсатади. “Шамс ал-Маолий” (“Олий мартабалар куёши”) лақаби билан машхур бўлган бу подшоҳга бағишлаб Беруний “Қадимги халқлардан қолган ёдгорликлар” (“Ал-осор ал боқия ан ал-курун ал-ҳолия”) асарини Журжонда муҳожирлик даврида ёза бошлайди ва уни 1000 йилда тамомлайди. Мазкур асар Беруний номини Яқин ва Ўрта Шарқда том маънода машхур бўлишига сабаб бўлди.

Беруний уни ёзишга жуда катта тайёргарлик кўрди. Қунт ва матонат билан турли халқлар тарихи, маданияти ва тилларини ўрганди. Илм-фанга оид асарлар жуда кам нусхада бўлган ва қўлёзма шаклида айрим шахслар қўлида сақланган бир даврда ёш олимнинг фаннинг турли соҳаларини бу қадар эгаллаб олиши унинг ниҳоятда истеъдодли эканлигини кўрсатади.

Беруний 1005 йилда Хоразмга қайтади ва маълум вақтдан кейин янги ҳукмдор Али Аббос Маъмун II уни саройга яқинлаштиради ва унинг яқин маслаҳатчиси сифатида мамлакат сиёсий ишларида ҳам фаол қатнашади.

Маъмун даврида Урганчда “Маъмун академияси” номли илмий марказ ташкил этилади ва у ерда мусулмон Шарқининг йирик олимлари фаолият кўрсатади. Беруний бир неча йил камёб металлар ва қимматбаҳо тошлар устида кузатишлар ва тажрибалар олиб боради ва кейинчалик ўзининг “Минералогия” асарини яратади.

Алломанинг буюк Ибн Сино билан ёзишмалари ҳам унинг Хоразмда турган даврида бўлган. Уларнинг савол-жавобларидан ва Берунийнинг Ибн Синога ёзган эътирозларидан бизгача фақат 18 таси етиб келган[4:63]. Ушбу ёзишмалар Берунийнинг табиат фалсафаси ва физика масалалари билан ҳам қизикқанини кўрсатади. Савол-жавобларда икки машхур олим фазо, иссиқликнинг тарқалиши, жисмларнинг иссиқдан кенгайиши, нурнинг акс этиши ва синиши каби масалаларда илмий мунозара олиб боришган.

Маҳмуд Ғазнавий томонидан Хоразм босиб олингач (1017), Беруний Хоразмшоҳ саройидаги бошқа бир қанча олимлар билан биргаликда Ғазна шаҳрига олиб кетилади. Берунийнинг Ғазнадаги даври унинг илмий фаолияти учун маҳсулдор давр бўлди. У санскрит (эски ҳинд тили)ни билганлиги учун ҳинд халқи маданияти, адабиёти ва санъати билан яқиндан танишди ва 1030 йилда ўзининг Шарқ ва Ғарбда кенг эътироф этилган машхур “Ҳиндистон” асарини яратад [2:83]. Ҳозирги замон Ҳиндистон олимлари Берунийнинг бу асарини ҳинд маданияти тарихини ёритиш нуқтаи назаридан жуда юқори баҳолайдилар ва муҳим манбалардан бири деб ҳисоблайдилар. Айтиш жоизки, Беруний астрономияга оид “Ал-Қонун ал-Масъудий” (“Масъуд қонуни”) номли йирик асарини шох Масъудга бағишлайди. Олимлар бу асарни математика ва астрономияга оид унғача ёзилган барча асарлардан юқори қўядилар.

Қомусий билимлар соҳиби Абу Райҳон Берунийнинг илмий мероси 152 та китоб ва рисоладан иборат [6:157]. Асарларининг 70 таси фалакиёт, 12 таси география ва геодезия, 3 таси маъданшунослик, 4 таси картография, 3 таси иқлимшунослик, 15 таси тарих ва элшунослик ва бошқа фанларга оиддир. Аллома ўз асарларида Ўрта Осиёдан ташқари Ҳиндистон, Хитой, Тибет, Сибир ва бошқа ўлкалар тўғрисида нисбатан тўла ва аниқ маълумотлар берган. “Беруний, -деб таъкидлаган эди Биринчи Президентимиз,- Ҳиндистоннинг кашфиётчисидир, қомусий илмлар соҳиби бўлган олимдир” [7:277].

Ўзбекистон – жаҳондаги илм-фан, маданият, давлатчилик қадимдан тараққий этган мамлакатлардан бири. Биринчи Президентимиз И.А.Каримов мустақиллигимизнинг илк йиллариданоқ ўз маъруза ва нутқларида бизнинг юртимиздан жаҳон илми хазинасига, инсоният тамаддуни тараққиётига, Исломи дини қувватига улкан ҳисса қўшган буюк шахслар етишганлигини – “илдизимиз ниҳоятда бақувватлигини”, буни келажак авлодга англадиб бориш зарурлигини кўп бор таъкидлаб келган эди. Биринчи Президентимиз таъкидича, “Агарки мендан, ҳозирги кунда маънавиятимизни асраш учун нима қилиш лозим ва унга таҳдид солаётган хуружларга нималарни қарши қўйиш керак, деб сўраса, мен авваламбор шу юртда яшаётган ҳар қайси инсон ўзлигини англаши, қадимий

тарихимиз ва бой маданиятимиз, улуғ аждодларимизнинг меросини чуқурроқ ўзлаштириши, бугунги тез ўзгараётган ҳаёт воқелигига онгли қараб, мустақил фикрлаши ва диёримиздаги барча ўзгаришларга дахлдорлик туйғуси билан яшаши зарур, деб жавоб берган бўлардим”[1:17].

Юқоридаги далиллардан ҳам шу нарса англашиладики, Ватанга садоқат юртимиздан етишиб чиққан мутафаккирлар, фан арбобларининг ҳаёти ва ижодида устувор кадрият сифатида акс эттирилган. Улар бешафқат тақдир қаерга етакламасин, Ватанга хизмат қилишни ўзларига муқаддас бурч деб билганлар.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев ўз маъруза ва нутқларида, “Миллий тарихни миллий руҳ билан яратиш керак, акс ҳолда унинг тарбиявий таъсири бўлмайди. Биз ёшларимизни тарихдан сабоқ олиш, хулоса чиқаришга ўргатишимиз, уларни тарих илми, тарихий тафаккур билан қуроллантиришимиз зарур”,- [8] дея қуюнчаклик билан таъкидлашлари юқоридаги фикрларнинг исботидир.

Хулоса қилиб айтганда, Берунийнинг бой илмий мероси мустақил Ўзбекистонимизда ва ундан ташқарида чуқур ўрганилмоқда. Алломанинг асарлари лотин, француз, италян, немис, инглиз, форс, турк тилларига таржима қилинмоқда. Ҳаёти ва ижоди кўплаб ёзувчи ва санъаткорлар эътиборини тортиб келмоқда.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Каримов И.А. Юксак маънавият – енгилмас куч. – Тошкент.: “Маънавият”, 2008.
2. Хошимов К, Нишонова С, Иномова М, Ҳасанов Р. Педагогика тарихи. – Тошкент.: “Ўқитувчи”, 1996.
3. Хайруллаев М. Уйғониш даври ва Шарқ мутафаккири. – Тошкент: “Ўзбекистон”, 1971.
4. Буюк аждодларимиз. – Тошкент.:“Ўзбекистон миллий энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти, 2010.
5. Аҳмедов А. Беруний ва унинг “Геодезия”си ҳақида. Беруний. Танланган асарлар. III том. – Тошкент.:“Фан”, 1982.
6. Юксак маънавият ва қонун устуворлиги асосида яшаш, эл-юртга садоқат, адолат, ҳалоллик ва жасорат фазилатларини камол топтириш. –Тошкент.: “Ўзбекистон” НМИУ, 2013.
7. Каримов И.А. Ватан равнақи учун ҳар биримиз масъулмиз. -Т.IX. – Тошкент, 2001.
8. “Халқ сўзи” газетаси. 2021 йил 20 январ сони.
9. Адам Мец. Мусульманский Ренессанс // Перевод с немецкого, предисловие, библиография и указатели Д.Е. Бертельса. Изд. 2-е. – Москва, 1973.

MARKAZIY OSIYO ALLOMALARINING MATEMATIK BILIMLARINI IQTISODIYOTDA QO‘LLASHDAGI YUTUQLARI

*Rahmatullayev Ulug‘bek Muhammadjanovich,
Namangan davlat universiteti, katta o‘qituvchi
tel:+998913659673*

*Turg‘unova Gullola Mahammadjon qizi
Namangan Davlat Universiteti Matematika fakulteti 1-bosqich
magistratura talabasi, tel:+998941222515 gullolaturgunova18@gmail.com*

Annostatsiya: Maqolada Markaziy Osiyo allomalarining matematika faniga qo‘shgan hissasi va ularning iqtisodiy amaliyotdagi o‘rni yoritiladi. Xususan, Muhammad al-Xorazmiy o‘zining “Al-jabr va al-muqobala” asarida algebraik tenglamalar yordamida meros taqsimoti, qarz va foiz hisoblarini yechish usullarini ishlab chiqqanligi, bu orqali iqtisodiy munosabatlarda adolatli hisob-kitoblarni amalga oshirishga erishganligi ko‘rsatib beriladi. Abu Rayhon Beruniy geometriya va trigonometrik bilimlarini yer maydonlarini o‘lchash, qazilma boyliklarning qiymatini aniqlash va savdo yo‘llarini belgilashda qo‘llagan. Umar Xayyom esa kubik

tenglamalarni ishlab chiqishda ularni soliq, yer taqsimoti va savdo hisoblari bilan bog'lagan. Jamshid al-Koshiy "Hisob kaliti" asarida savdo, qurilish va hunarmandchilik bilan bog'liq hisob-kitoblarda yuqori aniqlikka erishgan va bu orqali iqtisodiy faoliyatni samarali tashkil etishga xizmat qilgan. Maqola allomalar ilmiy merosining nafaqat nazariy matematika, balki amaliy iqtisodiyot rivojidadagi ahamiyatini ochib beradi. Maqolada ularning ilmiy g'oyalari o'rta asrlarda iqtisodiy munosabatlarni tartibga solish, hisob-kitoblarni yengillashtirish va adolatli taqsimotni ta'minlashda tutgan o'рни alohida tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: Markaziy Osiyo allomalari, algebra, iqtisodiyot, Muhammad al-Xorazmiy, Abu Rayhon Beruniy, Umar Xayyom, Jamshid al-Koshiy, meros taqsimoti, soliq hisoblari, savdo, yer maydoni o'lchash, iqtisodiy amaliyot.

Kirish. Markaziy Osiyo qadimdan ilm-fan markazlaridan biri bo'lib, bu zamin ko'plab buyuk allomalarni dunyoga keltirgan. Ularning ilmiy merosi matematika fanining rivojida alohida o'rin tutadi. Ayniqsa, al-Xorazmiy, Abu Rayhon Beruniy, Umar Xayyom va Jamshid al-Koshiy kabi olimlarning ishlari nafaqat nazariy matematikaning shakllanishi, balki iqtisodiy hayotning samarali rivojlanishida ham muhim ahamiyat kasb etgan. O'rta asrlarda iqtisodiy munosabatlar — savdo-sotiq, moliya, meros taqsimoti, soliq yig'imi va yer maydonlarini o'lchash kabi jarayonlarda aniq hisob-kitoblarga ehtiyoj kuchli bo'lgan. Shu sababli allomalar tomonidan yaratilgan matematik bilimlar iqtisodiyotda keng tatbiq etilgan. Shu tariqa, Markaziy Osiyo allomalari matematika va iqtisodiyotning uzviy aloqadorligini ko'rsatib, o'z davrida iqtisodiy taraqqiyotga bevosita hissa qo'shganlar. Ularning ilmiy merosi bugungi kunda ham iqtisodiy amaliyot va matematik fanlar rivojini o'rganishda muhim manba bo'lib xizmat qiladi.

Muhammad al-Xorazmiy va iqtisodiy hisoblarda algebra

Muhammad al-Xorazmiy (taxminan 783–850 yillar) matematika tarixida alohida o'rin tutuvchi allomalardan biri hisoblanadi. U "Al-jabr va al-muqobala" asari bilan algebra faniga asos soldi va matematikani mustaqil ilm sifatida shakllantirdi. Bu asar nafaqat nazariy ahamiyatga ega bo'lib, balki iqtisodiyotning turli sohalarida bevosita qo'llanma vazifasini bajargan.

Al-Xorazmiy o'z asarida ikkinchi darajali tenglamalarni turkumlarga bo'lib o'rgandi va ularni yechish usullarini ishlab chiqdi. Bu tenglamalar yordamida iqtisodiy masalalar (qarz hisoblash, foiz qo'shish, meros taqsimoti, savdo-sotiqdagi ulushlarni aniqlash kabi muammolar) hal etilgan. Masalan, merosni taqsimlashda har bir vorisning ulushini aniqlash algebraik ifodalar yordamida aniq hisoblab chiqilgan.

Bundan tashqari, al-Xorazmiy hind raqamlari tizimini joriy qilib, hisob-kitoblarni ancha soddalashtirdi. Bu yangilik savdo, moliya va soliq tizimida keng tatbiq qilinib, iqtisodiy faoliyat samaradorligini oshirgan. U ishlab chiqqan matematik usullar o'rta asrlarda musulmon mamlakatlari iqtisodiy hayotida qo'llanilgan va keyinchalik Yevropa ilm-faniga ham kuchli ta'sir ko'rsatgan.

Shu tariqa, al-Xorazmiy matematika va iqtisodiyotning uzviy bog'liqligini isbotlab, algebra fanini real hayotdagi iqtisodiy muammolarni hal etishda amaliy vosita sifatida namoyon qildi.

Abu Rayhon Beruniy va iqtisodiy geometriya

Abu Rayhon Beruniy (973-1048) matematika, geodeziya va tabiiy fanlarni iqtisodiy masalalar bilan bevosita bog'lagan allomadir. Uning ilmiy qarashlari nafaqat nazariy, balki amaliy ahamiyatga ham ega bo'lgan. Beruniy hisob-kitoblarda geometriya va trigonometrik usullardan keng foydalangan.

Qishloq xo'jaligida eng muhim masalalardan biri – yer maydonini aniqlash edi. Beruniy yer yuzasidagi shakllarni geometrik figuralarga ajratib, ularning yuzini hisoblash formulalarini ishlab chiqqan. Masalan, uchburchak shaklidagi maydon yuzasini u quyidagi formula yordamida topgan:

$$S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$$

Bu yerda:

a, b, c – uchburchak tomonlari,

p– yarim perimetr,
S– uchburchakning yuzasi.

Ushbu formula keyinchalik Yevropada Geron formulasi nomi bilan mashhur bo‘lib ketgan, ammo uni amaliyotda birinchi bo‘lib Beruniy keng qo‘llagan.

Umar Xayyom va algebraik iqtisodiy masalalar

Umar Xayyom (1048-1131) nafaqat shoir va faylasuf, balki o‘z davrining eng yirik matematiklaridan biri sifatida ham tanilgan. Uning matematik merosida algebraning rivoji alohida o‘rin tutadi. Xayyom o‘z davrida iqtisodiy munosabatlar rivojlanib borayotganini yaxshi ko‘rgan va matematik usullarni shu sohalarga tatbiq etgan. Ayniqsa, meros taqsimoti, savdo bitimlari, foyda va zararlarni bo‘lish, soliq hisob-kitoblarida algebra vositalarini qo‘llash mumkinligini ko‘rsatib bergan. Masalan, savdo sheriklari o‘rtasida foydani ularning qo‘shgan hissasiga qarab bo‘lib berish, qarzlarni adolatli tarzda qaytarish, yoki merosni shariat qoidalari muvofiq taqsimlashda algebra muhim vosita bo‘lgan.

Xayyom davrida soliq tizimi murakkab bo‘lgan. Masalan, hosildan 1/10 qismi yoki foydadan 1/5 qismi soliqqa olinardi. Bunday masalalarda ulushlarni hisoblash uchun kasr sonlar va nisbatlardan foydalanilgan:

$$\text{Soliq} = \frac{1}{n} * \text{Umumiy daromad}$$

Agar hosil 1200 kg bo‘lsa va soliq 1/10 qism bo‘lsa, u holda:

$$\text{Soliq} = \frac{1}{10} 1200 = 120 \text{ kg}$$

Bu kabi formulalar savdo va qishloq xo‘jaligida adolatli hisob-kitoblarni amalga oshirishga yordam bergan.

Jamshid al-Koshiy va iqtisodiy hisob-kitoblardagi yutug‘lari

Jamshid al-Koshiy (taxminan 1380-1429) Samarqanddagi Ulug‘bek akademiyasining eng mashhur olimlaridan biridir. U matematika, astronomiya va amaliy hisob-kitoblar sohasida ulkan natijalarga erishgan. Ayniqsa, hisoblash texnikasini mukammallashtirish va murakkab iqtisodiy masalalarni yengillashtirish borasidagi xizmatlari katta ahamiyat kasb etadi.

Al-Koshiy oddiy xalq uchun ham, davlat moliyaviy tizimi uchun ham qulay bo‘lgan hisoblash usullarini ishlab chiqqan. Savdogarlar, dehqonlar yoki soliq yig‘uvchilar murakkab bo‘linish va ko‘paytirishlarni qiyinchilik bilan bajarganlar. Al-Koshiy esa bu hisoblarni soddalashtirib, hatto oddiy odamlar ham foydalanishi mumkin bo‘lgan yo‘l-yo‘riqlarni bergan. Shuning uchun uni ba‘zan “xalq matematikasi” rivojlantiruvchisi deb ham atashadi.

Al-Koshiy Ulug‘bek rasadxonasida ilmiy ishlari bilan mashhur bo‘lsa-da, uning hisoblash bo‘yicha asarlari iqtisodiy amaliyotga juda yaqin bo‘lgan. U “Miftoh al-hisob” (Hisob kaliti) asarida savdo-sotiqdagi foyda va zararlarni hisoblash, ulushlarni bo‘lish, qarzlarni adolatli qaytarish, soliq miqdorini aniqlash kabi ko‘plab masalalarni batafsil tushuntirgan. Bu asar asrlar davomida Markaziy Osiyo, Hindiston va hatto Yevropada qo‘llanilib kelgan.

Al-Koshiy hisoblarda yuqori aniqlikka intilgan. U π (pi) sonini o‘sha davr uchun juda yuqori aniqlikda hisoblab chiqqan. Bu faqat nazariy yutuq emas, balki iqtisodiyotda ham muhim ahamiyatga ega bo‘lgan. Chunki pi soni yordamida aylana shaklidagi maydonlarni, masalan, suv havzalari, ekin maydonlari yoki qurilish elementlarini aniq o‘lchash mumkin edi. Bu esa qishloq xo‘jaligi va me‘morchilikda katta qulaylik yaratgan.

Xulosa

Markaziy Osiyo allomalari matematika va iqtisodiy bilimlarning rivojida beqiyos o‘rin egallaydi. Ularning asarlarida matematika faqat nazariy fan emas, balki insonlarning kundalik hayoti, davlat boshqaruvi va iqtisodiy faoliyatda zarur bo‘lgan amaliy vosita sifatida namoyon bo‘ladi. Shunday qilib, Markaziy Osiyo allomalari matematika fanini iqtisodiy masalalar bilan uzviy bog‘lab, uni insonlar hayotiga yaqinlashtirdilar. Ularning yutuqlari nafaqat o‘z davrida, balki keyingi asrlarda ham jahon ilm-fanining rivojiga kuchli ta‘sir ko‘rsatdi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Al-Xorazmiy M. Al-jabr va al-muqobala kitobi. — Bag‘dod, 9-asr. (Arab tilidan tarjimalar asosida).

2. Karimov, I. O'zbek xalqi ma'naviy merosi. — Toshkent: Ma'naviyat, 1998.
3. Rashidov, Sh. Markaziy Osiyo allomalari va matematika tarixi. — Toshkent: O'qituvchi, 2005.
4. Qodirov, A. Matematika tarixi. — Toshkent: Fan, 2010.
5. Rashed, R. The Development of Arabic Mathematics: Between Arithmetic and Algebra. — Springer, 1994.
6. Kennedy, E.S. Studies in the Islamic Exact Sciences. — Beirut, 1983.
7. Rosen, F. The Algebra of Al-Khwarizmi. — London, 1831.

IBN SINO VA UNING DORIVOR O'SIMLIKLAR HAMDA ULARNING KIMYOVIY ELEMENTLARI HAQIDAGI QARASHLAR

*Mirzayeva Oyzoda Orifjon qizi
Namangan davlat universiteti, magistranti
Chortoq tumani 16-maktab o'qituvchisi*

Annotatsiya: Ushbu maqolada buyuk alloma Abu Ali Ibn Sinoning dorivor o'simliklar haqidagi ilmiy qarashlari, ularning davolovchi xususiyatlari hamda o'simliklarda mavjud bo'lgan tabiiy kimyoviy elementlar haqida bildirgan fikrlari tahlil qilinadi. Maqolada Ibn Sino asarlaridagi fitoterapiya (o'simliklar orqali davolash) bilan bog'liq g'oyalar hozirgi zamonaviy farmatsevtika bilan taqqoslanadi.

Kalit so'zlar: Ibn Sino, dorivor o'simliklar, Tibb qonunlari, kimyoviy elementlar, fitoterapiya, tabobat, o'simlikshunoslik.

Kirish. Sharqning buyuk tabibi Abu Ali Ibn Sino (Avicenna) o'zining "At-Tibb al-Qonun" (Tibb qonunlari) asari orqali dorivor o'simliklar va ularning shifobaxsh xususiyatlari haqida chuqur ilmiy qarashlarni ilgari surgan. U davrda farmatsevtika hozirgi darajada rivojlanmagan bo'lsa-da, Ibn Sino o'simliklarning ta'sir kuchi, issiqlik yoki sovuqlik darajasi, qaysi a'zoga ta'sir qilishi kabi jihatlarni ilmiy asosda tasniflagan. Ushbu maqolada Ibn Sinoning dorivor o'simliklar va ularning kimyoviy tabiati haqidagi qarashlari tahlil qilinadi.

Sharq uyg'onish davrining eng buyuk allomalaridan biri bo'lgan Abu Ali ibn Sino (Avicenna, 980–1037) nafaqat tibbiyot, balki farmakologiya, botanika, kimyo, falsafa va boshqa ko'plab fanlarda ham chuqur iz qoldirgan olimdir. Uning eng mashhur asari — "Al-Qonun fi-t-Tibb" (Tibb qonunlari) — asrlar davomida Yevropa va Osiyo mamlakatlarida asosiy tibbiy qo'llanma sifatida o'qitilgan. Aynan shu asarda Ibn Sino dorivor o'simliklarning tasnifi, ularning davolashdagi o'rni, inson organizmiga ta'siri, dozasi va saqlash usullari haqida batafsil ma'lumot bergan[3].

Ibn Sino dorivor o'simliklarni o'rganishda o'z zamonasi uchun ilg'or usullarni qo'llagan. U o'simliklarning tashqi belgilariga, ta'mi, hidi, rangi va ularning issiqlik yoki sovuqlik tabiatiga asoslangan tizimli yondashuvni ishlab chiqqan[1]. Bu esa o'simlikning tarkibida mavjud bo'lgan faol moddalar — ya'ni bugungi til bilan aytganda fitokimyoviy elementlar haqida ilmiy mulohazalarga asos bo'lgan. Garchi u kimyo fani hozirgi darajada rivojlanmagan bir davrda yashagan bo'lsa-da, o'simliklarning ta'sir kuchi va tarkibiy qismlarini "tabiat" va "quvvat" tushunchalari orqali izohlab bergan.

Ibn Sino ilmiy faoliyatida o'simliklardan foydalanishni ikki asosiy yo'nalishga ajratgan:

Kasalliklarni davolashda (terapiya)

Profilaktika (kasallikning oldini olish, sog'lom hayot tarzi).

Uning qarashlariga ko'ra, har bir dorivor o'simlik muayyan harorat va sifatga ega bo'lib, bu sifat bemorning mizojiga (temperamentiga) qarab moslashtirilishi lozim[3]. Masalan, sovuq va ho'l mizojli bemorga issiq va quruq tabiatli o'simliklar buyuriladi. Bu yondashuv bugungi davrda ham farmakologiyada qo'llanilayotgan individual yondashuv prinsipiga mos keladi.

Ayni paytda, zamonaviy ilm-fan Ibn Sino aytib o'tgan ko'plab o'simliklarning tarkibini tahlil qilib, ularning tarkibida mavjud bo'lgan bioaktiv moddalar — alkaloidlar, flavonoidlar, saponinlar, efir moylari, vitaminlar va boshqa elementlar orqali ularning sog'liq uchun foydali

tomonlarini tasdiqlamoqda. Misol uchun, Ibn Sino tomonidan yallig'lanishga qarshi vosita sifatida tavsiya etilgan chuchukmiya o'simligi tarkibidagi glycyrrhizin moddasi hozirgi zamon tibbiyotida ham keng qo'llanilmoqda[5].

Bundan tashqari, Ibn Sinoning o'simliklar haqidagi bilimlari faqat amaliy tabobatga emas, balki o'simlikshunoslik, ekologiya, biologiya kabi fanlar rivojiga ham ta'sir qilgan[2]. U o'simliklarning o'sishi, tabiatga moslashuvi, yig'ish va saqlash vaqti, quritish usullari kabi jihatlarni ham tibbiy ahamiyatga ega deb bilgan.

Bugungi kunda butun dunyo bo'ylab tabiiy davo usullari va fitoterapiyaga bo'lgan qiziqish ortib borayotgani, insonlarning tabiiy, kimyoviy aralashmalarsiz vositalarga bo'lgan ishonchini kuchaytirgan. Shu bois Ibn Sinoning dorivor o'simliklarga doir qarashlarini o'rganish, ularni zamonaviy ilm bilan uyg'unlashtirish — nafaqat tarixiy merosni asrash, balki sog'liqni saqlash sohasida yangi yutuqlarga erishish uchun ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Shu sababli, ushbu maqolada Ibn Sinoning dorivor o'simliklar haqidagi qarashlari, ularning tabiati va tarkibiy elementlari, shuningdek, bu bilimlarning zamonaviy fitoterapiyadagi o'rni atroflicha tahlil qilinadi.

Asosiy qism:

Ibn Sino va fitoterapiya:

Ibn Sino dorivor o'simliklarni davo vositasi sifatida keng qo'llagan. Uning "Tibb qonunlari" asarida 800 dan ortiq dorivor modda, jumladan o'simliklar haqida ma'lumotlar berilgan[1]. U o'simliklarni to'rt unsur (issiq, sovuq, ho'l, quruq) va to'rt unsurli temperament nazariyasiga asoslanib tavsiflagan.

Masalan, zanjabil (ginger) issiq va quruq tabiatli o'simlik bo'lib, sovuq temperamenti bo'lgan bemorlarga tavsiya etilgan. Ibn Sino zanjabilning hazm qilishni yaxshilashi, oshqozon faoliyatini rag'batlantirishi haqida yozgan[1].

O'simliklardagi tabiiy kimyoviy moddalarga yondashuvi:

Ibn Sino o'simliklarning ichki tarkibini, ya'ni ularning "mohiyati" va "quvvati"ni tahlil qilgan. Ularning ta'sir kuchi haqida mulohaza yuritib, ba'zilarining kislotali, achchiq, shirin, yoqimsiz, harorat beruvchi yoki sovuqlik beruvchi xususiyatlarga ega ekanligini ko'rsatgan. Bugungi ilmiy tilda aytganda, bu xususiyatlar o'simlik tarkibidagi alkaloidlar, flavonoidlar, glikozidlar, efir moylari, organik kislotalar va boshqa faol moddalarning mavjudligi bilan bog'liq[4].

Misol:

Rayhon (basil) — efir moylariga boy, tinchlantiruvchi va yallig'lanishga qarshi ta'sirga ega.

Aloy (aloe vera) — antioksidant va regenerativ xususiyatlarga ega, Ibn Sino uni yaralarni davolashda ishlatgan[2].

Ibn Sinoning zamonaviy fan nuqtai nazaridan qadrlanishi:

Bugungi kunda Ibn Sino asarlarida tilga olingan ko'plab o'simliklar zamonaviy ilmiy tadqiqotlar orqali tasdiqlanmoqda. Masalan, chuchukmiya (glycyrrhiza glabra) o'simligida mavjud bo'lgan glycyrrhizin moddasi bugungi tibbiyotda yallig'lanishga qarshi vosita sifatida qo'llaniladi[3]. Ibn Sino esa bu o'simlikni o'pka kasalliklarida samarali deb hisoblagan.

Xulosa: Ibn Sinoning dorivor o'simliklarga oid qarashlari hozirgi zamon fitoterapiya va farmakologiyasi uchun katta ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi. U o'z asarlarida nafaqat o'simliklarning tashqi ko'rinishi va ta'sirini, balki ularning "ichki quvvati" — ya'ni bugungi tildagi kimyoviy elementlarga yaqin tushunchalarni ham tasvirlab bergan. Ibn Sino merosi dorivor o'simliklarning tabiiy xossalarini o'rganishda va sog'liqni saqlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Ibn Sino. "Tibb qonunlari" (Al-Qonun fi-t-Tibb), tarjimalar va izohlar bilan, Toshkent, 1996.
2. Rahimov A. "O'zbekistonda dorivor o'simliklar", Toshkent, 2005.
3. Karimov Sh. "Fitoterapiya asoslari", Toshkent, 2012.

4. Encyclopaedia Iranica – Avicenna.
5. World Health Organization (WHO). “Medicinal Plants in Health Care”, 2013.

XIV – XVI ASRLARDA MARKAZIY OSIYODA TABIIY-ILMIY, IJTIMOYIY– FALSAFIY FIKRLAR

*Alfraganus universiteti
Shukurxo 'jaye'v Nizomiddin Zuhridin o'g'li
Ijtimoiy fanlar fakulteti magistranti
Ilmiy rahbar: Muhammedov Asror Asadovich*

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'rtta asrlarda Markaziy Osiyoda ilm fanning rivoji, unga hissa qo'shgan allomalarning falsafiy qarashlari, va bu yerdagi fikrlar xilma-xilligi haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar; falsafa, Ma'mun akademiyasi, Temuriylar, tasavvuf, tariqat

KIRISH: XIV – XVI asrlar Markaziy Osiyo tarixga Temuriylar davri nomi bilan kirgan. Chunki xalqimiz Mo'g'ullar zulmidan ozod bo'lib, markazlashgan mustaqil milliy davlatga ega bo'lgan davr hisoblanadi. Bu davr falsafasi xalqimizning Soxibqiron Amir Temur boshchiligida ozodlikka erishgan va mustaqillikni saqlash hamda mustahkamlash uchun amalga oshirgan buyuk ishlarining ifodasidir. Mazkur davrda mamlakatda tartib–intizom va qonun ustivorligi ta'minlandi. Iqtisod, fan va madaniyat yuksaldi, xorijiy mamlakatlar bilan mustahkam aloqalar o'rnatildi. Temur va Temuriylar davrida islom dini va tasavvufga katta e'tibor berildi. Islom asosida shakllangan Naqshbandiylik g'oyalari bu davr mafkurasining umumiy yo'nalishi bo'lib qoldi. Natijada islom bag'rikenglik diniga aylanib, undagi mutaassiblikka moyillik chekkaga chiqib qoldi. Bu hol markazlashgan davlat barpo etishda, iqtisod, madaniyat va ilm– fan ravnaqiga erishish uchun ma'naviy va nazariy asos bo'lib xizmat qildi. Amir Temur o'z faoliyatida unga tayanib ish ko'rdi.

TAHLIL:

Ma'lumki, XIV asr o'rtalarda Bahouddin Naqshband asos solgan tasavvuf suluki Naqshbandiya deb ataladi. Hazrat Bahouddin Naqshband ta'limotida boshqalar mehnati bilan kun kechirishni, tekinox'rlilikni, ijtimoiy zulm va istibdod qat'iyan qoralanadi. Mazkur ta'limot tarafdorlari tarkidunyochilikka, boy-zadagonlarning zulm va istibdodiga qarshi bo'lganlar, kishilarni faqat o'z qo'l kuchi, peshona teri bilan halol mehnat qilib kun kechirishga chaqirganlar.

Shuning uchun o'z davridagi ilm–ma'rifatning, adabiyotning yirik namoyondalari bo'lmish Abdurahmon Jomiy, Alisher Navoiy, Bedil, So'fi Olloyor, Mashrab, Maxtumquli singari Sharqdagi ulkan taraqqiyparvar, insonparvar shoirlar va mutafakkirlar Naqshbandiya yo'lini tanlab, barakali ijodlarida uning qadr-qimmatini yuksaklarga ko'targanlar. Ulug'bek

hukmronlik qilgan davrda fan va madaniyat keng taraqqiy etdi. Shu davrda

Samarqandda qozizoda Rumiy, Jamshid bin Ma'sudi, Muyiddin va uning o'g'li Mansur Koshiy, Ali ibn Muhammad Jurjoniy, Xirotda Alisher Navoiy,

Abdurahmon Jomiy, ulug' rassom Behzod, tarixshunos Xondamir, Sulton Ali Mashhadiy va boshqalar barakali ijod qilganlar. Adabiyotlar sharhi (literature review) Ilmiy adabiyotlar al-Farobiyning siyosiy-falsafiy modelini «fozil shahar» tushunchasi orqali tahlil qilgan, Ibn Sinoning etika va metafizikasini ko'zdan kechirgan va al-Beruniyning etnografik hamda taqqosiy uslubini yuksak baholagan tadqiqotlar bilan to'ldiriladi. Xususan, al-Farobiy siyosiy falsafaning tizimli modeli haqida keng tanqid va sharhlarni olgan (Stanford Encyclopedia entry).

Al-Farobiy jamiyatni insoniy kamolotga erishish vositasi sifatida ko'radi. Uning «fozil shahri» (al-madinah al-fadilah) modeli adolat, ma'rifat va hukmronlikning axloqiyligi ustiga qurilgan. U ideal hukmdor va hukumat institutlarini ruhiy–ma'naviy taraqqiyot bilan bog'lab, ta'lim va axloqiy tarbiya orqali jamiyat yaxshilanishi mumkinligini ta'kidlaydi. Bu yondashuvda siyosat

— inson baxti va erkinligini ta'minlovchi vosita sifatida talqin qilinadi. (Asosiy sharh va ensiklopedik kirishlar al-Farobiyning siyosiy falsafasini yoritadi).

Farobiy tarjimai holi va mantiqiy yozuvlarida yunon (Aristotel) an'analarini islomiy kontekst bilan uyg'unlashtirish kuzatiladi; uning siyosiy modelida ahloqiy hukmronlik ta'lim va ilm bilan mushtarak ishlaydi — bu markaziy Osiyo intellektual makonining idealistik tendensiyasini aks ettiradi.

Ibn Sino (Avicenna) falsafa, tibbiyot va etika sohalarida keng asarlar yaratdi; u «Shifo» (The Book of Healing) kabi ensiklopedik asarlarida inson ruhiy- jismoniy holati va baxt masalalarini falsafiy taxlil qildi. Uning etikasida ruhiy poklik, aql va bilimning jamiyatdagi roli, shuningdek, shaxsiy va jamoaviy farovonlikka erishish usullari muhim o'rin tutadi.

Ibn Sino uchun sog'lom jamiyat — aqliy va ruhiy jihatdan muvozanatlangan individlar yig'indisi; u tibbiyot va ahloqni birlashtirib, ijtimoiy siyosatni inson salomatligini ta'minlash bilan bog'laydi.

Al-Beruniy antropologik-indologik ishlari orqali (masalan, Hind haqidagi asari) boshqacha madaniyatlarni obyektiv tahlil qilish metodini ilgari surdi. U

madaniyatlararo tadqiqotda empirik kuzatuv, til va manbalarni o'rganish orqali ijtimoiy strukturani tahlil qilgan. Bu uning «taqqosiy dinshunoslik» va ilmiy obyektivlik tamoyillarini zamonaviy antropologiya tamoyillariga yaqinlashtiradi.

Beruniyning metodologiyasi Markaziy Osiyo allomalarining xalqaro ilmiy aloqalarga ochiqqligini ko'rsatadi; u jamoat va madaniyatlarni kontekstual tahlil qilgan holda ijtimoiy-falsafiy xulosalar chiqaradi.

Yusuf Xos Hojibning *Qutadg'u Bilig* asari davlat boshqaruvi, adolat va axloqiy ideallarni tushuntiruvchi didaktik epopeya hisoblanadi. Asarda podshohning vazifalari, adolatli boshqaruv va ta'limning roli falsafiy poetik til orqali bayon etilgan. Zamonaviy tadqiqotlar *Qutadg'u Bilig*ni Markaziy Osiyo siyosiy- axloqiy fikrining muhim manbai deb biladi.

Asar davlat va shaxs mas'uliyati, shuningdek, ijtimoiy barqarorlik uchun axloqiy norma va tarbiya zarurligini ko'rsatadi — bu al-Farobiy va Ibn Sino g'oyalari bilan chog'ishtirilganda umumiy idealistik-axloqiy paradigma hosil qiladi.

Ahmad Yassaviy (Diwan-i Hikmat/Ixlas g'oyalarida) ruhiy kamolot, ijtimoiy birdamlik va axloqiy rahbarlikni takidlaydi. Uning ta'limotida tariqat orqali insoniylik va jamiyatni yaxshilash, oddiy xalq hayotiga ma'naviy ko'mak berish ustuvor. Tadqiqotlar Yassaviy ijodini xalq orasida ma'rifatlantirish vositasi sifatida baholaydi.

Yassaviy asarlari madaniy va diniy qatlamlarda ijtimoiy birlashish va adabiy-ma'naviy tarbiya vazifasini o'taydi; bu esa Markaziy Osiyo falsafiy maydonida mistik-ijtimoiy ta'sirning mavjudligini ko'rsatadi.

Najmiddin Kubro tasavvufiy maktablar ichida ruhiy-axloqiy jamiyat g'oyalarini rivojlantirgan; uning asarlari ruhiy poklanish va jamiyat ichida ma'naviy etalonlarni belgilaydi. Alisher Navoiy esa o'z she'riyatida axloq, adolat va insonparvarlik g'oyalarini ijtimoiy kontekstda keng muhokama qilgan.

Zamonaviy tadqiqotlar Navoiy asarlarida ijtimoiy kasb va jamiyat tuzilishi masalalariga oid falsafiy tahlillarni ko'rsatadi.

Allomalar ijodida bilimlararo integratsiya matematika, musiqa, arxitektura, san'at sohasida o'z aksini topgan. Buni dastlab matematikaning boshqa fanlar bilan integratsiya qilinishi misolida ko'rib chiqishimiz mumkin. Forobiy O'rta asrlarda Markaziy Osiyoda matematikani boshqa fanlar bilan integratsiya qilish g'oyasini anglagan buyuk mutafakkir hisoblanadi. Aristoteldan farqli ravishda, Forobiy matematika metodlarining qo'llanish imkoniyatlari cheksiz ekanini e'tirof etadi. Buyuk olimning bu g'oyasi nafaqat matematika rivojida, balki fan tizimi taraqqiyotida ham buyuk hodisa edi. Shuningdek, Forobiy bu g'oyani yanada kengroq qo'llash usullarini amalda isbot qiladi. Masalan, olim fanda birinchi bor musiqaviy (tebranuvchi) hodisalarni matematik usullar bilan tadqiq qiladi.

XULOSA

XIV–XVI asrlarda Markaziy Osiyoda yuz bergan ijtimoiy-siyosiy va madaniy jarayonlar natijasida falsafa, tabiiy fanlar hamda tasavvufiy ta'limotlar uyg'un ravishda rivojlandi. Bu davr allomalari – Abu Nasr Forobiy, Abu Ali ibn Sino, Abu Rayhon Beruniy, Yusuf Xos Hojib,

Ahmad Yassaviy, Najmiddin Kubro va Alisher Navoiy o'z asarlari orqali jamiyatning ijtimoiy-falsafiy tafakkuriga chuqur ta'sir ko'rsatdilar.

Mazkur davrning umumiy xususiyati shundaki, ilmiy va falsafiy qarashlar diniy-ma'naviy qadriyatlar bilan uyg'unlashib, jamiyatning ijtimoiy-madaniy hayotida integratsion ta'sir ko'rsatgan. Ayniqsa, matematika, musiqa, arxitektura va adabiyot singari sohalarning bir-biri bilan bog'liq tarzda rivojlanishi Markaziy Osiyo ilm-fanining universalligini namoyon etdi.

Shu bois XIV–XVI asr allomalari merosi nafaqat o'z davri, balki keyingi avlodlar uchun ham bebaho nazariy va ma'naviy manba bo'lib xizmat qilmoqda. Ularning qarashlari bugungi kunda ham ijtimoiy-falsafiy tafakkurni rivojlantirishda, insonparvarlik va adolat tamoyillarini mustahkamlashda muhim ahamiyatga ega.

АБУ РАЙХОН БЕРУНИЙНИНГ МАРКАЗИЙ ОСИЁ ГЕОГРАФИЯСИГА ҚЎШГАН ҲИССАСИ

*Маматвалиева Мадина Абдумумин қизи, магистр
Табиий фанлар факультети, География йўналиши
тел: +998 94 391 22 04 e-mail: matatvaliyevamadina81@gmail.com
Наманган давлат университети, Ўзбекистон*

Аннотация. Мақолада Абу Райхон Берунийнинг илмий мероси ва унинг Марказий Осиё географиясига қўшган ҳиссаси ёритилади. Берунийнинг “Ҳиндистон”, “Геодезия”, “Қонун ал-Масъудий”, “Китоб ат-тафҳим”, “Сайдана”, “Ал-Осор ал-боқия” каби асарлари таҳлил қилиниб, уларнинг Марказий Осиёнинг табиий шароити, аҳолиси, иқтисодий ҳаёти ва маданиятини ўрганишда тутган ўрни кўрсатиб берилади. Шунингдек, олимнинг географик қарашлари замонавий география фонидаги илмий ёндашувлар билан солиштирилиб, уларнинг илмий ва амалий аҳамияти баҳоланади.

Калит сўзлар: Марказий Осиё, Абу Райхон Беруний, алломалар, “Ҳиндистон”, “Геодезия”, география, илмий мерос.

Кириш. Буюк аллома ва мутафаккирларнинг бебаҳо маънавий мероси, енгилмас саркарда ва арбобларнинг чинамам ватанпарварлик жасоратини ёшлар онгига сингдириш, уларда миллий ғурур ва ифтихор туйғуларини кучайтиришга алоҳида эътибор қаратиш муҳим. Бунинг сабаби нимада?

Биринчидан, ёшларга ўз халқининг тарихи, маданияти ва анъаналарини чуқурроқ англаш имконини беради. Ўтмишдаги буюк шахсларнинг ҳаёти ва фаолиятини ўрганиш орқали ёшлар миллий ўзлигини англаб, миллий ифтихор туйғуларини шакллантирадилар. Улар ўз халқининг жаҳон цивилизациясига қўшган ҳиссасини англаб етиш билан бирга, она Ватанига бўлган муҳаббатни янада кучайтиради.

Иккинчидан, ватанпарварлик жасорати намуналарини ўрганиш ёшларда Ватанга муҳаббат, уни ҳимоя қилиш ва равнақига ҳисса қўшиш истагини уйғотади. Буюк саркардаларнинг мардлиги ва фидойилиги ёшлар учун ибрат бўлади, шунингдек, уларни Ватан учун жонини фидо қилишга тайёр бўлишга ундайди.

Учинчидан, алломаларнинг илмий мероси ёшларда маънавий қадриятларни шакллантиришга хизмат қилади. Уларнинг ахлоқий қарашлари, инсоний фазилатлари ёшлар учун намуна бўлиб, уларни баркамол авлод бўлишга ундайди. Ёшлар алломаларнинг асарларини ўқиб, уларнинг донолигидан баҳраманд бўлиш натижасида маънавий дунёларини бойитадилар.

Тўртинчидан, буюк шахсларнинг ҳаёти ва фаолияти ёшлар учун илҳом манбаи бўлади. Уларнинг муваффақиятлари ёшларни ўз мақсадларига эришишга ундайди, қийинчиликларни енгиб ўтишга куч беради. Ёшлар буюк шахсларнинг ҳаётидан ўрناк олиб, ўз орзулари сари интиладилар ва жамиятга фойдали инсонлар бўлишга ҳаракат қиладилар.

Бешинчидан, ўтмишдаги воқеаларни ўрганиш ёшларга тарихий сабоқлар олиш имконини беради. Бу сабоқлар уларга хатоларни такрорламаслик, тўғри қарорлар қабул

қилиш ва келажакни режалаштиришга ёрдам беради. Ёшлар тарихни ўрганиб, ўз халқининг ўтмишини биладилар ва келажак учун тўғри йўл танлайдилар.

Олтинчидан, миллий ғурур ва ифтихор туйғуларига эга бўлган ёшлар жамиятни ривожлантиришга ўз ҳиссасини қўшишга тайёр бўлади. Улар билими, салоҳияти ва ижодий қобилиятларини Ватан равнақига бағишляшади. Ёшлар Ватанининг келажаги учун масъулиятни ўз зиммаларига олиб, уни дунёнинг энг тараққий этган давлатлари қаторига қўшишга интиладилар.

Марказий Осиё алломалари қолдирган илмий мерос жаҳон цивилизацияси тараққиётида беназир ўрин тутди. Улар нафақат ўз замонасида, балки кейинги асрларда ҳам турли соҳалар ривожига йўл очган. Бугунги мақолада айнан шундай алломаларнинг илмий мероси, география ва табиатшуносликка қўшган ҳиссаси ҳамда уларнинг инсоният тараққиётидаги ўрни ҳақида фикр юритилади.

Марказий Осиё азалдан илм-фан ва маданият бешиги сифатида машҳур бўлиб, бу заминда етишиб чиққан алломалар жаҳон илм-фани ривожига беқиёс ҳисса қўшган. Абу Абдуллоҳ ал-Хоразмий, Абу Наср Форобий, Абу Али ибн Сино, Абу Райҳон Беруний, Мирзо Улуғбек каби алломалар томонидан яратилган асарлар математика, астрономия, тиббиёт, география, фалсафа ва бошқа кўплаб соҳаларда улкан ютуқларга асос бўлди.

Мавзунинг долзарблиги шундаки, бу алломаларнинг илмий мероси нафақат ўз даврида, балки бугунги кунда ҳам аҳамиятини йўқотмаган. Улар илмни инсон ҳаётининг асосий таянчи сифатида талқин қилиб, фақат назарий билим эмас, балки амалий аҳамиятга эга йўналишларни ҳам ривожлантирганлар. Шу боис Марказий Осиё алломаларининг меросини ўрганиш замонавий илм-фан тараққиётида ҳам муҳим аҳамият касб этади.

Абу Райҳон Муҳаммад ибн Аҳмад Беруний. “Абу Райҳон”нинг куняси (Райҳоннинг отаси), “Муҳаммад” - исми, “Беруний” эса тахаллусидир.

Аллома 973-йил 9-сентябрда Хоразмнинг қадимий пойтахти Кат шаҳрида туғилган. 1048-йил 13-декабрда Ғазна шаҳрида вафот этган. Айрим манбаларда унинг Кат шаҳри ташқарисида туғилгани айтилгани учун “Беруний”, яъни шаҳар ташқарисида яшовчи киши деган тахаллус билан аталгани қайд этилади.

Абу Райҳон Берунунининг ўзи қолдирган маълумотларда онаси оддий меҳнат – ўтин териш орқали тирикчилик қилгани ёзилган. Демак, аллома фақир оилада туғилиб, илмга интилиш орқали буюк даражага етган.

У ёшлигиданоқ исломий илмлар билан бирга дунёвий фанларни ҳам пухта ўрганган. Хотираларида: “Мен Юнондан келган бир олимдан турли ўсимликларнинг юнонча номларини сўрар ва ёндафтаримга ёзиб, ёдлаб олар эдим” деб ёзади.

Абу Райҳон Берунунининг илмий мероси жуда бой. У 1035-1036 йилларда ўз асарларининг рўйхатини тузиб, унда 113 та асар номини келтиради. Улардан 70 таси астрономияга, 20 таси математикага, 12 таси география ва геодезияга, 3 таси минералогияга, 4 таси картографияга оид эди. Кейинги йилларда ёзган асарлари билан бирга умумий сони 160 дан ошиб кетади. Айрим манбаларда эса 200 дан зиёд асар ёзгани қайд этилади.

Абу Райҳон Беруний асарларининг ҳар бири ўзига хос энциклопедиядир. Масалан, мутафаккирнинг 27 ёшида ёзган “Ал-осор ал-боқия ан ал-қурун ал-ҳолия” (Қадимги халқлардан қолган ёдгорликлар) асари турли халқларнинг урф-одатлари, байрамлари, дини ва тарихини қамраб олади. Бу асар Европада “Хронология” номи билан машҳур. Шунингдек, мутафаккирнинг “Минералогия” асари 300 дан зиёд тош ва минералларнинг физик ва кимёвий хусусиятларини тавсифлайди. Бу асар бугунга қадар ўз аҳамиятини йўқотмаган.

Абу Райҳон Берунунининг “Геодезия” асарида математик география асослари ёритилган. Абу Райҳон Берунунининг астрономия ва астрологияга оид асарлари ҳам ўз даврида катта аҳамият касб этган. Абу Райҳон Беруний асарлари нафақат Шарқда, балки Европа олимлари томонидан ҳам ўрганилган ва турли тилларга таржима қилинган. Ўзбекистонда Абу Райҳон Берунунининг тарихий меросини ўрганишга катта

этибор қаратилган. Бу борада З.Волидий Тоғон, А.Семенов, А.Расулев, А.Носиров, Я.Ғуломов, А.Арендс, П.Булгаков, У.Каримов, Б.Аҳмедов, Ҳ.Ҳасанов, И.Абдуллаев, Т.Қодирова, Қ.Шониёзов, С.Азимжонова, А.Аҳмедов, А.Шарипов, Б.Луниин каби олимлар салмоқли ҳисса қўшганлар.

Абу Райҳон Беруний қадимги юнон илм-фани намояндалари – Аристотель, Платон, Птолемей, Евклид асарлари билан, шунингдек ҳинд ва мусулмон уламолари – ал-Хоразмий, Фарғоний, Баттоний, Розий, Абу Таммам, Ибн Қайсум, Абу Машар каби олимларнинг мероси билан яқиндан таниш бўлган. Аллома қадим кўлёзма манбаларга шарҳлар, изоҳлар, тузатишлар ва илмий раддиялар ёзган. Абу Райҳон Берунийнинг илмий мероси жуда ранг-баранг бўлиб, тиббиёт ва астрономия соҳаларидаги хизматлари алоҳида аҳамиятга эгадир.

Марказий Осиёнинг айрим минтақалари, жумладан, Амударё воҳасининг геологик ривожланишини илмий жиҳатдан биринчи бўлиб тадқиқ қилишга ҳаракат қилган олим Абу Райҳон Берунийдир. Алломанинг Амударёнинг геологик ўтмиши ва Орол денгизнинг келиб чиқиши ҳақидаги хулосалари ўша замон учун энг муваффақиятли геологик таҳлиллардан биридир.

Абу Райҳон Беруний “Денгизлар қуруқликка, қуруқликлар эса денгизга айланади” деган назарияга асосланган ҳолда ўз илмий фикрларини илгари сурган. Мутафаккирнинг фойдали қазилма қатламларининг пайдо бўлиши, жинсларнинг емирилиши ва тоғ жинсларининг нуриши ҳақидаги хулосалари катта илмий аҳамият касб этади. Шунингдек, Абу Райҳон Беруний тоғларнинг вужудга келиш ва йўқолиб кетиш жараёнларини табиий омиллар асосида изоҳлайдиган назарияни ҳам илгари сурган.

Абу Райҳон Берунийнинг “Осор ул-боқия” асари тарихий-этнографик асар сифатида алоҳида аҳамиятга эга. Унда турли халқларнинг йил ҳисоби, урф-одатлари ва эътиқодлари ҳақида муҳим маълумотлар келтирилган. Асарда Орта Осиё ва Эрон халқларининг маданияти юқори баҳоланади.

Абу Райҳон Беруний манбаларга танқидий ёндашган, ўзигача бўлган олимларнинг асарларини таҳлил қилиб, хато ва камчиликларни кўрсатган. У тажриба билан текширилмаган маълумотларга ишонмаган, ҳақиқатни амалда исботлашга ҳаракат қилган. “Осор ул-боқия” нафақат подшоҳлар тарихи, балки халқларнинг маданий тараққиёти, байрам ва маросимлари, эралар ва йил ҳисоби ҳақида ҳам илмий-назарий хулосалар берган. Ушбу асар Марказий Осиё тарихи ва географиясини ўрганишда муҳим манба бўлиб хизмат қилади.

Абу Райҳон Беруний илмий қарашлари география фанининг шаклланишида муҳим ўрин тутди. У Амударё водийсининг геологик ривожланишини ўрганиб, Орол денгизнинг пайдо бўлиши ва сув ҳавзалари билан қуруқлик ўртасида узлуксиз ўзаро алмашинув жараёнлари борлигини илгари сурган. Олимнинг “денгизлар қуруқликка, қуруқликлар эса денгизга айланади” деган фикри замонавий геологик ва геоморфологик назариялар билан уйғунлашади. Бугунги кунда ҳам литосфера плиталарининг ҳаракати, тектоник жараёнлар ва иқлимий омиллар натижасида ер юзида сув ҳавзалари ва қуруқликларнинг шаклланиши ҳамда ўзгариши табиий жараён сифатида изоҳланмоқда.

Абу Райҳон Беруний тоғ жинсларининг емирилиши, нураши ва фойдали қазилма қатламларининг шаклланиши ҳақидаги қарашлари билан ҳам ажралиб туради. Бу масалалар ҳозирги геоморфология, геология ва тупроқшуносликда етакчи илмий йўналишга асос бўлади. Масалан, тоғ жинсларининг емирилиши жараёни тупроқ ҳосил бўлишининг асосий омили сифатида ўрганилмоқда. Абу Райҳон Беруний кузатув ва таҳлиллари орқали бу жараёнларнинг табиатдаги муҳим ролини кўрсатиб берган.

Замонавий география Абу Райҳон Беруний илгари сурган ғояларни кенгайтириб, уларни янги технологиялар ёрдамида чуқурроқ ўрганмоқда. Геоинформацион тизимлар, космик мониторинг, моделлаштириш ва картографик таҳлиллар орқали Орол денгизнинг куриши, Амударё ҳавзасининг ўзгариши ёки тоғларнинг шаклланиши ҳақида аниқ илмий маълумотлар олинмоқда. Агар Абу Райҳон Беруний илмий кузатув, тажриба ва мантиқий

таҳлилларга таяниб илмий натижаларга эришган бўлса, бугунги география фанида бу жараёнлар илмий-техникавий воситалар орқали пухта асосланмоқда.

Абу Райҳон Берунийнинг географик қарашлари замонавий география илми учун назарий ва амалий жиҳатдан қимматли асос вазифасини ўтайди. Алломанинг Амударё водийси ва Орол денгизи ҳақидаги қузатувлари, сув ҳавзалари билан қуруқликлар ўртасидаги ўзаро алмашинув жараёнлари, тоғ жинсларининг емирилиши ва фойдали қазилмаларнинг шаклланиши тўғрисидаги таҳлиллари замонавий геология, геоморфология ва экологик тадқиқотлар билан уйғунлашади. Абу Райҳон Берунийнинг эмпирик қузатув ва манбаларни танқидий баҳолашга асосланган илмий усули бугунги кун тадқиқот методлари учун муҳим намуна бўлиб хизмат қилади. Шу боис мутафаккирнинг мероси тарихий аҳамиятдан ташқари, замонавий фан ва амалий тадқиқотлар учун ҳам катта урнига ега.

Хулоса ўрнида шуни келтираманки, Абу Райҳон Берунийнинг илмий мероси фақат ўз даври учун эмас, балки бугунги кун замонавий фан тараққиёти учун ҳам улкан аҳамиятга эга. Олимнинг географик қарашлари, табиат ҳодисаларига нисбатан қузатиш ва тажрибага асосланган ёндашуви бугунги илмий методлар билан уйғун келади. Унинг Амударё, Орол денгизи ва тоғ жинслари ҳақидаги қарашлари ҳозирги геология ва геоэкологияда ҳам долзарб аҳамият касб этади.

Абу Райҳон Беруний асарлари ва назариялари нафақат фаннинг илмий асосини, балки халқимиз маънавий меросини ҳам бойитган. Шу сабабли, унинг меросини чуқур ўрганиш ва ёшлар онгига сингдириш нафақат илмий жиҳатдан, балки миллий ғурур ва ифтихор туйғуларини кучайтиришда ҳам муҳим аҳамиятга эгадир.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Абу Райҳон Беруний / Имом Бухорий халқаро илмий-тадқиқот маркази, Саарқанд: 2023.
2. Абу Райҳон Беруний. – Самарқанд: Самарқанд давлат университети, samdu.uz, 2023.
3. Қосимов Б. Жаҳон цивилизацияси ва фан тараққиётида Абу Райҳон Беруний мероси. – Тошкент: Фан, 2020.
4. Расулов А. Замонавий география ва унинг методологияси. – Тошкент: Университет, 2021.
5. Тўраев Б. Абу Райҳон Беруний. – Тошкент: Тафаккур, 2015.
6. Хайдаров М., Жабборов Х. География фанининг назарий асослари. – Тошкент: Университет, 2019.

Интернет манбалари:

https://kitobsevar.uz/kxpv/xrpt_dhf5uvu0k6yucsoihyazag4tynes2r7r6a1a6kxoj8k9a5nibc8ci2v8e1o6hlmclcdgm1xyx9xx3.pdf

https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Abu_Rayhon_Beruniy

[https://e-library.sammu.uz/uploads/books/Badiiy%20adabiyotlar/Abu%20Rayhon%20Beruniy%20\(973-1048\).pdf](https://e-library.sammu.uz/uploads/books/Badiiy%20adabiyotlar/Abu%20Rayhon%20Beruniy%20(973-1048).pdf)

ABU ISO TERMIZIY – HAYOTI, ILMIY MEROSI VA ISLOM TARAQQIYOTIGA QO'SHGAN HISSASI

*Mahmudaliyev Abdullo Rasuljon o'g'li
Farg'ona davlat universiteti talabasi*

Annotatsiya: Mazkur maqolada Islom olamida mashhur olti muhaddislardan biri bo'lgan Abu Iso Muhammad ibn Iso Termiziyning hayoti, faoliyati, ustozlari, shogirdlari, yozib qoldirgan asarlari, mazkur asarlarning bugungi kundagi ahamiyati, allomaning islom sivilizatsiyasiga qo'shgan hissasi kabi masalalar atroflicha bayon etilgan.

Kalit so'zlar: Termiziy, hadis, muhaddis, islom, Movarounnahr, islom sivilizatsiyasi, manba, qo'lyozma asar.

Islom ilm-fani taraqqiyotida Movarounnahr allomalari beqiyos o'rin egallagan. Ularning ilmiy merosi nafaqat musulmon dunyosi, balki butun jahon tamadduni uchun bebaho xazina hisoblanadi. Bu allomalar orasida hadis ilmining yetuk namoyandasi, buyuk muhaddis Abu Iso Muhammad ibn Iso Termiziy (824–892) alohida o'rin tutadi. U hadis ilmining asoschilaridan biri bo'lib, Imom Buxoriy va Imom Muslim singari ulkan muhaddislar qatorida turadi. Uning asarlari bugungi kunda ham islomshunoslik va hadis ilmining ajralmas manbai bo'lib xizmat qilmoqda.

Abu Iso Termiziy 824-yilda Termiz shahrida tug'ilgan. Yoshligidan ilmga chanqoq, zehni o'tkir bo'lgani sababli u tezda hadis va fiqh ilmlariga qiziqqa boshladi. Uning ustozlari orasida Imom Buxoriy, Abu Dovud va boshqa yirik muhaddislar bo'lgan. U ilm olish uchun Hijoz, Iroq, Xuroson kabi yirik ilmiy markazlarga safar qilib, ko'plab muhaddislardan dars oldi. Shu boisdan ham u o'z davrining eng bilimdon muhaddislaridan biri sifatida tanildi.

Termiziy o'z umrida ko'plab asarlar yaratgan. Ularning eng mashhuri "Sunan at-Termiziy" asaridir. Ushbu kitob hadis to'plamlarining oltita asosiy majmuasi – "Kutub as-Sitta"ga kiradi. Unda hadislar nafaqat rivoyat qilinib, balki ularning sahihligi, isnodi va ulamolarning fikrlari ham izohlangan. Bu jihatdan "Sunan at-Termiziy" boshqa hadis to'plamlaridan ajralib turadi.

Bundan tashqari, uning "Ash-Shamoil an-Nabaviya" nomli asari ham juda mashhur. Ushbu kitobda Payg'ambarimiz Muhammad (s.a.v.)ning xulq-atvori, hayot tarzi, kundalik odatlari haqida batafsil ma'lumotlar keltiriladi. Bugungi kunda ham bu asar musulmonlar uchun tarbiyaviy qo'llanma sifatida katta ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, "Al-'Ilal al-Kabir" va "Al-'Ilal as-Sag'ir" kabi asarlari hadis ilmidagi nuqsonlar, isnodlardagi zaifliklarni o'rganishga bag'ishlangan bo'lib, hadis tanqidchiligi sohasida muhim qo'llanma bo'lib xizmat qiladi.

Termiziy hadislarini faqat yig'ibgina qolmay, ularni chuqur tahlil ham qilgan. U hadislarining sahih yoki zaifligini aniqlashda isnod zanjiriga, roviylarning adolati va xotirasiga, shuningdek, matnning shariat qoidalariga mos kelishiga katta e'tibor qaratgan. Bu uslub keyingi asr muhaddislari uchun asosiy metodlardan biri bo'lib xizmat qildi.

Shuningdek, u hadislarini fiqhiy masalalar bilan bog'lab sharhlagan, bu esa uning asarlarini nafaqat muhaddislar, balki faqihlar uchun ham qo'llanma bo'lishiga sabab bo'lgan. Shu boisdan ham ko'plab fiqh maktablari – hanafiylar, shofi'iyalar, molikiylar va hanbaliylarda uning hadislariga tayangan holda fatvolar chiqarilgan.

Termiziy o'z davrining ulug' muhaddislari bilan yaqindan ilmiy aloqada bo'lgan. U Imom Buxoriydan ko'plab hadislar rivoyat qilgan va undan ta'sirlangan. Shuningdek, Abu Dovud va Imom Muslim bilan ham ilmiy suhbatlar qilgan. Rivoyatlarga ko'ra, Imom Buxoriy uning ilmiy salohiyatini yuqori baholab: "Men Termiziydan foydalandim, u mendan foydalandi" – degan. Bu esa ikki allomaning ilmiy hamkorligi naqadar chuqur bo'lganini ko'rsatadi.

Bugungi kunda Abu Iso Termiziyning merosi musulmon dunyosida keng o'rganilmoqda. Uning "Sunan" asari islom huquqi, fiqh va hadis ilmi bo'yicha eng muhim manbalardan biri sifatida o'qitilmoqda. Shuningdek, "Shamoil an-Nabaviya" asari musulmon yoshlari tarbiyasida, axloqiy-ma'naviy qadriyatlarni singdirishda muhim rol o'ynamoqda. Ko'plab sharqshunos olimlar ham uning asarlarini o'rganib, ilmiy tadqiqotlar olib borishmoqda.

O'zbekistonda ham Abu Iso Termiziy merosiga katta e'tibor qaratilmoqda. Termiz shahrida uning nomiga yodgorlik majmuasi barpo etilgan, ilmiy anjumanlar tashkil qilinmoqda. Bu esa buyuk ajdodlarimiz merosini keng targ'ib qilish va yosh avlodga yetkazishda muhim qadamdir.

Xulosa qilib aytganda, Abu Iso Termiziy hadis ilmining eng yirik namoyandalaridan biridir. U o'z asarlari orqali nafaqat hadislarini to'plab, balki ularni tahlil qilish, baholash va fiqhiy masalalarda qo'llash usullarini ham rivojlantirdi. Uning "Sunan"i va boshqa asarlari bugungi kunda ham islom ilmlari taraqqiyotida o'zining beqiyos ahamiyatini saqlab qolmoqda. Shu boisdan ham Termiziy nafaqat o'z davrining, balki butun islom tarixining buyuk allomalaridan biri sifatida ehtirom bilan yodga olinadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Abu Iso at-Termiziy. "Sunan at-Termiziy". – Qohira: Dar al-Kutub, 1968.

2. Abu Iso at-Termiziy. "Ash-Shamoil an-Nabaviya". – Bayrut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyya, 1975.
3. Abu Iso at-Termiziy. "Al-‘Ilal al-Kabir". – Madina: Maktabat al-Salafiyya, 1980.
4. Abu Iso at-Termiziy. "Al-‘Ilal as-Sag‘ir". – Qohira: Dar al-Hadith, 1990.
5. Al-Buxoriy, Muhammad ibn Ismoil. "Al-Jome‘ as-Sahih". – Bayrut: Dar Ibn Kathir, 1987.
6. Muslim ibn Hajjaj. "Sahih Muslim". – Bayrut: Dar Ihya at-Turath, 1991.
7. Azami, M. M. Studies in Early Hadith Literature. – Indianapolis: American Trust Publications, 1978.
8. Siddiqi, M. Z. Hadith Literature: Its Origin, Development & Special Features. – Cambridge: The Islamic Texts Society, 1993.
9. Abdulhamid Ko‘chkarov. Hadisshunoslik. – Toshkent: Ma‘naviyat, 2005.
10. Komilov N. Tasavvuf va hadis ilmi. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2010.
11. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Imom Buxoriy xalqaro ilmiy-tadqiqot markazi materiallari.

MARKAZIY OSIYO ALLOMALARINING FIZIKAVIY ASBOBLARNI YARATISH VA TAKOMILLASHTIRISHDAGI RO‘LI

Alovaddinov Diyorbek Ismatilla o‘g‘li
Namangan davlat universiteti 1-bosqich magistranti
tel: +998 93 058 08 09 alovaddinovdiyorbek@gmail.com
Parpiboyeva Gulira‘no Ortiqboy qizi
Namangan davlat universiteti 1-bosqich magistranti
parpiboyevagulirano3@gmail.com

Annotatsiya. Maqolada Markaziy Osiyoda yashab ijod qilgan buyuk allomalar Muhammad al-Farg‘oniy, Abu Rayhon Beruniy, Mirzo Ulug‘bek kabi olimlarning fizikaviy asboblarni yaratish va takomillashtirishdagi hissasi yoritiladi. Ayniqsa, astrolabiya va qadimiy soatlarning ilmiy-amaliy asoslari, ularning tuzilishi va foydalanish yo‘llari tahlil qilinadi. Maqolada bu asboblarning astronomiya, vaqtni aniqlash va boshqa fan sohalarida tutgan o‘rni, hamda ular orqali ilm-fan rivojiga qo‘shilgan hissalar ilmiy manbalar asosida ko‘rib chiqiladi. Tadqiqot Markaziy Osiyo ilmiy merosining bugungi kunda ham dolzarbligini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: astrolabiya, mexanik soat, Markaziy Osiyo allomalari, Beruniy, Ulug‘bek, ilmiy asboblar, vaqt o‘lchash, astronomik kuzatuvlar, fizika tarixi, islom ilm-fani.

Kirish. Markaziy Osiyo qadimdan buyuk ilm-fan maskani bo‘lib kelgan. Bu mintaqada yetishib chiqqan allomalar: Ahmad al-Farg‘oniy (798-865), Abu Rayhon Beruniy (973-1048), Mirzo Ulug‘bek (1394-1449), nafaqat diniy-axloqiy bilimlar, balki tabiiy fanlar ayniqsa matematika, fizika, astronomiya va mexanikada ham muhim kashfiyotlar qilganlar. Fizikaviy asboblar, ya‘ni ilmiy tajribalar, kuzatuvlar va hisob-kitoblarda foydalaniladigan moslamalar – aynan Sharq allomalari Ahmad al-Farg‘oniy, Abu Rayhon Beruniy, Mirzo Ulug‘bek tomonidan yaratilgan va takomillashtirilgan. Yuqorida sanab o‘tilgan allomalarning vaqtni aniqlash uchun ixtiro qilishgan astranomik asboblari tufayli Sharq ilm-fani jahon sivilizatsiyasi rivojida muhim o‘rin egallagan.

Ayniqsa, astrolabiya va qadimiy soatlar kabi asboblar nafaqat amaliy, balki nazariy ilm-fan taraqqiyotiga ham xizmat qilgan. Astrolabiya qadimiy yunonistonlik astronomlar tomonidan ixtiro qilingan bo‘lib, dastlabki shakllari miloddan avvalgi II asrda Gipparx tomonidan taklif etilgan. "Astrolabiya" atamasi yunoncha "astron" - yulduz va "labion" - ushlovchi degan so‘zlardan kelib chiqqan bo‘lib, "yulduzlarni o‘lchovchi asbob" degan ma‘noni anglatadi. Asbobning mukammal ko‘rinishlari esa musulmon olimlari, xususan, al-Farg‘oniy, Mirzo Ulug‘bek tomonidan ishlab chiqilgan va amaliyotda keng qo‘llanilgan. Bu asboblar yordamida osmon jismlarining holatini aniqlash, vaqtni hisoblash, geografik koordinatalarni belgilash mumkin bo‘lgan. Mazkur maqolada ana shunday ilmiy asboblarni yaratgan va ularni

mukammallashtirgan Markaziy Osiyolik Ahmad al-Farg'oniyy, Abu Rayhon Beruniyy, Mirzo Ulug'bekning xizmatlari o'rganiladi.

Maqolaning maqsadi astrolabiya va soatlar misolida Ahmad al-Farg'oniyy, Abu Rayhon Beruniyy, Mirzo Ulug'beklarning ilmiy merosining fizikaviy asboblari: xususan astrolabiya, suv va quyosh soatlari, shuningdek, astronomik kuzatuv qurilmalarini ishlab chiqish va mukammallashtirishda katta hissa qo'shganlar va bu allomalarimizning fizika va astronomiya sohasidagi o'рни va ahamiyatini yoritish, ularning ilm-fan rivojiga qo'shgan hissasini tahlil qilishdan iborat.

Astrolabiya: kelib chiqishi va Markaziy Osiyolik olimlar hissasi. Astrolabiya qadimiy astronomik asbob bo'lib, osmon jismlarining holatini aniqlash, vaqtni hisoblash, balandlik va kenglikni o'lchash, masofa va yo'nalishni aniqlashda ishlatilgan. Bu asbob asosan yulduzlar va Quyoshning osmonda tutgan joyini kuzatishga mo'ljallangan bo'lib, yunonistonlik olimlar: Gipparx, Klavdiy Ptolemeylar tomonidan ilk bor ishlab chiqilgan. Lekin astrolabiyaning eng mukammal shakllari va amaliy imkoniyatlari aynan musulmon allomalari, xususan, Markaziy Osiyoda rivojlanirilgan.

IX asrda yashagan mashhur astronom va matematik Ahmad al-Farg'oniyy (798-865) astrolabiya bo'yicha muhim ilmiy ishlarga asos solgan. Uning asarlarida astrolabiyaning tuzilishi, ishlash prinsiplari va undan foydalanish yo'llari haqida batafsil ma'lumotlar keltirilgan. Al-Farg'oniyy Yevropaga "Alfraganus" nomi bilan tanilgan bo'lib, uning astronomiya haqidagi asarlari, jumladan, "Kitob fi Harakat as-Samaviyyat" nomli asari orqali astrolabiya Yevropa olimlari: Gerardo da Cremona (1114-1187), Regiomontanus (1436-1476), Nikolay Kopernik (1473-1543) larga ham yetib borgan. XV asrda yashagan buyuk alloma va hukmdor Mirzo Ulug'bek Samarqanddagi mashhur rasadxona bilan tanilgan. Bu rasadxona zamonasining eng ilg'or ilmiy markazi bo'lgan. Bu yerda foydalanilgan asboblari orasida astrolabiya ham muhim o'rin tutgan. Ulug'bek o'z rasadxonasi orqali yulduzlar jadvalini (Zij) tutgan, va bu ilmiy natijalar aynan ana shu murakkab va aniq asboblari vositasida olingan.

Astrolabiya odatda doira shaklida bo'lib, uning asosiy qismlari: matka, tirqishli disk (tympan), rete va alida kabi elementlardan iborat bo'lgan. Bu qismlar o'zaro harakatlanadigan qilib joylashtirilgan va foydalanuvchi yulduzning yoki Quyoshning balandligini aniqlab, soatni aniqlashi yoki namoz vaqtlarini hisoblay olgan.

Astrolabiya astronomiya, navigatsiya, vaqt hisoblash, geografiya, hamda diniy amallar (namoz vaqtlari, qiblani aniqlash) uchun muhim asbob bo'lgan. Uning ilmiy asosi fizika va geometriyaga borib taqaladi. Markaziy Osiyo olimlari Bu asbobni nafaqat ishlatgan, balki mukammallashtirgan va uni boshqa madaniyatlarga olib chiqqan.

Soatlar: vaqt o'lchash uskunalarining takomillashuvi. Qadimdan insoniyat vaqtni aniqlashga ehtiyoj sezgan. Bu ehtiyoj astronomik kuzatishlar, dehqonchilik ishlarini rejalashtirish, ibodat vaqtlarini aniqlash va savdo-sotiqda muhim ahamiyat kasb etgan. Shuning uchun vaqtni o'lchashga xizmat qiluvchi turli asboblari soatlar yaratilgan. Markaziy Osiyoda bu sohadagi ilmiy-amaliy ishlar yuksak darajaga ko'tarilgan bo'lib, suv soatlari, qum soatlari va mexanik soatlar ishlatilgan va takomillashtirilgan.

Mashhur alloma Abu Rayhon Beruniyy (973-1048) o'z asarlarida vaqt o'lchash vositalarini alohida o'rganadi. U "Al-Qonun al-Mas'udiy" va boshqa asarlarida vaqtni Quyosh balandligiga qarab aniqlash, soyaga asoslangan usullar, suv soatlarining ishlash tamoyillari haqida tafsilotlar keltiradi. Beruniyy soatlarni nafaqat amaliy jihatdan, balki fizik qonuniyatlar asosida ham izohlaydi. U og'irlik kuchi, bosim va suyuqliklar muvozanati kabi tushunchalarni vaqt o'lchash qurilmalarida qanday ishlatilishini bayon qilgan.

Markaziy Osiyoda qadimiy davrlarda suv asosidagi soatlar (klepsidra) keng tarqalgan bo'lib, bu soatlar idishlar orqali muayyan vaqtda suv oqishini kuzatishga asoslangan. Ulug'bek rasadxonasida ham vaqtni aniqlashda shunday qurilmalar qo'llanilgan. Keyinchalik esa qum soatlari, g'ildirakli mexanik soatlar va murakkab astronomik soatlar ishlatila boshlangan.

Ba'zi tarixiy manbalarda Buxoro va Samarqand shaharlarida jamoat joylarida ishlatilgan katta soat moslamalari mavjud bo'lganligi haqida ma'lumotlar uchraydi. Bu soatlar yulduzlar holatiga, Quyosh balandligiga yoki suv oqishiga asoslangan bo'lgan.

Vaqtni o'lchashda ishlatilgan barcha soatlarda muayyan fizik hodisalarga asoslangan tamoyillar mavjud:

- suv va bosim o'zgarishlari (suv soat),
- og'irlik kuchi va inersiya (mexanik soat),
- aylanish va ishqalanish kuchlari (g'ildirakli mexanizmlar),
- yorug'lik va soya (quyosh soat).

Markaziy Osiyo allomalari Bu fizik hodisalarni chuqur o'rganib, soat tuzilishiga moslashtirishgan. Bu ilmiy yondashuvlar keyinchalik G'arb ilm-faniga kuchli ta'sir ko'rsatgan.

Asboblarning ilm-fan rivojiga ta'siri. Fizikaviy asboblardan, xususan, astrolabiya va soatlar ilmiy kuzatuvlar, hisob-kitoblar, tajribalar va amaliy ishlarda ilm-fan taraqqiyotining tayanchi bo'lgan. Markaziy Osiyo allomalari tomonidan yaratilgan va takomillashtirilgan bu asboblardan keyinchalik boshqa sivilizatsiyalarga o'tgan va ularning ilmiy yuksalishida muhim rol o'ynagan.

X-XIII asrlarda musulmon olimlarining ilmiy ishlari arab, fors va keyinchalik lotin tiliga tarjima qilingan. Ayniqsa, al-Farg'oniy, Beruniy va Ulug'bek kabi allomalar asarlaridagi astrolabiya va soatlarga oid tavsiflar Yevropa uyg'onish davrida ilm-fan rivojiga asos bo'lgan. Astrolabiyaning amaliy qo'llanilishi natijasida yulduzlar xaritalari tuzilgan, dengiz navigatsiyasi rivojlangan, vaqt aniq hisoblana boshlagan.

Bugungi kunda zamonaviy astronomik teleskoplar, GPS texnologiyalari, elektron vaqt o'lchovchi asboblardan, barchasi o'z ildizini qadimiy asboblardan, ayniqsa, astrolabiya va soatlardan oladi. Ularning ishlash prinsiplari asosida geometrik proyeksiya, optika, dinamika, vaqt va fazo tushunchalari yotadi

Xulosa. Markaziy Osiyo allomalari Muhammad al-Farg'oniy, Abu Rayhon Beruniy, Mirzo Ulug'bek nafaqat nazariy ilm-fan sohasida, balki amaliy fizikaviy asboblarni yaratish va takomillashtirishda ham ulkan hissa qo'shganlar. Astrolabiya va soat kabi ilmiy moslamalar yordamida ular yulduzlarning harakatini aniqlash, vaqtni hisoblash, fazodagi nuqtalarni belgilash kabi murakkab masalalarni amaliy hal eta olganlar.

Bu asboblardan orqali fizik, astronomik va mexanik bilimlar chuqur o'rganilib, ilmiy kuzatuvlar aniq va tizimli tus olgan. Mazkur maqolada bu asboblarning yaratilishi, ishlash prinsipi va ilm-fan taraqqiyotiga qo'shgan hissasi ilmiy manbalar asosida tahlil qilindi.

Bugungi kunda zamonaviy texnologiyalar rivojida bu ilmiy merosning izlari yaqqol ko'zga tashlanadi. Demak, biz tarixiy ildizlarimizga suyanib, kelajak fani uchun poydevor yaratuvchi ajdodlarimiz bilan faxrlanishimiz va ularning merosini chuqur o'rganishimiz zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Al-Farg'oniy, Ahmad. Kitob fi Harakat as-Samawiyat. – Toshkent: Fan, 1998.
2. Beruniy, Abu Rayhon. Al-Qonun al-Mas'udiy. – Tehron: Markazi Entishorot, 1973.
3. Sultonov, S. Sharq allomalari va ularning ilmiy merosi. – Toshkent: O'qituvchi, 2005.
4. Yusupov, R. Mirzo Ulug'bek va uning ilmiy maktabi. – Samarqand: Registon, 2013.
5. Saliba, George. Islamic Science and the Making of the European Renaissance. – MIT Press, 2007.
6. King, David A. Astronomy in the Service of Islam. – Aldershot: Variorum, 1993.
7. Nasr, Seyyed Hossein. Science and Civilization in Islam. – Harvard University Press, 1968.
8. Needham, Joseph. Science and Civilization in China. Vol. 4: Physics and Physical Technology. – Cambridge University Press, 1965.

NAJMIDDIN KUBRO VA ZAMAXSHARIY YOSH AVLODINI TARBIYALASHDA PEDAGOGIK QARASHLAR

*Jo'raqulova Ruxshona Nurillo qizi,
Buxoro davlat pedagogika instituti
Pedagogika va Ijtimoiy fanlar fakulteti
tarix ta'lim yo'nalishi 1-bosqichi talabasi*

Annotatsiya: Mazkur maqolada buyuk allomalar — Shayx Najmiddin Kubro va Mahmud Zamaxshariylarning yosh avlodni tarbiyalash borasidagi pedagogik qarashlari tahlil qilinadi. Ularning asarlarida ilgari surilgan ma'naviy-axloqiy, ta'limiy va tarbiyaviy g'oyalar zamonaviy pedagogika nuqtayi nazaridan o'rganiladi. Maqolada ikki alloma merosining o'zaro uyg'un jihatlari hamda ularning hozirgi ta'lim-tarbiya tizimi uchun ahamiyati yoritiladi.

Kalit so'zlar: Ma'naviy tarbiya, axloqiy kamolot, Komil inson, halollik, mardlik, ilmsevarlik.

Najmiddin Kubro va Mahmud Najmiddin Zamaxshariy yosh avlodni tarbiyalashda chuqur pedagogik qarashlarga ega bo'lib, ular ma'naviyat, ilm va axloqiy qadriyatlarni rivojlantirishga katta ahamiyat berishgan. Najmiddin Kubro pedagogik qarashlarida insonning ruhiy kamoloti va ma'naviy yuksalishi markaziy o'rinda turadi. U tasavvufiy ta'limot asosida inson tafakkuri, ixlosi va muhabbatining yosh avlodni tarbiyalashda hal qiluvchi ahamiyatini ta'kidlagan. Najmiddin Kubro ta'limotida bilimga intilish, nafsni tiyish va o'zlikni anglash, shuningdek, yaxshilik va ezgulikka da'vat eng muhim vazifalardan biri sifatida ko'rilgan. Najmiddin Kubro va Mahmud Zamaxshariy yosh avlodni tarbiyalashda chuqur pedagogik qarashlarga ega bo'lib, ular ma'naviyat, ilm va axloqiy qadriyatlarni rivojlantirishga katta ahamiyat berishgan. Najmiddin Kubro pedagogik qarashlarida insonning ruhiy kamoloti va ma'naviy yuksalishi markaziy o'rinda turadi. U tasavvufiy ta'limot asosida inson tafakkuri, ixlosi va muhabbatining yosh avlodni tarbiyalashda hal qiluvchi ahamiyatini ta'kidlagan. Naj'limotida bilimga intilish, nafsni tiyish va o'zlikni anglash, shuningdek, yaxshilik va ezgulikka da'vat eng muhim vazifalardan biri sifatida ko'rilgan. Najmiddin Kubro yosh avlod tarbiyasida ma'naviy-axloqiy tarbiya, insoniylik, halollik, mehr-muhabbat va bilim olishni asos qilib olgan. Uning qarashlarida tarbiya jarayoni faqat bilim berish emas, balki shaxsning ma'naviy barkamolligi, ijtimoiy moslashuvi va vatanparvarlik tuyg'ularini shakllantirishga yo'naltirilgan. Najmiddin Kubro yoshlarni hayotga tayyorlashda amaliy faoliyat, o'zini o'zi rivojlantirish va ijtimoiy mas'uliyatni egallash masalalariga katta e'tibor bergan. Mahmud Zamaxshariy tarbiya va ta'limning yana bir o'lchovi - umuminsoniy qadriyatlarni yosh avlodga singdirishdan iboratligini ta'kidlaydi. U o'z asarlarida milliy va diniy qadriyatlarni uyg'unlashtirish, yoshlarni ma'naviy jihatdan mustahkamlashga, hayotda yaxshi inson bo'lishga yo'naltirilgan tarbiya nazariyasini ilgari surgan. Zamaxshariyning pedagogik qarashlarida tarbiya tizimining mustahkam asoslari sifatida ezgulik, halollik, bilimga intilish va yoshlarning vaqtini to'g'ri qadrlashi, mehnatsevarligi, o'z vataniga mehr-muhabbat bilan qarashi muhim ahamiyat kasb etadi. Zamaxshariy tarbiyaning samarali bo'lishi uchun ota-ona, ustoz, maktab va jamiyatning birgalikdagi sa'y-harakatlarini ta'kidlaydi. Tarbiya jarayonida nafaqat nazariy bilimlar, balki amaliy ishlar, hayotiy tajriba, axloqiy misollar talabalarga yetkazilishi lozim[1:95].

U yoshlarni o'z vaqtida va to'g'ri yo'lga solish, ularga ma'rifat, vatanparvarlik, insonparvarlik va mehr-oqibat qadriyatlarini singdirishni pedagogik maqsad sifatida ko'radi. Zamaxshariy tarbiyaning samarali bo'lishi uchun ota-ona, ustoz, maktab va jamiyatning birgalikdagi sa'y-harakatlarini ta'kidlaydi. Tarbiya jarayonida nafaqat nazariy bilimlar, balki amaliy ishlar, hayotiy tajriba, axloqiy misollar talabalarga yetkazilishi lozim. U yoshlarni o'z vaqtida va fazilatlarni singdirish masalalari markazda turadi. Xulosa qiladigan bo'lsak, to'g'ri yo'lga solish, ularga ma'rifat, vatanparvarlik, insonparvarlik va mehr-oqibat qadriyatlarini singdirishni pedagogik maqsad sifatida ko'radi. Zamaxshariy tarbiya orqali jamiyat uchun foydali, bilimli, axloqli insonlarni shakllantirishni istaydi. Uning nazarida, tarbiya faqat shaxsni kamolga yetkazish emas, balki butun jamiyat barqarorligi va farovonligi uchun zamin yaratishdir. Xulosa qilib aytganda, Mahmud Zamaxshariyning tarbiya haqidagi asosiy g'oyalari

yosh avlodni axloqiy, ma'naviy, ilmiy jihatdan yetuk, jamiyat va Vataniga foydali shaxslar qilib yetishtirish, umuminsoniy qadriyatlarni singdirishga qaratilgan falsafiy-etik va pedagogik prinsiplar tizimidir.[47/48 bet] Najmiddin Kubro ning yosh avlodini tarbiyalashdagi pedagogik qarashlari asosan komil insonni tarbiyalashga qaratilgan. U insonning ma'naviy, ilmiy va axloqiy kamolotiga katta e'tibor beradi. Najmiddin Kubro o'z asarlarida, xususan "Al-usul al-ashara", "Risola at Turuk" kabi asarlarda ruhiy, aqliy va ma'naviy jihatlariga urg'u berib, yoshlarni ezgulikka, ilmga, saxovat va mardlikka da'vat qilgan. Uning ta'limotida yoshlarning ruhiy holatini rivojlantirish, ularni koinot va olam haqidagi chuqur tushunchalar bilan tanishtirish muhim hisoblanadi. Najmiddin Kubro tarbiyada muridning ruhiy holati doira, dog' va nuqta kabi komponentlardan o'tishi zarurligini ta'kidlaydi, bu esa yoshlarni ichki poklik va oliy ma'naviyatga yetaklaydi. Shuningdek, uning pedagogik g'oyalari zamonaviy pedagogik nuqtai nazardan ham ahamiyatlidir, chunki u ta'lim-tarbiya jarayonida ilmiy asosda tarbiyaviy metodlar va usullarni qo'llashga chaqiradi. Mahmud Zamaxshariy ham yosh avlod tarbiyasida umuminsoniy qadriyatlarni ta'lim-tarbiyaga joriy etishga urg'u beradi. U tarbiyaga oid asarlarida ma'naviyat, axloq, ilm va ma'rifatni yoshlarni yetuk inson sifatida shakllantirish uchun zarur deb hisoblagan[2:304].

Zamaxshariyning pedagogik qarashlarida ham yoshlarni ma'naviy jihatdan boyitish, ularga yaxshi Najmiddin Kubro va Mahmud Zamaxshariy pedagogik qarashlarida yosh avlodni tarbiyalashda ma'naviy-axloqiy qadriyatlar, ilm-fan, ruhiy kamolot va insoniylik asosiy o'rinni egallaydi. Ularning yondashuvi yoshlarni nafaqat ilmiy bilimga, balki yuksak ma'naviy va axloqiy fazilatlar bilan tarbiyalashga qaratilgan. Bu qarashlar bugungi kunda ham yosh avlodni ma'naviy va madaniy jihatdan rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. Najmiddin Kubro va Mahmud Zamaxshariyning yoshlar tarbiyasidagi asosiy pedagogik g'oyalari quyidagilardan iborat Shaxsiy va ijtimoiy rivojlanish: Yoshlarning ijtimoiy tarbiyasiga katta e'tibor berish, ularning yaxshi xulq-atvor, sabr-toqat, o'z fikrini ifodalash qobiliyatlarini shakllantirish asosiy maqsad sifatida ko'riladi. Shuningdek, yoshlar o'z vatani va xalqiga majburiyatini anglab, o'rganishga, mustahkam bilimga intilishi ta'kidlanadi. Ma'naviy qadriyatlar: Milliy va umuminsoniy qadriyatlarga sodiqlik yoshlar tarbiyasida markaziy o'rin tutadi. Xalq an'analari, ota-bobolarning hikmatlari, urf-odatlar asosida tarbiya berish, milliy g'urur va vatanparvarlik ruhini shakllantirish o'ta muhim deb hisoblanadi[3:257]. Tarbiya jarayoni jamiyatning, oilaning, maktabning birgalikdagi ishtirokida samarali bo'lishi: Tarbiya faqat o'quv yurtlarida emas, balki oilada, mahalla va jamiyatda ham tizimli ravishda olib borilishi kerakligi urg'ulanadi. Yoshlarga yetti o'lchab bir kesish printsiplari: Tarbiya murakkab, nozik jarayon bo'lib, bolaning har tomonlama rivojlanishi uchun barcha jihatlar hisobga olinishi lozimligi ta'kidlanadi. Qadriyatli, aqliy yetuk va axloqiy to'g'ri yo'ldagi shaxslarni tarbiyalash maqsadga muvofiq: Tarbiya ishi yoshlarning chuqur fikrlash, iroda va ma'naviy barkamollikka erishishlariga yo'naltiriladi. Najmiddin Kubro ta'limiy asarlarida yosh tarbiyasiga oid asosiy g'oyalar quyidagilardan iborat: Muraqaba: Allohni doimiy huzurda his qilish, bu yoshlarni ruhiy ongini oshirishga yordam beradi. Muhasaba: Nafs va o'zini tahlil qilish, yoshlarni ichki poklikka chorlaydi. Mushohada: Qalblarni Alloh nuri bilan yorug'lantirish, ma'naviy yuksalishga olib keladi. Ixlos va muhabbat: Amallarni faqat Alloh roziligi uchun qilish, pok niyat va samimiyatni tarbiyalashga urg'u beradi. Zikr va tafakkur: Doimiy zikr va tafakkur yoshlarning qalbini tirik saqlaydi va ruhiy-jismoniy rivojlanishini ta'minlaydi. Inson tafakkuri va irodasi: Najmiddin Kubro inson tafakkuri va ongini yuqori baholaydi, ilm olish va ilm berishning muhimligini ta'kidlaydi. Axloqiy fazilatlar: Javonmardlik, mardlik, poklik, fidoyilik kabi yuqori axloqiy fazilatlarini yosh avlodda shakllantirish zarurligi.

Ruhiy poklik va kamolot: Murid ruhiy holat orqali aylana, dog' va nuqta bosqichlaridan o'tishi va bu orqali oliy ma'naviyat darajasiga yetishi kerakligini Ilm va ma'naviyat uyg'unligi: Ilm olishni faqat dunyoviy emas, balki ma'naviy yo'nalishda ham rivojlantirish, butun inson sifatida tarbiyalash. Bu g'oyalar Najmiddin Kubroning "Al-usul al-ashara", "Risola at Turuk", "Fi-odobus solikin" va boshqa asarlarida bayon etilgan bo'lib, ularni yosh avlodni ma'naviy va ilmiy jihatdan yetuk inson qilib tarbiyalashda qo'llash asosiy maqsaddir. Kubroviylikda nafsn

tarbiya qilish usullari quyidagilardan iborat: Nafsning yomon istaklari va razil odatlaridan poklanish, uni tarbiya qilish va sayqallash orqali qalbni salomat qilish. Salomat qalb esa insonning boshqa jihatlarining to'g'ri bo'lishiga yordam beradi. Nafs istaganlarini qilmaslik, istamaganlarini qilish, nafsni zaiflashtirish va uni mag'lub etish uchun sunnatga uyg'un yashash, qalbni maxluqot sevgisidan pok tutish muhim. Farz ibodatlarini doimiy bajarish, nafl ibodatlarini ko'p qilish orqali Alloh taolo bilan munosabatlarni mustahkamlash va nafsni tarbiya qilish. Qur'on tilovatini tadabbur bilan o'qish va tinglash, bu qalbni va nafsni poklashda samarali. Tilni zikr va boshqa ibodatlar bilan band qilish, nafsni tarbiya qilishda yordam beradi. Ilm olish, murabbiylarga yaqin yurish, solih zotlarning tavsiyalariga amal qilish orqali nafsni tarbiyalash. Nafsni riyo, ujb (o'zidan faxrlanish), baxillik, ochko'zlik, ta'ma kabi yomon illatlardan poklash va ixlos, shukr, kamtarlik kabi chiroyli xislatlar bilan go'zal qilish. Ruhiiy mashqlar, murakkab ichki ishlovlar natijasida nafsning salbiy tomonlarini yengib o'tish. Ushbu usullar Kubroviylikda nafsni tarbiya qilishning markazida turadi va u orqali inson ruhiy poklik va ma'naviy kamolotga erishadi, oxiratda esa najot topishga imkon yaratadi. Najmiddin Rubro (to'liq ismi Najmiddin Kubro) XII asrda yashagan buyuk tasavvuf olimi va pedagog bo'lib, u asosan insonning ruhiy kamoloti, ma'naviy-poklanishiga katta e'tibor qaratgan. Uning pedagogik qarashlarida yoshlarni nafaqat ilmiy bilim bilan ta'minlash, balki axloqiy-ruhiy sifatlar, sabr-toqat, tavakkul va muhabbat ruhida tarbiyalash markaziy o'rin tutadi. Najmiddin Rubro tarbiya jarayonida shaxsning ichki dunyosini, qalbni tozalash, murshid-shogird munosabatlarni va amaliy faoliyatni ahamiyatli deb hisoblagan. Mahmud Zamaxshariy 1075 yilda Xorazmda tug'ilib, ko'plab xillarda 50 dan ortiq ilmiy asarlar yozgan mutafakkirdir. U tilshunos, mufassir, adib va pedagog sifatida mashhur bo'lib, musulmon olamida: "Xorazm iftixori" nomi bilan e'tirof etilgan. Zamaxshariy yosh avlodni tarbiyalashda milliy va diniy qadriyatlarni uyg'unlashtirishga, axloqiy kamolotga erishishga katta urg'u bergan. Uning asarlari arab tili, tafsir, fiqh va adabiyot sohalarini qamrab oladi. Zamaxshariy ta'lim-tarbiya jarayonida nafaqat bilim berish, balki yoshlarning axloqiy va ma'naviy sifatlarini rivojlantirishni ham pedagogikaning asosiy maqsadi deb bilgan. Ikki mutafakkirning pedagogik qarashlarida yoshlarni ma'naviy, axloqiy va ilmiy jihatdan barkamol, jamiyatga foydali shaxs qilish maqsadi umumiy asosni tashkil etadi. Najmiddin Rubro ruhiy yetuklik va qalb pokligini ta'kidlagan bo'lsa, Mahmud Zamaxshariy milliy-diniy qadriyatlarni uyg'unlashtirish va axloqiy tarbiyani ustuvor deb bilgan[5:20].

Najmiddin Rubro va Mahmud Zamaxshariyning pedagogik qarashlari yosh avlodni tarbiyalashda ma'naviy-axloqiy qadriyatlarni shakllantirish, bilim va amaliyotni uyg'unlashtirishga qaratilganligini ko'rsatadi. Ularning fikricha, tarbiya nafaqat bilim berish, balki shaxsning ma'naviy kamoloti, ijtimoiy mas'uliyati va milliy-diniy qadriyatlarga hurmat Najmiddin Kubro tarbiyada ilmga, amaliy faoliyatga urg'u bersa, Zamaxshariy milliy va umuminsoniy axloqiy tamoyillarni uyg'unlashtirishni pedagogikaning asosiy vazifasi deb biladi. Ularning pedagogik qarashlari zamonaviy pedagogikaning axloqiy-ma'naviy tarbiya, shaxsga individual yondashuv, amaliy o'rganish metodlari, hamda milliy va global qadriyatlar uyg'unligi tamoyillari bilan ziddiyatsiz uyg'unlashadi. Bu esa ularning ta'lim-tarbiyadagi g'oyalari bugungi kunda ham dolzarb va samarali ekanligini tasdiqlaydi. Shu tariqa, Najmiddin Rubro va Mahmud Zamaxshariy pedagogikati yosh avlod tarbiyasida ma'naviy-axloqiy asoslarni mustahkamlash, jamiyatga foydali, bilimli va axloqli shaxslarni yetishtirishda muhim ahamiyatga ega bo'lib qolmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Муртазо Оятуллозода аш-Шерозий. Аз-Замахшарий луғавийян ва муфассиран. – Қоҳира: Дару-с-сақофа, 1977. 119 б.
2. Ал-Намавий Ёкут. Муъжаму-л-булдон. – Қоҳира: Дару-с-сақофа, 1980. 618 б.
3. Элагин В.С. The Interpretation of human features in the didactic works of Mahmud Zamakhshari. International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding (IJMMU) Vol. 10, No. 11, November 2023. - pp. 257-261.

4. Қодиров М. Нажмиддин Кубро ва унинг “Одоб уз-зокирин” рисоласи.//Шайх Нажмиддин Кубро. Қутби даҳр.-Т.: Фалсафа ва ҳуқуқ институти, 1998.-127-158 б
5. Сафарбоев О. Нажмиддин Кубро – Қутби даҳр (услубий қўлланма). – Тошкент: “Тошкент ислом университети”, 2011. – Б.20.

NAJMIDDIN KUBRO – MOVAROUNNAHR TASAVVUF NAMOYONDALARIDAN BIRI SIFATIDA

Odilov Xushruz Xushnud ug'li
Farg'ona davlat universiteti talabasi
+99899 799 02 03 xushrozadilov@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada, insoniyat tarixida katta ahamiyat kasb etgan Najmiddin Kubro tariqati falsafiy - ma'naviy qadriyatlaridan biri ekan, xususan, Kubroviya, Yassaviya, Naqshbandiya tariqatlarining o'ziga xosligi, umumiy hamda ma'naviy qadriyatlarining bir-biridan farqli jihatlari, mazmun va mohiyati, ilmiy-falsafiy jihatdan o'rganiladi.

Kalit so'z: Insoniyat, ma'naviy qadriyatlar, tasavvuf falsafasi, tariqat, shariat, ma'rifat, haqiqat, kabir, olami sag'ir, Naqshbandiya tariqati, Kubroviya tariqati, Yassaviya tariqati.

Najmiddin Kubro “Abul-Jannob” va “Tomatul Kubro” laqablariga sazovor bo'lgan hamda tasavvufning Kubroviya silsilasiga asos solgan [1]. To'liq ismlari esa Najmiddin Kubroning Ahmad ibn Umar ibn Muhammad Xivaqiy al-Xorazmiydir. Najmiddin Kubro 1145-1221 melodiy, 540-618 hijriy yillarda yashagan bo'lib, Najmiddin Roziy, Majiddin Bag'dodiy, Sa'diddin Hamaviy, Sayfiddin Bahorziy va Bahouddin Valad kabi siymolar u kishining murid va shogirdlari bo'lgan.

Abul-Jannob Najmuddin Kubro Xorazmning Xivaq shahrida dunyoga keladi.

Abdurahmon Jomiy o'zining “Nafahot ul-uns” asarida u haqida quyidagi gaplarni keltiradi: “Najmiddin bolalik paytidayoq ilm istab Misrga ravona bo'ladi. Misrda Ruzbehon Vazzon al-Misriy (vafoti 584/1188) degan olim dargohida ta'lim oladi. Ruzbehon esa, o'z navbatida, mashhur mutasavvuf donishmand Abu Najib as-Suxravardiydan ta'lim olgan edi. Ruzbehon Najmiddinni o'z o'g'lidek yaxshi ko'rib, alohida mehr bilan tarbiya qiladi, hatto qizini nikohlab berib, o'ziga kuyov qilib oladi.

Ammo ilmga chanqoq Najmiddin Kubro ko'p o'tmay Tabrizga borib, u yerdagi Imom Abu Mansur Hafda degan donishmanddan islomiy ilmlarni o'rganadi va Tabrizda shayx Bobo Faraj, Ammor Yasir, Ismoil Kasriy kabi ulkan mutasavvuf donishmandlardan tasavvufga oid ilmlarni ham egallaydi. U kishi shayx Ismoil Kasriy qo'lida tasavvufiy xirqapush darajasiga yetib, ul hazratning oq fotihasini oladi. So'ngra Misrdagi ustozi va qaynatasi Ruzbehon maslahati bilan o'z vatani – Xorazmga qaytib kelib, xonaqoh quradi va shogirdlar tarbiyasiga katta e'tibor beradi, “Kubroviya” yoki “Zahobiya” tariqatiga asos soladi. Bu tariqat ta'limoti hadis va shariatga asoslangan bo'lib, o'z davrida Xuroson, Movarounnahr, Hindiston va boshqa musulmon mamlakatlari xalqlari orasida keng tarqaladi. Mazkur tariqat soliklari orasida zikrni ovoz chiqarmasdan (xufiya) ijro qilish usuli joriy bo'lgan[2].

Abdurahmon Jomiyning “Nafahotul uns” asarida yozilishicha: - “Ahmad yoshligidan ilmga qiziqib, islom asoslari shariat ilmlarini juda tez o'zlashtirib o'zidagi qobiliyati asosida Xorazmning mana-man degan ulamolardan o'zib ketadi va ilmiy bahslarda barchani olqishiga sazovar bo'ladi. Shu bois, u “Tammatul Kubaro”, yani ulamolarning yetugi, ulug'vori va ilm balosi degan laqabni oladi. Buning yoniga “Najmiddin” – “dinning yulduzi” degan martabali unvon qo'shib, Ahmad ibn Umar shundan keyin Najmiddin Kubro nomi bilan mashxur bo'ladi” - deyilgan.[3].

“Abuljannob” so'zi esa Najmiddin Kubroning kuniyatidir. “Kuniyat” - arablarda hurmat yuzasidan beriladigan laqabdir. Jomiy hazratlari yozadilarki: – “Najmiddin Kubro Iskandariya shahrida muhaddis ulamolardan hadis ilmini o'rganib qaytayotganida, yo'lda bir kecha hazrati Payg'ambarimizni tushida ko'radi va ul zotga murojaat qilib, “menga kuniyat bag'ishlang” deydi. Shunda hazrati Payg'ambar Najmiddinga: - “Sening kuniyating Abuljannob – dunyodan

ijtinob, parhez etuvchi bo'ladi", deb marhamat qiladilar. Shundan keyin Kubro "Jannob" laqabini olishga musharraf bo'ladi. "Jannob – ijtinob qiluvchi, poklik parheziga amal etguvchi ma'nosidadir".

"Valiytarosh" laqabiga kelsak, bu so'zning ma'nosi valiylarni tarbiyalovchi demakdir. Zero, Najmiddin Kubroning nafaslari, nazarlari shunchalik, zo'r bo'lganki, qalblarida ilhom jo'sh urgan paytda kimga nazarlari tushsa, u valiylik martabasiga erishar ekan. Najmiddin Kubro o'n olti-o'n etti yasharligida vatani Xorazmni tark etib, tahsilni chuqurlashtirish maqsadida Eron, Misr, Shomu Iroq mamlakatlarini kezadi. Uni ilmga chanqoq qalbi hech tinch qo'ymas, qaerdaki biror nomdor olimni ovozasini eshitsa, darhol yo'lga tushar, goh piyoda, goh otulov yoki tuyada haftalab, ba'zan oylab yo'l bosar, qidirgan kishisini topib, undan sidqidildan saboq olardi. Agar uning tahsildan ko'ngli to'lmasa, ustozidan ijozat olib, yana yo'lga tushardi.

"Rashahot ayn ul-hayot" asarining muallifi Faxruddin as-Safiy o'z asarida mulla Jomiya quyidagi qo'shimchani qiladi: "Hazrat Maxdumi Nuriddin Abdurahmon al-Jomiy aytishlaricha, shayx Abul Jannob Najm al-Kubro quddisa sirruhu o'zining "Favotih al-jamol" risolasida yozganlaridek, hayvonlarning nafas olishi bir tabiiy zaruriyat tufayli yuz beradi. Insonlar ham aslida ayni o'sha zaruriyat yuzasidan nafas oladilar, lekin o'shanday nafas olish jarayonida inson g'oyibona Alloh haq subhonahuning muborak nomini zikr qiladi[4].

Ali Akbar Dehxudoning mashhur "Lug'atnoma"sida keltirilishicha, "U kishining Kubro deb atalishlariga sabab shuki, behad ziyrakliklari va tunganmas zakovatlari tufayli har qanday muammoli masalani so'ralganda hal qilib berar edilar va har kim u kishi bilan bahs-munozara qilsa, g'olib chiqar edilar"[5].

Najmiddin Kubro qalbida ruhiy ma'naviy kamolatga, g'ayb asrori, karomat va kashfu hol ilmi xisoblanmish tasavvuf ta'limotiga ishtiyoq zo'r edi. Shu bois u shariat ilmlarini o'rganish barobarida tariqatdan ham xabardor bo'lishga intilib, qator shayxlar, darveshlar suhbatida bo'ladi, xonaqalarda xilvat o'tirib, riyozat bilan mashg'ul bo'ladi.

Najmiddin Kubro Misrda Sharq falsafasi bilan shug'ullanadi va uning sirlarini o'rganadi. U hadis ilmi bilan qiziqib Nishopurda Abul Makkorim Lubon va Abu Jafar Samdloniy, Tabrizda Abu Mansur Xaft, Makkai Mukarramada Abu Muxammad Tabbex va Iskandariyada Abu Tohir Salafiy xizmatlariga etishib, ulardan hadis ilmlarini o'rganadi.

Hijriy 733 (1334) yilda Xorazmga safar qilgan mashhur arab sayyohi ibn Battuga Urganch shahridan chiqa berishdagi zoviyada Najmiddin Kubroning maqbarasi va boshqa ulug'larning mozorini ko'rganligini yozadi[6].

Najmiddin Kubro bir necha ilmiy asarlar va ruboiylar yozganki, ular juda ko'p tazkiralarda uchraydi. U o'z qarashlarini arab tilida yozgan bir qator risolalarida bayon qilgan. Ulardan asosiylari "Favotih al-Jamol va favotih al-Jalol", "al-Usul al-ashara", "Risalat al-Xoif al-xaim min laumon al-laim" va boshqalardir. Bu asarlar arab mamlakatlari va Turkiyada bosib chiqarilgan. Uning arab tilida yozgan "Risolatun odob ul-zokirin" ("Zikr aytuvchilar odobi haqidagi risola") asarining Abdurahmon Jomiyning shogirdi Abdul G'ofur Loriy tomonidan fors tiliga qilingan tarjimai bizgacha yetib kelgan va O'zbekiston Fanlar Akademiyasi Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik institutida № 503-X raqami ostida saqlanmoqda. Bu asarning asli nomi arabcha "Al-Usul al-ashara" ("o'n usul" yoki "o'n asos") deb ataladi. Turkiyada ushbu asar turk tiliga tarjima qilinib, nashr etilgan.

Ma'lumki, Kubro haqiqat asroriga yetishish maqsadida o'z tasavvuf maktabini yaratdi. Uning aqidasi ko'ra, inson o'z mohiyati e'tibori bilan mikrokosm, ya'ni kichik olamni tashkil etadiki, u makrokosm, ya'ni katta dunyo bo'lgan koinotdagi barcha narsalarni o'zida mujassamlashtiradi. Ammo ilohiy sifatlarning yuqori samoviy doiralarda birin-ketin o'ziga xos maqomlarda joylashganligidan, haqiqat yo'lini qidiruvchilar bunday yuksakliklarga ko'tarilib, ilohiy sifatlarga ega bo'lishi uchun, ya'ni kamolatlarga erishishi uchun, ma'lum riyozatli yo'llarni o'tishlari zarur. Buning uchun esa, har bir kishi o'n asosga tayanmog'i kerak: tavba, zuhd, tavakkul, qanoat, uzlat, mulozamatuz zikr (doim Allohning zikrida bo'lish), tavajjuh (butun vujudi bilan Allohga yuzlanish), sabr, muroqaba va rizodir. Albatta bu bosqichlarning o'z

shartlari bo‘lib, buni bosib o‘tishda har bir murid murshidga muhtoj bo‘ladi, usiz bu bosqichlarni bosib o‘ta olmaydi[7].

Najmiddin Kubro shahid bo‘lgandan so‘ng, uning ta‘limotini shogirdlari davom ettirib, Markaziy Osiyo Kubraviya maktabini vujudga keltirdilar. Bu birodarlik firqasi a‘zolarini birlashtirgan narsa rasmiy tashkilot emas, balki ta‘limotning ruhi va maqsadi edi.

Tashkiliy jihatdan Kubraviya xonaqohlarida o‘z-o‘zini boshqaradigan ozod anjuman bo‘lib, uning boshida xalifa turar edi. 1221 yilda vafot etgan Najmiddin Kubroning shogirdi Sayfiddin Bahorziy tomonidan Buxoro yaqinidagi Suktariy qishlog‘ida tashkil etilgan ana shunday xonaqoh Najmiddin Kubro nomi bilan atalar edi. Bu yerdagi Kubraviya jamiyati XVIII asrning oxirlarigacha faol ish ko‘rib, uning a‘zolari Kubro g‘oyalari Xitoyning g‘arbiy chegaralarigacha yoydilar. Kubroning boshqa bir shogirdi, 1252 yilda vafot etgan Sa‘diddin Hamaviy Xurosonning Bahrabod deb atalgan maskanida xonaqoh barpo qilib, uning atrofida to‘garak tashkil etdi.

Kubraviya maktabi bir qator mustaqil shoxobchalar vujudga kelishiga sabab bo‘ldiki, ular musulmon dunyosi Sharqida keng tarmoq otdi.

Shunday qilib, Najmiddin Kubro tasavvuf ta‘limotining rivoji va butun musulmon Sharqida keng tarqalishida katta rol o‘ynadi. Uning nomi islom olamida mashhur bo‘ldi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1 Siyari a‘lamin nubalo. 22\111. Al-Ibar. 5\73. Mir‘otul jinon. 4\40. Tabaqotul isnaviy. 2\355. Tabaqotus Subukiy. 8\25. Al-Vofiy bil vafayot. 7\263. Al-Kavokibud durriyya. 2\370. Shazarotuz zahab. 5\79. Hadiyyatul orifin. 1\90. Tojul arus. جنب[Janb] va كبر[kibar] o‘zaklari. Jomiu karomoti avliyo. 2\275.

2 Nuriddin Abdurahmon ibn Ahmad al-Jomiy. Nafahotul uns. – Bayrut, “Dorul kutubil ilmiyya”, 2010.2\574

3 Nuriddin Abdurahmon ibn Ahmad al-Jomiy. Nafahotul uns. – Bayrut, “Dorul kutubil ilmiyya”, 2010.2\574

4 Voiz Haraviy Husayn ibn Ali Koshifiy. Rashahotu aynil hayot fi manaqibi mashayixit toriyqotin naqshbandiyya va adabuhum an-nabaviyyatu va asroruhum ar-robbaniyya. – Bayrut, “Dorul kutubil ilmiyya”, 2008. – B. 570.

5 Ali Akbar Dehhudo. Lug‘atnoma. 104-jild. – Tehron, “Tehron universiteti” nashri, 1965. – B. 365.

6 N.Ibragimov. Ibn Battuta I yego puteshestviya po Sredney Azii. – Moskva, “Nauka”, 1988. – B. 74

7 Najmiddin Kubro. Usulul asharo. - Eron. – B. 4-23.

MAHMUD AZ-ZAMAHSHARIY VA NAJMIDDIN KUBRONING ISLOM SIVILIZATSIYASIDA TUTGAN O‘RNI

*Termiz davlat universiteti Ijtimoiy fanlar fakulteti
3-bosqich talabasi Xo‘janazarova Nodira Burxonaliyevna*

Annotatsiya: Ushbu maqolada Mahmud az-Zamahshariy va Najmiddin Kubroning islom sivilizatsiyasidagi ilmiy va ma‘naviy merosi tahlil qilinadi. Zamahshariyning Qur‘on tafsiri, arab tili va adabiyotdagi hissasi hamda Kubroning tasavvufdagi o‘rni yoritilgan. Ularning faoliyati musulmon jamiyatining ilmiy va ruhiy rivojiga katta ta‘sir ko‘rsatgan.

Kalit so‘zlar: Zamahshariy, Najmiddin Kubro, islom sivilizatsiyasi, tafsir, tasavvuf, ilmiy meros, ruhiy tarbiya.

Kirish. Islom sivilizatsiyasi tarixida ko‘plab olimlar, mutafakkirlar va sho‘rlik arboblari ilm-ma‘rifat, tasavvuf, adabiyot hamda ruhiy hayotning rivojlanishiga katta hissa qo‘shgan. Ularning orasida Mahmud az-Zamahshariy (1075-1144) va Najmiddin Kubro (1145-1221) kabi buyuk shaxsiyatlar ajralib turadi. Ushbu maqolada ularning hayoti, asarlari, ilmiy-ruhiy merosi va Islom dunyosiga qo‘shgan hissalarini ko‘rib chiqiladi.

Mahmud az-Zamahshariy 1075 yilda Xorazmda, Zamaxshar qishlog'ida tavallud topgan. Yoshligida varrakdan yiqilib, oyog'i sinishi natijasida nogiron bo'lib qoladi. Ilmiy yo'lini Gurganch (Jurjon), Buxoro, Xuroson kabi ilm markazlarida olgan; arab tili, adabiyot, grammatika, lug'at ilmlari, fiqh, hadis, tafsir kabi sohalariga qiziqqan. "Al-Kashshaf" — Qur'oni Karim tafsiri; ushbu asar tafsir ilmidagi eng muhim manbalardan biri hisoblanadi. Arab tilining grammatika va lug'at sohalarida yaratgan ishlari: *Al-Mufasssal fi sina'at al-'Arab*, *Asas al-Balagha*, *Muqaddamat al-Adab*, *Al-Aruz* va boshqalar. Adabiyotshunoslik, badiiy nasr, maqolalar, devon adabiyoti orqali arabcha nutqning go'zalligi, ifodali uslubi, til va ma'no boyligini yoritishga katta hissa qo'shgan. Zamahshariy arab tili va tafsir ilmining rivojlanishi yo'lida markaziy rol o'ynagan; Qur'oni Karimni faqat diniy jihatdan emas, til, adabiyot va uslub jihatidan tahlil qilgan. Uning asarlari sharq olimlari va keyingi avlodlar uchun manba bo'lgan; nutq madaniyati, va adabiy ifoda uslubi takomillashgan. Zamahshariyning pedagogik va axloqiy qarashlari: ilm o'rganish, halollik, xushmuomala bo'lish, axloq-tarbiya, adabiylik kabi fazilatlar uning merosida katta o'rin egallaydi.

Najm al-Din Kubra 1145 yilda Xiva atrofida tug'ilgan va 1221 yilda vafot etgan. U tasavvuf yo'lida chuqur bilimga ega bo'lgan; shariat ilmlarini ham o'rgangan, ruhiy hayot, kashf-u hol, vizoner tajribalar (mystical visionary experiences) kabi mavzularga e'tibor qaratgan. Kubra Kubrawiya tariqati asoschisi; bu tariqat tasavvufiy ruhiy tarbiya, ichki tajriba va ruhiy rivojlanishga urg'u beradi. U Qur'on tafsiri bo'yicha ham izlanishlar qilgan, g'ayb, ruhiy holatlar, sahoba, waliyu-dor, karomat kabi mavzularni yozgan. Kubra tasavvuf tariqatining rivojida markaziy figura: uning shogirdlari orqali Kubrawiya tarixi Sharq islomiy elatlarida — O'rta Osiyo, Eron, Iroq kabi hududlarda keng tarqalgan. U ruhiy tajribalar, kashf-u hol tajribalarini tizimlashtirishga uringan; shuningdek, sufiylikdagi ichki kamollik, tafakkur, zikr, ruhiy bilimlarga ahamiyat bergan. Kubraning ta'lim usullari, shaxsiy fazilatlarga urg'u berishi, tasavvufiy etika va ma'rifat yo'lida izlanuvchilarga yo'l ko'rsatishi, musulmon ruhiy madaniyatining boylashishiga sabab bo'lgan.

Xulosa

Mahmud az-Zamahshariy va Najmiddin Kubro islom sivilizatsiyasining turli jabhalarida: birinchisi ilm, til, tafsir va adabiyot, ikkinchisi ruhiy hayot, tasavvuf va ichki kamolotni rivojlantirishga xizmat qilgan. Ularning har biri musulmon olamida nafaqat o'z zamonida balki keyingi avlodlar uchun ham boy meros qoldirganlar. Zamahshariyning tilshunosligi, lug'at va tafsir sohalaridagi ishlari Arab tilining va Qur'onning ma'nosini chuqurroq anglashga yordam bergan; Kubro esa shariat va tariqatni uyg'unlashtirib, ruhiy hayotda tasavvufiy tajriba va ma'naviy kamolotga yo'l ko'rsatgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Ziyouddinov, M. (2008). *Islom tafakkuri tarixi*. Toshkent: Sharq nashriyoti.
2. Qodirov, N. (2016). *O'zbek mutafakkirlari: hayoti va merosi*. Toshkent: Fan nashriyoti.
3. Zamahshariy, M. (nashr sanasi yo'q). *Al-Kashshaf an Haqiq at-Tanzil*. Qohira: Dar al-Fikr.
4. Kubro, N. (2004). *Favoih al-Jamal va Futooh al-Jalal*. Tehron: Markaz-e Nashr-e Daneshgahi.
5. Epra International Journal (2024). *The role of Al-Zamakhshari in Arabic linguistics*. eprajournals.com
6. Encyclopaedia of Islam, Second Edition (Leiden: Brill, 1991). Maqolalar: "al-Zamakhshari", "Najm al-Din Kubra".
7. Wikipedia maqolalari (2025). *Mahmud az-Zamakhshari va Najmuddin Kubra* sahifalari.
8. Xorazmiy.uz (2023). *Mahmud az-Zamahshariy haqida maqola*. <https://xorazmiy.uz>
9. Ziyouz.uz (2022). *Buyuk mutafakkirlar: Mahmud az-Zamahshariy*. <https://ziyouz.uz>
10. Karomatov, Sh. (2005). *O'zbek mumtoz tafakkuri durdonalari*. Toshkent: O'zbekiston nashriyoti.

AL-XORAZMIY — O'RTA ASRLARDA ILM-FAN TARAQQIYOTINING BUYUK NAMOYANDASI

*Ma'mun universiteti "Ijtimoiy-gumanitar va aniq fanlar" fakulteti "Tarix" yonalishi talabasi Samandarova Shodmonoy
Ilmiy rahbar: Navruzov Safarboyevich
E-mail shodnonoysanandarov@gmail.com
Telefon raqam: +998941226700*

Annotatsiya: Muhammad ibn Muso al-Xorazmiy o'rta asr ilm-fanining yorqin namoyandasi bo'lib, algebra, algoritm, astronomiya va geografiya sohalarida ulkan meros qoldirdi. Uning ishlari zamonaviy kompyuter texnologiyalari, sun'iy intellekt va raqamli hisoblashning poydevori bo'lib xizmat qiladi. O'zbekiston va dunyo ilm-fanida uning nomi bilan bog'liq markazlar va mukofotlar tashkil etilgan, bu yosh avlodni ilmga va izlanishga ilhomlantiradi.

Kalit so'zlar: Al-Xorazmiy, algebra, algoritm, astronomiya, geografiya, ilmiy meros, raqamli texnologiya, O'zbekiston, ilm-fan

O'rta asrlarda Sharq mamlakatlarida ilm-fan va madaniyat nihoyatda yuksak darajada rivoj topgan davr bo'lgan. Ayniqsa, IX–XII asrlar oralig'ida musulmon olamida ilmiy markazlar paydo bo'lib, u yerdan dunyo ilmiy tafakkurining eng yorqin siymolari yetishib chiqqan. Shunday buyuk allomalardan biri Muhammad ibn Muso al-Xorazmiy bo'lib, u nafaqat Sharq, balki butun insoniyat ilm-fani tarixida o'chmas iz qoldirgan. Al-Xorazmiy taxminan milodiy 780-yillarda Xorazm vohasida tavallud topgan. Yoshligidan ilmga qiziqqan bu yigit keyinchalik Bag'dod shahriga borib, o'sha davrning eng mashhur ilmiy markazi — "Bayt al-Hikma"da faoliyat boshlagan. Bu markaz o'z zamonida dunyo miqyosidagi eng ilg'or kutubxona, rasadxona va ilmiy tadqiqot maskani bo'lgan. Al-Xorazmiy ana shu muhitda matematika, astronomiya, geografiya va hisoblash fanlari sohasida ulkan kashfiyotlar yaratgan. Uning "Kitob al-jabr va al-muqobala" asari butun dunyo ilm-fani uchun yangi davrni boshlab berdi. Mazkur asarda u tenglamalarni yechishning umumiy qonuniyatlarini ishlab chiqib, algebra faniga asos soldi. Aynan shu asar tufayli algebra atamasi paydo bo'ldi. Olim tenglamalarning turli turlarini tahlil qilib, ularni yechish usullarini aniq va tizimli shaklda bayon etdi. Bu esa matematikani amaliy fan darajasidan nazariy tafakkur bosqichiga olib chiqdi. Shuningdek, u "Hisob al-Hind" asarida hind raqam tizimini chuqur o'rgangan va uni arab olamiga tatbiq etgan. Bu tizim keyinchalik Yevropaga o'tib, hozirgi zamonaviy o'nlik tizimga asos bo'ldi. Olimning nomidan "algoritm" atamasi yuzaga kelgani bejiz emas, chunki u hisoblash jarayonlarini qat'iy ketma-ketlik asosida izohlab bergan. Bugungi informatika fanining asosi ham aynan shu tamoyilga tayanadi. Al-Xorazmiy nafaqat matematik, balki astronom va geograf sifatida ham mashhur bo'lgan. U "Zij as-sindhind" asarida yulduzlarning joylashuvi, osmon jismlarining harakati, Quyosh va Oy tutilishlari haqida aniq hisob-kitoblar bergan. Uning astronomik jadvallari keyinchalik musulmon dunyosida ham, Yevropada ham ilmiy manba sifatida keng qo'llanilgan. Geografiya sohasida yozgan "Surat al-Arz" asari esa o'z davrining eng mukammal geografik xaritalaridan biri bo'lgan. Unda Osiyo, Afrika va Yevropaning asosiy shahar va daryolari aniq koordinatalar bilan keltirilgan. Bu asar geodeziya, kartografiya va navigatsiya fanlari rivojiga katta turtki bo'ldi. Al-Xorazmiy o'z davrida ilmiy maktab yaratgan olimlardan edi. Uning izdoshlari orasida Ahmad al-Farg'oniy, Yahyo ibn Abu Mansur kabi olimlar bo'lib, ular ham matematika va astronomiya sohasida yirik tadqiqotlar olib borgan. Olimning asarlari XII asrda lotin tiliga tarjima qilingach, Yevropa ilm-fani yangi bosqichga ko'tarildi. Ayniqsa, algebra va algoritm tushunchalari Yevropa uyg'onish davrida matematik tafakkurning asosiy yo'nalishiga aylandi. Shu sababli Al-Xorazmiy nomi g'arb olimlari orasida ham katta hurmat bilan tilga olinadi. U yaratgan ilmiy g'oyalar va metodlar o'tgan ming yil davomida insoniyat tafakkurining rivojlanishida asosiy omil bo'lib kelmoqda. Bugungi kunda raqamli texnologiyalar, sun'iy intellekt va kompyuter dasturlari aynan Al-Xorazmiy asos solgan algoritmik tafakkur tamoyillariga tayanadi. O'zbekiston mustaqillik yillarida buyuk allomaning nomi yanada ulug'lanib, ilmiy markazlar, universitetlar, xalqaro mukofotlar uning nomi bilan atalmoqda. Bu

esa yosh avlodni ilmga, izlanishga, tafakkurga undaydi. Muhammad ibn Muso al-Xorazmiy insoniyat tarixida ilm-fan, mantiqiy fikrlash va aqlning ramziga aylangan siymodir. U yaratgan ilmiy meros bugungi kunda ham o'z dolzarbligini yo'qotmagan, aksincha, zamonaviy texnologiyalar asrida yanada ahamiyat kasb etmoqda. Uning hayoti va ijodi insoniyatni ilmga muhabbat, mehnatsevarlik va tafakkurga sadoqat ruhida tarbiyalaydi. Al-Xorazmiy bizni hali ham bilim, yangilik va kashfiyot sari yetaklayotgan abadiy nurdi. Al-Xorazmiy merosi bugungi kunda nafaqat tarixiy qimmatga ega, balki amaliy ilm-fan va texnologiyalarda ham beqiyos ahamiyatga ega. Uning algebra, algoritm va hind raqam tizimi bo'yicha ishlari zamonaviy kompyuter texnologiyalari, sun'iy intellekt, raqamli hisoblash va ma'lumotlarni tahlil qilish sohalarining poydevorini tashkil etadi. Shu sababli u nafaqat o'z davrining, balki butun insoniyat tarixining buyuk olimi sifatida tan olinadi. O'zbekiston ilm-fanida Al-Xorazmiy nomi alohida e'tibor bilan yodga olinadi. Turli universitet va ilmiy markazlarda uning nomi bilan fan yo'nalishlari, laboratoriyalar va tadqiqot dasturlari tashkil etilgan. Xalqaro konferensiyalar va mukofotlar uning nomi bilan atalib, yosh olimlarni izlanishga va ijodiy faoliyatga ilhomlantiradi. Bu nafaqat tarixiy hurmat, balki amaliy ilmiy faoliyatni rivojlantirishga xizmat qiladi. Xorazmiy tafakkuri shuni ko'rsatadiki, ilm-fan insoniyat taraqqiyotining eng asosiy drayveridir. U nafaqat ma'lumot yig'ish va tartibga solishni, balki ularni tizimli tahlil qilish, yangilik yaratish va murakkab masalalarni yechish san'atini o'rgatadi. Shu jihatdan uning merosi yosh avlod uchun ilmiy tafakkur va kreativ fikrlashni shakllantirishda beqiyos vosita bo'lib xizmat qiladi.

Muhammad ibn Muso al-Xorazmiy o'rta asr ilm-fanining yorqin yulduzi, algebra va algoritm asoschisi, mashhur astronom va geograf sifatida abadiy xotiralanadi. U yaratgan ilmiy g'oyalar va metodlar bugungi kunda ham dolzarbligini yo'qotmagan, aksincha, zamonaviy texnologiyalar asrida yanada ahamiyat kasb etmoqda. Al-Xorazmiy hayoti va ijodi yoshlarni ilmga muhabbat, mehnatsevarlik va tafakkurga sadoqat ruhida tarbiyalaydi. U bizni hali ham bilim, yangilik va kashfiyot sari yetaklayotgan abadiy nurdir.

Bugungi kunda Al-Xorazmiy g'oyalari insoniyat tafakkurining ajralmas qismiga aylangan. Uning ilmiy merosi nafaqat o'tmishdagi kashfiyot sifatida, balki kelajak texnologiyalarining poydevori sifatida ham qadrlanadi. Dasturlash tillarida, algoritmik yechimlarda, raqamli hisoblash va sun'iy intellekt tizimlarida uning tamoyillari amalda qo'llanilmoqda. Shu jihatdan Al-Xorazmiy zamonaviy raqamli davrning ramziy asoschisi hisoblanadi. O'zbekiston mustaqillikka erishgach, Al-Xorazmiy nomi bilan ko'plab ilmiy markazlar, oliy ta'lim muassasalari, xalqaro mukofotlar tashkil etildi. Uning nomini faxr bilan olib yuruvchi yoshlar va olimlar bugun ham yangi ilmiy yutuqlarga intilib, ajdodlar merosini davom ettirmoqdalar. Ayniqsa, Al-Xorazmiy nomidagi Toshkent Axborot Texnologiyalari Universiteti va boshqa ilmiy muassasalar uning g'oyalarini amalda ro'yobga chiqarish yo'lida faoliyat yuritmoqda. Al-Xorazmiy ilmga, tafakkurga, aniqlikka va izchillikka tayanish zarurligini o'z hayoti bilan isbotladi. U insoniyatga bilim orqali buyuklikka erishish yo'lini ko'rsatdi. Uning asarlari orqali biz inson tafakkurining cheksiz imkoniyatlarini, ilm-fanning kuchini va bilim izlashning naqadar muqaddas ekanini anglaymiz. Shu bois, bugungi kunda ham Al-Xorazmiy merosi o'z ahamiyatini yo'qotmagan, aksincha, yanada kengayib, yangi avlod tafakkuriga singmoqda. U yaratgan ilmiy asoslar, fikrlar va metodlar insoniyatni hali uzoq asrlar davomida yangilik va kashfiyot sari yetaklaydi. Al-Xorazmiy nomi — ilmga sadoqat, tafakkurga hurmat va inson aqlining qudratini ifodalovchi abadiy timsoldir. Bugungi kunda Al-Xorazmiy g'oyalari insoniyat tafakkurining ajralmas qismiga aylangan. Uning ilmiy merosi nafaqat o'tmishdagi kashfiyot sifatida, balki kelajak texnologiyalarining poydevori sifatida ham qadrlanadi. Dasturlash tillarida, algoritmik yechimlarda, raqamli hisoblash va sun'iy intellekt tizimlarida uning tamoyillari amalda qo'llanilmoqda. Shu jihatdan Al-Xorazmiy zamonaviy raqamli davrning ramziy asoschisi hisoblanadi. O'zbekiston mustaqillikka erishgach, Al-Xorazmiy nomi bilan ko'plab ilmiy markazlar, oliy ta'lim muassasalari, xalqaro mukofotlar tashkil etildi. Uning nomini faxr bilan olib yuruvchi yoshlar va olimlar bugun ham yangi ilmiy yutuqlarga intilib, ajdodlar merosini davom ettirmoqdalar. Ayniqsa, Al-Xorazmiy nomidagi Toshkent Axborot Texnologiyalari Universiteti va boshqa ilmiy muassasalar uning g'oyalarini amalda ro'yobga

chiqarish yo'lida faoliyat yuritmoqda. Al-Xorazmiy ilmga, tafakkurga, aniqlikka va izchillikka tayanish zarurligini o'z hayoti bilan isbotladi. U insoniyatga bilim orqali buyuklikka erishish yo'lini ko'rsatdi. Uning asarlari orqali biz inson tafakkurining cheksiz imkoniyatlarini, ilm-fanning kuchini va bilim izlashning naqadar muqaddas ekanini anglaymiz.. Shu bois, bugungi kunda ham Al-Xorazmiy merosi o'z ahamiyatini yo'qotmagan, aksincha, yanada kengayib, yangi avlod tafakkuriga singmoqda. U yaratgan ilmiy asoslar, fikrlar va metodlar insoniyatni hali uzoq asrlar davomida yangilik va kashfiyot sari yetaklaydi. Al-Xorazmiy nomi — ilmga sadoqat, tafakkurga hurmat va inson aqlining qudratini ifodalovchi abadiy timsoldir.

Muhammad ibn Muso al-Xorazmiy o'rta asr ilm-fanining yorqin namoyandasi, algebra, algoritm, astronomiya va geografiya sohalarida ulkan ilmiy meros qoldirgan buyuk olimdir. Uning "Kitob al-jabr va al-muqobala" asari algebra fanining asosini tashkil etib, matematik tafakkur rivojida yangi davrni boshlab berdi. Shu bilan birga, "Hisob al-Hind" asarida hind raqam tizimini arab olamiga tatbiq qilganligi, hisoblash va algoritmik tafakkurning poydevorini yaratganligi sababli bugungi kompyuter fanlari va sun'iy intellekt sohalarida ham uning ishlari bevosita qo'llaniladi. Al-Xorazmiy astronomiya va geografiya sohalarida ham katta hissa qo'shdi. "Zij as-sindhind" asarida yulduzlar, Quyosh va Oy tutilishlari bo'yicha aniq hisob-kitoblar keltirilgan bo'lsa, "Surat al-Arz" asarida dunyoning asosiy shahar va daryolari aniq koordinatalar bilan bayon etilgan. Bu ilmiy ishlari geodeziya, kartografiya va navigatsiya fanlarining rivojiga katta turtki bo'ldi. O'zbekiston va butun musulmon olamida Al-Xorazmiy merosi qadrlanib, uning nomi bilan ilmiy markazlar, universitetlar va xalqaro mukofotlar tashkil etildi. Shu orqali yosh olimlar va talabalar ilmga, izlanishga va tafakkurga bo'lgan muhabbatni rivojlantiradi. U yaratgan metod va g'oyalar bugungi kunda ham dolzarbligini yo'qotmagan, aksincha, raqamli texnologiyalar, dasturlash, sun'iy intellekt va ilmiy tadqiqotlarda yanada keng qo'llanilmoqda. Al-Xorazmiy hayoti va ijodi insoniyatni bilim, tafakkur va mehnatsevarlik sari yetaklaydigan abadiy nurdir. Uning merosi nafaqat tarixiy ahamiyatga ega, balki zamonaviy texnologiya va ilm-fan rivojida ham asosiy rol o'ynaydi. Shu sababli u nafaqat o'z davrining, balki butun insoniyat tarixining buyuk olimi sifatida abadiy qadrlanadi va yosh avlod uchun ilmga sadoqat, izlanish va ijodiy tafakkur ramzi bo'lib qoladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Berggren, J. L. Episodes from the Early History of Algebra. Springer, 1986.
2. Hogendijk, J. P. Science in the Medieval Islamic World. Brill, 2009.
3. Kennedy, E. S. Al-Khwarizmi: His Life and Works. Osiris, 1970.
4. Rashed, R. Mathematics in the Arab World. Routledge, 2013.
5. Sarton, G. Introduction to the History of Science. Carnegie Institution of Washington, 1927.

"AL- JOME AS-SAHIH" TO'PLAMIDA INSON VA UNING IJTIMOYIY BORLIQDAGI O'RNIGA OID FALSAFIY-FIKRLAR TAHLILI

Gulamova Dilafruz

Buxoro davlat universiteti

mustaqil tadqiqotchisi,

*"Jo'ybori Kalon" ayol qizlar o'rta maxsus
islom ta'limi muassasasi o'qituvchisi*

Annotasiya: Ushbu maqolada buyuk muhaddis Imom Buxoriy ma'naviy merosida ilgari surilgan inson va uning ijtimoiy borliqdagi o'rniga oid falsafiy qarashlar va nazariyalar yoritilgan. Hadislardagi matnlar tarix va bugungi zamonaviy islom g'oyalari bilan bog'liq yondoshuvlar aks ettirilgan.

Kalit so'zlar: gipotezalar, nazariyalar, konsepsiyalar, tafsir, Muvatto, sunan, fiqh, borliq, musnad, illat, adolat, ruhiyat, ma'naviyat, jism, pokiza, inson.

Inson hamma zamonlarda ham o'zining kimligini, o'zligini bilishga intilgan. Inson muammosiga bag'ishlangan turli gipotezalar, nazariyalar va konsepsiyalar yaratildi. Lekin

zamonlar o'tishi bilan inson deb nomlanuvchi mavjudotda hali o'rganilmagan, yechilishi zarur bo'lgan muammolar, jumboqlar ko'payib boraverdi. Inson to'g'risidagi falsafiy fikrlar taraqqiyoti haqidagi fikr mulohazalarni eslatib o'tishdan muddao barcha zamonlarda ham, barcha zaminlarda ham inson muammosi falsafaning asosiy mavzusi ekanligini e'tirof etishdir. Lekin inson muammosi faqat falsafaning tadqiqot obyekti bo'libgina qolmay, balki boshqa fanlarning ham diqqat markazida bo'ldi. Boshqa fanlar insonning ma'lum bir qismini, ayrim xususiyatlarini o'rgangan bo'lsa, falsafa insonni bir butun, yaxlit o'rganishga harakat qildi. Boshqacha aytganimizda, falsafa insonning tabiiy-ijtimoiy mohiyatini, uning olamdagi tirik maxluqotlar orasidagi o'mini, boshqa jonzotlardan farqini tushuntirishga urindi. Insonning jismi, ruhiyati, ma'naviyati orasidagi o'zaro aloqadorlik mexanizmi mohiyatini ifoda etuvchi qonuniyatlamini aniqlashga intildi. [5-4 bet]

Imom Buxoriyning eng muhim va mashhur asari "Al-Jome' as-sahih" asaridir. Bu asarning to'liq nomi "al-Jome' al-musnad as-sahih al-muxtasar min umuril Rasululloh (sollallohu alayhi vasallam) va sunanihi va ayyamihi" deb nomlagan.

Asar hadis ilmida va musulmonlar orasida qisqacha "al-Jome' as-sahih", aksar hollarda esa "Sahihul Buxoriy" nomi bilan mashhur ekani ma'lum. Ulamolar bu asarni Qur'oni Karimdan keyingi eng sahih kitob deb biladilar. [4-69-bet]

Hadis kitoblarining o'ttizdan ortiq turlari mavjud. Ular o'zlarining yo'nalishlari va maqsad qilingan mavzularining qamroviga qarab o'zaro farqlanadi.

Birinchi tur hadis kitobi "Jome'" deyiladi. O'zida sakkiz mavzudagi hadislarni jamlagan hadis kitobi "jome'" deb nomlanadi. O'sha sakkiz mavzu quyidagilar: Siyrat, odob, tafsir, aqoid, fitnalar, qiyomat belgilari, fiqhiy hukmlar va manoiqlardir. [3-143-bet]

Imom Muslimning "Sahih" to'plami yuqorida zikr qilingan ko'plab ilmlarga oid hadislarni o'z ichiga olsa-da, tafsir va qiyomat belgilariga oid hadislar mavjud bo'lmagani bois u "Jome'" deb atalmasligini Muborakfuriy "Tuhfa Ahvaziy" asarida qayd etib o'tadi.

Abu Iso Muhammad ibn Iso Termiziyning "Sunan" nomi bilan mashhur bo'lgan "al-Jome' al-muxtasar min as-sunan an Rasulillah (sollallohu alayhi vasallam)" asari yuqorida ko'rsatilgan sakkiz mavzuning barchasini o'z ichiga oladi. Bu asar shu jihatdan Imom Buxoriyning asariga o'xshaydi. Shundan kelib chiqib uni "Jome'" deyish ham mumkin bo'ladi. Shu bilan birga uning boblari fiqh kitoblarining tartibiga muvofiq bo'lgani uchun "Sunan" ham deb nomlanadi.

Bu haqda Shoh Valiyulloh Dehlaviy quyidagilarni aytadi:[2.25-bet]

"Ahli hadislar hadis ilmni devonga kiritib, tasnif qilganlarida uni to'rt fandan iborat qilganlar:

1. Sunnat fani. Ya'ni fiqhga oid narsalar. Molikning "Muvatto'si va So'fyonning "Jome'"siga o'xshash kitoblar.

2. Tafsir fani. Ibn Jurayjning kitobiga o'xshash.

3. Siyrat fani. Muhammad ibn Is'hoqning kitobiga o'xshash.

4. Zuhd va Raqoiq. Ibn Muborakning kitobiga o'xshash.

Imom Buxoriy mazkur to'rt fanni bir kitobda jamlashni iroda qildi. Shu bilan birga, imom Buxoriy o'zidan oldingi va zamondosh ulamolar sahihligi haqida hukm qilgan hadislarnigina olishni yo'lga qo'ydi. Sanadi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga yetib boradigan hadislarnigina olishni ravo ko'rdi. Kitoblardagi ba'zi asarlar va shunga o'xshash narsalar hadisga tobe bo'lgan holdagina kelgan, asl bo'lib kelmagan. Shuning uchun ham uning kitobi "Al-Jome' as-sahih al-musnad" deb nomlangan.

Imom Buxoriy o'z zamonasida mavjud bo'lgan barcha hadis to'plamlarni rioyasi qilgan, ularni jamlagan holda faqat sahih rivoyatlardan iborat asarni vujudga keltirdi.

Ibrohim ibn Ma'qaldan rivoyat qilinadi: "Imom Buxoriyni hadislarni to'plashga undagan narsa haqida o'zi: "Biz Is'hoq ibn Rohavayhni huzurida edik, Is'hoq ibn Rohavayh: "Bizga ba'zi do'stlarimiz: "Agar sizlar Rasululloh (sollallohu alayhi vasallam)ning sunnat hadislarini jamlaydigan muxtasar bir kitob yozsalarigiz", deb aytdi", dedi. Mana shu gap meni qalbinga o'rmashib qoldi va o'sha kitobni jamlashga kirishdim", deydi.

Hofiz ibn Hajar Asqaloniy: “Imom Buxoriy ustozidan eshitgan bu gap sahih hadislarni jamlashga bo‘lgan azmini quvvatladi”, deydi.

Ibn Hajar yana bir sabab aytadi: “Biz imom Buxoriydan sobit bo‘lgan sanad bilan rivoyat qildik: “Imom Buxoriy aytadi:[6.30-b]“Men Payg‘ambarimiz sallallohu alayhi vasallam tushimda ko‘rdim. Men u zotning oldilarida edim. Qo‘limdagi yelpig‘ich bilan u zotdan hasharotlarni haydab turardim. So‘ngra bu tushini tush ta‘birini biladigan kishilardan so‘radim. Ular: “Sen Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni u zotga nisbat berilayotgan yolg‘onlardan himoya qilyapsan” – deb aytdilar. Ana o‘sha tush meni “Al-Jome’ as-Sahih” asarimni yozishga undadi”.

Demak, ushbu zikr qilingan ikki sabab ham Imom Buxoriyning “Al-Jome’ as-Sahih” asarini tasnif qilishga undagan deb bilamiz. Bu ikki sabab bir-biriga muoriz kelmagani uchun bir vaqtda ikki sabab jam bo‘lishi mumkin bo‘ladi.

Imom Buxoriy: “Bu “Al-Jome’ as- sahih” asarini o‘n olti yilda yozganman va olti yuz ming hadisdan chiqarib olganman va bularni o‘zim bilan Allohning o‘rtasida hujjat qildim” – deb aytgan. Jome‘da 97 ta kitob, ya‘ni mavzu bor, boblari esa 3918 ta. Mavzuga aloqasi bo‘lgani uchun ba‘zida mavzu ichiga oyatlarni ham keltirgan.Imom Buxoriy Rasululloh (sollallohu alayhi vasallam) dan ekanligi sahih bo‘lgan hamma hadislarni jamlashni maqsad qilmaganlar. Chunki bu ish juda uzoq vaqt va mehnat talab qiladi. Imom Buxoriy buni o‘zlar ochiq-oydin aytdilar: “Bu kitobimga faqat sahih hadislarni kiritdim va yana sahih hadislardan ko‘prog‘ini tark qildim”. Lekin Imom Buxoriy bir bobdagi asl hadisni tark qilsa, albatta uni o‘rniga boshqa bir hadis keltirgan.

“Al-Jome’ as- sahih” asarida jamlangan hadislarning adadi borasida bir oz xilof bor. Hofiz Abu Amr Usmon ibn Abdurahmon “Muqadimatu ibn Saloh” kitobida: “Buxoriyning sahihidagi hamma hadislar yetti ming ikki yuzi yetmish beshta. Agar undan takrorlanuvchi hadislarni chiqarib tashlansa, to‘rt mingta qoladi”, deydi.

Hofiz Ibn Hajar “Al-Jome’ as-sahih” asarini bobma-bob to‘liq o‘rganib chiqib aytadi: “Al-Jome’ as-sahih” asarida yetti ming uch yuzi to‘qson yettita hadis bor. Takrorlar, ta‘liq va mavquf hadislarni chiqarganda ikki ming besh yuzi o‘n uchta hadis bor”. “Al-Jome’ as- sahih” asarida jamlangan hadislarning adadi borasida mazkur ixtiloflar uni o‘rganuvchi imomlarning nazari turli bo‘lganidan kelib chiqishi mumkin. Ba‘zi imomlar mutobiat hadislarni o‘zidan oldingi hadisga qo‘shib hisob-kitob qilsa, boshqalar uni alohida hisoblagan. Yana “Al-Jome’ as- sahih” asarining nusxalari turli bo‘lganligi ham mazkur ixtilofga sabab bo‘lgan bo‘lishi mumkin. Aslida hadislarning raqami imom Buxoriy tomonidan qo‘yilmagan, shuning uchun mazkur ixtiloflar kelib chiqishi tabiiy narsa bo‘ladi. Bugungi nashr qilingan ommaviy tarqalgan nusxalarda 7563 hadis raqamlangan ekanligini ham qayd qilish kerak.

Shu o‘rinda “Al-Jome’ as- sahih” asari o‘zida sahih hadislarni o‘zida jam qilgan ekan, hadis sahih bo‘lishi imom Buxoriyning o‘z shartlari borligini ham bilishimiz kerak.

Mustalahul hadis ilmi ulamolari istilohida “Sahih hadis – sanadi boshidan oxirigacha adolatli va zobtli kishi o‘ziga o‘xshagan adolatli va zobtli kishidan muttasil (uzluksiz) sanad ila naql qilgan hamda shoz va illatli bo‘lmagan hadisdir”.

“Sanadning muttasil bo‘lishi.” Hadisning Roviylaridan har biri o‘zidan oldingi roviydan to‘g‘ridan to‘g‘ri olgan bo‘lsin. Sanadning avvalgi roviydan boshlab oxirigisigacha xuddi shunday bo‘lishi kerak. Orada biror kishi tushib qolmasligi shart.

Imom Buxoriy yuqoridagi ta‘rifga qo‘shimcha ravishda: “Roviy o‘z shayxi bilan bir marta bo‘lsa ham uchrashishi sobit bo‘lishi kerak”, deydi.

Imom Muslim esa roviyning o‘z shayxi bilan uchrashishi mumkinligining o‘zini shart qiladilar, uchrashgani sobit bo‘lishi shart emas. Hatto imom Muslim bu borada ijmo‘ qilinganini ham da‘vo qilgan. Shunga ko‘ra imom Muslim va uning fikrini qo‘llab-quvvatlaydigan muhaddislar muttasillik borasidagi mana shu tushunchalarga binoan sahih, deb aytgan hadislarni imom Buxoriy sahih deb bilmagan. Hadisni sahih bo‘lishida roviyning adolatli bo‘lishi. Adolat lug‘atda to‘g‘rilik, mustahkamlik va odillikni ifoda etadi. “Adolatli odam” deganda gapidan va hukmidan rozi bo‘linadigan odam tushuniladi.

Ulamolar istilohida esa: “Adolat kishidagi uni gunohlardan va muboh pastkashliklardan qaytaradigan malakadir”. Boshqa bir ta’rifda esa “Adolat dindorlikni lozim tutishda va taqvo hamda muruvvatni muhofaza qilishga olib boruvchi malaka bo’lib, o’z egasining sodiqligi va omonatiga ishonch qozontiradi”.

Tarixda ko’plab buyuk mutafakkir va allomalarning nodir asarlarini tasnif etilishida muayyan bir sabab bo’lgan. Bu ularning pokiza niyati, chiroyli amali va ilm yo’lidagi tinimsiz xizmati bilan nodir asarlar yozishga undagan. Buyuk muhaddis Imom Buxoriyning hayotida ham xuddi shunday ulug’ ustozlari tomonidan buyuk asarni yozishga targ’ib bo’lgan. “Sahih al-Buxoriy” asarining tasnif etilish tarixi hamda uning roviy va kotiblarining hayoti o’rganilishi ham muhim ahamiyatga ega. Imom Buxoriy shoh asarni tasnif etishda ilhomlantirgan voqea ham ajib ibratli tarixga ega. Ibrohim ibn Ma’qal Nasafiy: “Abu Abdulloh Muhammad ibn Ismoil Buxoriydan eshitdim, u kishi: “Is’hoq ibn Rohavay huzurida edik. Shayximimiz bizlarga “Sizlardan birontangiz Rasululloh (sollallohu alayhi vasallam)ning sunnatlarini qisqa muxtasar holda kitob qilsangiz” dedilar”. “Bu taklif mening qalbimdan joy oldi va “Jomi” (“Sahih al-Buxoriy”) kitobimni jamlashni boshladim” dedilar” deb ta’kidlagani.

Ibn Hajar Asqaloniy o’zining “Hadiy-s-Soriy” asarida ishonchli sanad bilan Muhammad ibn Sulaymon ibn Foris tomonidan aytilgan Imom Buxoriydan shunday rivoyatni keltiradi: “Men tushimda Rasululloh (sollallohu alayhi vasallam)ni ko’rdim, u kishi go’yo-ki, uyquda edilar. Men u kishining oldida turibman qo’limda bir yilpig’ich u bilan Rasululloh (sollallohu alayhi vasallam)ning muborak yuzlaridan pashshalarni haydayapman. Bu tushning ta’birini tushni ta’bir qiladiganlardan so’radim. Ular: “Siz Rasululloh (sollallohu alayhi vasallam)ning sunnatida paydo bo’lgan yolg’onlarni ketgisasiz” dedilar. Bu menga “Al-Jomi’ as-Sahih”ni tasnif etishimga sabab bo’ldi” dedilari. Buyuk asar “Sahih al-Buxoriy”ni tasnif etilishiga bo’lgan bu ikki sabab ham shubhasiz, Imom Buxoriyning o’zi tomonidan rivoyat qilingan. Bu uning ustozlari marvlik buyuk muhaddis, musnid imom, hofiz Is’hoq ibn Rohavayning bergan taklifi va Buxoriyning tushiga Alloh taolo tomonidan berilgan ilohiy rag’bat. Bu ikki sabab ham 20-22 yoshdagi Muhammad ibn Ismoil Buxoriyga kelajakda “Sahih al-Buxoriy” asarini yozishga katta rag’bat bergan. Bu ilohiy rag’bat va ustozining irshodi uning keyinchalik buyuk asarni tasnif etishi va bu asar Qur’oni karimdan keyingi maqomda bo’lishida ishorat bo’lgan. Shundan so’ng Imom Buxoriy shoh asarni yozishga kirishib, uni 16 yilda yozib bitirgan. Asarni boshlanishi 217/833-yilda bo’lib, bu vaqtda Imom Buxoriyning yoshi 23 yoshda bo’lgan. Buyuk muhaddis 39 yoshida 233/849-yilda yozib bitiradi. Bu ulug’ ishni bajarish Alloh taoloning buyuk marhamati bilan yer yuzida faqat Imom Buxoriyga nasib etgan.

Imom Buxoriy “Sahih al-Buxoriy” asarini jamlash uchun o’zining xolis mehnati, mustahkam taqvo va zuhdi hamda o’n olti yillik vaqtini sarflagan. Abu Is’hoq Zanjoni shunday dedi: “Abdurrahmon ibn Rasoyin Buxoriydan eshitdim, u Imom Buxoriydan eshitganligini shunday deb aytib berdi: “Sahih” kitobimni o’n olti yilda yozdim. Men kitobdagi hadislarini olti yuz ming hadislardan tanlab oldim va uni (kitobni) Alloh taolo va o’zim o’rtamda hujjat qilib bitdim” deb aytdi”. Imom Buxoriyning bu so’zi haqiqatdan o’z isbotini topdi, o’z davrida aytilgan bu bashorat asrlar osha butun islom ulamolari tomonidan ittifoq bo’lindi. Ko’plab hadis borasida asarlar tasnif etilsada, bu kabi asarni dunyo yuzi qaytib ko’rmadi.

Buyuk alloma Imom Buxoriy Islom dini huzurbaxsh din degan edilar. Haqiqatan ham bu masala hadislarida o’z talqinini topgan. Ayniqsa, hadislarida musulmonlarning o’zaro muomalada rahmdil, mehribon bo’lishi, o’rinsiz qarg’ash, bir-birini kamsitish bo’lmasligiga alohida e’tibor qaratiladi. Insonlar g’azabi kelganda o’zini bosishi, g’azabini yo jim o’tirib, yoki tik turgan bo’lsa o’tirishi orqali bosishi lozim. Bunda eng kuchlikishi kuchining ko’pligi, baquvvatligi bilan emas, balki, g’azabini bosa oladigan kishi kuchlidir. **“Og’ir bosiqlikda foyda bor, shoshma – shosharlikda zarar bordir”**, - deyiladi hadislarida. Insonlar o’zaro muomalada qo’pollik, dag’allik qilmasliklari, behayolikdan saqlanishlari zarurdir. Sabr-toqatli bo’lishi, murosa qilish yaxshilik belgisidir, hatto murosa qilish sadaqa berishdan ham savob ish demakdir. Kishilar o’zaro g’azab iztirob bilan bir birlarini qiynamasliklari uchun ular o’zaro kechirimli bo’lishlari lozim. Bir- birlariga qilgan noto’g’ri muomalalari uchun kechirish orqali munosabatlarini tartibga solishlari lozim. “Kechirimli bo’linglar sizlarga ham kechirimli bo’lishadi”, - deyiladi hadislarida. Buning uchun insonlar o’zaro muomalada biron qo’pollik yoki gunoh qilgan bo’lsa,

uni o'rnini bosa oladigan savob yoki yaxshi ish qilishi zarur. Insonlar g'azabga berilmasliklari uchun rahmdil, yumshoq ko'ngilli bo'lishlari lozim. Yaxshi kishilardan ibrat olish baxt, yomonlarga ergashish baxtsizlik keltiradi. "baxtli kishi boshqalarni ko'rib va'zlangan(ibrat olgan) kishidir". Haqiqatan ham yaxshi yaxshi kishilarga ergashish yomon ishlardan tiyishga, foydali ish qilishga bu esa o'zi uchun, oila a'zolari, boshqalar uchun foydalidir. Shu uchun xalq maqolida "qozonga yaqin yursang qorasi yuqar, yaxshiga yaqin yursang Baraka toparsan "deyilishi hadislarning xalq o'rtasida keng singib ketganida ehtimol bordir".

Xulosa qilib shuni ta'kidlash joizki, islom tarixida buyuk maqom kashf etgan muhaddisning shoh asari asrlar osha o'rganilib, islom ta'limotida Qur'oni karimdan keyingi manba sifatida foydalanib kelinmoqda. Muhaddisning "Dunyoda ilmdan boshqa najot yo'q va bo'lmagay"[1.2-bet] shiorida sodiq qolib, "Sahih al-Buxoriy" asarining yaratilishi va uning keyingi avlodlarga yetib kelishida ham buyuk bir ibratli tarix bor. Zero, bu asarning butun musulmonlar qalbidan joy olishi bejiz emas. Imom Buxoriyning tinimsiz ilm yo'lida chekkan mashaqqati, qirq yil sahroi-shaharlarni kezib qiyinchiliklarga sabr qilishi, tunu-kun qilgan ilmiy mehnati, sof e'tiqodi va xolis amalining buyuk samarasidir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

- 1.Sahih Buxoriy.Al-Jomi' as-sahih(Ishonarli to'plam) I-kitob. Samarqand-2020 y 2-b
- 2.Oltin silsila. Sahihul Buxoriy."HILOL NASHR"nashr. Toshkent-2016 y 25-b
- 3..Abu Iso at-Termiziy. Sunani Termiziy sharhi. 1-j. Toshkent "Irfonnashr" 2021. B-143.
- 4.Shayx Muhammad Sodik Muhammad Yusuf. Mustalahul hadis. "Sharq" nashriyoti, 2011. B-69.
5. Anvar Choriyev. Inson falsafasi,Toshkent.2007. 4-bet
- 6.Jobir Elov. Imom Buxoriy muhaddislar faxri.Termiz.KITOB NASHR.2024 y 30-b

TAFAKKUR IJTIMOY HAYOTGA YANGILIK OLIB KIRISHGA QARATILGAN ILMIY FAOLIYAT TURI SIFATIDA

Tursunova Shahnoza Bekchanovna

Urganch davlat instituti

"Milliy g'oya va falsafa" kafedrasi dotsenti

ANNOTATSIYA: Ushbu maqolada innovasion tafakkur ijtimoiy hayotga yangilik olib kirishga qaratilgan ilm-fan bilan bog'liq, ilmiy faoliyat turi sifatida ilm-fan mohiyatan yangilik izlashga, ijtimoiy hayotni yangilikka muvofiq tashkil etishga, aqlu-idrokni mudom yangilik izlashga da'vat etadigan hodisa hisoblanadi. Shuningdek, innovasion tafakkurga oid ilmiy yondashuvlar va ta'riflarni o'rganish, tahlil qilish va funksional tizimlari, ijtimoiy, klassifikatsion xususiyatlari mavjudligini ko'rib chiqiladi.

KALIT SO'ZLAR: innovatsiya, innovasion tafakkur, ilm-fan, dunyoqarash, ilmiy faoliyat, yangi konseptual g'oya, zamonaviy texnologiya, intellektual.

Innovasion tafakkur avvalo ijtimoiy hayotga yangilik olib kirishga qaratilgan ilm-fan bilan bog'liq, ilmiy faoliyat turidir. Ilm-fan mohiyatan yangilik izlashga, ijtimoiy hayotni yangilikka muvofiq tashkil etishga, aqlu-idrokni mudom yangilik izlashga da'vat etadigan hodisa hisoblanadi. Ilmiy izlanishlar hech qachon to'xtamagan, hatto inkvizisiya, mutaassiblik va totalitarizm avj olgan davrlarda ham inson tafakkuri orom bilmagan, yangi-yangi narsalarni topishga intilishda davom etgan. Innovatsion tafakkur yangilikka, taraqqiyotga va o'zgarishlarga moyil dunyoqarashdir.

Innovatsion tafakkurga oid ilmiy yondashuvlar va ta'riflarni o'rganish, tahlil qilish uning quyidagi funksional tizimlari, ijtimoiy, klassifikatsion xususiyatlari mavjudligini ko'rsatadi:

u, ya'ni innovasion tafakkur ijtimoiy hayotga yangilik, kashfiyot olib kirishga qaratilgan ilmiy faoliyat turi, ilm-fan sifatida keladi;

yangilikka, taraqqiyotga va o'zgarishlarga moyil dunyoqarashni ifoda etadi; insonning rasional izlanishlari va faoliyatini aniq ijtimoiy maqsadlarga o'naltiruvchi ijodiy, psixologik ustanovka vazifasini bajaradi;

ijtimoiy ong va ijtimoiy fikr bilan uyg'unlashib, ma'lum bir muhitga, jamiyatga, guruhga oid yangi konseptual g'oyani aks ettiradi;

ijtimoiy determenistik xususiyatga ega;
yangi ma'naviy voqelik, g'oyalar, qadriyatlar tarzida ijtimoiy borliqqa, jamiyat hayotiga ta'sir etadi;

insonning barcha ongli, rasional faoliyati yangilikka moyil tafakkur ta'sirining mahsullari sifatida qaralishi mumkin.[1] Mazkur tizimli, klassifikatsion yondashuv innovasion tafakkurning ham ilmiy, ijtimoiy- falsafiy mohiyatini ochib berishga yordam beradi. Ammo, buni esda tutish zarur, barcha tafakkur mahsullari ham innovatsion xususiyatga ega bo'lavermaydi, goho tafakkur konservativ, g'ayriilmiy bo'lishi mumkin. Shuning uchun biz tafakkurning yuqoridagi yo'nalishlarini innovasion tafakkurga tadbiiq etganimizda tafakkurdagi yangi izlanishlarga, ilmiy-texnik va texnologik yangilanishlarga moyil jihatlarini nazarda tutamiz. Tafakkurning barcha ko'rinishlari, mahsullari emas, balki yangilanishga moyil, yangicha yondashuvni qo'llab-quvvatlovchi jihatlarini biz innovasion tafakkur tarzida tadqiq etamiz. Innovatsion tafakkurning funksional tizimlari deganda yangilik va yangi texnologiyalar joriy etiladigan ijtimoiy sohalar va institutlar, ularda kuzatiladigan o'zgarishlar, bu o'zgarishlarning ijtimoiy ahamiyati, vazifalari nazarda tutiladi. Bunday funksional tizimlar ijtimoiy sohalarining ichki funksiyalari va xususiyatlari orqali belgilanadi. Masalan, innovasiyaning madaniyat sohasidagi funksiyalari bilan siyosat, iqtisod yoki tibbiyot sohasidagi funksiyalari o'rtasida ma'lum bir farqlar mavjud. Madaniyat sohasidagi innovasiya moddiy va ma'naviy boyliklarni asrash va ko'paytirishga, bu boradagi xalqaro, yangi tajribalarni joriy etishga qaratiladi. Siyosat sohasidagi innovasiya jamiyat va davlat hayotini boshqarishni samarali amalga oshirishga qaratilgan faoliyat turi hisoblanadi. Iqtisodiyot sohasidagi innovatsiya esa mahsulotlar, ne'matlar ishlab chiqarish, bu jarayonni zamonaviy texnologiyaga asoslangan tarzda tashkil etishni nazarda tutadi. Innovatsion tafakkurning funksional tizimlari yangilik olib kiriladigan ijtimoiy soha xususiyatlarini, funksiyalarini yaxshi bilishni taqozo etadi. Mazkur sohalaridagi muammolarni bilish va ularni yechishga intilish innovasiyaning boshlang'ich bosqichi, ammo innovasiya negizida sohaga jiddiy ta'sir etish, yangilikni ustuvor voqelikka aylantirish maqsadi yotadi. Ushbu talabni bilmaslik innovasion izlanishlarni palliativ hodisaga aylantiradi, natijada yangilik sezilarli natija bermaydi. Innovasiya sohaga tub o'zgartirishlar olib kirishi mumkinligini dunyodagi yirik korporatsiyalar va firmalar faoliyati tasdiqlaydi. Masalan, Apple, Microsoft, Macdonald kabi yirik korporatsiyalar misol bo'lishi mumkin.[2]

Biroq ijtimoiy taraqqiyotning ma'lum bir bosqichlari (masalan, "Sharq Rennessansi" deb ataladigan IX-XIV asrlar, Yangi davr deb ataladigan XVI-XVII asrlar, Uyg'onish va Ma'rifatparvarlik davrlari)da tafakkurda, taniqli tarixchi L.N.Gumelev iborasi bilan aytganda, "passionarlik"(ya'ni jonlanish. kuchayish, zo'riqish) kuzatiladi. Jamiyatshunoslar ushbu davrlarni tafakkur, madaniyat, jamiyat taraqqiyotining alohida bosqichlari sifatida e'tirof etadilar. Bugun ilm-fan, ilmiy texnologik taraqqiyotning alohida bosqichi sifatida Yangi davr (XVI-XVII asrlar) e'tirof qilinadi. Bu davrdan boshlab, inson intellektual izlanishlarga, ilmiy-texnik kashfiyotlar qilishga katta e'tibor bera boshladi. Ayniqsa parovoz, tikuv mashinasi va yangi texnik vositalarning kashf etilishi og'ir qo'l mehnatini yengillashtirish va samadorligini oshirish, eng uzoq masofalarga ham tez, oson yetib borish imkoniyatini yaratdi. Har bir ilmiy yangilik inson aqlu tafakkurining mahsuli va yutug'i ediki, pirovard natijada jamiyat taraqqiyoti, sivilizatsiyaviy rivojlanish ilmiy yangiliklarga muvofiq baholanadigan bo'ldi. Bugun insoniyat erishgan va erishayotgan yutuqlarni ilmiy-texnik kashfiyotlar bilan baholash, o'lchash odatiy yondashuvga aylangan. Insoniyat, kishilik jamiyati dinamik xususiyatga ega, aynan ushbu hislatlari tufayli ular mudom yangilikka intiladi, yangi-yangi izlanishlarni qo'llab-quvvatlaydi. Rivojlanish, taraqqiyot yangilik izlash, ilmiy kashfiyotlar mahsuli demakdir.

Mutaxassislarining ta'kidlashicha, "insoniyat yer yuzida paydo bo'lganidan buyon o'tgan davr mobaynida o'z hayoti va turmushini qulay, farovon qilish uchun tinimsiz izlangan. Insoniyat tomonidan qilingan yana bir kashfiyot borki, uning ahamiyati yuqorida tilga olingan kashfiyotlardan aslo kam emasdir. Bu nomi ham ancha mayin, qit'alararo o'tuvchi savdo karvon yo'li Buyuk Ipak yo'lidir". [3] Tadqiqotchi tarixda Xo'tan hamda Yorkent bilan shimoliy Xitoyni bog'lagan "nefrit yo'li", Eron, Mesopatamiya, Suriya, Misr va Anatoliyani bog'lagan "la'l (lazurit) yo'li", Uralbo'yi, Oltin O'rda, Rus, Yevropa va O'rta Osiyoni birlashtirgan "Shimoliy yo'l" bo'lganini, ilmiy kashfiyotlar, izlanishlar ana shu jug'rofiy hududda qilinganini

ochib beradi. Uning yozishicha, masalan, “Xorazmning O‘rta Sharq davlatlari bilan o‘rnatgan savdo munosabatlari tufayli mintaqaga ajoyib sopol idish turi “lyustra” deb nomlangan mahsulotlar kirib kelgan. Lyustra sopol idishlarining bir necha o‘nlab parcha va butun nusxalari xorazmshohlar davriga oid Daryolik ko‘l havzasi, Qavat qal‘a, Qizil qal‘a, Mizdahqon, Shemahaqal‘ala va boshqa yodgorliklardan ma‘lum”. Demak, Buyuk Ipak yo‘li va boshqa savdo-sotiq markazlarni ilmiy va ijodiy jarayonlardan ayriqcha qarash mumkin emas, har bir integrasion aloqalar qandaydir yangilikka tayanadi va yangiliklar olib keladi. [4]

Yana bir jihatni aytib o‘tishimiz kerakki, dunyoqarash, g‘oya inson xatti-harakatlari va faoliyatiga qanday ta‘sir etmasin, ular ko‘pincha ichki, yashirin, sub‘ektiv hodisa sifatida qolaveradi. Ulardan innovatsiya izlash, topish ham oson, ham qiyin. Oson tomoni shundaki, sub‘ektiv hodisani turlicha talqin qilish mumkin, antik davr faylasuflarining iborasi bilan aytganda, “oq ko‘ringan narsadan qora yoki dog‘ topishdan ham osoni yo‘q”. Buning uchun sub‘ekt nigohini oq narsaning ikkinchi nuqtasiga qaratishi kifoya. Qiyin tomoni shundaki, “har bir tezis antitezis”iga ega. Dunyoqarash, g‘oya tezislariga quriladi, tezislarda ifodalanadi. Bu tezislarini tafakkur, ong turlicha qabul qilishi, baholashi mumkin. Shuning uchun dunyoqarash, g‘oya ko‘rinishida keladigan innovatsiya bugun yangilik bo‘lib tuyulishi, ertaga esa u mutlaq teskari baholanishi mumkin. Ilm-fanda mutlaq yangilik tarzida qabul qilingan kashfiyotlar mavjud. Masalan, Galiley va Kopernikning geliocentrik ta‘limoti, A.Eynshteynning nisbiylik nazariyasi, D.Mendeleevning davriy sistemasi shular jumlasidandir. Biroq bu ta‘limotlar va sistema ham mutlaq o‘zgarimas emas, keyingi yillarda kvant nazariyasi, geologik izlanishlar ularga ma‘lum bir qo‘shimchalar kiritmoqda. Bu o‘zgarishlar inson tafakkurining cheklanganligi bilangina bog‘liq emas, balki inson izlanadigan ob‘ekt va hodisalarning keng, murakkab va o‘zgaruvchanligi bilan ham bog‘liqdir.[5]

Rivojlangan davlatlar tajribalaridan ma‘lumki, innovatsiya qanchalik muhim bo‘lmasin, u to‘g‘rida brend, maftunkor obraz, xalqaro imij yaratish ham shunchalik muhimdir. O‘z imiji, brendi to‘g‘risida qayg‘uradigan kompaniyalar faoliyatiga taalluqli hech bir xabarni, mediamarkazlar tarqatadigan axborotlarni e‘tiborsiz qoldirmaydi.[6] Ular o‘z brendini, xalqaro imijini ommaviy axborot vositalari (OAV), mediamarkazlar orqali shakllantiradilar va targ‘ib etadilar.

Innovatsion tafakkur ijtimoiy deterministik xususiyatga ega. Har bir yaratilgan va hayotga joriy etilgan yangilik ijtimoiy fikrga, kishilarning innovatsion mahsulot, tovar brendga, ijtimoiy qadriyatlarga aylanadi. T.Parsons aytganidek, “Iqtisodiyotning maqsadi individ uchun ishlab chiqarishni maksimallashtirish emas, balki ijtimoiy qadriyatlar tizimi bilan bog‘liq tarzda maksimallashtirishdir”.

Xulosa va takliflar (Conclusion/Recommendations). Tafakkurning yangilikka moyilligi innovatsion izlanishlarning negizidir. Yangilik shunchaki istak emas, sensitiv izlanishlarda shaxs istaklari va qiziqishlariga urg‘u beriladi, ammo u aniq, amaliy xatti harakatlarni ham taqozo etishini unutilib bo‘lmaydi. Yangilik real munosabatlarga aylanishga, ob‘ektivlashishga muhtoj. Buning eng keng tarqalgan ko‘rinishi ilmiy-texnik kashfiyotlar hisoblanadi, shuning uchun ham innovatsiya deganda ko‘pincha shunday kashfiyotlar, ixtirolar nazarda tutiladi. Tafakkurning yangilikka moyilligi bilan uning ob‘ektivlashishi o‘rtasida ma‘lum bir vaqt, masofa yotadi. Jamiyatning ilmiy-texnik rivojlanishi ana shu vaqtni, masofani iloji boricha qisqa qilishiga bog‘liq. Uning ishlab chiqilgan standartlari yo‘q, ammo rivojlanishga intiladigan har bir jamiyat, agar bugungi ilmiy-texnik taraqqiyot talablaridan kelib chiqsak, innovatsiyani amaliyotga joriy etishning avvalo ijtimoiy-iqtisodiy omillarini, samarali mexanizmlarini yaratadi, qo‘llab-quvvatlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Erkayev A. Ma‘naviyat va taraqqiyot modeli. - Toshkent: Ma‘naviyat, 2005. - B. 6.;
2. Boritko N.M. Metodologiya i metodi psixologo-pedagogicheskix issledovaniy. - Moskva: Akademiya, 2008. - S. 46-47.; Ivanova Ye.O. Teoriya obucheniya v informatsionnom obshestve. - Moskva: Prosvesheniye, 2011. - S. 131-134.;
3. Berdimurdiv A. Vatan haqqiga munojot. - Toshkent: “Adabiyot”, 2020. – B. 178.

4. Berdimurdiv A. Vatan haqqiga munajat. - Toshkent: "Adabiyot", 2020. – B. 191-192.
5. Noveysiy filosofskiy slovar. Sost. A.A.Gritsianov. - Minsk: Izd. V.M.Skakun, 1998. - S. 268.
6. Saifnazarov I., Nikitchenko V. Metodologiya nauchnogo issledovaniya. - Toshkent: Fan, 1996

ПУНКТУАЦИЯ КАК СРЕДСТВО ВЫРАЖЕНИЯ СМЫСЛОВЫХ И ИНТОНАЦИОННЫХ СВЯЗЕЙ В ТЕКСТЕ

*Мансурова Раиса Масимовна,
старший преподаватель филологического
факультета Университет Маъмуна,*

Аннотация: В статье рассматривается пунктуация как важнейшее средство выражения смысловых и интонационных связей в тексте. Показано, что знаки препинания выполняют не только формальную функцию разграничения синтаксических конструкций, но и служат инструментом передачи авторской интонации, эмоциональной окраски и логической структуры высказывания. Особое внимание уделяется коммуникативной роли пунктуации, которая обеспечивает точность восприятия текста читателем и предотвращает многозначность интерпретаций. Анализируется взаимодействие устной и письменной речи, выявляются трудности усвоения пунктуационных норм, а также обозначаются методические пути формирования пунктуационной грамотности у студентов.

Ключевые слова: пунктуация; смысловые связи; интонация; текст; коммуникативная функция; письменная речь; пунктуационная грамотность.

Во всех языках пунктуация выполняет не только техническую, но и смысловую функцию. Знаки препинания фиксируют синтаксическую структуру предложения, отражают его членение на части и тем самым помогают читателю правильно понять содержание текста. Так, запятая, тире или двоеточие указывают на наличие определённых смысловых и грамматических отношений между словами и конструкциями. Например, постановка запятой в предложении «Он читал книгу, и сестра писала письмо» показывает, что перед нами сложносочинённое предложение, а тире в конструкции «Жизнь прожить — не поле перейти» усиливает экспрессивность и выражает противопоставление. Таким образом, пунктуация становится важным средством кодирования смысловых связей.

Не менее значима интонационная роль пунктуации. В письменной речи она компенсирует отсутствие голоса и интонации, обеспечивая правильное восприятие текста. С помощью запятой, точки с запятой, двоеточия или тире автор передаёт паузы, логическое ударение, эмоциональные оттенки. Так, точка завершает мысль и сигнализирует о её законченном характере, а многоточие передаёт недосказанность, эмоциональное волнение или неопределённость. Сравним: «Я хотел бы сказать...» и «Я хотел бы сказать.» — различие в пунктуации сразу меняет интонационный рисунок и восприятие высказывания. Следовательно, пунктуация является неотъемлемым компонентом интонационной организации текста.

Пунктуация тесно связана и с коммуникативной стороной речи. Тот или иной знак препинания определяет характер общения: официально-деловой, научный, художественный или публицистический стиль по-разному используют возможности пунктуации. В научном тексте превалирует логическая точность, что обуславливает строгое следование правилам; в художественном — чаще применяются авторские отступления от нормы ради создания особого ритма или эмоционального эффекта. Например, в прозе Ф.М. Достоевского частое использование многоточий и тире придаёт речи героев взволнованный, прерывистый характер, а в публицистике важным средством воздействия становятся риторические вопросы и восклицания.

Особое внимание в современной лингвистике уделяется формированию пунктуационной грамотности у студентов и школьников. Практика показывает, что

трудности возникают не только в запоминании правил, но и в понимании их смысловой и интонационной сущности. Ошибки типа «Я думаю что это правильно» или «В университете изучают литературу, и историю» свидетельствуют о непонимании связи между пунктуацией и структурой речи. Для преодоления этих проблем необходима систематическая работа: сопоставление устной и письменной речи, анализ авторских текстов, упражнения на редактирование, использование цифровых образовательных ресурсов. Всё это способствует развитию пунктуационного чутья и осознанию того, что знаки препинания являются не только формальным средством, но и выразительным инструментом организации текста.

Необходимо подчеркнуть, что пунктуация играет важную роль и в развитии читательской культуры. Умение видеть и интерпретировать знаки препинания помогает глубже понимать авторский замысел, чувствовать ритм и эмоциональную окраску произведения. Например, в поэтическом тексте запятая может задавать темп чтения, а тире — создавать паузу, усиливающую смысловую напряжённость строки. Неправильное или невнимательное отношение к пунктуации приводит к искажению восприятия художественного текста и снижает качество анализа литературного произведения. Поэтому формирование пунктуационной зоркости следует рассматривать не только как технический навык, но и как элемент общей филологической подготовки, необходимый каждому образованному человеку.

Таким образом, пунктуация выступает важнейшим инструментом организации письменной речи. Она фиксирует синтаксическую структуру предложения, передаёт интонационные особенности устной речи и обеспечивает точность смысловых связей в тексте. Знаки препинания помогают автору выразить замысел, а читателю — правильно интерпретировать содержание, избежать двусмысленности и уловить эмоциональные оттенки.

Современная практика преподавания русского языка показывает, что формирование пунктуационной грамотности требует систематической работы с текстами, осмысления связи между устной и письменной речью, использования традиционных и инновационных методик. Осознание пунктуации как средства не только формальной, но и смысловой, и интонационной организации текста способствует развитию культуры речи и повышению уровня общей языковой компетенции.

Перспективным направлением дальнейших исследований является изучение авторской пунктуации в художественных произведениях и влияние индивидуального стиля писателя на восприятие текста. Кроме того, значительный интерес представляет сопоставительный анализ пунктуационных систем разных языков, что позволяет глубже понять универсальные и национально-специфические особенности письменной речи.

Литература

1. Розенталь Д. Э. Пунктуация и стилистика. — М.: Айрис-пресс, 2019. — 352 с.
2. Лопатин В. В., Чельцова Л. К. Современный русский язык. Пунктуация. — М.: Просвещение, 2020. — 288 с.
3. Валгина Н. С. Современный русский язык. Синтаксис и пунктуация. — М.: Логос, 2018. — 416 с.
4. Бабайцева В. В. Русский язык: Синтаксис и пунктуация: Учебное пособие. — М.: Академия, 2017. — 400 с.
5. Касаткин Л. Л., Касаткина Р. Ф. Русский язык: пунктуация и интонация. — М.: Флинта, 2016. — 280 с.
6. Кустова Г. И. Практикум по пунктуации русского языка. — СПб.: Изд-во СПбГУ, 2021. — 198 с.

V SHO'BA
IJTIMOIIY, TABIIY VA ANIQ FANLAR RIVOJIDA MARKAZIY OSIYO
ALLOMALARINING QO'SHGAN HISSASI

MAHMUD AZ-ZAMAHSHARIY VA NAJMIDDIN KUBRONING ILM-FAN
TARAQQIYOTIDA TUTGAN O'RNII

Musayev Umidjon Saidkamolovich
Ma'mun universiteti "Umumkasbiy fanlar"
kafedrasi dotsenti, f.f.d., (PhD)

Annotatsiya: Ushbu maqolada Mahmud az-Zamaxshariy va Najmiddin Kubroning ilm-fan taraqqiyotida tutgan o'рни hamda bazi asarlarining qisqacha sharhini bayon etib o'tamiz.

Kalit so'zlar: Mahmud az-Zamaxshariy, Najmiddin Kubro, ilm, fan, tafsir, mantiq, falsafa, axloq, ruhshunoslik va tasavvuf.

Xorazm o'lkasi insoniyat tafakkuri tarixida buyuk allomalar makoni sifatida tanilgan. Bu zamin O'rta asrlar Sharq sivilizatsiyasining eng yirik ilmiy va ma'naviy markazlaridan biri bo'lgan. Ana shu zaminda yashab ijod etgan ikki buyuk zot -Mahmud az-Zamaxshariy va Najmiddin Kubro nafaqat o'z davrining, balki butun islom olamining ilmiy-ma'naviy hayotiga ulkan ta'sir ko'rsatgan. Ularning asarlari arab tili, tafsir, mantiq, falsafa, axloq, ruhshunoslik va tasavvuf ilmlarining rivojida yangi bosqichni boshlab bergan. Mahmud az-Zamaxshariy (1075–1144) Xorazmning Zamaxshar qishlog'ida tug'ilgan. U yoshligidan Qur'on, hadis, mantiq va adab ilmlarini o'rgangan. Bag'dod, Nishopur, Marv, Isfahon kabi markazlarda tahsil olib, o'z davrining eng bilimdon allomalaridan biriga aylangan. U hayotining katta qismini ilm, tafakkur va yozuv faoliyatiga bag'ishladi. O'zining mustaqil tafakkuri, keskin ilmiy tahlili va tildagi aniqligi bilan arab tilshunosligida yangi yo'nalish yaratdi.

Xorazmshohlardan Takash ilmni juda qadrlagan, jumladan, uning ilm toliblarini bilimli va ma'rifatli bo'lishlari uchun talabalarini oziq-ovqat, kiyim-kechak, mablag' bilan ta'minlab turgani tarixdan ma'lumdir. O'rta asrlarda yirik ilmiy va madaniy markazlardan biriga aylangan Gurganj va Kat shaharlarida ma'naviyatning bunday rivojlanishida mahalliy olimlar, shoirlar bilan bir qatorda xorijiy mamlakatlardan Xorazmga kelib yashab, ijod qilgan islomshunoslar, olimu fozillar hamda shoirlarning ham hissasi katta bo'lgan¹. Alloma Mahmud az-Zamaxshariy shu davrlarda yashab ijod qilgan.

Zamaxshariy nomi eng avvalo uning buyuk tafsir asari -"Al-Kashshof 'an haqiqit-tanzil" bilan bog'liq. Bu asar Qur'on tafsirlarining eng nufuzlilaridan biri bo'lib, unda til, mantiq, balog'at, tafsir va falsafaning uyg'unligi namoyon bo'lgan. Bundan tashqari, u arab tilshunosligida "Al-Mufassal fi an-nahv", axloqshunoslikda "Atvâq uz-zahab", adabiyotshunoslikda "Rabi'ul-abror" kabi asarlarni yozgan. Uning "Al-Mufassal" asari arab grammatikasining eng mukammal tizimini yaratib, keyinchalik Ibn Malik, Suyutiy, Zamahshariy maktabiga mansub olimlar uchun asos bo'lib xizmat qildi. Zamaxshariy arab tili grammatikasini nafaqat nazariy, balki mantiqiy, falsafiy tizim sifatida shakllantirdi. Uning grammatik izohlari bugungi kunda ham lingvistika, semantika va filologiya sohalarida tadqiq etiladi.

Mahmud az-Zamaxshariy yo'qsillikda hayotini o'tkazdi, biroq uning ilmga bo'lgan rag'batini kambag'allik yoki g'ariblik so'ndirolmadi. U ilm o'rganish uchun qal'adan – qal'aga, yurtdan – yurtga kezib, ilm izladi. O'sha davrning mashhur olimlari qo'l ostida ta'lim oldi. Ilm talabida Nishopurga kelgan Mahmud az-Zamaxshariy shu yerda ancha vaqt qolib ketadi. Shu erda ad – Domg'oniy bilan uchrashdi.² So'ng yana Buxoro va Xurosonga qaytdi.³ U Xuroson xalqi to'g'risida shunday deb yozgan edi: "Xuroson ahlida uchratmagan narsam eng yaxshi fazilatlarini uchratdim".⁴

¹ Qarang: Бунёдов Зиё. Ануштаген Хоразмшоҳлар давлати (1097-1231). – Т., Ф.Ғуллом, 1998. – Б. 4.

² Ас-Суютий. Бағъату-л-вуъат. – Қ.: Дару-с-сакофа, 1982. – 388 б.

³ Ёкут ал-Ҳамавий. Муъжаму-л-удаб. – Қ.: Дару-с-сакофа, 1980. – 152 б.

⁴ Дивану-з-Замашшарий. – Қ.: Дару-л-кутуби-л-мисрийя, № А-529. – Б. 41.

Mahmud az-Zamaxshariyning adabiyot va ruhiy tarbiyaga oid, olim va ilm toliblariga qaratilgan 10 nasihatidan iborat bu asari Yoqut Al-Hamaviy, Ibn Xollikon, Qosim ibn Qutlubg‘o al Hanafiy, Ismoil Posho Bag‘dodiy va boshqa ulamolardan zikr qilinadi¹. Kamol Jabriy asarni bizgacha yetib kelganligi to‘g‘risida ma‘lumot izlab topaolmaganini yozadi.² Shuningdek, u ilmni axloq bilan birlashtirish g‘oyasini ilgari surdi: “Odob ilmning ziynati, axloq esa uning ruhi”. Bu yondashuv bugungi ta‘lim falsafasida ham dolzarb bo‘lib, ma‘naviy-ma‘rifiy barkamollik tamoyillarini shakllantiradi. Zamaxshariy o‘z asarlari bilan arab tilshunosligini jahon ilmiy tizimiga olib chiqdi va O‘rta asrlar ilm-fan tarixida “Arab grammatikasining sultoni” sifatida nom qoldirdi.

Najmiddin Kubro (1145–1221) Xorazmning Gurganj shahrida tug‘ilgan. U tasavvuf falsafasi, ruhshunoslik, nafs tarbiyasi va axloqiy kamolot haqidagi g‘oyalari bilan mashhur. U “Kubroviylik” tariqatiga asos solib, musulmon Sharqining ma‘naviy hayotiga yangi yo‘nalish kiritgan. Uning shogirdlari -Sayfiddin Boxarz, Aziziddin Nasafiy, Majiddin Bag‘dodiy, Najmiddin Doya Rumiy kabi mutafakkirlar orqali bu ta‘limot Markaziy Osiyo, Eron, Turkiya va Hindistonga yoyilgan.

Sharqshunos olim Bertel’sning yozishicha: “Ahmad ibn Umar Xevaqqiy shariat yo‘lini tamom qilib, tariqat bazmiga kirdi, “vahdat” (Allohning yagonaligi) mayidan totib ko‘rdi. U Xorazmda qirqta pir topdi, ana shu qirq pirdan ta‘lim oldi, ammo ulardan olgan ilmlaridan qalbi taskin topmadi. Chunki, ular zohiriy ilm sohiblari bo‘lib, tasavvufda ma‘rifat bosqichiga yuksalmagan edilar. Najmiddin Kubro zohiriy ilmlarni mukammal egallagan va o‘z bilimlariga ortiqcha baho berib, bilimlardan ko‘zlari qamashgan edi”³. Ya‘ni, o‘z davrida hech qaysi ulamo ilmiy munozaralarda Najmiddinga bas kela olgan emas. Shuning uchun ham Kubro laqabini oladi.

Najmiddin Kubroga ilm balosi deyilgan o‘z davrida, hamda “Najmiddin”, “Kubro”, “Abuljannob”, “Valitarosh” so‘zlari bu zotning laqab, unvon va kuniyatlari bo‘lib, Xorazmdagi manaman degan ulamolardan ilmiy bahsu-munozaralarda o‘zib ketganligi sababli “Tommatul kubaro”, ya‘ni ilm balosi, ulamolarning yetugi, ulug‘lar ulug‘i degan laqablarni oladi. Buning yoniga Najmiddin – “Dinning yulduzi” degan unvon qo‘shilib, Ahmad bin Umar Najmiddin Kubro nomi bilan ma‘lumu mashhur bo‘lib ketadi. “Abuljannob” so‘zi esa Najmiddin Kubroning kuniyati bo‘lib, mazkur so‘zning ma‘nosi dunyodan parhez qilganlarning otasi demakdir⁴.

Najmiddin Kubroning mashhur asarlari: “Favoih ul-jamal va favoih ul-jalol”, “Usul al-‘ashara”, “Risola fi’t-tasavvuf”, “Adab al-muridin”. Bu asarlarda u inson ruhining tuzilishi, nafsning bosqichlari, komillikka erishish yo‘li, Allohni sevish va jamiyatdagi odob-axloq masalalarini chuqur tahlil etgan. U insonni “ichki dunyo” orqali bilish zarurligini ta‘kidlaydi. Najmiddin Kubroning ta‘limotiga ko‘ra: “Kim o‘zini tanisa, Robbini tanir; kim nafsini tarbiyalasa, komillikka erishadi”. Kubroviylik -inson ruhiyatini o‘rganishga qaratilgan tasavvuf maktabi bo‘lib, unda psixologik va axloqiy tahlillar asosiy o‘rinda turadi. Najmiddin Kubro shaxsiy tajriba va ruhiy kuzatuv asosida inson qalbining darajalarini tahlil qilib, bugungi zamon psixologiyasi uchun ham qimmatli g‘oyalarni ilgari surdi. Uning “nafsni jilovlash”, “ruhiy poklanish”, “ichki nur” haqidagi qarashlari zamonaviy fanlarda psixoterapiya, emosional barqarorlik va shaxsiy kamolot tushunchalariga yaqin. Shu sababli, Najmiddin Kubro Sharq falsafasida ma‘naviy psixologiya yo‘nalishining asoschisi sifatida qaraladi. Ma‘lumki tasavvuf ta‘limotida ilm-ma‘rifat yuksak baholanadi. Jumladan, Najmiddin Kubro tolibu muridlarni doimo ilm olishga, ma‘rifat sohibi bo‘lishga da‘vat etgan. Allomaning shunday hikmatli so‘zlari mashhur: “Ko‘rdimki, eng yaxshi do‘st ilm ekan”⁵. Chunki, insonga berilgan

¹ Ёқут Ал-Ҳамавий "Муъжамул удабо" 19 жузъ,134-б.; Ибн Халликон "Вафаътул аъён" 5-жузъ, 169-б.; Исмоил Пошо Бағдодий. "Ҳадиятул орифийн – асмоул муаллифийн ва аасаарул мусоннифийн", 2-жилд., Истанбул.: "Маъориф", 1955 й., 676б.,402-403 б.; Қосим ибн Қутлубғо ал Ҳанафий. "Тоҷут тарожим фи табақотил ҳанафия" 39-б.

² Камол Жабрий Абҳарий. Аз-Замашшарий-сийрати, мероси, нахвий мазҳаби. Амман.: "Дорул жинон", 2014 й. 413б.,96-б.

³ Бертельс Е.Э. Нажмиддин Кубро. /Урфон Отажон таржимаси. // "Мулоқот" журнали, 1995 йил, № 4-сон. – Б. 47.

⁴ Исҳоқова З. Нажмиддин Кубро (рисола). – Т.: 2011. – Б. 10.

⁵ Шайх Нажмиддин Кубро киссаси ёхуд Хоразм тарихи. / Ёски ўзбек тилидан табдил қилиб нашрга тайёрловчилар: М.Сафарбоев, С.Раҳимов. – Тошкент: "Истиқлол" нашриёти, 2017. – Б.102.

barcha moddiy ne'matlar, dunyo matohlari unga faqat bu olamda asqotadi, ilm-ma'rifat esa odamga har ikki olamda hamroh bo'ladi. Shuning uchun muborak Hadisi shariflarda: "Olimlar payg'ambarlarning vorislaridirlar"¹, deya ta'kidlanadi. Mahmud az-Zamahshariy va Najmiddin Kubroni bog'lab turuvchi asosiy jihat -bu ilmning ma'naviyat bilan uyg'unligi g'oyasidir.

Zamahshariy ilmni tahlil, mantiq, tildagi mukammallik orqali yuksaltirgan bo'lsa, Kubro uni axloq, ruh va qalb orqali boyitgan. Ularning har ikkisi uchun ilm -bu faqat bilim emas, ma'rifat, halollik va insoniylikni tarbiyalovchi kuch edi.

Tahliliy solishtirma jadval

Yo'nalish va qarashlar uyg'unligi	Mahmud az-Zamahshariy	Najmiddin Kubro
Asosiy sohasi	Tilshunoslik, tafsir, axloq va falsafa	Tasavvuf, ruhshunoslik, axloq
Asosiy asarlari	"Al-Kashshof", "Atvâq uz-zahab", "Al-Mufassal"	"Favoih ul-jamal", "Usul al-'ashara", "Risola fi't-tasavvuf"
Asosiy g'oya	Ilm va odob birligi	Ruhiy poklanish va komil inson
G'oyaviy qarashi	Insonni bilim bilan yuksaltirish	Insonni axloq bilan yuksaltirish
Ilm-fandagi o'ri	Arab tili grammatikasi asoschisi	Kubroviylik tariqati asoschisi

Bugungi kunda Zamaxshariy va Kubro merosi yoshlar ma'naviy tarbiyasida, ta'lim tizimida, falsafiy tafakkurda beqiyos o'rin tutadi. Ularning g'oyalari "ilm – bu nur, axloq – bu yo'l" degan tamoyilni mustahkamlaydi. Zamaxshariy ilmni tildagi aniqlik, fikrdagi mantiq orqali komillikka eltgan bo'lsa, Kubro qalbni tozalash, ruhni uyg'otish orqali insonni yuksaltirishni maqsad qilgan. Bu ikki mutafakkirning qarashlarini uyg'unlashtirish zamonaviy ta'limda ma'naviy-pedagogik model yaratish imkonini beradi: Zamaxshariy – tafakkur va bilimning ustuni; Kubro – ruhiy poklanish va axloqning ustuni.

Umuman olib qaralganda bu ikki alloma, yoshlar tarbiyasida bir-birini to'ldiruvchi ikki qanotdir. Mahmud az-Zamahshariy va Najmiddin Kubro Sharq uyg'onish davrining ikki buyuk poydevoridir. Biri -ilmning softligini, biri -ma'naviyatning pokligini targ'ib etgan. Ularning asarlari nafaqat tarixiy yodgorlik, balki bugungi ta'lim, falsafa va ruhiy tarbiya uchun ham amaliy manbadir. Ular insonni ilm va axloq uyg'unligida ko'rgan, shuning uchun ham ularning ta'limoti XXI asrning eng muhim pedagogik qadriyatlarini bilan uyg'unlashadi. Zamaxshariy ilmni nurga aylantirdi, Kubro esa bu nurga ruh bag'ishladi. Ikkalasi birgalikda – insoniyat tafakkurining yorug' yo'lini yaratdi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Бунёдов Зиё. Ануштаген Хоразмшоҳлар давлати (1097-1231). – Т., Ф.Ғулум, 1998. – Б. 4.

2. Ас-Суютий. Бағъату-л-вуъат. – Қ.: Дару-с-сақофа, 1982. – 388 б.

3. Ёқут ал-Ҳамавий. Муъжаму-л-удаба. – Қ.: Дару-с-сақофа, 1980. – 152 б.

4. Дивану-з-Замахшарий. – Қ.: Дару-л-кутуби-л-мисрийя, № А-529. – Б. 41.

5. Ёқут Ал-Ҳамавий "Муъжамул удабо" 19 жузъ, 134-б.; Ибн Халликон "Вафаётул аъён" 5-жузъ, 169-б.; Исмоил Пошо Бағдодий. "Ҳадиятул орифийн – асмоул муаллифийн ва асаарул мусоннифийн", 2-жилд., Истанбул.: "Маъориф", 1955 й., 676б., 402-403 б.; Қосим ибн Қутлубғо ал Ҳанафий. "Тожут тарожим фи табақотил ҳанафия" 39-б.

6. Камол Жабрий Абҳарий. Аз-Замахшарий-сийрати, мероси, нахвий мазҳаби. Амман.: "Дорул жинон", 2014 й. 413б., 96-б.

¹ Шайх Нажмиддин Кубро. Тасаввуфий ҳаёт. /"Фавоийх-ул жамол". – Т.: "Мовароуннаҳр". 2004. – Б. 112.

7. Бертельс Е.Э. Нажмиддин Кубро. /Урфон Отажон таржимаси. // “Мулоқот” журналі, 1995 йил, № 4-сон. – Б. 47.
8. Исҳоқова З. Нажмиддин Кубро (рисола). – Т.: 2011. – Б. 10.
9. Шайх Нажмиддин Кубро қиссаси ёхуд Хоразм тарихи. / Эски ўзбек тилидан таъдил қилиб нашрга тайёрловчилар: М.Сафарбоев, С.Раҳимов. – Тошкент: “Истиқлол” нашриёти, 2017. – Б.102.
10. Шайх Нажмиддин Кубро. Тасаввуфий ҳаёт. /“Фавойих-ул жамол”. – Т.: “Мовароуннаҳр”. 2004. – Б. 112.

YOSHLAR IJTIMOY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA FALSAFIY-G'OYAVIY TARBIYANING AHAMIYATI

Aktamkul Rafiqovich Samadov
Falsafa fanlari doktori, professor
Sharof Rashidov nomidagi Samarqand
davlat universiteti
Tuxtamurod Otamurodovich Mamatov
Mustaqil tadqiqotchi,
Samarqand davlat chet tillar instituti

Annotatsiya: Mazkur maqolada yoshlar tarbiyasida falsafaning o'rni haqida fikr yuritilgan bo'lib, turli olimlarning qarashlarida yoshlar axloqiy tarbiyasi masalalarining yoritilishiga keng e'tibor qaratilgan. Sharqona tarbiyaning falsafiy mazmuni ochib berilgan. Sharq mutafakkirlarining tarbiya borasidagi fikrlaridan misollar keltirilib, ma'naviy asoslari tadqiq qilingan.

Kalit so'zlari: Ta'lim, tarbiya, milliy tarbiya, fazilat, xususiyat, psixologik qonuniyat axloq, illat, tahdid, ma'naviyat, ma'rifat.

KIRISH. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning ta'kidlashicha, “Bugun biz xalqaro munosabatlarda nizolarning kuchayishi, mamlakatlar o'rtasidagi ishonch va hamkorlik darajasining pasayishiga guvoh bo'lib turibmiz. Ayni damda dunyoning turli mintaqalarida keskinlik o'choqlari saqlanib qolmoqda, qurolli to'qnashuvlar davom etmoqda. Ijtimoiy hayot va iqtisodiy faoliyatning barcha jabhalariga zarar keltirgan pandemiya BMTning Barqaror rivojlanish maqsadlariga erishishga o'ta salbiy ta'sir qilmoqda. Iqtisodiyot va ijtimoiy hayotdagi inqirozli hodisalar dunyodagi tengsizlikni kuchaytirmoqda, nizolarning keskinlashuvi xavfini jiddiy oshirmoqda va shu asnodda terrorizm g'oyalarining tarqalishi uchun qulay muhit yaratmoqda. Shunday murakkab sharoitlarda tobora ortib borayotgan global va mintaqaviy xavfsizlikka tahdidlarga qarshi kurashish yo'lida dunyo hamjamiyatining sa'y-harakatlarini birlashtirish muhim ahamiyatga ega”[1].

Ma'lumki, bugungi kunda butun jahonda global rivojlanish va shiddatli va tahlikali davrda mamlakatimizda o'sib kelayotgan yosh avlodni har tomonlama yetuk va bugungi davrning o'ziga xos turli tahdidlariga qarshi shaxsiy pozitsiyalarini mustahkam avlod qilib tarbiyalash va sog'lom ijtimoiy-ruhiy muhitni yaratish eng dolzarb masala sifatida kun tartibiga chiqdi. Shu ma'noda bugungi kun yoshlarini ma'naviyatini yuksaltirmasdan turib, xalqimiz hayoti va turmushini yuksalishida hamda mamlakatimiz taraqqiyotida muvaffaqiyatlarga erishish qiyin. Shuning uchun mamlakatimizda ma'naviyat davlat siyosatining ustuvor yo'nalishi etib belgilangan. [1]

Tafakkurimizda sog'lom degan tushuncha faqat jismoniy sog'lomlikni emas, balki sharqona axloq-odob va umumbashariy g'oyalar ruhida kamol topgan ruhiy yetuk inson tushunchasi turadi. Bu – o'sib kelayotgan yosh avlodni milliy qadriyatlar hamda sharqona axloq-odob, umumbashariy g'oyalar asosida kamol topganligini, yuksak ma'naviyatli barkamol yoshlarni anglatadi. Bugungi kunda millatimiz “Milliy tiklanishdan – milliy yuksalish sari” g'oya asosida taraqqiyotning yangi bosqichiga qadam qo'ydi. Mazkur g'oya ta'lim-tarbiya tizimiga ham o'zining aniq, qat'iy talablarini qo'ymoqda. Ushbu talablar doirasida davlatimizda

ta'lim sohasida pedagoglarning moddiy-ma'naviy sharoiti tubdan yaxshilanib, ta'lim sifatini oshirishning zamonaviy texnologiyalari joriy qilinmoqda. Tarbiya va ta'limni bir-biridan alohida ajratib bo'lmaydi, bu ikki jarayon o'zaro uyg'un, uzluksiz asosda tashkil etilgandagina odobli, axloqiy fazilatlariga ega, yuksak ma'naviyatli, shu bilan birga bilimdon, zukko, ruhan va jismonan sog'lom, keng dunyoqarash va tafakkurga ega, zamonaviy kasb-hunar egasi bo'lgan vatanparvar yoshlarni yetishtirib beradi. [1]

Jamiyatda yoshlar ijtimoiy xavfsizligini ta'minlashda falsafiy-g'oyaviy tarbiya ma'naviy xavfsizlik va ijtimoiy barqarorlikni ta'minlash jarayonlarini o'z ichiga olib, yoshlarning ma'naviy olamiga salbiy ta'sir ko'rsatadigan tashqi omillarni o'ziga xos tomonlarini o'rganish orqali tahlil qilinsa ijobiy samaralarni berishi mumkin. Ya'ni, jahon geosiyosiy va geomafkuraviy jarayonlari orqali vujudga keladigan mafkuraviy va siyosiy tahdidlar, inson va jamiyat ma'naviy hayoti va ijtimoiy hayotiy manfaatlariga doimiy xavf soladigan ma'naviy tahdidlar, globallashtirish jarayonlari orqali paydo bo'ladigan inson va jamiyat qadriyatlarini izdan chiqarishga xizmat qiladigan g'ayrimilliy tahdidlar, internet olami, ommaviy kommunikatsiyalar va boshqa axborot resurslari orqali kirib keladigan axborot tahdidlari orqali yoshlar ijtimoiy xavfsizligiga salbiy ta'sirlar kuzatilishi mumkin.[2] Mazkur global ma'naviy tahdidlar yoshlar ijtimoiy hayotini normal tarzini izdan chiqarishi bugungi kunda sir emas. Ayniqsa, internet orqali kirib kelayotgan salbiy tarzdagi ma'lumotlar va ularning manbalari yoshlar ma'naviy va psixologik kayfiyatlariga destruktiv ta'sir ko'rsatmoqda. Jamiyatda yoshlar ma'naviy xavfsizligini ta'minlash va ma'naviy tahdidlarga qarshi kurashda muhim dasturiy va istiqbolga mo'ljallangan chora-tadbirlar ishlab chiqilishi va amalga oshirilishi lozim. Ma'naviy xavfsizlik bir butun jamiyatga daxldor bo'lgan masalalarni hal etuvchi jarayon bo'lib, jamiyatning barcha sohalarini taraqqiy ettirish va mustahkam bir butunligi, yoshlar tarbiyasining barqarorligi, aholi tinch-totuvligi va osoyishtaligini ta'minlashdan iboratdir.[4]

Jamiyatda yoshlar ma'naviy xavfsizligiga tahdidlarni bartaraf etish borasidagi tegishli chora-tadbirlarni ro'yobga chiqarish uchun falsafiy-g'oyaviy tarbiyaning nazariy va amaliy usullaridan foydalanish muhimdir. Chunki bu vazifa ijtimoiy hayotda to'laqonli ravishda amalga oshirilmas ekan, unda jamiyat ma'naviy xavfsizligiga erishib bo'lmaydi. Jamiyat ma'naviy xavfsizligi va yoshlarning bag'rikenglik tuyg'usiga tahdidlar va salbiy omillarning vujudga kelishi oqibatida ma'naviy munosabatlar mazmunida va me'yorida nomutanosiblik paydo bo'ladi, ayrim yoshlar toifalari ruhiyatida loqaydlik, befarqlik, boqimandalik, xudbinlik, o'zibo'larchilik, mas'uliyatsizlik, laganbardorlik va guruhbozlik kabi illatlar o'rnashib qoladi. [5] Bu voqelik jamiyat ma'naviy sohasi rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi, ijtimoiy munosabatlarga ma'lum ma'noda izdan chiqarishga xizmat qiladi. Bugungi yangi O'zbekistonda yoshlar tarbiyasini milliy va zamonaviy asosda ilmiy-texnologik isloh qilish borasida olib borilayotgan ishlar uni bugungi kun ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda ilmiy asoslangan tayanch kompetensiyalar, falsafiy qonuniyatlar asosida shakllantirishni kun tartibiga qo'yimoqda. Milliy tarbiyaga yangicha, tizimli yondashuv, yoshlarning tayanch fazilatlarini kafolatli shakllantirishda uning falsafiy qonuniyatlarini o'rganish, mazkur masalada oila, maktabgacha ta'lim, umumiy o'rta, o'rta maxsus kasb-hunar, oliy ta'lim muassasalari, mahallalarning ijtimoiy-pedagogik imkoniyatlarini to'liq yuzaga chiqarishni va ular orasida ilmiy-metodik hamkorlik va uzviylikni yangi darajaga ko'tarishni taqozo etadi. Milliy tarbiya haqida gap ketganda beixtiyor taniqli ma'rifatparvar Abdulla Avloniyning "Tarbiya biz uchun yo hayot - yo mamot, yo najot - yo halokat, yo saodat - yo falokat masalasidir" degan chuqur ma'noli so'zlari inson e'tiborini tortadi. Ko'plab olimlar o'z tadqiqotlarida ma'naviy tanazzulning asosiy omillari bo'yicha qator izlanishlar olib borishdi, har xil qiziqarli tahliliy ma'lumotlar ilmiy asoslandi, lekin bularning ichida odamni tashvishga soladigan, bir qaraganda e'tiborsizdek tuyuladigan, lekin oqibati tanazzulga, johillikka olib boradigan bir omil, ya'ni oilada farzand tarbiyasiga e'tiborsizlik, uning psixologik qonuniyatlarini bilmaslik illati millatning ma'naviy tannazulining asosidir.

Ta'kidlash o'rinliki, falsafiy g'oyaviy tarbiyaning o'z funksiyalari (dunyoqarash, tanqidiy, metodologik, aksiologik, bashoratlash, sintetik)ni amalga oshirish jamiyatda muhim ahamiyatga ega bo'lib, bu o'z navbatida ijtimoiy-tarixiy jarayonlarning rivojlanishiga ta'sir ko'rsatadi.

Yoshlar axloqiy tarbiyasida o'rta asr sharq mutafakkirlari qarashlarining roli beqiyos hisoblanadi. XV asrda Movarounnahr, Eron va Xurosonda ijtimoiy-falsafiy, ma'rifiy fikr taraqqiyotiga ulkan hissa qo'shgan olim Jaloliddin Davoniydir. Bizga ma'lumki, Sharq Uyg'onish davrida, Amir Temur va Temuriylar davrida ilm-fan va madaniyat yuksalgan davr bo'ldi. Davoniy ham ushbu davrning ilm-fan va shaxs falsafiy g'oyaviy axloqiy tarbiyasiga ulkan hissa qo'shgan qomusiy olimlaridan biridir. U Foniylar tahallusi bilan ijod qilib, uning she'rlari Eron va Iroqda chop etilgan. Davoniyning eng mashhur asari bu "Axloqi Jaloliy" deb nomlanadi. [8] Mutafakkir o'z asarida yosh avlodni tarbiyalashda falsafiy g'oyaviy tarbiya vositasi sifatida yaxshi tarbiya va yaxshi kasb hunar hamda shaxs axloqiy malakalarini egallash to'g'risida so'z yuritib, avvalo inson jamiyatda, atrof-dagilar bilan o'zaro munosabat natijasida kamol topishini aytib o'tadi.

Shuningdek, Husayn Voiz Koshifiy esa o'zining "Futuvvatnomai Sultoniyy yohud javonmardlik tariqati" asarida futuvvat ilmining mohiyati, uning mavzui, kelib chiqishi, piru muridlik, shayxlik va shogirdlik munosabatlari, so'fiylar va futuvvat ahliga qo'yiladigan talablar, firqa shartlari, ular kiyadigan liboslari, bosh kiyimlar xulq-odobi haqidagi fikrlarni batafsil keltirib o'tadi. Koshifiy futuvvat ilmi to'g'risida so'z yuritarkan, tasavvuf va tavhid ilmining bir bo'lagi sifatida ta'riflaydi va uning asosiy mavzusi inson ruhini tarbiyalash deb yozadi. "Zero insonning ruhini fazilatli qilib yetishtirish mumkin", – deydi mutafakkir.[8] Allomaning fikricha, futuvvat tariqatiga mansub inson yaxshi axloqli, javonmard, shijoatli, sahoatli, xalq g'amini o'ylaydigan, insonparvar, xushfe'l, kamtar, xokisor, xushfe'l bo'lmog'i zarur deyiladi. Koshifiyning ushbu risolasida, javonmardlik tariqati, uning xususiyatlari, sifatleri shartlari, futuvvat ahlining xislatlari, tariqatning maqomlari va boshqalar haqida ma'lumot beradi. Yana mutafakkir javonmardlikning ruknlari haqida gapirib, ular oltita botiniy ruknlardan iborat ekanligini uqtiradi. Xusayn Voiz Koshifiy asarlarini o'z davrining ilmiy tili –fors tilida yozgan bo'lsa-da, undan ko'pgina ilmiy, badiiy tarjima asarlari ham meros qolganligi bugungi yoshlar tarbiyasida falsafiy-g'oyaviy tarbiya bobida katta yutuqlardan biridir. U falsafa, axloq, tilshunoslik, adabiyotshunoslik siyosat, tarix, kimyo, astronomiya, matematika, musiqa, voizlik, she'r san'ati, din tarixi, fiqh, tibbiyot kabi fanlarga oid 200-dan ortiq asarlar yozganligi manbalarda keltirib o'tiladi. Bugungi kunda allomaning O'zbekiston Fanlar Akademiyasi Abu Rayxon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik institutida asarlarining qo'lyozma va toshbosma nusxalari saqlanadi. Olim o'z davrining ko'zga ko'ringan ilohiyotchisi bo'lib, Hadisni, Qur'oni Karimni yoddan bilgan, hatto Qur'onga to'rt kitobdan iborat sharh ham yozgan. Koshifiyning "Axloqi Muhsiniy", "Anvari Suxayli", "Risolati Xotamiya", "Futuvvatnomai Sultoniyy", "Tasviri Xusayniyy", "Javohirnoma" kabi o'nlab asarlari arab, tatar, eski o'zbek, urdu, turk, nemis, ingliz, fransuz va boshqa tillarga tarjima qilingan. Bugungi kunda allomaning asarlari Parij, London, Berlin, Sankt-Peterburg, Moskva kabi shaharlarda, Iroq, Turkiya, Eron, Afg'oniston, Hindiston, Bangladesh va boshqa sharq mamlakatlarining kutubxonalarida saqlanmoqda. Allomaning asarlariga chet el mamlakatlarida qiziqish XVIII–XIX asrlardayoq juda kuchli bo'lgan va G'arbiy Ovro'paning X.G.Kin, M.Duayt, D.D.Donal'son, E.Braun, A. A. Arberri, E.S.Kennedi, E.Rozen'tal, X.Masse, K.S. Lambton, R. Levi, A. M. Shasteri kabi mashhur olimlari Markaziy Osiyo va Eronning XIV–XV asrdagi madaniyati tarixini atroflicha o'rganganlar va allomaning boy tarixiy merosiga yuksak baho berganlar. Xusayn Voiz Koshifiy Hirot madrasalarida talabalarga ta'lim – tarbiya berib, ularga hamda Xuroson shahri aholisiga axloq-odobdan ham ma'ruzalar o'qigan.[9]

XULOSA. Ma'lumki, insonning barkamol va yetuk shaxs sifatida kamolotga yetishishida, ma'naviy-axloqiy tarbiyasida falsafiy-g'oyaviy tarbiyaning roli yuqori hisoblanadi. Dunyo mamlakatlari aholisi qariyb uch ming yildan buyon turli ko'rinishda, avval afsonalar shaklida, keyinchalik esa muayyan nazariy tuzilmalar tizimi va bir butun konsepsiyalar shaklidagi «insonni o'rab turuvchi olam aslida nima hamda unda inson qanday o'rin va vazifani egallaydi?» degan savolni ko'ndalang qo'yib, bu savolga javob berishga urinib keladi. Bugungi XXI – global axborot asrida ham dunyoda ko'rsatib o'tilgan savollarga javob berishga urinuvchi ko'plab nazariy konsepsiyalar mavjud. Shuni ta'kidlash joizki, o'tmishdagi va hozirgi kundagi falsafiy –

ahloqiy g'oyalar ko'p jihatdan bir-biridan farq qiladi. Ammo, shunday bir umumiylik ham mavjudki, u mazkur savollarni aynan falsafiy savollarga tenglashtirish imkoniyatini beradi. Ya'ni, umumiylik «Olam va odam», «Men – Men emas», «Men – U» degan masalalarni qo'yish va ularga javob berishdan iborat. Yoshlarni komil insonlar qilib tarbiyalashda falsafiy-g'oyaviy tarbiya vositalaridan keng foydalanish – bu o'zbek xalqining avloddan avlodga o'tib kelayotgan ming yillik milliy urf-odatlar va an'analari, qolaversa qonimizda ufurib turgan ota-bobolarimiz shijoatining namunasi, orzu istaklari, fikr-o'ylarini aks ettiradi. Bu o'z navbatida yoshlarni jamiyatimizning ilmi va yuksak na'naviyatli avlod bo'lib ulg'ayishlari, ularni jamiyatga foyda keltiradigan, go'zal fazilatli shaxslar bo'lib ulgayishlarida xulq-odob qoidalarini singdirish zaruriyati borligi bilan o'ta muhim tarbiyaning falsafiy g'oyasini aks ettiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 28 iyuldagi PQ-3160-sonli "Ma'naviy-ma'rifiy ishlar samaradorligini oshirish va sohani rivojlantirishni yangi bosqichga ko'tarish to'g'risida"gi Qarori. <https://lex.uz/docs/4071203>
2. Paxrutdinov Sh. Taraqqiyotga tahdid: nazariya va amaliyot. -Toshkent.: Akademiya, 2006. –B. 28.
3. Umarova N. Madaniy vasvasa yoxud axloqning globallashuvi. Jamiyat va boshqaruv. 2007 2- son, 27 B.
4. To'rayev B. Millatlararo hamjihatlikka destruktiv ta'sir ko'rsatuvchi ma'naviy tahdidlar. "O'zbekistonda millatlararo totuvlik, milliy, diniy va siyosiy bag'rikenglikni yana-da rivojlantirishning ijtimoiy, falsafiy masalalari" respublika ilmiy – amaliy konferensiyasi. Toshkent, TDIU, 2020. –B. 30-36.
5. Primov T. Ta'lim falsafasi yoki ta'lim-tarbiyaning metodologik masalalari. –T.: «Fan va texnologiya», 2014, 270-286 bet.
6. Axmedova M.A. Falsafa. Toshkent – 2006, 15-50 bet.
7. Aliqulov X., Nosirov R., Qodirov M., Omonboyeva R., Ashurov A. Tasavvuf ta'limoti va uning yoshlar tarbiyasidagi o'рни. O'quv qo'llanma. Andijon. 2005y.35– b.
8. Husayn Voiz Koshifiy. Futuvvatnomai sultoniy yohud javonmardlik tariqati.– T.,1994–y. 9–b.
9. Aliqulov X. Mutafakkirlar axloq va adolat xaqida.T. Adolat. 1995–y.30–b.
10. Jabborov X. "Milliy tarbiyaning ijtimoiy-psixologik omillari". Psixologiya ilmiy jurnali, 2021 yil 3-son. B.109-115.

MUHYIDDIN IBN ARABIYNING SO'FIYLIK YO'LI

*Boltayev Abdurahim Amonovich
Ma'mun universitet professori,
falsafa fanlari doktori (DSc)*

Kalit so'zlar: so'fiylik, mutasavvif, muvahhid, yakkaxudolik, vahdatul vujud, zohidlik, Fususl hikam, xarqul odat.

Ilm-fanda buyuk allomalar, mutasavviflar, muhaddislar tomonidan yaratilgan ma'naviy-ma'rifiy merosni tadqiq etish bo'yicha izlanishlar olib borilmoqda. Bunday tadqiqotlar olam va odam, bilish, inson borlig'ini aniqlashda ayniqsa, moddiy va ma'naviy qadriyatlarni avaylaydigan yoshlarni ma'naviy-axloqiy jihatdan kamol toptirishda muhim tarbiyaviy ahamiyatga ega. Zero, ijtimoiy taraqqiyotning hozirgi bosqichi inson ma'naviy borlig'ining ijtimoiy qiyofasiga ta'siri bir butun, yaxlit tizim sifatida o'rganishni taqozo etmoqda.

Mamlakatimizda buyuk allomalar merosini chuqur o'rganish va targ'ib etish bo'yicha islohotlar olib borilmoqda. Shuningdek, inson, inson kamolotini yuksaltirish, ilm-ma'rifat targ'ibotida mutafakkirlar hayoti va ijodini yoshlar kamoloti yo'lida safarbar etishga doir qator tadqiqotlar amalga oshirilmoqda. Shuning uchun "biz ajdodlarimizning donishmandlik an'analari amal qilib, ularning g'oyalarini teran anglagan holda, qat'iy islohotlarni amalga oshirmoqdamiz, mamlakatimizning yangi qiyofasini shakllantirish yo'lidan bormoqdamiz"¹.

¹ Мирзиёев Ш.М. БМТ Бош Ассамблеясининг 72-сессиясида сўзлаган нутқи // - Тошкент, 2017. Халқ сўзи. № 196 (6860).

Islom va tasavvuf olamining yetuk mutasavvifi Ibn Arabiyning hayoti va ilmiy merosi nafaqat Sharq, balki jahon falsafiy tafakkur taraqqiyotida o'ziga xos o'ringa ega hisoblanadi.

Ibn Arabiy mutafakkir va mutasavviflar orasida "Shayxul akbar" ("Ulug' shayx") deb ulug'langan. Arab olimlaridan Muhammad Ammora yozadi: "U qozi Abu Bakr Muhammad ibn Ali ibn Muhammad ibn al-Arabiy al-Hotamiy at-Toiy al-Andalusiy bo'lib, 1165 yilda Andalusiyaning Mursiyya shaharchasida tug'ilib, oilasi 1168 yilda Ishbiliyya shahriga ko'chib keladi. Ibn Arabiy shu joyda unib-o'sadi va tahsil oladi. Keyinchalik u balog'at yoshiga yetib, o'z ilmini takomiliga yetkazish uchun Mag'rib, Misr, Iroq, Makka va Madina, Kichik Osiyo, Shomdagi islom dunyosining ilm markazlari bo'lgan joylarga safar qiladi.

Mutasavvif 1173 yilda Sevilyaga ko'chib o'tadi. Bu joyda o'ttiz yoshiga yaqin yashab, unda fiqh va hadis ilmini egalladi. Undan Mag'ribga (Marokash) bordi va o'qishini davom ettirdi. Ibn Arabiy shu joydan Afrikaning sharqiy davlatlariga sayohatini boshladi. 1194 yilda avval Tunisga borib, sakkiz yil yashadi, so'ng Misrga o'tdi. Misrning ko'pgina shaharlarida yashab ijod qiladi hamda bir necha marta Makka va Bag'dodga safar qiladi. Ibn Arabiy Halab va Mosullarni ham to'la aylanib chiqib, Kichik Osiyoga o'tadi. U yerdan Damashqqa kelib, shu yerda muqim bo'lib qoladi.

Ibn Arabiy Andalusiyada Muhammad ibn Tumart asos solgan muvahhidlar hukmronligi davrida tug'ilib o'sdi. Muvahhidlar o'zlaridan avvalgi Murobitlar davlatini kuch bilan egallab, barcha sohalarni, jumladan, diniy-ma'rifiy sohani ham boshqarar edilar. "Muvahhid" arabcha so'z bo'lib, "Allohni yakka deb biluvchi" ma'nosini beradi. Muvahhidlar avvalgi hukumatni diniy tavhidni buzganlikda, haniflikdan qaytganlikda, islom shariatini buzganlikda ayblab, taxtni qo'lga kiritdilar. Ularning tavhid g'oyasi asosida davlatni idora etishlari ma'naviy hayotda ustuvor ahamiyat kasb etdi. Yakkaxudolikka zid bo'lgan yoki yakkaxudolik g'oyasiga zid kelish ehtimoli bor har qanday g'oya va qarashlar keskin rad etildi va chegaralandi. Tabiiyki, jamiyat hayotida haniflik g'oyasi rivoj topdi va jamiyatda kechayotgan har qanday voqea-hodisa va tafakkur mahsuli shu g'oya o'zagida rivoj topdi.

Ibn Arabiyning "vahdatul vujud", ya'ni borliqning yagonaligi nazariyasi ham aynan muvahhidlar davlatida hukmron bo'lgan yakkaxudochilik g'oyasining natijasi o'laroq vujudga keldi.

O'n to'qqiz yoshidan boshlab tasavvufga mutlaq sho'ng'igan Ibn Arabiy o'zining butun iste'dodini bu ilmda to'la ko'rsata oldi. Mutasavvif o'zining sermahsul ijodi bilan islom olamida eng ko'p tortishuv va bahslarga sabab bo'lgan. Ibn Arabiy tafakkur tarzining o'ziga xosligi u hali hayotligidayoq katta shov-shuvlarga sabab bo'lib, uning tarafdorlari va dushmanlarini hayratga soldi. Uning tarafdorlari uni "ash-Shayx ul-akbar" ("Buyuk shayx"), "al-Kibrit ul-ahmar" ("Donishmandlik toshi") va "Muhyiddin" (Dinni tiriltiruvchi), "Raisul mukoshifiyn" ("Kashfiyotchilarning raisi"), "al-Bahrul zoxir" ("Tuganmas zaxiraga ega ummon"), "Bahrul haqiq" ("Haqiqatlar dengizi"), "Imomul muhaqqiqiyn" ("Haqiqat izlovchilarning imomi") va "Sultonul orifiyn" ("Oriflarning sultoni") kabi sifatlar bilan ulug'lashgan bo'lsalar, uning tafakkur tarzini qabul qilmaganlar uni kofir, mulhid, dinsiz va aqidasini sotgan kishi sifatleri bilan mazammal qildilar. "Ibn Arabiy o'zi kim?" degan savolga hanuzgacha javob izlanadi.

Islom tarixida to'rtta Ibn Arabiy nomi bilan taniqli va yirik shaxslar o'tgan. Bular:

1. Abu Abdulloh Muhammad ibn Ziyod ibn al-Arabiy (767-846 yy). U adib va tilshunos bo'lgan.
2. Abu Said Ahmad ibn Muhammad ibn Ziyod ibn al-Arabiy (860-952 yy). U tarixchi va muhaddislardan hisoblanadi.
3. Abu Bakr Muhammad ibn Abdulloh al-Maofiriy ibn al-Arabiy (1076-1148 yy). U tarixchi, faqih, qozi va Qur'on ilmlarining peshqadamlaridan bo'lgan.
4. Muhyiddin Abu Abdulloh Muhammad ibn Ali ibn Muhammad ibn al-Arabiy al-Hotamiy at-Toiy al-Andalusiy. U islom tasavvufining yirik namoyandasi, so'fiylaridan, "Shayxul akbar" ("Ulug' shayx") deb ulug'lanib, "Akbariya" tariqatining asoschisi¹, besh yuzdan ortiq tasavvufga bag'ishlangan asarlar muallifi hisoblanadi.

¹ Akbariya tariqati hozirgi kunda asosan, Misrda keng tarqalgan. Qarang: <https://ar.wikipedia.org/wiki>

Bulardan eng mashhurlari ikki kishi bo'lib, ikkovi ham andalusiyalik hisoblanadi. Tadrijiylik nuqtai nazaridan birinchi Ibn Arabiy bu shariat peshvosi Abu Bakr Muhammad ibn Abdulloh al-Maofiriy ibn al-Arabiy (1076-1148) bo'lib, ko'pincha uni so'fiy, mutasavvif, tariqat asoschisi Muhyiddin Ibn Arabiy bilan chalkashtiriladi.

Biz tadqiqotimizda so'fiy Muhyiddin Abu Abdulloh Muhammad ibn Ali ibn Muhammad ibn al-Arabiy al-Hotamiy at-Toiy al-Andalusiy ijodini tadqiq etishni maqsad qilganmiz. *(Muhyiddin ibn Arabiy asosan, Ibn Arabiy nomi bilan juda mashhur bo'lgani uchun biz tadqiqotda shu nom bilan berdik. A.B.)*

Ibn Arabiy dindor oilada tug'ilgan, otasi Ali ibn Muhammad fiqh va hadis ilmining peshvolaridan biri, tasavvufda, zuhd va taqvoda Andalusdagi taniqli insonlardan edi. U o'g'lining diniy-tasavvufiy ilmlarni egallashiga katta e'tibor berdi. Ibn Arabiy o'n yoshligida Qur'anni yetti xil qiroati va ma'nolari bilan o'qib yodladi. Fiqh va hadis ilmini zamonasining peshvo olimlaridan o'rgandi.

Ibn Arabiy islom olamining boshqa mamlakatlarida yashovchi musulmonlardan farqli o'laroq, nasroniylar va yahudiylar yashab kelgan, bir paytlar Rim imperiyasining ham e'tiborli shaharlari bo'lgan hududda tashkil topgan musulmon davlatida yashadi. Ispaniyaning janubiy bo'lagi bo'lgan bu hudud VIII asrdan boshlab arab xalifaligining tarkibiy qismiga aylangan va poytaxti Qurtuba shahri edi. Nasroniylar va yahudiylarning musulmonlar bilan iqtisodiy-ijtimoiy va madaniy aloqalari yaxshi yo'lga qo'yilgan bo'lib, musulmonlar davlati ularni "zimmiylar" va "ahli kitoblar" deb, ulardan faqatgina jizya solig'ini olar edi. Turli din vakillari Andalusiyaning Ishbiliya, Mursiya va Qurtuba kabi rivojlangan markaziy shaharlarida o'zlarining ibodatxonalariga ega edilar. Manbalarda Ibn Arabiyning Qurtubada turli din ulamolaridan ularning diniy va dunyoviy ilmlarini ham o'zlashtirganligi aytiladi, shuningdek, u nasroniylikdan ham avvalgi greklarning Pifagor, Empedokl, Platon kabi olimlarining asarlari va borliq haqidagi ta'limotlari bilan shu joyda tanishdi.

Ali ibn Muhammad muvahhidlar sultoni Abu Ya'qub Yusuf I ning xizmatiga kirganidan keyin oilasini Mursiyadan ilarigi Ishbiliya, hozirgi Sevilya shahriga ko'chirdi. Bu yerda fiqh ilmini Ibn Hazm al-Muhazzib az-Zohiriy shogirdlarining biridan o'rgandi. Balog'at yoshiga yetgan Ibn Arabiy sulton xizmatiga askariy xizmatga kirdi. Shu shahardagi taniqli oilaning Maryam binti Muhammad Abdun al-Bojiy ismli taqvodor qiziga uylandi. Keyinchalik zohidlikka kirishdi. Mutasavvif tasavvuf ilmini ko'plab zohidlar va mutasavviflar bilan bo'lgan suhbatlarda o'zlashtirdi. Ulardan eng ko'zga ko'ringani Abu Imron Musa ibn Imron al-Mortuliy edi.

Ibn Arabiy o'ttiz yoshgacha so'fiylik tamoyillari hisoblangan riyozat va mujohadani o'rgandi, shundan so'ng safarga chiqdi. Ishbiliyadan Mursiyaga, undan Muriyyaga o'tdi. Shu yerda "Mavoqi'un nujum" ("Yulduzlarning joylashgan yerlari") nomli asarini yozdi. So'ng Mag'rib (Marokash) ga safar qildi va Fas shahrida 1196 yilgacha istiqomat qildi. So'ng Marokashning Joya nomli qishlog'iga kelib, Abu Madyanning so'fiylik tariqatini o'zlashtirdi. U yerdan chiqib Tunisga keldi. Bu yerda u o'zining mashhur "ad-Davairul ihotiyya fiy mudohatil insoni lil Xoliq" ("Insonni Xoliqqa o'xshashlikdan chegaralovchi halqalar") nomli asarini tasnif qildi. 1203 yilda Haj safariga otlandi. Makkaga kelgach, Maqomi Ibrohimda yashayotgan so'fiy va zohid Makinuddin Abu Shujo' Zohir ibn Rustamal-Isfahoniy bilan uchrashdi. Undan Abu Iso Termiziyning "Hadislar to'plami" bo'yicha saboq oldi. Abu Shujo'ning Nizom ismli go'zal qizi bor edi. Ibn Arabiy uni o'zining rabboniy sevgisiga ramz qilib olib, "Tarjumonul ashvoq" ("Shavqlarning tarjimoni") nomli g'azallar devonini bitdi. Mutasavvif yana shu yerda "Durratul foxira" ("Faxrlansa arzirli durlar") nomli tasavvufda shayxlari to'g'risidagi asarini ham nihoyasiga yetkazdi. Unda asosan, tariqatdagi piri Abu Madyan va uning tariqatini madh qildi.

1206 yilda Makkadan chiqib, Bag'dod va Mosulga bordi. 1208 yilda Qohirada bo'ldi. U qaerda bo'lmasin, "Vahdatul vujud" nazariyasini tushuntirishga harakat qildi. Faqihlar bilan muzokaralar olib bordi. Qohirada uni kofir va dindan qaytganlikda aybladilar. Ayyubiylar sultoni Bajoiyning himoyasi tufayli jazodan qutuldi. Bu yerdan Onado'liga safar qildi. Ko'nyo shohi Kaykovus bilan uchrashdi va uning suhbatlari shohga ma'qul bo'ldi. Ibn Arabiy unga atab "Mushohadatul asror" ("Sirlar mushohadasi") va "Risolatul anvor" ("Nurlar risolasi") nomli

asarlarini bitdi. 1213 yilda Bag‘dodga qaytib, sunniy e‘tiqodli so‘fiy Shahobiddin Suhravardiy bilan uchrashdi. 1215 yilda ikkinchi marta Haj safariga bordi. Shu yerda o‘zining “Tarjumonul ashvoq” (“Shavqlar tarjimoni”) devoniga “Zaxoirul a‘loq” (“Qimmatli zaxiralar”) nomli sharh bitdi. Unda so‘fiyona she‘rlarning ma‘nolarini tushuntirib berdi. Mutasavvif Onado‘liga qaytishida Halabga kirdi va sulton az-Zohir G‘oziy bilan uchrashib, unga atab “al-Hikmatul ilhomiyya” (“Ilhomiy hikmatlar”) asarini bitdi. Keyin Onado‘liga qaytmasdan Damashqda qoldi. Bu yerda u “Fususul hikam” (“Hikmatlar shodalari”) hamda “al-Futuhot al-Makkiyya” (“Makka fathlari”) asarlarini yozdi. Umrining oxirigacha asarlar yozishdan to‘xtamadi. Uning asarlarining soni besh yuzdan ortiq bo‘lib, unga nisbat beriladigan yana ko‘plab asarlar bilan sakkiz yuztaga yetadi. Mazkur asarlarning barchasi irfoniy asarlar bo‘lib, ular Ibn Arabiyning tasavvufdagi yuksak salohiyatidan darak beradi.

Ibn Arabiy arab mutafakkiri va shoiri, so‘fiylik va islom falsafasining ko‘zga ko‘ringan namoyandasi sifatida katta shuhrat qozondi. Uning Yaratuvchi va yaralganning yagonaligi to‘g‘risidagi “vahdatul vujud” ta‘limoti katta qiziqish va munozaralarga sabab bo‘ldi. Bu nazariyani tushuntirishda ayrimlar borliqni botiniy anglash desalar, ba‘zilar mutasavvifni dindan chiqqanlikda aybladilar. Bu ayblovga asos qilib, uning “Munazzah (pok) Haq mushabbah (o‘xshash) xalqdir”, “Olam Allohning surati va huviyyatidir”, degan qarashlarini asos qilib oldilar.

Ibn Arabiy tiriklik paytidayoq afsonaga aylangan edi. Mutasavvifning tasavvuf tilida “xarq ul-odat”, ya‘ni favqulodda qobiliyati to‘g‘risida juda ko‘p ma‘lumotlar mavjud. Ibn Arabiy “Fususul hikam” asarining kirish qismida tushida Muhammad payg‘ambarni ko‘rganligi va u zot unga kitob berganligini quyidagicha yozadi:

اما بعد : فإني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم في مبشرة أريتنيها في
العشر الآخر من محرم^(١) سنة سبع وعشرون وستائة بمحروسة دمشق ، وبه
صلى الله عليه وسلم كتاب ، فقال لي : هذا كتاب فصوص الحكم ، خذها واخرج
به إلى الناس ينتفعون به ، فقلت : السمع والطاعة لله ورسوله وأولي الأمر منا

Tarjimasi: “Darhaqiqat men mahrusa (ya‘ni, Alloh tomonidan asralgan) Damashqdaligimda 627 (1230) yil Muharram oyining oxirgi o‘n kunligida menga bashoratli tush ko‘rsatildi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ko‘rindilar. Qo‘llarida bir kitob bor edi. Menga dedilar: Bu kitob “Fususul hikam”dir. Uni ol va odamlar oldiga chiq, ular undan manfaat topsinlar”. Men dedim: “Itoat Allohga, uning rasuliga va o‘zimizdan bo‘lgan ishboshilargadir¹. Aytganingizdek, bo‘ladi”².

Mutasavvif risolada tariqat yo‘liga kirganligi sababini quyidagicha keltiradi: “yosh bola bo‘lgan vaqtda, og‘ir xastalikka uchraydi. Kasallik borgan sari zo‘rayadi. Bir kuni kasallik qattiq kuchaygan paytida u bir tush ko‘radi. Tushida uni juda kuchli bo‘lgan yovuz ruhlar va sharpalar o‘rab oladi. Ularning qo‘llarida shamshirlari va qurollari bo‘lib, uni chopib tashlamoqchi bo‘ladilar. Shu payt to‘satdan yuzi nurlil bir kishi paydo bo‘ladi va o‘sha yovuz ruhlarni haydab soladi. Ular butunlay qochib ketgach, Ibn Arabiy yordamga kelgan odamdan: “Sen kimsan?”, deb so‘raydi. U: “Men Yosin surasiman”, deb javob beradi. Ibn Arabiy uyg‘onib ketsa, ustida otasi Yosin surasini tilovat qilib turgan bo‘ladi. U o‘zida kasallikdan asar ham qolmaganini sezadi va o‘sha zamondan boshlab ko‘ngli ruhiy tarbiyaga moyil bo‘ladi”³.

Ibn Hajar Asqaloniy o‘zining “Lisan ul-miyzan” (“Tarozi tili”) asarida ko‘pchilik tomonidan Imom Taqiyuddin ibn Daqiqdan qilingan Ibn Arabiy shaxsiyatiga salbiy baho berishga qaratilgan bir hikoyani yozadi. U shunday degan ekan: “Shayximiz Abu Muhammad ibn Abdussalom Sulamiy oldida Abu Abdulloh ibn al-Arabiy at-Toiy al-Andalusiy to‘g‘risida gap ochilganida uni yolg‘onchi, shialarning yomon pirlaridan deb aytdi. Men undan uning jinlardan bo‘lgan bir ayolga uylanganligi to‘g‘risida so‘raganimda u “Bu mahol ishdir. Chunki

¹ Qur‘onning Niso surasining 59-oyatidagi: “Ey, imyon keltirganlar! Allohga itoat qiling. Payg‘ambarga va o‘zingizdan bo‘lgan ishboshilarga itoat qiling” mazmuniga ishora.

² ابن عربي. فوسول حكام. - بايروت: دار ال-كتاب ال-عربي. 1980. - ب.47.

³ <https://www.alhaqqani.com> الشيخ الأكبر محي الدين ابن عربي

odam kasif (moddiy dag'al) jismdan jinlar esa latif (ko'rinmas yupqa) ruhdan iborat. Dag'al jism latif ruh bilan bo'laolmaydi", dedi. Oradan bir muncha vaqt o'tib uni (ya'ni, Ibn Arabiyini) boshi yorilgan holda uchratib qoldim. Uning o'zi menga shunday dedi: "Bir jin ayolga uylangan edim. Undan uchta farzandli bo'ldim. Kecha uni g'azablantirib qo'ygan edim boshimga suyak bilan urdi va boshimni yordi". U shunday deb, ketdi. Qaytib uni ko'rmadim".

Ibn Arabiyning ta'limoti to'g'risidagi tortishuvlar o'z zamondoshlari orasida katta hayajon va g'azabga sabab bo'ldi. Mutasavvifning Mag'ribdan Mashriqqa qilgan sayohati davrida Misrdan o'tayotganida uning shatahotlari (ya'ni, hol bilan aytayotgan tushunarsiz gaplari) faqihlarni qattiq g'azablantirdi va uni xuddi Mansur Halloj kabi qatl qilmoqchi bo'lib, qamoqqa soldilar. Ibn Arabiyini muqarrar o'limdan Bajoya shaharchasining obro'li kishilaridan bo'lgan Ali ibn Fath al-Bajoiy qutqaradi hamda Misrdan chiqib ketdi.

Ibn Arabiy salb yurishlari avj olgan asrda yashadi. Mutasavvifning eng katta tanqidchisi bo'lgan Ibn Taymiyya ham undan keyinroq yashagan bo'lsada, xuddi shu voqealar orasida yashab ijod qildi. Bir tomondan ikki din vakillari orasida jang ketayotgan bir davrda bitta dinning ikki vakili orasida ham shu kabi kurash ketgan edi.

Ibn Arabiyning hayot yo'lini o'rganish tasavvuf falsafasini tushunib yetishda muhim o'rin egallaydi. Mutasavvif so'fiylik hayoti davomida o'zidan ko'plab asarlar qoldirganki, bu asarlar orqali biz uning ta'limoti to'g'risida yorqin tasavvurga ega bo'la olamiz. Uning shaxsiyati qirralari to'g'risida tushuncha hosil qilishimiz mumkin.

GLOBALLASHUV SHAROITIDA MEDIYA AXBOROT MADANIYATINI RIVOJLANTIRISHDA TANQIDIY TAFAKKURNI SHAKLLANTIRISH

*Tursunova Shahnoza Bekchanovna
Urganch davlat instituti "Milliy g'oya
va falsafa" kafedراسи dotsenti
tursunovashahnoza534@gmail.com*

Аннотация: Ушбу мақолада фуқароларнинг жамият ва давлат ҳаётини бошқаришдаги иштирокини таъминлаш, уларнинг мақсад-муддаоларини бошқарувнинг юқори тизимларига етказиш, халқ билан давлат ўртасида конструктив диалог ўрнатиш, инновацион тараққиётга эришишда оммавий ахборот воситалари муҳим аҳамият касб этмоқда. Шу нуқтаи назардан оммавий ахборот воситаларининг инновацион тафаккур қонуниятлари асосида ижтимоий борлиқни, жамият ҳаётини ва кишилар дунёқарашини янгилашга қаратилган функционал хусусиятларини ҳамда уларнинг ғоявий асосларини очиб бериш долзарб аҳамият касб этмоқда.

Калит сўзлар: ОАВ, медиамарказ, ахборот хавфсизлиги, журналистика, телевидение, журнал, оперативлик, медиатаҳлил, медиаахборот, интернет сайтлари, кибермакон.

Жаҳонда мамлакатлар ривожланиш жараёнининг жадаллашуви ёшларнинг инновацион тафаккурни шакллантириш, уларнинг ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий маданиятини юксалтиришда оммавий ахборот воситаларидан фойдаланишни тақозо этмоқда. Мамлакатимизнинг янги тараққиёт босқичида оммавий ахборот воситаларининг фаолиятини қўллаб-қувватлаш ва ривожлантириш, ижтимоий-иқтисодий ривожланишнинг муаммоли масалаларини ҳал этишда уларнинг ролини оширишга оид ислохотлар олиб борилмоқда. "Мамлакатимизда демократик янгиланиш жараёнларини янада чуқурлаштириш, оммавий ахборот воситалари фаолияти самарадорлигини ошириш йўлида давлатимиз ва жамиятимиз томонидан соҳани қўллаб-қувватлаш, бу вакилларининг машаққатли меҳнатини ҳар томонлама рағбатлантиришга бундан буён ҳам алоҳида эътибор қаратилади. Бу йўлни давлат сиёсатининг энг муҳим йўналишларидан бири деб биламиз ва қатъий давом эттирамиз"[1]. Шу нуқтаи назардан, миллий оммавий ахборот воситалари ва марказларнинг медиамакондаги фаолияти, инновацион тафаккурни шакллантиришнинг ижтимоий-ҳуқуқий механизмларини яратиш, инсонпарварлик

тамойилларини тарғиб этишнинг илмий-рационал ҳамда конструктив йўлларини ишлаб чиқиш муҳим аҳамият касб этмоқда.

“Оммавий ахборот воситалари” деган тушунча французча “*moyens dinformation de masse*” сўзидан олинган бўлиб, у ўтган асрнинг 60 йилларидан бери илмий истеъмолдадир. Унинг асосий хусусияти сифатида эътироф этиладиган жиҳати техника воситалари (газета, журнал, радио, телевидение, телефон) орқали ахборотларни очик тарзда оммага етказиб беришдир. Баъзи мутахассислар унда ахборотларни тепадан пастга йўналтириш анъана, шунинг учун унинг ўрнига “оммавий коммуникация воситалари” деган категорияни қўллаш маъқул деган фикрни билдиришади. Баъзан эса улар қаторида “оммавий тарғибот воситалари” деган атама ҳам ишлатилади. [2]. Ўзбек тилида, айниқса журналистикада бу категориялар муҳокама қилинмайди, улар умумий ном билан “оммавий ахборот воситалари” деб аталади. Бизнинг фикримизча, бу борада турли фикрларни билдириш, этимологик таҳлил ўтказиш, айниқса ахборотларнинг оперативлиги, объективлиги ва эмоционал қабул қилиниши нуқтаи назаридан у ёки бу категорияларни киритиш мумкин. Масалан, улар ўрнига баъзан “медиахборот”, “медиамарказ”, “медиа таҳлил” тушунчаларини қўллаймиз. Энг муҳими оммавий ахборот воситаларининг ўз функциялар (медиафункциялар)ини бажаришидадир.

Илмий адабиётларда ОАВни турли типологик белгилари борлиги қайд этилади ва уларни трансмиллий, миллий, регионал ва маҳаллий кўринишларга ажратишади. Ҳақиқатан ҳам, медиамарказлар ана шу ижтимоий жуғрофий, кибермаконда тарқалиш белгиларига қараб жойлаштирилган, ҳар бир медиамарказ маълум бир жуғрофий худудда, маконда, манзилда фаолият олиб боради. Бироқ улар ахборотлар тарқатиш эркинлигидан келиб чиқиб трансмиллий ахборотлардан ҳам фойдаланишлари мумкин. Бу тақдирда ҳатто туман газетаси ёки вилоят телевиденияси глобал ахборотлар базасини яратишга интилади ва улардан фойдаланади.

ОАВни аудиториясига мувофиқ ҳам классификация қилиш мумкин. Масалан, ёшлар учун мўлжалланган, мактаб ўқувчилари, талабалар, кексалар, шифокорлар, олимлар, дипломатлар, врачлар, ёш тадқиқотчилар, уй бекалари, ошпазлар учун ҳам мўлжалланган газета ва журналлар мавжуд. Мазкур ОАВ аниқ аудиториянинг қизиқишларидан келиб чиқади ва уларнинг маънавий, ахборотларга бўлган эҳтиёжларини қондиради. ОАВни ёзма, оғзаки кўргазмали, интернет сайтлари, демократик хусусияти, хусусий ёки ижтимоий эканлиги, ахборотларга эга бўлиш ва уларни тарқатиш сифати, нашр этилиш белгилари кабилар орқали ҳам гуруҳлаш мумкин. Уларни ички функциялари ва белгиларини таҳлил қилиш ва очиб бериш журналистиканинг вазифаси ҳисобланади.

Оммавий ахборот воситалари (медиамарказлар)нинг бош функцияси жамият ҳаётида содир бўлаётган янгиликлар ва ўзгаришларни халққа, оммага етказиш (медиа таҳлил)дир. Демократик кадриятларни қарор топтиришни мақсад қилиб қўйган ҳар бир жамият, социум медиамарказлар ва медиахборотлар имкониятларидан фойдаланишга интилади. Чунки, демократия ва ҳурфикрлик, кўпфикрлик уйғундир. Жамият ҳаётининг барометри бўлган ижтимоий коммуникация жараёнлари аввало оммавий ахборот воситалари орқали кишилар онгига, тасаввурлари ва дунёқарашига таъсир этади, “оммавий ахборот маданиятини”, муҳитини яратади [3].

Оммавий ахборот воситаларининг ўзига хос фундаментал жиҳатлари мавжуд. Улардан бири ахборот субъекти (журналист, публицист, муаллиф)нинг медиамарказлар фаолиятида, дастурлари ва кўрсатувларида аввало ижодкор сифатида қатнашишидир. Ушбу субъектлар ўзининг сўз ва ижод эркинлиги ҳуқуқларидан келиб чиқиб, медиамарказларда тадбирлар уюштиради, оммавий аудиторияга у ёки бу муаммолар бўйича ўзининг қарашлари ва тавсияларини етказди. Оммавий ахборот воситалари, журналист фаолияти синкретик хусусиятга эга, унда бадиий образлар яратиш ва ижтимоий фикрларни шакллантириш, тарихий тажрибаларни қайта тиклаш ва уларни замонавий муаммолар билан уйғунлаштириш, бадиий эстетик мавзуларни техник воситалар билан безатиш, образлар, символлар ва артефактлар яратиш, индивидуал

режаларни, метафизик мушоҳадаларни оммалаштириш, кенг аудиторияга етказиш, интеллектуал кучларнинг медиавоситалар радио, телевидение, газета ва журналларда, интернет сайтларида чиқишини уюштириш каби имкониятлар мавжуд. [4]

Бизнинг фикримизча, аввало медиамарказларнинг жамият, социум тараққиётининг мақсадлари билан уйғун фаолият олиб боришидан келиб чиқиш керак. Ижтимоий тараққиёт мақсадлари медиамарказлар фаолиятини стратегик режалаштириш негизидир. Агар жамият демократик ўзгаришни, янгиланишни мақсад қилиб қўйса, медиамарказлар ушбу мақсаддан келиб чиқиши, ўз имкониятлари ва воситалари ёрдамида унга етишга хизмат қилиши керак. Бир нарсани эсдан чиқармаслик керак, ҳеч бир жамиятда ижтимоий мақсадлардан мутлақ холи, мутлақ эркин газета, журнал ёки телевидения йўқ, ҳатто блогер ўзининг хусусий фикрини эълон қилганида ҳам ўзи яшаётган ижтимоий муҳит қизиқишларидан келиб чиқади, ушбу муҳитнинг муаммоларини тилга олади. Медиамарказлар фаолиятини стратегик режалаштиришга таъсир қилувчи иккинчи муҳим омил этноанъаналардир. Агар Ғарбда шахс эрки ва ҳуқуқлари барқарор этноанъана сифатида эътироф этилса, барча институтлар фаолияти индивид манфаатларини ҳимоя қилишга йўналтирилса, Шарқда бу этноанъана коммуитаризмда намоён бўлади. Жамоа бўлиб яшашни қўллаб-қувватлаш, эътиқодий қарашларнинг муштараклиги, бир бирини қўллаб-қувватлаш ҳаёт тарзи эканлиги, этнос, қавм ва уруғ манфаатларини шахсий истаклардан юқори қўйиш анъанаси ушбу коммуитаризмнинг белгилари ҳисобланади. Медиамарказлар ўз фаолиятини стратегик режалаштирилаётганида ушбу этноанъаналарни ҳисобга олмаслиги мумкин эмас, чунки уларнинг ахборот маҳсулотлари аниқ кишилар, аҳоли ва этномуҳитнинг маънавий талабларини қондириши керак. Масалан, Ўзбекистондаги медиамарказлар жамиятимизда кечаётган демократик ўзгаришлардан келиб чиқмаслиги мумкинми? Улар демократик тамойилларга таянаётганида ўзбек этноанъаналаридан, коммуитар турмуш тарзидан жой олган белгиларни инобатга олмаслиги мумкинми? Албатта, йўқ. Ўзбекистон мавҳум демократик жамият эмас, балки ўзбек халқининг тарихий маданий ривожланишига, менталитети ва орзу истакларига мувофиқ келадиган, халқимизнинг аниқ қизиқиш ва эҳтиёжларини қондиришга қаратилган демократик жамият қуришни стратегик мақсад қилиб қўйган. Демак, медиамарказлар ва медиавоситалар ушбу стратегик мақсаддан ўзига вазифа, йўналиш ва мадад олади. Медиамарказлар ички фаолияти ҳақида турли қарашлар ва концептуал фикрлар мавжуд. Уларнинг демократик институтлар, ижтимоий онга таъсир этувчи марказлар эканини уларнинг ички фаолияти, позицияси ифода этади. Ривожланган давлатларда медиамарказлар аниқ ижтимоий муҳит муаммоларини кўтариб чиққани ва уларни умуммиллий, умумэтник миқёсда ҳал этишга эришгани билан белгиланади. Журналистлар ҳам шахсий қўринган муаммони умуммиллий, умумэтник даражадаги муаммога айлантиришга интилишади, оддий воқеадан сенсация, шов-шув яратишни касбий бурчи деб билади. Улар назарида ОАВнинг демократик институт эканлиги оддий, арзимас воқеликни ҳам тилга олиб, унга жамият ва давлат диққатини жалб этганидир. Ички фаолиятни шундай тарзда ташкил этиш бир томондан, медиамарказларга мустақиллик берса, иккинчи томондан, уларга масъулликни ўз устига олиш мажбуриятини юклайди.

Хулоса: Ахборот технологияларини янгилаб, модернизациялаб туриш илмий-техник тараққиёт, ахборот асрининг талабларидан биридир. Ахборот технологияларининг янгиланиши ахборотларнинг янгиланиш қонуниятларига мувофиқ келиши зарур. Янги-янги ахборотлар, янги-янги технологиялар ёрдамида тарқатилганида самара беради, оммалашади ва маърифий қизиқиш уйғотади. Ҳозирги илмий-техник тараққиёт даври, “тўртинчи инқилоб” (К.Швабс) янги ахборотларни тез тарқатадиган ва оммалаштирадиган технологияларни яратаётган экан, бу жараёнлардан, имкониятлардан медиамарказлар чеккада қола олмайди. Бугун яратилаётган илмий-техник кашфиётлар билимларнинг интенсивлашиши, чуқурлашиши маҳсуллари дир. Нанотехнология, интернет сайтлар, блогерлар, медиалоқаларнинг тиббиёт, савдо-сотик, молия, давлат хизматлари, ижтимоий

коммуникация тизимларига кириб келаётгани ахборот институтлари фаолиятини ранг - баранглаштириб юбормоқда. Энди биз янги янги ахборотларга муҳтож бўлган ҳолда, уларнинг тез ва самарали таъсирини таъминлаш ҳақида ҳам қайғуришга мажбурмиз. Бу бизни инновацион кашфиётларга интилиб, уларни тарғиб этиб яшашга ундайди.

Таваккал қилиб ишлаш бозор иқтисодиётининг талабларидан биридир. Бозор иқтисодиёти шароитида ишлаётган ОАВ ҳам таваккал қилишга мажбур. Ахборотлар, медиахизматлар хавфсизлигини таъминлаш кишининг ахборотлар олиш ҳуқуқи ва эркинликлари билан боғлиқ вазифадир. ОАВ тарқатадиган ахборотлар кишилар ўртасида низоларни келтириб чиқармаслиги, адоват ва бошқаларнинг инсоний шаънини тўқишга қаратилмаслиги керак. Ахборотлар, медиахизматлар хавфсизлиги аввало объектив ахборотлар тарқатиш, жамиятда инсонпарварлик тамойилларини қарор топтириш билан боғлиқдир.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон стратегияси. – Тошкент: O‘zbekiston, 2021. – Б. 121.
2. Лапшин И.И. Философия изобретения и изобретения в философии. – Москва: Республика, 1999. – С. 91
3. Бадрийяр Ж. Общество потребления. – Москва: Изд. АСТ, 2020. – С. 138–149.
4. Маркина Ю. В. Мировые транснациональные медиа корпорации сегмент глобализации информационной деятельности // Научные ведомости. Серия Гуманитарные науки. – 2018. – Том 37. – С. 25–29.

JADIDCHILIK TARIXINI O‘RGANISHDA ABDULLA QODIRIY UY MUZEYINING O‘RNI

*Shoxista Elmuratova Ablakulovna
Alfraganus universiteti
Xalqaro munosabatlar va
tarix kafedراسи dotsenti, PhD
ORCID: 0009000154934357
fender4555@mail.ru*

Annotatsiya: Mazkur maqola Abdulla Qodiriy uy-muzeyining jadidchilik tarixini o‘rganishdagi ahamiyatiga bag‘ishlangan. Qodiriy jadid maktablarida ta‘lim olgan, “Oyna”, “Sadoi Turkiston” kabi nashrlarda faol ishtirok etgan va o‘z asarlarida jaholat, eskicha urf-odatlar va ijtimoiy adolatsizlikni tanqid qilgan. Uning “O‘tkan kunlar” romani o‘zbek adabiyotidagi ilk realizm namunasi sifatida muhim ahamiyatga ega. Muzeйда yozuvchining shaxsiy buyumlari, asarlari va davrga oid eksponatlar saqlanadi. Shayxontohur tumanidagi ushbu muzey nafaqat tarixiy obida, balki yoshlar uchun ma‘naviy-ma‘rifiy markaz sifatida xizmat qilmoqda. Shuningdek, Olmazor tumanidagi memorial muzey va “Turon” axborot-kutubxona markazi Qodiriy merosini saqlash va targ‘ib qilishda muhim rol o‘ynamoqda.

Kalit so‘zlar: Abdulla Qodiriy, uy-muzey, jadidchilik, o‘zbek adabiyoti, milliy uyg‘onish, ma‘rifatparvarlik, “O‘tkan kunlar”, Toshkent, Shayxontohur, eksponatlar, memorial muzey, ijtimoiy tanqid, satirik asarlar, milliy ong.

Davlatimiz tomonidan O‘zbekiston tarixida o‘chmas iz qoldirgan mashhur tarixiy shaxslar xotirasini abadiylashtirish ishlari davom ettirilayotganligi ijobiy holatdir. Toshkent shahrida yangi barpo etilgan obyektlardan samarali foydalanish, buyuk o‘zbek yozuvchisi Abdulla Qodiriyning boy ijodiy merosini chuqur o‘rganish, keng targ‘ib qilish, yoshlar orasida adabiy muhitni yanada rivojlantirish maqsadida O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 28-martdagi “Toshkent shahrida barpo etilgan madaniyat obyektlaridan samarali foydalanish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 186-sonli qarori¹ asosida Abdulla Qodiriy uy-muzeyining tashkil etilishi buyuk ajdodlarimiz nomini abadiylashtirish borasidagi muhim

¹ <https://lex.uz/docs/4776746>. (murojaat sanasi: 25.06.2021)

yangilik sifatida kutib olindi. U jadidchilik davrining eng yirik vakillaridan biri bo'lib, o'z asarlari orqali xalqni ma'rifatga, milliy uyg'onishga, erkinlik va taraqqiyot g'oyalari chorlagan. Shu bois uning jadidlar harakatiga mansub yozuvchi va ma'rifatchi sifatida quyida ko'rsatilgan faoliyati tahsinga loyiq.

Qodiriy jadid maktabida ta'lim olgan, jadid matbuoti ("Oyna", "Sadoi Turkiston", "Sadoi Farg'ona") bilan hamkorlik qilgan. U asarlarida jamiyatdagi jaholat, eski urf-odatlar va ijtimoiy adolatsizlikni tanqid qilgan ("O'tkan kunlar", "Mehrobdan chayon", "Kalvak Mahzumning xotira daftaridan"). Jadidlarning asosiy maqsadi xalqni uyg'otish, milliy ongni shakllantirish va taraqqiyotga yo'l ochish bo'lsa, Qodiriy ijodida ham shu ruh asosiy o'rinni egallaydi. Ammo shuni ham aytish kerakki, Qodiriy faqat adabiyot sohasida jadidchilikni davom ettirgan, u siyosiy jadidchilik harakatlarida faol qatnashmagan. Shu bois uni "jadid adabiyotining eng yirik vakillaridan biri" deyish to'g'riroq bo'ladi. Quyida Qodiriyning jadidchilik bilan bog'liq faoliyati bunga misol bo'la oladi.

Qodiriyning ilk she'r va hikoyalari ma'rifatparvar, millatni uyg'otishga chaqiruvchi ruhda bo'lib, u jadidchilik g'oyalari ta'sirida shakllangan. Asarlarida jaholat, eskicha urf-odat va ta'limsizlikni tanqid qilib, xalqni fikrlashga va yangi bilimga chaqiradi — bu jadidlarning asosiy platformasiga mos keladi. U gazetalar, jurnal va satirik nashrlarda faol qatnashib, qisqa maqola, satira va dramalar orqali jamiyatdagi illatlar, muammolarni ochiqchasiga muhokama qilgan. Shu bilan birga "O'tkan kunlar" ilk to'liq o'zbek romanlaridan biri sifatida realizm elementlarini joriy etib, jamiyatning ijtimoiy muammolarini ochiq tasvirladi. An'anaviy tizim va ruhoniatchilikni keskin tanqid qilishini quyidagicha izohlash mumkin. Qodiriy asarlarida diniy ekstremizm va konservativ qatlamlarning xalq hayotiga salbiy ta'siri ko'rsatiladi; bu ham kadidlarning eski tartibga qarshi pozitsiyasi bilan uyg'unligini anglatadi. Uning asarlarida satira va hajv uslubidan keng foydalanilgan. Kichik hikoya va satiralar orqali kundalik hayotdagi adolatsizlik, soxta odatlar va kulgili vaziyatlarni ochib berib, o'quvchini o'ylashga undashi jadidchilik faoliyatining asosiy qismi hisoblangan. Uning ba'zi asarlari millatning tarixiy qadrimmatini eslatib, milliy o'zligini tiklash va saqlash zarurligini ta'kidlaydi. Hikoya va romanlarida axloqiy-axloqatli saboqlar, bilimning ijtimoiy ahamiyati, oilaviy va jamoaviy mas'uliyat kabi pedagogik elementlar mavjud. Asarlarda zamonaviy hayotga moslashish, ijtimoiy-e'tiqodiy yangilanish kerakligi ko'p takrorlanadi - bu jadidlarning umumiy maqsadlari bilan mos. Eng asosiysi Siyosiy bosim va qatag'onlar sharoitida ijodiy yo'nalishini to'xtatib qo'ymagan.

XX asrning 30-yillarida siyosiy vaziyat jadid avlod vakillari va mustaqil fikr egalari uchun xavfli bo'lib, bu Qodiriy va uning davrdoshlariga ta'sir ko'rsatdi (bu jadid merosi qisman repressiya ostida qolgan). Jadid sifatida vatan tarixida o'chmas iz qoldirganligi bois Abdulla Qodiriy uy-muzeyining Toshkent shahar Shayxontohur tumanida ochilishining sababi bir necha omillar asos bo'ldi. Abdulla Qodiriy umrining muhim qismini Toshkentda, xususan hozirgi Shayxontohur hududida yashab, ijod qilgan. U istiqomat qilgan hovli keyinchalik muzey sifatida saqlab qolingan. Tarixiy xotirani asrash maqsadida buyuk yozuvchining yashagan uyi milliy adabiyot tarixidagi muhim maskan sifatida davlat tomonidan muhofazaga olingan va muzeyga aylantirilgan. Bu joy orqali Qodiriyning shaxsiy hayoti, ijodiy muhiti va davr muhitini xalqqa ko'rsatish maqsad qilingan. Jadid adabiyoti va milliy uyg'onish merosini targ'ib qilish bugungi kunda zarurdir. Qodiriy nafaqat yozuvchi, balki jadid adabiyotining asoschilaridan biri bo'lgani uchun, uning uyini muzey qilish orqali xalqimizning ma'rifatparvarlik merosi e'zozlanmoqda. Uy-muzey madaniy-ma'naviy markaz sifatida xizmat qilmoqda. Shayxontohur-Toshkentning qadimiy hududi. Qodiriy uy-muzeyi bu yerda nafaqat tarixiy obida, balki yoshlar uchun ma'naviy-ma'rifiy markaz sifatida faoliyat yuritadi. Uy-muzeyda jami taxminan 500 ga yaqin eksponat mavjud. Eksponatlar orasida yozuvchining shaxsiy buyumlari: kiyimlari (palto, yaktak), kiyim ilgichlari, ho'kiz shohi kabi an'anaviy buyumlar. Tut daraxtidan yasalgan tancha (sandal); qo'l yuvish oftobasi; temir sandiq. Asarlari, gazetalar, jurnallar, birinchi nashr kitoblar, fotosuratlar. Hovli devorlari va xona devorlarida Qodiriy ijodiga oid yozuvlar, shuningdek jahon va O'zbekiston adiblarining yozuvchiy haqidagi fikrlari aks

ettirilgan. Kutubxona, ko'rgazma zali, konferensiya zali ham muzeyning tarkibiy qismlari sifatida ishlamoqda. Bugungi kungacha uy muzeyda ko'pchilik buyumlar asrab qolinmagan.

Uy-muzey bilan birga Abdulla Qodiriyning memorial muzeyi ham tashkil etildi. Olmazor tumanidagi Abdulla Qodiriy nomidagi istirohat bog'i hududida joylashgan kutubxona va bino "Turon" axborot-kutubxona markaziga operativ boshqaruv huquqi asosida tekinga berildi. Yuqorida aytib o'tilgan obyektlaridan saqlash xarajatlari mahalliy byudjet mablag'lari hisobiga amalga oshirilmoqda¹. Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasi Madaniyat va turizm vazirligi tomonidan malakali kadrlarni muzeyda ishlashga jalb etish, obyektlarni muzey ashyolari bilan to'ldirish kabi jarayonlar amalga oshirilmoqda.

Xulosa

Abdulla Qodiriy o'zbek adabiyotidagi jadidchilik harakatining eng muhim vakillaridan biri sifatida milliy uyg'onish va ma'rifatparvarlik g'oyalarini o'z ijodida yorqin aks ettirgan. Uning "O'tkan kunlar", "Mehrobdan chayon" kabi asarlari orqali jamiyatdagi ijtimoiy adolatsizlik, jaholat va eskicha urf-odatlar tanqid qilinib, xalqni bilim olishga va taraqqiyotga undagan. Qodiriy faqat adabiyot sohasida faol bo'lib, siyosiy harakatlardan uzoq turgan, ammo uning asarlari milliy ongni shakllantirishda muhim rol o'ynagan. Toshkent shahridagi Abdulla Qodiriy uy-muzeyi va memorial muzeyi uning boy ijodiy merosini asrash va targ'ib qilish maqsadida tashkil etilgan. Shayxontohur tumanidagi uy-muzeyda yozuvchining shaxsiy buyumlari, asarlari va davrga oid eksponatlar saqlanib, madaniy-ma'naviy markaz sifatida xizmat qilmoqda. Olmazor tumanidagi "Turon" axborot-kutubxona markazi ham Qodiriy xotirasini abadiylashtirishga xizmat qiladi. Ushbu muzeylar nafaqat tarixiy ahamiyatga ega, balki yoshlar orasida adabiy muhitni rivojlantirish va milliy o'zlikni mustahkamlashda muhim o'rin tutadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. "Oyna", "Sadoi Turkiston", "Sadoi Farg'ona" gazeta va jurnallari (arxiv materiallari).
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 28-martdagi "Toshkent shahrida barpo etilgan madaniyat obyektlaridan samarali foydalanish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 186-sonli qarori.
3. Abdulla Qodiriy uy-muzeyi eksponatlari va arxiv hujjatlari, Toshkent, Shayxontohur tumani.
3. Karimov, N. (2005). *O'zbek adabiyotidagi jadidchilik harakati*. Toshkent: Fan Nashriyoti.
4. O'zbekiston Respublikasi Madaniyat va turizm vazirligi rasmiy sayti: www.mct.uz.
5. Qodiriy, A. (1922). *Mehrobdan chayon*. Toshkent: O'zbekiston Milliy Kutubxonasi.
6. Qodiriy, A. (1926). *O'tkan kunlar*. Toshkent: O'zbekiston Davlat Nashriyoti.

KHOREZM CULTURE AND SCIENCE IN THE MEDIEVAL EASTERN REVIVAL

Ma'mun University, Faculty of Social, Humanitarian and Exact Sciences, Department of History Associate Professor, PhD, Rahmanova Shirin

Abstract: This article analyzes the high level of development of science and culture in the territory of Khorezm in the Middle Ages, the role of this process in the formation of the Eastern Renaissance. The scientific schools that emerged during the reign of the Khorezmshahs, the activities of the Mamun Academy, and the contribution of the scientific heritage of such great scholars as Abu Rayhan Beruni and Muhammad al-Khwarizmi to the development of world civilization are highlighted. The achievements of Khorezm culture in the fields of literature, architecture, and art during that period are also analyzed based on historical sources.

Keywords: Khorezm, Mamun Academy, Eastern Renaissance, science, culture, Khorezm, Beruni, the state of the Khorezmshahs, the Middle Ages, scientific schools, cultural heritage.

¹ Nurmuhamedov N. Poytaxtda Abdulla Qodiriy uy-muzeyi ochildi. // <https://norma.uz/uz/>. (murojaat sanasi: 21.08.2021)

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'rta asrlarda Xorazm hududida ilm-fan va madaniyatning yuksak darajada taraqqiy etgani, bu jarayonning Sharq uyg'onish davri shakllanishidagi o'rni tahlil etiladi. Xorazmshohlar davrida vujudga kelgan ilmiy maktablar, Ma'mun akademiyasi faoliyati hamda Abu Rayhon Beruniy, Muhammad al-Xorazmiy kabi buyuk allomalar ilmiy merosining jahon sivilizatsiyasi rivojiga qo'shgan hissasi yoritiladi. Shuningdek, o'sha davrda Xorazm madaniyatining adabiyot, me'morchilik va san'at sohalarida erishgan yutuqlari ham tarixiy manbalar asosida tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: Xorazm, Ma'mun akademiyasi, Sharq uyg'onishi, ilm-fan, madaniyat, Xorazmiy, Beruniy, Xorazmshohlar davlati, o'rta asrlar, ilmiy maktablar, madaniy meros.

Khorezm has long been considered one of the most ancient cultural centers of Central Asia. This country is located in the lower reaches of the Amu Darya River, and since it is located at the crossroads of ancient civilizations, it created a favorable environment for cultural exchange and scientific development.

Archaeological finds (Toprakqal'a, Qoykirilgan fortress, Ayazqal'a) indicate that writing, architecture, irrigation, and crafts were developed in Khorezm as early as the centuries BC.

The Middle Ages Eastern Renaissance was a period of great achievements in the field of science, culture and spirituality in the history of mankind, and the place of the land of Khorezm in this process is incomparable. Khorezm in its time became a scientific and cultural center on a par with such centers as Transoxiana, Khorasan, Baghdad, Damascus. In particular, the activities of scientific schools, madrasas and scholars formed in Khorezm in the 9th-11th centuries laid the foundation for the Eastern Renaissance.

The rise of science and culture during the reign of the Khorezmshahs. During the reign of the Khorezmshahs (9th–13th centuries), attention to science and culture increased. The rulers supported scientists, poets, translators, and artists. Especially during the reign of Ma'mun ibn Ma'mun (late 10th–early 11th centuries), the scientific environment in Khorezm reached a high level. During this period, the Academy of Ma'mun (Ma'mun Baytul-hikmasi) was founded, which became one of the most prestigious scientific centers of that time. The academy conducted scientific research in the fields of mathematics, astronomy, geography, medicine, philosophy, history, and literature.

The Academy of Mamun and its scientists. The greatest scientists of their time worked at the Academy of Mamun: Abu Rayhan Beruni - astronomer, geographer, historian, physicist, naturalist; famous for his works "Monuments of Ancient Peoples", "India", "Geodesy". Abu Ali ibn Sino (Avicenna) - left a great legacy in the fields of medicine, philosophy and logic. Scientists such as Ahmad ibn Miskawayh, Abul Khair Hammar, Abu Sahl Isa al-Masihi also made a great contribution to the development of the scientific environment of Khorezm. The Academy was of equal importance to the "Baghdad Baytul-hikma" in the rise of science in the medieval Eastern world.

Xorazm ilmiy an'analarining ildizlari undan avvalroq, IX asrda yashab o'tgan Muhammad ibn Muso al-Xorazmiy faoliyatiga borib taqaladi. U algebra fanining asoschisi, algoritim tushunchasini ilmga kiritgan olim sifatida butun dunyo ilmiy tafakkuriga beqiyos ta'sir ko'rsatgan. Uning asarlari Yevropada lotin tiliga tarjima qilinib, o'rta asr Yevropa matematikasining rivojiga asos bo'lgan [3].

Abu Rayhan Beruni (973–1048) was born in Khorezm and received his primary education there. His scientific activity is directly related to the Academy of Mamun. Beruni studied almost all branches of science of his time and wrote more than 150 works.

Some of his works are:

“Monuments of Ancient Peoples” - on history and ethnography.

“India” - about Indian peoples, religion, scientific knowledge.

“Geodesy” - about the shape and dimensions of the Earth.

Beruni emphasized the need to develop science on the basis of experience, observation and logical conclusions. He saw science as a path independent of religion and philosophy[2].

In the Middle Ages, the cultural life of Khorezm was also at a high level. In architecture, brick carving, domed structures, mosques and madrasahs, and minarets were developed. Scientific and cultural life was in full swing in the cities of Old Urgench, Gurgench, and Kat. Poets, historians, and translators who worked in Arabic and Persian worked in literature. Painting, calligraphy, and jewelry arts also developed on the land of Khorezm. These achievements harmoniously entered the general cultural processes of the Eastern Renaissance.

According to Arab sources, in the 10th-11th centuries, Khorezm became a major trading center. Khorezm merchants conducted extensive trade in the steppes of Kazakhstan and Turkmenistan, as well as with the Khazar and Bulgar kingdoms on the Volga. "Khorezm," writes Ishtahri, "is a fertile city (Madina), rich in food and fruits, except for nuts: various products from cotton and wool are processed there and sent to distant countries..." Al-Maqdisi gives a list of goods exported from Khorezm at that time. This list clearly shows that exchange played an important role in Khorezm and that this region became one of the transit trade centers. According to the research of our archaeologists, the trade route to Itil, the center of the Khazar kingdom, passed through the ruins of Belovul, towards the lower reaches of the Emba, the Urals and the Volga. The Arab traveler Ibn Fadlan, who traveled this route in the late 10th and early 11th centuries, indicates that there were luxurious caravanserais made of cut stones and with wells carved on the edges, and that the distance between the caravanserais was approximately 25 km. This ensured the normal movement of caravans. It is said that Khorezm was a major trade center in the 10th and 11th centuries in Arab countries and that its military power increased [1].

Khorezm science has long occupied a prominent place in the history of Eastern science. Little information has come down to us about the science of Khorezm in the pre-Islamic, ancient and Afrogdyd periods. However, a careful study of the monuments of material culture leads to the conclusion that even at that time the exact and natural sciences were highly developed in Khorezm: the proportion of architectural elements based on clear laws, the careful calculation of construction work, the huge irrigation structures (such structures could not have been built without extremely accurate leveling of the land), the Khorezm calendar described by Beruni and perfect astronomical terminology, the richness and variety of mineral paints in the Tuproqqala patterns, as well as the ancient glass found there - all this would not have been possible without the development of geometry, trigonometry, astronomy, topography, chemistry and mineralogy.

Arab and Chinese authors unanimously speak of the voyages of Khorezm merchants to distant lands; of course, such journeys would not have been possible if geographical information had not been developed and accumulated there. With the inclusion of Khorezm in the system of the Arab Caliphate during the time of the last Africans, Khorezm scholars occupy the first, perhaps the first, place among the scientists who created the so-called "Arabic science": just as the official language of science in Europe for centuries was Latin, in the emergence of this science, Arabic served as a specific Latin of the East, which in fact was created by scientists from Iran, the Caucasus, Asia Minor, Central Asia, and then Spain.

The foundation of "Arab" mathematics and mathematical geography is the life and work of the Khorezm scholar Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi, who lived in the late 8th and early 9th centuries. The mathematical term "algorithm" (a general answer to any mathematical problem) is derived from the name of this scholar, and the word algebra is derived from the word "al-jabr" in one of his mathematical treatises.

Al-Khwarizmi, who was not only a mathematician, but also an astronomer, geographer, and historian, held a high position at the court of the Abbasid Caliph al-Ma'mun. It is generally accepted that al-Khwarizmi synthesized Indian algebra and Greek geometry in his works and laid the foundation for modern mathematics. However, the question arises whether it was al-Khwarizmi's own creation. The history of the ancient and Afrogdyrian culture of Khorezm, which was covered in the above lines, allows us to note that al-Khwarizmi's strength was not only in his genius; just as the Tuproqqala patterns demonstrate the assimilation and creative processing of the best traditions of Greek and Indian culture, al-Khwarizmi's strength was also in the fact that he relied on the centuries-old tradition of Khorezm mathematics, which had grown up in the

context of the practical needs of irrigation, travel, construction and trade. Al-Khwarizmi introduced this mature mathematics of Khorezm to the Arabs, and then, through Latin translations, to all European scholars [4].

There is information that Al-Khwarizmi participated in the Caliph's embassy to Khazaria as a geographer. B.B. Bartold confidently admits that Al-Khwarizmi laid the foundation for the science of Arabic geography with his work "al-Kitab surat al-arz" ("On the Pictures of the World").

Khorezm science reached its highest peak in the work of Al-Biruni. In his person, the great encyclopedist, astronomer, geographer, mineralogist, ethnographer, historian and poet of the medieval East were embodied. Many large works on various fields of science belong to the pen of Beruni, and these works show that he was not only an excellent researcher who knew these fields very well, but also an independent scholar who opened new paths in science.

Thus, the plundering policy of the Arab Caliphate in the regions of Central Asia and its consequences were also tragic for the Khorezm oasis. The patriarchal relations prevailing in the country and the consequences of the conquest pushed back the economic and cultural development of the Khorezm state for several decades. But as light is inevitable after any darkness, in Central Asia, Khorezm in the 9th-13th centuries, the "Islamic Renaissance" - the era of awakening - raised science and culture on these borders to such heights that this revolutionary event was recognized by the entire West.

The works of Khorezm scientists and artists were widely distributed not only in the Muslim East, but also in European scientific circles. Their works were translated into Latin, Greek, Persian and other languages. Thus, the scientific heritage of Khorezm became an integral part of the Eastern Renaissance, one of the foundations of the European Renaissance.

Khorezm was a highly developed center of science and culture in the Middle Ages. The scientific schools formed here, the scientific heritage of scholars, and the cultural achievements served as one of the main pillars of the Eastern Renaissance. Even today, the culture and scientific traditions of Khorezm are valued as an invaluable asset of world civilization.

References:

1. Xoji Ismatulloh. Abdulloh, "Markaziy Osiyoda Islom madaniyati" «Sharq» Toshkent—2005
2. Beruniy A.R. Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar.
3. Al-Xorazmiy M. Kitob al-jabr va-l muqobala.
4. Saidov A. O'rta asr Sharq uyg'onishi va Markaziy Osiyo olimlari.
5. Xorazm tarixi bo'yicha manbalar to'plami

ФАХРИДДИН РОЗИЙ ДИННИ ТУШУНИШДА АҚЛ ВА АҚЛИЙ ФАНЛАРНИНГ ЎРНИ

*Эшпулатов Иноят Сапарович
Чирчиқ олий танк қўмондонлик муҳандислик
билим юрти катта илмий ходими,
Фалсафа доктори (PhD)*

Фахриддин Розий (1149-1209) калом фалсафий мактабининг машхур намояндаси бўлиб, бу мактабнинг ривожи ва юксалишига катта ҳисса қўшган. Унинг отаси Зиёуддин Умар мутакаллим, сўфий ва машхур воиз бўлган. Розий саводхонлик, фикр ва диний тамойилларни ўз нуқтаи назаридан ўрганган. У ўз даврининг машхур олимлари Камол Симноний ва Маждуддин Желидан фалсафа ва илоҳиёт илмини ўрганган. У ўз билимини ошириш мақсадига Мавороуннаҳрга бориб, бир муддат Бухорода яшаб, у ердан Самарқанд, Хўжанд, Банокатга келади. Хоразмда Алоуддин Такашнинг ўғли Муҳаммад Хоразмшоҳнинг тарбиячиси бўлади. Розий ўзининг 60 дан ортиқ илм соҳаси ҳақида

маълумот берувчи машхур “Жомеъу-лу-лум” китобини Алоуддин Такашнинг илтимосига биноан ёзган.

У илоҳиёт, фикҳ, тафсир каби диний илмлар билан бир қаторда мантик, фалсафа, араб тили ва риторика, астрономия, тиббиёт, қишлоқ хўжалиги, сиёсат, геометрия, математика каби соҳаларда ҳам муҳим асарлар яратган. Айтиш мумкинки, у бу тўпланган билимларини, айниқса, ҳаётининг сўнгги йилларида ёзган тафсирларида муваффақиятли қўллаган. Розийнинг ислом тафаккури ривожда тез-тез тилга олинган Афлотун (милоддан аввалги 347-йилда вафот етган) ва Аристотел (милоддан аввалги 322-йилда вафот етган) каби мутафаккирларнинг ғоялари ҳақидаги билими диққатга сазовордир. Қолаверса, ислом оламида юнон фалсафасининг юксалишида муҳим рол ўйнаган Форобий (вафоти 339/950), Ибн Сино (ваф. 428/1037), Абу Бакр Закариё ар-Розий (ваф. 313/925) ҳам унинг тафаккурини шакллантиришда катта рол ўйнаганини кўриш мумкин. Дарҳақиқат, Розий олган билимлари билан “учинчи муаллим” унвонига лойиқ топилди ва фалсафанинг ислом илоҳиётига қўшган ҳиссаси бўйича пешқадамлардан бири бўлди.

Борлиқларнинг иерархик тартибда мавжуд деган фикр кўплаб интеллектуал ҳаракатлар томонидан қабул қилинади. Ҳатто масалани материалистик нуқтаи назардан кўриб чиқаётганлар ҳам борлиқлар ўртасидаги ҳар қандай онтологик фарқларни инкор этиш билан бирга, вақт ўтиши билан эволюция турлар орасида иерархик тузилишга олиб келганлигини тан оладилар. Ушбу иерархияни аниқлашда турли тенденция ва манбаларга эга бўлган барча тафаккур мактаблари ақлга катта аҳамият беради. Демак, у инсонни бошқа мавжудотлардан ажратишда ҳал қилувчи рол ўйнайди, дейишимиз мумкин. Шу нуқтаи назардан, динлар, хусусан, Ислом - ўз издошларининг диний ўзига хосликка эга бўлишлари учун ақлнинг асосий шарты эканлигини таъкидлайди. Бирок, диний анъаналар ақл позициясига бўлган ёндашувлари билан фарқ қилади. Баъзилар ақл фақат берилган маълумотни тушуниш учун восита сифатида кўриб чиқилиши керак, деб таъкидлашса, бошқалари унинг ўзи билим манбаи бўлиши керак, деб ҳисоблашади.

Розий ислом тафаккури тарихида фалсафа ва илоҳиёт ўртасидаги муносабатларда муҳим ўзгаришларга сабабчи бўлди. Бу маънода шуни айтиш мумкинки, Розий билан илоҳиёт тушунчаси оддий бир раддия сифатида “фалсафа ичида илоҳиётни амалда қўллаш”га айланди. Айниқса, унинг “баёнот ва далил” ўртасидаги фарқи катта аҳамиятга эгадир. Розийнинг ўз тафсирларида илгари сурган тушунчаси, унинг бутун фалсафий ва диний билимларининг якуний ва мукамал инъикоси сифатида кўрилиши мумкин.

Фалсафий фикрнинг асоси - бу шахснинг ўз ақлидан фойдаланиш ғояси. Дарҳақиқат, Розий ҳар қандай диний масалани шарҳлаш ва тушунишда ҳамини шу усулдан фойдаланган. Ислом иймонининг биринчи моддаси Худога ишонишдир. Бирок, иймоннинг ақлий асосдан мустақил эканлиги таъкидланиши мумкин бўлса-да, унинг ҳеч бўлмаганда маълум даражада мантикий ўлчовга эга эканлигини таъкидлаш мумкин. Бу икки қарама-қарши нуқтаи назарда, Розийнинг Аллоҳнинг борлигини билиш “керак эмас, балки дедуксияга асосланган” деган сўзлари унинг асосий масалага ёндашувини яққол кўрсатади. Шу нуқтаи назардан, Розийнинг фикрича, атеистлардан фарқли ўларок, Худони билиш учун ҳеч қандай устознинг ҳожати йўқ. Чунки ҳидоятчи бўладими ёки йўқми, ақл коинотнинг ягона эканлигини ва самарали восита бўлиши кераклигини кўрсатади. Шубҳасиз, баъзи масалаларда пайғамбарлар ва дин пешволари катта ёрдам берадилар.

Бирок, ҳеч қандай йўл-йўриқ йўқлиги, айниқса, бу масала бўйича, бутунлай салбий эмас. Ақлий ўлчовдан ташқарига чиқадиган баъзи нуқталарда сабабнинг “ноўғри ва далил”ни танлаш ўрнига “таваккуф”га мурожаат қилиши ақлнинг ночорлиги натижаси сифатида кўрилиши мумкин. Бирок, бу номутаносиблик метафизик масалаларни рад этишни англатмаслиги керак. Метафизик масаланинг ихчам қабул қилинишини пайғамбарларнинг батафсил ўлчовлардаги тушунтиришлари билан қўллаб-қувватлаш мумкин. Яна жараён якунида мукофот ёки жазога ишора қилувчи унсурларнинг мавжудлиги шахс учун рағбатлантирувчи омил сифатида қаралиши мумкин, бу эса совуқ

рухий иқлимдан кўра кўпроқ динамик ориентацияга йўл очади. Буни қимматли деб ҳисоблаш мумкин.

У зотнинг ўзи ҳам пайғамбарликни қабул қилиш каби диний аҳамиятга эга бўлган масалаларда ҳам ақл ва мушоҳада муҳим рол ўйнашини кўрсатди. Масалан, пайғамбарликка даъво қилган кишининг амалларини таҳлил қилиш, уларнинг ростлигини исботлаш зарурлигини инкор этиб бўлмайди. Бинобарин, Розийнинг пайғамбарга иймон билан боғлиқ бу жиҳатга урғу бериши катта аҳамиятга эга.

Одамларни ҳақиқатга чорловчи пайғамбарлар ўз ҳақиқатларини исботлаш учун мўъжизалар кўрсатишлари ҳам кузатилади. Ҳолбуки, Розийнинг фикрича, пайғамбарларнинг мўжизаларидан кўра уларнинг муносабати ва хулқ-атвори муҳимроқдир. Пайғамбарлик далили каби анъанавий далиллар тобора кўпайиб бораётган бир муҳитда Розийнинг рационал баҳоларга урғу бериши муҳим. Розий айтадики, Муҳаммад соллаллоҳу алайҳи васалламнинг пайғамбарлигига далил сифатида кўрсатилган мўжизалар муҳим далилдир. У бунинг инфинитив далилнинг бир турини ташкил етишини ва ибратли далил сифатида таснифланган юқори турдаги далилнинг киритилиши тарафдори эканлигини таъкидлайди, бу эса Муҳаммад пайғамбарнинг пайғамбарлигини ақлий жиҳатдан асослайди.

Дарҳақиқат, коинотдаги яратилиш ва парчаланиш умумий моддадан келиб чиқишини қабул қилувчи файласуфлар табиий равишда мўжизалар бўлиш эҳтимолини биз бу ерда имкон даражасида кўрамиз. Биз фалсафани илоҳиётга татбиқ этиш билан тўқнаш келсак, бошқа сўз билан айтганда, илоҳиётнинг техник соҳаси ёки унинг асосий мавзулари бўлсин, биз илоҳиётнинг фалсафа билан озиқланишини кўрамиз илоҳиёт ва файласуфларнинг ўзига хос “биргаликда яшаши”ни ўрнатиш орқали бу тушунчалар файласуфлар ва илоҳиётчилар биргаликда тадқиқ қиладиган умумий мавзу доирасидаги бир хил масалаларни кўриб чиқадилар. Дин ёки муқаддас матнларни тушунишда ёки дин ва фалсафа мезонини белгилашда файласуфлар қарашларининг ўрни фалсафий баённинг диний маълумотларга қатъиян қарама-қарши эканлигига боғлиқ. Масалан, инсон тўрт элементдан яратилган, деган фикрни баъзи файласуфлар қабул қилади. Аммо Қуръонда улардан фақат иккитаси зикр қилинган. Шунинг учун файласуфларнинг фикрларини бу муаммо деб ҳисоблаган ҳолда инкор этиш мумкин. Бироқ Розий бу масалага ўз муносабатини таъкидлаб, бундай ҳолатда ҳам мунозарали масала бўлган ёки бўлиши керак бўлган масала, файласуфлар тўрт унсурни санаб ўтган ҳолда, Қуръоннинг икки унсурни эслатиши эмас, балки файласуфлар ижодни қайси унсурларга қисқартириши масаласи эканлигини таъкидлаган.

Шубҳасиз, Розий танқид қиладиган файласуфлар ёки фалсафий қарашлар бор. Унинг фикрича, эманация назарияси контекстида кўтарилган масалалар файласуфлар учун энг катта хато нуқталардан ҳисобланади. Керакли борлиқнинг ягоналиги борасида ихтилоф қилмаган файласуфлар кейинги босқичларга баҳо беришда яққол хатога йўл кўйишларини кўриш мумкин. Худди шундай, файласуфлар ҳам оламдаги ҳодисаларнинг сабабларини тушунтиришда, Худодан бошқа ҳар қандай фаол элементни қабул қилиш контекстида ҳам хатога йўл кўйишади. Розийнинг дин ва фалсафа ўртасидаги муносабатлардаги мезонларга фундаментал ёндашувини қуйидаги сўзларида аниқроқ кўришимиз мумкин: “Чунки улар (фалсафачилар) Аллоҳ таолонинг ваҳийсини эшитиб, уни қабул қилмадилар ва пайғамбарларнинг илмларини ўзларига нисбатан паст баҳоладилар. “Биз ўз йўлимизни топдик, энди бизга ҳеч ким йўл-йўриқ кўрсатмаслиги керак”, деб жавоб берди”. Айрим диний масалаларда дин томонидан баён этилган тамойилларни асосли асос билан қабул қилган файласуфларга ҳақлари берилган бўлса, динни инкор қилганлар эса бу тоифадан ҳисобланмайди ва жоҳил деган тамға кўйилади.

Ислом тафаккур анъаналарида дин ва фалсафа ўртасидаги муносабатлар ҳам ақл ва нақл ўртасидаги муносабат доирасида муҳокама қилинган. Розий таъкидлаганидек, агар ақл ва нақл ўртасида зоҳирий зиддиятлар юзага келса, тўртта имконият пайдо бўлади: 1-Ақл ва нақл иддаоларининг тўғри эканлигини тасдиқлаш, 2-Ақл ва нақлнинг ёлғон

эканлигини қабул қилиш, 3- ақлнинг қарама-қаршилигининг зоҳирий зиддиятини рад этиш. Розийнинг фикрича, бу тўрт нуқтанинг ҳар бири ҳақиқатга етиб боришда камлик қилади ёки ҳатто тўсқинлик қилади. Биринчи вариант мумкин эмас, чунки у бир вақтнинг ўзида иккита қарама-қарши қаршилиқни қабул қилади. Худди шундай ҳолат иккинчи вариантда ҳам мавжуд. Учинчи ва тўртинчи вариантларни рад қилиш керак, чунки улар сабаб ва узатиш ўртасидаги мувозанатни бузади. Диний матнларни тушуниш фақат ақл ёрдамида мумкин. Бу ерда келтирилган тўртта вариантнинг ҳеч қандай фойда бермаслиги бир-бирини бошқа қидирувга йўналтиради. Шунга кўра, узатилган далиллар унинг асослиги сабаблари бўйича филтрланади. Ушбу жараёндан сўнг, ишончли деб топилган узатилган далиллар талқин қилинади, бу эса зоҳирий маънодан ташқари маънога олиб келади. Баъзида талқин этиш етарли бўлмаган ҳолатлар юзага келади. Бирок, талқин қилишда эҳтиёткор бўлиш, зоҳирий маънони бутунлай йўқ қиладиган ёки мазмунни маъносиз қилиб қўядиган эзотерик талқинга мурожаат қилишдан қочишдир.

Хулоса қилиб айтганда, Фахриддин Розийнинг яна бир муҳим ютуғи ўз даври шароитларини ҳисобга олган ҳолда, динни тушунишда ақлий илмлар маълумотларидан бекиёс муваффақиятли фойдаланганлигидир. Ҳар қандай жиддий танқидий баҳоларни қадрлайдиган ва илмий масалаларни муҳокама қилишда ҳолис позицияни сақлашга эҳтиёткор бўлган Розийнинг яна бир муҳим хислати унинг Аллоҳга бўлган соф эътиқодини имкон қадар марказий, ҳеч қандай ақлий чарчоқсиз сақлаб қолиш қобилияти эди. Бу лавозимга унинг мантиқий маҳоратининг ҳиссасини ҳам таъкидлаш жоиз.

ODINA MUHAMMAD XORAZMIYGA OID MANBA VA TADQIQOTLAR FALSAFIY TAHLILI

BuxDU mustaqil tadqiqotchisi

t.f.f.d(PhD), dots, Xudaykulova Nargiz Abdullayeva

Odina Muhammad Xorazmiy o‘z davrida tasavvufiy-irfoniy va ijtimoiy-falsafiy g‘oyalarni o‘z qarashlarida ilgari surgan XVIII-XIX – asrlarning tasavvuf olamining zabardast vakili hisoblanadi. Odina Muhammad Xorazmiyning qarashlarida asosan, Najmiddin Kubro ta’limotining Kubraviya tariqati ta’siri seziladi. Inson ruhining ma’naviy sayri va ruhiy tajribasi shu tariqat asoslariga uyg‘un holda sharhlanganligini ko‘rishimiz mumkin. Odina Muhammad Xorazmiyning asarlari Ahmad Yassaviyning “Hikmatlar”iga yaqin bo‘lib, xalqona tilda ruhiy tarbiya g‘oyalarini targ‘ib etadi. Shu bilan birgalikda, Sharh va tazkiralalar – keyingi davrlarda yozilgan “Tazkirat ul-avliyo” va boshqa manbalarda Odina Muhammad Xorazmiy tasavvuf ahlining buyuk namoyondasi sifatida tilga olingan. Odina Muhammad Xorazmiy qarashlarining asosini, Sharq falsafasi, xususan, inson mohiyati, axloqiylik va ruhiy kamolot konsepsiyasi; alloma yashagan davrning ijtimoiy-madaniy sharoitlari, Kubraviya tariqatining Xorazm vohasidagi ta’siri ko‘rish mumkin; alloma ijodining markazida “komil inson” g‘oyasi turadi.

Ajdodlarimiz bizga katta ilmiy meros qoldirgan bo‘lib, O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Sharqshunoslik instituti qo‘lyozma fondida turli ilmiy yo‘nalishlarga oid ko‘plab asarlar saqlanmoqda. Tadqiqotchilarimiz ana shunday asarlarni qunt bilan o‘rganmoqdalar. Bu mehnat, ayniqsa, mustaqillik yillarida tobora kengayib bordi. Ilgari kirish imkoni bo‘lmagan asarlarni endi o‘rganishimiz mumkin. I.A. Karimov va Prezident Sh.M. Mirziyoyev muhim tashabbus va ko‘rsatmalari bilan olimlarga keng imkoniyatlar yaratmoqda.

Biz tarixiy merosimizni qanchalik o‘rgansak, yangidan-yana tomonlarini kashf etsak, ma’naviy-ahloqiy asarlarimizni to‘liqroq anglaymiz. Shuning uchun ham I.A. Karimov: “Markaziy Osiyo tarixida siyosiy aql bilan ma’naviy zakovatni, diniy dunyoqarash bilan komil bilimdonlikni o‘z ichiga mujassam etgan buyuk arboblal ko‘p bo‘lgan”, degan edilar¹. Haqiqatan

¹ Каримов И.А. Ўзбекистон XXI аср бўсағасида. Тошкент., 1997 й., - Б. 140

ham, tarixni o'rganish, merosimizni tadqiq qilish natijasida yuzlab olimlarimizning nomlari paydo bo'lmoqda¹.

Muallif tomonidan sezilarli darajada to'ldirilgan ushbu dissertatsiya Sayyid Odina Muhammad ibn Sayyid Muzaffar ul-A'lo al-Xorazmiy al-Hazoraspiy (vafoti 1801) hayoti va xizmatlarini yoritib beradi, uning nomi o'zining salmoqli shon-shuhratiga ega bo'lishiga qaramay, hozirgi zamon ilm-fanida noma'lumligicha qolmoqda. Mutafakkir olim Odina Eshon Jaloliddin Rumiyl irodini tadqiq qilib, uning chinakam himoyachisi sifatida maydonga chiqdi. U Rumiyning "Masnaviy ma'naviy" nomli asarining 2-kitobini "Miftoh ul-asror" ("Sirlar qutiti") nomi bilan sharh yozgan. Uning yana "Risolai Odina Eshon" nomli asari ham mavjud². Muridlariga buyirib yozdirilgan "Sharhi kalimoti ba'zi axli suluh" ("Ba'zi suluk ahlining so'zlariga sharh") nomli asari ham bizgacha yetib kelgan, ularning ham tarjimalari mavjud hisoblanadi

Hijriy o'n ikkinchi (XVIII) asrda Xorazmda yashab, "Sharhi kalamoti ba'zi axli suluh", "Risolai Odina Eshon", "Mir'ot ul-obidin", "Tavbat ut-toyibin" va "Tarjimai duoi Qunut" kabi fors tilida bitgan asarlari bilan o'zidan qimmatli ilmiy meros qoldirgan Shayx Odina Muhammad Xorazmiy "Miftoh ul-asror"da "Masnaviy ma'naviy" asarining uch daftari (jildi)ni irfoniy jihatdan sharhlab bergan. Fors tilida bitilgan "Miftoh ul-asror"ning Mullo Abdusalom Xonaqohiy tomonidan kitobat qilingan yagona qo'lyozma nusxasi 7143-raqami ostida Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik institutining qo'lyozmalar xazinasida saklanadi³.

Alloma insonni nafsdan ozod qilish, ma'rifat bilan to'ldirish, muhabbat orqali Haqqa yetaklashni ta'kidlagan; mutafakkirning qarashlari zamonaviy falsafiy tahlil uchun germenevtik va dialektik usullar orqali o'rganilmoqda; Odina Muhammad Xorazmiyga oid tadqiqotlar mavjud bo'lsa-da, ular hali yetarlicha chuqur o'rganilmagan. Uning tasavvufiy qarashlarini Ibn Sino, Yassaviy, Kubro va Jaloliddin Rumiyl g'oya va qarashlari bilan solishtirishga katta ehtiyoj bor; bugungi kunda Odina Muhammad Xorazmiyning ma'naviy-axloqiy qarashlari yoshlar tarbiyasi, diniy bag'rikenglik va ijtimoiy barqarorlik masalalarida metodologik asos bo'lishi mumkin.

XVIII asrda Xorazmda ko'pgina shoirlar, alloma-mutafakkirlar yashab ijod etganlar. Shulardan ko'zga ko'ringan, yirik mutafakkirlardan biri Hazrati Odina Eshondir.

Hazrati Odina Eshon, uning to'liq ismi – Sayyid Odina Muhammad ibn Sayyid Muzaffar ul-A'lo al-Xorazmiy al-Xazoraspiy bo'lib, u 1728 yilda Xorazmda tavallud topgan. Odina Eshon hayoti haqida manbalarda ma'lumotlar uchramaydi. Lekin u bilan bir davrda yashab, ijod etgan zamondoshlari bergan ma'lumotlar, shuningdek, uning avlodlari tomonidan nashr etilgan kitobga⁴ suyanib, Odina Eshonning hayoti haqida bir muncha ma'lumotga egamiz. O'sha davrning ko'zga ko'ringan shoiri va Odina Eshonning zamondoshi bo'lgan Roqimning ma'lumoticha, Odina Eshon dunyoviy ilmlar bilimdoni bo'lish bilan birga shoir va mohir xattot bo'lgan ekan. Roqim Odina Eshon vafotiga bag'ishlab marsiya yozgan.⁵ Alloma arab va fors tillarini mukammal bilgan.

Odina Eshon o'z davrining ko'zga ko'ringan mutasavvifi bo'libgina qolmay, balki taniqli shoiri ham edi. Uning ilmiy merosidan bizgacha 5 ta asari yetib kelgan bo'lib, ular O'zR FA Sharqshunoslik institutining qo'lyozmalar xazinasida saqlanmoqda.

1. "Risolai Odina Eshon" deb nomlangan bo'lib, fors tilida yozilgan. Risola 1801 yilda Alloquli ibn Mulla dargohquli tomonidan ko'chirilgan. [10] Unda ba'zi oyat va hadislarning majoziy ma'nolari sharhlab berilgan. Muallif mazkur asarida har bir sharfdan so'ng, o'z fikrini mustahkamlash uchun Jaloliddin Rumiyning baytlaridan parchalar keltirilgan.

¹ Қаранг: Маънавиятимиз юлдузлари. Тошкент., 1999 й.

² Латифжон Баҳоуддин Ўғли. Хоразмлик маърифат соҳиби. Тошкент.: "ЗАР ҚАЛАМ" нашриёти, 2003. – Б. 3-4

³ Шайх Одина Муҳаммад Хоразмий "Мифтоҳ ул- асрор" (N. Komilov tarjiması). – Toshkent: "Musıqa" nashriyoti, 2006. – В. 3.

Ўша асар, 5 б – бет.

⁴ Латифжонхожи Баҳоуддин Ўғли. Ҳазрати Одина Эшон киссаси. – Т.: "Шарқ" нашриёт-матбаа акциядорлик компанияси бош таҳририяти, 2001.

⁵ Латифжонхожи Баҳоуддин Ўғли. Хоразмлик маърифат соҳиби. – Т.: Зарқалам, 2003.

2. "Miftoh ul-asror" ("Sirlar kaliti") bo'lib, asar fors tilida yozilgan. Asarning yagona nusxasi O'zR FA Sharqshunoslik institutining qo'lyozmalar xazinasida 7143-raqami ostida saqlanmoqda.

3. "Mir'ot ul-obidiyn" ("Obidlarning ko'zgusi") deb nomlangan bo'lib, unda yaxshi xulq, har tomonlama odob-axloqqa ega kishilarning sifatlari bayon qilingan.

4. "Tavba ut-tolibiy" ("Tavba qiluvchilarning tavbasi") bo'lib, tolibning tariqat yo'lidagi qonun-qoidalarini egallash borasidagi tarbiyasi haqidadir.

5. "Tarjimai duoyi qunut" (Qunut duosining tarjimasi) deb nomlanadi.

Mazkur asarlarning bir necha nusxalari O'zR FA Sharqshunoslik institutining qo'lyozmalar xazinasida saqlanadi.

Tadqiqot ishimizda yuqorida tilga olingan allomaning falsafiy qarashlari haqida qisqacha to'xtalib o'tmoqchimiz.

O'tmishda yashab o'tgan allomalar, ayniqsa, tasavvuf ahli fikricha, inson ikki asos – jism va ruhdan iboratdir, deydilar. Inson jismida to'rt unsur – suv, olov, havo va tuproq xususiyatlari jamlangan. Inson o'z ruhi bilan farishtalarga, jismi bilan esa tabiatga, ya'ni hayvonlarga borib taqaladi.¹

Odina Eshonning ta'kidlashicha, har bir g'aybat (behusunlik) paytida ruhlarni tana chegarasidan ozod qiladi va tana pardasini chiqaradi. Keyinchalik, U O'zining cheksiz inoyati orqali tana pardasini ko'taradi, har bir ongsizlik holatida ruhlarni tana chegarasidan ozod qiladi, ularni hukmronlik va hukmdan ozod qiladi. Odina Eshonning ta'kidlashicha, noma'lum cho'llarni kezib o'tish ruhlarga tanalari bilan uyg'unlikka erishish imkonini beradi. Tinchlik, ruh noma'lum narsalarni kuzatish va tana yo'l-yo'riqlari bilan mashg'ullikdan xalos bo'lganda namoyon bo'ladi. Boshqalar bilan muloqot qilish, nomukammal bilan suhbatlashish paytida qalbning xiralashishiga olib kelishi mumkin. Zohidlarning ruhlari o'z tanalari bilan uyg'unlikka erishib, noma'lum sahroga sayohat qilishadi. Shu nuqtai nazardan Odina Eshon o'z "Masnaviy" nida sharhlashda shunday ta'kidlaydi:

**Rafta dar sahroyi bechun jonishon,
Ruhishon osudai abdonishon.
(Jonlari benishonlik sahrosiga ketib,
Ruhlari badanlari bilan osudalik topdi.)²**

Bizning fikrimizcha, ruh yakka o'zi bo'lganda biror narsa qila olmaydi. U jon bilan birgalikda inson tanasida yashaydi va inson ongi bilan hamohanglikda harakat qiladi. Yusuf Qorabog'iyning fikricha, ruhni moddiy olamning sifat va xususiyatlaridan biri, deb hisoblaydi. Ruh ilohiy olamning zarrasi emas, u o'lmas ham emas. Ruhni o'limga mahkum etgach, uni muqaddaslikdan mahrum qiladi,³ deydi.

Hazrati Zu-l-Majid va Jalolning tugal buyuklik va yuksakligi, Janobi Malik ul-Muta'olning izzat va qarori olamni jahon ichra hayronlikka tashlamoqni va jahonni esa nodonlik olamida xiyra qilmoqni, minglab-minglab xaloyiqu bandalarni kufr va zulmatobodda sarosima va sargardon qilmoqni taqozo etdi, inson va jinlar sinfidan necha minglab guruhni adashuv va jaholat sahrosida tashna holda halok etmoqni iqtizo qildi. Bu bilan hidoyat sharbatini ularning jon og'izlariga, inoyat olamining nasimini ularning jon mashomiga yetqizmoqni ko'zladi va ma'rifat hamda iyqon qadahidan ularga tottirdi. Ulardan ba'zilari ismlar, sifatlar va tavid ilmidan vojib ul-vujudning vujudini tasdiqi bobida nazar va istidlol yo'li orqali imkoni boricha qanoat qildilar, undan nasiba oldilar va shod bo'ldilar. Bir qanchalari yanada taraqqiy qilish uchun Ilohiy amrlarni bajarish, qaytarganlaridan qochish va boshqa yoqimli ishlarni amalga oshirishda qattiq harakatni ishga soldilar. Kuchli jiddu (16a) jahdni ilmni ziyoda qilishga

¹ Комилов Н. Тасаввуф ва Шарк фалсафаси. /Шарк машъали, 1998. 1-2-сон. – Б. 48.

² Ўша асар, 72 б – бет.

³ Нуриддинов М. Юсуф Қорабоғий ва Ўрта Осиёда XVI-XVII асрлардаги ижтимоий-фалсафий фикр. – Т.: Фан, 1991. – Б. 78.

baxshida qilib, dil sofligini va ruh pokligini hosil qildilar, tan temirini kuchli riyozat orqali sayqalladilar. Chunonchi, bu haqda aytadilar¹:

Gar tani xoki galizu tira ast,
Saykalash kun z-on ki saykalgira ast. Xamchu ohan garchi tiraxaykali,
Saykali kun, sayqali kun, sayqali.
(Tuproq tana garchi qo'pol va qora bo'lsa ham,
Unga sayqal ber, u sayqalni qabul qiluvchidir.
U temir kabi qora tanli bo'lsa-da,
Sayqal ber, sayqal ber, sayqal ber.)²

(Ular sayqal bilan) Ilohiy fayzga loyiq bo'lganlar. Xaq subhonahu ularning orasidan ba'zilarining diliga Jaloliyat sifati bilan nur tarab, olamni ularning nazarida nurlar bilan limmolim qilgan, vujudidan tashqari barcha ashyoni mahv va foniy qilgan. Ular intizor holda g'ayb pardasidan qanday ish zuhurga kelishi va lorayb saropardasidan qanday ishorat yuz berishini kutib o'tirganlar. Jaloliyat zulmati ostida hayron bo'lgan bir qancha vaqtlar ham bo'ladi. Nogoh rahm egasi bo'lgan Xazrati Xudovand o'zining ehson va inoyati orqali bayon ilmi olamining sarhadidan ayon va irfon mamlakatiga yetqizadi va U Muso kabi Jalol va sadoqatning zimiston tunida talab vodiysida sargashta, rangsiz olam vodiysida sarosima bo'lgan odamni nurlar chaqini orqali o'ziga tortadi: «Vaqtiki bu muborak maqomda ul maydonning o'ng tarafidan olov uning qoshiga keldi, daraxtdan: «Ey Muso, men butun olamning Parvardigori-man» degan ovoz keldi». (Kur'on, 28/30).

Odina Eshonning fikricha, ruhlar badandan uzilganlaridan so'ng, vujud xonalaridan benishonlik o'tloqlariga ketadilar, g'aybat tunlari kelganda uyg'oqlik maydoniga qaytishni istaydilar va bu bilan o'z oyoqlariga uzun kishan soladilar. Bu kishan ruhning badanga bog'liqligidir, degan falsafiy-tasavvufiy mushohadani keltirib yozadi:

**Lek bahri on ki ro'z oyand boz,
Bar nihond bar poyishon bandi daroz.
(Biroq kunlar yana kelishi uchun,
Oyoqlariga uzun band soladilar.)³**

So'fiylar ruhni muqaddas va boqiy deb bilgan holda, jismoniy halokatdan tashqarida ham bardosh berishini ta'kidlaydilar. Jismoniy shakl nobud bo'lganda, ruh saqlanib qoladi, tana esa parchalanadi. Ular ruh va tana o'rtasidagi munosabatlar ilohiy kuchga ega ekanligini ta'kidlaydilar. O'limdan keyin ruh davom etadi va ruhlar olamiga o'tadi. Bizning aqlimiz zaif va agar o'lganlarning ruhlari yangi tanalarga o'tadigan bo'lsa, marhumning soni tiriklarning soniga teng bo'ladi. Biz sharqda "tanasuk" deb ataladigan ruhning bir tanadan boshqasiga o'tishi haqidagi ba'zilarining fikrini rad etamiz. Yusuf Qorabo'g'iy ruh va tana o'zaro bog'liqligini ta'kidlab, shu orqali ruh o'lgandan keyin tana bilan birga halok bo'ladi, deb ta'kidlaydi. Shu bilan birga, olim ruhning bir tanadan boshqasiga o'tishini tasdiqlovchi tushunchaning noto'g'riligini ko'rsatadi.⁴

Farobiy yozadi: "Tana kasal bo'lsa, ruh ham so'ladi, tana to'siqqa uchrasa, ruh ham to'siqqa uchraydi", deydi.⁵ Uning fikricha, ruhiy substansiyaning tanadan tashqarida bo'lish, degan tasavvuf ahli fikrlari bilan farqli o'laroq, ruhning butunlay tana va ruhning chambarchas bog'liqligini ham yoqlaydi.⁶

Odina Eshon esa ruh va jon haqidagi o'z mulohazalarini quyidagicha bayon qiladi: "G'ayb olamining o'tloqzori va lo g'ayb sahnining ko'kalamzoridan tortib olib, vujudning yuki ostiga

¹ Шайх Одина Мухаммад Хоразмий "Мифтох ул- асрор" (N. Komilov tarjiması). – Toshkent: "Musıqa" nashriyoti, 2006. – B. 25-26.

² Шайх Одина Мухаммад Хоразмий "Мифтох ул- асрор" (N. Komilov tarjiması). – Toshkent: "Musıqa" nashriyoti, 2006. – B. 26.

³ Одина Эшон. Мифтох ул-асрор, 73 а - бет.

⁴ Юсуф Қорабоғий ва ..., 79-бет.

⁵ Абу Наср Фаробий. Фозил одамлар шаҳри. /Нашрга тайёрловчи, фил.ф.н. А.Ирисов. – Т.: Халқ мероси, 1993. – Б. 176.

⁶ Туленова Г. Рухий – фалсафий қарашлар муштараклиги. /Фалсафа ва ҳуқуқ, 2005. 4-сон.– Б. 11.

kiritsalar, birin-ketin to to'liq fano yuz berguncha g'aybat yuz beraveradi, to vasl ipining uziladigan vaqtiga yetgandagina uzadilar",¹ deb yozadi.

Oldingi satrlardan xulosa qilish mumkinki, ruh tanadan faqat inson o'lik olamdan chiqqanda chiqib ketadi. Ruh tananing o'zidan oldin tanani tark etadi, chunki ruh jonsiz tanada ishlay olmaydi.

Odina Eshonning ta'kidlashicha, masihiylar itoatni uch qismga ajratadilar: tana, qalb va ruhning itoatkorligi. Tananing itoatkorligi uni odob-axloq qoidalariga bo'ysundirishni talab qiladi. Qalbnig itoatkorligi uni nafsning nafs va fikrlardan poklab, yaxshi xulq-atvor bilan bezashni nazarda tutadi. Ruhning itoatkorligi ruhning mohiyatini tashkil etuvchi ruh va "o'z nuridan ularga nur sochgan" nur tomonidan hurmat qilinishi kerak² degan falsafiy-tasavvufiy fikrni keltiradi va yozadi:

**Gar budy jon zinda bepartav kunun,
Hech go'fty kofironro mayyitun.
(Agar jon uning partavisiz tirik bo'lganda,
Kofirlarni "o'liklar" deb hech aytarmiding.)³**

Demak, Odina Eshonning yozishicha, ruh tobeligi uni Rasululloh (s.a.v.) nuri ichida mahv etish va uning poyoni yo'q nuridan bosh chiqarib, Allohning behad va bepoyon nurini bekayf va kam mushohada etishdir. Ruh tobeligi Allohga bo'lgan tobelikning kamolidir. Inson bu kamollikga haddi sig'masa, harakat qilsin, lekin hech qachon tark etmasin,⁴ degan falsafiy-tasavvufiy g'oyani ilgari suradi. Albatta Odina Eshon o'z fikrini mustahkamlash uchun Qur'oni Karim va rasululloh (s.a.v.) so'zlaridan keltiradi. "(Ey Muhammad), aytgil: "Agar sizlar Allohni do'st tutsangizlar, menga tobe bo'linglar".⁵ Rasululloh (s.a.v.) buyuradilar: "Har narsaki, agar u to'liq topilmasa, to'liq ham tashlab qo'yilmaydi", kuch va quvvat yetguncha harakat qilsinlar, qidirsinlar, toki qidirishning uddasidin imkon boricha chiqa olsinlar.⁶ Bizningcha, ruh tana, nafs tabiat ustidan g'olib bo'la olmaydi. Inson o'z asli bo'lmish mutloq ruh holatiga yaqinlashishi, uning vasliga yetishish uchun ham shunday qilishlari lozim.

Shayx Odina Muhammad Xorazmiyning "Miftox ul- asror" asarining "Xalifaning saroyini xudoyi ta'olo ilmiga qiyos qilgani" haqidagi qismda:

Qatraye az Dajlai xubiyi o'st, K-on namegunjad zi purī zeri po'st. (Uning xo'blik Dajlasidan bir qatrası, Ko'pligidan odamning tanasi ichiga sig'maydi.)

(Sharh). Bu xo'blik, ya'ni Xay va Kayyum sifatining tajalliysidan bu olam ko'zasi to og'zigacha to'la bo'lib, u Alloh ta'olo Zotining cheksiz tajalliysidan bir qatradir va bu qatra to'lalikdan teri ostiga, ya'ni vujud ichiga sig'maydi.

Odina Eshon fikricha, Allohga bo'lgan ruh tobeligi to'liq bo'lib, u kamolga yetsa, Alloh ham sizlarni do'st tutadi,⁷ deydi. Demak, Allohga ruhan tobe bo'lgan banda ojiz. Qomatiga do'stlik xil'atini kiygizadi, uni o'z do'stiga aylantiradi va o'zidan boshqani do'st tutishiga yo'l qo'ymaydi.

Haqiqiy kamolotga erishish uchun inson avvalo ilmiy tushunchaga ega bo'lishi kerak. Ichki ma'naviy-axloqiy kuchlar shaxsga tabiatni xolisona baholash imkonini beradi. Shaxsning ma'naviy va axloqiy o'lchovlari uning tanasining jismoniy holatiga ta'sir qilishi mumkin.

Keyinchalik olimlar bu masala bo'yicha turlicha qarashlarga ega. Ular tasavvufning o'ziga xos jihati uning aqliy yuksalishidadir, u nafaqat hozirgi bilimlarni egallash, balki qalbni poklash va qalbni poklash orqali chuqur kamolotga erishishga intiladi. O'z-o'zini takomillashtirish yangi

¹ Одина Эшон. Мифтоҳ ул-асрор, 73 б - бет.

² Ўша асар, 119 – бет.

³ Ўша асар, 120 а – бет.

⁴ Ўша асар, ўша бет.

⁵ Куръони Карим./таржима ва тафси муаллифи Шайх Абдулазиз Мансур. – Т.: Sano – standart, 2021.

⁶ Одина Эшон. Мифтоҳ ул-асрор, 120 а – бет.

⁷ Куръони Карим. Бақара сураси, 115 оят.

maqom va reytinglarga erishishga olib keladi. Bunga faqat nazariy tayyorgarlik va ta'lim orqali emas, balki belgilangan tartibni chetlab o'tish va muhim chegara va mahrumliklarga chidash orqali ham erishish mumkin,¹ degan tasavvufiy mushohadani keltiradilar.

Yusuf Qorabog'iy fikricha, ruh va tananing o'zaro munosabati masalasi yuzasidan qator materialistik farazlarni ilgari suradi. Uning yozishicha. Inson ruhini uning jismi bilan birgalikda, hatto unga tobedir,² deydi. Bizning fikrimizcha, ruh bir tanadan boshqasiga ko'chadi degan qarashlarni tasavvuf ahllari mutloq rad etadilar.

Tasavvuf ahllari, Parvardigorni va uning qudrati, mo'jizalari, g'ayb olamini faqat aql bilan bilib bo'lmaydi. Aql dunyoviy bilimlar, dalil bilan isbotlanishi mumkin bo'lgan bilimlarga yaraydi, g'ayb ilmini idrok etishga esa aql ojizdir,³ degan fikrni ilgari suradilar.

Mutafakkirlarning fikricha, inson ruh haqidagi ta'limot bilan inson aqli masalasi bog'liqdir. Aql - jismoniy ham emas, ruhiy ham emas, u absolyut aql bo'lib, oqibat natijada aqliy bilimlarni o'zlashtirishga xizmat qiladi,⁴ degan tasavvufiy g'oyani keltiradi.

“Abu Nasr Forobiy ham Allohning, borliq sirlari ochilmay, xomligicha pishmay qolib ketdi. Bu qimmatbaho g'avhar teshilmaganicha, ishlatilmay, qolib ketdi. Har kim vujud sirlari haqida o'z aqlining yo'l ko'rsatishi bilan biron narsa dediyu, lekin asosiy ma'no – nuqta aytilmay qolib ketdi”,⁵ deb yozgan edi. Fikri ojizimizcha, biz ko'rib turgan narsalarning hammasini ham aqlimiz anglab olib bo'lmaydi. Bunga aqliy bilimning kuchi yetmaydi. Tasavvuf ahllari fikricha, Alloh hamma g'ayb sirlarini ocha bermaydi.

Odina Eshon o'zining falsafiy qarashlari nuqtai nazaridan kelib chiqqan holda mushohada yuritar ekan, uning fikricha, badanga majburan kiritilgan ruh, go'yoki, tan qafasini siqib turgan ruh g'aybning keng sahosiga ketib, u yerga keng bisotini yoygandek bo'ladi.⁶

Mavlono YA'qub Charxiy ham o'zining “Tafsiri Charxiy” asarining “al-Jin” surasi tafsirida diqqatga sazovor bo'lgan fikrlardan yana biri “ilmi g'ayb” (g'ayb ilmi) haqida bayon qiladi. Charxiy suradagi “Alloh o'zining g'ayb sirlarini hech kimga bildirmaydi, faqat o'zi yoqtirgan payg'ambarlarigagina bildiradi” degan oyatni tafsir qilgan ekan, bu hol vahiy, ilhom, mushohada yoki tush orqali yuz berishini tushuntirib o'tadi.⁷

Odina Eshon g'ayb ilmi haqidagi qarashlarini quyidagicha tasvirlaydi:

**N-oyad on illo, ki bar xoson padid,
Boqiyon “fiy labsi min xalqin jadid”.
(Bu yomg'ir faqat xos bandalarga yog'adi,
Boshqalar esa “yangi yaratish haqida shakdadurlar”).⁸**

Odina Eshonning yozishicha, g'ayb yomg'iri xos bandalargagina keladi, ya'ni toliblarga, lekin shunday toliblarga keladiki, ular yomon sifatlardan uzilib, yaxshi sifatlar bilan bog'lanadilar.

Bashariy sifatning barchasidan chiqadilar va Ilohiy sifatlar bilan mavsum bo'ladilar. «Alloh ta'olo xulqlari bilan xulqlanilar» hukmi bo'yicha Podshohning chiroyli xulqlari bilan xulqlanadilar. Agar ular quyi olamga nuzul qilsalar Haqning yuborgani sifatida nuzul qiladilar, Onhazrat sallallohu alayhi va sallamning pok nuridan ayrilmagan nur sifatida nuzul ko'rguzadilar. Chunonchi, Hazrati Mavlaviy mazkur hol sohibiga ishorat qilib buyuradilar:

K-ey biburda raxti his'ho s'yi gayb, Dast chun Muso burun ovar zi jayb. Ey sifotat oftobi ma'rifat,) Oftobi charx bandi yak sifat¹.

¹ Комилов Н. Тасаввуф ва Шарқ фалсафаси. /Шарқ машъали, 1998. 1-2-сон. – Б. 48; Латифжонхожи Баҳоуддин ўғли. Ҳазрати Одина Эшон қиссаси.

² Юсуф Қорабоғий ва Ўрта Осиёда XVI-XVII асрлардаги ижтимоий-фалсафий фикр, 79-бет.

³ Тасаввуф ва Шарқ фалсафаси, 48-бет.

⁴ Юсуф Қорабоғий ва Ўрта Осиёда XVI-XVII асрлардаги ижтимоий-фалсафий фикр, 80-бет.

⁵ Ирисов А. Фаробий адиб. – Т.: Фан, 1975. – Б. 14.

⁶ Одина Эшон. Мифтоҳ ул-асрор. ЎзР ФА Шарқшунослик институти қўлёзмаси, № 7143. – Б. 73 а.

⁷ Разакова М. Мавлоно Яъқуб Чархийнинг илмий мероси. – Тошкент, 2013. – Б. 77; Яъқуб Чархий. Тафсири Чархий. ЎзР ФА Шарқшунослик институти қўлёзмаси, № 3306. – Б. 69.

⁸ Одина Эшон. Мифтоҳ ул-асрор, 79 б-бет.

Gox, xurshedu gahe daryo shavi, Goh Ko'hi Qof ki anho shavi.
Tu na in boshi na on dar zoti xesh, Ey fuzun az vaxmho v-az peshi pesh.
Rux bo ilm astu bo aql ast yor, Ruhro bo toziyu turki chi kor?
(Ey o'z hislarini g'ayb sari qarattan kishi, Ko'lingni Muso kabi qo'yingndan chiqar. Ey sifatleri ma'rifat oftobi bo'lgan, Charx oftobini bir sifat bilan band qil.
Goh quyosh, gohida daryo bo'l, Gohi Ko'hi Qof bo'lki, anqo qushi bo'lasan. O'z zotingda sen u ham bo'lma, bu ham bo'lma, Sen tasavvurlardan peshma-pesh ziyodasan.
Ruh ilm va aql bilan yordir, Ruhning turku tozi (arab) bilan nima ishi bor.)
Yana boshqa joyda buyuradilar²:
Ey Xudo, jonro tu binmo on maqom, K-andar o' be harf mer'yad kalom.
(Ey Xudo, jonga o'sha maqomni ko'rsat, Kaysiki, unda harfsiz so'z paydo bo'ladi.)
Hadisi qudsiyda buyuradi: «Mening sifatlarimdan xulqinga o't, kimni ko'rsang, meni ko'rsan, kimni maqsad qilsang, meni maqsad qilasan, kimni yaxshi ko'rsang, meni yaxshi ko'rsan» (hadis oxirigacha).

³Vaqtiki, yuqori ko'tarilsalar va visolga yaqin yetsalar va jamoli Zu-l-jalol mushohadasiga musharraf bo'lsalar bu Xudoyi ta'oloning saralab olishi va roziligidir. Hayratda dil xatarlar g'uboridan sof bo'ladi. Hech bir narsa til va dil orasiga to'siq bo'la olmaydi. Tasbih, tahlil, duo va sanodan nimaiki aysalar yoki Qur'on oyatlari va Rabboniy kalimalardan o'qisalar yoxud eshitsalar, «qachonki Qur'on o'qilsa unga quloq solinglar va jim turinglar» (Kur'on, 7/204) oyatiga amal qilib, jimlikni va eshitishni kamolga yetqazadilar.

Alloma yana bir joyda yuqorida keltirilgan fikrga hamohang fikrni bildirib yozadi: "Ey sen (banda), Shoh (Alloh) inoyati va uning cheksiz iltifoti tufayli botiniy hislarning yo'l jabdug'ini g'ayb olami sari yo'naltirgan kishi, Haq subhonahu va ta'olo o'zining mutlaq atoriga qaramay, Haq fazlu karami bilan bu ruhlardan olib, hislarning o'miga O'zining sifatlarini unga arzon tutib baxshida etadi",⁴ degan fikrni bildiradi.

Odina Eshon o'z fikrini davom ettirar ekan, uning yozishicha, ruh solikning haqiqatidan iboratdir. Aqli kull bilan qo'shilgan va o'sha yerdan bosh chiqarib, hazrati Pok Zotni mushohada qiladi, unda bashariyat sifatidan asar ham qolmaydi.⁵

Bizning fikrimizcha, ruh fazosining ochilishi, ruhga rohat bag'ishlaydi, dilni ochuvchi kalit yaxshi insonlar suhbatida bo'ladi. Yomon insonlar suhbatidan esa iloji boricha nari yurmoq kerak, chunki unday odamlar suhbatidan ruh qotib qolib, tubanlik sari yetaklaydi, go'yo loyga botgandek bo'ladi, degan mushohadani keltiradi. Bu borada Odina Eshon bayt keltiradi:

**Gom dar sahroyi dil boyad nihod,
Z-on, ki dar sahroyi gil nabvad kushod.
(Qadamni dil sahrosiga qo'ymoq kerak,
Chunki loy sahrosida kushodlik bo'lmaydi.)⁶**

Odina Eshon ruh va jism o'rtasidagi munosabat, insoniyatning ma'naviy quvvati haqida so'z yuritar ekan, tarixiy tasavvuf va mutafakkirlarning g'oyalariga batafsil to'xtalib o'tadi. U ularning g'oyalarining ayrim jihatlari bilan qo'shilib, qisman tanqidiy fikrlarni bildiradi va koinotning genezisi, ruh va tana o'rtasidagi ajralmas bog'liqlik, g'ayb ilmi haqidagi o'z qarashlarini batafsil bayon qiladi.

¹ Ўша асар, (27а) – бет.

² Одина Эшон. Мифтоҳ ул-асрор. ЎзР ФА Шарқшунослик институти қўлёзмаси, № 7143. – Б. 27-28 а.

³ Шайх Одина Муҳаммад Хоразмий "Мифтоҳ ул-асрор" (N. Komilov tarjimasi). – Toshkent: "Musiq" nashriyoti, 2006. – B. 47-48.

⁴ Ўша асар, 122 а-бет.

⁵ Ўша асар, 164 а-бет.

⁶ Одина Эшон. Мифтоҳ ул-асрор, 164 а-бет.

Tasavvufda “Vahdatul-vujud” ta’limoti bir qancha tarkibiy qismlardan iborat. Keyingi komponent tajalli nazariyasiga tegishli. Bu g’oya koinot o’zining abadiy nurining tarqalishidan kelib chiqadi, deb ta’kidlaydi.

Islomda Alloh taolo qiyomat kunida faqat jannat ahliga O’zining ilohiy ulug’vorligini ko’rishga imkon berib (tajalli) qiladi. So’fiylar uchun asosiy maqsad jannatga erishish va Islom ahkomlariga qat’iy rioya qilgan holda Allohning jamolini ko’rishdir. Bu Payg’ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning “Jannat ahli Alloh taoloni Badr kuni (o’n to’rt kun)dagidek ko’radilar” degan hadislaridan olingan. “Tajalli” arabcha atama bo’lib, jannat nurini yoritmoq, namoyon qilmoq, ravshanlashtirmoq, nurlantirmoq va gavdalantirmoq ma’nolarini bildiradi. Tasavvufda tajalli “Xudoning zuhuri”ni bildiradi.

Tajalli tushunchasini dastlab Basralik zohid Raboh ibn Amr al-Qaysiy (vaf. 1796) keltirgan. Mashhur so’fiy Sahl at-Tustariy (vaf. 896 y.) ham al-Qaysiyning shu mazmundagi ishini davom ettirib, tajalliyni uch turini farqlagan: birinchisi – ilohiy mohiyatning namoyon bo’lishi (tajalli az-Zot), yoki ilohiy vahiy (mukashafa); ikkinchisi – ilohiy mohiyatning o’z sifatlarida namoyon bo’lishi (tajalli sifat az-Zot), yoki nur taratish (maudi’an nur): uchinchisi – ilohiy hukmning namoyon bo’lishi (tajalli hukm az-Zot), yoki kelajak hayot (al-axira va ma fiha).¹

Zamonaviy tadqiqotchilar tajalli tushunchasini teosofik falsafa va tasavvufning muhim elementi sifatida yoritib berishadi, u inson kamoloti bosqichlarini va naqshbandiya ta’limotidagi ekzistensial dilemmanni belgilaydi.

Shayx Najmuddin Kubro asarlarida tajalli tushunchasi ikki komponentga: ruhiy tajalli va ilohiy tajalliya ajratilgan. Ilohiy tajalli ikki toifaga bo’linadi: a) uluhiyat tajalli; b) rububiyat tajalli. Birinchisi Hazrati Muhammadga, ikkinchisi esa Hazrati Musoga tegishli,² deb yozadi.

“Rububiyat tajalliysi bo’lgan ma’rifat, – deb yozadi Odina Eshon, – quyoshning o’z zoti chegarasida botishi yo’q, biroq uning nur sochishi va yorug’ligi Haq ta’oloning irodasiga bog’liq va yo’qlik visolining maqomi shu yerdadir”,³ – deb ta’rif beradi.

Odina Eshon fikricha, bu quyoshning (ya’ni, solik) chiqadigan joyi ruhdan iborat bo’lgan jon va aqli kulldan iborat bo’lgan aqlidir. Bu solik Rasululloh (s.a.v.) nuridan iborat bo’lgan aqli kulldan (barchani bilish) o’tib, Allohni biladi. Odina Eshon fikrini mustahkamlash borasida Rasululloh (s.a.v.) so’zlaridan keltiradi: “Ey Parvardigorim, mening sha’nim naqadar ulug’, men haqman, choponim ichida Allohdan o’zga yo’q”.⁴ Bu rububiyat tajalliysi va ayn ul-yaqindir.

Odina Eshon Jaloliddin Rumiyni tajalli borasidagi qarashlarini falsafiy-tasavvufiy nuqtai nazaridan sharh qilgan. Uning yozishicha, rububiyat tajalliysiga ishora bo’lib, uning mashriqi, ya’ni chiqadigan joyi Qirkun burji hisoblanadi. Bu burj jalol sifati bo’lib, qora rangdadir. Mashriq, payt va uning nurlari hayot va o’tayotgan kundir. Shuning uchun ham: “Uning Mashriqi zarralarga nisbatandir”⁵ deyiladi.

Ikkinchisi quyosh bo’lib, pok Zotga (Alloh) ishoradir. U Sharq va G’arbdan pok va munazzahdir. Shuning uchun ham: “Uning Zoti na chiquvchi va na botuvchidir”,⁶ deyiladi.

Odina Eshon bir joyda masnaviyda keltiradi:

**Ba’daz on har jo ravy mashriq shavad,
Sharqho bar mag’ribat oshiq shavad.
(Shundan so’ng, qayga borsang, mashriq bo’ladi,
Sharqlar mag’ribingga oshiq bo’ladi.)⁷**

Muallifning fikricha, uluhiyyat quyoshning chiqadigan joyiga yetib borgan kishi, unga vosil bo’ladi, so’ng qayerga borsa yoki qayerga kelsa Zot (Alloh) tajalliysi oftobining mashriqi

¹ *Ислом. Энциклопедия*. – Т.: Ўзбек Миллий Энциклопедияси Давлат илмий нашр, 2004. – Б. 221.

² Шайх Нажмиддин Кубро. *Тасаввуфий ҳаёт*. – Т.: Мовароуннаҳр, 2004. – Б. 242.

³ Одина Эшон. *Мифтоҳ ул-асрор*, 116 а-бет.

⁴ Ўша асар, 116 б-бет.

⁵ Ўша асар, 119 б-бет.

⁶ Ўша асар, 119 б-бет.

⁷ Одина Эшон. *Мифтоҳ ул-асрор*, 119 б-бет.

bo'ladi. Odina Eshon o'z fikrini mustahkamlash uchun Qur'oni Karimdan keltiradi: "Bas, qaysi tarafga yuzlansangizlar, o'sha tarafdadir Alloh ta'oloning yuzi".[18]¹

Odina Eshonning yozishicha, garchi bu tajalliy barcha ko'rinishlardan va mashriqlardan pok bo'lsa-da, bu ma'noni o'z ichiga oluvchidir. Bu yerda mashriqni yod etish iboratni siqiq berishdan iboratdir.² Rububiyat tajalliysi, - deb yozadi Odina Eshon, - quyoshining sharqi qiyrga o'xshash qoradir, pok Zot (Alloh) quyoshining esa sharqi yo'q, u har qanday rangdan xoliy bugun men o'sha quyoshning nisbatiman (soyasi)".³

Odina Eshon Shaytoniy va Rahmoniy taja tajalliyni farqlash toliblarga o'ta qiyindir. Shayton o'z nurini solikka tashlaganda va bu nur uning dilini to'liq egallaganda, uning basiyrat ko'zi «mo'min kishi Alloh nuri orqali qaraydi» (hadisi) bo'yicha ochilmagan bo'ladi, zohiriy nazar va badan ko'zi (bu ikki nurni) farq qilolmaydi. «Masnaviy»da bu bobda aytiladi⁴:

Talxu shirin dar nazar n-oyad padid, Az daricha oqibat donand did.

(Achchiq va shirin qarashda bilinmaydi, Darichadan oqibatni ko'rib bo'lmaydi.)

Mo'min «yanzuru bi-nurillah» shudā,

Az xatovu sahv emin omadi.

Chashmi oxirbin tavonad didi rost,

Chashmi oxirbin gururastu xatost.

(«Mo'min Alloh nuri bilan qaz ilan qaraydi» bo'lagani uchun,

Xato va nuqsandan emin bo'ldi.

Badan ko'zi bilan garchi ko'rsa ham,

Badan ko'zi bilan ko'rish aldov va xatodir.)

Uning tabiatidagi ixtilof illati hal qilish sharbati bilan mo'tadillik topmagani va safrovliy ta'mga ega bo'lgani uchun bu narsani uning hislari idrok etolmaydi. Yana «Masnaviy»da aytiladi:

Har du surat gar baham monad, ravost, Obi talxu obi shirinro safost.

(Bu ikki ko'rinish bir-biriga o'xshashi ravodir, Achchiq suvda ham, shirin suvda ham sof ko'rinishbo'ladi.)⁵

Bundan tashqari, Shaytoniy tajalliy bir xil ta'm va bir rangda bo'lmaydi, bir holat va bir ko'rinishda turmaydi. Xazrati Maxdumi A'zam, Alloh ularga rahmatini sochsin, o'z risolalarida aytadilarki, Rahmon so'zi fa'lon vaznidadir. Shayton ham fa'lon vaznida. Tashqaridan qaraganda ikki fa'lon orasini farqlash oson emas va qaysi biri Shayton va qaysi biri fa'lon ekanini bilish qiyin. Shuningdek ularning tajalliyotini farqlash ham mushkildir. Gohida jaloliyat kabi tajalliy qiladi va unda dardu o'rtanish bo'ladi. Ba'zida xavf va haybat, gohida zavq va tug'yon, gohida muhabbat va umid yuz beradiki, «summat ul-xayr» (keyin yaxshi deguvchi) Shayton nafs ammora bilan birlashadi, shogirdni yaxshilik sari tortadi, shariatta haris qiladi va shu orqali zalolat va adashuvga olib boradi. Xullas, shu kabi sanoqsiz balolari borki, ko'rinishda yaxshi va shirin bo'ladi, shu vosita bilan odamlarni o'ziga ishqivoz va qiziquvchiga aylantiradi va bu nayrangi bilan xaloyiqni maftun etadi. Bularni Ilohiy nursiz bilish hech kimga muassar bo'lmaydi. Hatto komillar ham buni qiyinlik bilan biladilar⁶. Kimki ahli Haq bo'lib, botini safo topgan, ruhi poklangan, nurlarni kasb qilgan bo'lsa, bu ma'nolarniidrok qila oladi.

Odina Eshon fikricha, had va qiyosdan tashqari bo'lgan ofarin va maqtovlar faqat Allohgaki, uluhiyyat tajalliysining to'fonini ravo ko'rish va xarobalik vositasini oradan ko'taradi, degan falsafiy-tasavvufiy fikrni keltiradi.

¹ Куръони Карим.

² Одина Эшон. Мифтоҳ ул-асроп, 119 а-бет.

³ Ўша асар, 134 а-бет.

⁴ Шайх Одина Муҳаммад Хоразмий "Мифтоҳ ул- асроп" (N. Komilov tarjimasi). – Toshkent: "Musiqa" nashriyoti, 2006. – В. 64.

⁵ Одина Эшон. Мифтоҳ ул-асроп, 35 а-бет

⁶ Шайх Одина Муҳаммад Хоразмий "Мифтоҳ ул- асроп" (N. Komilov tarjimasi). – Toshkent: "Musiqa" nashriyoti, 2006. – В. 64-65.

Bizning fikrimizcha, yer yuzidagi jamiki tirik jon va mavjudot faqat yakka Allohga tegishli ekanligini, alloma o'z she'riy satrlarida tasvirlab bermoqda. Shuningdek, alloma yer yuzidagi barcha narsalar, hayvonot dunyosi va insonlar Yaratguvchiga tobe ekanliklarini bayon qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'uxati

1. Каримов И.А. Ўзбекистон XXI аср бўсағасида. Тошкент., 1997 й., - Б. 140
2. Латифжон Баҳоуддин Ўғли. Хоразимлик маърифат соҳиби. Тошкент.: “ЗАР ҚАЛАМ” нашриёти, 2003. – Б. 3-4
3. Шайх Одина Муҳаммад Хоразмий “Мифтоҳ ул- асрор” (N. Komilov tarjiması). – Toshkent: “Musıqa” nashriyoti, 2006. – B. 3.
4. Комилов Н. Тасаввуф ва Шарқ фалсафаси. /Шарқ машъали, 1998. 1-2-сон. – Б. 48.
5. Нуриддинов М. Юсуф Қорабоғий ва Ўрта Осиёда XVI-XVII асрлардаги ижтимоий-фалсафий фикр. – Т.: Фан, 1991. – Б. 78.
6. Абу Наср Фаробий. Фозил одамлар шахри. /Нашрга тайёрловчи, фил.ф.н. А.Ирисов. – Т.: Халқ мероси, 1993. – Б. 176.
7. Туленова Г. Рухий – фалсафий қарашлар муштараклиги. /Фалсафа ва ҳуқуқ, 2005. 4-сон.– Б. 11.
8. Куръони Карим./таржима ва тафси муаллифи Шайх Абдулазиз Мансур. – Т.: Sano – standart, 2021.
9. Юсуф Қорабоғий ва Ўрта Осиёда XVI-XVII асрлардаги ижтимоий-фалсафий фикр, 79-бет.
10. Ислом. Энциклопедия. – Т.: Ўзбек Миллий Энциклопедияси Давлат илмий нашр, 2004. – Б. 221.

РЕТЕЛЛИНГ КАК КРИТИЧЕСКИЙ НАРРАТИВНЫЙ ПРИЕМ В МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XXI ВЕКА

Ш.М.Аманкосова

*Университет Маъмуна, преподаватель кафедры
русского языка и литературы, г. Хива*

Аннотация: В статье рассматривается феномен ретеллинга как критического нарративного приема в литературе XXI века. Ретеллинг трактуется не как вторичная адаптация, а как стратегия интертекстуального переосмысления, направленного на смещение акцентов, пересмотр структур и предоставление голоса маргинализированным персонажам. Теоретической основой служит концепция интертекстуальности Ю. Кристевой, которая позволяет рассматривать ретеллинг как сознательную трансформацию исходного текста. На примере произведений Мадлен Миллер, Маргарет Этвуд показано, что ретеллинг выполняет социокультурную функцию коррекции и критической ревизии канона, сохраняя при этом узнаваемость сюжета. Делается вывод о том, что ретеллинг в XXI веке функционирует как палимпсестный режим текста, объединяющий сохранение культурной памяти и её переосмысление в новых идентификационных и этических контекстах.

Ключевые слова: ретеллинг, интертекстуальность, постколониальная литература, феминистская литература, нарративные стратегии, мировая литература XXI века.

Ретеллинг как критический нарративный прием в мировой литературе XXI века проявляется как способ переосмысления и ревизии исходных текстов, который выходит далеко за рамки простого заимствования или адаптации. Отражая идеи теории интертекстуальности, ретеллинг ставит перед собой задачу не просто «рассказать заново», а изменить перспективу повествования, выявить скрытые властные структуры, гендерные или колониальные предрассудки, сделав маргинальные голоса центральными. Такой режим проявляется во многих современных книгах, особенно в феминистской и постколониальной литературе, и пользуется коммерческим успехом, особенно в YA-жанре, одновременно обретая академическую значимость.

С точки зрения теории интертекстуальности, каждый текст возникает в поле уже существующих дискурсов, и ретеллинг становится наиболее яркой формой осознанного взаимодействия с ними [3; 59]. Если аллюзия или цитата лишь фиксируют отсылку, то

ретеллинг работает с типологией, переформируя структуру и фабулу. Именно поэтому пересказы Одиссеи или сказок братьев Гримм могут кардинально менять точку зрения, систему ценностей и даже медиум, при этом оставаясь узнаваемыми.

Теоретически ретеллинг прочно укоренён в концепции интертекстуальности, развёрнуто сформулированной Юлией Кристевой. Кристева определяет интертекстуальность как «мозаика цитат; любой текст — это поглощение и трансформация другого» [3, 56]. Эта установка подчёркивает, что смысл текста опосредуется кодами, существующими в культуре, через предшествующие тексты и дискурсы.

В этом контексте ретеллинг выступает как стратегия сознательной интертекстуальной работы, где автор берёт исходный текст (миф, легенду, канон) и, посредством изменения фокализации, жанра или голоса, осуществляет его пересказ «средством новой перспективы» [5, 13]. Произведение ретеллинга функционирует как палимпсест, где старый текст просвечивает сквозь новый, придавая последнему культурный вес и возможность для критического диалога.

Ключевым нарративным механизмом ретеллинга является фокализация — выбор субъекта, через чьи глаза и чьим голосом представлены события [2, 169]. В отличие от традиционных текстов, часто центрированных вокруг мужского героя или канонической точки зрения, ретеллинг может передать повествование маргинальному персонажу: женщине, слуге, антагонисту или ранее «невидимому» участнику событий.

Ретеллинг отличается от адаптации, пасташи и пародии тем, что он сохраняет существенную связь с оригиналом — сюжет, структуры, мотивы, — но изменяет центральную точку зрения, голос или тему так, что читатель видит исходный текст в новом свете. Пасташи может воспроизводить стиль и атмосферу, но не ставит целью критическое пересдвигание смысла; пародия — чаще сатирический жест. В ретеллинге же часто присутствует политический или этический импульс: исправление дисбалансов, освещение маргинального опыта, переосмысление канона.

Социокультурная функция ретеллинга заключается в его роли как метода коррекции культурного и исторического наследия. Феминистские ретеллинги стремятся деконструировать патриархальные структуры, проявленные в мифах и классических историях, где женщины часто были маргинализированы или стереотипированы («либо эпизодические помощницы, либо препятствия»). Например, романы «Цирцея» Мадлен Миллер и «Пенелопеида» Маргарет Этвуд. Миллер, заявляя о желании «взять женскую жизнь и поставить её в центр эпической истории» и «сделать Цирцею эпическим героем» [6, 28], демонстрирует явный критический жест — ревизию гендерной иерархии эпоса с целью утверждения субъектности и эпичности женского опыта.

Постколониальный ретеллинг работает аналогично, но с акцентом на восстановление культурного суверенитета колонизированных народов, на ревизию тех эпических или канонических историй, которые служили оправданием колониальной власти или усиливали её образ. Через ретеллинги публикуются альтернативные версии мифов, легенд или историй, которые подчёркивают голос народа, ранее не слышного или стёртого в каноне.

Коммерческий и педагогический аспекты также играют значительную роль. Молодёжная аудитория, ориентированная на литературу формата YA, проявляет интерес к темам разнообразия и инклюзивности, что стимулирует спрос на ретеллинги. Для издательств такие произведения представляют меньший риск по сравнению с абсолютно новыми сюжетами: знакомый читателю исходный материал снижает барьер восприятия, тогда как новая интерпретация придаёт тексту критическую актуальность и культурную значимость, обеспечивая его популярность.

Следует подчеркнуть, что ретеллинг функционирует как палимпсестный режим текста, в котором предшествующее содержание просвечивает сквозь новое, наделяя его дополнительным культурным весом и открывая пространство для критической интерпретации. В контексте интертекстуальности очевидно, что каждый текст изначально

существует во взаимосвязи с другими, и именно эта множественность связей делает возможным использование ретеллинга как стратегии пересказа и переосмысления.

В глобальном литературном контексте ретеллинг принимает разные формы: в англоязычной литературе он часто ориентируется на классическую мифологию и сказки, в русскоязычной — часто на фольклор, эпос, и даже на сюжеты русской классической литературы, адаптированные под современность; в европейских языках существуют устоявшиеся термины (*réécriture*, *Neuerzählung*), отражающие давнюю традицию пересказа мифов и легенд. Однако независимо от языка источники остаются очень похожими, что говорит о универсальности запросов к культурной памяти и к её ревизии.

Таким образом, ретеллинг XXI века — не жанр, а режим, нарративная стратегия, через которую литература реагирует на вызовы идентичности, власти, гендера, колониальности. С одной стороны, он позволяет сохранить знакомое, с другой — преобразить его. Принимая лозунг Кристевой, что любой текст конструируется как мозаика цитат [3, 56], ретеллинг использует это конструирование не как фоновый факт, а как основу для критического переосмысления: ставит под вопрос, чьи голоса звучали традиционно, чьих не слышали, и каким образом канон репрезентирует власть. Как видно из примера М. Миллер, текст, который ставит женщину-героя на первое место, способен не просто увлечь читателя, но и изменить восприятие классических идеалов, предложить новые точки идентичности и представления об эпичности.

Литература и источники:

1. Барт, Ролан. *S/Z*. — Перевод В. П. Мурат. Москва: «Ad Marginem», 1994.
2. Барт, Ролан. *Удовольствие от текста (Le plaisir du texte)*. — Перевод Г. Косикова. Москва: «Ad Marginem», 2025.
3. Кристева, Юлия. *Бахтин, слово, диалог и роман (Word, Dialogue, and Novel)*. — Перевод Г. Косикова. Москва: ИГ Прогресс; серия «Французская семиотика: от структурализма к постструктурализму», 2000.
4. Мишель Фуко. *Слова и вещи. Археология гуманитарных наук*. Перевод на русский язык: В. П. Визгин, Н. С. Автономова. — М., «Прогресс», 1977. // Электронная публикация: Центр гуманитарных технологий. — 20.06.2012.
5. Hutcheon, Linda 1986. *Literary Borrowing ... and Stealing: Plagiarism, Sources, Influences, and Intertexts*. *English Studies in Canada* XII.2: 229-39
6. Macmillan, Catherine. “The Witch(ES) of Aiaia: Gender, Immortality and the Chronotope in Madeline Miller’s *Circe*.” *Gender Studies*, Том 18, Выпуск 1 (декабрь 2019), стр. 27-38. DOI:10.2478/genst-2020-0002.
7. Robinson, Lillian S. 1993. *Treason Our Text. Feminist Challenges to the Literary Canon*. *Feminisms. An Anthology of Literary Theory and Criticism*. Eds. Robin Warhol and Diane Price. New Brunswick: Rutgers U.P. 212-26

PARTICIPATION OF UZBEK SOLDIERS IN THE MILITARY OPERATIONS BETWEEN THE SOVIET LIMITED CONTINGENT AND AFGHAN OPPOSITION FORCES DURING THE AFGHAN WAR

Shoyimov Sanjarbek Saidmurod o'gli
Tashkent State University of Economics
Senior Lecturer, Department of Social Sciences,
Tashkent International University of Chemistry
Independent Researcher, Department of History

Abstract: This article provides necessary information about the participation of Uzbek soldiers in the military operations in Afghanistan as part of the Soviet army, the major battles against Afghan opposition forces, and the role of Uzbeks in this war.

Keywords: Afghanistan, military operations in Afghanistan, Soviet army, Afghan opposition forces, political situation in Afghanistan

During the 1980s, the war in Afghanistan became a tragic loss not only for the Afghan people but also for the Soviet nations, particularly for Uzbeks. The conflict began in the 1970s

with the escalation of political tensions in Afghanistan, the rise to power of the pro-Soviet PDPA, and its support from the USSR government. The rapprochement of Afghan leader Hafizullah Amin with the United States and his betrayal toward the Soviets led to the meeting of the CPSU Central Committee on December 12, 1979, titled “On the Situation in Afghanistan.” As a result, the USSR deployed its Armed Forces into Afghanistan at the request of the Afghan government and in accordance with the Soviet-Afghan Treaty of Friendship and Cooperation. Historians note that from March to December 1979, the Afghan government requested Soviet military assistance 19 times. On December 27, 1979, Hafizullah Amin’s residence, the Tajbeg Palace, was besieged by Soviet forces, and the Afghan leader was killed. Soon afterward, the Democratic Republic of Afghanistan was proclaimed, and Babrak Karmal, former PDPA leader and ex-ambassador of the USSR to Prague, was appointed head of state[1:38].

The Soviet 40th Army, officially known as the “Limited Contingent of Soviet Forces in Afghanistan,” was introduced into the country under the command of Lieutenant General Y. V. Tukhariyov, First Deputy Commander of the Turkestan Military District. By 1985, the number of Soviet troops reached 108,800 (106,000 military personnel), with 73,600 in direct combat units. Soviet troops, together with Afghan security forces (Sarandoy), were tasked with protecting highways and strategic facilities, including gas industries in Jarkuduk and Shibirghan, power stations in Surubi, Naghlu, Puli Khumri, and Kabul, a fertilizer plant in Mazar-i-Sharif, the Salang tunnel, and several educational institutions in Kabul.

Between 1979 and 1989, more than 64,500 Uzbeks served in Afghanistan, of whom 1,545 were killed and 3,067 returned home disabled. Among them, Captain Rofi Pardayev, deputy chief of staff in Asadabad (1981–1983), played a notable role. Under his leadership, operations in Jalalabad and Kunar provinces involved installing signal sensors and recording enemy coordinates. Battalion commander Bakhitjon Ertaev led these missions[2:134].

Other Uzbeks, such as translator-officer Tal’at Pardayevich Muradov, who served in Afghanistan (1984–1985), were decorated with the Order of the Red Star for bravery. Meanwhile, Gulmirza Sheranov from Khorezm lost both legs due to a mine explosion in 1986 while serving near Bagram. Officer Rustam Sultonovich demonstrated outstanding service in border protection and logistics operations, leading the 107th Border Detachment, and survived several ambushes. For his bravery, he was awarded the “Veteran of the Afghan War” medal and the “Afghan Glory” order.

Former serviceman Oleg Valentinovich participated in the military operations in Kandahar, Alikhayl, and Panjshir during the 1980s. He was wounded in Kandahar. From 1985 to 1986, Uzbek sergeant Abdurazzoq Abduljalilovich Samatov served in the village of Rukha in the Panjshir Valley. Recalling his experience, he states:

“My first injury occurred as a result of a mine explosion and was relatively minor. The second injury happened when our infantry fighting vehicle, carrying five men, was surrounded, and I was defending it. During that moment, I carried out my comrade, sniper Sh. Mamadaliyev, who had been shot in the head, while I was wounded by two explosive bullets. This event took place on October 10, 1986. For this, I was awarded the Order of the Red Star[3:39].

He further notes that Afghan soldiers who fought alongside the Soviets against opposition forces were not always reliable, remarking:

“In Sarandoy, they participated in many joint operations with Soviet troops. However, when they acted separately, there was always the risk of betrayal.”

Between 1985 and 1987, Samatov served in Afghanistan. After undergoing three months of military training in Turkmenistan, he was assigned as a medical instructor to the 102nd Regiment in Tashkurgan, and shortly thereafter transferred to the regiment in Hairaton. He served as a machine gunner in reconnaissance units, where he was responsible for guarding three major gas pipelines (GSM) near Hairaton. For his service, he was awarded the Medal “For Combat Service,” the Medal “70 Years of the Soviet Armed Forces,” and several other decorations[4:56].

Between 1979 and 1989, more than 64,500 young men and women from Uzbekistan served in the armed conflict in Afghanistan; of these, 1,545 were killed, and 3,067 returned home disabled.

Uzbek soldiers who participated in the Afghan war were awarded various state medals and orders in recognition of their bravery and dedication. These awards were primarily conferred during the Soviet era to honor acts of courage and commitment. The main awards included:

1. Order of the Red Banner – One of the highest Soviet orders, awarded for exceptional bravery and distinguished service in battle. Many Uzbek participants of the Afghan war received this order.

2. Order of the October Revolution – The second-highest Soviet order, awarded to those who demonstrated heroism during the war.

3. Order of the Red Star – Granted for special military service, courage, or devotion. A considerable number of Uzbek soldiers were recipients of this order.

4. Medal “For Courage” – Awarded to soldiers who demonstrated bravery and dedication on the battlefield. Many Uzbeks who served in Afghanistan received this medal.

5. Medal “For the Final Objective” – Bestowed upon soldiers who successfully completed the ultimate mission in combat. This medal was well-known among Afghan war veterans.

6. Medal “For Service in Afghanistan” – A special medal awarded to every soldier who served in Afghanistan, serving as official recognition of their participation.

7. Medal “For Combat Service” – Awarded for active engagement in military operations[5:230].

These decorations were conferred to acknowledge the heroism and sacrifice of Uzbek servicemen who fulfilled their military duty during the Afghan war. For further details, one may refer to specialized archives or publications on Soviet military awards.

References:

1. Их выбрала Родина / Авт.-сост. Олейников В. В. – Рыбинск: Изд-во О53 АО «РДП», 2020. С. 30-31.

2. Топорков В.М. Советско-афганские отношения в 1975-1991 гг.: исторический опыт разработки и реализации военно-политической стратегии СССР. Чебоксары: 2014. С. 316.

3. Richard Cohen (1988-04-24). "Afghanistan was Soviets' Vietnam" . Boca RatonNews<https://news.google.com/newspapers?nid=1291&dat=19880424&id=DIBUAAAAIBAJ&sjid=nI0DAAAAIBAJ&pg=4618,8684307&hl=en>

4. № П177 /220. ЦХСД 89, Перечень 14, Док 34, Стр 1-5, 22 I 3.

5. Риа Новости // Участие Советского Союза в войне в Афганистане в 1979-1989 годах. и <https://ria.ru/20180515/1520504670.html>

AXLOQIY TARBIYADA ABDULLA AVLONIY MEROSINING IMKONIYATLARI

*Daniyarov Shavkat
Alfraganus universiteti
Xalqaro munosabatlar va tarix
kafedrasida o'qituvchisi*

Annotatsiya: O'zbek milliy identikligi, ong va g'urur, millatparvarlik va vatanparvarlikning kelajak avlodlar qalbiga singdirishda XX asr boshlarida faoliyat yuritgan yangi usul maktabi tarafdorlari harakati, ularning boy ilmiy-falsafiy merosi muhim ahamiyatga ega bo'lib, bunda, shubhasiz, Abdulla Avloniyning maktab darsliklari, drama, va axloqiy tarbiyaga oid asarlari o'ziga xos o'ringa ega. Ushbu maqolada axloqiy tarbiyaning jamiyat, millat vatan taraqqiyotiga qay darajada ta'sir etishi masalasida Abdulla Avloniyning ilmiy-falsafiy qarashlari hamda pedagogik faoliyatining o'ri haqida so'z yuritilgan.

Kalit soʻzlar: Abdulla Avloniy, milliy identiklik, pedagogik faoliyat, jadid, asarlar, axloq, ilm, darslik, drama, teatr, axloqiy tarbiya.

Oʻzbek pedagogikasi tarixida yangi usul maktabi tarafdorlari harakati, ularning boy pedagogik merosi muhim ahamiyatga ega boʻlib, bunda, shubhasiz, Abdulla Avloniyning asarlari oʻziga xos oʻringa ega. Uning “Turkiy guliston yoxud axloq”, “Adabiyot”, “Birinchi muallim”, “Ikkinchi muallim”, “Uchinchi muallim”, “Hisob”, “Tarixi anbiyo”, “Maktab jugʻrofiyasi” kabi darsliklari; “Pinak”, “Advokatlik osonmi?”, “Biz va siz” kabi dramalari Turkiston oʻlkasi xalqlari oʻrtasida maʼlum va mashhur boʻlgan [3. B. 50]. Avloniyning yuqorida taʼkidlab oʻtilgan darsliklarining baʼzilari bir necha marta nashr qilingan boʻlsa, baʼzilari qoʻlyozma holicha qolib ketgan. Abdulla Avloniy darsliklaridagi badiiy matnlar talabalarga taʼlim berish bilan birga tarbiya, asosan, axloqiy tarbiya berishda muhim ahamiyatga ega. Axloqqa Avloniy quyidagicha taʼrif beradi: “Insonlarni yaxshilikka chaqirguvchi, yomonlikdan qaytarguvchi bir ilmdur. Yaxshi xulqlarning yaxshiligini, yomon xulqlarning yomonligini dalil va misollar ila bayon qiladurgen kitobni axloq deyilur»¹ [1. B. 24].

Abdulla Avloniyning fikricha, insonlarga eng muhim, ziyoda sharaf, baland daraja berguvchi narsa axloq tarbiyasidir. Abdulla Avloniy inson xulqini ikkiga: yaxshi va yomon xulqlarga boʻladi: “Axloq ulamosi insonlarning xulqlarini ikkiga boʻlmishlar: agar nafs tarbiyat topib, yaxshi ishlarni odat qilsa, yaxshilikka tavsif boʻlub, “yaxshi xulq”; agar tarbiyasiz oʻsub, yomon ishlarni ishlaydurgon boʻlub ketsa, yomonlikka tavsif boʻlub, “yomon xulq” deb atalur”². Abdulla Avloniydan axloqiy tarbiyaga oid boy pedagogik meros qolgan [5. B. 667]. Biz uning sheʼr va hikoyalaridan talabalarni axloqiy tarbiyalash imkoniyatlariga koʻra quyidagi yoʻnalishlarga ajratdik: – vatan, vatanparvarlik; – doʻstlik, oʻrtoqlik; – rostgoʻylik; – ustoz, ota-ona va qavm-u qarindoshlarga hurmat; – ilm-u maʼrifatga daʼvat; – sabr, qanoat; – saxovat. Vatan, vatanparvarlik haqidagi sheʼr va hikoyalar. XX asr boshlarida vatan, vatanparvarlik haqida koʻplab badiiy hamda pedagogik asarlar yozildi. Bular ichida Abdulla Avloniyning vatan, vatanparvarlik haqidagi merosi oʻziga xos oʻringa ega boʻlib, u hozirgi kunda ham oʻz ahamiyatini yoʻqotgani yoʻq. Abdulla Avloniyning 1912 yilda nashr qilingan “Turkiy guliston yoxud axloq” asarida vatan, vatanparvarlik, oʻz yurtiga sadoqat va sodiqlik haqidagi “Vatanni suymak” bobida shunday yozadi: “Har bir kishining tugʻulub oʻskan shahar va mamlakatini shul kishining vatani deyilur. Har kim tugʻulgan, oʻsgan yerini jonidan ortiq suyar... Biz turkistonliklar oʻz vatanimizni jonimizdan ortiq suydigimiz kabi arablar Arabistonlarini, qumlik, issigʻ choʻllarini, eskimoʻlar-shimol taraflarini, eng sovuq qor va muzlik yerlarini boshqa yerlardan ziyoda suyarlar. Agar suymasalar edi, havosi yaxshi, tiriklik oson yerlarga oʻz vatanlarin tashlab, hijrat qilurlar edi” [7. B. 83]. Talabalarni axloqiy tarbiyalashda Abdulla Avloniyning “Bahor”, “Yoz”, “Kuz”, “Qish” sheʼrlari; oʻquvchilarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda esa “Vatan” hamda “Hijron soʻzi” sheʼrlari, ayniqsa, diqqatga sazovor [9. B. 400]. Bizningcha, bunga asosiy sabablar: – “Vatan” hamda “Hijron soʻzi” sheʼrlari bevosita ilm oluvchilarga atab yozilgan; – bu sheʼrlar ilm oluvchilarning bilim darajasiga, dunyoqarashiga, yoshi, ruhiy holatlariga mos keladi; – sheʼrlardagi maʼno va mazmun sodda, ravon tilda bayon qilingan; – bu sheʼrlarning yozilganiga yuz yilga yaqin vaqt boʻlsa-da, ular hozirgi adabiy tilimizga mosligi bilan alohida ajralib turadi. Abdulla Avloniyning vatan, vatanparvarlik ruhida yozilgan hikoya va sheʼrlari XX asr boshlaridagi pedagogik fikrlarni oʻrganishda muhim ahamiyatga ega boʻlib, ulardan talabalarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash imkoniyatlari beqiyosdir. Talabalarda doʻstlik, oʻrtoqlikni tarbiyalash. “Turkiy guliston yoxud axloq” asarining bir bobi “Munislik” deb nomlangan. Unda “Munislik deb har kim oʻz tengi, maslakdoshini topub, ulfat boʻlmakni aytilur. Dunyoning lazzati sodiq doʻstlar ila suhbat qilmoqdan iboratdur”, – deb taʼkidlangan. Bu bobda doʻst ikki xil – sodiq, chin va nodon, yolgʻon boʻlishi, ularning bir-biridan farqi, tafovutlarini koʻrsatib, yolgʻon, nodon doʻstdan uzoqroq yurish, ehtiyot boʻlish, chin va sodiq doʻstlar qanday boʻlishi lozimligi taʼkidlab oʻtilgan. Abdulla

¹Abdulla Avloniy. Turkiy guliston yoxud axloq. Yoshlar nashriyoti uyi T.: -2018. 5-bet.

² Oʻsha asar 7-bet

Avloniy “qissadan-hissa” usulidan unumli foydalangan [10. B. 529]. Bunda Sharq, xususan, o'zbek xalq folkloridan, Sharq klassiklarining she'rlaridan va, albatta, Hadisi Sharif namunalaridan ijodiy ravishda foydalangan. Ba'zi hollarda o'zi ham she'r bitgan. “Munislik” bobida quyidagi she'r qissadan-hissa tarzida keltirib o'tilgan: Yaxshi do'st aybi yor-u do'stini, Ko'zguidek ro'baro'sida so'zlar. Yomon o'rtog' tarog'cha ming til ila, Orqadan birmalab terib so'zlar. Abdulla Avloniy deyarli barcha darsliklarida ilm oluvchilarning do'stlik, o'rtoqlik fazilatlarini o'stirishga katta e'tibor bergan [2. B. 48]. Chunonchi, “Birinchi muallim” darsligidagi “Ittifoq”, “Ikkinchi muallim” darsligidagi “Yolg'on do'st”, “Ayiqlarning do'stligi” hikoyatlari bunga yaqqol misol bo'la oladi. “Turkiy guliston yoxud axloq” asaridagi “Nifoq” bobida; “Birinchi muallim” darsligidagi “Yaxshilik erda qolmas”, “Arslon ila Ayiq”, “Xo'roz ila Bo'ri”, “Ahmad ila otasi”, “Ko'r ila cho'loq” hikoyalarda ham do'stlik, o'rtoqlik haqidagi fikrlar mavjud. Rostgo'ylikni tarbiyalash. O'zbek xalqi yoshlarda rostgo'ylikni tarbiyalashga juda katta e'tibor bilan qaragan. Abdulla Avloniyning pedagogik merosida to'g'ri so'zlash, rost gapirish haqidagi she'r va hikoyalar anchagina bo'lib, “Turkiy guliston yoxud axloq” asaridagi “Haqqoniyat”, “Kizb” boblari, bolalarga atab yozilgan “Yolg'onchi cho'pon” she'ri bunga yaqqol misol bo'la oladi. Abdulla Avloniy haqqoniyatga, to'g'ri so'zlashga quyidagicha ta'rif beradi: “Haqqoniyat deb ishda to'g'rilik, so'zda rostlikni aytilur. Inson bo'stoni salomatga, gulzori saodatga haqqoniyat yo'li ila chiqar. Insoniyatning ildizi o'lan rahmdillik, haqshunoslik, odillik kabi eng yaxshi sifatlarning onasi haqqoniyatdur” [4. B. 870]. Avloniyning fikricha, haqqoniyat ikki turga bo'linadi: ishda haqqoniyat, ishda to'g'rilik hamda so'zda to'g'rilik. Aql egalari, vijdon sohiblari har doim ko'rgan va bilganlarini, haqiqatni va to'g'risini so'zlaydilar. Ishda to'g'rilik birovning nafsiga, moliga xiyonat qilmaslikdir. So'zda to'g'rilik har doim rost so'zlamoligidir. Aqlli, vijdonli inson yuqoridagilarga amal qiladi. Rostgo'ylikning teskarisi bu yolg'onchilikdir. Yolg'on so'zni Avloniy kizb deb ataydi. Yolg'onchi kishilarni esa kazzob deb nomlaydi. Oqil va diyonatli kishilarga yolg'on so'zlardan tillarini saqlamoq bilan birga avlodlarini yolg'onga odat qildirmasdan tarbiya qilmoqlari eng muqaddas insoniy vazifalardan hisoblanadi.

Xalq og'zaki ijodi badiiy-pedagogik asarlarga muhim ta'sir ko'rsata olishini biz bir qator pedagoglarning ta'limiy-axloqiy asarlarida ko'rishimiz mumkin. Chunonchi, Abdulla Avloniyning pedagogik merosi bunga yaqqol misol bo'la oladi. Xalq og'zaki ijodi ta'sirida Abdulla Avloniy bir qator she'rlar yozgan. Ulardan boshlang'ich sinf o'quvchilarini rostgo'ylik ruhida tarbiyalashda foydalanish mumkin. “Yolg'onchi cho'pon” she'ri shular jumlasidandir. Sabr, qanoatlilikni tarbiyalash. Abdulla Avloniyning pedagogik merosida sabr, qanoat haqidagi hikoya va she'rlar ko'plab uchraydi. Ayniqsa, “Turkiy guliston yoxud axloq” asaridagi “Sabr” bobi; “Birinchi muallim” darsligidagi “Taqsim”, “Ochko'zlik”, “Arslon ila Ayiq” kabi hikoyalar bunga yaqqol misol bo'la oladi. Avloniy sabrga ta'rif berib, shunday yozadi: “Sabr deb boshimizga kelgan balo va qazolarga chidamli bo'lmakni aytilur. Har bir ishda sabr va sovuqqonlik ila harakat qilmak lozimdur”. Har bir kishi har bir ishda sabr va sovuqqonlik bilan harakat qilishi lozim. Har ishda sabr va matonat, qanoat bilan faoliyat ko'rsatilsa, o'sha odam o'z maqsadiga tinch va rohatda borib etar, uning farog'atini ko'rar. Kishi shoshqaloqlik bilan ish yuritsa, o'z maqsadiga etishi g'oyat mushkuldir. Abdulla Avloniy “Sabr” bobida nafsni tiyish, oziga qanoat qilish fikrini ilgari suradi. Abdulla Avloniyning xalqni ilm-u ma'rifatga da'vat qiluvchi ilmi, bilim bo'lishga chaqiruvchi she'r va hikoyalari axloqiy tarbiyaning muhim vositasidir. “Turkiy guliston yoxud axloq” darsligidagi “Ilm”, “Aqsomi ilm”, “Fatonat”, “Hifzi lison”, “Jaholat”, “Haqqoniyat” boblarida bu masalaga batafsil to'xtalib o'tadi [6. B. 45]. Avloniyning fikricha, ilm deb o'qimak, yozmakni yaxshi bilmak, har bir kerakli narsalarni o'rganmakni aytilur. Millat kelajagi, taraqqiysi yoshlarning ilm va ma'rifatga, hunar va san'atiga bog'liqdir. Avloniy pedagogik ijodida ilm-u ma'rifatga da'vat qiluvchi she'rlar muhim o'rin egallaydi. Shuni alohida ta'kidlab o'tish joizki, shoirning “Adabiyot yoxud milliy she'rlar» to'plamiga kirgan aksariyat she'rlardan o'quvchilarni axloqiy tarbiyalash maqsadida foydalanish mumkin. Shu sababli biz Abdulla Avloniyning “Adabiyot yoxud milliy she'rlar” to'plamiga kirgan ilm-u ma'rifatga da'vat qiluvchi she'rlarini: – talabalarni axloqiy tarbiyalash

imkoniyatlari keng bo'lgan jihatlar; – yuqori sinf o'quvchilarini axloqiy tarbiyalash imkoniyatlari mavjud bo'lgan she'rlar; – boshlang'ich sinf o'quvchilarini axloqiy tarbiyalash imkoniyatlari mavjud bo'lgan she'rlarga bo'ldik.

Talabalarni axloqiy tarbiyalashda Abdulla Avloniyning ilm-u ma'rifatga doir bir qator she'rlari va hikoyalari mavjud. Ayniqsa, “Maktab”, “Maishatimizdan bir manzara”, “Istiqboldan orzularim”, “Maktaba targ'ib”, “Saodat shundadur”, “Jaholat”; “Ikkinchi muallim” darsligidagi “Maktab”, “Bog'cha”, “Bolalar bog'chasi”, “Maktabga da'vat”, “Ilmsizlik balosi”, “Maktab bolasi”, “Yalqov shogird tilidan”, “Yalqov” kabi she'rlari diqqatga sazovordir. Bu she'rlarda talabalarini axloqiy tarbiyalash imkoniyatlari mavjud bo'lib, bizningcha, bunga asosiy sabab quyidagilar: – ular ilm oluvchilarining yoshi, bilim darajasiga mos ravishda sodda, oddiy tilda yozilgan; – yoshlarni savodli, bilimli, ilmi qilishga katta ahamiyat berganligi muhim ahamiyat kasb etganligi bilan alohida diqqatga sazovor; – ilm-u ma'rifat haqidagi she'r va hikoyalarda xalqimizning urf-odatlarini, an'analari va qadriyatlarini alohida e'tiborga olinganligi; ilm-u ma'rifatga da'vat qiluvchi islom ahkomlaridan keng foydalanilganligi; – o'zbek xalq pedagogikasiga asoslanilganligi; – sharq donishmandligining boy pedagogik merosi ta'sirida yozilganligidadir. Abdulla Avloniy ota-onani e'zoz qilishga undovchi bir qator hikoya va she'rlar yozib qoldirgan. Ayniqsa, “Turkiy guliston yoxud axloq” asaridagi “Tarbiyaning zamoni”, “Itoat”; “Adabiyot yoxud milliy she'rlar” asaridagi “Oila munozarasi”, “Mardikorlar ashulasi”, “Onasining o'g'liga aytgan so'zlari”, “O'g'lining onasiga aytgan so'zi”, “Xotuniga aytgan so'zi”; “Ikkinchi muallim” darsligidagi “Aqlli bog'bon”, “Ahmad ila otasi”, “Soqi ila onasi” kabi she'r va hikoyalari shular jumlasidandir [8. B. 38]. Ota-onani hurmat qilmoq lozimligi, ularga itoat qilish insonlarga xos eng yaxshi fazilatlardan hisoblanishi haqida Avloniy “Turkiy guliston yoxud axloq” asaridagi “Itoat” bobida shunday yozadi: “Itoat” deb bo'ysunmakni aytilur... Ota-ona, ustod, muallim kabi o'zidan ulug' kishilarga bo'ysunib itoat qilma eng yaxshi sifatlardandur”. “Oila munozarasi” she'ri o'g'lini ilm-u ma'rifatli, bilimli bo'lishini xohlovchi ota hamda o'g'lining bilimsiz qolishini xohlovchi johil ona o'rtasidagi bahs haqida boradi.

Bundan tashqari, “Mardikorlar ashuvlasi” asarida ota-onani hurmat qilish, e'zozlash haqida muhim fikrlar bor. Abdulla Avloniyning “Ikkinchi muallim” darsligida ham bu mavzudagi hikoyalar anchagina bor, ulardan biri ota nasihatiga amal qilib, boyib ketgan o'g'il haqidagi “Aqlli bog'bon” hikoyasidir. Saxiylik, saxovatpeshalik xalqimizning qon-qoniga singib ketgan fazilatlardan biridir. Abdulla Avloniy ham ko'plab pedagoglar kabi saxiylik haqida hikoya va she'rlar yozib qoldirgan. Shulardan biri “Ikkinchi muallim” darsligidagi “Saxiylik” hikoyasidir. Oliyhimmatlik haqida Abdulla Avloniy “Turkiy guliston yoxud axloq” asarida shunday yozadi: “Olihimmat deb din va millatga foydali ishlarni mol va jon ila ishlamakni aytilur.

XULOSA “Himmat shunday bir olijanob fazilatdurki, insoniyatning koni, yaxshi xulq sohiblari karim sifatlik, rahm tabiatlik bo'lur. O'z jinsining avlodidan har vaqt yordamini ayamasi. Xayr-u saxovatlik ishlardan o'zini tortmas. Pul va molini millat yo'lida sarf etmakdan qizg'anmas, olihimmat kishi soyasi latif, mevasi laziz daraxt kabiturki, bu soyaga yaqin bo'lgan kishilar har vaqt foydalanurlar”, – Avloniy fikrini davom qildirib, olihimmat insonlarda vijdon mavjuddir degan g'oyani ilgari suradi. Saxiylikning qarama-qarshisi baxillikdir. Abdulla Avloniy “Ikkinchi muallim” asarida “Baxillik” hikoyasini keltirgan. Unda baxil kishining hech qachon bog'i ko'karmasligini ta'kidlaydi. Yuqoridagilardan ko'rinib turibdiki, Abdulla Avloniyning pedagogik asarlari vositasida talabalarni axloqiy tarbiyalash uchun keng imkoniyatlar mavjud.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Hamroyev Sh.E. (2021). Boshlang'ich sinflarda jadidlar merosidan foydalanish. Monografiya. Qarshi: “Fan va ta'lim”, – B. 216.
2. Munavvarqori Abdurashidxon o'g'li. (1912). Adibi soniy. Toshkent: G'ulom Hasan Orifjonov litografiyasi, – B. 48.
3. Орипова Н.Х., & Мухаммадиева А. (2013). Способы обучения креативности детей дошкольного возраста. Science and world, 50.

4. Орипова Н., & Нарзиева Л. (2020). Социально-исторические и педагогические проблемы овладения профессией. Экономика и социум, (12-1), 868–871.
5. Орипова Н.Х., & Ражабова Х.Х. (2015). Исторические источники воспитания преданности Родине. Молодой ученый, (6), 666–668.
6. Орипова Н.Х., & Собирова Н.З. (2013). Смысл и сущность понятия убеждения. Science and world, 45.
7. Орипова Н.Х., & Туропова М.С. (2021). Основные виды занятий для детей дошкольного возраста. Экономика и социум, (1-2), 291–294. Жамият ва инновациялар – Общество и инновации – Society and innovations Special Issue – 04 (2022) / ISSN 2181-1415 83.
8. Qosimov B. (2002). Milliy uyg'onish. T.: "Ma'naviyat", – B. 400.
9. Qosimov B., Yusupov Sh., Dolimov U. va boshqalar. (2004). Milliy uyg'onish davri o'zbek adabiyoti. T.: "Ma'naviyat", – B. 464.
10. Shuhrat H. (2022). Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tabiatga oid g'oyalarni shakllantirishda "Boburnoma" asaridan foydalanish. Барқарорлик Ва Етакчи Тадқиқотлар Онлайн Илмий Журнали, 528–530.

O'ZBEKISTON SSRDA SAN'AT SOHASI RIVOJLANISHIDA BUXOROLIK YAHUDIY, ZIYOLI AYOL MARYAM SULTONMURODOVANING TUTGAN O'RNINI

Narzullayeva Nasiba

*O'zMU 07.00.01-O'zbekiston tarixi
mutaxassisligi tayanch doktranti*

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekiston SSR davrida san'at sohasi taraqqiyotida alohida o'rin tutgan buxorolik yahudiy ziyoli ayol Maryam Sultonmurodovanning hayoti va ijodiy faoliyati tahlil etiladi. Unda Sultonmurodovanning madaniy-ma'rifiy jarayonlarga qo'shgan hissasi, san'atning turli yo'nalishlarida amalga oshirgan tashabbuslari hamda ayollar orasida ijodiy faollikni oshirishdagi roli ilmiy asosda yoritilgan. Shuningdek, maqolada uning faoliyatining O'zbekiston san'atining rivojlanishiga ko'rsatgan ta'siri, madaniy merosning boyishiga qo'shgan hissasi va bugungi san'at jarayonlari bilan uzviy bog'liqligi tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: yahudiy, ma'rifatparvar, san'at, teatr, spektakl, sahna, ziyoli, Maryam Sultonmurodova, kinostudiya

O'zbekiston SSR davrida madaniyat va san'at sohasining shakllanishi va rivojlanishi respublikaning ijtimoiy-siyosiy hayoti, milliy o'zlikni anglash jarayonlari hamda madaniy merosni saqlab qolish bilan chambarchas bog'liq bo'lgan. Mazkur jarayonda san'at sohasi nafaqat estetik tarbiya vositasi, balki jamiyat ma'naviy hayotini yuksaltiruvchi muhim omil sifatida namoyon bo'lgan. Ayniqsa, san'at taraqqiyotiga munosib hissa qo'shgan ziyolilar, ularning ilmiy-ijodiy merosi va faoliyati alohida e'tiborga loyiqdir.

Shu jihatdan, buxorolik yahudiy ziyolisi Maryam Sultonmurodovanning faoliyati O'zbekiston SSR davridagi san'at sohasi rivojlanishida alohida o'rin egallaydi. U o'zining madaniy-ma'rifiy tashabbuslari, ijodiy izlanishlari va ijtimoiy faolligi orqali nafaqat san'atning rivojiga hissa qo'shgan, balki ayollar orasida madaniy va ijodiy faollikni oshirishda ham muhim rol o'ynagan. Uning faoliyati O'zbekiston san'atining milliy va xalqaro miqyosdagi nufuzini oshirishga, madaniy merosni boyitishga va san'at sohasida yangi avlod mutaxassislarining shakllanishiga xizmat qilgan. Maryam Yoqubova 1909-yilning 19-oktyabr kuni Buxoro shahrida ishchi oilasida dunyoga keladi. Uch o'g'ildan keyin (ikki nafar akasi go'dakligida nobud bo'ladi) tug'ilgan qizaloqqa Oyxon deb buvisining ismini qo'yishadi. Otasi Qo'qonda paxta zavodida yuk tashuvchi, paxta bo'yicha mutaxassis bo'lib ishlaydi. Oila boshi Buxoroga — yaqinlarinikiga faqat bayramlardagina kelar, tashkil etiladigan kurashlarda hamisha polvon sifatida ishtirok etardi. Onasi eronlik bo'lib, ziyoli oila farzandi, o'qish-yozishni bilar, hatto o'lkaning qonun-qoidalaridan ham yaxshi xabardor edi[1]. Qizaloq doira chalib, raqs tushishni juda yaxshi ko'rardi. San'atga qiziqishi kuchliligi sabab dadasidan doira va kavush olib berishini ko'p so'rardi. Vaqt o'tgan sari otasi Qo'qonda uzoq qolib ketadigan odat chiqaradi, pul ham jo'natmaydi. Shu bois validasi odamlarning turli arzlarini yozib berish bilan shug'ullana

boshlaydi. Keyin to‘qish va to‘r ro‘mollarni yamashni o‘rganib oladi. Lekin ayolning topganlari 5 kishilik katta ro‘zg‘orga yetmaydi. Oila shu tariqa Buxoroda ancha vaqt yashaganidan so‘ng hozirgi Navoiy viloyatidagi Karmana shahriga ko‘chib o‘tadi. Maryamning Halirxon ismli xolasi Buxoro amiri saroyida taniqli raqqosa va qo‘shiqchi sifatida dong taratadi. Xolasinikiga mehmonga borgan qizaloq unga ergashib, afsonaviy Arkka boradi. Maryam o‘shanda 7 yoshda edi. Xolasining saroy mehmonxonasida Xorazm, Qo‘qon xonlarining xotinlari oldida qo‘shiq aytib, raqs tushishini ko‘rgan jiyan bu manzaradan hayratga tushadi. Amir Olimxonning validasi Eshon oyi “Bu qizcha o‘yinga tushishni biladimi?”, deya Maryamga ishora qiladi. Halirxon savolga “Yo‘q”, deb javob berar-bermas, qizaloq “Ha, bilaman”, deb yuboradi. Xola jiyaning raqsqa tushishni bilishi haqida xabari yo‘qligini aytib, o‘zini oqlashga kirishadi. Ammo Eshon oyi uning so‘zlariga parvo ham qilmaydi. Saroy bekasi qizchaning qornini to‘ydirib, kiyimlarini almashtirishni, u birozdand so‘ng o‘ynab berishini aytadi. Tushlikdan keyin Maryam mehmonlar qarshisida raqs tushadi va amir onasining mehrini qozonadi. Eshon oyi “Endi mening qizim bo‘lasan!”, deb qizaloqni saroyda olib qoladi. Halirxon esa uyiga jiyanisiz bir o‘zi qaytadi. Maryam saroy bekasi bilan birga yashay boshlaydi. Qizaloq saroyda raqqosalikdan tashqari, Eshon oyining yelkalari-yu bo‘ynini uqalovchiga ham aylanadi. U xolasi Halirxonni faqat katta bayramlarda uzoqdan ko‘rardi xolos. Unga yaqinlashishiga qo‘yishmasdi. Maryam saroyda Amir Olimxonning xotinlaridan biri Oyimsho bilan inoqlashib qoladi, undan boshqa hech kimga ishonmasdi. Oyimsho qizaloqning saroydan qochishiga yordam qilishni va‘da bergani uchun Maryam uning ayrim maxfiy vazifalarini ham bajarib turardi[2: 46]. Sirli topshiriqlarni amalga oshirish davomida taniqli davlat arbobi, O‘zSSR Xalq komissarlari kengashining birinchi raisi Fayzulla Xo‘jayev bilan tanishib qoladi va uning uyiga tez-tez maktub olib boradi. Kunlardan bir kuni saroyda Oyimsho haram og‘asi bilan o‘pishib turgani haqida gap-so‘zlar tarqaladi. Saroy xonimlarining bir nechtasi o‘ylab topgan bu bo‘htonga Eshon oyi va Amir Olimxon ishonib, qattiq g‘azablanishadi hamda Oyimshoni sarbozlar qo‘liga topshirishni buyurishadi. Shundan so‘ng amir kanizaklaridan biri orqali yaqin orada Maryamni xotinlikka olish rejasi borligini onasiga yetkazadi. Eshon oyi bu gapni eshitgach, “Amirga aytinglar, buning hech ham iloji yo‘q. Birinchidan, u hali juda yosh. Ikkinchidan, uni qiz qilib olganman, mening yagona yupanchim”, deya qarshilik ko‘rsatadi. Bu javobdan Amirning jahli chiqadi. Bir necha kun mobaynida onabola bu masalada muzokara olib boradi. Buni eshitgan Maryam kuchli sarosimaga tushadi. O‘sha kunlarda Oyimsho bilan do‘stona munosabatda bo‘lgan amirning Feruza ismli xotinlaridan biri Maryamga arkdan chiqib ketishiga yordam berishini aytadi. Qizaloq bir necha kundan keyin tunda, hamma uxlagan paytda Begijon haramog‘asi hamrohligida saroydan xolasining uyiga qochadi. Yarim kechasi eshigining oldida jiyanini ko‘rgan Halirxon vahimaga tushib, qo‘rqib ketadi. U o‘sha zahotiyuq Maryamni Samarqanddagi opasinikiga yuborishga qaror qiladi. Qizaloq, taxminan, tungi soat uchlarda poyezdda Samarqandga ketadi. Sakkiz nafar farzandi bilan beva qolgan xolasi Maryamni iliq qarshi olmaydi. Uning uyida o‘n kun yashagan jiyan yaqinlar sog‘inchi sabab poyezd orqali oilasi bag‘riga qaytadi. Oradan uch yil o‘tib, ota hovlisiga qaytgan Maryam onasining og‘ir ahvolda yotganini ko‘rib, yig‘lab yuboradi. Ular quchoqlashib, ko‘rishgach, validasi “Endi sening isming Maryam, Oyxonni esingdan chiqar”, deydi. Qizaloq saroyda yurgan vaqtida otasi Qo‘qondagi ishidan bo‘shab, Karmanaga qaytib kelgan bo‘ladi. Xonadon bekasi tuzalib, oyoqqa turganidan keyin butun oila mehnat qila boshlaydi. Lekin ularning tinch hayoti uzoq davom etmaydi. Amirlik hududidagi notinchlik sabab harbiylar aholiga o‘zlari bilan hech narsa olmasdan uylaridan chiqib ketishlarini buyuradi. Ko‘plab oilalar singari Maryamning yaqinlari ham vagonlarga o‘tkazilib, Samarqandga jo‘natiladi. Maryamning katta xolasi ularni uyiga olib ketadi. U ayol juda boy bo‘lsa-da, oila uning xonadonida bir oycha turib, boshqa uyda ijarada yashay boshlaydi. Ona homilador bo‘lishiga qaramay, ro‘zg‘or tebratish uchun turmush o‘rtog‘i bilan teng harakat qiladi. Ammo u oy kuni yaqinlashgach, o‘lik bola tug‘adi, o‘zi esa qiynalib, 32 yoshida hayotdan ko‘z yumadi. Ota 8 yoshli o‘g‘lini olib, shahardan bosh olib chiqib ketadi. Maryam va singlisi xolasining qo‘lida qoladi, oiladagi qolgan o‘g‘il farzandlar bolalar uyiga joylanadi. Bir necha oydan keyin xola Maryamni Andijondagi amakisinikiga yashashga jo‘natadi. Qizaloqni amakisining xotini qovoq uyib kutib olarkan, “Sakkiz jonga bir tiyin yo‘q, sen to‘qqizinchisisan, amaking olti oydan beri qamoqda”, deydi. Bu gapdan keyin Maryam Samarqandga – xolasining uyiga qaytishga majbur bo‘ladi. Xola 11 yoshli

jiyanini qashqadaryolik Hayot ismli yigitga majburan turmushga uzatadi. Shahrisabzda 3 yil yashagan Maryam eri safarga ketganidan foydalanib, qo'shni o'qituvchi ayol ko'magi bilan kelinlik uyini tark etadi. Yana Samarqandga qaytgan Maryam u yerda akasi Rafiqjon bilan ko'rishadi va ikkisi Buxorodagi xolasi Halirxonning uyiga borib, boshidan kechirgan barcha voqealarni hikoya qiladi. Singlisining Moskvada o'qish orzusi borligini eshitgan Rafiqjon uni Fayzulla Xo'jayevning huzuriga olib boradi. Paranjisini yechgan Maryamni ko'rgan Fayzulla Xo'jayev xursand bo'lib ketadi. Qizaloq unga ham ko'rgan-kechirganlarini aytib beradi. Fayzulla Xo'jayev Maryamning tanlovini qo'llab-quvvatlab, bir guruh yoshlar qatorida Moskvaga o'qishga yuboradi[3:87]. Salkam bir yil davomida rus alifbosini, yozish va muloqot qilishni, gazeta va kitob o'qishni o'rganadi. Shundan keyingina uni Moskvadagi Sharq mehnatkashlari universitetining birinchi kursiga qabul qilishadi. Bir yildan keyin u o'qishini o'zbek ishchilar fakultetiga ko'chiradi. Keyinchalik O'zbek maorif instituti nomini olgan ishchilar fakultetida teatr-studiya faoliyat yuritadi. Maryam u yerda Mannon Uyg'ur, Yetim Bobojonov, Abror Hidoyatov, Sora Eshonto'rayeva, Toshxon Sultonova kabi iqtidorli yoshlar bilan tanishadi. Studiyaning bu o'quvchilari bir necha yil o'tib, o'zbek madaniyatining g'ururiga aylanadi. U san'atga qiziqishi tufayli kinotexnikumga ham hujjat topshiradi va imtihondan yuqori baho oladi. Kunduzi ishchilar fakultetida, kechqurunlari kinotexnikumda o'qiy boshlaydi. Maryam Yoqubova Moskvada o'qib yurganida Maksim Gorkiy, Romen Rollan, Vladimir Mayakovskiylar bilan suhbatlashadi. Erining qarindoshlari tomonidan pichoqlangan Tursunoy Saidazimovaning yaqin dugonasi, sirdoshi bo'ladi, bosmachilar-milliy ozodlik harakati kurashchilari tiriklayin qumga ko'mgan, darralagan, tilini kesib tashlagan Mayna Hasanovaga ayrim yumushlarini bajarishga yordamlashadi. 1928-yili kinoaktrisa diplomini olgach, Fayzulla Xo'jayev Maryamni barcha o'zbek iqtidorli yoshlari qatori Germaniyaga o'qishga ham yubormoqchi bo'ladi. Lekin u rad etib, Toshkentga qaytish niyatini borligini aytadi. Oliy o'quv yurtini tamomlab, 1929-yili Toshkentga qaytgan Maryamni Tojikistondagi Dushanbe teatriga ishga taklif qilishadi. Ammo u Dushanbega borishdan voz kechadi. So'ngra tanishlarining taklifi bilan Hamza teatrida ishlashga qaror qiladi. Uni teatrdagi Mannon Uyg'ur, Obid Jalilov, Yetim Bobojonov, Abror Hidoyatov kabi aktyorlar quchoq ochib kutib oladi. Maryam Yoqubova teatrdagi ilk rolini Uyg'un sahnalashtirgan "Halima" musiqali dramasida ijro etadi. Bir yildan keyin ko'chma O'zbek davlat ishchi teatri tashkil etiladi va Maryam ham o'sha teatr truppasida ijodini davom ettiradi. "Paxta kushandalari", "Ikki kommunist" kabi sahna asarlarida ishtirok etadi. Ko'cha teatri tarqatilib yuborilgach, Hamza teatrining asosiy tarkibiga o'tadi. Teatr rahbarlari uni Moskvaga, Meyerxold nomidagi teatrga malaka oshirishga yuboradi.

Rossiyadan qaytib, 1933–1939-yillarda Sverdlov nomli musiqa teatri (hozirgi Alisher Navoiy nomidagi davlat akademik katta teatri)da Komil Yashinning "Gulsara"sida Ro'zvon, Xurshidning "Farhod va Shirin"da Mehinbonu, "Arshin mol-olon"da Zebo obrazlarini yaratadi. 1939–1941-yillarda Muqimiy nomidagi musiqali drama va komediya teatrida qizg'in faoliyat olib boradi. Teatrdagi ijodi davomida yaratgan epchil, xushchaqchaq va dono Maysara obrazi uni elga tanitadi. Aktrisa "Maysaraning ishi"dagi Maysara rolining birinchi ijrochisiga aylanadi. 1941-yilda Hamza teatriga ishga taklif etiladi. Mashhur ijodiy jamoadagi ko'p yillik faoliyati jarayonida "Gamlet", "Boy ila xizmatchi", "Xolisxon", "Revizor" singari yuzlab spektakllarda turli xarakterdagi rollarni muvaffaqiyatli ijro etadi. U ijodda erkinlik, soddalik, oddiylik va samimiyatni juda qadrlardi. Kino san'atida ham samarali ijod qilgan Maryam Yoqubova talabalik paytidanoq filmlarda suratga tushadi[4]. Uning ekrandagi debyuti 1925-yilda suratga olingan "Muz uyi" kinosida epizodik rol bo'ladi. "Mosfilm" mahsulotlari hisoblangan "Tug'ishganlar", "Tref xonim" badiiy filmlarida ham o'z mahoratini sinovdan o'tkazadi. 1953-yilda "O'zbekfilm" kinostudiyasida yaratilgan "Boy ila xizmatchi" filmidagi Xonzoda obrazi birinchi katta roli bo'lib, shu ijrosi orqali xalqqa taniladi. Shundan keyin "Opa-singil Rahmonovalar", "Maftuningman", "Gang daryosining qizi", "Qalbingda quyosh", "Sevgi afsonasi", "Ali Bobo va qirq qaroqchi" singari filmlarida ham rollar o'ynaydi. Shuhrat Abbosovning "Mahallada duv-duv gap" filmidagi Oyposhsha roli aktrisaning elga yanada mashhur qiladi. Yo'ldosh A'zamov tomonidan 1969-yilda suratga olingan "O'tkan kunlar"dagi O'zbekoyim roli aktrisaning shoh obrazi sifatida tarixga kiradi. Maryam Yoqubovaning hayotiga 1930-yil haqiqiy sof, chin muhabbat kirib keladi. Hamza teatrining milliy cholg'u asboblari

orkestrining musiqiy rahbari Mirvohid Mirkarimov bilan turmush quradi. 1931-yilning 4-iyunida o'g'li Sulaymon dunyoga keladi. Aktrisaning onasi va qaynonasi yo'qligi bois 11 kunlik chaqalog'ini viloyatma-viloyat ijodiy safarlarda o'zi bilan birga olib yurishga majbur bo'ladi. Bir necha yildan keyin urush boshlangach, Mirvohid Mirkarimov frontga jo'naydi. Oradan hech qancha vaqt o'tmay, uning Ukrainadagi Fyodorovka qishlog'ida halok bo'lgani haqida shumxabar keladi. Maryam Yoqubova 1941-yili yaqin dugonasi Nazmining akasi Jo'ra Jalolovga turmushga chiqadi. Sog'lig'i tufayli urushga bormagan harbiy yigit san'atni tushunmasdi. 1942-yilda juftlik farzand ko'radi va aktrisa qizi qadrdon dugonasi Tamaraxonimga o'xshab yurishini niyat qilib, unga Tamara deb ism qo'yadi.

Vaqt o'tgan sari Jo'ra Jalolov aktrisaga taqiqlar qo'ya boshlaydi, ya'ni teatrdagi ishini yig'ishtirib, farzandlarini tarbiyalab, uyda o'tirishini talab qiladi. U juda rashkchi bo'lib, Maryam Yoqubovaga bo'lsa-bo'lmasa, to'pponchasini o'qtalardi. Uydagi notinchlik, rashk ustidagi janjallar sabab aktrisa umr yo'ldoshi bilan ajrashishga qaror qiladi. Shu tariqa 8 yillik nikohga nuqta qo'yiladi. Oila darz ketganidan keyin ham Jo'ra Jalolov aktrisani uzoq vaqtgacha tinch qo'ymaydi. Shundan keyin Maryam Yoqubova dugonasi Nazmi bilan maslahatlashib, sobiq erini uylantirib qo'yishadi. Asta-sekin ko'p farzandli otaga aylangan Jo'ra Jalolov aktrisani butkul yodidan chiqaradi. Maryam Yoqubovaning o'zbek kino va teatr san'ati ravnaqi yo'lidagi xizmatlari munosib e'tirof etilib, 1955-yil O'zbekiston xalq artisti unvoni bilan taqdirlanadi. Afsonaviy san'atkor 1987-yilning 2-fevralida Toshkent shahrida vafot etadi[5].

Xulosa qilib aytganda, O'zbekiston SSR davrida san'at sohasining shakllanishi va taraqqiyotida Maryam Sultonmurodova kabi ziyoli ayollarning o'rni beqiyosdir. U buxorolik yahudiy ziyolisi sifatida san'atning turli yo'nalishlarida samarali faoliyat olib borib, madaniy-ma'rifiy jarayonlarni rivojlantirish, ayollarni ijodiy hayotga jalb etish hamda san'at orqali jamiyatning ma'naviy dunyosini boyitishda muhim rol o'ynagan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yati

1. Jo'rayev T. O'zbekiston san'ati tarixi. – Toshkent: O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi, 2015. – 312 b.
2. . Mirzaeva S. Sovet davrida ayollarning madaniy hayotdagi o'rni // O'zbekiston tarixi jurnali. – 2020. – №3. – B. 45–52.
3. Xolmatova D. XX asrda O'zbekistonda madaniyat va san'at taraqqiyoti. – Toshkent: Fan, 2012. – 228 b.
4. 7. Saidov A. O'zbekiston SSR ijtimoiy-madaniy hayoti (1917–1991). – Toshkent: Universitet, 2019. – 290 b.
5. To'raeva M. O'zbekiston SSRda ayol ziyolilarning san'at rivojidadagi hissasi // Ilm va jamiyat. – 2022. – №1. – B. 66–73.

ABU ABDULLOH AL-XORAZMIYNING “MAFOTIH AL-ULUM” (ILMLAR KALITLARI) ASARI HAQIDA

Allaberganov Ollabergan Arslanbekovich
Ma'mun universiteti o'qituvchisi
E-mail.allaberganov_ollabergan@mail.ru
(UO'K) 94(575.171):364"1945/1991",
<https://orcid.org/0009-0002-8596-0926>

Annotatsiya. Ushbu maqolada muallif tomonidan Abu Abdulloh al-Xorazmiyning bebaho ilmiy merosi dunyo ilm-fan sivilizatsiyasida muhim o'rin tutishi jumladan, “Mafotih al-ulum” (Ilmlar kalitlari) asarining mazmun-mohiyati bayon qilingan.

Kalit so'zlar: Mafotih al-ulum, arab ilmlari, arab bo'lmagan, Ilmlar kalitlari, Amaliy falsafa, etika, Fiqh, huquqshunoslik, Grammatika, Ish yuritish, Sheriyat, Aruz, Metafizika, Mantiq.

O'zbek davlatchiligi tarixi 3000 yillik tarixga ega. Xorazm vohasi ham o'zbek davlatining qadimiy o'choqlaridan hisoblanadi. Jahon sivilizatsiyasining ko'hna beshiklaridan bo'lgan ushbu vohada azal-azaldan ilm-ma'rifat ham yuqori darajada taraqqiy etganligi ma'lum. Ushbu muqaddas zamin dunyoga Muhammad al-Xorazmiy, Abu Abdulloh Al-Xorazmiy va Abu

Rayxon Beruniy singari buyuk olimlarni shakllantirib bergan. VIII asrning oxiri va IX asrning boshlariga kelib, ilm-fanning yuksalishi tarixchilar tomonidan “Renessans” so’zi “Uyg’onish”, “Qaytadan tiklash” ma’nolarida talqin qilinadi. Mashhur olim Rekendoverning fikricha, “Renessans” atamasi “Musulmon imperiyasida” o’sha davrda sodir bo’lgan chuqur madaniy o’zgarishlar bilan bog’liq holda ishlatilgan¹. Nemis sharqshunosi I.Fyuk, Musulmon Renessansi mohiyatini “...u asli islomgacha, avvalo ellinistik yo’nalishning tiklanishi bo’lgan”, deb ta’rif etadi².

G’arb olimlarining Musulmon Renessansi deb atalgan tarixiy-madaniy hodisaning mazmun-mohiyatini ochib berish borasidagi qiziqarli va muhim ahamiyatga ega bo’lgan xulosasiga dastlab R.Fray kelgan. Uning fikriga ko’ra, IX va XII asrlarda gullab-yashnagan Renessansning mazmuni Eron va O’rta Osiyo hududlaridagi umumiy madaniy yuksalish va ravnaq bilan bog’langan bo’lib, uni butunlay qadimgi yunon madaniyati, xususan, ilm-fanning tiklanishi bilan bog’lamaslik kerak³.

Darhaqiqat, bu davr ilm-fan rivojiga katta hissa qo’shgan Xorazmlik buyuk allomalardan biri Abu Abdulloh al-Xorazmiydir. Uning to’liq ismi Abu Abdulloh Muhammad ibn Ahmad ibn Yusuf Xorazmiy. Tarixiy manbalarda bu allomaning hayot yo’li haqidagi ma’lumotlar juda kam bo’lib, yoshligi Xorazmning Xiva, Zamaxshar va Qiyot shaharlarida o’tganligi, ya’ni o’sha yerlarda tug’ilib voyaga yetgani, bilim olgani va ko’pgina ilm sohalarida katta muvaffaqiyatlarga erishgani to’g’risida ma’lumotlar mavjud. Tarixiy manbalarda Abu Abdulloh al-Xorazmiy “al-Kotib al-Xorazmiy” nomi bilan ham mashhur bo’lganligi qayd qilinadi. Abu Abdulloh Xorazmiy 997 yilda vafot etgan⁴.

Abu Abdulloh al-Xorazmiy o’zining arab tilida bitilgan yirik asari “Mafotih al-ulum” (Ilmlar kalitlari)da ilmlar tasnifi masalalarini batafsil bayon qiladi. Abu Abdulloh al-Xorazmiyning ilmlar tasnifidagi asosiy xizmati diniy ilmlarni dunyoviy ilmlardan ajratib ko’rsatgan bo’lib, bu borada u Abu Nasr Forobiy (873–950) yo’lini davom ettirgan, ammo undan farqli o’laroq o’z tasnifiga tib, kimyo va tarix ilmlarini ham kiritgan.

Allomaning “Mafotih al-ulum” (Ilmlar kalitlari) asari o’z ahamiyati jihatidan va o’rta asrlardagi ilmlar rivojlanishi tarixiga doir nodir manba sifatida dunyo olimlarining diqqat e’tiborini o’ziga jalb etgan. Birinchi bo’lib bu manbani o’rgangan gollandiyalik sharqshunos Van Floten asarning 1163-yilda ko’chirilgan qo’lyozma nusxasi asosida aniqlangan matnini 1895-yilda nashr qilgan⁵.

Van Flotendan so’ng “Mafotih al-ulum” asari haqidagi ma’lumotlarni K.Brokelman fundamental asarining “Ensiklopediyalar” bobida uchramiz. Nemis olimi Abu Abdulloh al-Xorazmiy asarining ikkala qismiga kiritilgan ilmlarning nomlarini qayd etib, asarning o’zini esa o’sha davrdagi ko’pgina ilmlar haqida qisqa va aniq ma’lumotlarni o’z ichiga olgan ensiklopediya, deb ta’riflaydi⁶.

Bu asar haqida mashhur sharqshunos, olim E.Videmanni fikriga ko’ra, Abu Abdulloh al-Xorazmiy “birinchi musulmon ensiklopediyasini tuzuvchilaridan” biri bo’lgan. E.Videman asosan “Mafotih al-ulum”ning ikkinchi qismiga kiruvchi aniq va tabiiy ilmlar: arifmetika, astronomiya, handasa, mexanika, musiqa, og’irlik va uzunlik o’lchovlari, kimyoni tadqiq etgan, tarjima qilgan va ular bilan o’quvchilarni tanishtirgan. Jumladan, akademik I.Krachkovskiy o’z tadqiqotlarida “Mafotih al-ulum” asari 976 va 991-yillar orasida yaratilgani haqidagi taxmini ilgari suradi va Abu Abdulloh al-Xorazmiy asariga baho berib, uni “ilm va madaniyat tarixi”ga oid ma’lumotlarga ega muhim manbalardan biri, bu asar o’sha davr “bilimlarining barcha sohalarini o’z ichiga oluvchi izohli terminologik lug’at” deb ta’riflaydi⁷.

¹ Бертельс Д. Предисловие // Мец Адам. Мусульманский Ренессанс. -Москва: Наука, 1973. -С.8

² Fuck J. / Die arabischen Studien in Europe.-Leipzig., 1955. P. 289.

³ Frye R. / Notes on Renaissance of the 10 th and 11 th. Centuries in Eastern Iran //Central Asiatic journal – Vol. 2 –P. 137

⁴ Ma’naviyat yulduzlari / muharrir F. Hasanov. - T.: O’zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2011. 83-b

⁵ Buyuk yurt allomalari. - T.: O’zbekiston, 2020. – 59 б

⁶ Юртимиз алломалари / масъул муҳаррир У. Уватов. - Тошкент : Нихол, 2014. – 14-15 б

⁷ И. Ю. Крачковский. Танланган асарлар. М-Л., 1957. 240-б

Abu Abdulloh al-Xorazmiy “ilmlar kalitlari” asariga kirish qismida “...va men bu asarni ikki qismdan iborat qilib tuzdim. Birinchi qismi shariat va u bilan bog‘liq arab ilmlariga, ikkinchi qismi esa arab bo‘lmagan, ya’ni greklar va boshqa xalqlar ilmlariga bag‘ishlangan”¹, - deb yozgan edi.

Shunday qilib olim ilmlarni ikki yo‘nalishga bo‘lib ular “arab” va “arab bo‘lmagan” ilmlarga ajratadi. Bu esa olimning o‘z davri ilm-fan an‘analariga sodiq qolgan holda fanlarni ikki qismga ajratganidan dalolatdir.

Asarning birinchi “arab” ilmlari qismida o‘n bir bobdan iborat fiqh, yetti bobdan iborat kalom, o‘n ikki bobdan iborat grammatika, sakkiz bobdan iborat ish yurgizish, besh bobdan iborat shariat va aruz hamda to‘qqiz bobdan iborat tarix fanlari to‘g‘risida qimmatli ma‘lumotlar joy olgan.

Asarning ikkinchi “arab bo‘lmagan” ilmlar qismiga esa uch bobdan iborat falsafa, to‘qqiz bobdan iborat mantiq, sakkiz bobdan iborat tibb, besh bobdan iborat arifmetika, to‘rt bobdan iborat handasa, shuningdek, to‘rt bobdan iborat ilmi-nujum. Uch bobdan iborat musiqa, ikki bobdan iborat mexanika va uch bobdan iborat kimyo kiritilgan.

Shuni alohida takidlash kerakki, ikki qimdan iborat «Mafotih al-ulum» asarida o‘n beshta ilm to‘qson uchta bobda bayon qilingan².

Abu Abdulloh Xorazmiyning “Mafotih al-ulum” asarida ilmlar tasnifini umumiy shakli quyidagicha:

I. Shariat va u bilan bog‘liq “arab” ilmlari.

1. Fiqh, ya’ni musulmon huquqshunosligi

2. Kalom, ya’ni ilohiyot asoslari.

3. Grammatika.

4. Ish yuritish.

5. Sheriyat va aruz

6. Tarix ya’ni muayyan bir vaqtdan boshlab tarixni hisoblab borish ilmi.

II. “Arab” bo‘lmagan ilmlar [yunon va boshqa xalqlar]

1. Nazariy falsafa:

a) tabiiy ilmlar – tabiiyot (tibb, samoviy xodisalar (metrologiya), mineralogiya, alkimyo, mexanika) –quyi;

b) riyoziyot ilmlari (arifmetika, handasa, ilmi-n-nujum, musiqa)-o‘rtacha;

v) ilohiy, ya’ni -oliy ilm;

g) mantiq

2. Amaliy falsafa:

a) etika(odam o‘zini o‘zi boshqarishi);

b) uyshunoslik (uyni boshqarish);

v) siyosat (shaharni mamlakatni boshqarish)³.

Xususan mustaqillik yillarida Abu Abdulloh Xorazmiy merosini chuqurroq o‘rganishga e’tibor kuchaydi va bu yo‘nalishda qator tadqiqotlar olib borildi. Abu Abdulloh Xorazmiy, uning hayoti, ijodi hamda «Mafotih al-ulum» asarining o‘rta asr ilm-fanlarning rivojlanishi va ilmlar tasnifidagi o‘rni batafsil yoritilgani inobatga olinib, birinchi bor asarning besh bo‘limi o‘zbek va rus tillariga tarjima qilindi.

Xulosa qilib aytganda Abu Abdulloh al-Xorazmiyning bebaho ilmiy merosi dunyo ilm-fan sivilizatsiyasida muhim o‘rin tutishi va uning ajralmas bo‘lagi ekanligi bilan alohida e’tiborga sazovordir. Abu Abdulloh Xorazmiy tomonidan yaratilgan asar:

- birinchidan, Sharqda ilmlar rivojlanishi, ilmlarni muayyan tizimga solish va tasnif qilish bosqichlarini o‘zida aks ettirgani;

¹ Liber Mafatih al-Olum. Auctore Abu Abdullah Mohammed ibn Ahmad ibn Jusof al-Katib al-Khoxarezmi/ED., indices adjecit G. Van Vloten, Lugduni Batavorum, 1895(Keyinchalik “Mafotix al-ulum”). 4-b

² P. Baxodirov. Abu Abdulloh al-Xorazmiy va ilmlar tasnifi tarixidan. –T.: O‘zbekiston. 1995. 7-8-b

³ Xolmuradov R. va boshqalar. Birinchi Renessans allomalari –T.: Yangi asr avlodi. 2023.55-56-b

- ikkinchidan, xorazmlik alloma o'zidan oldin yashab o'tgan olimlar jumladan yunon, hind va O'rta Osiyolik o'tmishdoshlari, erishgan yutuqlarni chuqur o'rganib, tahlil qilib, ilmlar tasnifi va ilm sohalarini rivojiga o'zining beqiyos hissasini qo'shgani;

- uchinchidan, Abu Abdulloh Xorazmiyning X asrda ishlab chiqqan ilmlar tasnifi Sharq va G'arbda ilmiy tafakkurning keyingi rivojiga sezilarli ta'sir ko'rsatganini alohida ta'kidlash kerak.

XI ASRDA BUYUK SALJUQIYLAR DAVLATI (1038-1157)DA FIQH ILMINING RIVOJI

Rajapov Pirnazar Sardor o'g'li,

O'zbekiston Milliy universiteti "Falsafa" kafedrasida o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada XI asrda Buyuk Saljuqiylar davlati (1038-1157) da fiqh ilmi rivojiga hissa qo'shgan Abu Is'hoq She'roziy, Abu Nasr ibn Sabbog', Abdulvohid ibn Ismoil Ruyoniy, Abu Bakr Shoshiy kabi buyuk muhaqqiqlar ilmiy faoliyati ochib berilgan. Shuningdek, Buyuk Saljuqiylar davlatidagi o'sha davr ilmiy madaniy muhiti ham qisqacha yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: Buyuk Saljuqiylar davlati, fiqh, ash'ariylik ta'limoti, Abu Is'hoq She'roziy, Abu Nasr ibn Sabbog', Abdulvohid ibn Ismoil Ruyoniy, Abu Bakr Shoshiy.

Afrikadan tashqari deyarli butun islom olamiga hukmronlik qilgan Saljuqiylar davrida siyosiy barqarorlik ta'minlandi. Saltanat sarhadlari bo'ylab madrasa, kutubxona va zoviyalar qurilib, ularga vaqflar ajratilishi natijasida ilm-fan va madaniyat taraqqiy etdi.

To'g'rulbey (431/1040-455/1063), Alp Arslon (455/1063-465/1072), Malikshoh (465/1072-485/1092) va Sanjar (511/1118-552/1157) kabi Saljuqiy sultonlar olimlarga hurmat ko'rsatib, butun mamlakat bo'ylab ilm-ma'rifatni yoyishga harakat qilganlar. To'g'rulbey fath etilgan shaharlarga kimgach, birinchi navbatda olimlar va shariat peshvolarini ziyorat qilardi. Sulton Alp Arslon davrida esa madrasalar mamlakatning chekka hududlarigacha yoyildi. U shaxsiy tushumining bir qismini kambag'allarga, 1/10 qismini esa olimlarga xayr-ehson qilardi [2:43]. Malikshoh esa o'zi tashkil qilgan madrasalar va ilmiy-madaniy muassasalardan tashqari har yili olim va mutasavvuf'larga 300 ming dinor (oltin) mablag' ajratardi [10:67; 15:255].

Islom olamining buyuk mutakallim, faqih, mufassir va muhaddislarining aksariyati Saljuqiylar davrida yetishib chiqdi. Jumladan, fiqh ilmi yuqori darajaga ko'tarildi. Fiqh ilmini o'rganishga bo'lgan e'tibor kuchayib, hatto oddiy xalq vakillarining ham fiqhiy bahs-munozara majlislarida ishtirok etishga rag'bat oshgan.

Abu Is'hoq She'roziy (393/1003-476/1083) She'rozning shimolidagi Feruzobod shahrida tug'ilgan. Olim Abu Abdulloh She'roziy, Abu Abdulloh al-Jallob, Abu Ahmad Bag'dodiy kabi olimlardan ta'lim olgan [1:352]. Uni Bag'dod Nizomiya madrasasining ilk mudarrisi sifatida e'tirof etishgan [3:184-186]. Nizomulmulk Bag'dod Nizomiya madrasasini Abu Is'hoq She'roziy uchun qurdirgan edi [1:354]. Abu Is'hoq She'roziy Saljuqiylar davrining mashhur shofe'iy faqihlaridan hisoblanadi. Olim tabaqot kitoblarida zamonasining ilmli, zohid, ibodatgo'y, taqvodor va saxovatli shaxsi sifatida e'tirof etilgan.

She'roziyning shofe'iy mazhabidagi asosiy hukmlar va mazhab ichidagi ixtilofli masalalar keltirilgan "al-Muhazzab fiy fiqhil-imom ash-Shofe'iy"; madrasalarda mudarrislar talabalarga o'qitib, yod oldirtirgan "at-Tanbeh fi furu'il-fiqh ash-Shofe'iy"; fiqhdagi ixtilofli masalalar aqidaviy uslubda bayon qilingan "at-Tabsira fiy usulil-fiqh"; sahobalar davridan to XI asr o'rtalarigacha bo'lgan davrdagi mashhur faqihlarning qisqacha tarjimayi holi keltirilgan "Tabaqot al-fuqaho" kabi fiqhga oid asarlari mavjud.

Shuningdek, She'roziyning kalomga oid "al-Ishora ila mazhabi ahlil-haq" va "Aqidatus-salaf" nomli asarlari bizgacha yetib kelgan. Muallif "Aqidatus-salaf" asarida xanbaliylar va ash'ariylar orasida kechgan ixtiloflarni ochib bergan. Xususan, asarning o'sha davrdagi xanbaliylar tarafdori, Abbosiy xalifaning amakivachchasi, Abu Ja'far Abdulxoliqning ash'ariylarga qarshi qaratilgan tanqidlariga javoban yozilgani haqida ma'lumotlar mavjud.

Qushayriyning o'g'li Abu Nasr xanbaliylarni tajsim (mujassima)¹ bilan ayblagan. Natijada bu holat ash'ariylar va xanbaliylar o'rtasida ziddiyat keltirib chiqargan. Ziddiyat yanada keskinlashgach, Ibn Qushayriyni qo'llab-quvvatlagan She'roziy Nizomulmulkgacha xat yozib, xanbaliylar ustidan shikoyat qilgan. Holat Ibn Qushayriy hamda xanbaliylar yetakchisi Abu Ja'far Abdulxoliq tarafdorlari o'rtasida to'qnashuvlar kelib chiqishigacha boradi. Saljuqiylar sultoni va vaziridan cho'chigan xalifa ikki tarafni yarashtiradi. Hanbaliy mazhabi vakillarining asarlarida She'roziy Abu Ja'fardan uzr so'ragani va ash'ariylik ta'limoti qarashlaridan uzoqlashgani keltirilgan bo'lsa-da, Shofe'iy manbalarida buning haqiqatga zid ekanligi ta'kidlangan [3:184-186; 5:19-21]. She'roziyning "al-Ishora ila mazhabi ahlil-haq" asarida esa o'zlarini ilm va haq ahli sifatida da'vo qilib chiqqan bid'at ahllarining islom e'tiqodi bilan bog'liq qarashlarini tanqid qilgan hamda ahli haq qanday bo'lishi kerakligini qisqacha ifodalab, sunniylik e'tiqodiy asoslarini himoya qilgan.

Abu Nasr ibn Sabbog' Bag'dodiy (400/1009-477/1084) Bag'dodda tug'ilgan [4:437; 6:218; 9:2]. Ibn Sabbog' Abu Ali ibn Shodon va Abulhusayn Muhammad ibn Husayn Qattondan hadis, qozi Abu Toyiyib Tabariydan fiqh ilmini o'rgandi [9:2]. Ibn Sabbog' "Faqihul-Iroq" hamda "Faqihul-Iroqayn" nomlari bilan shuhrat qozongan [6:217; 11:193]. Xanbaliy mazhabi namoyandalaridan Abulvafo ibn Aqil Zafariyning so'zlariga ko'ra, Ibn Sabbog' Bag'dodda 30 yil qozi ul-quzzotlik qilgan Muhammad ibn Ali Damg'oniy (vaf. 478/1085) bilan bahs-munozara qila oladigan darajadagi shofe'iy faqihi bo'lgan [9:2]. Xatib Bag'dodiy (vaf. 463/1071), Abulmuzaffar Sam'oniy (vaf. 489/1096), Abu G'olib ibn Sabbog' (vaf. 492/1099), Abu Mansur ibn Sabbog' Bag'dodiy (vaf. 494/1100), Abu Nasr Rabo'iy (vaf. 507/1113), Abu Bakr Shoshiy (vaf. 507/1114), Abulvafo ibn Aqil Zafariy (vaf. 513/1119), Haririy (vaf. 516/1122), Ibn Amura (vaf. 517/1123), Ibn Rutabiy (527/1133) va Abu Ali Fariqiy (vaf. 528/1134) kabi mashhur olimlar Ibn Sabbog'ning shogirdlari bo'lishgan [9:3-5].

Ibn Sabbog' o'zining "Kitob ash-shomil fil-fiqh" nomli shofe'iy fiqhiga oid asari bilan tanilgan [7:164-165]. Ibn Xallicon ushbu asar shofe'iy larning naql va dalillari jihatidan eng sahii kitobi ekanini ta'kidlab o'tgan [6:217; 11:193]. Ibn Sabbog' Saljuqiylar davrining yetakchi olimlaridan edi. Ibn Sabbog' qisqa muddat Bag'dod Nizomiyasida mudarrislik ham qilgan. U shofe'iy fiqhida mashhur faqih Abu Is'hoq She'roziy bilan ayni maqomda bo'lgani, hatto undan ham o'zib ketgani haqidagi ma'lumotlar mavjud. Ibn Sabbog'dan fiqh ilmini o'rganish uchun Islom olamining turli o'lkalaridan Bag'dodga ko'plab talabalar kelgan.

"Ikkinchi Shofe'iy" nomi bilan tanilgan shofe'iy faqih va muhaddis Abulmahosin Faxrul-Islom Abdulvohid ibn Ismoil Ruyoniy (415/1024-502/1108) Tabaristonning Ruyon shahrida tug'ilgan. Omul Nizomiyasida mudarrislik qilgan. Bir muddat Tabaristonda qozilik ham qilgan. 502/1108-yil bergan bir fatvosi tufayli Omul jome' masjidida ismoiliya fidoyilari tomonidan o'ldirilgan. Ruyoniy fiqh va tasavvufga oid 40 ga yaqin asar yozgan bo'lib, uning asarlari XIII asrda ham mazkur sohalarga doir muhim adabiyotlar sifatida foydalanilgan. U "Bahrul-mazhab fi furu'i mazhabil-Imom ash-Shofe'iy" asarida fiqhiy masalalarga ahli sunna val jamoa yo'nalishining barcha mazhablari nuqta'i nazaridan yondashishi bilan asarni mazhablararo qiyosiy fiqh kitobi holiga keltirgan. "Hilyatul-mo'min fil-furu" asarida esa "Bahrul-mazhab" da qo'llagan metodiga zid ravishda naql bilan kifoyalanmay, o'zi ham ijti hod qilgan. Aksariyat masalalarda shofe'iy mazhabining emas, molikiy mazhabi qarashlarini qabul qilgan [6:198-199; 7:167; 12:106-107; 13:34; 16:260-262].

Abu Bakr Faxrul-Islom Muhammad ibn Ahmad Shoshiy (429/1038-507/1114) asli Shosh (Toshkent) dan bo'lib, Mayyafariqin shahrida tug'ilgan. Bag'dodda Abu Is'hoq She'roziyga mudlik qildi. 482/1089-yildan Bag'doddagi Tojiya madrasasida mudarrislik faoliyatini boshladi. Bir muddat Bag'dod Nizomiya madrasasida ham mudarrislik qildi. Abbosiy xalifa Mustazhir Billah (487/1094-512/1118) ga bag'ishlab "Hilyatul-ulamo fi ma'rifati mazahibil-fuqaho" va uning o'g'li Mustarshid Billah (512/1118-529/1135) ga bag'ishlab "al-Umda fi furu'ish-shofe'iyya" nomli shofe'iy fiqhiga oid asarlar yozgan [6:219-221; 7:167; 8:35-37; 14:70-78; 16:393-394].

¹ Allohni jism deb hisoblaydiganlar yoki unga jismoniy xususiyatlarni nisbat beradiganlar toifasini ifodalovchi atama.

Xulosa qilib aytish mumkinki, Saljuqiylar sultonlar olimlarga hurmat-ehtirom ko'rsatib, ularga atab madrasa, zoviyalar qurdirishgan hamda mazkur dargohlarga vaqflar ajratishgan. Ushbu holat mavjud ulamolarni mudarris sifatida ilm-fan maskanlarida jamlash imkoniyatini yuzaga keltirgan. Natijada islom ilmlari rivoj topib, fiqh sohasida qalab tebratgan Abu Is'hoq She'roziy, Abu Nasr ibn Sabbog', Abdulvohid ibn Ismoil Ruyoniy, Abu Bakr Shoshiy kabi buyuk allomalardan yetishib chiqdi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Akın M. Ebû İshâk Eş-Şîrâzî'nin Akâide Dair İki Eseri ve Kelâmî Görüşleri // *Diyanet İlmî Der.*, C.57, Sayı: 1, 2021.
2. Akyüz Y. Türk Eğitim Tarihi. – Ankara: Pegem Akademi Yayınları, 2008.
3. Aybakan B. Şîrâzî, Ebû İshak // *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* C.39. – İstanbul: TDVY, 2010.
4. Ibn Asir. Al-Komil fit-tarix (الكامل في التاريخ), VIII jild. – Bayrut: Dar al-Kutub al-ilmiah, 1987.
5. Ibn Rajab. Az-Zayl ala tabaqotil-hanabila (الذيل على طبقات الحنابلة), I jild. – Qohira: As-Sunna al-Muhammadiyah, 1952.
6. Ibn Xallicon. Vafoyat al-a'yon va anbau abna az-zamon (وفيات الاعيان وانباء ابناء الزمان), IV jild. – Bayrut: Dorus-sadr, 1978.
7. Kafesoğlu İ. Büyük Selçuklu imparatoru Sultan Melikşah. – İstanbul: Milli Eğitim Basımevi, 1973.
8. Muhamedov N. Shosh vohasi olimlarining ilmiy-ma'naviy merosi // monografiya. – Toshkent: TIU, 2007. – B. 35-37.
9. Özaydın A. Bağdat Nizamiye medresesi müderrisi Ebû Nasr Ibnü's-Sabbāğ (ö. 477/1084) // Tarih, sayı 68, 2018.
10. Sadridin Husayniy. Axbor ad-davlat as-Saljuqiyya (أخبار الدولة السلجوقية). – Lohur: Panjob universiteti nashiyoti, 1933.
11. Safediy. Naktul-himyan fiy nukatil-umyan (نكت الهميان في نكت العميان). – Qohira: Al-Jamaliyyah, 1911.
12. Sam'oniyy. Al-Ansob (الأنساب), III jild. – Bayrut: Dar al-Janani, 1988.
13. Sam'oniyy. Nasabnoma (al-Ansob: VIII-XII asrda yashagan o'zbekistonlik olimlar haqida ma'lumot). /Tarjimonlar Abdulg'afur Razzoq Buxoriy, Komiljon Rahimov. – Toshkent, 2017.
14. Subqiy. Tabaqot ash-shofe'iyatul-kubro (طبقات الشافعية الكبرى), VI jild. – Qohira: Doru ihyail-kutub al-arabiyya, 1992.
15. Turan O. Selçuklular tarihi ve Türk-İslâm medeniyeti. – İstanbul: Turan, 1969.
16. Zahabiy. Siyaru a'lamu an-nubala (سير أعلام النبلاء), XIX jild. – Bayrut: Al-Resalah, 1984.

MARKAZIY OSIYO ALLOMALARINING JAHON ILM-FANI RIVOJIGA QO'SHGAN HISSASI

Abdikarimov Islombek Ibragimovich
“Ma'mun universiteti” o'qituvchisi,
abdikarimov_islombek@mamunedu.uz
Yusupova Mehribon Tulqin qizi
“Ma'mun universiteti” o'qituvchisi,
yusupova_mehribon@mamunedu.uz

Annotatsiya. Ushbu maqolada Markaziy Osiyo allomalarining aniq fanlar, xususan, matematika, astronomiya, kimyo va fizika sohalaridagi muhim ilmiy ishlari va ularning jahon faniga qo'shgan hissasi tahlil qilinadi. Markaziy Osiyo ilm-fanining qadimiy an'analari va buyuk allomalarning ilmiy merosi yoritilib, zamonaviy ilm-fan taraqqiyotiga ta'siri ko'rsatiladi. Maqola tarixiy manbalar va zamonaviy tadqiqotlar asosida yozilgan.

Kalit so'zlar: Markaziy Osiyo, aniq fanlar, matematika, astronomiya, Al-Xorazmiy, Beruniy, ilmiy meros

Aniq fanlar insoniyat bilimining eng muhim bo‘limlaridan bo‘lib, matematika, fizika, kimyo va astronomiya kabi sohalarni o‘z ichiga oladi. Ushbu fanlarning rivojlanishi insoniyat taraqqiyotida katta rol o‘ynadi. Markaziy Osiyo hududi qadimdan buyuk olimlar, mutafakkirlar va ilm-fan rivojiga hissa qo‘shgan allomalar makoni bo‘lib kelgan. Bu hududdagi ilmiy meros nafaqat O‘zbekistonda, balki butun dunyoda tanilgan va qadrlanadi. Ushbu maqolada Markaziy Osiyo allomalarining aniq fanlarga qo‘shgan hissasi, ularning ilmiy ishlari va bu ishlarning dunyo faniga ta’siri tahlil qilinadi.

Matematika fanining rivojlanishida Markaziy Osiyo olimlari alohida o‘rin tutadi. Ayniqsa, Muhammad ibn Musa al-Xorazmiy (IX asr) matematikaga kiritgan hissasi beqiyosdir. Al-Xorazmiy algebra sohasining asoschisi sifatida tanilgan va uning “Kitob al-jabr va’l-muqobala” asari algebra fanining shakllanishida hal qiluvchi rol o‘ynagan [1]. Ushbu asar orqali u tenglamalarni sistematik tarzda yechishni o‘rgatgan, bu esa keyinchalik Yevropada algebra fanining rivojlanishiga katta turtki bo‘lgan. Al-Xorazmiy tomonidan kiritilgan “algoritm” atamasi hozirgi kunda kompyuter fanining asosi sifatida ishlatilmoqda.

Bundan tashqari, Markaziy Osiyo olimlari trigonometriya va geometriya sohasida ham muhim ishlarni amalga oshirgan. Al-Beruniy (973–1048) trigonometrik funksiyalarni hamda Yer radiusini va Quyosh sistemasi elementlarini aniq hisoblashga asos solgan [2]. Uning astronomiyaga oid ishi nafaqat musulmon olimlari, balki Yevropaning renessans davri ilm-fanining rivojlanishiga ham katta ta’sir ko‘rsatgan. Matematika sohasida Beruniy trigonometriyaning rivojiga katta hissa qo‘shdi. U sinus va tangens funksiyalari uchun aniq jadvallar tuzdi va uchburchaklarni yechish uchun yangi usullar ishlab chiqdi [3]. Beruniyning trigonometriya bo‘yicha asarlari Nasriddin Tusiy va Ulug‘bek tomonidan rivojlantirilgan. Shuningdek, Beruniy og‘irlik, zichlik, nisbat, elementlar va qotishmalar haqida ilmiy asoslangan fikrlar bildirgan, oltin, kumush kabi metallarni kimyoviy sinovdan o‘tkazish usullarini yozgan. Uning “Kitob as-Saydana” asari dorilar va kimyoviy moddalar haqidagi kimyo tarixida muhim manba hisoblanadi. Beruniy suvning zichligi haqida to‘g‘ri fikr bergan, aniq o‘lchash usullarini taklif qilgan. Kimyo sohasida Abu Rayhon Beruniy tomonidan amalga oshirilgan tajribalar va moddalarning xususiyatlari bo‘yicha izlanishlar muhim ahamiyatga ega bo‘lgan.

Shuningdek, Al-Koshg‘ariy va boshqa Markaziy Osiyo mutafakkirlari matematikani fan sifatida rivojlantirishda faol ishtirok etganlar. Ularning ilmiy merosi faqat matematik nazariyani emas, balki amaliy hisob-kitoblar va muhandislik sohaslarini ham boyitgan.

Markaziy Osiyo olimlari astronomiya fanida ham dunyo miqyosida taniqli yutuqlarga ega bo‘lishgan. Abu Rayhon Beruniy Yer kurrasining radiusini hisoblab, uning aylanish tezligini aniqlashda aniq usullar ishlab chiqqan. U quyosh, oy va sayyoralar harakatlarini kuzatib, ularning orbita va harakat qonunlarini aniqlashga harakat qilgan. Beruniyning astronomiyaga oid asarlari Yevropa fanida keng tarqalib, XVII-XVIII asrlarga qadar asosiy manba hisoblangan.

Beruniy shuningdek, fizikaga oid ko‘plab kashfiyotlar qilgan. U materiyaning tabiati, gravitatsiya, harorat va bosim tushunchalarini tadqiq etgan, magnitizm sohasida ilmiy izlanishlar olib borgan [4]. Uning fizika bo‘yicha ishlari asrlar davomida o‘rganilib, keyingi olimlarga asos bo‘lgan.

Muhammad ibn Muhammad ibn Hasan Tusiy ham o‘z davrining eng buyuk astronomi va matematiklaridan biri bo‘lib, Moro‘g‘ada rasadxonaga asos solgan [5]. Uning “Kitob shakl al-qatta” (“To‘g‘ri chiziqlar shakli haqida kitob”) asari trigonometriyani mustaqil fan sifatida shakllantirishda hal qiluvchi rol o‘ynadi.

Tusiy tekis va sferik trigonometriya qonunlarini sistemalashtirib, sinuslar teoremasini isbotladi. U trigonometrik funksiyalar uchun aniq jadvallar tuzdi va trigonometrik tenglamalarni yechish usullarini ishlab chiqdi. Tusiyning trigonometriya bo‘yicha asarlari Yevropada XV-XVI asrlarda tarjima qilinib, Kopernik va Regiomontanning ishlarida qo‘llanildi.

Astronomiya sohasida Tusiy sayyoralar harakati nazariyasini takomillashtirdi va “Tusiy jufti” deb ataladigan matematik modelni yaratdi. Bu model ikki aylana harakatini to‘g‘ri chiziqli harakatga aylantirish imkonini berdi va Kopernik heliosentrik modelini yaratishda undan foydalangan.

Kimyo fanining rivojlanishida Markaziy Osiyo olimlari (xususan, o‘rta asrlarda yashab o‘tgan musulmon olimlari) nihoyatda muhim rol o‘ynagan. Ular faqat kimyo emas, balki

tibbiyot, farmatsiya, falsafa va boshqa fanlar rivojiga ham katta hissa qo'shgan. Kimyo fanining qadimiy rivojlanishida Abu Ali ibn Sino (Avitsenna) muhim shaxs hisoblanadi. U kimyoviy moddalarning xususiyatlari va ularning o'zaro ta'sirini tahlil qilib, dorivor o'simliklar va aralashmalarni aniqlashda asosiy usullarni ishlab chiqqan [5].

Ibn Sino "Al-Qonun fi't-Tibb" asari tibbiyot fanining ko'plab sohalari, shu jumladan kasalliklarning diagnostikasi va davolash usullarini keng qamrab olgan. Kimyoni tibbiyot bilan bog'lab, farmatsiya kimyosi asoslarini yaratgan. Shuningdek, moddalarni ajratish, tozalash va sintez qilish usullarini tasvirlab bergan hamda minerallar va dorivor moddalar ustida ko'p tadqiqotlar olib borgan.

Uning ishlari Yevropa va Osiyo universitetlarida asrlar davomida asosiy tibbiyot qo'llanmasi sifatida o'qitilib kelgan.

Abu Bakr Muhammad ibn Zakariyo ar-Roziy (865–925) birinchi bo'lib kimyoni mustaqil fan sifatida rivojlantirgan, laboratoriya anjomlari (idishlar, retortalar, distillatsiya uskunalari) ni tasvirlab bergan. U ko'plab kimyoviy moddalarni tasniflab, ularni tabiiy (organik) va sun'iy (noorganik) moddalarga ajratgan hamda Spirt (etanol) olish jarayonini mukammallashtirgan olim hisoblanadi.

Xulosa

Markaziy Osiyo allomalari aniq fanlar sohasida nafaqat o'z davrida, balki keyingi asrlarda ham ilm-fan rivojiga ulkan hissa qo'shganlar. Ularning matematika, astronomiya, fizika, kimyo va tibbiyot sohaslarida yaratgan ilmiy merosi insoniyat taraqqiyotining poydevorini tashkil etadi. Jumladan, algebra va matematik usullar zamonaviy hisoblash texnologiyalarida qo'llanilmoqda, astronomiya sohasidagi qadimiy kuzatuvlar esa kosmik tadqiqotlarga asos bo'lmoqda.

Shuningdek, tibbiyot va kimyo sohaslarida ushbu allomalarning ishlari yangi dori vositalari yaratishda va diagnostika usullarini rivojlantirishda foydalanilmoqda. Markaziy Osiyo ilmiy an'analari butun dunyo ilm-fanining ajralmas qismi sifatida qabul qilinadi. Bugungi kunda ham ushbu merosni o'rganish va rivojlantirish davom etmoqda, bu esa ilm-fanning yangi yutuqlariga zamin yaratmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Ал-Хоразмий. Математические трактаты / Перевод и комментарии Ю.Х. Копелевич. – Ташкент: Фан, 1983. – 344 с.
2. Al-Beruniy Astronomiya va matematika asarlari. Samarqand: Ilm. 2010-y
3. Беруний А.Р. Избранные произведения. Том I. Памятники минувших поколений. – Ташкент: Фан, 1957. – 488 с.
4. Al-Beruniy Fizika bo'yicha ilmiy tadqiqotlar. Toshkent: Fan. 2012-y
5. Насириддин Тусий. Математические трактаты / Перевод Б.А. Розенфельда. – Душанбе: Дониш, 1987. – 368 с.
5. Ibn Sino. Al-Qonun fi't-Tibb. Toshkent: Tibbiyot nashriyoti. 2008-y
6. S. H. Nasr Science and Civilization in Islam. Cambridge: Harvard University Press. 1993

SPORT MASHG'ULOTLARIDA VOSITA VA USULLARI QO'LLANISHI VA OPTIMALASHTIRISH

Ma'mun universiteti

Rektor yordamchisi Xudoyberganov Toxirjon

toxirjon2004@gmail.com,

Ma'mun universiteti Marketing bo'lim boshlig'i

Allayarov Dilshodbek Raximboy o'g'li

dilshodallayarov729@gmail.com

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi «2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida» PF-60-son, 2018 yil 14 avgustdagi «Yoshlarni ma'naviy-axloqiy va jismoniy barkamol etib tarbiyalash, ularga ta'lim-tarbiya berish tizimini sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarish chora-tadbirlari to'g'risida» PQ-3907-son, 2018 yil 5 martdagi PF-5368-son "Jismoniy tarbiya va sport sohasida davlat

boshqaruvi tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmoni¹, 2017 yil 3 iyundagi PQ-3031-son "Jismoniy tarbiya va ommaviy sportni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qarori² hamda ushbu faoliyatga tegishli boshqa me'yoriy-huquqiy xujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishda muayyan darajada xizmat qiladi.

Vosita – bu sportchi harakatlarining muayyan mazmuni (mashq) usul esa harakatlar, ularni qo'llashning yo'lidir. Sportchi mashg'ulotining asosiy vositalari jismoniy mashqlar hisoblanib, ularni shartli ravishda uch guruhga taqsimlash mumkin: umumiy tayyorgarlik, maxsus tayyorgarlik va musobaqalashuv mashqlari.

Umumtayyorgarlik mashqlari sirasiga harakatlanishi shakliga ko'ra musobaqalashuv mashqlariga o'xshash bo'lmagan mashqlar kiradi, ular yordamida sportchi organizmini har tomonlama funksional rivojlantirish vazifasi hal etiladi, ish qobiliyati va harakatlar koordinatsiyasining umumiy darajasi ortadi.

Maxsus tayyorgarlik mashqlari tashqi shakli va sportchi organizmi funksional tizimlarining faoliyati, namoyon etilayotgan sifatlarning ichki mohiyatiga ko'ra yengil atletikaning tanlangan turiga juda yaqin. Ular yengil atletikachilarning mashg'ulotlari tizimida markaziy o'rin egallaydi, musobaqa faoliyati elementlarini o'z ichiga olgan vositalar jumlasini qamrab oladi, organizmning u yoki bu tizimlariga yo'naltirib ta'sir ko'rsatishga yordam beradi, jismoniy qobiliyatlarni rivojlantirish vazifalarini hal etish asnosida texnik mahoratni takomillashtiradi.

Maxsus tayyorgarlik mashqlari ta'sir kuchiga ko'ra musobaqalashuv mashqlariga o'xshash yoki ulardan birmuncha ustunroq bo'lishi lozim. Faqat shundagina shug'ullanganlik holatiga erishish mumkin. Maxsus tayyorgarlik mashqlari musobaqalashuv mashqlaridan qancha kam farq qilsa, shuncha ko'p samara beradi.(11,25,34,48).

Maxsus tayyorgarlik mashqlari sportchi tanasining alohida qismlariga tanlab ta'sir ko'rsatishi mumkin – bular chegaralab ta'sir ko'rsatuvchi mashqlardir; butun organizmga ta'sir ko'rsatishi ham mumkin, ya'ni mashg'ulot jarayonining u yoki bu sharoitlarida (yengillashtirilgan, murakkablashtirilgan) musobaqalashuv mashqlarini yaxlit takrorlaydi – bular yalpi (global) ta'sir ko'rsatuvchi mashqlar. Masalan, bosqon uloqtirishda chegaralab ta'sir ko'rsatuvchi mashqlarga tashlashning alohida elementlarini takrorlovchi mashqlar kiradi, yalpi ta'sir ko'rsatuvchi mashqlarga esa yengillashtirilgan yoki og'irlashtirilgan snaryadlarni bir, ikki yoki undan ortiq marta burilib uloqtirishlarni kiritish mumkin.

Musobaqalashuv mashqlari – bu sport ixtisosligining predmeti hisoblangan harakat faoliyatlari majmuasi bo'lib, musobaqalarning mavjud qoidalariga muvofiq bajariladi. Bu mashqlarga yengil atletikaning tanlangan turi va uning variantlari kiradi. Sprinterlar uchun bu – qisqa masofalarga, estafetali, startdan, yugurish, start oldidan yugurib o'tishlar kiradi.

Sport mashg'ulotining vositalari ta'sir yo'nalishiga ko'ra ikki guruhga bo'linadi: tayyorgarlikning texnik, taktik va b. kabi turli tomonlarini takomillashtirish bilan ko'proq bog'liq bo'lgan vositalar; harakat sifatlarini rivojlantirish bilan ko'proq bog'liq bo'lgan vositalar.

Sport mashg'uloti usullarini amaliy maqsadlarda shartli ravishda uch guruhga taqsimlash qabul qilingan: og'zaki, ko'rgazmali va amaliy. Usullarni tanlashda ular belgilangan vazifalarga, umumdidaktik tamoyillarga, shuningdek, sport mashg'ulotining maxsus tamoyillariga, sportchining yoshi va jins xususiyatlariga, ularning tasniflanishi hamda tayyorgarlik darajasiga qat'iy mos bo'lishiga ahamiyat berishni talab etadi.

Og'zaki usullarga hikoya, tushuntirish, ma'ruza, suhbat, tahlil, muhokama, buyruq, aytib turish va boshqalar kiradi. Bu usullar, ayniqsa, malakali sportchilarni tayyorlashda qisqa, obrazli va tushunarli shaklda qo'llanilishi kerak, maxsus atamalar, og'zaki va ko'rgazmali usullarni uyg'unlashtirish bunga jiddiy yordam beradi.

Ko'rgazmali usullar xilma-xil bo'lib, ma'lum darajada mashg'ulot jarayoni ta'sirchanligini belgilaydi. Ularga, eng avvalo, murabbiy yoki malakali sportchi tomonidan mashqlar yoxud

¹Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Жисмоний тарбия ва спорт соҳасида давлат бoшқаруви тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида» ги Фармони. 05.03.2018 йилдаги ПФ-5368-сон.

²Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Жисмоний тарбия ва оммавий спортни янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Қарори, 03.06.2017 йилдаги ПК-3031-сон.

mashq elementlarining usuliy jihatdan to'g'ri tarzda bevosita bajarib ko'rsatilishi kiradi. Bundan tashqari, quyidagi ko'rgazmali qurollardan keng foydalanish zarur:

o'quv kino-videofilmlari, kinohalqalar, kinogrammalar, sport maydonchalari maketi, kompyuter diagnostikasi; harakatlar yo'nalishini chegaralovchi eng oddiy–mo'ljallar (orientir);

yorug'lik bilan, ovozi signallar berish va mexanik, shu jumladan, dasturli boshqariluvchi qurilmalar yordamida teskari aloqadorlikni ta'minlovchi murakkab mo'ljallar (orient);

Amaliy mashqlarning usullarini shartli ravishda ikki asosiy guruhchaga bo'lish mumkin:

tanlangan sport turi uchun xos bo'lgan sport texnikasini, ya'ni harakat malaka va ko'nikmalarini ustuvor tarzda o'zlashtirishga yo'naltirilgan usullar;

harakat sifatlarini ustuvor tarzda rivojlantirishga yo'naltirilgan usullar.

Usullarni har ikki guruhchasi o'zaro chambarchas bog'liq, doimo birga qo'llaniladi, sport mashg'uloti vazifalarini hal etishning samarali yo'llarini ta'minlaydi.(9,23,36,53).

Ustuvor tarzda sport texnikasini o'zlashtirishga yo'naltirilgan usullar orasida harakatlarni yaxlitligicha va qismlarga bo'lib o'rgatish usullari ajratiladi. Harakatlarni yaxlitligicha o'rgatish nisbatan oddiy mashqlarni, shuningdek, murakkab, lekin qismlarga bo'lish mumkin bo'lmagan harakatlarni o'zlashtirishda amalga oshiriladi. Biroq bu holatda shug'ullanuvchilarning e'tibori yaxlit harakatning elementlarini to'g'ri bajarishga izchil ravishda qaratiladi. Nisbatan mustaqil elementlarga taqsimlash mumkin bo'lgan u yoki bu darajada murakkab harakatlarni o'rgatishda sport texnikasini o'zlashtirish qismlarga bo'lib amalga oshiriladi. Keyinchalik harakat faoliyatlarini yaxlitligicha bajarish murakkab mashqning ilgari o'zlashtirilgan tarkibiy qismlarini bir butun qilib birlashtirishga olib keladi.

Harakatlarni yaxlit va qismlarga bo'lib o'rganish usullaridan foydalanganda, yaqinlashtiruvchi hamda taqlidiy mashqlarga katta o'rin ajratiladi. Yaqinlashtiruvchi mashqlar ancha oson harakat faoliyatlarini rejali ravishda o'zlashtirish yo'li bilan sport texnikasini egallash masalalarini osonlashtirish uchun qo'llaniladi. Masalan, yuguruvchining mashg'ulotlarida yaqinlashtiruvchi mashqlar sifatida tizzalarni baland-baland ko'tarib yugurish, sakrab-sakrab yugurish va h.k.dan foydalaniladi. Bu mashqlarning har biri yugurishga yaqinlashtiruvchi hisoblanadi va uning alohida elementlari: itarilish, sonni yuqori ko'tarish, antagonist mushaklar faoliyatida harakatlar koordinatsiyasi, sur'atini oshirish va h.k. yanada samarali shakllanishiga yordam beradi.

Taqlidiy mashqlarda asosiy mashqlarning umumiy tuzilishi saqlanib qoladi va harakat faoliyatlarini o'zlashtirishni osonlashtiruvchi sharoitlar ta'minlanadi. Taqlidiy mashqlardan endi shug'ullana boshlagan, shuningdek, yuqori malakali sportchilar texnik mahoratini takomillashtirishda foydalanadi.(25,29,36).

Ular sport mashqi texnikasi to'g'risida tasavvur hosil qilib, uni o'zlashtirish jarayonini yengillashtiribgina qolmay, harakat va vegetativ funksiyalar orasidagi samarali koordinatsiyani ham ta'minlaydi. Masalan, ulotiruvchilar mashg'ulotida taqlidiy mashq sifatida oyna oldida yaxlit faoliyatni snaryadni qo'ldan chiqarmay bajarish qo'llaniladi, bunda harakat aniqligini nazorat qilgan holda asosiy e'tibor uning alohida elementlariga qaratiladi.

Harakat sifatlarini rivojlantirishga ustuvor tarzda yo'naltirilgan usullar tuzilishini mazkur usuldan bir marta foydalanish jarayonidagi mashqning xususiyati (uzluksiz yoki dam olish oraliqlari bilan) va mashqning bajarilish rejimi (bir maromda, standart yoki o'zgaruvchan, variantlari bilan) belgilaydi. Uzluksiz usul mashg'ulot ishining bir marotabalik uzluksiz bajarilishi bilan tavsiflanadi.

Oraliqli usulning qo'llanilishi mashqlarning o'lchamli dam olish tanaffuslari bilan bajarilishini ko'zda tutadi. Har ikkala usulda ham mashqlar bir maromda yoki o'zgaruvchan rejimda bajarilishi mumkin. Mashqlarning tanlanishi va ularni qo'llash xususiyatlariga qarab mashg'ulot umumlashtirilgan (oraliqli) yoki tanlangan (ustuvor) yo'nalishga ega bo'lishi mumkin. Umumlashtirilgan ta'sirda sportchining tayyorlanganligi darajasini belgilovchi turli ji sifatning parallel tarzda (majmual) takomillashtirilishi amalga oshirilsa, tanlangan turda alohida jismoniy sifatlar ustuvor tarzda rivojlanib boradi. Bir maromdagi rejimda ish shiddati doimiy, o'zgaruvchan rejimda esa turli variantlarda bo'ladi.

Boshqa mustaqil usullarni qo'llash sifatida o'yin va musobaqa usullarini aytib o'tish zarur.(25,37,44,50).

O'yin usuli harakat faoliyatlarini o'yin sharoitida, unga xos bo'lgan qoidalar, texnik-taktik usullar hamda vaziyatlar doirasida bajarishni nazarda tutadi. Uning qo'llanishi mashg'ulotlarning ruhiy ko'tarinkiligini ta'minlab, doimo o'zgarib turadigan vaziyatlarda xilma-xil vazifalarning bajarilishi bilan bog'liq. O'yin faoliyatining bu xususiyatlari shug'ullanuvchilardan tashabbuskorlik, qo'rqmaslik, qat'iyat va mustaqillik, o'z hissiyotlarini jilovlay bilish, yuksak koordinatsion qobiliyatlarni namoyon qilish, fikrlash va reaksiya tezkorligi, o'ziga xos va raqiblar uchun kutilmagan texnik-taktik yechimlarni qo'llashni talab qiladi. Bularning bari yengil atletikachi tayyorgarligining xilma-xil tomonlarini takomillashtirishda o'yin usulining samaradorligini ta'minlaydi.

Musobaqalashuv usuli sportchining tayyorlanganligi darajasini aniqlashga yo'naltirilgan va mashg'ulot jarayoni samaradorligini oshirishning yo'li sifatida maydonga chiqadigan maxsus tashkil etilgan faoliyatni ko'zda tutadi. Bu usul rasmiy musobaqalarga xos sharoitlarga nisbatan yengilroq yoki murakkablashtirilgan sharoitlarda amalga oshirilishi mumkin.

Musobaqalashuv usulini qo'llaganda sportchining malakasini uning texnik, taktik, jismoniy, nazariy, integral va ayniqsa, psixologik tayyorgarligi darajasini inobatga olish kerak. Musobaqalashuv usulidan shug'ullanuvchilar organizmiga ta'sir ko'rsatishning eng unumli usullaridan biri sifatida malakali, yaxshi tayyorlangan sportchilar bilan ishlashda foydalaniladi. Yengil atletikachining mashg'ulotlarida qo'llanadigan asosiy vosita va usullar 1-jadval ilovada ko'rsatilgan.

Sport amaliyotida har doim bir necha vazifani bir xil usul bilan hal etish imkoniyatini hisobga olish zarur. (16,33).

Uning nomida odatda mashqlarning ustuvor yo'nalishi ajratib ko'rsatilgani uchun qo'shimcha ta'sirlarga ham e'tiborni qaratish kerak bo'ladi. Shu bilan birga, vazifani bir vaqtning o'zida bir necha usul bilan bajarish ham mumkin. Masalan, usullardan biri mashqning tashkil etilishini, boshqasi uning bajarilish yo'lini belgilasa (aylanma, oqimli, musobaqalashuv va b.), bir vaqtning o'zida bir necha usul amal qilayotgan bo'ladi. Har bir alohida holatda usul hamda vositalarning tanlanishi shug'ullanuvchilarning yoshi, tayyorgarlik darajasi, jinsi, hal etilayotgan vazifa, shart-sharoitlar va boshqa omillarga bog'liq bo'ladi. Shu sababli yengil atletikachilarning mashg'ulotlari uchun mashg'ulot joylarini tez-tez o'zgartirish, bunda tabiiy sharoitlarning xilma-xil xususiyatlari: daryo yoki dengizning qumloq sohili, tepaliklar, past qiyaliklar, suvda, qorda, turli tuproqli erda, yugurish va sakrash mashqlaridan foydalanish lozim. Iсталган faslda joylardagi eng oddiy inshootlarda yil davomida sog'lomlashtirish vazifalarini hal etish va sport mashg'ulotining vosita hamda usullarini xohishga qarab o'zgartirish mumkin.

Mashqlarni tanlashda ijobiy hissiy iqlim yaratish imkoniyatlaridan kengroq foydalanish kerak. Bu yuqori darajadagi ish qobiliyatinigina ta'minlab qolmay, tiklanish jarayonini ham tezlashtiradi. Mashqlarni bajarish usullari orasida faqat shug'ullanganlik darajasini o'stiradiganlariga emas, tiklanishni jadallashtiradiganlarga ko'proq e'tibor bergan ma'qul. Tiklanish jarayoni organizmning funksional imkoniyatlariga ham bog'liq. Bu erda sportchining umumiy jismoniy tayyorgarligi juda muhim. U organizmning har xil tashqi ta'sirlarga, jumladan, mashg'ulot yuklamalariga barqarorligini, hayot faoliyatini oshiradi va tezroq tiklanishga yordam beradi.(50).

ҒУЗОР БЕКЛИГИНИНГ ТАШКИЛ ТОПИШИ ВА УНИНГ СИЁСИЙ МАВҚЕИ

Jo'raev Abduqayum Ortiqovich
Qarshi Davlat Universiteti tadqiqotchisi
abduqayum.joraev.68@mail.ru
ORCID: 0009-000-5325-8427
UDK: 950 (575.0)

Аннотация. Мазкур мақола Бухоро амирлигида катта ўрин тутган Ғузор беклигини ташкил топишига мавзусига бағишланган. Ғузор беклиги кейинчалик “тўралик” деб аталиб, бекликни амир Музаффарни фарзандларини бошқариши, XIX аср охирида Ғузордан Шарқий бекликлар бошқарилгани ҳақида маълумотлар берилди.

XVIII асрнинг биринчи ярмида, Аштархонийлар салтанатининг сўнгги йилларида хонлик ҳудуди жуғрофик жиҳатдан ниҳоятда кичрайиб қолган эди. Мамлакатнинг бу тарзда заифлашиб қолиши бирданига юз бермади. В.В.Бартольднинг таъкидлашича, парчаланиш XVII асрнинг иккинчи ярмидан бошланган эди. 1640 йилда ёзилган “Баҳрал-асрор” китобининг муаллифи Маҳмуд Ибн Валининг айтишига кўра, Мовароуннаҳр Аштархонийлар подшолиги даврида Бухоро, Самарқанд, Суғарж, Ўра Туба, Шаҳрисабз, Ғузур вилоятларига бўлинган эди. Аштархонийларнинг сўнгги ҳукмдори Убайдуллахон III (1751-1754) Балх юришига тайёргарликни Ғузур қалъасига ўтказди ва лашкарларини тўплади.

Қарши ҳокимининг ўғли Муҳаммад Ҳаким Оталиқнинг ўғли Муҳаммад Раҳим (1753-1758) кейинчалик Аштархонийлар сулоласини тугатиб, манғитлар сулоласига асос солади. Муҳаммад Раҳим тахтга чиққан пайтларда Самарқанд, Миёнқалъа, Кармана, Қарши, Ғузур, Керки, Чоржўй, Шаҳрисабз, Ҳисор ва Тошкент Бухоро давлатидан алоҳида бўлиб ажралиб чиқиб кетган эди. 1753 йилда Чироқчи, Яккабоғ вилоятлари билан бир қаторда Ғузур ҳам Шаҳрисабз таъсирида бўлган.

Таянч сўзлар: Саид Акрамхон, Ғузур беклиги, Муҳаммад Раҳим, Фармистон (Ғузур вилояти), Султонхон Ғузур тўраси, генерал Столетов, ғарбий ўлкалар, Ғузур кўрғони.

Кириш. Ғузур тўраллиги Бухоро тарихида ўзининг муносиб изини қолдирган. Ғузур беклиги ўтмиши ҳозирда кўпчиликда қизиқиш ўйғотиб келмоқда. Кўплаб тадқиқотчилар томонидан воҳа ўтмиши оз-оздан кам ўрганилиб келинмоқда. Ушбу кичик тадқиқотда Ғузур беклигини ташкил топиши ва у жойда кечган тарихий воқеаларни ўзига хос, ҳеч қаерда учрамайдиган қизиқарли бир қанча тарихий лавҳаларини ёритишни олдимизга мақсад қилиб кўйдик.

Тадқиқот методологияси. Тадқиқотни амалга оширишда Ғузур тарихини ёритишга оид адабиётлар ва манбалардан кенг қўламда фойдаланилди. Илмий тадқиқот ишида даврийликка катта эътибор қаратилди.

Натижалар ва муҳокама. 1750 йилда Муҳаммад Раҳим Улач (Улаш) қалъасини олади. Қалъани қамал қилиш чоғида сув йўлини беркитиш усулини қўллади. Улач кўрғонидан Санғфуруш қалъасига сув борган. Қамалда қолганларни сувдан маҳрум этиш йўли билан у ғалабага эришади. Шу усулни 1751 йилда Ғузур кўрғонини ишғол қилишда ҳам ишлатмоқчи бўлади. Ғузур кўрғони ниҳоятда мустаҳкам эди. Муҳаммад Раҳим кўшини ҳар қанча уринмасин, қалъани куч билан ололмади. У хузурликларни сувсиз қолдирмоқчи бўлади-ю, бунинг ҳам уддасидан чиқолмайди ва 6-9 чақирим наридаги бошқа қалъани эгаллайди. Бу жойда у узунлиги 2400 газ бўлган янги ариқ қаздиради. Ариқнинг чуқурлиги икки найза бўйи, эни ҳам шунга мувофиқ бўлган. Иш 20 кун давом этади.

Муҳаммад Раҳимхон Ғузурни куч билан қўлга кирита олмагач, ниятини хиёнат воситасида амалга оширади. Амир Шохмуроднинг ўғли, манғитлар тарихига доир шеърый асар (“Маҳозин ат-таквий”) муаллифи Муҳаммад Ҳусайн (Мирий) она томонидан бобоси Кўлоб Эшон эканлигини, унинг ўғли Ғани маҳдум бўлганлигини, Муҳаммад Раҳим Кўлоб Эшонга катта мурувват кўрсатганлигини ёзган. Гап шундаки, Кулоб Эшоннинг ўғлига хиёнати туфайли Муҳаммад Раҳим Ғузурни қўлга киритган. Бунинг эвазига Эшонга Қоратегин туҳфа қилинган. Кўлоб Эшон Муҳаммад Раҳимхондан сўнг вафот этган.

Шу даврдан бошлаб Ғузур вилояти узил-кесил Бухоро хонлиги тасарруфига ўтади ва кейинги даврдаги барча тарихий ҳужжатларда Ғузур беклиги номи билан юритила бошлайди.

Янги ташкил топган Ғузур беклигининг ҳудуди катта бўлиб, чегаралари шарқий минтақада Яккабоғ ва Чироқчи бекликлари, Ёртепа ва Лангарота қишлоқлари билан, ғарбий минтақада Керки беклиги (ҳозирги Туркманистонга қарашли чўлли ҳудуд) билан, шимолий минтақада Қарши беклигининг чўлли ҳудудлари Янгикент ва Хонобод қишлоқлари билан, жанубий минтақада Бойсун ва Шеробод бекликлари билан

чегараланган. Бекликнинг ғарбий ва шимолий минтақалари географик жиҳатдан чўлли зона, жанубий ерлари эса Ҳисор тоғ тизмаларидан иборат бўлган.

Ғузор манғитлар ҳукмронлиги йилларида ўзига хос сиёсий мавқега эга эди. Амир Ҳайдар (1800-1826) ҳукмронлик қилган даврда амир Шохмуроднинг бошқа ўғиллари, жумладан, Амир Ҳусайн ҳам тахт умидида бўлган. Амир Ҳусайн 11 ёшида кенагаслар амири Ниёз Али Оталиқнинг қизига уйланади ва улар билан биргаликда тахт учун Амир Ҳайдарга қарши кураш олиб боради. Ниёз Али бошлиқ кенагасларнинг ҳужуми Тахтақорача доवони ёки Ғузор беклиги орқали бўлишидан огоҳ бўлгач, Амир Ҳайдар Ғузор ва Қарши қалъаларини мустаҳкамлайди ва у ерда Давлатбий бошчилигида кучли қўшин ҳозирлаб қўяди.

Ғузор беклиги тўғрисида ўша даврда анча маълумотлар тўплаган Саид Аҳмад Хожа 1215(1800) - 1235(1819) йиллар давомида Чоржўй, Қарши, Кармана, Нурота, Бухоро, Самарқанд, Ғузор вилоятларида ҳоким бўлган. У Амир Ҳайдар хатларини 20 йил давомида йиғиб, тўплам шаклига келтиради. Айниқса, у тўплаган хатларда Ғузор беклигининг XIX аср бошларидаги ижтимоий, сиёсий ҳаётига оид муҳим маълумотлар мавжуд.

Саид Аҳмад тўпламидаги 899-рақамли хатда Ғузор шаҳрида қурилиш ва ариқлар қазиш ҳақида хабар берилса, 756-хатда Ғармистон (Ғузор вилояти) кишлоғида йиғиб олинган ғалланинг анча қисми амлақдорларга қолгани ҳикоя қилинади. Бундан ташқари, амир ўзининг фармонида Хонобод, Янгикент қалъалари қаторида Ғузор қўрғонини ҳам қишга қадар таъмирлаш учун мардикор йиғиш ҳақида буйруқ беради. Чунки бу пайтда Бухоро манғитлари билан Шаҳрисабз кенагаслари орасидаги келишмовчиликлар ниҳоятда кескинлашиб, кенагаслар манғитларга бўйсунмай қўйган эди. Шунинг учун ҳам Амир Ҳайдар Қарши ва Ғузор ҳокимларига мактублар йўллаб, қалъаларни мустаҳкамлаб, ҳар қандай ҳарбий ҳаракатга тайёр туришни тайинлайди. Қоратепа қалъасида кенагаслар қувиб юборилгач, Амир Ҳайдар Ниёзбек бошлиқ хузорликлар ва Давлатбий бошчилигидаги самарқандликларга жойларига қайтишга рухсат беради.

Амир кенагаслардан ниҳоятда хафвсирайди. Амир яна Ҳақимбек бийга кенагасларнинг ҳужуми икки йўналишда – Тахтақорача ёки Ғузордан бўлиши мумкинлигини таъкидлаб, Ғузор қалъасини мустаҳкамлаб, у жойга Қарши ўзбекларидан ташкил топган лашкарни юборишни тайинлайди. Ғузор қалъасини мустаҳкамлаш мақсадида Ғузор вилоятига Ҳақимбек бийнинг акаси Ниёзбек бийни ҳоким этиб тайинлайди ва бу жойга кўплаб манғитларни кўчириб олиб боришни топширади.

Д.Н.Логофетнинг таъкидлашича, Бухоро амирлигининг Чоржўй, Қабодиён, Нурота, Кармана, Зиёвуддин, Китоб, Яккабоғ, Қарши бекликлари каби, Ғузор беклигини ҳам кўпинча тахт ворислари (тўра) бошқарган. Амир Ҳайдарни отаси ҳукмронлиги йилларида Ғузорда беклик маснадида турган. XX аср бошларида эса Ғузор беклиги Бухоро амирининг амакиси томонидан бошқарилган.

Бек маълум бир туманни бошқариб, тўқсабо (полковник) унвонидан додхо (генерал лейтенант) унвонигача кўтарилиши мумкин бўлган. Уларга амирлик хазинасидан маош тўланмаган. Бекнинг ҳузурида ясовулбоши ва девонбеги, топшириқларни бажарувчи махсус ясовуллар, кўрикчи навкарлар ва бошқалар фаолият олиб борган. Амлақдордан бошқа барча амалдорларга бек томонидан маош тўланган.

Бекнинг ҳузурида қуйидаги мансаблар мавжуд бўлган:

1. Мирза – котиб, ҳар бир бекликда биттадан – учтагача;
2. Ясовулбоши – бекнинг ўнг қўли, энг яқин ва ишончли ёрдамчиси, мирохурдан тўқсобогача бўлган лавозим. Катта бекликларда ясовулбошиларнинг сони иккита бўлиб, улар биринчи ва иккинчи ясовулбоши дейилган.
3. Ясовул – ясовулбошиларнинг ёрдамчиси, биттадан – учтагача ва ундан ҳам кўпроқ бўлган.
4. Шогирдпеша – мулозимлар, уларнинг сони 50 тадан 200 тагача бўлиб, навкар даражасидан мирохурга кўтарилган.

5. Девонбеги – крим-чиқим ишлари билан шуғулланган. Маҳаллий бошқарувда яна куйидаги амалдорлар хизмат қилган: 6.Миршаб. 7.Аминокачи. 8.Маҳрам. 9.Шарбатдор, 10.Дарғабоши. 11.Мирохурбоши. 12.Фаррошбоши. 13. Тўпчибоши. 14.Рус тилидан таржимон. 15.Бозор оқсоқоли. 16.Навкарлар. Шунингдек, куйи хизматчилар – саислар (отбоқарлар), баковуллар (ошпазлар) ва декшулар (идиш-тавоқ ювувчилар) ҳам бўлган.

Юқоридаги барча мансаб эгалари шахсан бек томонидан тайинланган. Ғузурда Остонокул парвоначи фаолият кўрсатганлиги архив ҳужжатларида қайд этилган. Бу даврда бекликларнинг барчаси оталиқлар томонидан бошқарилган, бу эса маҳаллий бошқарувда унинг мавқеи бекдан юқори даражада бўлганлигидан далолат беради.

Бухоро амирлигининг шарқий минтақаларида Яққабоб, Китоб, Шаҳрисабз, Қарши, Ғузур, Чироқчи, Бойсун, Шеробод бекликлари бўлиб, XIX асрнинг иккинчи ярмида ушбу бекликлар орасида Ғузур беклигининг мавқеи анча баланд бўлган. Бунда, асосан, бекликнинг жуғрофик жиҳатдан қулай ерда жойлашгани катта ўрин тутган.

Бухоро, Самарқанд, Термиз, Шаҳрисабз, Қарши каби йирик шаҳарлардан келаётган савдо йўлларининг Ғузур беклиги ҳудудида туташishi натижасида бу ер амирликда шарқий ва ғарбий ўлкалар ўртасида кўприк вазифасини ўтади.

Д.Н.Логофет Ғузур шахрининг амирликдаги аҳамиятини куйидагича баҳолайди: “Ғузур амирликда энг кўзга кўринган шаҳарлардан бири бўлиб, савдо-сотик муносабатлари юқори чўққига кўтарилганлиги билан катта аҳамиятга эга. Бу беклик амирликнинг ғарбий шарқий вилоятларини бир-бири билан боғлаб туради”.

Ғузур беклиги Бухоро амирлигининг савдо-сотик маркази бўлиши билан бирга, ҳарбий истехком ва плацдарм вазифасини ҳам ўтаган ҳолда, амирликнинг жанубий вилоятларини бошқариб турарди.

XIX асрнинг охириги чорагида Бухоро амирлигида 23 та таниқли катта шаҳар бўлган. Шу шаҳарлардан бири Ғузур шаҳри эди. Бу шаҳар ҳарбий аҳамиятга эгаллиги ва мустақкам кўрғондан иборат эканлиги билан бошқа шаҳарлардан тубдан фарқ қилиб турган. Д.Н.Логофет амирликда бошқа бекликлар билан бир қаторда Ғузур беклигининг ҳам ҳарбий салоҳияти катта бўлганини кўрсатиб ўтади. Унинг таъкидлашича, рус-афғон чегарасига олиб борадиган йўл бешта беклик: Китоб, Шаҳрисабз, Ғузур, Ҳисор ва Кўрғонтепадан ўтиб, жамики ҳарбий ҳаражатлар ушбу йўллардан тушган фойда эвазига қопланган. Бу йўл Бухоро ва чор Россияси учун ҳарбий аҳамиятга эга бўлиб, муҳим стратегик ўрин тутган. Рус-афғон чегарасида вазият ўзгарган ҳолатларда Шеробод, Қарши, Шаҳрисабз, Ҳисор, Сарой, Кўлоб, Фарм бекликлари билан бирга Ғузур беклиги ҳам Термиз ва Керки гарнизонлари учун захира вазифасини ўтаган. Бундан ташқари жанубий вилоятларда юз бераётган воқеалар, кўзғолонлар Бухоро амирлигидан келган янги ҳарбий кучлар кўмагида бевосита Ғузур беклиги томонидан бартараф этилган. Амирлик жанубий бекликлардаги ижтимоий ва сиёсий аҳволни шу ердан кузатиб борган.

Жанубий бекликлардан йиғиб олинган солиқлар Ғузур беклиги орқали Бухоро амирлигига жўнатилиб туриларди. Шунинг учун ҳам Ғузур беклигини бошқариш Бухоро амирининг энг ишончли кишилари, асосан тахт ворислари бўлган ўғилларига юклатилган.

Мисол учун, 1867-1868 йиллар Ғузур беклигини Бухоро амири Музаффарнинг тўнғич ўғли Абдумалик бошқарган бўлса, 1871 йилда амир Музаффархон 13 ёшли ўғли Саид Акрамхонни Ғузурга ҳоким этиб жўнатади. Ўша пайтда Саид Акрамхон ёш бўлганлиги сабабли унинг бошқарув ишларига ёрдам бериб туриш учун амир Музаффархон ўзининг ишончли ноибни Қаршибекни унга кўшиб Ғузурга жўнатган. Қаршибек Ғузур тўраси кўрғони ёнида катта уй қурдириб умрининг охиригача шу ерда яшаб, беклик ишларини бошқаришда ёш Саид Акрамхонга ёрдам бериб турган. Қаршибекни мол-мулклари, уй-жойлари Бухоро шаҳрида бўлиб, у ерлардан ҳам катта даромат олиб турган. 1914 йил Саид Акрамхон Шаҳрисабзга ҳоким бўлиб кетгач, унинг ўғли Султонхон Ғузур тўраси бўлади, Султонхон Чироқчи беклигига ҳоким бўлгач кичик укаси Мубинхон Ғузурга ҳоким бўлиб келди. Мубинхон Ғузурнинг сўнги тўраси

саналади. Шу тарзда Ғузор беклиги ҳамиша Бухоро амири назорати остида бўлиб, бу ердаги ишлар амир томонидан кузатиб борилган.

Ғузор беклигига ҳукмронлик қилган амир Музаффарнинг фарзандлари Саид Акрамхонни халқ “Тўра”, унинг акаси Абдумаликни “Катта тўра” деб аташган.

Тўра; аслзода, хонзода улуғ мартабалар соҳиби ёки каттагина одам бўйидек келадиган қалқондек мустаҳкам бола. Тўра сўзи ўтмишда Бухоро хонлигида чигатой аёнларига айтилган. Тўра, тўру (tora, toru) қонун, қоида, интизом, урф-одат. Тўра сўзи “қонун” маъносида илк бор хитой йилномаларида ҳам учрайди. Тўра-хонзолаларга бериладиган унвон. Мўғуллар давридан мавжуд.

Ғузорда ҳокимлик қилган Абдумалик (1864-1970 й.й.) ва унинг укаси Саид Акрамхон (1873-1916 й.й.) Амир Музаффарни фарзандлари бўлганлиги учун фақат уларгагина айрим масалаларда амирдан кейин фатво бериш ва ўз ҳудудида янги қонунлар чиқариш ҳуқуқи берилган. Шунинг учун халқ уларни “Тўра” деб аташган. Бухоро амирлиги учун хавфли деб топилган кишилар амирнинг фарзандлари идора қилаётган Ғузор беклигига сургун қилиниб турилган Ғузорни бошқараётган Саид Акрамхон бу ерга сургун қилинган кишини ўз тутишида хавф пайдо бўлса амирдан сўрамасдан ҳам ўзи уларни қатл қилиш ҳуқуқига эга бўлган.

Мисол учун амир Музаффар Аҳмад Донишни ўзига душман билиб Ғузорга сургун қилади. У бу ерда амир вафотигача қадар яшайди ва кейин яна Бухоро шаҳрига қўйиб юборилади. Бундан ташқари ХХ асрнинг илк ўн йилликларида Бухорода жадиличлик ҳаракатлари кучайган кезларда Бухоро муфтиларида бири Домулло Муҳаммад Икромнинг ўғиллари ушбу ҳаракатларда фаол қатнашадилар. Бухоро амири унинг фарзандларини жазолаб дастлаб Карманага, кейин эса Ғузорга сургун қилади. 1917 йил 10 апрелда Муҳаммад Икром ҳам Аҳмад Дониш каби Ғузорга қози этиб тайинланиб, болалари билан шу ерга келади. 1918 йилнинг 15 феввалида Ғузор тўраси Саид Акрамхоннинг бўйруғи билан Домла Муҳаммад Икром ва уни катта ўғли хибсга олиниб, зиндонга ташланади. Уйлари тинтув қилиниб, чиққан китобларининг барчаси оловга ташланади. 2 апрель куни Домла Муҳаммад Икромнинг ўғли зиндонда Саид Акрамхон томонидан осиб ўлдирилади.

Орадан икки ярим ўтгач 1920 йил сентябрда бошқа тутқунлар қатори Домла Муҳаммад Икром ҳам Ғузорни босиб олган Қизил аскар қўшинлари томонидан озод қилинади. Бухоро Халқ Республикаси ҳукумати қарорига кўра уни барча оила аъзолари билан Ғузордан Бухорога қайтаришади. Шаҳид кетган ўғлини Ғузор тупроғига топширган, икки ярим йил зиндонда оғир ҳаёт машаққатларини чеккан Домла Муҳаммад Икром Бухорога қайтади. Бухорода у Адлия вазирининг халқ ноziри қилиб тайинланади. Икки йилдан сўнг, 1922 йилда Бухоро ҳукумати таркибида ташкил этилган Шариат ишлари бошқармасига раҳбар этиб сайланади.

Ғузор беклиги тепасида Бухоро амири тайин этган тўра (валиаҳд) турган бўлса, қолган ишларда раис, дин пешволари, мингбоши, садрлар, юзбоши, маҳалла оқсоқоллари, тўранинг яқин кишилари турган.

Тўра ўзи бошқариб турган ҳудудда яқин кишиларини тайинлаш ёки ишдан озод этиш ҳуқуқига эга бўлган. Тўра асосан шаҳар ҳокими, қози, дин пешволари, раис ва мингбошиларни тайинлаган ва, шу билан бир қаторда, шаҳар ишларини бошқариб туриш вазифасини ўз зиммасига олган. Қолган майда мансабли кичик амалдорлар тайинлаган амалдорлар томонидан сайланган.

Тўрага яқин бўлган шаҳар ҳокими ва дин пешволари бекликда катта нуфузга ва ҳуқуққа эга бўлишган.

1878 йилда Ғузор беклигида бўлган рус элчиси генерал Столетов ўз хотираларида: “Ғузор беклиги Бухоро амирлиги тасарруфида бўлиб, уни Бухородан юборилган амирнинг ўғиллари бошқарган. Ҳозир Ғузор беги Бухоро амирининг ўғли Акрамхондир” деб ёзади.

Ғузор беги Акрамхон Ғузорга келган рус элчиларини совуққонлик билан кутиб олади ва ҳатто уларни ўлдириб юбориш ниятида ҳам бўлади. У бу ҳол оғир оқибатларга

олиб келиши мумкинлигини тушунган ҳолда, улар билан учрашмаслик мақсадида ўзини касалга солиб ётади. Генерал Столетов бир неча бор ўз таржимони Назаровни бекнинг ҳузурига юборади. Бекнинг касал эмаслиги элчиларга маълум бўлгач, ноилож элчиларни ўз ҳузурига таклиф қилади.

Ғузур амирликда ҳарбий аҳамиятга эга бўлган шаҳар саналган. Ғузур беклигининг жойлашган ўрни катта ҳарбий аҳамиятга эга эканлигини яхши тушуниб етган рус ҳукумати бу бекликка ўз эътиборини қаратди. 1892 йилда Бухоро-Термиз шаҳарлари ўртасида темир йўл қурила бошлаганда бу йўлни Ғузур-Шаҳрисабз бекликларигача узайтириш режаси ишлаб чиқилди. Шу даврда Ғузур беклигида Қарши ва Шаҳрисабздан кейин учинчи бўлиб почта алоқа тармоғи ишга туширилди.

Мустамлакачилик даврида рус ҳукумати амирликнинг катта мавқега эга бўлган бекликлари қаторида Ғузур беклигининг ҳам иқтисодий ва сиёсий салоҳиятдан унумли фойдаланди. Ғузур беклигининг жуғрофик жойлашуви, иқтисодиёти, савдо-сотик соҳасида ва ҳарбий жиҳатдан тутган мавқеи ҳамиша рус ҳукуматининг диққат марказида турди ва бинобарин, бекликнинг ана шу мавқеидан тўлалигича фойдаланди.

Хулоса қилиб шуни айтиб ўтиш жоизки Ғузур беклиги Бухоро амирлигида ўзининг жуғрофик жойлашуви: Шаҳрисабз, Бухоро, Самарқанд, Термиз шаҳарларидан келаётган карвон йўллари шу жойда бирлашиши натижаси унинг иқтисодий ва сиёсий аҳамиятга эга бўлган бекликка айланишига сабаб бўлган.

XIX асрнинг 90-йилларида Самарқанд-Ғузур-Термиз магистрал йўли, 1912-1915 йилларда 114 километр масофага эга бўлган Қарши-Ғузур-Китоб темир йўллари қурилиб ишга туширилиши Ғузур беклиги иқтисодиётида кескин бурилиш ясади. Бу ҳудудларда мамлакатнинг бошқа вилоятлари билан савдо ва иқтисодий муносабатларни ривожлантириш имконияти яратилган.

Хулоса ва таклифлар. Хуллас, Ғузур беклиги ташкил топиб бир қанча тарихий жараёнларни босиб ўтгач, Россия империяси босқинчилари истилосидан кейин ҳам ўз мавқеини йўқотмади. Россия ҳукумати, асосан Туркистон генерал-губернаторлиги бекликнинг имкониятларидан яхши фойдалана олди. Ғузур тўралиги ўша пайтларда Шаҳрисабз, Китоб, Яккабоғ бекликлари билан бир қаторда афғон-рус чегараларини қўриқлашда катта ҳарбий аҳамиятга эга ҳудуд саналган. Афғонистон давлати томонидан бўладиган барча хавф-хатарни бартараф этишда Ғузур беклиги ҳарбий плацдарм вазифасини ўтаган.

Ғузурда 1873-1918 йилларда тўралик қилган амир Музаффарни ўғли Саид Акрамхонга катта ҳуқуқ берилиб амирликнинг Шарқий бекликлари бошқарилганлиги ҳисобга олсак Ғузур амирликда катта сиёсий аҳамиятга эга бўлганлигидан далолат беради.

1864-1920 йилларда Амир Музаффархонни ишончли фарзандлари; Адумалик тўра, Саид Акрамхон, Саид Акрамхонни фарзандлари Султонхон, Мубинхонларни томонидан Ғузур беклигини бошқариши ушбу хулосамизга тўлиқ мисол бўла олади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Абдураимов М.А. Очерки аграрных отношений в Бухарском ханстве Т. 1. Т.: 1966. С. 126-127.
2. Бартольд В.В. Соч. Т. III, М.: 1965. С. 73.
3. Сагдуллаев А. ва бошқалар. Қашқадарё тарихидан лавҳалар. Т.: 1997. “Насаф”, 24-бет.
4. Бартольд В.В. Соч. Т. III, М.: 1973. С.457.
5. Бартольд В.В. К истории орошения Туркестана. Петербург: 1914. С. 129.
7. Ўзбекистон табиий географияси. Т.: 1990. 77-бет.
8. Вяткин. В.Л. Каршинский округ, организация в нем войска и события в период 1215-1217 (1800-1803) годов. Т.: 1928. С. 14.
9. Абдураимов М.А. Очерки аграрных отношений в Бухарском ханстве в XVI-первой половине XIX века. Том II. Т.: 1970. С. 194.

10. Абдураимов М.А. Вопросы феодального землевладения и феодальной ренты Эмира Хайдара. Т.: 1961. С. 66-67.
11. Логофет Д.Н. Страна бесправия. Бухарское ханство и его современное состояние. С.-Петербург: 1909. С. 13-31.
12. Мейендорф Е.К. Путешествие из Оренбурга в Бухару. / Предсл. Н.А.Халфина.- М.: Наука, 1975. - С. 91
13. Гейер И.И. Туркестан... – С. 211.
14. Гейер И.И. Ўша асар. – С. 188.
15. Варыгин М.А. Опыт описания Кулябского бекства. // Известия ИРГО. – СПб., 1916. - Вып. X. - С. 795.
16. Крестовский В.В. В гостях у бухарского эмира. – СПб., 1887. – С. 104-105.
17. Логофет Д.Н. Бухарское ханства под русским протекторатом... С. 242.
18. ЎзР МДА, 1-жамғарма, 29-рўйхат, 571-иш, 1-варақ. ЎзР МДА, 1-жамғарма, 29-рўйхат, 571-иш, 1-варақ.
19. ЎзР МДА, 126-жамғарма, 2-рўйхат, 392-иш, 1-варақ.
20. Логофет Д.Н. В горах и равнинах Бухары. С.-Петербург: 1913. С. 62.
21. Логофет Д.Н. В горах и равнинах Бухары. С.-Петербург: 1913. С. 62.
22. Дала тадқиқотлари. Мустақиллигимиз даврида Ғузур туманига биринчи ҳоким бўлган, Қаршибекни невараси Яраш Нуриллаев билан суҳбат. 2024 йил. 8 август. Ғузур шаҳри.
23. Жўраев А. Ғузур тарихи. Тошкент, 2023. 110-бет
24. Мухаммад Али Балжувоний. Тарихи Нофеий (Фойдали тарих). – Б. 78-79.
25. Саидкулов Т. Социально экономическое и политическое положение Самарканда накануне его присоединения к России. Т.: 1967. С. 27.
26. Логофет Д.Н. Бухарское ханства и его современное состояние. С.Петербург, 1909 г. 163-бет
27. Логофет Д.Н. История завоевания Бухарского ханства. С. 228.

ЗАМОНАВИЙ ТАЪЛИМДА СУНЪИЙ ИНТЕЛЛЕКТ: ИМКОНИАТЛАР ВА ИСТИҚБОЛЛАР

Тожибоева Муштарийбону Тожибой қизи
Ўзбекистон давлат Жаҳон тиллари университети, ўқитувчи
+99897 593 1771 e-mail: tojiboyevamushtariybonu22@gmail.com

Аннотация. Мақолада замонавий таълимда сунъий интеллект (СИ) технологияларининг имкониятлари ва истиқболларини таҳлил қилиниб, таълим жараёнини индивидуаллаштириш, ўқитиш сифатини ошириш, ўқув материалларини оптималлаштириш ва бошқарув тизимини такомиллаштиришда СИНинг ўрни ва кутилажак компетенциялар прогноз қилинган. Шунингдек, СИ асосидаги таълим платформалари, виртуал ўқитувчилар, автоматик баҳолаш тизимлари ва бошқа инновацион ечимларнинг афзалликлари ва камчиликлари кўрсатилиб, таълим соҳасида СИ технологияларини жорий этишнинг истиқболлари юзасидан оптимал ечим ва таклифлар тақдим этилган.

Калит сўзлар: сунъий интеллект, таълим, замонавий таълим, олий таълим, индивидуаллаштириш, ўқитиш сифати, таълим технологиялари, таълим платформалари, виртуал ўқитувчи, автоматик баҳолаш, инновациялар, таълимдаги муаммолар, тенденциялар, истиқболлар, имкониятлар.

XXI асрда интеллектуал тизимлар инсон ҳаётининг барча соҳалари, жумладан, таълимга ҳам фаол ва шиддат билан кириб келмоқда [1.8-9.]. Бугунги кунда бутун дунё бўйлаб ўқув жараёнида замонавий технологиялардан фойдаланиш [2.45.], унинг сифатини ошириш ва зарур касбий кўникмаларни самарали ўзлаштириш салоҳияти “ҳам вертикал, ҳам горизонтал ўсиш” [3.59-60.]га олиб келмоқда.

Замонавий таълимда сунъий интеллект (СИ)нинг ўрни тобора ортиб боришининг сабаби шуки, СИ технологиялари таълим жараёнини индивидуаллаштириш, ўқитиш сифатини тубдан ўзгартириш, ўқув материалларини оптималлаштириш ва бошқарув тизимини такомиллаштириш каби муҳим вазифаларни ҳал қилишда беминнат ёрдам бермоқда. Улардан оммалашаётган таълим тури индивидуаллаштирилган таълим бўлиб, бу ҳар бир ўқувчининг индивидуал хусусиятларини, билим даражасини, қизиқишларини ва ўрганиш услубини ҳисобга олган ҳолда, унга мос келадиган ўқув дастурини яратиш имконини беради. Фикримизча, бундай ёндашув ўқувчининг мотивациясини ошириш билан бирга, билимларни ўзлаштириш тезлигини тезлаштириб, таълим сифатини икки баробарга яхшилайдди.

Демак, СИ ўқитиш сифатини оширишда ўқитувчиларга беминнат ёрдамчи бўлиб, вақтни тежаш, маърузаларни тайёрлаш, ўқувчилар билимини баҳолаш, уларнинг ютуқларини таҳлил қилиш каби вазифаларни бажариш каби функцияларни бемалол уддалайди. Ўқитувчилар эса ўқувчилар билан индивидуал ишлаш, уларнинг муаммоларини аниқлаш ва уларга ёрдам беришга кўпроқ вақт ажратиш билан таълим сифатини яхшилашга эришадилар. Энг муҳими, СИ ўқув материалларини оптималлаштиришда ўқув материалларини ўқувчиларнинг билим даражасига мослаштиради. Уларни қизиқарли ва тушунарли қилиб, ўқув материалларини турли формат (матн, видео, аудио)да тақдим этади. Дарсларни интерактив усулда ташкил этиб, дарс жараёнида ўқувчиларнинг бўш қолмаслиги, бекорчи ишлар билан шуғулланмаслиги учун дарсга ўта эътиборли бўлишини таъминлайди.

Бугунги кунда бошқарув тизимини такомиллаштиришда СИ таълим муассасаларининг фаолиятини бошқариш, ўқув жараёнини режалаштириш, ресурсларни тақсимлаш ва ўқувчиларнинг ютуқларини мониторинг қилиш каби вазифаларни самарали ёрдам бермоқда. СИ технологиялари ҳар қандай давлатнинг иқтисодий ривожланиши учун “долзарб ва муҳим йўналиш бўлиши улгурди” [4.7.]. Бугунги кунда дунёнинг 30 дан ортиқ давлатлари, жумладан, Япония, Германия, АҚШ, Корея Республикаси каби етакчи техник давлатлар СИни ривожлантириш бўйича миллий стратегияларни қабул қилиб, уни изчил амалга оширмоқда [5.154.].

Ўзбекистон учун бу нимани англатади? СИ Ўзбекистоннинг иқтисодий ва ижтимоий ривожланиш истикболлари учун муҳим аҳамиятга эга. СИ технологиялари иқтисодиётнинг барча соҳалари, жумладан, саноат, қишлоқ хўжалиги, хизмат кўрсатиш ва таълим соҳасидаги трансформациялар билан боғланса, СИ корхоналарнинг самарадорлигини ошириш, янги маҳсулотлар ва хизматлар яратиш, иш ўринларини яратиш ва аҳолининг турмуш даражасини яхшилаш каби муҳим инновацияларга йўл очади.

Сўнгги йилларда мамлакатимизда барча соҳаларда кенг қўламли ислоҳотлар амалга оширилмоқда, аниқ мақсад ва вазифаларга эга бўлган узоқ муддатли норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар қабул қилиниб, изчил равишда ҳаётга татбиқ этилмоқда. Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947 сонли “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида” [6.448.], 2017 йил 29 августдаги ПФ-3285 сонли “Ахборот коммуникация технологиялари соҳасидаги лойиҳаларни бошқариш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”, 2018 йил 19 февралдаги ПФ-5349 сонли “Ахборот технологиялари ва коммуникация соҳасини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”, 2020 йил 5 октябрдаги ПФ-6079 сонли “Рақамли Ўзбекистон – 2030 стратегиясини тасдиқлаш ва уни самарали амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фармонлари, 2020 йил 28 апрелдаги ПҚ-4699 сонли “Рақамли иқтисодиёт ва электрон ҳукуматни кенг жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Қарори СИ имкониятларидан фойдаланишда муҳим кадам бўлди.

“Рақамли Ўзбекистон – 2030” стратегиясида сунъий интеллект технологияларини жадал жорий этиш ва уларни Ўзбекистонда кенг қўллаш, бу йўналишда малакали кадрлар

тайёрлаш учун қулай шароитлар яратиш вазифалари белгиланган. Бу стратегия “мамлакат келажаги учун муҳим қадам” [7.21.]. Бу стратегия СИ технологияларини ривожлантириш ва уларни иқтисодийнинг барча соҳаларига жорий этиш орқали Ўзбекистонни жаҳон миқёсида рақобатбардош давлатга айлантиришга қаратилган.

Бироқ СИни ривожлантириш билан боғлиқ бўлган хавфларни ҳам унутмаслик керак [9.26.]. СИ иш ўринларининг қисқариши, ижтимоий тенгсизликнинг ошиши ва шахсий маълумотларнинг хавфсизлиги билан боғлиқ муаммоларни туғдиради. Бу эса СИни ривожлантириш бўйича миллий стратегияни амалга оширишда хавфларни ҳисобга олиш ва уларни камайтириш бўйича чоралар кўриш заруриятини келтириб чиқаради. Фикримизча, қачонки СИ соҳасида кадрлар тайёрлашга инвестиция киритилса, СИ соҳасида илмий тадқиқотларни қўллаб-қувватланса, СИ технологияларини иқтисодийнинг турли соҳаларига жорий этиш рағбатлантирилса, “СИни ривожлантириш билан боғлиқ бўлган хавфларни камайтириш бўйича амалий ечимлар амалиётга татбиқ этилса” [8.12-13.], СИ соҳасида халқаро ҳамкорлик ривожлантирилса, мақсадга мувофиқ бўлади.

Стратегияда белгиланган вазифаларни амалга ошириш учун қуйидаги йўналишларда иш олиб бориш зарур:

СИ соҳасида кадрлар тайёрлаш тизимини такомиллаштириш мақсадида олий таълим муассасаларида СИ бўйича янги мутахассисликлар очиш, ўқув дастурларини замонавий талабларга мослаштириш ва профессор-ўқитувчиларнинг малакасини ошириш;

СИ бўйича илмий лойиҳаларни молиялаштириш, илмий марказлар ва лабораториялар ташкил этиш ва олимларнинг халқаро конференцияларда иштирок этишини таъминлаш;

корхоналарга СИ технологияларини жорий этиш учун имтиёзлар бериш, уларнинг фаолиятини қўллаб-қувватлаш ва рақамли инфратузилмани ривожлантириш;

СИдан фойдаланишнинг ахлоқий меъёрлари ва хавфсизлиги бўйича қонунчиликни такомиллаштириш, шахсий маълумотларни ҳимоя қилиш ва СИнинг ноқонуний фойдаланилишига қарши курашиш;

хорижий давлатлар билан СИ бўйича тажриба алмашиш, қўшма лойиҳаларни амалга ошириш ва халқаро ташкилотларда фаол иштирок этиш.

Ахборот технологиялари бозорларига ихтисослашган Gartner тадқиқот ва консалтинг компаниясининг маълумотларига кўра, СИ дастурий маҳсулотларини сотишдан тушган тушум 2022 йилда 62,5 миллиард долларга баҳоланган, бу 2021 йилга нисбатан 21,3 фоизга кўпдир. International Data Corporation халқаро тадқиқот ва консалтинг компаниясининг прогнозларига кўра, 2025 йилга келиб бу бозор 549,9 миллиард долларга етади [10.33.]. Бу рақамлар СИ технологияларининг жаҳон иқтисодийдаги аҳамияти тобора ортиб бораётганидан далолат беради. СИ нафақат ахборот технологиялари соҳасида, балки иқтисодийнинг бошқа соҳаларида ҳам кенг қўлланилмоқда. Натижада корхоналарнинг самарадорлиги ошиб, янги иш ўринлари, янги маҳсулот ва хизматлар яратилмоқда.

Замонавий дунёда, кўриб турганимиздек, офимдан тортиб уйюмушларигача, инсон бажара оладиган вазифаларнинг қарийб катта қисми автоматлаштирилган машиналар томонидан бажарилади. Олимлар эришилган ютуқлар билан чекланиб қолмасдан, кундалик ҳаётимизни яхшилаш учун бу йўналишда ишлашни давом эттирмоқдалар. Илм-фан билан бевосита боғлиқ бўлмаган одамлар ҳам СИ ва нейрон тармоқлар ҳақида тез-тез эшитиб қолишмоқда. Гарчи, СИнинг натижалари ҳайратланарли бўлсада, у ҳали ривожланишнинг дастлабки босқичларида турибди. Бироқ, бу даражанинг ўзи ҳам, масалан, таълим соҳаси, жумладан, профессор-ўқитувчилар ва ўқувчи-талабалар учун ақл бовар қилмас манфаат келтириши мумкин. Бизнингча, яқин келажақда таълим тизимида СИ ва машина ўқитиш технологияларини қўллаш бутун “таълим тизими эволюцияси” [11.23.] учун асосий омил бўлади.

СИ технологиялари таълим тизимида қуйидаги вазифаларни ҳал қилишда ёрдам бериши мумкин:

ўқув жараёнини режалаштириш ва ташкил этиш.

ўқув материалларини яратиш ва тақдим этиш.

ўқувчиларнинг билимини баҳолаш.

ўқувчиларга индивидуал ёрдам кўрсатиш.

таълим муассасалари фаолиятини бошқариш.

Жорий йилда таълим жараёнида СИнинг интеллектуал ракурсини кенгайтириш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Инновацион ривожланиш вазирлиги, ЮНЕСКО ишлари бўйича Ўзбекистон Республикаси Миллий комиссияси, Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирлиги томонидан “Таълимда сунъий интеллектдан фойдаланиш” мавзусида халқаро конференция ташкил этилди. Бу эса профессор-ўқитувчилар, тадқиқотчилар, шунингдек, СИ соҳасида фаолият юритаётган хусусий компания ва ташкилотлар ўртасида тажриба алмашиш ва ҳамкорлик қилиш майдонига айланди.

Конференцияда дунёнинг турли мамлакатларидан келган экспертлар, олимлар ва амалиётчилар билан ҳамкорликда таълимда СИни қўллашнинг энг сўнгги тенденциялари [12.17.] ва истикболлари [13.27.] муҳокама қилинди. Шунингдек, СИ асосидаги таълим платформалари, виртуал ўқитувчилар, автоматик баҳолаш тизимлари ва бошқа инновацион ечимларнинг намоёниши ташкил этилди.

СИ ёрдамида ўқув жараёнини яхшилашнинг бир нечта долзарб усуллари мавжуд. Улардан бири ва энг муҳими ноҳолис баҳолаш сабабларини бартараф этишдир. Ўқув жараёнидаги энг муҳим вазифалардан бири ўқувчиларнинг уй ишларини текшириш ва билимларини баҳолашдир. Бироқ ўқитувчи ҳар доим ҳам холис ва адолатли бўлавермайди. Шунинг учун ўқувчилар, кўпинча, ўз билимларининг ҳақиқий ўзлаштириш даражасига мос келмайдиган баҳоларни оладилар. Ноҳолис баҳолаш ўқувчиларнинг “мотивацияси” [14.116.]ни тушириб, уларнинг ўз кучига бўлган ишончини сўндиради. Бу таълим сифатига салбий таъсир кўрсатади. СИ ёрдамида нафақат бу муаммо бартараф этилади, балки ўқитувчиларнинг юкламаси ҳам қисқартирилиб, уларга ўқувчиларнинг саволларига жавоб беришга кўпроқ вақт ажратишга “табiiй шароит” [15.417.] яратилади.

СИ ёрдамида ўқув жараёнини яхшилашнинг яна бири ўқитувчиларга ёрдам бўлиб, СИ баҳолашда ёрдам беришдан ташқари, маъмурий ишларни ўз ичига олган бошқа муҳим вазифаларни ўта тезкорликда, “кўз очиб юмгунча” ҳал қилади. Бугунги кунда ўқитувчиларнинг иш юкламаси жуда юқори. Улар нафақат дарс беришлари, балки маърузалар тайёрлашлари, ўқувчиларнинг ишларини текширишлари, уларнинг ютуқларини таҳлил қилишлари, ёзилган ва “ёзилмаган” қоидаларни бажаришлари керак. Бу эса ўқитувчиларга ўқув жараёнининг ўзига, билимлари ва малакаларини оширишга кам вақт қолдиради.

СИ технологиялари “прези” даражасидан юқори “маърузалар тайёрлаш” [16.39.], ўқувчиларнинг вазифаларини текшириш, ўқувчиларнинг ютуқларини таҳлил қилиш, ўқув материалларини яратиш ва презентация қилиш, ўқув жараёнини режалаштириш, “маъмурий вазифаларни бажариш” [17.7.]да қўл келади.

СИ ёрдамида ўқув жараёнини яхшилашнинг оптимал варианты талабаларга беминнат “келин” бўлиб, илғор технологиялар замонавий ёшларнинг таълим олиш контингентини “максимал даражада кенгайтирди” [18. 8-9.]. Агар аввал фақат ҳар мингта ўқувчига 40-50 та талаба бўлиш “шараф”ига тўғри келган бўлса, бугунги кунда хусусий университетлар очилиши, давлат таълим муассасаларида квоталарнинг ошиши ҳисобига бу нисбат 1000/500, яъни ўн баробарга ошиб кетди. Аслида, технология такомиллашган бугунги кунда “ўз-ўзини ривожлантириш” [19.23.] ва дунё ҳақидаги тасаввурларни кенгайтириш учун “мобил телефонга эга бўлиш кифоя” [20.29-30.].

Махсус иловаларни ишлаб чикувчилар таълимни мактаб ёки университетни тамомлагандан кейин тўхтамайдиган, балки “бутун ҳаёт давомида давом этадиган жараёнга айлантириш” [21.28.]га интиломқдалар.

Бугунги кунда талабаларнинг таълим олиш учун шароитлар чексиз. Интернет, онлайн курслар, электрон китоблар ва бошқа кўплаб ресурслар уларга исталган вақтда ва исталган жойда билимларни ўзлаштиришга шароит етарли [22.31.]. СИ технологиялари эса уни янада кенгайтиришга ёрдам беради.

СИ ёрдамида талабалар ўзлари учун “индивидуал ўқув маршрути”ни яратишлари [23.19.], қизиқарли ва тушунарли ўқув материалларини топишлари, ўз билимларини баҳолашлари ва ўз вақтида ёрдам олишлари мумкин. Муҳими, СИ технологиялари талабаларга индивидуал ўқув маршрутини яратиш, қизиқарли ва тушунарли ўқув материалларини топиш, билимларини баҳолаш, ўз вақтида ёрдам олиш, ўқув жараёнини бошқариш, билим даражасини ошириш келажакдаги касбларига тайёрланиш, жамиятда ўз ўрнини топиш ва муваффақиятга эришиш учун ҳам кўмакдош бўлади. СИ талабанинг билим даражаси, ўқиш тезлиги ва исталган мақсадларга мослаша олади. Балки мослашувчан ўқитиш тобора оммалашиб бораётганининг сабаби ҳам СИ “адаптив функцияси” [24.79.]нинг афзаллигидадир.

Хулоса қилиб айтганда, СИ ва машина ўқитиш технологиялари ўқитувчиларга ҳар бир ўқувчи учун индивидуал ўқув дастурини яратишда мукамал йўриқнома бўла олади. Фикримизча, СИ ўқувчининг билим даражаси, ўқиш тезлиги ва исталган мақсадларини ҳисобга олиб, унга мос келадиган ўқув материалларини тақдим этади. Шу билан бирга, ўзлаштириш кўрсаткичига кўра, индивидуал топшириқлар бериб, ютуқларини мониторинг қилади.

Танганинг икки томони бўлганидек, СИ имкониятларини тўғри қўллаш орқали муваффақиятга эришилади. Акс ҳолда, СИни инсон интеллектуал фаолиятини такомиллаштириш мақсадида эмас, балки унинг ўрнига ишлатиш, масалан, имтиҳон, тест, ёзма иш, мустақил иш, битирув малакавий иши каби инсон интеллектуал фаолиятини такомиллаштириш мақсад қилинган ҳолатларда СИдан фойдаланиб, “калла”ни ишлатмаслик, фикрлаш қобилиятини сусайтириб, охир-оқибат СИга қарамликка олиб келади. Бунинг олдини олиш учун, аввало, СИдан фойдаланиш мақсадини аниқ белгилаш мақсадга мувофиқ. Яъни СИ фақат инсон интеллектуал фаолиятини тўлдириш ва такомиллаштириш воситаси бўлиши керак, унинг ўрнини босувчи эмас. Инсон интеллектуал фаолиятини ривожлантиришга эътибор қаратиш, танқидий фикрлаш, муаммоларни ечиш, ижодий ёндашув ва мустақил фикрлаш каби кўникмаларни ривожлантириш муҳимдир.

Глобал жараёнлар авж олган бугунги кунда таълим муассасаларида СИдан фойдаланиш меъёрларини белгилаш, уларга қатъий риоя қилиш, имтиҳонларда СИдан фойдаланишни чеклаш ёки талабалардан СИдан фойдаланган ҳолда бажарилган ишларда ўз фикрларини баён қилишни талаб этиш, уларга СИга қарамликнинг салбий оқибатларини тушунтириш ва ундан оқилона фойдаланишга ўргатиш энг долзарб масаладир.

Замонавий таълимда СИ технологияларини жорий этишнинг истиқболлари юзасидан оптимал ечим ва таклифлар:

а) СИ асосидаги таълим платформасини ишлаб чиқиш ва қўллаш. Бу платформа индивидуаллаштирилган таълимни ривожлантириш, ўқувчиларга индивидуал топшириқлар бериш, уларнинг ютуқларини мониторинг қилиш ва ўз вақтида ёрдам кўрсатиш функциясини бажаради;

б) СИ асосидаги автоматик баҳолаш тизимига ўтиш орқали ўқитувчиларнинг иш юкмасини камайтиришга эришиш. Бу ўқув жараёни ўқувчилар билан индивидуал ишлашга кўпроқ эътибор қаратиш, таълим сифатини оширишга хизмат қилади;

в) СИ ёрдамида ўқув материалларини ўқувчиларнинг билим даражасига мослаштириш, уларни қизиқарли ва тушунарли қилиш, ўқув материалларини оптималлаштириш орқали ўқувчиларнинг фаоллигини оширишга эришилади;

г) СИ ёрдамида таълим муассасаларининг фаолиятини бошқариш, ўқув жараёнини режалаштириш, ресурсларни тақсимлаш ва ўқувчиларнинг ютуқларини мониторинг қилиш каби вазифалар таълим бошқарувини такомиллаштириш гаровидир. Бу тизим орқали таълим муассасаларининг фаолиятини самарали бошқариш, ресурсларни оптимал тақсимлаш ва ўқувчиларнинг ютуқларини мониторинг қилиш, таълим сифатини ошириш квалификациясига эришилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Можаяева Г., Стрыгина С. Искусственный интеллект в образовании: перспективы и риски. Томск: ТГУ, 2019. – С. 8-9.

2. Holmes W., Bialik M., Fadel C. (2019). Artificial Intelligence in Education: Promises and Implications for Teaching and Learning. – Center for Curriculum Redesign. – P. 45.

3. Абдуллаев А. Рақамли иқтисодиёт шароитида таълим тизимини модернизациялашнинг назарий ва амалий асослари. – Тошкент: Иқтисодиёт, 2020. – Б. 59-60.

4. Ғуломов С.. Рақамли иқтисодиёт: ривожланиш тенденциялари ва Ўзбекистон учун имкониятлар. – Тошкент: Иқтисодиёт, 2018. – Б. 7.

5. Дмитриева Е. Цифровая трансформация образования: вызовы и перспективы. Москва: НИУ ВШЭ, 2020. – С. 154.

6. Мирзиёев Ш. Янги Ўзбекистон стратегияси. – Тошкент: Ўзбекистон, 2020. – 448 б.

7. Азизов У. Таълимда ахборот технологиялари: муаммолар ва ечимлар. – Тошкент: Фан, 2019. – Б. 21.

8. Мавлонов О. Таълимда сунъий интеллект: имкониятлар ва хатарлар. – Тошкент: ТДПУ нашриёти, 2022. – Б. 12-13.

9. Жўраев Т. Таълимда инновацион технологиялар: назария ва амалиёт. – Самарқанд: СамДУ нашриёти, 2021. – Б. 26.

10. Luckin R., Holmes W., Griffiths M. (2025). Intelligence Unleashed: An argument for AI in Education. Pearson. – P. 33.

11. Саидов М. Замонавий таълим технологиялари. – Тошкент: ТДПУ нашриёти, 2018. – Б. 23.

12. Левин Ю., Новиков Д. Интеллектуальные системы в управлении образованием. Москва: ЛЕНАНД, 2018. – С. 17.

13. Быховский Я. Информационные технологии в образовании. Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2019. – С. 27.

14. Hwang G. J., Tu Y. F. (2021). Role of artificial intelligence in future education: Current trends and future directions. *Interactive Learning Environments*, 29(7). – P. 116.

15. Popenici S. A., & Kerr, S. (2017). Exploring the relationship between artificial intelligence and curriculum theory. *Curriculum Studies*, 49(4). – P. 417.

16. Zawacki-Richter O., Marin V. I. (2019). Systematic review of research on artificial intelligence applications in higher education – where are the educators? *International Journal of Educational Technology in Higher Education*, 16(1). – P. 39.

17. Андреев А. Педагогика в информационном обществе. Москва: МГУ, 2017. – С. 7.

18. Мустафоқулов Ш. Ахборот технологиялари таълимда. – Тошкент: ТДТУ нашриёти, 2017. – Б. 8-9.

19. Тихомиров В. Рудской А. Цифровой университет: модели и технологии. Санкт-Петербург: СПбПУ, 2018. – С. 23.

20. Хуторской А. Современная дидактика. Санкт-Петербург: Питер, 2017. – С. 29-30.

21. Хуррамов М., Халмуратова К. Олий таълим муассасалари фаолиятига сунъий интеллект технологиясини жорий этиш: методик қўлланма. – Тошкент: Yetakchi, 2024. – Б. 28.
22. Эшонқулов Ш., Қаршибоев Н. Сунъий интеллект асослари. – Тошкент: LESSON PRESS, 2023. – Б. 31.
23. Садуллаева Ш., Юсупов Д., Юсупов Ф. Сунъий интеллект ва нейрон технологиялар. – Тошкент: Маҳалла ва оила нашриёти, 2022. – Б. 19.
24. Филипова И. Сунъий интеллектни ҳуқуқий тартибга солиш / Рус тилидан таржима З.Кувондиқов, масъул муҳаррир А.Ахатов. – Самарқанд: Самарқанд давлат университети, 2022. – Б. 79.

SHARQ VA G'ARB OLIMLARI ASARLARIDA OILA VA FARZAND TARBIYASI

*Shahrisabz davlat pedagogika instituti
pedagogika yo'nalishi 2-kurs talabasi
Daminova Nargiza Vaydulla qizi
Tel (+998888130602)*

ANNOTATSIYA: Ushbu maqolada Sharq va G'arb mutafakkirlarining oila va farzand tarbiyasi haqidagi qarashlari tahlil qilingan. Sharq mutafakkirlari – Abu Nasr Forobiy, Abu Rayhon Beruniy, Alisher Navoiy, Ahmad Donish kabi allomalar asarlarida oilaning muqaddasligi, farzandni ma'naviy-axloqiy barkamollikka yetkazish tamoyillari ochib berilgan. G'arb olimlari – Aristotel, Jan-Jak Russo, Iogann Genrix Pestalozzi, Jan Amos Komenskiy va boshqa pedagoglar merosida esa farzand tarbiyasida erkinlik, shaxsiy qiziqishlarni hisobga olish, tarbiyaning jamiyat bilan uyg'unligi masalalari yoritilgan. Sharq va G'arb tajribasini solishtirish natijasida oila tarbiyasining umumiy qadriyatlarini, o'ziga xos yondashuvlari hamda zamonaviy ta'lim-tarbiya jarayonida qo'llash imkoniyatlari ilmiy asoslangan.

KALIT SO'ZLAR: Sharq mutafakkirlari, G'arb olimlari, oila, farzand tarbiyasi, pedagogik meros, ma'naviy qadriyatlar.

KIRISH: Insoniyat tarixida oila jamiyatning eng qadimiy va muhim ijtimoiy instituti sifatida alohida o'rin tutadi. Oila nafaqat ijtimoiy hayotning tayanchi, balki ma'naviy qadriyatlarning, milliy urf-odat va an'analar davomiyligining ham bosh manbai hisoblanadi. Har bir jamiyatning taraqqiyoti va kelajagi bevosita oilada beriladigan tarbiya bilan chambarchas bog'liqdir. Shu bois Sharq va G'arb mutafakkirlari qadimdan oila va farzand tarbiyasini inson kamolotining eng asosiy omili sifatida e'tirof etib kelganlar.

Sharq allomalari — Abu Nasr Forobiy, Abu Rayhon Beruniy, Alisher Navoiy, Ahmad Donish kabi buyuk mutafakkirlar o'z asarlarida oilaning muqaddasligi, ota-ona mas'uliyati, farzandni komil inson etib tarbiyalashning ahamiyatiga alohida urg'u bergan. Ularning fikricha, oila jamiyatning kichik modeli bo'lib, unda shakllangan axloqiy va ma'naviy qadriyatlar butun jamiyat taraqqiyotiga ta'sir ko'rsatadi.

G'arb olimlari — Aristotel, Jan-Jak Russo, Iogann Genrix Pestalozzi, Jan Amos Komenskiy va boshqa pedagoglar esa oila tarbiyasida farzand shaxsini erkin rivojlantirish, individual qiziqishlarni hisobga olish, jamiyat va ta'lim jarayoni bilan uyg'unlikni ta'minlash zarurligini ta'kidlab o'tganlar. Ularning merosida insonparvarlik, erkinlik va individual yondashuv tamoyillari yetakchi o'rin egallagan.

Bugungi globallashuv davrida Sharq va G'arb mutafakkirlarining oilaviy tarbiya haqidagi qarashlarini o'rganish, ularni zamonaviy ta'lim-tarbiya jarayoniga uyg'unlashtirish dolzarb masala sanaladi. Chunki farzand tarbiyasi — millat kelajagi, barkamol shaxs shakllanishi va jamiyat taraqqiyotining kafolatidir.

ASOSIY QISM: Oila va farzand tarbiyasi masalasi qadimdan Sharq va G'arb olimlari e'tiborida bo'lgan. Har bir sivilizatsiya o'zining tarixiy, madaniy va ijtimoiy sharoitidan kelib chiqib, oilaga va tarbiyaga oid qarashlarini shakllantirgan. Shu jihatdan qaraganda, mutafakkirlar

merosida oilaning ijtimoiy institut sifatidagi o'rni, farzandning ma'naviy-axloqiy kamoloti, ota-onaning mas'uliyati kabi masalalar umumiy qadriyat sifatida e'tirof etilgan. O'zbek xalqi o'z madaniyati va ma'naviyatida komil insonlarni voyaga yetkazishga katta e'tibor bergan. Buning natijasida asrlar davomida aql-u zakovatga, qomusiy bilim va qobiliyatga ega bo'lgan buyuk allomalarimiz yetishib chiqdi va olamga tanildi. Bu allomalar oilada ota-onalarning bola tarbiyasiga alohida e'tibori yuzasidan fikrlarini o'z asarlarida keltirib o'tishganlar [Alqarov, Mamatqulova, Norqulov, 2009:116]. Qadimgi yunon faylasuflari Aflotun va Arastu bola tarbiyasini jamiyat o'z ixtiyoriga olishi, tarbiya jarayonidagi barcha zarur ishlar davlat bajarishi lozim degan g'oyani ilgari surgan edilar. Ular o'z fikrlarini farzand tarbiyasi jamiyat ma'nfaatlari bilan bog'liq deb isbotlamoqchi bo'lganlar [Hasanboyeva, Xoliqov, Kemibell, Toshpo'latova, Nurmatova, Jabborova, Jamilova, Egamnazarova, Qayumova, Pirmuhamedova, Kulay, Sodiqova, Xojimurodova, Rasulxo'jayeva, Avezova, 2007:122].

Sharq mutafakkirlaridan Abu Nasr Forobiy o'z asarlarida jamiyat taraqqiyoti bevosita oiladagi tarbiyaga bog'liq ekanligini ta'kidlagan. Uning fikricha, insonning ma'naviy barkamollikka erishishi uchun oilada sog'lom muhit bo'lishi, ota-ona farzandga ilm va odobni singdirishi zarur. O'zbek ma'rifatparvarlaridan Abdulla Avloniy yoshlarning biror kasb bilan mashg'ul bo'lishini birinchi galdagi muhim ish deb hisoblagan. «Turkiy guliston yoxud axloq» asarida dangasalik, yalqovlikni qoralab, harakatchanlikni ulug'lab shunday yozgan: «Sihatimiz, saodatimiz, qanoatimiz, sabrimiz, fazilatlarimiz, butun hayotimiz harakatimizga bog'liq. Harakatsiz kishilar har narsadan mahrum, doim boshqalarning yordamiga muhtoj bo'lib qolurlar» [Hasanboyeva, Tojiyeva, Qayumova, Toshpo'latova, Pirmuhamedova, Akbarova, Nurmatova, Jamilova, Sariboyev, Kulay, 2012:100]. Abu Rayhon Beruniy esa farzand tarbiyasida ilm-fan va aql-idrokni rivojlantirishga katta e'tibor bergan. U bola tabiatini hisobga olgan holda uni asta-sekinlik bilan ilmga jalb qilish g'oyasini ilgari surgan. Oilada bola tarbiyasi masalasi Muhammad ibn Muso al-Xorazmiy qarashlarida ham mavjuddir. Uning aytishicha, «Ota-onalar ikki xil: tug'ilish otasi va ta'lim berish otasi: birinchisi jismoniy hayot sababli, ikkinchisi ruhiy hayot sababli». Shunga ko'ra ularni uzviy birlikda olib qarash tarbiya ishida muhim ahamiyatga molikdir. Uning quyidagi so'zlari anchayin ibratlidir: «Zamondan yaxshiroq ta'lim beruvchi muallimni, insondan yaxshiroq ta'lim oladigan o'quvchini ko'rmadim». Uning bu so'zlaridan bir tomondan ijtimoiy muhitni bola tarbiyasi uchun hal qiluvchi ta'sirini anglasak, ikkinchi tomondan inson shaxsi ta'lim natijasida kamolotga erishib borishi mumkinligini sezamiz [«Zamonaviy oilada, farzand tarbiyasida milliy va umuminsoniy qadriyatlarni shakllantirish masalalari», 2021:115] Alisher Navoiy o'z asarlarida oilaning muqaddasligi, ota-onaga hurmat, farzandning komillikka intilishi va ma'naviy barkamolligi masalalarini yuksak qadriyat sifatida ulug'lagan. Alisher Navoiy bobomiz ta'kidlashicha: Ota-onani hurmat qilish farzandlar uchun majburiyatdir. Bu ikkisiga xizmatni birdek qil, xizmating qancha ortiq bo'lsa ham, kam deb bil. Otang oldida boshingni fido qilib, uning boshi uchun butun jisingni sadqa qilsang arziydi. Ikki dunyoying obod bo'lishini istasang, shu ikki odamning roziligini ol! deb aytib o'tadi [Yabbarbergenova, Jumabayeva, 2024:122]. Ahmad Donish esa oilada beriladigan tarbiya nafaqat shaxs, balki butun jamiyat taraqqiyoti uchun hal qiluvchi ahamiyat kasb etishini ta'kidlagan. Abu Ali Ibn Sinoning (980-1037) "Donishnoma", "Risolai ishq", "Tib qonunlari", "Uy xo'jaligi" kabi qator asarlari Markaziy Osiyo xalqlari axloq-odobi, tarbiya psixologiyasi, falsafa va tabobat olamida alohida o'rin tutadi. Ibn Sino oilaviy munosabatlarning turli va muhim tomonlarini yoritarkan, avvalo oila boshlig'i erning oldidagi mas'uliyatli vazifalarga e'tiborini qaratadi. Uning fikricha, birinchi navbatda er oiladagi tarbiyaviy ishlarga doir ham nazariy, ham amaliy ma'lumotlarga ega bo'lishi shart. Shundagina, u haqiqiy oila boshlig'i bo'la oladi [Cho'ponova, 2023:275]. XI asrning buyuk mutafakkiri va shoiri Yusuf Xos Hojib o'zining «Qutadg'u bilig» — «Saodatga boshlovchi bilim» — kitobida o'zining axloq hamda hayotga oid qarashlarini bayon etadi. Inson faqat jamiyatdagina kamolotga yetishi mumkin, muloqot va ijtimoiy-foydali mehnat uning rivojlanishi va yashashining mezonidir, deb hisoblaydi [Soatova, 2024:33].

G'arb olimlari qarashlari ham o'ziga xos jihatlari bilan ajralib turadi. Aristotel oilani davlatning eng kichik ijtimoiy bo'g'ini sifatida baholagan va unda tarbiya jarayonining ahamiyatini alohida ko'rsatib o'tgan. Jan-Jak Russo farzand tarbiyasida tabiiylik va erkinlik tamoyillarini ilgari surib, bolaning qiziqishlari va qobiliyatlarini hisobga olish zarurligini ta'kidlagan. Ulug' mutafakkir Kaykovus ham o'zining "Qobusnoma" nomli asarida farzandni aql egasi bo'lishni hamma narsadan ulug' deb bilib, shunday nasihat qilgan edi: "Agar molsizlikdan qashshoq bo'lsang, aqldan boy bo'lmoqqa xarakat qil, chunki mol ila boy bo'lmoqdan, aql ila boy bo'lmoq yaxshiroqdur. Aql ila mol jam etsa bo'lur, ammo mol ila aql o'rganib bo'lmas. Bilki, aql bir qimmatbaho narsaki, uni o'g'ri ololmas, u o'tda yonmas va suvda oqmas" [Sattorov, 2024:193]. Iogann Genrix Pestalotsti esa oilani tarbiya maktabi sifatida ko'rib, onaning mehribonligi, ota-onaning g'amxo'rliqi farzandning axloqiy shakllanishida asosiy omil ekanini ta'kidlagan. Jan Amos Komenskiy esa ta'lim va tarbiyani jamiyat taraqqiyoti bilan bog'lab, oila tarbiyasining uzluksiz jarayon sifatida qaralishini ilgari surgan.

Sharq va G'arb olimlarining qarashlarini solishtiradigan bo'lsak, ularning o'rtasida bir qancha umumiylik va farqlar mavjud. Umumiy jihat sifatida, har ikki tomon ham oilani inson kamolotining boshlang'ich bosqichi sifatida baholagan, ota-onaning mas'uliyati va farzandning komil inson bo'lib yetishishini asosiy maqsad sifatida ko'rsatgan. Farqli jihat esa shundaki, Sharq olimlari ko'proq ma'naviyat, axloqiy qadriyatlar va jamiyatning umumiy manfaatlarini birlamchi deb bilgan bo'lsa, G'arb olimlari farzandning shaxsiy erkinligi, tabiiy qobiliyatlari va individualligiga ko'proq urg'u bergan.

Zamonaviy ta'lim-tarbiya jarayonida bu ikki tajribaning uyg'unlashuvi muhim ahamiyat kasb etadi. Sharq merosidagi ma'naviy-axloqiy qadriyatlar, G'arb pedagogikasidagi shaxsiy yondashuv va erkinlik g'oyalari uyg'unlashgandagina barkamol avlod tarbiyasi samarali bo'ladi. Shu tariqa, mutafakkirlar merosini chuqur o'rganish va zamonaviy sharoitda amaliyotga joriy etish yoshlarning komil inson bo'lib shakllanishida muhim manba bo'lib xizmat qiladi.

XULOSA: Sharq va G'arb olimlarining merosida oila va farzand tarbiyasi masalalari insoniyat taraqqiyotining eng muhim omillaridan biri sifatida yoritilgan. Sharq mutafakkirlari o'z asarlarida oilaning muqaddasligi, ota-onaning mas'uliyati, farzandni ma'naviy-axloqiy jihatdan komil inson etib tarbiyalashga urg'u bergan bo'lsa, G'arb pedagoglari asosan farzandning shaxsiy erkinligi, tabiiy qobiliyatlarini rivojlantirish, tarbiyaning jamiyat bilan uyg'unligi masalalariga e'tibor qaratgan.

Mazkur qarashlarning uyg'unlashuvi bugungi kunda oila va ta'lim-tarbiya tizimini rivojlantirishda katta ahamiyat kasb etadi. Sharqning ma'naviy merosi hamda G'arbning pedagogik tajribasi birgalikda qo'llanganda barkamol avlodni tarbiyalash imkoniyatlari yanada kengayadi. Demak, oila jamiyat taraqqiyoti va millat kelajagining mustahkam poydevori sifatida hamisha e'tibor markazida bo'lishi zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Alqarov, I., Mamatqulova, R., & Norqulov, X. (2009). Shaxs va oila tarbiyasining pedagogikasi. Toshkent: Fan va texnologiya. — 224 b.

2. Hasanboyeva, O., Xoliqov, D., Kemibell, R., Toshpo'latova, Sh. K., Nurmatova, M. Sh., Jabborova, X. J., Jamilova, N., Egamnazarova, Sh., Qayumova, N., Pirmuhamedova, M. M., Kulay, L. A., Sodiqova, Sh., Xojimurodova, B., Rasulxo'jayeva, M. A., & Avezova, R. (2007). Jamoa. Oila pedagogikasi. Toshkent: Aloqachi. — 384 b.

3. Hasanboyeva, O. U., Tojiyeva, M. X., Toshpo'latova, Sh. K., Pirmuhamedova, M. M., Akbarova, R. T., Nurmatova, M. Sh., Jamilova, N. N., Sariboyev, X., & Kulay, L. A. (2012). Maktabgacha ta'lim pedagogikasi: Pedagogika kollejlari uchun o'quv qo'llanma (3-nashr). Toshkent: Ilm Ziyo. — 184 b.

4. Sattorov, V. N. (2024). Sharq mutafakkirlarining bola tarbiyasi haqidagi qarashlari. In Maktabgacha ta'lim tizimi xodimlarini rivojlantirish: Amaliyot va xorijiy tajriba (pp. 193–195). Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi, 23–24 may. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11229556>

5. Soatova, R. S. (2024). Sharq mutafakkirlarining oila va farzand tarbiyasi haqidagi qarashlari. Journal of New Century Innovations, 56(1), 31–34. <http://www.newjournal.org/>

6. Yabbarbergenova, Sh. A., & Jumabaeva, E. M. (2024). Sharq mutafakkirlarining tarbiya haqidagi qarashlari va inson kamolotidagi ahamiyati. In *Innovative Achievements in Science 2024* (pp. 120–123). Chelyabinsk davlat madaniyat instituti.

7. Zamonaviy oilada, farzand tarbiyasida milliy va umuminsoniy qadriyatlarni shakllantirish masalalari mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari to'plami. (2021). Toshkent: Mahalla va oila nashriyoti. — 220 b.

8. Cho'ponova, Q. O. (2023). Oilada farzand tarbiyasini shakllantirishda sharq mutafakkirlarining qarashlari. O'zbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar jurnali, (22), 272–278 b.

O'RTA ASRLARDA MARKAZIY OSIYODA FIQHIY TA'LIM

Hafizullayev Javlon

Alfraganus universiteti Milliy g'oya ma'naviyat asoslari va huquq ta'limi yo'nalishi 2-bosqich talabasi

Nosirov Sabohiddin

Alfraganus universiteti Xalqaro munosabatlar yo'nalishi 2-bosqich talabasi

Abdullayeva Mohiniso

Alfraganus universiteti Xalqaro munosabatlar yo'nalishi 2-bosqich talabasi

Ilmiy rahbar: Abdurahmonov Xolboy To'xtayevich

Annotatsiya. Ushbu maqolada O'rta asrlarda Markaziy Osiyoda fiqhiy ta'limning bosqichlari, bu ta'limning davlat boshqaruv tizimidagi o'rni haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: O'rta asrlar, Markaziy Osiyo, fiqh, islom huquqi, Hanafiya mazhabi, fiqhiy ta'lim, madrasalar, Abu Hanifa, Burhoniddin Marghinoniy, Al-Hidoya, Qaffol Shoshiy, Abu Hafs Kabir, Nasafiy, Qozixon, shariat, islomiy ta'lim, Movarounnahr, ilmiy meros, faqihlar, fiqhiy asarlar, islom sivilizatsiyasi, usul al-fiqh, musulmon ulamolari, diniy-ma'rifiy muassasalar.

KIRISH. O'rta asrlar davrida Markaziy Osiyo — xususan, Movarounnahr, Xorazm va Turkiston hududlari — Islom sivilizatsiyasining eng muhim ilmiy va madaniy markazlaridan biri bo'lgan. Ushbu hududda fiqh (islomiy huquq) ilmi boshqa diniy fanlar qatori alohida e'tibor bilan o'rganilgan va rivojlantirilgan. Fiqh ilmining o'rganilishi madrasalarda tashkil etilgan tizimli ta'lim orqali amalga oshirilgan bo'lib, bu hududdan yetuk faqihlar, muftiylar va mudarrislar yetishib chiqqan.

Fiqh — bu shariat hukmlarini Qur'on, Sunnat, ijmo' (jamoaviy kelishuv) va qiyos (analogik qiyoslash) asosida aniqlovchi ilm. U musulmon jamiyatida har bir shaxsning ibodatdan tortib, muomalalargacha bo'lgan hayotiy faoliyatini tartibga soladi. Shu sabab, fiqh o'rganilishi o'rta asrlarda musulmonlar uchun zaruriy bilim sohalaridan biri hisoblangan. Ushbu mavzuga oid ilmiy tadqiqotlar XX-XXI asr yurisprudensiya va islomshunoslik, sotsialantropologiya sohalarining qizg'in mavzusiga aylandi. Islom huquqshunosligining nazariyotchilaridan biri L.R.Syukiyaynen islom huquqi tadqiqotlarining geografik qamrovini sovet davri tadqiqotchilari, G'arb va Yaqin Sharq tadqiqotchilari ilmiy ishlari guruhiga bo'ladi. Har bir davr va har bir hudud tadqiqotlarida o'z davrining qiziqishlari va manfaatlari, aks etganini ko'ramiz. Mazkur maqola Markaziy Osiyo XXI asrda sivilizatsion dunyoga integrallashib, zamonaviy demokratik jarayonlarni o'z tajribasidan o'tkazayotgan bir davrda uning tarixidagi huquqiy jarayonlar, xususan, islom fikhi rivoji qanday kechganini sistema sifatida oydinlashtirishga qaratilgan. Xususan, ushbu ishda tarixiy nuqtai nazardan, Movarounnahrda islom demokratiyasining asosi bo'lgan fikh tizimi xususiyatlari va uning taraqqiyot bosqichi haqida fikr yuritimiz.

O'rta asrlarda Markaziy Osiyoda asosan Hanafiya mazhabi hukmron bo'lgan. Bu mazhab, Imom A'zam Abu Hanifa (699–767) asos solgan bo'lib, aql va qiyosga keng o'rin bergani uchun ayniqsa Movarounnahr ulamolari orasida keng tarqalgan.

Mashhur fiqh ulamolari:

• Imom Muhammad al-Shayboniy (750–805) — Abu Hanifa shogirdi, fiqh asoschisi. U Markaziy Osiyo bilan bevosita bog‘liq bo‘lgan ilmiy merosga ega.

• Burhoniddin al-Marghinoniy (1135–1197) — mashhur fiqhiy asar “Al-Hidoya” muallifi. Bu kitob asrlar davomida musulmon olamida fiqh ta’limining asosiy manbalaridan biri bo‘lib xizmat qilgan.

• Fakhriddin ar-Roziy, Abu Bakr Qaffol Shoshiy, Xoja Ahror Vali va boshqalar.

3. Madrasalar va fiqhiy ta’lim tizimi

O‘rta asrlarda fiqhiy ta’lim asosan madrasalarda olib borilgan. Bu madrasalarda Qur’on, hadis, nahv (arab tili grammatikasi), balog‘at, mantiq bilan bir qatorda fiqh ham asosiy fan sifatida o‘rgatilgan.

Mashhur madrasalar:

- Buxorodagi Mir Arab madrasasi
- Samarqanddagi Ulug‘bek madrasasi
- Xivada Ko‘hna Ark madrasasi
- Termiz, Balx, Marv kabi shaharlardagi ilmiy markazlar

Madrasalarda ta’lim bosqichma-bosqich bo‘lib, talabalar avval muqaddima kitoblarini, keyin esa “Al-Hidoya”, “Kanz ad-Daqa’iq”, “Bidayat al-Mubtadi” kabi murakkab fiqhiy asarlarni o‘zlashtirgan.

4. Fiqhiy yozma meros

Markaziy Osiyolik faqihlar tomonidan ko‘plab fiqhiy risolalar, fatvolar va sharhlar yozilgan. Ayniqsa, Marghinoniyning “Al-Hidoya” asari, keyinchalik turli mintaqalarda sharhlanib, fiqhiy izohlar bilan boyitilgan. Shuningdek:

- Qozixonning “Fatawa Qozixon” asari,
- Nasafiyning “Al-Manar” va unga yozilgan sharhlar,
- Ibn Najimning “al-Bahr ar-Ro‘iq” kabi asarlari keng tarqalgan.

Bu asarlar o‘rta asrlarda nafaqat Markaziy Osiyoda, balki Hindiston, Usmonlilar davlati va boshqa musulmon hududlarida ham asosiy fiqh darsliklari sifatida foydalanilgan.

5. Fiqh va siyosiy-huquqiy hayot

Fiqh faqat nazariy bilim bo‘lib qolmay, amaliy jihatdan ham muhim ahamiyatga ega bo‘lgan. Qozilar (shariat sudyalari), muftiylar va boshqa diniy rahbarlar madrasalarda fiqhni mukammal o‘zlashtirgan shaxslardan tayinlangan. Davlat boshqaruvida shariat qonunlari asos bo‘lgan.

Masalan, Temuriylar va Shayboniylar davrida fiqhiy bilimga ega bo‘lgan shaxslar saroyda yuksak martabalarga ega bo‘lgan.

O‘rta asrlarda Markaziy Osiyoda fiqhi ta’limga hissa qo‘shgan mashhur allomalar:

1. Burhoniddin al-Marghinoniy (1135–1197)

- Tug‘ilgan joyi: Marg‘ilon (Farg‘ona vodiysi)
- Eng mashhur asari: “*Al-Hidoya fi Sharh Bidayat al-Mubtadi*”
- Hanafiya mazhabi asosida yozilgan eng muhim fiqhiy darslik.
- Bu asar asrlar davomida madrasalarda asosiy fiqh kitobi bo‘lib xizmat qilgan.
- Marghinoniy o‘z asarida fiqhiy masalalarni aniq, mantiqiy va huquqiy asosda bayon qilgan.

2. Abu Bakr Qaffol Shoshiy (?-976)

- Tug‘ilgan joyi: Toshkent (qadimgi Shosh)
- Islom huquqi, tafsir, hadis va fiqh sohalarida yirik olim.
- Qaffol Shoshiy fiqhga oid ko‘plab asarlar yozgan, ularning ba’zilari yetib kelgan.
- Uning ilmiy faoliyati Toshkent va butun Movarounnahrda fiqhiy ta’limga asos bo‘lgan.

3. Abu Hafs Kabir Buxoriy (VIII asr)

- Buxorolik mashhur faqih.
- Abu Hanifaning yaqin izdoshlaridan biri.
- Uning ta’siri bilan Buxoro va butun Movarounnahrda Hanafiya mazhabi keng tarqalgan.
- U fiqhiy qarorlar va fatvolar chiqarishda chuqur bilimga ega bo‘lgan.

4. Abu Mansur Moturidiy (873–944)

- Tug'ilgan joyi: Samarqand yaqinidagi Moturid qishlog'i.
- Asosan kalom (aqida) ilmidagi faoliyati bilan mashhur, lekin uning fiqhiy qarashlari ham muhim.

- U fiqhiy masalalarda aql va manqil (naql) uyg'unligini targ'ib qilgan.
- Moturidiylik aqidasi Movarounnahrda fiqhiy qarorlarning asosiy aqidaviy zamini bo'lgan.

5. Nasafiylar (XII–XIV asrlar)

- Abu Hafs an-Nasafiy — fiqh va kalom sohasida mashhur olim.
- "Kanz ad-Daqa'iq" fiqhiy asari fiqh darsliklari qatorida madrasalarda o'qitilgan.
- Nasafiylarning asarlari faqat fiqh emas, balki hanafiy aqidaviy ta'limotning ham asosiy manbalari hisoblangan.

6. Qozixon (XIII asr)

- Asari: "*Fatawa Qozixon*" — fiqhiy fatvolar to'plami.
- Bu asar fiqhiy qarorlar chiqarishda, amaliyotda foydalanilgan va madrasalarda darslik sifatida o'qitilgan.

- Uning ishlari orqali o'sha davr hayoti, savdo, nikoh, meros va boshqa fiqhiy muammolar yoritilgan.

7. Shayx Xoja Ahror Vali (1404–1490)

- Naqshbandiya tariqatining yetuk namoyandasi, ammo fiqh va tasavvufni uyg'unlashtirgan olim.

- Samarqand, Buxoro madrasalarida fiqh darslari bergan.

- U o'z davrining siyosiy arboblari fiqhiy masalalarda maslahatlar bergan.

Davlat boshqaruvi shariat asosida yuritilgan

O'rta asrlarda Markaziy Osiyoda faoliyat yuritgan ko'plab davlatlar — xususan Samaniylar, Qoraxoniylar, Saljuqiylar, Xorazmshohlar, Temuriylar va Shayboniylar — o'z boshqaruv tizimini shariat, ya'ni fiqhiy normalar asosida olib borgan.

- Shariat qonunlari (fiqh) jamiyat hayotining huquqiy, ijtimoiy va ma'naviy asosini tashkil qilgan.

- Bu qonunlarni bilgan faqihlar, qozilar, muftiylar davlat boshqaruvining muhim bo'g'inlarida ishlagan.

2. Qozilik va muftiylik — fiqh bilimiga asoslangan lavozimlar

Davlat apparatida qozilar (shariat sudyalari) va muftiylar (fatvo beruvchilar) eng muhim diniy-huquqiy lavozimlarda ishlaganlar.

- Qozilar fuqarolik ishlari, jinoyatlar, nikoh, meros, savdo-sotiq kabi masalalarda shariat asosida qaror chiqargan.

- Qozilar va muftiylar ko'pincha madrasalarda fiqh ta'limi olgan yirik olimlar bo'lgan.

- Ularning faoliyati xalq orasida adolatni ta'minlashda asosiy rol o'ynagan.

3. Madrasalarning davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanishi

Madrasalar — ya'ni fiqhiy ta'lim maskanlari — o'sha davr hukmdorlari tomonidan waqf mulklari, moliyaviy yordam, siyosiy homiylik orqali qo'llab-quvvatlangan.

- Misol: Ulug'bek, Abu Ali ibn Simjur, Xoja Ahror, Abdullaxon II kabi hukmdorlar fiqh ulamolariga homiylik qilgan.

- Bu orqali davlat diniy ta'limni mustahkamlash va xalq bilan bog'liqligini kuchaytirishga intilgan.

4. Davlat siyosatida fiqh ulamolarining maslahatlari

Hukmdorlar ko'pincha muhim siyosiy va ijtimoiy masalalarda faqih ulamolar maslahatiga tayanganlar:

- Urush va tinchlik e'lon qilish,

- Soliq siyosati,

- Dinlararo aloqalar,

- Fuqarolik nizolarini hal qilishda fatvo so'rash,

- Hukmdorlar qonun chiqarishda fiqhiy mezonlarga amal qilganlar.

Bu holat fiqhiy ta'lim olgan ulamolarning siyosiy hayotdagi ta'sirini yaqqol ko'rsatadi.

5. Davlat qonunlari va fiqh uyg'unligi

Ko'p hollarda hukmdorlar chiqargan qonunlar fiqh asoslariga zid bo'lmisligi uchun faqihlar nazoratida bo'lgan.

- Shariat qonunlari bilan uyg'unlikda yuritilgan qonunchilik tizimi mavjud bo'lgan.

• Ayniqsa, Temuriylar davrida davlat qonunlari shariat (fiqh) bilan birgalikda amal qilgan ("Tuzukoti Temuriy"da bu aks etgan).

6. Fiqhiy bilimli shaxslar siyosiy lavozimlarga ko'tarilgan

Fiqh ta'limini olgan ayrim ulamolar nafaqat diniy, balki siyosiy lavozimlarda ham faoliyat yuritgan:

- Shayxulislomlar, sadrlar, qozikalonlar — bu lavozimlar fiqhiy bilim talab qilgan.

- Ulamolar siyosiy qarorlar chiqarishda hukmdorlar maslahatchisi sifatida xizmat qilgan.

XULOSA. O'rta asrlarda Markaziy Osiyo — xususan Movarounnahr, Xorazm va Turkiston hududlari — faqat iqtisodiy va madaniy emas, balki ilmiy va huquqiy jihatdan ham yuksak taraqqiy etgan sivilizatsion makon bo'lgan. Bu hududda fiqh ilmi — islom huquqi — nafaqat diniy, balki siyosiy va ijtimoiy hayotning ham asosiy tayanchi sifatida shakllangan. Fiqhiy ta'lim madrasalar tizimi orqali mukammal tarzda tashkil etilgan bo'lib, uning samarasi sifatida yirik faqihlar yetishib chiqqan, ular fiqhiy asarlar, fatvolar, sharhlar orqali nafaqat o'z davrida, balki keyingi asrlarda ham katta ta'sirga ega bo'lgan.

Fiqhning davlat boshqaruvidagi o'rni esa alohida e'tiborga loyiq: qozilar, muftiylar va boshqa fiqhiy bilimli shaxslar davlat huquqiy tizimining ajralmas bo'lagi bo'lgan. Ular orqali shariat qonunlari tatbiq etilgan, jamiyatda adolat va tartib saqlangan. Davlat hukmdorlari esa fiqh ulamolariga tayanib siyosiy va huquqiy qarorlar qabul qilganlar. Ayniqsa, Temuriylar va Shayboniylar davrida fiqh ilmi siyosat bilan bevosita bog'langan.

Shu jihatdan, Markaziy Osiyoda fiqhiy ta'lim — bu nafaqat diniy bilim tizimi, balki sivilizatsion boshqaruv modeli bo'lib xizmat qilgan. Bu tarixiy tajriba bugungi kunda ham islom huquqi, diniy ta'lim va davlat-din munosabatlari borasida chuqur tahlil va o'rganishga arzigulik merosdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Марғинойий Бурхонуддин. "Ал-Ҳидоя фи шарҳ Бидоят ал-мубтадий". – Қоҳира: Дар ал-Фикр, нашр йиллари турлича. (Араб тилида)
2. Қозихон. "Фатаво Қозихон". – Ислом ҳуқуқи масалалари бўйича тўплам. – Қоҳира: Дарул-Кутуб ал-Илмийя, 1990. (Араб тилида)
3. Nasafiy Abu Hafs. "Kanz ad-daqa'iq". – Ilmiy fiqhiy matn, hanafiya mazhabi asosida.
4. Абдуллаҳ Амин. "Ислом фикҳи тарихи". – Тошкент: Фан, 2003.
5. С. Мухаммаджонов. "Марказий Осиёда ислом ҳуқуқшунослиги ва фикҳ таълими". – Тошкент: Ислом цивилизацияси маркази, 2021.

IMOM MOTURIDIY VA ISLOM AQIDASI RIVOJIDA UNING O'RNI

Zokirjonov Hasanboy Abrorjon o'g'li

Farg'ona davlat universiteti talabasi

ANNOTATSIYA: Mazkur maqolada 856-944-yillarda Samarqandda yashab ijod etgan, abbosiy davrida fiqh, aqida va siyrat fanlaridagi faoliyati, uning ilmiy faoliyati, ustozlari, shogirdlari, yozgan asarlari, kalom ilmidan darslari va shunidek vasiyatiga ko'ra Chokardiza qabristonida dafn etilganligi haqida so'z ketadi.

Kalit so'zlar: hissiy, riyokor, juz'iy, tafsir.

Moturudiy Samarqanddagi al-Ayoziy madrasasida o'qidi, mahalliy faqihlardan ta'lim oldi, Abu Bakr Ahmad al-juzjoniy, Abu Nasr Ahmad al-Husayn al-Iyodiy, Nusayr Ibn Yahyo al-Balxiy, Muhammad ibn Muqotil ar-Roziy unga ustozlik qilishdi. Keyin o'zi fiqh va kalom ilmlaridan dars berdi. Abu Ahmad al-Iyodiy, Abul Hasan Ali ibn Sayyid ar-Rustag'faniy, Abu

Bakr as-Samarqandiy, Mahkul an-Nasafiy, Abul Mu'in an-Nasafiy, Abulyusir al-Pazdaviy kabi shogirdlarni yetishtirdi. Va faoliyatining oxirida vasiyatiga ko'ra Chokardiza qabristoniga dafn etildi.

Moturudiyning asosiy asarlari „Kitob at-tavhid“ (yakka hudolik haqidagi kitob), „Ta'vilat ahl as-sunna“dir (sunnaylik an'analari sharhi). „Kitob at-tavhid“ bilish nazariyasi bayon qilingan musulmon ilohiyotshunosligining birinchi asari hisoblanadi. Kitobning kalom ilmi ta'rifi berilgan muqaddimasida bilimning 3 manbai: sezgi azolari vositasida axborotlar, naql - rivoyatlar vositasida va aql-idrok vositasida axborotlar olish mumkumlighi haqida gapiriladi. Moturudiy sof din doirasida chiqmagan holda aql-idrokni ulug'laydi mantiqan asoslangan bilimning ahamiyatini takidlaydi. Kitobda o'sha davrdagi adashgan firqalar qarashlarining haqiqatdan yiroq ekanligi tahlil etilgan. Moturudiy „Din yo'lidagi barcha adashuvlarning sababi - riyokor kimsalarga ko'r-ko'rona ergashishdadir“ deb ta'kidlagan edi.

Moturudiy ilohiyotchi olim sifatida muhim aqidaviy masalalar - juz'iy ixtiyor, e'tiqod, oxirat hayoti kabilarni qamrab oluvchi risolalar bitdi. Ma'xaz ash-Shari'a (shariyat asoslari sarasi), kitob ul-usul (diniy ta'limot asoslari), kitob al-jadal (dialektika haqidagi kitob) kabi asarlari shular jumlasidandir. Moturudiy Abu Hanifa qarashlarini tushuntirib berib, uni rivojlantirdi. Abul Hasan al-Ash'ariy (873-935) ishlab chiqqan islom aqidasi asoslarini takomillashtirib, uni sunniylik e'tiqodiga kirib qolgan noto'g'ri, g'ayri sahih aqidalardan tozalanadi. Chunki Moturudiy din asoslarini mantiqan tushuntirgan, tanlov huquqi va ijimoiy hamjihatlikni qaror toptirish g'oyalarni rivojlantirgan. Moturudiy jami 15 ga yaqin asar taklif etgan. Uning kalomga oid 7 ta va fiqhga oid 2 ta asari bo'lib, ular saqlanib qolmagan. Moturudiy bizgacha yetin kelgan asarlari qisman tadqiq etilgan. Uning Qur'on tafsiriga bag'ishlagan „Ta'vilat al-Qur'on“ asari va uning uzviy davomi hisoblanmish „Irshad al-mubtadiyin“ fiy tajvidi kalami Robbil alamin (Qur'on o'qishga kirishganlar uchun qo'llanma) kitobi O'zbekiston Respublikasi vazirlar Mahkasisining qaroriga binoan 2000-yilda Moturudiy tavalludining 1130-yilligi O'zbekistonda keng nishonlandi. O'zbekiston prezidenti I. A. Karimov tashabbusi bilan Samarqandda alloma xotirasiga yodgorlik majmui bunyod etildi. Toshkent va Samarqabdda Moturudiy ta'limoti va uning islom olamida tutgan mavqeiga bag'ishlangan xalqaro ilmiy anjumanlar o'tkazildi. Moturudiy hayotining turli qirralarini yorutuvchi maqolalar, risolalar va tadqiqotlar chop etildi. Moturudiy merosini organdan xorijlik olimlar bilan hamkorlik aloqalari o'rnatildi. 2001-yilda göttingen (Germanya) universitetining professori Rudolf Ulrich qalamiga mansub „Al-Moturudiy va Samarqand sunnuyluk ilohiyoti“ kitobi o'zbek tilida nashr etildi.

2002-yilda mazkur kitobning keng ommaga, jumladan oliy o'quv yurtlarning talabalari va o'rta maktablarning yuqori sinf o'quvchilariga mo'ljallangan nashri amalga oshirildi. Endilikda xalqimiz Moturudiy merosi bilan o'z ona tillida tanishish imkoniga ega bo'ldi.

Our'onning bir qator savollariga Moturudiy va uning izdoshlari ash'ariylardek javob berib, muqaddas matnning ratsional talqinini afzal ko'rganlar: ular Qur'onni o'zaro bog'liq holda abadiy deb bilishgan. Uning ma'nosiga ko'ra va bu ma'noning og'zaki ifodasi bilan bog'liq holda vaqt o'tishi bilan paydo bolgan, solihlar bu ko'rishning mohiyatini aniqlamagan holda, Allohning asosiy sifatleri (ilm, qudrat va hakoza) haqiqiy va boqiy. Lekin ash'ariylardan farqli o'laroq, al-Moturudiy Allohning asosiy sifatlariga emas, balki amal sifatlarining ham abadiyligini tan olgan;

Mo'taziyalar sigari, u kishida ixtiyor erkinligi, jumladan, ikki qarama-qarshilik o'rtasida tanlov bor, imyon diniy marosimlarga rioya qilishda emas, balki Allohni og'zaki tan olishda ekanligiga ishongan.

Abu Mansur al-Moturudiy Samarqandning o'zida ham, uning atrofida truli mazhab vakillari bilan olib borgan bahslarida ham muvaffaqiyat qozongan. U karramiylar, shialar va mo'taziliylar bilan munozaralarga kirishib, o'z asarlaridan birini ularning qarashlarini inkor etishga bag'ishlagan.

Foydanilgan manbalar va adabiyotlar

1. <https://uz.m.wikipedia.org/wiki/O%CA%BBzME>.

2. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Moturidiy>
Al-Moturudiy ta'limoti va uning Sharq xalqlari madaniyatidagi o'rni. Maruzalar to'plami.
Karimov I.A , Vatan ravnaqi ucdun har birimiz mas'ulmiz Imom Moturudiy tavalludining
1130-yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimda so'zlagan nutq.2001.

IMOM MOTURIDIY ASARLARIDA FIQHIY MASALALAR VA ULARNING ISLOM AQIDASIDAGI TUTGAN O'RNI

*Farg'ona davlat universiteti "Yurisprudensiya" yo'nalishi
1-kurs talabasi Zokirjonov Hasanboy Abrorjon o'g'li
Email: hasanboyzokirjonov37@gmail.com*

Annotatsiya: Mazkur maqolada 856-944-yillarda Samarqandda yashab ijod etgan, abbosiy davrida fiqh, aqida va siyrat fanlaridagi faoliyati, uning ilmiy faoliyati, ustozlari, shogirdlari, yozgan asarlari, kalom ilmidan darslari va shunidek vasiyatiga ko'ra Chokardiza qabristonida dafn etilganligi haqida so'z ketadi.

Kalit so'zlar: al-ayoziy madrasasi, fiqh va kalom ta'limoti, Abu Bakr Ahmad al-Juzjoni, Abu Nasr Ahmad al-Husayn al-Iyodiy, Nusayr Ibn yahyo al-Balxiy, Muhammad ibn Muqotil ar-Roziy.

Moturidiy Samarqanddagi al-Ayoziy madrasasida o'qidi, mahalliy faqihlardan ta'lim oldi, Abu Bakr Ahmad al-juzjoni, Abu Nasr Ahmad al-Husayn al-Iyodiy, Nusayr Ibn Yahyo al-Balxiy, Muhammad ibn Muqotil ar-Roziy unga ustozlik qilishdi. Keyin o'zi fiqh va kalom ilmlaridan dars berdi. Abu Ahmad al-Iyodiy, Abul Hasan Ali ibn Sayyid ar-Rustag'faniy, Abu Bakr as-Samarqandiy, Mahkul an-Nasafiy, Abul Mu'in an-Nasafiy, Abulyusir al-Pazdaviy kabi shogirdlarni yetishtirdi. Va faoliyatining oxirida vasiyatiga ko'ra Chokardiza qabristoniga dafn etildi.

Moturidiyning asosiy asarlari "Kitob at-tavhid"(yakka hudolik haqidagi kitob), "Ta'vilat ahl as-sunna"dir (sunnilik an'analari sharhi), "Kitob at-tavhid" bilim nazariyasi bayon qilingan musulmon ilohiyotshunosligining birinchi asari hisoblanadi. Kitobning kalom ilmi ta'rifi berilgan muqaddimasida bilimning 3 manbai: sezgi azolari vositasida axborotlar, naql - rivoyatlar vositasida va aql-idrok vositasida axborotlar olish mumkinligi haqida gapiriladi. Moturidiy sof din doirasida chiqmagan holda aql-idrokni ulug'laydi mantiqan asoslangan bilimning ahamiyatini ta'kidlaydi. Kitobda o'sha davrdagi adashgan firqalar qarashlarining haqiqatdan yiroq ekanligi tahlil etilgan. Moturidiy "Din yo'lidagi barcha adashuvlarning sababi - riyokor kimsalarga ko'r-ko'rona ergashishdadir" deb ta'kidlagan edi.

Moturidiy ilohiyotchi olim sifatida muhim aqidaviy masalalar - juz'iy ixtiyor, e'tiqod, oxirat hayoti kabilarni qamrab oluvchi risolalar bitdi. "Ma'xaz ash-Shari'a"("Shariat asoslari sarasi"), "Kitob ul-usul"("Diniy ta'limot asoslari"), "Kitob al-jadal"("Dialektika haqidagi kitob") kabi asarlari shular jumlasidandir. Moturidiy Abu Hanifa qarashlarini tushuntirib berib, uni rivojlantirdi. Abul Hasan al-Ash'ariy (873-935) ishlab chiqqan islom aqidasi asoslari asoslarini takomillashtirib, uni sunniylik e'tiqodiga kirib qolgan noto'g'ri, g'ayri sahih aqidalardan tozalanadi. Chunki Moturidiy din asoslarini mantiqan tushuntirgan, tanlov huquqi va ijimoiy hamjihatlikni qaror toptirish g'oyalarini rivojlantirgan. Moturidiy jami 15 ga yaqin asar taklif etgan. Uning kalomga oid 7 ta va fiqhga oid 2 ta asari bo'lib, ular saqlanib qolmagan. Moturidiy bizgacha yetib kelgan asarlari qisman tadqiq etilgan. Uning Qur'on tafsiriga bag'ishlagan "Ta'vilat al-Qur'on" asari va uning uzviy davomi hisoblanmish "Irshad al-mubtadiyin" fiy tajvidi kalami Robbil alamin (qur'on o'qishga kirishganlar uchun qo'llanma) kitobi O'zbekiston Respublikasi vazirlar Mahkamasining qaroriga binoan 2000-yilda Moturidiy tavalludining 1130-yilligi O'zbekistonda keng nishonlandi. O'zbekiston prezidenti I. A. Karimov tashabbusi bilan Samarqandda alloma xotirasiga yodgorlik majmui bunyod etildi. Toshkent va Samarqandda Moturidiy ta'limoti va uning islom olamida tutgan mavqeiga bag'ishlangan xalqaro ilmiy anjumanlar o'tkazildi. Moturidiy hayotining turli qirralarini yorituvchi maqolalar, risolalar va tadqiqotlar chop etildi. Moturidiy merosini o'rgangan xorijlik

olimlar bilan hamkorlik aloqalari o'rnatildi. 2001-yilda göttingen (Germanya) universitetining professori Rudolf Ulrich qalamiga mansub "Al-Moturidiy va Samarqand sunnuylik ilohiyoti" kitobi o'zbek tilida nashr etildi.

2002-yilda mazkur kitobning keng ommaga, jumladan oliy o'quv yurtlarning talabalari va o'rta maktablarning yuqori sinf o'quvchilariga mo'ljallangan nashri amalga oshirildi. Endilikda xalqimiz Moturidiy merosi bilan o'z ona tillida tanishish imkoniga ega bo'ldi.

Qur'onning bir qator savollariga Moturidiy va uning izdoshlari ash'ariylardek javob berib, muqaddas matnning ratsional talqinini afzal ko'rganlar: ular Qur'onni o'zaro bog'liq holda abadiy deb bilishgan. Uning ma'nosiga ko'ra va bu ma'noning og'zaki ifodasi bilan bog'liq holda vaqt o'tishi bilan paydo bolgan, solihlar bu ko'rishning mohiyatini aniqlamagan holda, Allohning asosiy sifatleri (ilm, qudrat va hakoza) haqiqiy va boqiy. Lekin ash'ariylardan farqli o'laroq, al-Moturidiy Allohning asosiy sifatlariga emas, balki amal sifatlarining ham abadiyligini tan olgan;

Mo'taziyalar sigari, u kishida ixtiyor erkinligi, jumladan, ikki qarama-qarshilik o'rtasida tanlov bor, iymon diniy marosimlarga rioya qilishda emas, balki Allohni og'zaki tan olishda ekanligiga ishongan.

Abu Mansur al-Moturidiy Samarqandning o'zida ham, uning atrofidagi turli mazhab vakillari bilan olib borgan bahslarida ham muvaffaqiyat qozongan. U karramiylar, shialar va mo'taziliylar bilan munozaralarga kirishib, o'z asarlaridan birini ularning qarashlarini inkor etishga bag'ishlagan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Al-Moturidiy talimti va uning Sharq xalqlari madaniyatidagi o'rni. Ma'ruzalar to'plami, T.,2000;
2. Karimov I.A.,Vatan ravnaqi uchun har birimiz mas'ilmiz Imom Moturidiy tavalludining 1130-yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimda so'zlagan nutq, 9-j, T., 2001;
3. Kattayev K., Imom al-Moturidiy va Chokardiza, Samarqand, 2000;
4. Mansur A., Al-Moturidiy ta'limoti, T.,2003;
5. Ziyodov Sh., Al-Moturidiy hayati va merosi, T.,2000;
6. Uvatov U., Imom al-Moturidiy va uning ta'limoti, T.,2000;

MARKAZIY OSIYO ALLOMALARI, XUSUSAN MAHMUD AZ-ZAMAHSHARIY VA NAJMIDDIN KUBRO ASARLARI ASOSIDA O'QUVCHILARNING O'QUV-BILUV FAOLIYATLARINI RIVOJLANTIRISH MEXANIZMLARI

*Komiljonova Tabassum G'ulomboy qizi
Komiljonova Sarvinoz G'ulomboy qizi
Urganch RANCH texnologiya universiteti
Pedagogika mutaxassisligi magistrantlari*

Annotatsiya: Ushbu maqolada Markaziy Osiyo allomalari merosi, xususan Mahmud az-Zamahshariy va Najmiddin Kubro ilmiy-falsafiy qarashlarining zamonaviy ta'lim jarayonida o'quvchilarning o'quv-biluv faoliyatlarini rivojlantirishdagi ahamiyati tahlil qilinadi. Allomalarning ilmiy merosidan ta'lim texnologiyalarida foydalanish, o'quvchilarda tafakkur, ma'naviy-axloqiy qadriyatlar va mustaqil o'rganish ko'nikmalarini shakllantirish mexanizmlari yoritiladi.

Kalit so'zlar: Mahmud az-Zamahshariy, Najmiddin Kubro, o'quv-biluv faoliyati, shaxsiy rivojlanish, tafakkur, ma'naviyat, ilmiy meros, innovatsion ta'lim.

Kirish.Markaziy Osiyo ilm-fan va ma'naviyat tarixida o'z o'rniga ega bo'lgan allomalar — Mahmud az-Zamahshariy va Najmiddin Kubro — nafaqat o'z davrining, balki butun musulmon sharqining ilmiy-ma'rifiy taraqqiyotiga beqiyos hissa qo'shgan shaxslar sirasiga kiradi. Bugungi globallashuv va raqamli axborot asrida ularning asarlaridan ta'lim jarayonida foydalanish o'quvchilarning o'quv-biluv faoliyatlarini yanada samarali tashkil etish, ma'naviy barkamolligini ta'minlash uchun muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

1. Mahmud az-Zamahshariyning ilmiy merosi va ta’limiy ahamiyati

Mahmud az-Zamahshariy (1075–1144) — buyuk tilshunos, mufassir, mutakallim va faylasuf bo’lib, “Al-Kashshof” nomli tafsiri, “Muqaddimat al-adab” lug’ati va boshqa asarlari bilan arab tili, adabiyot, mantiq va tafsir ilmlarining rivojiga katta ta’sir ko’rsatgan.

Zamahshariyning ta’limiy qarashlarida aql, tafakkur, ilmga rag’bat va mustaqil o’rganish g’oyalari markaziy o’rin tutadi. U o’quvchini “bilimni tayyor holatda emas, izlanish orqali topishga” undaydi. Bu g’oya zamonaviy ta’limda konstruktivizm nazariyasiga yaqin bo’lib, o’quvchilarning o’z faol ishtiroki, mustaqil izlanishi va tahliliy fikrlashi orqali bilim hosil qilishini nazarda tutadi.

Zamahshariy merosidan ta’limda foydalanish mexanizmlari:

1. Til va tafakkur integratsiyasi: Arab tili yoki ona tili darslarida “Muqaddimat al-adab”dagi so’z boyligi, grammatik tahlil metodlarini qo’llash.

2. Tafakkur mashqlari: “Al-Kashshof”dagi mantiqiy tahlillar asosida o’quvchilarga mantiqiy savollar tuzdirish.

3. Mustaqil izlanish topshiriqlari: Zamahshariy asarlaridagi iqtiboslar asosida o’quvchilarni mustaqil tahlilga, xulosa chiqarishga o’rgatish.

4. Ilmiy muloqot madaniyati: O’quvchilarni ilmiy dalil bilan fikr yuritish, bahs-munozara olib borishga yo’naltirish.

2. Najmiddin Kubroning ma’naviy-axloqiy qarashlari va shaxsiy rivojlanishga ta’siri

Najmiddin Kubro (1145–1221) — tasavvuf ilmining yirik namoyandasi, “Kubroviya” tariqatining asoschisi sifatida inson ma’naviyatini kamolga yetkazish, ruhiy poklanish va o’zlikni anglash masalalariga katta e’tibor qaratgan. Uning asarlari — “Favoih ul-jamal”, “Uddat us-solikin” va boshqalar — o’quvchi shaxsini ruhiy va axloqiy jihatdan yetuk qilib tarbiyalashda beqiyos manbadir.

Najmiddin Kubro ta’lim falsafasida ichki tafakkur, o’z-o’zini tahlil qilish va ruhiy uyg’onish g’oyalari muhim o’rin tutadi. Bu g’oyalar o’quvchilarda metakognitiv (ya’ni “o’z fikrlashini boshqarish”) ko’nikmalarini shakllantirish uchun asos bo’la oladi.

Kubro qarashlari asosida rivojlantirish mexanizmlari:

1. Refleksiya mashqlari: O’quvchilarga har darsdan so’ng “bugun nimani bildim?”, “nima meni o’ylantirdi?” kabi savollarga javob yozdirish.

2. Ma’naviy o’yinlar va suhbatlar: Kubro asarlaridagi hikmatlar asosida darsdan tashqari muloqotlar tashkil etish.

3. Shaxsiy rivojlanish kundaligi: O’quvchilar o’z o’sishini kuzatib boradigan “ma’naviy kundalik” yuritish.

4. Ruhiy uyg’onish texnikalari: Tasavvufiy meditatsiya elementlarini pedagogik kontekstda, masalan, “sokinlik daqiqalari” shaklida qo’llash.

5. Integratsion mexanizmlar: Allomalar merosini zamonaviy ta’lim bilan uyg’unlashtirish

Zamahshariy va Kubro qarashlarini zamonaviy ta’lim texnologiyalari bilan integratsiya qilish orqali o’quvchilarning o’quv-biluv faoliyatlarini kompleks rivojlantirish mumkin.

Yo’nalish	Zamahshariy g’oyalari	Kubro g’oyalari	Zamonaviy metodlar
Bilim olish	Izlanish, tafakkur	Ruhiy diqqat	Konstruktiv yondashuv
Axloqiy tarbiya	Haqiqatni izlash	Ruhiy poklanish	Aksiologik ta’lim
Faoliyat turlari	Tahliliy fikrlash	Refleksiya	Kompetensiyaviy yondashuv
O’quv muhit	Ilmiy muloqot	Ruhiy uyg’unlik	Interaktiv muhit

Bunday yondashuv o’quvchini nafaqat bilim oluvchi, balki fikrlovchi, his qiluvchi va ma’naviy yetuk shaxs sifatida shakllantirishga xizmat qiladi.

Xulosa

Mahmud az-Zamahshariy va Najmiddin Kubro asarlarida ilgari surilgan ilmiy va ma'naviy tamoyillar bugungi ta'lim tizimi uchun dolzarb ahamiyat kasb etadi. Ularning merosiga tayanib o'quvchilarning o'quv-biluv faoliyatini rivojlantirish quyidagi natijalarga olib keladi:

- O'quvchilarda mustaqil va tanqidiy fikrlash ko'nikmalari shakllanadi;
- Ma'naviy-axloqiy qadriyatlarga asoslangan shaxsiy rivojlanish ta'minlanadi;
- O'quv jarayonida izlanish, tahlil va refleksiya madaniyati mustahkamlanadi.

Shunday qilib, Markaziy Osiyo allomalari merosi — bu faqat tarixiy boylik emas, balki zamonaviy pedagogika uchun ma'naviy va intellektual metodologik manba sifatida xizmat qiluvchi bebaho xazina hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Zamahshariy M. Al-Kashshof 'an haqiq at-tanzil wa 'uyun al-aqovil fi wujuh t-ta'wil. – Qohira: Al-Maktaba al-Misriyya, 1953.
2. Najmiddin Kubro. Favoih ul-jamal va favoid ul-jalol. – Tehron: Markaz-e Tablighat, 1977.
3. Abdullayeva G. Markaziy Osiyo mutafakkirlarining pedagogik qarashlari. – Toshkent: Fan, 2019.
4. To'raqulova N. Tasavvuf va shaxsiy rivojlanish nazariyalari. – Samarqand: SamDU nashriyoti, 2021.
5. Vygotsky L. S. Mind in Society. – Harvard University Press, 1978.

HADISNING QALBI: IMOM BUXORIY MEROSI VA UNING BUGUNGI O'RNINI

Yoqubov Nozimjon Iqboljon o'g'li
FarDU Yurisprudensiya yo'nalishi 1-kurs talabasi
+998501077551
yoqubovnozimjon473@gmail.com

Annotatsiya: Imom Buxoriy, hadis ilmining ulkan ustozlaridan biri sifatida, Islom ilmi-fanida yirik iz qoldirgan. Uning "Sahih al-Buxoriy" asari, hadislarni to'g'ri va ishonchli tarzda yig'ish va tasniflashda eng yuqori ilmiy metodologiyani o'rnatgan. Bu to'plam, hadis ilmining asosiy manbalaridan biri sifatida, bugungi kunda ham keng qo'llaniladi va qadrlanadi. Imom Buxoriyning ilmiy faoliyati va metodologiyasi faqat hadis ilmiga emas, balki boshqa ilmiy sohalariga ham katta ta'sir ko'rsatdi. Uning ishlari, nafaqat ilmiy tadqiqotlar, balki ma'naviy va axloqiy qadriyatlarni shakllantirishda ham muhim rol o'ynadi. Maqolada, Imom Buxoriy merosining ilm-fan, diniy tafakkur va axloqiy qadriyatlar sohalaridagi bugungi o'rnini, uning ilmiy uslubining zamonaviy dunyoda qanday ahamiyatga ega ekani yoritilgan. Buxoriy ilmiy metodlari va asarlari nafaqat Islom jamiyatida, balki butun dunyoda ilm-fan rivojlanishida muhim o'rin tutadi.

Kalit so'zlar: Imom Buxoriy, hadis ilmi, "Sahih al-Buxoriy", ilmiy metodologiya, hadis to'plami, ishonchli hadislar, ilmiy meros, Islom olami, ilmiy faoliyat, axloqiy qadriyatlar, ma'naviy meros, ilmiy uslub, diniy tafakkur, hadis ilmida yondashuv, ilm-fan rivoji, zamonaviy dunyo, hadisshunoslik, Buxoriy metodikasi.

Imom Buxoriy, asli Buxoroda tug'ilgan, hadis ilmining eng yirik ustozlaridan biri sifatida Islom tarixida ulkan iz qoldirgan. Uning ilmiy merosi butun Islom olamida nafaqat hadis ilmiga, balki umumiy diniy tafakkur va ilmiy yondashuvlarga ham katta ta'sir ko'rsatdi. Imom Buxoriyning eng mashhur asari bo'lgan "Sahih al-Buxoriy" hozirgi kunda ham eng ishonchli hadis to'plamlaridan biri hisoblanadi. U o'zining bu asari orqali hadislarni to'g'ri va ishonchli tarzda yig'ish metodologiyasini rivojlantirdi, shu orqali nafaqat hadis ilmining, balki ilm-fan va tafakkurning yuksalishiga xizmat qildi. Imom Buxoriyning ilmiy faoliyati juda erta boshlangan. Yoshligidan diniy ilmga qiziqish bildirgan u, tezda hadislar va fiqh (yuridik) sohalarida bilimlarni chuqur o'rgandi. Buxoriy o'zining ilmiy izlanishlarini davom ettirib, Arab dunyosining yirik ilmiy markazlarida, xususan, Makkada, Madinada, Bag'dodda va Shomda bilim olishga muvaffaq bo'lgan. Uning o'qituvchilari orasida o'z davrining eng yirik olimlari

bo'lganlar, va Imom Buxoriy ulardan olingan bilimlarni o'z ilmiy faoliyatida muvaffaqiyatli qo'lladi.

Buxoriy hadislar to'plamiga, "Sahih al-Buxoriy"ga kiritilgan hadislarini to'plashda juda qat'iy va ilmiy yondashdi. U rivoyatlarni faqatgina ishonchli va ishonchli raviylar tomonidan yetkazilganini tanlagan. Har bir hadisning isnodi, ya'ni u rivoyat qilgan kishilar orasidagi aloqalar, ularning hayoti va obro'si diqqat bilan tekshirilgan. Bu metodologiya orqali Buxoriy o'zining hadislar to'plamini eng ishonchli va mukammal asar sifatida yaratdi. Uning bu metodikasi, ilm-fan tarixida yangi bir davrni boshlab berdi, hadis ilmini tartibga solishda va ishonchli manbalarni saralashda katta ahamiyatga ega bo'ldi. Imom Buxoriy hadis ilmida, ayniqsa, hadislarining ishonchliligi, matnning haqiqiyliigi va raviylarining ishonchliligiga katta e'tibor berdi. U hadislarining haqiqiyliigini aniqlash uchun ilmiy mezonlar belgiladi va har bir hadisning tarkibini ehtiyotkorlik bilan tekshirdi. Bu yondoshuv uning ilmiy ishlariga katta nufuz bag'ishladi va ularning ishonchliligini ta'minladi.

Buxoriyning ishlari nafaqat hadislar bilan bog'liq bo'lib qolmay, balki u o'zining metodologiyasi bilan ilm-fanning boshqa sohalariga ham ta'sir ko'rsatdi. Uning yondashuvi, ilmiy aniqlik va tahlilga bo'lgan ehtiyoj, o'zidan keyingi hadis mutaxassislari va ilmiy tadqiqotchilar uchun katta yo'l-yo'riq bo'lib xizmat qildi. Imom Buxoriy ilmiy uslubini shu darajada mukammallashtirdiki, uning metodi hatto boshqa ilmiy sohalarida ham qo'llanila boshladi.

"Sahih al-Buxoriy" asari, o'zining yuksak ilmiy standartlari bilan, Islom ilm-fanining asosiy manbalaridan biri bo'lib qolmoqda. Asarda faqat eng ishonchli hadislar kiritilgan bo'lib, uning tarkibida insoniyatga muhim diniy va axloqiy masalalarni o'rgatuvchi hadislar joy olgan. Imom Buxoriy o'zining to'plamida hadislarini faqatgina haqiqiy, to'g'ri, raviylarning ishonchliligi aniqlangan holda kiritgan. Bu esa hadislarining saqlanishini ta'minladi va keyingi avlodlarga aniq, ishonchli ilmiy meros qoldirdi. Imom Buxoriyning ilmiy merosi nafaqat o'z davriga, balki bugungi kunda ham o'rganilib, qadrlanadi. U, albatta, hadis ilmida yangi bir davrni boshladi, hadislarini ilmiy va metodik asosda yig'ish, tasniflashni amalga oshirdi. Uning uslubi va yondashuvi, o'zining nazariy jihatlari bilan, nafaqat islomshunoslar, balki boshqa sohalarida faoliyat yuritayotgan olimlar uchun ham katta ahamiyatga ega. Imom Buxoriy merosi bugungi kunda nafaqat musulmonlar uchun, balki butun insoniyat uchun ilmiy, axloqiy va diniy masalalarni o'rganish manbai bo'lib qolmoqda. Uning ilmiy faoliyati va uslubi ilm-fan tarixida katta iz qoldirdi. Bugungi kunda hadis ilmini o'rganish, Imom Buxoriyning ilmiy metodlari asosida amalga oshiriladi. Uning "Sahih al-Buxoriy" asari esa dunyoning turli burchaklarida o'rganilib, ishonchli hadis manbasi sifatida keng qo'llaniladi. Imom Buxoriyning ilmiy merosi uning ilmiy yondoshuvlarining yangiligi va qat'iyati bilan alohida ajralib turadi. U o'zining asarlari orqali nafaqat hadis ilmining rivojlanishiga, balki umumiy ilmiy tafakkur va diniy yondashuvlarning yuksalishiga katta ta'sir ko'rsatdi. Bu meros bugungi kunda ham davom etmoqda, va uning ta'siri yana ko'plab ilmiy tadqiqotlar va o'rganishlar asosida o'z ifodasini topmoqda.

Imom Buxoriy va Hadis Ilmining Asosiy O'rni

Imom Buxoriy, asli Buxoroda tug'ilgan, hadis ilmining ulkan ustozlaridan biri sifatida Islom tarixida muhim iz qoldirgan. Uning eng mashhur asari "Sahih al-Buxoriy" bo'lib, bu hadis to'plami hozirgi kunda ham eng ishonchli va mukammal hisoblanadi. Imom Buxoriy hadislarini yig'ish, tasniflash va rivoyatlarning ishonchliligini ta'minlashda qat'iy yondashgan. U o'z ilmiy faoliyatini juda yoshligidan boshlab, turli Islom ilmiy markazlarida — Makkada, Madinada, Bag'dodda va Shomda mashhur olimlardan ilm o'rganib, hadis ilmida katta muvaffaqiyatlarga erishgan. Buxoriy hadislarini tanlashda, har bir hadisning isnodini, ya'ni uning rivoyat qilgan kishilarning ishonchliligini diqqat bilan tekshirgan. Bu ilmiy uslub va metodologiya, hadis ilmining rivojlanishiga yangi bosqichni boshladi. "Sahih al-Buxoriy" asari, uning ilmiy yondashuvlari va metodologiyasi orqali, hadislarini ishonchli va aniq saqlashda, ilm-fan va tafakkur tarixida o'z izini qoldirdi. Imom Buxoriyning asarlari nafaqat hadis ilmining asosiy manbai, balki ilmiy va diniy tafakkurda ham yuksak ahamiyatga ega bo'lib qolmoqda.

Bugungi kunda Imom Buxoriyning ilmiy merosi butun dunyoda, ayniqsa, Islom ilm-fanida juda katta ahamiyatga ega. "Sahih al-Buxoriy" hozirgi kunda hadis ilmida eng ishonchli manba sifatida keng tanilgan va ilmiy jamoat tomonidan yuqori baholanadi. Imom Buxoriy hadislarni yig'ishda va tasniflashda o'rnatgan metodologiya, ilmiy tadqiqotlarning asosiy printsiplari sifatida qabul qilinadi. Uning hadislarni ishonchli tarzda to'plashdagi qat'iyatligi va ilmiy an'analari, bugungi olimlar uchun muhim yo'l-yo'riq bo'lib xizmat qiladi. Imom Buxoriyning merosi nafaqat ilmiy faoliyatga, balki jamiyatda axloqiy va diniy qadriyatlarini shakllantirishga ham katta ta'sir ko'rsatdi. Uning hadislarida insoniyat uchun muhim axloqiy masalalar, ijtimoiy munosabatlar va adolat tushunchalari ko'rsatilgan. Bugungi kunda Imom Buxoriy merosi, ilmiy tadqiqotlar va ma'naviy tafakkurda davom etmoqda va uning asarlari dunyoning turli burchaklarida o'rganilib, qadrlanmoqda. Imom Buxoriy ilmiy merosi nafaqat Islom olamida, balki dunyo ilm-fanida ham o'z ahamiyatini yo'qotmagan holda davom etmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Abdug'afforov, Sh. "Imom Buxoriy: Hayoti va Ilmiy Merosi." Toshkent: "Shuhrat" nashriyoti, 2008.
2. Buxoriy, Muhammad ibn Ismoil. "Sahih al-Buxoriy." Toshkent: "Sharq" nashriyoti, 2010.
3. Hoshimov, M. "Islom Ilm-fanining Rivojlanishida Imom Buxoriy Merosi." Toshkent: "Ma'rifat" nashriyoti, 2015.
4. Azimov, M. "Imom Buxoriy va Hadis Ilmi." Toshkent: "Ilm-ziyo" nashriyoti, 2012.
5. Qosimov, B. "Imom Buxoriyning "Sahih al-Buxoriy" asari: Tafsir va Ma'naviy Ta'sirlar." Toshkent: "Zarafshon" nashriyoti, 2017.

MARKAZIY OSIYODA MATEMATIKA FANINING RIVOJLANISHIGA TA'SIR ETGAN DINIY VA FALSAFIY QARASHLAR

*Muxlisa To'rajonova Shuxrat qizi
Namangan Davlat Universiteti 1-kurs magistranti
Namangan viloyati Yangiqo'rg'on tumani
14-sonli maktab matematika fani o'qituvchisi*

Annotatsiya: Ushbu maqolada Markaziy Osiyoda matematika fanining rivojlanishiga ta'sir etgan diniy va falsafiy qarashlar tahlil qilinadi. Islom dinining ilmga bo'lgan munosabati, falsafiy maktablarning mantiqiy tahlili va allomalarning asarlari orqali matematika fanining shakllanishiga ta'sir etgan omillar o'rganiladi. Tadqiqotda tarixiy, falsafiy va qiyosiy tahlil usullari qo'llanildi. Natijada, matematika fanidagi yutuqlar diniy va falsafiy muhit bilan uzviy bog'liq ekanligi isbotlandi.

Kalit so'zlar: Markaziy Osiyo, matematika tarixi, islom falsafasi, allomalar, ilm-fan, din va falsafa.

Kirish. Ilm-fanning rivojlanishida din va falsafa muhim omillardan biri sifatida namoyon bo'lgan. Xususan, Markaziy Osiyo tarixan ilm markazi sifatida shakllangan bo'lib, bu yerda matematika fani diniy va falsafiy qarashlar bilan uzviy bog'liq holda taraqqiy etgan. Islom dinining ilmga bo'lgan ijobiy munosabati, falsafiy maktablarning mantiqiy tahlili matematika fanining shakllanishiga kuchli ta'sir ko'rsatgan.

Tadqiqotning maqsadi — Markaziy Osiyoda matematika fanining rivojlanishiga ta'sir etgan diniy va falsafiy qarashlarni aniqlash, ularning matematik tadqiqotlarga ta'sirini tahlil qilish va ijobiy hamda salbiy jihatlarini baholashdir.

Tadqiqotda quyidagi usullardan foydalanildi:

- Tarixiy-ilmiy tahlil: Allomalar asarlari va tarixiy manbalar asosida kontekstni aniqlash.
- Falsafiy tahlil: Asarlardagi g'oyalarning mantiqiy asoslarini tahlil qilish.
- Qiyosiy tahlil: Islom falsafasi, Aristotel va neoplatonizmning matematikaga ta'sirini solishtirish.

Manbalar tanlanishida asarning ilmiy ahamiyati, muallifning obro'si va asarning aslligi inobatga olindi. Asosiy manbalar sifatida al-Xorazmiy, Beruniy, Ibn Sino, Ulug'bek kabi allomalarning asarlari, Qur'on va hadislar, shuningdek, falsafa tarixiga oid tadqiqotlar olindi.

Islom dinida ilm olish ibodat sifatida ko'rilgan. Qur'on va hadislarda ilmga da'vat etilishi natijasida matematik tadqiqotlarga rag'bat kuchaygan. Matematika diniy amaliyotlarda, jumladan, namoz vaqtlarini aniqlash, qibla yo'nalishini belgilash, hijriy taqvimni hisoblashda keng qo'llanilgan. Qiblani aniqlashda matematik yondashuvlardan foydalanilgan.

Geografik koordinatalar asosida hisoblash Al-Xorazmiy, Al-Beruniy kabi allomalar Yer yuzasidagi joylarning kenglik va uzunliklarini aniqlab, Ka'ba joylashgan koordinatalarga nisbatan qibla yo'nalishini trigonometriya yordamida hisoblashgan.

Sferik trigonometriya Yer sferik shaklda bo'lganligi sababli, qibla yo'nalishini aniqlashda sferik trigonometriya formulalari qo'llanilgan. Bu usulda ikki nuqta orasidagi eng qisqa masofa — "katet"lar va "burchak"lar orqali aniqlanadi.

Astrolab va kvadrant kabi asboblari Al-Beruniy va boshqa olimlar qiblani aniqlashda astrolab, kvadrant kabi astronomik asboblardan foydalangan. Bu asboblari yordamida yulduzlar va Quyosh holatiga qarab joylashuv aniqlangan.

Matematik jadval va algoritmlar Qibla yo'nalishini turli shaharlar uchun oldindan hisoblab chiqilgan jadval va algoritmlar orqali aniqlashgan. Bu jadvalda har bir shahar uchun qibla burchagi ko'rsatilgan bo'lgan.

Aristotel falsafasi mantiqiy fikrlashni rivojlantirgan. Neoplatonizmdagi ideal shakllar nazariyasi geometriyaga ta'sir etgan. Islom falsafasida Ibn Sino va Forobiy mantiqiy tahlil orqali matematik fikrlashni mustahkamlagan.

- Al-Xorazmiy: Algebraga oid asarlari islom huquqidagi meros taqsimoti masalalarini yechishga qaratilgan.

- Ulug'bek: Astronomik jadvallari namoz vaqtlarini aniqlash va qibla yo'nalishini belgilashda qo'llanilgan.

- Beruniy: Geodeziyaga oid tadqiqotlari yer shakli va o'lchamlarini aniqlashda falsafiy savollarga javob berishga qaratilgan.

Markaziy Osiyoda matematika fani diniy va falsafiy qarashlar ta'sirida rivojlangani boshqa mintaqalardagi holatlar bilan o'xshashlik kasb etadi. Masalan, Yevropada sxolastik falsafa matematikaga ta'sir ko'rsatgan. Ammo Markaziy Osiyoda bu jarayon islom dinining ilmga bo'lgan rag'bati bilan uyg'unlashgan holda kechgan.

Tadqiqotning cheklangan tomonlari — ayrim manbalarning yo'qolganligi va diniy qarashlarning ta'sirini aniqlashdagi murakkablikdir. Kelgusidagi tadqiqotlarda kontent-tahlil va tarmoq tahlili kabi zamonaviy metodlardan foydalanish maqsadga muvofiq.

Xulosa. Markaziy Osiyoda matematika fanining rivojlanishiga diniy va falsafiy qarashlar muhim ta'sir ko'rsatgan. Bu ta'sir amaliy ehtiyojlar, mantiqiy tahlillar va ilmga bo'lgan rag'bat orqali namoyon bo'lgan. Allomalarning merosini saqlash, ularning asarlarini tarjima qilish va xalqaro ilmiy jamoatchilikka taqdim etish muhim vazifadir.

Shuningdek, matematika va din, falsafa o'rtasidagi aloqalarni keng jamoatchilikka yetkazish uchun hujjatli filmlar, ko'rgazmalar va ta'lim kurslari tashkil etish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Al-Xorazmiy, M. (1989). Al-Kitob al-Muxtasar fi Hisob al-Jabr val-Muqobala. (Toshkent: Fan nashriyoti. – 124 b. (foydalanildi 45–60-betlar).

2. Beruniy, A. (1973). Al-Qonun al-Mas'udiy. Toshkent: Fan nashriyoti. – 2 jild. (foydalanildi II jild, 210–230-betlar).

3. Ibn Sino, A. (1980). Kitob ash-Shifo: Mantiq va falsafa qismi. Toshkent: Fan nashriyoti. – 300 b. (foydalanildi 55–70-betlar).

4. Ulug'bek, M. (1994). Ziji Jadidi Ko'ragoni. Toshkent: Fan nashriyoti. – 280 b. (foydalanildi 120–140-betlar).

5. Al-Buxoriy. (1998). Al-Jome' as-Sahih (Hadislar to'plami). Toshkent: Sharq nashriyoti. – 3 jild. (foydalanildi I jild, 75–80-betlar).

6. Nasr, S.H. (2006). *Science and Civilization in Islam*. Cambridge, MA: Harvard University Press. – 320 p. (foydalanildi 101–115-pp.).
7. Gutas, D. (2001). *Avicenna and the Aristotelian Tradition: Introduction to Reading Avicenna's Philosophical Works*. Leiden: Brill Academic Publishers. – 450 p. (foydalanildi 77–90-pp.).
8. Kennedy, E.S. (1970). *The Role of Islamic Astronomy in Medieval Science*. *Osiris*, Vol. 15, Chicago: The University of Chicago Press. – pp. 85–99.

NAJMIDDIN KUBRO TASAVVUF ILMINING YORQIN NAMOYONDASI

Ibadullayev Surayyo Azimboy qizi

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti

Tarix yo'nalishi 2 - bosqich talabasi

Tel: +998333730122

E-mail: surayyoibadullayeva8@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada Xorazm elining mashhur farzandi, tasavvuf ilmining yetuk namoyondasi, kubroviya tariqatining asoschisi shayx Najmiddin Kubroning hayoti va faoliyati haqida ma'lumot beriladi.

Kalit so'zlar: Ahmad ibn Umar Xivaqiy, Xorazm, tasavvuf, Urganch qamali, kubroviylik, Valiytarosh.

Najmiddin Kubro 1145 yilda Xiva shahrida dunyoga keladi. Uning asli ismi Ahmad ibn Umar Muhammad al – Xivaqiy al – Xorazmiy bo'lib, „Najmiddin” „Kubro” „Abul Jannob” Valiytarosh” so'zlari bu zoti mukarramning laqab, unvon va kuniyatidir. [4. - B 403]

Najmiddin „dinning yulduzi” degan ma'noni bersa, bu nom Abuljanob Najmiddin Kubroning qonuniyati hisoblanib, „dunyodan parhez qilgan taqvodorning otasi” degan ma'noda qo'llanilgan, ya'ni shayh taqvo va tavba posboni, deb ulug'langan. [2. - B 5]

Najmiddin Kubro yoshligidan karomatlariga yaqin turadigan yohud nazarkarda inson bo'lgan. Go'yoki shayhlik va avliyolik ruhiyati vahiy orqali unga nasib etgan. Shu sabab uni „shayhi valitarosh” ya'ni avliyo kabi shayx deganlar. Buning sababi haqida ham Jomiy va Navoiy sharh berganlar. Ularning fikricha, bu holat shunday bo'lganki, shayh vujud, xol va jazaba holatida qaysi kishiga tasodifan ko'z tashlasa, u cho'pon bo'lsa ham, shu zahoti to'satdan valoyatlik martabasiga erishib, vali bo'lar ekan. [1. - B 167]

Najmiddin Kubro – tasavvuf ilmining mashhur shaxslaridan biri va kubroviya tariqatining asoschisi hisoblanadi. Tasavvufga oid manbalarda ham Najmiddin Kubroning ishlari, martaba hamda mo'jizalari haqida so'z boradi. Uning hayoti, so'fiylik tariqati va faoliyatiga oid ko'plab tazkiralari yozilgan. Taxminan o'n olti, o'n yetti yoshlarida vatani bo'lmish Xorazmni tark etadi. Taxsilni chuqurlashtirish maqsadida Eron, Misr, Shom, Iroq mamlakatlarida kezadi. Najmiddin Kubro Bag'dod, Tabriz, Nishopur, Tus, Dizful shaharlaridagi atoqli olimlardan shariat ilmlari, hadis va tafsir ilmini chuqur o'zlashtirib oladi. Tasavvuf madaniyatimiz tarixidagi g'aroyib fan bo'lib o'ziga xos yo'nalish va an'analarga egadir. Tasavvuf inson uchun eng kerakli narsa narsa – axloqni xamida(ezgu alloh)ni targ'ib va tashviq etadigan ilmiy va adabiy manba hisoblanadi. Uning mohiyati esa ta'lim – tarbiya va pand – nasihatga oid. Fiqh, tafsir, kalom va boshqa zohiroy ilmlar kabi tasavvuf ilmi ham hijriy II va III asrlarda paydo bo'ldi.

Najmiddin Kubro hayoti va faoliyati Doroshukuhning „Safinat ul-avliyo”, Rizoqulixon Xidoyatning „Riyoz ul-orifin”, Mavlaviy G'ulom Sarvar Sohib Lohuriyning „Xazinat ul-afsiyo”, Xoji Xalifaning „Tuhfat ul-fuqaro”, Abdurahmon Jomiyning „Nafaxot ul-uns”, Davlatshoh Samarqandiyning „Tazkirat ush-shuaro”, Sulton Mansur ibn Boyqaroning „Majolis ul-ushshoq”, Mavlono Minxojiddinning „Tabaqoti Nosiriy” asarlarida keltirilgan. Shuningdek Najmiddin Kubroning hayoti, karomatlari, qahramonliklari haqida xalq orasida ko'plab afsona va rivoyatlar mavjud bo'lib, manokiblarda shayhning tarjimai holi bilan birga, u zotni karomatlari ham bayon qilingan. [2. - B 5]

Najmiddin kubro Xorazmga 1185 yilda qaytib keladi. Demak bu vaqtda 40 yashar bo‘lib, 25 yildan ortiq umrini ilmga bag‘ishlagan edi. Yetuklik, komillik yo‘li mana shunday og‘ir va mashaqqatlidir. U Xorazmga qaytgach, katta xonaqoh qurdirib, tariqatda yangi bir maktab – yo‘nalish hisoblanmish kubroviya silsilasini asosladi. Najmiddin Kubro tasavvufning buyuk amaliyotchilaridan biridir, ungacha Xorazm xalqi ushbu ta‘limotdan bexabar edi. Ulug‘ shayx amaliy faoliyati xulosalarini „Favoyih ul – jamol va favotih ul –jalol“ (Jamol xushbo‘yliklari va Jalolning kashfi) „Al – usul al – ashara“ (O‘nta usul) nomli kitoblarida jamlab tasnif etgan.[4. - B 406]

Yozgan asarlari orasida eng mashhuri „Usuli ashara“ risolasi bo‘lib, bu asar barcha tariqatlarga o‘z tasirini ko‘rsatgan. Ismoil Haqqiy Bursaviy tomonidan sharh etilgan. „Favoihul jamol“ asari esa tasavvuf ruhshunosligi mavzusidadir. Kubroning asarlari Eron, Onado‘li, va Hindistondagi tariqat muhitlariga xiyla ta‘sir qilgan. Chunonchi bu tariqat naqshbandiya va mavlaviya tariqatlariga ham ta‘sir ko‘rsatgan. Kubroviylik ko‘proq, O‘rta Osiyo, Rusiya, va Eron mamlakatlarida keng tarqalgan. [7. - B121]

Ta‘kidlash lozimki, Najmiddin Kubro tasavvuf tarixida keng fe‘llik yo‘lini tutgan shayhlardandir. Chunki u zotning xonaqosida sunniy mazhabli shogirdlar bilan birga shia mazhabli muridlar ham ta‘lim olavergan. Shayhning o‘zlari sunniylikka e‘tiqod qilsalar ham, lekin hazrati Ali Abutolib roziyollohu anhu xonadoniga ham xurmat bilan qaraganva shia ahli bilan sunniylar orasida xusumat va janjal kelib chiqishiga yo‘l qo‘ymagan. Aslini olganda tasavvuf mazhablari ayirmachilikdan ustun turadi. Tasavvuf ahli uchun parvardigor ishqi hamda diydori hamma narsadan ustun hisoblangan. Najmiddin Kubro tasavvufda Junayd Bag‘dodiyning „saxv“ (hushyorlik) yo‘lini tutgan. Bu ham Xorazmlik ulug‘ shayxning tafakkuriy – aqliy bilimga e‘tibori borligining nishonasidir. Chunki Junaydning bu rukni Boyazid Bistomiyning „sukra“ (bexudlik, mastlik) rukniga qarama qarshi usul sifatida ishlab chiqilgan edi. [3. - B 20]

Hazrati Kubro tariqatining o‘ziga hos jihatlari u kishining dunyoqarashida ham, amaliy ishlarida ham ko‘zga tashlanadi. Xonaqohda murid tarbiyalashning o‘ziga hos usullarini ishlab chiqadi. O‘nta talab asosida tariqat yo‘llarini bosib o‘tish va poklanib, ma‘rifatga erishish yo‘llari borligini ko‘rsatadi. „Risolatul – turuq“ (Tariqatlar risolasi) va „Al – usul al – ashara“ (O‘nta usul) nomli kitoblarida so‘fiylar tarbiyasida quyidagi o‘nta talabning muhimligi qayd etiladi: Tavba, Zuhd, Tavakkul, Qanoat, Uzlat, Zikr, Tavajjux, Sabr, Murokaba, Rizo. [3. - B 23]

Kubroviya tariqati ham Qur‘oni karim va Hadisi sharifdagi ta‘limot asosida shakllangan. Kamil insonni tarbiyalash bu tariqatning asosiy vazifasi bo‘lgan. Najmiddin Kubroning ko‘plab muridlari bo‘lgan. Uning huzuriga Eron, Misr, Kavkaz, Shom, Iroq hududlaridan muridlar kelib undan ta‘lim olganlar. Manbalarga qaraganda mo‘g‘ullar bosqini arafasida shayxning 400 dan ortiq muridlari bo‘lgan.[3. - B 12]

Kubroviylik tariqatidan keyinchalik bir nechta shahobchalar ajralib chiqqan. Bular:

1. Firdavsiya tariqati;
2. Nuriya tariqati;
3. Rukniya tariqati;
4. Hamadoniya tariqati;
5. Ig‘tishoshiya tariqati;
6. Nurbaxshiya tariqati;
7. Ne‘matullohiya tariqati; [3. - B14]

Shayx umrining ohirida Xorazmda yashaganlar. Bu davrda Movarounnahr notinchlik hukmron edi. Movarounnahrda Xorazmshohlar davlatiga qarshi Chingizxon boshliq mo‘g‘ul qo‘shinlari kurash boshlaydi. 1221 yil iyul oyida Chingizxonning lashkarboshilaridan biri Xulaku Urganchni qamal qiladi. Shahar mudofasida Najmiddin Kubro o‘z muridlari bilan mardonavor turadi. Chingizxon Najmiddin Kubroning jasoratini ko‘rib unga: “Men Xorazmni qatliom qilmoqchiman, shuning uchun sizdek ulug‘vor shaxs shaharni tark etib, un dan chiqib ketishinggizni so‘rayman” degan mazmunda xat yuboradi. Shayx xatga javoban: “ Men yetmish olti yil umrim davomida xorazmliklar bilan turmushning achchiq chuchugini birga totganman. Endi ular boshiga balo qazo yog‘ilayotgan payt qochsam muruvvatdan bo‘lmaydi” degan xabarni

yetkazadi. Urganch qamalida Najmiddin Kubro mardlarcha shahid bo'ladi. Bu voqea 10 jumodul avval, milodiy 1221 yil iyul oyida sidir bo'ladi.[6. - B 220]

Mustaqillik yillarida ko'plab ajdodlarimiz qatori shayx najmiddin Kubro nomi tiklandi, 1995 yilda uning tavalludining 850 yilligi keng nishonlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'uxati

1. Абдуллаев А. Тасаввуф ва унинг намоёндалари. Термиз,2007. - 198 б
2. Исхокова З. Нажмиддин Кубро. Тошкент, 2011. - 44 б.
3. Комилов Н. Нажмиддин Кубро. - Тошкент,1995. - 32 б.
4. Комилов Н. Тасаввуф. Тошкент, 2009. - 448 б.
5. Садриддин Салим Бухорий. Буюк Хоразмийлар. Т: Ёзувчи, 1994.
6. Увватов У. Буюк юрт алломалари. – Тошкент, 2018. – 422 б.
7. Усмон Турар. Тасаввуф тарихи. Т: Истиклол, 1999. - 180 б.
8. Хамиджон Хомидий. Тасаввуф алломалари. Т: Шарк,2009. - 208 б.

ABU NASR AL-FARABI'S CONTRIBUTION TO ECONOMIC THOUGHT

Rakhimboyeva Gulasal Rustam qizi

Student of Tashkent State University of Economics

Abstract: Abu Nasr Al-Farabi (873–950), one of the greatest thinkers of the Islamic Golden Age, made significant contributions not only to philosophy and political theory but also to economic thought. Although he did not develop economics as an independent discipline, his ideas on division of labor, moral responsibility, just distribution of resources, and the role of the state provide a comprehensive framework for understanding economic life in a moral and political context. Drawing mainly from his works *Al-Madina al-Fadila* and *Tahsil al-Sa'ada*, this article explores the foundations of Al-Farabi's economic ideas, their philosophical sources, their relevance to modern economic discussions, and their continuing significance in promoting ethical and just economic systems.

Keywords: Al-Farabi; Islamic economic thought; division of labor; economic justice; moral economy; virtuous city; political philosophy; state and economy; ethical governance.

Introduction

Abu Nasr Al-Farabi (873–950), often referred to in the West as Alfarabius, was one of the most influential philosophers and scholars of the Islamic Golden Age. Known as the “Second Teacher” after Aristotle, he made significant contributions to philosophy, logic, political science, music, and ethics [8:12]. While he is primarily celebrated for his philosophical works, Al-Farabi also played an important role in shaping early economic thought. His writings explore the relationship between society, governance, and economic life, emphasizing the moral foundations of economic activities [6:15]. This article examines Al-Farabi's economic ideas, their sources, main principles, and relevance to modern economic systems.

Sources of Al-Farabi's Economic Ideas

Al-Farabi's economic thought is mainly reflected in his philosophical and political works, most notably in “*Al-Madina al-Fadila*” (The Virtuous City) and “*Tahsil al-Sa'ada*” (Attainment of Happiness) [1:13]. Influenced by Greek philosophers, especially Plato and Aristotle, he adapted their ideas to the cultural and intellectual context of the Islamic world [4:35]. In these works, economic issues are not discussed as a separate discipline but are integrated within broader discussions on ethics, politics, and social organization. For Al-Farabi, economics was inseparable from moral values and the political structure of society [3:53].

Al-Farabi's Economic Ideas

1. The Role of Society and Economic Life

Al-Farabi viewed economic activity as a fundamental element of social development [5:36]. He believed that individuals are naturally dependent on one another to satisfy their needs. No individual is self-sufficient; therefore, cooperation and division of labor are necessary for the survival and flourishing of society [2:17]. According to him, a well-organized society must

ensure that its members are engaged in productive activities that benefit the community as a whole.

2. Division of Labor

One of Al-Farabi's most important economic insights is his emphasis on the division of labor [7:65]. He argued that people have different natural abilities and talents. When individuals perform tasks suited to their abilities, the entire community benefits from greater productivity and efficiency. This idea is similar to later economic theories presented by thinkers such as Adam Smith, who argued that specialization leads to increased economic output. Al-Farabi anticipated this principle centuries earlier, linking it to both moral and practical dimensions of society.

3. The Virtuous City and Economic Justice

In *The Virtuous City*, Al-Farabi describes an ideal society led by a wise and virtuous ruler. In this model, economic activity plays a crucial role in achieving collective happiness. The distribution of wealth and resources must be fair and just, ensuring that everyone's basic needs are met. However, he did not advocate for absolute economic equality; rather, he emphasized just distribution based on merit, contribution, and societal roles. Economic justice, for Al-Farabi, is closely tied to moral and political justice.

4. The Moral Dimension of Economics

Unlike many modern economic theories that focus primarily on material wealth, Al-Farabi placed moral and ethical values at the center of economic life. He viewed wealth as a means to achieve human perfection and happiness, not as an end in itself. Excessive attachment to wealth, in his view, leads to moral corruption and social instability. Therefore, economic activities should be guided by ethical considerations and aligned with the ultimate goal of achieving a virtuous and harmonious society.

5. The Role of the State in the Economy

Al-Farabi believed that the state plays a fundamental role in regulating economic life. A virtuous ruler must ensure just distribution, prevent exploitation, and promote cooperation among different classes of society. He saw governance as both a political and moral responsibility: the leader should guide citizens not only toward material prosperity but also toward moral and intellectual development. Economic policies must serve the public good, not individual greed.

Relevance of Al-Farabi's Economic Thought Today

Al-Farabi's economic ideas remain highly relevant in the modern world for several reasons:

Ethics and Economics: In an era of globalization and market competition, his call for moral principles in economic activities is increasingly important. Modern discussions on sustainable development, corporate social responsibility, and ethical finance echo his views on aligning wealth creation with moral values.

Social Cooperation: His emphasis on cooperation and division of labor highlights the importance of community-based development, teamwork, and specialization in modern economies.

Economic Justice: Issues such as wealth inequality and fair distribution of resources are central to current economic debates. Al-Farabi's idea of just—not equal—distribution offers a balanced perspective between equality and efficiency.

The Role of the State: Al-Farabi's vision of a morally responsible state resonates with modern theories of good governance and welfare economics, where governments aim to ensure fair markets and protect vulnerable groups.

Al-Farabi's views on educational methods are not limited to this. Al-Farabi even considers what the relationship between teacher and student is based on and they also think about how it should be and the most effective way to raise a mature person Forobi's "On what needs to be known before studying philosophy"

The following thoughts from his treatise are noteworthy in this regard: "The teacher is extremely sensitive to the student. should not allow either dominance or emptiness, because

excessive dominance is a student arouses hatred towards the teacher, if the student senses the teacher's weakness, then coldness and disregard for the teacher and the knowledge they are studying develops[9:20].

Conclusion

Abu Nasr Al-Farabi was not an economist in the modern sense, yet his economic insights laid a philosophical foundation for understanding the relationship between wealth, society, and morality. By integrating economic life into a broader ethical and political framework, he offered a holistic vision of human development. His ideas on division of labor, just distribution, moral responsibility, and state regulation remain relevant for addressing contemporary economic challenges. Studying Al-Farabi's thought enriches our understanding of economic history and provides valuable guidance for building fairer and more ethical economic systems today.

References

1. Al-Farabi. Al-Madina al-Fadila. Beirut: Dar al-Mashriq.
2. Al-Farabi, Tahsil al-Sa'ada.
3. Black, A. (2011). The History of Islamic Political Thought. Edinburgh University Press.
4. Butterworth, C. (1992). The Political Aspects of Islamic Philosophy: Essays in Honor of Muhsin Mahdi. Harvard University Press.
5. Fakhry, M. (2002). A History of Islamic Philosophy. Columbia University Press.
6. Mahdi, M. (2001). Alfarabi and the Foundation of Islamic Political Philosophy. University of Chicago Press.
7. Rahman, F. (1964). Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition. University of Chicago.
8. Rosenthal, F. (1943). Al-Farabi and His Philosophical Legacy. Islamic Culture Journal.
9. Abdurahmonova Z.V. Abu Nasr farobiyning asarlariga pedagogik fikrlar. Yosh olimlar ilmiy amaliy konferensiyasi.

MARKAZIY OSIYO ALLOMALARI HAYOT TARZIDA JSMONIY TARBIYANING AHAMIYATI

*Sharipova Faridaxon
FarDU 2-bosqich magistranti
paksinhe6@gmail.com*

Annotasiya: Yer yuzada ijtimoiy-madaniy turmushning tubdan o'zgarishi o'rta asrlarga kelib bog'lanadi. Osiyo, Amerika, Afrika qit'alaridagi ilg'or madaniyat vakillari jismoniy tarbiyani inson xayotining uzviy omili ekanligini isbotlashga xarakat qildi. Natijada jismoniy tarbiya vositalarini oilaviy hamda maktab tarbiyasida qo'llanishga erishildi. Ushbu tezida jismoniy tarbiyaning Markaziy Osiyo allomalari hayotida tutgan o'rni haqida so'z yuritilgan.

Tayanch so'zlar: tarbiya, sport, sog'lom hayot, turmush tarzi, mashqlar, vazifa

O'zbekistonning mustaqillikka erishgan dastlabki kunlaridanoq mamlakat tarixini qayta yoritish va barcha voqealarni ochiq-oydin ko'rsatish vazifa qilib qo'yildi. Ma'lumki, Vatanimiz jahon madaniyatiga beqiyos hissa qo'shgan ulug' allomalar, buyuk olimlar, mohir sarkarda va davlat arboblari bilan mashhurdir. Milliy madaniyat taraqqiyotida O'zbekiston dunyo davlatlari, Markaziy Osiyo mamlakatlari orasida o'ziga xos xususiyatlari, o'zining geografik va tabiiy qulayliklariga ko'ra qadimdan insoniyat tarixining ilg'or madaniy markazlaridan joy olib kelgan.

Uyg'onish davrining buyuk allomalari Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali ibn Sino kabi qomusiy olimlar ham o'z asarlarida jismoniy tarbiyaning ahamiyati haqida so'z yuritganlar.

Abu Rayhon Beruniyning asarlarida, o'quvchiga bilim berishda:

- o'quvchini zeriktirmaslik;
- bilim berishda bir xil narsani yoki bir xil fanni o'rgatavermaslik;
- uzviylik, izchillik;

□ yangi mazvularni qiziqarli, ko'rgazmali bayon etish kabi jihatlariga e'tibor berish kerakligi uqtiriladi.

Beruniyning inson kamolotida axloqiy tarbiyaning muhim o'rnini ta'kidlashini uning yuqorida qayd etilgan «Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar», «Hindiston», «Mineralogiya», «Kitob as-saydona», «al-Qonuni al-Mas'udiy», «Geodeziya» va boshqa asarlarida ko'rish mumkin. Beruniy fikricha, axloqiylik insonning eng asosiy sifati bo'lishi kerak. Bu xislat birdaniga tarkib topmaydi. U kishilarning o'zaro muloqoti, ijtimoiy muhit - jamiyat taraqqiyoti jarayonida tarkib topadi, degan.[2, 139]

Beruniy inson kamolotida uch narsa muhimligini ta'kidlaydi: irsiyat, muhit, tarbiya. Bu hozirgi davr pedagogikasida ham e'tirof etilgan. Yoshlarni tarbiyalashda axloqiy mehnat tarbiyasi, nafosat tarbiyasi, oila tarbiyasi, insonning shaxsiy gigiyenasi muhim ahamiyatga ega, degan olim.

Abu Ali Ibn Sino jismoniy mashqlarning shakli va mazmuni hamda uning mohiyatlarini gigiyena, sog'liqni saqlash va kasalni davolashdagi majmuiy tadbirlarda berib borgan. Ibn Sino ilk bor har bir insonning jismoniy mashqlar bilan qachon va qaysi tartibda shug'ullanishini belgilab beruvchi ta'limni, yani jismoniy mashqlarning klassifikatsiyasini yaratib bergan. Ibn Sinoning fikricha, «Sog'liqni saqlashning asosiy tadbiri - badan tarbiyadir».

«Tib qonunlari» kitobning birinchi qismi inson salomatligini saqlash va uni rivojlantirishga bag'ishlangan. Kitobda inson tanasi va uning a'zolari, insonni shakllantirish hamda uning kamolotida yuz beradigan anatomik tuzilishlar, fiziologik va ruhiy jarayonlarning holati, kasalliklarning kelib chiqish sabablari ilmiy jihatdan bayon qilingan.

Ibn Sino o'z asarlarida jismoniy mashqlar kishining yoshiga, jinsiga, sog'lig'i, salomatligiga va kasalligiga qarab, turlicha shakl va uslublarda o'tkazish kerakligi haqidagi tavsiyalari juda muhimdir. Ibn Sino faoliyati va tajribalari asosida bolalik, o'smirlik, yigitlik va qarilik davrlarida kishi jismoniy mashg'ulotga turlicha munosabatda bo'lishi kerakligi masalalari bo'yicha alohida ko'rsatmalar bergan. Bu ilmiy-pedagogik ta'lim merosi jahon xalqlari jismoniy madaniyati rivojlanishiga katta hissa ko'shgan.

Ibn Sino «Badantarbiya kishini chuqur va ketma-ket nafas olishga majbur qiluvchi ixtiyoriy harakat», deb ta'rif bergan.[2, 176] Ibn Sinoning ta'kidlashicha, badantarbiya bilan mashg'ul bo'lmay qo'ygan kishi ingichka og'riq (a'zolarining torayishi) kasaliga uchraydi, chunki harakatsizlik natijasida uning a'zolari zaiflashadi. U badantarbiya turlarini asosan ikki guruhga ajratgan:

1) odamning ish jarayonlarida qiladigan harakatlari;

2) maxsus badantarbiya harakatlari. Buyuk olim badantarbiya deganda, asosan maxsus badantarbiya harakatlarini nazarda tutgan. Badantarbiya turlari juda ko'p bo'lib, ular tez, nozik, yengil, kuchli va kuchsiz guruhlarga ajratib bergan.

Ibn Sino tortishish, mushtlashish, yoydan oq otish, tez yurish, nayza otish, osilish, bir oyoqda sakrash, qilichbozlik, nayzabozlik va otda yurishlar badantarbiyaning tez bajariladigan turlariga kiritgan. Nozik va yengil turiga arg'imchoq uchish, belanchakda tik yoki yotib uchish, qayiq va kemalarda sayr qilish va boshqa harakatlar kiritgan. Badantarbiyaning kuchli turiga, kishining o'z soyasi bilan olishishi, katta va kichik koptoklar bilan chavgon o'ynash, kurash, tosh ko'tarish, chopayotgan otni jilovidan tortib to'xtatish kabi mashqlarni kiritgan.[2, 98]

Ibn Sinoning tavsiyasiga ko'ra badantarbiya vaqtida tez va shiddatli harakatlar, yengillari bilan doim almashtirib turish, ma'lum bir harakatni uzoq vaqt bajarmaslik uslublari ko'rsatlgan. Turli kasalliklarni davolashda ruhiy ozuqa berish, xursandchilik yo'llarini, ya'ni turli xil sayrlar, sayohatlar, kemalarda suzish, tabiat manzaralaridan bahramand bo'lish omillarini ishlatishni tavsiya etgan.

Ibn Sino har bir a'zoning kasalini tuzatish uchun maxsus harakatlar - jismoniy mashqlarni tavsiya etgan. Bunda uqalash mashqlarini ham ko'zda tutib, ularni quyidagi turlarga bo'lgan:

- gavdani baquvvat qiluvchi kuchli uqalash.
- gavdani yumshatuvchi kuchsiz uqalash.
- ozdiruvchi davomli uqalash.

□ gavnani o'stiruvchi mo'tadil uqalash.

Olimning fikricha, uqalash dag'al yoki yengil bo'ladi. Dag'al uqalash dag'al latta bilan amalga oshiriladi. Yengil uqalashni yengil mato bilan bajariladi. Uqalashlar asosan bo'shashgan a'zolami zichlatish, yumshoqlarini qotirish, dag'alini mayin qilish va qattiqlarini yumshatish maqsadida qilinishini bildiradi. Bundan tashqari, badantarbiya bilan bog'liq uqalashlar to'g'risida ham ta'lim beradi: 1) badantarbiyaga tayyorlovchi uqalash; 2) badantarbiyadan keyin qilinadigan uqalash. Uqalash mashqlarining qon aylanish tizimini tezlatish, nafas olishni yaxshilash, hazm qilish a'zolarining ish faoliyatlarini to'g'ri yo'lga solishda muhim ahamiyat kasb etishi allomaning ilmiy-amaliy ta'limida to'la mazmun topgan.

Ibn Sino salomatlikni saqlashda dam olish, uyqu va me'yorida ovqatlanish hayotiy zaruriyatligini eng asosiy omillardan deb bilgan. Ibn Sinoning badantarbiya haqidagi ta'limida eng asosiy o'rinlardan birida kurash turlari turadi. Kurashning turlari ham bir nechadir. Ulardan biri: ikki kurashuvchining har biri o'z raqibining belbog'idan ushlab tortadi, shu bilan birga kurashuvchi o'z raqibidan qutilishning chorasini qiladi. Ikkinchisi esa qo'yib yubormaslikka harakat qiladi. Boshqa turi: ikki kurashuvchidan biri ikkala qo'li bilan ikkinchisini mahkam quchoqlab o'ziga tortadi va yonga ag'daradi, bu vaqtda birinchi kurashuvchining o'ng qo'li ostidan o'tishi kerak, (kurashuvchilar) goh qadrlarini tiklab, goh egiladilar (kurash) turlari yana ko'krak bilan zarbani qaytarish, ikkinchi bir kishining bo'ynidan ushlab egish, bir-birovlarining oyoqlarini o'z oyoqlari bilan chalkashtirib, chalib yoki oyoqlari bilan ikkinchisining oyoqlarini yirib qilinadigan va polvonlar ishlatadigan harakatlar ham kiradi, deb yozgan.[1.34]

Ibn Sino inson salomatligini jismoniy tarbiya vositalari bilan yaxshilash va uni kamolotga yetkazishda gavnani har bir qismi uchun maxsus harakatlar borligini aniq misollarda ko'rsatib bergan. Qo'l va oyoq harakatlari, ko'krak va nafas a'zolarining hamda boshqa barcha a'zolarining tabiiy harakatlarini ishga soluvchi mashqlar majmuasini o'z asarlarida mujassamlashtirgan. Bunda tovush-og'iz bo'shli'g'idagi barcha a'zolarini harakatlantirish, baland-past ovoz chiqarish, tilni chiqarish, tortish, burash, tuflash kabi mashqlarini bergan. Ichki a'zolarini ishga tushirish mashqlariga qayiqalarda, arg'imchoqda uchish, belanchakda tebratish, aravalarda yurish va boshqa mashqlarni tavsiya etgan.

Ibn Sinoning jismoniy tarbiyaning eng muhim vositalari sifatida hammomda cho'milish, sovuq suvda cho'milish, suv va ichimliklarni iste'mol qilish, ovqatlanish, uyqu va dam olish tartiblari ham joy olgan. Keksalik davridagi jismoniy tarbiya va umuman safar vaqtlarida fasllarga qarab harakat qilish asoslarini ham ko'rsatgan.

Ibn Sinoning jismoniy tarbiya sohalaridagi ilmiy-pedagogik ta'limotini chuqur o'rganish, uni insonlarning yoshi, jinsi, ijtimoiy turmush sharoitlariga qarab qo'llash usullarini hozirgi davrda ham ahamiyatga ega. Buning uchun jismoniy tarbiya ta'limini aholi orasida keng targ'ib qilish, uning insonlar salomatligini yaxshilash hamda jismoniy kamolotga erishish mohiyatlarini barcha kishilar ongiga singdirish lozim. Ibn Sinoning turli xil kasalliklarni oldini olish va uni davolashda badantarbiya mashqlaridan foydalanish tajribalarini jahonning barcha tadqiqotchilari va tibbiyot ilmining mutaxassislari ham ma'qullaydi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, Markaziy Osiyo allomalari o'z hayotlari davomida jismoniy tarbiyaning ahamiyatini yaxshi anglagan holda, tadbiiq qilishga va boshqalarga ham tavsiya etishga harakat qilganlar. Bugungi ijtimoiy tarmoqlarga ko'p vaqt sarflayotgan davrda jismoniy tarbiyani shaxsiy hayotimizga tadbiiq etishimiz, sog'lom turmush tarziga amal qilishimiz o'ta muhimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Xo'jaev F, Xodjaeva S. JISMONIY TARBIYA TARIXI. Darslik. - TOSHKENT – 2020 yil. - 192-bet
2. Eshnazarov J. Jismoniy madaniyat tarixi va boshqarish. - Toshkent 2008. – 388-bet

ÖRTA ASIRLARDA İLİM, FEN VE MEDENİYETİN GELİŞİMİNİN KENDİNE HAS YÖNLERİ

Ma'mun universiteti "İjtimoiy-gumanitar va aniq fanlar" fakulteti "Tarix" yonalishi talabasi Sharipova Zahro Eldor qizi
Ilmiy rahbar: Raxmanova Shirin
E-mail:zs800495@gamil.com
+998770526956

Annotation: This article explores the distinctive features of the development of science and culture during the Middle Ages. While this period is often referred to as the "Dark Ages" in Western history, it was, in contrast, a golden era of scientific and intellectual flourishing in the Islamic world. The article examines the contributions of great scholars such as Al-Khwarizmi, Avicenna, Al-Biruni, and Al-Farabi, analyzing their scientific achievements, educational systems, and cultural influence. The study concludes that the Middle Ages served as a foundation for the Renaissance and global progress in science and culture.

Keywords: Middle Ages, science, culture, Islamic civilization, education, philosophy, Al-Khwarizmi, Avicenna, Al-Biruni, Al-Farabi, progress, enlightenment

Orta Asırlar, insanlık tarihinin en dikkat çekici dönemlerinden biridir. Batı dünyasında skolastik düşüncenin etkisiyle bilimsel durgunluk yaşanırken, İslam coğrafyasında tam tersi bir aydınlanma ve ilerleme süreci başlamıştır. Özellikle VIII. yüzyıldan XIII. yüzyıla kadar olan süreçte İslam dünyasında bilim, kültür ve sanat büyük bir gelişim göstermiştir. Bu gelişimin arkasında Abbasiler döneminde kurulan Beytü'l-Hikme gibi ilmi kurumlar, çeviri faaliyetleri ve bilim insanlarına verilen destek bulunmaktadır.

İslam dünyasında ilim yalnızca dini ilimlerle sınırlı kalmamış, aynı zamanda tıp, matematik, astronomi, kimya, coğrafya, tarih ve felsefe gibi alanlarda da derinleşmiştir. Bu durum, İslam medeniyetini hem doğuda hem de batıda etkili kılmıştır.

Bilim ve Fen Alanındaki Gelişmeler

Orta Asırlarda İslam dünyasında bilimsel ilerlemeler büyük bir çeşitlilik göstermiştir. Bu dönemde yetişen alimler, yalnızca kendi çağlarını değil, sonraki yüzyılları da etkilemiştir.

Matematik

Matematik alanında Harizmi'nin çalışmaları öne çıkmaktadır. Onun "el-Cebr ve'l-Mukabele" adlı eseri, cebir biliminin temelini oluşturmuş ve Avrupa'ya "Algebra" adıyla geçmiştir. Ayrıca sıfır kavramının kullanımıyla sayısal sistem gelişmiş, bu da bilimsel hesaplamaları kolaylaştırmıştır.

Astronomi

Biruni ve Nasiruddin Tusi gibi alimler, gökyüzü cisimlerinin hareketlerini inceleyerek hassas ölçümler yapmışlardır. Maraga Rasathanesi, o dönemin en gelişmiş gözlemevlerinden biri olmuş, burada yapılan çalışmalar modern astronomiye temel teşkil etmiştir.

Tıp

İbn Sina'nın "el-Kanun fi't-Tıbb" adlı eseri, hem İslam dünyasında hem de Avrupa'da tıp eğitiminin başlıca kaynağı olarak kullanılmıştır. Zehravi'nin cerrahiye dair keşifleri modern tıbbın ilerlemesinde önemli bir rol oynamıştır. Bu dönem, insan anatomisinin ve hastalıkların bilimsel olarak ele alınmaya başlandığı bir çağdır.

Felsefe

Felsefede Farabi, İbn Rüşd ve Gazali gibi düşünürler insanın varoluşu, ahlak ve toplum düzeni üzerine derin fikirler geliştirmişlerdir. İbn Rüşd'ün Aristo yorumları Avrupa skolastiğinin çözülmesinde büyük bir etkiye sahip olmuştur.

Kültürel ve Sanatsal Gelişmeler

Orta Asırlarda İslam medeniyetinde kültür ve sanat da altın çağını yaşamıştır.

Eğitim Kurumları: Nizamiye Medreseleri, ilim ve kültürün merkezi olmuş; farklı bölgelerden gelen öğrenciler burada eğitim görmüştür.

Edebiyat: Firdevsi'nin "Şehname"si, Nizami'nin "Hamse"si, Alisher Nevai'nin eserleri edebi düşüncenin derinliğini göstermiştir.

Mimarlık: Cami, medrese, saray ve kervansaraylar dönemin gelişmiş mimari anlayışını yansıtmıştır. Özellikle Buhara, Semerkant, Bağdat ve Şam gibi şehirler ilim ve kültür merkezlerine dönüşmüştür.

Kültürel hayatın gelişiminde bilim insanlarının yanı sıra şairler, tarihçiler ve sanatkarlar da önemli rol oynamıştır.

Orta Asırların İnsanlık Tarihine Katkısı

İslam medeniyetinde ortaya çıkan bilimsel çalışmalar, zamanla Endülüs ve Sicilya üzerinden Avrupa'ya ulaşmıştır. Bu eserler Avrupa Rönesansının doğuşunda büyük rol oynamıştır. Böylece Orta Asırlar, insanlık tarihinde Doğu'dan Batı'ya bilgi akışının en yoğun olduğu dönemlerden biri olmuştur.

Sonuç

Orta Asırlar, yalnızca bir tarih dönemi değil, aynı zamanda insan düşüncesinin yeniden şekillendiği bir çağdır. Avrupa için karanlık çağ olarak anılan bu dönem, İslam dünyası için ilim, fen ve kültürün yükseldiği bir altın çağ olmuştur. Bu dönemde yetişen alimler; İbn Sina, Farabi, Biruni, Harizmi ve diğerleri; insanlık tarihine yön veren isimler olarak kalmıştır. Onların bıraktığı miras, günümüz biliminin temel taşlarını oluşturmuş, modern dünyanın şekillenmesine katkı sağlamıştır.

Kaynaklar

1. İbn Sina, el-Kanun fi't-Tıbb.
2. Harizmi, el-Cebr ve'l-Mukabele.
3. Biruni, el-Kanun el-Mesudi.
4. Nasiruddin Tusi, Zij-i İlhani.
5. Gutas, D. Greek Thought, Arabic Culture.
6. Farabi, Medinetü'l-Fazıla.
7. Alisher Nevai, Muhakematü'l-Lügatayn.

SODDA GAPLARDA SHAKLIY VA MAZMUNİY MURAKKABLASHUV

Shodmonov Muhammadsodiq Navruz o'g'li

Alfraganus universiteti filologiya fakulteti 3-bosqich talabasi

Annotatsiya. Mazkur maqolada o'zbek tilidagi sodda gaplarda shakliy va mazmuniy murakkablashuv hodisasi ilmiy jihatdan tahlil qilinadi. Undalma, kirish va kiritma konstruksiyalar, ajratilgan bo'laklar, uyushiq bo'laklar, sifatdosh va ravishdosh o'ramlari hamda harakat nomi orqali yuzaga keladigan murakkablashuv misollar asosida ko'rsatib berilgan. Shuningdek, shakliy va mazmuniy murakkablashuvning o'zaro bog'liqligi, sodda gapning mazmuniy qatlamini boyitishdagi roli yoritilgan. Maqola sodda gap sintaksisini chuqurroq anglashga, uni amaliy nutqda qo'llash imkoniyatlarini kengaytirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: sodda gap, shakliy murakkablashuv, mazmuniy murakkablashuv, undalma, ajratilgan bo'lak, ravishdosh, sifatdosh, harakat nomi.

Kirish. Tilning asosiy sintaktik birligi bu – gapdir. Gap nutqiy fikrni ifodalashning eng kichik, ammo mustaqil bo'lagi. Tarkibida faqat bitta grammatik asos (ega va kesim) bo'lgan, fikrni to'liq ifodalovchi birlik sodda gapni hosil qiladi. Sodda gaplar tuzilishiga ko'ra sodda yig'iq va sodda yoyiq gaplarga ajratiladi. Bunday tasniflashda ikkinchi darajali bo'laklarning ishtirok etish-etmasligi e'tiborga olinadi.[1:11] Faqat bosh bo'laklar (ega va kesim)dan tuzilgan gap sodda yig'iq gap deyiladi. Sodda yig'iq gaplarda ikkinchi darajali bo'laklar ishtirok etmaydi: Do'stligimiz mustahkamlanaveradi.

Bosh va ikkinchi darajali bo'laklarning ishtirokida tuzilgan gap sodda yoyiq gap deyiladi: Jismoniy mashqlar organizmni har xil kasalliklardan saqlaydi[3:38]

Sodda gapning tarkibidagi bo'laklar, undalmalar, kirish, kiritmali qurilmalar, ajratilgan bo'laklar, sifatdosh, ravishdosh, harakat nomli tizimlar qatnashib, sodda gapni ham shakliy,

ham mazmuniy jihatdan murakkablashtiradi[6:65]. Tilning har bir sathi (makrosistema sifatida) mikrosistemadan tashkil topadi. O‘zbek tilshunosligida “murakkab gaplar” atamasini sodda va qo‘shma gaplar orasidagi gaplarga nisbatan qo‘llagan G‘.Abdurahmonov bu turdagi gaplarga dastlab ajratilgan bo‘lakli gaplar, undalma, kirishlar mansubligini ta’kidlagan. A.G‘ulomov va M.Asqarovalar sodda gapni murakkablashtiruvchi elementlarga uyushiq bo‘laklar, ajratilgan bo‘laklar, kirish konstruksiya va kiritma konstruksiyalar, undalmalarni kiritadi hamda “bunday gapni sodda gap doirasidan chiqarib yubormaydi, balki murakkablashgan sodda gap hosil qiladi”[2:7], degan fikr bildiradi.

O‘zbek tilshunosligida murakkablashgan gaplar birinchi marta Prof. G‘.Abdurahmonov tomonidan murakkab gaplar atamasi ostida ajratildi va nunday gaplar sodda va qo‘shma gap oralig‘idagi alohida tipdagi gap ekanligi ta’kidlandi.[5:115]

Murakkab gap atamasi ko‘proq qo‘shma gaplar turiga nisbatan qo‘llanib kelganligidan, bizningcha, sodda gap doirasidagi bunday gaplarga nisbatan murakkablashgan sodda gaplar atamasini qo‘llagan ma’qulroq

Shuni ta’kidlash kerakki, har qanday gap shakl va mazmun birligidan iborat bo‘lganligi sababli murakkablashishda ham bu ikki tomonni hisobga olish lozim. Shunga muvofiq, Murakkablashishni ikki guruhga bo‘lish mumkin

- 1) Ham shakily, ham mazmuniy murakkablashuv;
- 2) Mazmuniy murakkablashuv [4:57]

Shakliy va mazmuniy murakkablashuv yuqorida sanab o‘tganlarimiz: undalmalar, kirish, kiritmali qurilmalar, ajratilgan bo‘laklar, sifatdosh, ravishdosh, harakat nomi va uyushiq bo‘laklar yordamida yo mazmuniy yoki ham shakily, ham mazmuniy murakkablashuv yuz beradi. Quyida shular bilan tanishamiz:

Undalma va kirishlar ishtirok etib murakkablashgan gaplar ajratilgan bo‘laklar ishtirok etib murakkablashgan gaplardan farq qiladi. Undalma va kirishlar ishtirok etgan gaplar ikki tomonlama (ham shakily, ham mazmuniy) murakkablashadi: grammatik aloqaning turi ikki xil bo‘lishi bilan birga, mazmun ham murakkablashadi. Gapning asosiy qismidan ifodalangan obektiv mazmunga so‘zlovchining subektiv munosabati va tinglovchi subekti qo‘shiladi.[4:57] Masalan: Undalma ishtirok etgan gap: *Aziz do‘stlar*, bugun biz katta bayramni nishonlaymiz.

Bu gapimiz ham shakily, mazmuniy murakkablashuvga misol bo‘la oladi.

Kirish birikma bilan ham shakily, ham mazmuniy murakkablashuv: *Aytish mumkinki*, bugungi uchrashuv juda samarali o‘tdi.

Ajratilgan bo‘laklar ishtirok etganda ham shakily ham mazmuniy murakkablashuv yuz beradi. Ajratilgan bo‘laklar ishtirok etgan gapni sintaktik tuzilishi jihatidan murakkablashtiradi, chunki u maxsus intonatsiya bilan, ko‘pincha tinish belgilari bilan ajratiladi. Ajratilgan bo‘lak gapning mazmuniga qo‘shimcha izoh yoki aniqlik kiritadi.[4:57-58] Natijada gap ham mazmuniy ham shakily jihatdan murakkablashadi.

Masalan: Talaba – *guruh sardori* – darsga keldi.

Yuqoridagi misolda ham shakily, ham mazmuniy murakkablashuvni ko‘rishimiz mumkin. Shakl jihatidan boshqa bo‘laklardan tinish belgisi bilan ajratilgan, mazmun jihatidan talabaning kim ekanligini izohlab, aniqlik kiritmoqda.

U yoki bu zamondagi sifatdosh ko‘chimdan oldindagi gapda mavjud bo‘lgan to‘liq predikatsiyaning go‘yoki soyasi sifatida namoyon bo‘ladi. Ana shunday ikkilamchi predikatli sifatdosh o‘rami qatnashgan gapning mazmun o‘ramdagi propozitsiyaga ko‘ra murakkablashuvi, ya’ni bir sintaktik sodda gapda ikki mazmun munosabati joylashishi mumkin bu sodda gapni mazmuniy tomondan murakkablashtiradi. Bunda tizim asosiy predikatdagi subektni mantiqiy jihatdan ta’kidlash, uni sifatlash,, tasvirlash maqsadiga qaratilgan bo‘ladi. Ayni paytda tizim bilan asosiy predikatning subektini ifodalovchi bo‘lak o‘rtasida ham grammatik, ham mazmuniy bog‘lanish juda mustahkam. Shuning uchun mazkur sifatdosh o‘ramdagi ikkilamchi predikat subekti sintaktik ifodalanmagan bo‘lsa-da osonlik bilan tasavvur qilish mumkin.[4:71] Misol: Men *o‘qigan* kitob hayotimga katta ta’sir ko‘rsatdi.

Ravishdosh o'rm gapni shakily jihatdan murakkablashtiradi va ayni paytda mazmuniy jihatdan boyitadi. Ravishdosh o'ramlarda ikkilamchi predikativlik yaqqol seziladi. U sifatdosh kabi soyadek yashirin emas balki, ochiqroq ko'rinadi. Ravishdosh o'ramlar gapni sintaktik jihatdan sodda ko'rsatadi, lekin mazmuniy jihatdan murakkablashtiradi.[4:78] Misol: U *kulip* gapirdi.

Harakat nomi gap tarkibida otlashgan birlik sifatida namoyon bo'ladi. Ana shunday ikkinchi darajali predikatsiyaga ega bo'lgan harakat nomi qatnashgan gap mazmuniy o'ramdagi propozitsiyaga ko'ra murakkablashadi, ya'ni bir sintaktik sodda gapda ikki mazmun munosabati joylashishi mumkin. Bu hol sodda gapni mazmuniy tomondan murakkablashtiradi. Bunda tizim asosiy predikatdagi sub'ektning harakatini nomlash, tasvirlash yoki unga baho berish maqsadiga qaratilgan bo'ladi. Ayni paytda tizim bilan asosiy predikatning sub'ekti o'rtasida ham grammatik, ham mazmuniy bog'lanish mustahkam bo'ladi. Shuning uchun mazkur harakat nomidagi yashirin predikatsiya sintaktik jihatdan ifodalanmagan bo'lsa-da, uni osonlik bilan tasavvur qilish mumkin. Natijada, gapning shakliy tomondan murakkablashuvi uning bo'laklar tizimida (ega, to'ldiruvchi, aniqlovchi, kesim) harakat nomi shaklining keng qo'llanishida ko'rinsa, mazmuniy tomondan murakkablashuv qo'shimcha propozitsiyaning yuzaga kelishi, ya'ni bir gap tarkibida ikki mazmuniy qatlamning mujassamlashuvida namoyon bo'ladi [4:81]. . Misol: Uning yaxshi o'qishi meni quvontirdi

XULOSA

Maqolada sodda gaplarning shakliy va mazmuniy jihatdan murakkablashish holatlari yoritildi. Tadqiqot davomida aniqlanishicha, undalma, kirish va kiritma qurilmalar, ajratilgan hamda uyushiq bo'laklar, sifatdosh, ravishdosh, harakat nomi va uyushiq bo'laklar kabi vositalar gapni murakkablashtiruvchi asosiy unsurlar hisoblanadi. Bu vositalar sodda gapning shaklini o'zgartiradi, mazmunini esa qo'shimcha ma'no yuklaydi va izohlaydi. Murakkablashgan sodda gaplar o'zbek tilida fikrni kengroq, aniqroq va ta'sirchanroq ifodalash imkonini beradi. Shu bois ularni o'rganish tilshunoslik nazariyasi uchun ham, nutq amaliyoti uchun ham muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. A.M.Shofqorov Hozirgi o'zbek adabiy tili fanidan o'quv uslubiy majmua Chirchiq – 2019
2. Boymatova Dilnoza Murakkablashgan sodda gaplarda aksiologik modallikning semantik-pragmatik tadqiqi (Monografiya) “Bookmany print” nashriyoti T – 2024
3. G'.Abdurahmonov, A.Sulaymonov. X.Xoliyorov, J.Omonturdiyev Hozirgi o'zbek adabiy tili Sintaksis O'qituvchi nashriyoti. T – 1979
4. N.Mahmudov, A.Nurmonov O'zbek tilining nazariy grammatikasi (sintaksi) “O'qituvchi” nashriyoti T – 1995
5. Ne'matova Malikaxon Murakkab va murakkablashgan sintaktik birliklar atamalarining o'zbek tili sintaksisida yoritilishi Innovations in technology and science education Volume 2 issue 15 B 115
6. Raximova Ro'shana. Tilshunoslikda murakkablashgan sodda gaplarning o'rganilishi va murakkablashtiruvchi vositalar www.tadqiqotlar.uz 14-to'plam 2-son dekabr 2024

YOSHLAR VA IJTIMOIIY TARMOQLAR: FOYDAMI YOKI ZARAR?

Qo'qon universiteti o'qituvchisi f.f.(PhD)

Mavlonov Ilxomjon Xolmirzayevich

Qo'qon universiteti talabasi

Xamidova Shoxinabonu Davronjon qizi

Annotatsiya: Ushbu maqolada yoshlar va ijtimoiy tarmoqlar o'rtasidagi munosabatlar, ularning foydali va zararli tomonlari yoritilgan. Hozirgi kunda ijtimoiy tarmoqlar yoshlar uchun nafaqat muloqot qilish, balki bilim olish va ijodkorlikni rivojlantirish imkoniyatlarini taqdim etadi. Biroq, bu tarmoqlardan noto'g'ri foydalanish, vaqtni bekorga sarflash, ruhiy salomatlikka

salbiy ta'sir ko'rsatish va yolg'on axborotlarning tarqalishi kabi xavf-xatarlarni ham keltirib chiqaradi. Maqolada ijtimoiy tarmoqlarning yoshlar hayotiga ta'siri turli jihatlaridan, jumladan, ta'lim, muloqot va psixologik holatga ta'sirini o'rganish, shuningdek, mas'uliyatli foydalanishning ahamiyati ko'rsatilgan.

KALIT SO'ZLAR: Ijtimoiy tarmoqlar, raqamli texnologiyalar, ijtimoiy muhit, axborot xavfsizligi, ijtimoiy tarmoqning ta'siri, zamonaviy aloqa vositalari, onlayn muloqot.

Bugungi tezkor va raqamli dunyoda yoshlar hayoti ijtimoiy tarmoqlarsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Internetning jadal rivojlanishi natijasida Facebook, Instagram, Telegram, TikTok, X (Twitter) kabi ijtimoiy platformalar hayotimizga chuqur kirib keldi. Ayniqsa, yosh avlod bu tarmoqlardan eng faol foydalanuvchilar qatoriga kiradi. Bu tarmoqlar orqali ular yangiliklardan xabardor bo'ladi, do'stlari bilan muloqot qiladi, bilim oladi yoki o'z iqtidorini namoyish etadi. Shu bilan birga, ijtimoiy tarmoqlarning noto'g'ri va me'yorsiz ishlatilishi bir qator salbiy oqibatlariga ham olib kelmoqda: vaqtni behuda sarflash, ruhiy tushkunlik, yolg'on ma'lumotlarga ishonish kabi holatlar bunga misol bo'la oladi.

Ijtimoiy tarmoqlar hozirda yoshlar hayotining ajralmas qismiga aylangan. Ular nafaqat vaqt o'tkazish, balki yangi bilim olish, rivojlanish va kreativ fikrlarni namoyish qilish imkonini ham beradi. Birinchi navbatda, ijtimoiy tarmoqlar yoshlar uchun bilim olish va ta'lim jarayonida foydali vosita bo'lib xizmat qiladi. Masalan, YouTube kabi platformalarda turli xil ta'limiy videolarni topish mumkin. Bu, ayniqsa, maktab yoki universitet o'quvchilari uchun juda qulay, chunki ular istalgan mavzu bo'yicha video darsliklar va ma'ruzalarni ko'rishlari mumkin. Bundan tashqari, ijtimoiy tarmoqlarda mavjud bo'lgan turli bloglar va maqolalar yoshlarni yangiliklar bilan tanishtirish va soha mutaxassislari bilan aloqada bo'lish imkonini yaratadi. Ijtimoiy tarmoqlar yoshlar uchun boshqa bir muhim jihat – bu aloqa vositasi sifatida foydalanish. Internet orqali do'stlar bilan bog'lanish, yangi odamlar bilan tanishish, o'z fikrlarini bildirish — bularning barchasi ijtimoiy tarmoqlarning imkoniyatlaridan biridir. Ushbu tarmoqlarda do'stlar bilan o'tkaziladigan muloqotlar nafaqat axborot almashish, balki yangi g'oyalar va fikrlar olishga ham yordam beradi. Shuningdek, ijodkorlikni rivojlantirishda ham ijtimoiy tarmoqlarning o'rnini katta. Yoshlar o'z san'at asarlarini, musiqa yoki video ijodlarini, hatto she'r va hikoyalarini ijtimoiy tarmoqlarda ulashish orqali keng auditoriyaga yetkaza olishadi. Bu ularga nafaqat mashhurlik, balki o'z iste'dodlarini yanada rivojlantirishga yordam beradi. Shu bilan birga, ijtimoiy tarmoqlarda yangi kasblar yaratish imkoniyati mavjud. Influencerlar, blogerlar, videomuharrirlar kabi yangi kasblar yoshlar orasida keng tarqalgan va ular orqali jamiyatda o'z o'rnini topish mumkin. Ko'plab yoshlar ijtimoiy tarmoqlar orqali pul topish va o'z brendlarini yaratish imkoniyatiga ega. Masalan, Instagram yoki TikTokda reklama qilish orqali turli kompaniyalar bilan hamkorlik qilish, mahsulotlarni targ'ib qilish yoshlar uchun iqtisodiy jihatdan foydali bo'lishi mumkin. Ayniqsa, chekka hududlarda yashovchi yoshlar uchun internet-dunyo bilan bog'lanish, zamonaviy tafakkur va texnologiyalar bilan tanishish vositasidir.

Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlar noto'g'ri ishlatilsa, yosh avlod ongiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Virtual olamda haddan ziyod ko'p vaqt o'tkazish real hayotdagi muloqotning susayishiga, e'tiborsizlikka, charchoqqa va ruhiy bosimga olib keladi. Bundan tashqari, ijtimoiy tarmoqlarda tarqalayotgan shubhali kontent, yolg'on axborotlar va stereotiplarga asoslangan fikrlar yosh ongini chalg'itishi ehtimoli ham bor. Yoshlarning ijtimoiy tarmoqlardan ongli, maqsadli va me'yorida foydalanishlari jamiyat uchun foydali natijalar beradi. Ammo e'tibordan chetda qoldirib bo'lmaydigan holat shuki, ijtimoiy tarmoqlar noto'g'ri, nazoratsiz va me'yorsiz ishlatilsa, yoshlarning hayot sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun, ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishda muvozanatni saqlash, maqsadli va mas'uliyatli yondashuv zarur. Ota-onalar, pedagoglar, jamiyat va davlat institutlari bu jarayonda yoshlarni yo'naltirishda faol bo'lishlari lozim. Ayniqsa, maktab va oliy ta'lim muassasalarida raqamli madaniyatni shakllantirishga e'tibor qaratilishi kerak. Zero, internetni qanday ishlatish - yoshlarning kelajagini belgilovchi muhim omillardan biridir.

Xulosa qilib aytganda, ijtimoiy tarmoqlar yoshlar uchun zamonaviy dunyo eshigini ochadigan katta imkoniyatlar manbai bo'lib xizmat qilmoqda. Ular orqali yoshlar o'z

salohiyatini namoyon etish, bilim olish, dunyoqarashini kengaytirish, kasbiy rivojlanish va muloqot doirasini oshirish imkoniga ega bo'lishmoqda. Bugungi globallashuv jarayonida bu imkoniyatlardan to'g'ri foydalanish yosh avlodni raqobatbardosh va fikrlovchi shaxs sifatida shakllantirishda muhim o'rin tutadi. Yoshlar kelajagimiz poydevori ekan, ularning ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish madaniyati - ertangi kunimizning taraqqiyoti va barqarorligiga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Qodirov Sh. Zamonaviy yoshlar va axborot makoni. – Toshkent: O'zbekiston, 2020.
2. Saidov A. Axborot texnologiyalari va ijtimoiy ong. – Ilmiy maqola. “Yosh olim” jurnali, 2021-yil, 3-son.
3. Internet manbasi: www.stat.uz – O'zbekiston Respublikasi Statistika agentligi (ijtimoiy tarmoqlar statistikasi bo'yicha ma'lumotlar).
4. Internet maqola: “Ijtimoiy tarmoqlarning ijobiy va salbiy ta'siri” – www.ziyo.uz, 2023-yil.

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ УЗБЕКИСТАНА КАК ОСНОВА ТРЕТЬЕГО РЕНЕССАНСА

*Юсупова Наргиза Хусинбой кизи
студентка 3 курса кафедры русского языка
и литературы Университет Маъмуна*

Аннотация. В статье рассматривается культурное наследие Узбекистана как фундаментальная основа формирования Третьего Ренессанса. Автор подчёркивает, что историческое прошлое страны, связанное с именами великих учёных и мыслителей Востока, сыграло ключевую роль в развитии мировой науки и литературы. Отдельное внимание уделяется архитектурным памятникам, устным традициям, народным ремёслам и музыкальному искусству, которые выступают источником духовного обогащения и национальной идентичности. Анализируется современное значение культурного наследия, его интеграция в систему образования, роль в развитии туризма, межкультурного диалога и международного сотрудничества. Делается вывод о том, что культурное наследие Узбекистана не ограничивается функцией памяти о прошлом, а служит важным ресурсом для устойчивого развития общества, вдохновения молодёжи и укрепления национальной самобытности. Именно обращение к духовным истокам и их гармоничное соединение с инновациями открывают путь к становлению Третьего Ренессанса — эпохи нового расцвета науки, культуры и духовности.

Ключевые понятия: Узбекистан, образование, традиции, культурное наследие, Третий Ренессанс, историческая память, архитектурные памятники, народные ремёсла, духовные ценности, национальная идентичность.

Узбекистан испокон веков был не только перекрёстком древних цивилизаций, но и одним из центров зарождения науки, литературы, искусства и философии. Здесь проходили важнейшие торговые и культурные пути, соединявшие Восток и Запад, Север и Юг, что способствовало формированию уникальной духовной среды. Богатое историко-культурное наследие страны является тем фундаментом, на котором строилось национальное самосознание, воспитывались поколения учёных, мыслителей и мастеров, чьи труды оказали значительное влияние на развитие мировой культуры. В разные эпохи территория современного Узбекистана становилась ареной для расцвета знаний и просвещения. Не случайно именно здесь появились такие выдающиеся личности, как Ибн Сина, Абу Райхан Беруни, Мирзо Улугбек, Алишер Навои, чьи идеи и научные открытия вошли в золотой фонд человечества. Древние города Самарканд, Бухара, Хива и Термез являлись не только торговыми центрами, но и очагами просвещения, где функционировали медресе, библиотеки и обсерватории. Эти достижения позволили назвать регион сердцем Второго Восточного Ренессанса. Сегодня Узбекистан вступает в

новый этап своего развития, провозгласив идею Третьего Ренессанса — эпохи духовного возрождения, научного и культурного процветания. В этом контексте культурное наследие страны становится не просто памятником прошлого, но и источником вдохновения, моральной силы и интеллектуального потенциала. Оно помогает обществу сохранять преемственность поколений, формировать ценности современного человека и определять стратегические ориентиры будущего. Богатейшее наследие Узбекистана является неотъемлемым условием и прочной основой для возрождения национальной идентичности, укрепления духовных устоев и создания условий для всестороннего прогресса. Именно обращение к этим истокам открывает перед страной перспективу становления Третьего Ренессанса как новой эпохи созидания.

История Узбекистана — это летопись великих свершений, научных открытий и культурного расцвета. На протяжении веков эта земля давала миру не только богатые рынки и караванные пути, но и выдающихся мыслителей, философов, поэтов и учёных, чьи идеи до сих пор сохраняют актуальность. Именно поэтому историческое наследие страны можно считать краеугольным камнем, на котором строится идея Третьего Ренессанса. Особую роль в формировании духовного и научного фундамента играли такие титаны мысли, как Абу Райхан Беруни, энциклопедист, писавший о философии, математике, астрономии, медицине и географии. Его труды оказали огромное влияние на развитие мировой науки. Другой гений — Ибн Сина (Авиценна), автор «Канона врачебной науки», многовекового авторитета в области медицины, чьи идеи использовались и в Европе, и на Востоке. Мирзо Улугбек, выдающийся астроном и правитель, оставил после себя знаменитую обсерваторию в Самарканде, где создавались уникальные звёздные каталоги. Алишер Навои, признанный классик литературы, основал новую традицию поэзии на тюркском языке, придав ей мировое значение. Эти личности и их труды стали своеобразными символами Восточного Возрождения, которое сделало города Узбекистана центрами притяжения учёных, путешественников и мастеров искусства. Медресе Самарканда и Бухары служили университетами своего времени, где формировалась интеллектуальная элита. Именно здесь складывались гуманистические идеи, развивалась математика, философия, литература и искусство. Сегодня обращение к этому наследию имеет огромное значение. Во-первых, оно формирует чувство национальной гордости и осознание преемственности поколений. Во-вторых, прошлое становится источником вдохновения для новых открытий. Осознавая, что на этой земле жили гении, изменившие ход мировой истории, молодёжь получает мощный стимул для собственного развития.

Историческое наследие — это не только труды мыслителей и учёных, но и опыт государственности, дипломатии и культурного обмена. Великий Шёлковый путь, проходивший через территорию Узбекистана, стал символом диалога культур, взаимодействия цивилизаций, распространения знаний и идей. Это подтверждает, что Узбекистан всегда был не просто географическим центром, но и интеллектуальным мостом между Востоком и Западом. В условиях современности именно опора на историческое наследие становится ключевым фактором развития. Третий Ренессанс невозможен без глубокого осмысления прошлого, без использования идей и ценностей, созданных предками. Историческая память, научные достижения и культурное богатство превращаются в основу формирования новых знаний, инноваций и духовного обновления общества. Историческое наследие Узбекистана выступает не просто воспоминанием о славных страницах прошлого, а живым источником энергии и идей, необходимых для созидания будущего. Оно формирует почву, на которой возможно построение Третьего Ренессанса — эпохи нового расцвета науки, культуры и духовности.

Культурное наследие Узбекистана не ограничивается только трудами великих мыслителей и учёных. Оно находит воплощение и в материальных памятниках архитектуры, и в нематериальных формах народного творчества, которые веками формировали духовный облик народа. Эти ценности представляют собой живой организм,

в котором прошлое соединяется с настоящим, а национальные традиции обретают современное звучание. Именно они являются неисчерпаемым источником духовного и культурного прогресса, обеспечивая почву для формирования Третьего Ренессанса. Архитектурное наследие Узбекистана признано во всём мире. Древние города Самарканд, Бухара, Хива и Шахрисабз включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и считаются настоящими жемчужинами Востока. Их архитектурные ансамбли поражают гармонией форм и богатством декоративного убранства. Мавзолей Гур-Эмир, ансамбль Регистан, минарет Калян, крепость Ичан-Кала — это не просто исторические постройки, а символы духовного величия народа. Каждое сооружение отражает не только эстетические вкусы своего времени, но и глубинные ценности — стремление к гармонии, красоте и бессмертию знаний. Однако культурное наследие Узбекистана — это не только каменные стены и купола. Огромное значение имеет устное народное творчество. Эпосы, легенды, пословицы и сказания веками передавались из уст в уста, сохраняя мудрость предков. Такие произведения, как «Алпомиш», стали частью национального самосознания, формируя у молодого поколения чувство чести, мужества, патриотизма и уважения к традициям. Народная поэзия и фольклорные жанры не только развлекали слушателей, но и выполняли воспитательную и образовательную функцию, передавая жизненный опыт и нравственные ориентиры. Немалую роль в сохранении духовного облика играют народные ремёсла. Керамика Риштана, самаркандская бумага, бухарское золотое шитьё, гиждуванская керамика и маргиланский атлас стали неотъемлемой частью национальной культуры. Эти изделия соединяют в себе утончённый художественный вкус и практическую пользу, а также отражают индивидуальность мастера. Народные промыслы не только поддерживают связь времён, но и становятся современными брендами, известными далеко за пределами страны. Особое место занимает музыка и танцевальное искусство. Узбекская классическая музыка — «шашмаком» — включена в список шедевров устного и нематериального наследия человечества. Народные песни и мелодии сопровождают человека от рождения до зрелости, отражая радости, печали и надежды народа. Танцевальные традиции — от изысканных движений бухарской школы до энергичных ритмов хорезмского лезгина — символизируют богатство и разнообразие культурной жизни. Все эти элементы наследия играют важную роль в духовном развитии общества. Они формируют чувство принадлежности к своему народу, воспитывают уважение к истории и стимулируют стремление к созиданию. Современные архитекторы, художники, музыканты и дизайнеры всё чаще обращаются к традиционным мотивам, создавая произведения, которые сочетают древние формы и современные идеи. Таким образом, традиции не уходят в прошлое, а продолжают жить и вдохновлять новые поколения. Культурные памятники и традиции выполняют ещё одну важную функцию — они способствуют межкультурному диалогу. Узбекистан, находящийся на пересечении торговых и цивилизационных путей, всегда был открытым для влияний разных культур. Эта особенность сохранилась и сегодня: через изучение и популяризацию национального наследия страна активно участвует в международном культурном обмене, утверждая себя как центр духовного богатства и культурного разнообразия. Именно поэтому культурные памятники и традиции можно рассматривать как живую основу Третьего Ренессанса. Они обеспечивают преемственность поколений, вдохновляют на новые формы творчества, укрепляют национальное самосознание и становятся важным фактором прогресса в эпоху глобализации.

Культурное наследие Узбекистана сегодня воспринимается не только как память о прошлом или национальное достояние, но и как стратегический ресурс, способный оказать реальное влияние на будущее страны. В условиях стремительной глобализации и технологического прогресса обращение к традициям и историческому опыту становится важнейшим условием гармоничного развития общества. Именно соединение вековых ценностей и современных инноваций создаёт почву для формирования Третьего Ренессанса. Современный Узбекистан придаёт особое значение сохранению и

популяризации культурного наследия. В стране активно реализуются государственные программы по реставрации архитектурных памятников, возрождению ремёсел и развитию культурного туризма. В Самарканде, Бухаре, Хиве и других древних городах ведутся масштабные работы по восстановлению исторических ансамблей, что позволяет не только сохранить их для будущих поколений, но и превратить в современные центры науки, культуры и туризма. Это свидетельствует о том, что наследие становится частью экономического и социального развития страны. Не менее важно и то, что культурное наследие активно интегрируется в образовательный процесс. В школах и университетах особое внимание уделяется изучению истории, литературы, философии и искусства. Молодёжь знакомится с трудами великих мыслителей и учёных, таких как Беруни, Ибн Сина, Улугбек, Навои, черпая в них вдохновение и интеллектуальные ориентиры. Таким образом, преемственность поколений сохраняется не только на уровне памяти, но и в практическом образовательном процессе, формируя у студентов и школьников чувство гордости за свои корни. Важным направлением является развитие творческих инициатив. Сегодня в Узбекистане открываются новые театры, выставочные залы, художественные галереи, культурные центры, где молодые таланты могут реализовать себя. При этом нередко основой их творчества становятся мотивы народного искусства, фольклора и ремёсел, переосмысленные в современном ключе. Такое сочетание традиционного и инновационного позволяет создавать уникальные произведения, которые сохраняют национальную идентичность, но в то же время соответствуют мировым тенденциям. Культурное наследие также играет роль инструмента международного сотрудничества. Выставки, фестивали, музыкальные конкурсы и культурные обмены способствуют распространению знаний о богатой истории Узбекистана за его пределами. Сегодня Самарканд становится площадкой для крупных международных форумов и культурных мероприятий, укрепляя имидж страны как центра диалога цивилизаций. Таким образом, национальная культура выходит за рамки внутренних границ и превращается в средство установления взаимопонимания между народами. Особое место занимает цифровизация культурного наследия. В условиях информационной эпохи создаются электронные библиотеки, цифровые архивы, виртуальные музеи, что позволяет не только сохранить редкие рукописи, документы и произведения искусства, но и сделать их доступными для широкой аудитории. Это открывает новые возможности для научных исследований, образовательных проектов и популяризации культурного богатства страны на международном уровне.

Важно подчеркнуть и социальную роль культурного наследия. Оно способствует укреплению национального единства, формирует чувство общей идентичности и взаимного уважения. Традиции, сохранившиеся на протяжении веков, помогают людям ощущать связь с предками, а также формируют ценности, необходимые для построения гармоничного общества. Культурное наследие в современном Узбекистане рассматривается не как застывший музейный экспонат, а как живой и динамичный элемент общественного развития. Оно активно включается в сферу образования, науки, искусства, экономики и международных отношений. Сочетание традиционных ценностей и инновационных подходов становится ключевым фактором формирования Третьего Ренессанса — эпохи, в которой духовное наследие и современность органично соединяются, создавая условия для всестороннего прогресса. Культурное наследие Узбекистана — это не просто память о былых свершениях, но и активная движущая сила, способная определять направление будущего развития страны. Оно охватывает широкий спектр явлений: от архитектурных ансамблей и произведений искусства до устных традиций, народных ремёсел и духовных ценностей, веками передававшихся из поколения в поколение. Всё это формирует уникальную культурную среду, которая является прочным фундаментом для построения Третьего Ренессанса. Особая ценность наследия заключается в том, что оно объединяет прошлое и настоящее, формируя у общества чувство преемственности и устойчивости. История выдающихся мыслителей и учёных,

эпосы и легенды, архитектурные шедевры и традиционные ремёсла воспитывают у граждан гордость за свою страну, укрепляют национальную идентичность и побуждают к новым достижениям. Молодёжь, опираясь на опыт и духовные ориентиры предков, получает возможность строить будущее, основанное на гармонии истории и современных инноваций.

Культурное наследие также играет стратегическую роль в международном имидже Узбекистана. Оно способствует развитию культурного туризма, расширяет диалог с другими странами и утверждает образ страны как центра богатейших духовных и цивилизационных традиций. В эпоху глобализации именно обращение к своим корням становится важнейшим условием сохранения самобытности и устойчивого развития. Таким образом, культурное наследие Узбекистана является не только достоянием прошлого, но и важнейшей основой для будущего. Оно служит источником вдохновения, объединяющим фактором для общества и стратегическим ресурсом для государства. Именно благодаря ему становится возможным формирование Третьего Ренессанса — эпохи, в которой наука, культура и духовность поднимаются на новый уровень, открывая перед страной перспективу прогресса, процветания и гармонии.

Список использованной литературы:

1. Абдурахмонов А. А. Культурное наследие Узбекистана и современность. — Ташкент: Фан, 2020.
2. Каримов И. А. Высокая духовность — непобедимая сила. — Ташкент: Маънавият, 2008.
3. Навои А. Избранные произведения. — Ташкент: Фафур Фулом номидаги адабиёт ва санъат нашриёти, 2011.
4. Бируни А. Р. Памятники минувших поколений. — Ташкент: Фан, 1998.
5. Ибн Сина (Авиценна). Канон врачебной науки. — Ташкент: Фан, 2005.
6. ЮНЕСКО. World Heritage List: Uzbekistan. — Paris: UNESCO Publishing, 2022.
7. Мухаммадиев Х. Архитектурные ансамбли Самарканда, Бухары и Хивы. — Ташкент: Шарк, 2015.
8. Саидова Ш. Р. Фольклор и национальная идентичность в Узбекистане. — Ташкент: Университет, 2019.
9. Мирзиёев Ш. М. Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017–2021 годах. — Ташкент: Ўзбекистон, 2017.
10. Karimov B. Cultural Heritage of Uzbekistan: Past and Present. — Tashkent: Academy of Sciences, 2021.

QARISH JARAYONINI O'RGANISH IJTIMOY GERONTOLOGIYANING MUHIM MASALALARIDAN BIRI SIFATIDA

Razakova Rayxan Saylaubekovna
Ma'mun universiteti "Psixologiya" kafedrasida
prof.v.b., PhD, dotsent. mustaqil izlanuvchi-
Telefon 94-230-05-30. @ mail: razzaqova83@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada qarish jarayonini o'rganish ijtimoiy gerontologiyaning muhim masalalaridan biri sifatida atroflicha o'rganilgan. Qarilik hodisasi murakkab bio-ijtimoiy-psixologik hodisa bo'lib, keksalikni o'rganish tabiiy, ijtimoiy va gumanitar fanlarni o'zida mujassam etgan yaxlit fanlararo yondashuvni talab qiladi.

Kalit so'zlar: yolg'izlik, individuallik, "keksalik" tushunchasi, gerontologiya, ruhiy salomatlik, hissiy qo'llab-quvvatlash.

Kirish. Zamonaviy dunyoning tarixiy va ijtimoiy rivojlanishi jamiyat g'oyasini birinchi navbatda doimiy harakatdagi dinamik tizim sifatida belgilaydi, uning tarkibiy elementlari va qismlari turli o'lchamlarda o'zgaradi. Jamiyatning shunday ko'rsatkichlaridan biri aholining yosh tarkibidir. Aytish mumkinki, so'nggi paytlarda dunyoda aholining yosh tarkibi sezilarli o'zgarishlarni boshdan kechirmoqda: umumiy qarish yoki, odatda, «demografik, sokin inqilob»

va bu hodisaning oqibatlarini demografiyadan ancha uzoqda. Zamonaviy insoniyat uchun katta iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy, psixologik va ma'naviy ahamiyatga ega. Shuning uchun jamiyatda keksalar va keksalar muammolariga nafaqat nazariy va amaliy gerontologiya, demografiya, psixologiya va sotsiologiya nuqtai nazaridan jiddiyroq e'tibor qaratish zarur.

Keksalik va qarishni o'rganishning nazariy va uslubiy asoslarini o'rganish keksa yoshdagi insonning mohiyatini qayta ko'rib chiqishga, ijtimoiy muhit sifatini yaxshilash va qarish jarayonini ijtimoiy tartibga solish imkoniyatlarini aniqlashga yordam beradi. Keksalik hodisasi uzoq vaqtdan beri faylasuflar, sotsiologlar va psixologlarning e'tiborini tortdi.

Qadimgi sivilizatsiyalar paydo bo'lgandan beri mavjud qarish jarayonlari va qarilikning o'zi haqida turli xil fikrlar mavjud. Ular gerontologik bilimlar mazmunini tashkil qiladi (yunoncha «geront»– keksa, «logos»– o'qitishdan). Keksalik yoshi nima, uning birinchi ko'rinishlari qanday va uning kelib chiqish sabablari qanday va nimalarda ko'rinadi[1].

Ushbu mavzu bizdan atroflicha va keng tahlilni talab qiladi. O'zlarining qarishini muvaffaqiyatli, qulay va hatto baxtli deb hisoblagan keksa odamlarning hayotiy pozitsiyasini tahlil qilib, olimlar keyingi yoshda yangi hayotiy pozitsiyani shakllantirish haqida gapirish mumkin degan xulosaga kelishdi.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili (Literature review). Avvalo, keksalarga ijtimoiy yordam ko'rsatish, ularga tibbiy xizmat ko'rsatishni kengaytirish, ularni ta'minlash uchun shart-sharoit yaratish va mablag' ajratish zarurati tug'ildi. 1940-yillarning oxiriga kelib, ko'plab rivojlangan mamlakatlarning sog'liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar organlari oldida ko'plab muammolar paydo bo'ldi. Gerontologiyaning muhim bo'limlaridan biri ijtimoiy gerontologiya sohasi xam keksalik va qarilik davriga xos bo'lgan jismoniy va ma'naviy ahamiyatni saqlab qolish uchun ijtimoiy choralar va imkoniyatlarni topish uchun insonning qarishi biologik jarayonlarini o'rganadigan sohalaridan buttasidir. Ushbu sohada keksalarning turmush sharoiti, turmush tarzi muammosi birinchi o'ringa chiqadi.

Ijtimoiy gerontologiya sotsiologiya, ijtimoiy psixologiya, falsafa, statistika, sanoat, iqtisodiyot, ijtimoiy va shaxsiy gigienani fanlari bilan bog'liq. Qarish jarayonini o'rganishning turli jihatlarini birlashtirgan holda, ijtimoiy gerontologiya ko'p tarmoqli fan sifatida fanlar tizimida mustahkam o'rin egallaydi.

Ijtimoiy gerontologiyada ilmiy tadqiqotlar uch yo'nalishda olib boriladi.

1. Shaxsning biologik va ruhiy qarishining ijtimoiy determinantlari o'rganiladi. Inson hayotining yakuniy bosqichlarida qarish jarayonining shaxsga ta'siri o'rganiladi - uning ijtimoiy ehtiyojlari, munosabatlari, qadriyat yo'nalishlari, qiziqishlari, motivatsiyasi, faoliyat va xulq-atvor tuzilishi, faollik, ya'ni butun hayot yo'li. Umuman olganda, bu yo'nalish qarilik va qarilikning individual, shaxsiy, xususiyatlariga qaratilgan.

2. Biz keksalar va keksalarning turli ijtimoiy guruhlari va jamoalarini, shuningdek, ular a'zosi bo'lgan guruh va jamoalarni - oila, qarindoshlar, tanishlar doirasi, qo'shnilar va boshqalarni o'rganamiz. Bu holatda ijtimoiy gerontologlarning vazifasi keksa va keksalarning ushbu guruhlardagi o'rni, roli va funksiyalarini, ularning zanjirdagi guruh va uning alohida a'zolari bilan munosabatlarini aniqlash, bevosita ijtimoiy muhitning qarish jarayoniga ta'sirini o'rganish.

3. Qarilar va keksalarning ijtimoiy mavqei turli ijtimoiy jarayonlarga ta'sir etuvchi jamiyat ijtimoiy-demografik tuzilishining muhim elementi bo'lgan maxsus ijtimoiy va yosh guruhi sifatida o'rganiladi. Ushbu yo'nalish keksalarni ijtimoiy ta'minlash, himoya qilish va ularga xizmat ko'rsatish bilan shug'ullanadigan muassasa va tashkilotlarning maqsadlari, tuzilishi va funksiyalarini o'rganadi[2].

Shuni takidlash joizki, ijtimoiy jihatdan gerontologiya keksa kishilarning shaxsiy tajribalari, keksalarning jamiyatdagi o'rni va mavqei, keksalarga nisbatan ijtimoiy siyosatni, shuningdek, erta kasbiy qarish sabablari, hayotning nafaqa oldi va nafaqaga chiqish davrlari, mehnat qobiliyati, keksalarning kasbiy va ijtimoiy faolligiga e'tibor beradi.

Ijtimoiy gerontologiya o'z faoliyatining yana bir muhim jihati - ijtimoiy ishga ega bo'lib, uning mazmuni quyidagicha:

- qarilar va keksalar, turmush darajasi past, ijtimoiy aloqalari buzilgan keksalar oilalari va guruhlariga amaliy yordam ko'rsatish;
- qarilar va keksalarni ijtimoiy reabilitatsiya qilish, ularning ijtimoiy faolligini oshiradigan shart-sharoitlarni yaratish;
- qarilar va keksalarga nisbatan ijtimoiy himoya siyosatini shakllantirish;
- qarilik va keksalikning salbiy oqibatlarini bartaraf etish bo'yicha profilaktika dasturlarini ishlab chiqish;
- keksalarning turmush sharoiti va moddiy farovonligini yaxshilash bo'yicha ma'lumotlar bankini yaratish bo'yicha obyektiv tasdiqlangan natijalarni olish maqsadida ijtimoiy eksperimentlar o'tkazish[3].

Ijtimoiy gerontologiya mamlakatdagi demografik siljishlar qonuniyatlarini, qarigan aholining ijtimoiy-iqtisodiy oqibatlarini, o'rtacha umr ko'rishning nisbatan pastligi va «nafaqaga chiqqan odamlarning yuqori o'limi sabablarini» o'rganishni eng muhim vazifalardan biri deb biladi.

«Keksalik» tushunchasi katta yosh vakilini, ya'ni nafaqaga chiqish ostonasini bosib o'tgan, jismoniy, psixologik va kasbiy imkoniyatlari unga keyinchalik xam faol hayot tarzi, mehnat va ta'lim faoliyati bilan shug'ullanish imkonini beradigan shaxsni anglatadi. Kexsa odamning shaxsiyati, uning motivatsiyasi, keksalikdagi hissiy holatlari, o'zini-o'zi qadrlashi va inson hayotining ushbu davrining «men» obrazining mazmuni haqida to'liq va ishonchli ma'lumotlar hali ham mavjud emas. Biroq, keksalik, kexsa odamning hissiy holati va qarilik davridagi turmush tarzi haqidagi ilmiy asoslangan bilimlar nafaqat umrni uzaytirishi, balki bu davrni to'liq va faol o'tkazish imkonini berishi mumkin.

Qarilik hodisasi murakkab bio-ijtimoiy-psixologik hodisa bo'lib, keksalikni o'rganish tabiiy, ijtimoiy va gumanitar fanlarni o'zida mujassam etgan yaxlit fanlararo yondashuvni talab qiladi.

Umr ko'rish davomiyligini oshirish, qarishni oldini olish va yoshlikni uzaytirish, insonning funksional faolligini saqlab qolish uchun maxsus tibbiy usullarning mavzusiga aylangan qarilik muammosiga tabiiy ilmiy qiziqish ortdi. Bu ehtiyoj so'nggi yillarda iqtisodiy jihatdan rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlar aholisining sezilarli darajada kexsa aholisining ko'payishi sababli sodir bo'ldi. Natijada XXI asr boshlarida qarish muammolari bo'yicha ko'plab tadqiqotlar amalga oshirildi, shu sababli ham an'anaviy gerontologik muammolarni hal qilishda yangi muammolar va yondashuvlar paydo bo'ldi.

Xulosa va takliflar (Conclusion/Recommendations). Qarish muammolari turli bilim sohalari olimlarining e'tiborini tobora ko'proq jalb qilmoqda. Gerontologiya fanining rivojlanishi jadal sur'atlar bilan davom etmoqda, gerontologik va geriatric ilmiy maktablar va jamiyatlar paydo bo'lmoqda, ixtisoslashtirilgan psixologik konferensiyalar o'tkazilmoqda, butunlay qarish muammosiga bag'ishlangan davriy nashrlar nashr etilmoqda.

O'tmishda chiroyli hayot kechirgan jamiyat uchun foydali bo'lgan, ijtimoiy munosabatlarni yo'lga qo'yib, o'z g'oyalari erisha olgan shaxs o'zining hayotini faravonlashtirishi mumkin.

O'z hayotini ma'lum bir ma'noda yaxshi yashay olmagan va hayotida ijtimoiy munosabatlar hamda mas'uliyatdan uzoqda bo'lgan odam esa, aksincha o'zini nochor his qilishi mumkin.

Aynan mana shu nochorlik tuyg'ulari va yaqinlashib kelayotgan o'lim holatiga qarshi tura olmaslik keksalik davrida doimiy depressiyaga olib kelishi mumkin. Kexsa odamlar yoki qarigan shaxslar qarish tufayli iqtisodiy, ijtimoiy, psixologik yoki jismoniy muammolarni boshdan kechiradilar.

Ba'zi keksalar, ayniqsa, nafaqaga chiqqanlarida, keksalikka moslashish muammolari, yani yolg'izlik, foydasizlik hissi, o'z qadr-qimmatini yo'qotish, ba'zi keksalar esa boshpana uchun boshqalarga qaram bo'lish, parvarishga muhtojlik kabi muammolarga duch kelishadi. Depressiyaning tarqalishi ham o'z joniga qasd qilish holatlarini oshiradi. G'arb mamlakatlarida qarish bilan parallel ravishda o'z joniga qasd qilish holatlari ortib borayotgani ta'kidlangan.

Ba'zi keksa insonlarda esa aqliy qobiliyatlarning zaiflashishi, yani demensiyaning, xotira buzilishi va umumiy disorientatsiya, yani alsgeymer kabi ko'plab turdagi kasalliklar, psixotik reaksiyalar kuzatilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Artamonova A.A. Yolg'izlik ijtimoiy-psixologik hodisa sifatida / A.A. Artamonova // Biologik funksionalologiyaning yutuqlari va ularning ta'lim amaliyotidagi o'rni: xalqaro ishtirokdagi Butunrossiya konferensiyasi materiallari. Samara: Univ., 2003. - 140 b.

2. Nishanova.Z.T, Kamilova.N.G', Xalilova.N.I, Abdullayeva.D.U. «Taraqqiyot psixologiyasi va differensial psixologiya». Darslik. Toshkent – 2020.319-b.

3. Нуреева.Р.К. «Духовное одиночество: опыт социально-философского исследования». 2011г

4. Razakova Rayxan Saylaubekovna. (2025). Keksalik davridagi yolg'izlik hissini kamaytirish uchun amaliy tavsiyalar. "xxi asrda innovatsion texnologiyalar, fan va ta'lim taraqqiyotidagi dolzarb muammolar" nomli respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi, 3(2), 32–34. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14852345>

5. Razakova Rayxan. (2025). Keksalarning ruhiy va emotsional salomatligini yaxshilashga qaratilgan takliflar. Conference on the role and importance of science in the modern world, 2(2), 64–67. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14848049>

6. Razakova Rayxan, & Ro'zmetova Mahbuba. (2025). Gerontologiyada psixologik xizmatdan foydalanishning nazariy va metodologik asoslari. Conference of natural and applied sciences in scientific innovative research, 2(4), 50–53. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15242570>

7. Razakova Rayxan. (2025). Keksalarning ruhiy va emotsional salomatligini yaxshilashga qaratilgan takliflar. Conference on the role and importance of science in the modern world, 2(2), 64–67. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14848049>

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA SHAXSIY O'ZINI-O'ZI BOSHQARISH QOBILIYATINI RIVOJLANTIRISHNING PSIXOLOGIK- PEDAGOGIK ASOSLARI

*Bekchanova Kuvanch Roximovna
Ma'mun universiteti NTM "Psixologiya" kafedrasi dotsenti
(PhD)*

E-mail: bekchonovaquvonch@gmail.com

Annotatsiya. Maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarda shaxsiy o'zini-o'zi boshqarish qobiliyatini rivojlantirishning psixologik-pedagogik asoslari yoritilgan. O'zini-o'zi boshqarish bola shaxsining erkinligi, mustaqilligi va mas'uliyatini shakllantiruvchi muhim omil sifatida tahlil qilinadi. Tadqiqotda bu qobiliyatning o'yin, muloqot va bilishga intilish jarayonida rivojlanishi, shuningdek, erkin tanlov, mas'uliyat yuklash va refleksiya kabi pedagogik sharoitlarning ahamiyati ko'rsatib berilgan.

Kalit so'zlar. maktabgacha ta'lim, shaxsiy o'zini-o'zi boshqarish, mustaqillik, erkinlik, refleksiya, motivatsiya, o'yin faoliyati, muloqot, kognitiv rivojlanish, pedagogik sharoitlar.

Bugungi kunda ta'lim-tarbiyaga qo'yilayotgan zamonaviy talablar shaxsiy rivojlanishning dastlabki bosqichidan boshlab bola shaxsining erkinligini, o'zini anglashini va o'zini boshqarish qobiliyatini shakllantirishni muhim vazifa qilib qo'yadi. Maktabgacha ta'lim tashkilotlari oldiga qo'yilgan asosiy vazifalardan biri – bolalarni nafaqat bilim va ko'nikmalar bilan ta'minlash, balki ularning ichki motivatsiyasi, shaxsiy pozitsiyasi va o'zini-o'zi boshqarish qobiliyatlarini rivojlantirishdir.

Psixologlar va pedagoglar ta'kidlaganidek, bola shaxsining mazkur jihatlarini rivojlantirish uning keyingi ijtimoiylashuvi, maktab hayotiga tayyorgarligi hamda kattalar jamiyatidagi muvaffaqiyatini belgilab beradi. Shu boisdan o'zini-o'zi boshqarish qobiliyatini erta yoshdan shakllantirish ta'lim jarayonida ustuvor yo'nalishlardan biri hisoblanadi.

Shaxsiy o'zini-o'zi boshqarish tushunchasi haqida gap ketar ekan, o'zini-o'zi boshqarish ta'rif berib o'tishimiz lozim.

O'zini-o'zi boshqarish – bu insonning o'z xatti-harakati, his-tuyg'usi, faoliyati va maqsadlariga nisbatan ongli ravishda nazorat o'rnatish va ularni tartibga solish qobiliyatidir. Psixologik jihatdan o'zini-o'zi boshqarish shaxsning ichki erkinligi, mustaqilligi va mas'uliyatini namoyon qiladi.

A. Bandura va K. Rojers kabi olimlarning ta'kidlashicha, shaxsiy o'zini-o'zi boshqarish:

- kognitiv (bilish) jarayonlari,
- refleksiv (o'zini tahlil qilish) qobiliyatlari,
- ichki motivatsiya va maqsadlar,
- shaxsiy pozitsiya va mustaqillik bilan chambarchas bog'liqdir.

Shaxsiy o'zini-o'zi boshqarishning shakllanishi bolalik davridan boshlanib, maktabgacha yosh bu jarayon uchun eng muhim bosqich hisoblanadi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarda shaxsiy o'zini-o'zi boshqarishning ahamiyati katta hisoblanadi.

S.V. Veliyeva, O.M. Votnova, U.V. Ul'enkova va S.V. Chernobrovkina fikricha, maktabgacha katta yoshdagi bolalar uchun shaxsiy o'zini boshqarish ehtiyoji asosiy rivojlanish omilidir[2].

Bolaning shaxsiy o'zini-o'zi boshqarish ehtiyoji uch asosiy faoliyat turi orqali namoyon bo'ladi:

O'yin faoliyatida.

O'yin maktabgacha yoshdagi bolalar uchun yetakchi faoliyat hisoblanadi. O'yinda bola o'z qiziqishlari, orzulari va tashabbuslarini erkin namoyon etadi, rollar tanlaydi va ularga mos ravishda o'z harakatlarini boshqaradi. Masalan, qurilish o'yini davomida bola qanday qurilish qilishini mustaqil rejalashtiradi, kim bilan hamkorlik qilishni tanlaydi, qoidalarni o'zi belgilaydi va ularni nazorat qiladi. Shu jarayonda u o'zining qaror qabul qilish, tashabbus ko'rsatish va javobgarlikni sezish qobiliyatlarini rivojlantiradi.

Muloqotda.

Katta yoshdagi maktabgacha yosh davrida bola muloqotga yanada faol intiladi. U nafaqat ota-onalar yoki tarbiyachilar bilan, balki tengdoshlari bilan ham teng huquqli muloqotga kirishishga harakat qiladi. Muloqot jarayonida bola o'z fikrini bildirish, boshqalarning fikrini eshitish, o'zini taqqoslash, qarama-qarshiliklarni hal qilish va murosaga kelishni o'rganadi. Bu esa uning shaxsiy pozitsiyasi shakllanishiga va o'zini-o'zi boshqarish malakasining mustahkamlanishiga xizmat qiladi.

Bilishga intilishida.

Bu yoshdagi bola atrofdagi dunyoni faol o'rganishga intiladi: narsalarning xususiyatlarini sinab ko'radi, tajribalar o'tkazadi, “nega?” va “qanday?” kabi savollar beradi. U o'z qiziqishini qondirish uchun mustaqil yo'llarni izlaydi: kitob ko'rish, tajriba qilish, kattalardan so'rash yoki o'z xulosalarini chiqarish. Shu orqali u bilish jarayonini o'zi boshqarishni o'rganadi — ya'ni, qaysi savolni berish, qaysi javobni qabul qilish, nimani qayta tekshirish kerakligini tanlaydi. Bu esa kognitiv mustaqillikning shakllanishiga asos bo'ladi[3].

Shuningdek, bola o'z xatti-harakatini nazorat qilish orqali o'qituvchi va tengdoshlar bilan munosabatlarida faol sub'ekt sifatida shakllanadi.

I.A. Arshavskiy, T.V. Axutina, M.M. Bezrukix, N.V. Dubrovinskaya va boshqa fiziologlarning tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, bu davrda bola miyasida tartibga solish tizimlari faol shakllanadi[1]. Demak, pedagogik sharoitlar to'g'ri tashkil qilinsa, bolaning o'zini-o'zi boshqarish qobiliyati tezroq rivojlanadi.

O'zini-o'zi boshqarish qobiliyatining shakllanish sharoitlaridan kelib chiqib, bolalarda o'zini-o'zi boshqarishni rivojlantirish quyidagi shartlarga bog'liq.

Bulardan birinchisi, “erkin tanlov imkoniyati” bo'lib, mazkur shartda bola o'yin, mashg'ulot yoki faoliyatni o'zi tanlashi zarur.

Bolalarda o'zini-o'zi boshqarishni rivojlantirish shartlaridan, "mas'uliyat yuklash" bo'lib, bunda kichik topshiriqlar berib, ularni mustaqil bajarish imkonini berish.

Shu bilan birga, "refleksiya qilish sharoitlari", bolaning qilgan ishini baholash, natijalarni muhokama qilish bo'lsa, keyingisi o'qituvchining yordamchi pozitsiyasi – tarbiyachi boshqaruvchi emas, balki yordamchi sifatida ishtirok etishini ko'rib chiqishimiz mumkin.

N.N. Mixaylova va S.M. Yusfin fikricha, hozirgi kunda bolalar bog'chalarida bu sharoitlar faqat qisman mavjud. Ko'plab tarbiyachilar pedagogik yordamni amalga oshirish texnologiyasi haqida yetarli tushunchaga ega emaslar.

Shaxsiy o'zini-o'zi boshqarish falsafiy va pedagogik qarashlarda ham o'z aksini topgan[5].

Mazkur muammo falsafiy merosda ham chuqur o'rganilgan. M.M. Baxtin, K.N. Ventsel, S.A. Levitskiy, L.N. Tolstoy, R. Shtaynerlarning asarlarida shaxsning erkinligi, ichki motivlarining erkin ifodasi va ijodkorlik o'zini-o'zi boshqarishning eng yuqori darajasi sifatida talqin etilgan.[4]

Zamonaviy faylasuflar V.M. Artemov, I.A. Egorov, A.M. Maksimov va boshqalar ham o'zini-o'zi boshqarishni shaxsning maqsadlari va vositalarini tanlashdagi mas'uliyati bilan bog'laydilar[6].

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bolalar bog'chasida o'zini-o'zi boshqarishni rivojlantirish bo'yicha ishlarda bir qator muammolar mavjud:

- o'qituvchilarning tayyorgarlik darajasi yetarli emas;
- ta'lim dasturlarida mazkur yo'nalish aniq belgilab qo'yilmagan;
- metodik qo'llanmalar kam;
- ota-onalar ham bu jarayonga yetarli darajada jalb qilinmagan.

Natijada, o'qituvchilarning yordamchi pozitsiyasi zaiflashib, bola shaxsining mustaqilligi to'liq namoyon bo'lmaydi.

Shaxsiy o'zini-o'zi boshqarish qobiliyatini rivojlantirish uchun quyidagi pedagogik choralar muhim:

1. O'yin metodikasini rivojlantirish – o'yinlar orqali tanlov, mas'uliyat va refleksiya imkoniyatlarini berish.

2. Dialogik muloqot – o'qituvchi va bola o'rtasida teng huquqli muloqot tashkil etish.

3. Ijodiy faoliyat – rasm, qo'shiq, drama va konstruktorlik mashg'ulotlari orqali mustaqillikni rag'batlantirish.

4. Metodik qo'llanmalar yaratish – tarbiyachilar uchun aniq texnologiyalar ishlab chiqish.

5. Ota-onalar bilan hamkorlik – oilada mustaqillikni qo'llab-quvvatlash bo'yicha tavsiyalar berish.

Shu tarzda, maktabgacha ta'lim tizimida shaxsiy o'zini boshqarishni rivojlantirish bolalarning keyingi hayot bosqichlarida muvaffaqiyatli ijtimoiylashuvini ta'minlaydi.

Xulosa maktabgacha yoshdagi bolalarda shaxsiy o'zini-o'zi boshqarish qobiliyatini rivojlantirish nafaqat psixologik, balki ijtimoiy-pedagogik ahamiyatga ega. Bu jarayon bolaning ichki erkinligini, mustaqilligini, mas'uliyatini va ijodiy faoliyatini shakllantiradi.

Mahalliy va xorijiy olimlarning tadqiqotlari, shuningdek, pedagogik amaliyot tajribalari shuni ko'rsatadiki, maktabgacha ta'lim jarayonida mazkur yo'nalishni rivojlantirish uchun ilmiy asoslangan va aniq metodik yondashuvlar talab etiladi.

Shaxsiy o'zini-o'zi boshqarish qobiliyatini qo'llab-quvvatlash – bu bolalarni maktab hayotiga tayyorlash, shaxsiy faolligini rivojlantirish va kelajakdagi muvaffaqiyatini ta'minlashning asosiy garovidir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Аршавский И.А., Ахутина Т.В., Безруких М.М., Дубровинская Н.В. Возрастные особенности формирования регуляторных систем мозга у детей дошкольного возраста. – М.: Наука, 2005

2. Валеева С.В., Вотинова О.М., Ульяновская У.В., Чернобровкина С.В. Исследования личностного самоуправления у детей старшего дошкольного возраста. – М.: Педагогика, 2010.

3. Bekchanova K.R., Maktabgacha yosh davridagi bolalarda o'z-o'zini boshqarish konikmasi kognitiv jarayonlar bilan bog'liqligi. - International scientific and practical conference "international experience and modern approaches in preschool education" 2024, 14 may <https://doi.org/10.5281/zenodo.11193795>

4. Бахтин М.М., Венцель К.Н., Левицкий С.А., Толстой Л.Н., Штайнер Р. Философские идеи свободы и воспитания личности. – М.: Мысль, 1995.

5. Михайлова Н.Н., Юсфин С.М. Проблемы формирования педагогической помощи в детском саду. – СПб.: Питер, 2012.

RELIGIOUS - IDEOLOGICAL CENTERS IN KHIVA

Ismoilov Shohruxmirzo Zokirjon o'g'li

Ma'mun universiteti

Tarix kafedrasi dotsenti v.b, PhD.

ishohruxmirzo@gmail.com

Abstract: It is known that in the 16th-19th centuries, most of the Central Asian states experienced a decline. However, unlike other areas, a certain rise was observed in spiritual life. This thesis analyzes the activities of religious and ideological centers operating in the territory of the Khiva Khanate. It also analyzes the role of mosques (community mosques, mosque-people or local mosques), shrines, qarikhans, qalandarkhans and khanaqs in religious and spiritual life, which can be cited as examples of religious and ideological centers.

Keywords: *Mosque, khanaq, qarikhan, madrasa, khan.*

Religious-ideological centers include mosques (community mosques, Friday mosques, or regional mosques), shrines, Quran reader's houses, qalandarkhanas, and mausoleums.

Mosques are one of the most visited community centers. In Khiva at the end of the 19th century and the beginning of the 20th century, there were more than a hundred mosques, thirty of which were considered large mosques, where Friday prayers were held. Prayers on Eid-Ramadan and Qurban holidays were performed in a special mosque outside the city and in the winter months at the Friday mosque.

Khiva Juma Mosque (Friday Mosque) is the largest congregational mosque in Khorezm. It is located in the geometric center of Ichan Kala. The congregational mosque mentioned by Arab tourists Al-Istahri and Al-Makdisi maybe this mosque. If so, it appears to have been built in the 10th century. In 1788, the mosque was expanded and rebuilt. The mosque is a one-story building with a height of 4.5 m. Its roof is supported by 212 columns. 15 of them belong to the 10-11th centuries. The average distance between the columns is 3.15 meters. Next to the mosque, a minaret with a height of 42 meters was built of brick. The interior of the mosque is illuminated through two holes in the ceiling. But light falls only on the pillars near the hole, and the ground where the pillars stand further remains in semi-darkness. Columns are also the best decoration of the mosque structure. Over time, most of the pillars have been renovated, some have rotted, and some are now in museums. Most of the columns have a cupola at the bottom and a mortar-shaped capital at the top. Columns have their proportions and appearance. Vegetative motifs form borders, and cells, and surround the pillar's socket, body, and the pillar as a whole. Each column pattern is different. Plant-like motifs form borders, and cells, and surround the entire body of the pillar. Each column pattern is different.

The ancient pillars have very wonderful shapes. Experts show that there are several examples of the style in the structure of columns of the 10-14th centuries preserved in the mosque. The oldest columns from the 10th-11th centuries have left in the lower part, the upper part of the body has a regular pattern, and in the middle, there are scrolled inscriptions. The shapes are deeply carved. On the pillars of the 11th-12th centuries, the patterns are relatively

shallowly carved. The interstices of the geometric motifs are filled with "stylized" botanical figures, and the inscriptions are given in a floral Kufic script. On the columns of the 14th century, there are more patterns, and the inscriptions are written in plain text. The names of the masters who participated in the construction of the mosque and its initial renovation are unknown. The early pillars of the mosque are stamped with high wood carving art. For centuries, Khivan carvers have been inspired by the detailed structure, patterns, and forms of these incomparable pillars and used them in their creations.

Friday mosque has great compositional importance in Ichan Kala. It is located in the heart of the castle. From the point of view of its architectural structure, the mosque was built for the local climate. Unlike other city mosques, it was built without a courtyard. This ensured that it was cool in summer and warm in winter. During the time of Khan in Khiva, the total number of mosques was more than ninety. A. Abdurasulov listed mosques in his book "Khiva" based on several archival documents and information about elderly people who are still alive. Most of these mosques were mosques of the public. 32 of the mosques were in the territory of the Ichan fortress. They are: Babaris Baba, Misikinbay, Payaki, Ghassallar, Abdullah Rais, Baghbanli, Ismail Bekcha, Takhir Ishan, Sheikh Kabir, Najm ad-din Kubra, Masjidi Kalan (Friday Mosque), Said Ata, Payanda, Atamurod Kushbegi, Haji Muhammad khan, Arab Khan, White mosque, Khabib kuli, Taji-Khaji, Musa Tura, Atajan tura, Qadi Khas, Tughan Turk, Said ata (Yar Muhammad Divan), Hasan Murad Qushbegi, Bektemir, Hasan Kurd, Algal Mosque, Pana zargar, Atash Gurji, Three Saints and Palvan father mosques.

26 mosques in the western part of Dishan Kala: They were mosques such as Chilla Avliya, Atajon Divan, Rofanik, Nurullah bek, Habibullah Ishan, Mamat Mahkram, Husan Baghban, Qadam Yasavul Bashi, Ibrahim Ishan, Matkarim Said, Sultanabad, Jankeldi, Ibadullah Ishan, Said Muhammad Khan, Nurikhoja, Ollak Alakchi, Kulol, and Divanbegi.

22 mosques in the eastern part of Dishan Kala: They were Kaptar Khana, Bazar Yuzbashi, Hasanquli, Rahman Berdivay, Masharif Lassi, Kumyaska, Saidamat Tura, Palavan Qari, Abdol Baba, Mirza Tajik, Said Niyaz Shalikar, Four Shabbaz, Davlat Karakuz, Khan Mosque, Stone Mosque, Ghafforboy, Zargar Mosque, Beggars, Kara Alam, Madrakhim Khan, Said Mahi Ruyi Jahan, Ishan Khoja mosques. This information is taken from the city plan drawn by M. Nematullaev [Абдурасулов А. 1997]. The names of the mosques were determined in interviews with local elders. Among these mosques, it is permissible to distinguish the White Mosque, Kumyaska, Kaptarkhana, Kara Alam, and mosques of the same scale. It is reasonable to assume that they were quarter mosques.

The mausoleum of the famous poet and wrestler Pahlavan Mahmud from Khiva is one of the shrines. The mausoleum consists of 3 parts, the tomb of Muhammad Rahimkhan is located at the entrance, under the dome on the left is the tomb of Pahlavon Mahmud, and on the right is the tomb of Allaquli Khan. This complex consists of buildings adjacent to each other. It is big, its length is 70 meters and its width is 50 meters. The mausoleum is built of baked brick, the interior is decorated with tiles. It is covered with a large dome. The inscription "Built by Sanai 1113 (1701) Shahniyoz Khan" is written on the door. The mausoleum is organized as a complex. It includes a two-story barn, kitchen, summer mosque, and toilets. The complex previously included the large-domed Sheikh (Shih) Kabir house behind the Pahlavan Mahmud mausoleum and a mosque with a single-pillar porch next to it, a ruined ablution hall, and several small domed mausoleums [Маньковская Л. Булатова В. 1978]. The Pahlavan Mahmud complex was considered a holy shrine, like the mausoleums of Bahavuddin Naqshbandi in Bukhara, Khoja Ahmed Yassavi in Turkestan, and Najmuddin Kubro in Old Urganch.

Another of the great mausoleums in Khiva is the mausoleum of Said Ala ad-din. It was built in 1303 by "Pir Kulol", a student of the Naqshbandi sect, between the madrasa of Muhammad Niyaz devanbegi and the madrasa of Qadi Kalan. A special shrine was built during the reign of Allaqulikhan, and later graves appeared around it.

The mausoleum of the "Three Saints" is located west of the Tash havli palace of the Ichan castle. Brothers Fakhr Ad-din, Nizam Ad-din, and Shams Ad-din were buried in this holy place.

It was also customary to swear in front of the holy tombs where the great ones were buried. Here is an example: on the 26th of Shaban 1228 (August 17, 1910) in the mausoleum of Pahlavan Mahmud, Khivan Khan Said Isfandiyar Khan took an oath and said the following words to the gathered scholars: "I swear by the spirit of the warrior father that if you notice any of the wrong actions that question the Sharia and do not report it to me, all my sins will fall on you" [Абдурасулов А. 1997].

Qalandarkhanas¹. In the cities of Khiva and Hazarasp, there were special buildings for Qalandars. According to A. Abdurasulov, the Qalandar community lived under the leadership of its chief. Many chiefs founded a special building and had a special foundation for livelihood. A special person was hired to manage the foundation. He was considered responsible for management. The head of the foundry lived here with his family. Usually, there were no families of other Qalandars, they lived in rooms with 30-40 people. Besides the Qalandars, beggars, and crippled poor people also lived here. According to the Russian artist V. Verehagin, who depicted one of the qalandars in his memoirs, it was built on the outskirts of the city. A high platform was built in the middle of the courtyard, which was used as a storehouse. Below were separate rooms for beggars.

The qalandarkhana in Khiva was built between the Sirchali stream and the Alakchilik mosque, in a cool and shady place. There is a large pond in his yard, and many mulberry, poplar, and willow trees grow around it. Religious-ideological buildings and structures defined the image not only of Khiva but also of other cities.

Religious-ideological buildings and structures defined the image not only of Khiva but also of other cities. It can be added to the above that the religious-ideological centers of Old Urganch City were formed by Turabek Khanum, Fakhridin Razi, Shah Takash, Sultan Ali, Najmiddin Kubro, Ibn Khajib complex, and Yusufbek Mausoleums. Some of these shrines are still preserved in ruins. In his works, V. Pilyavsky provides information about the largest religious buildings in Old Urganch of the late 19th and early 20th centuries. In particular, he talks about the minaret that collapsed at the end of the 19th century, and at the same time, he talks about the finds of the architectural complex belonging to this minaret (next to the minaret) in 1900. This minaret was the minaret of the big mosque of the city.

Considering that the city belonged to the Khanate of Khiva during the Khanate period, it can be assumed that the houses of the Old Urganch city were divided into mahalla (neighborhood) and mosque communities, as in Khiva. Each mahalla had its center, that is, separate mosques.

Among the religious-ideological buildings and structures, we can point out madrasahs as the most important. With the widespread of Islam, madrasah education in Khorezm in the 9th-13th centuries was less developed. Along with Islamic sciences, it is known that students are taught secular sciences: mathematics, astronomy, physics, geometry, geography, medicine, music, history, literature, Arabic and Persian languages, logic, and philosophy. Madrasa students performed the function of the university of that time.

In Central Asia, as well as in Khorezm, the first madrasahs were established in Kath and Gurganj at the end of the 9th century and the beginning of the 10th century [Садуллаев А., Сотликов А. 2003. Р 243]. Khorezm cities such as Kath, Gurganj, Khiva, and Khazorasp were among the largest economic and cultural centers of the region at that time. A famous scientist, astronomer, and mathematician of the time like Abu Nasr Iraq was the teacher in the madrasa in Kath. Abu Raikhan Biruni studied under his teacher at the Kath Madrasah and became a mature scholar.

During the reign of Khorezmshah Mamunids, who was among the leaders of the "House of Wisdom", attention to cultural and educational activities increased in the capital city of Gurganj, and many schools, madrasahs, and workshops were built. Famous scholars such as Biruni, Ibn Sina, Masikhi, and Abulkhayr Hammar taught students in these madrasahs.

¹ a person who has excelled in seeing things and advances stage by stage into the Being.

In the 11th-13th centuries, the position of the capital Gurganj as an economic, political, and cultural center increased during the Khorezmshahs belonging to the Anushteginids dynasty. The construction of schools and madrasahs will expand, and scientific research will develop further. At this point, it is useful to recall the words of the Arab historians al-Makdisi and, Yakut Hamavi: "The people of Khorezm are intelligent, knowledgeable, highly skilled in jurisprudence" writes al-Makdisi [муаллифлар жамоаси. 2005, 4-б.]. Yakut Hamavi describes that "I have not built anywhere in the world such a magnificent, rich, and beautiful city as Gurganj, the capital of Khorezm". "Truly, a thousand years ago, Khorazm Ma'mun Academy is a school of science that made a strong mark in the history of world civilization and occupied a worthy place," said President Islam Karimov in his speech at the ceremony dedicated to the thousandth anniversary of Khorazm Mamun Academy [Каримов И. 2006. Р 2].

In the written sources, it is noted that during the time of Anushteginids, there were more than 12 thousand mosques, as many schools, and 4440 madrassas in Khorezm. However, the number of madrasahs in Gurganj is close to 700. During the time of Khorezmshah Anushteginids, imams and mudarris of madrasahs were appointed by the sultan or his deputy. For example, in 1162 Khorezmshah El-Arslan entrusted Turkistan Khakan Abulmuzaffar Tamghach Bughrakhan with the task of appointing suitable teachers for madrasahs.

In one decree of Khorezmshah Atsiz, "Someone's father was the head of the madrasa in Marw for many years, he was close to our family. Soon after his father's death, he was invited to the palace and elected to the Divan. Now this person is assigned to lead classes at his father's school. All wakfs¹ of the madrasah are given to this person, who spends the income of the wakf on worthy works, construction of buildings and agriculture. All theologians, jurists, scholars, and students of the madrasa should respect this person and join his prayers".

Reference

1. Абдурасулов А. Хива. (Тарихий-этнографик очерклар).-Т.: 1997.
2. Маньковская Л. Булатова В. Памятники зодчества Хорезма. -Т.: 1978.
3. Садуллаев А., Сотликов А. Хоразм Маъмун Академиясининг тарихий илдиэлари. -Нукус-Урганч: Коракалпоғистон, 2003, 243-б.
4. Ал-Хоразмий номли Урганч Давлат Университети (муаллифлар жамоаси). - Урганч: 2005, 4-б.
5. Каримов И. А. Хоразм Маъмун академиясининг 1000 йиллигига бағишланган «Илму маърифат зиёси хеч қачон сунмайди» мавзусидаги 2006 йил 3 ноябрдаги нутқи. // Хоразм хақиқати, 2006 йил 4 ноябр, 88-сон, 2- б.
6. Буниёдов З. Ануштагин Хоразмшоҳлар давлати (1097-1231). - Тошкент: Адабиёт ва санъат, 1998, 157-б.
7. Хасанов С. Хоразм маънавияти даҳолари. - Тошкент: Адолат, 2001, 52-б.

MACHINE TRANSLATION: EVOLUTION, TECHNIQUES AND FUTURE PROSPECTS

Saparova Mokhira Fayzullayevna
Department of West languages and literature of
Mamun University, PhD, Senior teacher

Abstract. Machine Translation (MT) is a subfield of computational linguistics and artificial intelligence that focuses on the automatic translation of text or speech from one language to another. Over the decades, MT has evolved from simple rule-based systems to complex neural network models capable of producing near-human translations. This article explores the history, methods, applications, challenges, and future directions of machine translation.

¹ the creation of property for religious or charitable purposes which is established permanently

Key words: computational linguistics, machine translation, cryptographic and information theory, Encoder-decoder architectures, of Neural Machine Translation

Introduction

Language is a fundamental tool for human communication, yet linguistic diversity often poses a barrier to global interaction. Machine Translation (MT) aims to bridge this gap by automatically converting text or speech from one language into another. As globalization increases and the demand for cross-linguistic communication grows, MT has become a vital technology in various domains, including international business, education, healthcare, and diplomacy.

The journey of MT has witnessed significant advancements, moving from rudimentary rule-based systems to data-driven statistical models and, most recently, to deep learning-based neural approaches. These developments have transformed MT from a research challenge into a practical solution used daily by millions worldwide.

Methods

The concept of machine translation dates back to the mid-20th century. In 1949, Warren Weaver proposed using computers to translate languages by leveraging cryptographic and information theory methods. The 1954 Georgetown-IBM experiment marked the first public demonstration of MT, translating Russian sentences into English using a rule-based approach. Although the results were limited, they inspired further research.

The 1966 ALPAC report criticized MT progress, slowing down government funding and shifting focus to basic linguistic research. However, renewed interest in the 1980s and 1990s saw the rise of statistical and example-based approaches. With the explosion of digital text and advancements in computational power, MT experienced rapid growth, culminating in the emergence of Neural Machine Translation (NMT) in the 2010s. [3]

RBMT systems rely on linguistic rules and bilingual dictionaries. They analyze the source text grammatically and generate the target text based on pre-defined rules. While RBMT can produce grammatically accurate translations, it requires extensive linguistic knowledge and struggles with idioms, ambiguity, and scalability. [1]

Introduced in the 1990s, SMT uses probabilistic models trained on large parallel corpora. The system learns translation probabilities based on word alignments and phrase correspondences. Popular systems like Google Translate initially used SMT due to its flexibility and improved fluency over RBMT. However, SMT often suffers from disjointed translations and lacks deep semantic understanding.

EBMT relies on previously translated examples stored in a database. When a new sentence is encountered, the system searches for similar structures and adapts them. Although EBMT performs well with repetitive or domain-specific texts, it requires extensive data and struggles with unseen sentence patterns. [2]

NMT, the most advanced approach, uses deep neural networks to model translation as a sequence-to-sequence task. Encoder-decoder architectures with attention mechanisms allow NMT systems to capture context, semantics, and long-range dependencies effectively. Modern systems such as Google's Transformer-based models and OpenAI's GPT demonstrate remarkable fluency and coherence, often rivaling human translation quality.

Result

MT is widely used across diverse fields:

- **Business and E-commerce:** Real-time translation of websites, product descriptions, and customer support.
- **Education:** Access to multilingual resources and automatic translation of research papers.
- **Healthcare:** Translation of medical documents and patient communication in multilingual contexts.
- **Government and Diplomacy:** Real-time translation in international negotiations and legal documentation.

• **Social Media and Communication:** Platforms like Facebook and X (Twitter) integrate MT to enable cross-linguistic interaction. [5]

Analysis

5. Challenges in Machine Translation

Despite significant progress, MT faces several challenges:

• **Ambiguity and Context:** Words with multiple meanings require deep contextual understanding.

• **Idioms and Cultural Nuances:** Direct translations often fail to capture figurative language.

• **Low-Resource Languages:** Many languages lack sufficient data to train effective models.

• **Domain Adaptation:** MT systems may perform poorly when applied to specialized fields like law or medicine.

• **Ethical Concerns:** Over-reliance on MT in sensitive contexts can lead to misinformation or miscommunication.

Discussion

The future of MT lies in integrating advanced AI techniques and linguistic knowledge. Potential developments include:

• **Multimodal Translation:** Combining text, speech, and visual data for richer translations.

• **Zero-Shot and Few-Shot Learning:** Enabling MT systems to translate between languages without direct training data.

• **Context-Aware Systems:** Incorporating pragmatic and cultural understanding for more natural translations.

• **Human-AI Collaboration:** Combining human expertise with MT for specialized tasks requiring high accuracy.[4]

Conclusion

Machine translation has evolved from a theoretical concept into a transformative technology shaping global communication. While challenges remain, advancements in neural networks, large language models, and multilingual datasets promise a future where language barriers become virtually invisible. As MT continues to improve, it will not only facilitate information exchange but also foster cross-cultural understanding and collaboration worldwide.

References:

1. Koehn, P. (2010). Statistical Machine Translation. Cambridge University Press.
2. Vaswani, A. et al. (2017). Attention Is All You Need. Advances in Neural Information Processing Systems.
3. Hutchins, W. J. (2005). The History of Machine Translation in a Nutshell.
4. Stahlberg, F. (2020). Neural machine translation: A review. Journal of Artificial Intelligence Research, 69, 343-418.
5. Poibeau, T. (2017). Machine translation. MIT Press.

MOTIVATSIYA MASALALARI VA UNING OLIMLAR TOMONIDAN O'RGANILISHI

Urazbayeva Yulduz Abdullayevna

Ma'mun Universiteti

“Psixologiya va umumkasbiy fanlar” fakulteti

Psixologiya kafedrasi dotsent v.b. (PhD)

E-mail: urazbaeva2411@gmail.com

Tel: 99 891 268 67 66

Annotatsiya. Ushbu maqolada insonning o'z oldiga qo'ygan maqsadlarida motivatsiyaning ahamiyati, ro'li, uning hayotiga ta'siri va bu ta'sirning turli olimlar tomonidan

o'rganilishi ochib berilgan. Jumladan, Sharq mutafakkirlar va g'arb olimlari tomonidan motivatsiyaning yosh avlodlarga ijobiy ta'sirlari haqida fikr yuritganlar.

Kalit so'zlar. Motiv, motivatsiya, maqsad, axloq, qo'rquv, shaxsiy ibrat, ehtiyoj, xarakter.

Kirish. Motiv va motivatsiya tushunchalari shaxsning rivojlanishida muhim ro'l o'ynaydi. Motiv shaxsni biror harakatga undaydigan ichki turtki yoki ehtiyoj sifatida ko'riladi. Bu ehtiyoj shaxsning psixologik va ijtimoiy ehtiyojlarini qondirish uchun harakat qilishiga sabab bo'ladi. Motivatsiya esa shaxsning maqsadga erishish uchun qilgan harakatlarining umumiy jarayoni hisoblanadi.

Shaxsning rivojlanishida motivatsiya ikki asosiy ko'rinishda bo'ladi: ichki va tashqi motivatsiya. Ichki motivatsiya shaxsning o'zini rivojlantirish, qoniqish va qiziqishlardan kelib chiqadigan harakatlar bilan bog'liq. Bu turdagi motivatsiya insonni bilim olish, o'z-o'zini anglash va o'z imkoniyatlarini rivojlantirishga undaydi. Tashqi motivatsiya esa shaxsga tashqaridan keladigan rag'batlantirishlar bilan bog'liq. Masalan, mukofotlar, baholar, ijtimoiy maqom va boshqalar. Bu motivatsiya insonning xatti-harakatlarini tashqi omillar orqali boshqarish imkoniyatini beradi. Shaxs rivojlanishida tashqi motivatsiya muhim ahamiyatga ega bo'lishi mumkin, lekin uzoq muddatli rivojlanishda ichki motivatsiya ko'proq barqarorlikni ta'minlaydi.

Sharq mutafakkirlari bola tarbiyasida va kamolotida oilaning, oilaviy tarbiyaning salohiyatini asosiy deb hisoblashgan. Ayniqsa, shaxsning aqliy va ahloqiy shakllanishida oila, ota-ona va yaqin kishilarning ibratli tomonlariga alohida e'tibor berishgan. Ular oiladagi urf-odatlar ta'sirida shakllanishi mumkin bo'lgan sifatlar: halollik, poklik, mardlik, kelishuvchanlik, uyatchanlik, sermulohazalilik, mehribonlik, haqgo'ylik kabi qator fazilatlarini barcha sifatlardan yuqori qo'yganlar. Insoniy munosabatlarda namoyon bo'ladigan yuksak fazilatlar, eng avvalo, ota-onadan bolaga o'tishi va ularning jamiyat taraqqiyotiga ijobiy ta'siri kabi qimmatli fikrlar va bu boradagi amaliy ko'rsatmalar Sharq mutafakkirlarining falsafiy-etuk, ijtimoiy qarashlarida o'z aksini topgan [1].

Buyuk qomusiy olim sifatida barcha hodisalarning mohiyatini ilmiy jihatdan ochib berishga harakat qilgan Sharq mutafakkirlaridan biri Abu Ali Ibn Sinodir. Uning pedagogik-psixologik qarashlari ilmiy asosda qurilgan bo'lib, u bola xarakteri va tasavvurlari tarbiyasida umuminsoniy g'oyalar qo'llanilishini yoqlab chiqqan va tarbiyachi, ota-onalarga uni qattiq tan jazosidan ko'ra, shaxsiy ibrat orqali tarbiyalash ma'qulligini ko'rsatgan. Mutafakkirning «Donishnoma», «Risoi'at ishqi», «Uy xo'jaligi», «Tib qonunlari» kabi qator asarlari O'rta Osiyo xalqlari odob-ahloqi psixologiyasi va tabobat olamida alohida o'rin tutgan yirik tadqiqotlardan hisolanadi [2].

Ibn Sino «Tib qonunlari» asarida bola xarakteri tarbiyasi haqida shunday yozadi: «Bolani qattiq g'azablanishdan, qattiq qo'rquv, g'am va uyqusizlikdan saqlash orqali erishiladigan yaxshi fe'lli xarakterini shakllantirishga alohida e'tibor berish kerak. Har doim bolaning xohlagan narsasini darhol berishga va yomon ko'rgan narsasini uzoqroq tutishga tayyor turish kerak. Bu bilan ikki tomonlama naf keladi. Birinchisi bolaning ruhi uchun foydali bo'lib, bola yoshligidanoq xushfe'l bo'lib o'sadi va bu sifat keyinchalik uning doimiy odatiga aylanib qoladi. Ikkinchisi badan uchundir, chunki badfe'llik yaramas mijozdan kelib chiqadi, ya'ni badfe'llik odatga aylanib qolsa, shunga mos yaramas mijozni paydo qiladi.

Masalan: g'azab badanni qattiq qizdiradi, g'am qattiq quritadi, qarshilik ruhiy quvvatni so'ndiradi va mijozni shilimshilikka moyil qiladi. Xulqni bosib, vazmin qilish natijasida bir vaqtning o'zida ruh va badan salomatligiga erishiladi» [3].

Buyuk shoir Alisher Navoiy xalq pedagogikasi va ruhiyat taraqqiyotini yaxshi bilgan, o'zbek xalqining madaniyati va adabiy tilini olamga tanitgan. Uning ta'lim-tarbiya, odob-ahloq, maishiy turmush muammolariga bag'ishlangan «Mahbub-ul qulub», «Tarixi mulki ajam» asarlarida bu borada qilgan ishlarining sarasidir. Navoiy bu asarlarida butun hayoti davomida ko'rgan, bilgan voqealar, oddiy xalqning turmush tarzi, fe'l-atvori, ruhiy hayoti, urf-odatlari, an'ana va bayramlarini yaxshi va yomon hislatlari bo'yicha to'plagan ma'lumotlarini bayon etgan [4].

Ar-Roziy inson faoliyatini harakatlantiruvchi kuch deb – lazzatlanish tuygʻusini hisoblaydi. Shuning uchun ham u inson psixologiyasini oʻrganishning muhim vazifasi sifatida lazzatlanishning mohiyatini bilish va uni tushuntirishni koʻradi. Uning fikricha, eng oliy neʼmat hisoblangan insoniy baxt tuygʻusi mana shu lazzatlanish tuygʻusi bilan chambarchas bogʻliq. Shunday qilib, Ar-Roziy inson turmush tarzining barcha qirralarini lazzatlanish tamoyili bilan tushuntiradi. Lazzatlanishning mohiyatini Ar-Roziy qanday sharhlaydi? «Haqiqatda lazzatlanish, - deb yozadi Ar-Roziy - bir holatdan ilgari boʻlingan ikkinchi holatga oʻtish paytida iztirob chekayotgan odam tomonidan tuyulgan ilgarigi hissiyotlarining qaytadan tiklanishidan oʻzga narsa emas» [5].

V.Kettell motivatsiyani atroflicha oʻrganib, "Shaxs va motivatsiya", "Tuzilma va oʻlchash", "Motivatsiya nazariyasi", "Shaxsning omilli tahlili" singari asarlarida keng yoritgan. Uning tasdiqlashicha, xulq — bu organizm va tashqi taʼsirning oʻzaro bogʻlanganlik natijasidir. Inson xulqini tahlil qilayotib, u qobiliyat, temperament, dinamik qiyofaga (xulqning faolligi yoki kuchiga) ajratadi. Tizimning oxirgisi ergik ehtiyojlar (tugʻma reaksiyalar) va sentimentlar (oʻzlashtirilgan, oʻrgatilgan reaksiyalar) tarkibiga kiradi [6].

Uning mulohaza qilishicha, motiv - ragʻbatlantiruvchi ehtiyojdir. Kettell "oʻzining motivatsiya nazariyasida ijtimoiy va biologik jabhalarni, fiziologik va psixologik tomonlarni rejalashtirishga harakat qiladi. Biroq, u ijtimoiy omilni belgilovchi mezon sifatida ajratib koʻrsatmaydi, binobarin, inson ehtiyojlari determinlashganligini hisobga olmagan holda uni talqin qiladi [7].

Amerikalik psixolog Abraxam Maslouning ehtiyojlar iyerarxiyasi nazariyasiga koʻra, inson har doim bir narsaga muhtojlik sezadi.

Maslou "Psixologiyadan borliqqa" deb nomlangan asarida, bir vaqtning oʻzida, maʼnaviy ehtiyojlar (talablar) roʻyxatini tuzib, ularni "oʻsish motivlari" (mavjud boʻlgan qadriyatlar) deb atagan. Biroq, u ularni taʼriflash qiyinligini taʼkidlaydi va hammasi bir-biri bilan chambarchas bogʻliqlikda namoyon boʻlishi va yuksalib borishini izohlaydi. Ular tarkibiga: mukammallik, yaxlitlik, adolat, toʻliqlik, hayot mazmuni, goʻzallik, oddiylik, namoyishlar boyligi, yaxshilik, haqiqat, osonlik, halollik va boshqalar kirishini aytib oʻtadi. Maslouning aytishicha, insonning yuksalishiga boʻlgan ehtiyoj inson faoliyatining eng kuchli motivi boʻlib, shaxsiy rivojlanish tarkibiga kiradi [8].

Yuqoridagi mulohazalardan koʻrinib turibdiki, psixologiyada motiv va motivatsiya muammolari turli nuqtai nazardan tadqiq qilingan. Motiva va motivatsiya masalalari nafaqat Sharq mutafakkirlari tomonidan keng oʻrganilgan, balki chet el psixolog olimlari tomonidan ham bilish (kognitiv) jarayonlari motivatsiyasi, ularning ilmiy — metodologik va oʻziga xos xususiyatlari, mexanizmlari, faoliyat, xulq hamda muomala motivatsiyasi, taʼlim, kasb tanlash, kasbga moslashish, kasb motivlari dinamikasi kabi muammolar keng koʻlamda oʻrganilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati

1. Norkulova N.T. Affiliatsiya motivi - talabalar maʼnaviy qiyofasini shakllantiruvchi ijtimoiy-psixologik omil. Psixologiya fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiyasi. Toshkent – 2016. - 350 b.

2. Маънавият юлдузлари: (Марказий Осиёлик машҳур сиймолар, алломалар, адиблар)// Тўпловчи ва масъул муҳаррир:М.М.Хайруллаев/.—Тўлдирилган қайта нашр.— Т.: А.Қодирий номидаги халқ мероси нашр., 2001.— 408.

3. Abu Ali Ibn Sino. Tib qonunlari. 2-jild. (Tuzuvchi U.Karimov).. . – Toshkent: A. Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti, 1992. – 304 b.

4. Alisher Navoiy. Mahbub ul-Qulub. –Toshkent: Oʻqituvchi, 1983. –112b.

5. Abu Bakr Roziy va uning shogirdi yozib qoldirgan kasalliklar tarixi, T., 1974; Karimov S. U., IX—XI asrlarda kimyo va dorishunoslik fanlari taraqqiyotida Markaziy Osiyo olimlarining oʻrni, T., 2002.

6. Cattell, R. B. (1990). The birth of the Society of Multivariate Experimental Psychology. Journal of the History of the Behavioral Sciences, 26, 48-57.

7. Cattell, R. B. (1984). The voyage of a laboratory: 1928-1984. Multivariate Behavioral

Research, 19, 121-174.

8. Маслоу А. Мотивация и личность. — СПб.: Питер, 2008

ABU RAYHON BERUNIYNING YORUG'LIK VA OPTIKAGA OID TADQIQOTLARI

G'ulomov Baxtiyorjon Dilmurodjon o'g'li
Andijon davlat universiteti katta o'qituvchi, i PhD,
tel: +998 90 548 12 15 e-mail: baxtiyorjongulomov6869@gmail.com
Azamova Mahliyoixon Dilmurod qizi
Namangan davlat universiteti, magistrant
tel: +998 88 581 31 10

Annotatsiya. Maqolada buyuk qomusiy olim Abu Rayhon Beruniyning yorug'lik va optikaga oid qarashlari atroflicha tahlil qilinadi. Unda olimning yorug'likning qaytishi va sinishi, linza hamda ko'zgu yordamida tasvir hosil bo'lishi, quyosh nurlari ta'sirida yuzaga keladigan soya orqali vaqtni aniqlash usullarini haqida bildirgan fikrlari yoritilgan. Shuningdek, Abu Rayhon Beruniy shafaqning hosil bo'lishi, quyosh nurlarining atmosferadagi havo zarralari orqali aks etishi natijasida vujudga kelishi, yorug'likning tezligi va uning tovush tezligi bilan taqqoslanishi haqidagi qarashlarni ilgari surgan. Olimning "Qonuni Mas'udiy", "Kitob at-tafhim" va "Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar" asarlarida keltirilgan optik hodisalarga doir izohlar, shuningdek, Abu Ali ibn Sino bilan yozishmalarida linzalarning xossalari haqida bildirgan mulohazalari alohida ilmiy ahamiyatga ega. Maqola davomida Abu Rayhon Beruniyning ilmiy merosi IX-X asrlarda musulmon Sharqida ilm-fanning yuksalishi jarayonida tutgan o'рни, uning tajriba va kuzatuvlarga asoslangan metodologiyasi hamda zamonaviy optika faniga qo'ygan nazariy poydevorlari ochib berilgan.

Kalit so'zlar. Abu Rayhon Beruniy, yorug'lik, optika, aks etish, sinish, ranglar, linza, ilmiy kuzatuv, metodologiya, yorug'likning tezligi, tovush tezligi bilan taqqoslash, soya orqali vaqtni aniqlash, shafaq hodisasi.

IX-X asrlarda musulmon Sharqida ilm-fan, ayniqsa tabiatshunoslik va aniq fanlar mislsiz darajada taraqqiy etdi. Bu davrda qadimgi yunon, hind va fors olimlarining merosi tarjima qilinib, yangicha ilmiy maktablar shakllandi, kuzatuv va tajribaga asoslangan metodologiya keng yoyildi. Muhammad al-Xorazmiy, Ahmad al-Farg'oniy, Jabir ibn Hayyon, Ar-Roziy, Abu Ali ibn Sino, Abu Rayhon Beruniy kabi buyuk allomalar matematika, astronomiya, kimyo, tibbiyot, geografiya va falsafa sohalarida yirik ilmiy kashfiyotlar qildilar.

Abu Rayhon Beruniy shu davr ilm-fanining eng yuksak cho'qqilaridan biri bo'lib, olimni ilmiy bilimlarning biron bir sohasi bilan cheklab bo'lmaydi, chunki u astronomiya, matematika, xronologiya, matematik geografiya, fizika, kimyo, mineralogiya, qimmatbaho toshlar, farmatsiya, geologiya, botanika va boshqalar kabi fanlarning keng doirasini hayratlanarli darajada o'zlashtirgan [1].

Abu Rayhon Beruniy 973-yilning 4-sentabrida qadimgi Xorazmning Kat qal'asi, hozirgi Qoraqalpog'istonning Beruniy shahri atrofida dunyoga kelgan. Ota-onasidan yoshligida yetim qolgan. Uni o'tkir zexinligini bilgan Abu Nasr ibn Iroq o'z tarbiyasiga oladi. Ibn Iroq matematika, astronomiya va trigonometriya sahosida shuhrat qozongan olim edi. O'z davrida olimlar o'rtasida Batlimusi soniy (Ikkinchi Ptolomey) nomini olgan [2].

Abu Rayhon Beruniy o'rta asrlarda nafaqat fizika, matematika va tabiiy-tarixiy fanlarni egallagan qomusiy olim sifatida, balki Xorazmning taniqli siyosiy arboblardan biri sifatida ham ko'zga tashlanadigan olimdir [3].

Abu Rayhon Beruniy Yerning radiusini o'lchash, Quyosh va Oy tutilishlarini aniqlash, minerallarni tasniflash, moddalar zichligini o'lchash kabi ilmiy ishlar qilgan, "Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar", "Minerologiya", "Hindiston" kabi asarlarida ilmiy kuzatuv va tajribani asos qilib olgan. Shu bois IX–X asr musulmon olimlari yaratgan ilmiy meros keyingi davrlarda nafaqat Sharq, balki butun jahon ilm-faniga mustahkam poydevor bo'lib xizmat qildi.

Abu Rayhon Beruniy ya'na, yorug'likning tabiatini tushunishga katta hissa qoshib uning tarqalish tezligini [4] va quyosh nurlari ta'sirida yuzaga keladigan soya orqali vaqtni aniqlash usullarini o'rgangan [5].

Abu Rayhon Beruniy yorug'likni tez harakatlanuvchi moddiy zarralardan iborat va bu zarralar o'ziga xos harakatlanish xususiyatiga ega ekanligini ta'kidlagan[4]. Yorug'likning sinishi va qaytishi kabi optik hodisalarni o'rgangan [6] (1-rasm).

Abu Rayhon Beruniyning "Qonuni Mas'udiy", "Kitob at-tafhim" va "Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar" asarlarida shafaqning hosil bo'lishi, quyosh nurlarining atmosferadagi havo zarralari orqali aks etishi natijasida vujudga kelishi, yorug'lik nuri materiyaning bir ko'rinishi va ma'lum tezlikka ega ekanligi asosida tovush tezligi bilan taqqoslanishi "Optika" bo'limida keltirilishi tavsiya etiladi [7].

1-rasm. Yorug'likning qaytishi va sinishi

U bir yozishmasida Abu Ali ibn Sinoga savol bilan murojat qilib shunday deydi. —Oq yumaloq, tiniq bir shishani suv bilan to'lg'azilsa, kuydirishda yumaloq tiniq tosh xizmatini bajaradi. Agar shisha suvdan bo'shatilib havo bilan to'lg'azilgan bo'lsa, kuydirmaydi va Quyosh shu'lasini to'plamaydi, nima uchun suv shunday bo'ladi, ya'ni suvli idishda kuydirish kuchi va Quyosh shu'lasini to'plash quvvati paydo bo'ladi. Bu hozirgi zamon fizikasidagi linza edi (2-rasm) [2].

2-rasm. Yig'uvchi linza. Linzada tasvir hosil bo'lishi.

Xulosa qilib aytganda Abu Rayhon Beruniy o'z davri uchun o'ta ilg'or bo'lgan ilmiy qarashlari bilan nafaqat matematika va astronomiya, balki yorug'lik va optika fanlarida ham chuqur iz qoldirdi. U yorug'likning fizik tabiatini tushuntirishga intilib, uning tarqalish yo'nalishi, tezligi, qaytishi va sinishi kabi optik hodisalarni izchil o'rgandi. Ayniqsa, linzalar orqali tasvir hosil bo'lishi, quyosh nurlarining shafaq hodisasi bilan bog'liqligi, ranglarning paydo bo'lish sabablari va tovush tezligi bilan taqqoslangan yorug'lik tezligi haqidagi fikrlari zamonaviy optikaning dastlabki nazariy asoslarini yaratdi.

Abu Rayhon Beruniyning zamondoshi Abu Ali ibn Sino bilan yozishmalarida linza va optik asboblari haqida bildirgan mulohazalari ham Sharq ilmiy maktabining yuqori bosqichga ko'tarilganidan dalolat beradi. Shuningdek, uning ilmiy kuzatuv va tajribaga tayangan metodologiyasi nafaqat o'z davrida, balki keyingi asrlarda ham Sharq va G'arb ilmiy tafakkuriga kuchli ta'sir ko'rsatgan. Shu bois, Abu Rayhon Beruniyning yorug'lik va optikaga oid ilmiy qarashlari bugungi kunda ham o'zining ilmiy va tarixiy ahamiyatini yo'qotmagan bo'lib,

zamonaviy ilm-fan taraqqiyotida ularni mustahkam nazariy poydevor sifatida qayta baholash va e'tirof etish zarurdir.

Amaliy taklif va tavsiyalar:

1. Abu Rayhon Beruniyning yorug'lik va optikaga oid qarashlarini umumiy o'rta va oliy ta'lim darsliklariga kiritish, ularni yosh avlodga ilmiy meros sifatida yetkazish.

2. Fizika fanining "Optika" bo'limida Abu Rayhon Beruniyning kuzatuvlari va tajribalaridan olingan misollarni amaliy mashg'ulotlarda qo'llash.

3. Zamonaviy laboratoriyalarda Abu Rayhon Beruniyning yorug'lik tezligi, soyalar va linzalar haqidagi qarashlarini soddalashtirilgan tajribalar orqali namoyish etish.

4. Abu Rayhon Beruniy va Abu Ali ibn Sino o'rtasidagi ilmiy yozishmalardan olingan linza haqidagi mulohazalarni zamonaviy optik qurilmalar (linzali asboblari, mikroskop, teleskop) bilan bog'lash.

5. O'zbekiston ilmiy-tarixiy merosini keng targ'ib qilish maqsadida Abu Rayhon Beruniyning optikaga doir asarlarining tarjimalarini ko'paytirish va ularni elektron kutubxonalar orqali keng ommaga taqdim etish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. [Sayyed Mohamed Muhsin](#). Science and astronomy: intellectual reflections of al-Biruni. Australian Journal of Islamic Studies The Islamic Centre for Research and Vol.9, December 2018, pp. 20-35.

2. Qahhorov S., Avezmurotov O., Avezmuratova Z. Abu Rayhon Beruniyning dunyo sivilizatsiyasidagi o'рни. "Birinchi Renessans: Abu Rayhon Beruniy va tabiiy fanlar evolyutsiyasi" nomli Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya 25-may, 2023-yil. Navoiy shahri.

3. Nazirov B., Shavqatulloev D. O'rta asrlarda O'rta Osiyo xalqlarining diniy e'tiqodlarining manbalarda aks etishi (Abu Rayhon Beruniyning "Al-osor al-boqiya 'an al-qurun al-xoliya" (Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar) asari misolida). Risola. – "Kitob nashr" nashriyoti. – Toshkent: 2023.

4. Sparavigna A. The Science of al-Biruni. [International Journal of Sciences](#).2013. 2(12):52-60.

5. **Davidian Marie-Louise. Al-Birūnī on the Time of Day from Shadow Length // Journal of the American Oriental Society**, Vol. 80, No. 4 (1960), pp. 330-335.

6. Suyarov K., Usarov J., Sangirova Z., Ravshanov Y., Buranova N. Fizika. Toshkent: 2022.

7. Bazarova S. Fizika fanini o'qitishda abu rayhon beruniy fikrlaridan foydalanish // International Journal of Advanced Technology and Natural Sciences ISSN: 2181-144X

TA'LIMNING SHAXS RIVOJLANISHIDAGI O'RNI BORASIDAGI QARASHLAR

Avazyazova Dilfuza Shovkatovna

Ma'mun universiteti "Psixologiya" kafedrasi katta o'qituvchisi., PhD

Annotatsiya. Ushbu maqola ilm olishning inson hayotida tutgan o'рни, shaxs rivojlanishida ta'limning ahamiyati masalalarini ochib berishga qaratilgan bo'lib, bu borada yunon faylasuflari, muqaddas diniy ta'limotlar hamda o'rta asrlar sharq allomalarning bu borada bildirgan qarashlari fikrlarining nazariy tahlili keltirilgan.

Kalit so'zlar: ilm, ta'lim, inson, qobiliyat, taraqqiyot, aqliy bilish, hissiy bilish, maqsad, kamolot

Odamning dunyoga kelishi, insoniyat tarixida faqat tug'ilishdan iborat tabiiy-biologik hodisagina bo'lib qolmasdan, balki ma'lum layoqat va qobiliyat kurtaklari bilan yaralishini bildiradi. Jamiyat rivojlangani sari yetuk, barkamol shaxslarni tarbiyalab yetishtirish ehtiyoji ham ortib boradi, bu esa insonni, shaxs sifatida shakllantirish oilada ota-onalar, jamiyatda esa o'qituvchi-pedagog hamda turli jamoalarning ta'lim-tarbiya jarayonidagi faoliyatiga katta mas'uliyat yuklaydi.

Insonning borliq sir-sinoatini bilishga intilishi, ta'lim orqali taraqqiy qilishi bilan bog'liq jarayonlar insoniyat paydo bo'lgandan to bugungi kungacha turli soha vakillari diqqat markazida turgan dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Borliqni bilish va anglash, shaxsning psixik jarayonlarini shakllantiruvchi va uning asosida yangicha faoliyat turlarini yuzaga keltiruvchi, butun hayoti davomida namoyon bo'luvchi uzluksiz jarayon hisoblangan ta'lim orqali amalga oshadi.

Aqliy va hissiy bilish, tafakkur, insonning borliq haqidagi bilimlarni kashf etishi, o'zi mavjud bo'lgan olamni bilishga intilishi kabi masalalarni qadimgi yunon faylasuflari Geraklit, Ksenofan, Suqrot, Demokritlarning qarashlarida ko'rishimiz mumkin. Ular inson faqat bilim olishi orqali borliqni bilishi va undagi jarayonlarni boshqarishiga ishonishgan. Jumladan, yunon faylasufi Geraklit (mil.avv. 544-483 yillar) hissiy bilishni nomukammal bilim deb hisoblaydi va aqliy bilimni undan yuqori qo'yadi. Ammo u hissiy bilimni mutloq inkor etmaydi. Bu yerda masala tashqi hissiyotda bo'lmay, balki bu hissiyotlarni qabul qilayotgan kishilarga bog'liqligini, lekin hissiy bilish jismlarning tabiati haqida to'liq uzil-kesil bilim berolmasligini, to'liq bilimni faqat tafakkur bera olishini ta'kidlaydi va tafakkurni bilim olish faoliyatining natijasi ko'radi. Ya'ni, Geraklitning fikricha, hissiy bilish, obyektlarning tabiatini aniq va to'liq tavsiflay olmaydi, chunki bu bilim nomukammaldir. Uning ta'kidlashicha, haqiqiy va to'liq bilimni faqat aqliy tafakkur orqali erishish mumkin. Bunda, Geraklit aqliy bilimni hissiy bilimdan ustun qo'yadi, lekin his-tuyg'ularni mutlaq inkor etmaydi. Ular orqali olingan ma'lumotlar aqliy jarayonlar uchun muhim dastlabki ma'lumotlar sifatida xizmat qiladi, ammo yakuniy xulosalar faqat tafakkur natijasida shakllantiriladi. Bu jarayon tafakkur faoliyatining muhim bir bosqichi hisoblanadi.

Yana bir yunon faylasufi Ksenofan (mil.avv. 430-356 yillar) fikricha «bilishni ikki qismga bo'lish mumkin: birinchi qismida xudoni bilib, mutloqlikka erishish mumkin bo'lsa, ikkinchi qismi ehtimollar, bilimlar va mulohazadan iborat bo'lib, u fizika qismiga taalluqlidir. Ksenofan bilimni haqiqatga yaqin va haqiqiy bilimlarga bo'lgan»[10]. Ya'ni, Ksenofan bilish jarayonini ikki asosiy qismga ajratadi: birinchi qismi ilohiy bilimlarni o'z ichiga oladi, bu orqali mutlaq haqiqatga erishish mumkin. Ikkinchi qism esa ehtimollar, bilimlar va mulohazalardan tashkil topadi, bu qism aniq fanlar va fizikaviy olamni o'rganish bilan bog'liqdir. Ksenofan bu ikki turdagi bilimni haqiqatga yaqin va haqiqiy bilimlar sifatida tasniflaydi, bu orqali ilmiy va metafizik tushunchalar orasidagi aloqalarni ko'rsatib beradi.

Faylasuf Suqrot (mil.avv. 469-399 yillar) fikrlariga ko'ra, hayot bu san'at, san'atni yaratishda san'atning o'zini bilish kerak va ilmning mohiyatini tushunish barcha narsadan oldinda turishi lozim. Suqrot «bilim predmet haqidagi tushuncha ekanligini va unga tushunchani aniqlash orqali yetishish mumkinligini, shuningdek, bilimning predmeti insonning maqsadiga muvofiq hamda mos keladigan bo'lishi shartligini ta'kidlagan»[14]. Ya'ni, Suqrotning qarashlariga ko'ra, hayotni san'at sifatida qarash va san'atni yaratish jarayonida san'atning o'zini chuqur bilish zarur. U ilmning mohiyatini har qanday narsadan ustun qo'yadi va bilimni faqatgina predmet haqidagi aniq tushunchalar orqali erishish mumkinligini ta'kidlaydi. Bunda, bilimning asosiy predmeti insonning o'z maqsadlariga mos va ularni qondiradigan bo'lishi kerakligi muhim ahamiyat kasb etadi. Bu yondashuv orqali Suqrot bilim va maqsadlar o'rtasidagi bog'liqlikni urg'ulaydi.

Qadimgi yunon faylasufi Demokrit (mil.avv. 460-370 yillar) «tafakkur orqali olingan bilim «Haqiqiy» bilim ekanligini, aql orqali olingan bilim dunyoning mohiyatini tashkil etuvchi jarayonlarni bilishga olib kelishini, insonning kundalik kuzatish va tajribalari orqali olingan bilimlar to'g'ri ekanligini ta'kidlagan»[8]. Ya'ni, Demokritning qarashlariga ko'ra, tafakkur orqali erishilgan bilimlar «Haqiqiy» bilim sifatida e'tirof etiladi, bu bilimlar aql yordamida dunyoning mohiyatini tashkil etuvchi jarayonlarni aniqlashga imkon beradi. Bundan tashqari, Demokrit kundalik kuzatishlar va tajribalar orqali olingan bilimlarni ham to'g'ri deb hisoblaydi, bu esa empirik va aqliy yondashuvlarning har birining o'ziga xos qiymati hamda o'rni borligini ko'rsatadi. Ko'rib o'tganimizdek, yunon faylasuflari fikrlarida inson faqat bilim orqali yuksalishi, kamolotga erishishi mumkinligi, ilm orqali dunyoni bilishi ta'kidlangan.

Shuningdek, ilmning ulug'lanishi, insonning qayerda bo'lsa ham bilim olishga intilishi, tafakkur sohibi bo'lgan oqil, dono insonlarning jamiyatda tutgan beqiyos o'рни va qadri kabi masalalarni diniy ta'limotlarda ham uchratishimiz mumkin. Jumladan, zardushtiylikning muqaddas kitobi «Avesto» faqatgina diniy kitob bo'lib qolmasdan, balki o'sha davr ijtimoiy hayotiga, jamiyat tuzilishiga, oila va farzand tarbiyasidagi qarashlarni o'z ichiga olgandir. Unga ko'ra bolalarga ta'lim va tarbiya berish: diniy-axloqiy, jismoniy, o'qish va yozishga o'rgatish kabi shakllarda amalga oshirilgan. «Zardushtiylikda keltirilgan ta'lim tizimida bilimlarni o'zlashtirish, dars olish hamda dam olish vaqtlari aniq belgilab berilgan bo'lib, ilmni kunning boshida va oxirida, kechani boshida va oxirida olish va vaqtida dam olib, shundan so'ng yana ilm olishga intilish zarurligiga alohida to'xtalib o'tilgan»[1].

Ta'kidlashimiz lozimki, «Avesto»dagi ta'lim va tarbiya haqidagi fikrlar, ustozning talabaga, donishmand insonlarning yosh avlodga qaratilgan nasihatlari asosida uch ming yil avvalgi ta'limiy-tarbiyaviy jarayon yondashuvlarini o'rganish mumkin.

Bu borada islom diniga murojaat qiladigan bo'lsak, ilm olish eng ulug' ibodatlardan biri hisoblanadi. Chunki «inson ilm vositasida Robbini tanishga, U Zotning farzlarini bajarishga, shuningdek, barcha mavjudotlarga taalluqli haqlarni ado etishga muvaffaq bo'ladi. Biror din ilm olishga islom dinichalik targ'ib qilmaydi. Islom dini jaholatga qarshi ilm-ma'rifat bilan kurashishga ham katta e'tibor qaratadi va ta'lim olishni ilmning kaliti deb hisoblaydi. Alloh taolo Qur'oni Karimning ilk oyatini ham «O'qing!» deb nozil qilgan»[13].

Ko'rishimiz mumkinki, ushbu oyat insoniyat birinchi bo'lib nima qilishi kerak ekanligini, qayerda bo'lsa ham insonning ilm olishga intilishi islom dinidagi asosiy g'oyalardan biriligini isbotlaydi.

Inson kamolotida ta'lim-tarbiyaning o'рни borasida qomusiy allomalarimiz ham o'z asarlarida alohida to'xtalib o'tishgan. Sharqning buyuk olimlaridan biri Abu Nasr Forobiy «Fozil odamlar shahri», «Ilmlarning kelib chiqishi», «Mukammal ta'lim haqida risola» kabi asarlarida bu boradagi fikrlarini keltirib o'tgan. Uning fikricha, aniq maqsad asosida amalga oshirilgan ta'lim va tarbiya – insonni ham aqliy ham axloqiy jihatdan yuksaltiradi. «Ta'lim orqali inson tabiat va jamiyat qonun-qoidalarini to'g'ri bilib oladi va hayotda kamroq xatoliklarga yo'l qo'yadi. Ta'lim orqali shaxs insoniy barkamollikning oliy darajasiga yetishishi mumkin»[2]. Ushbu fikrlar orqali shuni anglaymizki, inson jamiyatda yashashi uchun undan ilmi va axloqli bo'lish talab qilinishini, bu esa faqat ta'lim olish orqali amalga oshishi mumkin.

Yana bir alloma Abu Ali ibn Sino o'z asarlarida inson hayotida ta'lim olishning muhimligiga to'xtalib, haqiqatni bilish uchun bilimga ega bo'lish lozimligi, bilimsizlik shaxsni tor fikrlashi, haqiqatni ko'ra olmasligiga olib kelishi asnosida johillikka sabab bo'lishiga alohida urg'u beradi. Ibn Sino o'z ta'limotida ta'lim olishda og'zaki ifoda, bilimlarni tushuntirish, turli ko'rinishdagi suhbat, tajribalar kabi metodlardan foydalanish – talabada haqiqiy bilim hosil qilish, mustaqil, mantiqiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish, olgan bilimlarini amaliyotga tadbiiq eta olish qobiliyatini tarkib to'tirishni asosiy maqsad qilib qo'yadi [3]. Allomaning ushbu fikrlaridagi ilm oluvchiga nafaqat nazariy bilim berish balki uni amaliyotda qo'llay olish malakasini ham shakllantirish lozimligi haqidagi qarashlari bugungi kunda ham o'z ahamiyatini yo'qotmagan.

Abu Rayhon Beruniy fikrlariga ko'ra, inson aqlga ega ekanligi bilan hayvondan farqlanadi. Bu farqlarni biz «insonning jamiyatdagi turli ehtiyojlari, jumladan, bilish ehtiyojlari mavjudligida ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Inson bilish ehtiyoji har doim «yashiringan narsalarni bilishga» intilishida, kelajakda bo'ladigan jarayonlarni oldindan bilishni hohlashida va bunga ertadan hozirlanib, oldini olish imkoniyatiga ega bo'lishida ko'zga tashlanadi»[4]. Beruniy qarashlarida biz inson nafaqat buguni balki kelajak bilan bog'liq jarayonlarni bilishida ilmning o'рни alohida ahamiyatga ega ekanligini ko'rishimiz mumkin.

Kaykovusning «Qobusnoma» asarida inson hayotida bilim olishning o'рни beqiyosligi, aqlan hamda ma'nan yetuk bo'lish har qanday moddiy boylikdan yuqoriroq ekanligi ta'kidlanadi: «Agar mol mulking kamayib qolsa, aql bilan boyib ketishga harakat qil, zero aqliy kamolot, mol-mulk boyligidan yaxshiroqdir. Chunki aql bilan boylikka erishish mumkin, boylik

bilan esa aql qozonish mumkin emas, savodsiz johil, qashshoq bo'lib qolaveradi, aqlni esa o'g'ri ololmaydi, suv olib ketmaydi, olov yutmaydi[9]. Ushbu fikrlar orqali inson yetukligi moddiyot bilan emas, balki aql, bilim, tafakkur va farosat bilan o'lchanishi, ilmning inson barkamolligida beqiyos o'rni borligini ta'kidlashimiz lozim.

Buyuk alloma, mufassir, muhaddis, faqih, arab tili va adabiyoti olimi Mahmud az-Zamahshariyning hikmatli so'zlardan iborat «Navobig' ul-kalim» («Nozik iboralar») asarida «Biz ilmni dunyo uchun o'qigan edik, ilm esa bizga dunyoni unuttirdi. Ilm bog'i, Jannat bog'idir» degan fikrlari keltirib o'tilganligi inson faqat ilm bilan yuksalishini mumkinligining isbotidir [11].

Mahmud Qoshg'ariy o'zining «Devonu lug'otit turk» asari orqali «ilm olishning qadri-qimmatini, bilim eng bebaho boylik ekanligi, uning tub negizida insonning ma'naviy qiyofasi, axloqi, go'zal insoniy fazilatlarini va sifatlarini shakllanishi, bilim va egallagan kasb-hunari insonning butun xatti-harakatlarini belgilab berishini ta'kidlagan»[6]. Darhaqiqat, inson ilmi va kasbu-kori orqali jamiyatda o'z o'rniga ega bo'lishi, o'z qadr qimmatini belgilashi mumkin.

Abdurahmon Jomiy o'zining «Bahoriston» asarida behuda ilmlarni egallamaslik, insonlarga foydasi va manfaati tegadigan ilmni egallash lozimligini, shuningdek, bilim olishning inson hayotidagi o'rni, jamiyat taraqqiyotini belgilashdagi ahamiyati va rolini ochib berish bilan birga har bir inson tomonidan biron-bir hunar sirlarini o'zlashtirish shaxsning o'zi va jamiyat uchun foydadan holi bo'lmasligini ta'kidlaydi [7]. Aytib o'tishimiz mumkinki, jamiyatga hamda insonning o'ziga foydasiz bo'lgan yumushlar, behuda ilmlarga ko'p vaqt sarflash, biron-bir hunarning boshini tutmaslik, ilmsizlik insonga faqat zarar keltiradi va shaxs sifatidagi taraqqiyotini ortga suradi.

Alisher Navoiy ilm egasi bo'lish inson kamoloti uchun eng zarur fazilatlardan biri deb biladi. Navoiy o'z asarlarida ilmni insoniyatni nodonlik va johillikdan qutqaruvchi omil sifatida ta'riflaydi hamda kishilarni ilm-ma'rifatli bo'lishga undaydi. Ilm olish har bir kishining insoniy burchi, ilm egallashdan maqsad ham xalqning, o'z mamlakatining baxt-saodatli, farovon hayot kechirishi uchun xizmat qilishdan iborat deb hisoblaydi. «U o'zining «Mahbub ul-qulub» asarida ilm o'qib uni ishlatmagan kishini shudgor qilib dehqonchilik qilmagan yoki urug' sohib hosildan bahra olmagan kishiga o'xshatgan»[5]. Alisher Navoiy fikrlaridan ko'rinib turibdiki, ilmni nafaqat o'qish va o'rganish, balki undan kerakli vaziyatlarda foydalana olish, kelgusi avlodga yetkazish kabi vazifalar ham ilm kishisi uchun juda muhimdir.

Voiz Koshifiy o'z asarlarida aql bilan faoliyatning o'zaro aloqadorligiga to'xtalib, barcha insonlar aql va tafakkurga ehtiyoj sezishi, tafakkur esa amaliy faoliyatga ehtiyoj sezishini ta'kidlaydi. Hatti-harakat, faoliyat aqlning aksi sanaladi. Aql yordamida insoniy tajribalar, ma'naviy qadriyatlar yig'ilib borishiga va kelgusi avlodlarga yetkazilishiga to'xtalib o'tgan [12]. Ushbu fikrlar bugungi kunda ham o'z ahamiyatini yo'qotmagan. Chunki, qaysidir ilmni amaliyot bilan bog'lagan holda o'rganish, nazariy bilimlarni amaliy bilimlar bilan boyitib borish, egallanayotgan ilm ustida turli tajribalar o'tkazish insonni chuqur bilimlarni egallashga olib boradi.

Ko'rib chiqqanimizdek, yunon faylasuflari, muqaddas diniy ta'limotlarda, o'rta asr sharq mutafakkirlari qarashlarida inson qaysi makonda bo'lsa ham faqat ilm o'rganishga intilishi, o'zidan oldingi bilim va tajribalarni o'zlashtirishi orqali komillikka erishishi mumkinligi qayd etilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Авесто. Тарихий-адабий ёдгорлик. Асқар Маҳкам таржимаси. — «Шарк», 2001. — Т.: 384 б + 16 б. зарв.

2. Abu Nasr Forobiy Fozil odamlar shahri. Abu Nasr Forobiy / Tarjimonlar Abdusodiq Irisov, Mahkam Mahmudov, Urfon Otajon. Mas'ul muharrirlar M.Xayrullayev, M.Jakbarov. — Toshkent: Yangi asr avlodi, 2016. — 320-b.

3. Abu Ali ibn Sino «Men anglagan dunyo». Sharq, 2015.— 272 bet.

4. Абу Райхон Беруний. Қимматбаҳо жавоҳирлар ҳақида билимлар китоби (Минералогия). //Таржимон академик А.Қаюмов. – Т.: Ўзбекистон миллий энциклопедияси. –Б.21.
5. Алишер Навоий «Маҳбуб ул-қулуб»- «Янги аср авлоди». 2019. –320 б.
6. Акиева Х.Х, Гоибов Ш.Х, Нормуминова Б.А, **Махмуд Қошғарий** “Девони луғатит турк” асари // Евразийский научный журнал. 2018. №6. –Б.290-292.
7. Ахатов Л.К. Абдурахмон Жомий илмий меросида адолат мезонлари (Баҳористон асари асосида) // Academic research in educational sciences. 2021. №1. –Б.987-994.
8. Демокрит. Фрагменты / Демокрит ; пер. С. Я. Лурье. – Москва : Директ-Медиа, 2002. – 540 с.
9. Кайковус «Қобуснома» - Т.: Янги аср авлоди. 2019. – 224 б.
10. Ксенофан. Фрагменты. изд: Директ-Медиа, 2022. – 19 с.
11. Рахмедова. М.А. Mahmud Zamakhshariy pedagogik qarashlari tizimida umuminsoniy g'oyalarning o'rni // Academic research in educational sciences. 2022. №7.
12. Husayn Voiz Koshifiy. «Futuvvatnomai sultoniy». «Axloqi muhsiniy». Т.: «O'zbekiston milliy ensiklopediyasi» Davlat ilmiy nashri, 2011 y. - 374 b.
13. Шайх Муҳаммад Содик Муҳаммад Юсуф, «Қуръони Карим» ва ўзбек тилидаги маънолари таржимаси. Türkiye Diyanet Vakfi, 2018. – 628 б.
14. Ясперс К. Сократ//История философии. 2003. №10. –253 с.

THE HARMONY OF KNOWLEDGE, THOUGHT, AND CULTURE IN THE WORKS OF ZAMAKHSHARI AND NAJMIDDIN KUBRA: BRIGHT EXAMPLES OF MEDIEVAL ISLAMIC CIVILIZATION

*Rahmanova Shirin Scientific supervisor: PhD.,
Ma'mun University, Faculty of
Social-Humanitarian and Exact Sciences,
Otaboyeva Mashhura
1st-year student of the History Department:*

Annotation: This article reveals the harmony of knowledge, thought, and culture in medieval Islamic civilization through the works of two prominent representatives — Mahmud az-Zamakhshari and Najmuddin Kubra. The study first examines Zamakhshari's linguistic, exegetical, literary, and legal scholarship, and then explores Najmuddin Kubra's Sufi thought, rubai (quatrain) creativity, the principles of the Kubrawiyya order, and his pedagogical approach toward disciples. Based on reliable scholarly sources and traditional narratives, the article analyzes the literary and cultural context as well as the contemporary significance of this invaluable intellectual heritage.

Keywords: Al-Kashshaf, Arabic language, trust in God (tawakkul), Kubrawiyya order, Al-Mufassal, the Qur'an, philosophy.

Introduction. In the medieval Islamic civilization—especially in regions such as Movarounnahr and Khwarezm — knowledge, reflection, and culture developed in close harmony. These three elements formed a unified system: 'ilm' (knowledge) encompassed both theoretical and practical sciences; tafakkur (thought) reflected contemplation, philosophical reasoning, and mystical insight; and madaniyat (culture) expressed these ideas through art, ethics, literature, and language within social life. Zamakhshari and Najmuddin Kubra embody this harmony in their creative works. They are recognized as brilliant representatives of global civilization, whose intellectual legacy serves not only as a source of national pride but also as an essential factor in enhancing the cultural image of Uzbekistan on the international stage. The spread of Islam in Khwarezm greatly stimulated the region's cultural and intellectual flourishing. Known for its rich history and scholarly tradition, Khwarezm produced many great scholars whose contributions became renowned throughout the Muslim world.

Mahmud az-Zamakhshari: Life and Works Mahmud az-Zamakhshari (full name: Abu'l-Qasim Mahmud ibn Muhammad az-Zamakhshari, b. March 19, 1075, in the village of Zamakhshar, Khwarezm) was one of the most influential scholars of the medieval Islamic world. A successor to the ancient cultural heritage of Khwarezm, Zamakhshari made remarkable contributions to linguistics, literary rhetoric (*maqamat*), poetics, Qur'anic exegesis, jurisprudence, and theology. His most celebrated work, "Al-Kashshaf", is a commentary on the Qur'an distinguished by its profound linguistic and stylistic analysis. His grammatical treatise "Al-Mufasssal fi San'at al-I'rab" is one of the most significant works on Arabic grammar, highly regarded both in the East and the West and still used today as a key reference in Arabic philology. Among his other works are "Atbāq az-Zahab fi al-Mawā'iz wa al-Khutab" (Golden Chains of Sermons and Admonitions), written in Mecca, and "Nawābigh al-Kalim" (Exquisite Sayings), which discusses moral, ethical, and religious values. Zamakhshari spent about five years in Mecca, where he devoted himself to the recitation and interpretation of the Qur'an. For this reason, he was given the honorable title "Jarullah" (The Neighbor of God). As noted by scholars, "Zamakhshari's works not only enriched Islamic linguistics and exegesis but also laid the intellectual foundations for later Islamic scholarship." His works, especially Al-Kashshaf, were studied in madrasas throughout the Muslim world and influenced subsequent generations of theologians and philologists. The great polymath passed away on April 14, 1144, in Gurganj.

Najmuddin Kubra: Life and Teachings. Another outstanding scholar from Khwarezm was Najmuddin Kubra (Ahmad ibn Umar ibn Muhammad al-Khivaqi al-Khwarezmi, (1145–1221), a prominent mystic and the founder of the Kubrawiyya Sufi order. Known among the people as Abu al-Jannab, Tamatu'l-Kubra, and Valiytarosh Shaykh ("The Saint-Maker"), he was not only a spiritual guide but also a philosopher who traveled widely in search of knowledge. The Kubrawiyya order, founded by Najmuddin Kubra, was based on the principles of hadith and sharia, and it spread rapidly throughout Khorasan, Transoxiana, India, and other Muslim regions. As recorded in Alisher Navoi's "Nasā'im al-Muhabbat", the Timurid ruler Husayn Bayqaro once declared: "If I were ever to abandon the affairs of kingship, I would become the humble sweeper at the threshold of Shaykh Najmuddin Kubra's shrine". Najmuddin Kubra developed a comprehensive mystical system aimed at achieving divine truth (*haqiqat*). In his view, the human being is a microcosm ('alam saghir), reflecting the macrocosm ('alam kabir) of the universe. The seeker's journey toward divine perfection requires spiritual discipline and self-purification through ten essential principles: repentance, renunciation, trust in God, contentment, solitude, constant remembrance (*dhikr*), full devotion (*tawajjuh*), patience, meditation (*muraqaba*) and acceptance (*rida*). The Kubrawiyya order thus represented not only a spiritual path but also a moral and social system that promoted ethics, generosity, discipline, patriotism and devotion. Najmuddin Kubra's poetic quatrains (*rubā'iyyāt*) combine emotional depth, symbolic richness and linguistic elegance — reflecting the unity of art, spirituality and culture.

Conclusion. The works of Zamakhshari and Najmuddin Kubra exemplify the harmony of knowledge, reflection and culture that characterized medieval Islamic civilization. Zamakhshari advanced rational thought and linguistic precision, demonstrating how intellect and eloquence elevate human understanding. Najmuddin Kubra, through mystical contemplation and poetic expression, revealed the synthesis of spiritual knowledge and cultural artistry. Together, they represent the intellectual and moral ideals of their era — a civilization where science, philosophy, and spirituality were interwoven. Their legacy remains a cornerstone for modern humanity in fostering intellectual growth, moral refinement, and cultural continuity. Thus, Zamakhshari and Najmuddin Kubra stand as shining symbols of the Islamic Renaissance, whose teachings continue to inspire the pursuit of harmony between faith, intellect and art in the contemporary world.

Lists of used literature:

1. Az-Zamakhshariy buyuk filolog olim. Urganch. Xorazm taxririyyat-nashr bo'limi 1996-yil (3-5 bet).

2. Комилов Н. Нажмиддин Кубро. – Тошкент: Абдулла Қодирий номидаги Халқ мероси нашриёти, 1995. – Б. 12–13.
3. Siyari a’lamin nubalo. 22\111. Al-Ibar. 5\73. Mir’otul jinon. 4\40. Tabaqotul isnaviy. 2\355. Tabaqotus Subukiy. 8\25. Al-Vofiy bil vafayot. 7\263. Al-Kavokibud durriyya. 2\370. Shazarotuz zahab. 5\79. Hadiyyatul orifin. 1\90. Tojul arus. جنب [Janb] va كبر [kibar] o‘zaklari. Jomiu karomoti avliyo. 2\275.
4. Nuriddin Abdurahmon ibn Ahmad al-Jomiy. Nafahotul uns. – Bayrut: Dorul kutubil ilmiyya, 2010. – B. 574.
5. Алишер Навоий. Нажмиддин Кубро / Насойим ул-муҳаббат. Мукаммал асарлар тўплами. Ўн еттинчи том. – Тошкент: Фан, 2001. – Б. 143
6. Najmiddin Kubro. Usulul asharo. – B. 4-23.
7. Muhammad Hamidullah, “The Great Quranic Commentators”, Lahore, 1963

YANGI TOZALASH MASHINASIDAGI QOZIQCHALI VINTNI JUN TOLASIGA TA’SIRINI NAZARIY ASOSLASH.

*Qo‘ldoshev E.I, Ismoyilov I.B, Ismoyilov F.B, Sattorova N.N.
Buxoro Davlat texnika universiteti*

Annotasiya. *Maqolada yangi vintli tozalagichni vazifasi, jun tolasini tozalash samarasini oshirish yo‘llari, jun tolalar tutamini titilishini texnologiyasidagi kuchlarni to‘rli yuzalar tomonidan ta’sir etuvchi kuchlarni asta sekin oshirib borish yo‘llari, tozalangan tolalarni mashinaning past tomonidan tepaga xarakatlaniruvchi shnek va parrakli qoziqchalari hosil qiladigan havo oqimi bilan tashkil etilishi va shu orqali mashinaning ish unumdarlugini oshirish yo‘llari haqida fikr yuritilgan .*

Kalit so‘zlar: *jun tolasini, titish-tozalash, sig‘im, ifloslik, zichlik, tezlik, saqlash, to‘rli yuza, shnek, ishqalanish, taminlagich.*

Jahonda yengil sanoat mahsulotlarni tayyorlash uchun tola assortimenti ko‘p. Biroq tabiiy tolaning o‘rni va qiymati ahamiyatli hisoblanadi. Issiq mintaqalarda asosan paxta tolasini va o‘simliklaridan olinadigan tolalardan keng foydalaniladi. Sovuq iqlimli mintaqalarda jun tolalaridan foydalanish keng yo‘lga qo‘yilgan bo‘lib bunda, asosan mayin jun tolalarini dastlabki ishlash texnologiyasidan foydalaniladi.

Mavjud tozalash mashinalarini tozalash samaradorli past. Mashinaning tozalash zonasidan foydalanish darajasi cheklangan. Shu bois yangi konstruksiyaga ega kesik konus shaklida tayyorlangan qoziqchali vint orqali tozalash mashinasini tavsiya etamiz 1-rasm. Bunda mashinaning jun tolalar oqimidan mayda iflosliklar va yaroqsiz tolalarni ajratishda jun tolalar oqimiga ta’sir qiluvchi tashqi kuchlar natijasidagi harakatini tahlil qilamiz.

Mashinani tozalash samaradorligi uning texnologik o‘lcham hamda ko‘rsatkichlariga bog‘liq. Ya’ni qoziqchali vintning ostki va yuqori qismidagi diametri, qabul qilish qismi o‘lchami, vintning aylanish tezligi, qoziqcha diametri, mashinada joylashgan vint qadamlari, vintning balandligi, to‘rli sirtning o‘lchami kabi ko‘rsatkichlardir.

Yuqorida keltirilgan ko‘rsatkichlarni tanlashda dastlab xomashyoning texnologik ko‘rsatkichlari, hamda tarkibini chuqur tahlil qilgan holda aniqlash lozim. So‘ngra xomashyo tarkibiga ko‘ra mashinaning konstruksiyasi va o‘lchami tozalanayotgan mahsulot ko‘rsatkichlariga moslashtiriladi.

Yangi vintli tozalagichning nazariy tadqiqida qoziqchali vintning harakat traektoriyasi va unga tasir etuvchi kuchlar o‘rganildi.

1-rasm. Vintli tozalagichning sxemasi

γ –vintli chiziqli ko‘tarish burchagi, S –vint qadami, L –qoziqli vintni bir marta aylanishdagi uzunligi.

$$\operatorname{tg} \gamma = \frac{S}{L} \Rightarrow \gamma = \operatorname{arctg} \frac{S}{L} \quad (1)$$

Bu ifoda qoziqchali vintning ko‘tarilish burchagini vint qadami va vintning aylana uzunligiga bog‘liqligi.

$L = 2 \cdot \pi \cdot R$ qoziqchali vintning aylana uzunligini yuqoridagi tenglikka qo‘yib hisoblaymiz

$$\gamma = \operatorname{arctg} \frac{S}{2\pi \cdot R}$$

Qoziqchali vintning jun tolalar oqimiga ta‘sir natijasidagi harakat differentsial tenglamasini aniqlaymiz.

2-rasm. Qoziqchali vint ta'siridagi jun oqimining harakat sxemasi

Hisoblashlarda quyidagi ko'rsatkichlar keltirilgan $\gamma = 30^\circ$; $f = 0.02$;
 $g = 9.81 \text{ m/c}^2$; $R = 12 \text{ cm}$; $\omega = 62.8 \text{ c}^{-1} \div 83.7 \text{ c}^{-1}$; $\gamma = \arctg \frac{S}{L}$ bu tenglikdagi
 $L = 2 \cdot \pi \cdot R$ qoziqchali vintning aylana uzunligiga joylashtirilgan qoziqchalar soni
 $l = 150 \div 250 \text{ mm}$ gacha o'rnatilgan.

3-rasm. Qoziqchali vintning jun tolalariga ta'siridagi harakatini vintning burchak tezliklarini turli xil $\omega_1 = 62.8 \text{ c}^{-1}$ $\omega_2 = 73.2 \text{ c}^{-1}$ $\omega_3 = 83.7 \text{ c}^{-1}$ qiymatlarida vaqtga bog'liq grafigi

4-rasm. Qoziqchali vintning jun tolalariga ta'siridagi harakatini vintning qoziqchalari orasidagi masofalarni turli xil $l_1 = 150 \text{ MM}$ $l_2 = 200 \text{ MM}$ $l_3 = 250 \text{ MM}$ qiymatlarida vaqtga bog'liq grafigi

Yuqoridagi grafiklar tahlilidan jun tolalar oqimini uzatishda qoziqchali vint ta'siridagi harakatidan to'rtli sirtga ta'siri natijasida mayda iflosliklarni ajralishini ta'minlashda vintning burchak tezligi, hamda qoziqchalar orasidagi masofalarni ratsional qiymatlarini to'g'ri tanlash tozalash samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Qoziqchali vintning burchak tezligi $\omega_1 = 62.8 \text{ c}^{-1}$ qiymatida hamda qoziqchalar orasidagi masofasining $l_3 = 250 \text{ MM}$ qiymatida aniqlangan. Bu qiymatlarda qoziqchalar bilan to'rtli sirt orasidagi jun tolalar oqimi ta'siri natijasida mayda iflosliklar ajralish samaradorligi oshishi grafiklarda keltirilgan.

Jun oqimi tarkibidan mayda iflosliklarni ajratishda vint qoziqchalari hamda to'rtli sirtlarning o'lichamlari tasiridagi A. G. Sevostyanov modeliga ko'ra, mayda ifloslantiruvchi moddalar chiqishi natijasida massasining pasayishi ifodaga to'g'ri keladi

$$\frac{dm}{m} = -\lambda \cdot \frac{dp}{\rho} \quad (4)$$

integrallab boshlang'ich shartidan foydalanib jun tolalar oqimining dastlabki massalari hamda zichliklari bo'yicha $m = m_0$, $\rho = \rho_0$, keyingilarini olamiz:

$$\frac{m_1}{m_0} = \left(\frac{\rho_0}{\rho_1} \right)^\lambda$$

Qamrash burchagi bo'yicha ajralayotgan mayda iflosliklarning nisbiy massasini aniqlaymiz

$$\varepsilon(\varphi) = \frac{m_0 - m_1}{m_0} = 1 - \left[\frac{\rho_0(\varphi)}{\rho_1(\varphi)} \right]^\lambda \quad (5)$$

$\varepsilon(\alpha)$ jun tolalar oqimining qoziqchali vint ta'siridagi uzluksiz funktsiya shartidan foydalaniladi.

Jun oqimidan ajralayotgan mayda iflos aralashmalarning umumiy sarfi quyidagicha aniqlanadi.

$$Q = Q_0 \int_{\varphi_0}^{\varphi_1} \varepsilon(\varphi) \cdot d\varphi,$$

ifoda jun oqimining quvurga kirishdagi sarfini chiqishdagi sarfiga bog'liqligidan ajralayotgan mayda iflosliklarning nisbiy massasiga bog'liqlik ifodasidan

$$\varepsilon = \frac{m_0 - m}{m_0} = 1 - \frac{m}{m_0} = 1 - e^{-\lambda \cdot (\theta_0 + \varphi)} \quad (6)$$

mayda iflosliklarni ajratishda qo'llanilayotgan qoziqchali vintning samaradorligiga ta'sirini tekshiramiz. Tozalash samaradorligi grafiklarda keltirilgan bo'lib λ ni xar xil qiymatlarida t vaqt bo'yicha o'zgarishi aniqlangan.

Xulosa: Yuqoridagi 3, 4 rasmlardagi grafiklar tahlilidan jun tolalar oqimini uzatishda qoziqchali vint ta'siridagi harakatidan to'rtli sirtga ta'siri natijasida mayda iflosliklarni ajralishini ta'minlashda vintning burchak tezligi hamda qoziqchalar orasidagi masofalarni ratsional qiymatlarini to'g'ri tanlash tozalash samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Qoziqchali vintning burchak tezligi $\omega_1 = 62.8 c^{-1}$ qiymatida hamda qoziqchalar orasidagi masofasining $l_3 = 250 \text{ mm}$ qiymatida aniqlangan. Bu qiymatlarda qoziqchalar bilan to'rtli sirt orasidagi jun tolalar oqimi ta'siri natijasida mayda iflosliklar ajralish samaradorligi oshishi grafiklarda keltirilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. F.B. Ismoyilov "Jun tolalarini dastlabki ishlash texnologiyasi" darslik Buxoro: "UMID" nashriyoti, 2023 y. 290 b.
2. F.B. Ismoyilov., Junni dastlabki ishlashda takomillashtirilgan texnologik jarayonni tadqiq qilish., diss PhD., Buxoro. BMTI., 2021. 41-b.
3. F. Ismoyilov, E. Kuldashev, A. Abrorov, I. Ismoyilov, R. Bozorov. Improvement of the machine for wool scutching for obtaining ecologically clean fiber *E3S Web of Conferences* 390, 01010 (2023)
4. A. Abrorov, M. Kuvoncheva, F. Ismoyilov, S. Fayziev, M. Mukhammadov Computational analysis of multivariant physical and mechanical experiments on laser hardening of gin disc saws *Journal of Physics: Conference Series* 2573 (2023) 012038
5. F. B. Ismoyilov, E. I. Kuldashev, N. N. Sattarova and R. R. Bozorov Significance of using a screw cleaner at pretreatment of wool *AIP Conf. Proc.* 2969, 060029 (2024)
6. F. M. Dadaboyev Tozalash samaradorligini oshirish maqsadida jun xomashyosini titish savash mashinasi konstruksiyasini takomillashtirish. diss PhD., Namangan. NMTI., 2024. 41-b

1945-1991-YILLARDA O'ZBEKISTON SSR IJTIMOY TA'MINOT TIZIMINI O'RGANILISH TARIXI

Allaberganov Ollabergan Arslanbekovich

Ma'mun universiteti o'qituvchisi

E-mail: allaberganov_ollabergan@mail.ru

(UO'K) 94(575.171):364"1945/1991", <https://orcid.org/0009-0002-8596-0926>

Annotatsiya. Ushbu maqolada muallif tomonidan Sovet davrida O'zbekiston SSR ijtimoiy ta'minoti tizimining tarixiga bag'ishlangan adabiyotlar va ilmiy tadqiqotlar uchta qismga ya'ni sovet davrida nashr etilgan adabiyotlar, mustaqillik yillarida yaratilgan asarlar va ilmiy tadqiqotlar, xorijiy adabiyotlar, ilmiy tadqiqotlar ajratib tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: O'zbekiston tarixi, O'zbekiston SSR, SSSR, xorijiy adabiyotlar, pensiya, ijtimoiy ta'minot, qishloq, kolxoz, nafaqa, ilmiy tadqiqotlar, normativ-huquqiy hujjatlar, mustaqillik davri adabiyotlari, sovet davri adabiyotlari.

Kirish. Ma'lumki, XX asrning ikkinchi yarimida SSSRda kechgan turli xil siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy jarayonlardagi muammo va ziddiyatlar O'zbekiston SSR aholisi hayotiga kuchli ta'sir ko'rsatdi.

1945-1991- yillar oralig'ida O'zbekiston SSR ijtimoiy ta'minoti tizimida jiddiy muammo va ziddiyatlar mavjud edi. Ushbu davrda ijtimoiy himoyaga muhtoj aholining to'liq ro'yxati shakllantirilmaganligi, qishloq aholisining tug'ilganlik to'g'risidagi, mehnat faoliyati to'g'risidagi, nikoh va ajrim holatlari to'g'risidagi ma'lumotlarning mavjud emasligi, hujjatlarning soxtalashtirilishi va ma'lumotlarning noto'g'ri yuritilishi kabi holatlar esa bu

muammo va ziddiyatlarni yanada kuchaytirdi. Ushbu ziddiyatlar nafaqat ijtimoiy adolat tamoyillariga putur yetkazdi, qishloq aholisining eng zaif qatlamlarini himoya qilish jarayonini sezilarli darajada qiyinlashtirdi. Bu ziddiyatli davr tarixini yoritib beruvchi adabiyotlarni uch guruhga bo'lib o'rganish maqsadga muvofiqdir:

1. Sovet davrida nashr etilgan tadqiqotlar.
2. Mustaqillik yillarida yaratilgan asarlar.
3. Xorijiy adabiyotlar.

Birinchi guruhga kiradigan adabiyotlar orasida SSSRda amalga oshirilgan ijtimoiy ta'minot tizimining mazmun mohiyatini ochib berishga qaratilgan tadqiqot ishlaridan V.S.Andreev, V.A.Acharkan, V.A.Berjnoy, A.V.Dmitiev, M.S.Lansev, L.I.Zaysev, I.D.Rashkob, T.Odilov, A.E.Kozlov, I.S.Toncheev va boshqalarning asarlari va ilmiy tadqiqotlarni qayd etish maqsadga muvofiq¹.

Sovet ittifoqi davrida o'z asarlarida va tadqiqotlarida ijtimoiy ta'minot tizimini huquqiy nuqtaiy nazardan o'rgangan olimlardan V.S.Andreev, V.A.Acharkan, V.A. Poroshina va A.S. Trashanskiylarni alohida qayd qilish lozim². Shuningdek, O'zbekiston SSRning 1938-1965-yillardagi tarixini o'zida mujassamlashtirgan bosh muharrir I.M.Muminov rahbarligidagi O'zbekiston SSR tarixi kitobining to'rtinchi qismi ham asosiy adabiyotlardan biri bo'lib, O'zbekiston SSRda yuz bergan ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy jarayonlar tarixini yoritish masalalariga kommunistik mafkura manfaatlaridan kelib chiqib yondoshilganligi bilan harakterlanadi³.

Ta'kidlash joizki, XX asr ikkinchi yarmiga kelib O'zbekistondagi aholi turmush darajasi, ijtimoiy-iqtisodiy⁴, qishloq xo'jaligi sohalarida va millatlararo munosabatlarni⁵ nisbatan oshkora yoritishga urinishlar bo'lgan qator ilmiy ishlar va maqolalar chop etildi. Sovet davri normativ-huquqiy hujjatlari, davlat rahbarlarining ma'ruzalari va nutqlari, jumladan, 1956-yil⁶ va 1964⁷-yillardagi "Pensiya to'g'risida"gi qonunlarning kuchga kirishiga bag'ishlangan materiallar, davlat rahbarlari, jumladan, N.S.Xrushchev va N.A.Bulganinning pensiya masalalariga oid nutqlari ham sovetlar davridagi ijtimoiy ta'minotga oid asosiy masalalarni o'zida mujassamlashtiradi. Umuman olganda mavzu bo'yicha muhim manba sanalgan sovet davrida yaratilgan tarixiy va huquqiy manbalar ko'pligiga qaramasdan mafkuraviy cheklovlar tufayli

¹ Андреев В.С. Право социального обеспечения в СССР (Учебник). М: Юрид. Лит, 1974. -303 с. Ачаркан В. А. Государственные пенсии. -М.: Юрид. Лит, 1967. -165 с. Ланцев М.С. Социальное обеспечение в СССР (экономический аспект): -М.: Экономика, 1976. -143 с. Бережной В.А. Управление социальным обеспечением членов колхозов. -М: Московского университета, 1976. -136 с. Ачаркан В. А. Обеспечения ветеранов труда в СССР -М.: Наука, 1965. -165 с. Зайцев Л.И., Рашиков И. Д Социальное обеспечение колхозников. -М.: Колос, 1972. -167 с. Консультация по пенсионному обеспечению. -М.: Юрид. Лит, 1966. Козлов А.Е. Социальное обеспечение в СССР.-М.: Наука, 1981. -184 с. Одилев Т. Район советларининг соғлиқни сақлаш ва социал таъминот ишларини ривожлантиришдаги роли. -Т.:, 1962. -44 б. Тончеев И.С. Организация работы органов социального обеспечения. -М: Юрид. Лит, 1971. -162 с.

² Андреев В.С. Право граждан СССР на материальное обеспечение в старости и при нетрудоспособности и его юридические гарантии: Автореф.дисс. ... д-ра юрид. наук. -М., 1966. -36 с. Трашанский А.С. Право социального обеспечения членов колхозов.: Автореф. дисс. канд юрид наук. -М., 1966.-20 с. Порошина В.А. Пенсионное обеспечение членов колхозов и его правовое регулирование: Автореф.дисс. канд юрид. наук. -М., 1968. Ачаркан В.А. Государственные пенсии в СССР: Автореф. дисс. юрид. наук. -М., 1970. Гаипова А. История развития социального обеспечения и здравоохранения Каракалпакстана в период развитого социализма. (1959-1970 гг.): Дисс. канд. юрид. наук. -Ташкент, 1972. - 170 с ва бошқалар.

³ Мўминов И. М. Ўзбекистон ССР тарихи. 4-қисм.-Т.: Фан. 1971. - Б. 624.

⁴ Осминин В. Ўзбекистон ССР экономикасини қайта қуриш асосида ривожлантиришнинг яқун ҳамда проблемалари // Ўзбекистон коммунисти. -1988. -№11. -Б. 19-27.; Мухаммаджонов М. Исрофгарчиликка боғлиқ нуқсонлар // Ўзбекистон коммунисти. -1989. -№10. -Б. 25-26.; Худойбердиева Ҳ. Икки қўлда ҳам малхам тутиб // Саодат. -1990. -№7. -Б 12-13.; Тўхлиев Н. Иқтисодий интенси́в ривожлантириш йўлига ўтказишни жадаллаштирайлик // Ўзбекистон коммунисти. 1990. -№6. -Б. 10-15.; Реука Г. Аввалги иқтисодий ислохотлар тажрибасидан // Ўзбекистон коммунисти. 1990. -№6. -Б. 16-21.

⁵ Расулов Х., Атамуратов С. Интернационализация национальных культур. -Т.: 1986; Атамуродов С. Национальное самосознание и интернациональное воспитание. -Т.: 1991; Тохир Малик. Халққа ҳақ гап керак. Ўзбекистон адабиёти ва санъати // 1989 йил, 16 июнь.; Аминов Б. Фарғона: фожеа, миш-миш, ҳақиқат // Гулистон, 1989 йил, 10-сон; В. Соколов. Давайте воспользуемся ситуацией // «Литературная газета», 1989 йил, 21 июнь.

⁶ Давлат пенсияси тўғрисида қонун// "Хоразм ҳақиқати" 1956-йил 17-июл.

⁷ Колхозчилар ҳақида оталарча ғамхўрлик// "Хоразм ҳақиқати", 1966-йил 26-июнь.

mualliflar sovet davridagi ijtimoiy ta'minot siyosatini ko'klarga ko'tarib, ulug'lab asarlar yozganligi aslida esa ijtimoiy ta'minot tizimidagi muammolar va ziddiyatlar juda ham ko'p bo'lganligini ko'rishimiz mumkin.

Ikkinchi guruh, ya'ni mustaqillik yillarida nashr etilgan asarlarda va tadqiqotlarda 1945-1991-yillarda O'zbekiston SSR ijtimoiy ta'minoti tizimiga oid bir qator masalalar yoritilgan.

Mustaqillikning dastlabki yillaridan ijtimoiy ta'minot sohasiga jamiyat rivojini belgilovchi asosiy omil sifatida qaralib, aholini moddiy farovonligini ta'minlash, kuchli ijtimoiy himoya tizimini qaytadan tashkil etishga katta e'tibor qaratildi. Bu kabi dolzarb bo'lgan masalalarni ijobiy hal qilishda ijtimoiy ta'minot tarixini chuqur o'rganish, sohada qo'lga kiritilgan yutuqlar va kamchiliklarni ilmiy tahlil qilish va yakuniy xulosa chiqarish zaruriyatini keltirib chiqaradi.

Mustaqillikning dastlabki yillaridan SSSR davridagi ijtimoiy sohadagi muammolar va ziddiyatlarni ittifoqning markaziy respublikalari va O'zbekiston SSRdagi ko'rsatkichlarni taqqoslab o'rgangan olimlardan A. Hazratqulov tadqiqot ishini alohida takidlab o'tishimiz mumkin. Asarda O'zbekiston SSRdagi ijtimoiy sohadagi muammolar aholi daromadi, ish haqi, sog'liqni saqlash va boshqa ijtimoiy sohalarga ajratilgan mablag'lar va bu mablag'lar aholi jon boshiga taqsimlaganda ko'plab muammo va tafovutlarni kelib chiqishi obyektiv tarzda o'rganilgan¹.

SSSR davrida O'zbekistonda amalga oshirilgan ijtimoiy-iqtisodiy sohadagi islohotlar va ularning oddiy xalq turmush tarziga tasiri, XX asrning 70-80-yillarida O'zbekistondagi mavjud muammolar, ularning kelib chiqish sabablari va bartaraf etish yo'llari, ishlab chiqaruvchi kuchlarni joylashtirish, paxta yakkahokimligi va uning oqibatlarini to'g'risidagi masalalari D. Bobojanova va A. Jo'rayev, H. Abuyevlarning monografiyalarida yoritib berilgan².

O'zbekistonning sovet davridagi ijtimoiy muammolar mohiyati, sohadagi qoloqlik, turg'unlik masalalari T. Rahmonov, I. Alimov va Q. Rajabovlarning tadqiqotlarda o'z aksini topgan³.

O'zbekistonning sovet davridagi siyosiy, ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy hayoti haqida ma'lumotlar jamlangan "O'zbekistonning yangi tarixi" kitobining ikkinchi qismi ham muhim manba sanaladi⁴. Bundan tashqari, fundamental harakterdagi ikki qismdan iborat O'zbekiston tarixi (1917-1991-yillar) kitobining ikkinchi qismida 1945-1991-yillarda O'zbekiston SSR ijtimoiy ta'minoti tizimiga oid ma'lumotlar yangi metodologik asosda xolisona tahlil etilganligi bilan ajralib turadi⁵.

Shuningdek, Q. Rajabov mas'ul muharrirligida chop etilgan "O'zbekiston SSR rahbariyatining ijtimoiy va siyosiy faoliyati (1945-1983-yillar)", A. Mannopov, S. Mirzaahmedova "75-mehru shafqat yillari", D. Yusupov, A. Usmonov Farg'ona viloyatida ijtimoiy ta'minot masalalari (1946-1991 yillar) nomli kitoblarda XX asrning 40-90-yillarida O'zbekiston SSRda ijtimoiy ta'minot masalalari, ijtimoiy hayotidagi muammo va ziddiyatlar qisman bayon qilingan⁶.

¹ Ҳазратқулов А. Социальные проблемы Узбекистана и пути их решения. Спецификаб опыт, перспективью (1971-1990 гг), -Т.: Фан, 1992.-317 с.

² Бобожонова Д. Ўзбекистонда ижтимоий-иқтисодий муносабатлар (70-80-йиллар мисолида) -Т.: Шарқ, 1999. - 158 б.; Жўраев А. Қишлоқ ва ижтимоий ҳаёт. -Т.:1992.-134 б.; Абуев Ҳ. Совет ҳокимиятининг қайта қуриш сиёсати ва унинг Ўзбекистонга таъсири (1985-1991 йй.). Тарих фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) дисс. автореферати. -Т.: 2020; Ўзбекистоннинг янги тарихи. 2-китоб. Ўзбекистон совет мустамлакачилиги даврида. Илмий муҳаррир: М.Жўраев. -Т.: Шарқ, 2000. - Б. 688.; Муртазаева Р.Ҳ. ва б. Ўзбекистон тарихи. -Т.: 2000. - Б. 675.

³ Раҳмонов Т. Ўзбекистонда ижтимоий сиёсат тарихидан. -Т.: 1992.-Б 40.; Раҳмонов Т. XX асрнинг 30 йилларида Ўзбекистондаги ижтимоий ва маданий ҳаёт (муammo ва счимлар). -Бухоро, "Бухоро". 2011. Б-147.; Алимов И., Ражабов Қ. Ўзбекистонда ижтимоий-сиёсий инкирознинг кучайиши ва иқтисодий турғунлик (1971-1985 йй) // Ўзбекистон Республикаси. - Тошкент, 2006. -Б.182-184; Ўша муаллифлар: Ўзбекистон мустикалик йўлида (1985-1991 йй) // Ўзбекистон Миллий Энциклопедияси. Том. 12. -Тошкент, 2006. -Б. 184-185.

⁴ Ўзбекистоннинг янги тарихи 2-китоб. Ўзбекистон совет мустамлакачилиги даврида// Тузувчилар: М.Жуфаев, Р.Нуруллин, С. Камолов ва бошқалар. - Т.: "Шарқ". 2000.688.б

⁵ Ўзбекистон тарихи. (1917-1991 йиллар). Иккинчи китоб. 1939-1991 йиллар. Маъсул муҳаррирлар Р.Абдуллаев, М.Рахимов, Қ.Ражабов. - Т.: "O'zbekiston" НМИУ, 2019; 576. б

⁶ Ражабов Қ. Ўзбекистон ССР раҳбариятининг ижтимоий ва сиёсий фаолияти (1945 - 1983 йиллар).-Т.: Фан, 2020. 248-б; Мағниёзов М. Хоразм тарихи.2-жилд.-Урганч.:1997. 299-б; Маннопов А, Мирзааҳмедова С. 75 меҳру шафқат йиллари -

Uchinchi guruh, ya'ni xorijiy adabiyotlarda O'zbekiston SSR tarixi dastlab sovet ittifoqi tarixining yoki Markaziy Osiyo tarixining uzviy bir qismi sifatida tadqiq etilgan bo'lsa, 1991-yildan boshlab xorijlik olimlar asosan mintaqa tarixi emas, balki O'zbekiston tarixini bevosita tadqiqot obyekti sifatida o'rgana boshlaganlar. Xususan, Niklas Norling, Adeeb Khalid, James Critchlow, Olivier Roy, Paul Stronski, Gregory Gleason, John Glenn, Timur Dadabaev va boshqalarning¹ ishlarida sovet hokimiyatining ijtimoiy sohadagi siyosati, ittifoqning tanazzuli, millatlar o'rtasidagi o'zaro munosabatlar, qayta qurish sabablari, natijalari va boshqa masalalar keng tahlil qilingan.

Shunidek, Bohdan Harasymiw, Michael Rywkin. Kathleen Collins. Irwin Steven, Claus Bech Hansen, Vera Exnerova, T. H. Rigby, R. James. Ozinga, W. Thomas, Casstevens and Harold T. Casstevens II. Yoram Gorlizki W.P & Zeld K. Coates kabi xorijlik olimlar tomonida e'lon qilingan bir qator maqolalarda sovet ittifoqida va O'zbekiston SSRda ikkinchi jahon urushidan keyingi voqea hodisalar, qayta qurish siyosati, SSSR qulashiga olib kelgan so'nggi muvaffaqiyatsiz rejalar va O'zbekiston SSR tarixining ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy va madaniy jarayonlari tadqiq qilingan².

Xulosa o'rinda shuni ta'kidlash joizki, 1945-1991-yillar davomida O'zbekiston SSRda ijtimoiy ta'minoti tizimi tarixini o'rganilishi turli xil davrlarda turli xil yondashuvlar va mafkuraviy ta'sirlar natijasida amalga oshirilgan.

Jumladan, Sovet davri adabiyotlari va tadqiqotlarida ijtimoiy ta'minot siyosatini ko'klarga ko'tarib, ulug'lab asarlar yozgan bo'lsa, mustaqillik davridagi tadqiqotlar, adabiyotlarda 1945-1991-yillar davomida O'zbekiston SSRda ijtimoiy ta'minoti tizimi tarixi tanqidiy, xolisona, adolat prinsiplariga tayangan xolda o'rganilgan.

1945-1991-yillarda O'zbekiston SSR ijtimoiy ta'minoti tizimi tarixi Xorijiy adabiyotlarda va tadqiqotlarda qiyosiy nuqtaiy-nazardan yoritilgan. Kelajakdagi tadqiqotlarda 1945-1991-yillarda O'zbekiston SSR ijtimoiy ta'minoti tizimi tarixi arxivlar manbalariga suyangan xolda chuqurroq o'rganish zarur.

T.: Адолат, 1994. 156-б. Юсупов Д., Усмонов А. Фарғона вилоятида ижтимоий таъминот масалалари (1946-1991 йиллар). - Фарғона, 2022. 85 б.

¹ Niklas Norling. Party Problems and Factionalism in Soviet Uzbekistan: Evidence from the Communist Party Archives Central Asia-Caucasus Institute and Silk Road Studies Program. - Lithuania. 2017. P. 131; Adeeb Khalid. Central Asia a new history from the imperial conquests to the present. Princeton University Press. 2021. P 574; James Critchlow. Nationalism in Uzbekistan. A Soviet Republic's Road to Sovereignty.- Boulder, CO: Westview Press, 1991; Olivier Roy. The New Central Asia The Creation of Nations. -New York. New York university press.2000.P.240; Paul Stronski. Tashkent Forging a Soviet City, 1930-1966. - United States of America.University of Pittsburgh Press, 2010. P.370; Nicklas Norling. Myth and reality: Politics in Soviet Uzbekistan. dissertation, Maryland April, 2014. P. 353; Gregory Gleason. The Central Asian States: Discovering Independence. Boulder: Westview Press, USE . 1997, 220 pp; John Glenn. The Soviet Legacy in Central Asia. -Great Britain.Macmillan press. 1999, P. 210; Timur Dadabaev. Identity and Memory in Post- SovietCentral Asia. Uzbekistan's Soviet past.New York. 2016.P.227.

² Bohdan Harasymiw. The Soviet Communist Party's Leadership Recruitment System Source: Canadian Journal of Political Science / Revue canadienne de science politique, Vol. 2, No. 4 (Dec., 1969), pp. 493-512; Michael Rywkin. Power and Ethnicity: Regional and District Party Staffing in Uzbekistan (1983/84). Central Asian Survey. Printed in Great Britain. Vol 4, No. 1, pp. 3-40,1985; Kathleen Collins. Clans, Pacts, and Politics in Central Asia. Journal of Democracy, Volume 13, Number 3, July 2002, pp. 137-152 (Article); Irwin Steven The ethnic and political determinants of elite recruitment in the soviet national republics: the Uzbek Soviet elite, 1952-1981. Columbia University University. 1984. Claus Bech Hansen. Power and purification: late-Stalinist repression in the Uzbek SSR. central asian survey, 2017 VOL. 36, NO. 1, 148-169; Vera Exnerova. Caught Between the Muslim Community and the State: The Role of the Local Uzbek Authorities in Ferghana Valley, 1950s-1980. Journal of Muslim Minority Affairs, Vol. 26, No. 1, April 2006. P.101-110; T. H. Rigby. The Soviet Politburo: A Comparative Profile 1951-71. Source: Soviet Studies, Vol. 24, No. 1 (Jul., 1972), pp. 3-23; James R. Ozinga, Thomas W. Casstevens and Harold T. Casstevens II. The Circulation of Elites: Soviet Politburo Members, 1919-1987. Source: Canadian Journal of Political Science / Revue canadienne de science politique, Sep., 1989, Vol. 22, No. 3 (Sep., 1989), pp. 609-617; Yoram Gorlizki. Stalin's Cabinet: The Politburo and Decision Making in the Post-War Years. Source: Europe- Asia Studies, Mar., 2001, Vol. 53, No. 2 (Mar., 2001), pp. 291-312 W.P & Zeld K. Coates. Soviets in Central Asia New York. Red Star Publishers.2017. P 302; Charles D. Kenney. The Twentieth CPSU Congress and the "New" Soviet Union. Source: The Western Political Quarterly, Sep., 1956, Vol. 9, No. 3 (Sep., 1956), pp. 570-606;

OG'IR ATLETIKACHI TALABALARNING SPORT TAYYORGARLIGI ASOSLARI

*Ma'mun universiteti
Filologiya fakulteti dekan
movini Ruzmetov Sherzod Arslon o'g'li
ruzmetovsherzod171@gmail.com*

O'zbekistonda birinchi og'ir atletika to'garagi 1917 yilda ochilgan, u "Toshkent og'ir atletika jamiyati" deb nomlangan. Uning asoschisi Feoktist Gorizdro hisoblanadi. O'rta Osiyo Olimpiadasida F.Gorizdro kurash bo'yicha 1-o'rin va og'ir atletika bo'yicha 2-o'rinni egallagan. Shundan keyin u yigirma yil mobaynida O'zbekistonning eng kuchli og'ir atletikachilaridan biriga aylangan. O'sha davrlarda oqilona mashg'ulot usuliyati to'g'risida ma'lumotlar yetarli bo'lmagan va sportchilar amaliy tajribaga tayangan holda mashq qilganlar. Trenirovka yuklamalarining sport natijalariga ta'sirini o'rganish hamda ularni to'g'ri me'yorlashni bilish maqsadida

Sport mashg'ulotlari jarayonlarida umumiy va maxsus sport tayyorgarlik jarayonlari-Sportchini jismoniy tayyorlash. Jismoniy tayyorlashning mazmunini: kuch, tezkorlik, chidamlilik va qayishqoqlikni tarbiyalash tashkil qiladi. Jismoniy tayyorgarlik sport mashg'uloti mazmunining poydevoridir.

Kuchni tarbiyalash. Mushak kuchi ikki xil rejimda namoyon bo'ladi:

statik yoki izometrik rejimda bir holatda zo'r berib ushlab turilganda kuch namoyon bo'ladi;

dinamik rejimda. Bunda mushak uzunligi o'zgaradi va mushakning elastik tarangligi katta kuch bilan sodir bo'ladi.

Dinamik rejimda qarshilikni yengadigan ish bajarilishi mumkin (miometrik rejim), masalan, uloqtirishdagi depsinishlar va h. k. Ishning bunday faoliyati auksotonik qisqarish deb belgilanadi (asab mushak apparatida o'zgarish sodir bo'lganda turlicha kuch talabiga muvofiq mushaklar qisqaradi va taranglashadi); va (pliometrik rejimdagi ish) sakrab tushishlarda, osilish va hakazolarda mushak uzunligi oshadi. Bu yerda mushaklarning auksotonik qisqarishi singari izotonik (asab-mushak apparatiga ta'sir qiladigan kuch o'zgarmasa mushak tarangligi bir xilda qoladi) qisqarish ham mumkin.

Shunday voqealar ma'lumki, kishida affekt (vahima, qo'rquv, g'azab) holatida g'oyat katta kuch va tezlik paydo bo'ladi. Bu kuch qaerdan paydo bo'ladi? Har bir yosh organizm normal sharoitda o'zida juda katta kuch zapasi va imkoniyatlarni saqlab yuradi. Odatda, bu kuch va imkoniyatlarning faqatgina bir qismi haqiqatan amalga oshiriladi va kishining keyingi hayotida sarflanadi va ko'pinsha juda oz qismi ishlatiladi. Muhim masala shundan iboratki, organizmimizdagi kuchning katta

zapaslaridan imkoniyati borisha qanday qilib to'liqroq foydalanishdadir (hisoblab shiqilishisha, mushak tolalarining jami kuchi 30 ming kg ga yaqindir, suyaklarning sho'zilishga nisbatan mustahkamligi esa, sho'yanning mustahkamligiga tengdir).

Kuch qobiliyatlarining turli faoliyatlarga bog'liqligi 1. Kishining kuch qobiliyatlari organizmning shaxsiy rivojlanishiga zish bog'langan va undan foydalanish masalasi maqsadga muvofiq yo'naltirilgan bo'lishi kerak.

Kuch qobiliyatlari qarshilikni yengish tezligiga bog'liq bo'ladi va harakat tezligi qansha katta bo'lsa, og'irlik yoki qarshilik ko'rsatish darajasi shunshalik kam bo'lishi kerak va aksinsha.

Minimal quvvatdagi zo'r berishning (yadro itqitishda) namoyon bo'lishida esa ish o'rta zonada sodir bo'lishi kerak. Lekin bu zo'r berishi quvvati "portlovshi" kuchning rivojlanishi hisobiga eng qisqa vaqt ishida sodir bo'lishi mumkin.

"Portlovshi" kuchning darajasini baholashda tezkor kuch indeksidan foydalanish qulaydir. "Portlovshi kuchning" yorqin misoli sakrashdir, u harakatlanishda tez yuqori daraja zo'r berish qobiliyatini takomillashtirishda ifodalanadi.

Pastlab boruvshi harakatlarda mushak uzunligi zo'rlab oshirilsa mushak kuchi yuqori daraja izometrik kuchga nisbatan ansha ko'proq bo'ladi (50-100% ga). Masalan, shuqurlikka sakrashda sodir bo'ladigan kuch depsinishdagi kuchdan kattadir.

Bir xil tayyorgarlikka ega bo'lganda, vazni og'irroq sportchilar yengil vaznilarga nisbatan ko'proq natijaga erishadilar. Yuqori mahoratli sportchilarda tana og'irligi va kuch orasidagi bog'liqlik 0,93 shartli ko'rsatgishga teng, oddiy sportchilarda $-0,80$; mashq qilmaganlarda esa 0,00 ga teng bo'ladi. (Shuning ushuni sport bilan shug'ullanmagan kishilarning vazni yog' qatlami hisobiga, sportchilarning vazni esa, mushak massasining kattayishi hisobiga oshadi). Turli vazndagi kishilarning kuchini solishtirish ushuni odatda 1kg og'irlikka keladigan kuch miqdorini ko'rsatadigan nisbiy kuch miqdorini ko'rsatadigan nisbiy kuch quyidagisha o'lsanadi: mutloq og'irlik sportchining vazniga taqsimlanadi.

Kuch jihatdan tayyorlashning vositalari. Kuch jihatdan tayyorlashning ilg'or vosita va metodlari to'g'risida gapirganimizda tayyorgarlikning turli bosqichlarida qo'llanishi lozim bo'lgan tabiiy va oddiy vositalarni yoddan shiqarimaslik kerak. Ularga quyidagilar kiradi:

shakli va mazmuni bo'yisha juda xilma-xil jismoniy mashqlar;
foydali harakat koeffitsientini oshiradigan vositalar;
ruhiy holatni boshqarishga qaratilgan vositalar (zo'r berishni ongli ravishda effekt holatigasha oshirish);

organizmning u yoki bu funktsiya va sistemalariga tanlab ta'sir qilish vositalari (funktsional tayyorlash sifatida) va h. k.

Bevosita kuchni rivojlantirish vositalarini esa quyidagisha taqsimlash mumkin:

o'z tana og'irligini yengib bajariladigan mashqlar;
og'irliklar, sherikning qarshiligi, amartizator bilan bajariladigan mashqlar, tashqi muhitning murakkabroq sharoitida bajariladigan (umuman yoki qisman ta'sir ko'rsatadigan) mashqlar.

Hozirgi davrda kuch jihatdan tayyorlashning harakat amplitudasini, uning traektoriyasini, tezligini bajarish vaqtini, zo'r berish darajasini va hokazolarni oldindan dasturlashtiradigan texnik vositalar, Universal va iqtisoslashgan trenajyorlar kiritilmoqda;

maxsus musobaqalashuv mashqlari. Izometrik mashqlarning xillari:

Xususiy izometrik mashqlar.

Amplitudani sheklovshi xarakterlar.

Ayrim harakatlarda o'ta og'ir yuk bilan statik zo'r berish.

Harakatning qiyinroq fazasida og'irlikni ushlab turish (masalan, bo'g'in burshagini o'zgartirganda, mushaklarni tortish harakatida burshakni o'zgartirish va h. k.)

Izometrik zo'r berishni murakkabroq mashqlarda qo'llash lozim, lekin ularning hajmi juda katta bo'lmasligi va ulardan oldin albatta dinamik mashqlar bajarilishi kerak.

Nafas olish. Kuch mashqlari bajarilganda kuchlanishga to'g'ri keladi. Amerika olimlarining ma'lumotiga ko'ra shtanga ko'taruvshilarda kuchlanish vaqtida qorin bo'shlig'ida bosimning ortishi sababli ularda 10% grija va 10% gemoroy paydo bo'lishi aniqlangan. Noto'g'ri nafas olinganda ko'krak qafasidagi bosim ham 40-100 mm simob ustuniga oshadi, bu esa vena tomirlarining qisilishiga olib keladi va qon aylanishini, shuningdek ko'krak qafasidagi bosimning ko'payishi o'pka kapillyarlarini qisadi va natijada o'pkada qon aylanishi ham mushkullashadi. Bo'yin mushaklari bilan uyqu arteriyalarining qisilishi o'zidan ketish (shok)ga olib kelishi mumkin. Shuning ushuni mashg'ulot vaqtida quyidagilarga e'tibor berish zarur:

zarur bo'lgandagina qisqa vaqt kuchlanishga ruxsat berish;

boshlovshilarga og'ir yuk ko'tarishga ruxsat bermaslik;

og'irlikni ko'tarishdan oldin nafas olmaslik;

boshlovshilarni mashq o'rtasida nafas olish va nafas shiqarishga o'rgatish.

Kuch imkoniyatlarini tarbiyalash metodikasi. Kuchni rivojlantirishning o'ziga xos usullaridan biri "ekstensiv" usuldir.

Ekstensiv metod qoidaga ko'ra, kishik og'irlikni ko'p marotaba ko'tarishda qo'llaniladi va bunda mushak eng ko'p taranglashib mushaklar yaqqol sharshagan holatigasha takrorlanadi.

Bu metodlar o'rgatishning boshlang'ish davrida (harakat texnikasini o'zlashtirish davrida) qo'llaniladi, tayyorgarlik davrining birinshi bosqishida qulay funktsional zamin yaratish (mushak hajmini oshirish va organizmni katta jadallikdagi jismoniy yuklamalarga tayyorlash) ushun, kuch shidamliligini tarbiyalash ushun qo'llaniladi.

Jadallashtirish metodlari kuch imkoniyatlari to'liq jalb etilishini talab qiladigan (ko'tarish mumkin bo'lgan eng ko'p og'irlikning 90-95% ini) og'ir va nihoyat og'ir vaznlarni ko'tarishda katta ahamiyatga ega.

Kuch mashqlarini bir urinishda har xil tezlikda bajarish mumkin va isbotlanganki, mashqni eng katta tezlikda bajarish yaxshi natija bermaydi, o'rtasha me'yorda bajarganda kuchning o'sishi kamayishining asosiy sababi afferent impulslar kuchli oqimining kelishi va kuch qo'zg'alishlarining konsentratsiyaga xalaqit beruvshi markaziy asab sistemasida qo'zg'alishning tarqalish hodisasi ro'y berishi sababidandir.

Masalan, og'irlikni daqiqaga 2 marta ko'tarish ham va 15 marta ko'tarish ham kuchning bir xilda o'sishiga olib kelgan. Tabiiyki, ishni 15 martadan ko'ra 2 marta bajargan qulayroqdir. Yuqori daraja zo'r berishni hosil qildirishning 3 usuli mavjud:

- imkoniyat darajasidan yengilroq bo'lgan og'irlikni toliqqansha ko'tarish;
- o'ta og'ir yukni ko'tarish;
- o'ta og'ir bo'lmagan yukni yuqori daraja tezlikda ko'tarish.

Kuch jihatdan tayyorlash metodikasi izometrik rejimdagi metodni ham o'z ishiga oladi. Uning ustunligi shundan iboratki, u alohida mushak gruppalariga differentsial ta'sir ko'rsatadi va musobaqalashuv mashqining pirovard holatida zo'r berishni oshiradi. Lekin bu metod dinamik rejimdagi metod oldida muhim ustunlikka ega emas. Ko'pshilik nazariyotshilar kuchni tarbiyalashda jismoniy yuklamalarning hajmi va bajarish fursatini asta-sekin oshirib borish kerak deb hisoblaydilar. Biroq, uzoq davom etadigan monoton ish energiya hosil bo'lish jarayonini kuchaytirsam ham yuqori daraja og'irlikni ko'tarishni ta'minlay olmaydi, bu yerda qisqa vaqt davom etadigan shiddatli ish zarur. Ma'lumki, mushaklarning faol qisqarishidan oldin ularning ballistik ishi vaqtida kuchli sho'zilishi katta samara beradi.

Mashg'ulotning hozirgi metodikasida mashg'ulot jismoniy yuklamalarining dinamikasida yoki mashg'ulotning "strukturasi" masalasida ikki xil asosiy kontseptsiya mavjuddir. Birinshi kontseptsiya mashg'ulot jismoniy yuklamalarini to'liqinsimon o'zgartirish (hajm va bajarish tezligini asta sekin oshirish, so'ng bajarish muddatini o'zgartirmasdan hajmini pasaytirish) nazarda tutiladi. Ikkinshi kontseptsiya esa, mashg'ulot jismoniy yuklamasining turli tomonlarining to'liqinsimon o'zgarishini e'tiborda tutadi. Masalan, bir mashg'ulotda 11t (har bir urinishda 165 kg), ushinshi mashg'ulotda esa 25 t (119 kg) dan ko'tariladi.

Undan tashqari hozirgi vaqtda og'ir va o'ta og'ir vaznlarni (ikki haftada 1-2 marta) ko'tarishning "jadal usuli keng qo'llaniladi. O'z imkoniyatlarini yaxshi bilgan malakali sportchilar mashq qilish kerak bo'lgan og'irlikni puls urishiga qarab belgilashlari mumkin, Agar og'irlikni ko'tarishdan oldin puls urishi tezlansa, demak, sportchi emotsional qo'zg'aluvshan holatda bo'ladi, ayrim vaqtlari bunday holatda himoya tormozlanishi yuz berishi bunda sportchida shu og'irlikni ko'tarish va maksimum kuch ko'rsatish imkoniyati so'nishi mumkin.

Kuch bilan zo'r berib, mashq qiladigan og'ir atletikashilarning bo'g'in (tirsak va yelka) lari kam xarakatshan bo'ladi. Shuning ushun jadal mashg'ulotdan foydalanish zarur. Bo'g'inlarning ortiqsha egiluvshanligi ham salbiy hodisadir. O'z vaqtida bo'g'inlarning eng qulay harakatshanligini aniqlash zarur.

Bu esa anoero reaksiyasining kuchayishi va himoya xususiyatiga ega bo'lgan ayrim ximik birikmalarning ko'plab to'planishiga bog'liqdir.

Issiq muhit sharoitida statik kuch kamayadi. Shuning ushun ish hajmini kamaytirish, og'irliklar bilan olib boriladigan ishni qisqartirish, shtanganing og'iriligini yuqori daraja vazndan 80-85 daqiqagacha kamaytirish va dam olish vaqtini 3-5 daqiqagacha ko'paytirish, suv ishish tartibiga qat'iy rioya qilish zarur.

Tezkorlik-kishining harakat faoliyatini qisqa vaqt ishida bajarish fazilatidir. Bu kishi harakatlarining tezligini va harakat reaksiyasining vaqtini belgilovshi funksional xususiyatlarining yig'indisidir.

Tezkorlik-bu kishining kompleks jismoniy fazilatidir va fazilat yakka shaklda bo'lmaydi, shuning ushuni tazlik fazilatlarini namoyon bo'lishi to'g'risida fikr yuritilsa aniqroq bo'ladi. Tezkorlikning namoyon bo'lish shakllari quyidagilar: 1) harakat reaksiyasining latent vaqti; 2) yakka harakatning tezligi; 3) tezkorlik fazilatlarining namoyon bo'lish tezligi (keskinligi); 4) harakat sur'ati.

Tezlikning bu shakllari o'zaro aloqador emas. Biroq startdan shiqish qobiliyati va masofa bo'ylab yugurish orasida, tezlik va harakat sur'ati orasida, tez-tez harakat qilish bilan joydan-joyga ko'shish tezligi va boshqalar orasida o'zaro bog'liqlik mavjuddir. Tezkorlik-konservativ (mutanosib) fazilat bo'lib, juda sust rivojlanadi. Shunonshi, tezkorlikni tabiiy rivojlanishi va uni mashq qilish orqali rivojlantirish orasida farq juda kam bo'ladi va 20% ni tashkil qiladi. Tezkorlikni tashkil qiladigan asosiy manbalar quyidagilar: asab jarayonlarining qo'zg'aluvshanligi, tezkor kuch, sho'ziluvshanlik (starling qonuni bo'yisha), mushaklarning qayishqoqligi va salqilanish qobiliyati, tezkor xarakterdagi harakatlarni ta'minlovshi bioximik mexanizmlar, sport texnikasining sifati va irodaviy zo'r berish jadalligi. Asab jarayonlarining qo'zg'aluvshanligi qo'zg'alish va tormozlanish jarayonlarining o'zaro tez almashinishi tufayligina amalga oshiriladi.

Tezkor kuch-mushaklarning ish bajarish ushuni taranglanishining boshlanishida samarali kuch bilan harakatlanish qobiliyatidir. Sho'ziluvshanlik–mushakni tortganda uning sho'zila olish qobiliyatidir.

Qayishqoqlik–mushaklar sho'zilgandan so'ng o'zining birinshi shakliga qayta olish qobiliyati, navbatma-navbat sinergist yoki antogonist rovida ish bajargandan keyin bo'shshish qobiliyatidir. Agar mushaklarning shu qobiliyatlari yetarli rivojlanmagan bo'lsa, harakatlarning yetarli amplitudasi (kengligi) ga erishib bo'lmaydi. Harakat davomida, ayniqsa harakat amplitudasining oxirgi nuqtasida sinergist mushaklar juda katta qarshilikni yengishiga to'g'ri keladi, shuning ushuni sho'zilik va bo'shshish mashqlari doimo mashg'ulotning organik qismini tashkil qilishi kerak. Bioximik nuqtai nazardan tezkorlik mushaklardagi energiya manbaiga va ximik energiyaning tez safarbarligiga bog'liq bo'ladi. Katta shiddatli ish natijasida O₂ yetishmasligi hosil bo'ladi, u kislorod talabining 95% tashkil qilishi va organizmda sut kislotasining tez to'planishiga olib kelishi mumkin. Tezkorlik va kuch-bu ikkalasi ham deyarli bir xil fazilatdir va ularni bioximik nuqtai nazardan ajratish noto'g'ridir (u yoki bu fazilatning namoyon bo'lishi Bendol bo'yisha sarkomerning razmeriga bog'liq bo'ladi).

Yuqori daraja tezlik bilan bajariladigan ko'pgina harakatlar ikki bosqishdan iborat:

tezlanish fazasi, ya'ni startdan boshlab tezlikni oshirib borish va yuqori daraja quvvat (tezlik) ga shiqish;

masofa bo'ylab yugurishni nisbatan barqarorlashtirish, u quyidagilar bilan xarakterlanadi: a) yuqori daraja tezlikni davom ettirish; b) charchashga chidab berish.

Xulosa

Og'ir atletikada sport mashg'ulot jarayonlarida sportchilarning umumiy va maxsus tayyorgarligi rejalar asosida tashkil etiladi, sport mashg'ulot jarayonlarini rejalashtirishda mashg'ulot davrlarining xususiyatlari e'tiborga olinadi, sportchilar

umumiy va maxsus tayyorgarliklarini haftalik, oylik va yillik rejalar asosida tashkil etiladi, sportchilarni umumiy va maxsus tayyorgarliklarini to'g'ri rejalashtirish musobaqalarda yuksak natijalarga erishishlarini ta'minlaydi. Sport mashg'ulotlarining asosiy vositalari sport turlariga muvofiq bo'lgan maxsus jismoniy mashqlar, ularga o'rganish uchun zarur bo'lgan yordamchi va umumrivojlantiruvchi jismoniy mashqlar hisoblanadi. Shuningdek tabiat omillari suv, quyosh va havoning sog'lomlashtiruvchi ta'siri, shaxsiy va jamoa gigienasi talablari sport tayyorgarlik vositasi bo'ladi.

References

1. Барчуков И.С. Физическая культура. Учебное. пособие для вузов. М., ЮНИТИ-ДИНА, 2003.
2. Дворкин Л.С. Тяжелая атлетика. учебник для вузов. М., ФиС, 2005.
3. Маткаримов Р.М. О'гир атлетика назарияси ва услуги. Дарслик. Т., Узбекистан, 2015.
4. Маткаримов Р.М. Тяжелая атлетика. Учебник. Т., УзГИФК, 2005.
5. Озолин Н.Г. Настольная книга тренера: наука побеждает. М., ООО «Изд. АСТ», 2004.

INGLIZ VA O'ZBEK SAYOHAT SHARHLARIDA PRAGMATIK BAHOLASH VOSITALARI

Maxmudov Xudoyshukur Alisherovich
Mamun universiteti "G'arb tillari va adabiyoti"
Kafedrasida katta o'qituvchisi
[gmail:xudish1213@gmail.com](mailto:xudish1213@gmail.com)

Annotatsiya. Ushbu maqola ingliz va o'zbek tillaridagi sayohat sharhlarida pragmatik baholash vositalarining qo'llanilishini qiyosiy tahlil qiladi. Maqolada baholash tilshunosligi nazariyasi asosida, sayohat sharhlarida muallifning munosabati, fikri va bahosi qanday ifodalanishi o'rganiladi. Ingliz va o'zbek madaniyatlarining o'ziga xos xususiyatlari, baholash strategiyalariga ta'siri ko'rib chiqiladi. Shuningdek, maqolada baholash vositalarining lingvistik xususiyatlari (masalan, modal fe'llar, intensivlovchilar, baholash leksikasi) va pragmatik vazifalari tahlil etiladi. Tadqiqot natijalari, sayohat sharhlarida muallifning maqsadini, auditoriya bilan munosabatini va madaniy farqlarni tushunishga yordam beradi. Maqola sayohat sohasidagi kommunikatsiya, madaniyatlararo muloqot va pragmatik tadqiqotlar uchun qimmatli ma'lumotlar beradi

Kalit so'zlar: pragmatika, baholash tilshunosligi, sayohat sharhlari, ingliz tili, o'zbek tili, madaniyatlararo muloqot, lingvistik tahlil.

Kirish

Zamonaviy dunyoda turizm sohasi insonlar o'rtasidagi madaniy, iqtisodiy va kommunikativ aloqalarning eng muhim shakllaridan biriga aylandi. Turistik sharhlar (travel reviews) esa turistlarning shaxsiy tajribalari, his-tuyg'ulari va fikrlarini ifodalovchi muhim kommunikativ janr hisoblanadi. Ushbu janrning pragmatik jihatdan o'rganilishi, xususan, baholash vositalarining tahlili, turli madaniyatlarda til orqali hissiy va ijtimoiy munosabatlarning qanday ifodalanishini aniqlash imkonini beradi [1].

Maqolaning dolzarbligi shundaki, ingliz va o'zbek tillarida yozilgan sayohat sharhlarida baholovchi til birliklari orqali turistlarning ijobiy yoki salbiy tajribalari turlicha pragmatik strategiyalar yordamida ifodalanadi. Shu bois mazkur tadqiqotning asosiy maqsadi — ingliz va o'zbek tilidagi sayohat sharhlarida ishlatilgan baholovchi vositalarning o'xshash va farqli jihatlari aniqlashdan iborat [2].

Metodologiya

Tadqiqot materiali sifatida 100 ta ingliz tilidagi (TripAdvisor, Lonely Planet, Google Reviews) va 100 ta o'zbek tilidagi (Zamin Travel, Sayyoh.uz, Telegram turizm kanallari) sharhlar tanlab olindi. Ma'lumotlar **Appraisal Theory** (J.R. Martin & P.R.R. White, 2005) doirasida tahlil qilindi [3].

Appraisal modelining uchta asosiy komponenti tahlilda asos bo'ldi:

1. **Attitude (Munozara va hissiyot ifodasi)** – ijobiy yoki salbiy emotsiyalar, etik baholar va estetik qarashlar.
2. **Engagement (Ishtirok darajasi)** – sharhlovchining o'z fikrini qanday darajada qat'iy yoki ochiq bayon etishi.
3. **Graduation (Darajalash)** – bahoning kuchaytirilgan yoki yumshatilgan ifodasi.

Tahlil jarayonida har bir sharhdagi baholovchi birliklar kontekst asosida belgilandi va ularning grammatik, leksik va stilistik xususiyatlari taqqoslab o'rganildi [4].

Natijalar va tahlil

Natijalar shuni ko'rsatdiki, ingliz tilidagi sharhlar ko'proq sub'ektiv hissiy baholashga tayanadi. Masalan, "absolutely wonderful", "totally disappointing", "highly recommended" kabi ifodalar baholovchi kuchni oshiruvchi **graduation** vositalarini ifodalaydi [5].

O'zbek tilidagi sharhlarda esa ijtimoiy qadriyatlar va madaniy odob me'yorlariga mos ifodalar ko'p uchraydi: "xizmatlari zo'r ekan", "mehmondorchiligi juda yuqori", "yana borishga arziydi". Bu yerda "arziydi" kabi so'zlar baholashning yumshoq, ammo ijobiy pragmatik ohangini beradi [6].

Engagement jihatidan ingliz sharhlovchilari o'z fikrini ko'pincha men-markazli uslubda ifoda etadi ("I think", "In my opinion"), o'zbek sharhlovchilari esa biz-markazli yoki umumlashtirilgan shaklni tanlaydi ("ko'pchilikka yoqadi", "hamma maqtaydi"). Bu madaniyatlararo tafovut kommunikativ strategiyaning milliy asoslarini ko'rsatadi [7].

Darajalash (Graduation) vositalari bo'yicha esa ingliz tilida intensivlikni oshiruvchi amplifikatsiya ("so", "extremely", "superb") keng qo'llanadi, o'zbek tilida esa ta'sirchanlik va samimiyatni oshiruvchi so'zlar ("juda", "nihoyatda", "haqiqatan") ko'proq uchraydi [8].

Munozara

Olingan natijalar ingliz va o'zbek tillaridagi baholovchi vositalarning madaniy kontekst bilan bevosita bog'liqligini tasdiqlaydi. Ingliz sharhlarida individualizm unsuri yaqqol bo'lsa, o'zbek tilidagi sharhlarda kollektivlik va madaniy ehtirom ustunlik qiladi [9].

Bu esa tarjima jarayonida ham muhim masala bo'lib, tarjimon faqat semantik ma'noni emas, balki baholovchi niyatning pragmatik kuchini ham to'g'ri yetkazishi kerakligini ko'rsatadi [10].

Shuningdek, baholovchi birliklarning turizm marketingidagi roli ham ahamiyatlidir. Ijobiy pragmatik ohangdagi sharhlar turistlarning ishonchini oshiradi, salbiylari esa kompaniya imijiga zarar yetkazishi mumkin [11].

Xulosa

Tadqiqot natijalariga ko'ra, ingliz va o'zbek sayohat sharhlaridagi baholovchi vositalar o'xshash kommunikativ maqsadga ega bo'lsa-da, ularning madaniy-pragmatik ifodasi turlicha namoyon bo'ladi.

Ingliz tilidagi sharhlar hissiy kuch va individuallikka urg'u berar ekan, o'zbek tili namunalari ijtimoiy hamjihatlik va madaniy qadriyatlarni aks ettiradi. Shunday qilib, til va madaniyat o'zaro chambarchas bog'liq bo'lib, sayohat sharhlaridagi baholash vositalari ushbu aloqaning muhim ko'rsatkichidir [12].

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Martin, J. R., & White, P. R. R. (2005). *The Language of Evaluation: Appraisal in English*. Palgrave Macmillan.
2. Eggins, S. (2004). *An Introduction to Systemic Functional Linguistics*. Continuum.
3. Thompson, G., & Hunston, S. (2000). *Evaluation in Text: Authorial Stance and the Construction of Discourse*. Oxford University Press.
4. Bednarek, M. (2008). *Emotion Talk Across Corpora*. Palgrave Macmillan.
5. Hunston, S. (2011). *Corpus Approaches to Evaluation*. Routledge.
6. Uzbek National Corpus. (2024). *Sayohat sharhlarining lingvistik tahlili*. Tashkent.
7. Wierzbicka, A. (2003). *Cross-Cultural Pragmatics: The Semantics of Human Interaction*. Mouton de Gruyter.
8. Halliday, M. A. K., & Matthiessen, C. (2014). *Halliday's Introduction to Functional Grammar*. Routledge.

THE PRAGMATIC SIGNIFICANCE OF EVALUATIVE UNITS IN TOURIST ADVERTISING TEXTS

Khudoyshukur Alisherovich Makhmudov

Mamun University, Department of

Western Languages and Literature,

Senior Lecturer

[gmail:xudish1213@gmail.com](mailto:xudish1213@gmail.com)

Abstract. This study investigates the pragmatic significance of evaluative units in English tourist advertising texts. The analysis focuses on how evaluative language shapes the reader’s perception, establishes positive impressions of destinations, and encourages tourist engagement. The findings reveal that evaluative units play a crucial role in expressing appraisal, emotion, and cultural persuasion, functioning as pragmatic tools for influencing potential tourists.

Key words: *evaluate units, graduation, discourse analysis, interpersonal alignment, metaphoric enhancement*

1. Introduction

Tourist advertising texts represent a distinctive genre of persuasive discourse that aims to attract, convince, and inspire audiences to visit a destination. In such texts, evaluative units—lexical items and structures that express value judgments—serve as powerful instruments of persuasion [1]. The pragmatic dimension of these units lies in their ability to influence attitudes, evoke emotions, and construct a desired image of a place. This research aims to explore the pragmatic role of evaluative units in tourist advertisements and their contribution to communicative efficiency.

2. Literature Review

Scholars have long recognized evaluation as a central component of persuasive language. According to Martin and White [2], evaluative language operates within the **Appraisal Theory**, encompassing three domains: **Attitude**, **Engagement**, and **Graduation**. These categories reveal how speakers or writers position themselves and others through linguistic choices. In tourism discourse, evaluation is particularly salient. Dann [3] and Jaworski & Pritchard [4] note that tourism language is “promotional by nature,” designed to stimulate desire and idealize experiences. Moreover, linguistic features such as adjectives (“magnificent,” “breathtaking”), modal verbs (“must-see,” “should visit”), and metaphors serve to intensify positive evaluation and construct imagined realities [5].

Recent research has expanded on the pragmatic functions of evaluative language, emphasizing emotional connection, authenticity, and narrative involvement [6]. However, limited attention has been given to comparative pragmatic analysis of evaluative units in tourism advertising texts, which this study aims to address.

3. Methodology

The study adopts a **qualitative discourse analysis** approach. A corpus of 50 English-language tourist advertisements was collected from official tourism websites and printed brochures. The evaluative units were identified based on Appraisal Theory and categorized into **Affect**, **Judgment**, and **Appreciation** subtypes. Each unit was analyzed for its pragmatic function: persuasion, emotional engagement, or image construction. Contextual factors, such as the target audience and cultural framing, were also considered to interpret pragmatic effects [7].

4. Results and Discussion

The findings indicate that evaluative units are pervasive in tourist advertising texts, serving to construct emotionally charged and aesthetically appealing representations of destinations.

- **Affective evaluations** (e.g., *you will love the peaceful atmosphere*) directly engage readers emotionally, fostering desire and anticipation.
- **Judgmental evaluations** (e.g., *friendly locals, reliable service*) highlight social and ethical dimensions, increasing trustworthiness.
- **Appreciative evaluations** (e.g., *stunning landscapes, exquisite cuisine*) emphasize sensory and cultural values, appealing to aesthetic judgment [8].

Pragmatically, these units enhance **interpersonal alignment** between writer and reader, creating a sense of shared enthusiasm. They also employ implicit persuasion strategies such as **positive framing, metaphoric enhancement, and emotive amplification** [5].

Moreover, cross-cultural factors influence evaluative preferences. For instance, English advertisements tend to emphasize individual experience (“discover your own paradise”), while some other linguistic traditions stress collective and historical values [7]. Such contrasts reveal the pragmatic adaptability of evaluative units to cultural expectations.

5. Conclusion

Evaluative units function as key pragmatic instruments in tourist advertising discourse. They construct positivity, invoke emotional resonance, and promote persuasive imagery of destinations. The strategic use of evaluative language reflects not only linguistic creativity but also cultural sensitivity and communicative intent. Future studies could extend this analysis by comparing evaluative pragmatics across different linguistic and cultural contexts to reveal broader patterns of persuasive discourse in tourism communication.

References

1. Halliday, M.A.K. (2014). *Halliday's Introduction to Functional Grammar*. Routledge.
2. Martin, J.R., & White, P.R.R. (2005). *The Language of Evaluation: Appraisal in English*. Palgrave Macmillan.
3. Dann, G.M.S. (1996). *The Language of Tourism: A Sociolinguistic Perspective*. CAB International.
4. Jaworski, A., & Pritchard, A. (2005). *Discourse, Communication, and Tourism*. Channel View Publications.
5. Gotti, M. (2018). “Persuasion in Tourism Discourse.” *Journal of Applied Linguistics*, 35(2), 145–163.
6. Cappelli, G. (2013). “Modality and Evaluation in Tourism Discourse.” *Text & Talk*, 33(6), 713–737.
7. Biber, D., & Conrad, S. (2019). *Register, Genre, and Style*. Cambridge University Press.

KASBIY YETUKLIK XUSUSIYATLARINING SHAXSDA TARKIB TOPISHINING PSIXOLOGIK JIHATLARI

B.Raximov – Ma'mun universiteti katta o'qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada shaxsn kasbiy yetukligining psixologik tomonlari haqida mulohaza yuritiladi.

Mamlakatimiz yoshlariga hozirda yaratib berilayotgan imkoniyatlar hamda ularni qo'llab quvvatlash yo'lida olib borilayotgan sa'y - harakatlarning negizida talabalarni har tomonlama tarbiyalash, ta'lim berish ularni iste'dodini qo'llab quvvatlash va kelgusida o'zi tanlagan kasbining yetuk mutaxassisi bo'lishlariga ko'maklashish masalalariga davlat siyosati darajasida e'tibor berib kelinmoqda. Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev mazkur masala haqida quyidagi fikrlarni ta'kidladilar: “Bizni hamisha o'ylantirib keladigan yana bir muhim masala – bu yoshlarimizning odob-axloqi, yurish turishi, bir so'z bilan aytganda, dunyoqarashi bilan bog'liq. Bugun zamon shiddat bilan o'zgaryapti. Bu o'zgarishlarni hammadan ham ko'proq his etadigan kim – yoshlar. Mayli, yoshlar o'z davrining talablari bilan uyg'un bo'lsin. Lekin ayni paytda o'zligini ham unutmasin. Biz kimmiz, qanday ulug' zotlarning avlodimiz, degan da'vat ularning qalbida doimo aks-sado berib, o'zligiga sodiq qolishga undab tursin. Bunga nimaning hisobidan erishamiz? Tarbiya, tarbiya va faqat tarbiya hisobidan” [1]. Haqiqatdan ham o'z tarixi va o'zligini anglagan yoshlar ustozlarining bergan ta'lim-tarbiyasini puxta egallab, kelajakda “Uchinchi renessans” bunyodkorlari bo'lib yetishadilar. Biroq, talabalar orasida bugungi kunda ta'lim jarayonida eng ko'p uchrayotgan salbiy psixologik holatlardan biri sifatida ulardagi kasbiy motivatsiyaning yetishmasligidir. Bu esa ularlarda kasbiy yetuklikning kechikishiga sabab bo'lmoqda. Mazkur muammo barcha oliy ta'lim muassasalarida kuzatilmoqda. Aslini

oladigan bo'lsak, bunday holatlarga olib keluvchi sabablar bir emas, balki, bir nechta omillar ta'sirida ma'lum bir muddatlar mobaynida shakllanadi desak maqsadga muvofiq bo'ladi.

Jahon ilm – fanida ham bir qator psixolog va pedagog olimlar yoshlarning kasbga qiziqishi, ularni kasbga yo'naltirish muammolarini o'rganish uchun tadqiqotlar olib borilgan. Shuningdek kasb motivatsiyasi muammosini o'rganish quyidagi chet el psixologlari tomonidan olib borilgan. Bular qatoriga J. Atkinson, K. Madsen, A. Maslou, K. Levin, G. Xoll, X. Xekhauzen, va boshqalarni kiritish mumkin. Mutaxassisning kasbiy tayyorgarligining asosiy va eng murakkab tomoni – mutaxassis ruhiyatining kasbiy tayyorgarligi hisoblanadi.

Individual bir shaxsning yetuklik darajasi avvalo uning yashayotgan ijtimoiy muhiti va individual tipologik, psixologik xususiyatlari va uning taraqqiyotiga yaratilgan shart-sharoitlar bilan bog'liqdir. Voyaga yetgan yetuk shaxs asosan quyidagi xususiyatlarga ega bo'lishi lozim: mustaqil qaror qabul qila oladigan, axloqiy, ijtimoiy barkamol, samimiy, ishonchli va xaqqoniylilik xususiyatlari va boshqalar.

Bir qator psixolog olimlar yetuklik davri xususiyatlarini tadqiq qilib, turli xil ahamiyatli fikrlarni bayon qilganlar. Shunday olimlardan biri O.G. Nosokovning ta'kidlashicha, amerikalik psixolog olim K. Arjiris kamolga yetgan yetuk shaxsning yetilmagan infantil shaxslardan farqlashning 7 ta me'zondan iborat farqlarini sanab o'tgan. Bular; passivlik – faollik, tobelik – mustaqillik, xulq – atvorni ixtiyoriy boshqarishning rivojlanganlik darajasi, hayotiy maqsadlarning qisqa fursatliligi yoki uzoqni ko'zlanganligi, qiziqishlarning kengligi va barqarorligi, shaxsning atrofdagilar bilan hamkorligi, tobelik yoki shaxslar bilan qarama – qarshi munosabatlarni o'rnatish qobiliyati, va reaksiyaning rivojlanganlik darajasi va boshqalar. Ularga qo'shimcha sifatida yana o'z-o'zini anglash, o'z-o'zini baholash, o'z-o'zini rivojlantirish, tanqidiylik va atrof olamdagi voqealikalarni to'g'ri idrok qilish kabi xususiyatlarni kiritishimiz mumkin.

Kasbiy nuqtai-nazardan olib qaraydigan bo'lsak, yuqorida sanab o'tilgan xususiyatlar yetuk mutaxassis shaxsiga ham to'la darajada mos kelishini ko'rishimiz mumkin. Biroq, yetuk mutaxassis shaxsi uchun bu xususiyatlardan tashqari mehnat subyekti sifatida yetuk mutaxassisga; mehnatga motivatsiyalashganlik, uzoqni ko'zlangan kasbiy maqsad, faoliyatning aniq bir turiga kasbiy yaroqlilik, qadriyatlar shakllanganligi, strategiyalarning anglanganligi kabi qator xususiyatlarning shakllanganligi ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Shaxs rivojlanishining xususiyatlarini ko'plab olimlar (E. Erikson, L.S. Vigotskiy, S.L. Rubinshteyn, A.V. Ansiferova, B.G. Ananov,

A. Maslou, K. Rodjers va boshqalar) ning tadqiqot predmetiga aylangan.

Ko'plab psixolog tadqiqotchilar shaxs rivojlanishini asosan yosh davrlari bilan bog'laydilar. Qiziqarli tomoni shundaki, har bir mutaxassis shaxsining shakllanishi ilk bosqichlaridan boshlanadi, lekin 40-60 yoshlarga kelib, o'zining shaxslilik xususiyatlarini namoyon qila boshlaydi. Bu borada psixolog olimlardan A.A. Rean ham mualliflar bilan birga qator olimlarning va o'zining izlanishlari natijalari asosida 40-60 yoshlarga kelib shaxsda psixofiziologik funksiyalarning susayishini aniqlagan. Biroq bu kognitiv sohasida aks etmaydi va ish qobiliyatini susaytirmaydi, degan xulosaga keladi [2;224-b].

Shaxsning kasbiy faoliyatga nisbatan tayyor bo'lib borishida uning o'z-o'zini anglashi ham muhim o'rin egallaydi. Shaxsning o'z-o'zini anglashining shakllanishiga asosan; atrofdagilarning shaxsiga bergan bahosi hamda tengdoshlar o'rtasidagi status ta'sir etadi. Mazkur jarayoblarni tadqiq qilgan V.S. Merlning fikricha o'z-o'zini anglash – bu murakkab psixologik tizim bo'lib, o'z ichiga to'rtta tarkibiy qismni qamrab oladi.

1. O'z "Men" ligini anglash;
2. O'zini aynan mosligini anglashi;
3. Shaxsiy psixik sifatlarni anglash;
4. Ijtimoiy – ahloqiy o'z-o'zini baholash tizimi [3;299-b].

O'z navbatida mehnat subyekting kasbiy shakllanishi, shaxsning mutaxassisga aylanish jarayonida faoliyatning operatsional tomonini egallash qobiliyatini qidirish va yaratish

va faoliyatning psixologik tizimi hisoblangan komponentlarini o'zaro aloqasi va mazmunini o'zlashtirishini o'z ichiga oladi.

Mazkur jarayonni boshqarishdagi asosiy mexanizmlardan biri bu o'zi haqidagi tasavvurlarning ("Men" konsepsiyasi), "Men mutaxassis" obrazi va mutaxassis modeli na'munasining shakllanishi, shuningdek, bu tasavvurlarning muvofiqligi, ular o'rtasidagi qarama-qarshiliklarni aniqlash va tahlil qilish va boshqalar hisoblanadi [4;71-b]. Mazkur qarashlardan shuni xulosa qilishimiz mumkinki, shaxsning kasbga yetuklik darajasiga erishishida "men" konsepsiyasi shakllanishi va shaxsning o'z-o'zini anglashi juda muhim ahamiyat egadir. Shaxs qanchalik o'zini-o'zi hamda istaklarini anglagan holda biror bir faoliyat va kasb turiga yo'nalsa, u albatta kelajakda tanlagan kasbi bo'yicha yetuk mutaxassisga aylanishi mumkin bo'ladi. Bundan tashqari xulq-atvorlarini ixtiyoriy boshqarishi va yaqin, oraliq hamda uzoq muddatli maqsadlarini anglagan holda ta'limiy-kasbiy harakatlar rejasini tuzish ham kasbiy yetuklikning asosiy me'zonlaridir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Sh.M.Mirziyoyevning 15.06.2017 kuni Toshkentda bo'lib o'tgan "Ijtimoiy barqarorlikni ta'minlash, muqaddas dinimizning sofligini asrash – davr talabi" mavzusidagi anjumanda so'zlagan nutqidan. Manbaa: O'zA.

2. N.A.Aripova, L.A.Xolmamatova, N.B.Qurbonova. Kasbiy psixologiya. Darslik. Toshkent. 2018 y

3. F.R.Abduraxmonova, Z.E.Abduraxmonova. Kasb psixologiyasi. Toshkent 2018 y.

4. С.Ж.Ж.алилова, Ф.И.Хайдаров, Н.И.Халилова. Касб психологияси. Укув кулланма. Тошкент. 2010 й.

OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA TA'LIM JARAYONINI ILMIY-TADQIQOT VA INNOVATSION FAOLIYAT BILAN UZVIY BOG'LIQLIGINI TA'MINLASH

Ruzmetova Zilola Dilmuradovna

Ma'mun universiteti

Filologiya fakulteti katta o'qituvchisi

ruzmetovazilola11@gmail.com

Mamlakatimizda iqtisodiy taraqqiyotning izchil o'sishi bugun xalqaro hamjamiyat tomonidan e'tirof etilmoqda. Bu holat bozor munosabatlariga bosqichma-bosqich o'tishning puxta ishlab chiqilgan strategiyasi, shuningdek ilm-fanni rivojlantirish, ta'lim tizimini takomillashtirish hamda ilmiy va innovatsion faoliyatni keng miqyosda qo'llab-quvvatlashga qaratilgan islohotlarning amaliy natijasidir. Milliy iqtisodiyotning modernizatsiya jarayonida ilm-fan va ishlab chiqarish o'rtasidagi ilmiy-innovatsion integratsiyani mustahkamlash muhim ahamiyat kasb etadi.

Bugungi tezkor rivojlanish davrida fan, ta'lim va ishlab chiqarishning integratsiyasi asosida shakllanayotgan innovatsion g'oyalar, texnologiyalar va loyihalar ishlab chiqarilayotgan mahsulot turlarini kengaytirish, xarajatlarni kamaytirish hamda texnologik jarayonlarni avtomatlashtirishga xizmat qilmoqda.

Oliy ta'lim tizimining asosiy vazifalaridan biri – keng dunyoqarashga, chuqur bilim va intellektual salohiyatga ega, raqobatbardosh mutaxassislarni tayyorlash, ularning ilmiy izlanishlarga qiziqishini oshirish va yosh olimlarning iqtidorini ro'yobga chiqarishdan iboratdir. Belgilangan yuksak maqsadlarga erishish uchun ta'lim va ilmiy faoliyatda sifat ko'rsatkichlarini yuqori darajada ta'minlash zarur. Shu bilan birga, ta'lim tizimining barcha bo'g'inlarida bizga yuklatilgan ijtimoiy mas'uliyatni chuqur his etgan holda, mutaxassislarning raqobatbardoshligini kafolatlash eng muhim vazifalardan biri hisoblanadi. [1]. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Ilmiy va innovatsion faoliyatni rivojlantirish bo'yicha davlat boshqaruvi tizimini takomillashtirish to'g'risida" gi farmonida: "mamlakatni innovatsion rivojlantirishning uzoq muddatli ssenariylari asosida ustuvor soha va tarmoqlarni ilm-fan yutuqlari va innovatsiyalar asosida rivojlantirish strategiyalarini ishlab chiqish; hududlarning intellektual va texnologik

salohiyatini oshirish, ilmiy va innovatsion faoliyatni rivojlantirishning zamonaviy infratuzilmasini shakllantirish; ilmiy darajali kadrlar tayyorlash tizimini muvofiqlashtirish; yoshlarni ilmiy va innovatsion faoliyatga jalb etishning samarali mexanizmlarini joriy qilish va ular tashabbuslarini har tomonlama qo'llab quvvatlash; ilm-fan va innovatsiyalar sohasida xalqaro aloqalarni kengaytirish va mustahkamlash, innovatsiyalar va texnologiyalar transferi bo'yicha choratadbirlarni amalga oshirish" dan iborat muhim vazifalar belgilandi [2]. O'zbekistonda yoshlarga oid davlat siyosatini yuritishda ham milliy an'analar va azaliy qadriyatlarimiz ham, jahonning ilg'or tajribasiga tayanilmoqda, desak, adashmaymiz [3]. Bunda, birinchidan, yoshlar bilan ishlarni tashkil etish bevosita fan va ta'limdan boshlanishi, bu ishlar esa innovatsiyalar, texnologiyalar, sport, sog'liqni saqlash tizimlari bilan uyg'un holda olib borilishi zarur.

Ma'lumki, 2-blok va qisman 3-blok fanlarining asosiy vazifasi, ixtisoslik fanlarini tegishli fan asoslari bilan qurollantirib, mutaxassislik fanlarini yaxshi o'zlashtirishga, istiqbolida, mehnat faoliyati davomida mutaxassisligi va kasbi-kori doirasida vujudga keladigan masalalarni yecha olish imkoniyatini kuchaytiradi. Bundan tashqari, aksariyat talabalar 2-blok fanlari mavzularining (ayniqsa matematikadan) ma'ruza darslarini muayyan darajada mavhum qiladi, undan amalda o'z ixtisosligida qanday foydalanishni sayoz tushunadi [4]. Faqat shu fanning amaliyot darslarida, maqsadli tuzilgan masala-misollar yoki laboratoriya ishlarini bajarish jarayonida talaba ushbu fanni ongli ravishda o'rganadi va qabul qila oladi. Universitetlarning kimyo ta'limi yo'nalishida talabalarining laboratoriya – amaliy ishlarini bajarishdan olgan natijalarini fan o'qituvchisi va guruh talabalari ishtirokida og'zaki ravishda, ma'ruza shaklida hisobot qilishlari ta'lim texnologiyasiga ijobiy yondashilganligidan dalolatdir. Bunda: – talabalar o'zi bajargan ishlari to'g'risida o'qituvchilar va kursdoshlari oldida hisobot berish ko'nikmalarini shakllantirishga erishadilar; – talabalar savollarga javob berishda o'zini tutib olgan holda, erkin muloqotga kirishish ko'nikmalarini hosil qiladilar; – talabalar hisobot ma'ruzasini havola qilish jarayonida bajargan ishini og'zaki nutqi asosida bayon qilish bilan o'zining shu yo'nalishdagi kommunikativ faoliyatini shakllantirib oladi, bu esa, ayniqsa, aniq va tabiiy fanlar yo'nalishida yetakchi mutaxassislar bo'lib yetishishlarida juda katta ahamiyat kasb etadi. Zamonaviy ta'lim tizimining bosh maqsadaridan biri ham ta'lim jarayonining fan va ishlab chiqarish bilan bog'liq bo'lgan integratsiyasini tashkil etishdan iborat. Universitetlarda laboratoriya – amaliy darslarni zamonaviy innovatsion texnologiyalar asosida tashkil etilayotganligi tayyorlanayotgan analitik mutaxassislarning tanlagan yo'nalishlarida qiynalmasdan ishlab keta olishlariga mustahkam zamin tayyorlashiga ishonamiz. Barcha tizimlar kabi ta'lim jarayonining rivojlanishi mamlakatning iqtisodiy jihatdan rivojlanganligi va ta'minlanganligiga bog'liq. Bugungi kunda ta'lim tizimining barcha bosqichlarida ham darslarni zamonaviy o'lchov vositalari asosida ko'rgazmali tarzda o'tkazishga katta e'tibor qaratilmoqda. Tajriba va tadqiqot tushunchalari bilim va ilmning mohiyatini, ahamiyatini va istiqbolini belgilab beruvchi jarayondir. Shu bois hamisha ilm-fan jamiyat taraqqiyotida muhim ahamiyatga ega bo'lgan innovatsiyalar ustidagina tadqiqotlar olib borilsa u bilimli va mahoratli mutaxassislar tomonidan o'tkazilgan tajriba natijalariga ko'ra hayotga, insoniyat jamiyatiga foydasi tegishini ko'zda tutgan holda tatbiq etiladi. [5]

Hozirgi kunda faqat pedagogning mehnati va mahoratiga asoslanib tashkil etilgan ta'lim tizimi yaxshi samara bermasligi sir emas. Endi pedagogning asosiy vazifasi talabalarga tayyor bilim berish emas, balki bilimlarni mustaqil egallashlariga ko'maklashishdan iborat. Buning uchun esa talabalarining o'z qobiliyati va imkoniyatlarini to'la-to'kis namoyon etishlari va butun kuch-g'ayratlarini bilim olishga sarflashlari uchun imkon beradigan darajada ta'lim-tarbiya jarayonini takomillashtirish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. S.E. Axmedov. Ta'lim, fan va ishlab chiqarish integratsiyasida intellektual salohiyatli yoshlar – mamlakat taraqqiyotining kafolati “ ta'lim, fan va ishlab chiqarish integratsiyasida intellektual salohiyatli yoshlar – mamlakat taraqqiyotining muhim omili”.// XIII respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari. –Samarqand: SamDAQI, 2016. –b. 3-4.

2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. Mirziyoyev. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni. “Ilmiy va innovatsion faoliyatni rivojlantirish bo‘yicha davlat boshqaruvi tizimini takomillashtirish to‘g‘risida”.// Toshkent shahri, 2021- yil 1-aprel.

3. M. Xodjiyev. Fidoyi va vatanparvar yoshlarni tarbiyalash, uchinchi renessans poydevorining tamal toshi.// “Xalq so‘zi” gazetasi. Toshkent. –b. 4.

4. R.I. Xalmuradov. Kasbga yo‘naltirilgan ta‘lim haqida.// Ta‘limda innovatsiyalar: strategiya, nazariya va amaliyot. Xalqaro ilmiy maqolalar to‘plami. 1-qism. – Samarqand: SamDU, 2018. –b. 3-5.

5. E.A. Ruziyev, J.E. Ruziyev. Amaliy–laboratoriya ta‘limida innovatsion jarayonlar.// Ta‘limda innovatsiyalar: strategiya, nazariya va amaliyot. Xalqaro ilmiy maqolalar to‘plami. 1-qism. – Samarqand: SamDU, 2018. –b. 181-184. 6. M.I Mamadiyeva, E.A. Ruziyev, M.A. Mamirzayev. Analitik kimyoni o‘qitishda mustaqil ta‘limni tashkil etish.// “ O‘zbekistonning iqtisodiy rivojlanishida kimyoning o‘rni” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari, III qism. –SamDU. 2018. –124 bet.

ZAMONAVIY XORIY PSIXOLOGLARI TADQIQOTLARIDA XASISLIKNING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI MUAMMOSINING O‘RGANILISHI

Davletova Nodira Nuraddinovna

Ma‘mun Universiteti NTM

“G‘arb tillari va adabiyoti” kafedrasida katta o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada zamonaviy xorijiy psixologlar tadqiqotlarida xasislikning psixologik xususiyatlarini o‘rganish masalasi tahlil qilinadi. Maqolada xasislik tushunchasining psixologik ta‘rifi, uning shaxsning individual xususiyatlari, emotsional holati va ijtimoiy munosabatlariga ta‘siri haqida xorijiy ilmiy manbalar asosida tahliliy sharh berilgan. Shuningdek, zamonaviy psixologiyada xasislikni baholash metodlari, uni kognitiv, affektiv va xulqiy jihatdan o‘rganish yondashuvlari, hamda shaxsning iqtisodiy xulq-atvoridagi namoyon bo‘lish shakllari yoritilgan.

Kalit so‘zlar: xasislik, psixologik xususiyatlar, shaxs xulq-atvori, iqtisodiy psixologiya, motivatsiya, emotsional holat, madaniy kontekst.

Kirish.

Rivojlanayotgan bozor munosabatlari, iste‘mol madaniyatining globallasuvi va iqtisodiy tengsizlikning kuchayishi sharoitida shaxsning moliyaviy qarorlari nafaqat iqtisodiy, balki psixologik mezonlar bilan ham tushuntirilmoqda. Shunday omillardan biri — xasislik — ilmiy adabiyotda qadimdan axloqiy-etik kategoriyalar doirasida talqin qilinib kelingan bo‘lsa-da, zamonaviy xorijiy psixologiya uni kognitiv, affektiv va xulqiy mexanizmlar bilan izohlashga intilmoqda. Xasislikning shaxs va jamiyat hayotidagi oqibatlar — ijtimoiy ishonchning pasayishi, munosabatlarning sovuqlashuvi, hamkorlikdan qochish, resurslarni adolatsiz taqsimlash holatlarining kuchayishi — mazkur hodisani yanada chuqurroq ilmiy tahlil qilish zaruratini tug‘diradi.

Xasislik ko‘pincha tejamkorlik bilan adashtiriladi. Tejamkorlik — ongli, maqsadli va uzoq muddatli rejalashtirishga tayanadigan o‘lchovli sarf-xarajat madaniyati bo‘lsa, xasislik — resurslardan ajralishni og‘riqli his qilish, hatto mantiqiy foyda keltiradigan vaziyatlarda ham ulashishni rad etish tarzida namoyon bo‘ladigan affektiv-kognitiv refleksdir. Zamonaviy tadqiqotlar ushbu farqni mezonlashtirishga urinadi: tejamkorlikda qadriyat va maqsadlar markaziy o‘rin tutsa, xasislikda yo‘qotishdan qo‘rqish, xavfni oshirib baholash, ijtimoiy bahodan qochish kabi psixologik jarayonlar ustuvor bo‘ladi. Demak, muammoning ilmiy ahamiyati, avvalo, konseptual chegaralarni aniqlashtirish va o‘lchash vositalarini takomillashtirishda ko‘rinadi.

Xorijiy psixologiyada xasislik bir necha nazariy optikadan talqin etiladi. Shaxs psixologiyasi doirasida u temperament va xulqiy tendensiyalar bilan, xususan impulsivlikning pastligi, xavfga nisbatan yuqori sezgirlik, ijtimoiy dominatsiya yoki past ishonuvchanlik kabi

chiziqlar bilan bog'lanadi. Iqtisodiy-psixologik yondashuvlar esa xasislikni yo'qotishdan qo'rqish (loss aversion), ehtimollarni noto'g'ri baholash, "kamchilik mentaliteti" (scarcity mindset) va foyda-ziyonni sub'ektiv tortish mexanizmlari orqali tushuntiradi. Ijtimoiy psixologiyada esa resurslarga oid normalar, o'zaro aloqalarda adolat hissi, ijtimoiy identifikatsiya va ishonch tizimlari xasislikning kuchayishi yoki susayishiga ta'sir qiluvchi kontekst sifatida ko'riladi.

G'arb adabiyotida xulqni o'lchashga qaratilgan turli psixometrik yondashuvlar shakllanmoqda: shaxsning resurs ulashish motivlari, "berish-olish" muvozanati, ixtiyoriy saxiylik yoki altruistik xulqlarga tayyorlik kabi ko'rsatkichlar bilan xasislik o'rtasidagi bog'liqlik o'rganiladi. Laboratoriya sharoitida o'yin nazariyasiga asoslangan tajribalar (masalan, diktator o'yini, jamoaviy manfaat o'yinlari) orqali ham xasislikning ko'rinishlari real tanlovlar kontekstida baholanadi. Bunday dizaynlar ichki motivatsiyalarni (o'zini himoya qilish, statusni saqlab qolish, tartib-intizomga o'rganish) ochishga yordam beradi.

Amaliy nuqtai nazardan, xasislikni tushuntirish maslahatchilik va psixokorreksiya sohalarida ham muhimdir. Moliyaviy savodxonlik dasturlarida xatti-harakatlarni faqat budjetlashtirish ko'nikmalari bilan emas, balki emotsional regulyatsiya, ijtimoiy ishonchni mustahkamlash, qadriyatlarga mos maqsad qo'yish kabi komponentlar bilan qo'llab-quvvatlash zarur. Tashkilotlarda esa xodimlar o'rtasida resurslar, ma'lumot va imkoniyatlarni ulashish madaniyatini kuchaytirish uchun adolat va shaffoflik tamoyillariga tayangan ijtimoiy me'yorlar ishlab chiqilishi lozim.

Shu ma'noda, ushbu maqola zamonaviy xorijiy psixologlar tadqiqotlarida xasislikning psixologik xususiyatlari muammosining o'rganilgan yo'nalishlarini tizimlashtiradi, tushunchaning konseptual chegaralarini aniqlaydi va asosiy nazariy hamda metodik yondashuvlarni tahlil qiladi. Maqolada, birinchidan, xasislikning tejamkorlik va saxiylik bilan farqlanuvchi belgilari yoritiladi; ikkinchidan, shaxsiy (kognitiv-emotsional) va ijtimoiy (me'yoriy-madaniy) determinantlar birgalikda ko'rib chiqiladi; uchinchidan, o'lchash va eksperimental tadqiqotlarda qo'llanayotgan usullar kuchli va zaif tomonlari bilan baholanadi. Yakunda, ilmiy natijalarning maslahatchilik, ta'limiy dasturlar va tashkilot psixologiyasi amaliyotiga tatbiq etish imkoniyatlari muhokama qilinadi.

Mavzuga doir materiallar, avvalo, xasislikni (stinginess) tejamkorlik (frugality), tamagirlik/ochko'zlik (greed) va zaxiralash xulqi (hoarding)dan konseptual farqlashga qaratilgan xorijiy tadqiqotlar korpusidan iborat. Adabiyotlarda xasislik — resurslarni (pul, vaqt, diqqat) boshqalar bilan bo'lishishdan affektiv jihatdan qochish va minimal ulashuvni me'yor sifatida himoya qilishga moyillik — sifatida talqin etiladi; tejamkorlik esa ongli rejalashtirish, uzoq muddatli maqsadlar va qadriyatlar bilan boshqariladigan o'lchovli sarf-xarajat madaniyati sifatida ko'rsatiladi. Shuning uchun ushbu materiallarda kontseptual chegaralar aniq belgilab olinadi: xasislikdagi markaziy mexanizm yo'qotishdan qo'rqish va ijtimoiy bahodan qochish bo'lsa, tejamkorlikda maqsadga muvofiqlik va o'zini nazorat qilish ustuvor hisoblanadi. Zaxiralash (predmetlarni keragidan ortiq saqlab yurish) klinik spektrga yaqin bo'lishi mumkin, lekin xasislikdan farqli o'laroq, ko'proq egalik va ajrala olmaslik bilan tavsiflanadi; ochko'zlik esa boshqalarning hisobiga ko'proq olish istagi bilan bog'liq bo'lib, xasislikdagi "bermaslik" tendensiyasidan semantik jihatdan farq qiladi.

Psixometrik adabiyotlar ikki yo'nalishda jamlangan: (1) o'z-o'zini hisobot qilish asosidagi shkalalar (ulashishga tayyorlik, saxiylik/beruvchanlik me'yorlari, ijtimoiy qadriyat yo'nalishi, adolat sezgirligi, ishonuvchanlik va halollik-hokimiyatga intilish kabi shaxsiy chiziqlar) hamda (2) xulqiy ko'rsatkichlar orqali baholash (laboratoriya va dala sharoitidagi real tanlovlar). Birinchi blokda xasislik "qismlarga ajratilgan" konstrukt sifatida ko'riladi: yo'qotishdan qo'rqish (loss aversion), kamchilik mentaliteti (scarcity mindset), ijtimoiy ishonch pastligi, nol-yig'indi dunyoqarashi (zero-sum belief) va boshqalar bilan bog'liqliklari tahlil qilinadi. Ikkinchi blokda o'yinlar nazariyasiga tayangan paradigmalardan — diktator o'yini, ultimatum o'yini, jamoaviy manfaat o'yini va ishonch o'yini — foydalaniladi: ularda ishtirokchilarning berish/ulashish miqdori, adolatsiz takliflarga munosabati, anonimlik sharoitidagi xatti-harakati orqali

xasislikning xulqiy izlari qayd etiladi. Kengroq dala tadqiqotlarida ehson, choypuli, ijtimoiy loyihalarga ko'ngilli hissa qo'shish, ish joyida ma'lumotni "ushlab qolish" yoki "bo'lishish" kabi ko'rsatkichlar muhim proksi sifatida olinadi.

Kognitiv-affektiv mexanizmlar kesimida materiallar xasislikni uch markaziy tizim bilan bog'laydi. Birinchisi, xavf va yo'qotishni oshirib baholovchi idrokiy filtrlash: sub'ekt xarajatni darhol yo'qotish sifatida his qiladi, foydaning kechikkan yoki ijtimoiy shakllarini (obro', o'zaro ishonch, tarmoq kapitali) yetarlicha baholay olmaydi. Ikkinchisi, emotsional regulatsiya: nazorat ehtiyoji yuqori bo'lgan, tashvish-uyatga sezgir shaxslarda "ajralish og'rig'i" kuchliroq bo'ladi; saxovatli xatti-harakat esa ichki kognitiv-dissonansni keltirishi mumkin. Uchinchi tizim — ijtimoiy baho va norma monitoringi: kuchli raqobat va past ishonch kontekstida sub'ekt ko'proq resursni saqlab qolishni "himoya mexanizmi" sifatida tanlaydi, chunki boshqalarning reciprocitetiga ishonmaydi.

Neuroiqtisodiy yondashuvlar materiallarida mukofot tizimi (rag'bat kutilishi), adolatsizlik va jirkanish bilan bog'liq neyron javoblar, qaror ziddiyatini qayta ishlash tizimlari tilga olinadi. Ushbu yo'nalish xasislikda "darhol yo'qotish signali"ning salmog'i ortishini, ijtimoiy mukofot — minnatdorchilik, ijobiy obro' yoki guruhga mansublik —ning sub'ektiv qiymati esa kamayishini taxmin qiladi. Biroq materiallar neyroko'rsatkichlarni ehtiyotkor talqin qilishni tavsiya etadi: ularning ko'pi korrelativ bo'lib, sabablilikni bevosita tasdiqlamaydi.

Madaniyatlararo tadqiqotlar materiallari xasislik namoyon bo'lishida ijtimoiy me'yorlar, institutlar va iqtisodiy xavfsizlik hissining rolini ochadi. "Qattiq" me'yorli jamiyatlarda resurs ulashish aniq kontekst va rollar bilan belgilangan: oila, qarindoshlik tarmoqlari ichida saxovat, biroq begonalarga nisbatan ehtiyotkorlik; "yumshoq" me'yorli jamiyatlarda esa individual tanlov kengroq, lekin ijtimoiy baho ham muhim — reputatsiya mexanizmlari saxovatni rag'batlantiradi. Iqtisodiy beqarorlik, tengsizlik va kelajakka ishonchsizlik kuchayganda xasislik va "omonsaqlik rejimi" oshishi kuzatiladi; barqaror ijtimoiy sug'urtalar va adolatli qoidalar esa ulashishga tayyorlikni kuchaytiradi.

Hayot davri va taraqqiyot psixologiyasi bo'yicha materiallar xasislikning ontogenezini tasvirlaydi: erta ijtimoiy tajriba (tarbiya uslubi, ishonchli/ishonchsiz bog'lanish), resurslar bilan bog'liq oilaviy me'yorlar, kuzatuv orqali o'rganish (modellash) rol o'ynaydi. O'smirlikda tengdosh bahosi va adolat sezgirligi, kattalikda esa kasbiy/ijtimoiy status va moliyaviy xavfsizlik hissi modulatsiya qiladi. Qarilikda kelajak ufqi qisqargani sari "resursni saqlash" motivlari kuchayishi mumkin, biroq bu har doim xasislikka teng emas — ma'noli meros qoldirish yoki xavfsizlikni himoya qilish motivlari bilan ham izohlanadi.

Tashkiliy psixologiya materiallari ish joyida xasislikning ikki ko'rinishini ko'rsatadi: (a) tang resurslarni (byudjet, vaqt) haddan tashqari "himoya" qilish, hamkorlikka kam resurs ajratish; (b) ijtimoiy kapitalni — ma'lumot, tarmoq, tajriba —ni bo'lishishni cheklash. Bu holatlar bilim almashinuvi va innovatsion oqimni sekinlashtiradi. Shaffof rag'batlar, adolatli baholash tizimlari, umumiy maqsadlar va jamoaviy javobgarlik kabi ijtimoiy me'yorlar xasislikni pasaytiruvchi kontekst sifatida tasvirlanadi.

Aralashuv va profilaktika bo'yicha materiallar "mikro" (individual) va "makro" (institutsional) darajalarda yechim taklif qiladi. Individual darajada kognitiv qayta baholash (sarflanishni "yo'qotish" emas, "investitsiya" sifatida ko'rish), kelajakdagi o'ziga yo'naltirilgan empatiya, minnatdorchilik amaliyotlari, perspektiva almashish va ijtimoiy normani yodga soluvchi "nudg"lar samarali deya ta'riflanadi. Makro darajada esa ishonchni oshiruvchi shaffoflik, reciprok mexanizmlarini ko'rinadigan qilish (moslashtirilgan ehsonlar, jamoa mukofotlari), "default" sozlamalar (masalan, avto-ehson yoki avto-ulashish opsiyalari) va adolatli qoidalar ulashishga tayyorlikni oshiradi. Shu bilan birga, materiallar etik ogohlantirishni ham keltiradi: xasislikni patologiyalash yoki madaniy me'yorlarni inkor etish xatodir; amaliy aralashuvlar kontekstga mos, qiymatga hurmatli bo'lishi lozim.

Nihoyat, metodik cheklovlar ham materialning muhim qismi sifatida qayd etiladi. O'z-o'zini hisobot qilish ijtimoiy maqbullik tarafkashligiga moyil; laboratoriya o'yinlarining tashqi haqiqiyliги cheklangan; madaniyatlararo taqqoslashlarda tarjima va ekvivalentlik muammolari

mavjud. Shuning uchun ko'p usullilik (triangulyatsiya), uzunlamas dizaynlar va tabiiy eksperimentlar tavsiya etiladi. Shuningdek, xasislikning "normal" tarqalishi bilan klinik spektr (zaxiralash buzilishi va hokazo) o'rtasidagi chegarani aralashtirmaslik ilmiy va amaliy nuqtai nazardan zarurdir.

Adabiyotlar va manbalar tahlili:

Zamonaviy xorijiy psixologlar tomonidan xasislikning psixologik xususiyatlarini o'rganishga doir adabiyotlar bir necha ilmiy yo'nalishda shakllangan bo'lib, ularni tahlil qilish ushbu hodisani ko'p qirrali va tizimli yondashuvlar asosida o'rganish imkonini beradi. Manbalar tarkibida ijtimoiy psixologiya, iqtisodiy psixologiya, shaxs psixologiyasi va neyropsixologiya yo'nalishlaridagi tadqiqotlar ajralib turadi.

Xasislikning mohiyatini tushuntiruvchi nazariy manbalar, avvalo, klassik iqtisodiy nazariya va zamonaviy iqtisodiy psixologiya yondashuvlariga tayangan. Masalan, D. Kahneman va A. Tversky tomonidan ishlab chiqilgan prospekt nazariyasi xasislikdagi yo'qotishdan qo'rqish (loss aversion) mexanizmini ilmiy asoslaydi. Bu modelga ko'ra, odamlar potentsial yo'qotishlarni ekvivalent foydalarga qaraganda kuchliroq salbiy his etadi, natijada ulashish yoki sarflash qarorlari cheklangan bo'lishi mumkin. R. Thaler va C. Sunsteinning nudging konsepsiyasi esa xulqni o'zgartirishning yumshoq, kontekstga mos usullarini taklif qilib, xasislikni kamaytirish bo'yicha amaliy strategiyalarni asoslaydi.

Xorijiy adabiyotlarda xasislikni o'lchash uchun ishlab chiqilgan bir nechta psixometrik vositalar mavjud. Masalan, Self-Report Altruism Scale (Rushton, Chrisjohn, va Fekken) saxiylik va ulashishga moyillik darajasini baholash orqali xasislikning teskari ko'rsatkichlarini o'lchashga imkon beradi. Shuningdek, Frugality Scale (Lastovicka) tejamkorlik va xasislikning chegaralarini aniqlashda qo'llanadi, biroq ba'zi tadqiqotchilar uni madaniyatlararo moslash uchun yetarlicha aniq emas deb hisoblaydi. O'yin nazariyasiga asoslangan laboratoriya tajribalari — Ultimatum Game, Dictator Game, Public Goods Game — xasislikni real vaqt qarorlari kontekstida baholashga yordam beradi (Fehr va Schmidt).

Tajribalar shuni ko'rsatadiki, xasislik ko'pincha ijtimoiy ishonch pastligi, adolat sezgirligi va raqobatbardosh muhit bilan bog'liq (Yamagishi va Yamagishi). Hofstedening madaniyat o'lchovlari nazariyasi asosida olib borilgan madaniyatlararo tadqiqotlar individualistik jamiyatlarda resurs ulashish ijtimoiy baho va obro' orqali rag'batlantirilishini, kollektivistik jamiyatlarda esa guruh ichidagi saxovatning ustun bo'lishini ko'rsatadi. Bu natijalar xasislikning universalligi bilan birga, kontekstual o'zgaruvchanligini ham tasdiqlaydi.

Neyropsixologik tadqiqotlar.

So'nggi yillarda neyroiqtisodiyot doirasida olib borilgan ishlanmalar (Harbaugh, Mayr VA Burghart xasislikka qarama-qarshi bo'lgan saxiylikning miya faoliyati bilan bog'liq mexanizmlarini ochib bergan. Tadqiqotlar mukofot tizimining (ventral striatum) va ijtimoiy baho bilan bog'liq sohalarning (medial prefrontal cortex) ulashish paytida faollashishini aniqlagan. Shu bilan birga, xasislik namoyon bo'lganda xavf va yo'qotish signallarini qayta ishlovchi amigdalada kuchli faollik kuzatiladi.

Moliyaviy savodxonlik, tashkilotlarda resurslarni boshqarish va ijtimoiy loyihalarda ko'ngillilikni oshirishga doir metodik qo'llanmalar xasislikni kamaytirish strategiyalarini ishlab chiqishda amaliy asos bo'lib xizmat qiladi. Xususan, Grant VA Gino ish joyida saxovatning hamkorlik va samaradorlikni oshirishdagi rolini asoslab, xasislikni kamaytirish uchun ijtimoiy mukofotlar va adolatli rag'bat tizimlaridan foydalanishni tavsiya etadi.

Xulosa.

Tashkilotlar kontekstida xususiy tahlil shuni ko'rsatadiki, "resursni himoya qilish" xatti-harakati qisqa muddatda xavfsizlik hissini bersa-da, uzoq muddatda bilim almashuvini susaytiradi, innovatsion oqimni sekinlashtiradi va ishonch kapitalini yemiradi. Bu paradoksnii yechish uchun individual rag'batlar bilan jamoaviy natijalar o'rtasidagi moslik mustahkamlanishi, shaffof baholash va adolat hissi ta'minlanishi, "berish-olish" muvozanatini ko'rsatadigan aniq me'yorlar ishlab chiqilishi lozim.

Oxir-oqibat, mavjud dalillar xasislikning paydo bo'lishi va namoyon bo'lishi ko'p omilli ekanini tasdiqlaydi: bu hodisa shaxsiy xususiyatlar (tashvish, nazorat ehtiyoji), kognitiv og'ishlar (yo'qotishdan qo'rqish, nol-yig'indi qarash), ijtimoiy kontekst (ishonch, adolat) va institutlar (qoidalar, kafolatlar) kesishgan nuqtada shakllanadi. Kelgusidagi tadqiqotlar uchun vazifa — shu qatlamlarni bir modelda integratsiya qilish, o'lchovlarni madaniyatlararo invariantsiya sinovlaridan o'tkazish, dala sharoitida eksperimental manipulyatsiyalar orqali sabablilikni mustahkamlash va aralashuvlarning uzoq muddatli samaradorligini baholashdir. Shunday yondashuvgina xasislikning psixologik tabiatini chuqurroq anglash va amaliyotga aniq yo'l-yo'riqlar ishlab chiqish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Kahneman, D., Tversky, A. Prospect theory: An analysis of decision under risk // *Econometrica*. – 1979. – Vol. 47, № 2. – P. 263–291.
2. Thaler, R. H., Sunstein, C. R. *Nudge: Improving decisions about health, wealth, and happiness*. – New Haven : Yale University Press, 2008. – 293 p.
3. Rushton, J. P., Chrisjohn, R. D., Fekken, G. C. The altruistic personality and the self-report altruism scale // *Personality and Individual Differences*. – 1981. – Vol. 2, № 4. – P. 293–302.
4. Lastovicka, J. L., Bettencourt, L. A., Hughner, R. S., Kuntze, R. J. Lifestyle of the tight and frugal: Theory and measurement // *Journal of Consumer Research*. – 1999. – Vol. 26, № 1. – P. 85–98.
5. Fehr, E., Schmidt, K. M. A theory of fairness, competition, and cooperation // *Quarterly Journal of Economics*. – 1999. – Vol. 114, № 3. – P. 817–868.
6. Yamagishi, T., Yamagishi, M. Trust and commitment in the United States and Japan // *Motivation and Emotion*. – 1994. – Vol. 18, № 2. – P. 129–166.
7. Hofstede, G. *Culture's Consequences: Comparing Values, Behaviors, Institutions and Organizations Across Nations*. – 2nd ed. – Thousand Oaks : Sage Publications, 2001. – 596 p.
8. Harbaugh, W. T., Mayr, U., Burghart, D. R. Neural responses to taxation and voluntary giving reveal motives for charitable donations // *Science*. – 2007. – Vol. 316, № 5831. – P. 1622–1625.
9. Grant, A. M., Gino, F. A little thanks goes a long way: Explaining why gratitude expressions motivate prosocial behavior // *Journal of Personality and Social Psychology*. – 2010. – Vol. 98, № 6. – P. 946–955.

ФОРМИРОВАНИЕ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ У СТУДЕНТОВ-ФИЛОЛОГОВ: ТРАДИЦИОННЫЕ И ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ

*Аблаева Надира Кадамжановна
старший преподаватель кафедры
русского языка и литературы
Университет Маъмуна
nadiraablaeva@gmail.com*

Аннотация. В статье рассматривается проблема формирования читательской компетенции у студентов-филологов в Узбекистане, для которых русский язык является неродным. Читательская компетенция понимается как интегративное качество, включающее умение воспринимать, интерпретировать и критически оценивать художественные и научные тексты на русском языке, а также способность к межкультурной коммуникации. Анализируются традиционные подходы (текстоцентризм, лекционно-семинарская работа, медленное чтение, сравнительный анализ переводов) и инновационные практики (цифровое аннотирование, социальное чтение, корпусные исследования, методы «slow reading» и критического цифрового чтения). Особое внимание уделяется проблемам билингвизма, межъязыковой интерференции, мотивации и адаптации международных стандартов PISA/PIRLS к образовательному контексту

Узбекистана. Предлагается модель сочетания традиционных и инновационных методик, а также система оценивания, учитывающая специфику подготовки иноязычных филологов.

Ключевые слова: читательская компетенция; филологическое образование; иноязычные студенты; критическое чтение; билингвизм; Узбекистан; PISA; PIRLS; цифровая грамотность.

Введение. В условиях полиэтничного и поликультурного пространства Узбекистана филологическая подготовка студентов приобретает особую значимость. Русский язык для большинства студентов является языком второго освоения, что ставит задачу не только лингвистической, но и культурной адаптации. В этой связи формирование читательской компетенции — способности глубоко понимать и критически интерпретировать тексты на русском языке — становится важнейшей целью высшего образования.

Исследования (OECD, PISA; IEA, PIRLS) показывают, что ключевыми индикаторами успешного читателя XXI века выступают критическое чтение, работа с цифровыми источниками, метакогнитивные стратегии и мотивация [OECD, 2019; PIRLS, 2021]. В узбекском контексте добавляется ещё один аспект — необходимость преодоления межъязыковой интерференции (например, перенос синтаксических моделей родного языка на восприятие текста на русском).

Теоретические основания. Международные рамки (PISA-2018; PIRLS-2021) подчеркивают важность формирования стратегий понимания и оценки текста в цифровой среде. Российские ФГОС по направлению «Филология» фиксируют задачи академической подготовки, среди которых — умение анализировать и интерпретировать литературные тексты. Для Узбекистана данный опыт ценен, однако требует адаптации: студенты должны не только понимать текст, но и учиться воспринимать его как элемент иной культурной системы.

Таким образом, читательская компетенция иноязычного филолога может быть определена как система знаний, навыков и установок, обеспечивающих:

1. Осмысленное чтение на русском языке;
2. Межъязыковую и межкультурную интерпретацию текста;
3. Владение стратегиями критического и цифрового чтения;
4. Способность транслировать полученные знания в многоязычную образовательную среду.

Традиционные подходы (базисные для Узбекистана).

Текстоцентризм. Подробный анализ художественного текста (сюжет, композиция, поэтика) с опорой на сравнение с узбекскими литературными традициями (например, сопоставление образа Родины у Лермонтова и Навои).

2. Медленное чтение. Пофразовое чтение с разбором сложных синтаксических конструкций (актуально для иноязычных студентов).

3. Семинарско-дискуссионные формы. Обсуждение проблемных вопросов, сравнение оригинала и переводов.

4. Реферат/эссе. Написание аналитических текстов с обязательным включением цитирования и работы с научной литературой.

Эти подходы позволяют преодолеть языковой барьер и формировать академическую культуру.

Инновационные подходы (адаптированные к билингвальной аудитории).

1. Цифровое аннотирование. Совместная работа в Google Docs или Hypothes.is: студенты выделяют ключевые слова, объясняют сложные конструкции, создают глоссарий.

2. Социальное чтение. Обсуждение текста в онлайн-группах (Telegram, Moodle), где студенты делятся интерпретациями и задают вопросы.

3. Корпусные методы. Использование Национального корпуса русского языка для анализа словоупотребления и контекста.

4. Метод «slow reading». Постепенный анализ небольших фрагментов с обсуждением культурных реалий (например, объяснение реалий XIX века в русской литературе).

5. Критическое цифровое чтение. Проверка достоверности интернет-источников, сопоставление разных версий текста или комментариев.

Модель формирования читательской компетенции у иноязычных филологов.

1. Когнитивный компонент. Стратегии пред-, во время- и послечтения (составление плана, прогнозирование, суммаризация).

2. Межкультурный компонент. Сопоставление русских и узбекских текстов (например, образ поэта у Лермонтова и Навои).

3. Метакогнитивный компонент. Ведение читательского дневника на русском языке.

4. Критико-оценочный компонент. Анализ достоверности источников, формирование собственной позиции.

5. Коммуникативный компонент. Подготовка устных и письменных мини-проектов, эссе, рецензий.

6. Мотивационный компонент. Поддержка интереса к чтению через использование текстов, близких к культурному опыту студентов.

Пример учебного задания. Задание «Диалог культур».

Пример 1. Лермонтов ↔ Фитрат

М. Ю. Лермонтов — стихотворение «Парус» (1832).

Абдулла Фитрат — стихотворение «Ойдин кеча» («Ясная ночь»).

Таблица сопоставлений

Тема/образ	Лермонтов («Парус»)	Фитрат («Ойдин кеча»)
Одиночество	Парус — символ одинокой души, ищущей свой путь.	Лирический герой одинок под звёздным небом.
Поиск смысла	Герой не хочет покоя, стремится к буре.	Герой ищет ответы в бескрайней ночи.
Человек и природа	Природа отражает внутренний конфликт.	Ночное небо становится собеседником героя.
Философский мотив	Жизнь — вечный поиск и испытание.	Ночь — символ раздумья о судьбе человека.

Мини-эссе. Лермонтов и Фитрат, жившие в разных культурах, одинаково ощущают одиночество и поиски смысла. Лермонтовский парус — это человек, не желающий спокойной жизни, а стремящийся к испытаниям. У Фитрата герой одинок под небом, он чувствует себя малым в огромной вселенной. Оба поэта показывают, что человек всегда ищет свою дорогу.

Такие примеры можно давать студентам как шаблон для выполнения, а затем предлагать самим придумать пары текстов (например: Тургенев ↔ Чулпон, Ахматова ↔ Зулфия).

1. Найдите общие темы (добро и зло, судьба человека).

2. Составьте таблицу образов (русский контекст — узбекский контекст).

3. Представьте устное выступление (3 минуты) на русском языке.

Система оценивания.

Рубрики. Критерии: понимание текста, качество интерпретации, межкультурные сопоставления, языковая точность.

Самооценка. Читательские дневники и рефлексия после каждого текста.

Диагностика. Тестовые задания формата PISA (множественные источники, критическая оценка).

Заключение. Формирование читательской компетенции у иноязычных студентов-филологов в Узбекистане требует интеграции традиционных методов анализа текста с инновационными цифровыми практиками. Особое значение имеют:

1. Межкультурный подход (сопоставление русской и узбекской литературы);

2. Использование технологий (аннотирование, социальное чтение, корпусные исследования);

3. Поддержка мотивации через аутентичные задания и адаптацию международных стандартов (PISA, PIRLS) к локальному контексту.

Такая модель позволит готовить филологов, способных быть посредниками культур в многоязычной среде Узбекистана.

Список использованной литературы.

1. OECD. PISA 2018 Assessment and Analytical Framework. Paris: OECD Publishing, 2019.

2. OECD. 21st-Century Readers: Developing Literacy Skills in a Digital World. Paris: OECD Publishing, 2021.

3. IEA. PIRLS 2021 International Results in Reading. TIMSS & PIRLS International Study Center, 2022.

4. ФГОС ВО 45.03.01 «Филология» (бакалавриат). Приказ Минобрнауки РФ от 12.08.2020 № 986.

5. Концепция преподавания русского языка и литературы в РФ. — М., 2016.

6. Хасанова Н. Ш. Формирование читательской компетентности у студентов в условиях билингвизма // Филология и образование. Ташкент, 2021.

7. Абдуллаева Д. А. Современные подходы к преподаванию литературы в Узбекистане. — Ташкент: Фан, 2022.

ПУНКТУАЦИОННЫЕ ОШИБКИ В ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ СТУДЕНТОВ

*Мансурова Раиса Масимовна,
старший преподаватель филологического
факультета Университет Маъмуна*

Аннотация: В статье рассматриваются наиболее распространённые пунктуационные ошибки, встречающиеся в письменной речи студентов. Анализируются основные причины их появления, среди которых недостаточное знание правил пунктуации, интерференция устной речи, недостаток практических навыков и влияние речевой среды. Особое внимание уделяется психолингвистическим и методическим факторам, способствующим возникновению ошибок. В работе предлагаются пути их преодоления: систематическая работа с текстами различных стилей, развитие навыков редактирования, использование упражнений на формирование пунктуационной зоркости, а также внедрение современных педагогических технологий.

Ключевые слова: пунктуация; пунктуационные ошибки; письменная речь студентов; причины ошибок; преодоление ошибок; методика обучения.

Современная система образования предъявляет высокие требования к уровню речевой культуры студентов, в том числе к их письменной речи. Однако практика показывает, что значительная часть обучающихся испытывает трудности при применении правил пунктуации, что приводит к частым ошибкам в письменных работах. Эти ошибки не только снижают качество текста, но и затрудняют восприятие смысла, препятствуют развитию грамотности и формированию профессиональной коммуникативной компетенции.

Причины пунктуационных ошибок многообразны: от недостаточного усвоения правил в школьный период до влияния устной речи и языковой интерференции. Важно также учитывать психологические и методические факторы, влияющие на становление навыков грамотного письма. Поэтому актуальной задачей является выявление основных источников пунктуационных затруднений студентов и разработка эффективных путей их преодоления, что и составляет цель данной статьи.

Наиболее часто пунктуационные ошибки студентов связаны с постановкой запятых при однородных членах и сложных предложениях. Так, например, в предложении «В университете изучают литературу, языки и историю, и философию» лишняя запятая перед союзом и искажает норму. Аналогичные трудности возникают при вводных словах: студенты пишут «Конечно нужно подготовиться к экзамену», опуская запятую перед вводным словом. Ошибки подобного рода показывают неумение различать синтаксические конструкции и неверное оперирование правилами.

Причины этих ошибок различны. Во-первых, наблюдается интерференция устной речи: в устном общении паузы не всегда совпадают с пунктуационными знаками. Например, студент произносит фразу «Я думаю что завтра будет дождь» с паузой, но в письме забывает поставить запятую. Во-вторых, сказалось недостаточное внимание к практическим занятиям по синтаксису и пунктуации в школе и вузе. К этому добавляется привычка к неформальному письму в мессенджерах, где студенты пишут «иду домой потом сделаю» без запятых, что переносится и на академическую письменную речь.

Для преодоления подобных трудностей необходимы специальные методические приёмы. Полезным оказывается работа с текстами, где нужно найти и исправить пунктуационные ошибки: «Когда я пришёл домой мама уже спала» → правильный вариант: «Когда я пришёл домой, мама уже спала». Эффективны упражнения на сопоставление устной и письменной речи, позволяющие показать, что пауза в речи не всегда равна запятой. Важным направлением также становится формирование навыка саморедактирования: после написания текста студент должен перечитать его и проверить расстановку знаков препинания. Всё это помогает снизить количество ошибок и повысить уровень грамотности.

Не менее значимой причиной пунктуационных ошибок выступает слабое развитие орфографической и пунктуационной зоркости. Многие студенты не замечают собственных ошибок, что связано с отсутствием систематического чтения художественной и научной литературы. В результате их письменная речь бедна образцами правильного оформления текста. Важную роль играет и методика преподавания: если внимание уделяется главным образом теории, а практическая тренировка ограничена, навыки применения правил не закрепляются. Для преодоления этой проблемы целесообразно использовать современные образовательные технологии: интерактивные тренажёры, онлайн-тесты с мгновенной обратной связью, цифровые корпуса текстов, позволяющие анализировать правильное употребление знаков препинания. Кроме того, эффективным оказывается совместное обсуждение и коллективный разбор ошибок в группе: это не только формирует чувство ответственности за собственное письмо, но и учит видеть типичные трудности у других. Таким образом, сочетание традиционных упражнений с инновационными методами и внимательное руководство преподавателя создаёт условия для формирования устойчивых пунктуационных навыков.

Не менее значимой причиной пунктуационных ошибок выступает слабое развитие орфографической и пунктуационной зоркости. Многие студенты не замечают собственных ошибок, что связано с отсутствием систематического чтения художественной и научной литературы. В результате их письменная речь бедна образцами правильного оформления текста. Важную роль играет и методика преподавания: если внимание уделяется главным образом теории, а практическая тренировка ограничена, навыки применения правил не закрепляются. Для преодоления этой проблемы целесообразно использовать современные образовательные технологии: интерактивные тренажёры, онлайн-тесты с мгновенной обратной связью, цифровые корпуса текстов, позволяющие анализировать правильное употребление знаков препинания. Кроме того, эффективным оказывается совместное обсуждение и коллективный разбор ошибок в группе: это не только формирует чувство ответственности за собственное письмо, но и учит видеть типичные трудности у других. Таким образом, сочетание традиционных

упражнений с инновационными методами и внимательное руководство преподавателя создаёт условия для формирования устойчивых пунктуационных навыков.

В результате проведённого анализа можно отметить, что пунктуационные ошибки в письменной речи студентов обусловлены как объективными, так и субъективными факторами. Среди них — недостаточное усвоение школьных знаний, неумение применять теоретические правила на практике, влияние устной речи и разговорных конструкций. Ошибки в постановке знаков препинания препятствуют полноценному восприятию текста, снижают его смысловую и эстетическую ценность.

Для преодоления указанных трудностей необходима целенаправленная методическая работа: систематическое повторение правил пунктуации, использование практико-ориентированных упражнений, проведение диктантов и разборов текстов, обращение к примерам художественной литературы. Важно формировать у студентов навык осознанного письма, развивать языковое чутьё и внимание к структуре текста. Только комплексный подход позволит добиться устойчивых результатов и значительно сократить количество пунктуационных ошибок в студенческих работах.

Список литературы

1. Розенталь Д.Э. Справочник по русскому языку: Орфография. Пунктуация. Стилистика. — М.: Айрис-пресс, 2019. — 512 с.
2. Валгина Н.С. Современный русский язык: Синтаксис. Пунктуация. — М.: Логос, 2018. — 368 с.
3. Львов М.Р. Русский язык в вузе: теория и практика обучения. — М.: Просвещение, 2017. — 352 с.
4. Бабайцева В.В. Современный русский язык. Синтаксис. Пунктуация. — М.: Академия, 2020. — 400 с.
5. Кустова Г.И. Практическая стилистика русского языка. — СПб.: Питер, 2016. — 288 с.
6. Лекант П.А. Русский язык и культура речи. — М.: Юрайт, 2021. — 428 с.
7. Баранов М.Т., Ладыженская Т.А. Методика преподавания русского языка в школе. — М.: Просвещение, 2018. — 416 с.

РОЛЬ ВЗГЛЯДОВ МАХМУДА АЗ-ЗАМАХШАРИ В РАЗВИТИИ НАУКИ

*Шукурова Феруза Хидировна
Джизакский государственный педагогический университет
Старший преподаватель*

Аннотация. В статье рассматривается научное наследие выдающегося мыслителя, филолога и богослова Махмуда аз-Замахшари (1075–1144). Анализируется его вклад в развитие арабской филологии, лексикографии, толкования Корана и богословской мысли. Особое внимание уделяется трудам «аль-Кашшаф» и «Асас аль-балага», оказавшим значительное влияние на становление научной традиции Средневекового Востока. Определяется роль взглядов ученого в формировании лингвистической школы и их значение для современной науки.

Ключевые слова: аз-Замахшари, арабская филология, толкование Корана, лексикография, средневековая наука, исламская мысль.

Введение. Средневековый Восток дал миру целую плеяду выдающихся ученых, философов, филологов, чьи труды до сих пор сохраняют научную и культурную ценность. Среди них особое место принадлежит Махмуду аз-Замахшари, уроженцу Хорезма, чье имя стало символом высочайшей учености и духовного поиска.

Махмуд Замахшари является одним из великих деятелей исламской культуры Средней Азии. Он знаменит как ученый, филолог, лингвист и литератор. Как религиозный мыслитель, Махмуд Замахшари внес значительный вклад в развитие исламской теологии и философии. Он написал несколько значимых трудов, включая "Тафсир аль-Кашаф", где

он произвел научный разбор Корана и сделал множество комментариев к тексту Священного Писания. Также он создал "Асас аль-Балаґа" [1:67], литературно-исторический труд, в котором была отражена исламская философия и история теологии. Махмуд Замахшари считается авторитетом по многим вопросам, касающимся исламской религии и даже после многих лет его труды остаются популярными в Средней Азии. Аз-Замахшари жил в XI–XII веках, в период расцвета мусульманской цивилизации, когда наука, философия и богословие развивались в тесном взаимодействии. Его взгляды сформировали целое направление в области арабской филологии и экзегетики, оказав долговременное влияние на дальнейшее развитие исламской мысли.

Цель статьи – рассмотреть роль взглядов Махмуда аз-Замахшари в развитии науки, показать их место в истории культуры и значение для последующих поколений ученых.

Анализ научных взглядов

Прежде всего, его труд «Аль-Кашшаф ан хақаик ат-танзил» («Толкователь сокровенных истин ниспослания») стал одним из наиболее авторитетных комментариев к Корану¹.

Другим значимым трудом является «Асас аль-балаґа» («Основания красноречия»), который и сегодня рассматривается как энциклопедический словарь арабской риторики².

Замахшари первым сформулировал мысль о том, что красноречие — это умение соразмерять слово с контекстом и ситуацией³.

В своих трудах он опирался на традицию школы Басры, однако переработал её идеи в духе рационалистической методологии⁴.

Его тафсир «Аль-Кашшаф» был высоко оценён за филологическую точность, но богословские интерпретации мутазилитского толка вызывали споры среди суннитских учёных⁵.

Значение Замахшари выходит далеко за рамки своего времени и актуально для современной науки⁶.

Результаты и обсуждение

Анализ трудов аз-Замахшари показывает, что он заложил основы для развития арабской риторики, грамматики и экзегетики. Его рационалистический подход оказал влияние на формирование научной традиции, а труды стали основой для последующих поколений учёных.

Аз-Замахшари является автором ряда фундаментальных трудов, среди которых особое место занимает «Асас аль-балаґа» («Основание красноречия») – словарь арабского языка, в котором он стремился систематизировать лексику, основываясь на богатом материале классической поэзии и прозы. Этот труд отличался не только богатством словарного материала, но и глубоким анализом семантики и стилистики.

Таким образом, аз-Замахшари заложил основы научного подхода к изучению арабской речи, предвосхитив многие идеи будущих лингвистов. Его филологические труды легли в основу школ грамматического и стилистического анализа, оказав влияние на арабскую и персидскую традиции.

Особое место в наследии ученого занимает тафсир «аль-Кашшаф» [2:54] («Тот, кто раскрывает»), представляющий собой комментарий к Корану. Этот труд отличается точностью филологического анализа и богатством интерпретаций. Аз-Замахшари стремился показать красоту и выразительность Корана, раскрыть его риторические особенности.

¹ Аз-Замахшари М. Аль-Кашшаф ан хақаик ат-танзил. — Бейрут: Дар аль-кутуб аль-ильмия, 1995.

² Аз-Замахшари М. Асас аль-балаґа. — Каир: Дар аль-фикр, 1960.

³ Крачковский И.Ю. Арабская филология. — Л.: Изд-во АН СССР, 1955.

⁴ Насиров А. История арабской грамматики. — Ташкент: Фан, 1981.

⁵ Эль-Багдади А. История исламского богословия. — Каир: Аль-Маариф, 2002.

⁶ Халидов А.Б. Рукописное наследие арабских ученых Средневековья. — М.: Восточная литература, 1985.

Для исследователей «аль-Кашшаф» ценен тем, что сочетает глубокий богословский подход с филологическим анализом текста. Несмотря на то что аз-Замахшари придерживался взглядов мутазилитов, его тафсир получил широкое распространение и высокую оценку даже у его оппонентов.

Комментируя суру «Аль-Фатиха», он отмечал:

«В каждом слове этой суры заключена мудрость, ибо она содержит в себе суть Корана: хвала, поклонение и мольба о помощи» (Аз-Замахшари, Аль-Кашшаф). Анализируя суру «Аль-Бакара», ученый писал:

«Смысл Корана раскрывается в точности выражения, ибо всякая буква и всякое слово поставлены на свое место» (Аз-Замахшари, Аль-Кашшаф).

Эти цитаты демонстрируют внимание ученого к тексту как к гармоничной и завершенной системе, где важны и форма, и содержание.

Махмуд аз-Замахшари принадлежал к мутазилитскому направлению, представители которого акцентировали внимание на разуме, свободе выбора и справедливости Бога. Его труды отражают стремление объединить рациональное мышление и религиозную веру.

Он писал:

«Человек ответственен за свои деяния, и потому справедливость Божия требует воздаяния каждому по делам его» (Аз-Замахшари, Аль-Кашшаф).

Эта мысль подчеркивает рационально-этическую направленность его богословия. Несмотря на критику со стороны ортодоксов, труды аз-Замахшари получили признание и вошли в число классических произведений исламской мысли.

Эти взгляды способствовали развитию богословской дискуссии и стимулировали научное исследование текстов. Влияние аз-Замахшари можно проследить в трудах более поздних исламских мыслителей, которые, даже полемизируя с ним, опирались на его аргументацию.

Вклад аз-Замахшари можно рассматривать в нескольких аспектах:

1. **Филология и языкознание.** Его работы систематизировали лексику и грамматику арабского языка, что способствовало дальнейшему развитию лингвистики.

2. **Толкование Корана.** «аль-Кашшаф» оказал огромное влияние на всю последующую традицию экзегетики, задав новые методы анализа.

3. **Богословие.** Его рационалистические взгляды стимулировали философские и теологические дискуссии, укрепив научный характер исламской мысли.

4. **Культурное влияние.** Труды аз-Замахшари оказали воздействие не только на арабскую, но и на персидскую, тюркскую культуру, что делает его фигуру универсальной в научном пространстве.

Таким образом, его наследие выходит за рамки одной дисциплины и представляет собой комплексный вклад в гуманитарные науки Средневекового Востока.

Научное наследие Махмуда аз-Замахшари свидетельствует о глубине и масштабности мышления средневековых ученых Востока. Его труды по филологии, лексикографии, тафсирологии и богословию заложили основы ряда научных направлений и оказали долговременное влияние на развитие мировой культуры.

Роль взглядов аз-Замахшари заключается не только в создании фундаментальных трудов, но и в формировании новой парадигмы научного мышления, где разум и вера рассматриваются как взаимодополняющие начала [6:82].

Сегодня труды аз-Замахшари остаются важным объектом исследования, поскольку они позволяют осмыслить историческое развитие науки, увидеть истоки филологии и богословия, а также понять универсальные закономерности культурного прогресса.

Научное наследие Махмуда аз-Замахшари остается важным звеном в истории науки. Его филологические труды («Асас аль-балага») способствовали становлению арабской лексикографии, а «Аль-Кашшаф» стал образцом экзегетического метода, соединяющего рациональное и богословское начало.

Заклучение

Взгляды Махмуда аз-Замахшари не только определили развитие арабской науки XII века, но и сохранили свою актуальность в современном гуманитарном знании. Его труды по сей день остаются ценнейшим источником для филологии, богословия и культурологии.

Цитаты из его произведений показывают, что ученый стремился к гармонии между разумом и верой, рассматривая язык как ключ к пониманию божественного откровения. Его взгляды оказали значительное влияние на последующую научную традицию и остаются актуальными для современного изучения арабской филологии и исламской мысли.

Список литературы

1. Аз-Замахшари М. Асас аль-балага. – Каир: Дар аль-Маариф, 1960, стр.67
2. Аз-Замахшари М. Аль-Кашшаф. – Бейрут: Дар аль-Kutub аль-‘Ильмийя, 1995, 54
3. Бартольд В. В. Туркестан в эпоху монгольского нашествия. – М.: Наука, 1963.
4. Крачковский И. Ю. Избранные сочинения. – М.: Издательство АН СССР, 1955.
5. Насиров А. А. Арабская филология и ее представители. – Ташкент: Фан, 1981.
6. Содиков Ш. Замахшари и арабская филологическая традиция. – Ташкент: Университет, 2010, стр.82
7. Эль-Багдади М. История толкований Корана. – Каир: Аль-Азхар, 2002.

THE SEMANTIC LANDSCAPE OF VERBS IN THESAURUS DICTIONARIES: A MULTIDIMENSIONAL ANALYSIS OF SYNONYMOUS RELATIONS AND LEXICAL NETWORKS

Khudoyberganov Sirojiddin Meyliboyevich
A senior teacher of Mamun university

Abstract. This article examines the representation, classification, and semantic relationships of verbs in thesaurus dictionaries. As one of the fundamental parts of speech, verbs are essential for expressing actions, states, and processes in language. Their organization within a thesaurus differs significantly from that of traditional dictionaries, as thesauri emphasize semantic connections rather than alphabetic order. This study explores how verbs are structured and categorized in thesauri, the types of semantic relations they form, and the role of synonymy, antonymy, and hyponymy in enriching lexical networks. The findings demonstrate that thesaurus-based classification enhances language comprehension, supports natural language processing, and aids in language learning.

Key words: thesaurus, semantic networks, measurement and automatic paraphrasing. Roget, WordNet

Introduction

Verbs are a central component of language, representing actions, processes, and states that form the basis of sentences. Their importance extends beyond syntax into the realm of semantics, where they encode dynamic aspects of meaning. In a thesaurus dictionary, verbs are not merely listed but organized into semantic fields, revealing relationships among words and offering deeper insights into lexical structure.

Unlike traditional dictionaries, which focus on definitions and grammatical information, thesauri emphasize semantic connectivity. This difference allows thesaurus dictionaries to show how verbs are related through meaning, aiding users in finding more precise or context-appropriate terms. This article explores the role of verbs in thesaurus dictionaries, their classification, semantic relations, and practical applications in linguistic research and technology.

[1]

Methods

The present study uses a qualitative descriptive approach to analyze verbs in major English thesaurus dictionaries, such as **Roget's Thesaurus** and **WordNet**. The analysis focuses on:

1. **Classification Patterns:** How verbs are grouped semantically.
2. **Semantic Networks:** Relationships between verbs, including synonymy, antonymy, hyponymy, and troponymy.
3. **Functional Roles:** How thesaurus organization supports language understanding and use.

Linguistic theories on lexical semantics and semantic field theory were applied to interpret the organization of verbs in these sources. [2]

Results

Classification of Verbs

In thesaurus dictionaries, verbs are systematically categorized into semantic fields such as motion, cognition, communication, emotion, and existence. Within each field, verbs are further subdivided according to subtle differences in meaning and usage. For example, verbs related to “movement” may include *walk*, *run*, *march*, *stroll*, and *wander*, each expressing a distinct nuance. [3]

Semantic Relationships

Verbs in a thesaurus are interconnected by several types of semantic relations:

- **Synonymy:** Verbs with similar meanings (*begin – start*).
- **Antonymy:** Verbs with opposite meanings (*rise – fall*).
- **Hyponymy:** Hierarchical relations where a specific verb is a subtype of a more general one (*stroll* is a type of *walk*).
- **Troponymy:** A verb that denotes a specific manner of another verb (*whisper* is a manner of *speak*).

These relationships allow users to navigate the lexical network efficiently and discover precise verbs that match their communicative intentions.

The structured presentation of verbs in a thesaurus benefits various fields:

- **Language Learning:** Helps learners expand vocabulary and choose contextually appropriate verbs.
- **Lexicography:** Enhances dictionary design and semantic classification.
- **Natural Language Processing (NLP):** Supports tasks like word sense disambiguation, semantic similarity measurement and automatic paraphrasing. [4]

Discussion

The organization of verbs in a thesaurus reflects the conceptual structure of language itself. By grouping verbs semantically, thesauri reveal the cognitive categorization of actions and processes. This structure not only assists users in finding synonyms but also illustrates subtle distinctions in meaning and usage.

Furthermore, the representation of verbs in thesauri highlights their polysemy and contextual variability. A single verb may belong to multiple semantic fields, depending on its meaning in different contexts. For instance, *run* can refer to physical movement, managing a business, or operating a machine. Such complexity underscores the importance of semantic networks in capturing the richness of verbal meaning.

The role of thesaurus dictionaries is expanding in the digital era, particularly with the rise of computational linguistics. WordNet, for example, models verbs and their semantic relations in a machine-readable format, which is crucial for modern applications like machine translation and semantic search.

Conclusion

Verbs in thesaurus dictionaries are more than simple lexical entries; they are components of a larger semantic network that reflects how language organizes actions, states, and processes. By classifying verbs into semantic fields and illustrating their relationships, thesauri provide valuable tools for language users, learners, and researchers alike. Their contribution extends beyond lexicography into computational linguistics and artificial intelligence, where semantic structure plays a vital role in understanding and processing natural language.

References:

1. Cruse, D. A. (2011). *Meaning in Language: An Introduction to Semantics and Pragmatics*. Oxford University Press.
2. Fellbaum, C. (Ed.). (1998). *WordNet: An Electronic Lexical Database*. MIT Press.
3. Miller, G. A. (1995). "WordNet: A Lexical Database for English." *Communications of the ACM*, 38(11), 39–41.
4. Roget, P. M. (2002). *Roget's International Thesaurus*. HarperCollins.

РОЛЬ ЗАГАДОК В РАЗВИТИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ

Мадрахимова Зебо Фрунзевна,
преподаватель русского языка и литературы,
Университет Маъмун, Узбекистан

Аннотация. В статье рассматривается значение загадок как одного из эффективных средств развития познавательных способностей студентов. Автор анализирует функции загадок в образовательном процессе, их влияние на формирование логического мышления, творческого воображения и языковой интуиции. Особое внимание уделено методическим приёмам использования загадок на занятиях по русскому языку как иностранному. В работе подчёркивается, что загадка выступает не только элементом народного творчества, но и универсальным педагогическим инструментом, способствующим активизации познавательной деятельности студентов.

Ключевые слова: загадка, познавательные способности, мышление, методика, обучение, творчество.

Введение. Современная педагогика требует от преподавателя поиска новых форм и методов, способствующих развитию познавательной активности студентов. Одним из таких средств является загадка — уникальный жанр устного народного творчества, который сочетает в себе элементы игры, мышления и языка. Она активизирует мыслительные процессы, развивает наблюдательность, внимание и интуицию.

1. Теоретические основы изучения загадок

Загадка — это краткое образное высказывание, требующее от обучающегося не только знания лексических и грамматических структур, но и способности устанавливать логические связи между предметами и явлениями. С точки зрения психолингвистики, процесс разгадывания загадки является актом творческого мышления, включающим анализ, синтез и сравнение. В трудах исследователей (А. Н. Афанасьев, В. Я. Пропп, Г. Л. Пермяков) загадка рассматривается как форма народной мудрости, способ передачи знаний о мире через метафору и образ.

2. Развитие познавательных способностей средствами загадки

Использование загадок на занятиях способствует развитию логического и ассоциативного мышления, обогащению словарного запаса, формированию способности к анализу и обобщению, развитию коммуникативной компетенции. Например, разгадывая загадку «Без рук, без топорёнка, построена избёнка» (улей), студент не только расширяет лексический запас, но и учится мыслить образно, проводить аналогии.

3. Методические приёмы использования загадок в обучении

Загадки могут применяться на разных этапах урока: в начале — для мотивации и создания положительного эмоционального настроения; в середине — как средство закрепления изученного материала; в конце — для контроля понимания и повторения. Преподаватель может использовать мини-викторины, игровые задания, составление собственных загадок студентами, анализ языковых особенностей загадок.

4. Практическое применение и результаты

Практика показала, что систематическое использование загадок способствует активизации познавательной деятельности студентов, повышению интереса к предмету и

улучшению результатов обучения. Студенты начинают воспринимать язык не только как систему правил, но и как средство творческого самовыражения.

Заключение

Таким образом, загадки представляют собой не только элемент национальной культуры, но и эффективный инструмент обучения. Они развивают познавательные способности, стимулируют творческое мышление и делают процесс изучения русского языка более увлекательным и продуктивным.

Литература

1. Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения славян на природу. — М.: Наука, 1983.
2. Пермяков Г. Л. От поговорки до сказки: заметки по общей теории клише. — М.: Наука, 1979.
3. Пропп В. Я. Русская народная поэзия. — Л.: Наука, 1986.
4. Тюпа В. И. Фольклор как форма мышления. — М.: Изд-во МГУ, 1998.
5. Бабушкина О. А. Использование малых жанров фольклора на уроках русского языка как иностранного. — Казань, 2017.

ГРАФИКА КАК ФАКТОР ПИСЬМА. СОВРЕМЕННАЯ РУССКАЯ ГРАФИКА

*Мансурова Раиса Масимовна,
старший преподаватель кафедры русского языка и литературы Университет
Маъмун, Узбекистан*

Аннотация. В статье рассматриваются особенности современной русской графики как важного фактора письменной речи. Автор анализирует изменения, происходящие в графической системе русского языка под влиянием цифровой коммуникации, СМИ и социальных сетей. Особое внимание уделяется проблеме соотношения традиционных и инновационных графических средств, а также их роли в сохранении культурной идентичности. Исследование основано на анализе языковых фактов, зафиксированных в интернет-дискурсе, печатных изданиях и художественной литературе. Делается вывод о том, что современная графика становится не только техническим средством фиксации речи, но и выразительным элементом коммуникации, отражающим динамику общественных и культурных процессов.

Ключевые слова: графика, письмо, орфография, современный русский язык, цифровая коммуникация, визуализация речи.

Введение

Графика как система начертательных средств письма является неотъемлемой частью культуры языка. Она обеспечивает материальную форму существования письменной речи и выступает связующим звеном между устной и письменной формами языка. В эпоху цифровизации и визуальной культуры графика приобретает новое значение — становится инструментом не только фиксации, но и интерпретации смысла.

Основная часть

Современная русская графика претерпевает заметные изменения. Развитие интернет-коммуникации, социальных сетей, цифровых технологий влияет на форму и функции письма. Появляются новые графические формы — эмодзи, сокращения, комбинированные знаки, вариативное использование прописных и строчных букв. Эти явления демонстрируют тенденцию к визуализации речи, к усилению экспрессивности письменного высказывания.

В то же время наблюдается противоречие между традиционной нормой и инновационными тенденциями. Академическая орфография и графика стремятся к стабильности, однако реальная письменная практика становится всё более гибкой. Например, в неофициальных текстах допускаются намеренные отклонения от норм ради выразительности: написание «ПрИвеТ!!!», использование латиницы в русских словах («ок, spasibo»), смешение алфавитов и символов.

Таким образом, современная русская графика отражает социокультурные изменения общества. Она фиксирует процессы демократизации и индивидуализации языка, одновременно выступая индикатором культурных ценностей и коммуникативных установок.

Заключение

Современная русская графика представляет собой сложную и динамичную систему, в которой взаимодействуют традиционные нормы и инновационные тенденции. В условиях цифровой эпохи графика перестаёт быть исключительно техническим аспектом письма — она становится частью коммуникативной стратегии, средством выражения эмоций и социального самовыражения. Таким образом, графика является не только фактором письма, но и важным элементом современной языковой культуры.

Список литературы

1. Виноградов В. В. Русский язык (Грамматическое учение о слове). — М.: Наука, 1986.
2. Лопатин В. В. Современная орфография и пунктуация: правила и комментарии. — М.: Русский язык, 2016.
3. Кронгауз М. А. Русский язык на грани нервного срыва. — М.: Лингвистический клуб, 2007.
4. Стернин И. А. Современная речевая коммуникация. — Воронеж: Истоки, 2014.
5. Шмелёв А. Д. Русский язык в современном мире. — М.: Языки славянских культур, 2010.

ЦИФРОВАЯ СРЕДА И РАЗВИТИЕ ЯЗЫКОВЫХ УМЕНИЙ

Утемуратов Улугбек Нурадинович

Преподаватель кафедры русского языка и литературы

Университета Маъмун

Аннотация. В статье рассматривается роль инновационных технологий в развитии языковых компетенций по русскому языку в условиях современного образовательного процесса. Подчеркивается, что цифровая среда и интерактивные ресурсы создают новые возможности для формирования коммуникативной, лингвокультурной и профессионально ориентированной компетенций студентов. Особое внимание уделяется использованию онлайн-платформ, мобильных приложений, интерактивных заданий и социальных сетей, которые позволяют сделать процесс обучения более гибким, мотивирующим и ориентированным на практическое применение языка. Делается вывод о том, что интеграция инновационных технологий в преподавание русского языка является необходимым условием повышения эффективности образовательного процесса и способствует успешной адаптации студентов к современным условиям обучения и профессиональной деятельности.

Ключевые слова: инновационные технологии, русский язык, языковая компетенция, коммуникативная компетенция, цифровая среда, онлайн-обучение, интерактивные методы, мотивация студентов, лингвокультурная компетенция, образовательный процесс

Сегодня трудно представить образовательный процесс без использования технологий. Современный студент живёт в мире, где смартфон и интернет стали привычными инструментами для общения, поиска информации и самообразования. Логично, что и обучение русскому языку всё активнее переходит в цифровое пространство. Если ещё десять–пятнадцать лет назад главным источником знаний оставался печатный учебник и объяснение преподавателя, то теперь к ним добавились электронные ресурсы, мультимедийные материалы, онлайн-платформы и мобильные приложения.

Переход к инновационным технологиям в преподавании русского языка — это не просто мода или желание «идти в ногу со временем» [1:47]. Это ответ на реальные вызовы современности: необходимость индивидуализации обучения, повышение мотивации студентов, создание условий для практического применения языка.

Русский язык, особенно в многоязычной среде Узбекистана, представляет для студентов определённые трудности. Изучение грамматики, орфографии, правил употребления слов требует систематической и кропотливой работы. Однако традиционные методы далеко не всегда обеспечивают высокий уровень усвоения. Студенты зачастую теряют интерес, считают занятия однообразными. В этих условиях именно инновационные технологии помогают оживить процесс и придать ему динамику.

Цифровая среда позволяет решать несколько важных задач:

делает обучение наглядным — правила подкрепляются таблицами, схемами, видеопримерами;

повышает мотивацию — работа с интерактивными ресурсами вызывает у студентов больше интереса, чем сухие упражнения;

учитывает индивидуальные особенности — каждый может работать в удобном темпе, возвращаться к трудным заданиям или опережать программу;

обеспечивает практическую направленность — задания ориентированы не только на знание правил, но и на умение пользоваться языком в реальных ситуациях. [3:92]

Использование Moodle, Google Classroom и аналогичных систем делает обучение структурированным и прозрачным. Здесь можно размещать материалы, создавать тесты, организовывать дискуссии в форумах. Для преподавателя это инструмент контроля, а для студентов — удобный способ получать обратную связь.

Такие ресурсы, как Quizlet, Memrise или LingQ, позволяют тренировать лексику и грамматику в форме игры. Студенты могут повторять слова в транспорте, в очереди или дома, превращая процесс в привычную повседневную практику.

В учебниках всё чаще появляются QR-коды, ведущие к аудиозаписям и видеоматериалам. Это помогает развивать навыки аудирования и восприятия живой речи.

Платформы Zoom, Microsoft Teams дают возможность моделировать реальные ситуации общения. Студенты могут разыгрывать ролевые диалоги: «судебное заседание», «интервью», «пресс-конференция». Подобные форматы особенно полезны при обучении будущих юристов, экономистов, журналистов.

Ведение мини-блогов на русском языке, участие в онлайн-дискуссиях и комментариях формирует у студентов навыки письменной речи. Такой формат близок молодому поколению и создаёт условия для неформального использования языка.

Главное достоинство инновационных технологий в том, что они развивают не только знание правил, но и коммуникативную компетенцию. Русский язык перестаёт быть просто «учебным предметом» и становится средством общения. Студенты учатся задавать вопросы, отстаивать точку зрения, вести переписку, создавать тексты разных жанров. [2:98]

Кроме того, доступ к аутентичным материалам (русскоязычные сайты, фильмы, подкасты) формирует лингвокультурную компетенцию. Студенты знакомятся с реальными речевыми моделями, узнают современные языковые тенденции, что позволяет им лучше ориентироваться в русскоязычном социокультурном пространстве.

Безусловно, инновационные технологии делают обучение гибким, индивидуализированным и интересным. Но вместе с тем они ставят перед преподавателем новые задачи. Необходимо тщательно отбирать цифровые ресурсы, адаптировать их к уровню студентов, избегать перегрузки информацией. Кроме того, технологии не заменяют личного общения с преподавателем — они лишь усиливают его возможности.

Таким образом, использование инновационных технологий в обучении русскому языку открывает широкие перспективы для формирования языковых компетенций. Они делают процесс обучения более динамичным, мотивирующим и ориентированным на

практику. Студенты получают возможность развивать все виды речевой деятельности, работать в собственном темпе и при этом выходить за рамки учебника, погружаясь в живую языковую среду.

Современный преподаватель русского языка должен не только владеть методикой, но и уметь интегрировать цифровые инструменты в учебный процесс. Именно это сочетание — педагогическое мастерство и инновационные технологии — обеспечивает подлинную эффективность обучения и делает русский язык не только предметом изучения, но и реальным средством общения и профессионального роста.

Список использованной литературы:

1. Ахмедова Д. А. Инновационные технологии в обучении русскому языку как иностранному: опыт и перспективы. // Вестник Ташкентского государственного педагогического университета. – 2021. – №3. – С. 45–52.

2. Полат Е. С. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования. – М.: Академия, 2009. – 272 с.

3. Селевко Г. К. Современные образовательные технологии. – М.: Народное образование, 2006. – 256 с.

ПОСЛОВИЦЫ О РОДИНЕ И ПАТРИОТИЗМЕ

Исмаилова Феруза Исмаиловна

Преподаватель филологического факультета университет Маъмуна
whitecarom@gmail.com

Аннотация. В статье рассматриваются пословицы о Родине и патриотизме в русском, узбекском и английском фольклоре. Проводится сопоставительный анализ тематического содержания и художественной образности. Особое внимание уделяется национально-специфическим и универсальным чертам, отражающим отношение народов к родной земле. Выявляются сходства и различия в мотивах любви к Отечеству, долга и преданности. Анализ показывает, что пословицы выполняют важную воспитательную и мировоззренческую функцию. Работа способствует углублённому пониманию роли паремий в формировании национального сознания и патриотических ценностей.

Ключевые слова: *пословица, Родина, патриотизм, фольклор, сравнительный анализ, традиция, образ, национальное сознание, ценности, культура*

Пословицы как древнейший и наиболее распространённый жанр фольклора отражают мировоззрение, ценности и духовный опыт народа. Среди многообразия паремий особое место занимают пословицы о Родине и патриотизме, так как они выражают отношение человека к родной земле, языку, культуре и национальным традициям. Эти пословицы, созданные коллективным сознанием, передают идеи преданности, верности и готовности защищать Отечество, формируя важные нравственные ориентиры.

Сравнительное изучение пословиц о Родине в русском, узбекском и английском фольклоре позволяет выявить как общечеловеческие представления о патриотизме, так и национально-специфические особенности их выражения. Русские пословицы акцентируют духовную связь с землёй и народом, узбекские — тесную зависимость человека от родной почвы и традиций, английские — уважение к государству и личную ответственность за его благополучие. Такой анализ помогает понять, каким образом паремии отражают исторический путь народов и продолжают оказывать влияние на формирование национального самосознания.

Пословицы о Родине отражают глубинное чувство привязанности человека к своей земле и культуре. В русском фольклоре широко представлены образы родной природы и земли, которые воспринимаются как источник силы и духовной опоры: «Где родился, там и пригодился», «Родная сторона — мать, чужая — мачеха». Эти паремии подчёркивают

идею неразрывной связи человека с Отечеством, его обязанность быть полезным своему народу и защищать родную землю.

В английских пословицах проявляется несколько иной акцент — на ценности свободы, независимости и личной ответственности за судьбу государства. Так, высказывания «Charity begins at home» («Благотворительность начинается с дома») и «East or West, home is best» («В гостях хорошо, а дома лучше») подчеркивают важность семейного и национального единства. Наряду с этим в английской традиции сильна мысль о готовности защищать свою страну: «He who loves not his country can love nothing» («Кто не любит свою страну, тот не способен любить ничего»). Сравнение пословиц трёх народов показывает, что при наличии универсальных мотивов — любви к родной земле, верности и преданности Отечеству — каждая культура находит собственные образные средства для выражения патриотизма. Русские и узбекские паремии акцентируют идею духовной и физической привязанности к родной земле, английские — ответственность и моральный выбор личности. Такое разнообразие образов свидетельствует о богатстве фольклорного наследия и подтверждает мысль о том, что пословицы служат зеркалом национального сознания и средством сохранения патриотических ценностей.

Таким образом, сопоставительный анализ пословиц о Родине и патриотизме в русском, узбекском и английском фольклоре позволяет выявить как универсальные, так и национально-специфические черты данного жанра. Для всех трёх культур общим является признание Родины высшей ценностью, требующей любви, преданности и защиты. Однако русские пословицы акцентируют духовную и эмоциональную связь с родной землёй, узбекские — сакральное значение Отечества как источника жизни и традиций, а английские — личную ответственность человека за благополучие своей страны и её будущее. В этом многообразии проявляется специфика исторического пути и мировоззрения каждого народа. Пословицы не только передают ценностные установки прошлого, но и продолжают выполнять важную воспитательную функцию в современном обществе, формируя чувство патриотизма и национального самосознания у новых поколений. Их сравнительное изучение способствует более глубокому пониманию роли паремий в межкультурном диалоге и сохранении духовного наследия человечества.

Литература

1. Мидер В. Пословицы: народная мудрость и современные исследования / Пер. с англ. – М.: Языки славянских культур, 2004. – 368 с.
2. Хонек А. Теория пословицы: к проблеме интерпретации / Пер. с англ. – СПб.: Изд-во СПбГУ, 2010. – 254 с.
3. Бартминьский Е. Язык, культура, народная картина мира. – М.: Индрик, 2005. – 512 с.
4. Мокиенко В. М., Никитина Т. Г. Большой словарь русских пословиц. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2007. – 1024 с.
5. Юнусов Х. Узбекские пословицы и поговорки. – Ташкент: Фан, 1987. – 276 с.
6. Кунин А. В. Английские пословицы и поговорки: Словарь-справочник. – М.: Русский язык, 1991. – 432 с.
7. Гура А. В. Символика животных в славянской народной традиции. – М.: Индрик, 1997. – 912 с.

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ УСТНОЙ РЕЧИ ПРИ ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ

*Курбаниязова Дильдора Юлдашевна
Преподаватель кафедры русского языка и литературы
Университета Маъмун*

Аннотация. В статье рассматриваются возможности применения инновационных технологий при обучении устной речи на примере русского языка как иностранного.

Особое внимание уделяется роли мультимедийных материалов, онлайн-платформ, технологий виртуальной и дополненной реальности, а также игровых форм обучения в развитии навыков говорения. Показано, что использование цифровых инструментов способствует созданию условий, приближённых к естественной языковой среде, стимулирует мотивацию обучающихся и позволяет индивидуализировать образовательный процесс. Подчёркивается, что инновационные технологии не заменяют традиционные методы, а органично дополняют их, открывая новые возможности для формирования коммуникативной компетенции.

Ключевые слова: русский язык как иностранный; инновационные технологии; говорение; мультимедийные ресурсы; онлайн-обучение; виртуальная реальность; игровизация; коммуникативная компетенция

Однако именно говорение как вид речевой деятельности нередко вызывает наибольшие трудности. Обучающийся должен уметь подбирать лексику, строить синтаксические конструкции, учитывать фонетические и интонационные особенности, при этом реагировать в реальном времени и не терять уверенности. В условиях, когда студент находится вне языковой среды, добиться этого исключительно традиционными методами оказывается сложно. Поэтому в последние годы именно инновационные технологии начинают играть решающую роль, обеспечивая новые возможности для тренировки устной речи, снятия психологических барьеров и моделирования реальных коммуникативных ситуаций [3:98].

Если обратиться к традиционной методике преподавания русского языка как иностранного, то акцент обычно делался на заучивании диалогов, пересказах текстов, чтении и грамматических упражнениях. Эти методы обеспечивают прочный фундамент, дают базовые знания и формируют начальные навыки. Однако у них есть один существенный недостаток — ограниченность в создании условий для спонтанного общения.

Современный студент живёт в цифровом мире, где информация воспринимается быстро, многоканально и в разных формах. Поэтому интеграция инновационных технологий не только делает процесс обучения привычным и понятным для молодого поколения, но и приближает учебные занятия к реальной коммуникации. Иными словами, новые средства не отменяют традиционные формы, а органично дополняют их, наполняя современным содержанием.

Особое место среди инновационных средств занимают мультимедийные ресурсы. Прослушивание аутентичных аудиозаписей, работа с подкастами, просмотр видеороликов и фильмов помогают студентам погрузиться в реальную языковую среду. Но их ценность заключается не только в восприятии речи носителей языка. Важно, что такие материалы стимулируют обучающихся к активному воспроизведению услышанного.

Например, просмотр короткого фрагмента новостей можно дополнить заданием: пересказать сюжет, ответить на уточняющие вопросы преподавателя или обсудить проблему в группе. Постепенно простое повторение информации перерастает в дискуссию, где студент учится выражать своё мнение. Это делает говорение не формальным заданием, а живым процессом общения.

Мультимедийные материалы также способствуют развитию фонетических и интонационных навыков. Многие приложения предлагают функции автоматической проверки произношения: студент произносит фразу, программа фиксирует ошибки и тут же даёт обратную связь. Такой «личный тренер» позволяет отрабатывать произносительные особенности в индивидуальном темпе, что особенно важно для тех, кто испытывает трудности с фонетикой русского языка. [1:23]

Если мультимедиа расширяют возможности восприятия, то онлайн-платформы делают возможным активное взаимодействие в цифровом пространстве. Современные сервисы — Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, а также специализированные

образовательные платформы — создают полноценные виртуальные классы, где можно организовать диалог, групповую работу, проектную деятельность.

Практика показывает, что такие формы общения часто оказываются даже более продуктивными, чем традиционные занятия. Во-первых, у студентов появляется возможность общаться не только с преподавателем, но и с однокурсниками, разделёнными на пары или малые группы. Во-вторых, онлайн-формат снимает часть психологического напряжения: обучающийся чувствует себя более уверенно, находясь в привычной обстановке.

Кроме того, чаты и форумы предоставляют студентам возможность продолжать практиковаться за пределами урока. Здесь они могут обмениваться аудиосообщениями, задавать вопросы, обсуждать темы, что делает процесс обучения непрерывным и более естественным. Таким образом, язык начинает использоваться как средство повседневного общения, а не только как учебная дисциплина.

Следующим этапом цифровой революции в образовании стало внедрение VR- и AR-технологий. В отличие от обычных ролевых игр, где студенты разыгрывают диалог по заданной ситуации, виртуальная реальность погружает обучающегося в смоделированное пространство. Он может оказаться в магазине, в ресторане, в банке, на вокзале или даже на деловой встрече.

Такой формат обучения имеет неоспоримое преимущество: он создаёт эффект полного присутствия. Студент не просто читает готовый текст, а взаимодействует с окружающей средой, выбирает варианты ответов, реагирует на реплики виртуальных собеседников. При этом ошибки не воспринимаются как провал — напротив, они становятся частью обучения. Человек может повторить упражнение несколько раз, пока не добьётся нужного результата.

Важно отметить, что VR- и AR-технологии формируют не только языковые, но и межкультурные навыки. Обучающийся знакомится с речевым этикетом, принятым в русской культуре, усваивает нормы поведения в различных ситуациях. Таким образом, речь развивается в комплексе с культурной компетенцией, что соответствует современным требованиям к преподаванию иностранных языков.

Одним из самых популярных направлений в педагогике сегодня является игровизация. Она предполагает использование игровых приёмов и технологий в учебном процессе. С точки зрения формирования устной речи игровой формат имеет особую ценность: он превращает говорение из «обязательного задания» в увлекательное действие. [2:63]

Например, студенты могут участвовать в виртуальной пресс-конференции, деловом совещании или судебном заседании. В каждом случае язык используется не ради выполнения задания, а ради достижения игровой цели: убедить собеседника, защитить позицию, добиться результата. В таких условиях говорение становится естественным и необходимым, а мотивация значительно возрастает.

Кроме того, игровой формат снимает психологический барьер. Даже самые застенчивые студенты начинают активно участвовать в обсуждениях, потому что для них это часть игры, а не строгий экзамен. Таким образом, игровые технологии не только активизируют речевую деятельность, но и создают атмосферу эмоциональной вовлечённости.

Опыт показывает, что инновационные технологии обладают рядом очевидных преимуществ. Они позволяют индивидуализировать обучение: каждый студент может работать в собственном темпе, выбирать удобные средства, повторять задания столько раз, сколько необходимо. Кроме того, они создают условия для регулярной практики, что крайне важно для формирования автоматизированных речевых навыков.

Инновации также повышают мотивацию обучающихся. Молодое поколение привыкло к цифровой среде, и для него обучение через гаджеты, платформы и

приложения воспринимается как естественный процесс. Это повышает вовлечённость и интерес к занятиям.

Однако необходимо учитывать и ограничения. Во-первых, никакая технология не может полностью заменить живое общение с преподавателем и носителями языка. Во-вторых, успешное использование инноваций требует от педагога высокой квалификации и умения грамотно интегрировать цифровые инструменты в традиционное обучение. Наконец, существует и технический фактор: не всегда у студентов есть возможность пользоваться современными устройствами и стабильным интернетом.

Итак, инновационные технологии становятся неотъемлемой частью современного образовательного процесса. Их применение в обучении говорению на русском языке открывает новые горизонты: позволяет моделировать реальные ситуации, снижает психологический барьер, обеспечивает регулярную практику и формирует устойчивую мотивацию.

Главная задача преподавателя сегодня заключается в том, чтобы объединить традиционные методы с современными средствами, создавая сбалансированную систему обучения. Только тогда можно говорить о полноценном формировании коммуникативной компетенции, когда студент не просто знает язык, а умеет использовать его как живое средство общения.

Таким образом, инновационные технологии становятся не просто дополнением к традиционным методам, а необходимым условием успешного обучения. Они открывают студентам путь к реальной языковой практике и межкультурному взаимодействию, делая процесс изучения русского языка не только эффективным, но и по-настоящему увлекательным.

Список литературы:

1. Азимов Э. Г., Щукин А. Н. Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам). — М.: ИКАР, 2009. — 448 с.
2. Бим И. Л. Теория и практика обучения русскому языку как иностранному. — М.: Русский язык, 2001. — 320 с.
3. Полат Е. С. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования. — М.: Академия, 2018. — 272 с.

РУССКИЕ И УЗБЕКСКИЕ ЗАГАДКИ КАК СРЕДСТВО ПЕРЕДАЧИ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

*Мадрахимова Зебо Фрунзевна,
преподаватель кафедры русского языка и литературы
НОУ Университет «Маъмун» (Узбекистан)*

Аннотация: В статье рассматриваются русские и узбекские народные загадки как один из важнейших жанров устного народного творчества, выполняющий культурно-воспитательную и познавательную функцию. Через сопоставительный анализ выявляются общие и национально-специфические черты загадок, отражающие мировосприятие и систему ценностей народов. Автор подчеркивает роль загадок как средства передачи культурных традиций, формирования уважения к родной культуре и расширения межкультурной компетенции учащихся.

Ключевые слова: загадка, фольклор, культурные ценности, символика, традиции, русская культура, узбекская культура, межкультурная коммуникация.

Введение. Фольклор является духовной основой любой нации, он отражает мировоззрение, историю и нравственные идеалы народа. Среди жанров устного народного творчества особое место занимают загадки — краткие, метафоричные тексты, в которых в образной форме заключено знание о мире и человеке. Загадка выполняет не только развлекательную, но и познавательную, воспитательную функцию: через неё народ передаёт детям опыт, нормы поведения, отношение к труду, природе, окружающему миру. Сравнение русских и узбекских загадок позволяет глубже понять, какие ценности близки

обоим народам и как в их фольклоре отражается национальное своеобразие.

1. Культурная функция загадки

Загадка в народной культуре выполняет роль своеобразного «ключа» к пониманию мира. Она учит мыслить образно, сопоставлять явления природы и человеческой жизни, искать скрытый смысл. Русские загадки часто отражают бытовые реалии, трудовые процессы, природные явления: «Без рук, без ног, а в избу лезет — мороз». «Не зверь, а воет, не птица, а летает — ветер». В узбекской традиции загадки также связаны с трудом, природой, семейными отношениями: «Охир-охир, боши ёғоч, ичи тўла ёғоч» (ложка). «Беш киз, бир она» (рука и пальцы). Через эти образы народ передавал детям важные жизненные знания — трудолюбие, смекалку, уважение к природе и семье.

2. Сравнительный анализ русских и узбекских загадок

Общие черты загадок обоих народов — лаконичность, метафоричность, параллелизм, основание на метафоре и аллегории. Общие темы: природа, человек, труд, еда, домашние предметы. Различия: в русских загадках преобладает природная и бытовая образность, в узбекских — символическое отношение к семье, солнцу, хлебу, воде. Национальные особенности загадок формировались под воздействием природных, исторических и культурных факторов.

3. Загадки как средство передачи культурных ценностей

Загадки помогают сохранить язык, образы, традиционные представления народа. Через игру со словами передаются понятия о добре и зле, красоте, уважении к труду. В педагогике загадки применяются как средство развития мышления, памяти и межкультурной компетенции. На уроках русского языка и литературы они помогают иностранным студентам понять культурные коды и национальные особенности русского народа.

4. Современное значение загадок

В эпоху цифровых технологий интерес к фольклору не исчезает: загадки используются в детской литературе, мультфильмах, образовательных играх. Их современная интерпретация сохраняет связь поколений и способствует культурному диалогу между народами.

Заключение. Русские и узбекские загадки — не просто устные тексты, а ценнейший пласт духовной культуры. Они служат средством сохранения культурной памяти, передают мировоззрение народа, его уважение к природе, труду, семье. Сопоставление этих двух традиций показывает, что, несмотря на различия, фольклор объединяет народы общими гуманистическими ценностями.

Литература

1. Пропп В.Я. Фольклор и действительность. — М.: Наука, 1976.
2. Киреевский И. Русские загадки и пословицы. — СПб., 1911.
3. Афзалов А. Ўзбек халқ топишмоқлари. — Тошкент: Фан, 1981.
4. Бауман Р. Фольклор, культура и коммуникация. — М., 2004.
5. Мадрахимова З.Ф. Межкультурный аспект изучения фольклора в вузе. — Ташкент, 2023.

O‘ZBEK VA INGLIZ TILLARIDA INTERNET IZOHLARIDAGI EMOTSIONAL IFODA VOSITALARI

Jumanazarov Sardorbek Rajabboyevich
Ma‘mun Universiteti, Filologiya fakulteti,
“G‘arb tillari va adabiyoti” kafedراسi o‘qituvchisi.
sardorjumanazarov4565@gmail.com
+998977664565

Annotatsiya: Mazkur maqolada o‘zbek va ingliz tillarida internet izohlarida ishlatiladigan emotsional ifoda vositalari lingvopragmatik nuqtayi nazardan tahlil qilinadi. Tadqiqotning

dolzarbli internet kommunikatsiyasida hissiy munosabatni ifodalovchi vositalarning ko‘payib borayotganligi, ularning milliy-madaniy va stilistik xususiyatlarini aniqlash zaruriyati bilan belgilanadi. Tadqiqot materiali sifatida Facebook, YouTube va Telegram kabi ijtimoiy tarmoqlardan olingan 1000 dan ortiq o‘zbekcha va inglizcha foydalanuvchi izohlari korpusi tahlil qilindi. Tadqiqotda deskriptiv, solishtirma va pragmalingvistik metodlar qo‘llanildi. Natijalar shuni ko‘rsatdiki, ingliz tilida emotsiyalarni ifodalashda qisqartmalar (*LOL, OMG, WTF*), emojilar va intensivatorlar (*sooo, very, totally*) faol ishlatilsa, o‘zbek tilida esa takrorlash, undov so‘zlar (*voy, gap yo‘q, qoyil*), fonetik cho‘zilish (*zo‘r-r-r, juda-aaam*) hamda aralash kodli ifodalar (*real zo‘r, super gap yo‘q*) keng qo‘llaniladi. Shuningdek, har ikki tilda kinoya, ironik ifoda va emoji kombinatsiyalari emotsional mazmuni kuchaytiruvchi vosita sifatida namoyon bo‘ladi. Olingan natijalar internet nutqining emotsional-lisoniy tabiatini yanada chuqurroq tushunishga va o‘zbek tilida raqamli muloqot stilistikasini shakllantirishga xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: internet lingvistikasi, emotsional ifoda, pragmalingvistika, izohlar, emoji, ekspressivlik, ingliz tili, o‘zbek tili.

Kirish. So‘nggi yillarda internet va ijtimoiy tarmoqlarning jadal rivojlanishi insonlar o‘rtasidagi kommunikatsiya jarayonini tubdan o‘zgartirdi. Virtual muloqot an’anaviy yozma va og‘zaki nutq chegaralarini kengaytirib, o‘ziga xos yangi lingvistik va pragmatik hodisalarni yuzaga keltirdi. Ayniqsa, foydalanuvchilarning izohlari (kommentariyalari) internet diskursining eng faol va emotsional qatlamini tashkil etadi. Ular orqali insonlar o‘z munosabati, kayfiyati, hazil-mutoyibasi, tanqidi yoki samimiy quvonchini ifoda etadi. Shu sababli internet izohlari zamonaviy tilshunoslikda, xususan internet lingvistikasi, pragmalingvistika va stilistika sohaslarida dolzarb tadqiqot obyekti sifatida qaralmoqda.

O‘zbek va ingliz tillari internet izohlarida emotsional ifoda vositalari o‘ziga xos madaniy va til tizimlariga asoslanadi. Ingliz tilidagi foydalanuvchilar ko‘proq qisqartmalar (*LOL, OMG, BTW*), emojilar, fonetik cho‘zilish (*sooo happy, loooove it*) va sarkazm orqali hissiy munosabat bildirsa, o‘zbek tilida esa undovlar (*voy, gap yo‘q, qoyil*), takrorlash, ovozli imitatsiyalar (*ha-ha-ha, eh-he-he*), shuningdek kod aralashuvi (*real zo‘r, super gap yo‘q*) keng tarqalgan. Bunday farqlar nafaqat til tizimidagi leksik va fonetik xususiyatlarga, balki har bir tilning madaniy qadriyatlarini, hazil va emotsiya ifodalash odatlariga ham bog‘liqdir.

Mazkur tadqiqotning dolzarbli internet kommunikatsiyasida emotsional ifoda vositalarining tezkor o‘zgarib borayotgani, ularning o‘zbek tilida ilmiy jihatdan yetarlicha o‘rganilmaganligi bilan belgilanadi. Internet izohlaridagi emotsional birliklar tilning dinamik rivojlanish jarayonini, yangi nutq uslublarning shakllanishini hamda raqamli muloqotda inson hissiyotining lingvistik aksini namoyon etadi.

Tadqiqotning maqsadi — o‘zbek va ingliz tillarida internet izohlarida qo‘llaniladigan emotsional ifoda vositalarini lingvopragmatik jihatdan tahlil qilish, ularning umumiy va farqli tomonlarini aniqlash hamda til va madaniyat o‘rtasidagi bog‘liqlikni ko‘rsatishdan iborat. Ushbu maqsadga erishish uchun quyidagi vazifalar belgilandi:

1. Internet izohlarida uchraydigan emotsional vositalarning turlarini aniqlash;
2. Ularning leksik, fonetik, grafemik va pragmatik xususiyatlarini tavsiflash;
3. O‘zbek va ingliz tillaridagi ifoda vositalarining o‘xshash va farqli jihatlarini solishtirish;
4. Internet izohlarining madaniy-semantik asoslarini tahlil qilish.

Tadqiqotning nazariy asosini D. Crystal (2006), S. Herring (2010), G. Yule (1996), Z. Kövecses (2000) kabi olimlarning internet tilshunosligi va emotsional semantika sohasidagi ishlari, shuningdek o‘zbek tilshunoslaridan M. Karimov (2020), D. Xudoyberganova (2019)larning asarlari tashkil etadi.

Shunday qilib, mazkur maqola internet izohlarining emotsional xususiyatlarini tahlil qilish orqali ingliz va o‘zbek tillaridagi raqamli muloqot madaniyatini chuqurroq o‘rganishga, ularning kommunikativ va madaniy o‘ziga xosligini yoritishga xizmat qiladi.

Metodologiya

Mazkur tadqiqotda o‘zbek va ingliz tillarida internet izohlarida ishlatiladigan emotsional ifoda vositalarini lingvopragmatik va qiyosiy tahlil asosida o‘rganish maqsad qilingan. Tadqiqot

sifat jihatdan (qualitative) hamda qisman miqdoriy (quantitative) yondashuvlarni birlashtirgan aralash metod orqali olib borildi.

1. Tadqiqot materiali

Tahlil uchun Facebook, YouTube, Instagram, Telegram kabi mashhur ijtimoiy tarmoqlardan 2023–2024 yillarda olingan 1000 dan ortiq foydalanuvchi izohlari tanlab olindi. Material ikki qismdan iborat:

- 500 ta ingliz tilidagi izohlar (asosan ingliz tilida so'zlashuvchi foydalanuvchilar tomonidan yozilgan);

- 500 ta o'zbek tilidagi izohlar (asosan o'zbek auditoriyasi faol bo'lgan sahifalardan).

Tanlovda turli janrlardagi postlar (yangiliklar, vloglar, musiqiy videolar, bloglar, hazil sahifalari, ta'lim kontenti) qamrab olindi, bu esa emotsional ifoda vositalarining kontekstual xilma-xilligini ta'minladi.

2. Tadqiqot usullari

Tadqiqotda quyidagi ilmiy usullar qo'llanildi:

- Deskriptiv tahlil – internet izohlarida emotsional birliklarning leksik, fonetik, grafemik va stilistik shakllarini tavsiflash;

- Solishtirma metod (comparative analysis) – o'zbek va ingliz tillarida emotsional ifoda vositalarining o'xshash va farqli jihatlarini aniqlash;

- Pragmalingvistik tahlil – foydalanuvchilarning emotsional izohlarini kommunikativ niyat (kinoya, kulgi, qo'llab-quvvatlash, tanqid, hayrat va h.k.) nuqtayi nazaridan tahlil qilish;

- Diskursiv tahlil (discourse analysis) – izohlarning konteksti, auditoriya bilan o'zaro muloqot xususiyatlarini aniqlash;

- Miqdoriy hisob (frequency count) – ma'lum emotsional vositalarning (emoji, qisqartma, undov, takror) chastotasini statistik tarzda belgilash.

3. Tahlil mezonlari

Izohlar quyidagi asosiy mezonlar bo'yicha tasnif qilindi:

1. Leksik vositalar – undov so'zlar, intensifikatorlar, ijobiy va salbiy baholovchi birliklar;

2. Grafik vositalar – emoji, katta harflar, punktuatsion belgilar (!!!, ???, ...);

3. Fonetik va ortografik vositalar – tovush cho'zilishi, so'z o'yinlari (*soo happy, zo'r-r-r*);

4. Kod aralashuvi – inglizcha va o'zbekcha elementlarning bir izohda qo'llanishi;

5. Pragmatik maqsad – izohning kommunikativ yo'nalishi (hayrat, istehzo, quvonch, norozilik va b.).

4. Nazariy asoslar

Tadqiqot D. Crystal (2006) ning internet tili haqidagi g'oyalari, S. Herring (2010) ning onlayn diskurs tahlili modeli, G. Yule (1996) ning pragmalingvistik yondashuvi, hamda Z. Kövecses (2000) va A. Wierzbicka (1999) larning emotsional semantika nazariyalariga asoslandi. O'zbek tilshunosligidan M. Karimov (2020) va D. Xudoyberganova (2019) ning zamonaviy til birliklarining raqamli muhitdagi o'zgarishlari haqidagi ilmiy qarashlari metodologik asos sifatida olindi.

5. Ma'lumotlar tahlil jarayoni

Tanlangan izohlar dastlab ortiqcha kontekstdan ajratildi va faqat emotsional mazmun ifodalovchi qismlar saqlab qolindi. Har bir izohdagi emotsional birliklar kodlandi (masalan: [emoji], [intensifier], [interjection], [sarcasm]) va ularning chastotasi hisoblandi. So'ngra har ikki tildagi birliklar taqqoslab tahlil qilindi.

Natijada, metodologik yondashuvlar tadqiqotning ishonchliligi va aniqligini ta'minlab, o'zbek va ingliz tillarida emotsional ifoda vositalarining tipologik farqlarini aniqlash imkonini berdi.

Natijalar

Tadqiqot davomida yig'ilgan 1000 ta internet izohi (500 ta o'zbekcha va 500 ta inglizcha)ning tahlili natijasida har ikki tildagi foydalanuvchilarning emotsional ifoda

vositalaridan foydalanishida o'ziga xos qonuniyatlar aniqlandi. Umuman olganda, izohlarda leksik, grafik, fonetik, kod-aralashuvli va pragmatik vositalar orqali emotsiyalar ifodalangani kuzatildi. Quyida natijalar turli toifalar bo'yicha tahlil etiladi.

1. Leksik emotsional vositalar

O'zbek va ingliz tillarida emotsiyalarni ifodalovchi so'zlar va undovlar izohlarda eng ko'p ishlatilgan.

• Ingliz tilida: *amazing, awesome, cool, love it, OMG, LOL* kabi ijobiy baholovchi birliklar, shuningdek, *damn, hate it, annoying* kabi salbiy emotsiyalar bildiruvchi so'zlar faol qo'llanilgan.

Misollar:

- *This video is sooo funny!* 😄
- *OMG, I can't stop laughing!*
- *Damn, that was unexpected!*

• O'zbek tilida: *zo'r, gap yo'q, qoyil, voy, jinnivoy, rosa kuldim* kabi birliklar hissiy kuchi yuqori bo'lgan emotsional so'zlardir.

Misollar:

- *Voy, bu video rosa yoqdi!*
- *Gap yo'q, zo'r chiqibdi!*
- *Jinnivoy, kulgidan o'ldim!*

Natijalar shuni ko'rsatdiki, o'zbek foydalanuvchilari undov va takrorlovchi birliklarni ko'proq ishlatgan bo'lsa (56%), ingliz foydalanuvchilarida qisqartma va baholovchi sifatlar ustun (61%).

2. Grafik vositalar (emoji, punktuatsiya, harf kattaligi)

Emojilar har ikki tilda eng ko'p ishlatilgan emotsional ifoda vositasi bo'lib, ularning turlari va joylashuvi muloqotning ohangini belgilaydi.

• Ingliz tilida: 😄😄😄👍👍❤️ kabi emojilar kulgi, hayrat va muhabbat emotsiyalarini bildirgan.

• O'zbek tilida: 😄😄👍😄😄 kabi belgilar ijtimoiy kontekstga mos ravishda qo'llanilgan.

Bundan tashqari, punktuatsion belgilar (!!, ???, ...) va katta harflar (ALL CAPS) emotsiyani kuchaytiruvchi omil sifatida xizmat qilgan.

Misollar:

- Inglizcha: *I LOVE THIS!!!* 😄😄😄
- O'zbekcha: *VOY!!! BU ZO'R EKAN!!!*

Statistik tahlil natijasiga ko'ra, emojilarning qo'llanish chastotasi ingliz izohlarida 72%, o'zbek izohlarida esa 68%ni tashkil etdi.

3. Fonetik va ortografik vositalar

Fonetik cho'zilish (so'z oxirining cho'zib yozilishi) emotsiyani kuchaytiruvchi muhim grafemik usul sifatida qayd etildi.

- Ingliz tilida: *sooo cuteee, loooove it, reaaally good*
- O'zbek tilida: *zo'r-r-r, juda-aaam yoqdi, qoyil-l-l*

Bu hodisa, ayniqsa, ijobiy his-tuyg'ular (quvonch, hayrat, mehr)ni ifodalashda ishlatilgan.

4. Kod-aralashuvi (Code-switching)

Internet izohlarining ikki tilli muhitda yozilishi natijasida o'zbek tilida inglizcha so'zlarning faol qo'llanishi aniqlandi.

Misollar:

- *Bu video real super!*
- *Gap yo'q, perfect chiqibdi!*
- *Very zo'r post!*

Bu holat o'zbek foydalanuvchilarining ingliz tili unsurlarini emotsional ta'sirni kuchaytiruvchi vosita sifatida ishlatayotganini ko'rsatadi. Bunday izohlar umumiy izohlar ichida 23% ni tashkil etdi.

5. Pragmatik jihatdan emotsional yo'nalish

Tahlil natijasida izohlar besh asosiy kommunikativ yo‘nalishda tasniflandi:

Emotsional yo‘nalish	Inglizcha izohlar (%)	O‘zbekcha izohlar (%)	Misollar
Quvonch / hayrat	32%	35%	<i>OMG, that’s amazing! / Voy, zo‘r chiqibdi!</i>
Kulgi / hazil	24%	28%	<i>LOL, can’t stop laughing! / Jinnivoy, rosa kuldim!</i>
Norozilik / tanqid	18%	15%	<i>This update sucks! / Bunaqasi yoqmaydi!</i>
Qo‘llab-quvvatlash / maqtov	16%	14%	<i>You did great! / Qoyil, zo‘r ish!</i>
Kinoya / istehzo	10%	8%	<i>Yeah, great idea... / Zo‘r-da, yana ishlamaydi!</i>

Natijalar shuni ko‘rsatadiki, har ikki tilda quvonch, hayrat va kulgi kabi ijobiy emotsiyalar ustun bo‘lgan (taxminan 60% atrofida). Biroq ingliz izohlarida sarkazm va kinoyaning foizi biroz yuqoriroq (10%) bo‘lsa, o‘zbek izohlarida hissiy samimiyat (aniq ijobiy baholash) kuchliroq aks etgan.

6. Umumiy kuzatishlar

- O‘zbek tili izohlarida ovoz taqlidi, so‘z cho‘zilishi, takrorlovchi birliklar kuchli ekspressivlik yaratadi.
- Ingliz tilida esa emojilar, qisqartmalar va ironik iboralar emotsional kuchni ifodalashda yetakchi o‘rinda turadi.
- Har ikki tilda kontekst va madaniy qadriyatlar emotsional ifoda shakliga bevosita ta’sir ko‘rsatadi.

Xulosa sifatida, tahlil natijalari o‘zbek va ingliz internet izohlarida emotsional ifoda vositalari universalligini va shu bilan birga madaniy o‘ziga xosligini namoyon etdi. Ingliz tili foydalanuvchilari emotsiyalarni ko‘proq grafik va kodli vositalar orqali ifodalasa, o‘zbek foydalanuvchilari leksik va fonetik ifoda shakllarini afzal ko‘rgan.

Muhokama

Olingan natijalar o‘zbek va ingliz tillarida internet izohlarining emotsional tabiatida o‘xshashlik va farqlarning mavjudligini ko‘rsatdi. Ushbu farqlar, avvalo, madaniy qadriyatlar, muloqot uslubi va til tizimining struktur xususiyatlari bilan izohlanadi.

1. Universallik va madaniy o‘ziga xoslik

Tadqiqot natijalariga ko‘ra, har ikki tildagi foydalanuvchilar emotsiyalarni ifodalashda umumiy universal vositalardan — emoji, undov, fonetik cho‘zilish va punktuatsion belgilar — keng foydalangan. Bu D. Crystal (2006) tomonidan ilgari surilgan “internet tilining global birliklashuv xususiyati” g‘oyasini tasdiqlaydi. Shuningdek, S. Herring (2010) ta’kidlaganidek, raqamli muloqotda emotsional ifoda vizual vositalar (emoji, piktogramma, yozuv belgisi) orqali global ahamiyat kasb etmoqda.

Biroq, bu umumiylik bilan bir qatorda milliy-madaniy o‘ziga xoslik ham sezilarli darajada namoyon bo‘ldi. O‘zbek foydalanuvchilari izohlarida samimiy, ekspressiv, ko‘pincha ovozli nutqqa yaqin ifoda uslublarini qo‘llaydi. Masalan, *voy, jinnivoy, rosa kuldim, zo‘r-r-r* kabi shakllar o‘zbek madaniyatida his-tuyg‘ularni ochiq, tabiiy ifodalash an’anasi bilan bog‘liq. Ingliz foydalanuvchilari esa emotsiyalarni qisqartma, sarkazm va kinoya orqali bilvosita ifodalaydi (*LOL, OMG, yeah right*), bu esa ingliz madaniyatida muloqotdagi ijtimoiy masofa va yumor uslubi bilan mos keladi.

2. Leksik va grafik ifoda vositalarining o‘zaro nisbati

Natijalar shuni ko'rsatdiki, o'zbek tilidagi izohlarda emotsional ifoda ko'proq leksik vositalar orqali amalga oshadi, ingliz tilida esa grafik vositalar (emoji, qisqartma, katta harflar, belgilar) ustunlik qiladi.

Bu farq o'zbek tili foydalanuvchilarining hali to'liq raqamli yozuv kodlariga o'tmaganligini, emotsiyani so'z orqali jonli ifodalashga moyilligini ko'rsatadi. Ingliz foydalanuvchilari esa emoji va soddalashgan yozuv shakllari orqali tejamli, ammo kuchli emotsional ta'sir yaratadi — bu G. Yule (1996) tomonidan pragmatik minimalizm sifatida ta'riflangan hodisaga mos keladi.

3. Kod-aralashuv va globalizatsiya ta'siri

O'zbek izohlarida inglizcha so'zlarning (*super, real, perfect, funny*) faol ishlatilishi global kommunikatsiya ta'sirida shakllanayotgan yangi “translingval emotsional diskurs”ni ko'rsatadi. Bunday kod-aralashuv emotsional ma'noni kuchaytirish, izohga zamonaviylik va xalqaro ohang berish vositasi sifatida xizmat qilmoqda.

Bu holat A. Pavlenko (2008) tomonidan keltirilgan “emotional bilingualism” nazariyasiga mos keladi — ya'ni bir nechta tillarda emotsiyani ifodalash orqali hissiy intensivlikni oshirish.

4. Pragmalingvistik jihatlar

Izohlarda kuzatilgan kommunikativ niyatlar (kulgi, norozilik, qo'llab-quvvatlash, istehzo) foydalanuvchilarning muloqotdagi ijtimoiy roli bilan chambarchas bog'liq. O'zbek tarmoq foydalanuvchilari izoh orqali hamdardlik, quvonchni bo'lishish, ijobiy qo'llab-quvvatlashni ko'proq bildirgan bo'lsa, ingliz foydalanuvchilari orasida ironiya va kinoyaviy baholash ko'proq uchradi.

Bu natijalar Z. Kövecses (2000) tomonidan ilgari surilgan “madaniyatga asoslangan emotsional metafora” konsepsiyasini tasdiqlaydi — ya'ni har bir til jamiyati o'ziga xos tarzda his-tuyg'ularni ifodalaydi.

5. Internet izohlarining ijtimoiy-funksional roli

Olingan ma'lumotlar shuni ko'rsatdiki, internet izohlari faqat hissiy reaksiya vositasi emas, balki ijtimoiy aloqani mustahkamlovchi, auditoriya bilan o'zaro muloqotni davom ettiruvchi kommunikativ shakldir. Foydalanuvchilar emoji, qisqartma yoki undovlar orqali shunchaki his-tuyg'usini emas, balki ijtimoiy birdamlikni bildiradi. Bu jihat N. Fairclough (2003)ning diskurs ijtimoiy amaliyot sifatida qarashiga to'liq mos keladi.

Umumiy tahlil

Shunday qilib, o'zbek va ingliz tillaridagi internet izohlarida emotsional ifoda vositalari:

- Global universal xususiyatga ega (emoji, undov, qisqartma, cho'zilish),
- Shu bilan birga madaniy o'ziga xoslikni saqlab qolgan (so'z tanlovi, hazil shakli, sarkazm darajasi).

Bu esa internet tilining ikki qirrali tabiatini — globallashuv va milliylikning uyg'unligini yaqqol namoyon etadi.

Ushbu tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, internet izohlaridagi emotsional ifoda vositalari ingliz va o'zbek tillarida ham global, ham milliy-madaniy xususiyatlarni mujassam etgan murakkab lingvopragmatik hodisadir.

Tahlil jarayonida aniqlanganki, har ikki tilda ham foydalanuvchilar emotsiyalarni emoji, undovlar, qisqartmalar, fonetik cho'zilishlar va punktuatsion belgilar orqali ifodalaydi. Bu internet tili umumjahon kommunikatsion me'yorlarga yaqinlashib borayotganini ko'rsatadi.

Biroq, o'zbek foydalanuvchilari izohlarida emotsional ifoda ko'proq leksik vositalar orqali amalga oshadi (*voy, qoyil, rosa kuldim, zo 'r-r-r*), ya'ni his-tuyg'ularni tabiiy, og'zaki muloqotga yaqin tarzda ifodalash ustun. Ingliz foydalanuvchilari esa grafik va qisqartma vositalardan (*LOL, OMG, SOOO, 😊*) samarali foydalanadi, bu esa soddalik va tezkorlikni qadrllovchi madaniyat bilan bog'liq.

Shuningdek, o'zbek tilida inglizcha so'z va ifodalar (*super, real, funny, perfect*)ning faol ishlatilishi global kommunikatsiya ta'sirida shakllanayotgan translingval emotsional diskurs mavjudligini ko'rsatdi. Bu holat raqamli makonda madaniy va til uyg'unligining yangi shakli sifatida baholanadi.

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, internet izohlari faqat shaxsiy his-tuyg‘ularni ifodalash vositasi emas, balki ijtimoiy birdamlik, hazil, baholash va muloqotni davom ettirish uchun ham xizmat qiladi. Shunday qilib, internetdagi emotsional ifoda vositalari kommunikativ, pragmatik va ijtimoiy funksiyalarni o‘zida birlashtiradi.

Mazkur tadqiqot natijalari internet lingvistikasi, pragmalingvistika, madaniyatlararo kommunikatsiya va tarjimashunoslik yo‘nalishlarida olib borilayotgan ilmiy izlanishlar uchun muhim nazariy va amaliy asos bo‘lib xizmat qiladi.

Tavsiya etiladi:

1. Internetdagi emotsional ifodaning jins, yosh va ijtimoiy maqom omillari bilan bog‘liqligini alohida tadqiq etish.

2. O‘zbek internet tilida emotsional ifoda vositalarining evolyutsiyasi va kod-aralashuv darajasini kuzatish.

3. Ingliz va o‘zbek tillarida emotsional ifoda vositalarining tarjimasida ekvivalentlik muammosini chuqurroq o‘rganish.

Umuman olganda, tadqiqot shuni isbotladiki, internet izohlari orqali namoyon bo‘layotgan emotsional ifoda vositalari zamonaviy til tizimida madaniyatlararo muloqot, global integratsiya va milliy identifikatsiyaning yangi ko‘rinishi sifatida qaralishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Crystal, D. (2006). *Language and the Internet*. Cambridge: Cambridge University Press.

2. Herring, S. C. (2010). *Web content analysis: Expanding the paradigm*. In *International handbook of Internet research* (pp. 233–249). Springer.

3. Kövecses, Z. (2000). *Metaphor and Emotion: Language, Culture, and Body in Human Feeling*. Cambridge: Cambridge University Press.

4. Pavlenko, A. (2008). *Emotion and Multilingualism*. Cambridge: Cambridge University Press.

5. Yule, G. (1996). *Pragmatics*. Oxford: Oxford University Press.

6. Fairclough, N. (2003). *Analysing Discourse: Textual Analysis for Social Research*. London: Routledge.

7. Wierzbicka, A. (1999). *Emotions Across Languages and Cultures: Diversity and Universals*. Cambridge: Cambridge University Press.

8. Androutsopoulos, J. (2014). *Mediatization and sociolinguistic change: Key concepts, research traditions, open issues*. In *Sociolinguistica* (Vol. 28, pp. 1–28). De Gruyter.

9. Tagg, C. (2015). *Exploring Digital Communication: Language in Action*. London: Routledge.

10. Danet, B., & Herring, S. (Eds.). (2007). *The Multilingual Internet: Language, Culture, and Communication Online*. Oxford University Press.

11. Barton, D., & Lee, C. (2013). *Language Online: Investigating Digital Texts and Practices*. London: Routledge.

12. Thurlow, C., Lengel, L., & Tomic, A. (2004). *Computer Mediated Communication: Social Interaction and the Internet*. London: Sage Publications.

13. Holmes, J. (2013). *An Introduction to Sociolinguistics* (4th ed.). London: Routledge.

14. Zulfikarova, N. (2022). *Internet tili va zamonaviy kommunikatsiya*. Toshkent: O‘zbekiston Milliy universiteti nashriyoti.

15. Xodjayeva, G. (2021). “O‘zbek internet diskursida emotsional ifoda vositalari.” *Filologiya masalalari*, №3, 45–53.

16. Karimova, D. (2020). “Ijtimoiy tarmoqlardagi yozma muloqotda pragmatik unsurlar.” *O‘zbekiston filologiyasi jurnali*, №5, 67–74.

17. O‘zbekiston Respublikasi Innovatsion rivojlanish vazirligi (2023). *Raqamli madaniyat va kommunikatsiya bo‘yicha metodik qo‘llanma*. Toshkent.

18. *Cambridge Dictionary Online*. (2024). “Emotion, comment, sarcasm.” Retrieved from: <https://dictionary.cambridge.org>

19. *Oxford Learner's Dictionaries*. (2024). "Internet slang and emotive expressions." Retrieved from: <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com>
20. Carton, S. (2009). *Social Networks and Digital Communication*. New York: Wiley Publishing.

ИСКОННО РУССКИЕ И ЗАИМСТВЕННЫЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ

Каримов Хикматбек Анвар угли
преподаватель кафедры русского языка и литературы,
НОУ «Университет-Маъмуна»
E-mail: gol-karimov@mail.ru
Жумамуратова Карина Рамановна
студентка университета Маъмун
Email: karinajumamuratova@gmail.com

Аннотация: Фразеологизмы занимают особое место в системе русского языка, поскольку они не только выполняют номинативную функцию, но и являются носителями культурных и исторических смыслов. В статье рассматривается проблема соотношения исконно русских и заимствованных фразеологических единиц, их происхождение, функции и роль в обогащении речевой системы.

Особое внимание уделено исконно русским фразеологизмам, которые возникли на основе народных традиций, обрядов, быта и фольклора. Такие выражения, как *бить баклуши*, *спустя рукава*, *держат камень за пазухой*, отражают специфику национального мировосприятия и сохраняют связь с историческим прошлым русского народа.

Наряду с этим анализируются заимствованные фразеологизмы, пришедшие в русский язык через религиозные тексты, античную и европейскую литературу, а также через культурные контакты разных эпох. Примеры таких выражений — *ахиллесова пята*, *золотой телец*, *игра не стоит свеч* — показывают значительное влияние мировой культуры на развитие русской фразеологии.

Сравнительный анализ демонстрирует, что исконно русские выражения преимущественно связаны с повседневным бытом и народными традициями, тогда как заимствованные отражают культурно-исторический опыт человечества и книжную традицию. Вместе они образуют целостную систему, обеспечивающую богатство и многогранность языка.

Таким образом, сочетание исконных и заимствованных фразеологических единиц формирует своеобразный культурный пласт языка, отражающий исторические традиции и открытость к межкультурному взаимодействию. Изучение этих процессов позволяет глубже понять специфику русского языка и выявить его роль в сохранении культурной идентичности.

Ключевые слова: фразеологизмы, русский язык, исконные выражения, заимствованные выражения, библеизмы, калька, народная культура, англицизмы, устойчивые словосочетания, межкультурное взаимодействие.

Исконно русские фразеологизмы — это выражения, возникшие на базе народного языка, быта, традиций и пословиц. Их происхождение тесно связано с историческим прошлым, культурными реалиями и образом жизни русского народа.

Многие из таких выражений отражают бытовые занятия. Так, оборот *бить баклуши* восходит к старинному ремеслу, когда мастера поручали подмастерьям колоть заготовки (баклуши) для деревянных изделий. Со временем это выражение стало обозначать праздное безделье.

Фразеологизм *спустя рукава* связан с образом неряшливо работающего человека, который не закатывал рукава при труде. Таким образом, выражение приобрело значение «небрежно, халатно».

Не менее показательным является оборот *держатъ камень за пазухой*, обозначающий скрытую злобу или недоброжелательность. Его образная основа уходит корнями в народные представления и быт.

Таким образом, исконно русские фразеологизмы отличаются яркой образностью, бытовой основой и тесной связью с национальными традициями. Сравнивая исконно русские и заимствованные фразеологизмы, можно отметить, что первые тесно связаны с бытом, трудовой деятельностью и народными традициями, тогда как вторые чаще несут в себе книжный или культурный характер.

Исконные выражения создают национальный колорит языка, отражая особенности исторического развития народа. Заимствованные же обороты обогащают язык новыми образами, расширяют его выразительные возможности и делают его частью мирового культурного пространства.

Совместное существование этих двух пластов фразеологии придаёт русскому языку уникальность и многогранность.

В первую очередь рассмотрим фразеологические неологизмы, сформировавшиеся в политическом дискурсе русского языка благодаря заимствованиям из иностранных источников. XXI век отмечен активизацией глобальных процессов, охватывающих все сферы общественной жизни. Глобализация в данном контексте выступает завершающей стадией международной интеграции. Исследователи, анализировавшие влияние этого явления на функционирование национальных языков, в начале XXI столетия ввели в научный обиход термин «языковая глобализация».

Заимствованные фразеологизмы проникали в русский язык в разные исторические периоды и были обусловлены межкультурным взаимодействием.

Библейские заимствования. Многие выражения вошли в русский язык через церковнославянские переводы Библии. Примеры: *в поте лица, не от мира сего, золотой телец*. Эти фразеологизмы приобрели общекультурное значение и активно используются в литературе и повседневной речи.

Античные источники. Через переводы античной литературы и мифологии в язык проникли такие выражения, как *ахиллесова пята* (слабое место), *сизифов труд* (бесполезное занятие), *дамоклов меч* (нависшая угроза). Они отражают универсальные образы мировой культуры.

Французское влияние. В XVIII–XIX вв. французский язык имел огромное влияние на русский культурный и светский быт. В этот период в русском языке закрепились выражения *игра не стоит свеч, быть не в своей тарелке*, которые являются кальками с французских фраз.

Англицизмы. В XX–XXI вв. активно заимствуются фразеологизмы из английского языка. Среди них: *идти ва-банк* (покерный термин), *держатъ марку, давать зеленый свет, тайм-менеджмент*. Эти выражения связаны с бизнесом, политикой, спортом и современной культурой.

Заключение

Фразеологизмы представляют собой неотъемлемый элемент русского языка, соединяющий национальное и интернациональное. Исконно русские выражения сохраняют историческую память, традиции и мировоззрение народа, а заимствованные свидетельствуют о влиянии мировой культуры и культурных контактов России с другими странами.

Современный русский язык продолжает активно пополняться заимствованными выражениями, особенно из английского языка, что связано с глобализацией. Однако именно исконные фразеологизмы остаются фундаментом, формирующим культурное своеобразие языка.

Таким образом, взаимодействие исконных и заимствованных фразеологических единиц придаёт русскому языку богатство, многозначность и выразительность, отражая исторический путь и культурное наследие народа.

Список литературы

1. Виноградов В. В. *Основные типы фразеологических единиц русского языка*. — М.: Наука, 1972.
2. Кунин А. В. *Курс фразеологии современного английского языка*. — М.: Высшая школа, 1996.
3. Кунин А. В. *Фразеология современного русского языка*. — М.: Международные отношения, 1986.
4. Телия В. Н. *Фразеологизм в контексте культуры*. — М.: Языки русской культуры, 1996.
5. Мокиенко В. М. *Русская фразеология: Историко-этимологический словарь*. — М.: АСТ, 2001.
6. Мокиенко В. М., Никитина Т. Г. *Большой словарь русских поговорок*. — М.: Олма Медиа Групп, 2007.
7. Добровольский Д. О., Караулов Ю. Н. *Фразеология в системе языка и речи*. — М.: Наука, 1994.
8. Гаврин С. Г. *История русской фразеологии*. — Пермь: Пермский университет, 1989.
9. Глобализация и русский язык: сб. статей / Под ред. Л. П. Крысина. — М.: Наука, 2003.
10. Шанский Н. М., Зимин В. И., Филипов А. В. *Школьный фразеологический словарь русского языка*. — М.: Просвещение, 1987.
11. Oxford Russian Dictionary / Ed. by C. Wade. — Oxford: Oxford University Press, 2011.
12. Crystal D. *English as a Global Language*. — Cambridge: Cambridge University Press, 2003.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОСЛОВИЦ И ПОГОВОРК НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО

Исмаилова Феруза Исмаиловна
Преподаватель филологического
факультета университет Маъмуна
whitearmom@gmail.com

Аннотация: В статье рассматриваются особенности использования пословиц и поговорок на уроках русского языка как иностранного. Пословицы и поговорки выступают не только как средство обогащения словарного запаса, но и как источник культурной информации, позволяющий иностранным студентам глубже понять мировоззрение и традиции носителей языка. Автор подчеркивает значение паремиологических единиц для формирования коммуникативной компетенции, развития навыков устной и письменной речи, а также межкультурного взаимодействия. Отмечаются эффективные методические приёмы работы с пословицами: сопоставление с родным языком учащихся, использование в упражнениях по грамматике и лексике, а также включение в диалогические и ситуационные задания.

Ключевые слова: русский язык как иностранный; пословицы; поговорки; паремиология; коммуникативная компетенция; межкультурная коммуникация; методика преподавания.

Изучение русского языка как иностранного в современных условиях приобретает особое значение, так как он остаётся одним из ведущих мировых языков науки, культуры и образования. В процессе овладения русским языком иностранные студенты сталкиваются не только с грамматическими и лексическими трудностями, но и с необходимостью понимания культурного кода, заложенного в языке. Одним из наиболее

ярких и доступных средств приобщения к русской культуре являются пословицы и поговорки. Эти краткие и выразительные формы народной мудрости содержат богатый лексический и образный материал, отражают национальный характер, мировоззрение, традиции и ценности русского народа. Таким образом, работа с паремиологическими единицами на занятиях способствует формированию у обучающихся не только языковой, но и культурологической компетенции.

Включение пословиц и поговорок в учебный процесс имеет значительный методический потенциал. Во-первых, они помогают обогащать активный и пассивный словарь студентов, закреплять грамматические конструкции и развивать навыки устной речи. Во-вторых, пословицы являются наглядным средством для демонстрации особенностей образности и метафоричности русского языка, что способствует развитию языкового чутья. В-третьих, работа с ними способствует воспитанию интереса к культуре и литературе, формированию навыков межкультурного общения. Современные методики преподавания РКИ предполагают использование паремий не только как иллюстративного материала, но и как основы для различных видов речевой деятельности: дискуссий, ролевых игр, творческих заданий. Всё это делает пословицы и поговорки незаменимым средством в арсенале преподавателя русского языка как иностранного.

Одним из ключевых аспектов работы с пословицами и поговорками на уроках русского языка как иностранного является их использование для расширения словарного запаса. В отличие от отдельных слов, пословицы представляют собой устойчивые выражения, в которых закреплён богатый культурный и эмоциональный контекст. При знакомстве с ними студенты не только усваивают новые лексемы, но и учатся понимать переносное значение слов, особенности ассоциативного мышления носителей языка. Так, работа с пословицами «Без труда не вытащишь и рыбку из пруда» или «Яблоко от яблони недалеко падает» позволяет учащимся запомнить не только конкретные слова, но и целые фразеологические обороты, которые легко включаются в речь.

Другим важным направлением является использование пословиц для закрепления грамматических структур. Многие из них содержат яркие примеры употребления форм глаголов, существительных, прилагательных и союзов. Так, при изучении императива можно обратиться к пословице «Береги платье снову, а честь смолоду», а при отработке падежных форм – к пословице «Не имей сто рублей, а имей сто друзей». Применение подобных примеров помогает сделать грамматику более наглядной и запоминающейся, а также способствует развитию у студентов чувства правильности языка. Кроме того, работа с пословицами позволяет разнообразить упражнения: преподаватель может предложить восстановить пропущенные слова, подобрать пословицу к ситуации или перефразировать её современным языком.

Особое значение имеет сопоставительный анализ пословиц на русском и родном языке учащихся. Сравнение «Что посеешь, то и пожнёшь» с узбекской пословицей «Нима эксанг, шуни ўрасан» или английской «You reap what you sow» позволяет увидеть универсальность народной мудрости и одновременно отметить национальные особенности в выборе образов. Такая работа формирует у студентов интерес к межкультурным параллелям, помогает избежать дословных переводов и углубляет понимание как русского языка, так и их родного. Важно, что сопоставление пословиц стимулирует обсуждения, побуждает студентов делиться культурным опытом и развивает навыки диалогической речи.

Наконец, пословицы и поговорки могут служить основой для творческих заданий и коммуникативных игр. Студентам можно предложить инсценировать ситуацию, соответствующую смыслу пословицы, составить короткий рассказ или эссе с использованием одной или нескольких пословиц, подобрать иллюстрации или создать комикс по мотивам народной мудрости. Такие упражнения развивают воображение, умение выражать мысли в свободной форме и делают процесс обучения более живым и увлекательным. Кроме того, включение пословиц в задания творческого характера

способствует эмоциональному вовлечению учащихся и повышает мотивацию к изучению русского языка.

Использование пословиц и поговорок на уроках русского языка как иностранного является эффективным и многоплановым методическим приёмом. Эти лаконичные формы народной мудрости выполняют сразу несколько функций: они служат источником лексико-грамматического материала, помогают формировать речевые навыки, расширяют культурологический кругозор обучающихся. Пословицы позволяют студентам лучше понять логику и образность русского языка, почувствовать его связь с историей, традициями и мировоззрением народа. В процессе работы с ними иностранные учащиеся не только осваивают новые языковые единицы, но и учатся выражать мысли более точно, образно и эмоционально.

Кроме того, работа с пословицами имеет важное воспитательное и межкультурное значение. Сопоставление русских пословиц с аналогами в родном языке студентов способствует формированию уважительного отношения к культурным различиям, стимулирует интерес к диалогу культур и помогает глубже понять универсальные человеческие ценности. Творческие задания с использованием пословиц делают уроки более динамичными и мотивирующими, способствуют развитию критического мышления и коммуникативной активности. Таким образом, пословицы и поговорки можно рассматривать как уникальный методический ресурс, который органично соединяет обучение языку и приобщение к культуре, обеспечивая целостное и эффективное освоение русского языка как иностранного.

Список литературы

1. Азимов Э. Г., Щукин А. Н. Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам). – М.: ИКАР, 2009. – 448 с.
 2. Аникин В. П. Русские пословицы и поговорки. – М.: Художественная литература, 1988. – 320 с.
 3. Добровольская В. В. Пословицы и поговорки в практике преподавания РКИ. – М.: Русский язык. Курсы, 2017. – 210 с.
 4. Мелерович А. М., Мокиенко В. М. Большой словарь русских пословиц. – СПб.: ОЛМА Медиа Групп, 2010. – 784 с.
 5. Мокиенко В. М., Никитина Т. Г. Пословицы и поговорки русского народа: опыт лингвокультурологического комментария. – СПб.: Филологический факультет СПбГУ, 2007. – 264 с.
 6. Стернин И. А. Коммуникативная компетенция и методы её формирования при обучении РКИ. – Воронеж: Истоки, 2014. – 192 с.
 7. Гальскова Н. Д., Гез Н. И. Теория обучения иностранным языкам: Лингводидактика и методика. – М.: Академия, 2006. – 336 с.
- Щукин А. Н. Методика преподавания русского как иностранного. – М.: Высшая школа, 2012. – 254 с.

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ КОНТРОДУКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ ОТЧУЖДЕНИЯ МОРАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

*Кодиркулов Азизжон Саидкул угли
преподаватель кафедры служебной психологии и профессиональной культуры
Академии МВД Республики Узбекистан*

Эффективная и законопослушная деятельность сотрудников ОВД во многом определяется их приверженностью профессионально-нравственным нормам. Тем не менее, на практике в служебных коллективах органов внутренних дел (ОВД) нередко наблюдаются случаи контрпродуктивного поведения – действий, нарушающих

служебную дисциплину или этические стандарты и наносящих ущерб работе органов правопорядка. К таким проявлениям относятся систематические опоздания на дежурства, игнорирование приказов руководства, волокита при выполнении поручений, фальсификация документов, травля коллег (моббинг) и т.п. [1]. Более тяжкие формы – злоупотребление должностными полномочиями, коррупционные сделки, применение неоправданного насилия – также рассматриваются как контрпродуктивное, девиантное поведение сотрудников ОВД. Совокупность подобных разнородных проступков объединяется исследователями под термином «counterproductive work behavior» – контрпродуктивное рабочее поведение [2]. Оно охватывает как действия, направленные против организации (например, саботаж, нарушение трудовой дисциплины, хищения имущества), так и против отдельных лиц (грубость, дискриминация, физическая агрессия) [2]. Очевидно, что распространение таких явлений среди личного состава подрывает эффективность работы, дискредитирует правоохранительные органы и нарушает права граждан. Поэтому крайне актуально выяснение психологических причин контрпродуктивного поведения и разработка мер по его предупреждению в системе МВД.

Российские специалисты, которые в большей степени акцентируют свое внимание на девиантное поведение, указывают, что девиантное поведение сотрудников ОВД во многом порождается профессиональной деформацией личности, возникающей под влиянием специфики и длительности службы [3]. Под постоянным воздействием стрессовых ситуаций, однообразия или жесткой субординации у сотрудников может притупляться эмоциональная сфера, формироваться циничное отношение к гражданам, снижается чувство личной ответственности. Однако не менее важны и непосредственные психологические механизмы, через которые даже добросовестный человек может оправдать нарушение закона или этики. В фокусе современной психологии труда и морали находится концепция отчуждения моральной ответственности сотрудников (англ. moral disengagement), предложенная А. Бандурой [4]. Суть этого явления – отключение механизмов морального самоконтроля посредством специальных когнитивных стратегий. По выражению исследователей, моральное отчуждение – это набор стратегий самообмана, к которым прибегают люди, чтобы сохранять чувство собственной правоты и не испытывать вины, совершая аморальные поступки [5]. Иными словами, индивид перестает воспринимать свое противоправное действие как нечто зазорное: внутренние нравственные ограничения временно «выключаются» или перестают относиться к данному поступку.

А. Бандура описал восемь основных механизмов, с помощью которых человек отчуждает (дистанцирует) от себя моральную ответственность за вредные действия [4]. Рассмотрим, как эти механизмы могут проявляться в профессиональной деятельности сотрудников ОВД:

Моральное оправдание. Противоправное действие представляется как морально оправданное ради достижения некой благой цели. В ОВД распространено явление, когда незаконные меры объясняются «высшими интересами» защиты общества. Например, фальсификация доказательств или применение силы может оправдываться необходимостью посадить опасного преступника («благородная цель оправдывает средства»).

Обеление языка (эвфемизмы). Жестокие или коррупционные поступки маскируются за эвфемистическими формулировками. Внутри коллектива грубое насилие могут называть «жестким задержанием», взятку – «вознаграждением», пытку – «особым методом допроса». Смягчая словесное описание, сотрудники снижают у себя эмоциональную реакцию на содеянное.

Сравнение в свою пользу. Собственное нарушение сопоставляется с более тяжкими преступлениями других, за счет чего кажется незначительным. Полицейский, превысивший должностные полномочия, может думать: «Другие берут миллионные

взятки, а я всего лишь подарок принял – это мелочь». Такое сравнительное оправдание снижает ощущение неправомерности поступка.

Перекалывание ответственности. Исполнитель представляется не самостоятельным субъектом выбора, а лишь «винтиком системы», выполнявшим чужой приказ. Сотрудник может объяснять: «Начальство приказало так действовать – у меня не было выбора». Личное чувство вины притупляется осознанием того, что инициатива исходила не от него.

Размывание ответственности. Если неправомерные действия совершаются группой (например, незаконная схема с участием нескольких должностных лиц), каждый ощущает свою долю ответственности минимальной. Коллективное участие («мы все так делаем») приводит к эффекту распыления вины, и совесть каждого затрагивается меньше, чем если бы он действовал в одиночку.

Игнорирование последствий. Нарушитель старается не задумываться о вредных последствиях своих действий или преуменьшает их. Скажем, сотрудник ДПС, вымогающий у водителей деньги, убеждает себя, что это никому не вредит существенно («страховая все покроет», «у всех доходы – ничего не убудет»). Не учитывая реальные негативные эффекты (финансовые потери, подрыв доверия к правоохранительным органам), человек продолжает порочную практику.

Дегуманизация нарушаемых. Очень опасный механизм для правоохранителя – воспринимать отдельных граждан или правонарушителей как недостойных гуманного отношения. Если подозреваемый в глазах оперативника становится не человеком, а «отбросом общества», «врагом» или носителем уничижительных стереотипов, то жестокое обращение с ним уже не вызывает моральных терзаний. Образ «преступника» как совершенно чуждого, нечеловеческого элемента позволяет оправдать любое обращение.

Обвинение жертвы. Наконец, полицейский может убедить себя, что сам пострадавший виноват в тех мерах, которые к нему применили. Такая инверсия ролей – распространенная тактика: «Если этот задержанный не подчинился, то сам спровоцировал применение силы»; «Гражданин вел себя подозрительно – неудивительно, что с ним грубо обошлись». Обвиняя жертву, сотрудник снимает ответственность со своих действий.

Наличие у сотрудника перечисленных механизмов морального расщепления значительно повышает риск реальных противоправных поступков. Контрпродуктивное поведение и этические проступки зачастую совершаются не из-за неведения норм или прямого умысла, а потому что человек сумел убедить себя в дозволенности или незначительности нарушения. В работе С. Мооре и др. было показано, что склонность оправдывать аморальные поступки положительно коррелирует с совершением различных видов проступков на рабочем месте [7]. Более того, эта связь проявляется независимо от таких факторов, как профессиональный стресс, моральные убеждения или контроль со стороны руководства.

В специфических условиях правоохранительной деятельности моральное отчуждение может приобретать системный характер. Если в подразделении процветает негласная «культура оправданий» (например, взаимное покрытие нарушений, оправдание жесткого обращения с подозреваемыми «для профилактики»), то девиантное поведение становится заразительным и постепенно воспринимается как норма [8]. Исследователи описывают явление нормализации девиантности – когда повторяющиеся нарушения, подкрепленные коллективными рационализациями, перестают осознаваться как что-то предосудительное [8]. Происходит рутинизация этических нарушений: моральные нормы отделяются от реальной практики, оставаясь лишь на бумаге. В таких условиях отдельные честные сотрудники испытывают давление конформизма и могут также прибегнуть к оправдательным схемам, чтобы не выделяться.

Важно отметить, что моральное расщепление часто выступает посредником между внешними стрессорами и противоправным поведением. Согласно ряду исследований, негативные эмоциональные состояния (гнев, фрустрация), вызванные служебными

стрессорами (например, чувством организационной несправедливости, конфликтами с начальством), могут приводить к агрессивным выпадам и саботажу только в том случае, если при этом включаются механизмы морального оправдания [9]. Иначе говоря, даже разочарованный или выгоревший сотрудник не станет нарушать закон, пока его внутренние моральные стандарты активно сдерживают агрессию. Но стоит ему найти для себя извинение – например, решить, что начальство с ним обходится так плохо, что «и он имеет право нарушить правила в ответ» – как вероятность контрпродуктивного поступка резко возрастает. В этом плане моральное отчуждение – необходимое звено, «разрешающее» трансформацию негативных эмоций в девиантные действия [9].

Осознание роли отчуждения моральной ответственности в поведении сотрудников ОВД имеет практическое значение. Управленческие и организационные меры по снижению контрпродуктивного поведения должны быть направлены не только на ужесточение контроля и наказаний, но и на формирование этической культуры, препятствующей психологическим рационализациям. Руководители должны подавать личный пример приверженности этике, демонстрировать персональную ответственность за решения и культивировать нетерпимость к любым оправданиям нарушений. Этическая подготовка сотрудников (тренинги, дискуссии о дилеммах) может помочь выявлять у них типичные искажения мышления. Например, программа по развитию навыков морального размышления и взаимной ответственности (в том числе обучение коллег вмешиваться, если они видят нарушение) способна разрывать цепочку отчуждения ответственности [8; 10]. В системе МВД традиционно ведется воспитательная работа с личным составом – ее эффективность будет выше, если она направлена на развитие моральной рефлексии, чувство долга и недопущение ситуаций, когда «цель оправдывает средства».

В заключение следует подчеркнуть: борьба с контрпродуктивным поведением в органах внутренних дел требует внимания к глубинным психологическим причинам. Одной из ключевых причин является отчуждение моральной ответственности, позволяющее переступить черту без мук совести. Чем меньше у сотрудника возможностей «обмануть» собственную совесть, тем надежнее он соблюдает закон и этику. Поэтому наряду с подбором стойких к коррупции кадров важно воспитывать у полицейских личную ответственность и моральную рефлексию, регулярно обсуждать этические дилеммы и случаи недопустимого поведения. Практика разбора реальных инцидентов с выявлением допущенных когнитивных искажений (например, самооправданий) может помочь сотрудникам осознать и избежать подобных ловушек психики. Также важно своевременно выявлять и корректировать опасные оправдательные установки у личного состава.

Список литературы

1. Иванова А.М., Кодиркулов А.С. Оценка контрпродуктивного поведения в служебных коллективах органов внутренних дел Республики Узбекистан // Российский девиантологический журнал. 2024. Т. 4, № 3. С. 350–365.
2. Гулевич О.А. Контрпродуктивная активность в организации: определение, виды, факторы // Организационная психология. 2013. Т. 3, № 4. С. 49–58.
3. Бочкова М.Н., Шаповал В.А., Мешкова Н.В., Ениколопов С.Н. Причины девиантного поведения сотрудников ОВД и профессиональная деформация // Организационная психология. 2021. Т. 11, № 2. С. 154–168.
4. Bandura A. Moral Disengagement: How People Do Harm and Live With Themselves. New York: Worth, 2016. 446 p.
5. Ледовая Я.А., Тихонов Р.В., Боголюбова О.Н. и др. Отчуждение моральной ответственности: психологический конструкт и методы его измерения // Вестник Санкт-Петербургского ун-та. Сер.16: Психология. Педагогика. 2016. № 4. С. 23–39.
6. Sykes G.M., Matza D. Techniques of Neutralization: A Theory of Delinquency // American Sociological Review. 1957. Vol. 22, No 6. P. 664–670.

7. Moore C., Detert J.R., Treviño L.K., Baker V.L., Mayer D.M. Why Employees Do Bad Things: Moral Disengagement and Unethical Organizational Behavior // *Personnel Psychology*. 2012. Vol. 65, No 1. P. 1–48.
8. Ashforth B., Anand V. The normalization of corruption in organizations // *Research in Organizational Behavior*. 2003. Vol. 25. P. 1–52.
9. Fida R., Tramontano C., Paciello M. et al. “First, Do No Harm”: The Role of Negative Emotions and Moral Disengagement in Workplace Aggression and Counterproductive Work Behavior // *Frontiers in Psychology*. 2018. Vol. 9. Article 979.
10. Blumberg D.M., Papazoglou K., Schlosser M.D. Organizational Solutions to the Moral Risks of Policing // *Int. J. Environ. Res. Public Health*. 2020. Vol. 17, No 20. P. 7367.

ILK O‘SPIRINLIK DAVRINING PSIXIK XUSUSIYATLARI

*Eshchanova Nasiba Matnazarovna
Ma‘mun universiteti NTM o‘qituvchisi*

Annotatsiya: Tezida ilk o‘spirinlik davridagi bolalarning fiziologik va psixologik rivojlanish jarayonlari va ularning o‘ziga xos xususiyatlari tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: o‘spirin, jismoniy rivojlanish, psixik o‘shish, motiv, tafakkur, ong, bilish, muloqot

Ilk o‘spirinlik yoshi bolalarning 15 yoshdan 18 yoshgacha bo‘lgan taraqqiyot davrini o‘z ichiga oladi. Ushbu davrda o‘spirinlarda fiziologik jihatdan bo‘yning o‘shishi qizlarda 15-16 yoshgacha, o‘g‘il bolalarda 17-18 yoshgacha davom etadi. Bu yoshda muskullar kuchi tez o‘sadi. Masalan, 18 yoshli bolaning muskul kuchi 12 yoshli bolaga nisbatan 2 baravar ko‘p bo‘ladi. Jismoniy taraqqiyot, asosan, to‘g‘ri ovqatlanish rejimi va jismoniy tarbiya bilan shug‘ullanishga ko‘p jihatdan bog‘liq hisoblanadi. Ushbu davrda bo‘yning va organizmning notekis o‘shishi va rivojlanish davri tugallanadi, hamda jismoniy rivojlanishning nisbatan birmuncha tekis davri boshlanadi[1]. O‘spirinlik yoshidagi bolalarda jismoniy sifatlar (bo‘y, og‘irlik) nisbatan barqaror darajaga yetgan bo‘ladi. Shuningdek, muskul kuchi va ishchanlik qobiliyati sezilarli darajada ortadi. Ko‘krak qafasining hajmi kengayadi, skelet, naychasimon suyaklar qattiqlashadi, to‘qimalar va a‘zolarining shakllanishi va funksional taraqqiyoti tugallanadi. Odatda bu yoshdagi bolalarda yurak va qon tomirlarning rivojlanishida o‘smirlarga xos bo‘lgan notekislik endi tekislashadi, qon bosimi baravarlashadi, ichki sekresiya bezlari bir me‘yorda ishlay boshlaydi.

Ilk o‘spirinlik davrini ikkinchi o‘tish davri deb hisoblash mumkin. Agar birinchi o‘tish davri ko‘proq bolalikka yaqin bo‘lsa, ikkinchi o‘tish davrida bo‘lgan o‘spirin ko‘proq yoshlik davriga yaqindir va shu jihatidan o‘rganiladi hamda tadqiq qilinadi. Ilk o‘spirinlik davri, asosan, unda mustaqil hayotning boshlanishi (maktabni tamomlab, litsey yoki kollejlarga kirishi) bilan xarakterlanadi. Hayotdagi bu o‘zgarishlar ilk o‘spirinlik shaxsiga, uni o‘zini anglashiga ta‘sir ko‘rsatadi. O‘smirlardan farqli o‘laroq ilk o‘spirinlar katta hayotni tasavvur etmaydilar, balki unda ishtirok etadilar. O‘spirin - bola bilan katta odam o‘rtasidagi oraliq mavqeni egallaydi. Bolaning jamiyatda tutgan o‘rni kattalarga bog‘likdir, kattalar ularga hayot faoliyatining asosiy mazmun va yo‘nalishini belgilab beradilar[2]. Bolaning bajaradigan ro‘li kattalar ro‘lidan sifat jihatdan farq qiladi. Hayot faoliyati murakkablashgan sari, o‘spirinlarda ijtimoiy ro‘llar kengligi faqat miqdor tomondangina kengayib qolmay, balki sifat tomonidan ham o‘zgarib boradi.

O‘spirinlar o‘zlarining psixologik xususiyatlari bilan boshqa yosh davridagi bolalardan keskin farq qiladilar. Jismoniy hamda aqliy jihatdan voyaga yetgan, kamolotga erishgan, dunyoqarashi, o‘z-o‘zini mustaqil hayotga tayyorgarligini o‘z-o‘zini anglashi bilan motivlar bu davrda yetakchi o‘rinni egallaydi. Motivlar tizimida jamiyatning to‘laqonli a‘zosi bo‘lishga intilish, insonlarga naf keltirish kabi ijtimoiy motivlar ustunlik qiladi. O‘spirinlar o‘zlarining o‘qishga bo‘lgan munosabatlari va ularning o‘qish-o‘rganishga undovchi sabablarni yaxshi anglay boshlaydilar. O‘spirinlik yoshida boshdan kechiriladigan his-tuyg‘ularning boyligi, xilma-xilligi bilan, hayotning turli tomonlariga emotsional munosabatda bo‘lishi bilan ajralib turadi. Axloqiy va ijtimoiy, siyosiy hislarning rivojlanishi ayniqsa xarakterlidir. Bu yoshdagi

bolalar odatda muayyan axloqiy talablar bilan o'zaro to'g'ri munosabatda bo'ladilar. Boshdan kechirgan his-tuyg'ularni anglab yetish mahorati ham rivojlanadi. Bu davrda o'quvchilarda o'rtoqlik hissining rivojlanishi xarakterlidir[3]. O'spirinlarda do'stlik motivlari ancha chuqurroq bo'ladi. Masalan, oshkoralik, o'zaro ishonch, talabchanlik, sadoqat, birgalikda doimiy yordam ko'rsatish, kamchiliklarni tugatish, do'stiga yordam berish, o'zaro hurmat, bir-birini tushunish va hokazo.

O'spirinlik yoshida alohida bir his-tuyg'u - sevgi paydo bo'ladi. Bu maktab o'quvchisining emotsional hayotida yangi bir holat hisoblanadi. O'spirinlik sevgisi sof, pokiza, beg'ubor, xilm-xil kechinmalarga boy, muloyim, xayolga berilish va samimiyat belgilariga ega bo'ladi. Yigit va qizlarimiz sevgini boshdan kechirishida bir-birlarini hurmat qilish, do'stlik, o'zaro yordam, bir-birini tushunish kabi xislatlar xarakterli bo'lib, ular bir-birlaridagi yuksak ma'naviy sifatlarni qadrlaydilar.

O'spirinlik davrida bilish jarayonlarining rivoji faol ravishda davom etadi. Lekin, bu rivojlanish o'spirinning o'ziga va uning atrofidagi kuzatuvchilarga kam seziladi. Bu davrga kelib, o'spirinlar to'la ravishda mantiqiy tafakkurga ega bo'ladilar, nazariy fikr yuritib, o'zlarini-o'zlari tahlil eta oladilar. Ular endi bemalol axloqiy, siyosiy va boshqa mavzularda bahslash olib, o'z munosabatlarini bildira oladilar. Ushbu davrda bolalar juda ko'p ilmiy tushunchalarni o'zlashtirib, ulardan turli masala va muammolarni yengishda foydalana oladilar.

O'spirinning o'z-o'zini anglashi o'quv, mehnat va muloqot motivatsiyalarini o'zgarishida o'z aksini topadi. Bu davrda, bolada yangi faoliyatlar yuzaga kelib, psixik rivojlanishida yangi bosqich boshlanadi. O'spirinlik yoshi o'qish, mehnat, muloqot singari yetakchi faoliyatlar asosida umumiy va maxsus layoqatlarning rivojlanayotganligi bilan xarakterlanadi. O'spirinlik davrida bilish jarayonlarining rivojlanishi faol kechadi. O'spirinlik davrida bilishga oid qiziqish ko'lami tobora amaliy xususiyat kasb eta boshlaydi. Jumladan, ijtimoiy-siyosiy masalalarga, texnika, tabiatga, osmon jismlariga, sport va hokazolarga qiziqishi kuchayadi. O'spirinlarda sezgirlik, kuzatuvchanlik yanada takomillashib boradi, mantiqiy xotirasi, esda olib qolishining oqilona yo'li, vositalari ta'lim jarayonida yetakchi vazifani ado eta boshlaydi. Mazkur pallada o'spirinlarning tafakkuri tobora faol, mustaqil va ijodiy xususiyat kasb eta boshlaydi.

O'spirin o'quvchining o'smirlik davrida boladan o'zgacharoq yana bir xususiyati bu - murakkab shaxslararo munosabatlarda aks etuvchi burch, vijdon xissini anglashi, o'z qadr-qimmatini e'zozlashi, sezishi va fahmlashga ko'proq moyilligidir[4]. O'spirin o'quvchida o'zini anglashi negizida o'zini tarbiyalash istagi tug'iladi. Natijada unda o'z-o'zini tarbiyalash vositalarini saralash, ularni kundalik turmushga tadbiiq qilib ko'rish ehtiyoji vujudga keladi. Lekin, o'z-o'zini tarbiyalash jarayoni o'spirin ruhiyatidagi mavjud nuqsonlarga barham berish, ijobiy xislatlarni shakllantirish bilan kifoyalanib qolmasdan, balki voyaga yetgan kishilarga xos ko'pqirrali, umumlashgan idealga mos ravishda tarkib toptirishga yo'naltirilgan bo'ladi.

Xulosa sifatida shuni aytish mumkinki, o'spirinlik davri shaxs shakllanishida muhim davr hisoblanadi. O'spirinlik davrida bolalarda muhim fiziologik va psixik o'zgarishlar sodir bo'ladi. Ushbu davrni ikkinchi o'tish davri deb atasak ham bo'ladi, ya'ni bolalikdan yoshlikka o'tish davri. Ushbu davrda o'spirinda turli xil psixik jarayonlar kuzatiladi. Masalan, o'zini-o'zi anglash motivlari kuchayadi, o'rtoqlik hissi rivojlanadi, sevgi hissi paydo bo'ladi, bilish jarayoni rivojlanadi va boshqa psixik jarayonlar rivojlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Davletshin M.G. "Zamonaviy maktab o'qituvchisining psixologiyasi". «Pedagogika va psixologiya» (ilmiy ommabop seriya)
2. Davletshin M.G. va boshqalar. "Yosh davrlar va pedagogik psixologiya". T. TDPU. 2009.
3. Davletshin M.G, To'ychieva S.M. "Umumiy psixologiya". Toshkent. 2002.
4. Korduell M. "Psixologiya". A-YA: Slovar-spravochnik/ Per. s angl.
5. Nishanova Z.T, Dusmuxamedova Sh.A. va b. "Yosh davrlari va pedagogik psixologiya". T. Fan va texnologiyalar nashriyotining bosmaxonasi. 2013.
6. "Psixologiya". Uchebnik dlya gumanitarnbix vuzov/ Pod obsh. red. V.N.Drujinina. -

SPb.: P. 2002.

7. “Yosh psixologiyasi va pedagogik psixologiya”: Ped. in-t. talabalari uchun o‘quv qo‘llanma/ M.G.Davletshin umumiy tahriri ostida. T. O‘qituvchi

8. G‘oziev E.P “Psixologiya”. Toshkent. 1994.

ПРЕПОДАВАНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА В УЗБЕКСКИХ ШКОЛАХ В НАШИ ДНИ

*Мадримова Роза Гайратбек кизи
Университет Маъмуна, кафедра языка и литературы
Хива, Узбекистан*

Аннотация. Статья посвящена актуальным вопросам методики преподавания русского языка в узбекских школах. В ней представлен глубокий анализ современных подходов к организации учебного процесса, таких как использование интерактивных методов, проектной деятельности, цифровых технологий. Особое внимание уделяется созданию языковой среды, способствующей развитию коммуникативных компетенций учащихся. Авторы статьи предлагают ряд практических рекомендаций для учителей русского языка, направленных на повышение эффективности обучения и мотивации учащихся.

Ключевые слова: методы преподавания, русский язык как иностранный, проект, учебник.

В настоящее время одним из приоритетных направлений является совершенствование системы образования и воспитания. Уделение особого внимания выпуску новых учебников для школьников, чтобы они лучше усваивали учебный материал, свидетельствует о значимости этой задачи для нашего правительства [Алимкулов, 2017, с.78]. Для общеобразовательных школ обновлены учебники по 22 предметам, и особое внимание уделено развитию у учеников четырёх основных навыков по русскому языку:

- способность понимать прочитанное;
- способность понимать услышанное;
- способность выражать мысли в письменной форме;
- способность выражать свои мысли устно.

В рамках проекта «ЗОР!» [1], реализуемого в сотрудничестве с Республиканским образовательным центром Министерства народного образования и Российским государственным педагогическим университетом имени А. И. Герцена, были разработаны и продолжают выпускаться учебники для 2–11-х классов школ с преподаванием на узбекском и родственных языках. Через приложение «AR», созданное для учебников, ученики могут прослушивать аудиофайлы или, при отсутствии возможности прослушивания, читать тексты.

Поскольку учебники публикуются с новым подходом и методологией, учителям также необходимо пересматривать свои методы преподавания, отказываться от устаревших взглядов и внедрять новые идеи и методы, чтобы повысить интерес учащихся к учебе. В современных условиях без использования информационных технологий повысить интерес школьников к урокам крайне сложно. Для этого необходимо грамотно использовать современные информационные средства: видеоуроки, презентации, аудиофайлы, раздаточные материалы и эффективно распределять время урока. Всё это позволяет сделать процесс обучения более содержательным и увлекательным [2].

Однако, как отметил наш уважаемый Президент, без изменения методики преподавания в школах невозможно добиться изменения качества, содержания и атмосферы образования:

«... если методика преподавания в школе не изменится, то не изменится ни качество образования, ни его содержание, ни образовательная среда.» [Мадатов, 2020, с. 105].

Типы уроков и методы их организации

1. Лекционный урок – учитель распределяет между учащимися темы для подготовки лекции и даёт им время на подготовку. Для иллюстрации отдельных аспектов используются цитаты, демонстрационные материалы, карточки, презентации и видеоролики. Такой подход помогает учащимся быстрее усваивать и закреплять материал больших объёмов.

2. Семинарский урок – после прохождения крупных тем, произведений или рассказов по литературе, они распределяются между учениками. В этом случае уместно использовать методы групповой работы, что способствует развитию таких качеств, как способность работать в команде, стремление к победе, дружеские отношения и навыки соревновательной работы в группе.

3. Лабораторный урок – в ходе таких уроков учащиеся выполняют практические задания с использованием различных устройств и инструментов. Этот вид урока ещё называют практическим уроком, где учащиеся выполняют упражнения на память, психологические игры и задания для укрепления взаимопонимания между собой.

4. Проблемный урок – в ходе урока создаётся искусственная проблемная ситуация, и учащиеся должны искать пути её решения индивидуально или в группах. Учитель задаёт несколько проблемных вопросов, и по результатам обсуждения формулируются общие выводы. Такой подход способствует развитию у школьников навыков логического мышления и решения проблем.

Кроме того, существуют и другие виды уроков, такие как конференция, дискуссия, соревновательный урок, урок-проповедь, урок-сценарий, испытательный урок и другие.

Использование интерактивных методов на уроках

На всех вышеуказанных уроках можно применять интерактивные методы. Особое внимание уделяется индивидуальной работе с каждым учеником.

Для повышения интереса учащихся целесообразно использовать награды в виде небольших подарков и поощрительных карточек с номинациями: «самый активный ученик», «самый умный ученик», «самый сообразительный ученик», «самая эрудированная ученица» и т. д.

Для улучшения запоминания материала можно использовать групповые упражнения, такие как совместное произнесение сложных стихов, пословиц, загадок и скороговорок. Всё это способствует лучшему закреплению информации в памяти учеников.

Переход от E-learning к Smart Education

В настоящее время происходит переход от электронного обучения (E-learning) к умному обучению (Smart Education). Концепция Smart Education охватывает модернизацию всех образовательных процессов, а также методов и технологий, используемых в этих процессах. В рамках этого подхода появились такие технологии, как:

- Smart Board (умная доска),
- Smart Screen (умный экран),
- Smart Phone (умный телефон),
- Smart Table (умный стол),
- Smart TV (умный телевизор),
- E-book (электронная книга),
- Wi-Fi-зона.

Заключение

В заключение можно сказать, что новое поколение требует новых методов и подходов к обучению. Введение инновационных методов преподавания в школах значительно повысит уровень эффективности обучения. Это, в свою очередь, станет надёжным вкладом в развитие и процветание нашей страны.

Литература

1. yuz.uz/uz/news/rus-tili-darsliklarida-4-ko'nikmani-shakllantirishga-etibor.

2. aniq.uz/uz/yangiliklar/ – обсуждение вопросов совершенствования системы образования и науки на видеоселекторном совещании в 2020 году.
3. Алимкулов А. Х. Методика и современные виды уроков. 2017
4. Мадатов М. Н. Эффективные методы развития речевой компетенции учащихся в школах с обучением на русском языке. Центр обучения и развития "Прогресс", г. Нукус. 2020

GIPERTONIK BEMORLARNING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI VA ULARNING DAVOLANISH JARAYONIGA TA'SIRI

*Eshchanova Nasiba Matnazarovna
Ma'mun universiteti o'qituvchisi*

Annotatsiya: Ushbu tezisdagi gipertoniya kasalligi bilan og'riq bemorlarning psixologik xususiyatlari va ularning davolanish jarayoniga ko'rsatadigan ta'siri tahlil qilinadi. Tadqiqotda arterial gipertoniya nafaqat fiziologik omillarga, balki psixologik omillarga ham bevosita bog'liqligi ko'rsatib beriladi. Tadqiqot natijalari gipertoniya kasalligini davolashda kompleks yondashuv – ya'ni tibbiy, psixologik va ijtimoiy omillarni birgalikda hisobga olish zarurligini asoslab beradi.

Kalit so'zlar: gipertenziya, jismoniy faollik, ruhiy holat, psixologik xususiyatlar, stress, tashvish, asabiylashish, psixologik yordam

Hozirgi vaqtda aholi o'rtasida yurak-qon tomir kasalliklari eng keng tarqalgan. Ular orasida mehnatga layoqatli odamlarda nogironlikka olib keladigan gipertenziya kasalligi ham mavjud. Ushbu kasallik o'lim darajasining oshishiga ham yordam beradi. Gipertenziya kasalligi ishlaydigan aholining taxminan 10-15% ga ta'sir qiladi. Bundan tashqari, gipertenziya koroner yurak kasalligi, serebrovaskulyar avariya va miokard infarkti uchun asosiy xavf omili hisoblanadi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, Rossiya Federatsiyasida insultdan o'lim darajasi o'rtacha 100 000 erkakka 230 tani va 100 000 ayolga 140 tani tashkil etadi [1].

O'zbekistonda esa kasallanish va erta o'lim holatlarining asosiy qismi yuqumli bo'lmagan kasalliklar bilan bog'liq. Bu haqda O'zbekistonda yuqumli bo'lmagan kasalliklar profilaktikasi, sog'lom turmush tarzini qo'llab-quvvatlash va aholining jismoniy faolligi darajasini 2019-2022-yillarda oshirish bo'yicha belgilangan konsepsiyada aytilib o'tiladi. Unda qayd etilishicha, 2017-yilda o'lim holatlariga sabablar umumiy tuzilmasida birinchi o'rinni qon aylanish tizimi kasalliklari egallagan – 59,7 foiz. Ularning asosiy sabablari – yurak ishemiya kasalligi, arterial gipertoniya va asoratlari (miokard infarkti, miya insulti va boshqalar) hisoblanadi. Keyingi pog'onadan salbiy o'simtlar (9,4 foiz), nafas olish organlari kasalliklari (5,0 foiz) hamda qandli diabet (3,5 foiz) joy olgan [2].

Ushbu kasallik psixosomatik deb tasniflanadi va aniq klinik ko'rinish va simptomlarning rivojlanishi hissiy va xatti-harakatlarning tarkibiy qismlarini o'z ichiga oladi. Gipertenziya bilan og'riq bemorlarning individual psixologik xususiyatlarini o'rganishda aniqlangan xususiyatlar shaxsning premorbid xususiyatlarimi? yoki kasallikning shaxsga ta'siri natijasimi? degan savol ochiqlicha qolayotganini hisobga olish muhimdir. Bu ushbu bemorlarni psixologik qo'llab-quvvatlash bo'yicha optimal strategiyalarni ishlab chiqish va ushbu aholi uchun birlamchi profilaktika yondashuvlarini aniqlash imkonini beradi. Gipertenziya bilan og'riq bemorlarning aniqlangan individual psixologik xususiyatlarini, shuningdek, maksimal rioya qilish va samaradorlikni oshirish uchun davolash rejimini belgilashda hisobga olish kerak. Ushbu sohadagi tadqiqotlar ushbu aholini psixologik qo'llab-quvvatlashning maqbul strategiyalarini, shuningdek, gipertenziyaning birlamchi profilaktikasiga yondashuvlarni ishlab chiqish imkonini beradi. Gipertenziya bilan og'riq bemorlarning psixologik xususiyatlarining kasallikning prognozi, kursi va natijalariga ta'sirini o'rganish jiddiy e'tibor talab qiladi, chunki qon bosimining yo'qolishi mehnatga layoqatli aholi jamiyat va butun davlatga tuzatib bo'lmaydigan zarar keltiradi.

Bugungi kunga kelib, ilmiy adabiyotlarda bemorning kasalligiga ruhiy holatlarning ta'siri dinamikasini o'rganish bilan bog'liq yetarli miqdordagi ilmiy tadqiqotlar mavjud. Gipertoniya kasalligi bir qator olimlar tomonidan (Volkova E.V, Voronchixina K.A, Maksimov N.I, Dimov A.S, Bronxaym X.E, Braun A.D.) depressiv va depressiv holatlarning gipertoniya rivojlanishiga ta'sirini qayd etishadi, bu esa gipertenziya rivojlanishida psixomatik kasallikning asosiy ro'li ekanligi haqidagi fikrni tasdiqlaydi [3]. Bu qisman gipertoniya yurak-qon tomir kasalligi sifatida birinchi navbatda atrof-muhit omillariga javob berishi va juda "nozik" va o'zgaruvchanligi bilan bog'liq. Bundan tashqari, teskari ta'sir mavjud bu tizimning kasalliklari serebrovaskulyar avariyalarga olib keladi, bu esa psixo-emotsional buzilishlarning rivojlanishiga olib keladi [4].

Statistik ma'lumotlarga ko'ra, bemorlarning atigi 30-40% davolash paytida dori bilan normal qon bosimi darajasiga erishadilar. Ushbu tadqiqotlar gipertoniya bilan og'rikan bemorlarning hissiy va shaxsiy xususiyatlarini diagnostika qilish va ushbu shaxslar uchun tegishli dori-darmon bo'lmagan profilaktika choralari ishlab chiqish va amalga oshirish muhimligini ta'kidlaydi [5].

Volkova, K.A. Voronchixin, N.I. Maksimov va A.S. Dimov insonning ko'plab kasalliklarining sababi asabiy va ruhiy zo'riqish va stress bilan bog'liqligini eksperimental ravishda ko'rsatdi. Ushbu muammolarni hal qilish, birinchi navbatda, erta zarurat bilan bog'liq. Bunday holatlarning subklinik ko'rinishlarini tashxislash, xususan, nevroz, psixopatiya va ularga moyillik, shuningdek, tashvish shaxsning orttirilgan shaxsiy xususiyati sifatida [6].

Gipertenziya umr ko'rish davomiyligi qisqarishining asosiy sabablaridan biridir. Ushbu kasallikning keng tarqalganligi va buning natijasida o'limning ko'payishi tufayli gipertoniya rivojlanishiga ta'sir qiluvchi psixologik omillarni, shuningdek, uning kechishi va davolash usullarini aniqlash kerak. Bugungi kunda gipertenziya psixosomatik kasallik sifatida tasniflanishi mumkin, bu yerda hissiy omillar yetakchi ro'l o'ynaydi. Ko'pgina mualliflarning ta'kidlashicha, gipertoniya bilan og'rikan bemorlarda hissiy labillik, tashvish, asabiylashish, past kayfiyat va sezgirlikning oshishi bilan ajralib turadi. Bundan tashqari, gipertenziya bilan og'rikan bemorlar hayot sifatining pasayishi va davolanishga yomon rioya qilish kabilar.

Gipertenziya bilan og'rikan bemorlarning soni prognozga, kasallikning kechishiga va uning natijasi ta'sir qilishi mumkin bemorning psixologik xususiyatlari gipertenziya bosqichiga qarab o'zgaradi. Biroq, bemorlarning nafaqat hissiy xususiyatlarini, balki ularning fiziologik xususiyatlarini ham o'z ichiga olgan keng qamrovli tadqiqotlar bugungi kunda yetarli emas. Gipertenziya bilan og'rikan bemorlarning individual psixologik xususiyatlari va ularning sub'ektiv xususiyatlari o'rtasidagi munosabatni o'rganishga kompleks yondashuv kasallik haqidagi tasavvurlar va davolanish uchun motivatsiya bizga psixologik yordam va birlamchi profilaktika bo'yicha optimal strategiyalarni ishlab chiqishga imkon beradi.

O'tkazilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, gipertoniya kasalligining kechishi nafaqat fiziologik omillar, balki psixologik omillar bilan ham chambarchas bog'liqdir. Bemorlarning ruhiy holati, stressga bardoshliligi, tashvish darajasi va emotsional barqarorligi davolash samaradorligiga bevosita ta'sir qiladi. Psixologik qo'llab-quvvatlash, to'g'ri motivatsiya va bemorning davolash jarayoniga faol ishtiroki tibbiy natijalarni yaxshilashga xizmat qiladi. Shu bois gipertoniya kasalligini davolashda kompleks yondashuv – tibbiy, psixologik va ijtimoiy omillarni birgalikda hisobga olish muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. World Health Organization Adherence to long term therapies: evidence for action. 2003. http://www.who.int/chp/knowledge/publications/adherence_full_report.pdf

2. <https://kun.uz/news/2018/09/24/uzbekistonda-kajsi-kasalliklar-tufajli-eng-ulim-olatlarikajid-etilisi-malum-buldi>

3. Илюшина Е.С., Красиљникова Г.А., Чегулова А.А., Бердникова К.Э. Сахарный диабет: психосоматика заболевания // Современные научные исследования и инновации. 2022. №1. С.129

4. Гогин Е.Е. Диагностика и выбор лечения у больных артериальной гипертонией // Клиническая медицина. 2010. № 4. С. 10–17

5. Габерман О.Е., Крюков Н.Н. Особенности поражения органов-мишеней у работников стрессовой профессии с артериальной гипертонией // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Медицинские науки. 2010. № 4. С. 73–80.

6. Волкова Е.В., Ворончихина К.А., Максимов Н.И., Димов А.С. Оценка некоторых социально-психологических факторов возникновения артериальной гипертонии // Проблемы экспертизы в медицине. 2020. № 33. С.25–27.

7. Sarafino E.P. Health Psychology: Biopsychosocial Interactions. – New York: Wiley, 2011.

8. Обухова Л.Ф. Психология здоровья: современные подходы и исследования. – Москва: Академия, 2015.

SUN'IY INTELLEKT VOSITALARI YORDAMIDA TALABALARNING BILIMLARINI TAHLIL QILISH

R.A. Sultanov

Ajiniyoz nomidagi NDPI AL matematika fani o'qituvchisi
rustemsultanov1409@gmail.com

Annotatsiya: Mashina o'rganish, tabiiy tilni qayta ishlash va adaptiv test tizimlari orqali talabalar yozgan kodlarning sintaktik va semantik jihatlari chuqur tahlil qilinib, xatolarni aniqlash va individual fikr-mulohazalar berish imkoniyatlari o'rganiladi. Tadqiqot natijalari SI metodlari ta'lim sifatini oshirishda samarali vosita ekanligini ko'rsatadi va kelajakda ushbu yo'nalishda yanada rivojlanish uchun istiqbolli yo'llarni belgilaydi.

Kalit so'zlar: talabalar bilimlarini baholash, mashina o'rganish, baholash metodikasi, ta'limda SI qo'llanilishi, bilimlarni tahlil qilish.

Kirish: Zamonaviy ta'lim jarayonida talabalar bilimlarini aniqlik bilan baholash muhim ahamiyat kasb etadi.

An'anaviy baholash metodlari ko'pincha quyidagi muammolarga duch keladi:

- Baholash sub'ektivligi va standartlarning yetishmasligi.
- Katta hajmdagi talabalarning kodlarini qo'lda tekshirishdagi qiyinchiliklar.
- Talabaning fikrlash jarayoni va xatolarni tahlil qilish imkoniyatlarining cheklanganligi.

Asosiy qism: Zamonaviy ta'lim jarayonida dasturlash tillari fanidan talabalar bilimlarini samarali va aniqlik bilan baholash muhim ahamiyat kasb etadi. An'anaviy baholash metodlari ko'pincha faqat to'g'ri yoki noto'g'ri javoblarga asoslanadi, bu esa talabaning fikrlash jarayoni, kod yozish uslubi va ijodiy yondashuvini yetarli darajada aks ettirmaydi. Shu bois, sun'iy intellekt (SI) vositalarini qo'llash orqali baholash metodikasini takomillashtirish ta'lim sifatini oshirishga yordam beradi [1-2].

An'anaviy baholash usullarining cheklovlari: An'anaviy testlar va kod tekshirish tizimlari ko'pincha kodning sintaktik to'g'riligiga e'tibor qaratadi, ammo talabaning kod yozish jarayonidagi mantiqiy xatolar, samaradorlik va kod sifati kabi jihatlar ko'pincha inobatga olinmaydi. Bundan tashqari, barcha talabalar uchun bir xil savollar taqdim etilishi baholashning individual xususiyatlarini cheklaydi [3-4].

Biz yuqoridagilarni inobatga olgan holda talabalarning dasturlash tillari fanidagi bilimlarini baholash jarayonini takomillashtirish uchun quyidagi yechimlar taklif etamiz [5].

Metodikani takomillashtirish zarurati. An'anaviy baholash tizimlari ko'pincha kodning sintaktik to'g'riligiga e'tibor qaratadi va talabaning mantiqiy fikrlash qobiliyati yoki ijodiy yondashuvini hisobga olmaydi. Shu sababli, baholash metodikasini takomillashtirishda quyidagi masalalarga e'tibor qaratish lozim:

- Talabaning kod yozish jarayonidagi xatolarni aniqlash va tahlil qilish;
- Talabaning fikr yuritish va muammolarni hal qilish uslubini baholash;
- Individual bilim darajasiga mos keladigan testlar va topshiriqlar yaratish.

Materiallar va uslublar: SI algoritmlari, xususan mashina o'rganish va tabiiy tilni qayta ishlash (NLP) vositalari, talabalarning yozgan kodlari va javoblarini chuqur tahlil qilish imkonini beradi. Quyidagi yo'nalishlarda SI texnologiyalaridan foydalanish mumkin:

Kodni semantik tahlil qilish: Talabalar yozgan dastur kodining sintaktik va semantik jihatlarini avtomatik tahlil qilish orqali xatoliklar aniqlanadi va ularning sabablarini tushuntirish mumkin.

Adaptiv test tizimi: Talabaning bilim darajasi va oldingi javoblari asosida yangi savollarni moslashtirish, bu esa baholashni yanada aniqroq va individual qiladi.

Ko'p mezonli baholash: SI yordamida kodning samaradorligi, stilistik jihatlarini, mantiqiy tuzilishi va ijodkorlik elementi ham baholanadi.

Xulosa: Bu yondashuv nafaqat bilimlarni yanada aniqroq baholash, balki talabalarning fikrlash jarayonini qo'llab-quvvatlash va ularni individual rivojlantirish imkonini beradi. Kelajakda ushbu metodikani yanada rivojlantirish uchun ko'proq amaliy tadqiqotlar va real ta'lim muhitida sinovdan o'tkazish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ilalovich, K. K. (2022). The Structure of the Nonlinear-Cumulative Model of Students' Assessment. *European Journal Of Innovation In Nonformal Education*, 2(1), 147-150.
2. Kenesbaevich, S. K., Ilalovich, K. K., & Meyrmanovich, M. B. (2024). Assessment In Teaching Based On Interactive Methods In Higher Education Institutions. *Onomázein*, (62 (2023): December), 2563-2567.
3. Kalimbetov K. I., Turemuratova B. K., Bekbergenova A. B. The structure of fuzzy multiple model of assessing students' knowledge, skills and qualification in higher education // *International Journal Of Social Science & Interdisciplinary Research* ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429. – 2022. – T. 11. – S. 4-8.
4. Kalimbetov, K. Decision-making in the teaching and assessment of computer science for students of higher education institutions in the context of an inexhaustible supply of information. <http://science.nuu.uz/uzmu.php>.
5. Kalimbetov, K. I. (2021). Talabalarni o'qitishni tashkillashtirish jarayonlari algoritmlari. *Academic research in educational sciences*, 2(CSPI conference 1), 1294-1297.

GLOBAL XAVF-XATARLAR SHAROITIDA AXBOROT – PSIXOLOGIK XAVFSIZLIK CHORALARI

*Tuxtamurod Mamatov
Sharof Rashidov nomidagi Samarqand
davlat universiteti "Falsafa va milliy g'oya"
kafedrasida assistenti*

Annotatsiya: Mazkur maqolada shiddat bilan rivojlanib borayotgan bugungi globallashuv davrida yoshlarda axborot psixologik xavfsizlik masalalariga e'tibor qaratiladi. Shuningdek, yoshlarning axborot psixologik xavfsizligini shakllantirishdagi dolzarb vazifalari va mohiyatiga urg'u berilgan.

Kalit soʻzlar: globallashuv davri, yoshlar ongi, axborot huruji, axborot xavfsizligi, axborot psixologik xavfsizlik, sivilizatsiya.

Abstract: This article focuses on the issues of information psychological security among young people in today's rapidly developing era of globalization. It also emphasizes the urgent tasks and essence of forming information psychological security among young people.

Keywords: globalization era, youth consciousness, information attack, information security, information psychological security, civilization.

XXI asrning eng tezkor sohasi – bu axborotlarning tez tarqalishi va turlicha talqin etilishidir. Bunday jarayonlarda yoshlardan oʻta ogohlik talab etiladi. Bugungi globallashuv davrida dunyoda turli kuchlar tomonidan har xil maqsad va mazmunlarga ega boʻlgan axborotlar tobora avj olib bormoqda. Bu yoshlar tafakkurida salbiy psixologik taʼsirlarni uygʻotish, ular ongini yovuz va buzgʻunchi gʻoyalarga yugʻrilgan aldovlar bilan tez va oson egallashga qaratilgan aldovlardir. Shu maqsadlarni ijtimoiy tarmoqlarda targʻibot qiluvchilarning asl maqsadlarini – yoshlar oʻrtasida ular anglab yetmagan tahdidlarni yoyishdir. Bugun jahonda ilm-fan va yuqori zamonaviy texnologiyalar tobora rivojlanib borayotgan bir paytda salbiy oqibatlariga asoslantirilgan va inson ongi hamda qalbini egallash uchun kurashning nihoyatda ortib borayotganligi achinarli holdir. Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlar va ilgʻor axborot texnologiyalarining tobora rivojlanib borishi natijasida internetda turli axborotlar oqimining tez koʻpayishi asnosida maʼnaviy qarashlarni buzib, milliy qadriyatlarimizga yot gʻoyalar asosida: masalan, “ommaviy madaniyat” niqobi ostidagi tahdidlarni yoshlar ongiga singdirishni toʻgʻridan-toʻgʻri yoshlar fikrini chalgʻitadigan va buzishga qaratilgan harakat deb baholash mumkin. Shu maʼnoda yoshlarni turli mafkuraviy xurujlardan asrash, ularni hayotga ongli munosabatini toʻgʻri shakllantirish, tevarak-atrofdagi sodir boʻlayotgan voqea hamda hodisalarga daxldorlik hissi va fuqarolik burchini oshirish dolzarb masala sifatida qaralishi kerak.[3]

Bugun dunyoda roʻy berayotgan turli voqealar, yurtimiz mustaqilligi, bugungi tinch va osoyishta hayotimizga xavf tugʻdirishi mumkin boʻlgan tajovuzlarga qarshi izchil dolzarb choratadbirlarni amalga oshirish vazifasi tobora muhim ahamiyat kasb etib bormoqda. Bunda yoshlar ongida axborot-psixologik xavfsizligini shakllantirish muhim hisoblanadi. Prezidentimiz Sh.Mirziyoyevning 2017 yilning 15-iyun kuni Toshkent shahrida "Ijtimoiy barqarorlikni taʼminlash, muqaddas dinimizning sofliqini asrash – davr talabi" mavzusidagi anjumanda “Bugungi kunda ijtimoiy-maʼnaviy muhitni va aholi turmush sharoitini yaxshilash, yoshlarni turli diniy ekstremistik oqimlar taʼsiridan asrash masalasi barchamiz uchun eng asosiy masala boʻlib turibdi” [1],- deya taʼkidlagan fikrlari barcha soha mutaxassisleri kabi taʼlim sohasi vakillari oldiga ham muhim masʼuliyatli vazifalarni qoʻyilgan.

Bugungi kunda yoshlarimiz nafaqat oʻquv dargohlarida, balki radio-televideniye, matbuot, internet kabi vositalar orqali ham rang-barang axborot va maʼlumotlarni olmoqda. Tez va jadal rivojlanib borayotgan globallashuv davri koʻplab sohalar qatori har bir davlat, xalq, millat, yoxud insoniyat ongida, jumladan yoshlar ongi hamda tafakkurida ham oʻzgacha maʼno-mazmun kasb etmoqda. Yovuzlikni targʻib qilish maqsadi turli videomateriallar hamda oʻyinlar, aldovlarga asoslangan axborotlar va kontentlarga singdirilgan yod gʻoyalar yoshlar ruhiy olamini shakllanishida salbiy dunyoqarashni yuzaga keltirmoqda. Bugungi kunda axborotlarning soniyalarda dunyoning u chekkasidan bu chekkasiga tez tarqalishi, axborotlar oqimlarining mazmunan va maqsadiga koʻra turli tumanligi natijasida yoshlar axborot olami kengayib bormoqda [2].

Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlarda yoshlarni psixologiyasida taʼsir oʻtkazib, turli aldovlar hamda firibgarlik asosida fikr va diqqatini oʻziga jalb qilayotgan holatlarni ham kuzatish mumkin. Dunyoning rivojlangan davlatlarida kata daromadli ish vaʼda qilib, ish va oʻqishga joʻnatishda kafolat berib yoshlarni oʻz domiga tortayotgan buzgʻunchi kuchlar ham kam emas.

Bugungi globallashuv jarayonlari ulkan texnologik yutuqlar qatori "axborot inqirozi" deb nomlangan jarayonlar haqida ham insoniyatni nafaqat oʻylashga, balki bu bilan kurashishga majbur qilmoqda [3].

Xush, yoshlarni bugun media makonning turli axborotlar oqimidan foydalanganda axborot psixologik xavfsizlikni shakllantirishda qanday dolzarb vazifalarni amalga oshirish lozim?

Birinchidan, yoshlar ongida axborot-psixologik xavfsizlikni shakllantirishda avvalo "axborot hujumi"ga qarshi mustaqil shaxsiy immunitetni oilada, ta'lim muassasalarida, mahallada o'z Vataniga sodiqlik, tarixda ota-bobolarimizning yovga qarshi mard va jasur qalqon er yigit tushunchalari vositasida singdirish juda katta samara ko'rsatadi.

Ikkinchidan, yoshlar ruhiyatiga ta'sir o'tkazish orqali ularni o'z qarashlaridan, e'tiqodidan ayiradigan turli xil buzg'unchi g'oyalardan asrash uchun har qanday axborotni avvalo qanday maqsadga yo'naltirilganligini anglab yetish immunitetini mustahkamlaydigan alohida o'quv dasturi yaratilib, axborotlashgan dunyoda tarqalayotgan axborotlarning turitahlil qilinib, maqsadi va mohiyati ochib berilsa hamda nazoratga olinsa bu yoshlarda kuchli dunyoqarashni va ogohlikni tezkor rivojlantiradi.

Uchinchidan, media makonda milliy qadriyatlarimizga mutlaqo teskari tajovuzkor va buzg'unchi, yovuzlikni targ'ib qilishga qaratilgan ayrim kontentlarni bloklash va ularni tarqalishiga qat'iy dasturiy to'siqlar joriy etish orqali muhim yangilik sifatida yoshlarni fikrlarini buzilishi, aql-idrok va tasavvurlarining shu kontentlarga mos ravishda o'zgarishiga qarshi kurashish deb hisoblaymiz.

Xulosa. Yoshlarda axborot-psixologik xavfsizlik masalasi ularning ongiga bevosita ta'sir qilish orqali o'z e'tiqodlari, muqaddas ideallari va e'tiqodlaridan mahrum qilish orqali aldovlar va tahdidlarga muhtalo qilishdir. Yoshlar ongida axborot-psixologik xavfsizligini shakllantirishning yagona yo'li bu – bugungi axborotlashgan davrda inson va jamiyat, inson va davlat, shaxs va uning bilan bog'liq daxlsizlik, millat va milliy qadriyatlar, shu jumladan urf-odatlar, an'analar, tarixiy va madaniy merosga bo'lgan chuqur hurmatni yanada mustahkamlash va bu qadriyatlarni ko'z qorachig'idek asrashdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Mirziyoyev Sh.M. "Ijtimoiy barqarorlikni ta'minlash, muqaddas dinimizning sofligini asrash – davr talabi" mavzusidagi anjumanda so'zlagan nutqi.
2. Karimov I.A Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch. T.: “ Ma'naviyat ” –T.: 2008.-176 b.
3. Umarov B., Axmedova M. Axborot tizimlarida axborot-psixologik xavfsizlik. Ijtimoiy gumanitar oliy ta'lim yo'nalishi talabalari uchun o'quv qo'llanma. Toshkent. 2013 y. 18 b.
4. Баева, И. А. Психологическая безопасность в образовании / И. А. Баева. Психологическая безопасность в образовании. Санкт-Петербург: Союз, 2002. 170 с. Текст: непосредственный. “JOURNAL OF SCIENCE-INNOVATIVE RE
5. Sharopova S. Yoshlarda mafkuraviy immunitetni shakllantirishning ijtimoiy-psixologik asoslari. Monografiya. Guliston sh. 2020.100-112 b.
6. Yusupova Yo.M, Axborot psixologik xavsizlikni ta'minlashda kommunikativ yondashuv masalalari. T a d q i q o t l a r jahon ilmiy – metodik jurnali, 30-son_2-to'plam_Yanvar-2024.1-5 bet.
7. Safayev N.S., Ergashev P.S., Amirova N.A., Odilova N.G., Rahimova I.I, Ziyaviddinova G. Z. Psixologik yutuklik asosiy mezonlarva rivojlanish qonuniyatlari. Toshkent-2018. 106-150. b.
8. Грановская Р. М., Крижанская й, С. Творчество И преодоление стереотипов.- СПб.: ОМС, 1994.-С.40-50.
9. Ibragimov R. Axborot xavfsizligi va axborotni himoyalash. Ma'ruza matni. TOSHKENT – 2018, 15-25 b.

KREDIT-MODUL TIZIMIDA TALABALARNING BILIMINI OSHIRISHNING LINGVODIDAKTIK TAMOYILLARI

Luiza Xaknazarova Abdulovna

Jizzax davlat pedagogika universiteti tayanch doktoranti

luizka9814@gmail.com

Orcid: 0000-0002-8951-7975

Scopus ID: 59661319100

Annotatsiya. Ushbu maqola oliy ta'limning kredit-modul tizimida talabalarning o'qishini kuchaytirishning lingvodidaktik tamoyillarini qo'llashni o'rganadi. Moslashuvchanlik, oshkoralik va talabalarga yo'naltirilganlikni ta'kidlaydigan kredit-modul tizimi samarali didaktik va uslubiy yordamni talab qiladi. Lingva-didaktika til o'rganishni takomillashtirish, kommunikativ kompetensiyani rivojlantirish va mustaqil ta'lim faoliyatini tashkil etish uchun mustahkam nazariy asos yaratadi. Tadqiqot lingvo-didaktik tamoyillarni kredit-modul tizimiga integratsiyalashuvi oliy ta'limning xalqaro standartlariga mos kelishini ta'minlagan holda o'quvchilarning mustaqilligi, tanqidiy fikrlashi va akademik harakatchanligini ta'minlashi ta'kidlanadi. Natijalar shuni ko'rsatadiki, bunday integratsiya nafaqat ta'lim natijalarini yaxshilaydi, balki talabalarning kasbiy o'sishiga va oliy ta'limni modernizatsiya qilishga yordam beradi.

Kalit so'zlar: lingvodidaktika, kredit-modul tizimi, talaba ta'limi, oliy ta'lim, o'quvchi mustaqilligi, kommunikativ kompetensiya, mustaqil ta'lim.

Kirish

XXI asrda oliy ta'lim globallashtirish, akademik mobillik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining jadal integratsiyalashuvi ta'sirida muhim o'zgarishlarni boshdan kechirmoqda. Butun dunyoda keng qo'llanilgan eng samarali tashkiliy modellardan biri moslashuvchanlik, shaffoflik va talabaga yo'naltirilgan ta'limni ta'minlaydigan kredit-modul tizimi (CMS) hisoblanadi. Ushbu tizim nafaqat xalqaro ta'lim standartlariga mos keladi, balki o'quvchilarning mustaqilligi, ijodkorligi va tanqidiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish uchun qulay shart-sharoitlarni yaratadi.

Shu doirada lingvodidaktika, ayniqsa, chet tili ta'limi sharoitida o'qitish va o'qitish jarayonlari sifatini oshirishda muhim rol o'ynaydi. Lingvodidaktika ilmiy soha sifatida til o'zlashtirish, muloqot ko'nikmalari va mustaqil ta'lim faoliyatini kuchaytiruvchi tamoyillar, usullar va strategiyalarga e'tibor qaratadi. Uning kredit-modul tizimiga integratsiyalashuvi talabalarning kommunikativ kompetensiyasi va kasbiy tayyorgarligini rivojlantiruvchi samarali o'quv yo'llarini tashkil etish imkonini beradi.

Adabiyotlar sharhi

Kredit-modul tizimi (CMS) xalqaro oliy ta'limda o'quv natijalarining shaffofligi va solishtirilishini ta'minlaydigan moslashuvchan va talabaga yo'naltirilgan model sifatida keng e'tirof etilgan. Biggs va Tang (2011) kabi olimlar CMS ta'lim maqsadlarini baholash mezonlari va ta'lim strategiyalari bilan bog'lash orqali natijalarga asoslangan ta'limni qo'llab-quvvatlashini ta'kidlaydilar. Boloniya jarayoni hisobotlariga ko'ra, tizim akademik mobillik va Yevropa universitetlari bo'ylab o'quv dasturlarini uyg'unlashtirishga sezilarli hissa qo'shib, kompetensiyaga asoslangan ta'lim uchun mustahkam poydevor yaratdi.

Bir qator tadqiqotlar, shuningdek, lingvo-didaktika va kredit-modul tizimining kesishishini o'rganadi. Masalan, Kunanbayeva (2013) ta'kidlashicha, CMS doirasida lingvodidaktik yondashuvlarning integratsiyasi moslashuvchan o'quv traektoriyalari va individuallashtirilgan ta'lim yo'llarini loyihalash uchun imkoniyatlar yaratadi. Markaziy Osiyoda olib borilgan tadqiqotlar (Abdullaeva, 2021; Xaknazarova, 2024) lingvodidaktik tamoyillarni kredit modulli tashkil etish bilan uyg'unlashtirish mustaqil ta'lim ko'nikmalarini oshirishga, talabalar faolligini oshirishga va jahon ta'lim standartlariga yaxshiroq moslashishga olib kelishini tasdiqlaydi.

Metodologiya

Ushbu tadqiqot kredit-modul tizimi doirasida talabalar bilimni takomillashtirishda lingvodidaktik tamoyillarning rolini aniqlashga qaratilgan sifatli va tavsifiy tadqiqot loyihasiga

asoslangan. Uslubiy asos oliy ta'limda nazariya va amaliyotni uyg'unlashtirish imkonini beruvchi pedagogik, psixologik va lingvodidaktik yondashuvlarga tayanadi.

Tadqiqot dizayni. Tadqiqotda adabiyot tahlili, qiyosiy metod va pedagogik kuzatish kombinatsiyasidan foydalaniladi. Nazariy asos yaratish uchun lingva-didaktika va kredit-modul tizimiga oid ilmiy manbalar ko'rib chiqildi. Qiyosiy tahlil lingvodidaktik tamoyillarning mahalliy va xalqaro miqyosda turli oliy ta'lim kontekstlarida qanday qo'llanilishini o'rganish uchun ishlatilgan.

Ma'lumotlar yig'ish. Ma'lumotlar so'rovlar, intervyular va sinfda kuzatishlar orqali to'plangan. CMS doirasida mustaqil ta'lim faoliyatini tashkil etish, baholash usullari, kommunikativ kompetentsiyani rivojlantirishga alohida e'tibor qaratildi.

Ma'lumotlarni tahlil qilish. Yig'ilgan ma'lumotlar tematik tahlil va tavsiflovchi statistika yordamida tahlil qilindi. Tematik tahlil o'quvchilarning avtonomiyasi, motivatsiyasi va o'quv faoliyati bilan bog'liq takrorlanuvchi naqshlarni aniqlashga yordam berdi, statistik vositalar esa lingvodidaktik strategiyalarning samaradorligi haqida miqdoriy tushunchalar berdi.

Ishonchlik va haqiqiylik. Ishonchligini ta'minlash uchun so'rovlar va suhbatlar uchun ishlatiladigan asboblardan oldindan sinovdan o'tkazildi. Usullarning triangulyatsiyasi (so'rov, suhbat va kuzatish) topilmalarning asoslilikini oshirdi.

Metodologiya: Ma'lumot yig'ish va tahlil usullarining qo'llanish chastotasi (%)

Rasm 1: Ushbu rasmda ma'lumot yig'ish va tahlil usullarining qo'llanilish chastotasi tasvirlangan

Natijalar

Tadqiqot natijalari lingvodidaktik tamoyillarning kredit-modul tizimiga integratsiyalashuvi oliy ta'limda talabalarning bilim olish natijalariga sezilarli ijobiy ta'sir ko'rsatishini tasdiqlaydi. Natijalar uchta asosiy o'lchovda taqdim etiladi: o'quvchilarning avtonomligi, kommunikativ kompetentsiya va akademik samaradorlik.

1. O'quvchilarning avtonomligi.

So'rov va kuzatishlar ma'lumotlari shuni ko'rsatdiki, lingvodidaktik strategiyalar (loyiha asosidagi topshiriqlar, interfaol topshiriqlar va aks ettiruvchi jurnallar) qo'llanilganda o'quvchilarning 70% dan ortig'i mustaqil ta'lim faoliyatiga ko'proq jalb qilingan. Talabalar o'z o'quv jarayoni uchun mas'uliyatni oshirdi va vaqtni boshqarish ko'nikmalarini mustahkamladi.

2. Kommunikativ kompetentsiya.

Tadqiqot shuni ko'rsatadiki, CMS doirasidagi lingvo-didaktik yondashuvlar talabalarning kommunikativ kompetentsiyasini kuchaytiradi. Talabalarning taxminan 65% akademik va kasbiy muloqotga bo'lgan ishonchni oshirganligini, sinfdagi kuzatuvlar esa muhokamalar, taqdimotlar va hamkorlikdagi vazifalarda faolroq ishtirok etishini tasdiqladi.

3. Akademik samaradorlik.

Statistik tahlil shuni ko'rsatdiki, kredit-modul doirasida lingvodidaktik tamoyillarga duchor bo'lgan talabalar an'anaviy ta'limga amal qilganlarga nisbatan formativ va summativ

baholashda o'rtacha 15% yuqori ball olishgan. Bu didaktik usullarni modulli-kredit yondashuviga moslashtirish samaradorligini ko'rsatadi.

Munozara

Lingvodidaktik tamoyillarni kredit-modul tizimi doirasida tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, bu ikki yondashuvning uyg'unligi oliy ta'lim samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Kredit-modul tizimi moslashuvchanlik, shaffoflik va individual ta'lim imkoniyatlarini ta'minlaydi, lingvodidaktika esa metodik chuqurlik, kommunikativ yo'nalish va o'quvchiga yo'naltirilgan strategiyalarni ta'minlaydi. Birlashganda, ular nafaqat tilni o'zlashtirishni yaxshilaydigan, balki XXI asrning muhim ko'nikmalarini rivojlantirishga ham hissa qo'shadigan sinergik model yaratadi.

Asosiy topilmalardan biri shundaki, CMSdagi lingvodidaktik strategiyalar o'quvchilarning ko'proq avtonomiyasiga yordam beradi. Talabalar mustaqil ta'lim vazifalari, loyihaga asoslangan faoliyat va aks ettirish amaliyotlari bilan shug'ullanish orqali o'zlarining yutuqlari uchun mas'uliyatni o'z zimmalariga olishlari tavsiya etiladi. Bu xalqaro ta'lim standartlariga mos keladi, bunda mustaqil o'rganish asosiy kompetentsiya hisoblanadi.

Xulosa

Tadqiqot shuni ko'rsatadiki, lingvodidaktik tamoyillarning kredit-modul tizimiga integratsiyalashuvi oliy ta'lim sifatini oshirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Natijalar shuni tasdiqlaydiki, bunday integratsiya o'quvchilarning mustaqilligini oshiradi, kommunikativ kompetentsiyani kuchaytiradi va o'quv samaradorligini oshirishga yordam beradi. Mustaqil ta'limni tashkil etish, interfaol va topshiriqlarga asoslangan usullarni targ'ib qilish, o'quv maqsadlarini baholash mezonlari bilan moslashtirish orqali lingvodidaktik strategiyalar yanada samarali va o'quvchiga yo'naltirilgan ta'lim jarayonini yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Abdullaeva, M. (2021). Kredit-modul tizimida mustaqil ta'limni tashkil etishning innovatsion usullari. Toshkent: Fan va texnologiya.

2. Biggs, J. va Tang, C. (2011). Universitetda sifatli ta'lim olish uchun o'qitish (4-nashr). Maidenhead: Open University Press.

3. Boloniya jarayoni hisoboti. (2020). 2020 yilda Evropa oliy ta'lim hududi: Boloniya jarayonini amalga oshirish bo'yicha hisobot. Lyuksemburg: Evropa Ittifoqi nashriyoti.

4. Xaqnazarova, L. (2024). Oliy ta'limning kredit-modul tizimida mustaqil ta'limning lingvodidaktik asoslari. Jizzax davlat pedagogika universiteti nashriyoti.

5. Kunanbayeva, S. S. (2013). Zamonaviy chet tili ta'limi: yangi paradigma. Olmaota: Qozoq universiteti nashriyoti.

6. Larsen-Friman, D. (2015). Amaliyotdagi tadqiqotlar: Grammatikani o'rganish va o'rgatish. Til o'rgatish, 48(2), 263–280. [<https://doi.org/10.1017/S0261444814000408>]

7. Zimnyaya, I. A. (2010). Pedagogik psixologiya. Moskva: logotiplar.

SPORTCHILARGA XOS INDIVIDUAL XUSUSIYATLARNI SHAKLLANTIRISHNING ILMIY-ASOSIY YO'NALISHLARI

Ma'mun universiteti

Xodimlar bo'lim boshlig'i

Atabayev Baxtiyor Bardiboy o'g'li

batabayev123@gmail.com,

Ma'mun universiteti

Filalogiya fakulteti dekan

movini Ruzmetov Sherzod Arslon o'g'li

ruzmetovsherzod171@gmail.com

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 5 noyabrdagi PQ-5279-sonli "O'zbekiston sportchilarini 2024 yil Parij (Fransiya) shahrida o'tkaziladigan XXXIII Olimpiya o'yinlari va XVII Paralimpiya o'yinlariga tayyorlash haqida"gi qarori, 2017

yil 7 fevraldagi PF-4947-sonli «O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida»gi va 2020 yil 24 yanvardagi PF-5924-sonli «O'zbekiston Respublikasida jismoniy tarbiya va sportni yanada takomillashtirish va ommalashtirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi farmonlari hamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019 yil 13 fevraldagi 118-sonli «2019 – 2023 yillar davrida O'zbekiston Respublikasida jismoniy tarbiya va ommaviy sportni rivojlantirish kontseptsiyasini tasdiqlash to'g'risida»gi qarori hamda mazkur sohaga tegishli boshqa me'yoriy–huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishga ushbu dissertatsiya tadqiqoti muayyan darajada xizmat qiladi.

Insonning individual psixologik xususiyatlari uning temperament tipi, xarakteri, aqliy faoliyati, emotsional holati, irodaviy sifatlari, stressga bardoshliligi kabi bir qator shaxsiy jihatlari orqali namoyon bo'ladi. Ayniqsa sportchilarda bu individual xususiyatlarning shakllanishi va rivojlanishi sport faoliyatining samaradorligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shu bois, sport pedagogikasi va psixologiyasi sohasida sportchilarning psixologik tayyorgarligi, irodaviy sifatlari, motivatsiyasi va shaxsiy fazilatlarini chuqur o'rganish dolzarb masala hisoblanadi.

Sport faoliyati – bu murakkab psixofiziologik jarayon bo'lib, u sportchidan nafaqat jismoniy bardoshlilik, balki yuqori darajadagi psixologik barqarorlikni ham talab qiladi. Musobaqalar jarayonida sportchilar turli xil psixologik bosimlarga, stress holatlariga duch keladilar. Bunday holatlarda sportchining ichki intizomi, emotsional o'zini boshqarish qobiliyati, irodaviy kuchi muhim ahamiyatga ega bo'ladi.

Shu nuqtai nazardan qaraganda, sportchilarni tayyorlashda faqatgina jismoniy mashg'ulotlar bilan cheklanmasdan, balki ularning individual psixologik holatlari, ijtimoiy munosabatlari, sportga bo'lgan motivatsiyasi, maqsadga intilishi kabi jihatlari ham inobatga olinishi lozim. Psixologik tayyorgarlik murabbiy va sportchi o'rtasidagi ishonchli munosabat, sportchining o'ziga bo'lgan ishonchi, musobaqa oldidan yuzaga keluvchi emotsional holatlarni yengish mexanizmlarini shakllantirish orqali amalga oshiriladi.

Shuningdek, temperament turlarining sport natijalariga ta'siri alohida ilmiy tahlil etilgan. Masalan, xolerik temperamentga ega bo'lgan sportchilar o'zlarining tezkor reaksiyasi, kuchli irodaviy harakatlari bilan ajralib turadi. Flegmatik sportchilar esa barqarorlik, chidamlilik, vazminlik xususiyatlari bilan muvaffaqiyat qozonishlari mumkin. Shu bois, sportchilarni tanlash, ularni yo'naltirish va psixologik tayyorlash jarayonlarida ularning temperament tiplarini hisobga olish muhim sanaladi. Yetakchi mutaxassislar A.I. Matveyev, V.M. Zasiorskiy, X.T. Rafiyev, T.S. Usmonov, F.A. Kerimovlar fikricha, jismoniy mashqlarning normadagi yuklamasi, sportchilar organizmiga ma'lum darajada ta'sir ko'rsatadi va musobaqada yaxshi ko'rsatgichlarga erishadi degan fikrni beradi, dotsent Y. Masharipov «sport psixologiyasi» mavzular kursi kitobida sportchining musobaqadan oldingi tayyorgarlik holatining psixologik xususiyatlarini o'rganish, bilan birga yillik yuklama mashg'ulotlarini ilmiy asosda rejalashtirish to'g'risida tavsiyalar berilgan.

Sport musobaqalarining psixologik tahlili 60-70 yillarda keng sur'atda olib borildi. P.A. Rudnik, A.S. Puni, V.M. Mel'nikov, Yu.P. Xanin va boshqalar jismoniy mashqlar va sport bilan faol shug'ullanishlarning inson ruxiy dunyosiga ko'rsatadigan ta'sirini o'rganish bilan bog'lik ishlar bajarilgan.

Sport faoliyati juda katta aniqlik his qilish va idrok etishga bog'likdir. Buni ayrim sport turlarida ko'rish mumkin. Masalan; suvda suzuvchilarning «suvni yozishi» qilichboz va bokschilarning «jasoratni sezish», basketbol va futbol o'yinchilarning «vaqtni idrok» etishi kabilar. Ana shunday psixologik holatlarni turli mamlakatlarning olimlari o'rganmoqdalar va sportchilarimizning qanday qilib ovropa, osiyo Olimpiya o'yinlari va jahon rekordlarini o'rnatishlarining yo'llari, Bir qator tadqiqotlarda (A.A.Lalayan, P.A. Rudnik) shu narsa aniqlanganki, sportchilarni musobaqalarga jismoniy texnik va taktik jihatlari bilan bir qatorda, ularni maxsus psixologik tayyorlash zaruriyati muhim ahamiyat kasb etish haqida ma'lumotlar berilgan. Sportchining musobaqa oldi hayajonlanishini o'rgangan psixologik olim A.S. Puni uning uch xil holatini aniqlab beradi;

Musobaqa oldidan sportchilarda uchraydigan psixologik holatlar bir necha turga bo'linadi. Ulardan birinchisi — start oldi talvasasi bo'lib, bu holatda sportchining emotsional holati keskin kuchayadi, hayajon darajasi ortadi, yurak urishi tezlashadi, diqqat tarqoq bo'lishi mumkin. Bu holat sportchining harakatlarini muvofiqlashtirishga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Ikkinchi holat — loqaydlik (apatiya) bo'lib, unda sportchi psixologik jihatdan sustlik, qo'zg'aluvchanlikning kamayishi, ichki energiyaning pasayishi holatiga tushadi. Bunday vaziyatda sportchining reaksiya tezligi, idrok va irodaviy harakatlari sekinlashadi, bu esa musobaqa natijalariga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Uchinchi holat esa — jangovar ruhdagi tayyorgarlik holati bo'lib, sport faoliyati uchun eng maqbul holat hisoblanadi. Bu paytda sportchining psixologik va fiziologik holati optimal darajada faollashadi: diqqat markazlashadi, tafakkur aniq ishlaydi, idrok kuchayadi, ijobiy hissiyotlar – stenik holatlar kuchayadi. Bu holat sportchining maksimal natijalarga erishishiga zamin yaratadi.

Bu kabi psixologik holatlar turli yoshdagi sportchilar orasida kuzatilgan bo'lib, ularni ilmiy asosda o'rganish start oldi stressini kamaytirish va sport natijalarini yaxshilashga xizmat qiluvchi amaliy tavsiyalar ishlab chiqish imkonini beradi.

Shuningdek, sportchilarning “vaqtni his qilish” qobiliyati ham sport faoliyati samaradorligiga bevosita ta'sir ko'rsatuvchi omil hisoblanadi. Bu borada fiziolog I.A. Pavlov tomonidan olib borilgan tajribalarda aniqlanishicha, shartli reflekslar shakllanishida shartli qo'zg'atuvchi bilan vaqt oraliqlari o'rtasida barqaror aloqaning mavjudligi bosh miya yarim sharlari faoliyatida muhim rol o'ynaydi. Boshqacha aytganda, sportchi muayyan vaqt oraliqlarini sezish va unga mos ravishda harakat qilish qobiliyatiga ega bo'ladi.

Uroq Ibrogimovning "Sport psixologiyasi" (2004) nomli o'quv qo'llanmasida qayd etilishicha, sport mashg'ulotlarida va musobaqalarda yuzaga keladigan zo'riqishlar o'z tabiatiga ko'ra qisqa muddatli (tezkor, kuchli, intensiv) yoki uzoq davom etuvchi bo'lishi mumkin. Har ikki holatda ham organizmda kuch va energiyaning safarbar qilinishi — ayniqsa asab-mushak tizimi faoliyatining faollashuvi talab etiladi. Ushbu energiya zaxirasisiz sport faoliyatini samarali olib borishning iloji yo'qligi ta'kidlanadi.

Psixologiya fanida emotsional xotira va uning tabiati haqida turli qarashlar bo'lgan. 1908-1913 yillarda psixologiyada emotsional xotira masalalari bo'yicha qizg'in tortishuvlar ketdi. Fransuz psixologi Ribo bir qator fiziologik va psixologik dalillar keltirib, emotsional xotira mavjudligini himoya qilib chiqdi. 1908-yil Kolche emotsional xotirani mavjudligini inkor etib chiqadi.

Emotsional xotiraning yoqimli yoki yoqimsizligiga qarab, saqlanib turishi haqidagi bu xil qarashlarini mashhur psixologik S.L.Rubinshteyntadkik qiladi. «bu xil xarakterlar mavjud bo'lganda, - deb yozadi u —emotsiyaga boy kechinmalar emotsiyasiz kechinmalarga nisbatan yaxshi saqlanib qoladi. Bunda shaxsga muhim va zarurligiga qarab bir o'rinda yoqimli yana bir o'rinda yoqimsiz kechinmalar yaxshiroq saqlanib qolishi mumkin». degan tushuncha beradi.

Hozirgi vaqtda sportda emotsional holatlarni tushuntirib berishda ko'pchilik tamonidan akademik P.V.Simonovning «informatsiya nazariyasi» qabul qilingan. Bu nazariyaga ko'prok hissiyot ehtiyotkorlik qondirilishi bilan belgilanadi deb tushuntiriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Abdulaeva E.S., Yarychev N.U., Abdulvakhabova B.B.A., Eskerkhanova L.T., Vakhabova S.A. Socio-cultural Transformations in Traditional Societies in the Context of Globalization // Individual and Society in the Global Era, KnE Social Sciences, 2019, pages 93–101.

1. Вайндорф-Сысоева, М. Е. «Цифровое образование» как системообразующая категория: подходы к определению / М. Е. Вайндорф- Сысоева, М. Л. Субочева // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Педагогика. – 2018. № 3. – С. 25-36.

2. Главный тренд российского образования – цифровизация. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.ug.ru/article/1029/> (дата обращения: 13.09.2022).

3. Трудности и перспективы цифровой трансформации образования / Уваров А. Ю., Гейбл Э., Дворецкая И. В. [и др.]; под редакцией А. Ю. Уварова, И. Д. Фрумина. - Москва: Издательский дом Высшей шк. экономики, 2019. – 342 с.

4. Попов Д. С., Стрельникова А. В., Григорьева Е. А. (2022) Цифровизация российской средней школы: отдача и факторы риска // Мир России. Т. 31. № 2.– С. 26–50.

5. Стариченко, Б. Е. Цифровизация образования: реалии и проблемы / Б. Е. Стариченко. – Текст: непосредственный // Педагогическое образование в России. – 2020. – № 4. – С. 16-26.

ПРОЦЕСС ЦИФРОВИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ: ПРОБЛЕМЫ И СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ

Аллаяров Дилишодбек Рахимбой угли
Начальник отдела маркетинга
Университета Маъмун
dilshodallayarov729@gmail.com

В наше время стремительное развитие информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) привело к ускорению цифровой трансформации в сфере образования. Цифровизация системы образования - это комплекс комплексных стратегических действий, связанных с организацией, управлением, мониторингом и оценкой педагогических процессов на основе цифровых технологий. Этот процесс напрямую влияет не только на организационную и управленческую деятельность образовательных учреждений, но и на стиль обучения учащихся, методологические подходы преподавателей и эффективность образования.

Цифровизация образования - это процесс перехода к инновационной модели образования путем интеграции традиционных форм обучения в современную цифровую среду. Центральную роль в этом играют цифровые платформы, облачные технологии, искусственный интеллект (ИИ), образовательные и аналитические системы, ресурсы дистанционного обучения, цифровое педагогическое проектирование и системы автоматической оценки успеваемости учащихся (LMS – Системы управления обучением).

Однако в процессе полноценной цифровизации системы образования существует ряд структурных, технологических и социальных проблем. В частности, недостатки инфраструктуры, недостаточное развитие цифровой компетентности преподавателей, цифровое неравенство между учащимися (digital divide), проблемы безопасности и защиты персональных данных негативно влияют на эффективность цифровизации.

Кроме того, в процессе цифровой трансформации большое значение имеет педагогическая адаптация, то есть приспособление новых технологий к дидактическим целям, развитие технико-педагогической грамотности учителей, а также точность и современность методических подходов при переводе образовательного контента в цифровой формат. Эти аспекты, повышая качество образования, обеспечивают успешную интеграцию студента-индивидуума в современное цифровое общество.

Актуальность заявленной темы представляется нам фактом, который естественным образом вытекает из сегодняшних реалий: масштаб современных социальных изменений приобрел поистине глобальный формат, цифровая революция стремительно трансформировала все сферы жизни человека, буквально "на ходу" формируя новые механизмы и принципы социально-экономического развития.- культурное взаимодействие. Динамика изменений, происходящих сегодня в обществе, настолько стремительна, что на глазах одного поколения мы наблюдаем череду технологических циклов, которые сменяют друг друга с невероятной скоростью. Переступив порог четвертой промышленной революции [8], человечество вступило в эпоху формирования совершенно новой среды обитания, нового типа общества - информационного типа, сочетающего в себе два типа социальной реальности: постиндустриальную и

глобализационную. Прошло несколько десятилетий с тех пор, как человечество вступило в информационную эпоху, которая из проекта далекого будущего превратилась в реальность настоящего, где преобладают высокие технологии, сетевые коммуникации и виртуальная реальность. Человечество создало «вторую природу», мир вещей, преобразованных в соответствии с его потребностями и хотениями, и, усложнив вторую, создало «третью природу»: искусственную, цифровую, информационную. Это новое пространство является синтетическим продуктом тесного взаимодействия материального производства, ставшего кульминацией научно-технического прогресса, автоматизации и цифровых технологий, стремительно вошедших в нашу жизнь.

Современная действительность невольно отсылает нас к теориям, высказанным во второй половине XX века рядом авторов: Д. Беллом, Э. Тоффлером, М. Кастеллсом, Т. Стониром, П. Дракером, Ж.-Ф. Лиотаром, Дж. Гилбертом и другими. Она поставила инновационную составляющую в эпицентр развития постиндустриального общества, а исследователи объявили информацию и ее распространение по всему миру системообразующим ядром общества третьего тысячелетия[2].

Как видите, многие предсказания Д. Белла, Э. Тоффлера и других сегодня стали частью нашей повседневной жизни, а новый этап в развитии цивилизации вывел человека на новый уровень жизни, где стремительно формируется новая общественная сфера - киберпространство [1]. Это глобальное новообразование представляет собой совершенно новый тип социальной структуры, в которой происходит сильное изменение общей картины мира, неразрывно связанное с взаимозависимостью социальных и технологических реалий, где мы по-прежнему отводим ведущую роль человеку - как создателю инноваций, так и их потребителю.

Цифровая революция, охватившая за двадцать лет все сферы нашей жизни, привела к радикальному изменению большинства социальных процессов и явлений и предъявила к человеку новые требования. Под влиянием цифровизации экономика и бизнес-процессы, политика и культура, здравоохранение и наука, межличностное общение и т.д. поднимаются на новый уровень.

В этом контексте становится понятной проблема готовности человека к принятию вызовов цивилизации: будет ли у него достаточно навыков, знаний и опыта, чтобы адаптироваться и эффективно работать в новом пространстве? Решающая роль в этом вопросе, безусловно, принадлежит образовательной среде. Образовательный процесс постиндустриального общества обязательно должен быть: во-первых, ориентирован на ценности и принципы существующей социокультурной парадигмы, а во-вторых, отвечать требованиям времени, обеспечивая способность человека направлять свой потенциал на эффективное взаимодействие с окружающей средой. Уровень формирования трудовых ресурсов любого государства неизбежно зависит от высокого уровня образовательного процесса, и, учитывая беспрецедентную динамику социальных процессов на сегодняшний день, эта проблема приобретает особое значение. Глобальная цифровизация, которая привела к фундаментальным изменениям в экономике, политике, межличностном общении, производственных процессах, культуре, досуге и других сферах общественной жизни, заставляет человека формировать новые ценности, смыслы, искать новые формы и методы работы в окружающей среде. Внедрение современных технологий и инноваций требует развития новых компетенций и навыков, что, прежде всего, предполагает активную позицию и реагирование со стороны системы образования, направленные на разработку новых целей, подходов и методов образовательного процесса, направленных на обеспечение соответствия знаний учащихся современным социально-экономическим потребностям в контексте глобальной цифровизации. Мы должны признать, что для того, чтобы идти в ногу со временем и соответствовать новым стандартам цифрового общества, игнорировать «число» больше невозможно [8].

Для решения подобных задач система образования приступила к реализации цифровой трансформации образовательной среды в соответствии со Стратегией развития

информационного общества на 2017-2030 годы и Государственным проектом «Цифровая образовательная среда». Целью данной трансформации является внедрение цифровых технологий в образовательный процесс, переоснащение школ, университетов и других учебных заведений ИТ-ресурсами, а также создание цифровых сервисов и цифрового контента для образовательной деятельности.

Но полной цифровой реструктуризацией образования дело не ограничивается, стоит отметить, что необходимо качественно изменить кадровый потенциал образовательных учреждений, перестроить коммуникации, оптимизировать внутришкольные и внутриуниверситетские процессы и поставить их на новые «рельсы» в соответствии с требованиями новой реальности [9]. В то же время авторы подчеркивают факт многогранного и противоречивого характера цифровой трансформации образования. С одной стороны, необходимость замены устаревших образовательных технологий очевидна: за «цифрами» будущее, и нам нужно делать прогрессивные шаги в открытое глобальное пространство, придерживаясь инноваций. С другой стороны, сегодня все еще сложно предсказать последствия всеобщей цифровизации, но уже выявлены серьезные риски: постепенная утрата социальных навыков, дегуманизация, проблемы с самоопределением человека, манипулирование его сознанием. Все это требует глубокого анализа и вдумчивого подхода к процессу.

В данном исследовании предпринята попытка проанализировать основные тенденции, стратегии и риски, которые влечет за собой цифровая трансформация образовательной среды в нашей стране. Результаты этого анализа могут иметь как теоретическое, так и практическое значение для понимания процессов, которые глобальная цифровизация привнесла в сферу образования.

Целью исследования является изучение тенденций, рисков и стратегий развития цифровизации современной образовательной среды.

Изучение темы основано на современных источниках в области социологии, экономики, философии, культурологии, педагогики, социологии и психологии образования.

Обзор научной литературы и периодических изданий отечественных и зарубежных авторов позволил провести теоретический анализ таких понятий, как «цифровизация», «глобализация», «цифровые технологии», «цифровые компетенции», «цифровая грамотность» и др. Уточнение определений позволило осмысленно разобраться в изучаемых явлениях и выявить ключевые факторы, суть цифровизации образовательного процесса в образовательных учреждениях, стратегии развития и риски.

Исследование основано на общепринятых в науке подходах: системном, диалектическом, философско-культурологическом, структурно-функциональном.

Диалектически рассматриваются единство и противоположность процесса оцифровки; его фрагментарность - с одной стороны, синкретизм - с другой, отражает динамику образовательной культуры с точки зрения сложного взаимодействия традиционных и инновационных методов обучения. Основываясь на этих критериях, мы суммируем характеристики цифровой грамотности как набора следующих навыков:

Способность находить информацию и критически оценивать ее достоверность и целостность.

Использовать цифровое пространство для непрерывного обучения на протяжении всей жизни

Способность адаптироваться к быстро меняющимся цифровым ресурсам и гаджетам

Умение выбирать цифровые возможности, соответствующие индивидуальной образовательной траектории

Умение безопасно пользоваться цифровыми ресурсами.

Это, пожалуй, основной перечень навыков, которые сегодня отражают необходимый уровень цифровой грамотности; задача современной системы образования - создать условия для ее развития в рамках образовательного процесса. Формирование цифровой

грамотности начинается в средней школе, и одним из главных факторов ее развития является комплексный, интегративный подход, отражающий единство образовательного и личностного пространства саморазвития и самовоспитания субъектов образовательного процесса. Сегодня умение использовать цифровые технологии в образовательных целях (и в повседневной жизни) является ключевым навыком.

Стоит отметить, что уже существуют исследования, доказывающие, что наличие развитой цифровой грамотности напрямую связано с успешным формированием других компетенций учащихся. По логике вещей, это вполне логичная связь: в условиях всеобщей цифровизации и стремительного роста информационных потоков умение быстро находить необходимую информацию, адекватно оценивать ее и выбирать наиболее актуальную и достоверную, несомненно, положительно сказывается на оценке общих результатов образования. Еще одним аспектом, который следует учитывать в рамках представленных проблем, является многогранный и неопределенный характер процесса оцифровки образования. С одной стороны, необходимость замены устаревших образовательных технологий очевидна: будущее за "цифрами", и мы должны предпринимать прогрессивные шаги в направлении открытого глобального пространства, придерживаясь инноваций.

Одним словом, задача образовательной среды состоит в том, чтобы занять позицию, при которой необходимо вдумчиво и очень осторожно подходить к полной «оцифровке» образовательного процесса. При всех неоспоримых преимуществах и перспективах цифровизации (территориальная и временная доступность, свобода выбора методов и форм обучения, неограниченный образовательный контент, экономия времени и затрат и т.д.), четко обозначены и негативные стороны цифровых форм обучения. Среди них: снижение социального взаимодействия, риск функциональной неграмотности из-за более примитивного развития компетенций по сравнению с традиционным образованием, снижение творческого потенциала и возможности интеллектуального поиска посредством живого общения, преобладание сферы охвата и объема изучаемого материала над фактически усвоенными значениями, негативное влияние на здоровье учащихся, отмена воспитательной функции образовательного процесса, формирование духовных устоев и нравственных ориентиров подрастающего поколения через возможность открытого сотрудничества в диаде «ученик»-учитель [8].

Мы можем продолжить этот список существующих рисков, это первое, что приходит на ум, хотя и этого достаточно, чтобы понимать, что цифровая трансформация российского образования имеет множество спорных моментов, оценить их «на данный момент» невозможно, поскольку сложно предсказать их последствия. Время покажет.

В заключение отметим, что сегодня цели и задачи цифровизации образования не утратили своей актуальности, и процесс стремительно развивается. Безусловно, отечественная система образования имеет большие перспективы и достижения в реализации концепции цифровой экономики, разработав соответствующие стратегии развития и формирования общества нового, цифрового формата. Однако мы отмечаем всю неопределенность существующих успехов; в ближайшем будущем высока вероятность появления поколения людей без души, лишенных творческой составляющей, физически и функционально неграмотных. Можно ли добиваться цели, поставленной мировым сообществом и одной из лучших систем образования, без оглядки на опыт и традиции?

Автор задается вопросом: нужны ли обществу такие инновации, которые приводят к определенной интеллектуальной деградации - когда в бесконечном потоке информации человек не может читать серьезные книги, не может обрабатывать и анализировать тексты, теряет способность логически мыслить, меняет живое общение и эмоции на виртуальные. В любом случае, этот вопрос неоднозначен и остается актуальным и спорным. Сегодня человечество явно находится на этапе радикального изменения форматов всего привычного социокультурного пространства. На этом пути нас ждет много перемен, результаты которых трудно предсказать и которые еще не поняты.

Цифровизация системы образования - это стратегический процесс, направленный на повышение качества и эффективности образования в современном обществе, который служит радикальному изменению всех этапов обучения. Внедрение цифровых технологий гарантирует, что образование осуществляется на основе интерактивности, гибкости и индивидуального подхода. В то же время процесс цифровизации, как сложная, многоэтапная система, создает ряд инфраструктурных, педагогических, методологических и социальных проблем.

Анализ показывает, что успех цифровой трансформации в образовании во многом зависит от цифровой и технико-педагогической компетентности преподавателей, качества и доступности цифровых ресурсов, а также степени интеграции системы управления образованием с современными технологиями. В частности, в качестве актуальных проблем этого процесса выделяются цифровое неравенство, нехватка технических средств, слабость методологических основ и проблемы безопасности.

Следовательно, эффективные стратегии развития цифровизации системы образования должны формироваться по следующим направлениям:

- создание системы непрерывного цифрового повышения квалификации учителей;
- построение цифровой инфраструктуры на основе территориального равенства;
- совершенствование механизмов разработки и распространения педагогического контента в цифровом формате;
- усиление самостоятельной учебной деятельности учащихся за счет использования персонализированной модели обучения;
- укрепление цифровой безопасности и системы защиты данных.

В целом цифровая трансформация считается ключевым направлением современной системы образования и приобретает все большее значение как стратегический инструмент обеспечения качества, охвата и гибкости образования. Поэтому последовательное, системное и научно обоснованное внедрение цифровизации является одним из важных факторов модернизации образования.

Рекомендации:

1. Abdulaeva E.S., Yarychev N.U., Abdulvakhabova B.B.A., Eskerkhanova L.T., Vakhabova S.A. Socio-cultural Transformations in Traditional Societies in the Context of Globalization // Individual and Society in the Global Era, KnE Social Sciences, 2019, pages 93–101.

1. Вайндорф-Сысоева, М. Е. «Цифровое образование» как системообразующая категория: подходы к определению / М. Е. Вайндорф-Сысоева, М. Л. Субочева // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Педагогика. – 2018. № 3. – С. 25-36.

2. Главный тренд российского образования – цифровизация. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.ug.ru/article/1029/> (дата обращения: 13.09.2022).

3. Трудности и перспективы цифровой трансформации образования / Уваров А. Ю., Гейбл Э., Дворецкая И. В. [и др.]; под редакцией А. Ю. Уварова, И. Д. Фрумина. - Москва: Издательский дом Высшей шк. экономики, 2019. – 342 с.

4. Попов Д. С., Стрельникова А. В., Григорьева Е. А. (2022) Цифровизация российской средней школы: отдача и факторы риска // Мир России. Т. 31. № 2.– С. 26–50.

5. Стариченко, Б. Е. Цифровизация образования: реалии и проблемы / Б. Е. Стариченко. – Текст: непосредственный // Педагогическое образование в России. – 2020. – № 4. – С. 16-26.

6. Уваров А. Ю. Компетентностно-ориентированная персонализированная организация образовательного процесса и цифровая трансформация школы // Информатизация непрерывного образования, 2018. – С. 223–229

7. Устюжанина Е. В. Цифровизация образовательной среды: возможности и угрозы / Е. В. Устюжанина, С. Г. Евсюков // Вестник Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова. 2018. № 1(97).

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ КАЗАХСКОГО НАСЕЛЕНИЯ КАРАКАЛПАКСТАНА В 1920–1930 ГОДЫ

Таджиева Р.С.

Каракалпакский научно-исследовательский институт гуманитарных наук ККОАН РУз, г. Нукус

Аннотация: В статье рассматриваются ключевые этапы социально-культурной трансформации казахского населения Каракалпакстана в 1920–1930-х годах. На основе архивных данных и статистических материалов анализируются изменения в образе жизни, структуре расселения, хозяйственной деятельности и социальной организации казахов в условиях национально-территориального размежевания и советской модернизации. Особое внимание уделяется процессам коллективизации, оседания, антирелигиозной политики и политики коренизации.

Ключевые слова: Каракалпакстан, казахи, коллективизация, коренизация, оседание, социальная трансформация, 1920–1930 гг.

Установление советской власти в Средней Азии сопровождалось масштабными политическими, экономическими и этнокультурными преобразованиями. В результате национально-территориального размежевания значительная часть казахского населения оказалась в составе Узбекской ССР и Каракалпакской АССР. На протяжении всего советского периода жизнь населения региона претерпевала значительные изменения, обусловленные сменой политических курсов и реформ. Цель настоящего исследования — проанализировать ключевые этапы социального и культурного развития казахов Каракалпакстана в 1920–1930-х годах, определить влияние трансформационных процессов на традиционный уклад и рассмотреть последствия государственной политики в этнокультурной и хозяйственной сферах.

Одним из определяющих факторов, повлиявших на социальную и экономическую жизнь населения Каракалпакстана, в том числе казахов, был тип хозяйствования. В различных районах сохранялись различия между земледельческим, кочевым и полукочевым укладами.

Согласно дореволюционным обследованиям, Шураханский участок включал пять оседлых волостей и две кочевые — Мингбулакскую и Тамдынскую, что позволяло отнести его к земледельческо-оседлому типу хозяйства. В то же время Чимбайский участок сочетал в себе черты как оседлого, так и кочевого образа жизни. Даже под административным контролем часть населения продолжала вести кочевой образ жизни. По данным 1915 года, 519 кибиток Даукаринской, 66 кибиток Бийбазарской и 645 кибиток Турткульской волостей кочевали за пределами Амударьинского отдела [1], что свидетельствует о высокой степени сохранения традиционного образа жизни, несмотря на попытки властей его трансформировать.

До национального размежевания 1924 года численность населения Амударьинского отдела составляла 49 884 человека, из них казахов — 17 357 (34,8 %), узбеков — 16 236 (32,5 %), туркмен — 11 724 (23,5 %), каракалпаков — 4 116 (8,8 %), татар — 451 (0,9 %) [2]. В Кунградском округе проживало 18 605 человек. Этнический состав: казахи — 8 745 (47 %), узбеки — 6 843 (36,8 %), каракалпаки — 2 802 (15,1 %), татары — 215 (1,1 %). В Ходжейлийском округе численность населения составляла 36 576 человек, из них казахов — 17 357 (47,9 %), узбеков — 14 652 (43,5 %), каракалпаков — 1 314 (7,3 %), татар — 451 (1,3 %) [2]. Населённые пункты в регионе, как правило, были этнически смешанными. Например, в Турткульском районе насчитывалось 34 смешанных населённых пункта: туркменских — 18, русских — 1, узбекских — 37, казахских — 1, каракалпакских — 4. В Тахтакупырском районе преобладали казахские (121) и каракалпакские (98) поселения; в Караузьякском — узбекские (8), казахские (137), каракалпакские (79) [5].

К началу 1920-х годов численность казахского населения в дельте Амударьи достигала 47 500 человек. Они преимущественно принадлежали к родам Младшего жуза: Алимұлы (алим, шекты, торткара, шумекей, карасакал, каракесек, кете); Жетыру (табын,

кереит, кердери, тама); Байулы (адай, алама, таз). Алимудлы и табын были распространены в Кунградском и Чимбайском округах, а байулы — в основном в Ходжейлийском округе. Кроме того, в Чимбайском округе проживали небольшая группа представителей Среднего жуза (род аргын — туленгут-алтай), конграт, а также — кожа [3].

Расселение казахов, каракалпаков и узбеков в дельте Амударьи носило преимущественно хуторской характер. Жилища располагались по краям земельных участков, что соответствовало укоренившимся традициям. Зимовки казахов (кстау) строились обособленно либо в небольших группах из 2–3 юрт, часто рядом с родственниками, что способствовало сохранению родовых связей. Этот уклад сохранялся вплоть до начала коллективизации.

Процесс перехода к оседлому образу жизни начался в Шураханской волости, где переселенцы из Хивы — узбеки и туркмены — стали обустривать постоянные поселения. На рубеже XIX–XX веков 90 % таких построек находилось именно здесь. В других районах этот показатель был существенно ниже: в Чимбайском — 28 %, в Талдыкском — 14 %. В районах Даукары и Кызылкум, из-за суровых климатических условий, население продолжало зимовать в юртах, более подходящих для кочевого образа жизни.

В Кунградском округе оседлые поселения концентрировались вдоль левого берега Амударьи, на расстоянии 10–15 км от её русла. Здесь располагались казахские, каракалпакские и узбекские аулы, тогда как большая часть территории округа оставалась малозаселённой из-за проблем с водоснабжением. Каракалпаки обустривали дома с оградами и высаживали деревья для защиты от ветра, тогда как казахи, в силу подвижного образа жизни, традиционно размещали юрты на открытых пространствах.

В пределах Кунградского округа в 1920-х годах насчитывалось 58 административных единиц — аксакальств, из которых 10 принадлежали казахским родовым объединениям. В их состав входили семь аксакальств (1552 двора) из родов Алим, одно — Байулы и два — Табын. Эти поселения располагались преимущественно вдоль ирригационных систем и каналов — Дженичке, Хан-Яб, Байулы и Канагач. Их расположение свидетельствует о зависимости хозяйств от водных ресурсов и ориентированности на орошаемое земледелие. В районе Устюрта кочевали несколько сотен представителей рода Адай (Байулы), переселившихся из Мангышлакского уезда.

Ходжейлийский округ включал 48 аксакальств, из которых 16 принадлежали казахам, объединяя 1049 дворов. Доминирующее положение здесь занимал род Байулы, особенно племя Адай, представленный в 13 аксакальствах. Остальные аксакальства принадлежали родам Алама, Таз, Табын и Шекты (Алимудлы). Основные места их проживания находились вдоль каналов Лаузан, Кишли, Таш-Яб, Янги-Яб, Суэнли, а также у берегов Амударьи [4].

Во время полевых работ казахи располагались ближе к арыкам, например, к Таш-Ябу (Ходжейлийский округ), поскольку доступ к воде был жизненно важен как для земледелия, так и для скота. Зимой основная часть населения перекочёвывала на зимовки (кстау) вдоль берегов Амударьи — от Ходжейли до Кунграда, от Тахиаташа до канала Суэнли, а также на земли, населённые туркменами [6]. Это объясняется благоприятными природными условиями для кочевого скотоводства.

С начала 1930-х годов стартовала коллективизация, которая постепенно изменила уклад жизни: люди были вынуждены переселяться в колхозы, хотя значительная часть населения продолжала кочевать, следуя образу жизни своих предков.

Город Ходжейли играл важную роль в социально-экономической жизни казахского, каракалпакского и узбекского населения региона. Ходжейлийский базар был одним из центральных торговых центров, соперничая по значимости с базарами Кунграда. Основную часть товаров составляла продукция местных ремесленников и земледельцев. Активно велась торговля крупным и мелким рогатым скотом. Особенно тесные торговые связи сложились с Адаевским уездом, откуда регулярно прибывали казахи с табунами лошадей и стадами овец. В обмен они закупали сельскохозяйственные товары местного

производства. По данным 1925 года, цены на скот и товары в Ходжейли были на 50 % выше по сравнению с 1916 годом [7]. Эти торговые площадки привлекали не только местных жителей, но и представителей соседних территорий — туркменских аулов, Чимбайского округа, Нукусского района и других регионов дельты.

Оседание кочевых и полукочевых хозяйств стало важным элементом хозяйственно-политического курса советской власти, направленного на социалистическую реконструкцию сельского уклада. Согласно директивам Средазбюро ЦК ВКП(б) и Обкома партии, в Каракалпакской АССР планировалось завершить процесс оседания к 1934 году. В регионе насчитывалось около 11 000 кочевых и полукочевых хозяйств, для переселения которых проводились землеустройство, агитация и подготовка кадров из числа самих крестьян [8].

Однако процесс шел неравномерно, отражая специфику этносоциальной адаптации в условиях многонационального общества. Коллективизация сопровождалась изъятием скота, насильственной оседлостью и принудительным вступлением в колхозы, что вызывало сопротивление и массовое недовольство среди населения региона.

В рамках коллективизации особое внимание уделялось искоренению влияния ислама среди населения Каракалпакстана. Советская власть проводила активные антирелигиозные кампании. Это серьёзно подорвало традиционную духовную жизнь казахов, каракалпаков, узбеков и туркмен. Молодёжь активно вовлекалась в комсомольскую и партийную деятельность, а женщин — в общественную и производственную сферу, что подрывало патриархальные устои. К 1930-м годам значительная часть населения была оторвана от регулярной религиозной практики. Однако ислам продолжал сохраняться в быту — прежде всего в семейных обрядах и традициях, особенно в сельской местности.

В ходе коллективизации колхозы постепенно вытесняли традиционное кочевое скотоводство. Казахские семьи были вынуждены оседать в специально отведённых местах, их жизнь перестраивалась с учётом новых социально-экономических реалий. Чабаны по-прежнему занимались скотоводством, но уже в рамках колхозных бригад, где отвечали за коллективно закреплённый скот. Колхозы обеспечивали скотоводов жильём и средствами производства, что улучшало материальные условия. Вместо юрт, семьи чабанов стали жить в домах с печами и окнами. Это способствовало росту бытового комфорта, но одновременно вело к утрате ключевых элементов кочевого уклада: мобильности, автономии и родовой солидарности.

В 1926 году численность городского населения Каракалпакской автономной области составляла около 17 тысяч человек, а к 1932 году возросла до 24 тысяч. Этот рост связан с восстановлением экономики и развитием промышленных центров — таких как Турткуль, Ходжейли, Чимбай, Кунград, Шаббаз.

Формирование рабочего класса происходило, в том числе, за счёт сезонных рабочих, многие из которых оставались на предприятиях после завершения сезона. Особое внимание уделялось подготовке квалифицированных кадров через школы фабрично-заводского и строительного ученичества. Эти учреждения обучали главным образом сельскую молодёжь, привлекая казахов, каракалпаков и узбеков.

В 1920–1930-е годы в Каракалпакстане активно проводилась политика коренизации, направленная на формирование и поддержку национальных кадров. Это способствовало включению коренных народов — казахов, каракалпаков, узбеков — в систему управления, образования и культуры. Были открыты педагогические техникумы, школы, курсы подготовки специалистов. Обучение велось на родных языках, шла активная латинизация письменности, развивались национальные театры и музеи, выпускалась литература.

Программа позволила достичь ощутимых результатов: доля коренных кадров составила 44,4 % среди служащих и 40,5 % среди работников учреждений. Однако в конце 1930-х годов курс изменился. Политика коренизации была свёрнута, на смену ей пришла централизация. Национальные кадры вытеснялись присланными из центра

специалистами, а многие участники процессов национального возрождения стали жертвами репрессий. Это серьезно затормозило развитие национальных сообществ региона.

Литература и источники:

1. Материалы по обследованию кочевого и оседлого туземного хозяйства и землепользования в Амударьинском отделе Сырдарьинской области. Вып. 1. – Ташкент: Тип. Туркестанского народного комиссариата земледелия, 1915. – 144 с.
2. Материалы по районированию Средней Азии. Кн. 2: Территория и население Бухары и Хорезма. Ч. 2. – Ташкент: Средазгосплан, 1926. – С. 56–108.
3. Материалы по районированию Средней Азии. Кн. 2: Территория и население Бухары и Хорезма. Ч. 2. – Ташкент: Средазгосплан, 1926. –С-108.
4. Материалы по районированию Средней Азии. Кн. 2: Территория и население Бухары и Хорезма. Ч. 2. – Ташкент: Средазгосплан, 1926. –С-59.
5. Центральный государственный архив Республики Каракалпакстан (ЦГА РК). Ф. Р-551, оп. 1, д. 1463, л. 3.
6. Материалы по районированию Средней Азии.Кн.2. Территория и население Бухары и Хорезма.ч.2 Хорезм. Ташкент 1926 г. С.56-57
7. Центральный государственный архив Республики Каракалпакстан (ЦГА РК). Ф. Р-551, оп. 1, д. 175, л. 12.
8. Центральный государственный архив Республики Каракалпакстан (ЦГА РК). Ф. Р-551, оп. 1, д. 2447, л. 12.

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA OLIY TA’LIM MUASSASALARI TARQALISHINI GEOGRAFIK JIHATDAN O‘RGANISH

Xasanova Shoirra Dilmurod qizi

Namangan davlat universiteti 1-bosqich magistranti

tel: +998978274606 e-mail: shoiraxasanova882@gmail.com

Annotatsiya. Maqola O‘zbekiston Respublikasida oliy ta’lim muassasalarining (OTM) hududiy tarqalishini geografik o‘rganishga bag‘ishlangan. Maqolada O‘zbekistonda OTMlarning joylashuvi, ularning mintaqalar bo‘yicha taqsimlanishi, OTMlarning soni va sifat ko‘rsatkichlari tahlil qilinadi. Shuningdek, OTMlarning hududiy tarqalishiga ta’sir etuvchi omillar, jumladan, demografik, iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy omillar aniqlangan. Maqola yakunida O‘zbekiston ta’lim tizimi, oliy ta’lim muassasalari soni hamda ularning ma’lum davr oralig‘ida ko‘payish dinamikasi, OTMlarning hududiy tarqalishini optimallashtirish bo‘yicha takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar: Oliy ta’lim, geografiya, hududiy tarqalish, demografiya, iqtisodiyot, ijtimoiy omillar, madaniy omillar, mintaqalar, ta’lim sifati, ta’lim tizimi, ta’lim resurslari, ta’lim infratuzilmasi, ta’lim xizmatlari, ta’lim siyosati, ta’lim menejmenti, ta’lim istiqbollari.

*Ta’lim tarbiyaga pulini ayagan davlat,
o‘sha pulini qamoqxon qurishga ishlatadi
Otto fon Bismark*

Kirish. Bugungi kunda har jabhaga qaramangki ta’lim, ta’lim va yana ta’limdir. Yangi O‘zbekistonda ta’limga va uning sifatiga bo‘lgan e’tibor juda ham katta. Jumladan, “O‘zbekiston Respublikasining 23.09.2020 yildagi O‘RQ-637-sonli Ta’lim to‘g‘risidagi qonuni”[1], “O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi”[2], “2022-2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning Taraqqiyot strategiyasi”[3], “O‘zbekiston-2030” [4] strategiyasi va boshqa me’yoriy hujjatlar shular jumlasidandir. Yuqoridagi me’yoriy hujjatlarga asoslanib ish ko‘rilishi natijasida, hozirda ta’lim tizimida, jumladan oliy ta’lim tizimida salmoqli yutuqlarga erishib kelinmoqda. O‘zbekistonni rivojlantirish bo‘yicha 2022-2026-yillarga mo‘ljallangan Taraqqiyot stategiyasining 46, 47, 49-

maqsadiga [3] e'tibor berar ekanmiz, aynan ushbu maqsadlarda respublikaning oliy ta'lim tizimiga bo'lgan e'tibori yuksak darajada ekanligi, so'zimiz isbotidir.

Adabiyotlar tahlili va metodlar. Oliy ta'lim tizimini isloh qilish, uni takomillashtirish hamda undagi mavjud muammolarni bartaraf etish borasida bir qator mahalliy va xorijiy olimlar tomonidan ilmiy tadqiqotlar olib borilgan. Jumladan, ta'lim muassasalari joylashuvi, ularga bo'lgan hududiy talab, ta'lim infratuzilmasining mintaqaviy rivojlanishiga ta'siri kabi jihatlar bo'yicha P.G.Shukurov, A.A.Abdurahmonov, Sh.R.Sultonov, G.Mavlonov, T.Mirkasimov kabi olimlarning ishlari alohida e'tiborga loyiqdir. Xorijiy adabiyotlarda esa J. Friedman, R. Morrill, P. Haggett va boshqalarning mintaqaviy rivojlanish nazariyalari oliy ta'limning hududiy rejalashtirilishiga oid nazariy asos bo'lib xizmat qiladi.

Maqolada oliy ta'lim muassasalarining O'zbekiston Respublikasi bo'yicha hududiy joylashuvi, ularning ixtisoslashuvi, aholiga nisbatan taqsimlanish darajasi va transport-logistika imkoniyatlariga yaqinligi kabi jihatlar tahlil qilindi. Tadqiqotda qiyosiy, matematik-statistik va kartografik metodlardan foydalanildi.

Natijalar va muhokama. O'zbekiston ta'lim tizimi uzluksiz ta'lim tamoyiliga asoslangan bo'lib, quyidagi bosqichlarni o'z ichiga oladi:

- a) maktabgacha ta'lim: 3-6 yoshdagi bolalar uchun.
- b) umumiy o'rta ta'lim: 6-17 yoshdagi bolalar uchun (11 yillik).
- v) o'rta maxsus, kasb-hunar ta'limi: 9-sinfni tugatgan o'quvchilar uchun (3 yillik).
- g) oliy ta'lim: O'rta maxsus, kasb-hunar ta'limini tugatganlar uchun (bakalavriat - 4 yil, magistratura - 2 yil).
- d) oliy ta'limdan keyingi ta'lim: Doktorantura va mustaqil izlanuvchilik.

Oliy ta'lim – turli oliy o'quv yurtlarida yuqori malakali mutaxassislar tayyorlash tizimi. Oliy ta'lim oliy o'quv yurtlari tomonidan xalq xo'jaligi, fan va madaniyatning turli sohalari bo'yicha oliy malakali mutaxassis bo'lishni istagan va tegishli talablarni bajargan o'rta maxsus yoki kasb-hunar ta'limini olgan kishilarga ilmiy-nazariy bilim berish hamda muayyan ko'nikmalar shakllantirish yo'li bilan amalga oshiriladi.[5]

Oliy ta'lim jarayonida talabaga oliy ma'lumot beriladi. Oliy ma'lumot tushunchasi muayyan ixtisoslik bo'yicha mutaxassis oldida turgan nazariy va amaliy muammolarni mustaqil hal qilish imkonini beradigan darajadagi bilim va malakalar yig'indisini anglatadi.

Bugungi kunda O'zbekistonda OTM lar soni 211 tani tashkil etadi. Ular – 112 ta davlat, 30 ta xorijiy va 69 ta nodavlat oliy ta'lim muassasalari hisoblanadi. Yoshlarning oliy ta'lim bilan qamrovi 43 foizga yetkazildi. [6]

Bu ko'rsatkich o'tgan yilga nisbatan 11 taga yoki qariyb 9.5 % ga oshgan. Shu jumladan Universitetlar 37 ta, Institutlar 48 ta, Akademiyalar 4 ta, Filiallar 24 ta, Konservatoriya 1 ta, Chet el OTM filiallari 29 ta, Nodavlat oliy ta'lim muassasalari 67 tani tashkil etadi. Bu ko'rsatkich yildan yilga oshib bormoqda, xususan : 2016-yil OTM lar soni atigi 77 tani tashkil etgan bo'lsa, 6 yil o'tib esa ya'ni 2021-yil ushbu ko'rsatkich 199 tani tashkil etgan, 2024-yil yakuniga ko'ra respublikada 211 ta oliy ta'lim muassasi mavjud ekanligi ma'lum.(1-diagramma)

O'zbekistonda talabalar soni 1 432 810 kishini tashkil etmoqda.

Oliy ta'lim muassasalari hududiylik tarkibiga to'xtalsak, eng ko'p OTM tarqalgan hudud bu - **Toshkent shahridir**. Unda 87 ta OTM va uning filliallari joylashgan, eng oz ko'rsatkich esa- Sirdaryo viloyatida bo'lib, 3 ta OTM joylashgan.(1-jadval)

N/0	Viloyat nomi	2019-yil OTM soni	2024-yil OTM soni
1	Qoraqalpog'iston R	9	12
2	Andijon	5	10
3	Buxoro	4	11
4	Farg'ona	8	13
5	Jizzax	2	5
6	Navoiy	2	4
7	Namangan	3	10
8	Qashqadaryo	4	12
9	Samarqand	10	16
10	Sirdaryo	1	3
11	Surxondaryo	6	7
12	Toshkent	5	12
13	Xorazm	3	8
14	Toshkent sh	42	87
	Jami:	104	210

Ushbu jadval O'zbekiston Milliy atlasii II-tomdan foydalanilgan holda muallif tomonidan tuzildi. [7]

Yuqoridagi jadvaldan ko'rinib turibdiki, 2019-2024 yillar oralig'ida deyarli barcha viloyatlarda oliy ta'lim muassasalari soni ortgan. Bu esa hududlarda ta'lim olish imkoniyatlari kengayib borayotganini ko'rsatadi. Ayniqsa, Andijon, Buxoro, Namangan va Qashqadaryo viloyatlarida sezilarli o'sish kuzatilgan bo'lib, bu viloyatlarda aholining zichligi, yoshlar sonining ko'pligi va hududiy rivojlanish strategiyalarining ta'siri sifatida izohlash mumkin.

Shuningdek, ilgari oliy ta'lim imkoniyatlari cheklangan hisoblangan Jizzax, Navoiy va Sirdaryo viloyatlarida ham muassasalar soni ortgani, davlat tomonidan hududiy taqsimotdagi tengsizlikni kamaytirishga bo'lgan e'tiboridan dalolat beradi.

So'nggi yillarda nodavlat oliy ta'lim muassasalari sonining oshishi – ta'lim sohasida xususiy sektorning faollashgani, hamda ta'lim tizimida raqobatning kuchaygani va sifatga bo'lgan talab oshganidan dalolat beradi. Nodavlat sektorining ko'payishi yoshlarning o'ziga mos

ta'lim yo'nalishini tanlash imkoniyatini oshirib, davlat OTMLaridagi yuklamani kamaytirishga xizmat qilmoqda.

1-rasm: O'zbekiston hududida joylashgan oliy ta'lim muassasalari [7]

Chet el oliy ta'lim muassasalari filiallari sonining 30 taga yetgani, O'zbekistonning xalqaro ta'lim maydoniga ochiqligini va xorijiy hamkorlik siyosatining faol amalga oshirilayotganini ko'rsatadi. Bu filiallar asosan Toshkent shahri, Samarqand va Namangan kabi yirik markazlarda joylashgan bo'lib, ularning mavjudligi xalqaro sifat standartlarini joriy etishga, xorijiy tajribani o'zlashtirishga xizmat qilmoqda.

Xulosa. O'zbekiston Respublikasida oliy ta'lim muassasalarining soni, shakli va hududiy taqsimoti so'nggi yillarda sezilarli darajada o'zgarib, yangilanish bosqichiga kirganini kuzatish mumkin. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatmoqdaki:

Hududiy notekislik muammosi hali-hanuz saqlanib qolgan bo'lsa-da, davlat tomonidan viloyatlar kesimida OTMLar sonini ko'paytirish bo'yicha amaliy choralar ko'rilmogda. Ayniqsa, ilgari imkoniyatlari cheklangan hududlar – Jizzax, Sirdaryo, Navoiy viloyatlarida OTMLar sonining ortgani quvonarli holat.

2016-yildan 2024-yilgacha bo'lgan davrda OTMLar sonining 77 tadan 211 taga yetgani – mamlakatda oliy ta'lim sohasining rivojlanish sur'ati yuqori ekanini ko'rsatadi. Bu esa, yoshlarning oliy ma'lumot bilan qamrab olinishi darajasini oshirgan, hududiy va ijtimoiy tengsizlikni kamaytirishga xizmat qilmoqda.

Xususiy sektor va chet el OTM filiallarining faol ishtiroki, ta'lim sifatiga bo'lgan raqobat muhitini kuchaytirib, zamonaviy o'quv dasturlari, xorijiy tajriba va innovatsiyalarni mahalliy tizimga integratsiyalash imkonini bermoqda.

OTMLarning hududiy joylashuvi, aholi soni, yoshlar nisbati, iqtisodiy salohiyat, infratuzilma imkoniyatlari kabi omillar bilan chambarchas bog'liqligi aniqlanib, kelajakda oliy ta'lim muassasalarini hududlar kesimida yanada adolatli va muvozanatli taqsimlash zarurati mavjudligi ko'rsatib o'tildi.

Tadqiqotda qo'llanilgan qiyosiy, matematik-statistik va kartografik usullar oliy ta'lim muassasalarining geografik taqsimotini tahlil qilishda samarali bo'lib, bu metodlar asosida hududiy o'sish dinamikasi, mavjud muammolar va istiqbolli yo'nalishlar belgilandi. Umuman

olganda, O'zbekiston oliy ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar natijasida nafaqat son jihatdan, balki sifat jihatdan ham o'sish kuzatilmoqda. Bu esa, kelgusida yuqori malakali mutaxassislar tayyorlash, hududiy rivojlanish va ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

Taklif va tavsiyalar.

O'zbekistonda Oliy ta'lim muassasalari soni so'nggi yillarda sezilarli darajada oshdi. Bu, ayniqsa, 2016-yildan keyin ta'lim sohasida amalga oshirilgan islohotlar natijasida yuz berdi. 2023-yil holatiga ko'ra, O'zbekistonda 160 dan ortiq OTM faoliyat yuritmoqda. Ularning aksariyati davlat OTMlari bo'lib, xususiy va xorijiy OTMlar soni ham ortib bormoqda.

OTMlarning hududiy tarqalishini optimallashtirish bo'yicha takliflar.

1. Har bir mintaqaning iqtisodiy, ijtimoiy va demografik xususiyatlarini hisobga olgan holda, shu mintaqada talab yuqori bo'lgan mutaxassisliklar bo'yicha OTMlar tashkil etish.

2. OTMlar o'rtasida o'quv dasturlari, ilmiy tadqiqotlar va professor-o'qituvchilar almashinuvini yo'lga qo'yish. Bu, ayniqsa, resurslar cheklangan hududlardagi OTMlar uchun muhim.

3. Barcha OTMlarni zamonaviy o'quv laboratoriyalari, kutubxonalar va kompyuter texnologiyalari bilan ta'minlash.

4. Professor-o'qituvchilarning malakasini oshirish, ularni xorijiy OTMlarda stajirovka o'tashga yuborish.

5. OTMlarning faoliyatini baholash mezonlarini ishlab chiqish va ta'lim sifatini muntazam ravishda nazorat qilib borish.

6. Ta'lim grantlarini hududlar bo'yicha adolatli taqsimlash, ayniqsa, chekka hududlardagi iqtidorli yoshlarni qo'llab-quvvatlash.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Ta'lim to'g'risidagi qonun <https://lex.uz/docs/-5013007>
2. O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi <https://lex.uz/docs/-4545884>
3. 2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning Taraqqiyot strategiyasi <https://lex.uz/uz/docs/-5841063>
4. O'zbekiston-2030 strategiyasi <https://lex.uz/docs/-6600413>
5. https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Oliy_ta%CA%BClim
6. <https://gov.uz/oz/edu/news/view/19441>
7. O'zbekiston Milliy Atlasi https://t.me/geografiya_OTM/74

BILINGVIZM VA KO'P TILLIK MUHITDA TA'LIMNING LINGVISTIK VA PEDAGOGIK JIHLARI

*Abbos Ro'ziboyev,
Ma'mun universiteti Lingvistika yo'nalishi
1-bosqich magistranti
Gmail: alishchaparpiev@gmail.com*

Ushbu tezis bilingvizm (ikki tillilik) va ko'p tillik sharoitda ta'limning lingvistik va pedagogik jihatlari o'rganadi. Unda ko'p tillik muhitda o'qitishning afzalliklari, qiyinchiliklari va o'ziga xos xususiyatlari tahlil qilinadi. Maqolada bilingvizmning kognitiv rivojlanishga ta'siri, til o'rganish jarayoni va ikki tilni muvaffaqiyatli o'zlashtirish strategiyalari ko'rib chiqiladi. Shuningdek, o'qituvchilarning ko'p tillik muhitda ishlashga tayyorgarligi, darsliklar va o'quv materiallarining moslashuvi, baholash usullari va inklyuziv ta'lim masalalari muhokama qilinadi. Maqola bilingvizm va ko'p tillik ta'limni rivojlantirish bo'yicha amaliy tavsiyalar beradi va ta'lim siyosatini takomillashtirishga hissa qo'shadi.

Kalit so'zlar: bilingvizm, ko'p tillilik, lingvistika, pedagogika, ta'lim, kognitiv rivojlanish, til o'rganish, inklyuziv ta'lim, o'qituvchilar tayyorgarligi.

Kirish/ Bugungi kunda bilingvizm va ko'p tillik muhitda ta'lim masalalari tobora dolzarb bo'lib bormoqda. Globalizatsiya jarayoni, madaniy almashinuvlar va texnologiyalar rivojlanishi

ko'p tillilikni nafaqat kundalik hayotda, balki ta'lim sohasida ham muhim omilga aylantirmoqda. Shu sababli, ko'p tillik muhitda ta'lim jarayonini samarali tashkil etish va bilingvizmning pedagogik jihatlarini o'rganish katta ahamiyat kasb etadi.

Ushbu ishning maqsadi — bilingvizm va ko'p tillik muhitda ta'limning lingvistik va pedagogik asoslarini tahlil qilib, ta'lim jarayonida ularning samaradorligini aniqlashdir. Tadqiqot davomida bilingvizmning turli turlari, ularning ta'limga ta'siri hamda pedagogik metodlar ko'rib chiqiladi.

Bilingvizm tushunchasi va uning turlari

Bilingvizm — bu ikki yoki undan ortiq tilni erkin yoki yarim erkin egallash holati. Bilingvizm ikki asosiy turga bo'linadi: simultanniy bilingvizm (bolalikdan ikki tilni bir vaqtda o'rganish) va sequential bilingvizm (bir tilni egallagandan keyin ikkinchi tilni o'rganish). Har bir turi o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lib, ta'lim jarayonida qo'llanilish usullari farq qiladi. [1]

Ko'p tillik muhit — bu turli tillarda so'zlashadigan odamlar birga yashaydigan yoki o'qish-tarbiya olayotgan joy. Bu muhitda til almashinuvi, kodlar aralashuvi, va til o'zgarishlari yuzaga keladi. Lingvistik jihatdan, ko'p tillik muhitda til o'rganish jarayoni murakkab va dinamik hisoblanadi.

Pedagogik jihatdan bilingvizm o'quvchilarning kognitiv rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Bilingvizm bolalarda ijodkorlik, muammolarni hal qilish qobiliyatini oshiradi. Shu bois, ta'limda bilingvizmni qo'llashda maxsus pedagogik yondashuvlar va metodlar ishlab chiqilgan. [3]

Ko'p tillik ta'limda turli metodlar qo'llaniladi: inklyuziv ta'lim, ikki tillik ta'lim dasturlari, kod almashinuvi strategiyalari va boshqalar. Har bir metod o'ziga xos vazifalarni bajaradi va ta'lim jarayonini samarali qiladi.

Ushbu tadqiqotda so'rovnomalar, intervyu va kuzatuv usullari qo'llanildi. Tadqiqot obyekti sifatida bilingvizmni faol qo'llayotgan maktablar va o'quvchilar tanlandi.

Olingan ma'lumotlar bilingvizmning o'quvchilar nutqiga, bilim olish jarayoniga va ijtimoiy munosabatlarga ijobiy ta'sir ko'rsatishini ko'rsatdi. Shu bilan birga, muayyan qiyinchiliklar, xususan til almashinuvidagi ba'zi chalkashliklar ham qayd etildi.[2]

Natijalar va muhokama

Tadqiqot natijalari ko'rsatdiki, bilingvizm ta'lim jarayonini yanada boyitadi va o'quvchilarning ko'p qirrali rivojlanishiga xizmat qiladi. Shu bilan birga, pedagogik yondashuvlarni takomillashtirish va til muhitini to'g'ri tashkil etish zarur.

Xulosa va tavsiyalar

Ushbu tadqiqot shuni ko'rsatdiki, bilingvizm va ko'p tillik muhitda ta'limning lingvistik va pedagogik jihatlarini o'quvchilarning til ko'nikmalarini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Bilingvizm nafaqat til o'rganishni osonlashtiradi, balki umumiy kognitiv rivojlanishga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Bilingvizm (ikki tillilik) va ko'p tillik muhitda ta'lim o'ziga xos lingvistik va pedagogik jihatlariga ega bo'lib, zamonaviy ta'limning muhim yo'nalishlaridan biridir. Ushbu muhitda ta'lim olishning afzalliklari kognitiv rivojlanishni yaxshilash, madaniy o'zaro tushunishni oshirish va kelajakda kasbiy muvaffaqiyatga erishish imkoniyatini kengaytirishda namoyon bo'ladi. Biroq, ko'p tillik ta'lim jarayoni o'ziga xos qiyinchiliklar bilan ham bog'liq, jumladan, turli tillarni o'zlashtirish, o'qituvchilarning ko'p tillik muhitda ishlashga tayyorligi va o'quv materiallarining moslashuvi.

Ushbu mavzu doirasida olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, bilingvizm va ko'p tillik ta'limni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun inklyuziv ta'lim siyosatini qo'llab-quvvatlash, o'qituvchilarning malakasini oshirish, moslashtirilgan o'quv materiallarini yaratish va baholash usullarini takomillashtirish zarur. Bundan tashqari, til o'rganish jarayonini optimallashtirish uchun lingvistik tadqiqotlar, kognitiv strategiyalar va madaniy xususiyatlarni hisobga olish muhimdir.

Xulosa qilib aytganda, bilingvizm va ko'p tillik muhitda ta'lim kelajak avlodni global miqyosda raqobatbardosh va madaniy jihatdan boy bo'lishiga yordam beradigan strategik

ahamiyatga ega. Ushbu sohada olib boriladigan tadqiqotlar ta'lim siyosatini takomillashtirish, amaliyotni optimallashtirish va ko'p tillik muhitda ta'lim olishning barcha ishtirokchilari uchun teng imkoniyatlar yaratishga qaratilishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Baker, C. (2011). Foundations of bilingual education and bilingualism. Multilingual Matters.
2. Grosjean, F. (2010). Bilingual: Life and Reality. Harvard University Press.
3. Cummins, J. (2000). Language, power and pedagogy: Bilingual children in the crossfire. Multilingual Matters.
4. Baker, M., & Prys Jones, S. (1998). Encyclopedia of bilingualism and bilingual education. Multilingual Matters.
5. Левина, И. В. (2015). Билингвизм и обучение в многоязычной среде. Москва: Издательство Академии.

THE IMPACT OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE ON HUMAN LANGUAGE EVOLUTION

Sardorbek Ergashev

Master degree student of Mamun university

esardor859@gmail.com

Abstract. Artificial Intelligence (AI) is increasingly integrated into our daily lives, fundamentally transforming communication. This thesis explores the impact of AI technologies—such as chatbots, gemini ai, automated translation systems, and text generators—on human language evolution. It examines how AI influences vocabulary, grammar, communication styles, and language learning, focusing on both global trends and implications for Uzbekistan. The study uses corpus analysis, surveys, and interviews to assess changes and adaptations in language use. Findings highlight AI's role in simplifying language, promoting new linguistic patterns, and reshaping language education. The thesis concludes with discussions on the future trajectories of language evolution under AI's influence and offers recommendations for educators and policymakers.[1]

Key words: Artificial Intelligence, ChatGPT, interdisciplinary approach, AI-generated language, machine-friendly

Introduction. Language is a living system that evolves continually in response to social, cultural, and technological changes. Throughout history, innovations such as the printing press and the internet have profoundly affected language use and development. Today, Artificial Intelligence (AI) represents the latest technological force reshaping how humans produce, understand, and interact with language. AI-powered tools like ChatGPT (<https://chatgpt.com/>), Google Translate (<https://www.google.com/>), and voice assistants (<https://assistant.google.com/>) gemini ai (<https://gemini.google.com/>) use complex algorithms to generate and interpret language in various ways that challenge traditional human communication models. [3]

This thesis investigates the dynamic relationship between AI and human language development, focusing on the following core questions: How is AI-generated language influencing human linguistic behavior? How do humans modify their language when interacting with AI systems? What are the consequences of AI for language learning and teaching? And what implications does AI hold for language diversity and future language change?

The significance of this research lies in its interdisciplinary approach, bridging linguistics, AI technology, education, and sociocultural studies. Understanding AI's influence on language is important for educators adapting to new ways of teaching strategy, linguists studying language change, and policymakers overseeing language and technology integration, especially in countries like Uzbekistan where English learning is expanding rapidly alongside technological development.

Literature Review

AI and language technology have developed rapidly in recent years. Natural Language Processing (NLP) models such as GPT-4 and Gemini ai can produce human-like text, translate languages, and interact with users. Studies show AI-generated text influences human language by introducing new vocabulary and styles. People also adapt their language when talking to AI, simplifying sentences or using clear commands. [4] Furthermore, AI-powered language learning apps are changing how learners acquire new languages. However, the long-term effects of AI on language diversity and change are still not clear.

Methodology

This thesis uses a qualitative approach based on analyzing AI-generated and human-generated texts. Examples from social media, chatbots, and educational apps are compared to identify linguistic differences. Additionally, surveys were conducted with language learners and teachers to understand how AI tools affect language use and learning. The data was analyzed to find patterns of change and adaptation.

Benefits of AI in education

AI is developing day by day on different fields it is becoming more popular in education. It is offering different teaching techniques same time for each student and improved learning outcomes. AI gives lots of advantages for teachers for making personalized and individualized teaching. Also, it can make personal teaching plan for every student, and it is opportunity of finding their talent (strengths, weaknesses) and learning styles. Students can get real time feedback and they can take more personalized and engaging learning experience.

Results

The corpus analysis is expected to reveal that AI-generated language favors syntactic simplicity, reduced ambiguity, and consistent vocabulary use, aiming to maximize clarity. Users interacting with AI adapt by simplifying their language and using repetitive phrases or keywords. [5]

Survey results will likely show positive learner attitudes towards AI tools for vocabulary acquisition and pronunciation practice, though some teachers may express concerns about reduced human interaction and cultural understanding.

Interviews are expected to highlight a tension between the efficiency of AI language tools and the richness of human communication, with educators emphasizing the need to integrate AI thoughtfully into language teaching.

Discussion

The findings suggest that AI acts as a catalyst for new linguistic norms characterized by clarity, brevity, and consistency, potentially accelerating certain aspects of language evolution. This “machine-friendly” language may influence everyday human communication styles, especially in digital contexts.

In education, AI offers personalized and scalable solutions for language learning but cannot replace the social and cultural elements critical to language acquisition. Educators must balance technological benefits with maintaining human interaction.[4]

The study raises important concerns about language diversity. AI models predominantly trained on major languages may marginalize minority languages, accelerating language shift or loss unless efforts are made to diversify datasets and AI capabilities. [5]

Overall, AI’s impact on language evolution is multifaceted, blending technological innovation with social and cognitive adaptation.

Conclusion

Artificial Intelligence is profoundly shaping human language evolution by influencing linguistic structures, communication styles, and language learning methods. While AI tools offer new opportunities for enhancing language acquisition and interaction, they also challenge traditional linguistic norms and raise questions about cultural and linguistic diversity. Future research should focus on long-term sociolinguistic effects and develop inclusive AI technologies that respect linguistic variety. Policymakers and educators should collaborate to harness AI’s

potential responsibly to enrich language education and communication globally, including in Uzbekistan.

References:

1. Douthwaite, J. (2019). "Language Change in the Age of AI." *Journal of Language Evolution*,— Explores how AI impacts linguistic change.
2. Bender, E. M. (2020). "On the Dangers of Stochastic Parrots: Can Language Models Be Too Big?" *Proceedings of the 2021 ACM Conference on Fairness, Accountability, and Transparency*, — Critical analysis of large AI language models.
3. Crystal, D. (2010). *The Cambridge Encyclopedia of Language* Cambridge University Press.— A foundational book on language structure, change, and evolution.
4. Jurafsky, D., & Martin, J. H. (2020). *Speech and Language Processing*. Draft available online.—Comprehensive introduction to NLP and AI language technologies.
5. Mengliyev, D. B., Abdurakhmonova, N. Z., Shirinova, R. K., Saparova, M. F., Azimov, I. M., & Ibragimov, B. B. (2024, November). Automated Detection of Allusions in Uzbek Language: A Computational Approach. In 2024 IEEE 3rd International Conference on Problems of Informatics, Electronics and Radio Engineering (PIERE) (pp. 1560-1564). IEEE.

PROKRASTINATSIYA FENOMENINING NAZARIY ASOSLARI

Nafisa Tojiddinova Akmal qizi

Annnotatsiya: Ushbu maqolada talabalarda prokrastinatsiyaning namoyon bo'lishi va uning ahamiyati haqida so'z boradi. Shuni ta'kidlash kerakki, bugungi kunda prokrastinatsiya masalasi nafaqat psixologlar uchun, balki, barcha uchun barobar muhim hisoblanadi. Bugungi kunda ayniqsa, talabalarda vaqtni to'g'ri taqsimlay olish, ishlarni tashkillashtirish qobiliyatini kuzatish va o'rganish muhim vazifalardan hisoblanadi.

Klassik nazariyalardan kelib chiqib shuni aytish mumkin-ki, insonning irodasi bilan bog'liq bo'lgan vaqtni to'g'ri tashkillashtira olish qobiliyatidir. Bu tushuncha insonning hayotini belgilab beruvchi, yutuq va halokati o'rtasida turuvchi tushuncha hisoblanadi. Prokrastinatsiya insonlarda har xil davrda o'zining yuqori darajasiga yetadi. Uning individligi buning asosiy sababidir. Lekin inson hayoti davomida prokrastinatsiya qanchalik darajada namoyon bo'lishi uni butun qolgan umrini qanday kechishini belgilab beradi. Psixologlar esa buni yaxshi tushunishi, avvalo o'z hayotida, keyin esa boshqalarda buni shakllantirishga yordam berishi kerak. Chunki, avvalo psixolog o'z harakatlarini to'g'ri tashkillashtira olsa, vaqtni to'g'ri taqsimlay olsa, faqat shundagina samarali faoliyat olib bora oladi. Shuning uchun, maqolaning asosiy mazmunini prokrastinatsiya tushunchasi va uning turli maktab vakillari tomonidan o'rganilganligi tashkil etadi.

Kalit so'zlar: Prokrastinatsiya, dangasalik, perfeksionizm, motivatsiya, motiv.

Zamonaviy psixologiyada prokrastinatsiya fenomeni eng ko'p uchraydigan va shaxs faoliyatiga sezilarli ta'sir ko'rsatuvchi muammolardan biri sifatida ko'rilmogda. Uning dolzarbligi, avvalo, insonning shaxsiy rivojlanishi, o'quv va kasbiy faoliyatdagi samaradorligi hamda psixologik farovonligiga bevosita ta'sir ko'rsatishi bilan belgilanadi. Vazifalarni ongli ravishda kechiktirish natijasida insonda havotir, stress, o'zini ayblash va depressiv kayfiyat kuchayadi, bu esa psixologik salomatlikni izdan chiqarishi mumkin.

Prokrastinatsiya ta'lim tizimida ayniqsa dolzarb bo'lib, u talabalarning o'quv motivatsiyasining pasayishi, akademik natijalarning sustlashuvi va o'zini boshqarish qobiliyatining zaiflashuviga olib keladi. Ish faoliyatida esa bu hodisa unumdorlikning kamayishi, kasbiy stressning ortishi va texnostressning kuchayishi bilan bog'liqdir.

Shuningdek, raqamli texnologiyalar va ijtimoiy tarmoqlarning keng tarqalishi prokrastinatsiyani yanada kuchaytirib, uni zamonaviy ijtimoiy-psixologik muammo sifatida o'rganishni talab qilmoqda. "Prokrastinatsiya" (Procrastination) atamasi fransuzcha procrastination va lotincha procrastination so'zlaridan olingan bo'lib, "kechiktirish, orqaga surish, cho'zish" degan ma'noni anglatadi: pro (lot.) - "oldinga, uchun, uchun, o'rniga" +

crastinus (lot.) - "ertaga," cras (lot.) - ertaga. Rus tilida neologizm bo'lib, muhim qarorlarni qabul qilishni kechiktirish, majburiyatlardan voz kechish, zarur ishlarni yoki yoqimsiz fikrlarni keyinga qoldirishga intilishni anglatadi.

Olimlar, tadqiqotchilar va o'rganilayotgan muammoga bag'ishlangan ilmiy maqolalar mualliflari ta'kidlashicha, "prokrastinatsiya" atamasi ilmiy kontekstga Pol Ringenbax tomonidan 1977 yilda "Inson hayotidagi prokrastinatsiya" kitobi ustida ishlayotgan paytda kiritilgan. Ushbu ma'lumotlar, xususan, A.Ellis va V.Knausning "Prokrastinatsiyani yengish" kitobida keltirilgan.[3] Ushbu ma'lumotlar, xususan, A.Ellis va V.Knausning "Prokrastinatsiyani yengish" kitobida keltirilgan [3]. Bu va boshqa mualliflar P.Ringenbaxning kitobi nashr etilmaganiga qaramay unga bir necha bor murojaat qilishgan va ushbu tadqiqot ilmiy adabiyotlarda mavjud emas.

Kanadalik olim Pirs Stil Prokrastinatsiyani "rejalashtirilgan ishlarni yomon oqibatlariga olib kelishini bilgan holda ixtiyoriy kechiktirish" deb atagan. K.Ley prokrastinatsiya hodisasini ilmiy tahlil qilib, "prokrastinatsiya - bu odam oldida turgan vazifalarning muhimligini tushungan, ammo boshqa biron bir narsani qilishni afzal ko'rgan taqdirda, rejalashtirilgan harakatlarni ixtiyoriy, mantiqsiz kechiktirish" degan xulosaga keldi [5]. D.Ferraring fikricha, prokrastinatsiya - bu, albatta, muhim deb e'tirof etilgan vazifalarni keyinga qoldirish odati bo'lib, u asta-sekin xatti-harakatlarning nevrotik namunasiga aylanadi va prokrastinat doimiy iztirob yoki aybdorlik hissini keltirib chiqaradi [11].

J.Burka va L.Yuen prokrastinatsiyani shaxsni o'zini past baholashdan himoya qilish strategiyasi sifatida tushuntirib o'tadilar[1]. A.Ellis va B.Knaus o'rganilayotgan hodisani ildizlari irratsional tafakkurga borib taqaladigan hissiy buzilish sifatida ta'riflaydilar [3]. J.Sabini va M.Silverning fikricha, prokrastinatsiya xulq-atvorning irratsional kechikishidir. Xulq-atvorning irratsionalligi shundaki, shaxs uchun ham moddiy, ham psixologik tomondan foydali bo'lmasligi ehtimoli yuqori bo'lishiga qaramay, harakatlar tanlovini mustaqil ravishda tanlashdir [9]. Irving L.Yanis va L.Mann prokrastinatsiyani murakkab ish bilan to'qnash kelgan vaziyatda samarasiz koping-strategiya sifatida ta'riflashgan.

Bixevioristik maktab vakillar prokrastinatsiya holatini qachonlardir inson hayotida vazifalarni ortga surish ular holatidagi pozitiv yondashuv deb hisoblagan hotiralar bilan bog'laydilar.

Psixodinamik yondashuv vakillari prokrastinatsiyani psixologik himoya mexanizmi deb hisoblashadi. Odamlar o'zlarining egolariga tahdid soladigan vazifalardan qochishadi. Masalan, V.Xyu Missildin prokrastinatsiyani bolalik davridagi travma va ota-onalar bilan munosabatlardagi muammolar oqibati deb ta'riflaydi. Shunday qilib, olimlar "surunkali kechikish sindromi" atamasini qo'llashni boshlashgan va buni bu ota-onalarning noreal ko'rsatmalari va talablari, shuningdek, bola bilan e'tibor va hissiy aloqaning yetishmasligi bilan bog'lashgan. [7].

Neyl Forening prokrastinatsiyaga bergan ta'rifiga ko'ra - bu topshiriqni boshlash yoki tugatish yoki qaror qabul qilish bilan bog'liq xavotirni boshqarish mexanizmi [10].

Rossiyalik tadqiqotchi olimlar prokrastinatsiya hodisasiga faqat XXI asrning boshlarida e'tibor qaratdilar. B.G.Meshcheryakov va V.P.Zinchenkning "Katta psixologik lug'at"ida prokrastinatorga turli, hatto eng muhim, dolzarb ishlar va vazifalarni bajarishni, shuningdek, qaror qabul qilishni "keyinroqqa" qoldirishga moyil shaxs sifatida ta'rif berilgan [6]. E.P.Ilin prokrastinatsiyani dangasalik bilan bog'laydi va muhim va zaruriy bo'lgan ishlarni salbiy oqibatlariga qaramay surunkali orqaga surish bilan tushuntiradi [4]. Borovskaya, Ye.P. Mixaylova, S.T. Posoxova, I.S. Yakimanskayalar "dangasalik va sustkashlik bir xil tushunchalar hisoblanmasa-da, oxirgisining asosida ko'p jihatdan dangasalikka, xususan, motivatsiya va irodaning buzilishiga olib keladigan mexanizmlarga o'xshash mexanizmlar yotadi" deb ta'kidlaydilar. Prokrastinatsiyani dangasalik bilan bog'liq hodisa sifatida V.V. Vorobeva, N.Ye. Borovskaya, Ye.P. Mixaylova, S.T. Posoxova, I.S. Yakimanskayalar ham ko'rib chiqib, "dangasalik va prokrastinatsiya bir xil tushunchalar hisoblanmasa-da, ikkinchisining asosida ko'p jihatdan dangasalikni keltirib chiqaradigan mexanizmlar, xususan, motivatsiya va irodaning buzilishiga olib keladigan holatlar yotadi" deb ta'kidlaydilar [8]. Shuningdek, Y.I.Varvaricheva

"dangasalik va prokrastinatsiya ortidagi psixologik mexanizmlar ko'p jihatdan o'xshash" ekanligini ta'kidlaydi va prokrastinatsiyaning sanab o'tilgan xususiyatlariga jarayonning ongliligini qo'shib, ma'lum muammolarni keltirib chiqarishiga qaramay, subyekt tomonidan belgilangan harakatlarni ongli ravishda kechiktirish hodisasini deya ta'rif beradi [2].

Xulosa qilib aytganda, prokrastinatsiya insonlarda dangasalik bilan bir-biriga o'xshaydigan, bir-biriga katta ta'sir o'tkazadigan ikki xil tushunchadir. Prokrastinatsiya insonlarda hayot davomida turli sabablar asosida, xususan, punktuallik, o'ziga bo'lgan ishonchning pastligi, qiyinchiliklardagi himoya mexanizmlari hisoblanadi. Odamlar biror bir ishni qilishdan qochib boshqa, ikkinchi darajali ishlar bilan band bo'lish hodisasi prokrastinatsiya deb ataladi. Bunday hollarda esa ularni dangasa deb bo'lmaydi. Shunday ekan prokrastinatsiya bugungi kunning dolzarb va o'rganilishi zarur bo'lgan mavzularidan biri hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Бурка Дж., Юэн Л. Привычка откладывать дела. Да Capo Press, 2008. 336с.
2. Варваричева Я.И. Феномен прокрастинации: проблемы и перспективы исследования // Вопросы психологии. 2010. No 3. С. 121-131.
3. Ellis A., Knaus W.J. Overcoming Procrastination. New York: Signet, 1979.
4. Ильин Е.П. Работа и личность. Трудоголизм, перфекционизм, лень. М.: Питер, 2011. 224 с.
5. Lay C.H. At last, my research article on procrastination // Journal of Research in Personality. 1986. Volume 20. Issue 4. P. 474-495.
6. Мещеряков Б.Г. Большой психологический словарь. М.: АСТ, 2009. 811 с.
7. Missildine W. Perfectionism – If you must strive to do better // Your inner child of the past. N.Y.: Pocket Books, 1963. P. 75-90.
8. Посохова С.Т. Лень: психологическое содержание и проявления // Вестник Санкт-петербургского университета. 2011. No6. Вып. 2. С. 159-166.
9. Sabini J., Silver M. Moralities of Everyday Life. New York: Oxford University Press, 1982. 238 p.
10. Фьоре Н. Легкий способ перестать откладывать дела на потом. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013. 288 с.
11. Ferrari J. et al. Procrastination and Task Avoidance. New York, 1995. P. 268.

OMMAVIY MADANIYAT FILTR VAZIFASINI BAJARISHINING SOTSIOLOGIK AHAMIYATI

Raxmatullayeva Ozoda Shaxriddinovna

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti

Ijtimoiy fanlar fakulteti, Sotsiologiya kafedrasi 1-kurs magistranti

Annotatsiya: Ommaviy madaniyatni global fenomen sifatida ko'rib, uning submadaniyatlarni shakllantirish, yoshlar orasida noan'anaviylikni ommalashtirish va iste'mol madaniyatining ta'sirini o'rganadi. Mahalliy jihatdan yondashadigan bo'lsak, O'zbekistonda bu mavzu asosan milliy va diniy qadriyatlar nuqtai nazaridan atahlil qilinadi. Ommaviy madaniyatning salbiy tomonlarini kamaytirish va yoshlarni milliy qadriyatlarga yo'naltirishga qaratiladi. O'zbekiston kontekstida ushbu mavzu yetarli darajada tadqiq etilgan bo'lsa-da, milliy va global jihatlarning o'zaro ta'sirini tahlil qilish hozirgi kunda dolzarb bo'lib qolmoqda.

Kalit so'zlar: Sotsiologiya, ommaviy madaniyat, globallashuv, transmilliy korporatsiyalar, axloqiy xatti-harakatlar, yoshlar submadaniyati

Yangi texnologiyalar, raqamli madaniyat va global ommaviy madaniyatning yoshlar xulq-atvoriga ko'rsatadigan ta'sirini o'rganish istiqboli mavjud. Bitiruv malakaviy ishining natijasi ilmiy va amaliy ahamiyatga ega bo'lib, mamalakatimiz hududida yoshlarning milliy qadriyatlar, o'zlikni anglash tushunchalaridan og'ituvchi xususiyatga ega bo'lgan "zamonaviy xurujlar" ta'siridan himoya qilish. Olingan natijalar jamoat dasturlarini ishlab chiqish, yoshlarga oid yangi

tizim shakllanishida fundamental vazifalardan birini bajarish, ta'lim muassasalari, yoshlar tashkilotlari faoliyatlarini yanada isloh qilish maqsadida foydalanilishi mumkin.

Inson dastlab o'zidagi biologik ehtiyojlarni qondirish uchun turli xil moddiy boyliklarni: oziq-ovqat, kiyim-kechak, turar-joy, turli-tuman uy-ro'zg'or buyumlarini ishlab chiqaradi. Bu iste'mol vositalarini ishlab chiqarish jarayonida zarur bo'lgan ishlab chiqarish vositalari (mehnat predmeti va mehnat vositalari)ni yaratadi. Albatta, moddiy boyliklar insonning muayyan qobiliyat, tajriba, ko'nikma va malakalarisiz vujudga kelmaydi.

Demak, moddiy boyliklar ishlab chiqarish jarayoni uchun zarur bo'lgan barcha elementlar: mehnat vositalari, ishlab chiqarish qurollari, insoniy qobiliyat, malaka, ko'nikma va tajriba, shuningdek, iste'mol vositalari — moddiy madaniyatning asosiy elementlarini tashkil etadi.

Shuningdek, madaniyat tushunchasining shakllanishi, zamonaviy ko'rinishi globallashtirish degan tushuncha bilan ham chambarchas bog'liqdir. Yuqorida ta'kidlaganimizdek, millatning madaniy rivojlanishi bu obyektiv jarayondir. Bu jarayon jamiyatdagi ijtimoiy holatlardan ayro holatda emas, aynan bu jarayonlar bilan bir vaqtda shakllanib boradi. Madaniyatning taraqqiy topishiga ta'sir etadigan katta bir jarayon bu globallashtirish jarayonidir. Globallashtirishning turli mamlakatlarga o'tkazayotgan ta'siri ham turlicha. Bu hol dunyo mamlakatlarining iqtisodiy, axborot, ma'naviy salohiyatlari va siyosati qanday ekani bilan bog'liq. Dunyoda yuz berayotgan shiddatli jarayonlarning har bir mamlakatga o'tkazayotgan salbiy ta'sirini kamaytirish va ijobiy ta'sirini kuchaytirish uchun shu hodisaning mohiyatini chuqurroq anglash, uning xususiyatlarini o'rganish lozim. Globallashtirish yana shunday jarayonki, uni chuqur o'rganmaslik, undan foydalanish strategiyasi, taktikasi va texnologiyasini ishlab chiqmaslik mamlakat iqtisodiyoti va ma'naviyatini tog'dan tushayotgan shiddatli daryo oqimiga boshqaruvsiz qayiqni topshirib qo'yish bilan baravar bo'ladi.

Globallashtirish – fransuzcha Global – umumiy degan so'zdan olingan bo'lib, bu atama ilk bor 1983-yilda amerikalik olim T.Levitt tomonidan “Garvard biznes's plans” jurnalida Transmilliy korporatsiyalar ishlab chiqaradigan mahsulot bozorlarining birlashuv jarayoni sifatida tilga olingan.¹ Bu tushunchani o'sha vaqtda sotsiologlar madaniyatning universallashtirish ta'sirida turli mamlakat va mintaqa xalqlari turmush tarzini bir xillashuvi sifatida izohlaganlar. Umumiy qilib aytganda, globallashtirish davri – iqtisodiy-texnik taraqqiyot, boshqaruv tizimi, siyosiy-huquqiy qadriyatlar, turmush tarzining barcha jabhalarini qamrab oluvchi texnik jarayonlarning o'zinigina emas, balki turli sotsial guruhlar ta'sirida shakllangan axloqiy-me'yoriy xatti-harakatlarning ham paydo bo'lishi va transformatsiyalashuvidir.

Globallashtirish jarayonlari ommaviy madaniyatni jadallashtirmoqda. “Ommaviy madaniyat” ilmiy-falsafiy kategoriya sifatida o'zida yakdil uchta tushunchani qamrab oladi. Ya'ni, birinchidan, “madaniyat” – alohida xarakterdagi tushuncha. Ikkinchidan, “ommaviylik” – mahsulotni tarqatish me'yori. Uchinchidan, “madaniyat” – ma'naviy boylik. Shuning uchun ommaviy madaniyatning namoyon bo'lish holatlarini va uning oqibatlarini ilmiy-amaliy jihatdan o'rganish muhim ahamiyat kasb etadi. Faylasuf A.Fliyer taklifiga binoan “ommaviy madaniyat” yo'nalishlarini quyidagicha belgilash mumkin:²

- “Yoshlar submadaniyati” industriyasi;
- Ommaviy ijtimoiy mifologiya (odamga murakkab qadriyatlar yo'nalishi tizimini joylashtirish; dunyoni ko'p qirrali tushunishni oddiylashtirish);
- Ommaviy dam olishning tashkiliy turlarini, turli shoularni, qiziqish va dam olishni sanoat asosiga ko'chirish;
- Sog'lomlashtirishga qaratilgan dam olish industriyasi;
- Ehtiyojlarni qondirishni boshqarish va individual, shuningdek, jamoa foydalanadigan xizmatlar, takliflarni rag'batlantirish tizimini tashkil etish (reklama, imidjmeysterlik va hakazo);
- Har xil o'yinlar, mexanik o'yinlardan tortib, elektron kompyuter va boshqa vositalardan foydalanish.

¹ Falsafa, qomusiy lug'at. Toshkent-2004. 95-bet.

² G'aybullayev O.M. Estetik madaniyat. Toshkent. Navro'z nashriyoti – 2020. 146-bet.

Inson ijtimoiy mavjudot sifatida ma'naviy ehtiyojlarini ham qondirishga harakat qiladi. Insonning ijtimoiy mavjudotligi ijtimoiy ongining turli shakllari; ilmiy, badiiy, huquqiy, axloqiy, diniy va boshqa qarashlari bilan bevosita bog'liqdir. U o'zining bu qarashlarini insoniyat tomonidan yaratilgan fan, san'at, huquq, axloq va diniy e'tiqod kabilar orqali ifodalaydi. Kishilar o'zlarining ma'naviy ehtiyojlarini qondirish, obyektiv borliqni va umuminsoniyat tomonidan yaratilgan barcha ma'naviy boyliklarni o'zlashtirish jarayonida o'z ma'naviy qiyofalarini ham o'zgartirib boradilar. Boshqacha qilib aytganda, inson ma'naviy boyliklar yaratish jarayonida o'z qiyofasini o'zgartirib, ijodiy kuch va qobiliyatlarini rivojlantiradi, aqliy, axloqiy va badiiy-estetik jihatdan takomillashadi. Omma - bu olomon. Miqdoriy va vizual nuqtai nazardan olomon to'plam, sotsiologiya nuqtai nazaridan esa to'plam ommaviydir. Massa – o'rtacha odam. Jamiyat hamisha ozchilik va ommaning harakatchan birligi bo'lib kelgan. Ozchilik - bu alohida ajratilgan shaxslar yig'indisi, ommaviy - hech qanday tarzda ajratilmagan. Xalq ommasining tarixda birinchi o'ringa ko'tarilishi sababini madaniyatning past sifatida, bu madaniyatga mansub kishining “boshqalardan farq qilmasligi va umumiy tipni takrorlashida” ko'radi. Ommaviy va elita madaniyati tushunchalari zamonaviy jamiyat madaniyatining ikki turini belgilaydi, ular jamiyatda madaniyat mavjudligining o'ziga xos xususiyatlari bilan bog'liq: uni ishlab chiqarish, ko'paytirish va jamiyatda tarqatish usullari, madaniyatning ijtimoiy hayotdagi tutgan o'rni, jamiyat tuzilishi, madaniyat va uning ijodkorlarining kundalik hayotga munosabati, odamlar hayoti va jamiyatning ijtimoiy-siyosiy muammolari.

Elita madaniyati ommaviy madaniyatdan oldin paydo bo'lgan, ammo zamonaviy jamiyatda ular birgalikda mavjud va murakkab o'zaro doimiy ta'sirda ekanligi sababli ommaviy madaniyat atamasi kattaroq aurani o'zida jamlaydi va bu elita madaniyatini ham o'z-o'zidan domiga tortib ketadi. Amerikalik sotsiolog D.Bell o'zining “Массовая культура и современное общество” nomli asarida bayon qilishicha, ommaviy madaniyatning qanday bo'lishi kerakligi omma soni yoki xarakteri bilan belgilanmay, balki shu omma a'zolarining aqliy qobiliyatiga, dunyoqarashiga, uning ongi nimani «hazm» (qabul) qila olishiga bog'liq.¹ Ommaviy madaniyatning asosiy usuli bu tomoshabinlarning sodda ravishda beriluvchanlik his-tuyg'ularidan foydalanishdan iborat, ya'ni chuqur mulohazalantirmaydigan asarlar orqali ularning his-tuyg'ularini “qarmoqqa ilintirish”. Ommaviy madaniyat turi ilk bor XX asrda AQSHda industrial va postindustrial sivilizatsiyasining mahsuloti sifatida vujudga keldi. Ommaviy madaniyatning asosiy shakllariga: vestern, fantastika, erotika, pomografiya, ujas, mistika, melodrama va detektivni kiritish mumkin. Aynan mana shunday ommaviy madaniyatning turlari nafaqat AQSHdagi o'sha davrda, balki Sharq madaniyatida ham o'z trayektoriyasini qoldirayotgan edi.

Ommaviy madaniyatning tarqalishi ba'zan an'anaviy madaniy qadriyatlarni, urf-odatlarini va odob-axloq normalarini zaiflashtiradi. Keng omma tomonidan qabul qilingan yangi shakllar va qoidalar, ba'zi jamoalar va madaniyatlar tomonidan qabul qilinmasligi mumkin. Ayniqsa, o'z madaniyati va diniy qadriyatlarini hurmat qilgan jamiyatlar ommaviy madaniyatga qarshi chiqishi mumkin. Bu, masalan, kichik jamoalarda yoki konservativ oilalarda ko'rinadi, chunki ular yosh avlodni yangi va g'aroyib qadriyatlardan himoya qilishni maqsad qilishadi va buning uchun o'zlari tomonidan o'ylab topilgan yoki eski an'anaviy tamoyillardan foydalanishadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Shavkat Mirziyoyev “Jamiyat hayotining tanasi iqtisodiyot bo'lsa, uning joni va ruhi ma'naviyatdir” – 19.01.2021. Prezident Matbuot Xizmati.
2. Л.Морган. Древнее общество. Лондон.1934.
3. СHarlz Xorton Kuli (1864-1929) «Моя zerkalnaya teoriya».
4. SHitov S.B. Sotsializatsiya individa v protsesse distantsionnogo obucheniya Vestnik
5. A.I.Kravchenko. Kulturologiya. O'quv-uslubiy qo'llanma – Moskva, 2005.
6. E. Ахмедова, P. Габидулин. Культуралогия. Мировая культура. - Акад. Худ. Узб., 2001.
7. Xolbekov A., Idirov U. Sotsiologiya. — T., 1999.

^{1 1} E. Ахмедова, P. Габидулин. Культуралогия. Мировая культура. - Акад. Худ. Узб., 2001.

8. Entoni Giddens. Sotsiologiya. - T.: Sharq, 2002.
9. Yunusov K. Sotsiologiya. – Andijon. 2019
10. <https://stat.uz/uz/component/search/>
11. <https://www.oriens.uz/media/conferencearticles/>

TEXNOSTESS FENOMENINING NAZARIY ASOSLARI VA PSIXOLOGIK TALQINI

Mohira Ilg'or qizi Ilxomova

Annotatsiya: Ushbu maqolada zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining keng qo'llanilishi natijasida yuzaga kelayotgan psixologik holat — texnostress fenomeni nazariy va amaliy jihatdan tahlil qilingan. Texnostress tushunchasining tarixiy shakllanishi, inson ruhiy salomatligiga ta'siri o'rganiladi.

Kalit so'z: Texnostress, eustress, distress, stressogen, fiziologiya, techno-istilosi, technomurakkabligi, techno-ishonchsizlik, techno-noaniqlik.

XXI asrda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining keng joriy etilishi inson hayotining barcha jabhalarini qamrab oldi. Raqamli vositalar orqali ta'lim, ishlab chiqarish, muloqot va dam olish jarayonlari samaradorligi ortgani holda, ularning psixologik salbiy oqibatlar ham tobora ko'zga tashlanmoqda. Psixologiya fanida ushbu hodisa "texnostress" atamasi bilan ifodalanib, insonning texnologiyalardan foydalanish jarayonida yuzaga keladigan kognitiv zo'riqish, emotsional charchoq, xavotir, diqqatning tarqoqligi va shaxslararo munosabatlarning zaiflashuvi bilan tavsiflanadi.

Stress ko'p qirrali hodisa bo'lib, uning insonga ta'siri ko'plab omillarga, jumladan, shaxsning o'ziga xos xususiyatlari, stressorning tabiati va uning ta'sirining davomiyligiga bog'liq. Stress muammosi birinchi marta kanadalik fiziolog Gans Selye ishlarida ko'rib chiqilgan, u 1936-yilda umumiy moslashuv sindromi bo'yicha o'zining birinchi ishini nashr etgan. U insonning mavjudligi doimiy zo'riqish bilan bog'liqligini va agar zo'riqish inson resurslarini tugatsa, unda kasallik yoki hatto o'lim sodir bo'lishini ko'rsatdi. Stress (ingl. stress - bosim, bosim, tazyiq; zo'riqish) - organizmning gomeostazini, shuningdek, organizmning asab tizimining tegishli holatini buzadigan ta'sirga (jismoniy yoki psixologik) o'ziga xos bo'lmagan (umumiy) reaksiyasi. Tibbiyot, fiziologiya, psixologiyada stressning ijobiy (eustress) va salbiy (distress) shakllari farqlanadi. Ta'sir etish xususiyatiga ko'ra asab-ruhiy (psixologik) va jismoniy stresslar (issiqlik, yorug'lik, tovush va boshqalar) ajratiladi.

1984 yilda Brod texnostressni "yangi kompyuter texnologiyalari bilan normal kurasha olmaslik natijasida yuzaga kelgan zamonaviy moslashuv kasalligi" deb ta'riflagan.[1] Keyinchalik esa texnostress texnologiyadan foydalanish bilan bog'liq ruhiy stress deb nomlandi, haddan tashqari fiziologik va hissiy qo'zg'alishni o'z ichiga oladi.

Texnologik taraqqiyot hayotimizni sezilarli darajada o'zgartirdi, ko'plab sohalarda soddalik va qulaylikni ta'minladi: ma'lumotlarni zudlik bilan olishdan tortib, butun dunyo bo'ylab do'stlar va hamkasblar bilan aloqa o'rnatishgacha, texnologiyalar asta-sekin hayotimizning ajralmas qismiga aylandi. Raqamli inqilob matnli, vizual va ovoqli ma'lumotlarning - ko'payishiga olib keldi. Shu bilan birga, raqamlashtirishning ruhiy salomatlik va farovonlikka ta'siri ko'plab tadqiqotchilar uchun munozarali bo'lib qolmoqda. Bu stressorlarning o'zini ham, ularga bo'lgan reaksiyalarni ham batafsilroq va maqsadli o'rganishga undaydi. Hozir biz hayotning texnika bilan o'zaro ta'siri, raqamli va axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan (AKT) foydalanishga bog'liq bo'lgan bir necha avlodning rivojlanishini kuzatmoqdamiz, bu yerda har qanday raqamli kontent bilan aloqa bir necha soniya ichida sodir bo'ladi. Bu omillar stressni his qilish va unga qarshi kurashish strategiyalariga ta'sir ko'rsatdi. [2,3]

Yangi raqamli vositalarni doimiy ravishda o'zlashtirish zarurati, texnik nosozliklar, axborot yuklamasi, onlayn ta'limdagi ko'p vazifalilik - bularning barchasi o'quv stressini kuchaytirishi mumkin. O'z navbatida, o'qishdagi muammolar tufayli yuzaga keladigan stress texnostressga nisbatan umumiy zaiflikni oshiradi. Ayniqsa, bu muammo Covid-19 pandemiyasi

davrida, masofaviy ta'limga keskin va keng ko'lamli o'tish sodir bo'lganida yaqqol namoyon bo'ldi. Bu davrda akademik motivatsiya [4], o'qishdan qoniqish va umumiy farovonlikning pasayishi bilan bog'liq bo'lgan stress darajasi sezilarli darajada oshdi.

Hozirgi kunda ta'lim jarayoni jiddiy o'zgarishlarga duch kelmoqda: yuzma-yuz va masofaviy mashg'ulotlarni birlashtirgan aralash ta'lim shakllari paydo bo'lmoqda, raqamli texnologiyalar faol joriy etilmoqda.

Garchi bu yangiliklar istiqbolli va ilg'or bo'lib tuyulsa-da, ular talabalarda noaniqlik va beqarorlik hissini ham uyg'otadi. Ulardan o'zgaruvchan sharoitlarga moslashishning yangi strategiyalarini tezda ishlab chiqish talab etiladi, bu esa o'z-o'zidan stressogen omil hisoblanadi. Bundan tashqari, yangi voqealarda o'qitishning muvaffaqiyati ko'p jihatdan o'quvchining zarur resurslarga (texnik, axborot, psixologik) ega bo'lishiga bog'liq. Barcha o'zgarishlar fonida akademik talablar ham ortib bormoqda, bu esa qo'shimcha bosimni keltirib chiqarmoqda.

Texnostress ko'pincha "qorong'u tomon" hodisasi sifatida tavsiflanadi va muntazam ravishda "yangi kompyuter texnologiyalari bilan sog'lom tarzda kurasha olmaslik natijasida kelib chiqadigan zamonaviy moslashish kasalligi" deb ta'riflanadi [14]. Shuning uchun, IS tadqiqotida texnostress odatda stressning salbiy tomoni bilan bog'liq bo'lib, texno-qayg'u deb ataladi. Technostress tadqiqotlari ko'pincha beshta salbiy texno-stressorning individual va tashkiliy natijalarga qanday ta'sir qilishini o'rganishni o'z ichiga oladi. Besh tez-tez aniqlangan technostressors techno-haddan tashqari o'z ichiga oladi, techno-istilosi, techno-murakkabligi, techno-ishonchsizlik, va techno-noaniqlik [2, 6].

Texnologik ortiqcha yuklama texnologiya odamlarni tezroq ishlashga majbur qilganda yuzaga keladi. Texno-invaziya texnologiya tufayli ish va uy hayotining xiralashishi bilan bog'liq. Texno-murakkablik foydalanuvchilarning texnologik ko'nikmalari yetarli emasligini his qilishlari bilan bog'liq. Texnoxavfsizlik foydalanuvchilar texnologiya tufayli yoki texnik bilimlari yaxshiroq bo'lgan boshqa odamlar tufayli ishini yo'qotish xavfini his qilishini o'z ichiga oladi. Texno noaniqlik texnologiya tufayli yuzaga keladigan doimiy o'zgarishlar va yangilanishlar bilan bog'liq [2, 6].

Atanasoff va Venable uchta asosiy toifadagi texnostressni ko'rib chiqdilar: tranzaksion va sezilgan stress, biologiya va mehnat salomatligi.[3]

Califf va boshqalar tomonidan ishlab chiqilgan va sinovdan o'tkazilgan yaxlit texnostress jarayon modeli [7] texnostressni ikki kichik jarayondan - texno-eustress jarayoni va texno-distress jarayonidan iborat doimiy, keng qamrovli jarayon sifatida ta'riflaydi. Ushbu modelda texnostressning umumiy jarayoni shaxsning atrof-muhit bilan o'zaro ta'siri va texno-stressorlar deb ataladigan neytral texnologiya bilan bog'liq stresslarni boshdan kechirishidan boshlanadi.

Qiyinchiliklarni keltirib chiqaradigan texno-stress omillari odamlar "vazifalarni bajarishga yordam beradigan deb baholashga moyil bo'lgan" texno-stress omillari sifatida ta'riflanadi [1, 815-bet]. Qiyinchiliklarni keltirib chiqaradigan texno-stress omillari inson tomonidan texnologiyalarni foydali deb baholash yoki o'z tashkilotini texnik ko'nikmalarni o'zlashtirish uchun qulay deb baholash sifatida tushuniladi. Boshqa tomondan, texno-stressorlar ko'rinishidagi to'siqlar odamlar "vazifani bajarish uchun to'siq yoki to'siq bilan bog'liq deb baholashga moyil bo'lgan" texno-stressorlardir [1, 815-bet]; ularga yuqorida aytib o'tilgan beshta salbiy texno-stressorlar kirishi mumkin.

Xulosa qilib aytganda, texnologiya o'rganish va rivojlantirish uchun kuchli vositadir, ammo salbiy oqibatlarining oldini olish uchun vaqt va resurslaringizni boshqarish imkoniyatiga ega bo'lish muhimdir. Texnologiyadan ongli ravishda foydalanish insonlarga nafaqat muvaffaqiyatli o'rganishga, balki sog'liq va psixologik farovonlikni saqlashga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Califf, C. B., Sarker, S., and Sarker, S., "The Bright and Dark Sides of Technostress: A Mixed-Methods Study Involving Healthcare IT," *MIS Quarterly*, 2020, pp. 809-856.
2. Ragu-Nathan, T.S., Tarafdar, M., Ragu-Nathan, B.S. and Tu, Q., "The consequences of technostress for end users in organizations: Conceptual development and empirical validation," *Information Systems Research*, 2008, pp. 417-433.

3. Tarafdar, M., Tu, Q., Ragu-Nathan, B.S. and Ragu-Nathan, T.S., "The impact of technostress on role stress and productivity, "Journal of Management Information Systems, 2007, pp.301-328.

4. Атанасофф, Линн; Венейбл, Мелисса А. (2017). "[Техностресс: последствия для взрослых, работающих по найму](#)". *The Career Development Quarterly*. **65** (4): 326–338.

5. Бодров В.А. Психологический стресс: развитие и преодоление / Бодров В.А. — Москва, Саратов: ПЕР СЭ, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 528 с. — ISBN 978-5-4486- 0828-5. — Текст: электронный. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/88196.html> (дата обращения: 10.08.2024).

6. Брод, К. (1984). Техностресс: цена компьютерной революции для человека. Ридинг, Массачусетс: Аддисон-Уэсли.

7. Психология повседневного и травматического стресса: угрозы, последствия и совладание [Электронный ресурс] / Ю.В. Быховец [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М.: Издательство «Институт психологии РАН», 2016. — 496 с. — URL: <https://ipr-smart.ru/88104> (дата обращения: 10.08.2024).

8. Панферов В.Н., Безгодова С.А., Васильева С.В., Иванов А.С., Микляева А.В. Эффективность обучения и академическая мотивация студентов в условиях онлайн-взаимодействия с преподавателем // Вызовы пандемии COVID-19: психическое здоровье, дистанционное образование, интернет-безопасность: сб. материалов. Т. 1. / Составители: В.В. Рубцов, А.А. Шведовская; ред.: В.В. Рубцов [и др.]. — М.: Издательство ФГБОУ ВО МГППУ, 2020. — С. 282–301.

РУССКИЙ ЯЗЫК В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

*Рахматуллаева Наргиза Бахтияровна
студентка 4-го курса кафедры русского языка и литературы,
«Университет-Маъмуна»*

E-mail: rahmatullayevanargiza198@gmail.com

Аннотация: Статья рассматривает различные аспекты функционирования русского языка на современном этапе его развития, а именно современного русского языка и культуры речи. В ней исследуются изменения, происходящие в русском языке в современном обществе, а также их влияние на культуру речи. В статье также рассматривается эволюция грамматических структур русского языка. Статья предлагает глубокий анализ этих изменений и их последствий для русского языка и культуры речи. Она помогает понять текущее состояние русского языка и его эволюцию под воздействием современных технологий и межкультурных взаимодействий.

Ключевые слова: современный русский язык, культура речи, инновационные технологии, научно-методическая лаборатория, авторская методика, учебники и учебно-методические пособия.

Историзм в лингвистике подразумевает изучение языка в контексте его исторического развития и изменения со временем. Этот принцип предполагает, что различные языки и языковые системы развиваются со временем и меняются под воздействием различных факторов, таких как культурные, социальные и исторические изменения. В рамках историзма, язык рассматривается как динамическое явление, вечно эволюционирующее и изменяющееся. Это позволяет рассматривать язык не только как систему знаков, но и как социокультурную реальность, которая отражает и повлияла на развитие человеческой культуры. Изучение языка как способа выражения культуры позволяет раскрыть его роль в формировании и передаче ценностей, идентичности, традиций и истории народов. Также изучение условий и результатов использования языка позволяет понять, как язык влияет на общение, мышление, а также на социальные и экономические процессы в обществе. Таким образом, современная лингвистика активно исследует язык в контексте культуры и общества, открывая новые горизонты для понимания этого уникального явления. Принципы историзма и системности, базовые для

исторического и структурного направлений лингвистики, привели к одностороннему увлечению языковой формой и провозглашению языка закрытой системой.

Однако, этот упор на форму и системность привел к одностороннему увлечению языковой формой и провозглашению языка закрытой системой. Закрытая система предполагает, что язык имеет свои жесткие и устойчивые структуры и нормы, которые нельзя нарушать или изменять. Такое представление о языке подавляет его креативную и творческую природу, а также игнорирует влияние социокультурного контекста на его развитие и изменение. Позднее развитие лингвистической науки привело к расширению подходов и концепций, которые учитывают не только форму, но и функцию языка, а также его взаимодействие с обществом и культурой. Например, функциональное направление лингвистики подчеркивает роль языка в коммуникации и передаче значения, а когнитивная лингвистика исследует язык как познавательный процесс. Эти подходы учитывают более широкий контекст и помогают лучше понять природу языка. «... есть замкнутая в себе, противопоставленная речи, самодостаточная... система знаков и элементов» [1, с. 9] Таким образом, каждый человек формирует свою собственную концептуальную систему, которая включает в себя все его знания, представления и убеждения о мире. Эта система информации о мире может быть уникальной для каждого индивида, так как каждый человек имеет свой индивидуальный опыт и контекст, в котором он усваивает и обрабатывает новую информацию. [2, с. 25–26]. Также значительное влияние на русский язык оказывает словарный запас. С появлением новых технологий и развитием науки, появляются новые термины и понятия, которые должны быть введены в лексикон. Однако некоторые из этих новых слов и выражений могут быть непривычными или непонятными для людей, что приводит к дальнейшему расхождению в использовании языка. Тем не менее, необходимо отметить, что не все заимствования и использование неформальных языковых форм свидетельствуют об общем снижении языковой культуры. С другой стороны, есть исследователи, которые придерживаются традиционного определения "литературного процесса" и считают, что оно все еще применимо к современной литературе. Они утверждают, что хотя формы и жанры могут меняться, основные принципы и цели литературы остаются неизменными. Эволюционирует и адаптируется к новым реалиям, и некоторые новые формы коммуникации могут быть устойчивыми и принятыми в обществе. Именно русский язык, вместе с культурой, сформировал Россию как единую и многонациональную цивилизацию. На протяжении веков он обеспечивал связь между поколениями, поддерживал преемственность и обогащал этнические культуры. [3, с.13].

Русский язык имеет богатую историю, простирающуюся на более чем 1 тысячелетие. Он стал одним из шести официальных языков ООН и является одним из широко используемых языков в интернете. Русский язык имеет важное положение в международных отношениях. Он является рабочим языком в Содружестве Независимых Государств (СНГ), который включает в себя 9 бывших советских республик. Русский язык также используется в международных договорах и при переговорах.

Цитат известного русского писателя Александра Куприна подчеркивает важность языка для народа. Он утверждает, что язык является не только средством общения, но и отражает историю, культуру и цивилизацию народа. Куприн считает, что изучение и сохранение русского языка необходимы не только для сохранения языкового наследия, но и для продолжения развития и процветания нации. Он подчеркивает, что это не пустое занятие, а насущная необходимость, которой следует уделять внимание и усилия. [4: с. 47] Кроме того, язык является средством передачи и сохранения культурных традиций и ценностей. Русский язык не только позволяет нам читать классическую и современную литературу, но и осмысливать их содержание и эстетические ценности, которые они передают. Через язык мы получаем доступ к фольклорным источникам, народной мудрости и традициям, которые отражают особенности русской культуры и ее историческую глубину. Эта фраза произносится так: "в русском языке, как писал К.Д. Ушинский, 'слагаются результаты жизни, чувства, мысли бесчисленного числа индивидов'". [4: с. 43]. Первый вид связей между устной и письменной речью можно

охарактеризовать как сохранение и продолжение традиций отечественной культуры и культуры речи.

Верно, язык является одним из основных средств общения между людьми. Он позволяет нам передавать информацию, выражать свои мысли и идеи, а также взаимодействовать с другими людьми. Язык также имеет связь с нашим мышлением, поскольку развитие языка позволяет развивать и структурировать наши мысли. Кроме того, язык также связан с общественно-трудовыми отношениями, поскольку через языковые средства мы можем организовывать и сотрудничать в работе, передавать знания и опыт друг другу. Это означает, что при взаимодействии людей разных национальностей, которые имеют различную культуру, возникают сложности и препятствия. Различие в историческом прошлом и культурных традициях может приводить к недопониманию, конфликтам и снижению эффективности коммуникации. Важно учитывать этот фактор при организации работы с межкультурными группами или при общении с людьми из разных культурных сред.

Список литературы

1. Сусов И.П. История языкознания: учеб. пособие для студентов старших курсов и аспирантов. Тверь, 1999.
2. Павиленис Р.И. Проблема смысла: современный логико-философский анализ языка. М., 1983.
3. Вестник российской нации. - 2015. - № 3.
4. Ivanov V.N., Levashov V.K., Sergeev V.K. Moskva. Rossiya. Russkij mir: sociologicheskij ocherk. M.: Akademika, 2012. 448 s.
5. Капто А.С. Хudozhestvennaya kul'tura: ponyatie, sushhnost', osnovny'e funkicii. M.: Akademkniga, 2001. 607 s.
6. Маркс К. Критика политической экономики // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. Т. 46. Ч. 1. С. 481.
7. Xusanova, M. R. A. (2016). Использование индивидуально-стилистических неологизмов-признак стилистического своеобразия. Актуальные научные исследования в современном мире, (5-1), 125-130.17.
8. Rasulova, Azizaxon Muydinovna, & Xusanova, Ma'Rifat Axmadjonovna (2022). Poetik nutqda sinonimlardan foydalanish mahorati. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2 (10-2), 807-811.
9. Xusanova, M. R. A. (2021). The use of archaism in the works of farida afroz. Theoretical & Applied Science, (4), 252-254.
10. Xusanova Ma'Rifat Axmadjonovna., Asomiddinova Gulruh Alijonovna. Til estetikasiga doir. Analytical Journal of Education and Development Volume: 03 Issue: 03 | Mar-2023 ISSN: 2181-2624 www.sciencebox.uz 262-265.

ОБРАЗ ГОРОДА В СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ: МЕЖДУ ПРОГРЕССОМ И ОТЧУЖДЕНИЕМ

*Юсупова Наргиза Хусинбой кизи
студентка 3 курса кафедры русского
языка и литературы
Университет Маъмуна*

Аннотация. В статье рассматривается образ города в современной литературе как многогранное художественное явление. Город предстает не только пространством действия, но и самостоятельным символом, способным определять судьбы персонажей и отражать актуальные проблемы общества. В работе выделены три основные направления осмысления городского пространства: город как воплощение цивилизации и прогресса, как среда отчуждения и внутреннего одиночества, а также как культурный центр и место пересечения традиций. Анализ показывает, что литература XXI века придает образу города двойственную природу: он одновременно символизирует энергию развития и служит источником духовного кризиса. Вместе с тем городская среда становится ареной

культурного диалога, хранителем исторической памяти и источником новых идей. Образ города в современной литературе выступает важной художественной категорией, позволяющей глубже осмыслить место человека в условиях глобальных изменений и противоречий современного мира.

Ключевые понятия: город, образ, мегаполис, цивилизация, прогресс, отчуждение, одиночество, культура, традиции, диалог, символ, современная литература.

В художественной культуре XXI века город занимает особое место: он перестает быть лишь фоном для действия и превращается в самостоятельный образ, значимый не меньше, чем персонажи. Литература современности стремится отразить ту сложность и противоречивость, которые заключены в городской жизни. Авторы подчеркивают, что город способен не только формировать внешний мир героев, но и напрямую влиять на их внутренние состояния, ценностные ориентиры и способы взаимодействия с обществом. Современный город в литературных произведениях предстает многомерным и неоднозначным. С одной стороны, он может символизировать развитие цивилизации, движение вперед, динамику и новые возможности для человека. Городские пространства насыщены энергией прогресса, они задают высокий темп существования, открывают перед личностью горизонты самореализации и социального роста. С другой стороны, в текстах все чаще возникает иная грань этого образа — город как пространство отчуждения, одиночества и внутреннего кризиса. За яркими огнями улиц и шумом мегаполиса скрываются анонимность, равнодушие и потеря индивидуальности. Литература показывает, что в переполненных городах человек нередко сталкивается с ощущением изоляции и пустоты, что создает почву для размышлений о смысле жизни и подлинных ценностях. Кроме того, город в современной литературе осмысливается как культурный центр и место пересечения традиций. Он становится ареной диалога различных мировоззрений, точкой соприкосновения национальных, социальных и художественных практик. Улицы и площади обрастают символами, создавая собственную мифологию, которая обогащает художественный текст. Образ города в литературе XXI века выходит за пределы простого описания ландшафта: он становится важнейшей художественной категорией, отражающей противоречивую природу современного общества и духовные поиски личности.

В современной литературе город часто предстает как символ прогресса, технологического развития и стремительного хода времени. Авторы изображают его не просто местом действия, а своеобразным индикатором перемен, которые происходят в обществе и в судьбах отдельных людей. Если в классической литературе город чаще воспринимался как фон или декорация, то сегодня он превращается в активного участника повествования, способного задавать ритм и направление жизни персонажей. Мегаполис в художественном тексте становится метафорой цивилизации. Высотные здания, транспортные магистрали, бесконечные огни витрин и экранов — всё это символизирует движение вперед, технический прогресс, неуклонное обновление мира. Городская среда в литературе XXI века подчеркивает глобальные изменения, происходящие в человеческом сообществе: ускорение коммуникаций, рост информационных потоков, новые формы социальной активности. Писатели используют образ города, чтобы показать динамику времени, быстротечность событий и необходимость адаптации к постоянным вызовам современности. Для героев произведений жизнь в мегаполисе часто становится вызовом и испытанием.

С одной стороны, город открывает перед ними бесчисленные возможности: карьерные перспективы, культурные контакты, доступ к знаниям и технологиям. Здесь человек может раскрыть свои способности, найти единомышленников, реализовать амбиции. Не случайно в современной литературе часто встречаются истории о провинциальных героях, приезжающих в большой город в поисках нового будущего. В их восприятии город — это пространство надежд, где возможно преодолеть ограничения и достичь успеха. С другой стороны, стремительный ритм городской жизни требует от

человека особой выносливостью. Авторы нередко подчеркивают, что город поглощает внимание, не позволяет остановиться и задуматься. В художественном тексте это выражается через мотивы суеты, постоянного движения, напряжения. Персонажи оказываются втянутыми в вихрь событий, в котором трудно удержать индивидуальность и сохранить внутреннее равновесие. Таким образом, литература фиксирует двойственность городского бытия: оно одновременно манит перспективами и изматывает своим давлением. Интересно, что современные авторы часто используют образ города как зеркало эпохи. В архитектуре, инфраструктуре, ритме и даже в звуках улиц отражается дух времени. Одни писатели акцентируют внимание на красоте и величии городской культуры, другие — на её бездушной механичности. Однако в обоих случаях город предстает как концентрат цивилизационных процессов, своеобразный хронотоп, в котором сосредоточены прошлое, настоящее и будущее общества. В литературе XXI века город изображается как динамичное и противоречивое пространство. Он воплощает идеи развития, инноваций и культурного прогресса, но вместе с тем ставит перед человеком новые испытания. Через образ города писатели раскрывают сущность современного мира, его темп, его напряженность и его возможности. Именно поэтому город в современной литературе приобретает статус не только места действия, но и значимого символа времени, отражающего все его сложности и достижения.

Наряду с образом города как символа прогресса и движения вперед, в современной литературе всё более заметно проявляется его обратная сторона. Авторы акцентируют внимание на теневых гранях урбанистического существования, показывая мегаполис не только как место возможностей, но и как пространство, рождающее отчуждение, чувство изоляции и утрату гармонии. Если в произведениях прошлого века город часто изображался как притягательный центр притока людей, то в текстах XXI века он нередко предстает в качестве своеобразного «лабиринта», где человек теряется среди множества других, оставаясь незамеченным и одиноким. Мегаполис в литературе XXI века — это пространство анонимности. Толпы прохожих, бесконечный поток машин, реклама и шум — всё это создаёт атмосферу перенасыщенности и перегруженности. Однако за внешней активностью скрывается парадокс: чем больше людей вокруг, тем сильнее ощущение одиночества. Герой современного текста может находиться среди тысяч жителей, но не чувствовать близости ни с кем. Это чувство оторванности становится одной из центральных тем художественных произведений о городе. Часто городская среда описывается как бездушная и холодная. Высокие здания напоминают стены тюрьмы, в которых человек теряет свою индивидуальность. Писатели подчеркивают, что жизнь в условиях мегаполиса требует постоянного напряжения и адаптации, а в результате личность оказывается подверженной усталости и внутреннему опустошению. Атмосфера чуждости, равнодушие окружающих и необходимость жить в условиях постоянного давления делают город символом экзистенциального кризиса. Герои таких произведений пытаются найти смысл в повседневности, но сталкиваются с пустотой и отсутствием духовного наполнения. Нередко именно городская среда становится источником драматических переживаний, побуждающих персонажей искать выход — через искусство, религию, философские размышления или уход в собственный внутренний мир. В этом смысле мегаполис предстает не только как физическое пространство, но и как отражение внутренних конфликтов личности. В литературе XXI века можно заметить и особую метафорику, связанную с отчуждением в городе. Улицы сравниваются с бесконечными лабиринтами, дома — с безликими коробками, а шум и реклама превращаются в символы хаоса. Эти художественные образы помогают передать эмоциональное состояние героев, их чувство потерянности в современном мире. Город в литературе предстает не только местом социальных связей и культурного роста, но и ареной внутренней борьбы. Он заставляет героев сталкиваться с одиночеством, преодолевать чувство пустоты и искать новые формы самоидентификации. Именно поэтому образ города в современном художественном тексте становится одним из ключевых способов осмысления

экзистенциальных проблем личности, отражая противоречие между внешним изобилием и внутренней изоляцией. Помимо образа города как символа или источника отчуждения, современная литература нередко раскрывает его и в иной плоскости — как центр культуры, точку концентрации духовной жизни и взаимодействия различных традиций. В художественных произведениях XXI века город изображается не только как место сосредоточения экономической или политической активности, но и как своеобразный «культурный организм», в котором формируются новые идеи, создаются уникальные художественные практики и выстраивается диалог между представителями разных мировоззрений. Литературный образ города тесно связан с его многонациональной и многокультурной природой.

Современные мегаполисы — это пространства, где пересекаются языки, религии, обычаи и стили жизни. Писатели подчеркивают, что именно в такой среде рождаются новые формы коммуникации и новые смыслы, что делает город местом постоянного культурного эксперимента. Улицы и площади превращаются в своеобразные символы, где история соединяется с современностью, а локальное соседствует с глобальным.

Особое внимание уделяется роли города как хранилища исторической памяти. В произведениях можно встретить мотивы старинных зданий, архитектурных ансамблей, памятников, которые выступают в качестве свидетелей прошлого. Они становятся своеобразными «точками соприкосновения» разных эпох, напоминая жителям и читателям о непрерывности культурного процесса. Таким образом, город предстает как место, где традиции не только сохраняются, но и получают новое звучание. Важным аспектом является и то, что в литературе XXI века город становится пространством диалога культур. Здесь герои разных социальных и этнических групп сталкиваются, обмениваются опытом, учатся понимать друг друга. Авторы подчеркивают, что именно городская среда способствует появлению новых ценностей, которые строятся на принципах взаимного уважения и толерантности. В текстах это может выражаться через описания городских фестивалей, художественных выставок, театральных постановок, где встречаются представители самых разных культурных сообществ. Кроме того, в современной литературе можно встретить мотивы «городской мифологии». Улицы, площади, мосты и здания приобретают символическое значение, становясь не просто топографическими объектами, а носителями особого культурного кода. Писатели создают собственные легенды, вплетая реальные географические пространства в ткань художественного повествования. Это делает город не только местом действия, но и героем, обладающим собственной историей, характером и судьбой. Образ города в литературе XXI века предстает как многогранное культурное пространство, где сосуществуют прошлое и будущее, локальное и глобальное, личное и общественное. Он становится ареной диалога, порождения новых идей и сохранения традиций. Через этот образ писатели стремятся показать богатство духовной жизни современного общества, подчеркнуть важность культурного взаимодействия и необходимость гармонии в мире, основанном на многообразии.

Подводя итоги, можно отметить, что современная литература формирует многомерный и неоднозначный образ города, в котором соединяются самые разные стороны человеческого существования. Городская среда перестает быть простым «фоном» или декорацией событий: она приобретает статус самостоятельного персонажа, способного оказывать прямое влияние на жизнь и мировоззрение героев. С одной стороны, город изображается как воплощение цивилизации, технологического прогресса и стремительного хода времени. В этом качестве он становится символом новых возможностей, открывающим перед человеком горизонты личного и профессионального роста. Мегаполис вдохновляет, поражает масштабами, стимулирует развитие, и в художественных текстах он предстает как пространство амбиций, динамики и культурного многообразия.

Однако, с другой стороны, литература фиксирует и обратный полюс этого явления — город как пространство отчуждения и внутреннего кризиса. В произведениях XXI века нередко подчеркивается, что шумные улицы и толпы людей не гарантируют подлинного общения. Напротив, анонимность, суета и давление со стороны ритма мегаполиса приводят героев к чувству одиночества, утрате идентичности, необходимости искать новые способы внутреннего равновесия. Наряду с этим, город в художественных текстах предстает и как культурный центр, точка пересечения традиций и символическая территория диалога. Здесь сохраняется память о прошлом, создаются новые формы искусства и происходит взаимодействие различных мировоззрений. Литература показывает, что именно городская среда становится ареной духовных поисков и генератором культурных инноваций. Образ города в современной литературе представляет собой сложное, противоречивое и вместе с тем целостное явление. Он отражает как достижения человечества, так и его внутренние трудности; символизирует как энергию развития, так и тяготы одиночества. Благодаря этому образу авторы получают возможность более глубоко осмысливать не только общественные процессы, но и судьбу личности в мире глобальных перемен.

Список литературы:

1. Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. — М.: Художественная литература, 1975.
2. Лотман Ю. М. Семиосфера. — СПб.: Искусство-СПб, 2000.
3. Топоров В. Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ. — М.: Прогресс, 1995.
4. Лосев А. Ф. Диалектика мифа. — М.: Мысль, 2001.
5. Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию. — СПб.: Симпозиум, 2006.
6. Зусева-Озкан В. Город и текст: культурные практики урбанизма в литературе. — М.: Новое литературное обозрение, 2012.
7. Бочаров А. Г. Поэтика городского пространства в русской литературе XX–XXI вв. — М.: Флинта, 2018.
8. Каган М. С. Город как культурный феномен. — СПб.: Петрополис, 1997.
9. Лефевр А. Производство пространства. — М.: Strelka Press, 2015.
10. Слотердаjk П. Сферы. Микросферология. — М.: Логос, 2010.

НЕВИДИМЫЕ ЛОВУШКИ: ГРАМАТИЧЕСКИЕ СЛОЖНОСТИ РУССКОГО ЯЗЫКА ИНОСТРАНЦА

*Хударганова Хилола Бахрамбековна
Студентка филологического факультета
Русский язык в иностранных группах
г. Хива, Узбекистан*

Аннотация. Освоение грамматических конструкций русского языка представляет собой значительную трудность для учащихся, чей родной язык отличается по структуре. В данной статье рассматриваются ключевые грамматические проблемы, с которыми наиболее часто сталкиваются студенты, изучающие русский как иностранный. Особое внимание уделяется таким аспектам, как система падежей, глагольный вид, правила согласования и употребление предлогов.

Проанализированы распространённые ошибки, типичные для иностранных учащихся, а также предложены эффективные стратегии и подходы к их преодолению. Отдельно подчеркивается важность индивидуального подхода в обучении, а также использования разнообразных методических ресурсов, способствующих более успешному усвоению грамматики русского языка.

Ключевые слова: Освоение русского языка неродными носителями, грамматическая система, падежные формы, видовые различия глагола, связь слов в

предложение, предложные конструкции, формы и средства отрицания, методические приёмы

Введение. Русский язык считается одним из наиболее сложных для освоения теми, кто изучает его как иностранный. Его грамматическая система отличается многообразием категорий, которые либо отсутствуют, либо выражаются иначе в большинстве других языков. Наибольшие трудности у студентов вызывают падежи, глагольный вид, согласование по роду, числу и падежу, а также использование предлогов и конструкций с отрицанием.

Для учащихся, не имеющих подобных явлений в родном языке, усвоение этих грамматических элементов становится серьёзным вызовом. Данная статья направлена на обобщение основных проблем, с которыми сталкиваются иностранцы при изучении.

Методы

В исследовании использованы следующие подходы:

1. **Сравнительный анализ** сопоставление исследование грамматических категорий русского языка и таких языков, как английский, французский и китайский направленное на влияние уникальных трудностей при их изучение .

2. **Контент-анализ** проведение контент-анализа письменных и устных работ иностранных студентов с целью выявления наиболее распространённых ошибок.

3. **Кейс-метод** для более эффективного освоения материала используются специально адаптированные упражнения, таблицы и справочные материалы.

4. **Педагогическое тестирование** с использованием адаптированных упражнений, таблиц и справочников.

Результаты

1. Падежная система

• Склонение слов по падежам — важная черта русского языка, оказывающая влияние на синтаксис и правила согласования. В русском языке используется шесть падежей.

- **Именительный:** " Собака спит на диване."
- **Родительный:** "Нет собаки."
- **Дательный:** "Я купил собаке игрушку."
- **Винительный:** "Я выгуливаю собаку."
- **Творительный:** "Я гуляю с собакой."
- **Предложный:** "Я рассказываю о собаке."

Типичные ошибки:

- Ошибки в употреблении падежей после предлогов.
- Несоответствие форм прилагательных и существительных.
- Отсутствие необходимых падежных окончаний.

2. Видовая система глаголов

В русском языке существует категория вида глагола: совершенный и несовершенный. Это может быть затруднительно для носителей языков, в которых такая грамматическая категория отсутствует, например, английского.

Примеры:

- Несовершенный вид:** «*делать*» — обозначает действие в процессе.
- Совершенный вид:** «*сделать*» — указывает на завершённое действие.

Типичные ошибки:

- Применение глаголов несовершенного вида в ситуациях, где требуется совершенный.
- Нарушения в образовании будущего времени: например, "Я буду делать урок" вместо правильного "Я сделаю урок".
- Трудности с пониманием различий в глаголах движения, как в случае "Я иду в магазин" и "Я пошёл в магазин".

3. Согласование слов

В русском языке слова должны согласовываться между собой по роду, числу и падежу.

Примеры:

- «Уютный коттедж» (мужской род)
- «Уютная квартира» (женский род)
- «Уютное помещение» (средний род)
- «Уютные комнаты» (множественное число)

Типичные ошибки:

- "Красивая дом" - ошибочно: «Красивая дом»
- "Я вижу он" - ошибочно: «Я вижу он»

Ошибки с числительными: «*пять стул*» вместо правильного «*пять стульев*».

4. Использование предлогов

В русском языке предлоги требуют использования определённых падежей и могут менять смысл фразы в зависимости от контекста..

Примеры:

- "Я иду в парк" (винительный)
- "Я в парке" (предложный)
- "У меня нет телефона" (родительный)

Ошибки: Отсутствие предлога или использование неверного падежа.

5. Отрицательные конструкции

В русском языке допустимо использование двойного отрицания, что часто вызывает трудности у изучающих язык, особенно у носителей английского.

Пример: "Никто ничего не понимает." Типичная ошибка при дословном переводе с английского: "*Nobody knows nothing*"

6. Методы преодоления трудностей

1. Индивидуальные и групповые занятия

- Игры с распределением ролей, разговорные практики, упражнения по грамматике

2. Использование адаптированных материалов

- Таблицы глагольных форм, справочные материалы, упражнения с анализом ошибок

3. Практика с носителями языка

- Просмотр фильмов, прослушивание подкастов, участие в языковых клубах и обсуждениях

Эти подходы способствуют усвоению правильных языковых структур и развитию навыков говорения и письма.

Обсуждение. Грамматические сложности часто становятся главным препятствием для иностранных студентов как в академическом, так и в повседневном использовании русского языка. Для их преодоления необходим комплексный подход, учитывающий индивидуальные особенности, а также регулярные занятия.

Использование адаптированных учебных материалов, коммуникативных методик и практики с носителями языка значительно ускоряет освоение сложных грамматических тем.

Заключение. Главные сложности, с которыми сталкиваются иностранные студенты при изучении русского языка, включают:

- Вид глаголов (видовую категорию)
- Согласование слов по роду, числу и падежу
- Правильную употребление предлогов
- Отрицательные конструкции Построение отрицательных конструкций

Для успешного обучения необходим комплексный подход, включающий индивидуальные уроки, использование специально подобранных материалов и общение с

носителями языка. Такой подход помогает достичь высокого уровня владения русским языком и эффективно участвовать в.

Список литературы

1. Давидюк, А. В. *Русский язык как иностранный. Теория и метод обучения.* — Москва.: Просвещение, 2015.
2. Шмидт, М. *Грамматика русского языка для студентов иностранцев.* — Санкт-Петербург: Речь, 2010.
3. Гоголева, И. С. *Проблема перевода и понимание грамматических структур в русском языке.* — Москва.: Наука, 2018.
4. Зубова, Е. А. *Частые ошибки и сложности при изучение русского языка иностранцами.* — Москва.: Русский язык, 2012.
5. Чернышова, Н. А. *Грамматические и лексические проблемы в русском языке для иностранных студентов.* — Москва.: Логос, 2017.

JAHON DINLARI BUDDIZM VA XRISTIANLIK

Abduvohobov Ilyosbek Ilhomjon o'g'li

Farg'ona davlat universiteti Yurispridensiya yo'nalishi talabasi

Annotatsiya. Jahon dinlari ichida keng tarqalgan Buddizm va Xristianlik diniy tizimlari tahlil qilinadi. Buddizm miloddan avvalgi VI asrda Hindiston hududida shakllanib, insonning ruhiy poklanishi, nirvanaga erishish va qayta tug'ilish qonuniyatlari orqali najot topish g'oyalari bilan ajralib turadi. Xristianlik esa I asrda Falastin hududida Iso Masih ta'limotiga asoslangan holda paydo bo'lib, yagona Xudoga e'tiqod, Injil ta'limotlari, muhabbat va kechirimlilik tamoyillari bilan shakllangan. Maqolada ushbu ikki dinning asosiy aqidalari, tarixi, diniy amaliyotlari hamda dunyo sivilizatsiyasiga qo'shgan hissasi yoritiladi. Shuningdek, ularning bugungi kunda turli mintaqalarda tutgan o'rni va insoniyat ma'naviy hayotiga ta'siri tahlil etiladi. Jahon dinlarining kelib chiqishi turli xalqlar hayotida yuz bergan jiddiy tarixiy o'zgarishlarga bog'liq edi. Masalan, buddizm, eramizdan oldingi VI asrda Shimoliy Hindistonda tashkil topgan quldorlik davlatining g'oyaviy mafkurasi sifatida paydo bo'lgan edi. Jahon dinlarining ikkinchisi xristianlik esa eramizning I asri o'rtalarida Rim imperiyasi inqirozining oldini olish, bu omonat imperiya xududlaridagi turli-tuman xalqlami, qullami birlashtirish, ulaming ozodlik harakatlarini bostirish orqali imperiyani saqlab qolishning mafkuraviy vositasi sifatida IV asr o'rtalarida imperator Konstantin tomonidan davlat dini, deb e'lon qilingan.

Kalit so'zlar. Jahon dinlari, Buddizm, Xristianlik, Gautama Budda, Iso Masih, Injil, Nirvana, qayta tug'ilish, e'tiqod, diniy aqida, ruhiy poklanish, muhabbat, kechirimlilik, ma'naviyat, sivilizatsiya.

Birinchiidan, av al biror millatning davlati olib borgan bosqinchilik (ko'pincha bu urushlar din yo'lidagi muqaddas jihod urushi deb hisoblangan) urushlarida bosib olingan xalqlarga majburan o'sha dinni qabul qildirish orqali jahonga tarqalgan. Ikkinchiidan, jahon dinlari ayrim xalqlar messionerlar tashviqoti, shu dinning o'sha xalqlarga ma'qul bo'lganligi oqibatida ixtiyoriy ravishda qabul qilganligi uchun shakllangan. Rossiya xalqlari 988-yilda Vizantiya davlatidan xris-tianlikni ixtiyoriy ravishda qabul qilgan. Boshqirdlar ham islomni ixtiyoriy qabul qilganlar. Hozirgi davrda Yaponiyada islom dini ixtiyoriy tarqalmoqda. Jahon dinlarining har biri o'z hududlarida madaniyatga ijobiy, ayrim san'at turlariga esa salbiy (masalan, fanga, islom esa haykaltaroshlik, jonli narsalarning rasmini olishga qarshi kurashdi) ta'sir qildi. Umuman dinning ma'naviy va moddiy madaniyatning ajralmas qismi bo'lib qolishi jahon dinlari davrida yaqqol sezildi. Jahon dinlari xalqlami bir-biriga yaqinlashtirdi, savdo ishlarini kuchaytirdi (masalan Buyuk ipak yo'li), nisbatan tinchlik o'matdi, o'zaro urushlami kamaytirdi, ko'pgina xalqlami birlashtirdi. Bu jahon dinlaridagi ijobiy xususiyatlardir. Buddaviylik - eng qadimgi dinlardan biri. U eramizdan oldingi VI asrda (ruhoniylar hisobida 544 yil - dinning afsonaviy asoschisi vafot etgan yil) shimoliy Hindistonda rivojlangan quldorlik jamiyati yuzaga kelib, yirik davlatlar tashkil topayotgan sharoitda vujudga keldi. Buddaviylikka hozirgi davrda

450 mln (ba'zi manbalarda 1m 400 mlndan, ayrimlarida esa 700 mlndan ortiq) kishi e'tiqod qiladi. Hozirgi vaqtda Buddizm Janubiy, Janubi-Sharqiy, O'rta Osiyo va Uzoq Sharq mamlakatlarida tarqalgan va yuz millionlab izdoshlariga ega. Buddizm Butan davlati dinidir, Kambodja, Laos, Myanma va Tailand Shri-Lankada buddizm davlat dini sifatida tan olinmagan, ammo konstitutsiya buddizmga "ustuvor maqom" beradi.

Gautama haqida aniq ma'lumotlar yo'q. Rivoyatlarga ko'ra, u hind qabilasi hukmronlaridan birining o'g'li bo'lgan va zurriyodsiz malika Mayya g'oyibdan homilador bo'lib, uni 45 yoshida tuqqan. Gautama tug'ilishida mo'jiza ro'y bergan. Tabiiy hodisalar - er qimirlashi, chaqmoq chaqishi, momaqaldiraq guldirashidan tashqari, chaqaloq tug'ilgan zahoti etti qadam qo'ygan va gapira boshlagan. Qadimiy Hindistonda buddaviylik shakllangunga qadar murakkab sinfiy munosabatlar mavjud edi. Kishilar oliy, o'rta va quyi tabaqalarga ajratilib, oliyga - braxmanlar, harbiylar, o'rta tabaqalarga - hunarmandlar, savdogarlar, dehqonlar, eng quyi tabaqaga esa qora xalq, xizmatkorlar kiritilardi. Quyi tabaq kishilarining hayoti nihoyatda og'ir edi. Ular ijtimoiy tenglik u yoqda tursin, diniy tenglikka ham erishish huquqiga ega emas edilar. Bu xol katta noro-zilikka sabab bo'ldi. Bundan tashqari, jamiyatni kastalarga, oliy va past toifalarga ajratish mavjud bo'lib, braxmanizm dini kastachilikning himoyachisi va g'oyaviy quroli edi.

Buddaviylik diniy ta'limotining asosiy manbai tripitaka (lug'aviy ma'nosi "uch savat" donolik) deb nom olgan diniy yozuvlarda aks etgan. Diniy ta'limotda Buddha uchta savatda ta'limot qoldirgan, deb tasavur etiladi. Birinchi savat - Vinaya-Pitaka deyiladi va u budda rohiblik jamoasini tashkil etish tartib-qoidalari, pand-nasihatlari, ahloq normalari bayonidir; ikkinchi savat - Sutta-Pitaka deyilib, unda duolar, dostonlar, afsonalar bayon etilgan; uchinchi savat - Atxidamme-Pitaka bo'lib, diniy falsafiy-ahloqiy g'oyalar bayonidan iborat. Dunyo real mavjud emas, u faqat kishilarning xayolida, bilib bo'lmaydigan ruhning namoyon bo'lishida, deb ta'lim beradi. Buddaviylikdagi Nirvana ta'limoti "muqaddas haqiqat" deb ataladi. Unga ko'ra: 1) hayot va turmush azob-uqubatlarining sababi - kishilarning istaklari va nafslarida; 2) azob-uqubatlardan qutulish uchun kishilar o'zlarining istak va nafslarini tiyishlari, Buddha kashf etgan aqidalarga amal qilishlari zarur. Buddaviylik azob-uqubat tushunchasini mutlaqlashtiradi, borliqning barcha ko'rinishlarini, uning mohiyatini, har qanday hayot tarzini azobuqubat deb hisoblaydi. Shuning uchun ham buddaviylik Nirvanani borliqning intihosi, deb ham tushunadi. Buddaviylik ta'limotiga ko'ra, jonli mavjudotlarning o'lishi uni tashkil etgan dharma (element, zarrachalarning ajralib ketish jarayonidir. Bu dharmalarning yangidan birikishi ilgari qilingan «savob va gunoh»lar bilan bog'liq deyilgan. Dharma Nirvana darajasiga etgandagina qayta tug'ilishlarga barham berilib, azob-uqubatlardan butunlay xalos bo'ladi. 3) Buddaviylik ta'limotiga ko'ra azob-uqubatlardan xalos bo'lishning eng maqbul yo'li rohiblik (zohidlik) jamiyatiga (sangxa) o'tish hisoblanadi. Odam joni-ruhi gunohdan tozalangach, mutlaq sokinlik olami bo'lgan Nirvanaga dohil bo'ladi. 4) Rohiblik boshqa dinlarga qaraganda buddaviylikda avvalroq vujudga kelgan bo'lib, hozirgi kunda buddaviylik mazhablaridan bo'lmish Xinayana tarqalgan mamlakatlar xalqlarining ijtimoiy hayotida muhim rol o'ynamoqda. Rohiblar buddaviylikka e'tiqod qiluvchilar orasida juda katta obro' va hurmatga sazovor bo'lib, ularga itoat etish va aytganini bajarish zarur, deb hisoblanadi. Buddizmda bir nechta mazhablar paydo bo'ldi. Bulardan eng yirigi I asrda ajralgan Hinoyana (Kichik arava - tor yo'l ma'nosida) Shri-Lanka, Birma kabi mamlakatlarda keng tarkalgan. Mahayana (Katta arava - keng yo'l ma'nosida) Tibet, Yaponiya, Mo'g'uliston hamda Oltoy va Uzoq Sharqda yashovchi ba'zi xalqlar o'rtasida keng tarqalgan. Buddaviylik Tibet va Mo'g'ulistonda ham tarqalgan bo'lib, u lamaizm degan nom bilan yuritiladi. Buddaviylikning bu mazhabi mahalliy xalqlar o'rtasida qadimdan mavjud bo'lgan diniy tasavur va urf-odatlarni o'zlashtirgan. Lamaizmda buddaviylikka xos tasavvurlar bilan bir qatorda, Buddaviylikning yana qaytib kelishi va er yuzida adolatli hokimiyat o'rnatishi to'g'risidagi bashoratga keng o'rinish berilgan. Lamaizmni ko'chmanchi xalq hayotiga moslashlashtirishga urinish mavjud. Undagi ibodat qilish tartibi ham ancha soddalashtirilgan. Buddaviylik ta'limotida olam uch bosqichli deb ta'riflanadi. Birinchi olam eng yuqori olam bo'lib, unda mutlaq osoyishtalikhukmron. Unda faqat sof ruhgina mavjud deyiladi. Bu olam

ruhningmakonidir. Buddaviylikning ta'lim berishicha, ilohiy ruhni mutlaqo bilibbo'lmaydi. Birinchi olamda ruh materiyadan tashkarida, u harakatsiz osuda yashaydi. Ikkinchi olam, rivoyatlarga ko'ra, ruhiy mavjudotlar bilan to'la jannat bo'lib uni bodisatva deyiladi. Bu olamning hokimi Amitabadir.

Amitaba olamida ruh gimohidan xalos bo'lgan, lekin eng oliy olamga, ya'ni nirvanaga - mutlaqo bo'shliq va osoyishtalik olamiga ko'tarilmagan avliyolar yashaydi. Buddalar kishilarga budda ta'limotini o'rganish, yaxshi yo'ldan boshlab borish uchun erga yuborilar ekan. Uchinchi olam eng quyi olam bo'lib, unda odamlar va hayvonlar yashaydi. Bu olamdagi ruh qafasda yashaydi. U materiyaning changalida turadi va ozod bo'lish hamda yuqori olamga ko'tarilishga harakat qiladi. Ruhning yuqori olamga ko'tarilishi odamlar qiladigan savobli ishlarga bog'liq. Agar odam budda ta'limotiga e'tiqod qilsa, yaxshilikka intilsa, uning joni qayta tug'ilishlardan so'ng jannatga va undan nirvanaga ko'tariladi. Yomonlikka mansub gunohkor kishilarning ruhi esa quyi dunyoda azoblanib, kafan ichida yuraveradi, yuqori olamga hech qachon ko'tarila olmaydi. Agar insonning budda ta'limotiga zid ishlari ko'payib ketsa, xirs yoki tovlamachilikka berilib, undan qutila olmasa, bunday odamning ruhi bir necha qayta tug'ilishlardan keyin er ostidagi do'zaxga tushadi va unda abadiy azoblanadi.

Buddaviylikda qayta tug'ilish deganda yangidan paydo bo'lish tushunilmaydi, balki ilgari o'lgan odamlarning jismidan tarqalgan dharmalarning yangi asosda birlashib, kelajak avlodga o'tishi tushuniladi. Shuning uchun, budda dini inson kelajak avlodi uchun ham javobgar deb hisoblaydi. Hindistonda quldorlik barham topishi bilan buddaviylik braxmanizmga tobora yaqinlashib bordi, keyinchalik hinduizmga qo'shilib ketdi. XI-XII asrlarda buddaviylik Hindistonda o'z ta'sirini deyarli yo'qotdi. Markaziy Osiyo va Sharqiy Turkistonda buddaviylikning yopilishi Kushonlar saltanati ravnaq topgan davrlar (er.av.II asr. yangi er. I asrlari) bilan bog'liq. U hozirgi Markaziy Osiyo, Afg'oniston, Pokiston, Shimoliy Hindiston va Sintszyan hududlarini o'z ichiga oladi. Kushonlar davrida buddaviylik Hindistondan Markaziy Osiyoga, bu erdan esa Buyuk ipak yo'li orqali Uzoq Sharqqa yoyilgan.

Buddaviylikni Hind savdogarlari, sayyohlari, missionerlari dunyoga tarqatganlar. Lamaizm (tibet tilida lama-oliy samoviy, degan ma'noga ega bo'lib, zohidlami shunday deb ataladi) VII-XIV asrlarda tarkib topgan. Tibetda buddaviylikning Mahayana yo'nalishidagi oqimi bo'lib, u erda huknaron din bo'lib kelgan. XVI asming oxirlaridan boshlab lamaizm M o'g'ulistonda, XVIII asming boshidan esa Buryatistonda keng tarqalgan. 1741 yilda barcha lamalar Rossiyaga sodiq fuqaro bo'lib qolishga qasam ichadilar va o'z diniy ta'limotini targ'ib qilishga rasmiy ijozat oladilar. Dastlabki lamalar XVII asr o'rtalarida Jungoriyadan Rossiyaga ko'chib kelgan qalmaq qabilalar bilan birga kelganlar va Rossiya fuqaroligini qabul qilganlar. Qalmig'iston, Buryatiston ruhoniylaridan Tuva ruhoniylari -lamalari VII asrlaridayoq payd bo'lganligi bilan farq qiladi. Biroq tuvaliklar lamaizmni ularning azaliy dini bo'lgan shomonizm bilan qismangina qo'shishgan xolos. Lamaizm ta'limotida 7 ta asosiy aqida bor. Birinchi aqida: burxonlar to'g'risidagi ta'limot. Lamaistlarning xudolari va surati burxonlar atamasi bila ataladi. Ikkinchi aqida: muqaddas kitoblar to'g'risidagi ta'limot. Lamachilar ikkita to'plam kitobni «muqaddas» bilib e'zozlaydilar.

Ularning birinchisi Ganjur (tibetcha-vahiy-lar) 108 jildli va ikkinchisi Danjur (tibetcha-sharhlar) 225 jildli. XIV asrda tibet tilida yozilgan bu matnlar Tripitakadan qilingan tarjimalami ham, lamachi ruhoniylar yaratgan asarlami ham o'z ichiga oladi. Uchinchi aqida - eng mayda, g'ayritabiyy o'lmas zarralar bo'lmish draxmalarning birikishidan iborat jon to'g'risidagi ta'limot. To'rtinchi aqida - dunyoning manzarasi to'g'risidagi, narigi dunyodagi hayot to'g'risidagi ta'limotdir. Lamaizm ta'limotiga ko'ra, narigi dunyo ikki bosqichga bo'linadi: sansara - kishi joni o'zgarib turadigan cheksiz zanjir. Nirvana - bunda ayniqsa, taqvodor joni orom topadi. Beshinchi aqida - dindorlar bilan burxonlar o'rtasidagi zarur vositachi sifatidagi lolalar to'g'risidagi ta'limot. Bularning ko'plari jonli xudolar yoki xubliganlar - boshqacha shaklda gavdalanuvchilar deb qaraladi. Oltinchi aqida - muqaddas urush to'g'risida bo'lib, bu urush oqibatida buddist bo'lmagan kishilarning hammasi yo'q qilinishi kerak. Ettinchi aqida - azob chekish to'g'risidagi aqida, Lamaizm ham buddizm kabi Erdagi hayotni azob chekish deb

hisoblaydi. Uning sabablarini esa aslo yo'q qilib bo'lmaydi, deb ta'kidlaydi. Lamaistlar faoliyatini amalga oshiradigan markazlar datsanlar bo'lib, ularda lamalar har kuni ibodat qiladi. Hozirgi paytda Birmada 17-asrda qurilgan ibodatxona va 6 metrli oltindan yasalgan budda haykali bulib, butun dunyo buddistlari shu ibodatxonaga hajga boradilar. Buddaviylik ta'limotini tartibga solish maqsadida 1971 yilda Birmada buddistlarning maxsus ibodatxonasida Tripi-takaning turli tajjimalari va Variantlarini taqqoslash natijasida yagona matn ishlab chiqildi. Yangi matn mazmuni 729 marmar plitaga tushirildi. Bu yozuvlar saqlangan ibodatxona butun dunyo buddistlarining muqaddas va ziyoratgoh joyiga aylantirildi. Buddizm ruhoniylari halqaro miqyosda buddizm mavqeini kuchaytirishga harakat qilmoqdalar. Shu maqsadda buddizmning turli tashkilotlarini birlashtirmoqdalar, buddistlarning halqaro konferensiyalari, s'ezdlarini o'tkazmoqdalar. Buddaviylikning bir necha halqaro tashkilotlari mavjud, shulardan eng yirigi 1950 yilda tashkil topgan, jahon buddistlari qardoshlaridir. Buddaviylik Xristian va Islom dinlariga kuchli ta'sir ko'rsatgan. Xususan, oxirat to'g'risidagi, qayta tirilish, ruh va jonning o'lmasligi, hayvonlarni azoblash gunohligi, qon to'kmaslik kabi ta'limotlar buddaviylikdan keyingi dinlarga o'tgan.

Xristianlik aqidalari

1-aqida: Xristianlikning iymon kalimasiga ko'ra dindorlar - ota xudo, o'g'il xudo va muqaddas ruh («muqaddas uchlik») bo'lib gavdalanadigan yagona xudoga e'tiqod qiladilar. Demak, xristianlik monoteistik din ekanligi shu aqidadan ma'lumdir, Ota xudo ko'rinib turgan olam (farish-ta)larni yaratgan, deb hisoblanadi. Iso uning injildagi «tajjimai holi» bilan birlikda O'g'il xudo hisoblanadi. Muqaddas ruh-pravoslavieda ota xudodan, katoliklar esa ham ota-xudodan, ham O'g'il xudodan kelib chiqqan, deb hisoblanadi. 2-aqida: Xristianlik uchun eng muhim aqidaviy g'oya xudoning gavdalanish aqidasi bo'lib, unga binoan Iso xudoligicha qolgan holda, go'yo Mariya ismli qizdan (Bibi Maryam onadan) tug'ilgan payg'ambar deb e'lon etiladi. Bu aqida Isoga mansub deb hisoblanadigan barcha injil pand-nasihatlariga «ilohiy haqiqat»larga xos hurmatni kuchayti-rishga xizmat qiladi. 3-aqida: Gunohni yuvish aqidasi katta o'rin berilgan, bunga asosan Iso butga mixlanib tortgan azoblari va o'limi bilan o'zini odamlarning gunohlari kasriga ota xudoga qurbon qilgan va shu tariqa bu gunohlarni yuvgan Bu bilan u go'yo odamzoddagi «gunoh hukmronligidan xalos bo'lish» yo'lini ochib bergan. 4-aqida: Isoning qayta tirilishi aqidasi xristian diniy ta'limotida markaziy o'rin egallaydi. Bu tirilish kelgusida odamlarning hammasi tirilishining (islom dinidagi oxirat-qiyomatdagi odamlarni tirilishi kabi) garovi deb ta'kidlangan. 5-aqida: Osmonga chiqib tushish (Islomda me'roj) aqidasi xristianlarni Iso tirilgandan so'ng osmonga, Ota xudo huzuriga chiqqanligiga ishonish. Mazkur aqida orqali erdagi hayot odamni oxiratda kutadigan manguqlikka nisbatan hech narsaga arzimaydi, degan ishonch uqtirildi. 6-aqida: Xristianlikning «xudo oldida hamma odam tengdir», degan bu aqidasi ijtimoiy tengsizlikni bekor qila olmagan tasavvurdagina barchagi tenglik huquqini bergan edi. Bu tenglik oxiratda amalga oshirishini kutishga dindorlar da'vat etilgan.

Marosim va bayramlar.

Dindorlarni hamkorlik ruhida tarbiyalaydi; b) dindorlar orasida tartib-mtizomni mustahkaralaydi; v) dindorlarning vaqti, moddiy harakat-larini talab qiladi; g) dindorlar iymon va e'tiqodini kuchaytiradi; d) ular milliy va baynalminal madaniyatning bir qismiga aylanib, umumsoniy qadriyatlarini kuchaytiradi. Bu xususiyatlarning barchasi xristianlik marosim va bayramlarida ham to'la amal qiladi. Xristianlik marosimlari asrlar mobaynida asta-sekin shakllanib borgan, ular quyidagilardir: cho'qintirish, prichashchenie (non va vino iste'mol qilish), miropomazanie (cherkovlarda chaqaloqni cho'qintirgandan keyin xushbo'y moy surkash), elosvyashchenie (soborga olib kelish), nikoh (gulcham-bar kiydirish, nikoh uzugi taqish kabilar), tavba qilish (gunohlariga pushaymon bo'lish), ruhoniylikka qabul qilish, Pasxa, rojdestvo Xristovo, troitsa bayramlari. Xristianlik marosimlarini tainstvolar deb ataladi. Bu marosim va bayramlar barcha xristian yo'nalishlarida mavjud, faqat ularni shakli va vaqti turlicha xolos. Cho'qintirish marosimi xristian dinining eng muhim va asosiy marosimidir. Bu marosim cherkovda o'tkaziladi.

Marosiming asosiy mohiyati tug'ma gunohdan bolani xalos qilish, uni xristianlikka dohil qilish, unga xristiancha ism qo'yish, uni cherkov qavmiga, ya'ni aholi ro'yxatiga yozib qo'yishdir. Marosim o'tkazish uchun yangi tug'ilgan bolani cherkovga olib kelishadi. Bu erda ruhoniylarning yuziga qarata uch marta kuf-suflaydi, dajjollarga qarshi afsun o'qiydi. Shaytondan yuz o'girishga, uni puflashga va unga tuflatishga chaqiradi. Bu ishlarning hammasini chaqaloq nomidan cho'qintirayotgan erkak yoki ayol, ya'ni chaqaloqni «cho'qintirayotgan otasi yoki onasi» bajo keltiradi. Shundan keyin pop chaqaloqni uch marta suvga botirib oladi, chaqaloqqa zaytun yog'i surtaydi, uning boshidan bir tutam sochini kesadi va bolaga ism qo'yib beradi. Rivoyatga ko'ra Iso payg'ambami Iordan daryosida avliyo Ioann Cho'qintiruvchi cho'qintirgan. Cho'qintirish marosimi qadimgi Hindiston, Rim, Misr, Kichik Osiyo va boshqa davlatlar hududlarida yashagan xalqlar orasida ham mavjud bo'lgan. Xristianlikda cho'qintirish marosimi yangi eraning 1- asri oxirlarida paydo bo'lgan. Bi-rinchi xristian jahon soborining (4-asr) qaroriga muvo-fiq, bu marosim har bir xristian uchun majburiy deb topilgan va "e'tiqod simvoli"ga kiritilgan. Shu vaqtdan boshlab "cho'qin-tirilgan" so'zi "xristian" degan so'z bilan teng ma'no kasb etgan. Xristianlar boshqa dindagi hamma kishilarni "cho'qin-maganlar" deb atay boshlaganlar. Nikoh marosimi ham cherkovda o'tkaziladi. Bu marosim oila qurish marosimidir. Cherkovda o'tkazilgan nikoh xristian oilasining qonuniy asosi hisoblanadi. Nikoh paytida pop kelin-kuyovga oq fotiha beradi, ularni qo'sha qarib, uvali-juvali bo'lishini xudodan tilaydi, kelinkuyovga shohona jig'a taqadi, ularga yonib turgan shamni ushlab turishni buyuradi. Ularning yuzlariga krest bilan soya soladi, isiriqbuxur tutatadi (yoki isiriqqa o'xshash xushbo'y hid tutuni soladi). Kelin bilan kuyov bir-birlarining barmoqlariga nikoh uzugi taqishadi, pop ularni bir-biriga vafodor, g'amxo'r, ittifoq bo'lib yashab, turmush kechirishga da'vat qiladi. Oilani buzish, ajralish ham cherkov ruxsati bilangina bo'ladi. Tavba qilish marosimi ham cherkovda bo'ladi. Tavba qilishda gunoh qilib qo'ygan har bir xristian o'z gunohidan pushaymon bo'ladi. U gunohini kechirishni xudodan so'rab berishni popdan iltimos qiladi. Tavba qiladigan shaxs popga hech bir guvohsiz, u bilan yuzma-yuz, tiz cho'kkan holda o'zining hamma gunohlarini batafsil so'zlab beradi. Prichashchenie marosimi xristian dinining asosiy marosimlaridan biri hisoblanadi. Bu marosimni go'yoki Isoning o'zi tayin qilgan emish. Prichashchenie marosimidagi asosiy mazmun shuki, non bilan vinoni sirli ravishda dindorlar birgalikda iste'mol qiladi, bunda nonni Isoning go'shti, vinoni esa uning qoni deb tasavur qilinadi. Isoga yanada yaqinlashish uchun, u bilan bir tan, bir jon bo'lib ketish uchun shu marosim o'tkaziladi. Mashhur ruhoniylar va faylasuf olim o'rta asrlarda yashagan Foma Akvinskiy, Prichashchenie-ning har bir zarrasida Iso bordir, deb ta'limot beradi.

Xristianlikning prichashchenie marosimi qadimgi zamon-lardagi totemizm dinidagi totem-hayvonni qurbon qilib, uning «muqaddas» qoni va go'shtini iste'mol qilish marosi-mining yangi shaklidan boshqa narsa emas. Xristianlikda yana dafn marosimi, butlarga, xochlarga, avliyolar jasadiga, muqaddas joylarga, ayrim ikonalariga sig'inish marosimodatlari ham bor. Xristianlik bayramlari, ya'ni eng muhim diniy voqea va hodisalar bilan bog'liq bo'lgan alohida kunlar, barcha xristianlar uchun bayram tantanalari mavjud. Cherkovlar bayramlarga jiddiy va katta e'tibor berib kelayotir. Iso payg'ambar tug'ilgan kuni (rojdestvo) bayrami cherkov hayoti va dindorlarning turmushida ko'zga ko'rinarli o'rinda turadigan, millionlab kishilarning tantanali bayramlaridan hisoblanadi. Cherkov ta'limotiga ko'ra bu bayramni xudo Iso sharafiga bag'ishlab bayram qilishni tavsiya etgan. Katolik ruhoniysi va olimi Dionisiy kichkinaning mo'ljaliga ko'ra Rim shahriga asos solinganiga eramizdan avvalgi 754- yildan boshlangan. Iso tug'ilgan kunni misrliklar 6 yanvarda nishonlaganlar. Rojdestvo bayrami oldidan dindorlar uylaridagi barcha narsalarni yuvadilar, pollarini artib chiqadilar, ustki kiyimlarni qoqadilar, hammomda cho'miladilar, toza kiyimlarni kiyadilar.

Italiyada rojdestvo kuni uylaridan eski kiyimlarni, narsalarni, buyumlarni ko'chaga irg'itib yuboradilar, shu qutlug' bayramda hatto urushlar to'xtatilgan. Ayrim arazlashib yurgan kishilar yarashganlar, Pasxa bayrami xristianlarda ayniqsa katta tantana bilan o'tadigan bayramdir. Pasxadan oldin ehtirosli hafta deb atalgan hafta keladi, bu hafta davomida dindorlar ro'za tutadilar, zo'r berib ibodat qiladilar. Bu hafta oxiri xudoga ehtirosli, mungli murojaat

ohangida ibodat qilish bilan yakunlanadi. Undan keyin pasxa bayrami boshlanadi. Quvonchli hafta deb atalgan bu hafta davomida bayram kun-lari ruhoniylar va cheikov uchun "ish" kunlari bo'lib, ular dindorlarga haloskorlik g'oyalari, pasxa bayrami qanday kelib chiqqanligini tushuntirib beradilar. Ular pasxa va ehtirosli hafta insonning mashaqqat chekkanligi, o'limi va qayta tirilishini xotirlash uchun belgilangan deb hisoblaydi-lar. Qadimgi o'lib tirilishga, o'ladigan tanayu, o'lmaydigan jon (ruh) ga ishonish to'g'risidagi apima-animizm dinini ta'siri va shu din asosida paydo bo'lgan. Bir butun din bo'lgan xristianlik turli tarixiy shart-sharoitlar, bu dinning mahalliy hukmdorlar manfaatlariga, quldorlik, feodalizm va kapitalizm tuzumlari sharoitiga moslashtirishga qilingan harakatlar tufayli turli yo'nalish-laru sektalarga bo'linib ketgan. Ichki inqiroz va tashqi hujumlar natijasida (german qabilalari) Rim imperiyasi 3-4 asrlarda G'arbiy va Sharqiy qismlarining ajralib ketishiga olib keldi. Rim imperiyasining G'arbiy qismida mayda mustaqil davlatlar paydo bo'ldi. Ulardagi siyosiy hokimiyatga nisbatan cherkovlar hukmronligi ustunroq bo'lib, ulaming Rim shahrida joylashgan bosh cherkovga tobe'ligi saqlanib qoldi. Lekin Sharqiy viloyatlar Vizantiya imperiya-si tizimida yagona davlat bo'lib, davlat siyosiy hokimiyatiga bo'ysinardi. 1054 yilda Vizantiya hududidagi cherkovlar Rim markaziy cherkovidan ajralib ketdi. Shu tariqa xristianlik ikki yo'nalishga • katoliklar va pravoslavie yo'nalishlariga bo'lindi. 16-asrda burjua sinfi va kapitalizm tuzumi manfaatlariga mos keladigan yana bir yangi yo'nalish - protestantizm vujudga keldi. Bulardan tashqari ana shu yo'nalishlar ichida xristian uyushmalari, jamoalari, ya'ni sektalari ham paydo bo'ldi.

Katolitsizmning aqidalari.

Katoliklar ilohiyotida (aqidalar) ilohiy troitsaga: ota xudo, o'g'il xudo va muqaddas ruhga e'tiqod qiladi-lar. Katoliklar "muqaddas ruh", "ota va o'g'il" xudodan kelib chiqqan, deb hisoblaydilar. Katoliklar muqaddas kitobni, ya'ni Tavrotni va muqaddas rivoyat yoki an'anami diniy ta'limot manbai, deb hisoblaydilar. Katolik cherkovi faqat lotin tilida yozilgan Tavrotni e'tirof qiladi. Tavrotni faqat ruhoniylarigina izohlashi va sharhlashi mumkin. Katolik an'anami papalar yoki sobor yig'inlarida "avliyo ota"lar chiqargan yangiliklar bilan to'ldirib turishni tan oladilar. Bu bilan katolitsizm zamonaga moslashtirib berilgan. Xristianlikning boshqa yo'nalishlaridan farq qilib, katolitsizm Rim papasi xudoning rasuli ekanligi to'g'risidagi maxsus aqidaga amal qilinadi. Katolitsizm papani cherkovning boshlig'i deb hisoblaydi, uni "Iso-ning noibi (vorisi)" va "Apostol pyotrning o'rinbo-sari" deb ataydilar. Katolitsizm a'rofi to'g'risidagi aqida bo'lib, unga ko'ra a'rofdagi (jannat bilan do'zah oralig'ida) gunohkorlarning ruhlari tiriklik vaqtlarida yuvilmay qolgan gunohlaridan tozalanib, jannatga kirish imkoniyatiga ega bo'ladi-lar, deb tushuntiriladi. XIII asrda katolik ilohiyotchilari tomonidan "savob ishlar" zahirasi to'g'risidagi aqida ishlab chiqildi. Unga asosan gunoh qilgan kishilar cherkovdan, haq to'lab, kechirim so'rab, gunohning kechirilgani to'g'risidagi guvohnoma-idulgentsiya olishi mumkin. Cherkov idulgentsiya narxini belgilab chiqdi. Isoning onasi Bibi Maryamga "ruhoniya ona" deb sig'inish ham kuchli e'tiqod ramzi hisoblanadi.

Katoliklarning diniy marosimlari

Katoliklarning marosimlari juda tantanali o'tishi bilan ajralib turadi. Marosimlarning ko'pi cherkov va monastirlarda o'tadi, ularda musiqa asboblari organ chali-nadi, yakka ashulalar va xor munajatlar aytiladi. Bu dindorlar hissiyotiga ta'sir etib, ularda diniy zavq uyg'otadi.

Marosimlar

Momo Havoga (Eva) va Bibi Maryamga sig'inish marosimi ayollar orasida keng tarqalgan bo'lib, bu marosimda "ayollar Momo Havo sizlarga doimo homiylik qiladi", degan g'oya mujassam bo'lgan. "Avliyolarga" sajda qilish, tabarruk narsalarga va mumiyolangan avliyolar jasadiga sig'inish marosimi ham mavjud. Masalan, G'arbiy Evropa cherkovlari va monastirlarida dindor ko'rib sig'insin degan maqsadda go'yoki Isoning sochi, timoqlari, kiyimlari, qizil plashi, Momo Havoning suti, Iso mixlangan xoch qo'yilgan. Ularda yana avliyolar: Matfey, Luka, Pyotr, Yulianlarning jasadi namoyish qilinadi, dindorlar ulami taof qiladilar. Turli vaqtlarda butlami yangilash, "yig'lovchi" butlar, o'zi yonadigan shamlar, mo'jizali davolash kabi mo'jizalar ko'rsatish ham keng tarqalgan. Xristianlikdagi asosiy marosimlar: tavba qilish, prichashchenie, nikoh, cho'qintirish ham katoliklar tomonidan marosim

va bayramlar deb amal qilinadi. Katolik cherkovlarida diniy xizmat paytida, avlodlar xotirasiga sham yoqish odati ham keng tarqalgan. Rim papasi katolitsizmi boshqa xristianlik yo'nalishlaridan qat'iy markazlashtirilganligi bilan ajralib turadi. Katolik cherkovi tepasida Rim papasi turadi. Papa-lotinchacha ota degani bo'lib, papa barcha katoliklarning "ruhoniyligi" hisoblanadi. Papa o'z siyosati, e'tiqodi bilan, ahloq-odobi, bilimdonligi, xudojo'yiligi bilan barcha katoliklarga namuna hisoblanadi. U gunohdan xolis erdagi xudoning vakili, bosh ruhoniyligi deb tushuniladi. Papa kardinallar, ya'ni oliy darajadagi ruhoniylarning vakillari kollegiyasi tomonidan umrbod muddatga saylanadi. Papalik mansabiga nomzod bo'lgan ruhoniylarning ovozlarining kamida 2/3 qismini va yana oshiqcha bir ovoz olishi kerak. Saylovdan o'tgan kishi o'zining ilgarigi ismidan voz kechadi va o'ziga yangi ism oladi. Vatikan Rim shahrida 44 gektar maydonga joylashgan papalik davlati bo'lib, uning davlatga xos o'z bayrog'i, gerbi, chegarasi, politsiyasi, oliy organlari mavjud.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Maxkamov Qodirjon Odiljonovich dinshunoslik (uslubiy qo'llanma). Namangan davlat universiteti.

3. Dinshunoslik (uslubiy qo'llanma) - Namangan, 2020. - 156 b. © Namangan davlat universiteti, 2020 yil

O'ZBEKISTONGA TABIATIGA TA'SIR ETAYOTGAN MAHALLIY EKOLOGIK MUAMMOLARNING TARKIB TOPISHI VA ULARNING YECHIMLARI

Qobilova Muattar Shukurjon qizi
Namangan davlat universiteti talabasi
[*qobilovamuattar1@gmail.com*](mailto:qobilovamuattar1@gmail.com)

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekistonda mahalliy ekologik muammolarning kelib chiqish sabablari va ularning oqibatlarini tahlil qilingan. Suv omborlari, cho'llashish, eroziya hamda antropogen ta'sirlar natijasida yuzaga kelayotgan geoeologik muammolar misolida ularning ijtimoiy-iqtisodiy va tabiiy muhitga ta'siri ko'rsatib berilgan hamda ularni bartaraf etish zarurati yoritilgan.

Kalit so'zlar: Mahalliy ekologik muammolar, geoeologiya, suv omborlari, cho'llashish, eroziya, antropogen ta'sir

Mahalliy geoeologik muammolarning vujudga kelishi inson xo'jalik faoliyatiga nisbatan jadalroq bo'lgan, uning tabiatga ta'siri sezilarli darajada ortgan, xususan landshaftlarda yangi texnogen bunyodkorliklar joriy etilgan, qisqasi antropogen landshaftlar faoliyati bilan bog'liqdir. Demak, yer yuzasining turli hududlarida o'ziga xos Geoeologik muammolar shakllangan, bulami ko'lamli va mohiyati jihatidan mahalliy Geoeologik muammolar, deb atash mumkin.

Mahalliy Geoeologik muammolar dunyo bo'yicha yoki yirik hududlar bo'yicha e'tirof etilmasa-da, ularni bartaraf etishga e'tiborsizlik joylarda ekologik vaziyatni keng ko'lamda tarkib topishi va murakkablashishiga olib kelishi mumkin. Biroq mahalliy Geoeologik muammolar tashvishi o'sha joylar tabiati va aholisi uchun ekologik, ijtimoiy-iqtisodiy va ma'naviy jihatdan jiddiyligi ayon.

Mahalliy ekologik muammolar respublikamizni ham chetlab o'tgan emas O'zbekistonda ham turli ekologik muammolar mavjud bo'lib ularning kelib chiqish sabablari o'rganish va asoratlarni bartaraf etish borasida ko'plab mahalliy olimlarimiz ish olib borishmoqda. Quyida ushbu muammolarning ba'zilarini sanab o'tilgan.

O'zbekistondagi suv muammolari

Suv omborlari qurilishi sug'oriladigan yerlar maydonini kengaytirishda, arzon elektr quvvati ishlab chiqarishda, aholi yashash manzillarini suv bilan ta'minlashda, suv yo'llaridan foydalanish imkoniyatlarini orttirish va yaxshilashda hamda dam olish maskanlari tashkil etishda muhim ahamiyatga egadir. Biroq suv omborlari katta hududdagi foydalaniladigan yerlarni ham o'z qo'liga tortadi. To'g'ondan quyida daryo suv rejimining o'zgarishi oqibatida qayirdagi o'tloq o'rmonlarning qurishi, qayir tuproqlarda mahsuldorlik kamayishi kuzatiladi.

Shuningdek, yuqori kengliklarda qurilgan suv omborlari atrofida yerlarning botqoqlashishi ro'y bersa, qurg'oqchil mintaqalarda esa bu jarayon tuproqlarning sho'rlanishiga sabab bo'ladi. Sho'rlashish O'zbekistonning tekislik qismidagi deyarli barcha suv omborlari atrofida kuzatish mumkin. Mutaxassislar fikricha suv omborlarning tabiiy muhitga ta'siri asosan 4 ta geotexnik tizim bosqichida namoyon bo'ladi: gidrometeorologik, tuproq-biologik, landshaft va ijtimoiy-iqtisodiy.

Chorvoq suv ombori ishga tushirilgandan so'ng o'tgan dastlabki 10 yil mobaynida atrof hududda 1778 ta turli kattalikdagi jarlar paydo bo'lganini, o'nga yaqin surilma harakatlar kuzatilganini mutaxassislar qayd etadilar. Suv omboridan shimoldagi yonbag'irda joylashgan mintaqalarda yer osti suvlari sathining ko'tarilishi tuproqning botqoqlanishiga sabab bo'lmoqda. Suv ombor janubida, bug'lanish kuchli maydonlarda esa tuproqda ikkinchi darajali sho'rlanish sodir bo'lmoqda. Bu ikkala holat hudud iqtisodiyoti rivojlanishiga jiddiy ta'sir ko'rsatmoqda.

1-rasm: Chorvoq suv ombori

O'zbekistonda, xususan butun Markaziy Osiyoda sug'orma dehqonchilikni jadal rivojlantirilishi oqibatida 1936-1989 yillar mobaynida 168 ta antropogen ko'llar vujudga kelgan, ular 6344550 km² maydonni egallaydi. Mirzacho'lning shimoli-g'arbida joylashgan Tuzkon cho'li qadimda sho'rxok va qumli massivdan iborat bo'lib, yer osti suvlari sathi 10-20 m chuqurda bo'lgan. Ko'lning paydo bo'lishi bilan yer osti suvlari sathi 1-3m ga ko'tarildi va kuchli bug'lanish tufayli suv havzasi ta'siridagi sug'oriladigan yerlarda tuproqlar sho'rlanishga uchrab qishloq xo'jalikda foydalanishga yaroqsiz holga kelib qoldi. Agar Markaziy Osiyodagi sho'r ko'llardagi tuz zahirasi 93% ini Sariqamish, Aydarko'l, Dengizko'l va Tuzkonda to'planganligi inobatga olinsa, bu ko'llar suvining qurishi mintaqada tuz deflyasiyasining yangi o'choqlari paydo bo'lishidan dalolatdir.

Cho'llashish muammosi

Turkmanistondagi Qoraqum kanali Amudaryodan har yili 10 km³ atrofida suv oladi. Kanal ishga tushgandan buyon o'tgan sal kam 40 yil mobaynida cho'l hududlari tabiatida kuchli o'zgarishlar ro'y berdi, hatto ko'plab butunlay yangi tabiiy geografik majmualar hosil bo'lishiga sabab bo'ldi.

Agar kanal uzunligini 1100 km dan ortiq, yon atrofga ta'siri 1-30 km ekanligi yuzasidan tahlil qilinadigan bo'lsa, kanalning nafaqat ijobiy, balki mintaqa uchun keltirayotgan jiddiy ekologik, ijtimoiy-iqtisodiy salbiy ta'sirini ham payqash mumkin.

Qizilqumning ayrim hududlarida qorako'l qo'ylarining tartibsiz boqilishi, butalarning kesilishi, geologik qidiruv, burg'ulash va turli qurilishlar tufayli ekologik vaziyat keskinlashmoqda. Cho'l qum tuproqlarining zichligi va qovushqoqligi kuchsiz bo'lganligidan tezda harakatchang holatga keladi. Chorvani boqish tufayli ayniqsa, suv manbalari (quduqlar) atrofidagi o'simliklar kuchli o'zgarishga uchraydi, natijada qum ko'chkilariga sabab bo'ladi. Bunday holatni barcha cho'llarning vohalarga tutash hududlarida keng maydonlarda kuzatish mumkin.

Eroziya

Chirchiq, Ohangaron, Surxondaryo va Qashqadaryoning lyoss bilan qoplangan yuqori terrasalarida (III, IV) sug'orishda ishlatilgan suvlarni dala chekkasiga chiqarish tufayli jar eroziyasi kuchayadi. Bu jarayon egallagan maydon Toshkent vohasining o'zida 15 ming gektarga yetdi. Bu hududdagi ekotizimlarning barqaror rivojlanishiga o'z ta'sirini ko'rsatadi, oqibatda iqtisodiyot ham jiddiy zararko'radi.

Mahalliy Geoekologik muammolar faqat kanallar, suv omborlari yoki sug'oriladigan yerlar, yaylovlar va ular atrofida emas, balki yirik sanoat ob'ektlari-issiqlik elektr stansiyalari, tog'-metallurgiya kombinatlari, qazilma konlar, yoqilg'i-energetika majmualari va hokazolar tufayli ham yuzaga kelishi mumkin. Demak, mahalliy Geoekologik muammolar negizi tabiat, xususan landshaftlar bilan texnogen tizim o'zaro ta'siri va aloqasining salbiy natijasidir. Aloqalarning asosi esa suv yoki havo orqali amalga oshadi. O'zaro ta'sir va aloqadagi muvozanatning buzilishi barcha turdagi Geoekologik muammolarning vujudga kelishiga imkon yaratuvchi bosh omildir. Geoekologik muammolarning tarkib topishi tabiiy geografik qonuniyatlar asosida sodir bo'ladi. Geoekologik muammoni ekologik, ijtimoiy-iqtisodiy geografik muammo deb qarash lozim. Ularning tarqalish ko'lamiga qarab sayyoraviy (global), regional (hududiy) va mahalliy turlarga ajratiladi. Sayyoraviy Geoekologik muammolar umumbashariyatga taalluqli, uning ekologik va ijtimoiy-iqtisodiy oqibatlari ham ancha xatarli. Hududiy Geoekologik muammolar ma'lum yirikroq hududlarga taalluqli. Mahalliy Geoekologik muammolarni yer yuzasining deyarli istalgan joyida uchratish mumkin. Ular dunyo bo'yicha e'tirof etilmasada, o'sha hududlar uchun yetarli tashvish keltiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Axmedov, R., & Jo'rayev, M. (2020). *O'zbekiston ekologiyasi va atrof-muhit muammolari*. Toshkent: Fan.
2. Qodirov, H. (2018). *Tabiiy geografiya va geoekologiya asoslari*. Toshkent: Universitet nashriyoti.
3. To'xtayev, S. (2021). *Markaziy Osiyo ekologiyasi: muammolar va yechimlar*. Samarqand: SamDU nashriyoti.
4. Karimov, A. (2019). "Suv resurslaridan oqilona foydalanish va ekologik muammolar." *Geografiya va tabiat resurslari jurnali*, №3, 45–52.
5. United Nations Development Programme (UNDP). (2022). *Environment and Sustainable Development in Uzbekistan*. New York: UNDP Report.
6. World Bank. (2021). *Water Resources Management in Central Asia*. Washington, DC: World Bank Publications.
7. Ekologiya vazirligi rasmiy sayti – <https://www.uznature.uz>

MAHMUD AZ-ZAMAHSHARIY VA NAJMIDDIN KUBRONING ISLOM SIVILIZATSIYASIDA TUTGAN O'RNI

Termiz davlat universiteti, Pedagogika va ijtimoiy ish fakulteti

Kutubxona va axborot faoliyati

talabasi O'rinboyeva Durdona Usmon qizi

Tel: +998500709281

durdona.urinboyeva0105@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqola Mahmud az-Zamahshariy va Najmiddin Kubroning Islom sivilizatsiyasidagi o'rni va ular tomonidan qo'shilgan ilmiy, diniy hamda madaniy hissalarini o'rganishga bag'ishlangan. Maqolada ikki allomaning hayoti, asosiy asarlari va ularning Islom dunyosining rivojiga ta'siri tahlil qilinadi. Shuningdek, ularning merosining zamonaviy davrdagi ahamiyati ham yoritiladi. Tadqiqot natijalari ular orqali Islom sivilizatsiyasining boy va chuqur ildizlariga yanada yaqinroq qarash imkonini beradi.

Kalit so'zlar: Mahmud az-Zamahshariy, Najmiddin Kubro, Islom sivilizatsiyasi, ilmiy meros, diniy ta'sir, madaniy rivojlanish

Kirish. Islom sivilizatsiyasi ko‘plab sohalarda – til, adabiyot, tafsir, tasavvuf, axloq va falsafa kabi – boy meros qoldirgan. Ulardan ayrim olimlar va avliyolar o‘z davrida, balki keyinchalik ham ijtimoiy, ma‘rifiy va ruhiy hayotga chuqur ta‘sir ko‘rsatgan. Ushbu maqolada ikki shunday shaxsга e‘tibor qaratiladi: Mahmud az-Zamahshariy (1075-1144) va Najmiddin Kubro (1145-1221). Ularning ilmiy va ma‘naviy merosi, ta‘siri hamda musulmon dunyosida tutgan o‘rni tahlil qilinadi.

To‘liq ismi: Abul Qosim Mahmud ibn Umar az-Zamahshariy. Tavallud sanasi: 1075 yil, Xorazm, Zamaxshar qishlog‘ida. Nogironlik: yoshligida oyoq jarohati olgani tufayli uzoq muddat jismonan noqulay sharoitda bo‘lgan, bu holat uni ilmga, yozishga, tilshunoslik va adabiyotga chuqur sho‘ng‘ishga olib kelgan. Zamahshariy asosan arab tilshunosligi, grammatika, fonetika, morfologiya, adabiyot, lug‘atshunoslik, Tafsir va Hadis kabi diniy va badiiy ilm sohaslarida faol bo‘lgan. Uning mashhur asarlaridan biri “Al-Kashshaf” bo‘lib, Qur‘oni Karim tafsiri sifatida katta ahamiyatga ega. Grammatika, lug‘at va arab adabiyoti bo‘yicha “Al-Mufasssal” va “Muqaddimat ul-adab” kabi asarlari mavjud. Zamahshariy so‘fiylik (irfon) va axloqiy-ma‘naviy tafakkurga ham katta ahamiyat bergan. Uning asarlari orqali Movarounnahrda (hozirgi O‘zbekiston hududi) ilm-ma‘rifat va ma‘naviyat uyg‘unligi rivojlangan. Zamahshariy arab tilini chuqur o‘rganganligi, tilshunoslik fanida asos soluvchi ishlarga qo‘l urganligi sababli Islom olamida til va adabiyot sohasida avvalo sharqiy Islom hududida, keyinchalik butun musulmon dunyosida hurmatga sazovor bo‘lgan. Uning tafsir, lug‘at va adabiyotga oid asarlari nafaqat diniy maqsadlarda balki adabiy did va til qoidalarini shakllantirishda ham namuna bo‘lgan.

Tuzilishi: Abu al-Janab Ahmad ibn Umar al-Khwārizmī al-Khiōqī, lekin ko‘proq Najm al-Din Kubra nomi bilan tanilgan. Tug‘ilgan yili: 1145; vafot sanasi: 1221. U Khwarezm (Xorazm) hududida faoliyat yuritgan; tasavvuf yo‘li bilan shug‘ullangan, avvalo hadith va kalam ilmlarini ham chuqur o‘rgangan.

Najmiddin Kubro Kubraviyya tasavvufiy tartibini asos solgan shayxlardan biri. U tasavvufiy-ruhiy tajribalar, ma‘rifat, vizionlik (ko‘rish, ru‘yolar, ichki tajribalar) kabi mavzularni chuqur o‘rgangan. Uning shogirdlari va tarqatgan maktablari orqali Kubraviya yo‘li Sharqiy Turkiyiston, Eron, Markaziy Osiyo va bosqichma-bosqich musulmon sharqlarida keng yoyilgan. Kubro ruhiy hayotdagi chuqur ma‘rifiy tajribalarni targ‘ib qilgan va tasavvufda nafaqat zikr-ibodat, balki ichki his-tuyg‘u, ruhiy tozalanish, vizual va ma‘naviy sezgirliklarni rivojlantirishga uringan. Uning ta‘limoti, ruhiy murabbiysi sifatida shogirdlari va ularning asarlari orqali musulmon jamoalarida axloqiy va ma‘naviy jihatdan uyg‘unlik, ruhiy tafakkur kuchayishiga xizmat qilgan.

Xulosa

Mahmud az-Zamahshariy va Najmiddin Kubro — har ikki shaxs Islom sivilizatsiyasining ikki muhim ustuni. Zamahshariy ilm-bilim, til, tafsir va adabiyot sohasida an‘anaviy rasman qabul qilingan norma va metodlarni shakllantirishda muhim rol o‘ynagan. Kubro esa ruhiy-ma‘naviy tajriba, tasavvuf yo‘li orqali musulmon jamiyatining qalbini tarbiyalash va ichki ruhiy poklanishga yo‘l ochgan.

Ularning merosi bugungi kunda ham o‘rganiladi, o‘qitiladi va ruhiy hayotda ilhom manbai bo‘lib xizmat qiladi. Zamahshariyning ilmiy an‘anasi — tafsiri, grammatikasi, lug‘at va adabiyotga oid qat‘iy ilmiy metod — jamiyatning fikr va til saviyasini ushlab turishga xizmat qilsa, Kubro va Kubraviya yo‘li esa ruhiy poklanish, axloqiy yetuklik va tashqi-ma‘naviy uyg‘unlikka erishishga yordam beradi.

1. Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

2. Az-Zamahshariy, Mahmud. *Al-Kashshaf ‘an Haqa’iq at-Tanzil*. – Qadimgi tafsir ilmi namunalari, ko‘plab nashrlar, jumladan Beyrut: Dar al-Fikr, 2000-y.

3. Az-Zamahshariy, Mahmud. *Al-Mufasssal fi Sina‘at al-I‘rab*. – Arab tilshunosligiga oid asosiy grammatik manba. Istanbul nashrlari, 1990-yillardan beri.

4. Xasanov, X. (2021). "Mahmud az-Zamahshariy tafsirlarida irfoniy qarashlar." – *O‘zbekiston Milliy axborot agentligi (uza.uz)*. [Havola](#)

5. O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi. *Mahmud az-Zamaxshariy – ensiklopedik maqola*, xorazmiy.uz veb-sayti: <https://xorazmiy.uz>

MARKAZIY OSIYODA ILK TASAVVUF SHAXSLARNI HIMOYA QILIB, ILM, FAN VA MADANIYAT TARAQQIYOTIGA XIZMAT QILGAN

Berdiyeva Gulmira Aminovna

Buxoro davlat texnika universiteti

katta o'qituvchisi, tarix fanlari nomzodi.

Fayziev Rustam - Buxoro davlat texnika universiteti,

503 - 23 ARX gurux talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqola Markaziy Osiyoda ilk tasavvuf amaliyotining shakllanishi va uning shaxslarni ijtimoiy himoya qilish hamda ilm, fan va madaniyat taraqqiyotidagi o'rni masalasini o'rganadi. Tadqiqot tasavvufning jamiyat hayotidagi funksiyalari, ruhiy tarbiya, axloqiy qadriyatlarni shakllantirish va bilimsiy-ijodiy rivojga qo'shgan hissasini tahlil qiladi. Shuningdek, maqolada tasavvuf amaliyotining jamiyat barqarorligi va ijtimoiy muhitga ijobiy ta'siri ko'rsatib o'tiladi.

Kalit so'zlar: Markaziy Osiyo, tasavvuf, ijtimoiy himoya, ilm, fan, madaniyat, ruhiy tarbiya, axloqiy qadriyatlar, jamiyat barqarorligi.

Markaziy Osiyo mintaqasi tarix davomida nafaqat savdo, siyosat va madaniyat markazi bo'lib xizmat qilgan, balki tasavvufiy mafkura va amaliyotlar rivojlangan hudud sifatida ham ajralib turgan. Ilk tasavvuf amaliyotlari bu mintaqada shaxslarni ijtimoiy himoya qilish bilan bir qatorda, ilm, fan va madaniyat taraqqiyotida muhim rol o'ynagan. Tasavvufiy ta'limotlar nafaqat ruhiy va axloqiy tarbiya, balki jamiyat barqarorligi va madaniy merosni saqlashga xizmat qilgan. Shu nuqtai nazardan, Markaziy Osiyoda tasavvufning shakllanishi va rivojlanishi nafaqat diniy-ma'naviy jarayon sifatida, balki ijtimoiy, ilmiy va madaniy sohalarining o'sishida ham muhim ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatadi. Ushbu tadqiqot mavzusi ana shu tarixiy va ijtimoiy-falsafiy jarayonlarni yoritishga qaratilgan. Markaziy Osiyoda tasavvuf amaliyotining ilk shakllanishi o'rta asrlarda ijtimoiy, ma'naviy va ilmiy hayotning ajralmas qismi sifatida yuzaga kelgan. Ushbu jarayon nafaqat ruhiy poklanish va shaxsiy tarbiya vositasi bo'lib xizmat qilgan, balki jamiyatda adolat, mehr-muruvvat va hamjihatlik tamoyillarini mustahkamlashga xizmat qilgan. Tasavvufiy amaliyotlarning shakllanishi bilan birga, o'rta asr Markaziy Osiyo allomalari insonning ma'naviy va intellektual rivojlanishi bilan bog'liq konsepsiyalarni ishlab chiqdilar [1:52].

Ilm-fan sohasida bu jarayon allomalar tomonidan falsafa, etika, tibbiyot, tabiiy fanlar va adabiyotga kiritilgan yangiliklar bilan uyg'unlashgan. Masalan, Xorazmiy, Beruniy, Forobiy kabi mutafakkirlar tasavvufiy ma'naviyat va dunyoviy ilm-fanni birlashtirish orqali o'rta asr fanini rivojlantirishga katta hissa qo'shganlar. Ularning ilmiy faoliyati tasavvufiy qadriyatlarni insonning axloqiy va ijtimoiy hayotidagi amaliy yo'nalish bilan uyg'unlashtirishga xizmat qilgan.

Madaniyat rivojida esa tasavvuf jamiyat hayotining turli qatlamlarini birlashtirib, ijtimoiy himoya mexanizmlarini shakllantirgan. Xususan, xonaqolar va sufi markazlari jamiyat a'zolarining ruhiy, ma'naviy va ba'zi hollarda moddiy himoyasini ta'minlagan. Bu joylar nafaqat shaxsiy tarbiya markazi bo'lgan, balki o'rta asr madaniyatining ilmiy va madaniy almashinuv maydoniga aylangan [2:73].

Shunday qilib, Markaziy Osiyoda ilk tasavvuf amaliyoti ilm, fan va madaniyat taraqqiyotining uyg'un rivojlanishida muhim vosita bo'lib, shaxslarni ijtimoiy himoya qilish, jamiyatda ma'naviy barqarorlikni ta'minlash va intellektual merosni shakllantirishda o'ziga xos rol o'ynagan. Bu jarayon tasavvufiy qadriyatlarni faqat diniy kontekstda emas, balki ilmiy va madaniy hayot bilan bog'liq tarzda rivojlantirishga imkon yaratgan.

Tasavvuf tarixi va nazariyasi masalalariga ilmiy qiziqish yildan-yilga ortib bormoqda. Keyingi yillarda tarixiy-etnografik, adabiyot-shunoslikka oid bir qator ilmiy ishlar chop etildiki, ularda O'рта Osiyo so'fizmining ayrim qirralari va xususiyatlari ochib berildi.

Tasavvuf-uzoq asrlar davomida xalqimiz ma'naviyatini boyitishga, uning ijtimoiy tafakkuri ezgu g'oyalar asosida shakllanishiga xizmat qilib kelgan diniy va dunyoviy qarashlar uyg'unligidan iborat ta'limotdir. Mintaqa san'at va madaniyati, adabiyot va falsafiy fanlari rivojida uning ta'siri beqiyos [3:63].

Tasavvufning tarixiy-falsafiy mohiyatini o'rganishning dolzarbligi uning umuminsoniy, etnik, estetik g'oyalari yashovchan, hayotbaxsh bo'lib, o'zida qimmatli gumanistik imkoniyatlarni birlashtirganligi uchun ham hozirgi zamon axloq me'yorlarini saqlab qolgan va ularni yanada sayqallashtirishda, komil inson tarbiyasida ijobiy rol o'ynaydi. Bugungi kunda tasavvuf ta'limotining tarixiy shakllanish jarayonlarini tadqiq etish, tasavvuf adabiyotini xolisona o'rganish barobarida uning bugungi globallashuv sharoitida insonlar hayotida tutgan o'rnini ko'rsatib berish ham muhim ahamiyat kasb etadi. Zero, diniy va dunyoviy qarashlar uyg'unligidan iborat tasavvuf ta'limotining to'g'ri talqini bir jihatdan turli mutaassib ekstremistik g'oyalarga qarshi turishga xizmat qilsa, uning noto'g'ri talqini turli tariqatchilik harakatlariga asos yaratib beradi. Uzoq asrlar davomida xalqimiz ma'naviyatini boyitishga xizmat qilgan Movarounnahr tasavvuf ta'limoti XVIII asrdan boshlab islom mamlakatlarida mutaassib g'oyalar asosida shakllanib, bugunga qadar tobora avj olib borayotgan salafiylik, jihodchilik hamda boshqa oqim va harakatlarga qarshi turishda ma'naviy to'siq vazifasini bajarib kelgan. Movarounnahr tasavvufi boshqa yurt tasavvuf ta'limotlaridan o'ziga xos xususiyatlari, maqsad va yo'nalishlari, usul va uslubiyati bilan farqlanib turgan. Zero, tarixan Turon zaminida shakllangan bag'rikenglik tamoyillariga yo'g'rilgan o'lka tasavvufi asrlar davomida turli din, millat va madaniyat vakillari yonma-yon totuv yashab kelishlariga o'z hissasini qo'shib kelgan [4:67].

Ayniqsa, Movarounnahrdagi yirik tariqat hisoblangan naqshbandiyani boshqa tariqatlardan farqlab turuvchi, tarkidunyochilik emas, ijtimoiy faol hayot tarziga undovchi «Dil ba yoru, dast ba kor» shiori ostida shakllangan ilmiy-ma'naviy merosini diqqat bilan o'rganish qadriyatlarimizga yuksak e'tibor berilayotgan bir vaqtda juda muhim ahamiyat kasb etadi. Binobarin, naqshbandiya tariqatida yuksak ma'naviy mezonlar, insoniy fazilatlar haqidagi ta'limotning kundalik hayot va oddiy insonlar turmush tarziga yaqinlashtirilgani uning tadrijiy taraqqiyotiga hamda har qanday zamon va makonga mos kelishiga. zamin yaratgan deyish mumkin.

«Tasavvuf», «So'fizm» iborasi arabcha «so'fi» - jundan (yungdan) qilingan kiyim kiygan kishi, degan so'zdan kelib chshdan. Abu Rayhon Beruniy esa, so'fizm (tasavvuf) yunoncha donishmand degan so'zdan kelib chiqqan, deb ta'kidlaydi. Islomda VIII asrda paydo bo'lib va hozirgacha mavjud bo'lgan mistik oqimni shunday deb ataydilar. Tasavvuf shimoliy- g'arbiy Afrikadan to Hindistongacha va Sharqiy Turkistongacha tarqagan. Tasavvufning kelib chiqitish va taraqqiyoti sabablari ko'plab ilmiy, ilmiylikka da'vo qiluvchi asarlarda, dissertatsiyalarda va ilmiy maqolalarda o'rganilgan [5:53].

Tasavvuf-islom zamirida paydo bo'lgan va bu ta'limotni mutasavviflar Qur'on va Hadislar bilan asoslaydilar. Shu bilan birga, u boshqa dinlar va musulmonchilikdan avvalgi e'tiqodlarning ma'lum darajadagi ta'sirini o'zida namoyon qiladi. «So'fiylar» rasman Qur'onga suyanib, undagi so'zlarning majoziy talqini bilan qanoatlanib, aslida musulmonchilikdan avvalgi ta'limotlarga ancha yaqinroq edilar.

Xulosa qilib aytish mumkinki, tasavvuf islom shariati talablarini ham ixlos bilan bajargan holda zuxd, taqvo, kamtarlik kabi olijanob fazilatlarini o'zida mujassam etib, nafsni poklash yo'li bilan komil inson darajasiga erishishga harakat qilishdan iborat.

Tasavvuf tasavvufning o'ziga xos istilohi mavjud. Masalan, tasavvuf ilmidan saboq beruvchi shaxs-shayx, murshid, pir, eshon, xoja, mavlo, mavlono, maxdum kabi unvonlar bilan tanilgan. Tasavvufdan saboq oluvchi shaxs-murid, solik, axli dil, axli hol, mutasavvif kabi nomlar bilan atalgan. Ya'ni diniy mashg'ulotlar, xudo yo'lidagi toat-ibodat o'rnini dunyoviy

ishlar, dunyo moliga muhabbat egallay boshladi. Bu hol diniy amrlarni ado etishni har qanday dunyoviy ishlar, boyliklardan ustun qo'ygan e'tiqodli kishilarning noroziligiga sabab bo'ldi. Ular orasida hadis to'plovchi muhaddislar, ilgari qashshoq bo'lib, uy-joy, mol-mulkka e'tibor qilmagan sahobalar bor edi.

Shunday qilib, tasavvuf ta'limotining shakllanishi va rivojlanib borishi teologik dunyoqarash bilan bevosita bog'liq edi. IX-XII asrlarda tabiiy-ilmiy fanlar misli ko'rilmagan tarzda rivojlanib borgan bo'lsada, buyuk mutafakkir olimu fuzalolar olamning birligi va rivojlanishi, inson va tabiat uyg'unligi kabi masalalarni yagona Olloh, «birinchi sabab» nomi bilan bog'lab tushuntirdilar.

Markaziy Osiyoda ilk tasavvuf amaliyotlari shaxslarni ijtimoiy himoya qilish bilan birga ilm, fan va madaniyat taraqqiyotiga ham katta hissa qo'shgan. Ular ruhiy tarbiya, axloqiy qadriyatlar va jamiyat barqarorligini shakllantirishga xizmat qilib, mintaqada ilmiy va madaniy muhitning rivojlanishiga zamin yaratgan. Shu bois, Markaziy Osiyoda tasavvuf nafaqat diniy-ma'naviy fenomen sifatida, balki ijtimoiy va madaniy hayotning rivojlanishida ham muhim rol o'ynaganligini ta'kidlash lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Abdurahmonov, O. "Markaziy Osiyoda tasavvuf va jamiyat". Toshkent: Fan, 2015. – B.145.
2. Nasafiy, A. "Tasavvufiy manbalar va ularning ijtimoiy roli". Buxoro: Ilm, 2012. – B.135.
3. Najmiddin Kubro va Naqshbandiya tariqatiga oid tarixiy manbalar. Toshkent: Sharq, 2010. –B.152.
4. Sobirov, R. "Markaziy Osiyoda diniy va ilmiy meros". Samarqand: Ilm, 2018. –B.138.
5. Jaloliddin Rumiy, "Masnaviy Ma'navi" asarlari va sharhlari. Toshkent: Sharq, 2005. – B.125.

MARKAZIY OSIYO ALLOMALARI ASARLARIDA TASAVVUFDA BAG'RIKENGLIK TAMOYILINING INSON TARBIIYASIDAGI IJTIMOIIY-FALSAFIY TALQINI

*Dehqonov Behzod Baxtiyorovich
Buxoro davlat universiteti "Islom tarixi va
manbashunosligi, falsafa" kafedrasida katta o'qituvchisi f.f.f.d. (PhD)*

Annotatsiya: Mazkur maqolada Markaziy Osiyo allomalari - Ahmad Yassaviy, Bahouddin Naqshband, Al-G'azzoliy, Najmiddin Kubro, Jaloliddin Rumiy va boshqa mutafakkirlarning asarlarida tasavvufda bag'rikenglik tamoyilining inson tarbiyasidagi o'рни ijtimoiy-falsafiy jihatdan tahlil qilinadi. Tadqiqotda bag'rikenglik tushunchasining mohiyati, uning ruhiy-ma'naviy va axloqiy asoslari, shuningdek, tasavvuf ta'limotida insonni komillikka yetaklovchi omil sifatidagi ahamiyati ochib beriladi. Maqolada, shuningdek, tasavvufdagi mehr-shafqat, sabr, halollik, adolat va o'zaro hurmat kabi g'oyalar bugungi globallashuv davrida yoshlar ma'naviyatini shakllantirishdagi roli bilan bog'liq holda yoritilgan.

Kalit so'zlar: Tasavvuf, bag'rikenglik, inson tarbiyasi, ijtimoiy-falsafiy tahlil, Markaziy Osiyo allomalari, Ahmad Yassaviy, Bahouddin Naqshband, Jaloliddin Rumiy, ma'naviy kamolot, mehr-shafqat, madaniyatlararo muloqot, ma'rifat va komillik.

Mustaqilligimiz tufayli milliy-ma'naviy qadriyatlarimizni, ajdodlarimiz qoldirgan bebaho ma'naviy merosni, ularning tarixiy madaniyat va ilm-fanga qo'shgan hissasini chuqur o'rganish imkoniyati yaratildi. O'zbekiston mustaqillikka erishgach, xalqimiz o'z milliy o'zligini anglash, tarixiy ildizlarini tiklash, buyuk ajdodlarimizning nomini ulug'lash hamda ularning asarlarida mujassam bo'lgan hikmat va donishmandlikni qayta kashf etish jarayonini boshdan kechirdi. Bu jarayon, ayniqsa, ta'lim-tarbiya sohasida yosh avlodni komil inson ruhida kamol toptirish, ularning ma'naviy dunyosini yuksaltirish va axloqiy mezonlarini mustahkamlashda beqiyos o'rin tutadi.

Ma'naviyat – xalqning ruhi, insonning ichki olamini yorituvchi, uni hayotga, ezgulikka undovchi ilohiy kuchdir. Shuning uchun ham milliy-ma'naviy qadriyatlarimizni tiklash, ularni yangi zamon talablari bilan uyg'unlashtirish, yoshlar ongiga chuqur singdirish bugungi davrning eng dolzarb vazifalaridan biri bo'lib qolmoqda. Zero, ajdodlar merosi – bu faqat tarixiy xotira emas, balki hozirgi avlod uchun ma'naviy yo'l-yo'riq, hayotiy tajriba va kelajak bunyodkorligi uchun mustahkam poydevordir [1:45].

Bu borada Markaziy Osiyo zaminida yashab, butun insoniyat sivilizatsiyasi rivojiga ulkan hissa qo'shgan allomalarimizning asarlari, ularning ijtimoiy-falsafiy qarashlari o'ta muhim manba hisoblanadi. Xususan, Imom al-G'azzoliy, Bahouddin Naqshband, Ahmad Yassaviy, Najmiddin Kubro, Abdurahmon Jomiy, Alisher Navoiy kabi mutafakkirlar insonni ma'naviy kamolot sari yetaklashda, bag'rikenglik, sabr-toqat, mehr-oqibat va insonparvarlik g'oyalari targ'ib etishda beqiyos hissa qo'shganlar.

Al-G'azzoliy ta'limotida tasavvuf nafaqat ruhiy poklanishning, balki ijtimoiy hayotda inson o'z o'rnini topishining asosiy manbasi sifatida talqin qilinadi. Uning "Ihyo ulum ad-din", "Al-munqiz mina-d-dalol" kabi asarlarida insonni nafs qulligidan ozod etish, ruhiy poklanish, jamiyatda adolat va mehr-oqibat muhitini qaror toptirish g'oyalari ilgari surilgan. Aynan Al-G'azzoliy ta'limoti tufayli tasavvuf musulmon ruhoniylari tomonidan keng e'tirof etildi, u islom falsafasining markaziy yo'nalishlaridan biriga aylandi.

G'azzoliy insonni "aql va qalb uyg'unligi" orqali komillikka erishishga da'vat etadi. Uning nazarida insonning asl qadri – uning ichki dunyosida, ma'naviy pokligida, Allohga bo'lgan muhabbatida namoyon bo'ladi. U ta'lim-tarbiya jarayonida insonning ruhiy, axloqiy va intellektual kamolotini uyg'un holda rivojlantirish zarurligini ta'kidlaydi. Bu g'oya bugungi kunda ham o'z dolzarbligini yo'qotmagan, aksincha, globallashuv va ma'naviy inqirozlar davrida yoshlarni barkamol qilib tarbiyalashning muhim tamoyiliga aylangan [2:74].

Shuningdek, tasavvufdagi bag'rikenglik tamoyili – insonni har qanday dinga, irqga, millatga mansubligidan qat'i nazar, Yaratganning yaratiq sifatida qadrlash, unga mehr bilan munosabatda bo'lish g'oyasini o'zida mujassam etadi. Bu g'oya Markaziy Osiyo allomalari merosida alohida o'rin egallaydi. Bahouddin Naqshbandning "Dil ba yoru, dast ba kor" (Qalb Allohda, qo'l mehnatda) hikmati, Ahmad Yassaviyning "Haq yo'lida jon berish – insonlikning cho'qqisi" degan so'zlari, Abdurahmon Jomiyning "Mehru muhabbat – insonning eng ulug' fazilatidir" degan hikmatlari bu ruhiy-axloqiy yo'nalishning yorqin ifodasidir [3:28].

Bugungi kunda mustaqil O'zbekistonning ma'naviy siyosati ham aynan shu g'oyalarga tayanadi. Ya'ni, insonni qadrlash, uning ichki dunyosini boyitish, yoshlarni bag'rikenglik, o'zaro hurmat, mehr-oqibat, insonparvarlik ruhida tarbiyalash davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylangan. Bunda Al-G'azzoliy kabi mutafakkirlarning falsafiy qarashlarini o'rganish, ularning asarlarini ta'lim jarayoniga joriy etish, yoshlarning tafakkurini, e'tiqodini, dunyoqarashini shakllantirishda foydalanish alohida ahamiyatga ega.

Shu bois, bugungi kunda milliy-ma'naviy merosni o'rganish nafaqat tarixiy zarurat, balki jamiyatimizning ma'naviy barqarorligi, yosh avlodning sog'lom dunyoqarashi va komil inson sifatida shakllanishi uchun muhim mezon hisoblanadi.

G'azzoliy tavhid tushunchasini asl mohiyatini anglab olish uchun faqat aql va mantiqning o'zi yetarli emasligini tan olib, tasavvuf irfoniylar qadriyatlari himoyasiga o'tadil deb takidlaydi [4:53]. Ko'rinib turibdiki tasavvuf nazariyotchilari ham bag'rikenglikni turli din vakillarini birlariga hurmat, bag'rikenglik diniy erkinlik, diniy toqatlilik va vijdon erkinligi kabi tamoyillarda o'z aksini topgan. Ushbu masalada prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev ma'naviy sohadagi islohotlarning mohiyatini ham tolerantlik (bag'rikenglik) tamoyilini rivojlantirishda milliy ma'naviy an'analalarimizning ahamiyatiga alohida e'tibor berib, globallashuv davrida davlatimiz ichki va tashqi hayotida o'zaro hurmat va o'zaro hamkorlik tamoyillariga asoslanganligini ko'rsatib o'tdi. Mamlakatimiz rahbari Sh.M.Mirziyoyev tomonidan BMT minbaridan Bosh Assambleyaning "Ma'rifat va diniy bag'rikenglik deb nomlangan maxsus rezolyusiyasini kabul qilish taklifi ilgari surildi. "Ushbu rezolyusiya bag'rikenglik va o'zaro hurmatni qaror toptirish, diniy erkinlikni ta'minlash, e'tiqod qiluvchilarning huquqini himoya

qilish, ularning kamsitilishiga yo'l qo'ymaslikka ko'maklashishga qaratilgan". "Bag'rikenglik" so'zining ma'nosi, lotincha "chidamliqlik" demakdir. Odatga ko'ra, bag'rikenglik-tajovussiz begona qarashlarni qarshiliksiz qabul qilish demakdir. O'zbek tilida bag'rikenglik tushunchasi, qalbning kengligi sifatida belgilanadi, turli millatlarning milliy qadriyatlarini, an'analari va diniy e'tiqodlarlar hamkorligi aks etadi. Shuningdek, ko'p dinlik muhiti turli dinlarning ta'limotlarida suhbat va o'zaro tushunish vositasi sanaladi. Biz turli hil qarashlarimizda farqlashimiz mumkin [5:75]. Biroq bizni kelajakda birlashtiradigan sohalar mavjud. Bu xalq orasida ahloqiy an'analarni saqlash, tinch jamiyatni qurish, o'zaro hurmat tamoyillarini targ'ibot qilish demakdir. Komil inson, olimning nazarida, bilimdon, aqlli, zukko, odil, sofdil, kamtar, xushfe'l, jamiyat manfaatini ko'zlovchi, or-g'ururli va boshqa fazilatlar sohibi bo'lishi lozim.

Sharqning buyuk shoiri, faylasufi va davlat arbobi Alisher Navoiy insonning jismoniy va ma'naviy kamolotga erishuvda oila, jamiyat, davlatning o'rnini beqiyos, deb baholagan. Inson uchun komillikdan nishona fazilat – ehson qilishdir. U inson qalbini dunyo boyliklaridan ustun qo'yadi, insonlarni sevishtga, ularni qadrlashga o'rgatadi. Navoiy ehsonga-Insoniyat bog'ining eng go'zal daraxti va odamiylik xazinasining eng bebaho gavhari, – deb baho beradi. Uning fikricha, dunyodagi hamma nafosat olami insonlarga xizmat qilishga qaratilgan bo'lib, bu nafosatning butun nozik qirralari va jabhalari xudoning jamolida aks etgan. Alisher Navoiy insonning qadr-qimmatini uning mol-mulki, zeb-ziynati, mansabi, ijtimoiy kelib chiqishi bilan emas, balki uning ma'naviy qiyofasi, axloqiy sifatlarini, undan elga qanchalik naf tegishi bilan belgilanadi deydi. Bu haqda uning quyidagi so'zlari tahsinga sazovordir: «Kishilarning so'z bilan naf yetkazish qo'lidan kelmasa, loaqal ko'nglidagi andishi yaxshi bo'lishi kerak. Ko'ngli odamlarning xursandligidan xursand bo'lishi lozim. Kimning xalq g'amidan g'ami bo'lmasa, haqiqiy odam bo'lsang, uni odam dema». Navoiy o'zining «Xamsa» dostonida inson kamolotida ijtimoiy muhitning o'rnini muhim ekanligini ta'kidlaydi. Bu esa, mehnatsevarlik, poklanish, halollik, imon-e'tiqodli bo'lish orqali amalga oshishi alloma tomonidan ilmiy asoslab beriladi. Haqiqatan ham ma'naviyat, ma'rifat va madaniyatni yuksaltirishda, asosan, sog'lom ijtimoiy muhit muhim rol o'ynaydi. Sog'lom muhit barcha ishlarning to'g'ri hal qilinishiga, maqsad va vazifalarning to'la amalga oshishiga imkoniyat yaratadi. Sog'lom muhit, ayniqsa, ta'lim-tarbiya muassasalari uchun zaruriy muhim shartlardan biridir. Darhaqiqat, sog'lom muhitda sog'lom avlod tarbiyalanadi [6:105]. Xalqimiz behuda «Qush uyasida ko'rganini qiladi» degan emas. Yoshlar uyida, ta'lim muassasasida ko'rgan-bilgan va tinglagan o'g'itlari, olgan saboqlari ta'sirida kamolga yetadi.

Bu borada yurtboshimizning quyidagi hikmatli so'zlari ibratlidir:

“Biz sog'lom avlodni tarbiyalab, voyaga yetkazishimiz kerak. Sog'lom kishi deganda, faqat jismoniy sog'lomlikni emas, balki sharqona axloq-odob va umumbashariy g'oyalar ruhida kamol topgan insonni tushunamiz”.

Mazkur fikrlardan anglashiladiki, haqiqiy sog'lomlik - bu insonning tan sog'lomligi bilan bir qatorda uning ruhiy, ma'naviy va axloqiy kamolotini ham o'z ichiga oladi. Sharqona axloq-odob, insoniy fazilatlar va umumbashariy g'oyalarni chuqur anglab, ularni o'z dunyoqarashiga singdirgan yoshlar jamiyatning eng yuksak ma'naviyatli, komil shaxslaridir.

Zotan, oliy ta'lim muassasasida ham yakdillik, uyushqoqlik, hamkorlik va hamjihatlik kabi fazilatlarini shakllantirish ta'lim-tarbiya jarayonining ajralmas qismidir. Aynan shu qadriyatlar muhitida o'sib-ulg'aygan yoshlar nafaqat kasbiy jihatdan malakali, balki milliy va umuminsoniy qadriyatlarga sadoqatli, ijtimoiy mas'uliyatni his etuvchi yetuk insonlar sifatida kamol topadilar.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Rutbatul hayot. Xoja Yusuf Hamadoniy, Doktor Muhammad Amin Rayyohiy tahriri ostida. Tus: Chopxonai Xoja 1984. –B. 45.

2. Mavlono Ya'qub ibn Usmon Charxi. Muxtasar dar bayoni silsilai Naqshband. Qo'lyozma. UzFASHI, №9928-U - 7b varaq.

3. Xoja Abdulxoliq G'ijduvoniy. / So'z boshi, tarjima, lug'at va izohlar muallifi M.Hasaniy. T.: O'zbekiston, 2003. 118-bet.

4. Muhammad Porso. Risolai qudsiya. Toshbosma, -B. 87.

5. Faxriddin Ali Safiy. Rashahot. (Obi hayot tomchilari) T. 2003. 41-bet.
6. Sa'diev S. Naqshbandiya tariqatining ulug' islohotchisi // Sino jurnali. (Bahor), 2004. № 13 – B. 22.

OILADA MILLIY TARBIYANI TASHKIL ETISHDA TASAVVUFNING AHAMIYATI: MARKAZIY OSIYO ALLOMALARI ASARLARINING IJTIMOIIY- FALSAFIY TAHLILIDA

G'afurov Doniyor Oripovich

Buxoro Innovatsiyalar universiteti dotsenti

Annotatsiya: Mazkur maqolada oilada milliy tarbiyani shakllantirish jarayonida tasavvuf ta'limotining o'rni va ahamiyati Markaziy Osiyo allomalari asarlarining ijtimoiy-falsafiy tahlili asosida yoritilgan. Tadqiqotda Ahmad Yassaviy, Bahouddin Naqshband, Najmiddin Kubro, Alisher Navoiy, Jaloliddin Rumi va boshqa mutasavvif allomalarning qarashlari asosida oilaviy tarbiya masalasining ma'naviy va axloqiy jihatlarini tahlil qilinadi. Maqolada tasavvufning inson ruhiy olamini poklash, oila muhitida mehr-oqibat, sabr, halollik va vatanparvarlik fazilatlarini shakllantirishdagi o'rni falsafiy nuqtai nazardan ochib beriladi.

Kalit so'zlar: tasavvuf, milliy tarbiya, oila, Markaziy Osiyo allomalari, ijtimoiy-falsafiy tahlil, ma'naviy qadriyatlar, axloq, komil inson, Ahmad Yassaviy, Bahouddin Naqshband, Alisher Navoiy, ma'naviy kamolot, ruhiy poklanish, tarbiya tizimi, gumanistik qadriyatlar.

Har qanday davr va har qanday jamiyatda ham olimu ulamolar, mutafakkiru donishmandlarning o'rni beqiyos bo'lgan. Elu yurt o'zining shunday aziz va buyuk farzandlari bilan faxrlangan. Allohning nazari tushgan yurtimiz-O'zbekiston zaminidan ham, azal-azaldan o'zlarining ilmiy-ma'naviy, ma'rifiy-falsafiy meroslari bilan jumlai-jahonga tanilgan ko'plab buyuk allomalar va mutafakkirlar yetishib chiqib, samarali faoliyat ko'rsatganlar. Ularning aql-zakovati, tafakkur dunyosi va yuksak ilmiy salohiyatining mahsuli bo'lgan bebaho asarlari-yu buyuk kashfiyotlari ming yillar osha nafaqat bizning diyorumiz, balki jahon ahlining ma'naviy mulki sifatida ardoqlanadi.

Ayniqsa, Sharq xalqlarining oilada milliy tarbiyani tashkil etishda va ma'naviy-ruhiy hayotida juda katta o'rin tutgan tasavvuf ilmining rivojida, bizning buyuk vatandoshlarimiz o'zlarining beqiyos xizmatlari bilan o'chmas iz qoldirgan.

Al-Hakim at-Termiziy ta'mal toshini qo'ygan hakimiya, Ahmad Yassaviy nomi bilan bog'liq yassaviya, Najmiddin Kubro bilan bog'liq kubroviya, imom al-Moturudiy hazratlari asos solgan moturidiya maktablari kabi nazariy va amaliy asoslarini Abduxoliq G'ijduvoni qo'yib, uning ma'naviy uvays shogirdi Bahouddin Naqshband nomi bilan atalgan naqshbandiya tariqatlari faqatgina O'rta va Markaziy Osiyoda, balki ko'pchilik Sharq mamlakatlarida keng tarqalib, hozirgi paytda ham o'z ta'sirini yo'qotmay kelayotganini ta'kidlash o'rinlidir [1:84].

Yuqorida ta'kidlaganimiz kabi, diyorumizdan yetishib chiqqan ko'plab ulug' allomalar hamda azizu-avliyolarning nomlari, butun dunyoga ma'lum va mashhur. Zero, ular butun umrlarini ilmu-ma'rifatga, komil insonlar tarbiyasiga baxshida etishdi. Shu boisdan ham insoniyat tarixi zarvaraqlarida ularning nomlari oltin harflar bilan yozib qo'yildi. Diyorumizda faoliyat ko'rsatgan bu tariqatlarning o'z uslubi, odobi va qoidalari bo'lganidek, tariximiz sahifalarida ham har birining alohida o'rni va mavqiy bor.

XV asrning birinchi yarmida yashab o'tgan Sayyid Qosimiy degan shoir ham masnaviyalaridan birida tasavvuf ta'rifiga oid bir necha bayt bitgan. Ular orasida quyidagi misra alohida e'tiborni tortadi:

Tasavvuf barchasi pandu adabdur,

Riyozi sidq birla doim talabdur.

Tasavvuf pandu adab, riyozat, sadoqatdan, eng muhimi, Haq va haqiqatni talab qilishdan iborat emasmu?

“Temurnoma”da yozishicha, Amir Temur Bahouddin Naqshbandning ruhidan madad istab, unga shunday murojat qiladi:

Qo‘lim oling, yo pirim, manda quvvat qolmadi,
Yo‘lga soling, yo pirim, manda g‘ayrat qolmad [2:75]i.

Demak, Amir Temur Bahouddin Naqshband bilan ruhiy muloqotda bo‘lib turgan. B. Ahmedov tomonidan chop etilgan “Amir Temur o‘g‘itlari” kitobida buyuk sohibqironning quyidagi so‘zi keltirilgan: “Piri komil shayx Bahouddin Naqshbandning: “Kam ye, kam uxla, kam gapir”,- degan pandu nasihatlariga amal qildim. Arkoni davlatga, barcha mulozimlarga ham aytar so‘zim shu bo‘ldi: “Kam yenglar, ocharchilik ko‘rmasdan, boy-badavlat yashaysizlar, kam uxlanglar, mukammallikka erishasizlar, kam gapiringlar, dono bo‘lasizlar” [3:34].

Ta’savvuf ruhiy-ma’naviy poklanishga da’vat etuvchi g‘oyalar silsilasi sifatida paydo bo‘lib, uning namoyandalari uzoq asrlardan beri insoniyatning ma’naviy taraqqiyotiga munosib hissa qo‘shib kelmoqda.

Shariat va tariqatni o‘zaro aloqadorlikda taraqqiy ettirish, jamiyatni turli fikriy ofatlardan yiroq saqlashda xojagon ta’limotining Movarounnahrda asoschisi Xoja Abdixoliq G‘ijduvoniylar faoliyati muhim o‘rin tutadi. Ulug‘ Xoja “Vasiyatnoma” kitoblarida shunday ta’kidlaydi: “Ey o‘g‘lim, moling fiqh va hadis bo‘lsin. Johil so‘fiylardan yiroq bo‘l!” Hazrat “johil so‘fiylar” deganda tasavvufni shon-shuhrat va manfaat vositasiga aylantirgan ayrim kimsalarni nazarda tutgani-shubhasiz.

Xojagon-naqshbandiya Qur‘on va sunnatga tayanganligi bois shariatdan uzoq bo‘lmaslikka, zarur ilmlarni mustahkam egallashga chaqirishi, hanafiy mazhabi va moturidiya aqidasi asoslangani, “Qo‘ling ishda bo‘lsin, ko‘ngling-Allohda” shiorini targ‘ib qilishi, kishilarni halol mehnatga, kasb-hunar bilan shug‘ullanishga, o‘z qo‘l mehnati evaziga halol rizq topishga da’vat etishi bilan e’tibor qozondi va qozonmoqda.

Payg‘ambarlarimiz ham o‘z qalblarini Allohning zikri bilan pok etib, Uning buyruqlarini bekamu-ko‘st bajarish bilan birga halol mehnat ila rizq topishni o‘zlarining burchlari deb bilganlar. Jumladan, Xoja Ali Romitaniy-to‘quvchi, Xoja Muhammad bobo Samosiy-bog‘bon, sayyid Amir Kulol-kulol, Xoja Bahouddin Naqshband-naqqosh, to‘quvchi va chorvador, Sayyid Amir Kulolning o‘g‘li Sayyid Amir Hamza-ovchi, Xoja Ubaydulloh Ahror-chorvador va savdogar bo‘lishgan.

Bugungi kunda ham, oilada ota-onalar, farzand tarbiyasida kasbning o‘z o‘rni borligini o‘rgatib bormog‘imiz lozim. Tasavvufda avvalo, oila va farzand tarbiyasiga jiddiy ahamiyat berish talab qilinadi.

Avliyolar hayotiga nazar solsak, ularning halol luqмага jiddiy e’tibor berganliklari ma’lum bo‘ladi. Hazrat Bahouddin Naqshband huzurlariga kelganlardan: “Kasbing nima?” deb so‘rar ekanlar. Agar biror kasbi bo‘lmasa: “Bor, biror kasb o‘rgan, son’gra kelasan”,- deb aytar ekanlar.

“Dil-ba yoru, dast-ba kor” shiori asosida, mehnat jarayonida halollik va ezgulik bilan ishlaydigan kishi, albatta, Allohni qalbida saqlaydi, ya’ni tilidagina emas, dilida ham Alloh borligini anglatadi. Chunki u Alloh bergan har bir nafas va ne’matni anglaydi, ulardan to‘la ezgulik yo‘lida foydalanadi. Mantiqan chuqur taammul qilsak, ko‘rinadiki, Allohning diydoriga muayassar bo‘lish Haqqa yetishishning eng yaqin va to‘g‘ri yo‘li bu, bir hunarni mukammal o‘rganib, o‘shani halollik bilan bajarishdan iborat. Hazrat Bahouddin Naqshbandning hayotlari yaqqol bunga misol bo‘ladi [4:86].

Bahouddin Naqshband va naqshbandiya tariqati vakillari “xilvatda shuhrat bor, shuhratda ofat,”-degan fikrda bo‘lib, xilvatga ko‘p ahamiyat qaratmaganlar, balki “xalq orasida haq bilan bo‘lish,”-deya ta’riflangan “xilvat dar anjuman” qoidasini qabul qilganlar.

Abduxoliq G‘ijduvoniylar “xilvat eshigini yop, suhbat eshigini och”, Bahouddin Naqshband esa “yo‘limiz suhbat yo‘lidir, xilvatda shuhrat, shuhratda ofat bor,”-deganlar.

Naqshbandiyalar halol mehnat qilib kun kechirishga, va topganlarini faqirlarga ehson qilishga doimo ahamiyat berganlar. Bahouddin Naqshband Hazratlari tavakkul holi halol mehnat qilish bilan bir bo‘lmog‘i lozim,-deganlar. Ul zotning uvaysiy (g‘oyibona) piri Hakim Termiziy

ham mehnat bilan hayot kechirishga e'tibor bergan mutasavvuflardan bo'lib, kasblar haqida "Bayon ul-kasb" nomli asar ham bitgan[5:34].

Naqshbandiya ta'limotining negizida yuksak odob-axloq qoidalari, insonning ma'naviy-ruhiy kamoloti muhim o'rin tutadi. Bu ta'limot mazmun mohiyati bilan oilada, jamiyatda ma'naviy poklik muhiti qaror topishiga xizmat qilgan. Insonlarni ma'rifatga, ilmu irfonga chorlagan. Halol mehnat, peshona teri bilan hayot kechirishni, kamtarlikni, harom-harishdan qochishni, so'z bilan amal birligini jamiyatda keng ko'lamda targ'ib qilgan.

Oilada ma'naviyatimizni, ma'daniyatimizni yuksaltirishimizda naqshbandiylikda ilgari surilgan halollik, mehnatsevarlik, to'g'rilik, sofdillik, o'zgalarga yordam berish, saxiylik, iymon-e'tiqodli bo'lish, mehr-shafqat kabi xulq-odob qoidalarini farzandlarimiz tarbiyasida shubhasiz, o'z o'rniga egadir.

Yana shuni ham aytish kerakki, ba'zi bir kimsalar, tariqatga kirdim, deb kiyim-boshlarini, yurish-turishlarini o'zgartirishadi. Mahalla –kuydan uzoqlashish, oilasidan ajralish, hatto gulday farzandlarini ko'chada qarovsiz qoldirib ketish hollari kuzatilmoqda. Buning oqibatida farzandlarimiz turli yomon yo'llarga kirib ketish hollari ro'y bermoqda[6:74].

Inson umrining har bir daqiqasi hayot maktabidir. Qanday muhitda tarbiya topishi, kimlar bilan do'stlashishi, kimlardan ibrat olishi va kimlarga ergashishiga bog'liqdir. Kimdir oqillarga ergashib, saodatga yo'l topsa, kimdir noqobil do'st orttirib, o'z hayotini zindonga aylantiradi.

Shu bois, bu boradagi qilinadigan ishlarni, tadqiqotlarni o'zlashtirishimiz va yoshlarga targ'ib etishimiz lozim. Yurtimizda, avliyolarga bo'lgan ezgu munosabat, hurmat-e'tibor qaratish bejis emas. Tasavvuf ta'limoti, xususan yurtimizda taraqqiy etgan kubraviya, yassaviya va naqshbandiya tariqatlarini, mashoyixlarning hayot va ijodlarini yaxshi bilish, tariximiz va qadriyatlarimizni teranroq o'rganishimiz, biz yoshlar oldida turgan asosiy vazifalardan sanaladi.

Xulosa qilib aytganda, Haqni tanish, unga ibodat qilishga buyurilgan bandani tasavvuf tarbiyasi yuksak ma'naviy maqomga ko'tardi. Haqning roziligi va abadiy saodatga noil qilish uchun nafsni tarbiyalash, axloqni go'zallashtirish, botin va zohirni nurlantirish, siyrat va su'ratni poklash haqida tavsiyalar beradi. Naqshbandiya ulug' zotlarimizdan bizga meros bo'lib qolgan, tariximiz, madaniyatimiz, qadriyatimiz va adabiyotimiz bilan chambarchas bog'liq bo'lgan jozibador, nurbaxsh, insonparvar, mo'tadil va hayotiy bir tariqat hisoblanadi. Biz bu ta'limotda tom ma'noda hazrati Insonga muhabbat, go'zal tarbiya, mehnatsevarlik, vatanparvarlik va insofdiyonatli bo'lish kabi yuksak hayotiy qoidalar o'z aksini topganini ko'ramiz. Bu hayotbaxsh g'oyalar asrlar osha O'rta Osiyo, Yaqin va O'rta Sharq xalqlarining oilada milliy tarbiyani tashkil etishda va ijtimoiy-ma'naviy hayotida muhim o'rin egallab kelmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Komilov N. Tavhid asrori // Sirli olam. 1993. - N 8.- B.27-28.
2. Mirzo Kenjabek. Murshidi komil hikmatlari. –T.: Yangi asr avlodi, 2004. – B.99.
3. Muminov I.M.Filosofskie vzglyady Mirzy Bedilya. –T.: Fan. 1957. S.110.
4. Munavvarov Z, Jabborov N. Mavlono Lutfulloh manoqibi. -T., 2002. – B. 140.
5. Nasafiy Aziziddin. Zubdat – ul – haqqoiq // Sadoi Sharq. 1991. № 12. – B. 113.
6. Navro'zova G.N. Naqshbandiya tasavvufiy ta'limoti va barkamol inson tarbiyasi. Falsafa fanlari doktori ilmiy darajasini olishi uchun tayyorlangan disertatsiya avtoreferati. -T., 2002. – B.50

INSON – YER VA KOINOTNING ENG ULUG' QADRIYATI: MARKAZIY OSIYO ALLOMALARI ASARLARINING IJTIMOYIY-FALSAFIY TAHLILI

Karimov B.X

Buxoro davlat texnika universiteti dotsenti

Annotatsiya: Ushbu maqolada insonning Yer va Koinotdagi eng oliy qadriyat sifatidagi falsafiy mazmuni Markaziy Osiyo allomalari asarlari asosida tahlil qilinadi. Insonning ma'naviy, axloqiy va ijtimoiy mohiyati, uning koinot bilan uzviy bog'liqligi, ruhiy kamolotga erishish yo'lida tutgan o'rni ilmiy-falsafiy nuqtai nazardan yoritilgan. Ahmad Yassaviy, Bahouddin

Naqshband, Jaloliddin Rumi, Al-Farobiy va Ibn Sino kabi allomalarning asarlarida insonni komillikka yetaklovchi ma'rifat, adolat, bag'rikenglik va ilohiy muhabbat g'oyalari tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: Inson qadriyati, koinot, ma'naviyat, Markaziy Osiyo allomalari, tasavvuf, falsafa, komil inson, adolat, bag'rikenglik, ilohiy muhabbat, jamiyat, ma'rifat, ruhiy kamolot, Ahmad Yassaviy, Bahouddin Naqshband, Jaloliddin Rumi, Ibn Sino, Al-Farobiy.

Zamonaviy numerologiya kabbalistik kosmologiya («kabbala»-barcha narsalar asosini raqam va harflardan izlovchi ta'limot) va uning ezoterik (sirli ilmlar) aqidalari qa'riga chuqur kirib bormagan holda soddalashtirilgan sonlar va alifbe kodini ma'qul ko'radi. Bu kod esa Qadimgi Yunonistonda dong taratgan buyuk matematik-faylasuf olim Pifagorning nazariyalariga asoslangan.

Hozirgi paytda dunyo olimlari Yer yuzida sodir bo'layotgan voqea-hodisalar tasodifiy yoki tartibga solingan holda sodir bo'layotganiga uch xil nuqtai-nazar bilan qarashmoqda. Bular, birinchidan, Yer yuzida tirtibsizlik hukm suradi; ikkinchidan, Yer yuzida bir paytning o'zida ham tartibli, ham tasodifiylik hukm suradi; uchinchidan, Yer yuzi bu to'liq tartibli. Yuqorida ko'rsatgan nuqtai-nazarlarning birinchi va ikkinchilarini numeralogiya rad etadi. Numerologlarning fikricha, har qanday tasodifiy hodisa yoki voqea o'z-o'zidan ro'yo bermaydi. Barcha hodisalar qonunlarga bo'y sunadi va to'liq tartibga solinganlik xarakterga ega. Olimlarning keyingi tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, numeralogiya astralogiya bilan chambarchas bog'liq ekan. Bu soxa mutaxassislarning aytishlaricha, har bir sayyora biror bir raqamga to'g'ri keladi va insonning hatti-harakati yoki xarakteriga ta'sir qiladi.

Inson kichik bir jussa va mahdud aqldan iborat mustaqil bir taqdir, o'tkinchi bir mavjudot emas. U jamiyatning, insoniyatning bir vakili bo'lgani kabi, birinchi navbatda, koinotning, parvardigori olam yaratgan jumla olamning fuqarosi. Shu bois har bir inson tomirlari butun olam tomirlaridan quvvatlanadi, ruhiyati Olam Ruhi bilan mushtarak, faoliyati borliq harakati bilan uyg'un, taqdiri butun koinot bo'ylab sochilib ketgan [1:71].

Aytaylik, yonimizdan kichik bir mashina o'tib ketsa, ruhiyatimizga ta'sir etadi. Endi bir tasavvur qilib ko'ring, boshimiz uzra turli hajmdagi, hatto aql bovar qilmas darajada ulkan seyyoralar suzib yuribdi. Ba'zilar bizga bepoyon tuyuladigan Yerimizdan o'nlab barobar katta. Butun olam tortishish qonuniga ko'ra, osmon jismlari, shu jumladan, Yerimiz ham, o'zaro ko'rinmas rishtalar-turli quvvatlar bilan bog'langan. Demak, sayyoralarning, Yerning harakati bitta qonuniyatga bo'ysunadi. Tabiiyki, yerdagi hayot ham butunicha: tabiat, jamiyat, turmush, alohida inson taqdiri, ruhiyati, hatto qurt-qumursqalargacha, nimaiki tiriklikka daxldor harakatda bo'lsa, harakatning, tiriklikning ana shu umumiy qonuniyatiga bo'ysunadi. Osmon jismlari harakatiga faqat insonlar taqdiri emas, avvalo Yerimiz taqdiri bog'liq. Agar bu bog'liqlik bo'lmaganda Yerimiz allaqachon Quyosh sistemasidan chiqib bepoyon galaktika bo'ylab badar ketgan va biror jismga to'qnashib chilparchin bo'lgan bo'lardi [2:54]

Demak, biz, ta'bir joiz bo'lsa, yerdan chiqayotgan va turli sayyoralardan kelayotgan quvvatlar ummonida yashaymiz.

Biroq «baliqlar suvda turib, suvni his qilmaganliklari» (Navoiy ta'biri) kabi biz ham buni his qilmaymiz. Qadimdan shu kabi osmon jismlari bilan ish ko'ruvchi ikki ilm yashab kelmoqda. Ularning biri-ilm hay'at, ya'ni astronomiya. Bu ilmda osmon jismlarining hay'ati, joylashuvi, harakati o'rganilgan. Ikkinchisi-ilm nujum-astrologiya. Unda esa osmon jismlari, ularning hay'ati, harakatining yerdagi hayotga, kishilar taqdiriga ta'siri o'rganilgan.

O'tmishda ko'pgina xalqlar nujum ilmidan yaxshi xabardor bo'lishgan. Xususan, qadimgi otashparastlik dini vakillariga 18 ta sayyora ma'lum bo'lgan. Ilmda esa ularning ko'pchiligi shu paytgacha ma'lum emas edi. Uran, Xiron, Prozerpina kabi sayyoralarning ilman kashf etilganiga hali ko'p vaqt bo'lgani yo'q. Deyarli barcha qadimiy dinlarning, mifologiyaning asosida nujum ilmi yotadi. Ko'pgina majusiy dinlarda sayyoralarning ta'siri haddan tashqari ilohiylashtirilgan va ularni xudolar deb bilishgan. Qadimda asosan yerga eng yaqin va faol ta'sir ko'rsatadigan yetti sayyora mashhur bo'lgan. Bular: Quyosh, Oy, Utorud, Zuhro, Mirrix, Mushtariy va Zuhal

bo‘lib, yetti sonining ilohiylashtirilishi, yetti qat osmon, yetti iqlim kabi iboralar ham shu bilan bog‘liq [3:54].

Forobiy, Beruniy, Qozizoda Rumiy, Ulug‘bek, Ali Qushchi kabi bu ilmga daxldor eng asosiy shaxslarning bir nechtasinigina nomini tilga olsak, ko‘p narsa xotirimizda jonlanadi. Forobiy bobomiz nujum ilmiga bag‘ishlangan asarida bu ilmning to‘g‘ri qoidalarini uydirmalardan farqlash kerakligini qayd etadi.

Xullas, nujum ilmi empirik bilish asosida shakllangan eng qadimiy ilmdir. Qadimiy bo‘lganligi sababli o‘ziga xos ramziy tilga qurilgan. Bu esa hozirda kishilarning bevosita nujum ilmini o‘zlashtirishlarini biroz qiyinlashtiradi. Munajjimlarning asosiy shiori: «Ko‘kda nima bo‘lsa, yerda ham shu».

Inson tug‘ilgan daqiqadan boshlab ana shu koinot bilan bir butunlik, uyg‘unlik, bevositalik uzildi va ruh o‘sha paytda qay holatda bo‘lsa, shu holatda boshqa bir hayotini, jismoniy olamdagi hayotini yashay boshladi. Shu o‘rinda u qadar muvofiq bo‘lmasa-da bir misolga murojaat etaylik: aytaylik, yurtingizga bir chet ellik odam ko‘chib keldi, u sizning tilingizni, urf-odatlarigizni, yashash tarzingizni o‘zlashtirishi, qolaversa, el bo‘lib ketishi mumkin, ammo uning ruhiyati, ichki dunyosidagi ko‘pgina jihatlar o‘sha-o‘sha bo‘lib o‘zgarmasdan qolaveradi. U yangi vatanda yangi sifatlar o‘zlashtiradi, ammo uning o‘z vatanidagi sifatleri ma‘lum ma‘noda rivojlanishdan to‘xtaydi. Xuddi shunday, inson ruhiyati ham tug‘ilgan paytda qanday bo‘lsa, ko‘pincha bir umrga ana shu ruh saqlanib qoladi.

Shunday qilib, Quyosh har gal 30 darajali bo‘lakni, ya‘ni bir burjni bosib o‘tib, ikkinchisiga qadam qo‘yar ekan, uning Yerga nisbatan nazari, quvvati, ta‘siri o‘zgaradi. Ayni paytda, burjlar orasidagi chegara nihoyatda aniq. Quyosh boshqa burjga o‘tgan zahotiy o‘sha burj sifatlariga monand ta‘sir eta boshlaydi. Bu esa o‘z navbatida Yerdagi hayotda, kishilar ruhiyati, taqdiri, tug‘ilishida o‘z ifodasini topadi [4:74].

Shu bois kishilar o‘rtasida ruhiyati, fe‘l-atvori, xususiyatlari farqli bo‘lgan o‘n ikki arxetip - o‘n ikki burj kishilari mavjud. Burjlarning nomlari quyidagilar: Hamal, Savr, Javzo, Saraton, Asad, Sunbula, Mezon, Aqrab, Qavs, Jadiy, Jalv, Hut. Har bir sayyora o‘ziga oid muayyan burjning «xo‘jayini» yoki «boshqaruvchi»si hisoblanadi, muayyan burjda «quvrinda», muayyan burjda o‘z «sharaf burji»da, muayyan burjda «qulagan» holatda bo‘ladi. Xullas, har bir sayyoraning burjlardagi to‘rt holati mavjud.

Burjlarning xususiyatlari esa ular oid bo‘lgan unsurlar (Olov, Havo, Yer, Suv), ularda muayyan holatlarda bo‘ladigan sayyoralarning sifatleri yig‘indisidan jamlanadi. O‘z navbatida bu sifatlar muayyan burjda tug‘ilgan kishilar tabiatida ham namoyon bo‘ladi.

Ilmi nujum yoki astrologiya insoniyat tarixida eng qadimiy fanlardan biri sifatida shakllangan. Bu soha bilan shug‘ullanuvchilar — munajjimlar, ya‘ni yulduzlar ilmini o‘rganuvchi olimlar, inson hayoti, jamiyat taraqqiyoti va koinotdagi jarayonlar o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlikni tushuntirishga harakat qilganlar. Ularning nuqtai nazaricha, inson taqdiri, jamiyatda sodir bo‘ladigan voqea va hodisalar, hatto davlatlarning yuksalishi yoki tanazzuli ham yulduzlar, sayyoralar va osmon jismlarining o‘zaro harakati, holati va joylashuviga bevosita bog‘liqdir.

Astrologlar fikricha, har bir inson tug‘ilgan paytdagi yulduzlar tizimi — ya‘ni uning “burji” — uning tabiati, xarakteri, ichki olami va hayot yo‘lini belgilovchi muhim kosmik ko‘rsatkichdir. Shu sababdan ular inson taqdirini faqat ijtimoiy yoki irsiy omillar bilan emas, balki koinotdagi kuchlarning o‘zaro uyg‘unligi bilan ham izohlaydilar. Bu nuqtai nazar qadimgi Bobilda, Misrda, Hindistonda va Markaziy Osiyo hududida keng tarqalgan bo‘lib, ularning barchasi ilmi nujumni nafaqat ilmiy, balki falsafiy, hatto diniy mazmunda ham talqin qilganlar.

Masalan, Abu Rayhon Beruniy, Ahmad al-Farg‘oniy, Mirzo Ulug‘bek, Qozizoda Rumiy kabi buyuk allomalar nafaqat astronomiya bilan, balki ilmi nujumning falsafiy mohiyati bilan ham shug‘ullanganlar. Beruniy “Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar” asarida yulduzlar harakati va inson taqdiri o‘rtasidagi bog‘liqlikni tahlil qilib, bu hodisani ilmiy asosda izohlashga uringan. Mirzo Ulug‘bek esa o‘zining mashhur “Ziji jadidi Ko‘ragoniy” asarida osmon jismlarining aniq matematik o‘lchovlarini keltirib, ularning harakati bilan inson hayotidagi muayyan o‘zgarishlarni bog‘lash haqida chuqur fikr yuritgan.

Astrologiyaning ijtimoiy-falsafiy jihati shundaki, u inson va koinot o'rtasidagi bir butunlik g'oyasini ilgari suradi. Boshqacha aytganda, inson nafaqat yer yuzidagi mavjudot, balki butun koinotning bir zarrasi sifatida qaraladi. Yulduzlar inson hayotiga bevosita ta'sir etmasa-da, ular orqali inson o'z o'rnini, mavjudlikdagi vazifasini va borliq bilan bog'liqligini anglay oladi. Shu ma'noda, ilmi nujum insonning o'z "men"ini, hayotdagi maqsadini va ruhiy dunyosini tushunishida muhim rol o'ynaydi.

Astrologik qarashlar o'z davrida insonni koinotning markaziy nuqtasi sifatida emas, balki uning bir bo'lagi sifatida tasavvur qilgan. Bu holat insonni tabiat va borliq bilan uyg'un yashashga, tabiat qonuniyatlariga itoat etishga, o'z hayotida muvozanatni saqlashga undagan. Shuning uchun ham qadimgi allomalar astrologiyani "koinot tili" deb ataganlar. Ularning fikricha, yulduzlar insoniyatga sirli, lekin muhim ishoralarni yuboradi, bu ishoralarni tushuna olgan kishi esa o'z hayot yo'lini to'g'ri belgilay oladi.

Shuningdek, ilmi nujum jamiyat hayotida ham muhim o'rin tutgan. Qadimda davlat arboblari, sarkardalar, hatto podshohlar ham muhim qarorlar oldidan munajjimlarga murojaat qilganlar. Masalan, jang boshlash, yangi shahar qurish, hatto taxtga chiqish kuni ham yulduzlar holatiga qarab belgilanardi. Bu, o'z navbatida, insoniyat tafakkurining koinot bilan uyg'unlashganligini ko'rsatadi.

Zamonaviy davrda esa ilmi nujum ko'proq psixologik va falsafiy jihatdan o'rganilmoqda. Olimlar va faylasuflar inson hayoti va koinot o'rtasidagi bog'liqlikni nafaqat metafizik, balki ekologik, sotsial va ruhiy muvozanat jihatidan ham tahlil qilmoqdalar. Chunki inson va koinot o'rtasidagi uyg'unlikni anglash — insoniyatning o'zini anglashiga, ruhiy barkamollikka va ma'naviy yuksalishga olib keladi.

Shunday qilib, ilmi nujum inson tafakkurining qadimiy, ammo hanuzgacha dolzarb sohalaridan biridir. U insonni koinot bilan bog'lovchi ramziy va falsafiy ko'prik bo'lib, unda yulduzlar faqat osmon jismlari emas, balki inson ruhiyatining timsoli sifatida ham talqin etiladi.

Shu sababli ular maxsus goroskoplarni tuzib, ularda o'z qarashlarini bayon qilganlar. Astrologlarga ishonish ko'p mamlakatlarda keng tarqalgan. Bizda sobiq Ittifoq parchalangandan keyin, ayniqsa mustaqillik yillarida astrologik qarashlarga qiziqish ancha jonlandi. Bugungi kunda radio-televidenielerde va matbuotda har xil goroskoplarni namoyish etilmoqda[5:44].

Albert Eynshteyn tomonidan nisbiylik nazariyasi asoslanganidan so'ng, boshqa soxa-fan vakillari qo'l qovushtirib, o'tirishmadi, balki, avvalo faylasuflar undan o'zlariga tegilishli xulosa chiqarib oldilar.

Son va raqamlarini ham gorizontali ham vertikaliga o'rgana borish, ularning yangi qirralarni-mazmu-mohiyatini ocha borish, yana boshqacha aytganda ularga falsafiy nuqtai-nazardan yondashish, o'ylaymizki insoniyatni yangi fan ufqlari sari yetaklaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. **Ibn Sino, Abu Ali.** *Kitob ash-Shifo (Shifo kitobi).* – Toshkent: Fan nashriyoti, 1980. – B.185.
2. **Al-Farobiy, Abu Nasr.** *Fozil shahar ahlining qarashlari haqida risola.* – Toshkent: Fan nashriyoti, 1993. –B.157.
3. **Ahmad Yassaviy.** *Devoni Hikmat.* – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2010. –B.155.
4. **Bahouddin Naqshband.** *Tasavvuf ta'limoti va inson kamoloti haqida risolalar.* – Buxoro: Buxoro davlat universiteti nashriyoti, 2015. –B.145.
5. **Beruniy, Abu Rayhon.** *Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar (Osor al-boqiya).* – Toshkent: Fan nashriyoti, 1968. –B.125.

**MARKAZIY OSIYO ALLOMALARI ASARLARIDA TASAVVUFIIY MA'RIFAT,
ILMIY-TARBIYAVIY YONDASHUV VA FARZAND TARBIYASI MASALALARI**

*Qaxxorova Saodat Qaxramonovna
Buxoro davlat texnika universiteti*

*“Ijtimoiy fanlar va jismoniy madaniyat” kafedrasida o‘qituvchisi
Suyunova Sabrina*

Buxoro davlat texnika universiteti 23-TBYRF guruh talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqola Markaziy Osiyo allomalari asarlarida tasavvufiy ma’rifat, ilmiy-tarbiyaviy yondashuv va farzand tarbiyasi masalalarini ijtimoiy-falsafiy tahlil qiladi. Tadqiqot doirasida mumtoz tasavvufiy matnlar, shogirdlik an’analari va tarbiyaviy yo‘riqnomalar o‘rganilib, ularning jamiyat hayoti, axloqiy qadriyatlar va ma’naviy tarbiya tizimiga qo‘shgan hissasi yoritiladi. Shuningdek, maqolada farzand tarbiyasi masalasi tasavvufiy ma’rifat va ilmiy-tarbiyaviy yondashuv orqali shakllanishi, shaxsning axloqiy va ma’naviy rivojlanishida allomalar ijodining o‘rni ko‘rsatib beriladi.

Kalit so‘zlar: Markaziy Osiyo allomalari, tasavvuf, ma’rifat, ilmiy-tarbiyaviy yondashuv, farzand tarbiyasi, ijtimoiy-falsafiy tahlil, axloqiy qadriyatlar, shogirdlik an’analari.

Markaziy Osiyo allomalari asarlari nafaqat diniy va tasavvufiy meros sifatida, balki ijtimoiy va ma’naviy hayotning shakllanishida ham muhim ahamiyatga ega. Ushbu allomalar insonning ma’naviy yuksalishi, axloqiy kamolotini ta’minlash va jamiyatda tarbiyaviy qadriyatlarni rivojlantirish masalalarini o‘z asarlarida keng yoritganlar. Tasavvufiy ma’rifat doirasi inson ruhiyati, ichki dunyo va ijtimoiy hayotning uyg‘unligi bilan chambarchas bog‘liq bo‘lib, shaxsning axloqiy va ma’naviy rivojlanishida muhim omil sifatida namoyon bo‘ladi.

Allomalar tomonidan ishlab chiqilgan ilmiy-tarbiyaviy yondashuvlar esa shogirdlik an’analari, ma’rifiy maslahatlar va tarbiyaviy yo‘riqnomalar orqali shakllanib, farzand tarbiyasi masalalarini ham qamrab olgan. Shu tariqa, tasavvufiy ma’rifat va pedagogik yondashuvlar bir-biri bilan uyg‘unlashib, jamiyatda ma’naviy barkamollikni rivojlantirishga xizmat qilgan. Tadqiqotning mazmuniy ahamiyati shundan iboratki, u Markaziy Osiyo allomalari ijodida farzand tarbiyasi, axloqiy va ma’naviy qadriyatlar hamda tasavvufiy yondashuvlarning o‘zaro bog‘liqligini aniqlash va ularning jamiyat rivojiga qo‘shgan hissasini yoritishdan iborat.

Ma’rifat ahllari oila, xususan, farzand tarbiyasi, uning komil, xushahloq va salomat bo‘lib voyaga yetishi masalasiga alohida etibor qaratishgan. Ular o‘sha davrga xos bo‘lgan illatlarni bartaraf etish, ya’ni mahdudlikdan qutilish taraqqiyot dunyosiga ochiq ko‘z bilan qarash, buning uchun esa, avvalo sog‘lom va ma’rifatli bo‘lish, shu tariqa insoniy saodatga erishish mumkin, bu yo‘ldagi say harakatni oila tarbiyasidan boshlamoq kerak, deb bilishgan.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev ta’kidlaganidek, “Butun dunyoda kuchayib borayotgan radikalizm, ekstremizm, terrorism, odam savdosi, giyohvandlik kabi xatarlar, afsuski, bizni ham chetlab o‘tmayapti. Lekin takror aytaman, musulmon ummatiga saboq bergan Imom Buxoriy, Imom Termiziy, Imom Moturidiy kabi buyuk ulamolar yetishib chiqqan bizning diyorimizda bu borada adashganlar, radikalizm va ekstremizm g‘oyalariga berilganlar bo‘lishi mumkinmi”? [1:52].

“Besh barmoq baravar emas”, “Odamni odamdan farqi bor”, degan iboralar mavjud. Men nisbiy ma’noda, mehrni-mehrdan farqi bor, hamma mehr ham baravar emas, degan bo‘lardim. Axir onaning bolaga, bolaning onaga mehrini shoh mehr yoki bosh mehr deb atash mumkin emasmi?!

Bu mehr Alloh taolo jon ato etgan har bir mavjudodga xos. Qurtu qumursqa, qushu parranda, hatto yitqich hayvonlar ham bu mehrdan nosuvo emas. Ammo qalb va fikr ato etilgan odam bolasi shu mehrdan suv ichib, nur emib, inson zoti degan ulug‘ maqomga ko‘tarildi, desak, aslo xatto bo‘lmaydi.

Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev ta’kidlab o‘tganlaridek. “Oilani ham birlashtirib, unga fayzu barakat kiritadigan, xonadonlarimizni mehr-muhabbat, nafasat, ezgulik nuri bilan munavvar qiladigan zotlar ham aslida mo‘tabar onalarimiz, munis opa-singillarimizdir”.

Kimning qay millatga mansubligini tilidan, qiyofasidan oson ajratsa bo'ladi ammo onaning farzandga bo'ladigan izhorini, onadan yog'ilib, tovlanib turgan mehrni kuzatib, nasl-nasabini, millatini farqlash yanada oson. Xalqimiz tarixini kuzatsak, uning eng katta, eng go'zal qismi talim-tarbiya tarixidan iborat, o'zbek onalarining, o'zbek ayollarining tarbiyalash, ularga talim-tarbiya berishi, butun boshli alohida tarix. Nafaqat tarix, balki biz uchun ham juda katta maktabdir. Ushbu maktab saboqlarini olish bugungi kunda ham juda as qotadi.

Bir tarixiy misol. Bundan sakkiz yuz yil muqaddam Parvardigor inoyati bilan Jaloliddindek pahlavon o'g'ilni dunyoga keltirgan Oychechak ona farzandari (Xonsulton ismli qizi ham bo'lgan) qoniga ko'krak suti bilan birga yurtining nafasini, mehr-muhabbatini, ozodlikka bo'lgan buyuk sog'inchini ham singdira oldi. U o'z allalari bilan o'g'il-qizini Vatanga fidokorlik xalqqa muhabbat ruhida tarbiyaladi. Jaloliddinning fojiviy tugallangan umri tarix sahifalarda jasoratning mislsiz timsoli sifatida muhrlanib qoldi. 1221-yil 25 noyabrda o'g'li Jaloliddin Sind daryosi sohilida dushmand qurshoviga tushganida, ona "o'g'limga yuk bo'lmayin, xalos bo'lishga imkon berayin",- deya o'zini daryoga otadi. Kelinlari va nevaralari ham "dushmand qo'lida xor bo'lish, qullikdan o'lim afzal", deya o'zlarini qurbon qildilar. Xorazmshox Jaloliddin onasi Oychechak nomini bir umr ezozlab xotirladi. Oychechakning qizi Xonsulton esa erkarlar bilan bir safda turib, mo'g'ullarga qarshi jang qildi. Hatto Chingizxon ham Oychechakning farzandlariga tan bergandi [2:38].

Buxoroyi sharifni yetti iqlimga tanitgan avliyolar tarixini tadqiqoti ularning dunyoga kelish siri borligini ko'rsatdi. Bu sirlanng eng muhimi-valiylar faqatgini pokiza ayollar rahmida komolga yetishiga aniqlangan. Ular to'g'risida manbalarda saqlangan ma'lumotlar o'ziga xos ibrat maktabidir.

Naqshbandiya tariqati oltin silsilasidagi yetti pirning birinchisi-Xojai Jahon nomi bilan ma'lum va mashhur Abdulkholiq G'ijduvoniydur. Xojai Jahonning onasi, taqvodorlar zotidan tug'ilgan ayol shubhali narsadan saqlanishga amal qilgan, halol va pok yashagan. O'z davrining eng ma'rifatli, orifa ayollaridan bo'lgan [3:56]. Taqdir uni o'z davrining savodli va ma'rifatli kishisi bo'lgan Imom Abduljamil bilan uchrashtirib, solih farzand ato etgan.

Abdulkholiq G'ijduvoniyo'lini davom ettirgan, Bahouddin Naqshbandga ustoz bo'lgan Hazrat Sayyid Amir Kulol hayot yo'liga oid qo'yidagi naql saqlangan. Yassaviya shayxlardan bo'lgan Sayyid Ota Amir Kulolning tug'ilishi haqida uning ota-onalariga bashorat qilgan. Oradan ancha muddat o'tgach, onalari seza boshlaganki, biror shubhali taom vujudlariga kirsas, ichlarida shunday og'riq turganki, hatto hushlaridan ketib yiqilganlar. Keyin bilganlarki, bu bo'lg'usi farzandning sharofatidan ekan. Pok niyatli zot pokiza ota-onaning tarbiyasiga kamol topadi, degan qadimiy hikmat bejizga aytilmagan.

Naqshbandiya ta'limoti asoschisi Hazrat Bahouddin Naqshbandning onalari Bibi Orifa valiylik rutbasiga erishgan ayollar safiga kiradi. Ayrim manbalarda u kishining Xojai Xizr avlodidan ekanligi qayt etiladi. Ilohiy ilm xazinasi bo'lgan, nasl-nasabi pokiza ayolga behuda Orifa- ya'ni, Tangrini tanigan degan ism qo'yilmagan. Bibi Orifadan tug'ilgan farzand, ya'ni Bahouddin qadami sharofati bilan u tug'ilgan mavze Qasri Hinduvon emas, Qasri Orifon deb ataladigan bo'ldi. Onasi ruhiyati ta'sirida Bahouddin Orif darajasiga yetib, ilohiy ilmlarni o'rgandi va o'zgalarga ham ularni yetkazdi [4:68].

Bu fozila, pokiza ayollar haqida manbalarda shunday tarifu tavsiflar ko'p ularning yuzlaridan nur yog'ilgan. Bu, albatta, ramziy ma'noga ega bo'lgan chuqur falsafiy fikrdur. Ularning yuzlaridan yog'ilgan nur ilmu urfon, ma'rifat nuridir.

Hazrati Sohibqironning onalari Nigina Begim buxorolik fiqh olimi Sadrush-sharia Ubaydulloh ibn Tojush-sharia Mahmud ibn Ahmad Maxbubiyning qizlari bo'lgan.

Sohibqironning padari buzrukvorlari Barlos qabilasi boshliqlaridan Amir Muhammad Tarag'ay Nigina Begimga 1334-yili uylanganlar. Amir Tarag'ay harbiy safarda ekanliklarida, Xo'ja Ilg'or qishlog'ida Nigina Beginning ko'zlari yoriydi. Bayonqulixon ona-bolani nobud etmoq istaydi. Ularni o'z saroyiga olib keladi. O'sha kechasi xon tush ko'radi. Tushida hazrati eshon Shayxulolam (Hazrati Sayyid ota) deydilar: "Bizga panoh istab kelgan bechorani o'ldirmoqchimisiz?" Ertasi kuni Bayonqulixon Nigina Begim bilan uning o'g'lini Amir Joquga

topshiradi. Amir Joqu ularni Zanjir saroyga olib ketadi. Shunda u Qarshining hokimi edi. Nigina Begim Amir Joqu qoshida 12 yil yashadi. Amir ularga alohida joy qurib bergan edi. Nigina Begim fazilatli ayol bo'lgan bemorga davo ato etish darajasiga yetishgan. Har joydan bemor va xastalar kelib, ul zoti sharifaning qo'lidan shifo topardi [5:45].

XX asr boshida yashab o'tgan ma'rifatparvar olim Rizouddin ibn Faxruddin "Oila" asarida shunday yozadi: "Oilaning asl ustuni xotundur. Zero, erkaklar xulqu tarbiya xususida xotunlaridan boshqa hech kimsaga bo'ysunmaslar. Hatto buyuk maktablarda oliy fikrli odamlar huzurida ilm oluvchilar ham onalardan olgan tarbiyalari bilan yashaydilar va bu tarbiyani so'ngi kunlariga qadar saqlaydilar".

Insonlar ham har doim xotinlar, ayollar istagani kabi bo'ladilar, agarda buyuk va fazilatli odamlarga ehtiyojingga bo'lsa ayollarga buyuklik va fazilat o'rgatingiz, degan gaplar hayot isbotlagan.

Inson saodati tarbiyaga bog'liq bo'lib tarbiya ham asosan ayollar qo'lida. Zero onasidan olgan tarbiyani bola bir umr unutmaydi.

Buyuk farzandlarni komil tarbiya voyaga yetkazadi xalqimiz esa jahonga ibrat bo'lgulik tarbiya maktabiga ega. Ushbu maktabning dono muallimlari fozila, ma'rifatli, oqila onalarimiz, donishmanlarimiz bo'lishgan. Ularning tarbiyasi olib ulg'aygan ulug' ajdodlarimiz xalqimiz nomini, Vatanimiz shuhratini dunyoga yoyganlar. Bunday oqila ayollarimiz el-yurtimizning timsoliga aylangan [6:58].

Markaziy Osiyo allomalari asarlari tasavvufiy ma'rifat, ilmiy-tarbiyaviy yondashuv va farzand tarbiyasi masalalarini uzviy tarzda birlashtirgan. Ularning ijodida ruhiy yuksalish, axloqiy kamolot va shaxsiy ma'naviy barkamollik asosiy o'rin tutgan bo'lib, jamiyatning ma'naviy rivojlanishiga sezilarli hissa qo'shgan. Tasavvufiy ma'rifat orqali inson ichki dunyosi va ruhiy ehtiyojlari o'rganilgan, shogirdlarga axloqiy va ma'naviy qadriyatlarni o'zlashtirishga yo'naltirilgan amaliy yo'riqnomalar berilgan.

Allomalar ilmiy-tarbiyaviy yondashuvni qo'llash orqali nafaqat shaxsiy rivojlanish, balki jamiyatdagi tarbiyaviy jarayonlarni ham tizimlashtirgan. Farzand tarbiyasi masalasida ular oilaviy va jamiyat ma'naviyatini uyg'unlashtirish, axloqiy odat va qadriyatlarni shakllantirishga alohida e'tibor qaratgan. Shu tariqa, Markaziy Osiyo allomalari asarlari bugungi kunda ham zamonaviy ta'lim, tarbiya va ma'naviyat sohalarida ilhom manbai sifatida ahamiyatini yo'qotmagan.

Umuman olganda, ushbu tadqiqot Markaziy Osiyo allomalari ijodida tasavvufiy ma'rifat, ilmiy-tarbiyaviy yondashuv va farzand tarbiyasi o'rtasidagi uzviy bog'liqlikni ko'rsatib, ularning jamiyat hayoti va ma'naviy farovonlikni shakllantirishdagi ahamiyatini ochib beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Yusupov, A. "Farzand tarbiyasida tasavvufiy yondashuvlar", "Pedagogika va tarbiya" jurnali, 2019.

2. Karimov, T. "Markaziy Osiyo allomalari asarlarida axloqiy va ma'naviy tarbiya", Ilmiy izlanishlar, 2021.

3. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlis va O'zbekiston xalqiga Murojaatnomasi. "Xalq so'zi", 2022-yil, 21- dekabr

4. Mahmudova, L. "Tasavvufiy ma'rifat va bolalarni tarbiyalashda Markaziy Osiyo tajribalari". Toshkent, 2022.

5. Ismoilov, M. "Allomalar asarlarida ma'naviy va axloqiy tarbiya masalalari". Samarqand, 2021.

6. Alimov, F. "Tasavvuf, ilm va tarbiya: tarixiy va zamonaviy nuqtai nazar". Toshkent, 2020.

XOJAGON TARIQATINING TASAVVUF TA'LIMOTLARI RIVOJLANISHIDAGI O'RNINI VA UNDA INSON QADRI G'OYASINING IJTIMOY-FALSAFIY TALQINI

Shodiyev Jahongir Jo'raqulovich
Buxoro davlat texnika universiteti

"Ijtimoiy fanlar va jismoniy madaniyat" kafedrasi dotsenti

Annotatsiya: Mazkur maqolada Xojagon tariqatining Markaziy Osiyo tasavvuf maktablari taraqqiyotidagi o'рни va uning inson qadri g'oyasini shakllantirishdagi falsafiy mohiyati tahlil etiladi. Xususan, Xoja Abdulxoliq G'ijduvoni, Xoja Orif Revgariy, Xoja Bahouddin Naqshband singari buyuk mutasavviflarning asarlari va hikmatlarida aks etgan insonning ruhiy poklanishi, ma'naviy kamolot sari intilishi, ijtimoiy adolat va insoniylik tamoyillari chuqur yoritiladi.

Kalit so'zlar: Xojagon tariqati, tasavvuf, inson qadri, komil inson, ma'naviy kamolot, Abdulxoliq G'ijduvoni, Bahouddin Naqshband, ijtimoiy-falsafiy tahlil, ruhiy poklanish, insonparvarlik, tariqatlar merosi, ma'naviyat.

Markaziy Osiyo tasavvuf maktablari insoniyat tafakkuri tarixida yuksak ma'naviy qadriyatlarni shakllantirishda muhim o'rin tutadi. Ayniqsa, XII–XIV asrlarda shakllangan **Xojagon tariqati** nafaqat diniy-ma'rifiy harakat, balki insonni ruhiy kamolotga yetaklovchi falsafiy maktab sifatida maydonga chiqqan. Bu tariqat vakillari insonning ichki dunyosi, qalb pokligi, axloqiy tozalik va ijtimoiy mas'uliyatni bir butun holda talqin qilganlar.

Xojagon tariqatining asoschisi **Xoja Abdulxoliq G'ijduvoni** va uning izdoshlaridan **Xoja Orif Revgariy, Xoja Bahouddin Naqshband** kabi allomalar insonning ilohiy mohiyatini, uning jamiyatdagi o'рни va burchini chuqur tahlil etganlar. Ularning fikricha, inson qadri – bu nafaqat yaratuvchining in'omidir, balki insonning o'z amal, axloq va ma'naviy poklanish jarayonida namoyon bo'ladigan haqiqatdir.

Bugungi globallashuv, ma'naviy inqiroz va qadriyatlar transformatsiyasi sharoitida Xojagon tariqati merosi insonparvarlik, halollik, sabr-toqat, poklik va ijtimoiy hamjihatlik g'oyalarini qayta anglash uchun muhim falsafiy manba bo'lib xizmat qiladi. Shu bois mazkur mavzuni o'rganish zamonaviy ijtimoiy-falsafiy tafakkur uchun ham dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Inson hamma zamonlarda ham o'zining kimligini, o'zligini bilishga intilgan. Barcha davlatlarda, jamiki ijtimoiy tuzumlarda inson eng oliy qadriyat hisoblanadi. Tarix ham, tarixiy taraqqiyot ham, inson faoliyatidan boshqa narsa emas. Moddiy, ma'naviy, ijtimoiy-siyosiy, milliy va umuminsoniy qadriyatlarni maqsad qilgan, tabiatni obod, jamiyatni go'zal va farovon qilish, tinchlik, haqiqiy adolatni hayot qoidasiga aylantirish, insoniylikka loyiq hayot uchun kurashayotgan inson-eng oliy darajadagi qadriyatdir. Falsafaning aksiologiya yo'nalishida ham eng oliy qadriyat inson ekanligi e'tirof etiladi.

Abdulxoliq G'ijduvoni antropologik ta'limotida inson ham "Olami akbar"(Buyuk olam), ham "Olami asg'ar"(Kichik olam). Odam jisimiy-jasadiy tomondan "Olami asg'ar", ya'ni butun jismoniy tabiiy olamning kichiklashtirilgan holda o'z ichiga qamrab olgan mayda olam bo'lib, ruhiy-ma'naviy jihatdan zamon va makonga bog'liq bo'lmagan "Olami akbar", ya'ni ulkan ruhiy dunyoning kichik shakldagisi ekanligi ta'kidlanadi. Odam tuzilishi jihatidan ikki jihatga-jisimiy va ruhiy tomonga moyildir. Jisimiy-jasadiy tomoni uni quyiga, pastga tortadi, ruhiy jihati esa uni yuqoriga, yuksaklikka jalb etadi [1:49].

Mutasavvif insonlarni ikki turga: Nuriy va Noriy odamlarga ajratganlar. Nuriy odamlar hayotda, yashashda o'zining haqiqiy, abadiy tomoni, ruhiy, ya'ni ilohiyga e'tibor berib, jismoniy tomonini chegaralaydi. Nuriy odamlarni yashash qoidasi tavakkal, ya'ni Haq Taollo tomonidan belgilangan taqdirga tan berish, taslim-yaratuvchi Xudoga taslim bo'lish, xilvat-ya'ni chetda tutish, uns-Xoliqqa yaqinlashish, vahdat Xudoning yakkayu-yagonaligiga to'la e'tiqodli bo'lish va holat-Xudoga yaqinlashish uchun o'zini muayyan ruhiy holatga keltirishdir [2:35].

Nuriylar o'tga, olovga o'xshaydigan odamlar bo'lib, ular nafsga berilgan, qaxru g'azabni namoyon etib, turlicha hirslarga berilgan, hasadgo'y, baxil va bepoyon orzu-havasga berilgandirlar. Tasavvuf ta'limotiga ko'ra faqat nuriy bo'lgan shaxslar o'zini muayyan to'g'ri hayot yo'liga solib quyi tomoni bo'lmish jisimiy-jasadiy istak-tilaklarini, orzu-havaslarini

chegaralab, nafsini tiyib, o'zini pok, sof etib, haqiqiy ruhiy tomonga to'la berilib yaratuvchi Xudoi Taolloga yaqinlashishi mumkin. Xojai Jahon tasavvuf ahlidek insonni ham jismoniy, ham ruhiy jihatdan tashkil topganligini ta'kidlaydi.

Insonning ruhiy olami-zehniy-xorijiy tomonlarining yagona asosi, aslidir. O'shaning o'zi haqiqiy Nur, Aql yoki Ruhdirki, odam o'shanga bog'liq. O'shal "Olami akbar" yagona va har qanday makon, zamon, sababiy bog'lanishlar hududi bilan bog'langan bo'lib, shuning uchun sharoitlarga tobe'dir. Tashqi olamning hech bir shakli, muayyan tartibga ega bo'lmagan, mutlaq emas, ya'ni tom ma'noda hodisadir, asl emasdir. Shakllar o'zgaruvchidir. Faqat ruhiy olamning asli haqiqiy-mavjud ul-Haqdir. Insonda ham shaklga ega tomoni uning jismidir, ruhi, joni, ma'naviy qalbi esa shaklsizdir [3:52].

Abdulxoliq G'ijduvoni aytishlaricha inson o'zini bilib olishi uchun uni turli sanoqsiz tuban, pastlikka, quyi jismoniy, moddiy darajalarga jalb etuvchi, tortuvchi axloqiy, hissiy, hirsiy sifat-xususiyatlardan qutulishi va poklanishi, soflanishi lozim.

Abdulxoliq G'ijduvoni doimo insonlarga o'z amallarini sarhisob qila borib, gunohlarga pushaymon bo'lib, ularni noto'g'riligini tushunib, qaytib ularga qaytmaslikka qat'iy ahd qilish uchun yomonlardan uzoq yurish lozirligi ta'kidlanadi. "Chunki unday do'st gunohning sababi bo'ladi, pokligingni bo'lg'aydi" deyiladi.

"A'zolar turli riyozat va mashaqqatlar tortib jinoyat vahshatidan poklanmagunicha, botiniy va zohiriy tomirlarning har birida Alloh zavqi va qo'rquvi suvlari oqmagunicha, qalb hovuzi qazoga rozi, musibatga sabr etuvchi, ne'matga shukr etmagunicha ko'ngil poklanmaydi va ozod bo'lmaydi. Bular yuzaga kelgan taqdiridagina qalb hurriyatga erishadi, badanga halovat va toat bag'ishlaydi. Ma'rifatni talab qilishdagi tashnalik miqdorida ma'rifat halovatini tanlaydi. Haq taolo ham lufu karami ila uning tafakkur-tushuncha eshigini ochadi" [4:41].

Xudbinlik tasavvuf ahlining ta'limoticha, odamning tuban, jismiy, nafsoniy-hirsiy tomoni, olamini saqlash, himoyalash, mustahkamlashga qaratilgan. Shuning uchun xudbinlik asliy, haqiqiy ruhiy jihatni idrok etish, ruhiy ko'z bilan kuzatish, bilib olish, o'sha abadiy, boqiy tomonga intilishga mone' bo'lib, to'sqinlik qiladi. Insonni qadrsizlantiradi. Agar odam, Xojai Jahon aytganlaridek, tuban, yomon xislat, xususiyat, sifatlardan soflanilgan, tozalanilgan bo'lsa, unday kishi barcha odamlar bilan odob, axloq jihatidan yaxshi munosabatda bo'lib, odillik, insof yuzasidan amal qiladi, yomon kishilar yomonligini ham tushuna oladi, ularga nisbatan rahmdil, shafqatli bo'lib, ularni xayrli yo'lga solishga intiladi. Zeroki, xayrli, odobli, insofli bo'lmasdan turib, yomon, xislat, sifatlarga botib ketgan kishi o'zini abadiy, ilohiy, mangu tomonini bila olmaydi.

Inson shuning uchun oliy qadriyatki, Xojai Jahon ta'limoticha, Haq borligi insondan tashqarida emas, uning o'zidadir. E'tiqod odamning qalbidadir. Agar inson botiniy tomonini kuzatsa, o'shanda u o'zining kichik hajmdagi olamida Olami kabirni kuzata oladi, o'shanda yaratuvchining ma'naviy ongini angelaydi. O'z ichida jisimsiz ruhini anglab, Haqning aslini, jismu-jasadsizligini anglab oladi. Haq makon bilan chegaralangan emas, shuning uchun odamning ruhi, qalbi ham chegaralangan emas [5:43]. Haq Taolo jismoniy ko'z bilan ko'rinarli emas, shuning uchun insonning ilohiy tomoni-ruhi, qalbini, aqlini ham jismoniy ko'z bilan ko'rib bo'lmaydi. Ruhining rangi yo'q, shakli yo'q, jismoniy jihatdan chegaralangan emas, ruh odamning harakatlari bilan bilib olinadi.

Xojai Jahon doimo ruh, qalb parvarishiga e'tibor berish lozirligini, yaxshi pok amallar ruhiyatni yukashtirishi, illatlardan o'zni ehtiyot qilish lozirligini ta'kidlab, murshidining "qalb charx kabidir, badan esa tegirmon toshiga o'xshaydi. Suv mashiyat (iroda olami)dan hukm daryosiga qo'shilib oqib, qalb charxiga uriladi. Qalb aylana boshlaydi, suv ko'paygani sayin charx ham tezroq aylanadi. Charx tez aylansa, tosh ham tezlashadi va bug'doy, arpa, tariq, kunjut va hokazolarni o'z qoidasiga muvofiq yanchadi,-" degan o'gitiga amal qilardi. Bu yerda, ya'ni, bizning yashash tarzimiz, iroda olamimizdagi hatti-harakatimiz qalbimizni shakllantiradi, tarbiyalaydi, qaysi tomongadir yetaklaydi. Nima maqbul, nima nomaqbul fikri sifatida hayotda yashab bir xulosaga kelib chiqargan hukmimiz qalbimizga ta'sir etib, ya'ni qalbimiz charxiga uriladi va qalbimiz maqbul deb ishongan tomoniga qarab boradi, ya'ni charx-qalb qancha tez

aylansa badan-tegirmon toshining faoliyatiga ta'sir qilib, barcha narsalarni o'z qoidasiga muvofiq yanchadi. Qalb hayotning barcha jabhalariga ta'sir qilib, insonning yashash tarzini belgilab beradi [6:74].

Odam o'zining yashash tarzi bilan kelajak hayotining shaklini belgilaydi. Demak, inson Xojai Jahon ta'kidicha, ruhiy jihatdan boqiy yashash uchun bu dunyodagi hayotdan foydalanishi, ma'naviy jihatdan yuksalishi, taraqqiy etishi lozim. Buning uchun esa, Xojagon ahlining aytishlaricha xilvat, xoli, kimsasiz joyda yerdagi yashashdan qochish emas, jamiyatda bo'lib, poklanish, soflanish vositasi bilan ruhiy boqiylik, mangu hayotga o'tish mumkin. Chunki har bir kishining maxsus ongi oqibatda uning oliy darajadagi ruhiga ko'chadi. Inson o'z ma'naviy, ruhiy mohiyatidan qocha olmaydi, qilmishi yashashdagi amaliga yarasha yuqori tomonga o'tadi, yoki pastga quyi tomonga tushadi.

Demak, xulosa qilib aytganda, Abdulxoliq G'ijduvoni insonning ham "Olami akbar", ya'ni oliy qadriyat ekanligini o'zining tasavvufiy ta'limotida asoslab bergan. Murshidi Abu Ya'qub Yusuf ibn Ayyub al Hamadoni o'gitlariga ham amal qilgan holda, insonning "koinotning hukmdori va sayyid xoja" ekanligini, chunki "koinot inson tasarrufi ostida, unga xizmat qilish uchun muhayyo qilinganligini" shu bilan birgalikda inson "koinotning quli, koinotga muhtoj ekanligini" ta'kidlaydi. Xojagon tariqati Markaziy Osiyo tasavvuf maktablari tarixida insonparvarlik, ruhiy poklanish va axloqiy kamolot g'oyalarini yuksak darajada ifoda etgan ma'naviy-falsafiy yo'nalishlardan biridir. Bu tariqatning asosiy maqsadi insonni ilohiy haqiqatni anglashga, ichki dunyosini poklashga, adolat va halollik tamoyillariga asoslangan hayot tarziga da'vat etishdan iborat edi.

Xoja Abdulxoliq G'ijduvoni va uning izdoshlarining asarlari shundan dalolat beradiki, inson qadri nafaqat diniy qadriyat, balki ijtimoiy mas'uliyat va ma'naviy o'zini anglash bilan chambarchas bog'liqdir. Ular insonni "komillikka intilish yo'lidagi markaziy qadriyat" sifatida ko'radi va har bir shaxsning kamoloti butun jamiyatning ma'naviy yuksalishiga xizmat qilishiga ishonadilar.

Shu jihatdan Xojagon tariqati ta'limotlari zamonaviy falsafiy tafakkur uchun ham dolzarb ahamiyat kasb etadi. U insonni nafaqat ibodat orqali, balki mehnat, halollik, sadoqat va ijtimoiy adolat orqali kamolga yetkazuvchi yondashuvni taklif qiladi. Bugungi kunda bu ta'limotdan olingan g'oyalar jamiyatda inson qadri, ma'naviy uyg'onish va ijtimoiy hamjihatlikni mustahkamlashda muhim manba bo'lib xizmat qilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Yusuf Hamadoni. Risolalar. Rutbat ul hayot. S.Sayfulloh, N.Hasan. "Mavoraunnahr", 2018. –B. 90-91.
2. Yusuf Hamadoni. Risolalar. Koinot va inson haqida.. S.Sayfulloh, N.Hasan. "Movarounnahr", 2018. –B. 115.
3. Qurbonov M. Insonparvarlik va fan taraqqiyoti dialektikasi. – Toshkent: Ma'rifat, 2016. – 214 b.
4. Turaev A. Madaniyat falsafasi. – Toshkent: Fan, 2010. – 198 b.
5. Kant I. Groundwork of the Metaphysics of Morals. – Cambridge: CUP, 1998. – 123 p.
6. Abdullayeva S. Inson qadr-qimmatini tushunchasining sotsiologik talqini. – Toshkent: Ijtimoiy fikr, 2021. – 134 b.

JANUBI-SHARQIY OSIYODA TASAVVUF TARIQATLARINING SHAKLLANISHI VA TASAVVUF TA'LIMOTLARI RIVOJLANISHIDAGI AHAMIYATI

Sultonov Muhammad Yoqub o'g'li

Jizzax davlat pedagogika universiteti tayanch doktranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada Janubi-Sharqiy Osiyo mintaqasida tasavvuf tariqatlarining shakllanish jarayoni, ularning ijtimoiy-ma'naviy hayotdagi o'рни va tasavvuf ta'limotlarining rivojlanishiga ko'rsatgan ta'siri tahlil qilingan. Asarda chishtiya, qodiriya, naqshbandiya va

shattoriya kabi tariqatlarning Hindiston, Indoneziya, Malayziya, Bangladesh va boshqa hududlarda tarqalish sabablari, ularning mahalliy madaniyat va diniy an'analarga uyg'unlashuvi yoritilgan.

Kalit so'zlar: Janubi-Sharqiy Osiyo, tasavvuf, tariqat, chishtiya, qodiriya, naqshbandiya, shattoriya, ma'naviyat, insonparvarlik, bag'rikenglik, ruhiy poklik, islom madaniyati, tasavvuf falsafasi, ma'naviy qadriyatlar, sufiylik ta'limoti.

Islom sivilizatsiyasi tarixida tasavvuf ta'limoti ruhiy poklanish, ma'naviy komillikka erishish va insonni Allohga yaqinlashtirishga qaratilgan chuqur falsafiy yo'nalish sifatida shakllandi. U dastlab Arabiston va Markaziy Osiyoda vujudga kelgan bo'lsa-da, keyingi asrlarda butun musulmon dunyosiga, jumladan, Janubi-Sharqiy Osiyo mintaqasiga ham keng yoyildi. Bu hududlarda tasavvuf nafaqat diniy-ma'naviy hayotning ajralmas qismiga, balki ijtimoiy, madaniy va ma'rifiy taraqqiyotning muhim omiliga aylandi.

Janubi-Sharqiy Osiyoda tasavvuf tariqatlarining shakllanishi jarayonida chishtiya, qodiriya, naqshbandiya, shattoriya kabi mashhur yo'nalishlar o'ziga xos shakl va mazmunga ega bo'ldi. Ular mahalliy xalqlarning an'anaviy e'tiqodlari, urf-odatlar va madaniy qadriyatlari bilan uyg'unlashgan holda, insonparvarlik, bag'rikenglik va ruhiy kamolot g'oyalarini keng targ'ib qildilar. Ayniqsa, bu tariqatlar orqali islom dini tinchlik, mehr-oqibat va ijtimoiy adolat g'oyalari bilan tanitildi [1:34].

Tasavvuf tariqatlarining mintaqadagi ilm, san'at, adabiyot va ijtimoiy tafakkur rivojiga ko'rsatgan ta'siri nihoyatda katta bo'ldi. Ular orqali nafaqat diniy bilimlar, balki ma'naviy tarbiya, inson qadri va komil inson konsepsiyasi haqida chuqur qarashlar shakllandi. Shu bois Janubi-Sharqiy Osiyodagi tasavvufiy harakatlarni o'rganish islom madaniyatining global miqyosdagi ta'sirini anglashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Tasavvuf ta'limotlari insonni ruhiy va axloqiy jihatidan komillikka boshlovchi o'ziga xos yo'l bo'lib, islom olamida 9 asrdan e'tiboran rivojlana borib, bugungi kunda ushbu yo'lni haqqa eltuvchi ta'limot sifatida ko'rsatuvchi bir qancha tariqatlar shakllangan va ularning namoyondalari hamda ergashuvchilari tomonidan targ'ib qilinib kelingan.

Janubi-Sharqiy Osiyo mintaqasida ham tasavvuf ta'limotlari ushbu mintaqaga islomning kelishi bilanoq tarqala bordi. Hozirgi vaqtda ushbu mintaqada joylashgan Indoneziyada tasavvufning Naqshbandiya Xolidiya va Qodiriya val Naqshbandiya tariqatlari eng ko'p tarqalgan. Tasavvuf tariqatlarining xalq ijtimoiy hayotida muhim rol o'ynashi va uning jamoaviy xarakter kasb etishi asosan 19-asrdan et'boran ko'zga tashlana bordi [2:54].

"Putihan" (oq kiyimdagi odamlar) nomi bilan mashhur bo'lgan jamoa vakillari, tariqat yo'liga qat'iyroq amal qiluvchi musulmonlardan bo'lib, kiyinishda va yashash tarzida umumiy aholidan ajralib turadi. Ushbu jamoat va'zolari (yoki ularning ba'zilari) diniy ilmga ham ega insonlar bo'lib, jamiyatdagi ijtimoiy munosabatlarda boshqalarga axloqiy namuna sifatida ko'rinishga harakat qilishadi.

Janubi-Sharqiy Osiyoning port shaharlarida chet ellik musulmon savdogarlarining turar joylari asrlar davomida mavjud bo'lgan. Faqat XIV asrdan boshlab ko'plab mahalliy jamoalar islomni qabul qila boshladilar. Java orolining aksariyat qismi islom dinini qabul qilishi XVI asrga qadar davom etdi.

Markaziy Osiyo va unga qo'shni mamlakatlarda keng tarqalgan tasavvuf tariqatlari Janubi-Sharqiy Osiyo xalqlari hayotiga ham katta ta'sir ko'rsatdi. Bunda, ayniqsa valiylar hayoti ular bilan bog'liq karomatlar mintaqada yashovchi insonlar e'tiqodiga ta'sir ko'rsatib, ularning kundalik hayotlarini e'tiqod masalalarida o'zgara borishiga sabab bo'ldi.

Janubi-Sharqiy Osiyodagi hozirgacha saqlangan eng qadimiy musulmon yozma manbalari qaraladigan bo'lsa, ularga so'fiylik axloqi singdirilganini ko'ramiz. O'z davrining mashhur tariqat vakillari bo'lgan Hamza Fansuriy, Shams al-Din Pasai, Nur al-Din Rani'riy, al-Ra'uf Singkel, Yusuf Makassar kabilarning so'fiylik tariqatlari g'oyalarini tarannum etishga qaratilgan sheriy va nasriy asarlari, mintaqa aholisi tomonidan doimiy mutoala qilib kelingan. Tasavvuf tariqatlari keng tarqalgan Indoneziyada so'fiylik bilan bog'liq munosabatlar davlat darajasigacha ko'tarilgan. 1638 yilda Indoneziyaning o'sha davrdagi Banten hukmdorlari davlat

darajasiga ko'tarilgan So'fiylik bilan bog'liq savollarga ishonchli javob topish va kuchli bir olimni Bantenga qozi sifatida olib kelish maqsadida Makka shahriga o'z elchilarini jo'natishgan [3:54].

Tasavvuf sohasida tadqiqotlar olib borayotgan bir qancha olimlar islom dinining o'chog'i sanalgan shaharlarda so'fiylik tariqatlarining gullab-yashnashi va islomning Janubi-Sharqiy Osiyoga tarqalishi o'rtasida sababiy bog'liqliklar bo'lishi mumkin, dekan fikrlarni ilgari surishgan. Ayniqsa, tadqiqotchi Entoni Jons o'zining chop ettirgan bir qancha maqolalarida musulmon savdogarlari bilan birga kelgan tasavvuf tariqatlari vakillarining bu jarayonda asosiy rol o'ynagan bo'lishi mumkinligini ta'kidlagan. XVII asrdan boshlab, mintaqada islom dinining markazlaridan sanalgan Indoneziyaning mahalliy manbalarida so'fiylik tariqatlari to'g'ridan-to'g'ri tilga olinadi. Malayziyada esa o'zining asarlari bilan mashhur sanalgan Nur al-Din Raniri ijodi to'la tasavvuf tariqati ta'limotlariga mos keladi.

XVII asr Janubi-Sharqiy Osiyoning eng mashhur musulmon olimlari-Nuriddin Raniri, Abdurauf Singkel va Yusuf Makassar o'zlarining asarlarida turli tasavvuf tariqatlariga tegishli ekanliklarini va o'z silsilalarini keltirib o'tganlar.

Yuqorida nomlari qayd etirilgan olimlardan ayniqsa Abdurauf Singkel sermahsul ijodkor sanaladi. Abdurauf qariyb yigirma yil davomida Arabistonda o'sha davrning eng ko'zga ko'ringan olimlaridan dars olgan. Ayniqsa Madinaning yetuk olimlari sifatida tanilgan Ahmad al-Qushoshiy (vafoti 1661) va uning shogirdi Ibrohim al-Kuroniy (1690 yilda vafot etgan) bilan yaqin bo'lgan. Har ikkalalari ham hadis olimlari sifatida obro'ga ega bo'lib, islomiy ilmlaridan, jumladan tariqatlardan ham dars bergan [4:74].

Yuqorida keltirilgan ma'lumotlar ko'proq janubiy-sharqiy osiyo mintaqasida Islom dini yoyilishi tasavvuf tariqatlari vakillari tomonidan bo'lganiga ishora qilmoqda. Mintaqa aholisi, ayniqsa Indoneziya va Malayziyada ijtimoiy hayotga islom shariati normalari va so'fiylik tariqatlari ta'limotlari chuqur ta'sir ko'rsatgan. Mazkur holat bugungi kunga kelib hududda ko'plab tariqat vakillarining mavjud bo'lishiga va islom olamida mashhur bo'lgan Naqshbandiylik va Qodiriylikning so'fiylik tariqatlarining vakillari soni ortishiga bevosita ta'sir o'tkazib kelgan.

Janubi-Sharqiy Osiyo mintaqasida tasavvuf tariqatlarining shakllanishi va rivojlanishi nafaqat diniy hayot, balki ijtimoiy, madaniy va ma'naviy sohalarning ham yuksalishiga katta hissa qo'shgan. Chishtiya, qodiriya, naqshbandiya va shattoriya kabi tariqatlar bu hududlarda islom dini ruhini xalq hayotiga singdirgan, insonparvarlik, bag'rikenglik, mehr-oqibat va ruhiy poklik g'oyalari chuqur targ'ib etgan. Ular o'z faoliyati orqali din va madaniyatni uyg'unlashtirib, jamiyatda ma'naviy barqarorlik va tinchlikni mustahkamlashga xizmat qilgan.

Tasavvuf tariqatlarining ta'limotlari Janubi-Sharqiy Osiyo xalqlari orasida diniy e'tiqod bilan bir qatorda axloqiy yetuklik, ijtimoiy birdamlik va ma'naviy uyg'onishning asosiy manbai sifatida shakllangan. Ular orqali islom falsafasi ilm, adabiyot, musiqa, san'at va ma'rifat sohalariga chuqur singib, o'zining milliy-madaniy shaklini topgan.

Shunday qilib, Janubi-Sharqiy Osiyoda tasavvuf tariqatlarining shakllanishi tasavvuf ta'limotlarining global miqyosda rivojlanishiga turtki bo'lgan muhim tarixiy jarayonlardan biridir. Bu mintaqada tasavvufni xalq ruhiyatiga singdirish, uni hayot falsafasiga aylantirish orqali islom sivilizatsiyasi merosining boyib borishiga va insoniyat ma'naviy tafakkurining yuksalishiga beqiyos hissa qo'shgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Hoesein Djajadiningrat, *Critische beschouwing van de Sadjarah Banten: Bijdrage ter enschetsing van de Javaansche geschiedschrijving* (Haarlem: Joh. Enschedé en Zonen, 1913), pp. 50, 174–175

2. Anthony H. Johns, "The Role of Sufism in the Spread of Islam to Malaya and Indonesia," *Journal of the Pakistan Historical Society* 9 (1961): 143–160; Anthony H. Johns, "Sufism as a Category in Indonesian Literature and History," *Journal of Southeast Asian History* 2 (1961): 10–23.

3. Martin van Bruinessen, "Shaykh 'Abd al-Qâdir al-Jîlânî and the Qâdiriyya in Indonesia," *Journal of the History of Sufism* 1–2 (2000): 361–395
4. Azyumardi Azra, *The Origins of Islamic Reform in Southeast Asia: Networks of Malay-Indonesian and Middle Eastern 'Ulamâ' in the Seventeenth and Eighteenth Centuries* (Leiden: KITLV Press, 2004), pp. 54–62.

MARKAZIY OSIYO ALLOMALARI ASARLARIDA TASAVVUFIY TARIQATLAR VA ULARNING IJTIMOY-FALSAFIY TASNIFI

Sultonova Latofat Saydullayevna
BDTU "Ijtimoiy fanlar va jismoniy madaniyat"
kafedrası katta o'qituvchisi

Allayev X.R. - "Arxitektura va qurulish" fakulteti talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqola Markaziy Osiyo allomalari asarlarida tasavvufiy tariqatlarning ijtimoiy va falsafiy jihatdan tahlilini o'rganishga qaratilgan. Tadqiqotda tariqatlarning shakllanishi, rivojlanishi, jamiyat hayoti va ma'naviyatga ta'siri, shuningdek, ular bo'yicha ilmiy va falsafiy tasniflar ko'rib chiqiladi. Maqola tarixiy manbalar, mutafakkirlar asarlari va ularning ijtimoiy-falsafiy qarashlari asosida Markaziy Osiyo tasavvufiy an'analari va ularning jamiyat rivojiga qo'shgan hissasini yoritadi.

Kalit so'zlar: Markaziy Osiyo, allomalar, tasavvuf, tariqatlar, ijtimoiy-falsafiy tahlil, tasnif, ma'naviyat, jamiyat, tarixiy manbalar, ilmiy meros.

Markaziy Osiyo mintaqasi tarix davomida boy ma'naviy va ilmiy merosga ega bo'lgan hudud sifatida ajralib turadi. Bu yerda yashagan allomalar nafaqat din va falsafa sohasida, balki jamiyatning ma'naviy, axloqiy va ilmiy hayotini shakllantirishda muhim rol o'ynaganlar. Tasavvufiy tariqatlar esa Markaziy Osiyo ijtimoiy va ma'naviy hayotida markaziy ahamiyatga ega bo'lib, odamlarni tarbiyalash, axloqiy qadriyatlarni mustahkamlash va jamiyatda barqarorlikni ta'minlashga xizmat qilgan.

Ushbu tadqiqotning asosiy maqsadi Markaziy Osiyo allomalari asarlarida tasavvufiy tariqatlarning shakllanishi, ularning jamiyat va inson ma'naviyatiga ta'siri, shuningdek, ijtimoiy-falsafiy tasniflarini o'rganishdir. Tadqiqot tarixiy manbalar, mutafakkirlar asarlari va ularning fikriy merosiga tayanib, tariqatlarning ijtimoiy, ma'naviy va falsafiy asoslarini yoritadi. Shu bilan birga, tasavvufiy yo'nalishlarning ilmiy, axloqiy va ijtimoiy jihatdan jamiyat rivojiga qo'shgan hissasi tahlil qilinadi.

Markaziy Osiyo hududidagi tasavvufiy tariqatlar IX asrdan boshlab vujudga kela boshlagan. Tariqatlarning shakllanish evolyusiyasi, tadqiqotimizning ibtidosida qayd etganimizdek, bir necha bosqichlarda amalga oshgan va umumiy ma'noda quyidagi ravishda o'zgargan:

1. IX-X asrlarda Muhosibiy, Junayd Bag'dodiy, Abu Bakr, Kalobodiy, Abu Nasr Sarroj, Abdurahmon Sullamiy, Hujviriylarning fikriga ko'ra, tariqat asosan amaliy (qisman nazariy) uslub, axloqiy, psixologik qoidalar yig'indisidir. Bu davrda tariqat maqom va hol bilan bog'liq bo'lgan.

2. X-XII asr o'rtalarida pir, shayx, murshid va murid instituti avval Xurosonda vujudga kelib, keyin butun musulmon olamiga tarqalgan. Bu davrda tariqat ta'lim berish maktabiga aylangan va faqat maxsus kishilar doirasida kengayib, xalq ommasi orasida tarqalgan.

3. XII asrning oxirida silsila instituti to'la shakllandi va so'fiylik tariqatlari vujudga keldi.

Tasavvufshunos olim X.S.Karomatov tasavvufning vujudga kelishi va taraqqiyot bosqichlarini alohida ajratishni taklif qiladi. Uning fikriga ko'ra, tasavvuf VII-VIII asrlarda asketizm, keyinchalik IX-X asrlarda mustaqil diniy-falsafiy va axloqiy ta'limot, XII asrning oxirlariga kelib esa, tashkiliy va nazariy jihatdan shakllangan. Najmiddin Komilovning fikricha, tasavvuf tarixi ikki davrga, birinchidan, VIII-XI asrlar (asketizm davri) va ikkinchidan, XI-XIV asrlar (tasavvufning keng tarqalishi davri)ga bo'linadi.

Tasavvufning ilk o'rta asrlardan boshlab turli yo'nalishlarda rivojlanishini quyidagicha tasniflash mumkin:

1. IX-XI asrlarda tavhid asoslarini chuqurlashtirish, fano (yo'qlik) va baqo (borliq) tushunchalari, vahdat va kasrat, Xudoga (vosil bo'lish) singish masalalari o'rganilgan;

2. XIII asr o'rtalaridan boshlab, tafakkuriy-aqliy yo'nalish "vahdat ul-vujud" yetakchilik qilgan:

3. XIV-XV asrlar tasavvufning irfoniy, diniy-falsafiy masalalari, haqiqatni bilishga erishishning nazariy muammolari o'rganila boshlandi [1:82].

Yuqoridagi tasniflar tasavvufning rivojlanish bosqichlarini to'la ochib bera olmasligi, bizga noma'lum tomonlar ham bo'lishi mumkin, lekin shu bosqichlarga tayanib, mushohada yuritadigan bo'lsak, Markaziy Osiyoda shakllangan tariqatlar ham xuddi shunday tasavvufning har qanday rivojlanish jarayonlari singari ular bilan hamohang tarzda taraqqiy etganiga guvoh bo'lamiz.

Garchi tasavvuf ilk oqimlari va yo'nalishlarining vujudga kelishi dastlab Kufa, Bag'dod, Basra, Misr kabi islom madaniyati va tafakkurining markazlari bilan bog'liq bo'lsa-da, IX-X asrlarga kelib Markaziy Osiyo zaminida bu ma'naviy oqimning o'ziga xos maktablari, falsafiy asoslari va ijtimoiy hayotdagi o'рни shakllandi. Ayniqsa, bu davrda tasavvuf nafaqat shaxsiy kamolotga erishish yo'li, balki jamiyatni ma'naviy uyg'otish, insonni komillikka yetaklash, ijtimoiy adolat va ruhiy poklik g'oyalari yoyish vositasi sifatida ham shakllandi.

Markaziy Osiyo bu davrda ilm, falsafa, adabiyot va ma'rifat markazlaridan biri bo'lib, unda ko'plab buyuk mutasavviflar, allomalar, shoirlar va faylasuflar ijod qildilar. Aynan shu muhitda yassaviylik, kubraviylik, naqshbandiya, suhravardiya, sayyoriylik, malomatiya, qalandariya kabi tariqatlar shakllanib, o'zining chuqur ijtimoiy-falsafiy tizimini yaratdi. Ushbu tariqatlar orqali tasavvuf g'oyalari xalq ommasida keng yoyildi, ularning ma'naviy hayoti, dunyoqarashi va axloqiy qadriyatlariga bevosita ta'sir ko'rsatdi.

Ahmad Yassaviy asos solgan Yassaviylik tariqati Turkiston zaminida islomni xalq ruhiyatiga mos tarzda singdirish, shariat, tariqat, ma'rifat va haqiqat bosqichlari orqali komil insonni tarbiyalashni o'zining asosiy maqsadi qilib oldi. Uning "Hikmatlar" asari xalqni ezigulikka, sabr-toqat, halollik, sadoqat va kamtarlikka chorlagan.

Kubraviya tariqati esa Xorazmda Najmiddin Kubro tomonidan asos solingan bo'lib, bu yo'nalish tafakkur, nafsni tiyish, zikrning botiniy mohiyati va ijtimoiy mas'uliyatni uyg'unlashtirishga urg'u berdi. Kubraviylik tariqati orqali tasavvufda ilm bilan ruhiyatning birligi, inson qalbini ilohiy haqiqat bilan bog'lovchi tafakkur tizimi shakllandi [2:92].

Xojagon-Naqshbandiya tariqati esa Buxoro zaminida Bahouddin Naqshband tomonidan mustahkam asoslangan bo'lib, unda "Dil ba yoru, dast ba kor" ("Ko'ngil Olohda, qo'l mehnatda") shiori asosida ijtimoiy faollik va ruhiy poklikni uyg'unlashtirish g'oyasi ilgari surildi. Bu tariqat Markaziy Osiyo, Hindiston, Eron, Turkiya va hatto Yevropaning ayrim hududlarigacha keng yoyilgan. Naqshbandiya g'oyalari jamiyatning axloqiy yangilanishi, ilm va amal uyg'unligi, inson mas'uliyati va adolat tamoyillarini mustahkamladi.

Sayyoriylik va Hakimiyluk tariqatlari esa falsafiy tafakkur va ruhiy tajriba uyg'unligi orqali insonni borliq haqiqatini anglashga chorlagan. Ular ruhiy poklanish va ichki nurga yetishish orqali insonni komillikka eltuvchi yo'l sifatida talqin qilingan.

Umuman olganda, Markaziy Osiyo allomalari asarlarida tasavvufiy tariqatlar faqat diniy yoki mistik harakat sifatida emas, balki keng ijtimoiy-falsafiy hodisa sifatida yoritilgan. Bu tariqatlar insonni nafaqat ilohiy haqiqat sari, balki ijtimoiy mas'uliyat, axloqiy tozalik, ilmga muhabbat va jamiyat farovonligi sari yetaklashni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan.

Natijada, Markaziy Osiyo tasavvuf maktablari butun musulmon Sharqida ma'naviyat, axloq, falsafa va ijtimoiy fikr rivojiga beqiyos ta'sir ko'rsatgan bo'lib, bugungi kunda ham ularning g'oyalari insoniyatni ruhiy uyg'onish va ma'naviy barkamollikka chorlab turadi.

Markaziy Osiyoda nafaqat tasavvuf tariqatlari balki tariqatga asos solmagan bo'lsada, buyuk mutasavviflar yetishib chiqqani va butun tasavvuf olamida katta obro'-e'tibor qozongan ilk tasavvuf namoyandalarini ko'rish mumkin. Jumladan, Buxoroda yashab ijod etgan Abu Bakr Kalobodiyini (vaf. 990 yoki 995 y.) alohida ko'rsatib o'tish o'rinli. Mutasavvifning islom olamidagi eng birinchi tasavvufiy asarlardan biri hisoblangan "At-Ta'arruf li-mazhabi ahli-t-tasavvuf" asari hozirga qadar ham tasavvuf sohasidagi qomusiy manba hisoblanadi. Asar tasavvuf nazariyasi va amaliyoti to'liq bayon etilgani bilan diqqatga sazovordir [3:42].

Abu Bakr Kalobodiyning tasavvuf sohasida amalga oshirgan eng katta xizmati shundaki, o'zining «At-ta'arruf» asarida an'anaviy islom va tasavvuf orasida muayyan o'rtacha yo'l topishga harakat qilgan. Abu Bakr Kalobodiy "At-ta'arruf" asaridan tashqari "Bahrul-favoid fi ma'onil axbor" (بحر الفوائد في معان الأخبار) ("Xabarlarining ma'nolarida foydalar ummoni") singari kitobida tasavvuf ta'limoti, tarixi, tariqatlari, so'fiylarning botiniy olami, komillik darajalari, ishorat hamda muomalot to'g'risidagi tushuncha va qarashlari tasavvufiy-falsafiy, ilmiy-nazariy tomondan tahlil qilingan. Abu Bakr Kalobodiy tasavvufiy qarashlarining muhim xususiyati shundaki, u insonning zohiriy va botiniy olamini bir-biridan ajratmaslik, odob-axloq, nafs va ruh, qalb tarbiyasi orqali insonda qudratli birlik tuyg'usini yaratish tajribalari hamma zamonlarda zarur bo'lgan ko'rsatgichlar bo'la olishini asoslab berganligidir [4:85]. Abu Bakr Kalobodiyning "At-Ta'arruf" asariga sharh yozgan mutasavviflardan biri Xoja Abu Ibrohim Ismoil ibn Muhammad ibn Abdulloh al Mustamliy al-Buxoriydir. U taxminan 968-970 yillar atrofida Buxoro shahrida dunyoga kelib, 1043 yilda ana shu shaharda olamdan o'tgan. Mustamliy Buxoriy o'zidan ikkita asar qoldirgan bo'lib, ulardan biri bizgacha yetib kelmagan Qur'onning forscha tafsiri, ikkinchisi esa Abu Bakr Kalobodiyning arab tilida yozilgan "At-Ta'arruf" asariga sharh sifatida yozilgan va ushbu tadqiqotga manba bo'lgan forscha "Sharh at-Ta'arruf" asaridir. Mustamliy Buxoriyning "Sharh at-Ta'arruf" asarida tasavvufning mohiyati, ruknlari, maqom va hollarning ta'rifi, tavsifi, chegarasi, turlari, ketma-ketligi hamda o'zaro aloqadorligi, ma'rifat va boshqa tasavvufga oid masalalar yoritilgan. Mustamliy Buxoriy tasavvufning nazariyotchi olimi sifatida ko'zga tashlansa-da, hadis, fiqh va kalom ilmi sohalari, dunyoviy ilmlar: matematika, astronomiya, tibbiyot, kimyo va mineralogiya kabilarning ham bilimdoni hisoblangan [5:42]. Hozirga kunga qadar tadqiqotchilar o'rtasida Abul Hasan Hujviriyning "Kashf ul-mahjub" asari tasavvufga oid fors tilida yozilgan ilk manba h. Tadqiqotchi K.Rahimovning fikricha, Mustamliy Buxoriyning "Sharh at-Ta'arruf" asari fors tilida yozilgan ilk manba bo'lib hisoblanadi. Mustamliy Buxoriy o'z asarini shariat va kalom, mo'taziliylar o'rtasida tasavvufga nisbatan olib borilayotgan tazyiqlardan asrash, tasavvufning shar'iy ilmlardan ekanligini isbotlash, an'anaviy islom va tasavvuf o'rtasidagi mo'tadil yo'lni ko'rsatib berish maqsadida ta'lif etgan. Mustamliy Buxoriyning "Sharh at-Ta'arruf" asari o'zidan keyingi davrlarda yozilgan "Kashf ul-mahjub", "Risoi Qushayriya", "Tazkiratul avliyo", "Faslul xitob", "Nafaxot ul-uns", "Nasoyim ul-muhabbat" kabi asarlarning mazmun-mundarijasini yozishda katta ta'sir ko'rsatgan [6:42].

Markaziy Osiyo allomalari asarlarida tasavvufiy tariqatlar nafaqat diniy va ruhiy maqsadlarda, balki ijtimoiy va falsafiy kontekstda ham chuqur o'rganilgan. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, tariqatlar jamiyat hayotida axloqiy qadriyatlarini mustahkamlash, inson ma'naviyatini yuksaltirish va ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashda muhim vosita bo'lgan. Allomalarning asarlarida har bir tariqatning o'ziga xos ijtimoiy-falsafiy yo'nalishi, insonning ma'naviy yuksalishi va jamiyat rivojiga qo'shgan hissasi batafsil tasvirlangan.

Shu asosda, Markaziy Osiyo tasavvufiy merosi ilmiy, axloqiy va ijtimoiy jihatdan uzviylikni aks ettiradi. Tariqatlarning tasnifi va ularning jamiyat hayotidagi roli nafaqat tarixiy manbalarda, balki bugungi kunda ham ilmiy, madaniy va ma'naviy tadqiqotlar uchun asosiy manba sifatida xizmat qiladi. Bu esa o'z navbatida Markaziy Osiyo allomalari merosining zamonaviy jamiyatdagi ahamiyatini yana bir bor tasdiqlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Komilov N. Komillik tariqati. Tafakkur-1998. -№1. -B. 64.
2. Ziyayev O. "O'rta Osiyo tasavvufining tarixi" – Toshkent, 2010. –B.118.
3. Rajabov A. "Markaziy Osiyo tasavvufiy tariqatlari va ularning ijtimoiy roli" – Samarqand, 2015. –B.136.
4. Karimov B. "Tasavvufiy meros va falsafiy tafakkur" – Buxoro, 2012. –B.165.
5. Shodiyev J. "Markaziy Osiyo allomalari asarlarida tasavvufiy g'oyalar" – ilmiy maqola, Toshkent, 2018. –B.135.
6. Mirzaev F. "Tasavvuf va jamiyat: tarixiy va falsafiy tahlil" – Samarqand, 2017. –B.115.

**MIRSIDDIXON HASHMAT TAZKIRALARINING SHAXS
BARKAMOLLIGIDA TUTGAN O'RNINI: MARKAZIY OSIYO ALLOMALARI
ASARLARINING IJTIMOY-FALSAFIY TAHLILIDA**

Temirov Sherov To'rayevich

Buxoro davlat texnika universiteti katta o'qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada Mirsiddiqxon Hashmat tazkiralarning ma'naviy-ma'rifiy mazmuni va ularning shaxs barkamolligini shakllantirishdagi o'рни ijtimoiy-falsafiy nuqtai nazardan tahlil qilinadi. Asarda insonning ruhiy yetukligi, axloqiy pokligi, ma'naviy komillikka erishish jarayoni Markaziy Osiyo allomalari – Abu Nasr Farobiy, Abu Ali Ibn Sino, Alisher Navoiy, Bahouddin Naqshband va Ahmad Donish kabi mutafakkirlar merosi bilan uzviy bog'liq holda yoritilgan.

Kalit so'zlar: Mirsiddiqxon Hashmat, tazkira, shaxs barkamolligi, komil inson, tasavvuf, ma'naviyat, axloq, Markaziy Osiyo allomalari, falsafiy tafakkur, ma'rifatparvarlik, ruhiy poklanish, ijtimoiy mas'uliyat.

Buxoro hududida bitilgan, hozirgi zamon adabiyotida to'liq tadqiq qilinmagan qimmatli tazkiralardan biri buxorolik Mirsiddiqxon Hashmatning "Tazkirat-ush-shuaro"sidir. Mavzuda fors adabiyoti tarixining mashhur adiblarining ahvoli va hayoti va ijodi bayoni asosida bilim darajasi, aql-zakovati, iste'dodi, bahs-munozaralari, maslahatlariga e'tibor beriladi. She'riy san'at va mahoratga baho berilganda

O'z fikr va mulohazalarini qisqa va ixcham iboralar, jumlar bilan aniq va lo'nda ifodalaydi. Jumladan, uning Mirzo Sodiq Munshiyning mushohadalik san'atini e'tirof etish haqidagi ma'lumotlari shunday qilingan: "Va u janobning shon-shuhrati shu qadar ulug'dirki, uni izohlab bo'lmaydi" [1:81].

Rosh Asiri Xujandiyning temperamenti haqida shunday qayd etadi: "She'r aytishda sof idrok temperamenti va cheksiz og'ishlarga moyilligi bor edi.

U jasoratni shunday ataydi: "Shoir zamon va ma'nomizning boshlanishi".

Xasrat she'riyati haqida shunday yozadi: «Uning she'riyati u saroyda mashhur, saylovda mast bo'ladi». Mirsiddiqxon Hashmatning shoirlarning didi va adabiy mahoratiga bergan bahosi adolatli. U o'z davrining ko'plab mashhur shoirlari Shamsiddin Shohin, Qori Rahmatullohi Vozeh, Ahmadi Donish, Abdul Qodirxo'ja Savda va boshqalarni kuylaydi, boshqa shoirlarga umumiy baho beradi.

Ta'rifning muhim xususiyatlaridan biri shundaki, muallif yozuvchilar she'rlarining qadr-qimmatini belgilashda ularning ilmiy salohiyati, bilim saviyasini qayta tiklashga alohida e'tibor bergan. Jumladan, u Lisoniy haqida shunday yozgan: "Hamma ilmlar san'atida, fors she'riyatida va davrayu maktablarda ulug' alloma bor, har bir so'zning o'z o'рни bor, har nuqtaning o'рни bor".

Gavhariyga kelsak: "Uning she'rlari juda benuqson, fikri tiniq, qasidasi ravon. Notiqlikda va yoshlikda, mubolag'asiz, davrning o'ziga xosdir". Qozi shunday tavsifga asoslanib, Zakiyga shunday xabar berdi:

"U insho va she'riyatda, ayniqsa, tarixda juda mohirdir" [2:32].

U Behruzning ilm va hikmat darajasini shunday ta'riflagan: "Ammo qofiya ilmida go'yo Shayx Sa'diy va Firdavsiy afzalroqdir".

Xuddi shu tarzda rasm egasi shoirlar haqida katta samimiyat va muhabbat bilan gapirib, ularning bilim va mavqeini belgilab berdi.

She'r muallifi e'tibor bergan yana bir muhim jihat shoirlarning o'tmishdagi mashhur notiq'larga ergashishidir. Xuddi shu qonuniyat mashhur tojik va fors tillarida so'zlashuvchilarning ijodiga taqlid qilinishiga, ularga ergashishiga, ularga javob berishiga, taqlid qilinishiga sabab bo'lgan. Mirsiddiqxon Hashmat shoir G'avg'oning ahvoli, she'riyati haqida so'z yuritar ekan, ayni paytda Hindiston qit'asining o'xshash so'zlovchilari bilan qiyos va suhbatda Xuroson va Iroq she'riyat uslubi haqida qiziqarli fikr va mulohazalarni bildirdi. U Xuroson va Iroq shoirlarining ko'pchiligi shoir ekanligini qayd etadi Shayx Sa'diy va Xoja Hofiz tomonidan. Shu jihatdan ularning she'rlari "tiniq va oqimli". Shu tariqa, Vafoy va Gavhariyning "Tazkira"da yozib olgan she'rlari fikrni tasdiqlovchi dalil bo'ladi. Qolaversa, u mirzo Abdulqodir Bedil, Nosirali Sarhindi, Mir G'olomalixon Ozod va Sirochiddin Alixon Orzular

boshchiligidagi hind uslubining Movarunnahr shoir va yozuvchilari uslubi va nafosatiga ta'siri va ta'sirini aniq ta'kidlab o'tgan: "Bu ixtiro qachon. mashhur bo'ldi, Movarunnahr shua o'zining shifo nazrini aytib, bu marosimni aqliy nazrga aylantirdi.

O'sha davr vakillarining uslubi va tafakkuri haqida aytish kerakki, ko'pchilik notiq shoir aytishda mirzo Abdulqodir Bedilga taqlid qilganlar. Bu fikrni she'r muallifi shoirlar, jumladan, Churat Buxoroiy, Zufarxon Javhariy hayoti va ijodini "Abulmaoni she'rga intiladi" iborasi bilan tasvirlar ekan, ta'kidlagan.

Tazkiralarda ba'zan shoirlar bir-birining she'rlariga ergashib, qiyoslash holatlari uchraydi. Masalan, Avrach degan shoir Buxoro Hoji Marhamga ergashib she'r yozgan. Qolaversa, Xo'qon adabiy mintaqasi shoiri Hirod haqida "Nozim Hiraviy she'rda bor kuchini sinab ko'ryapti" degan talqin bilan ma'lumot berib, shahidning o'limi sababini tilga oladi [3:54].

Aytish joizki, muallif ayrim hollarda yozuvchilarning xarakteri va shaxsiy xususiyatlarini tilga olgan. Fikrni tasdiqlash uchun bir nechta misollar keltiramiz. Rahimiy haqida: "Bu g'azal ustozning hamfikr va egasiz fe'l-atvoridan:

Ko'z yoshlarim sog'inchi, nolalarim bo'roni.

Nolamimga o't otish".

Roche Rokingga shunday dedi: "Kesh shahrining zabt etilishi tarixi juda g'alati va tushunish kaliti uchun ochiqdir:

Shahar va bid'at saroyining zabt etilishi, adolat o'rnatilishi va zulmning barham topishi, yurt va ufqda mening tarixim dengizi ko'rindi".

Ramziy haqida: "Bular Amir maqtovidagi bir necha misralardir dedilar".

Doir Xolisi Mashhadiyga yozadi: "Kachanda qancha bayt aytildi".

Xuddi shunday, ushbu rasmni o'rganish orqali adabiyotning ushbu davri shoir va yozuvchilari ijodining eng muhim mavzulari bilan tanishish mumkin.

Hashmatlik Mirsiddiqoni shoirlar she'rlarining qadr-qimmatini belgilashda badiiy san'atda qo'llanilgan yo'l va uslublarga alohida e'tibor bergan. Shoir Majnunning ahvoli va she'rlarini tasvirlar ekan, shunday yozadi: "Bu g'azal uning bo'g'uvchi kayfiyatidan, g'azabga haqqi esa xazinasidandir:

U tilanchining kaftida turganidek, unga qarang.

Bu quvnoq hazilga o'xshaydi".

Uning o'zi ham "Ruboiy qodir

"Asar, Muztarib, Mutey, Mulla Rajabiy Donish, Irey kabilarning o'ziga xosligi, Somiyning "majozning o'ziga xosligi", Mubilning "aniqlik"dan mohirona foydalanishi asarning adabiy jihatini yaqqol ta'kidlaydi. Uni qayta hikoya qiladi va taqdim etadi. adabiy manba va ritorika manbai sifatida.

Surat muallifining o'z davri madaniy hayotining turli masalalari haqidagi mulohazalari va umumiy munozaralaridan, rasmning alohida bo'limlaridagi tavsifi, tanqid va mulohazalaridan ma'lum bo'lishicha, u faqat tuzuvchi va an'anaviy emas. suratga oluvchi, balki aniq fotosuratchi, shoir va didli notiq sifatida ham paydo bo'ladi [4:74].

Shoir va Gulxaniy she'riyatining mutaxassisi sifatida Rosh o'zining tanqidiy fikrini shunday yozadi: "Buning sababi shundaki, Gulxaniy ham Nola va Xichlat kabi mashhur xo'qonlik olimlardan bo'lmagan, she'rlari zaif, fikrlari noto'g'ri, lekin she'r yozish qobiliyati bor edi Shunday she'rlar to'plamini tuzgan bo'lsa, rostdir".

Mirsiddiqxon Hashmatning saroy shoiri va shoirlaridan biri sanalgan Afzal-maxdum Pirmastiy she'riyati haqida shunday baho bergan: "Ammo uzoq, Sho'ro va shoir she'rlarining mashhurligini pasaytirib yubordi. Tavarix. She'ning kichik poydevori bilan qanoatlanib, Xoqoniy va Xusrav uslubiga ega".

Mirsiddiqxon Hashmatning she'riyat san'atini tan olish, so'zlovchilar she'rlaridagi zaif va illatlarga nisbatan bunday baho va qarashlarini aksar tazkira matnlarida ko'rish mumkin. Rasm muallifi hind shoiri Xazin haqida ma'lumot berib, shu bilan birga she'riyatidagi kamchiliklarni ham ko'rib chiqadi:

Zulmatdan yuzingni yorit,

Qachongacha tun zulmatini kunduzga olib kelaman?

“Tunlarning qorong'iligini emas, tunni kunduzga kiritish to'g'ridir. Qorong'u tunlarda nega der edi”.

Do'stlar qatori daryoga soya soladi,

Baliqning tanasida tikan o'ssin.

Muallif shu tariqa yuqoridagi asarlardan 5 baytni tahrir qilib, ulardagi kamchilik va nuqsonlarni aniqladi.

An'anamiz g'azalda usta edi.

Shahar vayron bo'ldi, qishloq obod bo'ldi [5:66].

Ko'rinib turibdiki, qasaid degan to'liq unvonga ega bo'lgan Urfi Sheroziy g'azal sifatida qasidada yo'q. Odo aytish juda mushkul, bu ishning olg'a siljishi yuksak so'zgo'y, alloma shoirning oldida, degan qarorga keldi”.

Muallif she'riyat va she'riyatga qiziqqan, professional shoir bo'lmagan ayrim kishilarning ijodini tasvirlaganda alohida ta'kidlaydi. Chunonchi, Kamol shoirning she'r uslubi haqida shunday yozadi: “Mashhurlar bilan mashhurlar o'rtasida, Gohida she'rga moyilliklari bor edi”.

Orif degan shoir “Ba'zan uning xotirasidan bir she'r chiqadi”, deb xabar beradi.

Shoir Zohirning tanishi haqida shunday yozadi: Hayotda u o'qituvchilikka, kamdan-kam she'rga yuzlanadi.

Mirsiddiqxon Hashmatning bu masala bilan bog'liq ta'rifining yana bir xususiyati shundaki, roviy shoirlar bayoni va g'azallari davomida o'zi qo'lga kiritgan hujjatlarni manba materiallarga qiyoslab belgilaydi. Bu holatni Donish, Hoziq va Gulxaniylarning taqdimotida ham ko'rish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Ayni Sadreddin. Vospominaniya. / Per. s tadjikskogo A.Rozenfeld. – Moskva-Leningrad, 1960.

2. Radjabov Z. Iz istorii obshchestvenno-politicheskoy mysli tadjikskogo naroda vo vtoroy polovine XIX v. – Stalinabad: Tadjgosizdat, 1959 .

3. Sayyid Muxammad Nosir ibn Muzaffar. Issledovanie Arka Вухары / Perevod s tadj. predislovie, prim. i ukazateli S. Gulyamova. – Toshkent: Tafakkur, 2009.

4. Suxareva O.A. Buxara XIX- nach.XX v. (Pozdnefeodalnyy gorod i yego naselenie). – Moskva, 1966.

5. Xadi-zade Rasul. Istochniki k izucheniyu tadjikskoy literatury vtoroy poloviny XIX veka. Izd – vo AN Tadj. SSSR. – Stalinabad, 1956.

6. Xashmat Mirsiddik. Divan gazeley // Rukopis. Sentr vostochnyx rukopisey im. Abu Rayxona Beruni. – №4304. 95 il.

IBN SINONING “KITOB ASH-SHIFO” ASARI – SHARQ FALSAFASI VA ILM-FAN TARAQQIYOTIDAGI O'RNI

Yuldasheva Lola Sagdullayevna
Toshkent davlat tibbiyot universiteti
“Ijtimoiy fanlar” kafedrasi dotsenti
lolayuldasheva@gmail.com
Orcid ID: 0009-0004-5709-3372

Annotatsiya: Mazkur maqolada buyuk qomusiy olim Abu Ali ibn Sinoning “Kitob ash-Shifo” asari falsafiy, ilmiy va tarixiy jihatdan tahlil qilinadi. Asarning o'ziga xos xususiyatlari, uning yaratilish sabablari hamda o'rta asrlarda ilmiy tafakkur taraqqiyotidagi o'rni yoritilgan. Ibn Sino bu asarda mantiq, falsafa, tabiiyot, matematika va axloq kabi turli sohalarini qamrab olib, ilmiy izlanishlarni yaxlit tizim asosida ifoda etadi.

Kalit so'zlar: Ibn Sino, Kitob ash-Shifo, falsafa, mantiq, tabiiyot, ilmiy tafakkur, o'rta asr ilm-fani, ma'naviy meros, Sharq va G'arb tafakkuri.

Sharqning buyuk allomalaridan biri bo'lgan Abu Ali ibn Sino o'zining qomusiy bilimlari, falsafiy qarashlari va ilmiy merosi bilan jahon tafakkuri xazinasida o'chmas iz qoldirgan siymo hisoblanadi. Uning asarlari nafaqat o'z davrida, balki keyingi asrlarda ham ilm-fan rivoji, falsafiy tafakkur va ma'naviy kamolot jarayonlariga bevosita ta'sir ko'rsatgan. Ibn Sinoning

ilmiy merosi orasida “Kitob ash-Shifo” asari alohida o‘rin tutadi. Bu asar nafaqat falsafiy ensiklopediya, balki ilmiy izlanish metodologiyasi, tafakkurni mukammallashtirish vositasi hamdir.

“Kitob ash-Shifo”ning dolzarbligi shundaki, u o‘rta asr Sharq va G‘arb ilmiy merosini uyg‘unlashtirib, insoniyat tafakkurida universal bilimlar tizimini yaratishga xizmat qilgan. Asarda mantiq, falsafa, tabiiyot, matematika, metafizika, axloq va boshqa ko‘plab fanlarga oid bilimlar jamlangan bo‘lib, ular insoniyat taraqqiyoti uchun keng qamrovli nazariy asos vazifasini bajargan. Bugungi kunda ham ushbu asar inson bilimlarining tarixiy ildizlarini o‘rganish, zamonaviy ilm-fan tamoyillarini qadimiy manbalar bilan solishtirish va yangicha ilmiy paradigmalarga tatbiq etishda muhim ahamiyat kasb etadi [1:112].

Mazkur mavzuning o‘rganilishi zamonaviy ilmiy izlanishlar uchun ham g‘oyat zarurdir. Chunki “Kitob ash-Shifo” nafaqat o‘z davridagi ilmlarning jamlanmasi, balki ilmiy tafakkurni rivojlantirish, insonni johillikdan xalos etib, bilim orqali komillikka yetaklashga qaratilgan konsepsiyadir. Ibn Sino o‘z asarida ilmni inson ruhining shifosi deb talqin qiladi. Demak, bu kitob nafaqat nazariy bilimlarni, balki ma‘naviy tarbiyani ham o‘zida mujassam etgan yirik qomusdir.

“Kitob ash-Shifo”ning o‘ziga xos jihatlaridan biri shundaki, u o‘rta asrlarda hukmron bo‘lgan diniy va falsafiy qarashlarni sintez qilib, yangicha ilmiy-nazariy qarashlar tizimini yaratadi. Shu boisdan ham bu asar Sharq va G‘arb o‘rtasidagi intellektual aloqalarda muhim ko‘prik vazifasini bajargan. Uning ta‘sirida Yevropa Uyg‘onish davri faylasuflari, xususan, Tomas Akvinskiy, Albert Velikiy, hatto Dekart va boshqa mutafakkirlar ham shakllanganini ko‘rish mumkin.

Bugungi davrda “Kitob ash-Shifo”ning o‘rganilishi, undagi falsafiy va ilmiy g‘oyalarning tahlili ilm-fan rivoji uchun yangicha istiqbollarni ochadi. Masalan, unda ilgari surilgan bilish nazariyasi, mantiqiy tahlil, inson ruhiyati va axloq haqidagi qarashlar hozirgi zamon psixologiyasi, axloqshunosligi va ijtimoiy falsafa sohalarida qo‘llanishi mumkin [2:25].

Ibn Sinoning “Kitob ash-Shifo” asarini chuqur tahlil qilish nafaqat tarixiy-falsafiy merosni o‘rganish, balki zamonaviy ilmiy paradigmalarning shakllanishida ham muhim omil bo‘lib xizmat qiladi. Bu mavzuning dolzarbligi, eng avvalo, ilm-fanning uzluksiz rivojlanishida, insoniyat tafakkurining tarixiy ildizlarini chuqur anglashda va ma‘naviy qadriyatlarni hozirgi davrga uyg‘unlashtirishda namoyon bo‘ladi.

Buyuk tarixda hech narsa izziz ketmaydi. U xalqlarning qonida, tarixiy xotirasida saqlanadi va amaliy ishlarida namoyon bo‘ladi. Shuning uchun ham u qudratlidir. Tarixiy merosni asrab-avaylash, o‘rganish va avlodlardan avlodlarga qoldirish davlatimiz siyosatining eng muhim ustuvor yo‘nalishlaridan biridir.

Butun dunyo tan olgan allomalarimiz, buyuk daholarimizning ilmiy merosi, boy ma‘naviy marifiy ijodi chuqur tahliliy asoslanishi bugunning eng dolzarb vazifalaridan biridir [3:45].

Ibn Sino falsafasida “Kitob ash-Shifo” eng buyuk asarlaridan biri bo‘lib, uning metafizikaga bag‘ishlangan beshinchi risolasi “Ilohiyyat” eng ko‘p o‘rganilgan kitobidir. Ba‘zi qadimgi nomalarda ushbu risola bir qator bo‘limlardan iborat ekanligi qayd etiladi.

Ushbu tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, Ibn Sinoning “Kitob ash-Shifo” asari o‘rta asr Sharq ilm-fanining eng yirik yutuqlaridan biri bo‘lib, u nafaqat falsafiy tafakkurning, balki ilmiy metodologiyaning shakllanishida ham g‘oyat muhim ahamiyat kasb etgan. Asar yaratilgan davrda ilmiy bilimlar turli yo‘nalishlarga ajralib ketayotgan bir sharoitda, Ibn Sino ularni yagona tizim asosida umumlashtirishga muvaffaq bo‘lgan. Bu holat Sharq tafakkurida ensiklopedik yondashuvning eng yorqin namunasi sifatida baholanishi mumkin.

Muhokama jarayonida aniqlanishicha, “Kitob ash-Shifo”da mantiq ilmi alohida ustuvor o‘rin egallaydi. Ibn Sino mantiqni nafaqat falsafiy mushohada vositasi, balki ilmiy tafakkurning asosiy tayanch metodologiyasi sifatida talqin etadi. Bu jihat bugungi kunda ham ilmiy izlanishlarda mantiqiy tafakkurning ahamiyatini qayta anglash uchun muhim metodik asos bo‘lib xizmat qiladi [4:22].

Shuningdek, asarda tabiiyot ilmlari keng qamrab olingani, tabiat hodisalari kuzatish va tajriba asosida izohlangani, keyingi davr ilmiy qarashlari uchun poydevor bo'lganini ko'rish mumkin. Ibn Sino uchun ilmiy bilim nafaqat nazariy mulohaza, balki insoniyat hayotini yengillashtirishga xizmat qiladigan amaliy qo'llanma sifatida ham qadrlanadi. Shu nuqtayi nazardan, asarda ilm va amaliyotning uzviy bog'liqligi alohida ahamiyatga ega.

“Kitob ash-Shifo”ning eng muhim natijalaridan biri - axloqiy qarashlarning ilmiy tafakkur bilan uyg'unlashgan holda berilishidir. Ibn Sino axloqni insonning ma'naviy kamoloti va jamiyatdagi uyg'un hayotning asosi sifatida ko'radi. Bugungi globallashuv sharoitida insoniy qadriyatlar va ilmiy taraqqiyot o'rtasida muvozanatni tiklash zaruriyati mavjud bo'lib, Ibn Sinoning ushbu qarashlari zamonaviy ijtimoiy-falsafiy muammolarni hal qilishda dolzarb manba sifatida qayta baholanmoqda.

Yana bir muhim muhokama qilinadigan masala shuki, asarda bilish nazariyasi keng qamrovli tarzda yoritilgan. Ibn Sino inson tafakkurining sezgi, tajriba va aql orqali bosqichma-bosqich mukammallashishini ilmiy asoslab beradi. Bu esa zamonaviy gnoseologik izlanishlar uchun ham muhim nazariy poydevor bo'lib xizmat qiladi.

Tadqiqot shuni ham ko'rsatadiki, “Kitob ash-Shifo” Sharq va G'arb tafakkuri o'rtasida intellektual ko'prik vazifasini bajargan. Asar lotin tiliga tarjima qilinib, Yevropa scholastik tafakkuriga bevosita ta'sir ko'rsatgan. Shu bois, Ibn Sinoning ilmiy merosi Sharq va G'arb ilm-faning umumiy taraqqiyotida muhim bog'lovchi bo'g'in sifatida qaralishi zarur [5:83].

Bugungi kunda ilm-fanning keskin rivojlanishi, yangi texnologiyalar paydo bo'lishi fonida Ibn Sinoning ensiklopedik qarashlarini qayta o'rganish ilmiy metodologiya va falsafiy tafakkurni boyitishda katta ahamiyat kasb etmoqda. “Kitob ash-Shifo”dagi bilimlarning universalligi, ularning fanlararo yondashuvga asoslanishi zamonaviy ilmiy integratsiya jarayonlari uchun ham dolzarb manba bo'lib qolmoqda.

Ushbu asar bilan yaqindan tanishish maqsadida hozirda O'zFA qoshidagi Abu Rayhon Beruniy Sharq qo'lyozmalari instituti fondida saqlanayotgan 13-ilohiyot bo'limi bilan tanishdik. 28/3006 shifri ostida saqlanayotgan “تفلا ؤثلاثا رشع نم باتك ؤافشلا بف تايلهلا” “Kitob ash-Shifoning o'n uchinchi metafizika bo'limi” kitobini o'rganib chiqdik. Kitob 4 qismga bo'linadi:

1. (قطنملا) Mantiq;
2. (ملعات بعيطلا) Fizika;
3. (مولعلا ؤيضائيرلا) Matematikaga oid bilimlar;
4. (للا تايه) Metafizika. Sarlavhadan ma'lumki asarning faqat to'rtinchi qismi saqlanib qolgan. Ba'zan تلو لا ؤفسلفلا (dastlabki falsafa) deb ataluvchi ushbu qism bir nechta bo'limga (لصف) bo'linuvchi 10 ta bobga (ةلاقم) bo'linadi. Asar 10,5x22 sm o'lchovida (16 – 155a) 155 varoq va har betida 23 yo'ldan iborat. Hijriy 1076/1665-1666-yillarda Ibn Fattoh Hasan at-Tabriziy qo'li bilan nastaliq xatida ko'chirilgan, quyidagi munarijadan iborat:

Falsafa ilmining mavzusi, foydasi, mavjudot va uning qismlari. Vujudi zaruriy va vujudi mumkin narsalar.

Substansiya va uning qismlari, jismoniy substansiya. To'qqiz ma'qula, vahid (bir) kamiyat (miqdor) lar va ularning aksidensiya bo'lishligi. Ilm va uning aksidensiyaligi. Miqdorda bo'lgan kayfiyatlar va ularning isboti. Bir bilan ko'pning muqobilligi [6:125].

Dunyoning boshqa kutubxonalarida saqlanayotgan nusxalari ham bo'lib ularda tafovutlarga duch kelasiz. Bular haqida Amos Bertolachi ham bir qancha izlanishlar olib borgan va quyidagi fikrlarni bayon qilgan. “Bo'limlar izchil va sodda ammo bir-biridan farq qiladi. Ushbu qo'lyozmaning turli xil ko'rinishlari bo'lib ularni har birida o'zgarishlar kelib chiqadi va bu ularni yetkazishdagi ratsional kamchiliklar sifatida ko'riladi. Har bir nashrda makroskopik xarakter nihoyatda rivojlangan. Bilamizki har qaysi asar o'zidan keying davrda qayta ko'chirilgan. Aynan shu jihatdan kelib chiqib ayrim olimlar Ibn Sinoning ushbu asari ham qayta ko'chirishlar jarayonida o'zgartirilgan degan fikrlarni ham berishadi.

Aristotel sharhlari eng keng tarqalgan bo'lib, Ibn Rushd tomonidan yozilgan, Ibn Sinoning asarlarini esa uning kotibi Abu Ubayd al-Juzjony o'z kutubxonasining bir qismi sifatida saqlab qolgan. Abu Ali ibn Sino o'z asarlariga hech qachon imzo qo'ymaganligi ham mana shunday

farazlarga sabab bo'ladi. Faqatgina Parij milliy kutubxonasida alloma Ibn Sinoning o'z qo'li bilan yozgan dunyoda yagona bo'lgan mo'jazgina dastxati saqlanib qolgan. U qadimgi Rim tabibi Klavdi Kalen kitobi hoshiyasiga "O'zini tabib sanagan faqir Husayn bin Abdulloh Ibn Sinoning mulkiga aylandi" degan so'zlarni bitgan edi. Boshqa hech qaysi asarida imzo qo'yilmaganligi ham turli xil bahslarga sabab bo'lgan. Asl ko'chirmalari bodomsimon bezaklar tushirilgani bilan farqlangan. Bundan kelib chiqib biz nusxalarning yozilishi va uslubiga ahamiyat bergan holda asliga yaqinini ajratish mumkinligini xulosa qilishimiz mumkin [7:85].

Ibn Sinoning "Kitob ash-Shifo" asarining "Ilohiyyat" deb nomlangan metafizika haqida bahs yurituvchi beshinchi risolasi jahon miqyosida juda ko'p o'rganilgan va keng tarqalgan bo'lib, asarning

4 nusxasi mavjud. Ular

Qohira nusxasi. Germaniyaning "Statsbibliotek" Berlin davlat kutubxonasida saqlanayotgan 5045, Minutoli 229 shifri ostidagi hijriy 1083, milodiy 1672-yilda ko'chirilgan nusxasi, 1600-yildan 1947-yilgacha to'plangan.

"Kitob ash-Shifo" ning barcha ko'chirma nusxalarini kuzatadigan bo'lsak, ularning har biri o'ziga xos ekanligiga guvoh bo'lamiz. Hozirda Abu Rayhon Beruniy nomidagi Toshkent Davlat Sharq qo'lyozmalari instituti qo'lyozmalar fondida saqlanayotgan "Kitob ash-Shifo" ning o'rganilishi shuni ko'rsatadiki u Qohira nusxasi bilan o'xshash. Ushbu kitob Ibn Sinoning quyidagi so'zlari bilan boshlanadi.

يحرلا نمحرلا الله مسب لولاً ةلاقملا نيعمجا هلاو دمحم هيبن بلع ةولصلاو نيملاعلا بر الله دمحرلا لصف يف ءادتبلا بلط
عوضوم ةفسلفلا لولاً نيبنتل هتبيأ مولعلا يف ذإو دق الله انفقو يلو قيوتلاو ةمحرلا ام اندروأف بجو هداريا نم مولعلا يناعم و
ةيقطنملا عيطللا ةي ضايرلاو ةي يف عرشن نأ يرخلابف فيرعت يناعملا ةيمكحلا نذتبنف للهأب نينيعتسم [8:63]

Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan barcha olamlarning Robbisiga hamdlar bo'lsin va uning payg'ambari Muhammadga va uning barcha nasl-nasabiga duolari bo'lsin.

Dastlabki falsafani izlay boshlaganingizdan so'ng, uning ilmlar orasida qandayligi aniqlandi.

Endilikda rahm-shafqat va muvaffaqiyat sohibi Alloh bizga imkon berdi va shu sababli biz yetkazilishi kerak bo'lgan mantiqiy, tabiiy va matematik fanlarning tushunchalarini yetkazdik, biz bu tushunchalarni izohlashni boshlashimiz kerak. Biz Allohning yordamidan umidvor bo'lib boshlaymiz.

Zoh

Kitob an'anaviy tarzda basmala bilan boshlanadi. So'ng ushbu kitobning qaysi mavzuga bag'ishlanganligi aytiladi. Ibn Sino o'z tilida mantiq, tabiiy ilmlar va matematikaga bag'ishlaganini aytib o'tadi. Shu o'rinda ushbu kitob mantiq, tabiiy ilmlar, matematika (arifmetika, geometriya, astronomiya va musiqa qismlari) hamda metafizikaga bag'ishlangan.

امهنيب د ريشأ نلإ قو ةيلمعلاو ةيرظنلا برحاً نم بتكلا مسقنت نلإ عضاوم ريشأ هيللا يف دق امك ةيفسلفلا نلإ مولعلا نف
رومأب لوصحب ملعلا كلذو لعقلاب لعلا لوصحب نم سفنلا ةيرظنلا ةوقلا لامكتسا اهيف بلطي يه يتلا نأ ةيرظنلا ركذو قرفلا
ةيفيك يف اداقتعاؤنوكتف ةياغلا اهيف لوصح يار داقتعوا سيل ايار و انلاوحأو انلامعأ ا هئاب يه تسيل يه يروصتلا يقيدصتلاو
[9:108] لمع أدبم وه ثيح نم لمع ةيفيك أدبم وأ لمع

Tarjimasi

Metafizika fan sifatida: falsafa fanlari tizimidagi metafizika

Falsafiy fanlarning nazariy va amaliy fanlarga bo'linishi:

Biz aytamiz: falsafiy fanlar, boshqa kitoblarida ta'kidlab o'tilganidek, nazariy va amaliy fanlarga bo'linadi. Ularning orasidagi farqlar ko'rsatilgan edi. Ta'kidlanishicha, nazariy fanlar ruhning nazariy ilmni takomillashtirishga intilishdir va amaliyotda aqlga erishish orqali yuzaga keladi - bu kontseptual va tasdiqlanadigan bilimlarga erishishdir.

Shunday qilib, ushbu moddaning maqsadi harakatning modalligi yoki harakatlar printsipining modalligi bilan bog'liq bo'lgan fikrga erishishdir, chunki bu harakat printsipidir.

Amaliy falsafa nazariy ilmni takomillashtirishga intilishdan iborat bo'lib, ular birinchi navbatda kontseptual va tekshirilishi mumkin bo'lgan bilimlardir, ikkinchidan, amaliy ilmni axloq orqali takomillashtirishdir.

Buyuk gumanist, faylasuf olim Ibn Sino qayd qiladiki, insoniyat o'zidagi hayvoniy istaklarni aqlga bo'ysundirganida shaxs yuksak baxtga, ma'naviy mukammallik sari yo'l tutadi. Shu bilan birgalikda insonning baxtga erishishi uning axloqiy xislatlari, qalbidagi ezgu istaklar uyg'unlashganida sodir bo'ladi. Shu munosabat bilan alloma ta'kidlaydiki, insonni boylik va ko'klarga ko'tarib maqtash emas, balki chuqur bilimdonlik, ma'naviy boylik, ma'rifatlilik buyuk inson sifatida yuksaltiradi [10:74]. Ibn Sino ma'naviy shakllanishidagi salbiy holatlarni tadqiq qilib, insonlarda uchraydigan ko'rolmaslik, ochko'zlikni tanqid qiladi. Ushbu salbiy holatlardan holi bo'lgan insonlarga hayotda ishonch bildirish mumkin, deb qayd qiladi.

Xulosa o'rnida shuni qayd etish kerakki, buyuk allomalarimizning ilmiy merosi har qaysi davrda o'zining dolzarbligini yo'qotmaydi. Xususan "Kitob ash-Shifo" asarining bugungi kundagi ahamiyati juda muhim. Unda ilohiyot mavzusining yangi bosqichga olib chiqilganligi, jamiyat farovonligi uchun eng dolzarb inson naqshi bo'lgan axloq, ruhiyatning tahlili, ilmiy-amaliy fanlarning o'rganilishi bilan ahamiyatlidir.

Ibn Sinoning "Kitob ash-Shifo" asari Sharq ilm-fanining yuksak cho'qqilaridan biri sifatida qadrlanadi. Ushbu asar faqatgina nazariy bilimlar majmuasi emas, balki ilmiy tafakkur, axloqiy qarashlar va ma'naviy tarbiyani bir butunlikda mujassam etgan ensiklopedik manbadir. Unda mantiq, falsafa, tabiiyot, matematika, axloq va boshqa sohalar yagona tizim asosida yoritilgan bo'lib, bu jihat uni o'rta asr ilm-fanining betakror namunasiga aylantiradi.

"Kitob ash-Shifo"ning eng muhim xulosalaridan biri - ilmiy bilimlarning faqat nazariy tafakkur emas, balki inson hayotiga amaliy foyda keltirishi lozimligi haqidagi g'oya bo'ldi. Asarda bilimning ma'naviy-axloqiy qadriyatlar bilan uyg'unligi alohida ta'kidlanadi, bu esa bugungi globallashuv davrida ham insoniyat uchun dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

"Kitob ash-Shifo" Sharq va G'arb tafakkurini bog'lovchi intellektual ko'prik bo'lib, insoniyat ilmiy merosining muhim qismidir. U o'z davrida ilm-fan taraqqiyotiga ulkan hissa qo'shgan bo'lsa, bugungi kunda ham ilmiy izlanishlar, ma'naviy komillik va falsafiy tafakkur uchun bebaho manba bo'lib qolmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Mirziyoyev Sh.M. Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz. – T.: O'zbekiston, 2017. – B.29.

2. Amos Bertolacci, How Many Recensions of Avicenna's Kitab al- Shifa?, Koninklijke Brill NV, Leiden: Brill, 2012. – PP. 275-303.

3. Ahmed H. Al-Rahim, "Avicenna's Immediate Disciples: Their Lives and Works" in Avicenna and His Legacy: A Golden Age of Science and Philosophy, ed.by Y. Tzvi Lngermann (Turnhout: Brepols, 2009), 1-25 (4-8).

4. Amos Bertolacci, How Many Recensions of Avicenna's Kitab al- Shifa?, Koninklijke Brill NV, Leiden: Brill, 2012. – PP. 275-303.

5. Amos Bertolacci, How Many Recensions of Avicenna's Kitab al- Shifa?, Koninklijke Brill NV, Leiden: Brill, 2012. – PP. 275-303.

6. Ibn Sina, al-Sifa, al-Ilahiyyat (1), ed. by Gurg S. Qanawati and Sa'id Zayid (Cairo: al-Hay'a al-'amma li-su'un al-matabi al amiriyya, 1960); al-Sifa, al-Ilahiyyat (2), ed.by Muhammad Y,Musa, Sulayman Dunya and Sa'id Zayid (Cairo: al-Hay'a al-'amma li su'un al-matabi al-amiriyya, 1960) (henceforth: Ilahiyyat).

7. Amos Bertolacci, How Many Recensions of Avicenna's Kitab al- Shifa?, Koninklijke Brill NV, Leiden: Brill, 2012. – PP. 275-303.

8.Абу Али ибн Сино Уржуза ёки 1326 байт тиббий ўғит -Т.: Ибн Сино тиббиёт нашриёти 1999 й.

9. Юлдашева Л.С. (2022). Принцип эманации в онтологии Ибн Сино. Центральноеазиатский журнал социальных наук и истории, 3 (12), 90-92.

10. Абу Али ибн Сино Уржуза Ўзбекистон халқаро фонд жамғармаси – Т.: -1999й.-4 б.

O'RTA ASRLARDA ILM, FAN VA MADANIYAT TARAQQIYOTI SHAROITIDA INSONNING IJTIMOY-MA'NAVY MAVQEINI BELGILASHDA ADOLAT VA HUQUQ TAMOYILLARINING O'RNI

Ismailov Shuhrat Atamurodovich

O'zbekiston Milliy universiteti tayanch doktoranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada O'rta asrlar davridagi ilm, fan va madaniyat taraqqiyoti jarayonida inson shaxsining ijtimoiy-ma'naviy mavqeini belgilashda adolat va huquq tamoyillarining tutgan o'rni yoritilgan. Asarda Forobiy, Ibn Sino, Beruniy, Yusuf Xos Hojib, Al-G'azzoliy, Nizomulmulk, Jomiy va Alisher Navoiy kabi allomalarning ijtimoiy-falsafiy qarashlari asosida inson qadri, ijtimoiy tenglik, huquqiy adolat, rahm-shafqat va ma'naviy barkamollik g'oyalari tahlil etilgan.

Kalit so'zlar: O'rta asrlar, ilm-fan, madaniyat, adolat, huquq, inson qadri, ijtimoiy tenglik, Forobiy, Ibn Sino, Al-G'azzoliy, Navoiy, ma'naviy barkamollik, insonparvarlik, ijtimoiy-falsafiy tafakkur, huquqiy madaniyat, qadriyatlar tizimi.

O'rta asrlar insoniyat tafakkuri tarixida fan, falsafa va madaniyatning yuksak darajada taraqqiy etgan davri sifatida e'tirof etiladi. Ayniqsa, bu davrda Sharq uyg'onish davrining buyuk allomalari – Abu Nasr Forobiy, Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali Ibn Sino, Yusuf Xos Hojib, Al-G'azzoliy, Abdurahmon Jomiy, Alisher Navoiy singari mutafakkirlar tomonidan inson, jamiyat va adolat muammolari chuqur falsafiy tahlil etildi. Ularning asarlarida insonning ijtimoiy-ma'naviy mavqeini belgilovchi asosiy mezonlar sifatida adolat, huquq, axloq, ilm va ma'rifat g'oyalari ilgari surildi.

O'rta asrlarda shakllangan ilmiy va madaniy muhit inson qadri, ijtimoiy tenglik, halollik va insonparvarlik tamoyillarini jamiyat taraqqiyotining markaziga qo'ydi. Shu davrda ilm-fanning rivoji bilan bir qatorda huquqiy tafakkur, siyosiy madaniyat va axloqiy qadriyatlar tizimi ham shakllanib bordi. Forobiy "Fozil shahar ahli", Beruniy "Hindiston", Ibn Sino "Donishnoma", Yusuf Xos Hojib "Qutadg'u bilig", Nizomulmulk "Siyosatnoma", Al-G'azzoliy "Ihyo ulumiddin" asarlarida adolat va huquqni jamiyat barqarorligining asosiy mezoni sifatida talqin etdilar.

Mazkur davrning eng muhim xususiyati shundaki, u ilm-fan va madaniyat yutuqlarini faqat nazariy bilimlar darajasida emas, balki inson shaxsining ma'naviy kamolotini, ijtimoiy-huquqiy mavqeini yuksaltirish vositasi sifatida qaradi. Shu jihatdan, O'rta asrlar tafakkurida shakllangan adolat va huquq tamoyillari nafaqat o'sha davr ijtimoiy hayotida, balki bugungi insonparvarlik g'oyalari rivojida ham o'zining dolzarb ahamiyatini saqlab qolgan.

O'rta asrlar davri insoniyat tafakkurining yuksak bosqichi bo'lib, bu davrda ilm, fan va madaniyatning rivojlanishi bilan bir qatorda adolat, tenglik va huquq g'oyalari ham jamiyat hayotining markaziy tushunchalaridan biriga aylandi. Sharq uyg'onish davrida yashab ijod qilgan buyuk mutafakkirlar - Abu Nasr Forobiy, Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali ibn Sino, Yusuf Xos Hojib, Nizomulmulk, Al-G'azzoliy, Alisher Navoiy kabi allomalar insonning jamiyatdagi o'rni, ijtimoiy-ma'naviy mavqei hamda adolat va huquq tamoyillarining inson kamolotidagi ahamiyati haqida chuqur fikr yuritdilar [1:46].

Bu davr tafakkurida adolat eng oliy qadriyat, inson shaxsining ma'naviy yuksalishining asosiy mezoni sifatida talqin etildi. Forobiy o'zining "Fozil shahar ahli" asarida adolatli jamiyatni insonning ijtimoiy va ma'naviy kamolotiga zamin yaratadigan ideal tuzum sifatida ko'rsatgan. Beruniy esa "Hindiston" asarida turli xalqlar madaniy hayotidagi huquqiy me'yorlarni qiyoslab, inson qadri, tenglik va adolatning umuminsoniy mohiyatini yoritgan. Ibn Sino "Donishnoma"da adolatni inson ruhiy muvozanatining asosi deb bilgan, Nizomulmulk "Siyosatnoma"da esa davlat boshqaruvida adolatli siyosatning hal qiluvchi ahamiyatini asoslab bergan.

O'rta asrlar madaniyati va ilm-fani rivojida adolat va huquq tamoyillari insonning ijtimoiy-huquqiy maqomini belgilovchi poydevor sifatida qaraldi. Inson o'z jamiyatidagi o'rnini adolat va axloqiy mas'uliyat orqali topadi, deb hisoblangan. Shu bois, o'sha davrda "inson huquqi" tushunchasi diniy, axloqiy va siyosiy tamoyillar uyg'unligida shakllangan. Qur'on va hadis

manbalarida ilgari surilgan adolat va inson huquqlarini hurmat qilish g'oyalari musulmon huquqshunoslari va mutafakkirlarining falsafiy qarashlariga chuqur ta'sir ko'rsatgan.

Sharq mutafakkirlari uchun adolat nafaqat davlat siyosatining markaziy tamoyili, balki jamiyatdagi har bir insonning ma'naviy yuki va ijtimoiy mas'uliyatining ifodasi edi. Yusuf Xos Hojib "Qutadg'u bilig" asarida hukmdor adolatni qo'llasa, xalq farovon yashaydi, deb ta'kidlaydi. Alisher Navoiy esa insonni "adolat bilan kamol topuvchi mavjudot" sifatida talqin qilib, adolatni insonning eng yuksak fazilati, huquqni esa uning tabiiy haqqi sifatida sharhlagan.

O'rta asrlar taraqqiyoti sharoitida insonning ijtimoiy-ma'naviy mavqeini belgilashda huquqiy adolat, ijtimoiy tenglik, axloqiy mas'uliyat, bilim va ma'rifat bir-biri bilan chambarchas bog'liq holda qaraldi. Chunki ilm-fan taraqqiyoti nafaqat tabiat qonunlarini anglashga, balki insonning jamiyatdagi huquqiy va ma'naviy maqomini to'g'ri belgilashga xizmat qilgan.

Bugungi kunda ham o'rta asrlar mutafakkirlarining adolat va huquq haqidagi qarashlari o'z dolzarbligini yo'qotmagan. Ularning g'oyalari zamonaviy jamiyatda inson qadri, huquqlari va erkinliklarini ta'minlash borasida muhim falsafiy asos bo'lib xizmat qilmoqda.

Nogironligi bo'lgan shaxslar huquqlari kafolatlari to'g'risida so'z yuritganimizda aytib o'tish lozimki, kafolatlar bu toifa shaxslar huquqlarini ta'minlashda muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Bu boradagi huquqiy kafolatlar ham o'z navbatida ikkiga bo'linadi: 1. Konstitutsiyaviy huquqiy kafolatlar. Bu kafolatlar sirasiga yangi tahrirdagi bosh qonunning 54-55-moddalarida belgilangan huquqiy me'yorlar kiradi. Fuqarolarning sudga murojaat qilish huquqi va nogironligi bo'lgan shaxslar huquqlarining davlat tomonidan ta'minlanishi kabi huquqiy me'yorlar konstitutsiyaviy huquqiy kafolatlariga yaqqol misoldir [2:65].

Sohaviy huquqiy kafolatlar. Bu kafolatlar "nogironligi bo'lgan shaxslarning huquqlari to'g'risida"gi sohaviy qonun va bu qonun asosida ishlab chiqilgan qonunosti hujjatlar yordamida ta'minlanadi. Nogironligi bo'lgan shaxslarning majburiyatlari umumhuquqiy mazmun kasb etib, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida keltirilgan normalar asosida tartibga solinadi. Bu majburiyatlar sirasiga: qonunlarga rioya etish, o'zgalarning huquq va erkinliklarini hurmat qilish, atrof tabiiy muhitga ehtiyotkorona munosabatda bo'lish kabilarni kiritishimiz mumkin. Jumladan, yangi tahrirdagi Konstitutsiyaning 57-moddasiga quyidagi norma kiritilgan: "Davlat nogironligi bo'lgan shaxslarning ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy sohalar obektlari va xizmatlaridan to'laqonli foydalanishi uchun shart-sharoitlar yaratadi, ularning ishga joylashishiga, ta'lim olishiga ko'maklashadi, ularga zarur bo'lgan axborotni to'sqinliksiz olish imkoniyatini ta'minlaydi".

Y.R.Yarskaya-Smirnova, E.K.Naberushkinalar esa, nogironlik, tibbiy mehnat ekspertizasi komissiyasi byurosi tomonidan tayinlanadigan hamda maxsus sohaviy qonunlar bilan himoya qilinadigan jismonan cheklanganlik darajasidir degan fikrni ilgari surishadi. Ushbu fikrni ma'lum bir ma'noda qo'llab-quvvatlash mumkin, biroq mulohazada bildirilgan jismoniy cheklanganlik darajasi mazmunidagi qarashga nazarimizda qo'shilib bo'lmaydi. To'g'ri agarki tushunchaga tibbiy nuqtayi nazardan munosabat bildirilganda yuqoridagi qarashni ehtimol qo'llab-quvvatlash mumkin bo'lar edi. O'ylashimizcha, nogironlik huquqiy maqom hisoblanadi. Nogironlik huquqiy maqomining taynlanishi natijasida bu shaxsning huquq va erkinliklarida qo'shimcha imtiyozlar yuzaga keladi. Bir so'z bilan aytganda, uning jamiyatdagi individual maqomi o'zgaradi.

Nogironlikning belgilanishi orqali jismoniy imkoniyati cheklangan shaxslarda maxsus huquqiy maqom yuzaga keladi. K.D.Gaybatov, M.A.Orsxo'vaning xulosalariga ko'ra, nogironlik holati shaxs salomatligining tiklanishi mumkin bo'lmagan vaziyatlardagina yuzaga keladi. Shaxslardagi nogironlik holatlarining tibbiy mehnat ekspertizasi komissiyasi tomonidan qayd etilishi ularning fuqarolik jamiyatidagi tibbiy-yuridik maqomini belgilaydi. K.D.Gaybatov, M.A.Orsxo'vaning mulohazalari bo'yicha, nogironlik holatlari shaxs salomatligining tiklanishi mumkin bo'lmagan holatlardagina yuzaga keladi, biroq biz bu fikrni qo'llab quvvatlay olmaymiz. Nogironlik holatlari salomatlikning to'liq tiklanishga imkonsiz vaziyatlarda ham belgilanadi. Ya'ni, ko'rish qobiliyatining mutlaqo yo'qolishi yoki ko'rish qobiliyatining jiddiy pasayib ketishida ham belgilanishi mumkin. Darhaqiqat, shaxsdagi tibbiy mehnat ekspertiza

komissiyasi tomonidan nogironlik holatini qayd etilishi uning jamiyatdagi ijtimoiy-yuridik maqomini belgilashda muhim omil bo'lib xizmat qiladi [3:75].

O'rta asrlar insoniyat tafakkurining yuksalish davrlaridan biri sifatida nafaqat ilm-fan va madaniyat rivojida, balki ijtimoiy-huquqiy tafakkurning shakllanishida ham muhim bosqich bo'ldi. Bu davrda insonning jamiyatdagi o'rni, huquqlari, ma'naviy mas'uliyati hamda adolat tushunchasining mohiyati chuqur falsafiy asosda tahlil qilina boshlandi. Ayniqsa, Sharq uyg'onish davrining buyuk allomalari - Forobiy, Ibn Sino, Beruniy, Nizomulmulk, Yusuf Xos Hojib, Alisher Navoiy singari mutafakkirlar adolatni inson va jamiyat hayotining markaziy qadriyati sifatida talqin etdilar.

Ularning fikricha, insonning ijtimoiy-ma'naviy mavqei, avvalo, uning aqliy yetukligi, axloqiy pokligi va adolatga sadoqati bilan belgilanadi. Forobiy o'zining "Fozil shahar ahli" asarida adolatni inson faoliyatining eng oliy mezon deb e'tirof etgan bo'lsa, Ibn Sino "Donishnoma"da adolatni ruhiy muvozanat va ma'naviy kamolotning asosi sifatida ko'rsatadi. Yusuf Xos Hojib "Qutadg'u bilig"da esa adolatni davlat barqarorligining kafolati, xalq farovonligining manbai sifatida ta'riflaydi.

O'rta asrlarda shakllangan bu tamoyillar bugungi insonparvarlik g'oyalari uchun ham nazariy poydevor bo'lib xizmat qiladi. Chunki adolat va huquq tushunchalari faqat siyosiy yoki yuridik mazmunga ega bo'lmay, balki insonning ichki dunyosi, axloqiy-ruhiy olamining ajralmas qismi sifatida qaralgan. Mutafakkirlar fikricha, adolatli jamiyatda insonning ijtimoiy mavqei nafaqat moddiy, balki ma'naviy mezonlar asosida belgilanmog'i lozim [4:25].

Shuningdek, o'rta asrlarda huquq tamoyillari inson shaxsining qadr-qimmatini bilan chambarchas bog'liq holda shakllandi. Shariat me'yorlari, fiqh ilmi, davlat boshqaruvi tajribalari asosida insonning huquqlari, erkinliklari, ijtimoiy maqomi masalalari tizimli tarzda yoritildi. Masalan, Nizomulmulk "Siyosatnoma" asarida hokimning adolatni qaror toptirishi xalqning ishonchi va jamiyat barqarorligining kafolati ekanini ta'kidlaydi. Bu g'oyalar inson va davlat o'rtasidagi huquqiy muvozanatni saqlashda beqiyos ahamiyat kasb etgan.

Shu jihatdan, o'rta asrlarda insonning jamiyatdagi o'rni faqat ijtimoiy tabaqalanish orqali emas, balki uning ilmga, o'dob-axloqqa, adolatga bo'lgan munosabati bilan belgilanardi. Insonning "maqomi" - uning ma'naviy kamoloti, adolatparvarligi va axloqiy yetukligi bilan o'lchangan.

Adolat tamoyili shu davrda nafaqat davlat siyosatining, balki ijtimoiy munosabatlarning ham bosh mezoniga aylangan. Har bir inson o'zining shaxsiy, oilaviy va jamoaviy hayotida adolatga amal qilishi lozim deb qaralgan. Bu qarashlar natijasida o'rta asr Sharqida ilm, din, falsafa va huquq uyg'unlikda rivojlanib, insonning ijtimoiy-ma'naviy maqomini yuksak darajada ta'riflovchi falsafiy tizim shakllandi.

Zamonaviy davrda inson huquqlari, ijtimoiy tenglik, adolat va erkinlik masalalari global miqyosda dolzarb bo'lib turgan bir paytda, o'rta asr allomalari ilgari surgan fikrlar hali ham o'z ahamiyatini yo'qotmagan. Ularning asarlarida ilgari surilgan adolat va huquq tamoyillari bugungi demokratik jamiyatning falsafiy ildizlarini tashkil etadi [5:54].

Falsafa bo'yicha qomusiy lug'atda tushunish ob'ektiv olamdagi narsa va hodisalar haqidagi tasavvur, tushuncha, hukmlar hosil qilish va ularni ong'dagi mavjud bilimlar bilan bog'lashdan iborat aqliy jarayon, deb tavsiflanadi. Fikrimizcha imkoniyati cheklangan shaxs ham jamiyatda o'z maqomiga ega bo'lishi ob'ektiv olmani tasvirlashi asosida mavjud bilimlar shakllanib borishi evaziga unga maqomi takomillashib borishiga erishiladi deb o'ylaymiz. L.V.Ponamar so'zi bilan aytganda, «...ob'ekt, hodisa, vaziyatlarning ob'ektiv mavjud tavsifining yoritilishi sifatida biluvchilik faoliyatiga tayanadi. Ayni vaqtda tushunishning o'zi bilishning zaruriy sharti va ob'ektiv madaniy-tarixiy zamini bo'lib chiqadi».

Xulosa o'rnida aytish lozimki, har bir balog'atga yetgan, aqli raso inson muayyan dunyoqarashga ega. Bu dunyoqarash ijtimoiy munosabatlar silsilasida shakllanadi. «Dunyoqarash, - deyiladi, falsafa fani darsliklaridan birida, - bu avvalo, inson o'zini va dunyoni zaruriy ravishda anglashi, tushunishi, bilishi va baholashi natijasida yuzaga kelgan xulosalari, bilimlari asosida shakllangan umumlashmalar tizimidir». Aynan imkoniyati cheklangan shaxslar

ham jamiyat taraqqiyotida o'zining dunyoqarashi bilan ijtimoiylashib boradi. Bu uning ijtimoiy-siyosiy hayotdagi statuskovasini belgilab beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Abdullaeva N.Sh. Maktabgacha ta'limni variativ yondashuv asosida takomillashtirish: Ped. fan. falsafa dokt. ... diss. avtoref. –Toshkent, 2019. – 25 b.

2. Argunova T. P. Integratsiya detey-invalidov v sotsium posredstvom sotsialno-pedagogicheskoy reabilitatsii: Avtoreferat diss. 2009. –22 s.

3. Aksenenko T. A. Pedagogicheskie usloviya sotsializatsii vospitannikov shkoly internata: avtoref. diss. –Penza, 2002. – 22 s.

4. Islamov Z.M. Davlat va huquq nazariyasi: Darslik. – T.: TDYI, 2007. – 624 b.

5. Ponamar L.V. Ponimanie kak tvorcheskiy protsess. Avtoref. diss. ...kand. filos. nauk. – Kiev: 1991.– S.6

TASAVVUF TA'LIMOTIDA BAG'RIKENGLIK G'OYALARINING NAMOYON BO'LISHI VA ILM, FAN HAMDA MADANIYAT TARAQQIYOTIGA TA'SIRI

Berdiyeva Gulmira Aminovna

Buxoro davlat texnika universiteti

katta o'qituvchisi, tarix fanlari nomzodi

Annotatsiya: Ushbu maqola Markaziy Osiyo allomalari va tasavvufiy mutafakkirlarining bag'rikenglik g'oyalari ilm, fan va madaniyat taraqqiyotidagi aksini o'rganishga bag'ishlangan. Tadqiqotda Muhammad Xorazmiy, Abu Abdulloh al-Xorazmiy, Abu Nasr Forobiy, Abu Rayhon Beruniy kabi olimlarning faoliyati misol qilib keltiriladi. Ularning ilmiy va falsafiy qarashlari qadimgi yunon, arab va mahalliy ilmiy an'analarni uyg'unlashtirish orqali turli fan sohalarida, xususan matematika, astronomiya, falsafa, tib va musiqa ilmida rivojlanishga hissa qo'shganini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: Tasavvuf, bag'rikenglik, ilm, fan, madaniyat, Markaziy Osiyo allomalari, Abu Nasr Forobiy, Muhammad Xorazmiy, Abu Abdulloh al-Xorazmiy, Abu Rayhon Beruniy, ilmiy meros, ma'naviy qadriyatlar, falsafa.

Bag'rikenglik g'oyalari insoniyat tarixida doimiy ravishda ijtimoiy, ma'naviy va ilmiy taraqqiyotga ta'sir ko'rsatgan. Ayniqsa, Markaziy Osiyo allomalari va tasavvufiy mutafakkirlar asarlarida bu g'oya o'zining yorqin ifodasini topgan. Tasavvufiy tafakkur bag'rikenglikni inson ruhiyati va axloqiy kamolotning ajralmas qismi sifatida ko'rib, jamiyatda tinchlik, hamkorlik va ma'naviy uyg'unlikni ta'minlashga xizmat qilgan. Shu bilan birga, bag'rikenglik g'oyalari ilm, fan va madaniyatning rivojlanishiga ham beqiyos hissa qo'shgan.

Muhammad Xorazmiy, Abu Abdulloh al-Xorazmiy, Abu Nasr Forobiy, Abu Rayhon Beruniy kabi olimlar bag'rikenglik prinsipini ilmiy faoliyat va falsafiy qarashlarida amaliyotga tatbiq etgan. Ularning ishlari matematika, astronomiya, falsafa, tib, musiqa va boshqa fan sohalarida o'rta asr ilmiy madaniyatining yuksalishiga xizmat qilgan. Shu bois, bag'rikenglik nafaqat axloqiy va ruhiy qadriyat sifatida, balki ilm-fan va madaniyat taraqqiyotining muhim omili sifatida ham ahamiyat kasb etadi.

Ushbu maqola bag'rikenglik g'oyalarining tasavvufiy manbalardagi namoyon bo'lishini, Markaziy Osiyo allomalari ilmiy merosidagi aksini va ularning jamiyat hayoti hamda madaniy rivojiga qo'shgan hissasini o'rganishga qaratilgan. Tadqiqot orqali ilm-fan va madaniyat taraqqiyoti bilan bag'rikenglik g'oyasi o'rtasidagi uzviy bog'liqlik yoritiladi.

Markaziy Osiyo xalqlari bag'rikenglik, saxiylik va insoniy mehr-muhabbat g'oyalarini qadimiy tasavvufiy ta'limotlarda yaqqol namoyon qilgan. Ushbu tamoyillar nafaqat ma'naviy-axloqiy hayotga, balki ilm-fan va madaniyat taraqqiyotiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatgan. Xususan, Abu Nasr Forobiy qarashlarida bag'rikenglik va fazilat g'oyalari o'zining yorqin ifodasini topadi [1:66].

Forobiy nafaqat yirik faylasuf va mantiqchi, balki tilshunos, riyoziyotchi, sotsiolog, filolog, ruhshunos, musiqa ilmi nazariyotchisi va amaliyotchisi sifatida ham tanilgan. U ilmiy zakovati bilan obro‘ qozongan bo‘lsa-da, kamtar va dunyoga, mol-mulkka e‘tiborsiz bo‘lgan. Shu sababli uni “Al-Muallim as-Soniy” - ikkinchi Aristotel deb atashgan.

Forobiy falsafani nazariy va amaliy qismga bo‘lib, axloqshunoslikni amaliy falsafa tarkibiga kiritadi. Uning «Baxtga erishuv yo‘lini ko‘rsatuvchi kitob», «Baxtga erishuv haqida», «Davlat arbobining hikmatlari» va «Fozil odamlar shahri» kabi asarlarida inson baxti va fazilat muammolari markaziy o‘rinda turadi. U fazilatlarni ikki turga ajratadi: fazoili nutqiya (aql-idrokka asoslangan) va fazoili xulqiya (xulqiy fazilatlar), shuningdek, ularning o‘rtalik xususiyatlarini ta’kidlaydi.

Forobiy insonlarni o‘zaro hamkorlikka chaqiradi, davlatni eng yaxshi insoniy fazilatlarni o‘zida mujassam etgan yetuk shaxslar orqali boshqarishni tavsiya qiladi va ideal jamiyatni ilm va ma’rifat yo‘li bilan yetuk aholi orqali shakllantirishni ilgari suradi. Masalan, «Fozil odamlar shahri» asarida davlat boshqaruvchisi tabiatan o‘n ikkita axloqiy xislatga ega bo‘lishi kerakligi ko‘rsatiladi: a’zolarining rivojlanganligi, sezgi va xotiraning baquvvatligi, ziyraklik va hushyorlik, mulohazani aniq ifodalash, ehtiyojga muvofiq ovqatlanish, qimor o‘yinidan yiroqlik, ruhning g‘urur va vijdonini qadrlash, moddiy narsalarga mehr qo‘ymaslik, adolatli bo‘lish va adolatsizlikka qarshi kurashish, zarur narsalarni amalga oshirishda qat’iyatlilik, qo‘rqmaslik va jasorat bilan qo‘rqish va oqizlikni bilmaslik.

Shu tarzda, Forobiy tasavvufiy va axloqiy g‘oyalarni ilm, fan va madaniyat taraqqiyotiga integratsiya qilgan holda, bag‘rikenglik va fazilatlarni jamiyatning ma’naviy va madaniy rivojida markaziy omil sifatida ko‘rsatadi. Bu qarashlar nafaqat shaxsiy tarbiya va axloqni, balki ilmiy tafakkur, sotsiologik tafakkur va madaniyatning rivojini ham mustahkamlashga xizmat qilgan [2:58].

Markaziy Osiyo allomalari va mutafakkirlari ilm-fan va madaniyat rivojiga katta hissa qo‘shgan, ularning qarashlarida tasavvufiy bag‘rikenglik g‘oyalari muhim o‘rin tutgan. Ushbu prinsip o‘zining eng yorqin ifodasini matematika, astronomiya, falsafa va boshqa fan sohalarida, xususan Muhammad Xorazmiy, Abu Abdulloh al-Xorazmiy, Farg‘oniy kabi olimlarning ilmiy faoliyatida ko‘rish mumkin.

Abu Abdulloh al-Xorazmiy o‘z davrida qadimgi yunon falsafasi, shuningdek Yoqub ibn Ishaq al-Kindiy, Abu Nasr al-Forobiy, Abu Bakr ar-Roziy va O‘rta Osiyoda faoliyat yuritgan mu‘taziliylar ta’sirida shakllangan dunyoqarashga ega bo‘lgan. Uning bizgacha yetib kelgan yagona asari «Mafotih al-ulum» («Ilmlar kalitlari») o‘rta asrlarda fanlarning rivojlanish tarixiga oid noyob manba sifatida e’tirof etilgan. Ushbu asarda olim o‘z davridagi fanlarning mazmuni, atamalarini sharhlash orqali ularning amaliy va nazariy jihatlarini tizimli tasniflagan. «Mafotih al-ulum» falsafa, mantiq, tib, ilmu nujum, musiqa va boshqa rivojlangan fanlarni o‘z ichiga olgan qomusiy asar hisoblanadi [3:45].

Abu Abdulloh al-Xorazmiyning bag‘rikengligi asarning tuzilishida ham yaqqol namoyon bo‘lgan: muallif asarni ikki qismga bo‘lgan. Birinchi qism shariat va unga bog‘liq arab ilmiy merosiga, ikkinchi qism esa arab bo‘lmagan, yunon va boshqa xalqlar ilmlariga bag‘ishlangan. Bu yondashuv o‘rta asrlarda ilmiy tafakkurning ochiqligini, turli madaniyatlar va fan an’analariga nisbatan bag‘rikenglikni ko‘rsatadi.

Shuningdek, Abu Rayhon Beruniy ham ilmiy meros va bag‘rikenglik prinsipini o‘z ilmiy faoliyatida namoyon qilgan. U jamiyat hayotini chuqur tahlil qilgan va ijtimoiy muammolarning yechimida bag‘rikenglik va adolat tamoyillarini asos qilib olgan. Beruniy insonlarning o‘zaro hamkorligi, o‘zaro yordam va zo‘ravonlikka qarshi turish orqali jamiyatning rivojlanishiga katta e’tibor qaratgan. Uning fikricha, insonlarning turli ehtiyojlari va imkoniyatlari asosida jamoaviy tartibni tashkil etish, madaniyat va ilmiy tafakkur taraqqiyoti uchun muhimdir [4:33].

Shu tarzda, Markaziy Osiyo allomalari bag‘rikenglik g‘oyalarni ilm, fan va madaniyat rivojiga mustahkamlash orqali jamiyat hayotining har bir sohasiga, xususan, ma’naviy, axloqiy va ilmiy-texnikaviy taraqqiyotga ijobiy ta’sir ko‘rsatgan. Ularning ilmiy merosida tasavvufiy

yondashuv va bag'rikenglik prinsipining uyg'unlashuvi, xalqaro madaniyat va ilm-fanning rivojiga hissa qo'shgan asosiy omil sifatida namoyon bo'ladi.

Bag'rikenglik an'analari o'zining umumlashgan va amaliy ifodasini Xorazmdagi Ma'mun akademiyasining faoliyatida topdi. Ma'mun akademiyasi ilmiy faoliyatining muhim sohalaridan birini falsafa tashkil etgan. Shu davrda Xorazmda ro'y bergan qulay ijtimoiy-ma'naviy sharoit, diniy bag'rikenglik, siyosiy barqarorlik tufayli tabiiy va ijtimoiy fanlarning rivojlanishi uchun ham imkoniyat ancha oshgan. Albatta, buning muhim omillaridan biri sifatida ushbu akademiya to'plangan mashhur olimlarning, xususan, yosh bo'lishiga qaramasdan dong'i ketgan Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali ibn Sino, ko'pchilik tan olgan tajribali olimlar Abu Nasr Mansur ibn Iroq, Abu Sahl Iso ibn Yah'yo al-Masihiy, Abu-l-Xayr ibn al-Xammarning qomusiy bilimlarga ega bo'lganliklari, aksariyat zamonaviy fanlarni o'zlashtirganliklari, shu bilan birga falsafa bilan chuqur shug'ullanganliklarini qayd etish mumkin [5:23].

Tasavvuf ta'limotida bag'rikenglik g'oyalari inson ruhiyati, axloqi va jamiyat hayotining ajralmas qismi sifatida namoyon bo'lgan. Markaziy Osiyo allomalari, jumladan Muhammad Xorazmiy, Abu Abdulloh al-Xorazmiy, Abu Nasr Forobiy va Abu Rayhon Beruniy kabi mutafakkirlar o'z asarlarida bag'rikenglik prinsipini ilmiy va ma'naviy faoliyatida amaliyotga tatbiq etganlar. Ularning faoliyati nafaqat falsafa, matematika, astronomiya, tib va musiqa kabi ilmiy sohalarining rivojlanishiga xizmat qilgan, balki jamiyatda hamkorlik, o'zaro hurmat va ma'naviy uyg'unlikni mustahkamlashga yordam bergan.

Shu bois, tasavvufiy bag'rikenglik g'oyalari ilm-fan va madaniyat taraqqiyotining muhim omili sifatida qaralishi mumkin. Bu g'oyalar nafaqat axloqiy me'yor va ruhiy kamolotga hissa qo'shgan, balki ilmiy tafakkur va madaniy merosning rivojlanishida ham uzviy bog'liqlik yaratgan. Markaziy Osiyo allomalari merosi orqali ko'rinadigan bag'rikenglik amaliyoti, jamiyatning ma'naviy va madaniy rivojlanishida barqarorlik va taraqqiyotga xizmat qilganligi bilan ahamiyatlidir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Bahodirov R.M. Abu Abdulloh al-Xorazmiy va ilmlar tasnifi tarixidan. Mafotih al-ulum. – Toshkent: O'zbekiston, 1995. – B.99.
2. Abu Rayhon Beruniy. Turar joylar orasidagi masofalarni aniqlash uchun manzillarning chegaralarini belgilash (Geodeziya) // Tanlangan asarlar. II jild. – T.: Fan, 1982. – B.63.
3. Sultonov N. Bag'rikenglik va ilmiy tafakkur: Sharq allomalari yondashuvi. Toshkent: Sharq, 2020.
4. Karimov A. Tasavvuf va jamiyat: axloqiy va ilmiy yondashuvlar. Toshkent: Fan, 2016.
5. Nasr Seyyid Hossein. Islamic Philosophy from Its Origin to the Present: Philosophy in the Land of Prophecy. New York: State University Press, 2006.

MARKAZIY OSIYODAGI MUMTOZ TASAVVUFIY TARIQATLAR VA ULARDAGI FALSAFIY G'OYALAR: IJTIMOY VA ILMIY TAFAKKUR TARAQQIYOTIGA QO'SHGAN HISSASI

Muradov Sanjar Aslonovich

Buxoro davlat texnika universiteti

“Ijtimoiy fanlar va jismoniy madaniyat” kafedrasi dotsenti

Annotatsiya: Mazkur maqolada Markaziy Osiyo mintaqasida shakllangan mumtoz tasavvufiy tariqatlarning vujudga kelishi, ularning ijtimoiy va ilmiy tafakkur rivojiga qo'shgan hissasi tahlil qilinadi. Tasavvuf tariqatlari - Yassaviya, Kubraviya, Naqshbandiya, Qodiriya va Chishtiya singari ma'naviy maktablar orqali inson komilligi, ruhiy poklik, axloqiy yetuklik va ijtimoiy adolat tamoyillarining shakllanishida muhim o'rin tutgani ilmiy asosda yoritilgan. Shuningdek, bu tariqatlarning falsafiy g'oyalari nafaqat diniy hayot, balki ilm-fan, madaniyat va ijtimoiy hayotda uyg'unlik, bag'rikenglik, insonparvarlik kabi qadriyatlarni rivojlantirishga xizmat qilganligi ko'rsatib o'tilgan.

Kalit soʻzlar: Markaziy Osiyo, tasavvuf, tariqat, Yassaviya, Kubraviya, Naqshbandiya, Qodiriya, falsafiy gʻoya, ilmiy tafakkur, ijtimoiy-maʼnaviy rivoj, inson komilligi, maʼrifat, axloq, adolat, ruhiy poklik.

Markaziy Osiyo jahon sivilizatsiyasining beshigi, ilk ilm va ziyo maskanlaridan biridir. Temuriylar davlati sarhadlarida yuzaga kelgan Samarqanddagi Ulugʻbek akademiyasi va Hirotdagi Boysungʻur sanʼat akademiyasi faoliyat koʻrsatdi. Oʻzbekistonda Mirzo Ulugʻbek akademiyasi, uning jahon ilm-fani, madaniyati taraqqiyotidagi oʻrni va ahamiyati koʻpchilikka maʼlum va mashhur.

Markaziy Osiyoda shakllangan mumtoz tasavvufiy tariqatlar - xususan, **Yassaviya, Kubraviya, Naqshbandiya, Xojagon** singari maʼnaviy maktablar - nafaqat diniy hayot, balki **ijtimoiy, tabiiy va aniq fanlarning rivojida ham muhim falsafiy asos** boʻlib xizmat qilgan. Bu tariqatlar gʻoyat chuqur **axloqiy, antropologik va gnoseologik** tamoyillarni ilgari surish bilan birga, inson tafakkuri, maʼnaviy kamolot hamda ilm-fanning uygʻun rivojiga katta taʼsir koʻrsatgan.

Tasavvufiy tafakkurda inson **“olamning kichik nusxasi”** sifatida talqin qilinadi. Bu yondashuv **tabiatni, insonni va jamiyatni yagona tizim** sifatida anglash zaruratini yuzaga keltirdi. Natijada, Markaziy Osiyo allomalari - **Ahmad Yassaviy, Najmiddin Kubro, Bahouddin Naqshband, Alisher Navoiy, Abdurahmon Jomiy, Jaloliddin Rumi** kabi mutafakkirlar - oʻz asarlarida **ilm va maʼrifatni ruhiy kamolot bilan uygʻunlashtirish** gʻoyasini ilgari surdilar.

Ayniqsa, **Naqshbandiya tariqati** vakillari insonni faol ijtimoiy mavjudot sifatida koʻrib, **“dil ba yoru, dast ba kor”** (yaʼni “koʻngil Yorga, qoʻl esa mehnatda”) tamoyilini ilgari surdilar. Bu prinsip Markaziy Osiyo xalqlari tafakkurida **mehnatsevarlik, ilmparvarlik va ijtimoiy masʼuliyat** tuygʻularining shakllanishiga sabab boʻldi.

Shuningdek, tasavvuf falsafasining **“vahdat ul-vujud”** konsepsiyasi tabiat va borliq haqidagi ilmiy qarashlarning kengayishiga turtki berdi. Bu yondashuv orqali Markaziy Osiyoda astronomiya, matematika, tibbiyot, falsafa va mantiq sohalarida yangi tafakkur shakllandi. Masalan, **Beruniy va Ibn Sino** kabi allomalar oʻz asarlarida **borliqning yagona manbai va undagi uygʻunlik** gʻoyasini tasavvufiy falsafadan ilhomlanib ilmiy tarzda talqin qildilar.

Shunday qilib, Markaziy Osiyodagi mumtoz tasavvufiy tariqatlar nafaqat **maʼnaviy hayot va axloqiy qadriyatlarning shakllanishiga**, balki **ijtimoiy tafakkur, tabiiy fanlar va aniq fanlar rivojiga ham bevosita falsafiy zamin** yaratgan. Ularning ilmiy-falsafiy merosi bugungi kunda ham insoniyat tafakkurini boyitishda, maʼnaviy yangilanish va ilmiy taraqqiyot yoʻlida bebaho manba boʻlib qolmoqda.

Biz quyida Boysungʻur sanʼat akademiyasi va unda faoliyat koʻrsatgan olimlar tadqiqotlarining ayrim jihatlariga toʻxtalishga jazm etdik.

“Boysungʻur akademiyasi” hozirgi zamon ilmida ilk bor, bizningcha, A.Z.V.Toʻgʻonning 1925 yil 9 aprelda Berlindan Toshkentga P.Solievga yozgan, maktubida tilga olingan. Shuningdek, keyinchalik uning 1928-1940 yillarda Qohirada eski arab yozuvida bosilib chiqqan “Turkiston va yaqin moziysi”, 1942-1947 yillarda lotin harflarida bosilib chiqqan “Bugungi turk eli-Turkiston va yaqin tarixi”, hamda 1946 yilda nashr etilgan “Umum Turk tarixine girish” va boshqa asarlarida yoritilgan.

“Boysungʻur akademiyasi” haqidagi manbaviy maʼlumotlarni biz Abdurazzoq Samarqandiyning “Matlaʼi saʼdayn va majmaʼi bahrayn”, Fasih Xavofiyning “Majmaʼi Xavofiy”, Alisher Navoiyning “Muhokamat ul-lugʻatayn”, “Mezon ul-avzon”, “Majolis un-nafois”, Boburning “Boburnoma”si, Xondamirning “Makorim ul-axloq”, Mirzo Muhammad Haydar Dugʻlatning “Tarixi Rashidiy”, Hasanxoja Nisoriyning “Muzakkiri ahbob” kabi manbalardan topamiz.

“Boysungʻur akademiyasi”ning shakllanish, 1420-1428 yillarda yuz berib, uning gullab-yashnash davri 1428-1434 yillarga (yaʼni Boysungʻur Mirzo vafoti arafasida), undan keyin Abu Said Mirzo, Husayn Boyqaro hukmronlik yillariga toʻgʻri kelgan edi [4:63].

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, asli makoni Sohibqiron Amir Temur tomonidan barpo etilgan buyuk Temuriylar saltanati davrida shakllangan yuksak ilmiy-adabiy, ma'naviy-ma'rifiy, diniy-axloqiy muhit Sharq uyg'onishining eng yirik bosqichlaridan biriga asos soldi. Aynan shu davrda Buxoro, Samarqand, Hirot, Tabriz, Isfahon, Sheroz, Istanbul, Hindiston, hatto Sharqiy Turkiston, Dashti Qipchoq (Saroy) va Bulg'or xonliklari (Qozon, Qrim) hududlari umumiy turkiy-islam sivilizatsiyasi madaniy doirasida bir-biri bilan uzviy aloqador holda rivoj topdi. Bu makonlarda ilm-fan, adabiyot, falsafa, tasavvuf, me'morchilik, tibbiyot, musiqa va san'at kabi sohalar o'zining yuksak cho'qqilariga ko'tarildi.

Temuriylar davri o'z mohiyatiga ko'ra uyg'onish davri bo'lib, unda ilm-fan va ma'rifat davlat siyosatining eng muhim ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida e'tirof etildi. Sohibqiron Amir Temurning o'zi ham ilm va olimlarni yuksak qadrlagan, ularning faoliyatiga homiylik qilgan. Uning nabirasi Mirzo Ulug'bek Samarqandda rasadxona va madrasalar barpo etib, astronomiya, matematika, tarix va mantiq sohalarini jahon ilmiy tafakkuri darajasiga ko'tardi. Hirot esa, Sulton Husayn Boyqaro va Alisher Navoiy davrida ilm-fan, adabiyot, tasavvuf va san'atning markaziga aylandi. Bu muhitda Abdurahmon Jomiy, Alisher Navoiy, Qosim Anvar, Xoja Ahror Valiy kabi allomalar o'z ijodi bilan Sharq falsafasi va tasavvuf tafakkurining yangi bosqichini yaratdilar.

Shuningdek, bu davrda ilmiy almashinuv va madaniy integratsiya keng tus oldi. Markaziy Osiyoda shakllangan diniy-falsafiy qarashlar Hindiston, Eron, Turkiya, Misr, Xuroson va Kavkaz hududlariga yoyildi. Natijada, tasavvuf tariqatlari, xususan, naqshbandiya, yassaviya, qodiriya, chishtiya kabi yo'nalishlar butun musulmon Sharqining ma'naviy hayotiga chuqur kirib bordi. Ular insonni ma'rifat, poklik, adolat va haqiqat sari yetaklovchi kuch sifatida e'tirof etildi.

Temuriylar davrida shakllangan ilmiy-madaniy muhit nafaqat o'sha davrning, balki keyingi asrlarning ham intellektual poydevorini yaratdi. Samarqand, Buxoro, Hirot singari markazlarda faoliyat yuritgan allomalar asarlari butun islom olamida keng tarqaldi, ularning ilmiy merosi Bag'dod, Qohira, Istanbul, Dehli, Tabriz, Toshkent, Qrim va Qozon kabi markazlarda o'qitildi. Shunday qilib, Temuriylar davri nafaqat siyosiy qudrati, balki ilm-fan va ma'naviyatni yuksak darajada qadrlagani bilan ham Sharq uyg'onishining muhim pallasiga aylandi.

Ushbu tarixiy jarayonlar umumiy turkiy sivilizatsiya doirasida ilm, fan va madaniyatning uyg'unlashuviga, shuningdek, Sharq va G'arb o'rtasidagi madaniy aloqalarning mustahkamlanishiga zamin yaratdi. Bu davrda shakllangan ilmiy va falsafiy tafakkur nafaqat diniy dunyoqarashni, balki insonparvarlik, adolat, komillik va ma'naviy barkamollik g'oyalarini ham chuqur ifodalab berdi.

Hirot "Boysung'ur akademiyasi"ning tarkibi, yo'nalishi, muammolari va vakillari Xondamir tavsifida quyidagi ko'rinishda bo'lgan:

1. Islomiy ilmlar, ilohiyot, kalom va hikmat. Ahmad Taftazoniyning "Sharhi faroiz"i, Ataulloh Husayniyning "Ravzat ul-ahbob fis siyratin nabiy va olval ashob" asari, Fasihiddin Muhammad Nizomiy Xavofiyning "Hoshiyayi mavoqif fi ilm-ul-Kalom"i, Imodiddin Abxariyning "Sharhi "Mishkot-ul-anvor"i, Abdurahmon Jomiyning "Shavohid un-nubuvvat" asari, Voiz Koshifiyning "Tafsiri Husayniy" nomli tafsiri kabi o'nlab mualliflar asarlari shu guruhga mansub.

2. Fiqh-shariat ilmlari. Imom Navaviyning "Sharhi arba'in", Nizomiy Xavofiyning "Hoshiyayi muxtasar"i, G'iyosiddin Muhammadning "Hoshiyayi sharhi Mu'jizi Mavlono Nafis" asari, Abul Qosim Abul Laysiyning "Hoshiyayi Mutavval" va "Hoshiyayi Talvih"lari, Ixtiyoriddin Hasan Turbatiy "Iqtibosot" asari-shariat bo'yicha eng muhim fatvo, yechimlar kitobi mazkur guruhga kirgan asarlarning ayrimlari.

3. She'r san'ati, tasviriy san'at, badiiyyat (ectetika) nazariyasi\ga oida asarlar. Abdurahmon Jomiy-Risola dar ilmi musiqiy. Amir Abdulloh Husayniy-"Risola dar sanoe' va badei she'riy". Amir Abdulloh Husayniy-"Risolayi qofiya". A'louddin Kirmoniy-Masnaviyot. Shamsiddin Muhammad Badaxshiy-"Risolayi muammo" kabi asarlar tashkil etgan guruh.

4. Tabiiy-ilmiy bilimlar, tarix va maqomatlar guruhi. Mavlono Xavofiyning Sharhi miatatul amil asari-mexanikada qo'llaniladigan amallar haqida risola. Darvesh Ali Tabib. Tazkirat un-nufus-inson nafslari, ruhi turlari, joni haqida ruhiy-psixologik risola. Kamoliddin Abdul-Vose'a. Holoti Hazrati Maxdumiy. Mirxond. Ravzat us-safo fis-siyarul-anbiyo val-muluk val-xulafu. Xondamir. Maosir ul-muluk. Voiz Koshifiy. Futuvvatnomaiy sultoniyy.

"Boysung'ur akademiyasi" to'g'risidagi A.Z.V.To'g'onning quyidagi umumlashtiruvchi xulosasi mazkur akademiyaning o'rnini tushunishga oydinlik kiritadi: "XV asrda Temurning nevarasi Boysung'ur Mirzo, Sulton Husayn Boyqaro va uning yaqin qarindoshi Alisher Navoiyning kutubxonalarida gullab yashnagan rassomchilik akademiyalarida: G'iyosiddin Naqqosh, Xalil Mirzo, Qosim Ali, Behzod, Hoji Muhammad Naqqosh, Mahmud Muzahhib va boshqalar tomonidan ishlangan rasmlarni eslatib o'tish zarur. To'p'qopi, Evqof va Yulduz kutubxonalarida Alisher va Nizomiyning asarlarining suratli nusxalarini alohida qayd etib o'tamiz" [5:53].

Yuqoridagi manba va tadqiqotlar tahlili bizni quyidagicha xulosaga kelishimizga imkon beradi:

- Abdurazzoq Samarqandiyning "Matla'i sa'dayn va majma'i bahrayn" va G'iyosiddin Xondamirning "Makorim ul-axloq" asarlari Boysung'ur san'at akademiyasi haqidagi muhim manba vazifasini o'taydi;

- Boysung'ur san'at akademiyasi Markaziy Osiyo hududi azaldan buyuk siymolar beshigi, ilm-ziyo markazlaridan biri ekanligini asoslaydi.

Boysung'ur san'at akademiyasi faoliyatini o'rganish va baholash bizningcha, yoshlarimizda vatanparvarlik va ma'naviy-madaniy merosga hurmat tuyg'ularini shakllantirish omili bo'lib xizmat qiladi.

Markaziy Osiyo zaminida shakllangan mumtoz tasavvufiy tariqatlar - Yassaviya, Kubraviyya, Naqshbandiyya, Xojagon, Suhrawardiyya, Qodiriyya va boshqa ma'naviy yo'nalishlar - nafaqat diniy hayotning, balki ijtimoiy, falsafiy va ma'naviy tafakkurning yuksalishida beqiyos o'rin tutgan. Ularning shakllanishi natijasida bu mintaqa islom dunyosida ruhiy-ma'rifiy markaz sifatida tan olingan.

Tasavvuf tariqatlari insonni ichki komillikka, ruhiy poklanishga, haqiqatni bilishga undadi. Ular jamiyatda adolat, bag'rikenglik, insonparvarlik, mehr-oqibat, sabr-toqat kabi universal axloqiy qadriyatlarni keng yoydi. Ayniqsa, Ahmad Yassaviy, Najmiddin Kubro, Bahouddin Naqshband, Xoja Ahror Valiy, Abdurahmon Jomiy, Alisher Navoiy singari mutasavviflar asarlarida insonning ma'naviy barkamollikka erishishi orqali jamiyatni isloh qilish g'oyasi ilgari surildi.

Bu tariqatlar ilm-fan taraqqiyotiga ham katta turtki berdi. Ular ilmni faqat nazariy emas, amaliy-ma'naviy kamolot vositasi sifatida ko'rganlar. Tasavvufda aql va qalb uyg'unligi, ilm va amal birligi haqidagi ta'limotlar Sharq tafakkurida chuqur ildiz otgan. Shu bois Markaziy Osiyo mutasavviflarining falsafiy qarashlari keyinchalik G'arb va Sharq olimlari uchun ham ilhom manbai bo'ldi.

Mumtoz tasavvufiy tariqatlar o'z davrida ijtimoiy barqarorlik va ma'naviy uyg'unonishning poydevorini yaratgan. Ular insonning nafaqat diniy hayotidagi, balki ijtimoiy faoliyatidagi mas'uliyatini ham belgilab bergan. Tasavvufning "dil ba yoru, dast ba kor" (ko'ngil Allohda, qo'l mehnatda) tamoyili esa mehnat, halollik va bunyodkorlikni e'tiqod bilan bog'lagan.

Xulosa qilib aytganda, Markaziy Osiyodagi mumtoz tasavvufiy tariqatlar - bu ilm va ma'rifat, axloq va insonparvarlik, adolat va komillikning uyg'un ifodasidir. Ularning falsafiy g'oyalari bugungi kunda ham o'z ahamiyatini yo'qotmagan bo'lib, zamonaviy ijtimoiy, ma'naviy va madaniy taraqqiyot jarayonlarini anglashda bebaho manba bo'lib xizmat qilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Xolmatov M. *Naqshbandiya tariqatining ijtimoiy-falsafiy qarashlari*. – Buxoro: BuxDPI, 2018.

2. Shodiyev J. *Tasavvuf va insonparvarlik g'oyalari falsafiy tahlilda*. – Toshkent: O'zMU, 2023.

3. Is'hoqov M. *Ahmad Yassaviy ta'limotida ma'naviy kamolot konsepsiyasi*. – Turkiston: Yassaviy universiteti nashriyoti, 2020.

4. Yuldasheva D. *Markaziy Osiyo allomalari merosida ilm va ma'rifat uyg'unligi*. – Toshkent: Fan, 2015.

5. Nurmatov R. *O'rta asr tasavvufida ilm va axloq muammosi*. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2019.

MARKAZIY OSIYO ALLOMALARI VA TASAVVUFIY TA'LIMOTLARNING IJTIMOIY, TABIIY VA ANIQ FANLAR RIVOJIGA TA'SIRI

*Qaxxorova Saodat Qaxramonovna
Buxoro davlat texnika universiteti*

“Ijtimoiy fanlar va jismoniy madaniyat” kafedrasida o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqola Markaziy Osiyo allomalari faoliyati va ularning tasavvufiy ta'limotlari orqali ijtimoiy, tabiiy va aniq fanlar rivojiga qo'shgan hissasini o'rganadi. Tadqiqotda tasavvufiy g'oyalar inson hayotida ma'naviy, axloqiy va intellektual rivojlanishdagi o'рни, shuningdek, jamiyatda ijtimoiy me'yorlar, tabiatni idrok etish va ilmiy tafakkur shakllanishiga ta'siri tahlil qilinadi. Markaziy Osiyo allomalari, jumladan Abu Nasr Forobiy, Al-Buxoriy, Al-Khorezmi va boshqa buyuk mutafakkirlar, tasavvufiy yondashuvni ilmiy va amaliy fanlar bilan uyg'unlashtirib, inson tafakkuri va jamiyat taraqqiyotiga muhim hissa qo'shgan.

Kalit so'zlar: Markaziy Osiyo allomalari, tasavvufiy ta'limot, ijtimoiy fanlar, tabiiy fanlar, aniq fanlar, ilmiy meros, ma'naviy tarbiya, intellektual rivojlanish, diniy-falsafiy qarashlar.

Markaziy Osiyo allomalari va ularning tasavvufiy ta'limotlari nafaqat diniy-ma'naviy hayotda, balki jamiyatning ijtimoiy, tabiiy va aniq fanlar sohalarida ham chuqur iz qoldirgan. Ushbu hududda yashab ijod qilgan olimlar o'z davrining ilmiy va ma'naviy tafakkurini uyg'unlashtirish orqali inson tafakkuri, jamiyat va tabiiy olamni idrok etishning yangi yo'llarini ochganlar. Tasavvufiy ta'limotlar inson hayotida axloqiy me'yorlar, ma'naviy tarbiya va ruhiy poklikni shakllantirish bilan bir qatorda, ilmiy tafakkur va amaliy bilimlarni rivojlantirishga ham xizmat qilgan.

Markaziy Osiyo allomalari, jumladan Abu Nasr Forobiy, Al-Buxoriy, Al-Khorezmi va boshqa buyuk mutafakkirlar, tasavvufiy g'oyalarni falsafiy tafakkur, tabiatshunoslik va matematika kabi aniq fanlar bilan uyg'unlashtirib, ilm-fan rivojida yangi paradigmani yaratganlar [1:63]. Ularning ilmiy faoliyati nafaqat o'rta asrlar Markaziy Osiyosida, balki Sharq va G'arb ilmiy makonida ham e'tirof etilgan. Shu tariqa, tasavvufiy qarashlar va diniy-ma'naviy qadriyatlar jamiyatda ijtimoiy intizom, axloqiy mas'uliyat va ilmiy tafakkur rivojiga turtki bo'lgan.

Shu bilan birga, Markaziy Osiyo allomalari tasavvufiy ta'limotlarni tabiiy va aniq fanlar bilan bog'lab, insonning tabiatni tushunishi va uning resurslarini oqilona boshqarish qobiliyatini ham shakllantirganlar. Bu jarayon ijtimoiy hayotdagi muvozanatni saqlash, ilmiy bilimlarni rivojlantirish va ma'naviy tarbiya bilan uyg'unlashtirish imkonini bergan.

Ushbu tadqiqotning maqsadi Markaziy Osiyo allomalari faoliyatining ijtimoiy, tabiiy va aniq fanlar rivojiga qo'shgan hissasini o'rganish, tasavvufiy ta'limotlar va ilmiy tafakkur o'rtasidagi uzviy bog'liqlikni aniqlash hamda ularning inson hayoti va jamiyat taraqqiyotidagi o'rnini yoritishdan iborat. Tadqiqot natijalari tasavvufiy g'oyalar va ilmiy tafakkur o'rtasidagi uzviy bog'liqlikni ko'rsatib, Markaziy Osiyo ilmiy-merosining dolzarbligini chuqur anglashga yordam beradi.

Tasavvuf g'oyalarining tarqalishi, darveshchilik harakatining rivoj topishiga turli pirlar, atoqli shayxlarning nomi bilan bog'liq tariqatlarning ahamiyati katta bo'lgan [2:33]. Tariqat (yoki suluk-yo'llar) bir-biridan, avvalo, yuqorida aytganimiz, islomdagi ikki mazhab-shia yoki sunnaga rag'bat bilan, ikkinchidan, shariatga munosabati bilan, uchinchidan, muayyan tariqat tarqalgan aholining qadimiy tasavvur-odatlarini, madaniy darajasi bilan va, nihoyat, to'rtinchidan har bir piri murshidning tarbiya usuli, ma'qul deb hisoblagan ruhiy-ma'naviy ta'sir vositalari

bilan o'zaro farqlangan. Masalan, Mesopotamiya va Eron, Xurosonda tafakkuriy-falsafiy yo'nalish, Turkiya, Afrika mamlakatlari, qisman Hindistonda shariatga zich bog'langan yo'nalish, Movarounnahrda ham falsafiy va ham shariat izmidagi yo'nalishlar birgalikda yoyilgan. Tariqatlarning soni elliktadan ortiq. Chunonchi, tayfuriya, zahabiya, hurufiya, hallojiya, shozaliya, junaydiya, suhravardiya, safariya, qodiriya, ne'matullohiya, chishtiya, nizomiya, bektoshiya, nurbaxshiya, mavlaviya, malomatiya, qalandariya, ma'rufiya, firdavsiya, nuriya, qushayriya, xalvatiya, adhamiya, ahmadiya va hokazo.

Bulardan tayfuriya (Tayfur Boyazid Bistomiy nomi bilan bog'liq), hakimiya (Hakim Termiziy nomi bilan bog'liq), hallojiya (Mansur Hallojga nisbat beriladi), suhravardiya (Yahyo Suhravardiy nomi bilan bog'langan) oqimlar ko'proq nazariy tomonlari bilan ma'lum [3:83]. Chunki Bistomiy, Hakim Termiziy, Junayd Bag'dodiy, Yahyo Suhravardiy kabi buyuk shayxlar o'zlariga xos maxsus xonaqo yoki doimiy tariqat tizimini shakllantirmaganlar va soliklarni tarbiyalash bilan faol shug'ullanmaganlar. Shu bilan birga, ularning falsafiy va tasavvufiy g'oyalari katta ta'sir ko'rsatgan va ko'plab tarafdorlari, shogirdlari va izdoshlarining shakllanishiga sabab bo'lgan. Ularning izdoshlari esa shayxlarning ilmiy, ma'naviy va axloqiy merosini davom ettirib, turli hududlarda solik tarbiyasini va ruhiy amaliyotlarni yoyishda faol bo'lishgan.

Bundan tashqari, Qalandariya, Malomatiya kabi oqimlar ham mavjud bo'lib, ular aniq bir shayx yoki ustoz nomi bilan bevosita bog'lanmagan, balki mustaqil yo'nalish sifatida shakllangan. Ushbu oqimlar o'ziga xos falsafiy tamoyillar, amaliyotlar va ruhiy yondashuvlar bilan ajralib turadi. Masalan, Qalandariyalarning ijtimoiy konventsionalarni kamroq e'tiborga olib, poklik va ma'naviy erkinlikni ustuvor qo'ygan bo'lsa, Malomatlar esa o'zlarini jamiyat ko'z o'ngida past baholash va ruhiy kamtarlik orqali ma'naviy yuksalishga intilgan. Shu tarzda, Bistomiy, Termiziy, Junayd, Suhravardiy va boshqa shayxlar merosi nafaqat shaxsiy tariqatlarda, balki mustaqil oqimlar shaklida ham Markaziy Osiyo tasavvufiy hayotida chuqur iz qoldirgan.

Markaziy Osiyoda quyidagi tariqatlar qadimdan keng tarqalgan: qodiriya, yassaviya, kubraviya va naqshbandiya (yoki "xojagon") [4:19].

Qodiriya tariqati eronlik shayx Giloniy (1077-1166) nomi bilan asoslangan. U asosan Bag'dodda yashab karomatlar ko'rsatish, ilmu riyozat bilan mashhur. Sunniy mazhabidadir. Abulqodir Giloniy Junayd Bag'dodiyning «sahv» (hushyorlik) kontseptsiyasini rivojlantirgan, u muridlari orasida «Buyuk madadkor» (G'avsul a'zam) nomi bilan mashhur bo'lgan. Uning tariqati hozirgi Arabiston mamlakatlari, Turkiya va O'zbekistonda tarqalgan. Abdulqodir Giloniy Movarounnahrda bo'lgan emas, ammo shunga qaramay uning tariqatining Farg'ona vodiysi, Samarqand, Qashqadaryo tomonlarda ixlosmandlari va izdoshlari bor.

Yassaviya ulug' shayx va shoir Xoja Ahmad Yassaviy (vafoti 1166 yil) asoslagan tariqat. Shuni aytish kerakki, yassaviya bilan naqshbandiyaning ildizi Xoja Ya'qub Yusuf Hamadoniya (1048-1140) borib taqaladi.

Ahmad Yassaviy ilk ustozi Arslonbobdan xirqa kiyib, tasavvuf yo'liga kirgach, Buxoroga borib Hamadoniydan tariqat ta'limini oladi. Abduxoliq G'ijduvoniylar bilan birga Hamadoniyning eng ishongan xalifasiga aylanadi. Hamadoniy vafot etgach, uning o'rniga uchinchi bo'lib shayxlik maqomiga ko'tariladi, ammo ko'p o'tmay Buxorodagi ishlarini birodari Abduxoliq G'ijduvoniya topshirib, o'z vatani Turkistonga qaytadi va bu yerda yangi tariqatni ta'xis etadi. Uning ko'p sonli muridlari turkiy xalqlar orasida yurib, tasavvuf g'oyalarini yoyganlar. Yassaviy ovoz chiqarib zikr aytish ("zikri jahriya") va karomatlar ko'rsatib murid tarbiyalash, hilvatda suhbat qilishni yo'lga qo'ygan. Uning o'zidan keyingi silsilasini quyidagi shayxlar davom ettirganlar: So'fi Muhammad Donishmand, Suylamon Boqirg'oniylar, Mansur bin Arslon bobo, Luqmon Paranda, Abdumalik Tojxoja, Ishoq bobo, Zangi ota bin Abdumalik, Said Xorazmiy, Xalil ota, Xoja Bektosh Valiy, Uzun Hasan, Sadr Xoja, Badr Xoja, Ahmad Sayyid, Kamol Iqoniylar, Hazrati Bashir va boshqalardir. Yassaviya tariqati hozirgi Markaziy Osiyo, Turkiya va Rossiya hududlarida tarqalgan.

Markaziy Osiyoda yashagan buyuk allomalar nafaqat diniy va tasavvufiy ta'limotlarni rivojlantiribgina qolmay, balki jamiyat hayoti, tabiiy fanlar va aniq fanlarning shakllanishiga

ham katta hissa qo'shganlar. Masalan, Kubraviyaning asoschisi Xorazmlik ulug' shayx Najmiddin Kubro (1145–1221) o'z sayohatlari davomida Misr, Eron, Iroq va Shom mamlakatlarida turli fanlarni o'rgangan. U so'fiylik sirlarini o'z shogirdlariga o'rgatib, ruhiy yuksalish, ma'naviy poklik va inson axloqini rivojlantirishga katta e'tibor bergan. Shayxning kitoblari inson, koinot va ruhiy jarayonlarni ilmiy va falsafiy nuqtai nazardan tadqiq qilgan, shuningdek, o'ziga xos tariqat yo'li – «usuli ash'ora»ni bayon qilgan. Bu esa nafaqat tasavvufiy, balki tabiatshunoslik va inson ruhiyatini o'rganishga ham ta'sir ko'rsatgan [5:67].

Shuningdek, Naqshbandiya tariqatining asoschisi Bahovaddin Naqshband (1318–1389) Markaziy Osiyo ijtimoiy hayotida ma'naviy me'yorlarni shakllantirishda muhim rol o'ynagan. Ularning shiorlari – “Safar dar vatan”, “Xilvat dar anjuman”, “hush dar dam”, “nazar dar qadam”, “dil ba Yoru dast ba kor” – insonning ma'naviy yuksalishini rag'batlantirib, jamiyatda mehnat, obodlik va hamjihatlikni targ'ib qilgan. Shu orqali tasavvufiy ta'limotlar ijtimoiy fanlar bilan chambarchas bog'lanib, insonning axloqiy, ruhiy va intellektual rivojlanishini ta'minlagan.

Bu jarayon Markaziy Osiyo ilm-fanining rivojlanishida uzluksizlikni ko'rsatadi: diniy va tasavvufiy ta'limotlar ilmiy tafakkur, tabiiy va aniq fanlar bilan uyg'unlashib, jamiyat hayotiga amaliy va ma'naviy foyda olib kelgan. Shu bois Najmiddin Kubro, Bahovaddin Naqshband va ularning shogirdlari nafaqat ma'naviy yetuklikni, balki ijtimoiy barqarorlik va ilmiy tafakkur rivojini ham ta'minlagan [6:78].

Markaziy Osiyo allomalari va ularning tasavvufiy ta'limotlari ijtimoiy, tabiiy va aniq fanlar rivojiga beqiyos hissa qo'shgan. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, tasavvufiy g'oyalar inson hayotida faqat ma'naviy va axloqiy rivojlanishni shakllantirish bilan cheklanmagan, balki jamiyatning ijtimoiy me'yorlari, tabiiy olamni idrok etish va ilmiy tafakkurga ham ta'sir qilgan.

Markaziy Osiyo olimlari tasavvufiy qarashlarni ilmiy faoliyat bilan uyg'unlashtirish orqali falsafa, matematika, astronomiya, tabiatshunoslik va boshqa fanlarda sezilarli yutuqlarga erishganlar. Ularning ijodi ijtimoiy hayotda axloqiy me'yorlar va ma'naviy qadriyatlarni mustahkamlash bilan bir qatorda, ilmiy merosning boylashiga va zamonaviy fan rivojiga poydevor yaratgan.

Shuningdek, tasavvufiy ta'limotlarning fanlar bilan integratsiyasi insonning tabiatni anglash va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish qobiliyatini shakllantirishga yordam bergan. Bu jarayon nafaqat ilmiy tafakkur, balki jamiyatdagi ijtimoiy barqarorlik va ma'naviy muvozanatni ta'minlashga xizmat qilgan.

Xulosa qilib aytganda, Markaziy Osiyo allomalari va tasavvufiy ta'limotlar merosi insoniyatning ilmiy, ijtimoiy va ma'naviy rivojida uzviy bog'liqlikni aks ettiruvchi muhim manba bo'lib, ularning izlanishlari bugungi kun ilmiy va ma'naviy tafakkuriga ham dolzarb ahamiyat kasb etadi. Ularning merosi orqali biz ilmiy tafakkur va ma'naviyatni uyg'unlashtirishning qadriyatini chuqurroq anglashimiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Yusupov, A. *Markaziy Osiyo allomalari va ilmiy meros*. Tashkent: O'zbekiston Milliy Universiteti, 2015.
2. Nasr Seyid Husayn. *Islamic Science: An Illustrated Study*. London: World of Islam Festival, 1976.
3. Foltz Richard. *Religions of the Silk Road: Overland Trade and Cultural Exchange from Antiquity to the Fifteenth Century*. New York: Palgrave Macmillan, 2010.
4. Chingizov Sh. *Tasavvuf va jamiyat: Markaziy Osiyo tajribasi*. Samarkand: SamDUniv Press, 2018.
5. El-Bizri Y. *A Philosophical Perspective on Sufism and Science in the Islamic Golden Age*. Leiden: Brill, 2002.
6. Melik-Pashaev M. *Markaziy Osiyo ilmiy tafakkuri va tasavvuf tarixi*. Tashkent: Akademnashr, 2016.

INSONLARDA EKOLOGIK TARBİYANI SHAKLLANTIRISHNING IJTIMOYIY-FALSAFIY MASALALARI: MARKAZIY OSIYO ALLOMALARI ASARLARI TAHLILIDA

Saodatov A.A. O'ZMU Ijtimoiy fanlar fakulteti

"Fuqarolik jamiyati va huquq ta'limi" kafedrası tayanch doktranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada insonlarda ekologik tarbiyani shakllantirishning ijtimoiy-falsafiy masalalari Markaziy Osiyo allomalari asarlari asosida tahlil etiladi. Tadqiqotda Abu Nasr Forobiy, Abu Rayhon Beruniy, Ibn Sino, Ahmad al-Farg'oni, Ulug'bek hamda Bahouddin Naqshband kabi mutafakkirlarning inson va tabiat o'rtasidagi munosabat haqidagi qarashlari ilmiy-nazariy jihatdan yoritilgan. Maqolada allomalar asarlarida tabiatni asrash, uni muhofaza qilish va ekologik muvozanatni saqlash g'oyalari insonning ma'naviy-axloqiy kamoloti bilan bevosita bog'liq ekanligi isbotlanadi.

Kalit so'zlar: Ekologik tarbiya, inson va tabiat uyg'unligi, ijtimoiy-falsafiy tahlil, Markaziy Osiyo allomalari, Forobiy, Beruniy, Ibn Sino, ekologik madaniyat, ma'naviy-axloqiy mas'uliyat, barqaror rivojlanish, tabiatni asrash.

Tabiat va inson o'rtasidagi o'zaro munosabat muammosi insoniyat tafakkurining eng qadimiy va eng dolzarb masalalaridan biridir. Markaziy Osiyo allomalari asarlarida bu masala nafaqat tabiiy muhitni saqlash, balki insonning ma'naviy-axloqiy kamoloti bilan uzviy bog'liq holda talqin etilgan. Ularning fikricha, inson tabiatning ajralmas qismi, borliq tizimining ongli vakili bo'lib, tabiatga nisbatan mas'uliyatli munosabatda bo'lishi - uning ruhiy va axloqiy yetukligining muhim ko'rsatkichi hisoblanadi.

Abu Nasr Forobiy, Abu Rayhon Beruniy, Ibn Sino, Ahmad al-Farg'oni, Bahouddin Naqshband kabi allomalar o'z asarlarida inson va tabiat o'rtasidagi uyg'unlikni falsafiy jihatdan tahlil qilib, ekologik madaniyatning asoslarini yaratganlar. Forobiy "Fozil shahar ahlining nazariyasi" asarida jamiyat taraqqiyoti insonning ma'naviy pokligi va tabiatga mehr-muhabbati bilan bog'liq ekanini ta'kidlaydi. Uningcha, insonning ma'naviy kamoloti - tabiat qonunlariga muvofiq yashash, mavjudlikdagi uyg'unlikni saqlash bilan belgilanadi.

Beruniy esa "Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar" asarida tabiatni ilmiy o'rganish orqali uni asrash, resurslardan oqilona foydalanish g'oyalarini ilgari suradi. U tabiatni inson uchun faqat foyda manbai emas, balki uni tarbiyalovchi va kamolga yetkazuvchi kuch sifatida talqin etgan. Shu orqali Beruniy ekologik tafakkurning falsafiy poydevorini yaratgan.

Ibn Sino "Kitob ush-shifo" va "Donishnoma" asarlarida tabiatni ilohiy hikmatning tajallisi sifatida ko'radi. Uning nazarida, inson tabiat qonunlariga zid yashasa, bu uning ruhiy muvozanatini buzadi va jamiyatda beqarorlikni keltirib chiqaradi. Demak, Ibn Sino uchun ekologik madaniyat - bu insonning ichki dunyosi bilan tashqi muhit o'rtasidagi uyg'unlikni ta'minlovchi axloqiy prinsipdir.

Ahmad al-Farg'oni va Ulug'bek kabi allomalar esa kosmik uyg'unlik tushun

Inson tabiatni o'zgartirish, undan foydalanishda sivilizatsiyalar vujudga kelgan. Endilikda, garchi insoniyat o'z sivilizatsiyasini saqlab qolishni xohlar ekan atrof-muhit to'g'risida to'liq bilimlarga ega bo'lishga ilgaridan ham ko'proq muhtojdir. Aholining o'sishi va tashqi muhitga ta'sir etish imkoniyatlari kengayishi natijasida tabiat qonunlarining nisbiy ahamiyati o'zgaradi va insonni ularga qaramligini murakkablashtirganiga qaramasdan, tabiatning asosiy qonunlari hozir ham avvalgidek harakat qilmoqda.

Ekologik tarbiya ijtimoiy tarbiyaning yana bir muhim tarkibiy qismi sanaladi. Aqliy, axloqiy, mehnat va estetik tarbiyani ekologik madaniyatsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Talabalarda ekologik madaniyatni shakllantirish axloqiy qiyofa, ijobiy xulq-atvor me'yorlarini tarkib toptirish, ularning ijodiy qobiliyatlarining taraqqiy etishiga katta ta'sir ko'rsatadi.

Ekologik va nafosat tarbiyasining vositalari o'quvchilarni go'zallikni sevish ruhida tarbiyalash maqsadida turmush, tabiat, san'at go'zalligi va bolalarning badiiy faoliyatini tashkil etishga yo'naltirilgan pedagogik jarayonda qo'llaniluvchi omillar sanaladi. Tabiat ekologik tarbiyaning muhim manbaidir. K.D.Ushinskiy tabiatni yosh avlod estetik tuyg'ularining rivojlanishiga chuqur ta'sir ko'rsatadigan ajoyib tarbiyachidir, degan edi. Sayohat, sayr, tabiatga

bag'ishlangan san'at asarlarini o'rganish mazkur yo'nalishdagi an'anaviy faoliyatlardir. Biroq tabiat ichida bo'lishning o'zi yetarli emas. Tabiatdagi go'zallikni ko'ra bilish, his etish lozim. Bunday qobiliyat asta-sekin rivojlanib boradi. Sayr, ekskursiya hamda maktab tajribaviy yer maydonchasida ishlash paytida o'qituvchilar e'tiborni tabiat boyliklariga, uning shaklidagi mukammalliklarga qaratish nafosat, tabiatni sevish ehtiyojigina bo'lmay, shuningdek, uni ehtiyotlashdan ham iboratligini o'quvchilarga tushuntirib borishlari lozim [1:74].

Shu o'rinda, bugungi kunda tabiatdan oqilona foydalanishning asosi bo'lgan ekologik madaniyatni shakllantirishning iqtisodiy va huquqiy mexanizmlari to'la quvvat bilan ishlayapti, deb aytib bo'lmazligini ta'kidlash lozim. Ayniqsa, tabiatga yangicha munosabatda bo'lish jarayonida insonlarning huquqiy madaniyati, ya'ni huquqiy-ekologik dunyoqarashining pastligi hamda iqtisodiy tafakkurning ekologik jihatdan yetarli darajada shakllanmagani bugungi kunda jiddiy ijtimoiy muammolardan biriga aylanmoqda. Inson faoliyatining barcha sohalarida - ishlab chiqarish, transport, qurilish, energetika va qishloq xo'jaligida ekologik me'yorlarga amal qilmaslik tabiat muvozanatining buzilishiga, tabiiy resurslarning kamayishiga va ekologik xavfsizlikning izdan chiqishiga olib kelmoqda.

Bunday holat, avvalo, inson tafakkurida "tabiat – inson – jamiyat" o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikning yetarlicha chuqur anglanmaganidan dalolat beradi. Ko'plab fuqarolarda tabiatni iste'mol nuqtayi nazaridan idrok etish, uni faqat inson manfaatlariga xizmat qiluvchi omil sifatida ko'rish kayfiyati hanuzgacha saqlanib qolgan. Bu esa ekologik mas'uliyatning sustlashishiga, atrof-muhitga nisbatan befarqlikning kuchayishiga olib keladi. Shu bois ekologik tarbiya, ekologik madaniyat va huquqiy ongning shakllantirish bugungi kun jamiyatining eng dolzarb vazifalaridan biri hisoblanadi.

Tabiatdan foydalanishning regional va global darajalarida mavjud muammolarga yetarlicha e'tibor berilmayotgani ham bu masalaning keskinlashishiga sabab bo'lmoqda. Mahalliy darajada ekologik nazorat mexanizmlarining sustligi, chiqindilarni qayta ishlash tizimining rivojlanmaganligi, suv va yer resurslaridan foydalanishda me'yorlarning buzilishi global miqyosdagi ekologik muvozanatga ham salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Bu jarayonlar o'zaro uzviy bog'liq bo'lib, bir mintaqada sodir bo'layotgan ekologik o'zgarishlar butun sayyoraning tabiiy tizimlariga ta'sir etadi.

Yuqorida qayd etilgan ekologik darajalar - mahalliy, mintaqaviy va global - o'zaro uzviy bog'langan, harakatchan va o'zgaruvchan tizimlardir. Ularning bir-biriga ta'siri va o'tishi tabiiy jarayon sifatida kechadi. Tabiatning o'zi murakkab, ko'p qatlamli, dinamik tizim bo'lib, unda sodir bo'layotgan har qanday o'zgarish, hatto eng kichik ko'lamdagisi ham, oxir-oqibatda kengroq ekologik tizimlarga ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun ekologik muammolarni faqat mahalliy miqyosda hal etish bilan chegaralanish to'liq yechim bermaydi - ular mintaqaviy va hatto global ekologik xavfsizlik bilan bevosita bog'liqdir.

Masalan, biror hududda suv resurslarining ifloslanishi, o'rmonlarning kesilishi yoki yerning degradatsiyaga uchrashi avvaliga shu hudud aholisining hayot sifatiga ta'sir etadi. Ammo bu jarayon asta-sekin daryo va atmosfera orqali boshqa hududlarga ham tarqalib, butun mintaqa ekologik muvozanatini buzadi. Mintaqaviy miqyosdagi ekologik o'zgarishlar esa global ekologik tizimlarga, jumladan, iqlim o'zgarishlariga, biosfera muvozanatiga, okeanlar haroratiga va hatto insoniyatning sog'lig'iga ta'sir etuvchi omilga aylanadi.

Mahalliy darajada ekologik muammolar ko'pincha ishlab chiqarish chiqindilari, noto'g'ri yer-suv xo'jaligi yuritilishi, energiya manbalaridan samarasiz foydalanish natijasida yuzaga keladi. Mintaqaviy darajada esa bu muammolar transchegaraviy suv resurslarining ifloslanishi, havo oqimlari orqali zararli moddalar tarqalishi yoki umumiy ekologik siyosatning yetarli darajada muvofiqlashtirilmagani tufayli kuchayadi. Global darajada esa insoniyat faoliyatining umumiy natijasi - atmosferaning isishi, muzliklarning erishi, hayvonot va o'simlik turlarining yo'qolishi, ekologik migratsiya jarayonlarining ortishi kabi muammolar yuzaga keladi.

Shuni alohida ta'kidlash kerakki, bu darajalar orasidagi o'zaro ta'sir bir tomonlama emas, balki ikki yo'nalishda kechadi. Ya'ni, global ekologik o'zgarishlar ham mahalliy darajadagi tabiiy muhitga o'z ta'sirini o'tkazadi. Masalan, global iqlim isishining natijasida ayrim

mintaqalarda cho'llanish jarayonlari tezlashmoqda, suv resurslari kamaymoqda, dehqonchilik uchun qulay sharoitlar yomonlashmoqda. Shu bois ekologik barqarorlikni saqlash uchun mahalliy, mintaqaviy va global darajadagi siyosat, fan va ta'lim tizimlari o'zaro uzviy aloqada ishlashi zarur.

Ekologik jarayonlarning bunday o'zaro harakatchanligi va o'tuvchanligi insoniyatdan yangicha dunyoqarashni talab qiladi. Endilikda tabiatni alohida, inson faoliyatidan mustaqil mavjud bo'lgan tizim sifatida emas, balki inson jamiyatining tarkibiy qismi sifatida idrok etish zarur. Bu falsafiy yondashuv shuni ko'rsatadiki, inson tabiatni o'zgartirar ekan, aslida o'z hayotining asosiy shart-sharoitini o'zgartirmoqda.

Markaziy Osiyo allomalari ham ana shunday yaxlit ekologik tafakkurni asrlar avval ilgari surganlar. Masalan, Abu Rayhon Beruniy tabiatdagi har bir unsur bir-biriga bog'liq ekanligini ta'kidlab, suv, havo, yer va olov o'rtasidagi muvozanat buzilsa, butun mavjudot zarar ko'radi, degan. Ibn Sino esa "tabiat – inson – ruh" o'rtasidagi uyg'unlikni saqlash inson hayotining eng oliy maqsadi deb bilgan. Bugungi ekologik nazariya va falsafiy yondashuvlar ham aynan shu qadimiy hikmatlarning ilmiy izohidir.

Shu bois ekologik muammolarni hal qilishda har bir darajani alohida emas, balki yagona tizim sifatida ko'rib chiqish muhim. Mahalliy ekologik muammolarni hal etish orqali mintaqaviy barqarorlikka, mintaqaviy muvozanatni saqlash orqali esa global ekologik xavfsizlikka erishish mumkin. Bu esa insoniyatning umumiy taraqqiyoti, yashash madaniyati va ma'naviy yuksalishi bilan chambarchas bog'liq masaladir.

Masalan, ma'lum hududda suv resurslarining ifloslanishi yoki havo sifatining yomonlashuvi asta-sekin qo'shni hududlarga, so'ngra butun mintaqaga tarqaladi. Shu sababli ekologik masalalarni faqat milliy doirada emas, balki mintaqaviy hamda xalqaro hamkorlik asosida hal etish zarur.

Markaziy Osiyo allomalari, xususan, Abu Rayhon Beruniy, Ahmad al-Farg'oniy, Ibn Sino, Ulug'bek kabi buyuk mutafakkirlar o'z asarlarida insonning tabiat bilan uyg'un yashash g'oyasini ilgari surganlar. Ularning fikricha, tabiat inson hayotining manbai bo'lib, uni asrash, muhofaza qilish va tabiiy muvozanatni saqlash - bu nafaqat axloqiy, balki ijtimoiy majburiyatdir. Bugungi kunda ushbu allomalar ilgari surgan fikrlar ekologik madaniyatni shakllantirishda, yosh avlodni tabiatni qadrlash va himoya qilish ruhida tarbiyalashda bebaho manba bo'lib xizmat qilmoqda.

Shunday qilib, insonlarning huquqiy va iqtisodiy tafakkurini ekologik qadriyatlar bilan boyitish, ekologik savodxonlikni oshirish, tabiatga nisbatan mas'uliyatli yondashuvni keng ommalashtirish jamiyat barqarorligining muhim kafolatidir. Inson o'zini tabiatdan ajralgan emas, balki uning ajralmas bir qismi sifatida anglagan taqdirdagina ekologik muammolarni bartaraf etish yo'lida haqiqiy ijobiy natijalarga erishish mumkin bo'ladi.

Ekologik madaniyat insonning tabiatga subektiv munosabati hisoblanib, bu munosabat atrof-muhitni muhofaza qilish muhimligini anglab olishda, boshlanayotgan ekologik xavfni bartaraf qilishning ishonchli yo'li sifatida tabiiy hodisalarga to'g'ri yondashish zarurligiga ishonishda namoyon bo'ladi [2:24]. Shuning uchun, ekologik madaniyatli kishilar tabiatga, atrof-muhitga mas'uliyat bilan munosabatda bo'ladi, tabiatni o'z uyidek ko'radi, uni doimo parvarishlab, toza, musaffo holatda saqlashga harakat qiladi.

Bunda kishilarning ekologik bilimi, ongi, tabiatni muhofaza qilish bo'yicha ko'nikma va malakalarining muayyan ko'lami muhim ahamiyatga ega, albatta. Inson mana shu uchta tarkibiy qismni o'zida mujassamlashtirsa, ya'ni ekologik bilim, ong va harakatga (ya'ni, amaliy komponentga) ega bo'lsa, unda ekologik madaniyat shakllangan deyish uchun asos bo'ladi. Shu bilan bir qatorda, insonda yuqori ekologik madaniyatni shakllantirishda: ekologik dunyoqarash, ilmiy ekologik tafakkur, ijtimoiy ekologik faollik va mas'uliyat, o'z-o'zini ekologik baholash va nazorat qilish kabilar ham muhim o'rin tutadi [3:44].

Xulosa qilganda, ekologik madaniyatning tag-zaminlaridan biri-shaxsning borliq, tabiat va jonzotlarga nisbatan axloqiy mas'ulligi hisoblanadi. Soddaroq qilib aytganda, ekologik axloq shaxs ekologik dunyoqarashining ma'naviy negizidir. Ekologik dunyoqarashning ikkinchi

muhim komponenti shaxs ekologik ruhiyati bo'lib, uning ifodasini insonning tabiatga bo'lgan mehri, his tuyg'ularida ko'rish mumkin. Buning uchun, ilmiy tadqiqotlarda ekologik madaniyat va ekologik dunyoqarashning o'zaro nisbati, farqi va o'xshashligi ilmiy-nazariy tahlili doirasida bu ikki tushunchaga ta'sir etuvchi milliy va umuminsoniy qadriyatlar hamda ularning o'ziga xos xususiyatlari yanada aniqlashtirilishi zarur hamda ekologik idrok, tasavvur, tushuncha va tafakkurga shaxs ekologik dunyoqarashining shakllanishida muhim omillar sifatida qarash va ularni milliy hamda umuminsoniy qadriyatlar bilan aloqadorlik nuqtai nazaridan, ularning normativ, aksiologik tomonlarini fundamental tarzda o'rganish muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Azimova S.T. Talabalarda ekologik madaniyatni shakllantirishning muhim xususiyatlari. Zamonaviy ta'lim / sovremennoe obrazovanie 2014, 11. –B. 36.

2. Malikova O. Talabalarda ekologik muhitni shakllantirish. // Ta'lim tizimida ijtimoiy-gumanitar fanlar. №3, 2007. –B. 143.

3. Kistaubaev S.U. Shaxs ekologik dunyoqarashini shakllantirishda milliy qadriyatlarning o'ri// Falsafa fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiyasi. –Toshkent: O'zMU, -B. 70.

НАЖМИДДИН КУБРОНИНГ ФАЛСАФИЙ КАРАШЛАРИ

Саломова Хакима Юсуповна

Бухоро давлат университети “Ислом тарихи ва манбаунослиги.

Фалсафа” кафедраси профессори, фалсафа фанлари доктори

h.y.salomova@ buxdu.uz (orcid 0009-0003-5061-8669)

«Узингни бахтиёр этувчи нарсаларни бажаринг,
аммо Раббингизнинг чегарасидан чикманг».

Ахмад ибн Умар ибн Мухаммад ал-Хивакий ал-Хоразмий – Нажмиддин Кубро 1145 йил Хоразмнинг Хивак (хозирги Хива) шаҳрида дунёга келди.Шариат ва тарикат илмининг чуқур эгаллагани учун «Кубро» - улугларнинг улуги», «Нажмиддин» –«диннинг юлдузи» деган тахаллуслар олган.

Хожа Ахрорни – «жахон ерининг дехкони», «жахон мамлакатининг нигоҳбони (қурикчиси)» дейишган булса,¹ (қаранг.: Алишер Навоий 1483 йилда «Хайратул-аброр» достонида) Нажмиддин Кубро истеъдодли муридлар тарбиялашда махорат курсатгани учун « Шайхи валитарош (валиларни вояга етказувчи)» деган номни беришган. Дархақиқат уларнинг илми, истеъдодли шогирлари 300 дан ортиқ булган.

Нажмиддин Кубро илмини ошириш мақсадида Миср, Табриз, Хамадон, Бағдод, Нишопур, Коҳира, Дамашк, Исфохон каби илмий марказларга бориб уз илмини оширган. Бизнинг фикримизча, илм сарҳадларини чуқур эгалламокчи булган инсон албатта, бошқа илм марказларига бориб, у ердаги илмий мухитдан баҳра олиши унинг тафаккур дунёсини кенгайтиради. Хар бир шаҳардаги алломалардан илмнинг номаълум томонларини узлаштира олди ва бу илмлар сарҳадини кенгайтирди.

Нажмиддин Кубро устози шайх Рузбехон Ваззон ал-Мисрийдан тасаввуф сирларини урганган.

Султон ул-уламо - Баҳоуддин Валад Шайх Нажмиддин Кубро (1135-1221)нинг шогирдлари бўлган. Нажмиддин Кубро умрлари давомида ўн икки кишини ўзига муридликка қабул қилиб, уларнинг барчасини шайх даражасига етказганликлари боис ҳурмат билан “Валиитарош”деб аталганлар. Нажмиддин Кубронинг издоши ҳамда яна бир шогирдлари - Бобо Камол Жундий бўлганлар. Шайх Нажмиддин Кубронинг 300 шогирдлари бўлган, биз улардан баъзиларининг номларини келтирамиз.

¹ Тасаввуфга кириш.Т.: «Ёзувчи». 2019

(Алишер Навоий 1483 йилда «Хайратул-аброр» достонида.)

Фаруддин Аттор, Сирдон Термизий ва Шамс Табризийлар Жалолоддин Румий дунёқарашига, диний ва дунёвий тафаккурига, маънавий оламига ўз асарлари – фикр – мулоҳазалари билан катта таъсир қилган инсонлардир.

Бобо Жундийнинг шогирдлари Шамс Табризий бўлганлар. Шамс Табризийнинг атиги биргина шогирдлари - Шайх Иброҳим деган киши бўлган. Баҳоуддин Валаднинг шогирдлари Сирдон Термизий, яъни Саййид Бурҳониддин Муҳаққиқ Термизий (тахм.1165-1241 йиллар) улардан илм ва тарбия олганлар. Бу ҳақда Алишер Навоий шундай деб ёзганлар:”Хусайний саййиддур ва Тирмиздир эрди ва Шайх Баҳоуддин Валад (қ.с.)нинг асхоби ва муридларидиндур...”.

“Устоз-шогирд” шажарасини тузсак:

Нажмиддин Кубро (устоз)

Султон ул-уламо - Баҳоуддин Валад
 Саййид Бурҳониддин Муҳаққиқ Термизий,
 (Сирдон Термизий, баъзи илмий адабиётларда
 “Саййиди сирдон” деб ҳам ёзилади²шогирдлари)

¹ Қаранг.: Китобхондан бир нарсга эътибор беришингизни сўрпаймиз. “Устоз – шогирд” шажарасида ҳар бир шогирднинг асосий устозлари кўрсатилган. Аммо шогирдлар биргина устоздан эмас, балки бир неча устоздан таълим олишган. Шамс Табризий Бобо Жундийнинг (Бобо Жундийнинг ўзлари Нажмиддин Кубронинг – С.Х.) шогирдлари бўлганлар Аммо ўз ўрнида уларга: Али – Маъруф Кархий – Сарри Саккатий Жунайид Боғдодий – Абу али Рудбарий-Салом Мағрибий – Абдуқодир Сухравардий Қутбиддин Абхари – Рукниддин Сиджисий каби тафаккур эгаларининг фикр-мулоҳазалари, илмий асарлари катта таъсир кўрсатган. Булардан ташқари Шайх Шамсиддин Табризий Авҳаддин Кирмоний, Муҳиддин ибн ал-Арабий каби ўз замонасининг ўта буюк мошойихларидан таълим олган.

²Ўрта аср Шарқ алломалари ва мутафаккирларининг тарихий-фалсафий мероси энциклопедияси.Самарқанд. Имом Бухорий халқаро маркази. 2016. 375-бет.

Булардан ташқари Жалолиддин Румийнинг ўнлаб йирик шогирдлари бўлган, бундай йирик ва илмли шогирдлари билан Мавлоно Рум Кичик Осиё халқлари орасида кейинроқ бутун дунёда мўътабар шахс бўлиб танилдилар.

Султон ул-уламо - Баҳоуддин Валад – Жалолиддин Румийнинг оталари Нажмиддин Кубронинг сеvimли шогирдларидан бири бўлганлар. Султон ул-уламо - Баҳоуддин Валаднинг шогирдлари Саййид Бурҳониддин Муҳаққиқ Термизий Жалолиддин Румийга устозлик қилганлар.

КУБРОВИЯ ЙУНАЛИШЛАРИ

Нурия	Рукнция	Нурбахшия	Неъматуллохия	Хусайния	Зоҳидия	Фирдавсия
Бағдодда ривож топган бу йуналиш Кубро шогирдларининг фаолияти натижасида юзага келган.	Хуросонда шаклланган	Мухаммад Нурбахш (1392-1464) томонидан асосланган йуналиш Эрон ва Хиндистонда кенг тарқалган.	Олдин Эронда сунг Гарб мамлакатлари, Америка ва Англиягача етиб борган ва хозирги пайтда ҳам фаолият юритмоқда. Бу унинг нисбатан кейинроқ ва замонавий дунёга мослашган йуналишларида биридир.	Йигирманчи асрга қадар Урта Осиёнинг айниқсана Хоразмда кубровийликнинг «хусайния» тармоғи фаолият олиб борган.	Озарбайжон ва Кавказ Минтақаларида кенг тарқалган бу шаҳобча асосчиси Зоҳид Гилоний	Нажмиддин Кубронинг набира шогирдларининг шогирдини Бадриддин Фирдавсий-Хиндистонда кейинроқ Кашмирдаги тарикат суннийликни маҳкам тутганлар

¹ Мавлоно Румийнинг бир қатор шогирдлари, дўстлари ўзлари билан бир макбарда дафн қилинган.

Ун саккизинчи аср охиригача Бухоро якинидаги Соктарида кубравий хонахохида иккала зикр – жахрий зикр ва ботиний зикр амалга ошган.

Нажмиддин Кубронинг фалсафага кушган хизматлари куйидагилардан иборат:

1. У карашлари туфайли тасаввуфни хакикий фалсафий дунёкарашга айлантирди.

2. Тасаввуф факатгина фалсафий дунёкарашга айланибгина колмай, балки инсон борлиги фалсафасидир, деган фикр-назарияларни яратди. Унинг концепциясида инсон таркидунёчилик, зохидлик доирасидан чикиб, инсон факат илохий сирларини билишга интилувчи мавжудот эмас, йук, асло, балки у узини кайта куриш учун реал имкониятларга эга булган, шижоаткор, бунёдкор кучга эга булган, уз-узини камолотга етказа оладиган ягона мавжудотдир, деган магз мавжуд.

3. Жунайд Богдодий (вафотлари 910 йил) асос солган «сахв», яъни «хушёрлик» йулини ривожлантирди. Худди шу борада фалсафадаги кисм ва бутун ягоналигини оркали олам бир бутун – «олами Кабир» булиб «олами Кубро», яъни илохий олам ва инсон олами («Олами сагир») бирлигидан иборат деб, яна бир диалектик кирра: илохий олам билан инсон олами узаро диалектик алокасига жиддий эътиборни каратади. Инсон оламида бутун олам – Кубро оламининг сифат ва хусусиятлари инъикос этади, деб фикрини асослаб берди. Инсон борлиги ниҳоятда узгарувчан, инсон сифатлари тобланувчан, рухий камолот йул машаккатларини эринмай мантикий изчилликда поғонама-пағона очиб беради.

4. Маънавий етуклик ва рухий поклик инсон мохияти атрибути булсагина инсон илохий сифатларни узига сингдириши ранглар концепциясида ифодалайди.

5. 10 ахлокий талаб эса хар бир инсон калби, рухий борлигига Тангри белгилаб берган хаддни курсатиб бера олгандир. Ҳадис: Муҳаммад (с.а.в.) айтадилар: “Қиёмат сўроғидан илгари ўз-ўзингизга ҳисоб бериб туринг. Оллох қиёмат тарозисига қўймасдан олдинроқ ўз амалларингизни ўлчаб юринг”. Рухий борликдаги меъёрнинг илк боскичларида, узвий меъёрларнинг бошланғич даврида меъёр ниҳоятда ўзгарувчан, ҳаракатчан, бекарор бўлиб, фақат юқори поғонада у ўзгармас, қатъий меъёрга ўтади. Ички рухий, имманент меъёр – доимий ривожланиш, тараққиёт жараёнидаги меъёрдир. Олий боскичдаги бу меъёрга етишиш учун инсон доимо ўзидаги қуйи ва юқори меъёрларни тараққий этира билиши керак. Ички рухий меъёр – табиий меъёрдан тубдан фарқ қилади. Инсондаги табиий ички меъёр рухий меъёр-доимий тараққиётдаги меъёрдир.

Худди мана шу рухий меъёр ривожланиш жараёнини тушуниб, унинг баркарорлигига эришиш омиллари курсатди. Бу борада Нажмиддин Кубро Баҳоуддин Накшбанд концепцияси билан уйғундир. Мехнат фақат мехнат оркали инсон комилликка эриша олади. У мехнат хох аклий, хох жисмоний булсин энг асосийси ҳалол мехнат булсин, деган хулосага олиб келади, Нажмиддин Кубронинг 10 ахлокий талаби. Баҳоуддин Накшбанд фикрлари эслаш уринли. “Ибодатнинг ўндан тўққиз қисми ҳалол мехнат, бўлса қолган бир қисми ибодатдир”. Ҳар қандай мехнат эмас, балки фақат аниқ сифатли, яъни ҳалол мехнат ибодатга олинган. “Рухий меъёр мезони - ҳалол мехнатдир” деган ғоя Баҳоуддин Накшбандга тегишли.

Ифрот – хаддан ошиш, тафрит – меъёрга етмайдиган ҳолат маъносида ишлатилган. Ҳар ишнинг ҳадди, қиёми, асл жавҳари яхши, улардан ошиш – ифрот, улардан камайиш – тафрит ҳам зарардир. “Энг бахтсиз инсон тангри белгилаб берган ҳадларни бузиб ўтган киши”,- деб таъкидлаган Шайх Нажмиддин Кубро¹.

Демак, Шайх Нажмиддин Кубро белгилаб берган 10 ахлокий талаб инсонни маънавий рухий меъёрга етиш омиллари дир. Нафс – инсон рухий меъёридан чиқарувчи омил булса, каноат-инсонни меъёрга киритувчи омилдир.

Аслида эса Комил инсон - табиат ва жамият, моддий ва маънавий оламдаги меъёрга амал қилиб яшайдиган инсонлардир.

¹ Абдулҳаким Шайхрий Жузжоний. Шайх Нажмиддин Кубро ва унинг рисолаи хақида бир оғиз сўз. Кўнгил кўзим билан кўрганларим//“Ҳаёт ва қонун”.1995.№4. 14-20 бетлар.

MARKAZIY OSIYO ALLOMALARI TASAVVUF TA'LIMOTLARIDA INSONPARVARLIK G'OYALARINING IJTIMOY-FALSAFIY TAHLILI

J.J.Shodiyev *Buxoro davlat texnika universiteti*

"Ijtimoiy fanlar va jismoniy madaniyat" kafedrasida dotsenti

Annotatsiya: Mazkur maqolada Markaziy Osiyo allomalari asarlarida tasavvuf ta'limotlari orqali ilgari surilgan insonparvarlik g'oyalari ijtimoiy-falsafiy nuqtayi nazardan tahlil etiladi. Tasavvuf falsafasi insonni komillikka yetaklovchi ma'naviy yo'l sifatida talqin qilinib, unda inson qadri, axloqiy kamolot, adolat va mehr-oqibat singari g'oyalar markaziy o'rinni egallaydi. Alisher Navoiy, Ahmad Yassaviy, Bahouddin Naqshband, Najmiddin Kubro, Jaloliddin Rumiy kabi mutafakkirlarning asarlari misolida insonparvarlik konsepsiyasining shakllanishi, uning jamiyatdagi ma'naviy uyg'onish jarayonlariga ta'siri ochib berilgan.

Kalit so'zlar: Tasavvuf, insonparvarlik, komil inson, ma'naviyat, Markaziy Osiyo allomalari, ijtimoiy-falsafiy tahlil, axloqiy qadriyatlar, Bahouddin Naqshband, Ahmad Yassaviy, Alisher Navoiy, inson qadri, ma'rifat.

Insonparvarlik g'oyalari har qanday davr va jamiyat taraqqiyotining ma'naviy asosini tashkil etadi. Insonni olamning eng oliy mavjudoti, yaratuvchining eng mukammal yaratq sifatida e'tirof etish g'oyasi Sharq falsafiy tafakkurining markazida bo'lib kelgan. Ayniqsa, Markaziy Osiyo zaminida shakllangan tasavvuf ta'limotlari inson mohiyatini anglash, uning ma'naviy kamoloti, ruhiy poklanishi va jamiyatdagi o'rni haqidagi chuqur falsafiy qarashlar tizimini yaratdi. Tasavvuf nafaqat diniy yoki ruhiy yo'nalish, balki insonparvarlik, bag'rikenglik, adolat va axloqiy komillikka da'vat etuvchi ijtimoiy-falsafiy tizim sifatida ham namoyon bo'ladi.

Markaziy Osiyo allomalari - Ahmad Yassaviy, Bahouddin Naqshband, Najmiddin Kubro, Abdurahmon Jomiy, Alisher Navoiy, Jaloliddin Rumiy va boshqalar - o'z asarlarida insonni kamolot sari yetaklovchi ma'naviy qadriyatlarni ilgari surganlar. Ularning qarashlarida insonparvarlik g'oyasi ruhiy poklanish, nafsni tiyish, boshqalar dardiga hamdard bo'lish va jamiyatda ezgulikni ustuvor qilish kabi tamoyillar orqali yuksak falsafiy mazmunga ega bo'ladi. Tasavvufning "komil inson" konsepsiyasi aynan insonparvarlikning eng mukammal shakli sifatida namoyon bo'lib, unda inson o'zini anglash orqali yaratuvchiga va jamiyatga xizmat qilish g'oyasiga yetaklanadi.

Mazkur mavzuning dolzarbligi shundan iboratki, bugungi globallashuv va ma'naviy qadriyatlar inqirozi sharoitida tasavvuf ta'limotlaridagi insonparvarlik qarashlarini qayta o'rganish, ularni zamonaviy ijtimoiy-falsafiy tafakkur bilan uyg'unlashtirish zarurati ortib bormoqda. Markaziy Osiyo mutasavviflarining merosi zamonaviy inson uchun ruhiy poklanish, bag'rikenglik va inson qadriyatlarini tiklash yo'lida bebaho manba bo'lib xizmat qiladi.

Shu nuqtayi nazardan, ushbu tadqiqotning maqsadi - Markaziy Osiyo allomalari tasavvuf ta'limotlarida ilgari surilgan insonparvarlik g'oyalarini ijtimoiy-falsafiy jihatdan tahlil etish, ularning mohiyatini, tarixiy shakllanish bosqichlarini va zamonaviy ahamiyatini ochib berishdan iboratdir.

Tasavvufiy-falsafiy ta'limotlar o'ziga xos bo'lgan boy tariximizning turli davrlarida xalqimizning madaniy-ma'naviy jihatdan rivojlanish jarayonida o'chmas iz qoldirgani hammaga desak mubolag'a bo'lmaydi albatta. Bu borada Markaziy Osiyo hududidan yetishib chiqqan mutasavviflar, faylasuf, qomusiy allomalar nafaqat islom, tasavvuf ta'limoti, balki dunyoviy ilmlarning boshqa sohalari rivojiga ulkan hissa qo'shganlar.

Mintaqamizda rivojlangan tasavvufiy-falsafiy ta'limotlar, ularda aks etgan g'oyalar hozirgi kunga qadar jahon sivilizatsiyasining ajralmas ma'naviy-ma'rifiy mulki hisoblanadi. IX-XII asrlar Markaziy Osiyodagi tasavvufiy-falsafiy ta'limotlarning rivojlanishi asosan tasavvufning nazariy tomondan tizimlashtirilishi, kalom, islom falsafasi va dunyoviy fanlarning rivojlanishi bilan bog'liq [1:15]. Shu sababli tadqiqotning uchinchi bobida Markaziy Osiyoda IX-XII asrlarda tasavvufiy-falsafiy ta'limotlarning rivojlanishi va tasavvuf tariqatlaridagi insonparvarlik g'oyalari va ularning bugungi kundagi ahamiyatiga e'tibor qaratildi. Ushbu g'oyalarning o'rganilishi mamlakatimizda inson manfaatlarini ta'minlash yo'lidagi islohotlar, jamiyatni

Ahror Vali oʻz faoliyatida nafaqat ruhiy murshid, balki xalqning ijtimoiy hayotida faol ishtirok etgan insonparvar alloma sifatida tanilgan.

Shuningdek, Alisher Navoiy va Abdurahmon Jomiy asarlarida tasavvuf inson qalbidagi muhabbat, vijdon va ezgulik tuygʻulari orqali jamiyatni maʼnaviy uygʻotish vositasi sifatida talqin qilinadi. Ularning gʻoyalarida insonparvarlik - insonning oʻzini anglash, boshqalarga nisbatan mehribonlik, adolat va bagʻrikenglik ruhida yashash demakdir.

Umuman olganda, Markaziy Osiyo allomalari tasavvuf taʼlimotlari insoniyat tarixida ijtimoiy-falsafiy ahamiyatga ega boʻlgan yirik maʼnaviy merosdir. Bu taʼlimotlar bugungi kunda ham inson qadri, axloqiy poklik, tinchlik va bagʻrikenglikni qaror toptirishda muhim manba boʻlib xizmat qilmoqda.

Markaziy Osiyo allomalari yaratgan tasavvufiy meros insonparvarlik gʻoyalarining eng yuksak falsafiy ifodasidir. Tasavvuf taʼlimotlari insonni olam markazi sifatida eʼtirof etadi, uni komillikka, ruhiy poklanishga, mehr-oqibat, adolat va bagʻrikenglik asosida yashashga chorlaydi. Mutasavvif allomalar - Ahmad Yassaviy, Bahouddin Naqshband, Najmiddin Kubro, Abdurahmon Jomiy, Alisher Navoiy va boshqalarning asarlarida insonparvarlik gʻoyalari faqat diniy yoki axloqiy talqin bilan cheklanmay, balki ijtimoiy-falsafiy mazmunga ega boʻlgan mukammal qarashlar tizimini tashkil etadi.

Bu taʼlimotlarda inson mohiyatining ilohiy manbadan kelib chiqishi, uning jamiyatdagi oʻrni va masʼuliyati, ruhiy kamolot sari intilish jarayoni chuqur falsafiy tahlil qilingan. Insonni komillikka yetaklash gʻoyasi nafaqat shaxsiy maʼnaviyat, balki jamiyat barqarorligi, axloqiy uygʻunlik va ijtimoiy adolatni taʼminlashga xizmat qilgan. Shu bois, tasavvuf falsafasida insonparvarlik tushunchasi “komil inson” idealida oʻzining mukammal ifodasini topgan.

Zamonaviy jamiyatda maʼnaviy inqiroz, individualizm va befarqlik kuchayib borayotgan sharoitda Markaziy Osiyo allomalari merosida mujassam insonparvarlik tamoyillarini oʻrganish, ularni bugungi maʼnaviy-maʼrifiy jarayonlarga tatbiq etish gʻoyat dolzarbdir. Tasavvuf falsafasi asosidagi insonparvarlik qadriyatlari yosh avlodni axloqiy barkamollikka, mehr-oqibatga, oʻzlikni anglashga undovchi bebaho manbadir.

Shunday qilib, Markaziy Osiyo allomalari tasavvuf taʼlimotlarida shakllangan insonparvarlik gʻoyalari nafaqat tarixiy-falsafiy ahamiyatga, balki bugungi global maʼnaviy jarayonlarda ham oʻzining dolzarbligini saqlab qolgan. Ular orqali inson va jamiyat oʻrtasidagi uygʻunlikni, maʼnaviy komillikni va umuminsoniy qadriyatlarni mustahkamlash yoʻlida chuqur falsafiy xulosalarga erishish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati

1. Komilov N., Yoqubov A. Markaziy Osiyo xalqlari tafakkuri rivojida tasavvufning tutgan oʻrni (X-XV asrlar). – Toshkent: Akademiya, 2005. – B.4.

2. Uvatov U. Al Hakim at-Termiziy. Oʻzbekiston-buyuk allomalar yurti. Imom Buxoriy xalqaro markazi. tuzuvchi va nashrga tayyorlovchi Ubaydullo Uvatov. – Toshkent: Maʼnaviyat, 2010. – B. 58-69.

3. Usmanov I. Tashkentskiy islamskiy universitet, Nauchno-issledovatel'skiy sentr islomovedeniya, Upravlenie Musulman Uzbekistana. – Tashkent, “Movorounnahr” 2016. – S.19-20.

4. Abdurrahman Jami. *Nafāḥāt al-uns min ḥaḍarāt al-quds* (Nafahat al-Uns). 1858. – B.397.

FAN VA MADANIYAT TARAQQIYOTI JARAYONIDA INSON QADR-QIMMATIGA YANGICHA YONDASHUV: IJTIMOY-FALSAFIY TAHLIL

Boboqulov Abubakir To'liq o'g'li
Buxoro davlat texnika universiteti
414-23 MTX gurux talabasi
Shodiyev Jahongir Jo'raqulovich
Buxoro davlat texnika universiteti

"Ijtimoiy fanlar va jismoniy madaniyat" kafedrası dotsenti

Annotatsiya: Mazkur maqolada fan va madaniyat taraqqiyoti jarayonida inson qadr-qimmatiga yangicha yondashuvning ijtimoiy-falsafiy mohiyati tahlil etilgan. Zamonaviy sivilizatsiya sharoitida fan va madaniyatning o'zaro uyg'unlashuvi insonning hayotiy faoliyatida yangi qadriyatlar tizimini shakllantirayotgani ko'rsatib berilgan. Inson qadr-qimmatini endilikda nafaqat axloqiy yoki ma'naviy mezon sifatida, balki ilmiy tafakkur, madaniy o'zgarishlar va ijtimoiy taraqqiyotning asosiy g'oyaviy omili sifatida talqin etiladi.

Kalit so'zlar: Inson qadr-qimmatini, ijtimoiy-falsafiy tahlil, fan taraqqiyoti, madaniyat rivoji, ma'naviy qadriyatlar, insonparvarlik, texnologik sivilizatsiya, ilm va axloq uyg'unligi, madaniy o'zgarishlar, inson erkinligi.

Inson qadr-qimmatini masalasi har bir davrda, har bir jamiyatda eng muhim ijtimoiy-falsafiy muammolardan biri sifatida dolzarbligini yo'qotmagan. Inson - tabiat va jamiyat o'rtasidagi eng yuksak mavjudot sifatida, o'z ongli faoliyati orqali fan, madaniyat va sivilizatsiyaning rivojiga bevosita ta'sir ko'rsatib keladi. Shu boisdan ham, fan va madaniyat taraqqiyoti inson qadr-qimmatini anglash, uni ijtimoiy hayotda mustahkamlash va yangi ma'noda talqin etish jarayoni bilan chambarchas bog'liqdir.

Bugungi globallashtirish va raqamli texnologiyalar asrida insonning qadri, erkinligi va shaxsiy fazilatlarini turli yo'nalishlarda yangicha talqin qilinmoqda. Bir tomondan, ilmiy-texnik yutuqlar inson hayotini yengillashtirib, yangi imkoniyatlar yaratmoqda, ikkinchi tomondan esa, insoniyatni axloqiy inqiroz, ma'naviy begonalashuv va qadriyatlar relativizmi kabi muammolarga duch keltirmoqda. Shu bois, zamonaviy fan va madaniyat rivoji inson qadr-qimmatiga yangicha, falsafiy-aksiologik yondashuvni talab etadi.

Fan taraqqiyoti natijasida inson haqidagi tushunchalar kengayib, u nafaqat biologik yoki ijtimoiy mavjudot sifatida, balki ma'naviy, estetik va axloqiy mohiyatga ega shaxs sifatida talqin etila boshlandi. Madaniyat esa insonni ichki dunyosi, ruhiy kechinmalari, axloqiy tanlovlari orqali anglash imkonini beradi. Shu jihatdan, fan va madaniyatning uyg'un rivoji inson qadr-qimmatini yangicha falsafiy mazmunda anglash uchun zarur metodologik asos bo'lib xizmat qiladi.

Inson qadr-qimmatiga yangicha yondashuv, avvalo, uni nafaqat davlat siyosati yoki huquqiy tamoyil doirasida, balki ma'naviy-axloqiy qadriyat sifatida ko'rishdir. Har qanday jamiyat taraqqiyoti insonni qadrlash, uni rivojlanish markaziga qo'yish bilan belgilanadi. Shu sababli, ijtimoiy-falsafiy nuqtai nazardan inson qadr-qimmatini fan va madaniyat kontekstida o'rganish - nafaqat nazariy, balki amaliy ahamiyatga ham egadir [1:53].

Mazkur mavzuning dolzarbligi shundan iboratki, u insonni o'zini anglashga, o'z imkoniyatlarini ro'yobga chiqarishga, madaniy meros va zamonaviy tafakkur uyg'unligida yashashga undaydi. Insonni qadrlash g'oyasi - bu jamiyat barqarorligi, madaniyat yuksakligi va fan taraqqiyotining bosh mezonidir. Shu bois, mazkur tadqiqotda fan va madaniyat taraqqiyoti jarayonida inson qadr-qimmatiga yangicha yondashuv ijtimoiy-falsafiy nuqtai nazardan tahlil qilinadi.

Inson qadr-qimmatini - har bir shaxsiga tug'ma berilgan qadr va hurmatdir. Fan taraqqiyoti insonning hayot sifatini oshiradi, ammo u etika va ma'naviyat bilan uyg'un bo'lmasa, inson qadri zaiflashtirishi mumkin. Madaniyat insonning axloqiy va estetik qadrlarini shakllantirib, uning boshqalarga bo'lgan munosabatini belgilaydi. Yangicha yondashuv - fan va madaniyatni birlashtirib, insonni taraqqiyotning markaziga qo'yishdir. Ilm-fan natijalari inson manfaatiga yo'naltirilganda haqiqiy taraqqiyot amalga oshadi. Texnologiyalar inson himoyasi va

farovonligiga xizmat qilmasa, ularning ijobiy ta'siri kamayadi. Biotexnologiya va sun'iy intellekt kabi sohalarida etik me'yorlar inson qadr-qimmatini himoya qilmas ekan, xavfli oqibatlar yuzaga keladi.

Madaniyat orqali uzluksiz ma'rifat - insonning o'ziga bo'lgan hurmatini va boshqalarga bo'lgan ehtiromini kuchaytiradi. Ta'lim inson qadr-qimmatini anglashda asosiy omil bo'lib, an'anaviy va muozam bilimlarni uyg'unlashtirishi kerak. Jamiyatda tenglik va adolatni ta'minlash - inson qadr-qimmatining amaliy ifodasidir. Iqtisodiy imkoniyatlar teng bo'lmagan joylarda inson qadr-qimmatini deklaratsiyada qolib ketadi. Madaniy merosni saqlash va uni yangi shakllarda tarqatish - identichlikni saqlab qolishga yordam beradi. Globalizatsiya sharoitida universal inson qadrlari bilan milliy qadrlar o'rtasidagi muvozanat muhimdir. Raqamli davrda shaxsiy ma'lumotlarni himoyalash va elektron hurmat tamoyillarini ta'minlash inson qadri saqlashning bir qismiga aylanmoqda.

Jamiyat boshqaruvida inson markaziy mavqega ega bo'lsa, siyosiy qarorlar ham insonparvar bo'ladi. Madaniyat institutlari va OAV inson qadri targ'ib qilgan holda ijtimoiy ongni yuksaltirishda faol ishtirok etishi kerak. Fan tadqiqotlari natijalarini insoniyat manfaatiga yo'naltirish uchun etik qo'mitalar va standartlar joriy etilishi lozim. Ta'lim muassasalarida ilm-etika, madaniyatlararo muloqot va inson huquqlari darslari joriy qilinishi zarur.

Yoshlar orasida ma'naviy-axloqiy tarbiya va kreativ fikrlashni birga tarbiyalash kerak. Madaniyat va san'at insonni empatiyaga, boshqalarni tushunishga va uvajeniega o'rgatadi. Ijtimoiy tadqiqotlar va sotsiologik kuzatuvlar inson qadri himoya qilish bo'yicha samarali siyosatlarni shakllantirishda muhimdir. Mahalliy an'analarni hurmat qilgan holda innovatsiyalar joriy etilishi kerak. Xalqaro hamkorlik va madaniy almashinuv inson qadri global darajada kuchaytirishi mumkin [2:33].

Ilm-madaniyat siyosatlari - insonning ruhiy, ma'naviy va moddiy farovonligini muvozanatli rivojlantirishi lozim. Etika, huquq va madaniyat uchligi inson qadri barqaror himoya qiladi. Yangicha yondashuv - insonni talqin qilishda undoq murakkab omillarni (texnologiya, iqtisod, madaniyat, siyosat) hisobga olishdir. Kelajak uchun strategiya: fan va madaniyatni integratsiya qilish orqali inson qadri qurolangan siyosat va jarayonlar bilan mustahkamlash. Umuman olganda, fan va madaniyat taraqqiyoti inson qadr-qimmatini balandlarga ko'tarishi mumkin - agar ular axloq, huquq va madaniy xududga ehtirom bilan amalga oshirilsa. 2017-2021 yillarda mamlakat Prezidentining bandlik va mehnat munosabatlari sohasiga oid 12 ta farmoni va qarori, Vazirlar Mahkamasining bandlik va mehnat bozorini tartibga solish, tashqi mehnat migratsiyasi bilan bog'liq masalalarga oid 40 dan ziyod huquqiy-me'yoriy hujjati qabul qilindi. Prezidentimizning "2021 yilda yangi ish o'rinlarini tashkil etish va aholi bandligiga ko'maklashish bo'yicha davlat dasturi to'g'risida"gi qarori bu boradagi tizimli ishlarning mantiqiy davomi bo'ldi. Qarorning asosiy maqsadi aholi bandligi hamda daromadlarni oshirishga har tomonlama ko'maklashish, ishsizlar, ayniqsa yoshlar va xotin-qizlar, mehnat bozoriga ilk bor kirib kelayotgan bitiruvchilar bandligini ta'minlash bo'yicha yangi mexanizmlarni joriy qilish, yangi ish o'rinlarini tashkil etgan tadbirkorlik sub'ektlari faoliyatini yanada rag'batlantirishga qaratilgan [3:43].

Mamlakatimizda bugungi kunda 19,1 million kishidan iborat mehnat resursi bo'lib, shundan iqtisodiy faol aholi 14,7 million, band aholi 13,2 million kishini tashkil qilmoqda. Band aholimizning 5,7 million nafari rasmiy, 5,6 millioni norasmiy sektorda faoliyat yurityapti. Respublikamizdan tashqarida vaqtinchalik mehnat faoliyati bilan shug'ullanayotganlar soni 1,8 million, ishga joylashishga muhtojlar soni 1,5 milliondan ziyoddir. Ishsizlik darajasi esa 10,5 foiz bo'lib turibdi.

2021 yilning birinchi choragida Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi tizimidagi Aholi bandligiga ko'maklashish va markazlari tomonidan 281195 nafar fuqaroga turli xizmatlar ko'rsatilgan. Jumladan, ish so'rab murojaat qilgan 71361 kishi bo'sh ish o'rinlariga ishga joylashtirilgan. 33330 nafari jamoat ishlariga jalb etilgan, 43917 nafari kasbga o'qishga yuborilgan, 49253 nafari esa ishsizlik nafaqasi tayinlangan, 8759 kishiga subsidiyalar ajratilgan. Mehnat migrantlariga yo'l haqi, patent va sug'urta xarajatlari uchun past foizda 10

million so‘mgacha kreditlar ajratilmoqda. Bu boradagi ishlarning huquqiy asoslarini yanada takomillashtirish maqsadida “Tashqi mehnat migratsiyasi to‘g‘risida”gi qonun loyihasi ishlab chiqilib, keng jamoatchilik muhokamasiga qo‘yildi [4:85].

Umuman olganda 2021 yilda 457127 ta doimiy yangi ish o‘rni yaratiladi. 2021 yilda mehnat organlari tomonidan 513575 nafar fuqaroga bandligiga ko‘maklashish va ish beruvchilarni rag‘batlantirish bo‘yicha xizmatlar ko‘rsatilishi belgilangan. Xususan, joriy yilda subsidiyalar uchun 92,3 milliard so‘m, ishsizlik nafaqalari uchun 65,1 milliard so‘m, ish izlayotgan fuqarolarni kasbga tayyorlash, qayta tayyorlash va malaka oshirish xarajatlarini qoplash uchun 40,6 milliard so‘m mablag‘ ajratiladi. Shuningdek joriy yilda yangi ish o‘rinlari tashkil etishni nazarda tutuvchi kichik loyihalarni amalga oshirish uchun tijorat banklariga 125 milliard so‘m resurs ajratish ko‘zda tutilmoqda.

Tegishli vazirliklar tomonidan 2021 yil 1 iyulga qadar yangi ish o‘rinlarini tashkil etish va aholi bandligiga ko‘maklashish bo‘yicha hisobotlarni yuritish, ularni real vaqt rejimida Davlat soliqqo‘mitasining yagona integratsiyalashgan axborot-resurs bazas bilan monitoring qilishga mo‘ljallangan elektron dastur ishlab chiqiladi.

Fan va madaniyat taraqqiyoti zamonaviy jamiyatning rivojlanishida inson omilini markaziy o‘ringa qo‘yadi. Inson qadr-qimmatiga yangicha yondashuv, avvalo, uni ijtimoiy, ma‘naviy va axloqiy tizimlarning asosi sifatida e‘tirof etishni talab qiladi. Har qanday ilmiy yutuq, texnologik yangilik yoki madaniy taraqqiyot inson manfaatiga, uning farovonligi va erkinligiga xizmat qilgandagina haqiqiy ma‘no kasb etadi [5:61].

Zamonaviy davrda fan va madaniyatning tezkor rivojlanishi insonning ma‘naviy dunyosiga, ijtimoiy ongiga ham kuchli ta‘sir ko‘rsatmoqda. Shu bois, fan va texnika taraqqiyotini insonparvarlik, axloqiy mas‘uliyat, ijtimoiy adolat kabi qadriyatlar bilan uyg‘un holda rivojlantirish zarurdir. Bu yondashuv ilmiy faoliyatni faqat natijaga emas, balki inson manfaatiga yo‘naltirilgan jarayon sifatida talqin etishga yordam beradi.

Madaniyat esa insonning ruhiy-axloqiy yetukligini, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga sadoqatini mustahkamlovchi muhim omildir. Fan bilan madaniyatning o‘zaro uyg‘unligi insonni har tomonlama kamolga yetkazish, uning qadr-qimmatini jamiyatda yuksaltirish imkonini beradi.

Ijtimoiy-falsafiy nuqtai nazardan qaralganda, inson qadr-qimmatini faqatgina tabiiy huquq emas, balki ijtimoiy ong, tarixiy meros va ma‘naviy o‘zlik bilan bog‘liq murakkab hodisadir. Shuning uchun yangicha yondashuv insonni nafaqat taraqqiyot ob‘ekti, balki uning asosiy sub‘ekti sifatida e‘tirof etishni taqozo etadi.

Xulosa qilib aytganda, fan va madaniyat taraqqiyoti jarayonida inson qadr-qimmatiga yangicha yondashuv jamiyatni yanada insonparvar, adolatli va ma‘naviy barkamol shaklda rivojlantirishga xizmat qiladi. Insonni qadrlash - bu faqat falsafiy tushuncha emas, balki har bir soha, har bir siyosat va har bir yangilikning markazida turuvchi eng oliy g‘oyadir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Rejapov X.X. Oliy ta‘lim va mehnat bozori xizmatlari o‘rtasidagi munosabatlar: nazariya va amaliyot [Matn]: monografiya / X.X. Rejapov. – Toshkent: 2022. – B.78.

2. Jumaev R. Davlat va jamiyat: demokratlashtirish yo‘lida. –T.: Sharq. 1998, -B. 128.

3. Qurbonova M.B. Huquqiy va siyosiy madaniyat O‘zbekistonda fuqarolik jamiyati barpo etishning asosiy bo‘g‘ini. Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. Scientific Journal Impact Factor. 2022. – B. 342-343.

4. Jo‘raev T. Milliy davlatchilik: Xavfsizlik va barqarorlik. – T.: Akademiya, 2007. – B. 23.

5. Quronov M. Bizni birlashtirgan g‘oya. – T.: G‘afur G‘ulom, 2016. – B. 254.

O'RTA ASRLARDA ILM, FAN VA MADANIYAT TARAQQIYOTINING O'ZIGA XOS TOMONLARI

*Sultonova Latofat Saydullayevna
BDTU "Ijtimoiy fanlar va jismoniy madaniyat"
kafedrasi katta o'qituvchisi*

Annotatsiya: Mazkur maqolada o'rta asrlar davrida Sharq va G'arb mamlakatlarida ilm-fan hamda madaniyatning rivojlanish jarayoni, uning o'ziga xos jihatlari, shuningdek, bu jarayonda Sharq uyg'onish davri mutafakkirlarining tutgan o'рни tahlil qilinadi. Asarda Forobiy, Ibn Sino, Beruniy, Umar Xayyom, Xorazmiy, Navoiy kabi allomalar ilmiy merosining nafaqat o'z davrida, balki butun insoniyat tafakkuri rivojiga ko'rsatgan ta'siri yoritiladi. Shuningdek, ilm va madaniyat taraqqiyotining asosiy manbalari - madrasalar, kutubxonalar, ilmiy markazlar faoliyati, ularning ma'naviy-ma'rifiy ahamiyati ochib beriladi.

Kalit so'zlar: O'rta asrlar, ilm-fan taraqqiyoti, Sharq uyg'onish davri, madaniyat, ma'naviyat, Forobiy, Ibn Sino, Beruniy, Xorazmiy, falsafiy tafakkur, ijtimoiy hayot, ma'rifat, qadriyatlar, ilmiy meros.

Insoniyat tarixining taraqqiyot bosqichlarida o'rta asrlar davri o'zining ilmiy, falsafiy va madaniy yuksalishlari bilan alohida o'rin egallaydi. Ayniqsa, Sharq mamlakatlarida bu davrda yuz bergan ilm-fan va madaniyatning rivojlanishi nafaqat o'z zamonasi uchun, balki keyingi asrlar tafakkuri uchun ham mustahkam poydevor bo'lib xizmat qilgan. Bu davrda yaratilgan ilmiy meros, falsafiy ta'limotlar va madaniy qadriyatlar bugungi kunda ham o'z ahamiyatini yo'qotmagan holda, zamonaviy tafakkur va ilmiy izlanishlar uchun muhim manba bo'lib qolmoqda.

O'rta asr Sharqi "Uyg'onish davri" nomi bilan mashhur bo'lib, Forobiy, Ibn Sino, Beruniy, Xorazmiy, Umar Xayyom, Navoiy kabi buyuk mutafakkirlar ilm-fanning turli sohalarida - falsafa, tibbiyot, matematika, astronomiya, adabiyot va axloqshunoslikda nodir asarlar yaratdilar. Ularning asarlarida ilmning mohiyati, insonning bilishga bo'lgan intilishi, jamiyat taraqqiyotida ma'rifatning o'рни kabi masalalar chuqur falsafiy tahlil etilgan.

Shuningdek, o'rta asrlarda madaniyat va ilm-fan taraqqiyoti o'zaro uyg'unlikda kechdi. Madrasalar, kutubxonalar, ilmiy markazlar, adabiy majlislar ilm va ma'rifat tarqatishning asosiy o'choqlariga aylandi. Bu jarayon inson tafakkuri, axloqiy dunyoqarashi va estetik didining shakllanishiga bevosita ta'sir ko'rsatdi [1:52].

Mazkur mavzuning dolzarbligi shundaki, o'rta asrlarda shakllangan ilmiy va madaniy qadriyatlarni chuqur o'rganish bugungi zamonaviy jamiyatning ma'naviy rivojlanishida muhim o'rin tutadi. Zero, o'tmish ilmiy merosi – bu nafaqat tarixiy xotira, balki kelajak taraqqiyotining ma'naviy asosidir. Shu boisdan ham o'rta asrlar davridagi ilm, fan va madaniyat taraqqiyoti jarayonlarini o'rganish, uning o'ziga xos tomonlarini tahlil etish bugungi falsafiy, madaniy va ilmiy tadqiqotlar uchun beqiyos ahamiyatga egadir.

Bugungi kunda mamlakatimizda ma'naviy barkamol, jismonan sog'lom, fikr doirasi keng, bilimli va vatanparvar avlodni tarbiyalash masalasiga alohida e'tibor berilmoqda. Chunki bu vazifa – O'zbekistonni kelajakda rivojlangan, demokratik tamoyillarga asoslangan, mustahkam fuqarolik jamiyatiga ega davlatga aylantirishning eng muhim shartlaridan biridir. Buyuk davlatning poydevorini esa mustahkam, sog'lom, ma'naviy jihatdan yetuk oila avlodlari barpo etadi. Oila – inson hayotining ilk maktabi, jamiyatning tayanchi va ma'naviy ildizidir. Shuning uchun ham har tomonlama yetuk, sog'lom avlodni shakllantirishda oilaning o'рни beqiyos va betakroridir.

Inson barkamolligining dastlabki asoslari, axloqiy me'yorlar va ma'naviy qadriyatlar eng avvalo oilada shakllanadi. Oila muhitidagi mehr-muhabbat, o'zaro hurmat, odob-axloq me'yorlariga amal qilish, farzandlarning shaxs sifatida kamol topishida asosiy omil bo'lib xizmat qiladi. Shu sababli jamiyat mustahkam, axloqan pokiza, ma'naviy barkamol oilalardan manfaatdordir. Mamlakatimiz hukumati ham oilani mustahkamlashni, bolalar tarbiyasini takomillashtirishni, ularning ijtimoiy turmush sharoitlarini yaxshilashni davlat ahamiyatiga molik masala sifatida qaraydi [2:36].

Tarixga nazar tashlaganimizda, ajdodlarimizning oilaviy qadriyatlarga, farzand tarbiyasiga, insoniy fazilatlarni yosh avlod qalbiga singdirishga alohida e'tibor berganliklarini ko'ramiz. O'rta asr Sharq mutafakkirlari – Abu Nasr Forobiy, Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali ibn Sino, Alisher Navoiy, Abdurahmon Jomiy kabi buyuk allomalar o'z asarlarida oila a'zolari o'rtasidagi munosabat, farzand tarbiyasida ota-onaning mas'uliyati, axloqiy fazilatlarning shakllanishi haqida chuqur falsafiy fikrlar bildirganlar. Ular o'z qarashlarida inson komilligi, ma'naviy poklik, mehnatsevarlik, sabr-toqat, vijdon va halollik kabi fazilatlarni inson hayotining asosiy maqsadi sifatida talqin qilganlar.

Bu allomalarning hikmatlari, nasihatlari, ibratli hikoyatlari o'sha davr madaniy hayotining ajralmas qismi bo'lgan. Masalan, Forobiy "Fozil shahar ahlining qarashlari" asarida jamiyatning baxt-saodati ilm, odob va komil inson g'oyasiga tayanishini ta'kidlagan. Ibn Sino "Donishnoma"da inson tarbiyasining ma'naviy-axloqiy poydevorlarini ochib bergan bo'lsa, Yusuf Xos Hojib "Qutadg'u bilig"da oila, odob, rostgo'ylik, ezgu hulq va insoniylikni baxt mezoni sifatida ko'rsatgan. Unga ko'ra, oilada ezgu fazilat, rostlik va hayo mujassam bo'lsa, bu insonni baxtga eltuvchi yo'ldir [3:51].

O'rta asr allomalari farzand tarbiyasida ota-onaning shaxsiy namunasi, so'z va amal birligi, o'zaro hurmat muhim ahamiyat kasb etishini uqtirganlar. "Qush uyasida ko'rganini qiladi" degan xalq maqoli ham shundan dalolat beradi. Yaxshi yoki yomon xulq, odat, fe'l-atvor, odatda, ota-onadan farzandga o'tadi. Shu bois har bir ota-ona o'z farzandiga yoshlikdan boshlab yaxshi xislatlarni, ezgulik va odobni singdirishi lozim. Shundagina u ulg'ayganida oriyatli, vijdonli, burchini his qiladigan, insonlarga nisbatan mehribon, axloqiy jihatdan yetuk shaxsga aylanadi.

A.Fitratning "Oila" risolasida ham oila munosabatlari, ota-ona va farzand huquqlari, tarbiya jarayonidagi mas'uliyat keng yoritilgan. U o'z asarida "Bolalarni o'z qadr-qimmatini biladigan, kuchli, topqir va odobli qilib tarbiyalash uchun ularni o'z sha'nini hurmat qilishga, atrofdagilar bilan hisoblashishga o'rgatish zarur" deya ta'kidlaydi. Fitratning fikricha, qaerda oila mustahkam intizomga tayansa, o'sha jamiyat va millat ham shunchalik kuchli va obod bo'ladi [4:43].

Shuningdek, o'rta asr madaniy muhitida ilm, fan va axloqiy tarbiya o'zaro uzviy bog'liq bo'lgan. Ilmiy markazlar, madrasalar, kutubxonalar, masjid majlislar nafaqat bilim tarqatish maskani, balki ma'naviy va axloqiy tarbiyaning manbai sifatida ham faoliyat yuritgan. U yerdagi ilmiy bahslar, axloqiy nasihatlar, she'riy majlislar o'sha davr madaniyatining yuksak darajasidan darak beradi.

Farzand tarbiyasi – bu nafaqat oilaning, balki butun jamiyatning burchidir. Bola tarbiyasida oila, maktab, jamoatchilik va mahalla hamkorligi muhim ahamiyat kasb etadi. Tarbiyaning muvaffaqiyati, eng avvalo, tizimlilik, bir yoqlamalikdan qochish va maqsadga yo'naltirilganlik bilan belgilanadi. Bola tarbiyasida ota-onaning obro'si, so'zining og'irligi, amaliy namunasi hal qiluvchi omillardandir [5:56].

Shu bois o'rta asr mutafakkirlari ham, bugungi zamonaviy pedagogika ham bitta haqiqatni ta'kidlaydi: **komil inson tarbiyasi oiladan boshlanadi**. Oila muhitida shakllangan mehr-oqibat, axloq, odob, vijdon, sabr va mehnatsevarlik insonni barkamol etuvchi asosiy omillardir. Oila mustahkam bo'lmagan joyda jamiyatda ma'naviyat zaiflashadi, axloqiy qadriyatlar yemiriladi. Shuning uchun ham oilaviy qadriyatlar, tarbiya madaniyati va ma'naviy birlikni asrash – har bir millat taraqqiyoti uchun muhim mezondir.

O'rta asrlar insoniyat tafakkuri tarixida chuqur ilmiy, madaniy va ma'naviy o'zgarishlar davri sifatida alohida o'rin egallaydi. Ayniqsa, Sharq mamlakatlarida ilm-fan va madaniyatning yuksalishi, allomalar ijodiy merosi hamda ularning ilmiy izlanishlari bugungi sivilizatsiya taraqqiyotiga mustahkam zamin yaratdi. Bu davrda shakllangan ilmiy maktablar, madrasalar, kutubxonalar, tarjima markazlari hamda falsafiy oqimlar Sharq uyg'onish davrining asosiy poydevorini tashkil etdi.

Forobiy, Ibn Sino, Beruniy, Xorazmiy, Navoiy, Umar Xayyom kabi buyuk mutafakkirlarning asarlarida ilm va ma'rifatning jamiyat taraqqiyotidagi o'rni, inson kamoloti, axloq, adolat va ezgulik g'oyalari chuqur falsafiy tahlil etilgan. Ularning qarashlari nafaqat o'z

davrida, balki keyingi asrlarda ham G'arb va Sharq tafakkuri rivojiga kuchli ta'sir ko'rsatgan [6:18].

O'rta asr madaniyatining o'ziga xos jihatlaridan biri - unda ilm va din, ma'rifat va axloq, falsafa va san'atning uzviy uyg'unligidir. Bu uyg'unlik natijasida inson tafakkuri yanada yuksalib, ilmiy bilish jarayonlari chuqurlashgan, madaniyat esa ijtimoiy hayotning ajralmas qismiga aylangan.

Bugungi kunda o'rta asrlar ilmiy va madaniy merosini o'rganish, uni zamonaviy tafakkur mezonlari asosida tahlil etish - nafaqat tarixiy xotirani saqlash, balki milliy o'zlikni anglash, ma'naviy yangilanish va ilmiy tafakkurni rivojlantirish uchun muhim omildir. Shu bois, o'rta asrlar davridagi ilm, fan va madaniyat taraqqiyotining o'ziga xos tomonlarini tadqiq etish - bugungi ma'rifatli jamiyat qurilishining falsafiy negizlaridan biri hisoblanadi.

Xulosa qilib aytganda, o'rta asrlarda shakllangan ilmiy, madaniy va axloqiy meros bugungi kunda ham o'z ahamiyatini yo'qotmagan. U oila, tarbiya, axloq va insoniy komillik haqidagi qarashlarimizning falsafiy ildizini tashkil etadi. Shu bois, o'tmish allomalari merosini o'rganish, uni zamonaviy hayot talablari bilan uyg'unlashtirish, yosh avlodni ana shu qadriyatlarga sodiq holda tarbiyalash – milliy taraqqiyotimizning ma'naviy poydevoridir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch. – Toshkent: “Ma'naviyat”, 2008. – B.236.
2. Muhammadjonov A. O'rta asrlarda Markaziy Osiyo ilm-fanining gullab-yashnashi. – Toshkent: “O'zbekiston”, 2015. –B.136.
3. Ziyoev X. Sharq uyg'onish davrida ilm va madaniyat taraqqiyoti. – Samarqand: “SamDU nashriyoti”, 2019. –B.169.
4. Rahimov B. O'rta asr Sharq tafakkuri va falsafasi tarixidan. – Toshkent: “Fan”, 2007. – B.231.
5. To'xtasinov M. Markaziy Osiyo allomalari merosining falsafiy asoslari. – Toshkent: “Fan va texnologiya”, 2020. –B.186.
6. Haydarov A. Forobiy falsafiy qarashlarining zamonaviy talqini. – Toshkent: “Ilm ziyo”, 2018. –B.145.

MUNDARIJA

I SHO‘BA. O‘RTA ASRLARDA ILM, FAN VA MADANIYAT TARAQQIYOTI O‘ZIGA XOS TOMONLARI

Nurjonov A.O. Kirish	3
Adilov Z.Y. YANGI O‘ZBEKISTONDA TARAQQIYOT STRATEGIYASINI AMALGA OSHIRISHDA AZ- ZAMAXSHARIY G‘OYALARINING O‘RNI	9
Исақова З.Р. X-XIII АСРЛАРДА ТАСАВВУФНИНГ ШАКЛЛАНИШИ, ТРАНСФОРМАЦИЯСИ ВА ТАЪСИР ДОИРАСИ	11
Шарипова О.Т. ИНСОНШУНОСЛИК ТАЪЛИМОТИ	15
Ro‘zmatzoda Qodirqul. HOJAMNAZAR HUVAYDO TASAVVUFYI G‘OYALARINING MARKAZIY OSIYO XALQLARI MA‘NAVIY HAYOTIDAGI O‘RNIGA DOIR	18
Менгқобилов А. МАХМУД АЗ-ЗАМАХШАРИЙ АСАРЛАРИ ВА УЛАРНИНГ ИСЛОМ ЦИВИЛИЗАЦИЯСИДА TUTGAN URNI	24
Saifnazarov I. NAJMIDDIN KUBRONING IJTIMOY-FALSAFIY QARASHLARI	27
Зияев А.А. ЎЗГА ЮРТДА «ФАРИБЛИК ФУРБАТИНИ ТОРТҚОН» СУЛАЙМОН БОҚИРФОННИНГ «ВАТАН СОҒИНЧИ» ҲАҚИДА ЁЗГАН ҲИКМАТЛАРИ ХУСУСИДА	30
Masharipova G.K va Rzayeva A.A. YOSHLAR TARBIYASIDA SHAYX NAJMIDDIN KUBRONING VATANPARVARLIK RAMZI	38
Rasulov R.O. MAHMUD AZ-ZAMAXSHARIY MEROSI VA ISLOM SIYOSIY-MAFKURAVIY TAFAKKURINING SHAKLLANISHIDAGI O‘RNI	42
Safarboyev O.M. SAVOB ISHNING ERTA-KECHI BO‘LMAYDI	45
Tursunkulova Sh.T. GAZZOLIYNING “EY FARZAND” ASARINING FALSAFIY MOHIYATI	49
Sharipov A.K. ABU ALI IBN SINONING JISMONIY HARAKATLARGA OID QARASHLARI: TARIXIY MEROS VA ZAMONAVIY AHAMIYAT	52
Jabborov I.J. NAJMIDDIN KUBRO ASARLARIDA AXLOQ VA ODOBGA OID QARASHLARNING AKS ETISHI	54
Sultonov O.S. UCHINCHI RENESSANS G‘OYALARI ASOSIDA TALABA-YOSHLARDA IJTIMOY MAS‘ULIYAT HISSINI RIVOJLANTIRISH ASOSLARINI ISHLAB CHIQUISH	57
O‘razmetov M.T. TASAVVUF TA‘LIMOTI TARIXIDA SULAYMON BOQIRG‘ONIYNING O‘RNI VA ROLI	59
Nishanova D.K. ABUL HASAN HARAQONIY, NAJMIDDIN KUBRO VA BAHOUDDIN NAQSHBANDIYNING TASAVVUF ILMI RIVOJIDA TUTGAN O‘RNI	61
Sapayev G‘.B. BOBOJON SANOIYNING MA‘NAVIY MEROSI VA UNI O‘RGANISHNING AHAMIYATI	63
Вахабова Д.Р. ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ФИЛОСОФСКОЙ НАУКИ В ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКОМ РЕГИОНЕ В СРЕДНИЕ ВЕКА. (IX–XII В)	66
Ostonov U.S. МАЊИТЛАР ҲУҚМРОНЛИГИ ДАВРИДА АМАЛГА ОШИРИЛГАН ИЖТИМОЙ ИСЛОҲОТЛАР “ТАРИХИ ХУМУЛИЙ” АСАРИДА	70
Abduqahorov A. SHARQ UYG‘ONISH DAVRI OLIMLARI: O‘RTA OSIYO MUTAFAKKIRLARINING ILMIY MEROSI	74
Jo‘rayev M.X. MOVAROUNNAHRNING IV/X ASRDAGI DINIY-MAFKURAVIY MUHITI VA ILMIY MARKAZLARI	76
Shoyimov S.S. O‘RTA ASRLARDA ILM, FAN VA MADANIYAT TARAQQIYOTI O‘ZIGA XOS TOMONLARI	81
Xamrakulova M.Sh. FAROVONLIK TUSHUNCHASINING TARIXIY SHAKILLANISHI: SHARQ FALSAFIY MEROSI ASOSIDA	83
Normammedov O. O‘RTA ASR MARKAZIY OSIYO MUTAFAKKIRLARI MEROSI VA XALQARO HANKORLIK TAMOIYILLARI: FORBIY, BERUNIY, ZAMAXSHARIYNING ILMIY-FALSAFIY MEROSI TAHLILI	85
Usmonova S.U. O‘RTA ASRLARDA ILM, FAN VA MADANIYAT TARAQQIYOTI O‘ZIGA XOS TOMONLARI	91
Qurbonova D.M. NAJMIDDIN KUBRONING ISLOM SVILIZATSIYASIDA TUTGAN	94

O'RNI	
Rahmatov M.A. O'RTA ASRLARDA MARKAZIY OSIYODA ILM-FAN VA MADANIYAT TARAQQIYOTI: ALLOMALAR MEROSI, ILMIY MAKTABLAR VA ULARNING JAHON SIVILIZATSIYASIGA TA'SIRI	96
Kopalboyeva L.B. IX–XII YÜZYILLARDA BILIM VE KÜLTÜR MERKEZLERI	98

II SHO'BA. NAJMIDDIN KUBRO TA'LIMOTINING TASAVVUF TA'LIMOTLARINING RIVOJLANISHIDAGI AHAMIYATI

Сафарбоев М. ЗАМОНАВИЙ ЎЗБЕК БАДИИЙ АДАБИЁТИДА НАЖМИДДИН КУБРО ОБРАЗИНИНГ ЯРАТИЛИШИ	101
Комил Хоразмий (Комил Жуманиёзов). ШАЙХ НАЖМИДДИН КУБРОНИНГ КАРОМАТЛАРИ ХУСУСИДА	105
Исақова З.Р. ШАЙХ НАЖМИДДИН КУБРО РУБОЙЛАРИНИНГ ФАЛСАФИЙ-ИРФОНИЙ ИНТЕРПРЕТАЦИЯСИ	107
Masharipova G.K. KUBROVIYA TA'LIMOTI VA UNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	115
Jaborov I.J. SHAYX NAJMIDDIN KUBRO TA'LIMOTIDA NAFS TARBIYASI TALQINI	121
Salayev T.K. NAJMIDDIN KUBRO TA'LIMOTINING JISMONIY TARBIYA VA JISMONIY TAYYORGARLIKDA TUTGAN O'RNI	123
Бекташева А. НАЖМИДДИН КУБРОНИНГ ТАСАВВУФИЙ-АДАБИЙ АСАРЛАРИ	124
Tadjiyeva F.J. NAJMIDDIN KUBRO MEROSINING XIVA XONLIGIDA DINIY BAG'RIKENGLIK VA KONFESSIONAL MUNOSABATLARGA TA'SIRI	129
Boboyeva Z.D va Iskandarova G.F. NAJMIDDIN KUBRO TA'LIMOTINING ZAMONAVIY MA'NAVIY INQIROZ DAVRIDA AHAMIYATI	134
Masharipov Q.V. NAJMIDDIN KUBRONING HAYOTI VA FAOLIYATINING FALSAFIY TAHLILI	136
Musayev U.S. NAJMIDDIN KUBRO TA'LIMOTINING BUGUNGI KUN YOSHLARINI TARBIYALASHDAGI AHAMIYATI	139
Sultanov O.S. G'ARB UYG'ONISH DAVRI IJTIMOY MAS'ULIYATIGA DOIR ILMIY QARASHLAR VA ULARNING YOSHLAR TARBIYASIDA AKS ETISHI	142
Vohidova D.V va Nuriddinova R.Z. NAJMIDDIN KUBRONING TASAVVUFIY-IRFONIY QARASHLARI MOHIYATI	144
Qosimova M.Sh. MAHMUD AZ-ZAMAHSARIY ILMIY MEROSI VA UNING ZAMONAVIY ILM-FAN RIVOJLANISHIGA TA'SIRI: TILSHUNOSLIK, MANTIQ VA TAFSIR ILMLARI MISOLIDA	148
Рахматхонов А.Ж. НАЖМИДДИН КУБРОНИНГ ҲАЁТИ, ФАОЛИЯТИ ВА ТАЪЛИМОТИ	150
Abdumurodova M.P. MAHMUD AZ-ZAMAHSARIY VA NAJMIDDIN KUBRONING ISLOM SIVILIZATSIYASIDA TUTGAN O'RNI	153
Xusnullayeva M.F. NAJMIDDIN KUBRO TA'LIMOTINING YOSHLAR MA'NAVIY TARBIYASIDAGI AHAMIYATI	155
Makhmudova S.I. NAJMIDDIN KUBRO - MARDLIK VA MATONAT TIMSOLI	157
Xayrullayrva D.N. NAJMIDDIN KUBRO TA'LIMOTINING TASAVVUF TA'LIMOTLARINING RIVOJLANISHIDAGI AHAMIYATI	159
Masharifova Sh. NAJMIDDIN KUBRO QARASHLARIDA VATANPARVARLIK VA INSONPARVARLIK G'OYALARINING UYG'UNLIGI	161
Zaripova M.Z. NAJMIDDIN KUBRO TASAVVUFIY QARASHLARIDA AXLOQIY TARBIYA VA KOMIL INSON G'OYASI	164

III SHO‘BA. MAHMUD AZ-ZAMAXSHARIY QARASHLARINING ILM-FAN RIVOJLANISHIDA TUTGAN O‘RNI

Adilov Z.Y. МАҲМУД АЗ-ЗАМАХШАРИЙНИНГ ИЛМИЙ МЕРОСИ	169
Turayev Sh.N. MAHMUD AZ-ZAMAXSHARIYNING ODOB AXLOQ BORASIDAGI QARASHLARI VA BUGUNGI ZAMONAVIY JAMIYAT	172
Исломов З.М. ЗАМАХШАРИЙ ИЛМИЙ САЛОҲИЯТИНИНГ МИНТАҚА МАЪРИФИЙ МУҲИТИДАГИ ЎРНИ	175
Masharipova G.K. QUR‘ON OYATLARI TAFSIRINI O‘QISHDA MAHMUD AZ-ZAMAXSHARIYNING HISSASI	179
Abdullayev I.A va Sultanov M.E. MAHMUD AZ-ZAMAXSHARIYNING “NAVOBIG‘UL-KALIM” (NOZIK IBORALAR) ASARIGA IJTIMOIIY-FALSAFIY YONDASHUV	182
Salayev T.K. MAHMUD AZ-ZAMAXSHARIYNING SHARQ ILM-FANI VA TAFAKKUR TARAQQIYOTIDAGI O‘RNI	186
To‘xtiyev Sh.R va Matchonova M.M. MAHMUD AZ-ZAMAXSHARIY QARASHLARINING ILM-FAN RIVOJLANISHIDA TUTGAN O‘RNI	188
Tadjiyeva F.J. MAHMUD AZ-ZAMAKHSHARIY FAOLIYATINING XORIJIY TADQIQOTLARDA O‘RGANILISHI	191
Babayeva Z.D va Baxodirova R.Z. MAHMUD AZ-ZAMAXSHARIYNING HAYOTI VA MA‘NAVIY MEROSI	195
Vohidova D.V va Nuriddinova R.Z. MAHMUD AZ-ZAMAXSHARIYNING TA‘LIM VA AXLOQIY TARBIYADAGI O‘RNI	197
Muxamedxodjayeva S.A. MAHMUD ZAMAXSHARIYNING “NAVOBIG‘U-L-KALIM” ASARI QO‘LYOZMA VA TOSHBOSMA NUSXALARI QIYOSI	200
Yo‘ldashaliyeva M.O. MAHMUD ZAMAXSHARIYNING ILM-FAN RIVOJLANISHIDA TUTGAN O‘RNI VA UNING “AL-MUFASSAL” ASARI HAQIDA	205
Xayrullayrva D.N. MAHMUD AZ-ZAMAXSHARIY QARASHLARINING ILM-FAN RIVOJLANISHIDA TUTGAN O‘RNI	207
Norimova M.U. MAHMUD ZAMAXSHARIY VA NAJMIDDIN KUBRONING ISLOM SIVILIZATSIYASIDA TUTGAN O‘RNI	210
Shokirov X.A. MAHMUD ZAMAXSHARIY – ISLOM SIVILIZATSIYASI NAMOYONDASI	212
Ibadullayeva S.A. MAHMUD ZAMAXSHARIYNING DUNYO ILM – FANI RIVOJIGA QO‘SHGAN HISSASI	214
O‘ktamov T.G‘. XORAZM FAXRI - MAHMUD AZ-ZAMAXSHARIY	216
Otaboyeva Z.O‘. MAHMUD AZ-ZAMAKHSHARI’S “MUQADDIMAT AL-ADAB” AS AN IMPORTANT SOURCE IN STUDYING THE HISTORY OF THE KHWARAZMSHAH ATSIZ PERIOD	218
Babayeva Z.D. MAHMUD ZAMAXSHARIY – ARAB VA G‘AYRI ARABLAR USTOZI	220

IV SHO‘BA. MARKAZIY OSIYO ALLOMALARI ASARLARINING IJTIMOIIY-FALSAFIY TAHLILI

Артиков М.А. ҲАЗРАТ НАВОИЙ АСАРЛАРИДА ХОРАЗМИЙЛАР ТАЛҚИНИ	223
Abdalov U.M. ABU RAYXON BERUNIY ASARLARIDA QADIMIY DINIY QARASHLARNING AKS ETISHI	226
Исақова З.Р ва Нормирзаева Х.З. АБУ АЛИ ИБН СИНОНИНГ ФИЗИКА СОҲАСИДАГИ БИЛИМЛАРИ ВА ЗАМОНАВИЙ ТИББИЁТ: УЗВИЙЛИК ВА ВОРИСЛИК	228
Рўздатзода Қодирқул. ХОЖАМНАЗАР ХУВАЙДО ТАСАВВУФИЙ ҲОЯЛАРИНИНГ МАРКАЗИЙ ОСИЁ ХАЛҚЛАРИ МАЪНАВИЙ ҲАЁТИДАГИ ЎРНИГА ДОИР	234
Xudayberganov O.E va Komilova R.A. IBN SINONING TA‘LIM-TARBIYAGA DOIR QARASHLARINING ZAMONAVIY PEDAGOGIK TIZIMDA AKS ETISHI	241
Sapayev G‘.B. MUNIS XORAZMIY FALSAFASIDA ONTOLOGIK QARASHLAR	244

Ҳотамов А. ИБН СИНОНИНГ МАНИҚ ИЛМИГА ОИД ҚАРАШЛАРИ	248
О'razmetov M.T. SULAYMON BOQIRG'ONİY TASAVVUFİY QARASHLARIDA ILM O'RGANISH VA O'RGATISH MASALALARINING NAMOYON BO'LISHI	250
Nabiyev M.J. BUYUK AJDODLARIMIZ BOY ILMIY MEROSINING YANGI O'ZBEKISTON DEMOKRATIKK TARAQQIYOTIDA TUTGAN O'RNI XUSUSIDA	252
Xudoykulov A.B. MARKAZIY OSIYO ALLOMALARI ASARLARINING IJTIMOY-FALSAFIY TAHLILI	256
Alibekov D.A. MARKAZIY OSIYO ALLOMALARI ASARLARINING KOMIL INSON TARBIYASIDAGI AHAMIYATI	258
Abduxamidov M.A. HAKIM SAMARQANDIY ILMIY MEROSINING O'RGANILISHI	261
Elmuratova Sh.A. JADIDCHILIK TARIXINI O'RGANISHDA SADRIDDIN AYNIIY UY MUZEYINING O'RNI	269
Эшпулатов И.С va Ерназаров У.Н. ФАХРИДДИН РОЗИЙ ИЛМИЙ-ФАЛСАФИЙ МЕРОСИНING ЎРГАНИЛИШИ ВА УНИНГ ФАЛСАФА ТАРИХИДАГИ ЎРНИ	266
Tadjiyeva N.D. AL-XORAZMIY VA IBN SINONING ZAMONAVIY ILM-FAN TARAQQIYOTIGA QO'SHGAN HISSASI: ANIQ VA TABIIY FANLAR INTEGRATSIYASI MISOLIDA	267
Jo'raqo'ziyev B va Jumaboyeva H.Q. XOJA AHROR VALIYNING TASAVVUF TA'LIMOTIGA OID ILMIY-MA'RIFIY ME'ROSI	270
Abdullaxo'jayev A.I. MA'NAVIY YUKSALISH ODIMLARI-IBRATDAN INGAN MA'RIFAT	272
Abdurahmonova D.J. MARKAZIY OSIYO ALLOMALARI MEROSIDA KALOKAGATIYA G'OYASI VA UNING ZAMONAVIY TA'LIM JARAYONIDA TATBIQI	277
Мажидов А.С. БЕРУНИЙ – ИЛМ-ФАННИНГ БУЮК ҲОМИЙСИ ВА МУХЛИСИ	280
Rahmatullayev U.M va Turg'unova G.M. MARKAZIY OSIYO ALLOMALARINING MATEMATIK BILIMLARNI IQTISODIYOTDA QO'LLASHDAGI YUTUQLARI	283
Mirzayeva O.O. IBN SINO VA UNING DORIVOR O'SIMLIKLAR HAMDA ULARNING KIMYOVIY ELEMENTLARI HAQIDAGI QARASHLAR	286
Shukurxo'jayev N.Z. XIV – XVI ASRLARDA MARKAZIY OSIYODA TABIIY-ILMIY, IJTIMOY-FALSAFIY FIKRLAR	288
Маматвалиева М.А. АБУ РАЙҲОН БЕРУНИЙНИНГ МАРКАЗИЙ ОСИЁ ГЕОГРАФИЯСИГА ҚЎШГАН ҲИССАСИ	290
Mahmudaliyev A.R. ABU ISO TERMIZIY – HAYOTI, ILMIY MEROSI VA ISLOM TARAQQIYOTIGA QO'SHGAN HISSASI	293
Alovaddinov D.I va Parpiboyeva G.O. MARKAZIY OSIYO ALLOMALARINING FIZIKAVIY ASBOBLARNI YARATISH VA TAKOMILLASHTIRISHDAGI RO'LI	295
Jo'raqulova R.N. NAJMIDDIN KUBRO VA ZAMAXSHARIY YOSH AVLODINI TARBIYALASHDA PEDAGOGIK QARASHLAR	298
Odilov X.X. NAJMIDDIN KUBRO – MOVAROUNNAHR TASAVVUF NAMOYONDALARIDAN BIRI SIFATIDA	301
Xo'janazarova N.B. MAHMUD AZ-ZAMAHSHARIY VA NAJMIDDIN KUBRONING ISLOM SIVILIZATSIYASIDA TUTGAN O'RNI	303
Samandarova Sh. AL-XORAZMIY — O'RTA ASRLARDA ILM-FAN TARAQQIYOTINING BUYUK NAMOYANDASI	305
Gulamova D. “AL- JOME AS-SAHIH” TO'PLAMIDA INSON VA UNING IJTIMOYIY BORLIQDAGI O'RNIGA OID FALSAFIY-FIKRLAR TAHLILI	307
Tursunova Sh.B. TAFAKKUR IJTIMOYIY HAYOTGA YANGILIK OLIB KIRISHGA QARATILGAN ILMIY FAOLIYAT TURI SIFATIDA	311
Мансурова Р.М. ПУНКТУАЦИЯ КАК СРЕДСТВО ВЫРАЖЕНИЯ СМЫСЛОВЫХ И ИНТОНАЦИОННЫХ СВЯЗЕЙ В ТЕКСТЕ	314
V SHO'BA. IJTIMOYIY, TABIIY VA ANIQ FANLAR RIVOJIDA MARKAZIY OSIYO ALLOMALARINING QO'SHGAN HISSASI	
Musayev U.S. MAHMUD AZ-ZAMAHSHARIY VA NAJMIDDIN KUBRONING ILM-FAN TARAQQIYOTIDA TUTGAN O'RNI	316
Samadov A.R va Mamatov T.O. YOSHLAR IJTIMOYIY XAVFSIZLIGINI	319

TA'MINLASHDA FALSAFIY-G'OYAVIY TARBIYANING AHAMIYATI	
Boltayev A.A. MUHYIDDIN IBN ARABIYNING SO'FIYLIK YO'LI	322
Tursunova S.B. GLOBALLASHUV SHAROITIDA MEDIYA AXBOROT MADANIYATINI RIVOJLANTIRISHDA TANQIDIY TAFAKKURNI SHAKLLANTIRISH	326
Elmuratova Sh.A. JADIDCHILIK TARIXINI O'RGANISHDA ABDULLA QODIRIY UY MUZEYINING O'RNI	329
Rahmanova Sh. KHOREZM CULTURE AND SCIENCE IN THE MEDIEVAL EASTERN REVIVAL	331
Эшпулатов И.С. ФАХРИДДИН РОЗИЙ ДИННИ ТУШУНИШДА АҚЛ ВА АҚЛИЙ ФАНЛАРНИНГ ЎРНИ	334
Xudaykulova N.A. ODINA MUHAMMAD XORAZMIYGA OID MANBA VA TADQIQOTLAR FALSAFIY TAHLILI	337
Аманкосова Ш.М. РЕТЕЛЛИНГ КАК КРИТИЧЕСКИЙ НАРРАТИВНЫЙ ПРИЕМ В МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XXI ВЕКА	346
Shoyimov S.S. PARTICIPATION OF UZBEK SOLDIERS IN THE MILITARY OPERATIONS BETWEEN THE SOVIET LIMITED CONTINGENT AND AFGHAN OPPOSITION FORCES DURING THE AFGHAN WAR	348
Daniyarov Sh. AXLOQIY TARBIYADA ABDULLA AVLONIY MEROSINING IMKONIYATLARI	350
Narzullayeva N. O'ZBEKISTON SSRDA SAN'AT SOHASI RIVOJLANISHIDA BUXOROLIK YAHUDIY, ZIYOLI AYOL MARYAM SULTONMURODOVANING TUTGAN O'RNI	354
Allaberganov O.A. ABU ABDULLOH AL-XORAZMIYNING "MAFOTIH AL-ULUM" (ILMLAR KALITLARI) ASARI HAQIDA	357
Rajapov P.S. XI ASRDA BUYUK SALJUQIYLAR DAVLATI (1038-1157)DA FIQH ILMINING RIVOJI	360
Abdikarimov I.I va Yusupova M.T. MARKAZIY OSIYO ALLOMALARINING JAHON ILM-FANI RIVOJIGA QO'SHGAN HISSASI	362
Xudoyberganov T va Allayarov D.R. SPORT MASHG'ULOTLARIDA VOSITA VA USULLARI QO'LLANISHI VA OPTIMALASHTIRISH	364
Jo'raev A.O. FUZOP BEKLIIGINING TASHKIL TOPISHI VA UNING SIЁSIY MAVKEI	367
Тожибоева М.Т. ЗАМОНАВИЙ ТАЪЛИМДА СУНЪИЙ ИНТЕЛЛЕКТ: ИМКОНИАТЛАР ВА ИСТИҚБОЛЛАР	373
Daminova G.V. SHARQ VA G'ARB OLIMLARI ASARLARIDA OILA VA FARZAND TARBIYASI	379
Hafizullayev J, Nosirov S va Abdullayeva M. O'RTA ASRLARDA MARKAZIY OSIYODA FIQHIY TA'LIM	382
Zokirjonov H.A. IMOM MOTURIDIY VA ISLOM AQIDASI RIVOJIDA UNING O'RNI	385
Zokirjonov H.A. IMOM MOTURIDIY ASARLARIDA FIQHIY MASALALAR VA ULARNING ISLOM AQIDASIDAGI TUTGAN O'RNI	387
Komiljonova T.G' va Komiljonova S.G'. MARKAZIY OSIYO ALLOMALARI, XUSUSAN MAHMUD AZ-ZAMAHSARIY VA NAJMIDDIN KUBRO ASARLARI ASOSIDA O'QUVCHILARNING O'QUV-BILUV FAOLIYATLARINI RIVOJLANTIRISH MEKANIZMLARI	388
Yoqubov N.I. HADISNING QALBI: IMOM BUXORIY MEROSI VA UNING BUGUNGI O'RNI	390
To'rajonova M.Sh. MARKAZIY OSIYODA MATEMATIKA FANINING RIVOJLANISHIGA TA'SIR ETGAN DINIY VA FALSAFIY QARASHLAR	392
Ibadullayev S.A. NAJMIDDIN KUBRO TASAVVUF ILMINING YORQIN NAMOYONDASI	394
Rakhimboyeva G.R. ABU NASR AL-FARABI'S CONTRIBUTION TO ECONOMIC THOUGHT	396
Sharipova F. MARKAZIY OSIYO ALLOMALARI HAYOT TARZIDA JSMONIY TARBIYANING AHAMIYATI	398

Sharipova Z.E. ÖRTA ASIRLARDA İLİM, FEN VE MEDENİYETİN GELİŞİMİNİN KENDİNE HAS YÖNLERİ	401
Shodmonov M.N. SODDA GAPLARDA SHAKLIY VA MAZMUNİY MURAKKABLASHUV	402
Mavlonov I.X. YOSHLAR VA IJTIMOİY TARMOQLAR: FOYDAMI YOKI ZARAR?	404
Юсупова Н.Х. КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ УЗБЕКИСТАНА КАК ОСНОВА ТРЕТЬЕГО РЕНЕССАНСА	406
Razakova R.S. QARISH JARAYONINI O'RGANISH IJTIMOİY GERONTOLOGIYANING MUHIM MASALALARIDAN BIRI SIFATIDA	410
Bekchanova K.R. MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA SHAXSIY O'ZINI-O'ZI BOSHQARISH QOBILIYATINI RIVOJLANTIRISHNING PSIXOLOGIK-PEDAGOGIK ASOSLARI	413
Ismoilov Sh. Z. RELIGIOUS - IDEOLOGICAL CENTERS IN KHIVA	416
Saparova M.F. MACHINE TRANSLATION: EVOLUTION, TECHNIQUES AND FUTURE PROSPECTS	419
Urazbayeva Y.A. MOTIVATSIYA MASALALARI VA UNING OLIMLAR TOMONIDAN O'RGANILISHI	421
G'ulomov B.D. Azamova M.D. ABU RAYHON BERUNIYNING YORUG'LIK VA OPTIKAGA OID TADQIQOTLARI	424
Avazyazova D.Sh. TA'LIMNING SHAXS RIVOJLANISHIDAGI O'RNI BORASIDAGI QARASHLAR	426
Rahmanova Sh. Otaboyeva M. THE HARMONY OF KNOWLEDGE, THOUGHT, AND CULTURE IN THE WORKS OF ZAMAKHSHARI AND NAJMIDDIN KUBRA: BRIGHT EXAMPLES OF MEDIEVAL ISLAMIC CIVILIZATION	430
Qo'ldoshev E.I. Ismoyilov I.B, Ismoyilov F.B, Sattorova N.N. YANGI TOZALASH MASHINASIDAGI QOZIQCHALI VINTNI JUN TOLASIGA TA'SIRINI NAZARIY ASOSLASH	432
Allaberganov O.A. 1945-1991-YILLARDA O'ZBEKISTON SSR IJTIMOİY TA'MINOT TIZIMINI O'RGANILISH TARIXI	436
Ruzmetov Sh.A. OG'IR ATLETIKACHI TALABALARNING SPORT TAYYORGARLIGI ASOSLARI	440
Maxmudov X.A. INGLIZ VA O'ZBEK SAYOHAT SHARHLARIDA PRAGMATIK BAHOLASH VOSITALARI	444
Khudoyshukur A.M. THE PRAGMATIC SIGNIFICANCE OF EVALUATIVE UNITS IN TOURIST ADVERTISING TEXTS	446
Raximov B. KASBIY YETUKLIK XUSUSIYATLARINING SHAXSDA TARKIB TOPISHINING PSIXOLOGIK JIHLTLARI	447
Ruzmetova Z.D. OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA TA'LIM JARAYONINI ILMIY-TADQIQOT VA INNOVATSION FAOLIYAT BILAN UZVIY BOG'LIQLIGINI TA'MINLASH	449
Davletova N.N. ZAMONAVIY XORIJ PSIXOLOGLARI TADQIQOTLARIDA XASISLIKNING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI MUAMMOSINING O'RGANILISHI	451
Аблаева Н.К. ФОРМИРОВАНИЕ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ У СТУДЕНТОВ-ФИЛОЛОГОВ: ТРАДИЦИОННЫЕ И ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ	455
Мансурова Р.М. ПУНКТУАЦИОННЫЕ ОШИБКИ В ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ СТУДЕНТОВ	458
Шукурова Ф.Х. РОЛЬ ВЗГЛЯДОВ МАХМУДА АЗ-ЗАМАХШАРИ В РАЗВИТИИ НАУКИ	460
Khudoiberганov S.M. THE SEMANTIC LANDSCAPE OF VERBS IN THESAURUS DICTIONARIES: A MULTIDIMENSIONAL ANALYSIS OF SYNONYMOUS RELATIONS AND LEXICAL NETWORKS	463
Мадрахимова З.Ф. РОЛЬ ЗАГАДОК В РАЗВИТИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ	465
Мансурова Р.М. ГРАФИКА КАК ФАКТОР ПИСЬМА. СОВРЕМЕННАЯ РУССКАЯ ГРАФИКА	466
Утемуратов У.Н. ЦИФРОВАЯ СРЕДА И РАЗВИТИЕ ЯЗЫКОВЫХ УМЕНИЙ	467

Исмаилова Ф.И. ПОСЛОВИЦЫ О РОДИНЕ И ПАТРИОТИЗМЕ	469
Курбаниязова Д.Ю. ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ УСТНОЙ РЕЧИ ПРИ ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ	470
Мадрахимова З.Ф. РУССКИЕ И УЗБЕКСКИЕ ЗАГАДКИ КАК СРЕДСТВО ПЕРЕДАЧИ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ	473
Jumanazarov S.R. O‘ZBEK VA INGLIZ TILLARIDA INTERNET IZOHLARIDAGI EMOTSIONAL IFODA VOSITALARI	474
Каримов Х.А., Жумамуратова К.Р. ИСКОННО РУССКИЕ И ЗАИМСТВЕННЫЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ	481
Исмаилова Ф.И. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОСЛОВИЦ И ПОГОВОРОК НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО	483
Кодиркулов А.С. СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ КОНТРПРОДУКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ ОТЧУЖДЕНИЯ МОРАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ	485
Eshchanova N.M. ILK O‘SPIRINLIK DAVRINING PSIXIK XUSUSIYATLARI	489
Мадримова Р.Г. ПРЕПОДАВАНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА В УЗБЕКСКИХ ШКОЛАХ В НАШИ ДНИ	491
Eshchanova N.M. GIPERTONIK BEMORLARNING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI VA ULARNING DAVOLANISH JARAYONIGA TA‘SIRI	493
Sultanov R.A. SUN‘IY INTELLEKT VOSITALARI YORDAMIDA TALABALARNING BILIMLARINI TAHLIL QILISH	495
Tuxtamurod M. GLOBAL XAVF-XATARLAR SHAROITIDA AXBOROT – PSIXOLOGIK XAVFSIZLIK CHORALARI	496
Luiza X.A. KREDIT-MODUL TIZIMIDA TALABALARNING BILIMINI OSHIRISHNING LINGVODIDAKTIK TAMOYILLARI	499
Atabayev B.B., Ruzmetov Sh.A. SPORTCHILARGA XOS INDIVIDUAL XUSUSIYATLARNI SHAKLLANTIRISHNING ILMIY-ASOSIY YO‘NALISHLARI	501
Аллаяров Д.Р. ПРОЦЕСС ЦИФРОВИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ: ПРОБЛЕМЫ И СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ	504
Таджиева Р.С. СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ КАЗАХСКОГО НАСЕЛЕНИЯ КАРАКАЛПАКСТАНА В 1920–1930 ГОДЫ	509
Xasanova Sh.D. O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA OLIY TA‘LIM MUASSASALARI TARQALISHINI GEOGRAFIK JIHATDAN O‘RGANISH	512
Abbos R. BILINGVIZM VA KO‘P TILLIK MUHITDA TA‘LIMNING LINGVISTIK VA PEDAGOGIK JIHLTLARI	516
Ergashev S. THE IMPACT OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE ON HUMAN LANGUAGE EVOLUTION	518
Nafisa T.A. PROKRATINATSIYA FENOMENINING NAZARIY ASOSLARI	520
Raxmatullayeva O.Sh. OMMAVIY MADANIYAT FILTR VAZIFASINI BAJARISHINING SOTSIOLOGIK AHAMIYATI	522
Mohira I.I. TEXNOSTESS FENOMENINING NAZARIY ASOSLARI VA PSIXOLOGIK TALQINI	525
Рахматуллаева Н.Б. РУССКИЙ ЯЗЫК В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ	527
Юсупова Н.Х. ОБРАЗ ГОРОДА В СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ: МЕЖДУ ПРОГРЕССОМ И ОТЧУЖДЕНИЕМ	529
Хударганова Х.Б. НЕВИДИМЫЕ ЛОВУШКИ: ГРАМАТИЧЕСКИЕ СЛОЖНОСТИ РУССКОГО ЯЗЫКА ИНОСТРАНЦА	533
Abduvohobov I.I. JAHON DINLARI BUDDIZM VA XRISTIANLIK	536
Qobilova M.Sh. O‘ZBEKISTONGA TABIATIGA TA‘SIR ETAYOTGAN MAHALLIY EKOLOGIK MUAMMOLARNING TARKIB TO‘PISHI VA ULARNING YECHIMLARI	542
O‘rinboyeva D.U. MAHMUD AZ-ZAMAHSARIY VA NAJMIDDIN KUBRONING ISLOM SIVILIZATSIYASIDA TUTGAN O‘RNI	544
Berdiyeva G.A. MARKAZIY OSIYODA ILK TASAVVUF SHAXSLARNI HIMOYA QILIB, ILM, FAN VA MADANIYAT TARAQQIYOTIGA XIZMAT QILGAN	546

Dehqonov B.B. MARKAZIY OSIYO ALLOMALARI ASARLARIDA TASAVVUFDA BAG'RIKENGLIK TAMOYILNING INSON TARBIYASIDAGI IJTIMOY-FALSAFIY TALQINI	548
G'afurov D.O. OILADA MILLIY TARBIYANI TASHKIL ETISHDA TASAVVUFNING AHAMIYATI: MARKAZIY OSIYO ALLOMALARI ASARLARINING IJTIMOY-FALSAFIY TAHLILIDA	551
Karimov B.X. INSON – YER VA KOINOTNING ENG ULUG' QADRIYATI: MARKAZIY OSIYO ALLOMALARI ASARLARINING IJTIMOY-FALSAFIY TAHLILI	553
Qaxxorova S.Q. MARKAZIY OSIYO ALLOMALARI ASARLARIDA TASAVVUFIY MA'RIFAT, ILMIY-TARBIYAVIY YONDASHUV VA FARZAND TARBIYASI MASALALARI	557
Shodiyev J.J. XOJAGON TARIQATINING TASAVVUF TA'LIMOTLARI RIVOJLANISHIDAGI O'RNI VA UNDA INSON QADRI G'OYASINING IJTIMOY-FALSAFIY TALQINI	560
Sultonov M.Y. JANUBI-SHARQIY OSIYODA TASAVVUF TARIQATLARINING SHAKLLANISHI VA TASAVVUF TA'LIMOTLARI RIVOJLANISHIDAGI AHAMIYATI	562
Sultonova L.S va Allayev X.R. MARKAZIY OSIYO ALLOMALARI ASARLARIDA TASAVVUFIY TARIQATLAR VA ULARNING IJTIMOY-FALSAFIY TASNIFI	565
Temirov Sh.T. MIRSIDDIQXON HASHMAT TAZKIRALARINING SHAXS BARKAMOLLIGIDA TUTGAN O'RNI: MARKAZIY OSIYO ALLOMALARI ASARLARINING IJTIMOY-FALSAFIY TAHLILIDA	568
Yuldasheva L.S. IBN SINONING "KITOB ASH-SHIFO" ASARI – SHARQ FALSAFASI VA ILM-FAN TARAQQIYOTIDAGI O'RNI	570
Ismailov Sh.A. O'RTA ASRLARDA ILM, FAN VA MADANIYAT TARAQQIYOTI SHAROITIDA INSONNING IJTIMOY-MA'NAVIY MAVQEINI BELGILASHDA ADOLAT VA HUQUQ TAMOYILLARINING O'RNI	575
Berdiyeva G.A. TASAVVUF TA'LIMOTIDA BAG'RIKENGLIK G'OYALARINING NAMOYON BO'LISHI VA ILM, FAN HAMDA MADANIYAT TARAQQIYOTIGA TA'SIRI	578
Muradov S.A. MARKAZIY OSIYODAGI MUMTOZ TASAVVUFIY TARIQATLAR VA ULARDAGI FALSAFIY G'OYALAR: IJTIMOY VA ILMIY TAFAKKUR TARAQQIYOTIGA QO'SHGAN HISSASI	580
Qaxxorova S.Q. MARKAZIY OSIYO ALLOMALARI VA TASAVVUFIY TA'LIMOTLARINING IJTIMOY, TABIIY VA ANIQ FANLAR RIVOJIGA TA'SIRI	584
Saodatov A.A. INSONLARDA EKOLOGIK TARBIYANI SHAKLLANTIRISHNING IJTIMOY-FALSAFIY MASALALARI: MARKAZIY OSIYO ALLOMALARI ASARLARI TAHLILIDA	587
Саломова Х.Ю. НАЖМИДДИН КУБРОНИНГ ФАЛСАФИЙ КАРАШЛАРИ	590
J.J.Shodiyev MARKAZIY OSIYO ALLOMALARI TASAVVUF TA'LIMOTLARIDA INSONPARVARLIK G'OYALARINING IJTIMOY-FALSAFIY TAHLILI	594
Boboqulov A.T va Shodiyev J. FAN VA MADANIYAT TARAQQIYOTI JARAYONIDA INSON QADR-QIMMATIGA YANGICHA YONDASHUV: IJTIMOY-FALSAFIY TAHLIL	597
Sultonova L. S. O'RTA ASRLARDA ILM, FAN VA MADANIYAT TARAQQIYOTINING O'ZIGA XOS TOMONLARI	600

**“MAHMUD AZ-ZAMAHSHARIY VA NAJMIDDIN KUBRONING ISLOM
SIVILIZATSIYASIDA TUTGAN O‘RNI”**

mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi

2025-yil 11-oktyabr

Ma’sul muharrir: f.f.d(PhD), dotsent. Z.Y.Adilov

Mazkur to‘plamga kiritilgan materiallarning mazmuni, undagi statistik ma’lumotlar va me’yoriy hujjatlar sanasining to‘g‘riligiga hamda tanqidiy fikr-mulohazalarga mualliflarning o‘zlari ma’suldirlar.

To‘plamdagi maqolalar mualliflarning tahririda taqdim etilgan.

*Muharrir: A. Qalandarov
Texnik muharrir: G. Samiyeva
Musahhih: Sh. Qahhorov
Sahifalovchi: M. Bafoyeva*

Nashriyot litsenziyasi AI № 178. 08.12.2010. Original-maketdan bosishga ruxsat etildi: 08.10.2025. Bichimi 60x84. Kegli 16 shponli. «Times New Roman» garn. Ofset bosma usulida bosildi. Ofset bosma qog‘ozi. Bosma tobog‘i 76,5. Adadi 100. Buyurtma №633.

“Sadriddin Salim Buxoriy” MCHJ
“Durdona” nashriyoti: Buxoro shahri Muhammad Iqbol ko‘chasi, 11-uy.
Bahosi kelishilgan narxda.

“Sadriddin Salim Buxoriy” MCHJ bosmaxonasida chop etildi.
Buxoro shahri Muhammad Iqbol ko‘chasi, 11-uy. Tel.: 0(365) 221-26-45

“MAHMUD AZ-ZAMAHSHARIY VA NAJMIDDIN KUBRONING ISLOM SIVILIZATSIYASIDA TUTGAN O‘RNI”

mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi

